

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**“GLOBALLASHUV
DAVRIDA TURLI TIZIMLI TILLAR
MUNOSABATI” MAVZUSIDA**

**XALQARO ILMIY-AMALIY
ANJUMAN MATERIALLARI**

Navoiy-2023

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI FAKULTETI
O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI KAFEDRASI**

**“GLOBALLASHUV DAVRIDA TURLI TIZIMLI TILLAR
MUNOSABATI” MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
M A T E R I A L L A R I**

IKKINCHI KITOB

Navoiy-2023

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA MAS'UL MUHARRIRLARI

N.Murodova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası professori, filologiya fanlari doktori
R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası professori, filologiya fanlari doktori (DSc)

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYANING TAHRIR HAY'ATI

N.Murodova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası professori, filologiya fanlari doktori
R.Yusubova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası professori, filologiya fanlari doktori (DSc)
B.Zaripov	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası mudiri, dotsent, f.f.n.
A.Allaberdiyev	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti dekani, dotsent, f.f.f.d. (PhD)
N.Tursunova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, f.f.f.d. (PhD)
N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti, filologiya fanlari doktori (DSc)
G.Norova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti, f.f.f.d. (PhD)
B.Maxammadov	Navoiy davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, f.f.f.d. (PhD)

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYANING TAQRIZCHILARI

N.Yarashova	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti, filologiya fanlari doktori (DSc)
G.Boltayeva	Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, f.f.n.

Maqola va tezislarning ilmiy saviyasi, ma'lumotlarning haqqoniyligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

SO‘ZBOSHI

Bugun globallashuv davrida har bir xalq, har qaysi mustaqil davlat o‘z milliy-madaniy manfaatlarini ta’minlash, bu borada avvalo, o‘z madaniyatini, qadimiy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor vazifa sifatida ahamiyat qaratmoqda. O‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilgandan so‘ng o‘tgan 33 yil davomida hukumatimiz tomonidan ham o‘zbek tilini har tomonlama takomillashtirish, mavqeyini mustahkamlash, uning jahon tillari darajasidagi nufuzini ko‘tarishga katta e’tibor qaratilib, ko‘plab samarali ishlar amalga oshirildi. Shu ma’noda, Muhtaram Prezidentimizning 2019-yil 21-oktabrdagi o‘zbek tiliga Davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligini keng nishonlash to‘g‘risidagi 5850-son qarorida “xalqimizning ko‘p asrlik madaniy, ilmiy-ma’rifiy va badiiy tafakkuri, intellektual salohiyatining yorqin va bebaho mahsuli bo‘lgan o‘zbek tili jahondagi boy va qadimiy tillardan biri” ekanligi ta’kidlab o‘tilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi PF-6084-son Farmoniga ilova qilingan “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da uzoq istiqboldagi maqsadli vazifalardan kelib chiqib, ta’lim tashkilotlarida davlat tilini o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish, uning ilm-fan tili sifatidagi nufuzini oshirish, davlat tilining sofligini saqlash, uni boyitib borish va aholining nutq madaniyatini oshirish, davlat tilining zamonaviy axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalariga faol integratsiyalashuvini ta’minlash, davlat tilining xalqaro miqyosdagi o‘rni va nufuzini oshirish, bu borada xorijiy hamkorlik aloqalarini rivojlantirish, mamlakatimizda istiqomat qiladigan barcha millat va elatlar tillarini rivojlantirish maqsadida keng va teng imkoniyatlar hamda ularga davlat tilini o‘rganish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish kabi davlat tilini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari belgilab berilgan.

Shu ma’noda, O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni qabul qilinganligining o‘ttiz uch yilligiga bag‘ishlangan ushbu ilmiy-amaliy anjumanga yuzga yaqin materiallar taqdim etilgan bo‘lib, maqolalarda o‘zbek tilining xususiyatlari xalq og‘zaki ijodi namunalari, yozma adabiyot tili misolida, shuningdek, tarixiylik, qolaversa, lingvomadaniy, lingvopragmatik, psixolingvistik, lingvopoetik aspektlarda ochib berilgan.

Ishonamizki, ushbu maqolalar tilshunoslik sohasi bilan shug‘ullanayotgan ilm ahlini befarq qoldirmaydi.

Tashkiliy qo‘mita

TIL – MILLAT MA’NAVIYATI TIMSOLI

Assalomu alaykum, muhtaram mehmonlar, ilmiy anjuman ishtirokchilari! O‘zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 34 yilligi munosabati bilan o‘tkazilayotgan “Globalashuv davrida turli tizimli tillar munosabati” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanga xush kelibsiz!

Til – millatning asosiy belgilaridan, davlat mustaqilligining asosiy ramzlaridan biri bo‘lib, til mavjud ekan, millat mangu yashaydi; tilning tirikligi, aytish mumkinki, millatning, xalqning mavjudligidir. Demakki, o‘zbek tilining tirikligi – o‘zbek millatining mavjudligi, davlat tili esa o‘zbek davlatchiligining borligidan dalolatdir. Til – boy tariximiz, hayotbaxsh qadriyatlarimiz, din-u diyonatimiz, ma’naviyatimiz, xalqimizga xos dunyoqarashni ko‘rsatuvchi ko‘zgu, ajdodlar merosini avlodlarga yetkazuvchi vositadir. Shu sabab 1989-yil 21-oktabr – “Davlat tili haqida”gi qonun qabul qilingan kun har yili boshqa bayramlar qatori Navoiy davlat pedagogika institutida ham yuqori ko‘tarinkilik bilan nishonlanib kelinmoqda. Bu qutlug‘ kun barchangizga muborak bo‘lsin, deymen.

O‘zbek tilimiz dunyoning eng qadimiy va boy tillaridan biri hisoblanadi. Bu tilning keng imkoniyatlari qadimgi toshbitiklarda, Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘atit-turk”, Ahmad Yugnakiyning “Hibatul haqoyiq”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarlarida, Ahmad Yassaviy hikmatlarida, Alisher Navoiyning “Xazoyin ul-maoniy”, “Xamsa” asarlarida, Boburning “Boburnoma” asarida, Boborahim Mashrab, Ogahiy, Uvaysiy, Nodira kabi mumtoz shoirlarimiz va asrimiz adiblari ijodida madh etib kelinmoqda.

“Davlat tili haqida”gi qonun o‘zbek tilining taraqqiysi, erkin rivojlanishi, davlat va jamoat organlarida asosiy ish yuritish tiliga aylanishi va tilimiz muhofazasi yo‘lida qilingan huquqiy harakat bo‘lib, tilimizni davlat tili maqomi bilan mustahkamladi. Bu qonun o‘zbek xalqi milliy ongining taraqqiysida, mamlakat mustaqilligi mustahkamlanishida, madaniy merosimiz hamda ma’naviyatimizning tiklanishida muhim rol o‘ynadi. Mustaqil O‘zbekistonning Konstitutsiyasida va davlat tili to‘g‘risidagi qonunning yangi tahririda til masalasi bugungi kun talabi darajasida o‘z aksini topdi. Konstitutsiyamizning 4-moddasida davlat tili to‘g‘risidagi qoidalar: “O‘zbekiston Respublikasining davlat tili o‘zbek tilidir. O‘zbekiston Respublikasi o‘z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an‘analari hurmat qilinishini ta‘minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi”, degan zalvorli jumalarda mustahkamlandi. Mazkur qoida 1995-yil 25-dekabrda qabul

qilingan O‘zbekiston Respublikasi “Davlat tili haqida”gi qonunining yangi tahririda mufassal yoritib berildi.

Demakki, o‘zbek tilining rivoji va ravnaqi uchun davlatimiz tomonidan barcha imkoniyatlar, shart-sharoitlar yaratilgan. O‘zbekiston Respublikasida “Davlat tili haqida”gi qonunning barcha moddalari to‘liq amalga kiritildi.

Tilning haqiqiy ijodkori, yaratuvchisi xalq hisoblansa ham, uning taraqqiyotida olimlarimizning, shoir va yozuvchilarimizning, davlat va jamoat arboblarning, huquqshunoslarimizning, pedagoglar va matbuot xodimlarining, kino, teatr san’ati ustalari va nashriyot xodimlarining hamda jurnalistlarning xizmatlarini qayd qilish lozim. Ayniqsa, mustaqillik davrida tilshunos olimlarimiz, shoir-yozuvchilarimiz va jurnalistlarimizning xizmatlari katta bo‘ldi. Ularning samarali mehnatlari tufayli tilshunoslikning ko‘pgina yo‘nalishlari bo‘yicha qat’iy me’yorlar belgilandi, ona tilimiz rivojiga oid yangi qoidalar va qarorlar inobatga olingan holda til birliklarining yozuv va muomala jarayonidagi namunaviy variantlari tavsiya etildi, til tizimidagi ko‘pgina munozarali masalalar o‘zining nazariy asosiga qo‘yildi.

Bugun o‘tkazilayotgan “Globallashuv davrida turli tizimli tillar munosabati” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumanda ham xalqaro hamda respublikamizning yetakchi olimlari tilshunoslikning dolzarb masalalari va muammolarining yechimlari, ona tilimizning kelgusi istiqbolli rejalari xususida o‘z fikr-mulohazalari bilan ishtirok etadilar.

Ruxsatingiz bilan bugungi ilmiy-amaliy anjumanni ochiq deb e’lon qilaman.

Bahodir Boypulatovich Sobirov
Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

1-SHO‘BA
KOMPARATIVISTIKA VA JAHON TILSHUNOSLIGI: MUAMMOLAR,
YECHIMLAR VA STRATEGIYALAR

FOLKLORNING KICHIK JANRLARI XUSUSIDA

Olimjon QAYUMOV,

Toshkent amaliy fanlar universiteti professori, filologiya fanlari doktori

Xalq og‘zaki poetik ijodi xalqimiz tomonidan og‘zaki yaratilib, avloddan avlodga, og‘izdan og‘izga o‘tib keladigan asarlarni tashkil etadi. Folklor asarlarining tabiati, o‘ziga xosligi va poetik xususiyatlari borasida izlanishlar natijasida o‘zbek folklori afsona, rivoyat, naql, ertak, doston, xalq qissalari, latifa, lof, qo‘shiq, og‘zaki dramalar, askiya kabi nomarosimiy hamda qator marosim folklori janrlaridan tashkil topganligi aniqlandi. Hozirga qadar folklorshunoslarimiz tomonidan aniqlik kiritilgan janrlar mumtoz folklorga xos janrlar sifatida qayd etiladi¹.

Ma’lumki, shaharlashuv jarayoni qadimiy hayot tarzini o‘zgartiradi. Xalqimiz ijtimoiy hayotidagi yangi ma’lumotlar tashuvchi telekommunikasion vositalarning ommalashuvi odamlarning informasion ehtiyojlarini qondirishda bir qadar peshqadamlik qilmoqda. Internet tizimidagi yangiliklarni turli manbalar orqali tarqalishi an’anaviy folklor ijrochiligini ma’lum ma’noda so‘nishiga olib kelmoqda. Ammo halq yashar ekan uning tafakkuri va ijodiy jarayoni to‘xtab qolmaydi. Biroq rus folklorshunosi S.Yu.Neklyudov 1995-yilda e’lon qilgan maqolasida “posle folklor” – folklordan keyingi jarayon tushunchasini fanga taqdim etdi². Aksariyat olimlarimiz bu taklifni bajoni dil qabul qilishdilar. Hatto o‘zbek folklorshunosligida ham postfolklorga bag‘ishlab tadqiqotlar e’lon qilindi³.

Aslida folklor ijodiy jarayon bo‘lib, u xalq bilan birga doimiy yashaydi. To‘g‘ri, folklorning ba’zi bir janrlari ijrochiligi so‘nishi mumkin, ammo u qachonlardir yana qayta tiklanadi. Masalan, qadimda bobolarimiz tomonidan ijro etilgan tijorat qo‘shiqlari o‘tkan asrda deyarli unitildi. Ijtimoiy hayotimizda bozor iqtisodiyotining joriylanishi va tijoratga keng imkoniyat berilishi natijasida xalq tijorat qo‘shiqlarining yana qayta ijro etilishiga guvoh bo‘ldik⁴. Shu jihatdan folklordan keyingi jarayon atamasi va postfolklor tushunchasi o‘zini oqlamaydi. Hatto rus folklorshunosi V.P.Anikin ham “folklordan keyingi jarayon” degan fikrga qo‘shilmagan edi⁵. Keyingi

¹ Bu haqda qarang! O‘zbek folklori ocherklari. 3 tomlik. 1-2 tomlar, – Toshkent, 1987.

² Неклюдов С.Ю. После фольклора // Живая старина, 1995. – № 1.

³ Рахмонов В. “Postfolklor” istilohi iste’molga kirishining ijtimoiy-estetik omillari. Ilmiy xabarnoma. Seriya: Gumanitar tadqiqotlar, 2021, № 5 (57). – B.86-95; Yana o‘sha. O‘zbek xalq og‘zaki ijodiyoti janrlarining postfolklor sharoitidagi holati va funksional xususiyatlari. Filol.fan dokt.diss. – Toshkent, 2022.

⁴ Qayumov O. O‘zbek xalq tijorat qo‘shiqlari haqida // Til va adabiyot ta’limi, 2005 № 3.– B.68-71.

⁵ Аникин В.П. Не постфольклор, а фольклор (к постановке вопроса о его современных традициях) // Славянская традиционная культура и современный мир: Сборник материалов научно-практической

davr rus folklorshunoslari klassik folklor va postfolklor singari folklorni ikkiga ajratish yoʻlidan boradi. Xalq ijtimoiy hayotining barcha bosqichlarida, uning turmush tarzidan kelib chiqib tafakkurda maʼlum oʻzgarishlar kechadi. Bu esa, maʼlum janrlar ijrochiligining soʻnishi, boshqa janrlar ijrochiligining kuchayishiga olib keladi. S.Yu.Neklyudov folklorning baʼzi namunalari tabiiy ijro koʻrinishidan sahnaviy talqinga koʻchgan holatlariga nisbatan postfolklor atamasini qoʻllagan. Aslida bu xalq tomonidan oʻz qadriyatlarini, maʼnaviy merosiga munosabat, uni qayta hayotga qaytarishning koʻrinishi. Shunday ekan, bu jarayon ham folkloriy xarakterdadir. Xalq tomonidan ijod qilinib, xalq tomonidan ijro etilgan va yana ijro etilayotgan folklor asarlarida ijrochilarning improvizatsiya qilishlari kuzatiladi. Bu esa, ijodiy – folkloriy jarayondir. Ijrochi tomonidan improvizatsiyaga uchragan asar variantlilik sari yuz tutayapti, improvizatsiya oqibatida folklor asarining yangi varianti hosil boʻlayapti. Demak, bu toʻlaqonli folkloriy jarayon sifatida qaralmogʻi lozim.

Insoniyat tarixining ilk onlaridan hozirgacha boʻlgan davrda afsona, rivoyat, ertak, naql, latifa singari epik tur janrlari ijrochiligi faolligini kuzatamiz. Biroq, xalq tomonidan ijro etilib kelinadigan irim ayimlari, “mish-mish” yoki «gʻiybat» singari muayyan koʻrinishdagi ayimlar ham mavjudki, oʻzbek folklorshunosligida bu borada alohida tadqiqot olib borish zarurligini koʻrsatadi. Irim ayimlarining folklor janri sifatida oʻrganilishi biz tomonimizdan 2001-yillarda, folklorshunos I.Yormatov tomonidan 2017-yilda, keyinroq folklorshunos N.Tursunova tomonidan 2022-yilda taklif etilgan edi¹. Bugungi oʻzbek folklorshunosligida irim, gʻiybat yoki «mish-mish» kabi alohida hodisa sifatida xalqimiz tafakkurida yashab kelayotgan ogʻzaki ijod namunalarini tadqiq etilgani yoʻq. Biz xalq nasri namunalarini kuzatishimiz va ularning janriy mansubiyati borasidagi nazariy qarashlarni tahlil qilar ekanmiz afsona, rivoyat, naql singari janrlar orasida yana bir janrning eʼtibordan chetda qolayotganligini guvohi boʻlmoqdamiz. Kichik syujetli, ogʻzaki yaratilib, ogʻzaki tarqaladigan, muallifi noaniq, bir necha variantlarga ega boʻlgan ogʻzaki hikoyalar negadir hozirga qadar folklor janri sifatida tilga olinmasdan kelgan. Bunga sabab rus folklorshunosligining nazariy qarashlari asosida oʻzbek folklorshunosligini shakllantirish tendensiyasining yetakchiligi deb hisoblayman.

Har bir millat ogʻzaki ijodida keng tarqalgan «mish-mish»lar folklorning keng ommalashgan janri sifatida eʼtiborga olinmogʻi kerak. «Mish-mish» matnlari ham muayyan voqea – hodisani badiiy tasvirlagan kichik hajmli ogʻzaki nasr namunasidir. «Mish-mish» matnlarida ham folklorga xos barcha xususiyatlarni koʻrishimiz mumkin. «Mish-mish»lar ham xuddi afsona, rivoyatlar singari xalq tomonidan yaratiladi, muallifi noaniq, ogʻzaki yaratilib, ogʻzaki tarqaladi, har bir ijrochi tomonidan ijro

конференции. Вып. 2 – Москва: Государственный республиканский центр русского фольклора, 1997 –С. 224–240.

¹ Qayumov O. Irim va mifologik talqin//Adabiyot gulshani. Ilmiy maqolalar toʻplami. 2- kitob.– Navoiy, 2001. – B. 16-22; Yormatov I. Oʻzbek xalq irim ayimlarining janr xususiyatlari//Oʻzbek folklorshunosligi antologiyasi. – Toshkent, Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi davlat nashriyoti, 2017. – B. 471- 482; Tursunova N. Irim folklor janri sifatida // Science and innovation. 2022. № 7.– P.81-86.

qilinganida yangi variantlar hosil qiladi. Ba'zan epik qahramonining mashhurligiga ko'ra, «mish-mish»larning versiyalari ham uchrashi mumkin. «mish-mish»lar folklorning kichik epik janrlari singari ularning ijrochisi istalgan shaxs bo'lib, istalgan joyda ijro etilishi mumkin. «Mish-mish»ning boshqa janrlardan farqli tomoni shundaki, bunday og'zaki matnlarda epik qahramon ijrochining zamondoshi – real hayotdagi kishi, u bilan bog'liq voqealar ham hayotiy hodisa sifatida talqin qilinadi.

«Mish-mish»larda tasvirlangan voqealar aksariyat hollarda hayotiy uydirmaga asoslanadi. Ijro qilingan «mish-mish»lardagi tasvirlangan hodisalar tinglovchilar tomonidan haqiqat sifatida qabul qilinadi. «Mish-mish»lar informativ vazifa bajaradi. Bunday hikoyalarda epik qahramon aytuvchining zamondoshi ekanligi va kichik syujetga egaligi bu janrning tabiatini belgilovchi asosiy xususiyatlardan sanaladi.

Aslini olganda, «mish-mish»lar epik qahramoni vafot etgach, davrlar o'tishi bilan tarixiy rivoyat shaklini oladi. Folklorshunos Z.Jumayevning aniqlashicha, tarixiy rivoyatlarda tasvirlangan voqea-hodisalar hayotiy uydirmaga asoslanadi. Tarixiy rivoyatlarning o'ziga xosligi yana shunda ko'rinadiki, tarixiy rivoyatlar o'tmishda yashab o'tgan tarixiy shaxslar haqidagi voqea – hodisalarni ifodalashga xizmat qiladi¹. O'zbek folklorida tarixiy afsonalarni tadqiq etgan folklorshunos M.Raxmonova tadqiqotida tarixiy afsonalarning janr tabiatida ham tarixiy shaxslar va muhim tarixiy voqealar borasida ma'lumotni tashish yetekchilik qilishi qayd etiladi². Masalan, Alisher Navoiy haqidagi rivoyatlar ham qachonlardir Navoiy haqidagi «mish-mish» shaklida ommalashgan, ammo davrlar o'tishi, «mish-mish»ning asosiy epik qahramoni tarixga aylanishi oqibatida avloddan-avlodga og'zaki yetib kelgan hikoyalar rivoyat shaklini olgan. Yoki matnda tasvirlangan voqealar xayoliy uydirmaga asoslansa afsona sifatida ommalashgan.

Folklorshunoslikda rivoyatlar roviylar tomonidan ijro etilganligi ta'kidlanadi. Xususan, folklorshunos U.Sattorov tadqiqotlarida rivoyatlarning ijrochisi qadimda roviylar bo'lganligi qayd etiladi³. O'zbek folklorida xalq nasri namunalarining tabiati borasida uzoq vaqt izlanishlar olib borgan K.Imomov tadqiqotlarida ham rivoyatlarning maydonga kelish sabablari e'tibordan chetda qolgan⁴. Negadir rivoyatlarning genezisi borasida biror jiddiyroq kuzatishlar ko'zga tashlanmaydi.

Biz xalq nasrining kichik janrlari maydonga kelishiga zamin tayyorlagan, hozirgacha folklorshunoslar tomonidan mustaqil janr sifatida e'tirof etilmay kelayotgan xalq ijodining ijro va yaruvchilik ibtidosi borasida to'xtalishni lozim topdik. Ijro va yaratuvchilik ibtidosi deganda qadim zamonni nazarda tutayotganimiz yo'q. Folklor ijodiy jarayon ekan har bir zamon ijro va yaratuvchilik zamoni bo'lishi

¹ Jumayev Z. O'zbek xalq tarixiy rivoyatlari. Filol.fan nomz.diss. avtoref. – Toshkent, 2005..

² Raxmonova M. O'zbek xalq tarixiy afsonalari. – Toshkent, Fan, 2001. – B. 24.

³Sattorov U.F. O'zbek xalq toponimik nasrining tasnifi va poetikasi. Filol.fan.dokt.diss. – Toshkent, 2023. – B. 67.

⁴ Imomov K. O'zbek xalq prozasi. – Toshkent, Fan. 1981; Yasha o'sha. O'zbek xalq nasri poetikasi. – Toshkent, Fan, 2008.

mumkin. Masalan, ayni paytda qaysidir bolalarimiz yangi zamonaviy topishmoqlar yaratib uni ijro qilmoqda.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatadiki, har qanday rivoyat dastlab voqea-hodisa sodir bo'lgan zamonda o'sha zamon kishilari tilida "mish-mish" yoki "g'iybat" tarzida paydo bo'lgan. Voqea sodir bo'lgan zamon odamlari tilida keng tarqalganda o'ziga xos variantlilikka ega bo'ladi. Ma'lum vaqt o'tishi, voqealarning zamoniylashtirishi natijasida "mish-mish"lar tarixiy shaxs haqidagi rivoyatga aylanadi. Demak, rivoyatlarning maydonga kelishi dastlab jamiyat a'zolarining bir shaxs yoki hodisa borasidagi yangi ma'lumotni tashuvchi "mish-mish" ko'rinishida paydo bo'lib, davrlar o'tishi natijasida kishilar tafakkurida o'tmishda sodir bo'lgan hayotiy haqiqat shaklidagi rivoyat sifatida ommalashishda davom etadi.

"Mish-mish" g'iybatdan farqlanadi. Mish-mish mohiyatida tashilayotgan informatsiya yoqimli – xush xabar bo'lishi yoki yoqimsiz noxush xabar bo'lishi mumkin. Mish-mishda kichik voqea hikoya qilinadi, ijrochi mish-mish matnida tasvirlangan hodisalar va uning epik qahramoniga nisbatan xolis munosabatda bo'ladi.

G'iybat- aksariyat hollarda biror shaxsning umumjamo'a axloqiy me'yorlariga zid bo'lgan xatti-harakati borasidagi ma'lumotni tashishga xizmat qiluvchi janr. G'iybat ijrochisi tasvirlanayotgan voqealarning epik qahramoniga nisbatan o'z nafratini ifodalashi hodisa tasvirida yaqqol ko'zga tashlanadi. Og'zaki ijro etilgan matnning salbiy mohiyat kasb etishi, ijrochilarning epik qahramonga nisbatan noxolis yondoshuvi: hasad, g'alamislik, nafrat tuyg'ularining ochiqcha ifodalanishi g'iybatning asosiy belgilaridan sanaladi. "Mish-mish"larda bunday belgilar yashirin holda, aksariyat hollarda "mish-mish" ijrochilari tasvirlanayotgan voqea va hodisalarga nisbatan xolis pozitsiyada bo'ladilar. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, "mish-mish"da ham g'iybatda ham muayyan voqea tasvirlanadi, muayyan hodisa haqida ma'lumot ifodalanadi. Qizig'i, tasvirlangan voqea va hodisalarda hayotiy uydirma yetakchilik qiladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek, har ikkalasining ham epik qahramoni ijrochining zamondoshi, ijro paytida hayot bo'lgan shaxslardir. Masalaning ayni shu jihati "mish-mish" hamda g'iybatlarning rivoyat va afsonalardan ajratib turadi. Afsona va rivoyatlarda tasvirlangan voqeaning qadim zamonda bo'lib o'tganligi urg'ulanadi. Shuning uchun afsona va rivoyat janrlarining epik qahramonlari ham o'tmishda yashab o'tgan shaxslar sanaladi.

Demak, "mish-mish", g'iybat singari poetik voqelikni ifodalovchi og'zaki ijod namunalari folklorning kichik epik janrlaridir. Ular kichik epik janrlar: afsona, rivoyat, naql singari folklor tabiatiga xos barcha belgilariga ega.

TASAVVUF TUSHUNCHASINING KALIMALAR VOSITASIDAGI SHARHI

G.S.YUNUSOVA,

BuxMTI, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini mudiri, falsafa fanlari doktori

Annotatsiya. Ushbu maqolada XI asr oxiri XII asr boshlaridan yashab, xalq hayotida G'avsul A'zam nomi bilan tanilgan Sayyid Abdulqodir Giyloniyning SIRRUL ASROR ASARI asosida "tasavvuf" tushunchasining sharhi bayon etilgan bo'lib, bu jarayon o'z navbatida inson kamoloti bosqichlari sifatida tasnif etilgan.

Annotatsiya. В данной статье описывается изложение слова "тасаввуф", основанная на творчестве в книге Сиррула Асрара, Сайида Абдул Кадира Гилани жившего с конца XI до начала XII века и известного как Гавсул Азам, и этот процесс, в свою очередь, классифицируется как этапы человеческого совершенствования.

Annotation. This article describes the exposition of the word "tasawwuf", based on the work in the book of SIRRUL ASRAR, Sayyid Abdul Qadir Gilani who lived from the end of the 11th to the beginning of the 12th century and known as Ghawsul Azam, and this process, in turn, is classified as the stages of human improvement.

Tasavvuf – insonni kamolotga yetaklovchi yo'ldir. X asr oxiri – XI asr boshlarida tasavvufga oid kitoblar yaratilgan. Ular orasida at-Tusiy (988y.v.e.), al-Kalobodiy (990 yoki 995 y.v.e), Abu Tolib al-Makkiy (988y.v.e.), as-Sulamiy (1021 y.v.e.) kabilarning bizgacha yetib kelgan asarlari bor. Bu mualliflar tasavvufga doir bilimlarni tartibga solganlar, so'fiylik istilohlarini tushuntirib berganlar. Tasavvufni izchil islom ta'limoti bilan yaqinlashtirib, uni keyinchalik rasmiy ta'limot sifatida tan olinishida G'azzoliy, Abdulqodir Giyloniy (Jiloniy)larning xizmati katta[1].

Darhaqiqat, Abdulqodir Giyloniy qalamiga mansub asarlar aksariyati tasavvufga bag'ishlangan. Uning "SIRRUL ASROR"[2] asarining 6-chi va 13-chi fasllari aynan tasavvuf ahli bayoniga bag'ishlangan. Tasavvuf tushunchasini izohlashda Giyloniy o'zining "SIRRUL ASROR FIY MA YAHTAJU ILAYHIL-ABROR"(Aziz va pok kishilar toifasining ehtiyojlariga atalgan sirlarning siri) asarining 6-fasli "Tasavvuf ahli bayoni"da maxsus e'tibor bergan: "Ularning "tasavvuf ahli" deya, nom olishlariga yagona sabab, ichki olamlarini tavhid va ma'rifat nuri bilan oydinlatganlaridir. Yana bir sabab esa as'hobi suffaga intisoblari bo'lishi mumkin". Demak, Giyloniy tasavvufni inson botiniy olamini tavhid va ma'rifat nurlari ila munavvar etadigan yo'l deb qaramoqda.

Shuningdek, Giyloniy tasavvuf ahli qo'yning yungli terisini yopinib yurganliklari uchun ham "so'fiy" ismi berilgan bo'lishi ehtimol, tasavvufda o'rta holda bo'lganlar qo'yning terisini yopinganlar, oxirgi davrasiga kelganlar esa yamoq kiyim kiyishgan, deydi.

Tasavvuf tushunchasini izohlashda Giyloniy o'ziga xos mahorat bilan bu kalimadagi harflar asosidagi ishoradan foydalanib, ularni to'rt maqom va hollar sifatida sharhlagan. Maqom – solikning ruhiy-ma'naviy kamoloti bosqichlarini anglatadi. Inson ruhan kamol topishida maqomlar – manzil, bekatlarni bosib o'tishi lozim. Mutasavviflar tariqatning birinchi maqomi sifatida tavbani qayd etganlar[3]. Tariqatlarda maqomlarning soni har xil keltiriladi.

Giyloniyning fikricha, tasavvufdagi birinchi maqom -“Te” maqomi. “Te” – tavba ma'nosini anglatib, u ikki xil bo'ladi: zohiriy va botiniy tavba. Zohiriy tavba – bu so'zda, amalda (jism) barcha gunoh va yomon ishlardan saqlanish. Botiniy tavba qalbning poklanishi, nafs bilan mujodalada bo'lmoqdir. Shu tariqa, yomon holning yaxshilikka kechmog'i bilan “te” maqomi tamom bo'ladi[4] .

Shu o'rinda Giyloniyning tavba maqomini ta'riflab, insonni ruhiy poklanishga da'vat sifatida yangragan g'azalidan bir parchani hukmingizga havola etsak:

Banda gar nek xo'rdi dar sharob,
Tavba kun omurzemmat be pechu tob.
Gar xato kardi bigo'yad kardaam,
To kunam jumla xatoro “man savob” [5].

Tarjimasi:

Banda, gar ichib qo'ysang sharob,
Tavba qilgil, kechiktirmay shu tob.
Gar xato qilsang uni ol bo'yningga,
To ki qilgayman xatoingni savob.(Tarjima Yu.G.)

Bu misralarda shoir Allohning kechirimli Zot ekanligini ta'kidlab, gunohdan tavba qilinsa kechirilishi mumkinligini aytadi. Agar gunohlar kechirilib, inson poklansa, uning uchun ikkinchi maqom sari yo'l boshlanadi.

Ikkinchi maqom safo holi haqida ma'lumot bersak, so'fiylik psixologiyasida hol – “Allohga intilish yo'lida so'fiy, uning irodasidan tashqari va mukammallikka erishganlik darajasida qat'iy nazar tushadigan holati”dir. Hol – ilohiy rahmat va va barakatning nuzul bo'lishi, quyilib kelishidir. Holni tirishish, ta'lim-tahsil bilan qo'lga kiritib bo'lmaydi, chunki hol – atoyi Xudodir, g'aybdan kelgan tuhfa-ne'matdir.

Ikkinchi maqom sod maqomidir. “Sod” – safo holini ifodalaydi. Safo holini Giyloniy, te harfidek ikki jihatdan mutolaa qilinishini ta'kidlaydi, ya'ni qalbning sofligi va sirning sofligi.

Qalb safosi – bashariy qadarlardan beri bo'lmoqlikdir. Masalan ko'p yemoq, ko'p ichmoq, ko'p uxlamog va ko'p gapirmog qalbni dunyoga bog'laydi. Dunyo ishlari haqida fikr yuritmog uni toldiradi. Qalbni toliqtiruvchi, dunyoga giriftor qiluvchi narsalar orasida – ko'p mol-dunyo orttirmog, jinsiy ifrot ahli va farzandlarini haddan ortiq sevmoglikni ko'rsatish mumkin. Bular biror qalbda bo'lsa, u safolik va poklik chog'iga erisha olmaydi.

Qalb musaffoligi zikrulloh bilan amalga oshadi. Bu zikr dastlab jahriy(oshkora) qilingach, so‘ng xafiy (maxfiy)ga kechiladi.

Sirning sofliги esa – Allohning zotidan o‘zga ishlardan beri turmoq va Uning muhabbatini qalbgа joylamoqdir. Sir tili bilan asmoi tavidga davom etiladi. Bu esa ichdan amalga oshiriladi. Mazkur hol tamom bo‘lgach, “sod” maqomi ham nihoyasiga yetadi. Demak, birinchi maqomda gunohdan qaytish tavba bilan bo‘lsa, ikkinchi maqomda poklanish jarayoni boshlanadi. Mana shu poklanishning hosil bo‘lishi Giyloniy g‘azallarida quyidagicha tasvirlangan:

Vaqti tajalli az o‘ diydai bino majo‘y,
O‘ chu namoyad jamol chashmi turo z-dasti nur.
Har, ki ba nazdiki o‘st davlati jovidon yoft,
Ro‘yi saodat nadid on, ki az o‘ mond dur [6]¹.

Tarjimasi:

Tajalli onida uni ko‘rmoqqa ko‘z izlama,
Ko‘rolmagaysan vale ko‘zing qamashtirar nur.
Kimki unga yaqin bo‘lsa topdi davlati jovidon,

Saodat yuzin ko‘rmagay kimki undan bo‘lsa dur(uzoq ma‘nosida). (tarjima Yu.G.)

Ushbu misralardagi «yaqin» holi – bu «Haqqal yaqiyn»ga ishora, ya‘ni qalb va sir sofliги holda inson Allohga yaqin bo‘ladi. Bu poklanishning eng yuqori cho‘qqisidir.

Uchinchi maqom - “vov” maqomi, valoyat holi. Bu hol ichki olamning sofliги uzra hozirdir. Valoyat holining natijasi ilohiy fe’llarga bezanmoqdir. Ushbu holda bashariy sifatlardan uzilib, ilohiy sifatga burkanmoq bor. Alloh taoloning zotidan g‘ayri narsalardan poklanadi. Shundan keyin vov maqomi to‘la hosil bo‘ladi. Fikrimizcha, valoyat holi avliyolarga xos bo‘lgan holat bo‘lib, bunda ilohiy fe’llar bilan bezangan qalb sohibi Yaratganning vaslidan boshqa narsani orzu qilmaydi. Bunda oxirgi maqom fano sari odimlaydi.

To‘rtinchi maqom “Fe” – fano maqomidir. Bu maqom ilohiy sifatlarning orasida yo‘q bo‘lib ketmoqdirki, bashariy sifatlarning g‘oyib bo‘lgach o‘rnini ahadiyat sifati egallaydi. Haddi zotida Haq taolo na fano bo‘ladi, na zavol topadi. Bu hodisalar ichida banda, boqiylikda Yaratguvchi ila baqoga erishadi; Uning rizosiga boradi. Bu orada rozi bo‘lgan va rozi qilingan qoladi, xolos. Va u ezgu amal “tifli maoniy” deya nom berilgan haqiqiy insoniy hayotni yaratadi. “Tifl”² – nazokat va latofat holidir. Maoniy esa ma‘ni so‘zidan qalbdan hosil bo‘ladigan haqiqiylik mazmunini kasb etadi. Shuni aytish o‘rinlidirki, Giyloniy talqinida komil inson – “haqiqiy inson”dir. Haqiqiy inson Allohning zotini esa sir ko‘zi bilan ko‘radi. Giyloniy “Sirrul asrorning” boshqa bobida “tifli maoniy” sir ko‘zi bilan ko‘ra oladiganlar nomi deydi.

² Изох: тифл –фарзанд ёки гўдак маъносини англатиб, улар поклик, беғуборлик рамзидирлир.

Foniy qalb, boqiy sir ila borliqqa qovushadi. Fano holi hosil bo'lgach, baqo tamom bo'ladi. Baqo (esa) yaqinlik olamidadir. U tomon lohut olamida bo'lib, nabiyлару valiylarning maqomi bo'lgan. Nihoyat, Alloh to'g'rilar bilan birgadir. Keyin paydo bo'lgan borliq azaliy borli¹ bilan birlashgach, buni endi "vujud" deyilmaydi. Ya'ni bunda moddiylik – tuproq, suv, havo, olov kabi unsurlarning inson jismidagi latiflashuvi, dag'allikdan kechishi ma'nosini anglatadi.

Farq hollar yakun topgach, Haq bilan abadiy soflikkina qoladi. Bu farqlar – insonning tarqoq fikru-xayolini jamlab, Haqdan boshqani anglay olmaslik holatidagi uyg'unlikdir.

Demak, tasavvufni tariqat yo'liga kirgan solikning poklanish va yuksalish bosqichlari deb Giyloniy tavsif etar ekan, uning tasavvuf ahli haqidagi qarashlari ham o'ziga xosdir.

So'fiylikda tariqatlar g'oyatda ko'p bo'lgan. Hozirgacha ayrim Sharq mamlakatlarida saqlanib kelayotgan qodiriya (Eron va Afg'onistonda), rifoia (Eron), tayfuriya (Arab mamlakatlari), mavlaviya (Turkiya), chishtiya (Hindiston, Pokiston), bektoshiya (Turkiya), safaviya (Eron) va boshqalar shular jumlasidandir. O'rta Osiyoda esa, ilgaridan xojagon, yassaviylik, kubroviylik, Naqshbandiylik, suhravardiya tariqatlari tarqalgan.

Islom olamida keng tarqalgan tariqatlardan biri qodiriyadir. Uning asoschisi va piri Abdulqodir Giyloniydir.

XIII asr oxiri – XIV asr boshlariga kelib, Iroq va Suriyada qodiriyaning maxsus markazlari vujudga kelgan edi. Iroqning Bag'dod shahridagi Abdulqodir Giloniy nomlariga maqbara qurilgan edi. Qurilgan maqbara atrofida mahalliy bag'dodiy toifa saqlanib qolgan edi. Mo'g'ul bosqinchilari, aniqrog'i, Chingizxonning nevarasi - Huloguxon askarlari Abdulqodir maqbarasini vayron qildi. 1326 yili Bag'dodga kelgan arab sayyohi Ibn Batuta bu qabr va maqbara haqida hech qanday ma'lumot bergan emas. Usmonlilar hukumati bu yerni ziyorat qilinadigan joyga aylantirmagunicha u obod bo'lmadi. Hozirgi kunda bu joy obod manzilga aylantirilgan.

ADABIYOTLAR

1. Islom ensiklopediyasi. T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2004. –B. 226.
2. Shayx Sayyid Abdulqodir Giyloniy. SIRRUL ASROR. Maktubot. T.: Movarounnahr, 2005. –B.79.
3. N.Komilov. Tasavvuf. Birinchi kitob. T.: Yozuvchi, 1996, -B. 25.
4. Shayx Sayyid Abdulqodir Giyloniy. SIRRUL ASROR. Maktubot. Tarjimon O.Jo'raboev., T.: Movarounnahr, 2005, -B. 77.
5. Sayyid Abdulqodir Giyloniy. Devoni G'avsul A'zam. Toshbosma asar.48-sah. Shaxsiy kutubxonadan

¹ Изох: Азалий борлиқ – бу ваҳдати вуҷуд, яъни ундан бутун борлиқ пайдо бўлган ва кейинги вуҷуднинг у билан бирга бўлишиш ўртадаги фарқларнинг йўқолганлигидан кейин бўлади.

6. Sayyid Abdulqodir Giyloni. Devoni G'avsul A'zam. Toshbosma asar. 48-sah.

CONTROVERSIES SURROUNDING THE CATEGORY OF SEMANTIC OPPOSITION

Dildora Abdinabievna ABDULLAEVA,

Candidate of filological sciences,

University of Tashkent for applied sciences

Abstract. The article highlights the controversial views of the research conducted by Russian and Uzbek linguists regarding the category of semantic opposition. The logical nature of the opposition and its expression in language are analyzed. The lexical-semantic paradigms formed on the basis of this category and the criteria for their definition are discussed.

Key words: the category of opposition, semantic opposition, lexical-semantic paradigm, antonymy, semi-antonyms, lexical context.

Abstrakt. Maqolada semantik qarama-qarshilik kategoriyasi yuzasidan rus va o'zbek tilshunoslari tomonidan olib borilgan tadqiqotlardagi munozarali qarashlar yoritiladi. Qarama-qarshilikning mantiqiy tabiati va tildagi ifodasi tahlilga tortiladi. Mazkur kategoriya asosida hosil bo'ladigan leksik-semantik paradigmalar va ularning belgilanishidagi mezonlar haqida bahs yuritiladi.

Kalit so'zlar: qarama-qarshilik kategoriyasi, semantik qarama-qarshilik, leksik-semantik paradigma, antonimiya, yarim antonimlar, leksik qurshov.

Абстракт. В статье освещаются противоречивые взгляды исследований русских и узбекских лингвистов на категорию семантической противоположности. Анализируется логическая природа противоположности и его выражение в языке. Обсуждаются лексико-семантические парадигмы, сформировавшиеся на основе данной категории, и критерии их определения.

Ключевые слова: категория противоположности, семантический противоположность, лексико-семантическая парадигма, антонимия, полуантонимы, лексический контекст.

Every phenomenon in existence constitutes a complex system, the components of which have different relationships with each other. Opposition is one of the most important and complex categories of this system. The role of this category in determining the individuality and uniqueness of existence is incomparable, because any existence clearly shows its essence in difference and opposition.

Opposition is characterized as a category that has captivated the attention of philosophers since ancient times. This category has been interpreted differently in the scientific views of philosophers such as Socrates, Plato, Aristotle, Protagoras, Democritus. Aristotle's scientific views on this matter are particularly noteworthy.

The category of opposition is explained in linguistics on the basis of the phenomenon of antonymy. Antonyms are one of the most complex phenomena in language and have always attracted the attention of linguists. As a result of the work done, a system of certain criteria was formed in the determination of antonymy. These criteria are determined on two levels: paradigmatic and syntagmatic. As a rule, paradigmatic relations are associated with language features, while syntagmatic

features are characterized by speech. Both of these aspects are important for language units and ensure the integrity of the language in different aspects. In the paradigmatic plan, the most important feature of antonyms is their expression of semantic opposition. This aspect has always been the main factor in defining antonyms. "...Antonyms are words that are semantically contrary to their general sign and at the same time are located at two peaks of a certain lexical-semantic paradigm" [7;145]. They are words of different sounds that express opposite, but correlative concepts [6;74].

It is worth saying that the existence of the category of opposition occurs not only in the form of perception of the phenomena of objective existence, but also as a product of thinking. Linguist E.N.Miller asserts that the objective differences between objects, features, relations are defined in our thinking subjectively, on the basis of similarity with objective opposition and based on the standard of evaluation of one or another fact established in society, based on specific life requirements, centuries-old customs and traditions [2;20]. For example, *big - small* are universally recognized antonyms, but nevertheless, it can be said that what they mean is not an absolute opposite. In existence, the small sign can be used for *hedgehogs, kittens, and flies*, and the large sign can be used for *elephants, calves, and eagles*. But the biggest *hedgehog* is smaller than the smallest *elephant*, etc. The same object can be assessed by the same person at different times as big in one place and small in another [3;6].

Despite all the progress made in the field of antonymy, this phenomenon has many controversial, unexplored aspects. To give an example, there are controversial opinions among linguists about whether gendered words are antonyms or not. Some sources state that *male-female* correlative pairs cannot express an antonymic relationship, while others include such pairs as antonyms. For instance, S.Usmanov considers *er - xotin, opa - singil, o'g'il - qiz* (husband - wife, older sister - younger sister, boy - girl) pairs as "semi-antonyms", so he adds them to the list of antonyms anyway.

As an example of the conflicting opinions on this issue, we cite the scientific views of L.A.Novikov and Y.D.Apresyan: L.A.Novikov considers the type of words *мужской — женский, муж — жена* (male - female, husband - wife) to be complementary antonyms: "Non-gradual contrasts are antonyms that express complementarity (дополнительность) (like *женатый — холостой, живой — мертвый, влажный — сухой, зрячий — слепой, мужской — женский, муж — жена*)". The linguist further emphasizes that these words are used like other antonyms on the syntagmatic level, "on the paradigmatic level, they are contrasted according to one important sign - gender: *мужской - немужской* (= *женский*)" [5;31].

Y.D.Apresyan admits that the negation of the sign "*male*" is not equal to "*female*", each gender has its own physiological and anatomical signs. He draws the following conclusion on this issue: "Either the words denoting gender should be removed from the antonyms, or a completely new type of antonymy should be distinguished, but in this case, it will be difficult to give a general description of antonyms" [1;43].

We also approve the scientific views of Y.D.Apresyan. Because antonymy is specific only to the category of sign (of course, sign in this place is broad), and correlative words consist mainly of nouns with concrete semantics. In their semes, the

primary semes are not “signs”, but “concrete objects”, and they contradict each other with the known, secondary semes of “signs”. For example: *aka – uka* (older brother – younger brother) pair cannot be an example of an antonymic relationship, because an antonym should be a unit representing a sign in relation to a certain phenomenon, but the words *aka – uka* themselves represent the object, and the sign is only a certain seme.

As another aspect that caused discussions in the early works on antonymy, it is possible to mention the issue of considering positive and negative forms of verbs as antonyms. In some literature, it is emphasized that cases such as *o‘qigan – o‘qimagan, kelgan – kelmagan, brogan – bormagan* (read - did not read, came - did not come, went - did not go), as they are different forms of the same word, and are not included in the antonyms, other linguists completely opposite to this state that "the positive form of verbs and the negative form constitute a separate type of antonym"[4;145].

R. Shukurov says that “... when the positive and negative forms of some verbs express not only the action, but also the sign of the object through the action, they may have an antonymic feature” [8;16]. The linguist justifies the possibility of an antonymic relationship between *o‘qigan – o‘qimagan* pairs by giving their Russian translations (грамотный – неграмотный). In our opinion, positive and negative verbs cannot be an antonymic case anyway. First, in any case, we are not studying opposition as a logical category, but as a way of expressing it in linguistic units. As a linguistic phenomenon, antonyms should be separate lexemes that exist in the language system, meaning the opposite of each other. *o‘qigan – o‘qimagan* are two forms of one word in Uzbek language.

The field of study of the phenomenon of opposition in lexical and semantic is expanding over time. At first, it was interpreted as a semantic opposition between the meanings of two lexemes in the language system, then its scope of interpretation was expanded, and research was conducted based on its relationship with other lexical-semantic paradigms in the language system. In addition, antonymy appeared as one of the objects of study of such branches of linguistics as linguoculturalology, psycholinguistics, and associative linguistics. This further clarified the possibilities of the opposition category in the language system. Nevertheless, we cannot say that the category of opposition has found its full linguistic research. As mentioned above, there are still many controversial aspects.

REFERENCES

1. Apresyan Y.D. Lexical semantics. Synonymous means of language. – M.: Nauka, 1974
2. Miller E.N. Antonymy of nominative units in modern German: Textbook. special course manual. – Kuibyshev: KSPI, 1985.
3. Miller E.N. Antonymy in vocabulary and phraseology (based on the material of German and Russian languages). – Alma-Ata: Science, 1978.
4. Modern Uzbek literary language. - Tashkent, volume 1, 1966.
5. Novikov L.A. Antonymy in the Russian language. M.: Moscow. University, 1973.
6. Shansky N.M. Lexicology of the modern Russian language. – M.: Education, 1964.
7. Shmelev D.N. Essays on the semasiology of the Russian language. – M., 1964.
8. Shukurov R. Lexical-semantic nature of Uzbek antonyms: Philol. science. name ... diss. - Tashkent, 1973.

О ЯВЛЕНИИ ИНТЕРЪЕКТИВАЦИИ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

*Феруза Рузикуловна ЖУМАЕВА,
доцент кафедры русского языка и литературы
Навоийский государственный педагогический институт
Республика Узбекистан, г. Навои*

Аннотация: в данной статье рассматривается один из типов частеречной транспозиции – интеръективация в русском и узбекском языках. Анализируется переход знаменательных частей речи в разряд междометий. Обосновывается мысль о том, что в исследуемых языках интеръективация является малопродуктивным типом частеречной транспозиции. При интеръективации меняются семантические, морфологические, синтаксические свойства слов и их функциональные особенности.

Ключевые слова: интеръективация, междометие, существительное, транспозиция, переход, часть речи, лингвистика.

Annotation: this article examines one of the types of part-speech transposition - interjectivization in the Russian and Uzbek languages. The transition of significant parts of speech into the category of interjections is analyzed. The idea is substantiated that in the languages under study, interjectification is an unproductive type of partial-speech transposition. During interjectivization, the semantic, morphological, syntactic properties of words and their functional features change.

Key words: interjectification, interjection, noun, transposition, transition, part of speech, linguistics.

Annotatsiya: ushbu maqolada rus va o'zbek tillarida so'z turkumlari transpozitsiyasi turlaridan biri – interyektivatsiya ko'riladi. Mustaqil so'z turkumlarini undov so'zlar turkumiga o'tishi tahlil qilinadi. Tadqiq qilinayotgan tillarda interyektivatsiya so'z turkumlari transpozitsiyasining samarasiz turi ekanligi haqidagi fikr asoslanadi. Interyektivatsiya jarayonida so'zlarning semantik, morfologik, sintaktik va funksional xususiyatlari o'zgaradi.

Kalit so'zlar: interyektivatsiya, undov so'z, ot, transpozitsiya, o'tish, so'z turkumi, lingvistika.

Вопрос о транспозиции, классификация всех случаев переходности в области частей речи рассматривался в трудах Л.Л. Буланина, В.Н. Мигирова, В.И. Чуглова, М.Ф. Лукина, Е.П. Калечица, Т.М. Николаевой, Л.Д. Чесноковой. [2, 468-472]

Проблемы классификации частей речи и явления переходности изучали учёные-лингвисты Узбекистана: Т. Турдибоев, Г. Абдурахмонов, А. Гулямов, С. Облокулов, Ж. Хамдамов, О. Ким, З.С. Исоков, А.Е. Ботирова, А.Б. Пардаев, С. Маматкулов, Я.Д. Эльтазаров, А. Бегматова, И.И. Расулов и др. [4, 61-67].

В системе частей речи междометия занимают особое положение, связанное с использованием их исключительно в эмоциональной сфере языка. Они служат для выражения чувств и эмоционально-волевых реакций человека на окружающую действительность.

По составу междометия делятся на первообразные (непроизводные) и производные. К первообразным относятся междометия, не мотивированные в современном русском языке словами других частей речи (а!, ах!, о!, ох!, у!, фу!, увы!, ого! и др.). Производные междометия образовались либо путем удвоения, утроения и т. д. первообразных междометий (о-о-о!, ай-ай-ай!, кис-кис!), либо путем перехода в междометие отдельных форм знаменательных слов и словосочетаний (матушки!, извини!, прочь!, слава богу!, скажите на милость!, вот тебе на!). Спорным является включение в состав междометий оценочно-характеризующих слов (существительных и глаголов) типа горе, крышка, постой, давай, а также особых глагольных форм типа бах, хлоп, бряк, плюх, щелк.

Интеръективация (от лат. *interjectio* – междометие) – переход полнозначных слов в разряд междометий. При таком переходе слова знаменательных частей речи теряют свое лексическое значение и превращаются в слова-сигналы, выражающие эмоции и волеизъявления. [10]

В русском языке в междометия могут переходить:

- 1) имена существительные (Батюшки! Беда! Глупости! Караул! Право!);
- 2) глаголы (Здравствуйте! Поди! Помилуй!);
- 3) местоимения (То-то же!);
- 4) наречия (Полно! Куда!);
- 5) частицы (Как? И ты с ними?);
- 6) отдельные фразеологические обороты (Вот оно что! Вот так-так! Вот так история! Вот те раз! Еще что! Черт возьми! Дело – табак!).

Рассмотрим несколько примеров на интеръективацию (примеры взяты из словаря омонимов О.С.Ахмановой) [1]. В таблицу №1 мы включили отсубстантивные междометия (междометия, образованные путём перехода существительных в разряд междометий).

Таблица 1.

Слово	Существительное	Междометие
БОЖЕ	1. <i>сущ., см. <u>бог</u>.</i>	2. <i>межд.</i> Выражает удивление, восторг, негодование и другие чувства. <i>Б., как здесь красиво! Б., как я устал!</i> ◇ Боже правый! (высок.) – восклицание, выражение удивления, восторга, гнева, печали. Боже (ты) мой! (разг.) – то же, что <u>боже</u> (во 2 знач.). Боже сохрани (или упаси, избави) (разг.) – то же, что <u>упаси бог</u> (см. <u>упасти</u>). Ни боже мой (прост.) – подчёркнутое отрицание, возражение.
БЕЗОБРАЗИЕ	1. (существительное) – отталкивающе некрасивая	2. (междометие) – употребляется для выражения

	<p>внешность; уродство: Кавалеристы лежат под ногами усталых лошадей, и никто не думает, что одно движение лошади может нанести ему вред или вечное <i>безобразие</i>, как это иногда и случается.</p>	<p>возмущения: – <i>Безобразие!</i> – ворчал про себя Ворчун. – Сидишь вот и даже собственной тени не видишь</p>
БЛИН	<p>1. (существительное) - плоская тонкая лепёшка, испеченная из жидкого теста на сковороде: Что делать, если уже далеко не первый, а десятый <i>блин</i> продолжает прилипать к сковороде и выходит натуральным комом? плоский круглый предмет, диск: <i>штангист установил на штангу дополнительные блины.</i></p>	<p>2. (междометие) выражает любую сильную эмоцию: <i>Где-где, в автосалоне. Шутник, блин. Тарапунька и Штепсель.</i></p>
ПРОКЛЯТИЕ	<p>проклятие (существительное) церковное осуждение, отлучение от церкви; анафема. Собор лишил их духовного сана, предал <i>проклятию</i> и осудил на заточение. крайнее, бесповоротное осуждение, знаменующее полный разрыв отношений и отторжение. Отец послал ей на дорогу <i>проклятие</i>, а преследовать не заботился.</p>	<p>проклятие (междометие) выражает сильное раздражение, негодование – Стойте, стойте, бога ради! Помогите, помогите, братцы! – кричу я; но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипенья – и меня не слышат! <i>О проклятие!</i> Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать.</p>
ЧУР	<p>чур (существительное) у славян – далёкий предок, родоначальник. <i>Божеством, охраняющим род, дом был у них прежде всего Род, или Чур, Щур (т. е. дед, прадед, что ясно из употребительного пращур).</i></p>	<p>чур (междометие) выражает требование соблюдения какое-либо условие, какой-либо договор (обычно в играх) <i>Только, чур, не подглядывать!</i> выражает боязливое пожелание избежать какой-либо опасности, избежать</p>

		чего-либо неприятного (обычно в заклинаниях против «нечистой силы» и т. п.) <i>Ох, чур меня!</i>
--	--	--

По примерам из таблицы №1 видно, что при транспозиции существительных в междометия происходит изменение не только в семантике, но и в грамматических свойствах исходного слова, которое приводит к переходу его в иной лексико-грамматический класс.

В узбекском языке интеръективация осуществляется путём перехода существительных, наречий, прилагательных и местоимений в разряд междометий. Рассмотрим примеры из толкового словаря узбекского языка под редакцией А.Мадвалиева. [6]

1) Переход существительного в междометие.

MAZA [a. - sho‘r, nordongazak] 1 Narsalarning ta‘m-lazzat bilish a‘zolariga ta‘sir etib, sezgi uyg‘otish xususiyati; ta‘m, lazzat. Nordon maza. Olmaning mazasi. Mazasini totib ko‘rmoq. *O‘zi shirin, to‘qligina, mazasi ham totligina (topishmoq: shaftoli).*

2 Qanoat hissi, ruxiy zavq, lazzat, rohat. *Munchalik mazani topa olmaydi Uyquda tamshangancha qaloqlar ham.* F. G‘ulom.

3 sft. Mazali, shirin. *Jarkop, shavla, kichiri — Biri-biridan maza. Xolam qo‘li gul toza.* Q. Muxammadiy.

4 und. s. Qoniqish, roxat hissini bildiradi. *-Eh, maza, maza! — deb Popuk sevinchidan quyonday dikang-dikang sakradi.* X. Nazir, Yonar daryo. *Haligi irjaygan odamning ko‘ngli chopdimi, so‘lakayini oqizdi: -Maz-za! «Mushtum».*

2) Переход наречия в междометие.

OLG‘A 1 rvsh. Oldinga, ilgari tomonga. *Olg‘a yurmoq. O‘z pulemyotini sudrab, olg‘a emaklab ketdi.* A. Qahhor, Oltin kuz.

Olg‘a bosmoq 1) oldinga tomon yurmoq, ilgariga qarab siljimoq. *Xon yonida turgan xos navkar qilichini ushlab, beixtiyor bir qadam olg‘a bosdi.* S. Siyoyev, Avaz; 2) rivojlanmoq, ilgarilamoq. *Ish olg‘a bosmoqda.*

2 und. s. Ilgari tomon siljishga, oldinga tomon yurishga chaqirish nidosi. *Qani, olg‘a, g‘alaba arslonlari! Qani, olg‘a, vatan qahramonlari!* H.Olimjon, Tanlangan asarlar.

3) Переход прилагательного в междометие.

Qoyil 1 sft. Zavqlanib yoki tan berib, ofarin o‘qishga, tasanno aytishga arzirli. *Qoyil ish. Qoyil odam.*

2 und.s. Ofarin, tasanno. *Qoyil! Qoyil! Obbo siz-e! Zo‘r ekansiz-ku, jigar. «Guldasta».*

Переход из других частей речи в разряд интеръекционных единиц происходит в результате функционально-семантического преобразования слов из других лексико-грамматических разрядов в процессе интеръективации. Германович А.И. отмечал, что в процессе интеръективации слова из разных частей речи меняют свою «внешнюю форму», теряя свою «внутреннюю форму», и превращаются в «слова восклицания». [7, 153]

В русском и узбекском языках можно наблюдать и обратный процесс – субстантивацию интеръекционных единиц, т.е. переход междометий в состав

других частей речи. Переход интеръективизмов в глаголы и имена существительные «является результатом использования междометий в функциях подлежащего, дополнения и сказуемого и других членов предложения» [3, 15-20].

Таким образом, в результате изучения различных источников и словарей, мы пришли к следующим выводам:

1) в русском и узбекском языках использование одной языковой единицы (слова, формы, конструкции) в функции другой языковой единицы встречается довольно часто;

2) в исследуемых языках в разряд междометий могут перейти как знаменательные части речи (существительное, местоимение, глагол, наречие), так и служебные части речи (частицы, предлоги);

3) при интеръективации частей речи происходит изменение не только в семантике, но и в грамматических свойствах исходного слова, которое приводит к переходу его в иной лексико-грамматический класс;

4) наши исследования подтверждают, что в сопоставляемых языках интеръективация является малопродуктивным типом транспозиции.

Итак, основная характеристика процесса интеръективации – это отсутствие лексического значения и номинативной функции. Этот процесс можно наблюдать в обоих исследуемых языках.

Таким образом, вопрос о переходности слов в системе частей речи современного русского языка является еще недостаточно изученным. Нет полного описания системы функциональных омонимов в пределах каждой части речи и языка в целом. В теоретическом плане ещё не до конца решены вопросы о типах, видах и разновидностях этой группы слов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1986. – 448 с.
2. Жумаева Ф.Р. Типы транспозиции частей речи в современном русском языке. – Журнал: «Молодой ученый», №47. (Ч.7) – Казань, 2021. – С. 468-472 - <https://moluch.ru/archive/389/>
3. Жумаева Ф.Р. Интеръективация как один из типов транспозиции частей речи // Universum: филология и искусствоведение: электрон. научн. журн. 2021.12(90). - С.15-20.URL: <https://7universum.com/ru/philology/archive/item/12760>
4. Жумаева Ф.Р. История изучения перехода частей речи в трудах узбекских учёных. – Журнал: «Образование и инновационные исследования», №6. – Бухара, 2022. – С. 61-67
<file:///C:/Users/Laser/Downloads/Extracted+pages+from+Beshimov+innovatsiya.pdf>
5. Jumaeva F. R., Mamurova F. N. Transposition of parts of speech as a non-morphological method of word formation // ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (102). – 2021. – С. 566-572.
6. Мадвалиев А. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. А. Мадвалиев таҳрири остида. - Тошкент, 2020. – 680 б.
7. Нигметзянова А. Р. О характеристике междометий по происхождению в татарском и английском языках. <file:///C:/Users/Laser/Downloads/o-harakteristike-mezhdometiy-po-proishozhdeniyu-v-tatarskom-i-angliyskom-yazykah.pdf>

8. Пардаев А.Б. Роль и лингвопрагматика служебных частей речи узбекского языка в лингвистической системе: Диссерт. док. филол. наук. – Ташкент, 2017. - 312 с.

O‘ZBEK TILI RASMIY USLUBINING SHAKLLANISHI

N.U.SADINOVA,

NavDPI O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada rasmiy uslubning shakllanishi haqida so‘z yuritilib, turkiy hujjatchiligining tarixiy ildizlari, turkiy hujjatchiligi an‘analarining qardosh xalqlar tiliga ham ta‘sir ko‘rsatganligi yoritilib berilgan va manbalardan keltirilgan misollar vositasida asoslangan.

Kalit so‘zlar: hujjatchilik, munshiy, dabir, kotib, mirza, bitikchi.

Annotation: This article discusses the formation of the official style, highlights the historical roots of Turkish documentary, the influence of Turkish documentary traditions on the language of the neighboring nations, and is based on examples from sources.

Key words: documentation, munshi, dabir, secretary, mirza, typist.

Ma‘lumki, o‘zbek hujjatchiligi o‘zbek davlatchiligi tarixi bilan deyarli bir vaqtda paydo bo‘lib, rivojlanib kelgan. Hujjatlar o‘z rivojlanishi mobaynida o‘ziga xos xususiyatlarga, binobarin, o‘ziga xos uslubga ega bo‘lib kelgan. Hozirgi kunda “rasmiy uslub” deya ataluvchi hujjatlar uslubi ham bugungi ko‘rinishga, shaklga kelgunga qadar ma‘lum taraqqiyot bosqichlarini bosib o‘tgan. “Adabiy-badiiy, rasmiy va norasmiy yozishmalar, turli hujjatlar, ish qog‘ozlari har bir xalqning madaniyati, ijtimoiy-siyosiy taraqqiyoti, davlatchilik tarixi bilan chambarchas bog‘liq tarzda rivoj topdi.” [4; 20.] Navoiyshunos Q.Ergashev rasmiy uslubning tarixiy ildizlarini insho san‘ati ifodasi ostida o‘rganadi. “Sharq nasrida, jumladan, o‘zbek adabiyotida ham mavjud bo‘lgan o‘ziga xos ijod turi – insho san‘ati alohida diqqatga sazovordir. Zero, insho san‘ati namunalari faqat nasr turi bo‘libgina qolmay, ayni paytda, tarixiy-ijtimoiy hujjat, davlatchiligimizga oid manba, ma‘naviyat va madaniyatimiz yodgorliklari bo‘lib ham hisoblanadi.” [4; 21.] “Lekin barcha davrlarda ham inshoning asosiy turi deb maktublar tan olingan. Buni shundan ham bilish mumkinki, bizgacha yetib kelgan “Munshaot”larning barchasi maktublardan iboratdir.” [4; 30.] Shuningdek, tadqiqotchi insholarda faqat shaxsiy masalalar emas, ijtimoiy-siyosiy masalalar ham katta o‘rin tutishini, bizgacha yetib kelgan ko‘pgina “Munshaot”larga, jumladan, “Makotiboti Rashidiy”ga kirgan aksar maktublar ijtimoiy-siyosiy mazmunda bo‘lib, ularda shaxsiy motivlar ustun emasligini, hatto shohlarning o‘z o‘g‘illariga yozgan bitiklarida ham asosan davlat ishlari to‘g‘risida so‘z borishini, shuningdek, ijtimoiy-siyosiy masalalar Jomiy va Navoiy “Munshaot”larida ham o‘z aksini topganligini qayd etadi. [5; 35.]

Rasmiy uslub taraqqiy etar ekan, yuqorida aytilganidek, o‘ziga xos rivojlanish yo‘lini bosib o‘tdi. Hujjatlarning shakllanish tarixiga bag‘ishlangan ishlarda rasmiy yozishmalarni olib boruvchi devon xizmatchilari ham turlicha atalgani, jumladan, *baxshi* atamasidan tashqari, *munshiy*, *dabir*, *kotib*, *mirza*, *bitikchi* atamalari ham iste‘molda qo‘llangani haqida ma‘lumot beriladi. “Ularga juda yuqori talablar

qo'yilgan. Munshiylar keng qamrovli bilimlarga ega bo'lishlari kerak edi. Xususan, badiiy san'atlardan xabardor bo'lishlari, o'z maqsadlarini inshoda o'ta nazokatli bir tarzda ramzu ishoralar bilan ifodalay olishlari, shuningdek, boshqalar tomonidan yo'llangan maktublardagi ana shunday ramz va ishoralarni fahmlay olishlari talab etilardi... Munshiylarga qo'yiladigan talablar ulkan bo'lganidek, ularga bo'lgan e'tibor ham yuksak darajada edi. Xonlar, sultonlar, xalifalar insho ustalarini qadrlaganlar. Ularni davlat ishlariga jalb etib, yuqori mansablarga ko'targanlar, ularga katta hurmat ko'rsatganlar." [4; 31.]

XIV – XV asrlarda uyg'ur xatli imtiyoz huquqini beruvchi davlat hujjatlarini tadqiq qilgan Q.Sh.Omonov so'z tarkibi va leksik birliklarning tanlanishi jihatidan hujjatlarning uslubi o'ziga xosligini, ya'ni rasmiy matnlarda hujjatlar uslubiga xos leksik birliklardagina foydalanilganligini, umumturkiy leksika tarkibidagi birliklarning barchasi ham qo'llanmasligini ko'rsatadi. Hujjatlar uslubida badiiy asarlarga va og'zaki nutqqa xos birliklar uchramasligini, hayot hodisalarini obrazli ifodalash uchun va inson ruhiy kechinmalari, tuyg'ularini tasvirlovchi badiiy tasvir vositalari ishlatilmasligini ta'kidlaydi. [3; 26, 1;84.] "Rasmiy matnlar uslubida o'sha davr umumturkiy leksik birliklarining hammasi ham qo'llanavermasligiga sabab, birinchi navbatda, hujjatlar uslubiga xos rasmiy adabiy tilning talabi bo'lmish «rasmiylik» bilan izohlanadi." [3; 28, 1;84.]

Hujjatlar uyg'ur xatli rasmiy matnlar va arab-forsiy yozuvli rasmiy matnlar asosida rivojlandi. Shuningdek, har ikkala uslub o'ziga xos xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladiki, bu uslublarning ma'lum qonun-qoidalarga bo'ysunishini ko'rsatadi.

Turkiy rasmiy uslubning shakllanishini maxsus tadqiq etgan Q.Omonov Amir Temurning 1401 yilda bitilgan forscha yorlig'ining unvon qismi turkiy unvon (Temur Kuragan sozimiz) bilan boshlanishini, forscha yorliqlarda turkiy unvonning qo'llanishi forscha hujjat tuzish uslubining cheklanganidan emas, balki fors devon mahkamachiligi amaliyotida ham turkiy ish yuritish an'anasi yuqori bo'lganidan dalolat berishini qayd etadi. [2; 92.]

Shubhasiz, bu ham turkiy tilning (o'sha paytda bunday nom bilan atalmagan bo'lsa ham) rasmiy uslubi erishgan yutuqdir.

ADABIYOTLAR

1. Omonov Q. Qadimgi hujjatlar leksikasiga doir // O'zbek tili va adabiyoti, 2014. – №6.
2. Omonov Q. Eski turkiy rasmiy matnlar diplomatikasining qo'shni mamlakatlar hujjatchiligiga ta'siri // O'zbek tili va adabiyoti, 2017. – №6.
3. Omonov Q.Sh. XIV – XV asrlarda uyg'ur xatida bitilgan imtiyoz huquqini beruvchi davlat hujjatlarining lisoniy-uslubiy tadqiqi: Filol. fan. nomz.... diss. – Toshkent, 1997.
4. Ergashev Q. Takallum rishtasin chekma uzun... // Sog'lom avlod uchun, 2001. – № 2.
5. Ergashev Q. O'zbek nasrida insho. – Toshkent: Muharrir, 2011. – B. 35.

“MICROSOFT WINDOWS” OPERATSION TIZIMI TERMINOLOGIYASINING LINGVISTIK ASPEKTI

B. MAXAMMADOV,

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Navoiy davlat pedagogika instituti

O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Annotatsiya. Lingvistik aspekt turli xil til va nutq o'rnida bo'lgan madaniy va ijtimoiy muammosini o'rganishda, tushuntirishda yoki hal etishda foydalaniladi. Misol uchun, bir tilning grammatik qonuniyatlari, leksikologiyasi, fonetikasi, pragmatikasi kabi lingvistik xususiyatlarini o'rganish uchun lingvistik aspekt qo'llaniladi. Shunday ekan bugungi kunda zamonaviy tilshunoslikda zamonaviy terminlarni o'rganish va uni tadqiq etish juda muhim sanaladi va Microsoft windows terminologiyasining lingvistik aspekti zamonaviy tilshunoslikning talabiga aylanmoqda.

Kalit so'zlar: contana, microsoft windows, operatsion tizim, pragmatika.

Аннотация. Лингвистический аспект используется при изучении, понимании или решении культурных и социальных проблем, связанных с различными языками и речью. Например, лингвистический аспект применяется для изучения грамматических правил, лексикологии, фонетики, прагматики и других лингвистических особенностей для понимания или решения проблемы определенного языка. Таким образом, в современной лингвистике изучение и исследование современных терминов является очень важным, и лингвистический аспект терминологии Microsoft Windows соответствует требованиям современной лингвистики и требованиям к современной лексикографии.

Ключевые слова: contana, Microsoft windows, операционная система, прагматика.

Annotation. The linguistic aspect is used to study, understand, or address cultural and social issues related to various languages and speech in different contexts. In modern linguistics, learning and researching contemporary terms are crucial, and the linguistic aspect of Microsoft Windows terminology aligns with the requirements of modern linguistics and the demands of contemporary lexicography. Understanding and researching contemporary terms in modern linguistics, especially in the field of modern linguistics, are highly important, and the linguistic aspect of Microsoft Windows terminology is evolving to meet the demands of modern linguistics.

Key words: contana, Microsoft windows, operating system, pragmatics.

Jahon tilshunosligida terminologiya va leksikografiya, xususan, terminografiya bo'yicha filologik hamda sohaviy lug'atlarning ahamiyati, ularni tuzish, terminologik birliklarning soha bo'yicha o'ziga xos jihatlarini ajratib ko'rsatish, shuningdek, ularni umumiy filologik yoki maxsus lug'atlarda keltirish, birliklarni izohlash bo'yicha salmoqli tadqiqotlar amalga oshirilgan, qator yutuqlar qo'lga kiritilgan[1]. Milliy tilshunosligimizda ham lug'atchilikka e'tibor tilshunoslikning eng muhim tarmog'i sifatida Mahmud Qoshg'ariy davridanoq boshlangan[2].

Microsoft Windows operatsion tizimi terminologiyasining lingvistik jihatlarini Windows interfeysida ishlatiladigan terminologiya ichidagi til bilan bog'liq

xususiyatlar va elementlarni o'rganish va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bunga quyidagilar kiradi:

Grammatik qoidalar - operatsion tizim interfeysida qo'llaniladigan atama va iboralarning grammatik tuzilishini o'rganish. Bu so'zlarning qanday qilib ma'noli iboralarni hosil qilishini tushunishni o'z ichiga oladi.

Leksikologiya orqali Microsoft Windowsda qo'llaniladigan lug'at va terminologiyani tahlil qilish. Bu muayyan so'z va iboralarning ma'nosi, ishlatilishi va talqinini o'rganishni o'z ichiga oladi.

Fonetika orqali atamalarning talaffuzi va artikulyatsiyasi hisobga olinadi. Bunda yozma shaklda unchalik ahamiyatli bo'lmasa-da, ovoz bilan faollashtirilgan tizimlar yoki ekranda o'quvchilar bilan ishlashda muhim sanaladi.

Pragmatika orqali muayyan foydalanish holatlarda matnda kelishi omillari va mo'ljallangan ma'noni hisobga olgan holda atamalarning amalda qo'llanilishini baholash.

Madaniy va ijtimoiy lingvistik mulohazalar orqali operatsion tizim interfeysidagi til tanlash jarayonida madaniy va sotsiallingvistik omillar ta'sir qilishi mumkinligini hisobga olish, inklyuzivlik va madaniy sezgirlikni oshirish.

Tarjima qilish va o'zlashtirish orqali operatsion tizimni turli tillarga tarjima qilish va uni turli mintaqaviy lingvistik o'zgarishlarga moslashtirish bilan bog'liq lingvistik muammolarni hal qilish.

Ushbu lingvistik jihatlarni tushunish nafaqat texnik jihatdan samarali, balki turli xil til va madaniyatlarda foydalanuvchilarga qulay bo'lgan operatsion tizim interfeysini yaratish uchun juda muhimdir. Bu ishlatiladigan atamalarning aniq, izchil bo'lishini va lingvistik konventsional va taxminlarga mos kelishini ta'minlaydi.

Microsoft Windows operatsion tizimi o'zining interfeysida ishlatiladigan keng va xilma-xil terminologiyaga ega. Ingliz tilidagi teminlar tahlil qilinadigan bo'lsa, ular son sanoqsiz degan xulosaga kelish mumkin. Shu sababli ham terminlarni tartiblashtirish uchun ularni ma'noviy guruhlariga bo'lib o'rganish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Jumladan, quyidagi terminlarning lingvo pragmatik xususiyatlari bilan tanishib chiqadigan bo'lsak:

Desktop - foydalanuvchilar o'z kompyuterlari bilan amallarni bajaradigan va microsoft windows operatsion tizimi uchun mo'ljallangan dasturlarni ishga tushiradigan asosiy ekran.

Start Menu - O'rnatilgan dasturlar, sozlamalar va o'chirish/yoqish funksiyalariga kirishni ta'minlaydigan menyu termini.

Taskbar – vazifalar paneli bo'lib, odatda ekranning pastki qismida joylashgan bo'lib, ochiq dasutlar va tizim bildirishnomalarini ko'rsatadi. Bu holatda panel leksemasi windows operatsion tizimida foydalaniladigan terminlar ma'nosi qatorida ko'rilmogda.

File Explorer - kompyuterda fayl va papkalarni ko'zdan kechirish uchun foydalaniladigan fayllarni boshqarish dasturi.

Icon - fayllar, dasturlar yoki tizim funksiyalarini ifodalash uchun ishlatiladigan kichik grafik tasvir.

Settings - turli xil tizim sozlamalariga kirishni ta'minlaydigan boshqaruv panelining modernizatsiya qilingan versiyasi.

Microsoft Store - dasturlarni, shu jumladan bepul va pullik dasturlarni yuklab olish va oʻrnatish uchun onlayn bozor.

User Account Control (UAC) - Muayyan tizim oʻzgarishlariga ruxsat berishdan oldin foydalanuvchilardan ruxsat soʻraydigan xavfsizlik xususiyati.

Updates - muntazam ravishda chiqariladigan dasturiy taʼminot yamoqlari, xavfsizlik yangilanishlari va Microsoft tomonidan taqdim etilgan xususiyatlarni yaxshilash.

Shortcut - Muayyan ilova yoki funksiyaga tezkor kirish imkonini beruvchi belgi yoki klaviatura birikmasi.

Cortana - ovozli buyruqlar va tabiiy tilda oʻzaro taʼsir qilish imkonini beruvchi Microsoft virtual yordamchisi[3].

Ushbu atamalar Microsoft Windows bilan bogʻliq boʻlgan keng qamrovli terminologiyaning faqat bir qismini ifodalaydi va operatsion tizimning turli xususiyatlari va funksiyalarini aks ettiradi.

Alohida taʼkidlab oʻtish joizki, bunday atamalarning adaptatsiya boʻlishi va muomalada qoʻllanilish jarayonlari uzoq vaqt talab etmadi desak, mubolagʻa boʻlmaydi. Sababi, mazkur atamalar orasidan baʼzilarini hattoki termin tarjimasini bilan ifodalanmasdan, asl holida qoʻllanilish holati uchramoqda. Qolaversa, ularning soʻz turkumliligiga qarab egalik, kelishik va boshqa qoʻshimchalar qoʻshilishi holatlari ham oʻzbek tilida uchramoqda. Xususan, Microsoft Windows terminining nomlanishini oʻzini qoʻllanilishida ham bir nechta savollarni oldimizga tashlayotganligini guvohi boʻlib turibmiz. Masalan, Microsoft terminidagi c harfini oladigan boʻlsak, oʻzbek tilida mazkur harf mavjud emas, bu harfni oʻzbek tilidagi k harfi bilan ifodalash kerakmi yoki oʻz holicha qoldirish kerakmi degan savollarni ilgari surilishi ham tabiiy holat. Bundan tashqari Windows terminidagi w harfi inglizcha sanaladi, bu harfni oʻzbek tilidagi v harfiga oʻzgartirish qanchalik toʻgʻriligi yuzasidan savollar yaralaveradi.

Xulosa shuki, zamon talabiga mos tarzda ushbu terminlarning tarjimasini bilan oʻzbek tiliga oʻzlashtirilsa, balki maqsadga muvofiq boʻladi. Toʻgʻri bu bilan 100 foizlik natijaga erishmaslik mumkin, lekin maʼlum miqdorda oʻzbek tilining qadr-qimmatini saqlab qolishga hissa qoʻshgan boʻlamiz.

ADABIYOTLAR

1. Горностаев Г.Н., Забинкова Н.Н., Каден Н.Н. Латинские названия животных и растений.– М.: Изд-во МГУ, 1974. – С.146; Felber H. International standardization of terminology: theoretical and methodological aspects. – Paris: Vienna, 1977. – P. 264;
2. B.Maxammadov - Android operatsion tizimi mobil ilovalari terminlarining oʻzbek, rus, ingliz tillarida berilishi, diss.f.f.f.d, 2023, B.6
3. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/uxguide/glossary>

O‘ZBEK TILI GAP QOLIPLARINING IJTIMOIIY TARMOQ MATNIDA VOQELANISHI

Bobomurod RUSTAMOV,

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish kafedrası Ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoq nutqida ishlatiladigan sintaktik birliklar va ularning turlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: gap qoliplari, ijtimoiy tarmoq nutqi, sintaktik sath, lisoniy sath, internet tizimi

Annotation: This article discusses syntactic units and their types used in social network speech.

Keywords: sentence patterns, social network speech, syntactic level, linguistic level, internet system.

Аннотация: В данной статье рассматриваются синтаксические единицы и их виды, используемые в речи в социальных сетях.

Ключевые слова: образцы предложений, речь в социальных сетях, синтаксический уровень, лингвистический уровень, интернет-система.

O‘zbek tili soda gap sintaktik sath til birliklari: so‘z birikmasi, sodda gap, murakkablashgan sodda gap, undalma, kirish va kiritmalardan iborat.

So‘z birikmasi sintaktik birlik sifatida strukturasi, shakli, birikma tarkibidagi so‘zlarning vazifasi, o‘zaro birikish usullari va turlari, birikmalarning turlari va shu kabi qator masalalarni qamrab oladi. Shuningdek, so‘z birikmasining ibora, so‘z qo‘shilmasi va qo‘shma so‘zlardan farqlash masalasi ham muhim jihat hisoblanadi. So‘z birikmasidagi sintaktik munosabatlar quyidagi omillarga bog‘liq: 1) birikma qismlarining umumiy leksik-grammatik xususiyatlari va ularning kategorial ma‘nolariga; 2) so‘zlarning leksik ma‘nosiga; 3) birikma qamrovidagi kontekstga. Tarkibiga ko‘ra so‘z birikmasining sodda va murakkab turlari mavjud. Zamonaviy qarashlar asosidagi yangicha talqinlar negizida so‘z birikmasini sintaktik qurilmalarning asosiy turlaridan biri sifatida o‘rganishga e‘tibor yanada kuchaymoqda.[1,218]

Ma‘lumki, muloqot jarayonida qo‘llanilayotgan til birliklarining tinglovchiga ta‘siri diskursiv vaziyatga bog‘liq. Muayyan diskursiv vaziyatda, aynan, til funksiyalari qay darajada amal qilayotganini tahlil qilish - ularning muloqot samaradorligi yoki samarasizligini aniqlashga yordam beradi.

Muloqot jarayonida fikr ma‘nosi ochiq ifoda etilmaydi, shu sabab ifoda matnining o‘ziga xos xususiyatlari uning yashirin ma‘nolarini o‘rganishda samara berishi tabiiy. Ularni idrok etish va tushunish uchun lisoniy qobiliyat bilan birga ongdagi umumiy bilimlar zahirasi ham harakatga keladi. N.D.Arutyunovanning fikricha, ayrim hollarda nutqiy vaziyatga ko‘ra ochiqchasiga gapirish noqulay vaziyatga olib kelishi mumkin.[38]

So‘z birikmasi so‘zning sintaktik valentligi asosida gapdan mustaqil mavjud bo‘lsa-da, maxsus sintaktik birlik sifatida jumla tarkibida ishlatiladi. Nutqiy vaziyat talabi bilan so‘z birikmasi o‘zgarishlarga uchrashi mumkin. Tilshunoslik fanining keyingi yuz yillik davrida jahon miqyosidagi taraqqiyoti natijasida gapning ifoda,

mazmun va ma'no qatlamlariga ega sintaktik yaxlitlik sifatidagi mavqei borasidagi serqirra paradigmatic tadqiq doirasi shakllandi va shu asosda matn tarkibidagi imkoniyatlari o'rganila boshlandi. "Gap sintaktik yaxlitlik, bu uning grammatik shakllanganligi, tarkibiy uzvlari bir butunlik holiga kelganligi bilan izohlanadi. Demak, gapda bir necha jihat birlashgan bo'ladi. Birinchi jihat gapning moddiy qobig'i, bu uni tashkil etuvchi so'z va grammatik shakllar. Masalan, aksariyat gapda kesimlik ko'rsatkichlari bilan shakllangan atov birligi (kesim)ning bo'lishi shart. Ikkinchi jihat ana shu moddiy qobiqqa singdirilgan aqliy mahsul – fikr-axborot. Uchinchi jihat esa so'zlovchining voqelikka munosabati, nutq vaziyati. Bu uch jihat nutqda uchlikni - sintaktika, semantika va pragmatika birligini tashkil etadi".[3,306] Antropotsentrik tamoyillar negizida "gap lisoniy sathda" va "gap nutqiy sathda" tushunchalari ajratila boshlandi.

Bugungi zamon shiddati hayotimizni internet yoki ijtimoiy tarmoqlarsiz aslo tasavvur etib bo'lmazligini namoyon etayotir. Aksariyat odamlarning faoliyati internet, ijtimoiy tarmoqlar va telegram kanallari orqali dunyoda sodir bo'layotgan kundalik yangiliklardan xabardor bo'lish, ularni bir-biriga uzatish bilan bog'liq.

Mamlakatimiz va dunyo miqyosida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, voqea-hodisalar, yangiliklar to'g'risidagi ma'lumotlar barcha ijtimoiy tarmoqlarda aks etib boryapti. Bu yangiliklardan xabardor bo'lishda esa internet tizimi, mobil telefonlar va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ancha qulay hisoblanadi. Bundan tashqari, o'zaro ma'lumot almashish yoki biror voqea-hodisaga munosabat bildirish, o'z fikrini bayon etish yoki o'zaro muloqot qilishda ijtimoiy tarmoqlar juda qulay vositadir.

Hozirgi kunga kelib o'zbek tadqiqotchilari va mutaxassislari ham internetning ijtimoiy-psixologik jihatlari, internet jurnalistikasi, muayyan soha tarmoqlariga e'tibor qaratmoqdalar.[4,54] Jumladan, internet muloqotining til xususiyatlariga bag'ishlangan dastlabki tadqiqotlar ham olib borilmoqda .[5,138]

Bor-yo'g'i o'n yil oldin ham —so'zlashuv nutqining yozma shakli yo'q va mana shu jihati bilan boshqa funksional uslublardan tubdan farqlanadi.

So'zlashuv nutqi og'zaki shaklda yuzaga chiqadi [6,32] deb hisoblab kelingan edi. "Bugungi kunda mohiyatan lingvistik o'zaro munosabatlarning yangi shakli - yozma so'zlashuv nutqi paydo bo'ldi".[7,63] Darhaqiqat, fan-texnika taraqqiyoti ta'sirida Xalqaro globallashuv jarayonini tezlashuvi natijasida internet muloqoti vositasi sifatida so'zlashuv uslubining yozma shakli paydo bo'ldi. Yozma so'zlashuv nutqining dastlabki ko'rinishi sifatida u qadar ommalashmagan maktub, XX asr oxirida telefon orqali qisqa xabar (sms – short message service) shaklida qo'llangan bo'lsa, XXI asrga kelib internet kommunikatsiyasi paydo bo'lishi bilan ommaviy muloqot turiga aylandi. Bu hodisanisinergetika tili bilan aytganda "bifurkatsiya" holati deb aytishimiz mumkin, chunki "rivojlanishning ikkiga ayrilib tartibga tushish holati bifurkatsiya sanaladi".[8,39] I.Prigojinning fikriga ko'ra, bifurkatsiya jarayonlari tizimning murakkablashuvidan dalolat beradi.[9,20]

Har qanday gapda nutq egasining kommunikativ maqsadi aks etar ekan, nutqiy faoliyat mahsuli bo'lgan gap turlarining har biri pragmatik tahlilga muhtoj bo'ladi.

Internet tarmog'i nutqining lisoniy tahlili jahon tilshunosligi tadqiqotining muhim muammosi sanaladi.

So'zlashuv nutqining quyidagi turlari mavjud: 1) adabiy so'zlashuv; 2) qorishiq so'zlashuv; 3) oddiy so'zlashuv yoki ko'cha tili 4) dialektal so'zlashuv.

Adabiy soʻzlashuv nutqi rasmiy doiralarda, taʼlim muassasalarida, ommaviy axborot vositalarida ijtimoiy aloqa-aralashuv vositasi sifatida xizmat qiladi. Maʼlum bir toifa soʻzlovchilar rasmiy doiralarda, OAVdagi chiqishlarida, maʼruza yoki nutq soʻzlash jarayonlarida adabiy til meʼyorlariga rioya qiladilar. Assalomu alaykum hurmatli doʻstlar! Tugʻilgan kunim munosabati bilan bildirgan samimiy tilaklaringiz uchun barchangizdan minnatdorman. Eʼtiboringizdan boshimiz koʻkka yetdi. Imkon qadar javob qaytarishga harakat qildim. Javob berolmagan boʻlsam uzr, oʻqimabdi, degan xayollarga bormang. Hammangizga sogʻliq, xotirjamlik va davlatmandlik tilayman. Baxt aslo tark etmasin! [*Internetdan*]

Qorishiq soʻzlashuvda muayyan soha vakillari rasmiy-ilmiy-soʻzlashuv nutq elementlaridan aralash holda foydalanadilar. Masalan, fizik olim erkin nutq vaziyatida ayrim ilmiy tushunchalar asosida fikr ifodalashi jarayonida kommunikantning qabul qilish imkoniyatini hisobga olgan holda oddiy soʻzlashuvga oid elementlardan ham foydalanadi. Ayrim soʻzlovchilar muomala-maishiy muloqotda birmuncha erkin soʻzlasalar ham, maʼlum darajada adabiy til meʼyorlarini saqlab qoladilar. Chunki ularda muayyan ijtimoiy muhit taʼsirida nutq madaniyati kompetensiyasi shakllangan boʻladi.

Demak, ijtimoiy tarmoq matnlarining lisoniy tahlili adabiy til meʼyorlari talablariga, yozma nutq uslub talablariga rioya etishni hamda turli xatoliklarni bartaraf etishga yordam beradi. Yozma matnlardagi xatoliklarni bartaraf etish soʻzlovchining til meʼyorlarini puxta oʻzlashtirishini talab etadi. Matnda til uslubiy meʼyorlariga amal qilish uning taʼsirchanligini oshirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR

1. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г., Қурбонова М., Юнусова З., Абузалова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т., 2009. – Б. 271; Раупова Л.Р. Ҳозирги ўзбек тилида сўз бирикмалари. – Т.: Yoshlar matbuoti, 2015. – 218 б.
2. Арутюнова Н.Д. Истоки, проблемы и категории прагматики. // Лингвистическая прагматика. – М.: Прогресс, 1985. Вып. 16. – С. 21-38.
3. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г., Қурбонова М., Юнусова З., Абузалова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т., 2009. – Б. 306.
4. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Интернет одоблари // <https://www.islom.uz/view>; Бекназаров К.Т. Интернет самарали коммуникация канали сифатида // НамДУ илмий ахборотномаси. – Наманган, 2019. – № 12.
5. Каримов Р.Г. Тижорат хатларининг лингвопрагматик аспекти (инглиз ва ўзбек тиллари материалида). Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) дисс. –Т.: 2018. – 138-б.
6. Каримов С. Ўзбек тили функционал сгилистикаси. Монография. – Самарқанд: СамДУ, 2010. – Б. 32.
7. Виноградова Т. Ю. Специфика общения в интернете // Русская и сопоставительная филология: Лингвокультурологический аспект. – Казань, 2004. – С.63-67.
8. Нурмонов А. Танланган асарлар Шжилдлик. I жилд.– Тошкент: Академнашр, 2012.– Б. 39.
9. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным. // Вопросы философии. – 1992. – №12. – С. 3-20.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI TO‘G‘RI TALAFFUZGA O‘RGATISHDA O‘YINLARDAN FOYDALANISH

Xaydarova Shaxlo Narzullayevna,

Navoiy innovatsiyalar universiteti Ijtimoiy-gumanitar kafedrasida dotsenti

Odilova Sitara Ergash qizi,

Navoiy innovatsiyalar universiteti Maktabgacha ta‘lim yo‘nalishi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida bolalarning og‘zaki nutqini o‘stirish, nutqni grammatik tomondan to‘g‘ri shakllantirishga, tovush va so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz etishga, ravon gapirishga, nutqida kamchiligi bo‘lgan bolalarni vaqtida aniqlab ularga yordam berish haqida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Bolaning nutqi, nutqning morfologik va sintaksis, to‘g‘ri talaffuz, jarangli, jarangsiz, sonor tovushlar, ustki lab, pastki lab.

Аннотация: В статье рассматриваются развитие устной речи детей в дошкольных образовательных организациях, правильное формирование речи с грамматической точки зрения, правильное произношение звуков и слов, умение бегло говорить, детей с речевыми дефектами в время ясно объяснило, как им помочь.

Ключевые слова: речь ребенка, морфо-синтаксис речи, правильное произношение, звонкие, глухие, звонкие звуки, верхняя губа, нижняя губа.

Abstract: In the article, the development of children's oral speech in pre-school educational organizations, the correct formation of speech from the grammatical point of view, the correct pronunciation of sounds and words, the ability to speak fluently, children with speech defects in time clearly explained how to help them.

Key words: child's speech, morphological and syntax of speech, correct pronunciation, voiced, unvoiced, sonorous sounds, upper lip, lower lip.

Bolani maktabda muvaffaqiyatli ta‘lim olishga tayyorlash uchun unga tilning barcha boyliklarini egallab olish uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratish zarur. Bola nutqining rivoji ko‘p jihatdan uning ruhiyatiga, sog‘lom, tetik o‘shishga, ahloqiy sifatlariga, o‘quv dasturini o‘zlashtirishda me‘yorli bajarilishini ta‘minlashiga, qo‘llanmalarining monandligiga bog‘liqdir. Bu masalalar maktabgacha ta‘limda o‘z yechimi ifodasini topishi va o‘z ona tilida ravon gapira oladigan qilib tarbiyalashga qaratilishi zarur. Bolalarning aqliy jarayonini rivojlantirish uchun ularning nutqini o‘stirish zarur. Bola har bir so‘z ma‘nosini tushuna olishi uni o‘z nutqida erkin ifodalashga muvofiq bo‘lishi kerak. Tushunchalar tizimiga moslashgan bola o‘z fikrini jamlab gapirishga va ifodalab berishga o‘rganadi.

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim-tarbiya berishda eng asosiy vazifalardan biri bolalarga o‘z ona tilini o‘rgatish, nutqini rivojlantirish, nutqiy munosabatga, muomalaga o‘rgatishdir. Bolalarning og‘zaki nutqini o‘stirish bo‘yicha o‘tkaziladigan mashg‘ulotlarda asosan, ularning og‘zaki nutqini o‘stirishga, nutqni grammatik tomondan to‘g‘ri shakllantirishga, nutqning morfologik va sintaksis tomonlarini shakllantirishni davom ettirish: sodda va qo‘shma gaplar tuzish, bunda barcha so‘z turkumlaridan foydalanishga o‘rgatish, bolalarni gapirganda sonni otga, sifatni otga, sifatni fe‘lga to‘g‘ri ishlatish malakalarini takomillashtirish, tovush va

soʻzlarni toʻgʻri talaffuz etishga, ravon gapirishga, mustaqil hikoya qilishga eʼtibor beriladi.

Bolalarning nutqi qanchalik boy va toʻgʻri boʻlsa ular oʻz fikrlarini boshqalarga shuncha yengil va oson bayon eta oladilar. Nutqning har qanday buzilishi bolaning xulqiga va faoliyatiga taʼsir koʻrsatadi. Buning natijasida bola maktabda yomon oʻzlashtiradigan va oʻz kuchiga ishonmaydigan boʻlib qoladi. Bolalarni maktabgacha taʼlimida savodga oʻrgatish davrida tovushlarni toʻgʻri va aniq talaffuz etishga oʻrgatish muhim ahamiyatga egadir. Lekin bunday muhim masalani hal etishda oilaning ham roli kattadir. Bolalar bogʻchasida olib borilgan har qanday ish ham ota-onalarning yordamisiz yaxshi natijalar bera olmaydi. Tovushlarni toʻgʻri talaffuz etishga oʻrgatish uchun oilada ham har kuni yoki kun oralab bolalar bilan oʻyin shaklida mashgʻulot oʻtkazib turish darkor. Besh va olti yoshli bolalar bilan mashgʻulotlar oyna oldida turib oʻtkazilsa maqsadga muvofiq boʻladi. Chunki bolalar oyna orqali oʻz nutq apparatlarining harakatlarini koʻradilar. Maqsadga qaratilgan muayyan mashq orqali ota-onalar bolalarida yaxshi talaffuz etilmaydigan u yoki bu tovushlarni toʻgʻri talaffuz etishlari uchun yordam bergan boʻladilar. Maktabga tayyorlov guruhida hushtakli (sirgʻaluvchi), shipillovchi, jarangli, jarangsiz, sonor (L,R) tovushlari hamda tovushlarni farq qilish uchun mashq komplekslari oʻtkaziladi.

Ota-onalar oʻz bolalari bilan shugʻullanishda quyidagilarni esda saqlashlari kerak:

Notoʻgʻri talaffuz etilayotgan tovushni toʻgʻri talaffuz etishiga yordam beradigan mashq kompleksini tanlash;

Bolani zoʻrlab mashq oʻtkazmaslik, mashq oʻyin shaklida oʻtkazilishi;

Bir mashgʻulotda 2-3 mashqdan ortiq mashq berilmasligi;

Bir mashqni oʻzlashtirgandan keyingina ikkinchi mashqqa oʻtishi;

Baʼzi bir mashqlarni biror kishi sanab turganida bajartirish, bu bilan bolalar til va lablarning muhim holatlari turgʻunligini taʼminlashi;

Agar bolada zarur tovush paydo boʻlsa, logoped yordamida hosil qilingan tovush bola nutqiga kiritilishi, bularni soʻz va gaplarda toʻgʻri ishlatishga oʻrgatilishi;

6-7 yoshli bolalar s-sh, z-j, b-n, l-r va tovushlarni farq qilish ustida mashq oʻtkazish kerak.

Har qanday komplekslar quyidagi mashqlarni bajarish bilan amalga oshiriladi. Quyida misol tariqasida mashq va mashqlarning komplekslari keltiriladi:

“Devor qurish” mashqi

Mashqning maqsadi: Tishlar orasini bir oz ochib, kulimsirash holatini saqlash malakasini hosil qilish. Bu mashqni bajarish uchun zoʻr bermasdan, yuqorigi va pastgi tishlar koʻrinadigan holda kulimsirash kerak. Buni qanday bajarish kerakligini bolalarga koʻrsatish uchun I tovushini talaffuz etish kerak. Birdan beshgacha yoki oʻngacha sanash davomida lablarni kulimsirash holatida saqlash lozim.

Metodik koʻrsatma:

Kulimsirab turganda yuqorigi lab yuqorigi tishlarga tegmasin.

Agar bola pastki tishlarini koʻrsata olmasa, lablarni yumib turib, pastki labni pastga tushurish kerak. Bu mashqni avval quyidagicha bajarish mumkin: Barmoqni ustki lab tagiga qoʻyib, pastki labni pastga qayirish va uni koʻtarish kerak. Bunda tishlar jipslashgan, pastki jagʻ harakatsiz boʻladi.

“Naycha” qilish mashqi

Mashqning maqsadi: Labni oldinga tomon harakat qildirish malakasini hosil qilish.

Mashqning bajarilishi: Lablarni yumgan holda naychaga o‘xshatib oldinga cho‘zish. Shunday holatda birdan beshgacha yoki o‘ngacha sanab turish. Bu harakatni bajarishda ota-onalar quyidagilarga ahamiyat berishlari kerak.

Labni oldinga cho‘zganda og‘iz ochilmasin, tishlar jipslashgan bo‘lsin.

Agar bola lablarni oldinga naychaga o‘xshatib cho‘za olmasa (lablardan 1,5-2 sm uzoqlikda turgan), konfetga lablarni cho‘zishni va uni lablari bilan olishni taklif eting. Bundan keyin quyidagi komplekslar bajartiriladi:

“Tilni keng qilish” mashqi

Mashqning maqsadi: Tilni tinch bo‘shashgan holatda ushlab tura olishga o‘rgatish.

Mashqning bajarilishi: Jilmayish, og‘izni sal ochib, tilning oldingi keng qirrasini pastgi labga qo‘yish. Shunday holatda beshdan o‘ngacha sanash.

Metodik ko‘rsatma: 1. Lablarni kuchli kulgu holatiga keltirmaslik kerak. 2. Pastki lab buralmasligi lozim. 3. Tilni juda ham cho‘zib yubormaslik kerak. Til, faqat pastki labni yopib tursa bo‘ladi. 4. Tilning yon qirralari og‘iz burchaklariga tegib tursin. 5. Bolalar mashqni uddalay olmasa “itoatsiz tilni jazolash” mashqni takrorlash kerak.

“Itoatsiz tilni jazolash” mashqi

Mashqning mazmuni: Til muskullarining bo‘shashishiga yordam berish. Bu mashq quyidagicha o‘tkaziladi: tilni keng va tinch holatda bo‘lishi uchun og‘izni bir oz ochib tilni sekingina pastki labga qo‘yib, yuqorigi lab bilan tilni “pya-pya-pya” deb shipillatish kerak. 1-5 gacha yoki 10 gacha sanaguncha og‘izni ochib keng tilni tinch holatda ushlab turish kerak.

Metodik ko‘rsatma: 1. Pastki lab iloji boricha burilib ketmasligi va pastki tishlarga tegmasligi kerak. 2. Til keng bo‘lishi va uning chetlari og‘iz burchaklariga tegib turishi zarur. 3. Lablar bilan tilni shipillatishni bir nafas chiqarishda bir necha marta takrorlash lozim. Bola chiqayotgan havoni ushlab turmasligi kerak. Buni nazorat qilib turishi uchun bir parcha paxtani og‘iz oldiga olib kelib turishi lozim. Agarda mashq to‘g‘ri bajarilayotgan bo‘lsa, paxta bir tomonga og‘adi.

Tarbiyachining bolalarda tovushlarni to‘g‘ri talaffuz etishni shakllantirish ishi, shuningdek, nutqida kamchiligi bo‘lgan bolalarga alohida munosabatda bo‘lishi nazarda tutiladi. Bu ishning asosiy maqsadi bolalar nutqida kamchiliklarning paydo bo‘la boshlaganligini aniqlash, iloji boricha nutqidagi kamchiligini ilgariroq anglash va o‘z vaqtida logopedga murojaat etish ko‘zda tutiladi. Tovushlarni to‘g‘ri talaffuz etishni shakllantirish ishining shakli va mazmuni tarbiyachilarga tanish, lekin tovushlarni talaffuz etishdagi kamchiliklarni bartaraf qilish logoped zimmasiga yuklatilgan bo‘ladi. Logopedga tarbiyachilar bola nutqidagi kamchiliklarni bartaraf etishida to‘g‘ri yordam ko‘rsatishi zarur. Mashg‘ulotlar davomida ham tovushlarni to‘g‘ri talaffuz etish, mashg‘ulotlarni to‘g‘ri rejalashtirish va uni o‘tkazishdagi ishlarida yaqindan yordam berishi kerak. Logopedlarga bu ishda yordam berishning eng muvaffaqiyatli yo‘llaridan biri seminarlar o‘tkazishdir.

Xulosa qilganda, bola nutqining rivojlanish jarayoni o‘z vaqtida to‘g‘ri kechishi uchun maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida va oilada maxsus sharoitlar zarurdir. Buning uchun: bola ruhiy va jismoniy jihatidan sog‘ bo‘lishi, normal aqliy

qobiliyatga ega bo'lishi normal eshitish va ko'rishi, yetarli darajada ruhiy faollikka ega bo'lishi, gaplashish ehtiyojiga ega bo'lishi, to'g'ri nutq muhitiga ega bo'lishi lozim. Bolada nutqning normal rivojlanishi, unga doimo yangi tushunchalarni o'zlashtirib olishga, atrof-olam haqidagi bilim va tasavvurlarini kengaytirishga imkoniyat yaratadi.

ADABIYOTLAR

1. Nazarova Ye.N. Logopedicheskaya ritmika. Toshkent, 2004.
2. Shodiyeva K.S. "Maktabgacha yoshdagi bolalarni to'g'ri talaffuzga o'rgatish" 1995 yil.
3. Shomahmudov R.Sh., Mo'minova L.R. "Bolalar nutqidagi nuqsonlar va ularni bartaraf etish", 1993.
4. Xivatsiv M.Ye. Logopediya. M, 1969.

ОСОБЕННОСТИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМУНИКАЦИИ

Д.О.КАМАЛОВА,

*Доцент кафедры «Узбекского языка и литературы»
Бухарского инженерно-технологического института*

Аннотация: в статье рассматривается вопрос межкультурной коммуникации, разнообразие форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам.

Ключевые слова: коммуникация, общение, понимание, культура, языковое общество.

Annotatsiya: Maqolada madaniyatlararo muloqot, turli madaniyatlarga mansub shaxslar va guruhlar o'rtasidagi munosabatlar va aloqa shakllarining xilma-xilligi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: aloqa, muloqot, tushunish, madaniyat, til jamiyati.

Abstract: the article examines the issue of intercultural communication, the variety of forms of relationships and communication between individuals and groups belonging to different cultures.

Key words: communication, communication, understanding, culture, language society.

Межкультурная коммуникация предполагает общение между представителями разных культур, в ходе которого, по крайней мере, один из участников может говорить на неродном языке. В современном мире, где русский язык прочно занял положение языка международного общения, часто оба участника коммуникации говорят на неродном языке, привнося в него собственные культурные нюансы. В связи с расширением межкультурных контактов возрастает потребность общества в специалистах различного профиля, владеющих иностранным языком. На первый план выступает необходимость вербального обеспечения межкультурной коммуникации (установление личных контактов, ведение телефонных разговоров, обмен корреспонденцией, проведение презентаций, совещаний и собраний, переговоров, участие в конференциях и семинарах). Язык — главный выразитель самобытности культуры — одновременно является и главным посредником в межкультурном коммуникационном процессе.

Вместе с тем успешная межкультурная коммуникация предполагает наряду с владением иностранным языком еще и умение адекватно интерпретировать коммуникативное поведение представителя иносоциума, а также готовность участников общения к восприятию другой формы коммуникативного поведения, пониманию его различий и варьирования от культуры к культуре. Стратегия сближения инокультурных знаний направлена на предотвращение не только смысловых, но и культурных сбоя в коммуникации.

Здесь главная проблема — проблема понимания. При ее решении следует помнить, что язык — только инструмент для передачи форм речевого поведения, он лишь создает среду для межкультурной коммуникации. Понимание в межкультурной коммуникации — сложный процесс интерпретации, который зависит от комплекса как собственно языковых, так и неязыковых факторов. Для достижения понимания в межкультурной коммуникации ее участники должны не просто владеть грамматикой и лексикой того или иного языка, но знать культурный компонент значения слова, реалии чужой культуры.

Таким образом, овладение иноязычным кодом, позволяющим успешно осуществлять межкультурное взаимодействие, предполагает изучение особенностей культуры, определяющих специфику общественного и делового поведения партнера, детерминируемого влиянием исторических традиций и обычаев, образа жизни и т.п. Поэтому иностранные языки как средство коммуникации между представителями разных народов и культур должны изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих языках (раньше у нас иностранный язык изучался в отрыве от его социокультурного контекста как самоцель и практически не нес функциональной нагрузки).

Речь идет о том, что реальное употребление слов, реальное речевоспроизводство в значительной степени определяется знанием социальной и культурной жизни говорящего на этом языке речевого коллектива. «Язык не существует вне культуры, т.е. вне социально унаследованной совокупности практических навыков и идей, характеризующих наш образ жизни» (*Сенир Э. Язык. Введение в изучение речи // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 211*). Поскольку в основе языковых структур лежат социокультурные структуры, то для активного использования языка как средства общения необходимо как можно глубже знать «мир изучаемого языка» (С.Г. Тер-Минасова).

«Мир изучаемого языка» состоит из «совокупности внеязыковых фактов», т.е. тех социокультурных структур и единиц, которые лежат в основе языковых структур и единиц и отражаются в последних. Можно сказать, что языковая картина мира есть отражение социокультурной картины мира. Не зная мир изучаемого языка, невозможно освоить язык как средство общения, он может быть освоен лишь как способ хранения и передачи информации, как «мертвый» язык, лишенный живительной почвы — культуры носителя. Этим, кстати, объясняются и неудачи с искусственными языками, так и не получившими широкого распространения и обреченными на умирание.

Именно поэтому изучение иностранного языка предполагает не только усвоение плана выражения некоторого языкового явления, но и плана его

содержания, т.е. выработки в сознании обучающихся понятия о новых предметах и явлениях, не имеющих аналогов ни в их родной культуре, ни в их родном языке. Для этого в преподавание языка необходимо включать элементы страноведения (это создает синтетический вид преподавательской работы, названный Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым «лингвострановедческим преподаванием»).

Комплексный подход, сочетающий собственно лингвистическую подготовку и знания социокультурного контекста изучаемого языка, позволяет обеспечить адекватный перевод с неродного языка на родной.

Перевод текстов — это конкретный процесс межкультурного взаимодействия, процесс объяснения одного культурного кода другим. Нередко при переводе теряются тонкости и смысловые оттенки, особенности и нюансы иностранного языка, текст упрощается, а порой искажается, обретая двусмысленность. Не случайно в языке закрепилась формула: «непереводимая игра слов». Творческий переводчик, глубоко понимающий обе культуры, имеющий личный опыт контактов, владеющий в совершенстве обоими языками (билингвист), способен своим переводом обогатить язык, органично подобрав смысловые эквиваленты.

Таким образом, любой перевод - это интерпретация, расшифровка смысла, стоящего за очевидным смыслом, осознанная или неосознанная попытка преодолеть дистанцию между культурами коммуникантов. Чем больше различий в культурах партнеров по коммуникации, тем больше различий в толковании слов, поведения и символов. В современной науке заметна тенденция к отказу от поиска единственно правильного смысла текста. Текст все чаще рассматривают как задающий веер возможностей своей интерпретации, обладающий множественностью смыслов. При таком подходе бессмысленным оказывается тезис о «правильном» истолковании текста.

Механизмы овладения иностранным языком изучаются психологами, этнологами, лингвистами. Принципы усвоения второго языка, наблюдаемые в бикультурной и билингвистичной среде, несколько иные, чем в однородной культурной и монопольной среде. Здесь наблюдается явление интерференции (перенесения, привнесения) элементов культуры *A* в культуру *B* и наоборот.

Ребенок, социализированный в бикультурной (мультикультурной) среде, имеет установку на наличие в культурном пространстве альтернативной символической системы, которая не воспринимается чуждой, угрожающей разрушением собственной культурной системы, наоборот, способствующей овладению другой культурой. Таким образом формируется установка на культурную толерантность. «С повышением материального благосостояния общества и его культурного уровня такие состояния культурного и языкового дву- и многоязычия имеют тенденцию к количественному росту и качественной стабильности» (*Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие*).

Культуры, которые длительное время находились под инокультурным влиянием, а также маргинальные культуры обнаруживают феномен билингвизма и совмещают в себе альтернативу сигнальных систем. Языки могут претерпевать синтетическое смешение или сосуществовать сегрегационно (в быту употребляется один язык, в социальном общении — другой).

Процесс овладения иностранным языком основывается на тех же навыках, которые получены при овладении родным языком. Не удивительно, что человек, овладевший одним иностранным языком, с большей легкостью овладевает вторым, третьим, т.е. становится полиглотом. Однако описанный процесс интерференции нельзя оценивать однозначно. Если на лингвистическом уровне интерференция зачастую помогает межкультурной коммуникации, то на психологическом она зачастую мешает адекватному пониманию.

Изучение коммуникативного поведения представителей иноязычного социума, их лингвосociологических и культурологических особенностей способствует приобщению «неносителей» языка к концептуальной системе, картине мироздания, ценностным ориентирам его носителей, сокращению межкультурной дистанции, воспитанию готовности адаптироваться к культуре другого народа, иному социокультурному контексту взаимодействия и воздействия с целью выработки оптимальной стратегии сотрудничества и общения на иностранном языке.

Безусловно, в межкультурной коммуникации есть области значений, общих для всего человечества, и значений, одинаковых для носителей разных языков. Так, в деловом общении понимание облегчается за счет знакомого всем участникам общения и одинакового для всех них предметного содержания деятельности. Тем не менее, содержательные и смысловые барьеры, возникающие в межкультурной коммуникации, — скорее правило, чем исключение, поскольку каждый участник коммуникации привносит в нее собственную систему смыслов, присущих ему как индивидуальности и как представителю соответствующей культуры. Именно последние выходят на первый план в межкультурной коммуникации.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие.
2. Астафурова Т.Н. Варьирование речевой деятельности в межкультурном деловом общении // Тезисы докл. науч. конф. "Языковая личность: Жанровая речевая деятельность", Волгоград, 6-8 дек. 1998 г. - Волгоград. 1998. - С. 6-7.
3. Бабаева Е.В. Лексические значения слова как способ выражения культурно-языкового концепта // Языковая личность: Культурные концепты. - Волгоград; Архангельск. 2002. - С. 25-33.
4. Водак Р. Язык. Дискурс. Политика. - Волгоград: Перемена, 2007. - 139 с.
5. Дридзе Т.М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии // Общественные и науки и современность. - М., 1999. -С. 138-150.
6. Каган М.С. Философия культуры. - СПб: Петрополис, 1996. - 416 с.
7. Карасик В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: Культурные концепты. - Волгоград-Архангельск, 2002. - С. 3-16.
8. Леонтьев, А. А. (ред.) (1988) *Методика*. Москва: Русский язык.
9. Миролубов, А. А. (ред.) (2010) *Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность*. Обнинск: Титул.
10. Митрофанова, О. Д. (2006) Традиционное и новое в методике преподавания русского языка как инлостранного В: А. Н. Щукин (ред.-сост.) *Язык и культура в*

филологическом вузе. Актуальные проблемы изучения и преподавания: Сборник научных трудов. Москва: ГИРЯ им. А. С. Пушкина; Филоматис.

11. Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи // Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993. С. 211.

O‘ZBEK TILIDA “NAVRO‘Z” TURTKI SO‘ZI ASSOTSIATIV MAYDONI

Nargiza Shixnazarovna AXMEDOVA,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya. Ushbu maqolada assotsiativ sohaning o‘zbek tilidagi tavsifi, unga oid ilmiy qarashlar, maydonning markaziy va periferik birliklari o‘rtasidagi munosabat, maydonning leksik, semantik va sintaktik xususiyatlari, assotsiativ birliklar o‘rganilgan. Tajriba asosida assotsiativ birliklar orqali sintaktik birikmalarning shakllanishi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: assotsiativ birliklar, assotsiativ maydon, antonimik munosabat, assotsiativ munosabat, stimuly so‘z.

Annotation. This article analyzes the description of the associative field in the Uzbek language, scientific views on it, units of the field; the ratio between the central and peripheral units of the field; lexical, semantic and syntactic features of the field. On the basis of associative experience, the formation of syntactic compounds through associative units is analyzed.

Keywords: associative units, associative field, antonymic relation, associative relation, stimulus word.

Аннотация. В данной статье анализируются описание ассоциативного поля в узбекском языке, научные взгляды на него, единицы поля; соотношение между центральной и периферийной единицами поля; лексические, семантические и синтаксические особенности поля. На основе ассоциативного опыта анализируется образование синтаксических соединений через ассоциативные единицы.

Ключевые слова: ассоциативные единицы, ассоциативное поле, антонимическое отношение, ассоциативное отношение, слово-стимул.

Olamning lisoniy manzarasi tahlilida insonning tashqi olam haqidagi tasavvuri va uning tilda aks etishi masalasini o‘rganish muhim ahamiyatga ega. Olamning tilda aks etishida assotsiativ tafakkurning o‘rni, til birliklarining assotsiativ aloqasi, shu aloqaga ko‘ra ma’lum guruhlarga birikuvi, gapni yoki matnni hosil qilishdagi o‘rni assotsiativ yondashuvning ahamiyati yuqori ekanligini ko‘rsatadi.

Tilni o‘rganishga assotsiativ yondashuv, assotsiativ tahlil metodlari til materiallarini uning egasidan alohida o‘rganishga yo‘l qo‘ymaydi. Assotsiativ tahlil asosida muayyan til egalarining voqelikni idrok etishi, kognitiv bilimi, lisoniy qobiliyati, lisoniy xotirasi imkoniyatlari, leksik birliklari zahirasi o‘rganiladi. Assotsiativ tahlil muayyan turtki so‘z asosida aniqlangan assotsiativ tajriba ma’lumotlariga tayanadi.

Assotsiativ tajriba natijasida turtki so‘zning assotsiativ maydoni shakllantirilib, u til birliklarining assotsiativ aloqasini aks ettiradi. Assotsiativ maydon “struktur

jihatdan leksikografik xususiyatga ega bo'lgan, mohiyatan inson ongida aks etgan muayyan voqelik, uning hamrohlari obrazining verbal ifodasi, u haqdagi tasavvuri, bilimlarini namoyish etuvchi tilning o'zaro assotsiativ bog'langan semantik va grammatik munosabatdagi birliklari yig'indisidir".[1, 58]

Assotsiativ maydon o'zgaruvchan xususiyatga ega bo'lib, shaxsning ruhiyati, dunyoqarashi, qiziqishlari, olam haqidagi bilimlari bilan bog'liq holda hayotiy tajribasi oshgan sari turtki so'zga berilgan reaksiyalari turli xil bo'lishi mumkin.

Rus tilshunosi Y.N.Karaulov assotsiativ maydonga insonning nafaqat verbal xotirasi, bilimlari, balki tildagi semantik va grammatik munosabatlar, shuningdek, ongdagi obrazlar, motivlar va u yoki bu madaniyat vakillari bahosining yig'indisidir, deb ta'rif beradi. [2,6]

Assotsiativ maydon yakka shaxs yoki ko'p sonli til egalari ustida assotsiativ tajriba o'tkazish va olingan natijalarni umumlashtirish asosida ham hosil qilinadi. Yakka shaxsda o'tkazilgan assotsiativ tajriba materiallari asosida individual assotsiativ maydon yuzaga keladi. Ammo ko'p sonli sinaluvchilarda assotsiativ tajriba o'tkazish orqali shakllantiriladigan assotsiativ maydon jamoaviy xarakterga ega bo'ladi[3,46]. O'zbek tilshunosligida assotsiativ maydon va u haqdagi qarashlar bilan D.Lutfullayeva, N.Hoshimova, B.Tojiboyev, H.Ortiqova kabi tilshunoslar ishlari orqali tanishish mumkin.

Assotsiativ maydon birliklari til egalarining turtki so'z bilan bog'liq tasavvurlari, bilimi, hayotiy qarashlari, tajribasi, qiziqishlarini ifoda etadi. U turtki so'zning mohiyatini ochib beruvchi butunlik vazifasini bajarib, til birliklarida davr o'tishi bilan yuzaga kelgan ma'noviy o'zgarishlarni ochib bera oladi.

Ma'lumki, assotsiativ maydonda stimuly so'z vazifasini bajargan har bir birlikning semantik strukturasi, derivatsion, uslubiy xususiyatlari ochib beriladi. Assotsiativ maydon xususiyatlarini aniqlashda tavsiflash, tasniflash, assotsiativ tajriba usuli kabilardan foydalaniladi.

Biz ushbu maqolada assotsiativ maydon va uning birliklari tahlilini Navro'z stimuly so'zi asosida aniqlangan maydon misolida ko'rib chiqamiz.

Navro'z xalqimizning qadimiy milliy bayrami bo'lib, ushbu kun kecha bilan kunduzning tenglashgan paytidir. O'zbek tilida Navro'z turtki so'ziga ishora qiluvchi leksik, paremiologik, sintaktik vositalar mavjud bo'lib, ular o'zbek muloqot jarayonida faol qo'llanadi.

"O'zbek tilining izohli lug'ati"da Navro'z so'ziga quyidagicha izoh berilgan: "Navro'z forscha - yangi kun, shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni, mart oyining 21-kuniga to'g'ri keladi [4,8].

"O'zbek tilining etimologik lug'ati"da navro'z leksemasi tojik tilida "yangi" ma'nosini anglatadigan "nav" sifati bilan "kun" ma'nosini anglatadigan "ro'z" otidan tuzilganini, "yangi yil boshlanadigan 21-mart kuni" ma'nosini anglatuvchi so'z ekanligi aytib o'tiladi [5,147].

N.Mirzayevning "O'zbek tili etnografizmlarining izohli lug'ati"da Navro'z shamsiy yil hisobida yangi yilning boshlanish kuni ekanligi, u martning 21-22 kunlariga to'g'ri kelishi kabilardan keltirib o'tiladi[6,57].

Vatan tushunchasi til egalari lisoniy zaxirasida yuqoridagi ma'nolarni ifodalagan holda assotsiativ tarzda gavdalanadigan, millat bilan bog'liq tarzda

qadimdan mavjud bo'lgan, xalq tomonidan e'zozlanadigan, qadriyat darajasida ulug'lanadigan, turmush darajasiga singib ketgan birlikdir.

Navro'z leksemasi assotsiativ maydoniga quyidagilar kiradi: o'zbek xalq milliy bayramlaridan biri, 21-mart kunida nishonlanadi, sayil, 21-mart, o'yinlar, bayram, bahor, bahor bayrami, yangilanish bayrami, momolar, bolalar, sumalak, kurash, ko'pkari, uloq, ko'katlar, ko'k somsa, tog' lola sayli, bayram, xursandchilik, sumalak, halim, qizlar, atlas, tabiatning uyg'onishi, adras, kiyimlar, jamalak, do'ppi, sayillar, ko'katlar, tengkunlik, lolalar, tog'lar, uyg'onish, shodiyona, o'yin-kulgu, atlas ko'ylak, karnay-surnay, gullagan daraxtlar, yoqimli havo, dorboz, masxarabozlar, kursdoshlarim, universitetdagi turli tadbirlar, Mehrjon, birinchi prezidentimiz Islom Karimov, milliy liboslarimiz, milliy taomlarimiz, har yili bahorda kun va tunning teng kunligi munosabati bilan 21-martda nishonlanadi, bahor fasli, quyoshli kunlar, mahalla, lapar, kuy-qo'shiq, san'atkorlar, oliyjanoblik, mehr-saxovat, tayyorgarlik, liboslar, issiq, o'yin, arqon tortish, raqs, raqqosalar, raqqos, dorboz, har kuning Navro'z o'lsin, soch o'rish va boshqalar.

Navro'z leksemasi assotsiativ maydonining yuqori chastotali birliklari quyidagilardan iborat bo'lib, ular maydonning yadro qismidan o'rin oladi: o'zbek xalq milliy bayramlaridan biri, 21-mart kunida nishonlanadi, sayil, 21-mart, o'yinlar, bayram, bahor, bahor bayrami, yangilanish bayrami, momolar, bolalar, sumalak, kurash, ko'pkari, uloq, ko'katlar, ko'k somsa, tog' lola sayli, bayram, xursandchilik, sumalak, halim, qizlar, atlas, adras, kiyimlar, jamalak, do'ppilar, uloq, momolar, sayillar, ko'katlar, lolalar, tog'lar, uyg'nish, bayram, shodiyona, o'yin-kulgu, atlas ko'ylak, sumalak, ko'k somsalar, karnay-surnay, gullagan daraxtlar, yoqimli havo, dorboz, masxarabozlar, kursdoshlarim, universitetdagi turli tadbirlar va boshqalar.

Quyidagi javob reaksiyalari assotsiativ maydonning chekka qismidan o'rin oladi: birinchi prezidentimiz Islom Karimov, milliy liboslarimiz, milliy taomlarimiz, har yili bahorda kun va tunning teng kunligi munosabati bilan 21-martda nishonlanadi, bahor fasli, quyoshli kunlar, mahalla, lapar, kuy-qo'shiq, san'atkorlar, tayyorgarlik, liboslar, issiq, o'yin, arqon tortish, raqs, raqqosalar, raqqos va boshqalar.

Assotsiativ maydondan so'z, so'z birikmasi va gap shaklidagi javob reaksiyalari o'rin olgan.

Assotsiativ maydonda *Navro'z* leksemasi quyidagi birliklar bilan paradigmatic munosabatga kirishadi:

- 1) sinonimik munosabat: *yangi kun, 21-mart, yangilanish bayrami;*
- 2) partonimik munosabat: maydondan *Navro'z* so'zi bilan qism-butun munosabatiga kirishadigan *sumalak, kurash, ko'pkari, uloq, ko'katlar, ko'k somsa* kabi birliklar ham o'rin olgan;
- 3) giponimik munosabat: *Navro'z* so'zi maydondagi bayram so'zi bilan tur-jins munosabatiga kirishadi.

Assotsiativ maydon birliklarining grammatik-struktur belgilari:

Navro'z leksemasi assotsiativ maydonida *turtki so'z + assotsiativ birlik* munosabatida quyidagi aloqa-bog'lanish turlari kuzatiladi:

Tobe aloqa usullari: a) boshqaruv usuli *Navro'z* turtki so'zi bilan assotsiativ bog'langan javob reaksiyalarining o'zaro sintagmatik munosabatida kuzatiladi, ya'ni: *arqon tortish, bayramga tayyorgarlik;*

b) moslashuv usuli: *bahor bayrami, tabiatning uygʻonishi;*

c) bitishuv usulida: *yangilanish bayrami, koʻk somsa, lola sayli, atlas koʻylak, gullagan daraxtlar, yoqimli havo, quyoshli kunlar.*

Assotsiativ maydonda struktur jihatdan quyidagi tuzilishli birliklar oʻrin olgan:

sodda soʻz shaklidagi assotsiatsiyalar: *sumalak, halim, qizlar, atlas, adras, kiyimlar, jamalak, doʻppilar, momolar, sayillar, kurash, koʻkatlar, lolalar, togʻlar, uygʻonish, shodiyona, sumalak, koʻpkari, uloq kabilar;*

qoʻshma soʻz shaklidagi assotsiatsiyalar: *tengkunlik, oliyjanoblik kabilar;*

juft soʻz shaklidagi assotsiatsiyalar: *karnay-surnay, kuy-qoʻshiq, oʻyin-kulgu, mehr-saxovat kabilar;*

birikma shaklidagi assotsiatsiyalar: *yangilanish bayrami, atlas koʻylak, gullagan daraxtlar, quyoshli kunlar kabilar;*

gap shaklidagi assotsiatsiyalar: *21-mart kunida nishonlanadi, har yili bahorda kun va tunning teng kunligi munosabati bilan 21-martda nishonlanadi, har kunning Navroʻz oʻlsin kabilar.*

Assotsiativ maydondan oʻziga xos konnotativ birliklar oʻrin olgan boʻlib, ularning ayrimlari *navroʻz* leksemasi bilan bevosita bogʻliq barqaror birliklar – maqollar hisoblanadi: *Navroʻzdan soʻng qish boʻlmas, Mizondan soʻng yoz boʻlmas; har kunning Navroʻz oʻlsin.*

Navroʻz leksemasining assotsiativ maydonidan oʻrin olgan *kurash, koʻpkari, uloq, arqon tortish, soch oʻrish* kabi birliklar milliy-madaniy xususiyatga egaligi bilan oʻziga xos ahamiyat kasb etadi.

Leksemaning assotsiativ maʼnosi leksik maʼno kabi soʻz orqali reallashadi, biroq leksik maʼno leksemada oʻz ifodasini topsa, assotsiativ maʼno til egalari lisoniy ongida muayyan leksik birlik bilan bogʻliq tarzda shakllanadi. Assotsiativ maʼno leksemaning nafaqat semantik jihati, grammatik shakli, intonatsion xususiyati, soʻz yasaliş strukturasi, uslubiy, dialektal belgisi kabi lingvistik omillar, balki ekstralingvistik omillar asosida ham hosil boʻladi[7,26].

Demak, *Navroʻz* turtki soʻzi assotsiativ maydoni bir nechta sath birliklari yordamida voqelanadi. Leksik birliklar mavzu jihatdan turli xil ekanligi bilan boshqalaridan farqlanadi. Maydondan oʻrin olgan sintaktik birliklar, maqollar oʻzbek xalqi muloqot jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Xalq ogʻzaki ijodi, yozma adabiyot, ogʻzaki soʻzlashuv uslubida milliy-madaniy xususiyatga ega boʻlgan bunday birliklar faol ishlatilishi bilan xarakterlanadi.

Navroʻz turtki soʻzi asosida aniqlangan assotsiativ maydonda maydonga mansub birliklar sinonimik, uyadoshlik, tur-jins asosida paradigmatic munosabatga kirishadi. Assotsiativ maydonni grammatik-struktur belgilari va pragmatik xususiyatlari asosida oʻzaro bir tizimga uyushadigan birliklar tashkil etadi.

ADABIYOTLAR

1. Лутфуллаева Д. Ассоциатив тилшунослик назарияси. – Тошкент: Meriyus, 2017. – 140 б.
2. Караулов Ю.Н. Русский ассоциативный словарь. Кн.1, ч. 1. – М., с.6.
3. Тожибоев Б. Ўзбек тили миллий-маданий бирликларининг ассоциатив тадқиқи: филол.фан.бўйича (PhD) фалс.докт.дисс. автореферати. – Тошкент, 2020. – 56 б.

4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. 3-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007.
5. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (форсча, тожикча бирликлар ва улар билан ҳосилалар). – Тошкент, 2009.
6. Мирзаев Н. Ўзбек тили этнографизмларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Фан, 1991. – 119 б.
7. Маҳмудов Н. Тилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб... // Ўзбек тили ва адабиёти, 2012. – № 5. – Б. 3-16.
8. Хошимова Н.А. Ўзбек тилида ассоциатив муносабатлар: Филол. фан. бўй. фалс. фан. докт. дисс. автореф. – Фарғона, 2018.
9. Ортиқова Ҳ. Бадиий матннинг ассоциатив тадқиқи: филол.фан.бўйича (PhD) фалс.докт.дисс. – Тошкент, 2022.

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕТЕРМИНАТИВОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ

Шахноза Абдурашидовна САНГИНОВА,

*доцент кафедры филологии и методики её преподавания ГОУ
«Худжандского государственного университета имени академика Б.
Гафурова»*

Аннотация. Ушбу мақолада муаллиф инглиз тилидаги отларнинг сўзловчи ва тингловчи учун аниқлик ва ноаниқлик, миқдор ва бошқа муносабатларни ифодаловчи детерминативлар тарзида қўлланишини очиб беради.

Бир от сўз туркуми олдидан икки ёки ундан ортиқ детерминативни келтириб боғлаб бўлмайди. Бу қонун ўйитувчига ўқитишнинг дастлабки онларидан бошлаб бундай бирикувлар иложсизлигини кўрсатиш учун асос беради. “S” билан тугаган отлар олдидан сифатловчи ёки бошқа аниқловчи талаб қилинади. Бу қонуният отли бирикмаларни тўғри тузиш, уларни тушуниш ва таржима қилишга имкон беради.

Таянч сўзлар: детерминатив, детерминатив бўлмаган, аниқловчилар, умумлаштирувчи маъно, отли сўз бирикмаси.

Аннотация. В данной статье, автор раскрывает использование детерминативов, которые сопровождают английские существительные выражая определенность /неопределенность, отношение к говорящему/пишущему, количественные и некоторые другие отношения. К одному и тому же существительному невозможно отнести два (или более) детерминатива. Этот закон позволяет преподавателю на самых ранних этапах обучения показать невозможность сочетаний. Для определения существительного с окончанием ‘s важна атрибуция стоящего перед ним прилагательного или другого определения. Эти правила позволят грамотно строить именные словосочетания и обеспечат их правильное понимание и перевод.

Ключевые слова: детерминатив, недетерминатив, определители, обобщающее значение, именная словосочетание.

Annotation. This article reveals the use of determiners that accompany English nouns expressing certainty/uncertainty, relation to the speaker/writer, quantitative and

some other relations. It is impossible to assign two (or more) determiners to the same noun. This law allows the teacher to show the impossibility of combinations at the earliest stages of teaching. Attribution of the adjective or other adjective that precedes it is important for identifying a noun ending in "s". These rules will allow to correctly construct noun phrases and ensure their correct understanding and translation.

Key words: determiner, non-determinative, determinants, generalized meaning, noun phrase.

Общеизвестно, что детерминативы (детерминанты, определители) – это полу служебные слова местоименного характера, которые сопровождают английские существительные, выражая *определенность/неопределенность*, отношение к *говорящему/пишущему*, количественные и некоторые другие отношения. Piysh В.А. утверждал, что английское существительное не имеет завершенности и самостоятельности и всегда должно сопровождаться детерминативом [3,131 – 132]. Соответственно, если во множественном числе любых английских существительных или в единственном числе вещественных, абстрактных, собирательных существительных, встречаются без детерминативные употребления, то их принято считать нулевым артиклем. Следовательно, к детерминативам относятся:

артикли *a/an, the*, и нулевой;

указательные местоимения *this, that, these, those*;

притяжательные местоимения *my, your, his, her, their*,

а также *one's, whose*;

неопределенные местоимения *some, any, no*;

адъективные вопросительные, союзные, относительные и восклицательные местоимения *what, whatever, which, whichever, what kind of*; притяжательный падеж существительного в его конкретном употреблении. Каждый детерминатив вносит в именованное словосочетание свое значение, при этом наиболее нейтральным (т.е. наименее отягощенным индивидуальной лексической спецификой) является неопределенный артикль. *Детерминативы* служат маркерами существительного как части речи с его общекатегориальным значением предметности. При обучении употреблению детерминативов полезно знать два правила:

1. К одному и тому же существительному невозможно отнести два (или более) детерминатива. Этот закон позволяет преподавателю на самых ранних этапах обучения показать невозможность сочетаний **this a boy, *some the boys, *no any boys, *no my books, *John's this brother, *Moscow's those theatres* и т.п. В связи с первым правилом, детерминативов можно в дальнейшем привести без артиклевые сочетания с постпозитивным количественным числительным в значении порядкового: *Microbus Number 5, School 39, Classroom 18, Lesson 15*.

2. *Детерминатив* ставится в самом начале именованного словосочетания. Этот закон позволяет блокировать такие сочетания, как **the seventh Beethoven's symphony, *an interesting Jack London's story* и т.п. Он показывает также различие в значении между сходными сочетаниями типа *this old man's young sister* и *this young man's old sister*: поскольку притяжательный падеж в индивидуализирующем значении является детерминативом, он предшествует

основному существительному и его определения должны находиться только перед ним, а определения к основному существительному - после него. Это дает ключ к правильному переводу, например: *He... took a second glass of the excellent vicar's very inferior sherry (H.Wells)* - "... очень плохого хереса, принадлежавшего прекрасному викарию"; *The real Goya's noble owner's ancestor had come into possession of it during some Spanish war... (J. Galsworthy)* - "Предок знатного владельца подлинника Гойи..."

Однако, изложенные правила имеют следующие исключения:

1. В архаических и экспрессивных текстах встречаются иногда сочетания указательного и притяжательного местоимений (т.е. два детерминатива относятся к одному и тому же существительному): ... *it will be unadvisable for me to take her on **this my** first journey (Hardy ТН.)*.

2. Ряд слов, относящихся к именному словосочетанию, может выноситься перед детерминативом. Это исключение можно дать вместе со 2-м законом, но, конечно, позже и обязательно в связи с конкретными словами и группами детерминативов:

3. а) *Both, all* оказываются перед артиклем *the*, притяжательными и указательными местоимениями, а также притяжательным падежом существительных: ... *if she could have had **all Scott's** novels and **all Byron's** poems!* (Eliot G.).

б) После *rather, quite, such, half, many* восклицательного *what* может состоять неопределенный артикль: ... *we have **many a** mountain - path to tread, and **many a** varied shore to sail along (Byron G.)*.

с) *Half, double, twice, triple, thrice, n-times* встречаются перед определенным артиклем, притяжательными и указательными местоимениями: *We were soon in the streets of the city, desirous of purchasing **half their** contents (Meredith G.)*.

д) В несколько архаизованных и эмфатических построениях прилагательное с наречием - интенсификатором *too, so* или *as* выносится в позицию перед неопределенным артиклем: *I had to get a copy of Gray's Anatomy, the medical student's bible, **as unquestionable an** authority on anatomy as Hansar on a parliamentary debate (Gordon R.)*.

4. Оба закона детерминативов не действуют в том случае, если притяжательный падеж существительного приобретает обобщающее значение вместо обычного индивидуализирующего. Поясним это положение несколько подробнее.

Именное сочетание *my mother's care* может иметь два значения: «забота моей матери» и «моя, материнская забота» (в первом случае существительное с окончанием 's является детерминативом, а во втором оно перестает быть детерминативом и превращается в обыкновенное определение, сопоставимое с относительным прилагательным). Это различие особенно четко выявляется на контрастных примерах: ...*it is simply a very young **girl's** record of her own thoughts and impressions (Wilde O.)*.- "...записи очень молодой девушки ..." индивидуализирующее значени; ...*my only fault was indulging in a foolish girl's passion for you ... (Hardy ТН.)* - "...глупая девичья страсть..." - обобщающее значение. Различие выявляется также, когда детерминативный

притяжательный падеж предшествует недетерминативному в одном и том же сочетании: ...*she luxuriated in young Crossjays' boy's voice*... (Meredith G.), или на примере каламбура: *For the next four days he lived a simple and blameless life on thin c a p t a i n ' s biscuits* (I mean that the biscuits were thin, not the captain) ... (Jerome J.).

Как видно из приведенных примеров, для определения, является ли существительное с окончанием 's детерминативом/недетерминативом, важна атрибуция стоящего перед ним прилагательного или другого определения: если это определение относится не к существительному с окончанием 's, а к последующему существительному, что очевидно из контекста и ситуации, то существительное с окончанием 's не является детерминативом. Если определениями являются указательные местоимения, то различить недетерминатив помогает расогласование в числе: *But those s a i n t ' s eyes alongside - they offered all he knew and more than he could guess* (London G.). Такому различению помогает и четкая атрибуция артикля, особенно неопределенного: *he found a brass p a n t s ' button* (Steinbeck J.). И еще один способ различения детерминатива/недетерминатива - разные ритмика и ударение: недетерминатив имеет более сильное ударение, чем детерминатив, и некоторую паузу перед последующим существительным. Chaikovskaya L.V. уточняет, что детерминатив имеет такое же ударение, как и основное существительное, а недетерминатив принимает ударение исключительно на себя [4, 278]. Это ритмико - тоническое различие иногда (т.е., к сожалению, не во всех случаях) отражается пунктуацией - запятая перед существительным с окончанием 's определения достаточно четко выявляет недетерминатив: ...*I stopped, turned and looked at that worn, s c h o o l m a s t e r ' s face* (Macdonald J.).

На основании приведенных выше рассуждений мы определили следующие типы существительных - недетерминативов, с которыми целесообразно познакомить студентов:

1) Существительные *woman's, men's, children's, ladies', gentlemen's, boys', girls'* (часто, но необязательно во множественном числе), употребляемые при обозначении предметов одежды, различных заведений сферы обслуживания, общественного пользования и других учреждений, в которых существенно разграничение по полу и возрасту: *At ST. Swithin's there was ... a sign of the approaching season - a brisk increase of attendance of the c h i l d r e n ' s department* (Gordon R.).

2) Существительные, обозначающие меру, обычно отрезок времени: *after a six w e e k s ' period of drought he would be stricken down with rheumatic fever ...* (Jerome J.).

3) Существительные *mother's, father's, window's, nurse's, worker's, miner's, employer's, servant's, soldier's, officer's, sailor's, artist's, master's, lover's, people's, bird's, bull's, cat's, dog's, dove's, bear's, lion's, pig's* (преимущественно в единственном числе), употребляемые для передачи внешности человека, его одежды и украшений, поведения и т.п. , а также для определения повадок животных: *the door was pulled open by a strong - looking girl with a black stripe on the cape of her white n u r s e ' s uniform* (Chandler R.).

Вышеизложенные правила, позволят грамотно строить именные словосочетания и обеспечат их правильное понимание и перевод.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева, М.Е. О проблеме детерминативов в контексте современных синтаксических теорий /М.Е. Алексеева//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13. Вып.1.- С.107-113
2. Блох, М.Я. Теоритическая грамматика английского языка / М.Я.Блох.-М.: Высшая школа. 1983.- С.62-74.
3. Ильиш, Б.А. Современный английский язык. Теоретический курс/ Б.А.Ильиш. - М. 1948 - С. 131 - 132).
4. Чайковская, Л.В. Ударение в группе «определение плюс определяемое» // СБ науч. тр /Ташкентский пединститут иностр. яз. - 1958. - Вып. 1.
5. Lyons, C. Definiteness. Cambridge. Cambridge Univ. Press, 1999. P.380.

TURIZM TERMINLARINING BADIY ASARLARDA QO‘LLANILISHI

Elyor G‘iyozovich BOYMANOV,

NavDPI O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asarlarda qo‘llangan turizm terminlarining leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilingan. Shuningdek, badiiy asarlardan parchalar keltirilib, ularda qo‘llangan turizmga doir terminlar izohlangan.

Kalit so‘zlar: turizm, termin, sayyoh, musofir, haj, elchi, ziyorat.

Аннотация: В данной статье анализируются лексико-семантические особенности туристических терминов, используемых в художественных произведениях. Также приводятся отрывки из художественных произведений и поясняются используемые в них туристические термины.

Ключевые слова: туризм, термин, турист, путешественник, паломник, посол, паломничество.

Abstract: This article analyzes the lexical-semantic features of tourism terms used in artistic works. Also, excerpts from works of art are given, and tourism terms used in them are explained.

Keywords: tourism, term, tourist, traveler, pilgrim, ambassador, pilgrimage.

Leksikografiyaga doir tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, keyingi davrlarda o‘zbek tili lug‘atida o‘z va o‘zlashgan qatlamga mansub so‘z/terminlar soni ortib bormoqda. Turizm sohasida faol iste’molda bo‘lgan so‘z/terminlar ham o‘zbek tili leksikasini boyitishga xizmat qilmoqda. Ilgari iste’molda bo‘lgan so‘z/terminlarning imlosi, izohi, leksik xususiyatlariga doir tadqiqotlar bazasi yaratilyapti. Oqibatda tilimizning naqadar qadimiy tillardan ekanligi, unda turli so‘z va birikmalar, iboralar, terminlarning ko‘pligi xususida ma’lumotlarni o‘zlashtiramiz. Bu jarayonni badiiy asarlardan olingan misollar vositasida dalillash mumkin. Ilmiy tadqiqot olib borayotgan A.O‘rinboyev, O.Bo‘riyevlar G‘iyosiddin Naqqoshning “Xitoy safarnomasi” asarini 1991-yilda o‘zbek tilida nashr ettirdi. Ushbu asarda O‘rta Osiyo va Xurosonning Xitoy bilan XIV–XV asrlardagi iqtisodiy va siyosiy aloqalari O‘rta

Osiyoda Temuriylar hukmronligi va Xitoyda Min sulolasi (1368–1644) davriga to‘g‘ri keladi. Asardagi quyidagi ma‘lumot turizm terminologiyasi uchun alohida ahamiyatga ega: *“Elchilar va amirlar har birining oldiga ikkitadan xontaxta qo‘ydilar: biriga pishirilgan go‘sh, g‘oz, tovuq va xitoy quruq mevalari, ikkinchisiga esa kulcha, yaxshi nonlar va qog‘oz ham ipakdan ishlangan, sifatiga til ojizlik qiladigan, bag‘oyat ko‘rkam bir guldasta qo‘yilgan; qolgan kishilardan har birining oldiga esa bittadan xontaxta...”* [1;14].

Ko‘rinadiki, zamonaviy turizm sohasida bo‘lgani kabi qadimda ham xalqlar o‘rtasida mehmondo‘stlik an‘analari mavjudligini yuqoridagi ma‘lumotlar tasdiqlaydi. Ya‘ni, ushbu matnda qo‘llangan “elchi” so‘z/termini orqali turizm ishini tashkil etishga doir tushuncha, “pishirmoq”, “go‘sh”, “g‘oz”, “tovuq”, “quruq meva”, “non”, “kulcha” kabi so‘z/terminlar vositasida gastronomik turizmga doir tushunchalar ifodalangan.

Turizmga doir ma‘lumotlarni Herman Vamberining “Buxoro yoxud Movaraunnahr tarixi” asarida ham keltirilganligini kuzatishimiz mumkin: *“Bizning roviyimiz (Klavixo) –Temur saroyi ulug‘vorligini avji kamolga yetgan davrida ziyorat qilib, Samarqand atrofidagi Konigul cho‘lida, chodirgohda to‘y paytlarida ko‘rgan ajoyibotning hammasini tasvirlashdan ojizdir. Turklar har doim yengil chodirlarda umr kechirganlar, binobarin, ularning boylklari, nomdorliklari, bezaklari bu ko‘chma yurtlarda ko‘zga yaqqolroq ko‘rinadi”*. [2;50] Ushbu parchada ziyorat, chodir, chodirgoh so‘z/terminlari sayyohlikning ildizlari O‘rta Osiyo hududida, xususan, O‘zbekistonning qadim tarixida muhim ahamiyatga egaligidan dalolat beradi.

Ma‘lumki, Markaziy Osiyo hududida ko‘plab jahonga mashur allomalar yetishib chiqqan. Ularning yaratgan asarlarida barcha fan sohasining muammo va yechimlari keng yoritilgan. Jumladan, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy asarlarida safar bilan bog‘liq so‘z/terminlar uchraydi va bu so‘z/termin matn tarkibida turli ma‘no nozikliklarini ifodalashga xizmat qiladi. Masalan, *musofir – safarga chiqqan, sayohatchi, yo‘lchi*; [3;422] biror yerda vaqtincha turuvchi ma‘nolarida qo‘llanadi:

Qushi anduhudard alholi tortib,

Musofir elga so‘ng afg‘oni tortib.

. ... va dedikim, barcha olamning musofiri bo‘ldim.

Musofirlig‘ –safarda yurganlik:

Tushtilar bir nav’ birla jam’ basir,

Yo musofirlig‘ bila yoxud asir.

Sayyor – sayr qiluvchi, kezuvcchi:

Hajrim tunida charxkim qoldi harakatdin,

Ey ashk, qil ul kavkabi sayyorga ma‘ruz.

Sayyoh – kezuvcchi, sayyohatchi, doim kezuvcchi:

Yana ul vaqtqachakim, xurshid

Ko‘k biyobonida bo‘lg‘ay sayyoh.

Haj – islomda besh farzdan biri. “Makkaga borib hajarul-asvodni tavof tavof qilish: [3;759]

Eski o‘zbek adabiy tiliga taalluqli manbalardan Muqimiyning “Sayohatnoma” asarida keltirilishicha, sayohatlar yo‘nalishi “Qo‘qondan Shohimardonga”, “Qo‘qondan Farg‘onaga”, “Qo‘qondan Isfaraga” hamda “Isfara sayohati” shaklida ko‘rsatib o‘tilgan. Ushbu “Sayohatnoma”da alohida olingan manzil, biror joy haqidagi ma‘lumot, ta‘rif umumiy tarzda berilgan. Shoir o‘z kuzatishlarini she‘riy tarzda, sodda ravon tilda qisqa jumlar bilan ifodalaydi. “Qo‘qondan Shohimardon”gacha bo‘lgan masofa oralig‘ida o‘nta joy nomi keltirilgan”. [5;58] Shulardan biri “O‘ltarma” qishlog‘i:

“O‘ltarma”ga *qildim yurish,*
Yo‘ldosh edi bir chitfurush,
Yetdim jadallab vaqti tush,
Bir dam qiziq *bozor* ekan”. [6;175]

Muqimiyning murabba shaklida yozilgan “Sayohatnoma” asaridagi yuqoridagi kabi to‘rtliklarda sayohatga doir so‘z/terminlarni ko‘plab uchratish mumkin. Misralarda *yurish qilmoq, yo‘ldosh, bozor* kabi so‘z/terminlar buning yaqqol isbotidir.

Yurish qilmoq qo‘shma so‘z/termini kontekstual ma‘no ifodalashga xizmat qilgan. Matnlarda ushbu qo‘shma so‘z/termin boshqa ma‘no nozikliklariga ham ega. To‘rtlikda ushbu qo‘shma so‘z/termin “*O‘ltarma*”ga *borish uchun yo‘lga tushmoq*” ma‘nosini anglatgan.

Yo‘ldosh. Yo‘lda, safarda birga bo‘lgan kishi; hamroh. Yomonga bosh bo‘lguncha, yaxshiga yo‘ldosh bo‘l. Maqol.[7; 2, 278]

Bozor [f-t.– bozor; savdo rastasi] – savdo joyining hamma uchun ishlatiladigan nomi, ko‘p sotuvchi va haridorlar mavjud bo‘lgan, ko‘pincha usti ochiq holda. [7; 1, 299] Ko‘rinadiki, “Sayohatnoma”larda qo‘llangan turizmga doir so‘z/terminlar kitobxon ko‘z o‘ngida o‘sha davr hayotini gavdalantiradi, insonlar turmush-tarzi bilan yaqindan tanishtiradi.

Milliy uyg‘onish davri o‘zbek adabiyoti vakillaridan biri shoir, adabiyotshunos, muarrix, elshunos Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqat ijodida ham sayohat xotiralari yoritilgan asarlar ko‘pchilikni tashkil etadi. Furqatning “Bo‘mbaydan xat” asarida shunday jumlar keltiriladi:

Har kuni bu shaharni sayr aylamak bo‘ldi ishim,
Rohbar aylab gar ko‘runsa odami bekorlar.[8; 285]

Ushbu baytda *sayr aylamak* qo‘shma turizm so‘z/termini zamonaviy turizm terminologiyasida faol qo‘llanuvchi *sayr qilmoq* qo‘shma turizm terminining eski shakli sanaladi.

XX asr boshlarida yashab xalqqa ilm-u ma‘rifat ulashgan jadidlardan Mahmudxo‘ja Behbudiy o‘zining “Qasdi safar” asarida: “Dengiz oynadek shaffof va sokin, havo latif, yalg‘uz ostimizda suvu ustimizda Buxorodur”, – deb taassurotlarini

bo‘lishar ekan, – “Yerdagilarni Sizga musaxxar qildim, “Ollohning amri ila marokibi bahriya dengizga joriy bo‘lur” mazmunidagi oyatlar mulohaza qilinur”, [9;59] – deya “Qur’oni Karim”da safar borasida tayin etilgan oyatlarni eslatadi.

Behbudiyning safar xotiralari ta’sirida yozilgan “Qasdi safar” asaridan turizm so‘z/terminlari qo‘llanilgan quyidagi jummalarni keltirish mumkin: “... Bir oz o‘lturdi. Istirohat etduk. Oqshom bo‘ldi. Ertag‘a Xalil ar-Rahmon ziyorati va Baytullahm sayohati uchun uchalamizg‘a dalil bir faytun kiro va bir nafar kishi qo‘shmoqchi bo‘lub, ar(o)ba uchun bay’ona oldi. Va’d az a’sho haramdan chiqib “Olter” o‘telidagi hujramg‘a yotdim”.Zamonaviy turizmda terminologiyasida faol qo‘llanuvchi “istirohat”, “safar”, “sayohat” kabi so‘z/terminlar asarda juda ko‘p o‘rinlarda uchraydi.

Istirohat [a. – dam olish, rohat qilish; tanaffus) – dam olish, hordiq chiqarish; hordiq. U [Sidiqjon] ..istirohat chog‘larida ro‘para kelgan to‘pga qo‘shilib, xursandchilik qilar.. edi. A.Qahhor, “Qo‘shchinor chiroqlari”. [7;2, 238]

Safar [a. – sayohat, sayr; biror joyga borish; marta, gal] – xizmat yo‘li bilan yoki sayohat qilish, uchrashish maqsadida biror yerga borish; yo‘l. [7; 3, 460]

Sayohat [a – safar, sayr qilish; turizm] – 1) dam olish, hordiq chiqarish, dunyoni ko‘rish maqsadida qilingan safar. Kinofestival qatnashuvchilari va mehmonlari ko‘hna Samarqandga ham sayohat qilishmoqda. [7; 3, 420]

Ubaydullo Solih o‘g‘li Zavqiyning “Yangiqo‘rg‘on qishlog‘i”, “Suv janjali”, “Shohimardon sayohati” deb nomlangan she‘rlari hamda “Demang” radifli g‘azali safar taassurotlari asosida yuzaga kelgan. She‘rlarda safarga doir so‘z/terminlar badiiylikni oshirish bilan bir qatorda ohangdorlikni ham hosil qilishga xizmat qilgan:

Bu ravzaga kimki kelib,
Bir kechasi mehmon ekan.
Umrida bir ko‘rgan kishi
O‘lganda bearmon ekan. [10; 65]

She‘riy badda uchraydigan “mehmon” so‘z/termini “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da ifodalangan ma’noga aynan mos keladi, ya’ni: Mehmon [f-t.– mehmon, tashrif buyuruvchi]. To‘y, ziyofat va sh.k. munosabati bilan yo‘qlab kelgan (borgan) shaxs. Mehmon bo‘lmoq. Mehmon qilmoq. Mehmon(ga) aytmoq. Qutidor mehmonlarni ixlos va samimiyat bilan kutar, ziyofat quyuq-suyuqlari bilan to‘la-to‘kis davom etar edi. A.Qodiriy, “O‘tkan kunlar”. [7; 2, 586] Shuningdek, mehmon so‘z/termini bearmon leksimasi bilan ohangdorlikni, ya’ni qofiyadoshlikni hosil qilish uchun xizmat qilgan.

Istiqlol yillarida yurtimizda turizm sohasi yanada yuqori darajada rivojlandi. Sohaga doir badiiy adabiyotlar bilan tanishishda hamda ish jarayonini tashkil etishda soha so‘z/terminlari izohiga ehtiyoj seziladi. Bu borada turizm terminlarining izohli lug‘atini yaratish kelgusidagi vazifalardan biri bo‘lib qoaldi.

ADABIYOTLAR

1.Ўринбоев А, Бўриев О. Фиёсиддин Наққошнинг Хитой сафарномаси.

- Тошкент: Фан, 1991
2. Ҳерман Вамбери. Бухоро ёхуд Мовароннаҳр тарихи. Тошкент: 1990.
 3. Навоий асарлари луғати. Тузувчилар: Шамсиев П., Иброҳимов С.
– Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1972.
 4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси **Б** ҳарфи. [www. ziyouz. com](http://www.ziyouz.com) kutubxonasi.
– Тошкент, 2008.
 5. Неъматова Х. Сафарнома жанри: тарихи, тараққиёти ва поэтикаси.
Ф.ф.ф.д. диссертация. –Жиззах, 2022.
 6. Adabiyot. 5-sinflar uchun darslik. Ahmedov S., Qosimov B, Qo‘chqorov R.,
Rizayev Sh.–Toshkent, 2020.
 7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий
энциклопедияси Давлат илмий нашриёти. 2006 – 2008. 5 жилдлик. 2 жилд.
 8. Фурқат. Танланган асарлар. Нашрга тайёрловчи Холид Расул. Ғафур Ғулом
номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. –Тошкент, 1975.
 9. Маҳмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. // “Қасди сафар”. –Тошкент,
Маънавият, 1999.
 10. <https://ziyouz.uz/uzbek-sheriyati/uzbek-mumtoz-sheriyati/zavqiy/>

XATIRCHI TOPONIMI ETIMOLOGIYASI
Uyg‘unjon Sanaqulovich TURDIMURODOV,
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
O‘zbek tilshunosligi kafedrasini o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada Xatirchi toponimining etimologiyasi haqida ma’lumot berilgan. Unda toponimning tarixi, nomlanish sabablari, etimologiyasi tahlil qilingan.

Kalit so‘z: toponim, etimologiya, etimon, etimologik tahlil, Xatirchi, xatarli joy, xatarli suv, katta daryo, katta ariq.

Til taraqqiyoti tarixida o‘zgarishga uchragan so‘zlarning ma’nosi davrlar o‘tishi bilan barcha uchun tushunarli holda saqlanib qolavermaydi. Bunday o‘zgarishlar, ayniqsa, toponimlar tarkibida ko‘proq uchraydi. Chunki toponimlar tilda eng ko‘p va uzoq vaqt saqlanib qoladigan birliklardan biridir.

Har bir geografik joy borki, o‘zining joylashish o‘rni, nomi va uning kelib chiqish tarixiga ega. Xalq joyni nomlaydi. Joy shu nom bilan atalaveradi va vaqt o‘tishi bilan nega shunday nomlanganligi unutiladi. Keyin bu hududning nomlanishi haqida turli xil rivoyatlar, taxmin va farazlar kelib chiqadi. Kelajak avlod esa o‘zi yashab turgan hududning nima uchun bunday nomlanganligini bilishni xohlaydi.

Toponimlarning kelib chiqishini bilish, ularni izohli va etimologik tahlil tamoyillari asosida to‘g‘ri va aniq talqin qilishimiz lozim. “Vaqt o‘tishi bilan mazmunini tushunish qiyinlashgan yoki semantikasini aniqlash mumkin bo‘lmagan joy nomlarini etimologik jihatdan tahlil etishda til, tarix, geografiya, geologiya, etnografiya kabi ko‘pgina fanlarning dalillari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu asosda toponimlarni etimologik jihatdan ilmiy-nazariy tadqiq etishning tamoyillari belgilab olinadi”[9. 12].

Maqolada Xatirchi toponimining etimologik tahlili haqida ma'lumot berib o'tamiz. Xatirchi Navoiy viloyati tumanlaridan birining nomidir.

Xatirchi tuman Iskandar Zulqarnayn zamonida Parakent (grekcha-turkcha yon, chet qishloq, ya'ni daryo yonidagi), arablar istilosi davrida Farahkent, Sohibqiron Amir Temur hukmronligi davridan XVII asrgacha Faroxin qishlog'i, qal'asi deb yuritilgan [8. 7]. Hozirgi vaqtda tuman markazidagi mahallalardan birining nomi shu nomdan kelib chiqib Paraxun deb nomlanadi.

Tuman hududi qadimgi davrlardan boshlab Muyonqol muzofoti, Kushoniya bekligi, Xatirchi viloyati, Xatirchi bekligi, Xatirchi volosti, Xatirchi tumani, Xatirchi kenti, Xatirchi rayoni va Xatirchi tumani deb nomlanib kelingan.

“Xatirchi tumani tarixidan lavhalar” kitobi muallifi Rahmon Xolmurodovning ma'lumot berishicha, “tuman markazida yashab o'tgan, uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida faol ishtirok etgan shaxslardan biri, Mirzaazim Abduqodirovning shaxsiy arxividan chiqqan bir hujjatda Xatirchining nomlanishini 1677-yildan boshlanadi deyilgan”[8. 7].

Xatirchi dastlab tuman sifatida 1926-yil 29-sentyabrda tashkil etilgan. Shundan so'ng, turli davrlarda 1920-1921-yillarda Buxoro xalq sovet respublikasi tarkibida viloyat, 1922-1924-yillarda Karmana viloyatida uyezd, 1925-1926-yillarda Karmana uyezdining volosti, 1927-1930-yillarda Zarafshon okrugidagi tuman, 1938-yildan Samarqand viloyati, 1982-yildan Navoiy viloyati, 1989-yildan Samarqand viloyati tarkibiga kirib, O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi Rayosatining 1992-yil 27-yanvardagi 35-XII raqamli “O'zbekiston Respublikasi tarkibida Navoiy viloyatini qaytadan tashkil etish to'g'risida”gi [3. 7-8] Qaroriga asosan Xatirchi tumani Navoiy viloyati tarkibida qayta tashkil etilgan.

Xatirchi tumani shimoldan Nurota, janubi-sharqdan Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on, shimoli-sharqdan Qo'shrabot, janubidan Narpay va Paxtachi tumanlari, g'arbdan Navoiy viloyatining Navbahor tumani bilan chegaradoshdir. Tumanning maydoni 1,37 ming km²ni tashkil etadi. Hozirgi kunda tumanda 205 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi, tumanda 70 ga yaqin mahallalar mavjud. Yangirabot shaharchasi uning ma'muriy markazi sifatida belgilangan [5. 4].

Tumanda o'zbek, tojik, rus, ukrain, tatar, ozarbayjon, arab, turk, yahudiy, qozoq va boshqa millat vakillari o'zaro ahillikda yashashadi. Aholi zichligi 1 kv.km.ga 114 kishini tashkil etadi [4. 27].

Xatirchi toponimining bunday nomlanishi haqida bir qancha fikrlarni keltiramiz.

1. “Xatirchi tarixidan lavhalar” asarining muallifi R.Xolmurodov quyidagicha izohlaydi: Mahalliy keksa yoshli kishilar og'zaki hikoyalar va ba'zi bir tarixiy voqealarga asoslanib shuni aytish mumkinki, bu nom Xatirchi < Xatarchi < Xatarli so'zining davrlar o'tishi bilan talaffuz tarzining o'zgarishi tufayli hozirgi holatga yetib kelgan ko'rinishidir. Ushbu joyning Xatarli bo'lishiga quyidagi omillar sabab bo'lgan deyishadi. Birinchidan, bu joy o'rni, aniqrog'i tuman markazining Mustaqillik va Samarqand ko'chasining janubiy tomonlari o'rnida 100-130 yillar avval botqoqlik, qamishzor, to'qayzor hamda chakalakzorlar bo'lib, unda yovvoyi hayvonlardan to'ng'iz, bo'rsiq, bo'ri, tulki, to'qay mushugi, qoplon va, hatto, Turkiston yo'lbarasi ham uchrashi mumkin edi. Ular mahalliy aholi va shu hududdan o'tuvchilarga xavf tug'dirgan. Ikkinchidan, ba'zi yillari bahor erta va issiq kelib, qor va muzlarning tez va

ko‘plab erishi oqibatida Oqdaryo va Qoradaryoda suv toshqinlari bo‘lib, ikki daryo qo‘shilish joyi o‘zanini o‘zgartirib bu hududda suv toshqinlari bo‘lib turgan. Bunga misol sifatida mahalliy xalq vakillaridan biri Mirzaazim Abduqodirovning xotiralarida shunday satrlar bor: “1912-yilda men 17 yoshli paytimda 100 yoshga kirgan Ergash hoji bobo hikoya qilgandilar. 1870-yilda Zarafshon daryosida suv toshqini 22 kun davom etgan. Xatirchi markazidagi Charimgarlik guzarigacha (hozirgi Samarqand ko‘chasi) suv kelgan, mahalliy hokimlar shahar darvozalarini berkitishgan. Xatirchi-Narpay yo‘lidagi Oqdaryo bilan Qoradaryodagi ikkita ko‘prikni ham suv olib ketgan, ammo shaharga suv kirmagan ekan. Bundan tashqari 1909, 1913, 1916, 1936 va 1969-yillarda ham suv toshqinlari bo‘lgan va shahar yaqiniga kelib yo‘l va ko‘priklarni buzib ketgan”. Uchinchidan, Buyuk ipak yo‘lining bir tarmog‘i tumanimizdan o‘tgan. Amirlar, xonlar, yirik savdogarlar o‘z sarbonlari hamda karvonboshilariga Xatirchiga kirmay chetlab o‘tishni aytishgan. Sababi bu yerdagi tabiiy sharoit qaroqchilarga yaxshigina makon bo‘lgan. Ular karvonlarni talab, to‘qayzorlarga yashirinishgan deyiladi [8. 10-11].

2. Sh.Ravshanov o‘lkashunos tadqiqotchilar J.Mustafoev, Sh.Toshturovlarning izlanishlari tayanib, “Xatirchi aslida gidronim, ya’ni suv bilan bog‘liq joy nomi ekanligini ta’kidlab, so‘zning etimologiyasini arabcha “xatar” o‘zbekcha xatarli, xavfli, forscha “jo‘y” esa katta suv, daryo so‘zlarining birlashmasidan hosil bo‘lib, “xatarli joy” emas, balki “xatarli suv, daryo” degan ma’noni anglatib, bunga uning tabiiy, geografik joylashuvi sabab” deya izohlaydi [6. 113-115].

3. Xatirchilik taniqli adabiyotshunos Jaloliddin Yusupov “Xatirchi aslida gidronim, ya’ni suv bilan bog‘liq joy nomi bo‘lib, arablar yurtimizni fath qilgan davrga (VIII asr) aloqadorligini, uning etimologiyasini arabcha “xatir – ulkan, katta” degan ma’noni anglarishini, “jo‘(y)” esa “daryo” ma’nosini bildirishini ta’kidlagan. J.Yusupov hududning bunday nomlanishiga Zarafshon daryosining ikki irmog‘i Oqdaryo va Qoradaryo Xatirchi tumanida qayta birlashib, katta daryo hosil qilishi, arablar uni “Xatir jo‘” deb ataganligini aytib o‘tadi [1].

Biz ham J.Yusupov fikrlarini toponimning nomlashining asosiy sababi deb, uni quyidagi izohlaymiz: Xatirchi toponimi ikki qismdan iborat bo‘lib, Xatir+jo‘(y) komponentlariga bo‘linadi. Toponim tarkibidagi Xatir so‘zi arabcha bo‘lib, “katta”, “ulkan” degan ma’nolarni bildiradi [7. 471]. Jo‘(y) komponenti toponimik aniqlagich bo‘lib, fors-tojikchada “soy, daryo, kanal, ariq, irmoq” ma’nolarida qo‘llaniladi [7. 796]. Demak, toponim gidronim nomidan olingan bo‘lib, “katta daryo, katta irmoq” ma’nosini beradi. Arablar Oqdaryo va Qoradaryo qayta birlashgan hududni Xatirjo‘y deb nomlagan va bu nom shu hududning ham bunday atalishiga sabab bo‘lgan. Chunki yuqorida aytib o‘tilgan tadqiqotchilarning fikrlaridagi “xatarli”, “xatarli joy”, “xatarli suv” kabi izohlarga qaraganda toponimning “katta daryo”, “katta irmoq”, “katta suv” degan ma’noni bildirishi haqiqatga yaqinroqdir. Yana shuni ta’kidlashimiz lozimki, Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida Xatirchi nomli kanal bor. Ushbu gidronimning bunday atalganligi yuqoridagi fikrimizni ishonchliligini ta’minlaydi. Shuningdek, Abdirazzoq xo‘ja ibn Abdivahhob xo‘ja Badr ota tomonidan tijorat ishlari, savdo-sotiq va bozor munosabatlari qonun-qoidalariga bag‘ishlab hijriy 1277-78 (milodiy 1861-62) yillarda yozilgan “Kitobi bay‘ya” asarida o‘zlari tug‘ilgan yerni “Joyi mavludash qishlog‘i Qoracha az sho‘bayi Xatirchigi bexatar” ya’ni “Xatirchiyi bexatar sho‘basiga qarashli Qoracha qishlog‘ida tug‘ilganman” degan so‘zlaridan bu

hududni xatarli emas, balki xatardan xoli, bexatar, tinch hudud bo‘lganligini bilishimiz mumkin.

Demak, ushbu toponimning etimoni **xatir+jo‘(y)>Xatirjo‘>Xatirchi** bo‘lib, keyinchalik mahalliy aholi “**jo‘**” komponentini “**chi**” tarzida tafaffuz qilishi natijasida “**Xatirchi**” shakliga kelib qolgan.

ADABIYOTLAR

1. Jaloliddin Yusufiy “Xatirchi”ning asl ma’nosi. “Xatirchi hayoti” ijtimoiy-siyosiy gazetasi. 14-son, 2010-yil 10-aprel (Maqola “Jannatmakon” jurnalidan olingan).

2. Каримов С.А., Бўриев С.Н. Ўзбек топонимикаси тараққиёт босқичида. Монография. – Тошкент: Фан, 2006. – 131 б.

3. Навоий вилоят давлат архиви. 100 - фонд, 1 - рўйхат, 1 - иш, 7-8 варак.

4. Нарзуллаев У. Ўзбекистон Республикаси Навоий вилоятининг замонавий тарихи ва барқарор ривожланиш омиллари. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертация. – Тошкент: 2018. –Б. 27.

5. Низамов С. Тарихи тоғларидек улуғвор маскан... Хатирчи тарихидан лавҳалар // Республика илмий анжумани материаллари. - Тошкент, «Zilol buloq» нашриёти, 2022. 4- б.

6. Равшанов Ш. Хатирчи топоними этимологияси. Хатирчи тарихидан лавҳалар. Республика илмий анжумани материаллари. - Тошкент, «Zilol buloq» нашриёти, 2022, 113-115-б.

7. Фарҳанги забони тожики. II қисм. – Москва. 1969, – с. 796.

8. Холмуродов Р. Хатирчи тумани тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Фан, 1996. 7-8-б.

9. Эназаров Т. Топонимларни этимологик тадқиқ қилишнинг илмий-назарий ва амалий-услубий асослари (туркий топонимлар мисолида.) 1-китоб. – Тошкент: Университет, 2001. 12-б.

MUALLIF NUTQI METAFORALARINING STRUKTUR-SEMANTIK TABIATI XUSUSIDA (U.Azim she’riyati misolida)

*Sarvinoz Oripovna MARDONOVA,
Buxoro davlat universiteti,
o‘zbek tilshunosligi va jurnalistika
kafedrasi oqituvchisi.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada metafora hodisasi, mazkur hodisa tadqiqi, metaforaning til va nutqqa munosabati, Usmon Azim she’riyatidagi metaforalar, xususan, muallif nutqi metaforalari, ularning ifodasi shoir ijodidan olingan she’riy parchalar orqali ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: leksema, leksik ma’no, sema, metafora, an’anaviy metafora, muallif nutqi metaforalari, o‘xshatish, metonimiya, sinekdoxa, individual metafora, okkazional ma’no.

Аннотация. В данной статье рассматривается исследование метафоры, раскрывается отношение метафоры к языку и речи, разбираются метафоры в поэзии Усмана Азима, в частности, метафоры авторской речи, выражение которых показано через поэтические отрывки из творчества поэта.

Ключевые слова: лексема, лексическое значение, сема, метафора, традиционная метафора, метафоры авторской речи, сравнение, метонимия, синекдоха, индивидуальная метафора, окказиональное значение

Annotation. This article discusses the study of metaphor, reveals the relationship of metaphor to language and speech, analyzes metaphors in the poetry of Usman Azim, in particular, the metaphors of the author's speech, the expression of which is shown through poetic passages from the poet's work.

Keywords: lexeme, lexical meaning, seme, metaphor, traditional metaphor, author's speech metaphors, comparison, metonymy, synecdoche, individual metaphor, occasional meaning.

Kirish. Soʻzlarning koʻchma maʼno ifoda etishi turkiy soʻzlarning oʻzi kabi qadimiy hodisa sanaladi. Hatto qadimgi turkiy til lugʻat qatlamida ham koʻplab soʻzlarning qoʻshimcha maʼnolar kasb etib ulgurganligi maʼlum. Buni Mahmud Koshgʻariyning “Devon-u lugʻatit turk” asari ham tasdiqlaydi[2].

Soʻzning koʻchma maʼno kasb etishi til (lugʻat qatlami)ning tadrijiy rivoji bilan bogʻliq. Bu borada, yaʼni soʻz (maʼno)ning serqirraligi[4], leksemaning mazmun plani, leksik maʼno va semantik qism[9,61-67], semema tarkibidagi semalar va ularning ifodasi[6,57-63], sememaning nutqqa xoslanishi, hosila semalarning vujudga kelishi borasida oʻzbek tili leksikologiyasi hamda semasiologiyasida yetarlicha fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Soʻz semantik taraqqiyoti, uning mantiqiy-semantik asosda tadqiqi borasida yaqin yillarda qilingan ishlar umumlashmasi sifatida M.Mirtojiyevning “Oʻzbek tili semasiologiyasi” asarining nashr etilishi oʻzbek tili leksikologiyasi va semasiologiyasi yutuqlaridan biri boʻldi. Mazkur manbada leksik maʼno, leksik maʼnoning semantik tarkibi, leksik maʼno taraqqiyoti, hosila maʼno (metafora, metonimiya, sinekdoxa va b.), leksik maʼnoning kengayishi va torayishi, leksik maʼnoning paradigmatic va sintagmatik munosabatlari, shuningdek, uzual maʼno va okkazional leksik maʼnolar haqida eʼtiroflar mavjud[5,284].

Oʻzbek tilida metafora hodisasi va uning vujudga kelishi asoslari xususida bir qator tadqiqotlar amalga oshirilgan. Oʻzbek tilida metaforalar, ularning tabiati, yondosh hodisalarga munosabati haqidagi monografik plandagi ishlarning mavjudligi mazkur hodisa, ular atrofidagi muammolar yechimiga qaratilganligi bilan xarakterlanadi[7;8].

Maʼlumki, metaforalar soʻzlar kabi oʻz lingvopoetik xususiyatiga koʻra doimiy (uzual) va individual metaforalarga boʻlinadi. Har ikkala hodisa ham konnotativ maʼno bilan bogʻliq. Badiiy matnda soʻzdagi konnotatsiya muhim, bu konnotativ maʼnoni harakatga keltirish ijodkor mahorati bilan bogʻliq[11,32].

Bilamizki, monosemantik leksemaning bir va polisemantik leksemaning bir nechta (bu ham sanoqli) sememasi boʻlib, u nutqiy voqelanganda cheksizlik kasb etadi. Har bir qoʻllanishdagi nutqiy maʼno oʻziga xos va qaytarilmas alohidalikdir. Ularning maʼno ifodalari soʻzlovchi (muallif) maqsadiga mos holda yuzaga chiqadi. Biroq nutqiy maʼno qanchalik cheksizlik kasb etmasin, uning asosidagi semema alohida, yagonaligicha turaveradi.

Asosiy qism. Sememaning ijtimoiyligi va nutqiy maʼnoning individualligi haqida aytish mumkinki, semema ijtimoiy shartlangan boʻlib, u til jamiyati

a'zolarining "umum-mehnati" mahsuli va shu til jamiyati a'zolari uchun birday umumiy. Nutqiy ma'no esa har bir so'zlovchi uchun o'ziga xos – individual. Semema nutqda uni ushbu qo'llanishga xoslovchi turli vosita ta'siriga berilgan va juz'iylashgan holda «ko'rinish» beradi. Sememaning nutqiy ko'rinishida uni nutqqa xoslagan nolug'aviy vositaning ta'sir darajasi turlicha bo'ladi.

Metaforik ma'no hosil bo'lishi uchun quyidagidan biri sabab bo'ladi:

1) bir so'z boshqa so'zga nisbatan so'zlovchining ifoda maqsadiga ko'proq mos va muvofiq bo'ladi va shuning uchun birinchisi o'rnida ikkinchisi qo'llaniladi;

2) biror denotatning ifodalovchisi bo'lmaydi va ma'lum bir so'z boshqa denotatni ham ifodalash uchun qo'llanadi.

Demak, birinchi holda ko'chirilayotgan so'z denotatning ikkinchi atamasi bo'lsa, ikkinchi holda birinchi atamasidir. Masalan, *quyi* so'zi anglatadigan ma'noni *etak* so'zi qulayroq va to'laroq ifodalaganligi bois tog'ning quyi tomoniga nisbatan *etak* so'zi ishlatilgan. O'zbek tilida dengizdagi o'ziga xos jug'rofiy o'rinning nomi bo'lmaganligi bois *qo'ltiq* so'zi unga nisbatan ham qo'llanadi.

Metafora hodisasi asosan, ot va fe'lda uchraydi: *Qush uchdi. Samolyot uchdi* qurilmalarining ikkinchisida *uchmoq* fe'li ifodalagan harakat qushning havodagi qanotlarini silkitib qilgan parvoziga o'xshaydi. Shu boisdan *uchmoq* fe'li ifodalagan keyingi ma'no metaforik ma'no.

Metafora hosila ma'no hosil qilishning keng tarqalgan usuli sifatida badiiy uslubning, nutqning eng muhim vositasidan hisoblanadi. Metaforik hosila ma'no nutqda juda ko'p uchraydi. Ammo ularning lisoniylashgani – sememaga aylangani nisbatan kam. *Qanot* (samolyotning qanoti), *og'iz* (qopning og'zi) kabi leksemalarning ushbu hosila ma'nosi metaforik semema. Metaforik yo'l bilan hosil bo'lgan semema davrlar o'tishi bilan o'ziga xos atash semalari kasb etishi natijasida bosh sememasidan uzoqlashib, mustaqil holga kelishi, omonimik tabiatga ega bo'lishi mumkin.

Leksema ko'chma ma'noda qo'llanar ekan, uning sememasi tarkibidagi atash semasi so'nib, nutqiy voqelikka mos ravishda ifoda va vazifa semasi kuchayadi.

Konnotativ ma'no leksemaning ifoda semasi bilan uzviylik kasb etadi. Ifoda sema tarkibida mujassamlashgan holda bo'ladi[6,61]. Konnotatsiya badiiyat uchun xizmat qiladi, badiiy ifoda, obrazlilikni ta'minlaydi. Lekin har qanday konnotativ ma'noli so'z ham yozuvchining individual badiiyati uchun xizmat qilavermaydi. Shundan kelib chiqib, manbalarda konnotatsiyaning ikki ko'rinishi: ingerent va adgerent konnotatsiya[1,8] farqlanadi. Ingerent konnotatsiya nutqiy matndan tashqarida ham voqelanadigan, so'zning mavjud bo'lgan konnotativ ma'nosi bo'lsa, adgerent konnotatsiya ma'lum nutqiy matnda hosil bo'ladigan qo'shimcha ma'no sanaladi. Ijodkorlar doim ham ingerent konnotatsiyaga ko'na qolmaydi. Ular individual nutq uslubiyati uchun yangi-yangi ko'chimlar (muallif metaforalari) yaratadilar. Natijada betakror "ohorli" ko'chimlar, badiiy ifodalar yuzaga keladi.

Ayrim manbalarda "ingerent" va "adgerent" terminlari o'rnida "uzual" va "okkazional" ma'no tushunchalari qo'llanadi[5,40-47]. Tilshunos olim M. Mirtojdiyev ta'kidicha, so'zning uzual ma'nosi hamma vaqt ham umumlashgan xarakterda bo'ladi, okkazional ma'no (individual nutq metaforalari – M.S.) mohiyati bilan nutq hodisasi sanaladi. Aniq ifoda uchun nutqda hosil bo'lgan okkazional ma'no uzual ma'no tomon

taraqqiy etadi. U ma'lum nutq sharoitida, ma'lum so'zlar qurshovidagi so'zda hosil bo'ladi[5,46].

M.Mirtojiyev bu boradagi fikrlarini "okkazional ma'no har qancha yashamasin va tanilmasin, shu holatidan ko'ra taraqqiy etmaydi, uzual ma'noga o'tmaydi" tarzidagi jumla bilan tugatadi[5,46]. Mazkur fikrga to'la qo'shib bo'lmaydi. Bir dalil ahamiyatliki, har qanday qo'shimcha ma'no dastlabki bosqichda, ilk davrda okkazional sanaladi, vaqt o'tib bu okkazionallik o'z o'rnini uzuallikka bo'shatib beradi. Xuddi shu fikrni individual metaforalarga nisbatan ham aytish mumkin. Agar mazkur ifodalar mantiqan asosli, shuningdek, til va tafakkur uzviyligi asosida yaratilgan bo'lsa, ularning qo'llanish maydoni kengayishi, asardan asarga o'tishi mumkin. Masalan, *gul yuz* ifodasi mazkur qo'llanishning ilk davrida adgerent (okkazional) konnotatsiya bo'lganligini izohlashga hojat ham, zarurat ham yo'q, nazarimizda.

Metafora bo'yicha ko'pgina ishlarda mavjud fikrlar deyarli bir-birini takrorlashiga guvoh bo'lamizki, mazkur hodisa borasida amalga oshirilishi lozim ishlar ko'lami keng.

O'zbek tilshunosligida prof. S.Karimovning mazkur masala haqidagi qarashlari ahamiyatli, olimning Zulfiya Isroilova ijodi misolida metafora hodisasiga bir qadar chuqurroq yondashganligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Tadqiqotchi metafora hodisasi bo'yicha fikr bildirar ekan "metafora ko'chma ma'noda qo'llangan so'zmi yoki so'zni ko'chma ma'noda qo'llash hodisasimi?" qabilidagi masalani ko'ndalang qo'yadi va metafora hodisasi haqida imkon qadar mantiqiy xulosalarga keladi[3,130-135]. Tadqiqotchi umumiy tilshunoslikdagi metafora haqidagi fikrlarni tahlil qila turib yozadi: "Metafora deganda, ayrim olingan ma'lum bir so'zni tushunish noto'g'ridir. Tilda matndan ajratilgan metafora-so'z yo'q, balki nutq jarayonida, keng ma'noda matnda so'zni metaforik qo'llash hodisasi bor. Metafora deganda ham matndagi metaforizatsiyalashgan so'z tushuniladi"[3,131]. S.Karimov tildagi frazeologizmlar, polisemantik so'zlar, omonim va sinonimlarning ko'payishiga, terminologiyaning boyishiga metaforizatsiya sababchi bo'la olishini aytadi.

Umuman, metafora hodisasi borasida aytilgan fikrlarga tayanib ayta olamizki, bu hodisa badiiy adabiyot tili uchun muhim tasviriy vositalardan sanaladi. Uning evaziga nutqning ifodaviyligi, ta'sirchanligi ortadi, obrazlilik ta'minlanadi.

Tadqiqotimiz asosi bo'lgan iste'dodli shoir Usmon Azim she'riyatida ham metaforalarning ikki ko'rinishi a) an'anaviy metaforalar; b) muallif nutqi metaforalari (o'xshatishlari) uchraydi.

Muallif nutqi metaforalari uzual metaforalar singari o'xshatishga tayanadi. Sir emaski, o'xshatish (sifatlash, epitet) badiiy matnda obrazlilik, ifodaviylikni ta'minlovchi eng qadimgi tasviriy vositalardan biri sanaladi. O'xshatishda to'rt unsur (o'xshatish subyekti, o'xshatish etaloni, o'xshatish asosi, o'xshatish vositasi) nazarda tutiladi. Masalan, Usmon Azimning "*Porlar quyosh – Barchinday bir qiz*" misrasida muallif nutqi o'xshatishi kuzatilib, mazkur o'rinda o'xshatishning to'rt unsuri – o'xshatish subyekti (quyosh), o'xshatish etaloni (Barchinday qiz), o'xshatish asosi (Barchinning go'zalligi), o'xshatish vositasi (-day) yaqqol kuzatiladi.

Muallif nutqi metaforalari, odatda, subyektiv sabablarga ko'ra yuzaga keladi. Til me'yorlariga mos holda yaratilgan individual nutq metaforalari matnda obrazlilik va ifodaviylikni ta'minlash bilan birga, lug'at qatlamimizning turli ma'no ifodalar

bilan boyishiga ham xizmat qila oladi. Badiiy asarda ijodkor tomonidan badiiy niyatini ifodalash maqsadi bilan yasalgan, yaratilgan individual metaforalar yuqori estetik qiymatga ega bo'ladi. Ijodkor tomonidan yaratilgan ko'chimlar, asarda individual badiiyat uchun xizmat qiluvchi metaforalar (individual metaforalar) ham perifraza, oksyumoron, jonlantirish va h.k.lar kabi individual poetik vositalardan biri bo'la oladi.

Kuzatishlar ko'rsatdiki, individual nutq metaforalari metaforaning bir ko'rinishi sifatida, odatda, ikki turda uchraydi: a) to'g'ridan to'g'ri, o'xshatish vositalarsiz hosil bo'lgan individual metaforalar; b) o'xshatish vositalari bilan hosil bo'lgan individual metaforalar. Yana bir dalil ahamiyatliki, ko'pgina individual metaforalar epitet sifatida (ot turkumidagi so'zning belgi ifodasi uchun qo'llanishi sifatida) yuzaga kelganligini kuzatamiz.

Har qanday o'xshatishdan maqsad tasavvur qilish murakkabroq bo'lgan tushunchalarini oydinlashtirishdan iboratdir. Bunda muayyan bir narsa-hodisa, belgi-xususiyat, harakat va holat o'quvchi uchun betakror, go'zal ifodalar bilan namoyon etiladi.

Individual metaforalar she'riyatda muhim o'ringa ega, chunki asil badiiy ma'no individuallikning ko'rinishi, uning tub asosi hisoblanadi. Buning isboti sifatida iste'dodli shoir Usmon Azimning birgina dunyo so'ziga nisbatan 80 ga yaqin sifatlovchi so'z qo'llagani, ularning katta qismi individual metaforalar ekanligini keltirish mumkin. Misollarni kuzatamiz: *aziz dunyo, ayyor dunyo, arzimas dunyo, bag'ri keng dunyo, bedor dunyo, behadik dunyo, borishsiz dunyo, gulkor cholg'u dunyo, gul xor yohu dunyo, gung dunyo, go'zal dunyo, dengizli dunyo, yolg'on dunyo, yolg'onchi dunyo, yorug' dunyo, yo'llarsiz dunyo, kam dunyo, keksa dunyo, kelishsiz dunyo, keng dunyo, kimsasiz dunyo, ko'zi ko'r dunyo, ko'lmak dunyo, kunsiz dunyo, lol dunyo, mayxona dunyo, mard dunyo, mast dunyo, mast-alast dunyo, nafis dunyo, noto'kis dunyo, og'ir dunyo, ona dunyo, osmonsiz dunyo, parishon dunyo, puldunyo dunyo, sag'ir dunyo, saraton dunyo, sarg'aygan dunyo, sehrli dunyo, sovuq dunyo, sog'ingan dunyo, sodda dunyo, temir dunyo, tinch dunyo, toza dunyo, tor dunyo, tosh dunyo, toshdil dunyo, toshli dunyo, to'rt burchak dunyo, uzun sado dunyo, xazonrez dunyo, xo'rlangan dunyo, chin dunyo, she'rsiz dunyo, sho'rlik dunyo, ezgu dunyo, ertakli dunyo, yuraksiz dunyo, yashil dunyo, o'yinchoq dunyo, o'tar dunyo, qavat-qavat dunyo, qon jilg'a dunyo, qonuniy dunyo, qo'shiqchi dunyo, g'azabkor dunyo, g'alva dunyo, g'alvir dunyo, g'arib dunyo, g'urbat dunyo, g'ussali dunyo kabi.*

Mazkur misollardan *aziz dunyo, arzimas dunyo, bag'ri keng dunyo, go'zal dunyo, yolg'on dunyo, yolg'onchi dunyo, yorug' dunyo, tor dunyo* kabilar so'zning semantik strukturasi kiradigan, an'anaviy o'xshatish (ingerent konnotatsiya) hisoblansa, *gung dunyo, yo'llarsiz dunyo, kam dunyo, kelishsiz dunyo, ko'zi ko'r dunyo, ko'lmak dunyo, osmonsiz dunyo, parishon dunyo, puldunyo dunyo, sag'ir dunyo, saraton dunyo, sarg'aygan dunyo, sehrli dunyo, sovuq dunyo, temir dunyo, to'rt burchak dunyo, uzun sado dunyo, ertakli dunyo, yuraksiz dunyo, qavat-qavat dunyo, qon jilg'a dunyo, g'arib dunyo, g'urbat dunyo, g'ussali dunyo* kabilar Usmon Azimning individual metaforalari, nutqiy metaforalar (adgerent konnotatsiya) sanaladi. Ko'rinadiki, nutqiy konnotatsiya original, "ohorli" bo'lib, badiiylikni ta'minlaydi, bir o'qishdayoq ta'sir etadi, diqqatni tortadi va o'quvchini chorlashda xarakterli hisoblanadi.

Ma'lumki, ijodkor "o'z yasamasi"ni – ijod mahsulini shu til egalari lug'at qatlamidan qat'iy o'rin olishi, shu til lug'at tarkibiga o'rnashib qolishini maqsad qilmaydi. U so'zni muayyan bir vaziyat talabiga ko'ra, zarurat mahsuli sifatida yaratadi. Yaratgan yangi so'zlari orqali o'quvchining diqqatini qaratishga, unga estetik zavq ulashishga harakat qiladi. Adabiyotning, xususan, she'riyatning asl maqsadlaridan biri ham shu.

Xulosa. Yuqorida keltirilgan misollardagi yangi epitetlar (nutqiy konnotatsiya) okkazional bo'lib, o'quvchida ijodkor jimjimadorlikka berilgandek taassurot uyg'otishi mumkindir. Ammo ilhomlangan ijodkor doim ham lug'at qatlamidagi mavjud ko'chimga ko'na qolmaydi.

Muallif nutqi metaforalari Usmon Azim she'riyatidagi quyidagi ifodalarda ham kuzatiladi:

1. *Qor – billurtan farishta.* ("Qor")
2. *Bu dunyoning ismi gulmas,
Puldunyodir bu dunyo.* ("Eski qo'shiq")
3. *Azizlik taxtidan tushgan azizim,
Zulmatgoh xonaning ichida yorim.* ("Azizlik taxti")
4. *Chizavergin iymonimni.
Imongoh yurak oppoq.* ("Yurak")

Mazkur misollarda qor – billurtan farishta, puldunyo dunyo, zulmatgoh xona, imongoh yurak kabilarni individual metaforalar sifatida baholash mumkin.

Ko'rinadiki, Usmon Azim ijodidagi yangi ko'chimlar nutqning ifoda imkoniyatlarini kengaytirishga qo'l kelgan. Shoir polisemantik so'zlardan samarali foydalanib, ular ma'no imkoniyatini kengayishiga ham ma'lum darajada hissa qo'shdi. Mazkur ko'chimlar matnga betakror jarangdorlik va musiqiylik, go'zallik va xalqchilik baxsh etgan. Umuman, Usmon Azim ijodida tuyg'ular ta'sirchanligi va obrazlar teranligini ta'minlashda individual metaforalar alohida o'rin tutgan.

Xullas, badiiy adabiyotda o'rinli, jo'yali, topib aytilgan tasvir, ko'chim – muallif nutqi (individual nutq) metaforalari o'zining emotsionalligi, ta'sirchan va ifodaviyligi, shuningdek, badiiyat va obrazlilikni ta'minlashdagi ahamiyati bilan alohidalik kasb etadi. Shoir Usmon Azimning muallif nutqi metaforalari ta'sirchanligi, "ohorli"ligi, ifodaviyligi, betakrorligi bilan alohidalik kasb etishi kuzatildi.

ADABIYOTLAR

- 1.Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Т.:”Ўз. мил. энцик давлат нашриёти”, 2002.
- 2.Кошғарий М. Дувону луғатит турк. 3 жилд. С.Муталибов таҳрири остида.– Т.,1960-1963.
- 3.Каримов С. Зулфия асарлари лингвостилистикаси.Монография. – Самарқанд, 2006.
- 4.Мадраҳимов И. Сўзнинг серқирралиги ва уни таснифлаш асослари. НДА.–Т., 1993.
- 5.Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. –Т.: Мумтоз сўз, 2010.
- 6.Неъматов Х., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари.–Т.: Ўқитувчи, 1995.

- 7.Қобулжонова Г. Метафоранинг системавий лингвистик талқини. НДА. – Т.,2000.
- 8.Сувонова Р. Ўзбек тилида метонимия. НДА. – С.,2001.
- 9.Турсунов У. ва б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Дарслик.–Т.: Ўзбекистон, 1992.
- 10.Умирова С. Ўзбек шеърлятида лингвистик воситалар ва поэтик индивидуаллик (У.Азим шеърляти мисолида). НД. – Самарқанд, 2019.
- 11.Юлдашев М. Бадиий матннинг лингвопоэтик тадқиқи. ДДА .–Т.,2009.
- 12.Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2006.

**SAID AHMADNING “QORAKO‘Z MAJNUN” ASARIDA
O‘ZBEK MILLIY URF-ODATLARI**

Gulasal Fayzullo qizi XAYRULLOYEVA,

BuxDU O‘zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasi o‘qituvchisi

Gulnora Vahob qizi BAXSHILLOYEVA,

BuxDU Filologiya fakulteti talabasi

Annotatsiya: Milliy urf-odatlarining inson hayotida tutgan o‘rni va uning zamonlar osha rivojlanib borishi va millatga ta’siri yoriitib berishga harakat qilingan. Xalqimiz fe’lidagi bag‘rikenglik, hotamtoylik, mehmondo‘stlik, o‘zaro hamkorlikda moyillik, g‘am-anduhi paytlarda nochor kimsalarga hamdardlik, yelkadoshlik fazilatlarini ana shu jamoaviy yakdillikni ta’minlash, til va dil, fikr birligini saqlash ehtiyojlaridan tug‘ilgan va sayqal topgandir. Mana shunday xalqimizga xos bo‘lgan xarakter-xususiyatlar Said Ahmadning “Qorako‘z majnun” asarida qay tarzda ifodlanganligini ko‘rsatib berishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: Urf-odat, nuroniy, lison, etnogenez, bag‘rikenglik, jamoaviy yakdillik, mehmondo‘stlik.

Аннотация: Выяснена роль национальных обычаев в жизни человека, их развитие во времени и влияние на нацию. Качества толерантности, гостеприимства, гостеприимства, склонность к взаимному сотрудничеству, сочувствие нуждающимся во время скорби, товарищество родились и усовершенствовались из необходимости обеспечить коллективное единодушие, сохранить единство языка, языка и мысли. Мы постарались показать, как особенности нашего народа выражены в произведении Саида Ахмеда «Каракоз Меджнун».

Ключевые слова: традиция, просвещение, язык, этногенез, толерантность, коллективное единство, гостеприимство.

Annotation: The role of national customs in human life, its development over time and its impact on the nation have been clarified. The qualities of tolerance, hospitality, hospitality, tendency to mutual cooperation, sympathy for the needy in times of sorrow, comradeship were born and refined from the need to ensure collective unanimity, maintain unity of language, language, and thought. We have tried to show how the characteristics of our people are expressed in Said Ahmed's work "Karakoz Majnun".

Key words: tradition, enlightenment, language, ethnogenesis, tolerance, collective unity, hospitality.

Til odamlar o'rtasidagi aloqa vositasi - tilni yaratuvchisi va tashuvchisi bo'lib, uning yordamida biz o'z fikrlarimizni va his-tuyg'ularimizni bir-birimizga bildiramiz. Shuning uchun ham til jamiyatning ajralmas qismidir va u jamiyat bilan parallel ravishda rivojlanadi. Jamiyatdagi har qanday hodisa adabiyotda aks etadi. Shuning uchun ikki xalqning adabiyotlarini taqqoslab tahlil qilish, farqlari va o'xshashliklarini aniqlash juda muhim, ammo ayni paytda juda qiziq.

Milliy urf-odatlar- xalqning azaldan shakllangan, uzoq tarixga ega ekanligini ifodalaydi. Ular insonlarning turmushiga singib ketgan, hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan, doimiy xalq orasida takrorlanib turadigan ko'nikmalar majmuyi hisoblanadi. Urf-odatlar har bir xalqda yashab, rivojlanib, boyib boradi. Har bir millatni o'ziga xos urf-odatlar, an'analari, qadriyatlar mavjud. Aslini olganda rivojlangan xalqlar shu urf-odatlar, qadriyatlar bilan tirik hisoblanadi. Ularning avloddan-avlodga o'tib kelishi bu an'ananing yana uzoq yillar davomida shakllanishiga katta zamin yaratadi. Ta'kidlaganimdek urf-odatlarining turlicha ko'rinishi mavjud. Misol tariqasida keltiradigan bo'lsam: bola tug'ilganda unga ism qo'yish, uning qulog'iga azon o'qish, muchal bayramini nishonlash, bolani namoz o'qishga o'rgatish, yoshi kattalarga hurmat, barchaga salom berish, ertalab turib uy-hovlilarni supurish, mehmonlarga alohida izzat-ikrom ko'rsatish, muhtojlarga yordam berish, qariyalar holidan xabar olish va boshqalar[1,3,4]. Xalqimiz fe'lidagi bag'rikenglik, hotamtoylik, mehmondo'stlik, o'zaro hamkorlikda moyillik, g'am-anduhi paytlarda nochor kimsalarga hamdardlik, yelkadoshlik fazilatlarini ana shu jamoaviy yakdillikni ta'minlash, til va dil, fikr birligini saqlash ehtiyojlaridan tug'ilgan va sayqal topgandir.

Ushbu urf-odatlarini Said Ahmaning "Qorako'z Majnun" asarida ham kuzatishimiz mumkin. Asardagi "Qorako'z Majnun" parchasiga e'tibor qarataylik. Asarning boshlanish qismida Saodat ayaning namoz o'qish jarayoni bilan boshlanadi. Bu ham musulmonlarga xos bo'lgan odat hisoblanadi. Asar davomida Saodat aya shunday jumlaning keltiradi: "Otang chiqqan uyni tashlab ketolmayman, men ham shu uydan chiqazilaman". Bu jumladan anglash qiyin emaski, otaga bo'lgan hurmat, e'tibor yaqqol ko'zga tashlanadi. Azalda otaga hurmat bolaning yoshlik vaqtlaridan unga uqtirilgan. "Kampir hajga ketayotganlarga pensiyadan yiqqon pullarini "Hoji badal" uchun berib yuborgan edi. Bu ham bir urf-odatning bizga tanish bo'lgan ko'rinishi sanaladi. Yana bir urf-odatlarini sanab o'tadigan bo'lsam, mehmon kelganda uning oyog'i ostiga qo'u so'yish, mehmonni ketish payti sovg'a-salomlar bilan jo'natish, bolasi uchun Yassaviya maqbarasining shayxiga ataganlarini berib, kokilini kestirish, qo'y so'yib, xudoyi qilish, er yigitlarning armiya xizmatiga borishi, farzandga ism qo'yilish jarayoni. O'zbek xalqida biron-bir tabiat hodisa ro'y berayotgan vaqtda tug'ilgan bolalarga ham alohida ism qo'yish tutumi bo'lgan. Masalan, agar bola shamol yoki bo'ron bo'layotganda tug'ilsa, unga *Shamolboy*, *Bo'ron*, *Bo'ronali*, *Bo'ronberdi*, *Bo'ronchi*, *Bo'rongul* ismlari qo'yilgan. Dovul bo'layotganda tug'ilgan bola *Dovulboy* ismi berilgan[6].

Ma'lumki, quyosh charaqlab turgan paytda yomg'ir yog'sa, "bo'ri bolalayapti" deb tushunilgan. Ota-bobolarimizning esa shunday ob-havoli kunda tug'ilgan bolaga *Bo'riboy*, *Bo'rixon* kabi ismlarni berish odati bo'lgan. Said Ahmad o'zining "Qorako'z Majnun" hikoyasida xalqimizning ana shu odatini esga olgan

Bo'rixonga bunday ism qo'yilishining o'ziga yarasha sabablari bor. Misol tariqasida ushbu parchani sizga havola etaman: "Saodat aya shu bolasiga to'lg'oq tutayotganda oftob charaqlab turardi-yu, yomg'ir sharros quyayotgan edi. Derazadan hovliga qarab turgan doya xotin: Bo'ri bolalayapti, degandi. Shuning uchun ham u o'g'liga Bo'rixon deb ism qo'ygandi. Tarixdan ma'lumki, ism qo'yish jarayonining ham alohida bir o'zining o'rni bo'lgan. Nuroniy ota- bobolarimizning ta'kidlashlaricha: "Bolaga qo'yilgan ism uning kelajagiga ham ta'sir ko'rsatmay qolmaydi". Inson o'z umri tugaganligini sezganda vasiyat qilib qolishga harakat qiladi. Bu ham urf-odatning bir turi hisoblanadi. Urf-odatlar xalq bilan tirik, u bilan barhayot yashaydi va taraqqiy etib boradi. Ushbu odatlar insonlar lisonida boyib boradi. Qadriyatlar xalqning etnogenezida muhim rol o'ynaydi.

Ma'naviy faoliyatga kishilarning xarakteri, tafakkur tarzi, ruhiyati, intilishlari, qiliqlari, yumor xususiyatlari va boshqalarni kiritishimiz mumkin. Moddiy hayot esa urf-odat, rasm-rusm, marosimlar, kiyimlar, uy-ro'zg'or anjomlari, cholg'u asboblari, pazzandachilik, ismlar va boshqalardir. Badiiy asarlarda aks etgan ana shu milliy xususiyatlar yig'indisi adabiyotshunoslikda milliy kalorit deb ataladi. "Milliy xos so'zlarga milliy taomlar, kiyim-kechaklar, cholg'u asboblari, ro'zg'or anjomlari, nomlar, taxalluslar, laqablar, qishloq xususiyatlari, me'morchilik, geografik nomlar, tabiat manzaralari, daraja, unvon, tabaqa va boshqa bo'linishlarni ifodalovchi so'zlar, muassasalar, tashkilotlar, diniy marosimlar va boshqa etnografik belgilarni bildiruvchi so'z va iboralar kiradi".

Xulosa qilib aytganda, asarda onaning o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan xarakterda ekanligi, unga amal qilib yashashi, farzandini kutishi, umuman olganda, onaning barcha xislatlari o'zbek mentalitetiga xosdir.

ADABIYOTLAR

1. Асқаров А.А. Ўзбек халқи этногенез ва этник тарихининг баъзи бир назарий ва илмий методологик асослари // Ўзбекистон тарихи 2002. -№4. –Б.54-60.
2. Ртвеладзе Э.В. ва бошқалар. Қадимги Ўзбекистон цивилизацияси: давлатчилик ва ҳуқуқ тарихидан лавҳалар.-Т., 2001-Б.8.
3. Шониёзов К.Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. -Т., 2001. -Б.16
4. Said Ahmad, —Qorako'z Majnun, —O'zbekiston NMIU| 2001.
5. Ўзбек халқининг қадимий давлатчилик ва этник тарихига бағишлаган адабиётлар тўғрисида қаранг: Азамат Зиё Ўзбек давлатчилиги тарихи. -Т., 2000
6. Ўзбек давлатчилиги тарихидан очерклар.-Т.,2001.
7. Toirova G., Astanova G., Rahimova N. Artistic Expressions of a Situational Pragmatic System. // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. –P.4591-4593 (scopus)
- 8.Toirova G.,Yuldasheva M., Elibaeva I. Importance of Interface in Creating Corpus. // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-2S10, September 2019. –P.352-355. (scopus)
- 3.Toirova G, Abdurahmonova N., Ismoilov A., Applying Web Crawler Technologies for Compiling Parallel Corpora as one Stage of Natural Language Processing. 2022 7th International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK) Sep. 14 - 16, 2022, Diyarbakir /Turkey pp. 73–75. (scopus)

9. Xayrulloeva, Gulasal. "O'ZBEK TILIDA TINISH BELGILARINING KETMA-KET QO'LLANILISHI VA ULARNING O'ZARO SINONIMIK MUNOSABATLARI." *Центральноазиатский журнал образования и инноваций* 2.6 Part 2 (2023): 163-166. <https://www.in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/16879>
10. Xayrulloeva G. F. qizi. (2023). SO'ROQ BELGISINING PRAGMATIK ANAMIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4), 194–199. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2820>

В РОМАНЕ ИЗОБРАЖЕНА ЖИЗНЬ БУХАРСКИХ КАРАКАЛПАКОВ. (О ПРОБЛЕМЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАСТЕРСТВА)

Марат ШАМУРАТОВ,

свободный научный сотрудник Навоийского педагогического института

Аннотация: данная статья посвящена вопросам изучения проблемы композиционного мастерства писателя. В ней освящен анализ произведений на примере романа К.Каримова «Агабий». Понятие монтаж рассматривается как способ построения структуры литературного произведения, включающий в себя разделение изображения и его дробление на фрагменты. В историческом романе «Агабий» автор предлагает читателю переработать исторические факты и историческую правду в своем художественном воображении, не освещая их так, как должно было быть. Также говорится, что писатель К. Каримов в своем романе избрал композиционный прием для изображения определенной эпохи в истории каракалпаков и добился определенного успеха.

Ключевые слова и понятия: композиция, монтаж, композиционный строй, конфликт, художественное воображение, многосюжетные произведения, дробление на фрагменты

В крупных эпических произведениях это зависит от композиционного строя и умения писателя читать и воспринимать события и хадисы. Таким образом, автор, чтобы художественно передать свою мысль, использует рассказанные рассказчиком авторские повествования, воспоминания о плохих персонажах, переплетает события и события, не связанные с сюжетом, ассоциации, связанные с прошлой судьбой разные персонажи. В литературоведении это называется монтажом. «Монтаж рассматривается как способ построения структуры литературного произведения, включающий в себя разделение изображения и его дробление на фрагменты»¹. В таком художественном ключе можно увидеть роман К.Каримова «Агабий». В письменной основе он рассказывает о событиях прошлого, жизни каракалпаков Бухары, природе места и традициях народа, преимущественно через воспоминания Кульшибия и Бектемирдина. Они поддерживают интерес читателя и помогают раскрыть судьбы героев.

По милости судьбы Кульши Бийид, покинувший земли, принадлежавшие Бухарскому эмирату, и переселившийся на свою родину Шымбай, узнал, откуда

взялся этот переезд. Также подобные истории, перемежающиеся в сети рассказов, часто повторяются в многосюжетных произведениях. «Есть встроенные шумы монтаж задействован в сюжетных произведениях». ¹ Поэтому надо сказать, что писатель избрал для романа тот же метод живописи и композиции и добился успеха. Подобный художественный прием с успехом использовали Н. В. Гоголь (повесть «Оли Жанлар») и А. С. Пушкин (роман «Евгений Онегин»), а Шингыс Айтматов в романах XX века — в своем романе «День ассирийцев»². нарисовал все сюжеты от начала до конца. Когда тело Казанкапа было доставлено в Анабийик для захоронения, во время однодневного пути он построил памятник Едигейдину. В один из долгих дней, проведенных на улице, Кульшибий начал мечтать о причинах переезда из места, где он родился и вырос. <<И снова голубое небо все еще было перед его глазами, его шлем сиял, как звезда, а на лбу у него появилась клетка для животных. Воздух. ³Начало миграции началось с этого названия – животное. В читателе просыпается любопытство: как зовут Торикаску? При чем тут миграция такого количества людей из мест, где они родились и выросли?

<<Бирок Торикаска не может быть объективной причиной исторических событий, даже если это прозвище. Если мы прочитаем роман внимательно, то поймем, что Торикас — лишь удобный повод для начала конфликта между танцами и драками. Подобные конфликты были обычной ситуацией для кочевых обществ Средневековья. В романе «Агабий» исторической причиной перемещения бухарских кыпчаков является не конный спор, а переселение сырбайских кыпчаков, бывших пухарами Бухарского эмирата, в Коканское ханство. Главный герой романа Кульши-бий является основной причиной переселения каракалпаков Бухары в Шымбай, Торикаска. вычисляет это. Автор романа считает эту концепцию своей, а известный писатель, доктор филологических наук, профессор Курбанбай Жаримбетов так не считает. Причиной этой миграции является переселение каракалпаков в Коканское ханство, которое они совершили по Сыру. На самом деле Куршибий отправился туда, чтобы привести в Тамдыбулак каракалпаков, живших по берегам Сырдарьи, по заданию бухарского эмира Шахмурата бейда. В это время каракалпаки Сыра не подчинялись ни Бухарскому эмирату, ни Коканскому ханству и отличались от казахских ханов. Основной целью их доставки в провинцию Тамдыбулак было укрепление восточной границы эмирата, а в случае появления противника — выведение против него вооруженных кыпчаков. Кульшибий, получивший задание от самого Амирдина, пробыл неделю в доме Джанабергена, вождя каракалпаков по Сыру, и тайно доставил им задание Амирдина. Жанабергенский танец разговаривает с другими танцорами и обещает отвезти их в дом отца Тамды. Шпион, узнавший от меня о задании, данном Амирдину Кульшибию, передаст эту тайну Коканскому ханству. В Гезегине гонец из Коканского ханства пропагандирует каракалпаки Сыра и танец под названием «Салтык». В результате каракалпаки под предводительством Жанаберген-бия перешли в Бухарский Пухарат, а

¹ Сонда, 277-бет.

² Айтматов Ч. Собрание сочинений в семи томах, том третий и дольше века длится день, Москва, 1998.

³ Каримов К. Агаби. Некис, «Знание», 2013, стр. 19.

каракалпаки под предводительством Салтык-бия перешли в Пухарат Коканского ханства. После этого события Торикаска, получившая на свадьбе главный флаг, была замужем и убита, а сын Толесина, сын Кожамияра, пляски мангытов, был убит Толейсином. Он сказал) увидел это и положил это прочь. Между двумя группами возникает большой конфликт. В результате Шакшак, младший брат Кульши бейдина, был похищен людьми Кожамияр бейдина и увезен из Кожамияр бейдина.

Абдусайд отвозит араба к бухарскому эмиру. В то время Шахмурата на посту эмира сменил его сын Мирхайдар. Кульшибий преждевременно выполнил задание, данное бывшим эмиром Мирхайдару, и поэтому ему нельзя доверять, и поэтому он говорит о необходимости сделать Шакчаку белым домом в Бухаре. Мирхайдар, раб-танцовщик, идет к эмиру просить за брата, а свою просьбу оставляет в поле, а эмир носит его шкуру. В результате Кульши, понимая, что жить здесь невозможно, решает переехать в Шымбай.

На наш взгляд, концепция автора верна. Причина в том, что в обществе, созданном в средние века, любая незначительная вещь вызывала конфликты между людьми и кланами. На нем умер мужчина по имени Торикаска. Это достаточная причина, чтобы кланы были врагами друг другу. Понимая это и беспокоясь о будущем своих детей, Кульши-бий был уверен, что заберет своих родственников и присоединится к ним на родине.

Как уже говорилось выше, Бухара – эмир каракалпаков.

Рассказы Кульшиби и Бектемира разного времени иллюстрируются авторскими высказываниями. Располагая события таким образом, рассчитывается состав соединения. Поэтому в композиционной композиции «...много сюжетных ветвей, событий, явлений, картин, все они объединены в одно единство. Здесь есть несколько основных сюжетных ветвей, которые развиваются параллельно, перестают развиваться сами по себе и поглощают друг друга. Композиционная композиция «наслаивается» сама собой, отступает от прошлого и включает в себя ретроспективу.¹ Поэтому параллельно с событиями сна в пустыне Кузылкум читатель столь грубого сочинения, написавший его, находится далеко и близко также освещает события, связанные с прошлым. Это повлияло на упадок художественности романа.

Хотя воспоминания Кульши-бияда в основном связаны с его личной жизнью, мы можем узнать и о его товарищах, и даже о цветущих каракалпаках. Первая причина танца в том, что пятки Жанымкыз не кровоточат, хотя с тех пор, как она вышла замуж, прошло десять лет, Кульши соглашается взять на себя токал. Это событие внесло большие перемены не только в судьбу Кульши Бейдина, но и в судьбы его соплеменников, даже племени хита. Он принимает Айиббиби в качестве токаля китайской армии. «Кульши взял свою жену среди коныратов и мангытов Миянкола в качестве ритуального танца и сопровождал консульского китайца в Амантубек, под Бухарой, из Коканской области. Через некоторое время в месяце Реджеп Айиббиби родила сына, а Торикас родила дочь, которая со временем стала называться Торикас. Это было 1800 лет.

¹ Целкова Л.Н. в книге Введение в литературоведение, Москва, «Издательство Юрайт», 2016, 247-стр.

Сына, родившегося в месяце Раджаб, назвали Раджабом. По-арабски - «Раджаб», управлялась Каракалпакша. (стр. 21)

Благодаря этим снимкам мы можем узнать, что каракалпаки, жившие в Миянкельди, переселились в Амантубек, территорию Бухарского эмирата. Поэтому ему не нужна была большая причина для переезда в ту эпоху. Сообщения автора показывают, что писатель воспитал Эрезептина храбрым мальчиком, а Торикаска за это время также выиграла множество соревнований. Композиция романа отличается тем, что прошлое представлено не только через воспоминания Кульши-бейида, но и через воспоминания Бектемирдина, одного из его самых близких людей. Детские воспоминания Бектемира: после смерти отца на службе он вырос умным, умелым юношей. Кроме того, его человечность

Его добродетели проявляются в уходе за Журынбаем, сиротой, вернувшимся после переезда из села.

«...Открыв, он увидел Журина, стоящего перед дверью. Он подумал, что будет очень по нему скучать, и обнял его. Нет звука. Он не решается повысить голос и заплакать, плачет молча, его костлявые плечи дрожат, он не может сдержать слез.

Из дома: Кто пришел? «Почему бы тебе не заняться бизнесом?» — послышался голос его матери.

- Мама, Журынбай пришел, можно ему войти?

- Кого ты имеешь в виду? Не ходит? Где он?

Его мать тоже вышла из дома, чтобы увидеть Журина.

Смотри, ты действительно Журынбай. Ты стал большим гражданином, как твои дела? Почему те, кто не знает, что делать? Они начнут работать». (стр. 31)

Здесь, через эти картины, писатель попытался раскрыть менталитет зажиточного народа, не раскрывая при этом характера Бектемира или его матери. Помощь сиротам, вдовам и нуждающимся – особенность нашего народа. Процедура будет проходить на дому у Бектемирдина. На самом деле Бектемир был ранен на русском фронте, стал рабом туркмен и пробыл там долгое время, потерял мать, а узнав, что его любимая дочь Зулхумар вышла замуж за его друга Хакимбая, оставил все свое имущество и его дом в Журыме. «Сейчас у меня нет в мире друга по имени Хакимкул и невесты по имени Зулхумар, им за семьдесят. Что бы ни принадлежало мне, скот и дом — твои, друг мой. Возможно, и если это хорошая идея посмотрим." (стр. 154) На мой взгляд, этот хадис сам по себе подтверждает наше мнение.

В романе умело изображены традиционные обычаи и этнография каракалпаков Бухары. «В этот момент деревянная дверь дома молодого человека распахнулась, и появился молодой человек, одетый в белую рубаху с круглым воротом, с ножом, висящим на поясе, и в шапке с каракольной шкурой на голове.

- Дядя Бий, еда готова, можно мне воды? - сказал вежливо. Он накинул на плечи полотенце, в одной руке держал медную чашу, а в другой медный шнурок. Он слегка согнулся и ждал приказа.

«Аукат готов, братья», — сказал Жанаберген, глядя на танцующих. Он родился там, откуда пришел. Мальчик-слуга согласился принести воды.

- Господи, пусть оно будет твоим, - сказал Кульши, повернувшись лицом к Иманберди.

— Мииман так же ядовит, как и его отец, — сказал Кулши, переходя реку и издалека разыскивая святого, пусть он будет от тебя. Руки мыли поочередно. В центр принесли двенадцать кусков баранины, помещенных в большой черный самбар, смешанных с путином и геле. Перед каждым ставили тарелку с кишигиримом, на нее следовало положить вклад каждого гостя.

- Давай, готовь, готовь еду, дели мясо своими руками, еда гостя твоя, - сказал Жанабергенский танец. (стр. 53)

Вот детали и детали черного дома, который подходил богатым каракалкам того времени. Входная дверь в дом деревянная, холодный воздух зимой и жара летом закрываются шторой (штора закрывается снаружи дверь распахивается). Также с внешней стороны эргенека внешняя сторона второго максета по внешней стороне подола покрыта узорной каймой, таким же способом вышивается и подгиб с внешней стороны подола. Поэтому снаружи семья создала целый дизайн. Изображение одежды мальчика-слуги призвано отразить национальную этнографию (на нем белая рубаха с круглым воротником, подпоясанная снаружи ремнем, на шнурке висит нож, край головы отделан каракалом). кожа), а во-вторых, это признак гостеприимства. Не все юноши могли в повседневной жизни одеваться так, как показано выше. В знак особого уважения, оказываемого ему при приходе высоких гостей, он одевал таким же образом и молодых слуг. Вероятно, отсюда и пошла популярная среди нашего народа поговорка «Покажи Анану отцу в пардозе».

Можно упомянуть примеры, приведенные в описании народной этнографии, и один пример. Приносить воду на колгу при приходе Миймана считается одной из традиций, веками вьезшейся в кровь нашего народа. Эта традиция продолжается и сегодня. Во-первых, это знак уважения к гостю, а во-вторых, по традиции нашего народа к столу не подходят, не вымыв рук. Говоря сегодняшним языком, это также считается соблюдением санитарно-гигиенических мер. А на изображении ниже показаны предметы быта, относящиеся к той эпохе (серое полотенце перекинута через плечо, в одной руке медная чаша, в другой — латунная лейка). Писатель показал это через действия мальчика-слуги, и получилось хорошо. В работе этих продуктов это стало архаизмом в современном языке. набираю воду в руки

В романе также есть место показать традиции гостеприимства нашего народа. Когда Мийман приходит издалека, Мииман приветствует меня Существует традиция приглашать старейшин и солидных молодых людей села. Что касается уважения, оказываемого этому гостю, то, во-вторых, на этом основана пословица «Много гостей сгодится». Для гостей режут животных (в основном овец). При подтягивании тарелки к центру на полную тарелку кладут органы животного, и все эти органы раздают собравшимся людям (сибга), обычно перед емелью проходит старший встречающий или уважаемый гость. . При этом члены распределялись в соответствии с возрастом каждого гостя, его положением в обществе и уважением. Когда Кульши Бийид подросток, Улама Эйманберди просит у Ахунга дар раздачи органов, Кульши Бийид очень благодарен за этот подарок и произносит пословицу «Гость мил, как гость».

Здесь этими явлениями являются философия пустынных народов, образ жизни кочевников и полукочевников. Рисуя их, писатель намеревался передать колорит эпохи.

В романе показаны также трон, дворец, летняя резиденция бухарского эмира, поведение эмиров, некоторые аспекты внутренней и внешней политики. <<Эмир, пригласивший Пинхама на летний фестиваль в Бииди Кенеме, подождал некоторое время во дворе праздника, который был окружен высоким забором, и вышел. Амир средних лет, с длинной бородой и красивым лицом, носил тюрбан вокруг головы и был одет в красно-красное одеяние с золотой пряжкой на талии...

Попросив безопасности, эмир указал рукой на ковер и приказал сесть. Ему было предназначено быть на троне

сидел на трехногом стуле, украшенном золотом.

- Хватит, хватит Кульши танцевать, встань на колени, - сказал эмир терпения.

Закончиться

Лишь потом, когда танцевальная пара «Кульши» объявила о своем приезде, мантию эмира разместили на красной дорожке.

- Послушайте танец Кульши, вставьте себе в ухо, - сказал командный голос. Прыгай и иди в Сыр, поговори с танцами, если умеешь говорить, приди оттуда, чтобы простить тысячу домов, две тысячи домов, и пусть эти вещи будут частными. Не берите с собой никого, кроме вашего спутника. Предоставьте своим гостям место для отдыха. (стр. 56-57)

«Амир Кульши очень хорошо принял танец. Секрет заключался в том, что каракалпакские кипшаки переселились не в Бухару, а в Кокан и что дед эмира не выполнил своего обещания, данного Шахмуратке Кульши. Амир был молод и неопытен, и эмират ему не нравился, поэтому он, вероятно, дал опытному мальчику почувствовать, что он не доверяет кипчакам, особенно кипчакам-воинам, и что если бы он захотел, он бы, не колеблясь, пошлет войска и наказать их. (стр. 166)

Вот описание Бухарского эмирата со среднеассирийским стилем брака и политикой ханства. Рассказав о браке каракалпаков Бухары, почетном танце кулши, о котором эмир может поговорить напрямую, было бы неправильно не описать брак эмирата. Эмирам Бухары в это время грозило сдать Коканское ханство с одной стороны, Хинойское ханство с другой, кочевые туркмены с третьей стороны и Иранское царство из чуть дальше. При этом они рассматривали способы обмана, пользовались услугами шпионов. Это их внешняя политика, но и внутренняя политика у них хитрее. Он настроил племена друг против друга, тем самым не позволив им объединиться. Один вождь племени старался не сообщать вождю другого племени о своих отношениях со мной: «Ему Не говорите никому, кроме стрелка. Дайте покой тем, кто вышел из вашего круга». И он написал портрет Мирхайдара, который сменил своего отца на троне Эмирата, и его понимание политики и его уровень лидерства. После того, как Кожамияр-бей и Абдусаид из-за конфликта враждовали с мангитами, Кульши-бей решил переехать в свой родовой дом, понимая, что молодого эмира подстрекали арабы, что неопытный эмир будет действовать не подумав и что это не приведет к закончиться хорошо.

В романе также описаны внутренние распорядки амирликта. Если бы заявитель ждал и требовал от него уважения, это сломало бы дух главного заявителя. И, прождав несколько дней, а то и месяцев, ему ничего не оставалось, как согласиться на все условия эмира. Трон, его слава и парад вооруженной стражи вокруг него возбуждают в людях страх. В летней шардаре Амирдина проведение церемонии во дворце, ослепление глаз приезжих русских танцоров, ношение дорогих украшений для привлечения внимания, вручение золотых и серебряных подарков также были проявлением внутренних правил и распорядков дворца. внешняя и внутренняя политика. Писателю удалось раскрыть колорит эпохи, нарисовав эти пары.

Было много воинственности в эпоху, когда государственные границы не были четко определены, когда для переезда из одного региона в другой не требовалось никаких документов, одна страна была завоевана другой страной, даже группой оккупантов. Люди больше пострадали от войны, чем от стихийных бедствий. Чтобы защититься от таких врагов, Бухарскому эмирату пришлось держать свою армию наемников. Бектемир, герой романа, нанимается слугой в эмиратскую армию. Он хочет этого от меня. Его отец погиб на войне, а все оставленные им доспехи и оружие висят на стропилах. Желание отомстить за свою смерть, сила наводнения, ощущавшаяся на протяжении всей его жизни, побудили Бектемира стать слугой, несмотря на неодобрение матери. Вассалы, одержавшие победу в одном сражении и потерпевшие поражение в другом, не смогли противостоять туркменским воинам, напавшим издалека. В этот момент с лошади падает Бектемир, получивший ранение в грудь.

«Всадники, загнавшие на землю воинов эмира, нашедшие вождя, вернутся на тропу, заберут доспехи и оружие погибших на поле боя, поцелуют непослушных лошадей, захватят раненых и уцелевших, перевяжите их раны и перевяжите их.

- Атамурат, давай, посмотри, этот мальчик жив? Это было похоже на дыхание, - сказал усатый молодой человек, склонившись над Бектемиром и стреляя в чернобородого сорокапятилетнего мужчину, который вдалеке грабил труп. (стр. 134)

Башня. Бектемир стал слугой туркменского атамурата и много времени проводил в его доме. Корни были с одной стороны. Он без спешки угощает Бектемира, дает ему место в своем доме, кормит. Наконец, после приручения, он надевает на руку наручники и заботится о скотине. В произведении достоверно изображена доброта людей по отношению друг к другу, даже если они являются врагами, как это показано в некоторых романах. Об этом свидетельствует тот факт, что Атамурат вынес раненого Бектемира с вражеского поля и исцелил его, а также то, что дочь Атамурата, Гозель, проявила к Бектемиру особую доброту и сказала, что в конце концов полюбила его. Почему-то писатель пытается заставить героев-туркмен говорить по-туркменски. Если туркмены должны говорить на своем родном языке, то эмира Бухары и военачальников также следует заставить говорить на своем родном языке. Правда, в художественных произведениях могут использоваться и диалектизмы, но говорить о каждом народе на его языке не всегда является колоритом, это считается натурализмом.

В историческом романе «Агабий» автор предлагает читателю переработать исторические факты и историческую правду в своем художественном воображении, не освещая их так, как должно было быть. Читатель получит то, что ему нужно. Как говорил В. Г. Белинский, «роман перестает писать исторические факты и принимает их в связи с личными событиями, создавшими его содержание, тем самым раскрывая подоплеку исторических фактов, перенося нас в кабинет или спальню исторического лица и показывая нам его семью. и бытовые тайны., показывает его нам не только в виде исторического облика, но и под плащом и шапкой. Пейзаж страны, эпохи, ее обычаи описаны в каждой части исторического романа, даже если это не связано с его идеей. Поэтому исторический роман — это нечто, в чем история как предмет сочетается с искусством, это дополнение истории, это другая ее форма¹. Вообще говоря, писатель К. Каримов в своем романе избрал композиционный композиционный прием для изображения определенной эпохи в истории каракалпаков и добился определенного успеха.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Белинский В.Г. Танланган асарлар, Тошкент, 1958, 158-бет.
2. Хализев В.Е. Теория литературы, Москва, «Высшая школа», 1999, 276, 277-бетлер
3. Целкова Л.Н. в книге Введение в литературоведение. Москва, «Издательство Юрайт», 2016, 247-стр.
4. Айтматов Ч. Собрание сочинений в семи томах, том третий И День длится дольше века, Москва, 1998
5. Жаримбетов К. От текстов к романам, журнал «Амиюдаря». 2015, 3-сан, 89-бет
6. Каримов К. Агабий. Нөкис, «Билим», 2013

АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСОВ

Л.Н.ОРЗИЕВА,

*Преподаватель Бухарский инженерно - технологический институт,
Узбекистан*

Аннотация: В данной статье раскрывается активизация самообразования в качестве неотъемлемой составляющей разнообразных видов деятельности. Дана роль новых информационных и компьютерных технологий и принципы организации и функционирования самообразования.

Ключевые слова: самообразование, профессиональная деятельность, основы информатики, педагогическая технология, образовательный процесс.

Abstract: This article reveals the activation of self-education as an integral component of various types of activities. The role of new information and computer technologies and the principles of organization and functioning of self-education are given.

Key words: self-education, professional activity, basics of computer science, educational technology, educational process.

¹ Белинский В.Г. Избранные труды, Ташкент, 1958, стр. 158.

Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в настоящее время реформа высшего образования связана по своей сути с переходом от парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой образовательного процесса, а должна стать его основой. Самостоятельность... А как научить самостоятельности учащихся? Путей в педагогическом арсенале много. Рождены и проверены они опытом, учительским чутьем, творчеством. При всем их многообразии путь усвоения содержания учебного материала, изложенного в учебнике, основополагающий. Самостоятельное добывание знаний, усвоение учебного материала не только развивает познавательную сферу обучаемых, но и формирует у них навыки учебного труда, такие личностные свойства, как организованность, самостоятельность, усидчивость, трудолюбие, деловитость, требовательность к себе и другим, дисциплинированность. Самостоятельная работа студентов является важнейшим компонентом в системе подготовки конкурентоспособного специалиста, т.к. это необходимое условие формирования потребности в самоорганизации будущего специалиста, способности творчески решать профессиональные задачи, а также способности к повышенному обновлению своих знаний в течение всей трудовой деятельности. Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения.

Формы такой работы могут быть разными – это различные типы домашних заданий. В вузах составляются графики самостоятельной работы на семестр с приложением семестровых учебных планов и учебных программ. Графики стимулируют, организуют, заставляют рационально использовать время. Работа должна систематически контролироваться преподавателями. Основой самостоятельной работы служит научно-теоретический курс, комплекс полученных студентами знаний. Самостоятельная работа в учебном учреждении может быть организована индивидуально с каждым обучающимся, с несколькими обучающимися (например, проектными командами) и для учебной группы (лекционного потока), в целом. Среди методов организации СР при обучении общеобразовательных предметов, например, более всего распространены:

- домашнее чтение, перевод, написание эссе;
- диалог в Интернет-сети;

- создание web-страниц и web-квестов;
- работа с электронной почтой;
- просмотр видеофильмов с субтитрами и караоке;
- кейс-стади;
- рецензирование и реферирование текстов и т.д. В технических дисциплинах часто используются следующие формы организации СР:
 - выполнение чертежей, схем;
 - выполнение расчетно-графических работ;
 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;
 - подготовка к деловым играм;
 - проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;
 - экспериментально-конструкторская работа;
 - опытно-экспериментальная работа. Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, может осуществляться обучающимися в инициативном порядке, с целью реализации собственных учебных и профессиональных интересов.

В значительной степени выбор конкретных форм организации самостоятельной деятельности обучающихся зависит от профиля обучения, изучаемой дисциплины, уровня профессионального образования.

Проблема организации самостоятельной работы студентов существовала всегда и давно волнует преподавателей высшей школы. Следует отметить, что принципы самостоятельности, активизации деятельности личности лежат в основе идеи метода диалога Сократа [1;192].

Сократический метод представлял собой беседу - исследование, когда с помощью остроумных вопросов, задаваемых собеседникам и друг другу, выявлялись противоречия явлений окружающего мира, обнаруживалось несоответствие между привычными суждениями и теми представлениями, которые давал пристальный анализ. Осознание этих противоречий будило мысль, возникали новые вопросы, которые вели к истине. Сократ учил смело и самостоятельно мыслить, считаясь не с расхожими мнениями, а с теми данными, которые отыскивало само исследование. Наиболее проницательные педагоги прошлого неоднократно отмечали, что, несмотря на огромную роль преподавателя, основные цели образования достигаются прежде всего как результат собственных усилий обучающихся. Так, Я. А. Коменский призывал педагогов к изысканию и открытию такого способа, при котором учащие (педагоги) меньше бы учили, а учащиеся больше бы учились [2;23]. Говоря о значении самообразования в формировании профессиональной компетентности будущих специалистов, необходимо подчеркнуть, что никакое воздействие извне, никакие инструкции, наставления, приказы, убеждения, наказания не заменят и не сравнятся по эффективности с самостоятельной деятельностью. Можно с уверенностью утверждать, что какие бы квалифицированные преподаватели ни осуществляли образовательный процесс, основную работу, связанную с овладением знаниями, студенты должны проделать самостоятельно.

Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется на практических и семинарских занятиях в ходе экспресс-опросов, тестовых и контрольных работ, выполнения заданий и упражнений, аналогичных домашним, а также в процессе обсуждения проблемных вопросов семинара. Самостоятельная работа студентов также проверяется во время назначенных контактных часов: преподаватель, с одной стороны, проводит индивидуальные консультации по вопросам, возникающим при выполнении самостоятельных заданий, а с другой стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий. Основная задача высшего образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность.

Список использованных источников:

1. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Академия, 2001. - 192 с.
2. Методические указания по использованию балльно-рейтинговой системы по дисциплине «Литература» / Пермский филиал МЭСИ; сост. И.В. Власова. - Пермь, 2013. - 23 с.

АРАБ ТИЛИДА КАМ МАЪНОЛИ ТУБ КЎМАКЧИЛАР

Султонбек БОЛТАБОЕВ,

*Ориентал университети Шарқ тиллари кафедраси
катта ўқитувчиси*

Аннотация. Араб тилида ҳам, ўзбек тилида ҳам кўмакчиларнинг кўп истеъмолли эканлиги барча тилшуносларга маълум. Мазкур мақолада араб тилидаги маноси кам болган туб кўмакчиларнинг англатадиган маънолари ҳақида гап боради. Дарсликларимизда, ўқув кўлланмаларда мазкур кўмакчиларнинг маъноларига кам эътибор қаратилган, лекин мумтоз ва ҳозирги давр наҳвшуносларининг илмий асарларида бу мавзу кенг ёритилган. Биз мана шу асарлардаги барча маълумотларни бир жойга жамлаб мазкур туб кўмакчиларнинг маъноларини кўрсатиб ўтишга ҳаракат қилдик. Буни кенгроқ ёритиб бериш учун турли манбалардан, жумладан ўрта аср наҳвшуносларидан Маҳмуд Замахшарийнинг “Ал-муфассал фи-н-наҳви”, Абдулқодир Журжонийнинг “Араб наҳвидаги юзта омил”, ҳозирги давр араб тилшунос-наҳвшуносларидан Ливанлик олим Антуан Дахдахнинг “Муъжаму-л-луғати-н-наҳви-л-арабий”, суриялик машҳур тилшунос олим Аҳмад Қаббиснинг “Ал-камил фи-н-наҳви ва-с-сарфи ва-л-иъроб”, Ардабийнинг Замахшарийнинг “Ал-унмузаж фи-н-наҳви” номли асарига ёзган шарҳи, шақшунос олимлардан Б. М. Гранденинг “Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении” ва бошқа асарлардан фойдаландик.

Таянч сўз ва иборалар: кўмакчилар, туб кўмакчилар, асл кўмакчилар, предлоглар, ҳақиқий предлоглар, маънолар.

Аннотация. Известно всем языковедам, что предлоги на арабском языке очень много употребляемое. На этом статье речь идёт о предлогам малого значение на арабском языке . На учебниках очень мало обратили внимание на эту тему, но классическом и современное учёные обратили более подробно на эту тему.

На этом статье мы старались более подробно останавливаться на этот предлогов и их значения. Для этого мы пользовались на ниже следующие средневековых источников: Махмуд аз-Замахшарий «Ал-муфассал фин-нахви», Абдулкадир ал-Журжаний «Миата аамил» а также современных учёных: Ливанский известный учёный Антуан – ад – Дахдах «Муъжаму-ан-нахви ал-арабий», Б. М. Гранде «Курс арабского языка в сравнительно историческом освещении» и другие.

Ключевые слова: предлоги, собственно предлоги, значения предлогов.

ABSTRACT: All linguists know that auxiliary words are widely used in both Arabic and Uzbek. This article discusses the meanings of **في** primitive auxiliary in Arabic. Our textbooks do not pay much attention to the meaning of these auxiliary. However, this topic is widely covered in the scientific works of both classical grammarians and modern grammarians. We have tried to summarize all the information in these works and show all the meanings of this primitive auxiliary. To shed more light on this, we have used various sources, such as the following and many other works, including the medieval grammar of Mahmud az-Zamahshari's "Al-mufassal fin-nahvi", and Abdul-Qahir al-Jurjani's "Hundred Factors in Arabic Nahvi", the famous and one of the modern Lebanese scholars Antoine al-Dahdah's "Mu'jamul lug'atin-nahvil arabi", "Al-kamil fin-nahvi vas-sarfi val I'rab" by Ahmad Qabbis, a well-known Syrian linguist, Al-Ardabiyl's commentary on Az-Zamahshari's "Alunmuzaj fin-nahvi", B.M.Grande's "Arabic Grammar Course in Comparative-Historical Lighting"

KEYWORDS: In Uzbek: auxiliaries, primitive auxiliaries, original auxiliaries, prepositions, real prepositions, meaning. In .etc **معني حروف الجار حروف الضافة** .etc **Ar:حروف تجر السّم حروف الجر الصّليّة حروف الزائدة حروف الجر الشّبيهة**

Араб тилида “хуруфу-л-жарри” (**حُرُوفُ الْجَرِّ**) деб номланувчи туб кўмакчилар турли маъноларда қўлланилади. Мўътабар манбаларда, шунингдек замонавий дарслик ва қўлланмаларда туб кўмакчилар алоҳида тилга олинади. Мазкур мақолада ма’носи кам бўлган туб кўмакчиларнинг англатадиган маънолари ҳақида тўхталиб ўтамиз. Жумладан:

ث – туб кўмакчиси

ث – туб кўмакчиси туб кўмакчи вазифасида фақат қасамни ифодалаш учунгина ишлатилади ва ўзидан кейинги келаётган исмни қаратқич келишигида келишини талаб қилади. Рус ва ўзбек арабшунослари **ث** ни кўпинча юклама сифатида , туб кўмакчилар қаторига қўшмай тасарруф қиладилар. Бироқ араб нахвшунослари уни жор ҳарфи, яъни туб кўмакчи сифатида ўрганадилар.

Буюк аллома Абдул Қоҳир ал – Журжоний бу фикрни ўзининг “ Араб тилидаги юзта омил” асарида қисқа сатрларда шундай ифодалайди:

وَالنَّاءُ لِلْقَسَمِ وَ هِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، نَحْوُ تَأَلَّفِهِ لِأَضْرِبَيْنِ زَيْدًا.

Бу туб кўмакчи ишлатилганида **أُقْسِمُ** яъни “ қасам ичаман ” феълини ишлатиш жоиз эмас, шунинг учун **تَأَلَّفُ** деб ҳам айтилмайди. Шу билан бирга **ت** кўмакчиси **الله** лафздан кейинги келаётган бошқа сўзни қаратқич келишигига қўймайди, **تَأَلَّفُ لِأَضْرِبَيْنِ زَيْدًا** - “Аллоҳга қасамки ҳеч қачон Зайдни урманглар” деб айтиш мумкин.

رَبُّ “ Каъба роббиси бўлган Аллоҳга қасам” жумласида эса **رَبُّ** сўзи **السُّبْحَةِ** сўзининг аниқланмиши бўлганлиги учун **السُّبْحَةِ** сўзи қарққич келишигида туради, воҳоланки бу изофа бирикмасидир. **رَبُّ** сўзи эса Аллоҳ сўзига маънодош (синоним) бўлганлиги учун касрада келиб, бу ерда уни **ت** кўмакчиси қаратқич келишигига қўймоқда.

Яна жуда кам ҳолларда **تَأَلَّفُ رَحْمَانَ** “ (Раҳмон сифатига эга бўлган) Аллоҳ номи билан қасамёд қиламан “деб эшитилиб қолинади ва баъзида яна **تَحْيَاتِكَ** “Сенинг ҳаётинг билан қасам ичаман” деган сўз ҳам эшитилиб қолинади. Бу ҳол ажабланарлидир.

حاشا – туб кўмакчиси

حاشا – кўмакчиси туб кўмакчи вазифасида келганида у ҳам фақат ягона маъно – истисноликни ифодалайди.

Шу ўринда араб наҳвшуносларининг қуйидаги фикр – мулоҳазаларини ўрганиб чиқайлик:

Аз – Замахшарий ўзининг **“الْأَنْمَذَجُ فِيالنَّحْوِ”** асарида бу ҳақда қуйидагича ёзадилар:

حاشا – وَهِيَ لِلْإِسْتِنَاءِ أَيِّ بِمَعْنَى إِلَّا نَحْوُ: جَاءَنِي الْقَوْمُ حاشا زَيْدٍ.

Яъни: **حاشا** – **إِلَّا** маъносидаги туб кўмакчи бўлиб истисноликни ифодалайди. Масалан: Меникига Зайддан бошқа ҳамма келди.

Ибни Ақийл ибн Моликнинг **“الْفِيَّةُ”** асарини шарҳлаб , ҳусусан **حاشا** туб кўмакчиси ҳақида шундай ёзадилар:

... الْمَشْهُورُ أَنَّ " حاشا " لَا تَكُونُ إِلَّا حَرْفَ حَرْفٍ جَرٍّ ، فَتَقُولُ: قَامَ الْقَوْمُ حاشا زَيْدٍ بِجَرِّ زَيْدٍ ...

Яъни: **حاشа** туб кўмакчисининг машҳур маъноси - у туб кўмакчи вазифасида келади. Шунинг учун айтадиларки, “ Зайддан бошқа (ҳамма) қавм турди. Бу ерда **حاشа** дан кейинги келаётган Зайд сўзи қаратқич келишигида турибди.

Мисрлик машҳур наҳвшунос олим Абдул Азиз Муҳаммад Фохир ҳам ўзининг **“تَوْضِيحُ النَّحْوِ”** асарида **حاشا** ни туб кўмакчи сифатида қуйидагича эътироф этади:

حاشا – وَهُوَ تَسْتَعْمَلُ حَرْوْفَ جَرٍّ... وَإِنَّ جَرَّ بَعْدَهَا كَانَتْ حَرْوْفَ جَرٍّ.

Яъни: Агар **حاشа** кўмакчиси ўздан кейинги келаётган исмни қаратқич келишигига қўйса у туб кўмакчи вазифасида келади.

حَلَا – туб кўмакчиси

حَلَا - туб кўмакчиси ҳам худди **حاشا** туб кўмакчиси каби фақат ягона маъно – истисноликни ифодалайди. Унинг ҳукмлари худди **حاشа** туб кўмакчиси сингари бўлганлиги учун бу ҳақда тўхталиб ўтирмаймиз. **حَلَا** ни фақат туб кўмакчи вазифасида келиши мумкин эканлигини эътироф этиш билангина кифояланамиз.

رُبّ - туб кўмакчиси

رُبّ - каби رُبَّما، رُبَّما، رُبَّةً، رُبَّ، رُبَّتْ، туб кўмакчиси манбаларда – каби кўринишларга ҳам эга бўлиб, луғатда тез – тез, кўп, кўпинча, дамба – дам, қанча – қанча, эҳтимол, балки, баъзан, гоҳо, камдан – кам, онда – сонда, ора – сира, аҳён – аҳёнда каби маъноларни англатади. У қуйидаги маъно ва хусусиятларга эга.

Ливанлик тилшунос олим Антуан ад – Дахдаҳ ўзининг "مُعْجَمٌ لُغَةِ النَّحْوِ الْعَرَبِيِّ" номли китобида رُبّ туб кўмакчиси ҳақида шундай ёзади:
رُبّ - رُبَّتْ - حَرْفٌ مَعْنَى مُبَيَّنٍّ عَلَى الْفَتْحِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ، وَحَرْفٌ جَرٌّ .

رُبّ ёки رُبَّتْ - охиридаги фатҳаси ўзгармайдиган, келишикларда ҳам ўзгармайдиган туб кўмакчидир. Масалан :
رُبّ ضارّةٌ نافعَةٌ - Баъзан зарарли нарса ҳам фойда келтиради.
رُبّ أخٍ لكٍ لم تُلِدْهُ أُمُّكَ - Баъзида онанг дунёга келтирмаган киши сенга ака бўлиши мумкин.

عَدَا - туб кўмакчиси

عَدَا – туб кўмакчиси ҳам حَاشَا ва خَلَا туб кўмакчилари каби ягона маъно – истисноликни ифодалайди.

عَدَا – ўзбек тилига ...дан ташқари, ...дан бошқа, ...ни ҳисобга олмаганда каби маъноларни англатиб юқорида зикр қилинганидек истисноликни билдиради ва баъзан феъл бўлиб, ўзидан кейинги отни насб қилади ёки туб кўмакчи бўлиб келганида жар қилади. Масдар маъносидаги مَا билан бирга келганда ундан кейинги от тўлдирувчи ўлароқ насб бўлади, масалан:

عَدَا مُحَمَّدًا - Муҳаммаддан бошқа; جَاءَ الْقَوْمُ عَدَا مُحَمَّدًا – бундан бошқа (бўлак), бундан (барча) қавм келди; مَا عَدَا ذَلِكَ ёки فِيمَا عَدَا ذَلِكَ – эҳтимолли хато ва камчиликларни ҳисобга олмаганда.

كَيْ - туб кўмакчиси

Мазкур туб кўмакчи ҳақида наҳшунос олим Аҳмад Қаббис ўзининг "أَلْكَامِلُ فِي النَّحْوِ وَ الصَّرْفِ وَ الإِعْرَابِ" – “Араб тили грамматикаси ва турланишдаги мукамал китоб” номли асарида шундай ёзади:

كَيْ - حَرْفٌ جَرٌّ أَصْلِيٌّ وَ تَجْرُ الْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ بِمَا الْمَصْدَرِيَّةُ مِثْلُ...

Яъни: كَيْ - ҳозирги – келаси замон феълини масдар маъносига айлантирувчи асл туб кўмакчидир, масалан: إجتهد كَيْ مَا تَنْجَحْ - Муваффақият қозонишинг учун ҳаракат қил.

- 1) التَّغْلِيلُ – шу билан бирга كَيْ сабабни билдириш учун ишлатилади, масалан: جَاءَ كَيْ يَتَعَلَّمَ - У ўрганиш учун келди.
- 2) لِلْعَايَةِ - ғоя, мақсад, мўлжал, ният, муродни англатиш учун ишлатилади, масалан: فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ.

Шундай қилиб, Биз (Мусонинг онаси) кўзлари қувониши ва ғам чекмаслиги учун уни онасига қайтардик.

- 3) إِلَى – туб кўмакчиси маъносида келади, масалан: سَأَجْتَهُ كَيْ أَنْ أَنْجَحَ. – Муваффақият қозонгунимча тиришаман.
- 4) مَا – сўроқ олмошига қўшилиувчи туб кўмакчи бўлиб келади, масалан: كَيْمَهُ ёки كَيْمُ – нимага, нима учун?

Муҳаммад Фохир ўзининг “Гамматикани шарҳлаш” номли асарида шундай ёзади:

وَلَكِنَّ: كَيْ تَأْتِي جَارَةً شُدُوذًا.

Яъни: Лекин КИ - ғайри оддий ҳолатда ёки истисно тарикасида туб кўмакчи бўлиб келади.

لَعَلَّ – туб кўмакчиси

لَعَلَّ – туб кўмакчи вазифасида жуда кам қўлланилади. Бу ҳақда Муҳаммад Фохир ўзининг “Гамматикани шарҳлаш” номли асарида шундай ёзади:

وَأَمَّا "لَعَلَّ" فَدَ إِسْتَعْمَلَتْ حَرْفَ جَرٍّ شَبِيهٌ بِالزَّائِدِ عِنْدَ عَقِيلٍ فَقَطٌ. وَ ذَلِكَ كَأَنَّ تَقُولُ عَلَيَّ لَعَلَّ الْغَائِبِ قَائِمٌ. فَلَعَلَّ حَرْفَ جَرٍّ شَبِيهٌ بِالزَّائِدِ "الْغَائِبِ" مُبْتَدَأً مَجْرُورٌ لَفْظًا، وَ "قَائِمٌ" خَبْرُهُ.

Яъни: لَعَلَّ - фақат Уқайл қабиласининг тилидигина туб кўмакчига ўхшаш зиёда ҳарф ҳисобланади. Уларнинг тилида шундай гап бор: “Эҳ, қанийди йўқ бўлиб кетган (одам) лар қайтиб келсалар”.

Бу гапта "غَائِبٌ" сўзи эга ва лафзан қаратқич келишигида, "قَائِمٌ" сўзи эса унинг кесимидир.

لَعَلَّ – туб кўмакчиси қуйидаги 2 та маънога эга:

- 1) لَنْزَجٍ – бирор нарсани ниҳоятда интиқлик билан кутишни ифодалашда ишлатилади. Шунингдек бирор нарсага умид боғлаш ва баъзида меҳр – шафқат, соғинч, хавотир, кўрқув каби маъноларни ифодалашда ишлатилади, масалан:
فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى.

Бас, унга юмшоқ сўз сўзлангиз! Шояд, у эслатма олса ёки (ҳалок бўлишидан) кўрқса.

- 2) بِمَعْنَى الْإِسْفَاقِ – раҳм, ачиниш, меҳр – шафқат, қайғу – ғам, афсус, таассуф, қайғуриш, ғам ейиш, кўрқув, кўрқинч, хавотирланиш, чўчиш, ҳадиксираш каби маъноларни англатади. Демак, لَعَلَّ ана шу маъноларнинг бирини ифодалаш учун ишлатилади, масалан:

وَ إِنْ أُدْرِيَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتَاعٌ إِلَيَّ حِينَ.

Билмайман, эҳтимол, бу (азоб соатининг кечирилиши) сизлар учун бир алдов – синов ва бир оз вақтгача (ажалларингиз етиб ўлгунингизгача) фойдаланишдир.

مَتْنِي – туб кўмакчиси

مَتْنِي - жуд кўп арабшунос ва наҳвшунослар наздида туб кўмакчи вазифасида келмайди. Бироқ арабларнинг Ҳузайл қабиласи тилида у туб кўмакчи вазифасида қўлланилади. Манбаларда бу жиҳат фақат ибн – Ақийл ибн Моликнинг “Алфия” асарига ёзган шарҳида, Муҳаммад Фохирнинг “Гамматикани шарҳлаш” асарида деярли бир хил талқин қилинган. Ибн Моликнинг ўзи ҳам , مَتْنِي ни туб кўмакчилар қаторига, Ҳузайл қабиласининг тилига асосланиб қўшган бўлиши керак. Мазкур манбаларга суянган ҳолда مَتْنِي нинг туб кўмакчи эканлиги ҳақида қуйидагиларни келтириш мумкин:

وَأَمَّا "مَتْنِي" فَالْأَكْثَرُ إِسْتِعْمَالُهَا ظَرْفُ زَمَانٍ، مِثْلَ مَتْنِي حَضَرْتَ؟ وَ لَكِنَّهَا إِسْتَعْمَلَتْ فِي لَعْنَةِ "هُذَيْلٍ" حَرْفَ جَرٍّ بِمَعْنَى "مِنْ" الْإِبْتِدَائِيَّةِ وَ قَدْ سَمِعَ مِنْ كَلَامِهِمْ: أَخْرَجَهَا مَتْنِي كُمِهِ، أَي: مِنْ كُمِهِ.

Яъни: مَتْنِي – кўпинча пайт ҳолини ифодалашда ишлатилади. Масалан: “Қачон келдинг?” Лекин Ҳузайл қабиласининг тилида у иш – ҳаракатнинг бошланиш нуқтасига ишора қилувчи "مِنْ" туб кўмакчисининг маъносида ишлатилади ва туб кўмакчи вазифасида кела олади. Яъни у ҳам исмларни

қаратқич келишигига қўя олади. Уларнинг тилида шундай жумла бор: “У уни енгидан чиқарди”. Бу ерда улар **مِنْ كَمِه** деб айтмоқчилар.

Ҳузайл қабиласининг шоири Абу Зуайб ал – Ҳузамий Ясиф ас – Саҳобнинг ижодида шундай сатрлар бор:

شَرِبْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ ثُمَّ تَرَفَعْتُ
مَتَّى لَجَجَ حُضْرٍ لَهُنَّ نَبِيحٌ

Денгиз сувидан қониб ичамиз,
Кўтарилар сув денгиз қаъридан.
Кўтарилар денгизнинг кўм – кўк мавжлари,
Сўнг яна у томон чошиб борамиз.

Демак, **مَتَّى** - ҳам арабларнинг баъзи қабилаларининг тилида туб кўмакчи вазифасида кела олади. Муҳаммад Фохир бу ҳақда ўз фикрини қуйидагича яқунлайди:

فَمَتَّى: بِمَعْنَى "مِنْ" جَارَةٌ لِلِاسْمِ "لَجَجٌ". وَ اسْتِعْمَالُ "مَتَّى" حَرْفٌ جَرَّ غَرِيبٌ أَلَاَنَّ عَلَى الْإِسْمَاعِ.

Яъни: **مَتَّى** – сўзини қаратқич келишигига қўймоқда, аммо у тақдирида **مِنْ لَجَجٍ** бўлиши керак эди. Аммо **مَتَّى** – жарр ҳарфи – яъни, туб кўмакчи бўлиб, эшитганлар учун ҳозир ажабланарлидир.

туб кўмакчилари – **مُنْذُ** ва **مُنْذُ**

مُنْذُ ва **مُنْذُ** барча наҳвшунос олимларнинг асарларида туб кўмакчи эканлиги эътироф этилган. Мазкур икки кўмакчини ҳақиқий туб кўмакчи эканлиги ҳақида Аҳмад Қаббис ўзининг “Наҳу сарф ва турланишдаги мукамал китоб” номли асарида шундай ёзади:

مُنْذُ وَ مُنْذُ – لِابْتِدَاءِ الْعَايَةِ يَكْتُرُ اسْتِعْمَالُهُمَا اسْمَيْنِ ظَرْفَيْنِ أَوْ اسْمَيْنِ غَيْرِ ظَرْفَيْنِ وَ يَكْتُرُ اسْتِعْمَالُهُمَا حَرْفَيْنِ أَصْلَيْنِ لِلْجَرِّ.

Яъни: бу туб кўмакчилар кўпинча пайт ҳоли ёки иш – ҳаракатнинг бошланиш нуқтасига ишора қилади. Шунингдек бу икки ҳарф асл туб кўмакчи ҳамдир.

Муҳаммад Фохир мазкур икки туб кўмакчининг ўзига хос хусусиятлари ҳақида ўзининг “Грамматикани шарҳлаш” номли асарида қуйидагича ёзади:

مُنْذُ وَ مُنْذُ وَ هُمَا يُسْتَعْمَلَانِ حَرْفِي جَرٍّ، يَجْرَانِ الْإِسْمَ الظَّاهِرَ فَقَطُّ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْإِسْمُ دَالًّا عَلَى الزَّمَانِ وَ أَنْ يَكُونَ مَاضِيًّا أَوْ حَاضِرًا ، لَا مُسْتَقْبَلًا.

Яъни: Бу туб кўмакчилар фақат ўтган ёки ҳозирги замонга далолат қиладиган ва аксинча келаси замонга далолат қилмайдиган зоҳир исмларнигина қаратқич келишигига қўйиш шарт билан амалда қўлланилади.

فَإِنْ دَخَلَتْ: مُنْذُ وَ مُنْذُ، عَلَى الزَّمَانِ الْمَاضِي، كَانَتْ بِمَعْنَى "مِنْ" الْإِبْتِدَائِيَّةِ مِثْلَ:

...дан **"مِنْ"** – Агар мазкур кўмакчилар ўтган замон феълидан кейин келса туб кўмакчисининг маъносида келиб, иш – ҳаракатнинг айна бир вақтининг бошланиш нуқтасига ишора қилади, масалан:

مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِ الْخَمِيسِ الْمَاضِي.

Мен уни ўтган пайшанба кунидан буён кўрмадим (демак, унинг кўрмаслиги жума кунидан бошланган).

وَ إِنْ دَخَلْنَا عَلَى الزَّمَنِ الْحَاضِرِ، كَانَتْ بِمَعْنَى "فِي" الظَّرْفِيَّةِ، مِثْلَ:

...дан **"فِي"** – Агар бу икки кўмакчи ҳозирги замон феълидан кейин келса, у ҳолда **"فِي"** ичида маъносида келиб, айна пайтга ишора қилади, масалан:

مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ سَاعَتِنَا. – Мен уни бугун (ги кунда) кўрмадим.

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَجْرَ بِهِمَا الضَّمِيرَ أَوْ إِسْمَ الَّذِي لَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ، فَلَا تَقُولُ: مُدَّةٌ أَوْ مُنْذُ أَوْ مُنْذُ النَّبِيِّ، كَمَا لَا يَصِحُّ أَنْ يَجْرَ بِهِمَا الزَّمَنُ الْمُبْهَمُ أَوْ الدَّالُّ عَلَى الْمَسْتَقْبَلِ، فَلَا تَقُولُ مُنْزُ زَمَنٍ أَوْ مُنْذُ عَدٍ.

Яъни: مُدَّ ва مُنْذُ туб кўмакчиларини олмошлар ва замонга далолат қилмайдиган исмлардан олдин қўллаш тўғри бўлмайти, шунинг учун مُدَّةُ ёки مُنْذُ النَّبِيِّ деб айтилмайди.

Шунингдек бу икки туб кўмакчини номаълум вақтга ишора қилувчи, ҳамда келаси замонга далолат қилувчи исмлардан олдин ҳам қўллаш тўғри эмас, шунинг учун مُدَّ زَمَنٍ ёки مُنْذُ عَدٍ деб ҳам бўлмайти.

Араб тилининг изоҳли луғати - "الْمُنْجِدُ فِي اللُّغَةِ وَ الْإِعْلَامِ" китобида مُدَّ ва مُنْذُ туб кўмакчиларини "إِلَى" ва "مِنْ" кўмакчиларидан ташқари "إِلَى" туб кўмакчисининг маъносида ишлатиш мумкинлиги ҳақида ҳам айтилган.

وَ إِنْ كَانَ الْمَعْنَى مَعْدُودًا كَانَتْ بِمَعْنَى "إِلَى" نَحْوُ: مَا رَأَيْتُهُ مُدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: أَيِ إِلَيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

Яъни: Агар бу икки туб кўмакчи санаш мумкин бўлган (аниқ) вақт ичида содир бўлган иш – ҳаракатга ишора қилувчи исмлар олдидан келса, إِلَى - туб кўмакчисининг маъносида ишлатиш мумкин, масалан: Мен уни уч кундан буён кўрмадим, яъни: Мен уни уч кунгача кўрмадим.

و - туб кўмакчиси

و - ҳарфига “Ал – Қомус”да қуйидагича таъриф берилган:

“ و - араб алифбосининг йигирма еттинчи ҳарфи, абжадда – 6, кўп ишлатилиши бўйича 1 – даражада туради”.1. Шунингдек, унда мазкур ҳарфнинг 19 та маъноси борлиги айтилган. Аммо وَ – туб кўмакчи вазифасида келганида фақат ягона маъно – қасамни ифодалашда ишлатилади.

وَ - فَمُخْتَصَّةٌ بِالْقَسَمِ، وَلَا يَجُوزُ ذِكْرُ فِعْلِ الْقَسَمِ مَعَهُ فَلَا تَقُولُ: أَقْسِمُ وَاللَّهِ.

وَ – қасамни ифодалаш учун махсус туб кўмакчи бўлиб, бунда قَسَمَ - қасам ичмоқ феълининг ишлатилиши жоиз бўлмайти, шунинг учун: أَقْسِمُ وَاللَّهِ -деб бўлмайти, масалан: وَاللَّهِ - Аллоҳга қасам, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا - Қасамёд этаман Қуёш ва унинг зиёсига.

ADABIYOTLAR

1. Asqarova M., Abdurahmonov X. O‘zbek tili grammatikasining praktikumi. –Т.: O‘qituvchi. 1972.
2. Mirzaev M., Usmonov S., Raulov I. O‘zbek tili.-Т.: O‘qituvchi. 1970.
3. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. 1-jild. –Т.: O‘zbekiston Milliy ensiklopedichsi Davlat ilmiy nashriyoti.1997.
4. Grande B.M. Kurs arabskoy grammatiki v sravnitelno-istoricheskoy osvechenie. –М.: Vostochnaya literatura.1998.
5. Baranov X.K. Arabsko-russkiy slovar. –М., 1987.
6. Qur’oni Karim ma’nolarining tarjimasini. Tarjima va izohlar muallifi Abdulaziz Mansur. “Toshkent islom universiteti” nashriyoti“Sharq” nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosmaxonasi.2001.
7. انطوان الدحدح "معجم لغة النحو العربي". مكتبة لبنان ناشرون 1993.
8. أحمد قيث "الكامل في النحو و الصرف و الاعراب". دمشق. بيروت. 1986.
9. شرح الانموذج في النحو للعلامة الزمخشري بشرح الاردبيلي. مكتبة الاداب. مصر. القاهرة. 1990.
10. عبدالعزيز محمد فاخر "توضيح النحو". مصر. الازهر. القاهرة. الجزء الثالث. 1996.
11. عبد القاهر الجرجاني. مئة عامل.
12. المنجد في اللغة و الاعلام . دار المشرق . المكتبة الشرقية . بيروت . لبنان. 1987.

13. القرآن الكريم.

14. احمد محمد طاحون "من وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم خمس و خمسون وصية". السعودية.

**ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: СТАТУС, ОБЪЕКТ И ЗАДАЧИ ДВУХ
ДИСЦИПЛИН В ЛИНГВИСТИКЕ**
Д.И.САМАНДАРОВА

Аннотация: В статье формулируются и анализируются указанные точки зрения и предлагается новый подход, позволяющий не противопоставлять фонетику и орфоэпию, а объединить их на основе принципа позиционного устройства. Известно, что на звуковом ярусе русского языка сосуществуют две лингвистические дисциплины — фонетика и орфоэпия. В работах современных ученых можно обнаружить два основных подхода к определению фонетики и орфоэпии.

Ключевые слова: фонетика, орфоэпия, фонема, фонетический анализ, фонетическая позиция.

Annotatsiya: Fonetika va orfoepiyaga qarama-qarshi qo‘ymaslik, balki ularni pozitsion tuzilish tamoyili asosida birlashtirish imkonini beruvchi yangi yondashuv taklif etiladi. rus tilining tovush darajasi maqolada ushbu nuqtai nazarlar shakllantirilib, tahlil qilinadi. Zamonaviy olimlarning asarlarida fonetika va orfoepiya ta'rifiga ikkita asosiy yondashuvni topish mumkin. Ba'zi tilshunoslar an'anaviy ravishda og‘zaki nutq fanining ikkala bo‘limi ham bir xil til materialini o‘rganadi, deb hisoblashadi, lekin turli tomonlardan.

Kalit so‘zlar: fonetika, orfoepiya, fonema, fonetik tahlil, fonetik pozitsiya.

Annotation: The article formulates and analyzes these points of view and proposes a new approach that allows us not to oppose phonetics and orthoepics, but to combine them based on the principle of positional structure. It is known that two linguistic disciplines — phonetics and orthoepy — coexist on the sound level of the Russian language. In the works of modern scientists, two main approaches to the definition of phonetics and orthoepy can be found. Some linguists traditionally believe that both sections of the science of spoken speech study the same language material, but from different angles.

Key words: phonetics, orthoepy, phoneme, phonetic analysis, phonetic position.

«Лингвистическая фонетика», которая посвящена описанию фонологической системы русского языка, сохраняя, по существующей в МГУ традиции, в центре внимания концепцию Московской фонологической школы, уделяет значительное место изложению и анализу других концепций, исторически и идейно связанных с МФШ, — идей И.А. Бодуэна де Куртенэ, теории Л.В. Щербы и его последователей (Ленинградская фонологическая школа), концепции Н.С. Трубецкого (Пражский лингвистический кружок),

концепции Р.И. Аванесова, отраженной в его книге «Фонетика современного русского литературного языка» (1956), а также некоторых современных фонологических теорий. В разделах о фонематической транскрипции («Морфофонематическая транскрипция» и «Словофонематическая транскрипция») части II дается не только подробное описание процедуры фонемного транскрибирования в рамках соответствующих фонологических концепций, но и образцы фонемной транскрипции ряда слов. Изложение теории Л.В. Щербы также заканчивается образцом фонематической транскрипции, основанной на его идеях. Все это позволяет отчетливо представить себе неединственность интерпретации фонемного состава слова, а также сильные и слабые стороны разных фонологических теорий, проявляющиеся в фонемных транскрипциях.

Актуальность данной статьи заключается в том, что русский язык является международным языком, который используется практически везде, а при изучении данного языка большую роль играет сама фонетика, то есть от грамотности которой зависит, поймут вас или нет. И целью является последовательное и всестороннее изучение особенностей произношения, а также рассмотрение фонетического строя в русском языке.

Реализация фонемы при действии орфоэпической закономерности вероятно предсказывается целым рядом факторов разного характера — фонетическими, лексическими, грамматическими, словообразовательными, графическими, социоязыковыми, которые ранее было предложено называть орфоэпическими позициями. Указанные факторы действуют не изолированно, между ними сложная иерархическая система взаимоотношений. Можно предложить такое описание звукового строя русского языка, при котором произносительные закономерности делятся не на фонетические и орфоэпические, а на позиционные и непозиционные. Понятия фонетической и орфоэпической позиции можно либо объединить в единое понятие произносительной позиции, либо, сохранив понятия фонетической и орфоэпической позиции, считать первые частным проявлением вторых, что снимает вопрос о различиях между фонетикой и орфоэпией.

Поскольку звучащая речь изучается разными лингвистическими дисциплинами и при этом каждая из них выделяет в едином объекте свои аспекты исследования, не всегда удается разграничить зоны действия фонетики и орфоэпии без противоречий. Почему на звуковом ярусе языка (в отличие от других его уровней) действуют два разных типа закономерностей — фонетические и орфоэпические? Вопрос о статусе фонетики и орфоэпии как самостоятельных лингвистических дисциплин является дискуссионным. В чем различие между этими областями знаний и что у них общего?

В самом общем виде фонетика — учение о звуковой стороне языка, а орфоэпия понимается как совокупность норм литературного языка, связанных со звуковым оформлением значимых единиц языка [Вербицкая 1976]. Но как соотносятся статус, предмет и задачи этих дисциплин? В работах современных ученых можно обнаружить два основных подхода к определению фонетики и орфоэпии. Одни лингвисты традиционно считают, что оба раздела науки о звучащей речи изучают один и тот же языковой материал, но под разным углом зрения.

По мнению одних лингвистов, орфоэпия включает произношение в самом широком смысле слова: Д. Н. Ушаков определял орфоэпию как «правильное произношение» [Ушаков 1995]; Р. И. Аванесов считал, что орфоэпия включает «фонетическую систему языка, т. е. состав фонем, их качество и реализацию в определенных условиях, а также звуковое оформление отдельных слов и грамматических форм» [Аванесов 1979: 185]. При такой трактовке оказывается, что предмет изучения фонетики и орфоэпии в сущности одинаков, орфоэпия выглядит «переименованной» фонетикой, что объясняет параллелизм фонетического и орфоэпического описания, уже ставший привычным в лингвистической литературе.

Фонетика выполняет описательную и истолковывающую функцию, орфоэпия — только фиксирующую?

«Орфография может дать почти исчерпывающий список слов языка, указав их общепринятую в течение ряда лет форму; то же самое может быть сделано орфоэпией применительно к произношению. Иных целей эти дисциплины не преследуют» [Скребнев 1961: 142]. Подобные определения подчеркивают, что орфоэпия занимается только констатацией status quo и не должна иметь объяснительной функции

Сравним два описания, часто встречающихся в учебниках по современному русскому языку, одного из фрагментов системы безударного вокализма:

1) В первом предударном слоге после твердых согласных не различаются, нейтрализуются фонемы /a/ и /o/, совпадая в безударном [a] — тр [a] вы — тр [a] ва, в[о]йы — в[a]дя.

2) В русском литературном языке господствует аканье — тр[a]вы — тр[a]ва, в[о]йы — в[a]йя.

Первое правило относится к фонетике, а второе к орфоэпии. В чем между ними различие? Фонетика не просто фиксирует факт, но и объясняет его, истолковывает. То есть не только отвечает на вопрос, что произносится в том или ином случае, но и говорит, почему это происходит. Орфоэпия же при таком подходе отличается чисто дескриптивным взглядом на звуковые факты и не вдается в вопросы интерпретации.

Фонетика — теоретическая, орфоэпия — прикладная наука?

«Нормировкой практической стороны фонетики... должна заниматься орфоэпия» [Реформатский 1967: 224]. «Фонетика — теоретическая, исследовательская наука, орфоэпия — прикладная дисциплина; фонетика исследует звуковую сторону языка (речи), орфоэпия на основе ее выводов дает практические рекомендации» [Моисеев 1970: 112]. «Есть фонетические законы и есть орфоэпические правила. Орфоэпические правила обращены к массам, а не к одним только филологам. Поэтому эти правила избегают специальных терминов (фонема, позиция, нейтрализация.), они используют общепонятные слова: звуки, буквы» [Панов 1979: 196].

Многие ученые разводят понятия фонетики и орфоэпии, при этом во главу угла в большинстве случаев ставится идея о нормативности орфоэпии при отсутствии критерия правильности/неправильности в фонетике. Так, например, А. А. Реформатский возражал против понимания под орфоэпией «вообще произношения литературного языка» и выводил орфоэпию за пределы фонетики: «Орфоэпия обозначает раздел, посвященный произносительным нормам. <...> Опираясь на знание фонетики данного языка, т. е. на знание состава фонем и законов распределения их по позициям с получающимися в слабых позициях вариациями и вариантами, орфоэпия дает индивидуальные нормы для разных случаев и выбирает из существующих вариантов произношения то, что более соответствует принятым традициям, тенденциям развития языка и последовательности в системе» [Реформатский 1947: 81]. Л. А. Вербицкая связывала орфоэпию, в отличие от фонетики, с понятием нормы, включая в орфоэпию «нормативную реализацию сегментных единиц (фонем) и суперсегментных единиц (ударение, интонация)» и определяя эту дисциплину как «совокупность произносительных норм национального языка, обеспечивающих сохранение единообразия его звукового оформления» [Вербицкая 1990].

С точки зрения М. В. Панова, к орфоэпии относятся лишь такие произносительные явления, которые допускают вариантность в литературном языке: «орфоэпия — наука, которая изучает варьирование произносительных норм литературного языка и вырабатывает произносительные рекомендации» [Панов 1979: 307]. Этим орфоэпия противопоставляется фонетике, в которой объединяются произносительные закономерности, не знающие исключений.

Категория вариантности очевидна в тех случаях, когда одни и те же словоформы могут произноситься по-разному: булочная — було[ч']ная и було[ш]ная; декан — [д'ие] кан и [дыэ]кан; дрожжи — дро[ж'ж']и и дро[жж]и; жакет — ж[а]кет и ж[ыэ]кет; милиционер — милиц[ыа]нер и милиц[а]нер и т. д.

К орфоэпической вариантности относят и те факты, когда в конкретных словах отсутствует возможность различного произношения, но имеются сочетания букв, которые могут произноситься по-разному в разных словах при

одних и тех же фонетических условиях, например: нечто — не[ч'т]о, ничто — ни[шт]о; отличник — отлм[ч'н']ик, двоечник — двое[шн']ик; отягчать — отя[кч']ать, умягчать — умя[хч']ать; риелтор — р[иэ]лтор, клиент — кл[и^э]нт; квартет — квар[т'ё]т, кортеж — кор [тэ]ж.

Фонетика описывает безвариантные реализации фонем, к орфоэпии относятся варианты реализации одних и тех же фонем и вариантность фонемного состава одних и тех же морфем при отсутствии фонетических позиционных различий. При действии фонетического закона появление того или иного звука является функцией только двух составляющих — заданной фонемы и фонетической позиции, в которой она находится. Принято считать, что фонетика изучает универсальные звуковые закономерности, не связанные с тем, в каких именно словах или морфемах находятся фонемы. Так, известно, что на конце слова перед паузой звонкие шумные согласные заменяются на глухие. Формулируя это позиционное чередование, необходимо определить, какой звук меняется на какой и в какой позиции. Этого достаточно, и не надо указывать конкретные слова или морфемы, в которых происходит указанная мена.

В орфоэпии может быть иная картина. А. А. Реформатский называл орфоэпию «штучным товаром», так как относил к ней те случаи, когда произношение следует «закону форм» или «закону слов» [Реформатский 1987: 127]. Об этом же говорил и Р. И. Аванесов, относя к орфоэпии звуковое оформление отдельных слов и грамматических форм [Аванесов 1979: 185].

Примером лексикализованности произносительной нормы можно считать, например, обязательное произношение твердого согласного перед фонемой /э/ в слове купе, в то время как в слове купейный в том же самом корне допустимы и твердый, и мягкий звуки.

Почему особенности произношения отдельных слов действуют, по мнению многих авторов, «вопреки системе и норме» [Реформатский 1987: 127]? Дело в том, что распределение орфоэпических вариантов в подобных случаях не нарушает никаких произносительных закономерностей, с точки зрения системы перед фонемой /э/ может быть и твердая фонема, и мягкая, и т. д. Другой пример: на месте написания буквосочетания чн может произноситься и [ч'н] и [шн] (коне[ш]но, то[ч']но). Но в литературном языке возможны оба эти сочетания, система не задает критериев, по которым в одних словах [ч'н], а в других [шн].

Одни исследователи принципиально отказываются видеть какую-либо связь между орфоэпией и письмом: «...орфоэпия существует в языке независимо от наличия или отсутствия письма, и правила орфоэпии можно формулировать безотносительно к написанию слов» [Моисеев 1980: 94]. Другие лингвисты, устанавливая связь между орфоэпией и написанием, обычно сводят орфоэпию или какую-то ее часть к правилам чтения: «Вспомогательным разделом

орфоэпии служат так называемые правила чтения, т. е. произносительные указания к чтению букв и их сочетаний в тех случаях, когда письмо и язык не соответствуют друг другу» [Реформатский 1967: 225]. «Строго понимая устную и письменную формы языка как два автономных языковых уровня, необходимо выделять два свода правил: правила о том, как передавать единицы устной речи единицами письменной речи (то, чем должна быть орфография), и правила о том, как передавать единицы письменной речи единицами устной речи (то, чем должна быть орфоэпия) [Николаева 1964: 89].

На первый взгляд, это действительно так. Фонетическая закономерность — в [о] сны — в [ие] сна (под ударением [о], в первом предупредительном после мягкого согласного [ие]); [с]ходмть — [з]гонять (в позиции перед глухим — звук [с], перед звонким — [з]). Сравниваются звуки в одной и той же морфеме в разных позициях. При действии орфоэпической закономерности складывается впечатление, что сопоставляются варианты в одной и той же фонетической позиции: п [о] эт — п[аь] эт, е[с']ли — е[с]ли. Но при ближайшем рассмотрении это впечатление оказывается обманчивым.

Рассмотрим в качестве иллюстрации один из примеров действия орфоэпических закономерностей. Материал был получен в ходе серии экспериментов, во время которых дикторы — носители русского литературного произношения разного возраста и пола начитывали тексты, включающие анализируемые слова. Был рассмотрен вопрос о реализации фонемы /р/ твердым или мягким звуком в позиции перед [м']. Авторы «Орфоэпического словаря русского языка» под редакцией Р. И. Аванесова указывают, что «по старым нормам русского литературного произношения согласный [р] перед мягкими зубными и губными смягчался. Такое произношение встречается и сейчас, но как устарелое в словаре не отмечается» [Аванесов 1989: 673]. Во всех случаях «Орфоэпический словарь» рекомендует твердое произношение звука [р] в позиции перед мягким [м'].

- от положения рассматриваемого сочетания по отношению к ударению: после ударного гласного/перед ударным гласным/между безударными звуками (армия — армейский — вермишель);

- от качества предшествующего гласного (после гласного непереднего ряда увеличивается процент произнесений с твердым звуком, после гласного переднего ряда — с мягким (ср. мармелад — вермишель);

- позиция перед мягким звуком во всех формах слова поддерживает произношение мягкого [р'], позиция перед мягким звуком в отдельных формах слова — твердого [р] (ср. армия — форме);

- в частотных словах вероятнее мягкий [р'], в более редких словах — твердый (ср. вермишель — герметический).

Чем материал в рассмотренном примере (твердость/мягкость первого звука в сочетании рм') отличается от формулирования фонетической закономерности?

Как представляется, различие в следующем:

1. Реализация фонемы при действии фонетического закона стопроцентно предсказывается только фонетической позицией (напр., фонема /н/ в позиции перед долгим мягким [ш:] реализуется мягким звуком — же[н']щина).

Итак, фонетика — это раздел лингвистики, изучающий звуковой строй языка, т. е. звуковые средства языка и правила их функционирования в речи. В самом общем виде цель фонетики как раздела лингвистики состоит в том, чтобы выяснить, как звуковые средства языка выполняют функцию носителя смысла, поскольку язык — это прежде всего значение, смысл. Исходя из всего сказанного выше, можно предложить такое описание звукового строя русского языка, при котором произносительные закономерности делятся не на фонетические и орфоэпические, а на позиционные и непозиционные. Понятия фонетической и орфоэпической позиции можно либо объединить в единое понятие произносительной позиции, либо, сохранив понятия фонетической и орфоэпической позиции, считать первые частным проявлением вторых, что снимает вопрос о различиях между фонетикой и орфоэпией [Каленчук 2015].

Словари и энциклопедии

1. Аванесов 1979 — Аванесов Р. И. Орфоэпия. Русский язык. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1979. 431 с.
2. Аванесов 1989 — Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы. С. М. Борунова, В. Л. Воронцова, Н. А. Еськова (сост.). Р. И. Аванесов (ред.). 5-е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 1989. 703 с. Вербицкая 1990 — Вербицкая Л. А. Орфоэпия. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Наука, 1990. 685 с.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вербицкая 1976 — Вербицкая Л. А. Русская орфоэпия. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. 113 с. Каленчук 1993 — Каленчук М. Л.
2. Орфоэпическая система русского литературного языка. докт. филол. наук. М., 1993. 417 с. Каленчук 2000 — Каленчук М. Л.
3. О расширении понятия позиция. В кн.: Фортунатовский сборник: Материалы научной конференции, посвященной 100-летию московской лингвистической школы 1897-1997гг. М.: УРСС, 2000. С. 27-32. Каленчук 2007 — Каленчук М. Л.
4. О позиционном подходе к описанию произносительных явлений. В сб.: Материалы V Международной научной конференции «Фонетика сегодня». М.: Наука, 2007. С. 90-92.
5. Каленчук 2015 — Каленчук М. Л. О позиционном подходе к описанию произносительных явлений.

6. Русский язык в научном освещении. 2015, 2 (30): 9-21. Касаткин 2012 — Касаткин Л. Л. Орфоэпические правила. В кн.: Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка: Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты. Л. Л. Касаткин (ред.). М.: АСТ-пресс, 2012. С. 938-1000.
7. Касаткин 2014 — Касаткин Л. Л. Современный русский язык. Фонетика. М.: Академия, 2014. 271 с. Касаткина 2000 — Касаткина Р. Ф. Об изменениях в просодической системе русского литературного языка в последнее десятилетие. В сб.: Слово в тексте и словаре: Сборник статей к 70-летию академика Ю.Д.Апресяна. Л. Л. Иомдин, Л. П. Крысин (отв. ред.). М.: Языки славянской культуры, 2000. С. 132-141.
8. Моисеев 1970 — Моисеев А. И. Орфоэпия, ее предмет и место среди лингвистических дисциплин. В сб.: XII научно-методическая конференция Северо-западного зонального объединения кафедр русского языка. Л.: Высшая школа, 1970. С. 56-64. Моисеев 1980 — Моисеев А. И. Русский язык: Фонетика. Морфология. Орфография. М.: Просвещение, 1980. 255 с.
9. Николаева 1964 — Николаева Т. М. И все-таки она хорошая. М. В. Панов (рец.). Русский язык в национальной школе. 1964, (3): 88-92. Панов 1979 — Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М.: Высшая школа, 1979. 256 с.
10. Реформатский 1947 — Реформатский А. А. Введение в языковедение. М.: Учпедгиз, 1947. 189 с. Реформатский 1967 — Реформатский А. А. Введение в языковедение. М., Наука, 1967. 262 с. Скачедубова 2008 — Скачедубова Е. С.
11. Особенности произношения сложных и сложносокращенных слов в современном русском литературном языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2008. 16 с.
12. «Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture» xalqaro ilmiy jurnali (ISSN:2181-2888) 2023 yil 4-sonida nashr etilgan quyidagi ilmiy maqolaga mualliflik qilganligi uchun berildi: Шарипова У.Ш: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЕНДЕРА.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Зилола Шерматовна АББОСОВА,

Преподаватель кафедры русского языка и литературы НавГПИ

Аннотация: Статья посвящена выявлению основных тенденций и перспектив современного языкознания. Это интерактивность, коммуникативность, диалогичность, дискурсивность, интерес к глубинным знаниям в языке, они взаимодействуют всегда и везде. Благодаря им, в

языкознании стало рассматриваться то, что не исследовалось раньше. Теперь в сферу интересов лингвистики входит все, что отвечает требованиям теории знаковых систем и что позволяет увидеть глубинные семантические основы языка.

Ключевые слова: интерактивность, коммуникативность, диалогичность, дискурсивность, тенденции, перспективы.

Abstract: The article is devoted to identifying the main trends and prospects of modern linguistics. These are interactivity, communicativeness, dialogism, discursiveness, interest in deep knowledge in language, they interact always and everywhere. Thanks to them, linguistics began to consider something that had not been studied before. Now the sphere of interests of linguistics includes everything that meets the requirements of the theory of sign systems and that allows us to see the deep semantic foundations of language.

Key words: interactivity, communicativeness, dialogicity, discursiveness, trends, prospects.

Annotatsiya: Maqola zamonaviy tilshunoslikning asosiy yo'nalishlari va istiqbollarini aniqlashga bag'ishlangan. Bular interaktivlik, kommunikativlik, dialogizm, diskursivlik, tilni chuqur bilishga qiziqish, ular har doim va hamma joyda o'zaro ta'sir qiladi. Ularning sharofati bilan tilshunoslik ilgari o'rganilmagan narsani ko'rib chiqib boshladi. Endi tilshunoslikning qiziqish doirasi ishora tizimlari nazariyasi talablariga javob beradigan va tilning chuqur semantik asoslarini ko'rishga imkon beradigan barcha narsalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: interaktivlik, kommunikativlik, dialoglik, diskursivlik, tendentsiyalar, istiqbollar.

Если раньше основными принципами исследования языка были системность и структурность, то в настоящее время ими стали такие понятия как диалогичность, дискурсивность, интерактивность, коммуникативность и др. Данные принципы взаимодействуют и обуславливают друг друга, результатом чего стало зарождение когнитивной лингвистики, что позволило отчетливо увидеть глубинные семантические основы языка и человеческой ментальности.

Теперь рассмотрим каждый принцип по отдельности.

Интегративность как отличительное свойство формирующегося направления выражается, во-первых, в том, что знания, полученные в разных областях науки, не игнорируются, а, наоборот, активно используются при решении своих задач; а, во-вторых, интегративность проявляется также в широте исследовательской проблематики, которая детерминирована многогранностью таких феноменов, как язык, социум, культура, сознание. Это обеспечивает многоаспектность при решении определенной, одной проблемы и одновременно

способствует получению иной, часто неожиданной информации, позволяющей решить дополнительные задачи.

Коммуникативность. Коммуникация — общение, обмен мыслями, информацией, знаниями, чувствами, схемами поведения и др. — специфическая форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Различается коммуникация в широком смысле — как одна из форм человеческой жизнедеятельности (в том числе различные формы речевой деятельности) и коммуникация в узком смысле, предполагающая обмен смысловой информацией. Коммуникация — это важнейшая составляющая социального поведения человека, а само коммуникативное (речевое) поведение может рассматриваться как часть национальной культуры. Следовательно, под коммуникацией понимается смысловой аспект социального речевого взаимодействия.

Еще одна, пожалуй, самая спорная и сложная тенденция в современной лингвистике — повышенный **интерес к глубинным процессам и знаниям в языке**. Для всей современной гуманитарной науки наиболее характерен переход от фактического знания к глубинному. На рубеже тысячелетий подступы к глубинному познанию реальности стали искать на путях синтеза научного, философского, художественного и религиозного подходов, имеющих своей установкой обретение целостного видения человека и способов его мирозерцания.

Дискурсивность. Проблема дискурса в последнее время становится все более актуальной в лингвистике, социологии, философии, политологии, психологии, культурологии и др. Дискурс, по Й. Шерзеру, — это трудно постижимая область, неуловимое, неточное и постоянно возникающее переплетение языка и культуры. Это узел, в котором действительно выражается взаимоотношение языка, культуры и общества. Именно дискурс создает, воспроизводит и изменяет и культуру, и язык в точках их пересечения.

Опираясь на теорию деятельности, можно сформулировать такие положения, релевантные для концептуализации дискурса как коммуникативного события: 1) дискурс — это социальная коммуникация, в основе которой лежит речемыслительная деятельность людей в определенном контексте — культурном, психологическом, политическом и др.; 2) дискурс — это коммуникация, осуществляемая, прежде всего, вербально, но не исключая невербальных средств (жест, мимика, рисунок, музыка и др.). Таким образом, дискурс следует рассматривать не как только вербализированную, но и невербальную ментально-коммуникативную деятельность в социальном контексте; 3) как любая деятельность, дискурсивная деятельность интенциональна и направлена на установление и поддержание взаимодействия между людьми, необходимого для достижения глобальной (доминирующей)

цели, которая детерминирована внеречевыми мотивами субъектов дискурса; 4) дискурс — это интерактивная коммуникация, заключающаяся в том, что его смысл генерируется совместно адресантом и читателем (слушающим, адресатом) — активным интерпретатором сообщения; 5) реализация/нереализация глобальной цели дискурса есть результат взаимодействия субъектов дискурса. С этой точки зрения и процесс речевого воздействия предстает как взаимодействие субъектов дискурса; 6) дискурс объективируется в форме диалогического или монологического текста, соотносимого на дискурсивном уровне с комплексным речевым актом. Дискурс не существует без текста.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984. 397 с.
2. Каменская О.Л. Структура и функция текста как средства коммуникации. М.: Высшая школа, 1990.
3. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. 656 с.

KOMPYUTER LINGVISTIKASINI O‘QITISH MUAMMOSINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK, METODIK ADABIYOTLARDA O‘RGANILISHI

*Ozodjon MAMIROV,
JDPU Sirtqi bo‘lim katta o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Globallashuv sharoitida mashina tili va inson tili o‘rtasidagi farq bilan bog‘liq ma‘lum qiyinchiliklar mavjud, bundan tashqari, inson tilining mavjud xarakterli xususiyatlari bu muammoni hal qilishni tobora ko‘proq talab qilmoqda. Shuning uchun hisoblash tilshunosligi va tarjima tilshunoslik eng muhim ahamiyatga ega. Hisoblash tilshunosligi tilshunoslik, kompyuter texnologiyalari va matematika fanlarida samarali fanlararo bog‘liqlikdir. Ushbu maqolada fanlararo bog‘liqlik, o‘rganilganlik darajasi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar. Tilshunoslik, kompyuter lingvistikasi, tarjima nazariyasi, inson tarjimasi, mashina tarjimasi, tilshunoslik bilan boshqa fanlarning aloqasi, elektron platformalar, matnshunoslik, raqamli xotira, o‘zbekcha matn korpusi.

Аннотация. В условиях глобализации возникают определенные трудности, связанные с разграничением машинного языка и человеческого языка, а существующие характеристики человеческого языка все больше требуют решения этой проблемы. Поэтому компьютерная лингвистика и переводческая лингвистика имеют первостепенное значение. Компьютерная лингвистика — это плодотворные междисциплинарные отношения между

лингвистикой, информатикой и математикой. В данной статье будет раскрыта междисциплинарность и уровень изучени

Ключевые слова. Лингвистика, компьютерная лингвистика, теория перевода, человеческий перевод, машинный перевод, связь лингвистики с другими дисциплинами, электронные платформы, текстология, цифровая память, корпус узбекских текстов.

Annotation. In the context of globalization, there are certain difficulties related to the distinction between machine language and human language, and the existing characteristics of human language are increasingly demanding to solve this problem. Therefore, computational linguistics and translational linguistics are of utmost importance. Computational linguistics is a fruitful interdisciplinary relationship between linguistics, computer science, and mathematics. In this article, the interdisciplinarity and the level of study will be revealed.

Key words. Linguistics, computer linguistics, translation theory, human translation, machine translation, connection between linguistics and other disciplines, electronic platforms, textology, digital memory, Uzbek text corpus.

Hozirgi zamonaviy dunyoda muloqot va axborotning ahamiyati juda katta va ahamiyatli, shubhasiz jamiyat hayotining turli sohalari bugungi kunda axborot olamining bevosita ta'siri ostida ekanligi hammaga ma'lum. Shu bilan birga, kompyuter texnologiyalari yangi davr maqsadlariga erishishda muhim o'rin tutadi. Hayotimizning barcha jabhalariga kirib bordi. Globallashuv sharoitida mashina tili va inson tili o'rtasidagi farq bilan bog'liq ma'lum qiyinchiliklar mavjud, bundan tashqari, inson tilining mavjud xarakterli xususiyatlari bu muammoni hal qilishni tobora ko'proq talab qilmoqda.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'lim-tarbiya haqida shunday degan: "Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni, ta'lim sifatini oshirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz"[1]. Shuning uchun hisoblash tilshunosligi va tarjima tilshunoslik eng muhim ahamiyatga ega. Hisoblash tilshunosligi tilshunoslik, kompyuter texnologiyalari va matematika fanlarida samarali fanlararo bog'liqlikdir. Chunki kompyuter tilshunosligida matematik amallar va buyruqsiz dasturlarni ishga tushirib bo'lmaydi. Bu amaliy tilshunoslikning tilni qayta ishlashning hisoblash jihatlari bilan shug'ullanadigan bo'limi hisoblanadi. Uni o'rganish sohasi nutq va matn bilan ifodalangan tilning ikki tomonlama mohiyatidir. Uning boshqa yo'nalishlari quyidagicha tasniflanadi: til muhandisligi, sun'iy intellekt, matnlarni bir tildan ikkinchi tilga mashina tarjimasi orqali tarjima qilish, axborot texnologiyalari, aloqa texnologiyasi, qidiruv tizimini loyihalash, katta hajmdagi matndan ma'lumot olish. Eng katta til ma'lumotlar bazasida yoki Internetda turli savollarga javob topish, matn va nutqni qayta ishlash, ovozli buyruqlarni mashinada qabul qilish va ularni batafsil

bajarish, matnni nutqqa aylantirish va aksincha, matnlar mazmunini ko'rib chiqish, ma'lumotlar bazasini ishlab chiqish. Tegishli fanlar qatori umuman inson tili, inson aqli psixologiyasi va sun'iy kompyuter intellekti bilan bog'liq masalalarni qamrab oladi. Shu munosabat bilan turli ta'lim tizimlarida bu fan ba'zan tilshunoslik, ba'zan esa kompyuter texnikasi va matematika fanining kichik guruhiga kiradi. Telefon, radio va boshqalar kabi turli xil elektron qurilmalar orqali ovozni yozib olish va uzatish mumkin bo'lgan bizning zamonamizda til aloqa muhandisligi deb ataladigan boshqa mutaxassislar guruhining tadqiqot obyektiga aylandi. Kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan tabiiy til tadqiqotlari juda katta o'zgarishlarga duch keldi. Bugungi kunga kelib, imlo xatolari va grammatik tuzatishlarni tekshirish, hujjatlar va ma'lumotlar bazalaridan ma'lumotlarni olish, bir tabiiy tildan boshqa tilga tarjima qilish va boshqalar uchun dastur. butun dunyo bo'ylab millionlab nusxalarda sotilgan. Biroq, hali sun'iy intellektga ega bo'lmagan dasturlar hali ham amal qiladi. Barcha dasturlarni ham bir tilni ikkinchi tilga o'zgartira olmaydi.

Hisoblash tilshunosligining eng yaxshi kichik toifalaridan biri bu tilni to'g'ri tanib olish uchun dasturiy vositalarni ishlab chiqarish va tabiiy tilda avtomatik tarjima va keng qamrovli inson-mashina aloqasida mukammallikka erishish uchun kuchli vositani ishlab chiqishdir[2]. Shuning uchun ham kompyuter lingvistikasini idrok xaritasi vositasida o'qitish ancha samarali usul hisoblanadi. Hozirgacha kompyuter lingvistikasi yaratilganiga qariyb 50 yil bo'lgan lekin bu muammo to'liq hal etilmagan.

Ammo bundan oldin ham bir-birining bilimiga ega bo'lish uchun ko'pchilik xalqlarning tilini aniqlash usullaridan foydalanish zarurati mavjud edi, ya'ni biz universal til haqida gapiramiz. Masalan, o'rta asrlarda xalqaro darajadagi barcha muhim masalalar lotin tilida ifodalangan va shuning uchun universal til ko'pchilikning orzusi edi. Aloqa muammosiga yechim izlagan insoniyat uchun hozirda 600 dan ortiq dasturlar taqdim etilgan.[3] Tarixiy tilshunoslikda bu tilning tarqalishi butun ko'hna qit'ada yaqqol ko'zga tashlanadi. Masalan, mo'g'ullar hukmronligi davrida va o'sha davrgacha bu til Hindiston davlatining rasmiy tili bo'lgan. Bu til boy lug'at va yoqimli iboralar tufayli zodagonlar va oddiy xalq orasida ko'plab muxlislarga ega bo'lib, bir qarashda Hindistonga hukmdorlar tili sifatida kirib kelgan bo'lsa-da, lekin asrlar osha o'zining notiqlik mahorati tufayli o'ziga xos bo'lgan. Millionlab odamlar tomonidan chin dildan qabul qilingan.[4] Bu Tojikiston, Afg'oniston va Markaziy Osiyoning ba'zi boshqa mintaqalarida keng tarqalgani hammaga ma'lum. O'zbek tilidagi matnlarda hisoblash tilshunosligining qo'llanilishini o'rganishning ahamiyati haqiqatan ham o'zbek tilida so'zlashuvchi jamiyatda kognitiv imkoniyatlarni kengaytirish, shuningdek, bilimlarni boshqa tillar orqali o'zbek tiliga o'tkazish zarurligini ko'rsatadi. Ayni paytda olimlarning turli sohalardagi izlanishlari natijasida olingan bilimlar turli tillarda internet tarmoqlari orqali tarqatilmogda. Hozirgi davrda asosiy ilmiy ma'lumotlar odatda ingliz tilida va rus tilida ilmiy ma'lumotlar bazalarida qayd etiladi, va uni boshqa tillarda foydalanuvchilar uchun chiqarish ko'plab

qiyinchiliklar bilan bog‘liq. Ushbu tadqiqot kompyuter qurilmasi ma'lumotlarni boshqa tillardan o‘zbek tiliga va aksincha o‘tkazish, so‘z va matnni tarjima qilish, audio va video ma'lumotlarini aylantirish, shuningdek, o‘zbek tilining bu sohada qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini ko‘rsatadi. Boshqa tomondan, elektron platformalarning tobora kengayib borishi yangi avlod hayotining barcha sohalarida yangi muhit yaratdi, deb aytishimiz mumkin. Shu bilan birga, til ijtimoiy institut sifatida, yangi yondashuv ta'sirida va mobil telefonlar, veb-saytlar yoki shaxsiy kompyuterlar kabi raqamli ommaviy axborot vositalarida matnga yo‘naltirilgan asosiy vositaga aylandi.[5] Masalan, yangi platformalarda lingvistik kompyuter ilovalari sohasida ta'lim sohasi sifatida o‘zini namoyon qilgan yangi vositalar yordamida elektron ta'lim tizimini qayd etish mumkin. Garchi elektron platformalar orqali o‘zbek tilini o‘rganish o‘zbek yozuvi yoki zarur platformalar bilan bog‘liq bo‘lgan o‘ziga xos xususiyatlar tufayli unchalik maqbul bo‘lmasa-da, lekin aytish mumkinki, dunyodagi til o‘rgatish usullarining aksariyati magnit audiokassetalarning yaratilishidan tortib to paydo bo‘lgunga qadar raqamli xotira va ixcham disklar o‘rganilayotgan tilni o‘qitish samaradorligini oshirish uchun audio va ko‘rgazmali o‘qitish vositalaridan foydalanishga qaratilgan . Undan tashqari ma'lumotlarni saqlash hajmi va muddati kattaroq. O‘zbek tilini elektron o‘qitish tizimining sezilarli muvaffaqiyatsizligining asosiy sababi, raqamli platformalarda o‘zbek tilini o‘qitish tenglamalarini samarasiz qoldirgan va boshqa tillarga nisbatan sanoatning kengayishiga to‘sqinlik qilgan yozuv va grammatikaning o‘ziga xos xususiyatlaridir.

Ilmiy adabiyotlardan ko‘rinadiki 50-yillarning boshidan beri XX asrda tabiiy tillarni qayta ishlash uchun kompyuterlarni qo‘llash bo‘yicha jiddiy harakatlar amalga oshirildi. Bu sa'y-harakatlar ko‘proq mashina tarjimasiga qaratilgan bo‘lib, o‘sha davrdagi siyosiy vaziyat, ya'ni super kuchlar o‘rtasidagi qarama-qarshilik davri tufayli ular Sovuq urush davrida qarama-qarshilik vositalarini ishlab chiqish uchun rus tilidan ingliz tiliga tarjima qilishga e'tibor qaratdilar. Hisoblash tilshunosligi sohasida asosiy lingvistik jihat matematika va muhandislik tarmoqlarining o‘sishi va rivojlanishi, bir tildan ikkinchi tilga mashina tarjimasiga, axborot nazariyasi, radioaloqa va boshqalar bilan bog‘liq. Bu kabi sohalar hozirda rivojlanib, takomillashib bormoqda, shuningdek, juda porloq kelajakka ega. Shu asosda, bu savol kompyuterlashtirish va avtomatlashtirishning ko‘plab masalalarida o‘z muammolarini hal qilish ehtiyojlarini qoplaydigan kompyuter texnologiyalarining yangi tomoniga taalluqlidir.

1956 yilda ingliz, kanada, amerikalik va rus mutaxassislari ishtirokida “mashinali tarjima tizimlari” bo‘yicha birinchi xalqaro uchrashuv bo‘lib o‘tdi.[6] O‘sha paytda Amerika Qo‘shma Shtatlari, Angliya va Sovet Ittifoqi mashina tarjimasiga bo‘yicha tadqiqotlar olib borilgan asosiy mamlakatlar edi, lekin u Italiya va Skandinaviyada ham olib borildi.

1. Oldindan tahrirlash

2 Post-tahrirlash

3 Jorj Taun

Bu yillarda tadqiqotchilar endi mashina tarjimasiga to'liq erishish mumkinligini isbotlashga urinmay, dunyoning turli mintaqalarida olib borilgan individual tadqiqotlarni tartibga solish va markazlashtirish bilan shug'ullandilar.

1958 yilda AQSHda o'n ikki guruh mashina tarjimasi bo'yicha tadqiqotlar ustida ishladi: Garvard universitetida ruscha-inglizcha mashina tarjimasi lug'ati yaratilmoqda; "Noam Chomskiy" (N.Chomski) "MIT" (MIT) da sintaktik tuzilmalar bo'yicha tadqiqot olib bordi. Jorjtaun universitetida rus tilining sintaksisi va semantikasi masalalari o'rganildi, Michigan universitetida esa rus grammatikasi qoidalarini olishga va polisemiya muammolarini hal qilishga harakat qildilar. [7]. Universitetda "Sietl" rus tilidan mashina tarjimasi tizimini ham ishlab chiqdi. Nemis tiliga Los-Anjeles va Kaliforniyada olimlar mashina tarjimasining kognitiv usuli masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib bordilar va mashina tarjimasiga ko'proq ahamiyat berildi. Ingliz tilidan rus tiliga tarjima Angliyada mashina tarjimasining kognitiv usuli bo'yicha batafsil tadqiqot olib borildi, bu mamlakat tadqiqotchilarining eng muhim vazifalaridan biri kompyuter mutaxassislari va tilshunoslarning hamkorligi edi. Ular tilshunoslikni kompyuter fanining kichik faniga aylantirish uchun juda ko'p kuch sarfladilar va shuning uchun ular matematik usullardan foydalangan holda aldashedi. O'tgan asrning 50-yillaridan boshlab Noam Xomskiyning asari nashr etilishi bilan ma'nodan qat'iy nazar tahlil qilish boshlandi, ammo "J. Katz" (J.Katz), "J. Fodor (J. Fodor) (1963) va Pi. Em. Pochta (1964) semantikani mashina tarjimasi sohasiga kiritdi. Keyingi bosqichda tilni qayta ishlash sohasidagi fan yutuqlaridan foydalanish ham o'rganildi.[8]

O'zbek tiliga kelsak, hisoblash tilshunosligidagi tadqiqotlar O'zbek tili grammatikasi va elektron asboblar o'rtasida mavjud bo'lgan muammolar bilan shug'ullangan va hisoblash tilshunosligining asosiy tamoyiliga kamroq e'tibor bergan. O'zbek tilining hisoblash tilshunosligi bo'yicha tadqiqot olib borgan olimlarning aksariyati aslida bu fanning tadqiqot natijalaridan foydalanuvchi bo'lib, uni O'zbek grammatikasiga moslashtirgan.[9]

Eronda bu sohani o'rganishda peshqadamlardan birini Eron gumanitar fanlar ilmiy-tadqiqot instituti professori, doktor Mustafo Osiy deb atash mumkin. U O'zbek tilshunosligining turli sohalarida hisoblash tilshunosligini ilmiy loyihalar shaklida qo'llash bo'yicha eng samarali tadqiqot ishlariga rahbarlik qilgan yoki doktorlik va bakalavriat dissertatsiyalari O'zbek tilini kompyuterda to'rt fonetik darajada qayta ishlash, so'z tuzilishi, sintaksisi va semantikasiga bag'ishlangan tadqiqotlar olib borgan. O'zbek tilini kompyuterda qayta ishlash bo'yicha fanlararo va amaliy bog'liqligini tadqiqotlarda ochib bergan. Bu bo'yicha ko'plab maqolalar ham chiqarilgan. Ular bir qatorda Tehron universitetining olimlari ham o'zbek -ingliz qiyosiy korpusi, ingliz-tsersiy parallel korpusi, O'zbek -ingliz parallel korpus haqida

ma'lumotlar berishgan. [10]. Tehron, telefon farsnet, O'zbek NET, O'zbekcha matn korpusi ham mavjud.

ADABIYOTLAR

1. Mamlakatimizning 2016-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14-yanvar. T.: O'zbekiston, 2017. 104-b.
2. Абдурахмонова Н. Машина таржимаси. -Тошкент, 2008.
3. Абдурахмонова Н. Инглизча матнларни узбек тилига таржима қилиш дастурининг лингвистик таъминоти. Фило. фан... (PhD) дисс. - Тошкент, 2018.
4. Abduhamidova L. Tilshunoslikning yangi yo'nalishi: kompyuter lingvistikasi. -Toshkent, 2015.
5. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. -Toshkent: Fan, 1985
6. Begmatov E., Ne'matov H., Rasulov R. Leksik mikrosistema va uning tadqiq metodikasi // O'zbek tili va adabiyoti, 1989, 6-son.
7. Po'latov A., Muhamedova S. Kompyuter lingvistikasi (o'quv qo'llanma).- Toshkent, 2007, 2008, 2009.
8. Rizayev S. O'zbek tilshunosligida lingvostatistika muammolari. -Toshkent: Fan, 2006.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. 80 000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. J II.E- M // Tahrir hay'ati: Mirzayev T. (rahbar) va boshqalar. O'zRFA til va adabiyoti instituti. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2006
10. O'zbek tili leksikologiyasi. Toshkent – 1981. O'zbekiston FA.

“CHAROG‘I HIDOYAT” IZOHLI LUG‘ATIDA PAREMIALOGIK BIRLIKLARNING BERILISHI

Ilyos Ro‘ziqulovich JO‘RAYEV,

Tayanch doktoranti,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Samarqand, O‘zbekiston

Annotatsiya. Nutqning ta'sirchanligini oshiruvchi omillardan biri tilda mavjud paremiologik birlik (frazeologizm, maqol, matal, hikmatli so'zlar)dan o'z o'rnida va unumli foydalanishdir. Nutqqa tayyor holda olib kiriluvchi paremiologik birliklarni to'plash juda qadimiy tarixga ega. Mazkur maqolada Sirojuddin Alixon Orzuning "Charog'i hidoyat" leksikografik asarida berilgan paremiologik birliklarning berilishi tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: Leksikografiya, fors-tojik tili, etnografik leksika, frazeologiya, paremiologiya, etnografiya, lug'at.

Abstract. One of the factors that increase the effectiveness of the speech is the appropriate and effective use of paremiological units (phraseological units, proverbs, sayings, wise words) in the language. The collection of ready-made paremiological units for speech has a very ancient history.

This article analyzes the distribution of paremiological units given in the lexicographic work "Charoghi hidayat" by Sirojuddin Alikhan Orzu.

Key words: Lexicography, Persian-Tajik language, ethnographic lexicon, phraseology, paremiology, ethnography, dictionary.

Аннотация. Одним из факторов, повышающих эффективность речи, является правильное и эффективное использование в языке паремнологических единиц (фразеологизмов, пословиц, поговорок, мудрых слов). Сбор готовых паремнологических единиц речи имеет очень древнюю историю.

В данной статье анализируется распределение паремнологических единиц, приведенных в лексикографическом произведении Сироджуддина Алихана Орзу «Чароги хидаят».

Ключевые слова: Лексикография, персидско-таджикский язык, этнографическая лексика, фразеология, паремнология, этнография, словарь.

Nutqning ta'sirchanligini oshiruvchi omillardan biri tilda mavjud paremiologik birlik (frazologizm, maqol, matal, hikmatli so'zlar)dan o'z o'rnida va unumli foydalanishdir. Nutqqa tayyor holda olib kiriluvchi paremiologik birliklarni to'plash juda qadimiy tarixga ega. Mahmud Koshg'ariy XI asrdayoq turkiy xalqlarning hikmatli iboralaridan 400 ga yaqinini «Devon»ga kiritib, ularning qanday holatda, qaysi mazmunda qo'llanishini arab tilida izohlagan. Shulardan 250 dan ortiqrog'i mazmun jihatidan ham, shakl jihatidan ham hozirgi o'zbek tilida bugungidek yangrab turibdi [3; 48].

Donishmand fors-tojik vakillari tilida ham qadim zamonlardan paremiologik birliklar xalq og'zaki ijodi sifatida mashhur bo'lib, xalq so'zlashuv tili va ijodida ko'plab qo'llangan. Jumladan, miloddan avvalgi IV asrdayoq Aleksandir Makedoniskiy O'rta Osiyoni zabt etgan davrlarda mahalliy xalq tojik – boxtarlar tilidan “Овози саги тарсончак аз газиданаш сахттар аст” (Qorqoq itning qopishidan hurishi qattiq), “Чукуртарин дарё ҳамон аст, ки ҳамона бесадо чорист” (Teran daryo tinch oqar) kabi maqol va masallar yozib olganligini rim tarixchisi Kvin Kursiy Ruf asarlaridan ma'lum.

Ma'lumki, frazeologiya fanining birinchi davrida frazeologizmlar lug'atshunoslik obyekti bo'lgan. Ularni lug'atlarda aks ettirish (kodifikatsiyalash), ularning ma'nosi va etimologiyasini izohlashga e'tibor qaratilgan [5; 12-13]. “Burhoni qote”, “G'iyos-ul-lug'ot” “Charog'i hidoyat” kabi tojik tili leksikografik manbalari muallifi ham paremiologik birliklarning sharhlanishida til imkoniyatlaridan o'rinli va mohirona foydalan. Lug'at mualliflari o'z davrining til vakillari so'zlashuv nutqi hamda zamondosh va salaf adiblar badiiy, ilmiy va tarixiy asarlari matnida mavjud paremiologik birliklarni o'z lug'atida sharhlagan. Jumladan, “Burhoni qote” lug'ati 20 ming so'zlik izohlangan bo'lib, 3562 (18%) tasi frazeologik birlardan iborat [7; 126]. Yoinki, “G'iyos-ul-lug'ot” da bu ko'rsatkich so'zlikning 6% ni tashkil etadi. Bizning izlanishimiz natijasida shu ma'lum bo'ldiki, ChHda murakkab birliklar 1237 ta (54%) bo'lib, undan 831 ta paremiologik birliklardan tashkil topgan. Bu lug'atdagi jami so'zlik (2279) ning 37 % ni tashkil etadi, shu bois mazkur lug'at shartli ravishda frazeologik lug'at ham deyiladi [9; 97]. Muallif mazkur so'zliklarni ayrim holatlardagina kinoya (киноя аз), iborot yoki masal (zarbulmasal) yoki mazkur so'zliklar sharhida “ma'nosida” (ба маънии), “...ga ishora” (ишора ба), “dan iborat”

(иборат аз) va “ya’ni” (яъне) ishora berib, qay holatda qo’llanishini “mahalida, vaqtda” (дар маҳалли) va “...paytda, ...o’rinda” (dar maqome) shaklida ko’rsatib o’tadi. Bu iboralarning ko’pi hozirgi tojik tilida ham qo’llanadi [9; 10] ¹:

Ob burdani mojaro – *kinoya* ishkal, nihoyatda ajablanarli va hayralanarli holat, Ta’sirdan bayt:

Ғайр аз бари ёр майи ноб мебарад,
Ин мочаро бибин чи қадар об мебарад.
(Begona yor uchun mayi nob eltadi,
Qara, bu mojaro qanchalar hayratlanarli).

Va **xele ob burdan** ham mazkur ma’noda; donishmand Xon Oliydan bayt:

Чун ёфтанд мардуми дида² суроғи ту,
Ин хеле об бурд, ки бурданд пай дар об.
(Ko’z qarochiqlari sening daragingni topganda

Shu darajada ajib bo’ldiki, go’yo suvda izingni topdilar) [11].

Ob dar shir kardan va **ob dar shir doxil kardan** (sutga suv qo’shmoq) – firibgarlik mahalida qo’llaydilar (Soibdan ikki bayt keltirilgan).

... Ammo ikkinchisida firibgar ma’nosida mashhur “об дар шир” (sutga suv qo’shmoq) masaliga ishora mavjud...[12].

Muallif so’zliklar izohida nafaqat izohash usuli bilan sharhlagan, balki birikmalarning sinonim, antonimi va variantdosh iboralarini ham keltirib o’tadi, shuningdek, alohida so’zlik sifatida keltirilgan va izohlanayotgan frazeologik birlik bilan qaysi bir jihati bilan bog’liq bo’lgan iboralarga havola ham berib ketish holatlari mavjud. Iboralarni izoh maqolalar yordamida izohlash. Bunda so’zlikning qay holatda qo’llanilishi va leksik-semantik xususiyatlari ixcham tarzda bayon qilingan: **Joi fuloniy xoliy** va **joi faloniy paydo** (falonchanning o’rni bo’sh//bilindi) – har ikkalasini biror kishini eslaganda aytadilar, ammo ikkinchi tarkib afzalroqdir. (Abdurazzoq Fayozdan bayt keltirilgan) [70].

Shuni ham takidlash kerakki, iboraning ko’chma ma’noga asoslanishi, obrazlilik uning tasvir imkoniyatlarini kengaytiradi, lug’atda berilgan ayrim so’zlik so’z birikmasi sifatida izohlangan bo’lsa, davr o’tishi bilan mazkur birikmaning atash semasi yo’qolib ifoda semasi asosiy planga chiqqan va ibora bo’lib qolgan. Jumladan, **Jor zadan** (jar solmoq) – aslida musibat yetganda faryod qilmoqdir. (Ta’sirdan bayt keltirilgan). Va Nodirshoh qo’sinida jarchi (чорчй) mansabi bor edi va u shoh farmonlari bilan qo’shinni xabardor qilar edi [70]. Mazkur birikma hozirda “jar solmoq” ma’nosidagi ibora bo’lib qolgan.

Izohlanayotgan iboraga sinonim bo’lgan so’z berilgan: **Aspi cho’bin** (yog’och ot) – *kinoya* tobut ...(Boiz Qazviniydan bayt keltirilgan) [14], **Alif bar xok kashidan** va **bar zamin kashidan** (Yer chizib qolmoq) – *kinoya* xijolat va sharmandalik (Soibdan bayt keltirilgan) [24]. Mazkur ibora bilan deyarli shakldosh bo’lgan “Alif bar sina kashidan” frazeologizmi ham mavjud bo’lib, musibat yetganlar va qalandarlarning holati asosida paydo bo’lgan va keyinchalik “ko’ksini chok etmoq, bag’rini tilmoq” ma’nosidagi ibora bo’lgan [25]. Shunga o’xshagan ayrim iboralar faqatgina misol keltirish bilan kifoyalangan: **Mag’zi xar xo’rdan** (Eshak miyasini yemoq) – ya’ni

¹ Keyingi o’rinlarda [13] tarzida faqat sahifasini ko’rsatish bilan cheklanamiz.

² Mazkur birikma bu yerda iyhom san’atini paydo qilgan, shu bois ikki xil tusunish mumkin: ko’z qarachig’i va ko’rgan odamlar.

aqlsiz. Soʻzlashuvdan olindi [196], **Makre bar ob zadan** – aldamoq ba **ob rondan** (suvga haydamoq) [30]ning sinonimidir, *qarang*¹ (Soibdan bayt keltirilgan) [198].

Taʼkidlash kerakki, sinonim soʻzlar yordamida izohlangan frazeologik birliklar juda kam, buning boisi frazeologik birlik har doim ifoda semasining koʻp ekanligi bilan soʻzdan boyligidir. Shu bois iboralar, asosan, soʻz birikmasi yordamida izohlangan: **Boloi chashmat abru guftan** (Koʻzing ustida qoshing bor demoq) – *kinoya* yuzxotir qilmoq (Tugʻrodan bayt keltirilgan) [30], **Bogʻi sabz namudan** – yolgʻon vaʼdalar bermoq [33], **Kosa band kardan** (Laganbardorlik qilmoq) – xushomad qilmoq (Ashrafidan bayt keltirilgan) [167], **Kori obu otash** – ogʻir yumush (Sayfiydan bayt keltirilgan) [167], **Joma az musʼhaf poʻshidan** – *kinoya* qasamxoʻrlik. (Taʼsirdan bayt keltirilgan) [70], **Halloji kardan** (Hallojidan oʻtkazmoq) – qoʻpol soʻzlar aytmoq, xoh *kinoya*, xoh haqorat boʻlsin [85], **Qalami sartarosida shudan** – oxir boʻlmoq, tugamoq maʼnosida [164], **Ob doshtani mato** – (чунончи гузашт аз ин олам аст) inchunin oʻtdi, *qarang* [13]. Lugʻatnavis mazkur oʻrinda iboralarning maʼnodosh ekanligini taʼkidlab, keyingi iboraning izohlanishi zarur emasligini koʻrsatadi.

Agar izohlanayotgan iboralarning maʼnodoshligini havolasiz ham tushunish mumkin boʻlganda yoki variantdosh iboralar koʻp boʻlganda mazkur iboralarning variantiga “*guzash*” – oʻtdi, yaʼni *qarang* shaklida ishora berilgan:

Obi chashm giriftan – *kinoya* qoʻqitmoq (Shofeʼ Asardan bayt keltirilgan) [13]; **Otash az chashmi kase giriftan** – *kinoya* qoʻqitmoq (Taʼsirdan bayt keltirilgan) Va **Obi chashmi kase giriftan** buning sinonimidir [31].

Muallif ayrim ibora va masallarni semantik izohlash bilan birga, kelib chiqish sabalari (etymon) etimologiyasi haqida ham maʼlumot beradi, jumladan:

Ba sang nishastan – qiynalmoq va azoblanmoq. (Taʼsirdan bayt keltirilgan). Va **bar sang nishondan** (toshga oʻtqizmoq) orttirma nisbatdadir. Bu azoblashning bir koʻrinishi boʻlib, issiq tosh ustida oʻtqazadilar [38]; **Ba sari sang nishondan ba sari sang nishastanning** orttirma nisbati, *qarang* [42].

Ayrim oʻrinlarda bir necha variantdosh iboralar bitta soʻzlik shaklida berilgan va ularning qoʻllanish chegarasi haqida ham maʼlumot berib oʻtadi:

Dar bar roʻi kase bastan va **dar bar sari chize bastan** va **darvoza bar rux kashidan** (yuziga eshik yopmoq) – inchunin dastlabkisi maʼnosida mashhur...[98], **To kushtan hamroh** va **to qatl hamroh** va **to xun hamroh budan** – *kinoya* nihoyatda dushmanlik va adovat. (Salim va Raziq Donishdan baytlar keltirilgan). Yahyo Koshiyda **to murdan hamroh** va boshqalar ijodida **to jon hamroh** ham mazkur maʼnoda uchratildi [58]. Sirdan “oʻlguncha birga yoki toki jon bor birga” shaklida tarjima qilinadigan bu ibora doʻstlik sodiqlikni ifodalaganday koʻrinsa-da, aslida “qonga qon –jonga jon” kabi kuchli adovatni ifodalagan.

Shuningdek, iboralar izohlanganda ularning sinonim va antonimlarini ham berib ketish holatlari mavjud: **Bodi muxolif** – kema ahli xohishiga xilof boʻlgan shamol; **bodi muvofiqning** muqobili ... [30].

Bar xok afgandani taklif – kishining iltimosini bajarishga rozi boʻlmaslik; **kishi soʻzini tuproqqa qorishtirmoq** kabi [38].

¹ Mazkur oʻrinda (гузашт), yaʼni oʻtdi soʻzi berilgan boʻlib, hozirgi kundagi lugʻatlardagi “qarang, qiyoslang” havolasiga tengdir. Yaʼni, bu ibora “bob-ut-toziyat” b bobida “ba ob rondan – aldamoq” tarzida izohlangan [9; 30].

Bar sari xesh budan – o‘zboshimcha va qaysarlik; buning sinonimi **peshi xud barpodir** [38]. Ta’kidlash lozimki, mazkur ibora ellipsislashish natijasida hozirgi tojik tilida “**peshi xud**” – o‘zboshimcha shaklini olgan.

Az ham guzashtan – o‘lmoq; **az ham guzaronidan** – oldirmoq (Ashrafdan bayt) [19]. **Pushti chashm tunuk kardan** – noz qilmoq; **tunuk kardan** – g‘amza qilmoq va g‘aflatda qoldirmoq [53], **Dast dasti o‘st** (qo‘l uning qo‘li) – **davr davri o‘st**[106] (davr uning davri) bunga qiyosdir [101].

ChH lug‘atida izohlangan paremiologik birliklar ham tarkib jihatidan turlicha bo‘lib ko‘pchiligi “ba”, “bo”, “bar”, “dar” va “az” kabi old qo‘shimcha ko‘makchillar yordamida hosil qilingan. Lug‘atda oddiy so‘z birikmasi shaklidan, hattoki qo‘shma gap shaklidagi paremiologik birliklar mavjud: “Ba” va “bar” old ko‘makchilari o‘zlarining odatiy vazifasini bajaragan va harakat yo‘nalishini va vaziyatni ko‘rsatishga xizmat qilgan: *Ob ba resmon bastan* (g‘albirda suv tashimoq) [16], *Ba ob rondan* (aldamoq) [30], *Ba ohu savor shudan* (qo‘lini oyog‘iga olib yugurmoq) [30], *Ba pufe dar band ast* (oson) [34], *Ba yak chashm didan* (bir ko‘zga ko‘rmoq) [47], *Ba toqi abrui kase may xo‘rdan va zadan* (xotirlamoq) [42], *Bar toqi baland* (mensimaslik) [39], *Bar chormex kashidan* (azoblamoq) [38].

Voqea joyini va so‘z ketayotgan hodisani ifodalash uchun oddiy va original “dar” prefiksi, gapning predmeti va belgisi bo‘lib xizmat qilgan.

Dar araq aftodan (sharmandalik, uyalmoq) [101]; *Dar yod doshtan* (Esda saqlamoq, eslamoq) [100], *Dar otashu ob budan* (g‘am-tashvish) [100], *Dar xud furo‘raftan* (o‘ylamoq) [100].

Lug‘atdagi birikmalarda “az” prefiksi ham boshqa so‘zlar bilan birlashib ko‘plab frazeologik birliklar yasalishida qatnashgan: *Az ham guzashtan* [19], *Az hush burden* (hushini o‘g‘irlamoq) [19], *Az fikr uftodan* (unitilmoq) [20], *Po az va‘z berun guzoshtan* (haddidan oshmoq) [51], *Sar az yak girebon barovardan* (Bir yoqadan bosh chiqarmoq) [127] kabi.

ChH lug‘atining frazeologik birliklari tahlili shundan dalolat beradiki, lug‘atda ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga oid frazeologik birliklar izohlangan.

Ular Hindustonlik fors tilida so‘zlashuvchilar uchun xos iboralarni jamlash bilan bir qatorda, Eron, Xuroson va Movarounnahr tojikzabonlariga doir frazeologizmlarni ham qo‘llagan: Qarzi Bag‘dod bad ast – Eronda mashhur masaldir [164]. Bu iboralarning ayrimlari hozirgi fors tilida qo‘llanmaydi, ammo mumtoz frazeologik birliklarni tushinish uchun nihoyatda ahamiyatlidir. Ushbu turli qolipdagi frazeologik kompozitsiyalar qo‘llaniladi.

Lug‘atda murakkab so‘z birikmalar va tasviriy ifoda (Obi sheroz – sharob) [10], Aspi cho‘bin – tobut) [14], “Kabo‘tari duburji – darbadar [169])lardan tortib, hatto maqol matallargacha ham qo‘llangan. Ma’lumki, tojik tilshunosligida maqol va matalni “zarbulmasal” va “maqol” deb nomlanib, deyarli farqlash holati kuzatilmasada, maqol tugal fikr bildirishi, ibora bir so‘zga teng tushuncha anglatishi, matal esa ergash gapli qo‘shma gap tarkibidagi sodda gapdek «chala» fikr ifodalashi bilan o‘zaro farqlanadi. Mazmuni obrazli va ko‘chma xarakterda bo‘lishi bilan o‘xshash [2; 108].

Ularning sanoqli bo‘lganligi bois barchasini keltirib o‘tishni lozim topdik: **Ohu guzasht** [16], **Dohi arab** [97], **Daftari namadiy** – ma’nodoshi **kitobi namadiy** (bo‘lmagan, yo‘q narsa) [103], **Arabi** ro arabiy (saviyasiga qarab muomala qilmoq) [152], **Laklak poi xudro ba ob guzosht** (bahor keldi) [188], **Chandmarda halloj ast**

(tajribali, uddaburon) [80], **Cho‘bash dar ob ast** (pishiq) [81], **Xarat ba chand** (mensimaslik) [91], **Ro‘boh dar tala dorad** (ishi joyida) [115], **Kosai garmtar az osh** (keragidan ortiq muomala) [167], **Hazor hamchu fuloniro dar shikam pih hast** (afzalroq) [216], **G‘o‘raash maviz shud** (ishi bitdi) [157], **Lag‘at ba go‘ri hotam zadan, lag‘at ba abr zadan** (saxiylik qilmoq) [188], **Mashuqai ro‘zi benavoi** (ermak) [195] kabi *matallar* va **Ba dar mego‘yam ey devor tu bishnav** (qizim senga aytaman, kelinim sen eshit) [36], **Boqii doshtan ba fardost** (Qiziganda qiziqtir) [30], **Chi mah kard on, ki in tarh kunad** (bir biridan qolmas) [82], **Dar kosa nim kosa doshtan** (kosa tagida nimkosasi bor) [99], **Devonaro dange bas ast** – masaldir (devonaga “hu” ham bas) [106], **Zonui kaftor ba guftani qulo‘x bastan** – masaldir (Kabutar oyog‘ini kesak deb bo‘lamoq) [118] **Sad ko‘za agar faloni sozad, yake dasta nadorad** (kulol mo‘ndiga yolchimas) [145], **Sangi digar bar sang nameistad** (Quruq tosh birikmas) [132], **Murdai o‘ ba zindai tu bor ast** (Uning o‘lgani ham sendan afzal ma‘nosida) [192], **Yaxi bisyor ob shavad ba xele obi sho‘rbo, falon kor sur‘at girad** (Muzlar erib, suvlar oqar – bu ish bitar) [219], **Qu dar falon jo nameparad** (U yerda qarg‘a ham uchmas) [165], **Kardivu murdi** (Bajarding – o‘lding) [170], **Qarzi Bag‘dod bad ast** (Bag‘dodning qarzi yomon) [164], **Qimor dar rahi qimor ast** (Qimor o‘z yo‘lida ma‘nosida) [165], **Mohi naxohi, dumash gir** (Baliq tutishni xohlamasang, dumidan tut) [191].

Alixon Orzu mazkur maqol va matallarning qo‘llanishi holatlarini sharhlash asnosida o‘z zamonasining lisoniy boyluklarini kelgusi avlodlarga yetkazish bilan birga, xalq zakovati va ma‘nav boyligi bo‘lgan ko‘plab barqaror birikmalarni o‘z kitobida jamlagan hamda bu barqaror birikmalarning manbalari haqida ham ma‘lumot berib o‘tadi. Jumladan, “*Mohi naxohi, dumash gir, Laklak poi xudro dar ob guzosh*” barqaror birikmalari Muhammad Xablarudiyning “Majma‘-ul-amsol” (Masallar to‘plami) kitobidan ekanligini ta‘kidlaydi. Mazkur birikmalar hozirgi tojik va fors tili maqollar to‘plamlarida “Mohi ki namexohi, dumash gir”, “Mohiro namexohi, dumash gir” (Baliq tutishni xohlamasang, dumidan tut) shaklida keltirilgan [9; 4; 96].

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, iboralarning shakllanish dinamikasi xalq tarixi, madaniyati, dunyoqarashi bilan uzviy bog‘liq. Iboralarni lug‘at muallifi, asosan, *masal, tamsil, iborot* va *istiorot* shaklida keltirib o‘tgan maqol, matal va aforizmlar hozirgi tojik tilida *zربولmasal* va *maqol* deb yuritiladi.

Lug‘atda betilgan iboralar so‘z birikmasi (po‘st kardan – ta‘na, ma‘lomat), izofa (safiri xob – xurrak), soda gap (Nonash puxta ast – zuvalasi pishiq [103]) va qo‘shma gap (Bo man dorad, bo o‘ dorad – sansolorlik [31]) shaklida keltirilgan va bulardan eng ko‘p qo‘llangani so‘z birikmasi qolipidagi iboralardir (4; 91).

Muallif iboralar sharhida ma‘nosi juda mashhur bo‘lgan yoki berilgan misol so‘zlik mazmunini ochadigan taqdirda faqat misol keltirish bilan kifoyalanadi. Aks holda so‘zlik (so‘zlik sifatida berilgan ibora va maqol)ga sinonim so‘z yoki mavjud bo‘lganda sinonim, antonim va variantdosh iboralarni keltirish va, asosan, so‘z birikmasi yoki bir-ikki gapdan iborat izoh, ayrim hollardagina kengroq izoh berib o‘tadi.

Ta‘kidlash lozimki, mumtoz lug‘atlardagi paremialigik birikmalarni o‘rganish mumtoz matnlarni sharhlash, matn badiiyatini tushinish hamda birliklar etimologiya (etimonsini) o‘rganishga xizmat qiladi. Shuningdek, ko‘pgina o‘zbek tilidagi ibora va maqollarning etimologiyasini tushinish uchun zamin yaratadi. Masalan, “Tomdan

tarasha tushganday” iborasi tojik tilidagi “Az bom//tom tasht aftidagi barin” (Tomdan tog‘ora tushganday) iborasi o‘zlashishidan hosil bo‘lgan. Ammo “*tasht*” so‘zining talaffuz dushvorligi va ma’nosini tushunmaslik oqibatida bu *tarasha* deb aytilgan va shu tarzda tojikzabonlarga “eksport” qilingan. Bu ibora uchun etimon esa oy tutilganda tog‘ora qoqish (Tasht ko‘ftan [150]) odatidir. Tojik va o‘zbek tili o‘rtasidagi bunga o‘xshagan holatlar ham nihoyatda qiziqarli bo‘lib, buni qisqa qilib marhum shoir Erkin Vohidov “So‘z latofati” kitobida ta’kidlagan maqol bilan aytsek: “Gap ko‘p-ku, ko‘mir oz”, bo‘ladi.¹

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – T.: Talqin, 2005. – 272 b.
2. Mengliyev B., Xoliyurov O‘ va mualliflar guruhi. Ona tili qomus (Maktab o‘quvchilari uchun). – T.: 2009. – 270 b.
3. Абдувалиева Д. ЖДПИ «Тарихи мулуки ажам»да қўлланган паремиологик бирликлар ва уларнинг услубий хусусиятлари/Тилшуносликнинг долзарб масалалари: VI. – Тошкент: Академнашр, 2012. – 272 б.
4. Баҳриддин Д. «Чароғи ҳидоят»-и Орзу ва забони тоҷикии форсӣ. – Душанбе. 1992. – 108 с.
5. Бердиёров Ҳ., Расулов Р., Йўлдошев Б. Ўзбек фразеологиясидан материаллар (Биринчи қисм). Самарқанд. 1876
6. Раҳматова Ш.Р. Фразеологизмҳо дар фарҳанги “Бурҳони қотеъ”-и Муҳаммадхусайн Бурҳон
7. Сангинов А. ”Баҳори Аҷам” ва характеристикаи лексикографии он. Дисс. барои гирифтани унвони номзади илми филология. – Душанбе. 1975. – 259.
8. Сирочуддин Алихони Орзу. Чароғи ҳидоят. – Душанбе. Ирфон, 1992. – 288 с.

MIQDORIYLIK VA KO‘PLIK

M.N.MAMAJONOVA,

Qo‘qon DPI

Annotatsiya. Maqola kvantitativlik kategoriyasi va uning til sathlarida voqelanishi, shuningdek, boshqa kategoriyalar bilan bogliqligi masalasiga bag‘ishlanadi.

Kalit so‘zlar: miqdor, tafakkur, daraja, o‘lchov.

Аннотация. Статья посвящена категории квантитативности и её реализации в языковых отраслях. А также выделены взаимосвязи квантитативности с другими категориями.

Ключевые слова: количество, мышление, степень, мера.

Resume. The article is devoted to the category of quantitateness and its implementation in the language industries. The interconnections of quantitateness with other categories are also highlighted.

Keywords: quantity, thinking, degree, measure.

¹ Tojik tilida “gap beshu umr kam” (gap ko‘p-ku, umr kam) maqoli mavjud, mazkur maqol ham aslida “Gap ko‘p-u umr ozdir”

Tilda lisoniy kategoriyalar izolyatsiyalangan holda mavjud bo‘lmaydi. Ular tilning turli sathlarida bir-biriga uzviy bog‘liq holda yashaydi. Jumladan, kvantitativlik kategoriyasi muayyan til materialida obyektivlashadi (lisoniy shakllarda ma’nolar ko‘rinishida mantiqiy tushunchalarning voqelanishi).

Tilshunoslikda miqdoriylikning ifodalanishi leksik, morfologik, so‘z yasalishi, sintaksis sathlarida yetarli darajada mumtoz tahlillar asosida tavsifiy yo‘l bilan o‘rganilgan. Ko‘pincha, tadqiqotlar son grammatik kategoriyasini miqdoriy munosabatlar ifodalashning muntazam usuli sifatida qaralgan tahlilga bag‘ishlangan. Lekin boy til materialining kvantitativlik kategoriyasi uzviy aloqadorlikda, to‘liq va tizimli holda tadqiq qilinmagan. Bu esa mazkur muammoni ko‘p sathli kompleks tahlil etish dolzarbligini ko‘rsatadi.

Kvantitativlik tarixiy taraqqiyot jarayonida shakllanadigan ongning lingvokreativ faoliyati mahsuli sifatida o‘rganilishi kerak, shuningdek, kontekstda kvantitativ va nokvantitativ tushunchalarni bildiruvchi vosita sifatida ham tahlil etilishi zarur.

Kvantitativlik kategoriyasi eng muhim ontologik kategoriyalardan biridir:

- u aqliy-ma’noviy hodisa hisoblanadi;
- obyektiv olamning miqdoriy aniqligi inson ongi orqali bilish natijasidir;
- insoniyat tafakkurining muhim faoliyatidir;
- obyektiv miqdorning ongda aks etishi natijasi va kontseptual analogidir.

Kvantitativlikning tub mohiyatini anglatuvchi miqdor kategoriyasining o‘rganilishi antik falsafaga borib taqaladi. Gegel antik falsafada ilgari surilgan miqdor kategoriyasiga aloqador bo‘lgan kattalik, o‘lchov va intensivlik tushunchalariga mukammal ta’rif berdi. Miqdor kategoriyasi keyinroq faqat falsafadagina emas, balki mantiq, tilshunoslik sohalarida ham izchil o‘rganila boshlandi.

Tilshunoslar miqdor kategoriyasini yuzaga chiqaruvchi vositalar, miqdoriylik ma’nolari bilan bog‘liq muammolarni o‘rganganlar. Bunda “miqdor” bilan terminologik yaqin tushunchalar sifatida quyidagilar ajratib ko‘rsatilgan: miqdor, miqdoriylik va kvantitativlik. Miqdor deyilganda sanalish va o‘lchanish imkoniyati tushuniladi, miqdoriylik – miqdor kategoriyasiga asoslangan xususiyatdir, kvantitativlik esa turli sathlarda miqdoriylik mazmuniga ega bo‘lgan tushunchalar kompleksi haqida tasavvurni yuzaga chiqaruvchi mantiqiy-semantik kategoriya hisoblanadi. Miqdoriylik mazmuni miqdor, son, ko‘plik, qisqalik kabilarni, shuningdek, tartib, o‘lchov parametrlariga aloqador tushunchalarni ham o‘z ichiga oladi.

Kvantitativlik tilda narsalar, odamlar, moddalar, masofa kabilarni aniq yoki taxminiy o‘lchash zarurati tufayli yuzaga kelgan. Til taraqqiyoti natijasida kvantitativlik ma’nosini ifodalovchi yangi leksemalar shakllanmoqda.

Kvantitativlik kategoriyasi tilda lokallik, temporallik, substansionallik kabi boshqa kategoriyalar bilan uzviy aloqadorlikda namoyon bo‘ladi. Masofa, uzunlik, kenglik,

balandlik, hajm, maydon kabilarni o'z ichiga jamlagan "makon" tushunchasi miqdoriy tavsif asosida aniqlashadi, yorqinroq ifodalanadi. Makon esa lokallik kategoriyasi bilan bog'liq bo'lib, u miqdoriy tavsif bo'lmasa, yalang'och va quruq kategoriya hisoblanadi.

Umumiy ma'noga ega bo'lgan turli sath birliklarini kompleks analiz qilish ushbu birliklarni grammatik-leksik yoki funksional-semantik maydon sifatida o'rganishga asos bo'ldi. Miqdor son, miqdor ravishi, miqdor olmoshlarining mazmun mundarijasida "miqdor" semasi bo'lgani uchun matn tarkibida biri o'rnida boshqasi almashib kelishi mumkin. Almashgan holatda turli mazmuniy o'zgarishlar ro'y beradi, lekin ularni transformatsiya qilish mumkin: Har qanday o'quvchi o'z vazifasini bajaradi. Hamma o'quvchi o'z vazifasini bajaradi.

Son jihatdan qarama-qarshilik tabiatda ham, tilda ham bir-ko'p chizig'ida emas, nol-noldan ko'p chizig'ida boradi. Miqdoriy me'yorni quyidagi tartibda ko'rsatish mumkin: quyi me'yor-me'yor-yuqori me'yor. Masalan: tommoq-oqmoq-sharillamoq.

Yuqoridagi tahlillardan anglashiladiki, kvantitativlik kategoriyasi, kvantor so'zlarning tadqiqi hali chuqur izlanishlarni talab qiladi. Kvantitativlik tasnif qilish xususiyatiga ega bo'lgan inson tafakkurining murakkab mahsuli hamda rang-barang shakllarda namoyon bo'luvchi, tilning har qanday sathida faol amal qiluvchi keng qamrovli kategoriyadir. Rus tilshunosligida va Yevropa tilshunosligida kvantitativlik turli aspektlarga ko'ra tahlil etilgan.

Miqdor logik kategoriyasining mazmunini yaxshiroq oydinlashtirishga ko'plab fanlar qatori til faktlarini tahlil qilish asosida erishishiladi.

Insoniyat jamiyati sanoq, o'lchov orqali juda katta yutuqlarga erishdi. Borliqdagi barcha narsalar sanalishi yoki o'lchanishi mumkin. O'lchov bo'lmaganda, yo'l qurilishi, binolar bunyod etish, mehnat qurollari yaratish imkoni ham bo'lmas edi. Shuning uchun ham kvantitativ metod eng ilg'or metod sifatida barcha jabhalarning asosiy tashkil etuvchi hamda rivojlantiruvchi metodi sanalib kelmoqda.

Miqdoriy belgi tilshunoslikning barcha sathlarida ko'zga tashlanadi. Miqdor maydoni tilimizda mavjud bo'lgan turli semantik maydonlar bilan hamkorlikda ish ko'radi. Mantiqiy kategoriya hisoblangan miqdorni ifodalovchi qator vositalar hamda shakllar mavjud. Ingliz, ukrain, rus tillarida kvantitativlik leksik, morfologik, sintaktik usullarda namoyon bo'lgani holda, o'zbek tilida fonetik yo'l bilan ham kvantitativ ma'noni hosil qilish imkoni mavjud. Yuqoridagi usullar orqali vujudga kelgan miqdoriy birliklar turli semantik ko'rinishlarga ega: yo'qlik, yakkalik, miqdoriy ko'plik, miqdoriy kamlik, miqdoriy me'yorga egalik, aniq miqdor, noaniq miqdor, abstrakt miqdor va h.k. Ammo shaklan miqdoriy ko'rinishga ega ba'zi birliklar sof miqdor bildirishdan tashqari yana ikki xil holatni ham nazarda tutishi mumkin:

1. Miqdor ma'nosi + ekspressiv ma'no; 2. Ekspressiv ma'no.

Fonetik usul orqali, ko'pincha, emotsional-ekspressiv ma'noni keltirib chiqarish imkoniyati mavjud. Bunda unlini cho'zib talaffuz qilinadi. Ammo bunday usul

fonologik ma'noga ega emas. Unlarni cho'zib ekspressivlikni vujudga keltirish qator so'z turkumlari doirasida namoyon bo'ladi.

Unlilarning cho'ziq bo'lishi ba'zan urg'uga bog'liq bo'ladi. So'zga qo'shimcha qo'shilishi bilan urg'u so'z oxiriga ko'chganda, so'zning birinchi bo'g'inidagi unli sezilarli darajada cho'ziladi. Sababi, turkiy tillarda birinchi va ikkinchi darajali so'z urg'usi ajratiladi. Asosiy urg'u tushgan unli cho'ziqroq, kuchliroq talaffuz etiladi. Ko'pincha, 2-darajali urg'u o, e, o' kabi unlilar bo'lgan bo'g'inga tushadi. O'zbek tilida ba'zan umuman urg'u olmagan bo'g'in cho'ziq bo'lishi ham mumkin. Masalan: o'rtog'imiz, bolalar kabi. Ba'zan esa urg'uli bo'g'indagi unli juda qisqa talaffuz etiladi. Chunki o'zbek tilidagi urg'u, asosan, ekspirator urg'u, ya'ni kuch urg'usidir. Faqat kvantitativ urg'uga ega tilning o'zi yo'q. Urg'uning ko'chishi hamda unlining cho'zilishi ko'proq emotsional ma'no noziligini ifodalash maqsadida amalga oshiriladi. Bunda so'zning intonatsiyasi o'zgaradi, so'zning asosiy ma'nosi va gap bo'laklarining sintaktik aloqasiga ta'sir ko'rsatilmaydi. Birlik sonning o'ziga xos xususiyatlari haqida tilshunoslikda ko'plab fikrlar keltirilgan. Birlik son yakkalikdan tashqari yolg'izlik, yagonalik, tanholik, o'xshashi yo'qlik singari ma'nolarni ham bildiradi. Bu—leksik, hayotiy birlik. Ushbu ma'nolar bir so'zidan boshqa leksik birliklar bilan ham ifoda qilinadi: tanho, o'zi, betakror, o'xshashi yo'q.

Ayrim son (miqdor semasini anglatuvchi) komponentli frazeologik birliklarda son faqat boshqacha ma'no kasb etib qolmay, balki miqdor maydonidan sifat-ekspressiv baho maydoniga o'tib ketadi. Masalan: "Ikki tomchi suvdek o'xshash", "Bir oyog'i go'rda bo'lmoq", "Bir dunyo meva" kabilar. Keltirilgan misollarda frazeologik birliklar nutqiy ta'sirchanlikni oshirishga xizmat qiladi, ular tarkibidagi sonlar desemantizatsiyaga uchraydi, kvantitativlik ma'nosi yo'qoladi.

Demak, kvantitativ so'zlar dunyoni bilishning asosiy elementi bo'lish bilan birga, nutqni obrazli, serjilo, ta'sirchan qilishda ham muhim ahamiyatga ega.

Xullas, kvantitativ belgi til sathlari o'rtasida eng keng tarqalgan tasniflovchi belgilardan hisoblanadi. Kvantitativ belgini muayyan sath birliklarini ajratishda yohud o'zaro qiyoslanuvchi sathlarning birliklari orasidagi o'xshashlik hamda farqlarni belgilashda muhim kriteriy sifatida qo'llash mumkin. Kvantitativ belgi til vositalaridan keng foydalanilgan holda, ayrim tovushdan tortib butun bir matnlar orqali ham ifoda qilinishi kuzatiladi. Ba'zan miqdoriy belgi til vositalari tahlilida ifoda plani orqali umuman sezilmasdan, faqatgina mazmun planini chuqur tahlil etilganda namoyon bo'lishi ushbu kategoriyaning murakkab va nozik qirralaridan biri sanaladi.

ADABIYOTLAR

1. Сепир Э. Градуирование.// Новое в зарубежной лингвистике. Вып.16.-М., 1985. -С.43-154.
2. Тимофеев И.С. Методологическое значение категорий «качество» и «количество». -М., 1972.

3. Акуленко В.В., Швачко С.А., Букреева Е.И., Синякова Г.А., Попович М.М. и др. Категория количества в современных европейских языках. Под ред. Акуленко В.В. -М.: Наукова думка, 1990. -С.284.
4. Панфилов В.З. Философские проблемы языкознания. Гносеологические аспекты. -М., 1977.
5. Игошина Т.В. Морфотемный анализ категории количественности в разносистемных языках. -Ульяновск, 2002.
6. Фуломов А.Ф. Фьёл. -Т., Фан, 1954.
7. Абдуллаев Ф.А. Фонетика хорезмских говоров. -Т., Фан, 1967.
8. Щербак А.М. Сравнительная фонетика тюркских языков. -М., 1972.

ЎЗБЕК ВА РУС ТИЛЛАРИДА ОТ СЎЗ ТУРКУМИНИНГ ГРАММАТИК ШАКЛЛАНИШИ ВА ЎЗИГА ХОС АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Барно Муминжоновна МУСАЕВА,

Навоий давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада рус ва ўзбек тилларидаги от сўз туркумининг грамматик категориялари орасида фарқлар таҳлил қилиниб, қиёсланаётган тиллардаги отларнинг ҳосил бўлиш жараёнига урғу берилди.

Калит сўзлар: от сўз туркуми, келишиклар, сўзнинг ҳосил бўлиши, функциялар, тааллуқлик.

Аннотация: В статье рассмотрены различия в грамматических категориях существительных в русском и узбекских языках, рассмотрен формообразовательный процесс существительных в изучаемых языках.

Ключевые слова: существительные, падежи, словообразование, функции, принадлежность.

Annotation: The article examines the differences in the grammatical categories of nouns in the Russian and Uzbek languages, examines the derivational process of nouns in the studied languages.

Key words: nouns, cases, word formation, functions, belonging.

Тил-барча халқларнинг алоқа воситаси ҳисобланади. Йиллар ўтиши билан барча тиллар давр талабига мос равишда такомиллашиб бораверади. Бундай ўзгаришларни ўзбек ва рус тиллари мисолида ҳам кўриш мумкин. Ҳозирги ўзбек тили лексемасида мавжуд бўлган жуда кўп интернационал сўз ва терминлар, баъзи сўзларнинг семантик структурасида содир бўлаётган ўзгаришлар, нутқ товушлари системасидаги янгиликлар бунинг ёрқин далили ҳисобланади. Шунинг учун ҳам ўзбек ва рус тилларини қиёсий аспектда ўрганиш ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Ўзбек ва рус тилларининг грамматик тузилиши тил системаларига мансублиги билан характерланиши ҳақида профессор О.Азизов “Ўзбек ва рус тилларининг қиёсий грамматикаси” қўлланмасида ўзбек тилига хос лексик-семантик ва фонетик ҳодисаларни, морфологик ва синтактик категорияларнинг муҳим грамматик хусусиятларини рус тилининг лексикасига ҳамда фонетик ва грамматик тузилишини таққослаб кўрсатган[1].

Барча тилларда сўзлар гуруҳларга ёки туркумларга ажратилишида уларнинг лексик-семантик хусусиятлари, морфологик ва синтактик функцияларига таянилади. Ўзбек тилидаги сўзларнинг дастлабки шаклларида уларни бир биридан фарқ қилиш учун асос бўладиган морфологик кўрсаткичлар аниқ кўринмаганлиги учун рус тилига нисбатан ўзбек тилидаги сўзларни сўз туркумларига ажратиш қийинроқ кечади. Масалан: уй, дарвоза, анор, қум, нон, расм, кўйлак каби отларнинг кўк, яшил, сариқ, кенг, тор, ажойиб, ёмон, яхши каби сифатлардан ёки бер, ўтир, ўқи, кел, ухла, тик, каби феъллардан фарқ қиладиган морфологик кўрсаткичлари йўқ. Шунинг учун ҳам ўзбек тилида сўзларни туркумларга ажратишда, уларнинг, асосан, семантик ва функционал (синтактик) белгилари кўзда тутилади[1].

Рус тилида сўзларни туркумларга ажратишда семантик ва функционал (синтактик) белгилар билан бир қаторда морфологик белгилар ҳам катта аҳамиятга эга, чунончи, парта, стол, поле, армия, баня каби отлар большой, большая, большое, большие, синий, синяя, синее, синие каби сифатлардан ёки работать, играть, найти, любить каби феъллардан морфологик белгилари билан ҳам фарқланиши кўрсатиб ўтилган[1]. Сўз туркуми сони ва таркибини аниқлашда дунё тилшунослигида бўлгани каби, ўзбек тилшунослигида ҳам, сўзларнинг семантик, морфологик ва синтактик хусусиятини инобатга олиш кенг тарқалган. Бироқ амалиётда сўз туркумларини ажратишда, асосан, уларнинг семантик хоссасига таяниш урф бўлган. Айрим тилшунослар томонидан таснифда маъновий белги бош ва ягона асос сифатида қаралади. Баъзилар эса мезон сифатида мазкур уч белгини тан олгани ҳолда сўзларни маъновий ва синтактик белгилари асосидагина гуруҳлашади. Сўз туркумларининг бир-бирига ўтиши, лексик ва лексик-грамматик омонимия масаласи эса бунда ҳар хил қарама-қаршилик ва иккиланишлар юзага келишига сабаб бўлади деб таъкидланади [2].

Сўз гуруҳлари аро муносабатларнинг очилиши у ёки бу белги асосида сўз туркумининг муайян турини ажратишга, таснифини беришга олиб келади. Шунинг учун мантиқий қарама-қаршиликдан қочиш мақсадида формал мантикнинг борлиқ ҳодисасини таснифлашга қўядиган асосий талабидан бири бўлган «таснифни фақат бир мезон асосида амалга ошириш, таснифнинг икки белгисини бир пайтнинг ўзида қўллаб, уларни қориштирамаслик» қондасига

қатъий риоя қилиш лозим. Шундай қилиб, сўзлар семантик, морфологик ва синтактик белгиси асосида тасниф қилиниши мақсадга мувофиқ [2].

Сўзлар ўз мавҳум грамматик маънолари, морфологик белгилари ва грамматик категорияларига қараб, сўз яшаш, шакл яшаш ва сўз ўзгартириш хусусияти ҳамда гапда бажарган вазифаларига қараб бир-биридан фарқ қилади. Сўзларнинг мавҳум грамматик маъноси, морфологик ва синтактик белгиларига қараб гуруҳларга бўлиниши сўз туркуми дейилади. Ҳар бир туркум ўзига хос мавҳум грамматик маънони англатади ва шу туркумга хос грамматик маъно ифодаловчи воситаларга эга бўлади. Жумладан, от туркуми «предметлик» маъносини (қўча, бино, шаҳар, садоқат, дўстлик, киши каби);

От сўз туркуми учун хос бўлган асосий хусусият сон, эгалик ва келишик категориясига эга бўлишдир. Ўзбек тилидаги от сўз туркумининг келишиклардаги турланишига қараганда рус тилидаги келишик шакллари анча мураккаб ҳисобланади. Чунки рус грамматикасида род категориясининг мавжудлиги сабабли рус тилига хос сўзларнинг келишикларда турли қўшимчаларни олишига сабаб бўлади. (Қуйидаги жадвалга эътибор берамиз). Худди шундай ҳолат сифат, сон, олмошларнинг келишикларда турланишида содир бўлади.

№	Келишик	Қўшимча	Мисоллар	Падеж	Окончание	Склоняемые слова
1	Бош келишик	—	Уй Денгиз Сув	Именительный падеж	□	Дом м.р Море с.р Вода ж.р
2	Қаратқич келишик	-нинг	Уйнинг Денгизнинг Сувнинг	Родительный падеж	-а -я -ы	Дома Моря Воды
3	Тушум Келишик	-ни	Уйни Денгизни Сувни	Дательный падеж	-у -ю -е	Дому Морю Воде
4	Жўналиш Келишик	-га	Уйга Денгизга Сувга	Винительный падеж	□ -е -у	Дом Море Воду
5	Ўрин-пайт Келишик	-да	Уйда Денгизда Сувда	Творительный падеж	-ом -ем -ой	Домом Морем Водой
6	Чиқиш Келишик	-дан	Уйдан Денгиздан Сувдан	Предложный падеж	(О)-е (О)-е (О)-е	доме море воде

Рус тилида ҳам, ўзбек тилида ҳам бош келишикдаги от умуман шахс, предмет, воқеа, ҳодисаларнинг номини атайди. Отнинг бош келишик шакли

махсус аффиксга эга эмас. Бу келишик шакли аффиксли келишик шаклларига қарама-қарши қўйилади ва шуларга нисбатан белгиланади. Шунга кўра бош келишик аффиксиз келишик ёки ноль кўрсаткичли формаси деб юритилади.

Қаратқич келишигидаги сўз эгалик аффиксини олган от билан мослашув орқали синтактик алоқага киришади. Бунда қаратқич келишигида келган сўз қаратувчи (қаратқич), эгалик аффиксини олган сўз эса қаралмиш деб юритилади. *Китобнинг бети, хўжаликнинг даласи, мактабнинг боғи.*

Қаратқич келишигида келган отлар гапда асосан қаратувчи қаратқичли аниқловчи вазифасида келади: *Мен сизнинг кўзингизда диёримни кўраман. (Х. Гулом).* Қаратқич келишигидаги сўз (кўпинча кишилик олмошлари) кўмакчи билан ишлатилиб, аналитик шакл ҳосил қилади, гапда воситали тўлдирувчи вазифасида келади: *Кўкан ўзи менинг билан хўп оғайни. (Г. Гулом) Сенинг учун бутун бир тўй тузатдим. (Х. Олимжон).* [4]

Рус грамматикасида эса, родительный падеж косвенный падежларнинг бири сифатида, жаҳон тилларида ҳам одатда, эгалик муносабатларини ифодалайди, шунингдек бир қатор функцияларни ҳам бажаради. Айрим ҳолларда -мя ҳарф бирикмаси билан тугайдиган ҳар хил турланувчи средний рода родительный падеж шакллари ясалишида нутқимизда тез-тез хатоликларга йўл қўйилади. Айниқса оғзаки нутқда “нет время”, “человек без имя” каби шакллар ишлатилади. Бинобарин ҳар хил турланувчи, косвенный падеж шакллари ясалишида шакл ясовчи -ен суффикси қўшилади ва бу сўзлар охирида родительный падежда -и қўшимчани олишини эътибордан қочирмаслик зарур бўлади. Масалан, время — меняются времена; племя — вождь племени; имя—человек без имени; пламя—нет огня без пламени; знамя—нет полка без знамени; бремя — тяжелее бремени; семя — от доброго семени.

Рус тилида Родительный падеждаги отлар, бошқа отлар билан бирикиб, бирор шахс ёки предметга тегишли эканлигини ҳам англатади. Масалан, костюм (чей?) мамы — мамин костюм; берлога (чья?) медведя — медвежья берлога; сообщение (чьё?) папы — папино сообщение.

Родительный падеждаги отлар қуйидаги предлоглар ёрдамида ясалаши мумкин: до, от, без, из, для, с, у, из-за, около, мимо, вслед, возле, кроме, вне, ради каби. Родительный падеж шакллари маъносини аниқлаб келади ва ҳаракат объектини вақти, ўрни ёки унинг мавжуд эмаслигин билдиради. Масалан, *приехать до вечера, вернуться из школы, писать без подготовки, жить около школы, выскочить из-за угла, капает с ветки, пройти мимо магазина.* Гапда родительный падеж шаклида отлар кўпинча иккинчи даражали бўлак синтактик вазифасини бажарди: дополнения (тўлдирувчи), несогласованного определения (мослашмаган аниқловчи), обстоятельство (ҳол). Таркибида ажралмайдиган бирикмали сўзлар: более, менее, свыше, ряд, часть, большинство, меньшинство,

много, мало, сколько, несколько, столько ва шунингдек сонлар билан келган отлар родительный падеж шаклида эга вазифасини бажаради.

Тушум келишикдаги от ҳамма вақт ўтимли феълга боғланади. У шу феълдан англашилган иш ҳаракатнинг таъсирини ўз устига олган ҳаракатни бевосита ўзига қабул қилган нарсани ифодалайди, гапда воситасиз тўлдирувчи вазифасида келади. Масалан, *Анвар укангни мактабга олиб бор. Подшоҳ ҳамма куёвидан кенжа ботирни яхши кўрар экан (Эртак).*

Тушум келишиги қаратқич келишиги каби ҳам белгили ва белгисиз шаклда қўлланиши мумкин: Бундай қўлланиш маъно талабларига ва грамматик ҳолатга кўра содир бўлади. Масалан, тушум келишигидаги сўз сўзловчи ва тингловчи учун маълум предметни англатса, бунда келишик белгили шаклда бўлади *Мен хатни олдим (тингловчига маълум хат)*, акс ҳолда белгисиз шаклда келади *Мен хат олдим* (умуман хат кўзда тутилади).

Рус тилида дательный падеж билан ишлатиладиган ясалмаган предлог бор йўғи иккита к (ко) ва по предлоглари ҳисобланади. Дательный падеж гапда шахсга ёки предметга йўналтирилган ҳаракатнинг косвенный объекти ҳисобланади. Масалан: *Завтра я иду к врачу. Сестра не хочет идти в гости к Нине.* Пайт маъноси ифодаланганда дательный падежда “по” предлоги ишлатилади: *По пятницам брат занимается йогой. По вечерам Рустам любит читать и гулять в парке.*

Рус тилида винительный падежда от ёки олмош объектни ифодалайди. От ва Олмош винительный падежда куйидаги *читать, понимать, знать, любить* феъллардан кейин қўйилиши лозим бўлади. Агар объект предмет ҳисобланса-что? Объект шахс ёки ҳайвонот бўлса-кого? саволлари бўлади. Масалан, *Что ты хочешь? –Я хочу мандарин. Кого ты знаешь? Я знаю Свету.*

Винительный падежда мужской ва средний роддаги жонсиз отларнинг қўшимчалари доимо именительный падеж билан бир хил формада бўлади. Женский роддаги отларнинг (жонли, жонсиз) винительный падежда келишик қўшимчалари куйидагича ўзгаради. *Это Москв-а? Я люблю Москв-у. Тут твоя подруга Аня? Я уважаю тво-ю подруг-у Ан-ю.* Шунинг учун ўзбек ва рус тилларида отларнинг турланишида шунга ўхшаш тафовутлар морфологияда кўриниб туради.

Эътибор бериб қаралганда ҳар хил тилларнинг келишиклар сони бир хил эмас бу факт ўша тилнинг морфологик тизими типологик характеристикасининг битта критерияси сифатида қаралади. Худди шундай келишикнинг мавжуд ёки мавжуд эмаслиги ёки предлогларнинг унчалик ривожланмаганлигидан далолат беради. Масалан, фин тилида отларда келишиклар сони 14 та, лекин предлоглар жуда кам сонни ташкил этади[4]. Инглиз тилида ҳам чегараланган келишиклар сони қараганда предлогларнинг кўплиги билан фарқланади. Кўпчилик тиллар мавжудки, от сўз туркумида келишик тизими умуман ишлатилмайди. Бунга болгар, итальян ва француз тилларини мисол қилишимиз мумкин.

Хулоса сифатида ҳар бир келишикни маъносини алоҳида грамматик

категория сифатида қараб чиқилса, бир қатор комплекс характерли кўпроқ кичик маъноларга эга эканлигини кўриш мумкин. Масалан, худди шундай маъно сифатида предметлиликни айтиш мумкин, чунки предмет ёки ходисаларни билдирувчи от келишик категориясига хос бўлади. Бошқа маъно сифатида отларнинг маълум бир грамматик родга тегишлилигини айтиш мумкин. Учинчи маъно бирлик ва кўплик маънолари ҳисобланади. Тўртинчи маъно ўша ёки бошқа формада ўзининг ифодасини олган жонлилик ёки жонсизлик (одушевлённость, неодушевлённость) ифодаларини айтиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР

1. О.Азизов, А.Сафаев, Ҳ.Жамолхонов. Ўзбек ва рус тилларининг қиёсий грамматикаси. (Фонетика, лексика, морфология ва синтаксис) Ташкент “Ўқитувчи” 1986.
2. Сайфуллаева Р.Р., Менглиев Б.Р., Боқиева Г.Ҳ., Қурбонова М.М., Юнусова З.Қ., Абузалова М.Қ. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув кўлланма. – Тошкент, 2009. – 391 б
3. Л.Э.Кузнецова. Сравнительная типология английского и русского языков. Учебно-методическое пособие. Армавир 2021
4. Қаландар Сапаев. Ҳозирги ўзбек тили (морфемика, сўз ясалиши ва морфология) Тошкент -2009

ADBULLA ORIPOV SHE’RLARIDA DAVR MUAMMOLARI TALQINI

*Nuriniso Rahimovna UMAROVA,
Mustaqil tadqiqotchi, Jizzax DPI*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri Abdulla Oripovning vafotidan so‘ng chop etilgan “Shoirning tug‘ilishi” she‘riy to‘plamiga kiritilgan she‘rlarida aks ettirilgan davrning ijtimoiy-ma‘naviy muammolariga ijodkorning badiiy munosabati haqida so‘z boradi.

Annotation. In this article, one of the leading representatives of Uzbek literature, Abdulla Oripov, talks about the artist’s artistic attitude to the social and spiritual problems of the time, reflected in his poems included in the poetry collection “The Birth of a Poet,” published after his death.

Аннотация. В данной статье один из ведущих представителей узбекской литературы Абдулла Орипов рассказывает о художественном отношении художника к социально-духовным проблемам времени, нашедшим отражение в его стихах, вошедших в поэтический сборник «Рождение поэта», изданный после его смерти.

Tayanch so‘zlar. Inson, davr muammolari, ijodkor, kechinma, dard, qalb, hayot, g‘oya.

Key words. Human, problems of the time, creator, experience, pain, heart, life, idea.

Ключевые слова. Человек, проблемы времени, создатель, опыт, боль, создатель, душа, жизнь, идея.

Abdulla Oripov lirikasining namunalarida davr muammolariga jiddiylik bilan qarash va his-tuyg‘ularini liro-publististik ohanglarda berish kuzatiladi. U ham barcha

iste'dodlar kabi balandparvoz misralar orqali maddohlik bilan emas, hayotga realistik nigoh bilan boqdi va bu jihatlar u yaratgan qahramonlar tabiatida ham o'z aksini topdi. "Davrnig og'riqli masalalari bu davr ijodkorlarini bezovta qiladi. Ular bugun ko'pchilikning nazaridan chetda turgan, lekin ertaga hammani tashvishga solishi mumkin bo'lgan hayot muammolariga badiiy mikroskop orqali qarashni lozim topadi".¹ Bu jihatdan olganda, "Shoirning tug'ilishi" to'plamiga kiritilgan "Ateist", "Tanqidchiga", "Hayot falsafasi" kabi she'rlari ijodkorning davr muammolariga munosabati o'laroq dunyoga kelgan. Ularda lirizm bilan epiklik dialetik ravishda bog'lanib, bir butunlik kasb etib borayotganiligini sezish mumkin. Bugunning dard-u tashvishlariga eshlik, uni o'z iztiroblari kabi qabul qilish Abdulla Oripov she'riyatining yetakchi xususiyatlaridan biridir. Shoir hayotning nurli lavhalari bilan birga nurlar tufayli hosil bo'layotgan soyalarga ham nigoh tashlaydi. Jumladan, "Ateist" she'rida :

Mashhur, dong'i ketgan "ateist lektor"

Dinsiz deb ko'rsatar minbardan o'zin.

Ko'cha-ko'yda esa "Bismilloh" dan boshlab,

"Astag'furulloh" deb tugatar so'zin.

"Gurunch kurmaksiz bo'lmagani kabi" insonlar orasida ham mana shunday "tili-yu dili boshqa odamlar" bisyor, bu toifa insonlar jamiyatimiz illati hisoblanadi. Shoir bunday insonlarning asl qiyofasini fosh etish, davrnig muammosini ko'tarib chiqish orqali insoniyatga ko'zgu tutmoqda.

Ijodkorning "Tanqidchiga" nomli she'rida esa iqtidorlarni qo'llab-quvvatlay olmaydigan, qadrlay olmaydigan insonlar tabiatiga xos qirralarni chizadi. She'r markazidagi tanqidchi ijod maydoniga endigina ot solib kirib kelayotgan iqtidor egasini qo'llab-quvvatlab, rag'batlantirish o'rniga, iqtidorning poymol bo'lishiga sababchi bo'lishini qoralaydi. Shoir yosh ijodkor qalb kechinmalaridagi asosiy lavhalarni badiiyat ko'zgularidan o'tkazar ekan, o'z fikrini esa o'z sohasining ustasi bo'lmagan insonlar haqiqiy talantning tug'ilmasdan bo'g'ilishiga sabab bo'ladi degan g'oya bilan yakunlaydi:

Ikki, uch... bor keldim, hamon o'sha so'z,

Hatto yodlab oldim "O'rtoq Pushkinni".

Ko'zoynagin sekin ko'tarib, der u:

"Ko'proq o'qing, axir, o'rtoq Pushkinni".

Nihoyat, toqatim toq bo'lib, bir kun

Pushkin she'rlaridan tutqazdim birin.

-Attang, - deydi menga, - she'ringiz ko'p xom,

O'rganish kerak,-der,- Pushkinning sirin.

Ijodkor shaxsi tilidan aytilgan bu fikrlar o'zining realligi, aktualligi bilan har bir davr uchun dolzarbdir va kitobxonni mushohadaga, munosabatga undaydi. To'g'ri, bu yerda badiiy tasvir unsurlarini deyarli uchratmaymiz. Hatto oddiy o'xshatish, sifatlashlar ham yo'q, lekin bu yerda hayotning jonli parchasidan kuch olgan haqiqat bor. Davrnig dolzarb bir muammosiga ijodkor shaxsining qarshi ichki isyoni, qalb tug'yoni bor. Halollik, rostgo'ylik tuyg'ulari bilan qalbni to'yintira olgan qahramon ma'naviyatidagi yorqin holatlar she'r ruhiyatini ko'tara olgan. Shoir masalaning bu tomonlariga diqqatni qaratish bilan jamiyatidagi soxtaliklarni fosh etmoqchiday go'yo.

¹ To'lakov I Hozirgi o'zbek lirikasida davr va qahramon talqini. Filol.Fan.dok...dis. – Toshkent. 1994. B.105.

“ Hayot falsafasi” she’rida esa jamiyatimizning dolzarb , achchiq, og’riqli masalasi aks ettirilgan. Ijodkor shaxsiy “men”i bilan insoniy “men”i bir butunlik kasb etib bormoqdaki, bu, albatta , bugungi she’riyatga xos xalqchillik qirralarini vujudga keltirmoqda.

Ish ko’rib nafsining buyrug’i bilan,

To’g’rini quvdi u qo’llab o’g’rini.

Atrofni o’radi urug’i bilan,

Qo’ltig’iga oldi avval o’g’lini!

Uningcha, xo’jayin bo’lsa bas mamnun,

Qimirlab tursa bas idora ishi;

Aysh-ishrat bag’ishlar umrga mazmun,

Bir marta keladi dunyoga kishi.

Kim uni fosh etar, jazoga tortar?!

Turtinib qoldi-ku oddiy fuqaro:

Ig’vo deb topildi chippa-chin xatlar,

Ne-ne yorug’ yuzga chaplandi qaro...

Lirik qahramon bugunning dahshatli kasalliklaridan bo’lmish – tanish-bilishchilik, manfaatparastlik illatlariga o’z nafratini achchiq kinoyalar, kuchli iztiroblar tasviri orqali ta’sirchan qilib beradi. Ijodkor shaxsiyatida achchiq haqiqatni dadillik bilan g’azab ohanglarida aytishga majbur etgan kuch – bu qalb iztirobidir. Olamda ma’naviy taraqqiyotga to’g’anoq bo’lishdek og’ir jinoyat ijodkor “men” qalbiga nayzadek sanchiladi. Ko’zlar bilan, qalblar bilan anglash mumkin bo’lgan bunday fojealardan insoniyatni ogoh etish, bunday tanazzulni keltirib chiqarayotganlarning qiyofalarini ko’rsatish Abdulla Oripov ijodkor “men”ining niyatiga aylangan. Xudbinlik, manfaatparastlik inson ma’naviyatiga tushgan zang. Zang esa emiruvchandir. Ma’naviyat tanazzuli dastlab shaxs ruhidagi yemrilishlardan boshlanadi. Bunga befarq qaralsa, uning ildizlari butun avlodga, jamiyatga tutashib ketishi, oqibatda, katta fojealarni vujudga keltirishi mumkin. Ijodkor shaxsiyatini junbushga keltirishgan narsa ana shu. Jamiyatni, insoniyatni qiynaydigan, og’riqli, lekin dolzarb muammolar haqida, ularning oqibatlari haqida o’ylash ijodkor tabiatidagi to’lqinlarni uyg’otadi. Mazkur she’rda mazmun va shakl mutanosibligi , mavzu dolzarbligiga hamohanglik hosil qilganki, hissiyotsiz, tuyg’ularsiz mutoalaaning iloji yo’q, ammo “ So’z san’atida mazmun va shakl munosabatiga alohida ahamiyat berilar ekan, mavzu dolzarbligiga ortiqcha urg’u berib, badiiyat masalalariga e’tiborsizlik ham ijod qonuniyatlarini buzish bilan barobardir”.¹ Qolaversa, ijodkor she’riy misralarda “men”ligini kashf qila olgan. Adabiyotshunos I. Haqqul ta’kidlaganidek, “G’oyaga mutelik - ko’pchilikka tekkan kasallik. O’nlab shoirlarning shaxsi she’rdagi fikridan ancha past ko’rinadi. Shoirning yangi she’rlari emas, yangi “men”i tahsinga sazovor.”²

“ Men” yangilanganda – she’r yangilanadi. Ya’ni ohang, obraz, tasvir va mahoratda o’zgarishga erishiladi. Bu – ijodda qayta tug’ilishdir”.³ Umuman, Abdulla Oripov har bir she’rida o’zining yangi “men”ini kashf qilib, hayratga soluvchi shoirlardandir. “Chumolilar” nomli she’rda tinchlikni ulug’lash, birdamlik g’oyalari

¹ To’lakov I Hozirgi o’zbek lirikasida davr va qahramon talqini. Filol.Fan.dok...dis. – Toshkent. 1994. B.78

² Ibrohim Haqqul. Ruh. Erk va oshkoralik // O’zAS., 02.02.1990. 5-soni.

³ Mirzo Kenjabek. Bahorim yellari, 104-bet.

ilgari suriladi, butun insoniyatning muammosi bo'lgan urush qoralanadi. B.G.Belinskiy ta'kidlaganidek, " ... shoir o'zi, o'z ishi haqida so'zlaganda, umuminsoniyat haqida so'zlaydi"

Tik devorda o'rib, o'rimalab,
Chumolilar qatnar tinimsiz.
(Yashash shuni etadi talab)
Balki ular indosh yo insiz.
Ko'ryapsanmi, uchrashib yo'lda
Gaplashganday bo'lar o'zaro...
Hey, insonlar, boqing bu yo'lda
Ko'tarilmas urush, mojaro.

" Muallifning voqelikka bo'lgan faol munosabati lirik " men"i kechinmalari orqali voqe bo'ladi. Shoir va lirik qahramon davrining ma'naviy yetuk, ruhan uyg'oq farzandi sifatida atrofdagi voqea-hodisalarga o'zining his-tuyg'ulari bilan to'yingan munosabatini oshkora va dadil aytadi. Muallifning voqelikka bo'lgan shaxsiy munosabati badiiy asarda umumiylik kasb etib, ko'pchilik diqqatini tortadi"¹ L.Tolstoyning fikrlari diqqatga sazovordir. "Badiiy asarning butunligi, g'oyaning birligi, qatnashuvchi shaxslarning ishlanganligi kabilardan iborat emas, deb yozadi u, - balki butun asarga singdirilgan avtorning voqelikka bo'lgan o'z munosabatining ravshanligi va aniqligidan iboratdir".²

Xulosa o'rnida, E. Mejelaytisning " She'riyat o'z asri hodisalari, o'z davri g'oyalari bilan to'yingandagina boy va ahamiyatlidir",³ degan fikrlari ayni bugunning she'riyati, Abdulla Oripov she'riyati haqida aytilgandek go'yo, qolaversa, Abdulla Oripov ijodida ijtimoiy-ma'naviy hayotda yuz beradigan voqea-hodisalarga badiiy munosabat bildirish asosiy tamoyillaridan biri ekanligini ham kuzatish mumkin.

ONA TILI O'QITUVCHILARIDA ADABIY TALAFFUZ DARSNING MUHIM VOSITASI SIFATIDA *G'iyos DO'STMURODOV,* *Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada dialekt ta'siriga tushib qolish sabablari, mahalliy sheva ta'sirida dars olib borish hamda uning oqibatlar,i bo'lajak ona tili va adabiyoti fani o'qituvchilarining dars jarayonida adabiy tilda olib borishi uchun muhim sabablar, shuningdek, adabiy talaffuzni rivojlantirish yo'llari keltirib o'tilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются причины попадания под влияние диалекта, преподавания под влиянием местного диалекта и его последствия, важные причины, по которым будущие учителя родного языка и литературоведения должны преподавать на литературном языке в ходе обучения. на уроке, а также указаны пути развития литературного произношения.

Abstract: In this article, the reasons for falling under the influence of dialect, teaching under the influence of the local dialect and its consequences, the important

¹ To'lakov I. Hozirgi o'zbek lirikasida davr va qahramon talqini. Filol.Fan.dok...dis. – Toshkent. 1994. B.78

² Lev Tostoy ob iskusstve I literature. B 2-x t. T.I,M:, 1958, str.223.

³ Eduardas Mejelaytis. She'r - inson ruhi. // O'zAS., 1981,12-son.

reasons for future teachers of mother tongue and literature science to teach in the literary language in the course of the lesson, as well as literary pronunciation ways of development are mentioned.

Kalit so‘zlar: dialekt, orfoepiya, adabiy talaffuz me‘yori, bo‘lajak o‘qituvchi, me‘yor.

Ключевые слова: диалект, орфоэпия, эталон литературного произношения, будущий учитель, эталон.

Key words: dialect, orthoepy, standart of literary pronunciation, future teacher, standart.

Nutq madaniyati haqida gap borar ekan, so‘z urg‘usi erkin bo‘lgan tillarda, masalan, rus tilida urg‘u me‘yorlari masalasiga juda katta e‘tibor beriladi[1:115]. Rus tilida urg‘u qoidalari behad ko‘p bo‘lib, ularda xilma-xil xususiy va istisno holatlar ustundir, bu qoidalar umumiy xarakterga ega emas[2:157]. Boshqacha qilib aytganda, urg‘u bilan bo‘g‘liq me‘yorlar turlicha miqdorni tashkil etadi. O‘zbek tilidagi urg‘u esa turg‘un bo‘lib, sanoqli istisno holatlar hisobga olinmasa, u, asosan, so‘zning oxirgi bo‘g‘iniga tushadi, qo‘shimcha qo‘shilgani sayin, so‘nggi bo‘g‘inga ko‘chib boraveradi: kutubxoná – kutubxonamíz – kutubxonamizdá – kutubxonamizdagí – kutubxonamizdagilár – kutubxonamizdagilardán kabi. O‘zbek tilida urg‘uning qo‘llanishidagi bu qoida kuchli me‘yor bo‘lib, hech qaysi o‘zbek unga amal qilishda yanglishmaydi, demak, uni alohida o‘rganish uchun ehtiyoj yo‘q. So‘zning oxirgi qismida bo‘lsa ham, – ta (o‘nta), – larcha (qahramonlarcha), – ma (borma), – gina (sengina), – dek (guldek), – mi (bildimi), – da (bildi-da), – man (ishlaganman) kabi qo‘shimchalarning urg‘u olmasligi yoki yangí – yángi, hozír – hózir kabi urg‘uning ko‘chishi istisno holatlar ko‘p emas. Buning ustiga ayni me‘yorlar o‘zbek xalq shevalaridagidan deyarli farq qilmaydi. Bu hol o‘zbek adabiy tilidagi urg‘u me‘yorlarini osonlik bilan o‘zlashtirilishiga imkon beradi. Shuning uchun urg‘u me‘yorlarini o‘zbek adabiy talaffuzi me‘yorlarining ichida qarash maqsadga muvofiqdir.

Orfoepiyani o‘qitishning nazariy asoslarini tushunish, shuningdek, bir qator ijtimoiy-lingvistik omillarni, shu jumladan ijtimoiy-madaniy omil va bo‘lajak ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilarining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish maktab ta‘limida orfoepik ishlarni muvaffaqiyatli tashkil etishga yordam beradi.

Ma‘lumki, imloni o‘rganish o‘qituvchilar uchun ham, talabalar uchun ham uzoq va qiyin jarayondir. Shu munosabat bilan, dialektizmlar talabalar nutqidan to‘liq ko‘chirilgunga qadar adabiy talaffuz bo‘yicha dastlabki mashg‘ulotlar, so‘ngra imlo mashg‘ulotlari zarurligini ta‘kidlash lozim. Nutq texnikasini egallashda umumiy tarzda bo‘lsa-da, fonetik bilimlardan boxabarlik zarur. Ma‘lumki, tovushning fizik-akustik xususiyatlari uning balandligi, kuchi, tembri (bo‘yoqdorligi), cho‘ziqligi kabi sifatlardan tarkib topadi. Har qanday og‘zaki nutqning yashashini ta‘minlaydigan intonatsiyaning prosodik unsurlari bo‘lmish nutq melodikasi, nutq ritmi, nutq tempi (tezligi), nutq tembri kabi tushunchalar asosida ham mazkur fizik-akustik xususiyatlar yotadi. Masalan, “nutqda ovozning (tonning) baland-past tarzda to‘lqinlanishi melodikani yuzaga keltiradi, melodika esa gapning ifoda maqsadiga yoki emotsionallikka ko‘ra turlarini belgilashda, sintagmalarni, kirish so‘z yoki kiritma gaplarni ifodalashda muhim vosita sanaladi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki,

tebranish chastotasi nutqda boshqa akustik vositalar (urg‘u, tembr, temp kabilar) bilan munosabatga kirishib, murakkab tovushni hosil qilishi ham mumkin, bunday murakkab tovushlardan esa turli ekspressiv – stilistik maqsadlarda, ayniqsa, she‘riy misralardagi tovush tovlanishlarini tarkib toptirishda foydalaniladi”[3:23]. O‘qituvchi o‘z nutqida bu fonetik imkoniyatlar va qonuniyatlarni to‘g‘ri va o‘rinli namoyon eta bilishi lozim. Umuman, o‘qituvchi o‘zining nutq texnikasini takomillashtirish borasida doimiy qayg‘urishi, fonetika, fonologiyaga oid bilimlardan umumiy tarzda bo‘lsa-da, xabardor bo‘lishi, kerak bo‘lganda, o‘z nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etishga yordam beradigan mashqlardan muttasil foydalanib borishi maqsadga muvofiq[4:188]. Chunki tugal nutq texnikasisiz o‘qituvchining, har bir nutq tuzuvchining og‘zaki nutq madaniyatini aslo raso deb bo‘lmaydi.

Ushbu muammoni hal qilishda biz o‘zbek tilining tabaqalashtirilgan metodologiyasining umumiy pozitsiyasiga tayanamiz, bu bir vaqtning o‘zida imlo o‘rgatish va maktab o‘quvchilarining og‘zaki nutqini rivojlantirish bo‘yicha ishlarni o‘z zimmasiga oladi, garchi ko‘p hollarda talaffuz ko‘nikmalarini egallash imlo ko‘nikmalarini egallashga qaraganda sekinroq boradi.

Dialektizmlarni talabalar nutqidan ko‘chirish va ularni tegishli adabiy shakllar bilan almashtirish dialekt sharoitida imlo bo‘yicha muvaffaqiyatli o‘qitish uchun zarur shartlardan biridir. Qulay nutq muhiti mavjud bo‘lganda, me‘yorni assimilyatsiya qilish ko‘p harakat talab qilmaydi.

Ta‘limning bir qator zamonaviy ijtimoiy-lingvistik omillarini tushunish va hisobga olish zarurligini asoslaydi, ularning yetakchisi ijtimoiy-madaniy omil hisoblanadi.

Zamonaviy bo‘lajak ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari nutqining talaffuz madaniyatini shakllantirishga ta‘sir qiluvchi omillarni ko‘rib chiqish bugungi kunda yuzaga kelgan ijtimoiy-madaniy vaziyatni aniq tushunishga asoslangan adabiy talaffuzni o‘qitishning mavjud uslubiy strategiyasi va taktikasini sezilarli darajada tuzatish zarurati bor degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

O‘zbekistonning barcha mintaqalarida uning tabiati, xarakteri va rivojlanish dinamikasi, shuningdek, bo‘lajak ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilar yashaydigan hududning adabiy talaffuz me‘yorlarini o‘qitishning eng muhim shartlarini hisobga olgan holda, ulardan biri ularning talaffuz madaniyatining ma‘nosini anglashi va talaffuzning adabiy me‘yorlarini o‘zlashtirishga bo‘lgan qiziqishi va istagini uyg‘otishdir.

Kognitiv qiziqishni shakllantirish bo‘lajak ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilariga adabiy talaffuzni muvaffaqiyatli o‘rgatish uchun zarur shartlardan biridir.

Orfoepiyani samarali o‘qitishning bir xil muhim sharti bo‘lajak ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari doimiy ravishda adabiy talaffuzni eshitishlari mumkin bo‘lgan nutq muhitini tashkil etish va ta‘minlashni o‘z ichiga olgan yagona nutq rejimini yaratishdir.

Yagona nutq rejimining mazmuni va uni tashkil etish usullari haqida gapirganda, shuni ta‘kidlash kerakki, rejim talablarini amalga oshirish bo‘yicha ishlar bu maktab jamoasi nutqining talaffuz madaniyati holatini, xususan, o‘qituvchining nutq madaniyatini, o‘quvchilarning talaffuz mahoratini oshirishdagi yetakchi rolini muhokama qilishdan boshlanishi kerak.

Shu munosabat bilan biz quyidagi vazifalarni qo'ydik:

- o'qituvchilarning talaffuz qobiliyatlari holatini aniqlash;
- bir qator qishloq va shahar maktablari o'qituvchilarining orfoepiyani o'qitishga bo'lgan munosabatiga e'tibor berish;
- qishloq maktablari o'qituvchilari mahalliy dialekt sharoitida talaffuz me'yorlarini qanday o'rgatishlarini kuzatish.

Bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda, ona tili shaxsiyatining tuzilishi, o'quvchilarning til qobiliyatining individual tarkibiy qismlarining tarkibi va o'zaro bog'liqligi haqida aniq tasavvur, ularning orfoepiyani o'qitishga bo'lgan kognitiv qiziqishini rag'batlantirish yo'llarini aniqlash, to'g'ri adabiy nutqni o'zlashtirish zarurligini maqsadli shakllantirish, zamonaviy ijtimoiy-madaniy vaziyatning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda dialekt muhiti ta'sirining tabiati va yo'nalishini aniqlash, nutq eshitish maktab o'quvchilarining yaxshi rivojlanishi, qishloq maktablarida ham yagona nutq rejimini yaratish va maktabdan tashqarida qulay nutq muhiti va boshqa sharoitlar biz rejalashtirgan eksperimental o'quv dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarurdir.

Shunga ko'ra, bo'lajak ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarining bir qator eshitish va artikulyatsion talaffuz qobiliyatlarini shakllantirish, turli didaktik materiallar, artikulyatsion gimnastika, o'yin va o'yin-kulgi elementlari, o'qitishning texnik vositalaridan foydalanish asosida bilimlarning yaxshi esda qolishi va barqarorligini ta'minlash kerak. Buning uchun quyidagi mashqlar tavsiya etiladi:

1. Me'yoriy va me'yorlashmagan shakllanishlarni taqqoslash va taqqoslash uchun mashqlar:

- mos keladigan tovushlar va harflar;
- dialekt va me'yorlashtirilgan fonetik xususiyatlarni taqqoslash;
- orfoepiyani biladigan va bilmaydigan talabalarning talaffuzini taqqoslash.

2. Dastlabki orfoepik tayyorgarlikni o'z ichiga olgan mashqlar (talabalar o'zlari tomonidan mavjud yoki amalga oshiriladi).

3. So'zlarga to'g'ri talaffuz qilish va uning ma'no-farqlovchi funksiyasini ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi mashqlar.

4. She'riy nutqni to'g'ri talaffuz qilish ko'nikmalarini rivojlantiradigan mashqlar (ritm va qofiyani hisobga olgan holda).

5. Yozma nutq ta'siridan tashqari, adabiy talaffuz ko'nikmalarini rivojlantiradigan mashqlar.

Tovushlarning to'g'ri artikulyatsiyasini ishlab chiqishda uch turdagi darslar o'tkaziladi:

1. Ovozni to'g'ri talaffuz qilishga hissa qo'shadigan artikulyatsiya apparatini tayyorlash uchun mashg'ulot.

Maqsad: artikulyatsiya apparati harakatlarini o'rgatish.

2. Muayyan tovushning talaffuzini aniqlashtirish uchun mashg'ulot.

Maqsad:

- a) artikulyatsiya apparatini o'rgatish;
- b) bu tovushning talaffuzini aniqlashtirish (unga ega bo'lgan talabalar uchun);
- c) bu tovushni hosil qilish (unga ega bo'lmaganlar uchun).

3. Ushbu tovushning talaffuzini mashq qilish uchun mashg'ulot.

Maqsad:

- a) bu tovushning soʻz bilan talaffuzini aniqlashtirish;
- b) talabani talaffuzini yaxshilash;
- c) talabani faol soʻz boyligini oshirish.

Tovushni talaffuz qilishni mashq qilishga qaratilgan uch xil toifa mavjud:

- 1) aytilishi qiyin boʻlgan tovushni talaffuz qilishni mashq qilish;
- 2) tovushning soʻzlardagi talaffuzini ishlab chiqish;
- 3) bogʻlanishli nutqda tovush talaffuzini ishlab chiqish.

Xulosa qilib aytganda, til meʼyorlarini oʻzlashtirishning intensiv jarayoni asosan inson hayotining maktabgacha va maktab yillarida sodir boʻladi. Shuning uchun toʻgʻri ogʻzaki nutq koʻnikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda oʻrta maktabning vazifasi oʻta muhim, biroq maktab oʻqituvchisi adabiy talaffuz koʻnikmasiga ega boʻlmasa, oʻquvchi uni toʻla egallay olmaydi.

ADABIYOTLAR

1. Асомиминова М. ва бош. Ўзбек адабий талаффузи луғати. Тошкент; Фан, 1984. 115 б.
2. Головин Б.Н . Современный русский язык . Ленинград: Просвещение, 1988. 157 б.
3. Жамолхонов Х.А. Ҳозирги ўзбек адабий тили. 1 - қисм. Тошкент, 2004. 23 б.
4. Махмудов Н. Ўқитувчи нутқи маданияти. Бакалавриятнинг “Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогика фани” билим соҳаси талабалари учун дарслик. Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти –Тошкент. 2007. 188 б.

ЯЗЫК КАК ОБЪЕКТ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ

Жанар Умирбековна СИДИРОВА,

преподаватель кафедры русского языка и литературы НавГПИ

Азиза ХУДАЙБЕРГЕНОВА,

студентка 2 курса направления «Русский язык и литература» НавГПИ

Аннотация: В данной статье предпринимается попытка рассмотреть язык как объект современной филологии; естественно, что такой постановкой актуализируется проблема соотношения языка как объекта филологии и языка как предмета лингвистики.

Ключевые слова: язык, филология, лингвистика, объект, языкознание.

Annotatsiya: Ushbu maqola tilni zamonaviy filologiyaning obyektini sifatida koʻrib chiqishga harakat qiladi; tabiiyki, shu orqali tilning filologiya obyektini, tilning tilshunoslik predmeti sifatidagi muammoning dolzarbligi koʻrilgan.

Kalit soʻzlar: til, filologiya, tilshunoslik, obyekt

Abstract: This article attempts to consider language as an object of modern philology; It is natural that such a statement actualizes the problem of the relationship between language as an object of philology and language as a subject of linguistics.

Keywords: language, philology, linguistics, object.

Современная филология представляет собой совокупность таких наук, как лингвистика, литературоведение и фольклористика, являющихся ее

составляющими, а также ряда научных дисциплин, отмечаемых традиционно и современных, и отличается более сложным строением и устроенностью, чем даже в недавнем прошлом. Дело в том, что единство филологических наук и дисциплин обеспечивается объектами филологии, в число которых входят язык и текст; дисциплинами, общезначимыми с точки зрения интеграции составляющих филологии: гуманитарной семиотикой, филологической герменевтикой и теорией текста, которые и представляют собой своего рода «общефилологическую» базу всей совокупности в содержательном, но прежде всего в методологическом плане; существенна в рассматриваемом отношении и область междисциплинарного филологического знания, в которую входят прежде всего риторика, стилистика, поэтика. Описанная здесь ситуация в современной филологии сложилась как результат развития отдельных ее наук и дисциплин, роста взаимодействий между ними, качественных изменений в речевой коммуникации и науке рубежа 20-21 вв. Более того, единство человек и его язык становится центральной смыслообразующей категорией гуманитарного знания вообще и филологического в частности [4].

Проблема языка как объекта филологии и предмета лингвистики восходит к лингвистическим традициям, у истоков которых стоят В. фон Гумбольдт и Ф. де Соссюр.

Приведём некоторые суждения В. фон Гумбольдта об отношениях филологии и языкознания: филология и языкознание - это «два разных направления в изучении языка». Если филология «исходит главным образом из сохранившихся памятников, стремится собрать и зафиксировать их для получения надежных сведений об античности», то языкознание «стремится постигнуть язык вообще» [313,169]. Ф. де Соссюр заявлял, что филология резко отличается от лингвистики: «Язык не является единственным объектом филологии: она прежде всего ставит себе задачу устанавливать, толковать и комментировать тексты. Эта основная задача приводит ее также к занятиям историей литературы, быта, социальных институтов и т.п. ...ее интересы лежат почти исключительно в области греческих и римских древностей». Язык востребован филологией для того, «чтобы сравнивать тексты различных эпох, определять язык, свойственный данному автору, расшифровывать и разъяснять надписи на архаических или плохо известных языках», в лингвистике же «язык представляет собою целостность сам по себе, являясь, таким образом, отправным началом классификации» [39, 44, 48].

Приведём обоснование данного тезиса, выдвинув на первый план проблему языка как объекта филологии.

Если языкознание, как и литературоведение и фольклористика, есть одна из наук, составляющих филологию, то можно предположить, что язык как предмет языкознания и есть язык как объект филологии. Это решение напрашивается в соответствии с логикой традиционной версии отношения системы и ее компонентов: признание объекта системой связывается с наличием взаимосвязи, взаимодействий компонентов объекта. Однако есть существенные препятствия для принятия такого решения.

Прежде всего: в современной науке о языке фактически существуют две разные лингвистики, одна из которых восходит к идеям Соссюра, другая –

Гумбольдта, позиции которых методологически не близки и реализация идей которых в 20 веке дала принципиально различающиеся понимания языка. Каждая из лингвистик имеет свой предмет исследования: язык как систему или язык как деятельность. Недаром, например, Н.А.Слюсарева утверждает, что концепция Соссюра стала тем трамплином, от которого оттолкнулись многочисленные направления лингвистики нашего времени [19]; несколько ранее В. И. Постовалова констатирует фундаментальную значимость для языкознания концепции Гумбольдта [20].

Свои, «нелингвистические» представления о языке свойственны другим филологическим наукам, в первую очередь литературоведению, для которого язык есть составляющая словесного искусства [1257], а также филологическим дисциплинам - риторике, стилистике, поэтике, занимающим в современной филологии фактически междисциплинарное положение. Эти представления находятся за пределами предмета лингвистики, но являются частью филологических.

Всякое определение языка - на современном этапе развития лингвистики - будет находиться, по убеждению современных ученых, в русле идей Гумбольдта или Соссюра или основываться на попытках совмещения их воззрений; в этом смысле любое концептуальное определение не покроеет язык как предмет лингвистики, оно лишь сможет охарактеризовать какую-то из его сторон или несколько сторон, взятых в относительном (и противоречивом) единстве. Данная квалификация языка как предмета лингвистики соответствует традиции, заложенной Гумбольдтом (определившим предмет лингвистики как «язык вообще») и Соссюром («язык как целостность сам по себе» - вот предмет лингвистики); в этом отношении фундаментальных различий между рассматриваемыми авторами мы не видим. Важно другое: развитие этой традиции и приводит пониманию языка в лингвистике на основе сопряжения идей когнитивизма и коммуникативизма.

Разумеется, главное, что достигается обсуждением проблемы языка как объекта филологии, - это повышение статуса филологии как отрасли гуманитарного знания и на каждом историческом отрезке времени филологические науки, филология в целом получают - и это вполне закономерно - новые осмысления.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гумбольдт В., фон. Избранные труды по языкознанию. - М., 1984 – С. 313, 169
2. Постовалова В.И. Язык как деятельность: опыт интерпретации концепции В. Гумбольдта. – М., 1982. – С. 20
3. Соссюр Ф., де. Труды по языкознанию - М., 1977 – С. 39-48
4. Слюсарева Н.А. О лингвистическом термине language – «языковая деятельность» // Язык: теория, история, типология. – М., 2000 - С. 19
5. Чувакин А.А. Заметки об объекте современной филологии // Человек – коммуникация – текст. - Барнаул, 1999. Вып. 3. – С. 4
6. Шапир М.И. Язык художественной литературы // Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М., 2003 – С. 1257

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ЛЕКСИКИ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

Насибахон Суранбаевна ТОЙЧИЕВА,

*(Самаркандский государственный университет имени Ш Рашидова,
Самарканд, Узбекистан)*

Аннотация. В статье рассматривается, сравнивается и сопоставляется некоторая бытовая лексика русского и узбекского языков и их образование, перевод бытовых терминов. Русский и узбекский язык отличается тем, что эти языки принадлежат к генетически разным семьям. Сравнительный анализ бытовой лексики русского и узбекского языков выявляет разные духовные и бытовые ценности, которые, отражают ментальную картину как русского, так узбекского народа.

Ключевые слова: интенсивный процесс, национальный язык, интернационализации жизни, инновационно-технический прогресс, социолингвистический регион, западно-европейский язык, актуальность, высококвалифицированных специалистов, формирование будущих специалистов, исследования учёных, префиксально-суффиксальный, связь, изучать, навыки, расширять, мировоззрение, значение и др.

Annotation. The article discusses, compares and compares some everyday vocabulary of the Russian and Uzbek languages and their formation, translation of everyday terms. The Russian and Uzbek languages differ in that these languages belong to genetically different families. A comparative analysis of everyday vocabulary of the Russian and Uzbek languages reveals different spiritual and everyday values, which reflect the mental picture of both the Russian and Uzbek people.

Keywords: intensive process, national language, internationalization of life, innovative and technological progress, sociolinguistic region, Western European language, relevance, highly qualified specialists, formation of future specialists, research scientists, prefix-suffix, communication, study, skills, expand, worldview, value, etc.

Лингвистическая ситуация в настоящем развивающемся мире характеризуется интенсивными процессами обновления словарного состава литературных языков. Эти развивающиеся процессы в самой высокой масштабной степени сказываются на развитии и состоянии бытовой лексики каждого из национальных языков, что общей интернационализации жизни во всем мире в значительной мере действуют достижения инновационно-технического прогресса, имеющие всемирный характер.

Нужно говорить о масштабных (*знаменательных) вариантах интернационализации бытовой лексики. Одним из таких путей (является) представляется социолингвистический регион, объединяющий языки народов стран СНГ.

Сравнительное изучение бытовой лексики (терминологии) узбекского и русского языков свидетельствует о том, что имеется пласт лексики, заимствуемый многими языками из какого-либо одного языка.

Бытовая лексика представлена заимствованиями из западно-европейских языков (латинского, английского и других языков).

Вопрос функционирования терминов в каком-либо языке имеет свой объект, свою актуальность. Изучение специальной терминологии в процессе становления высоко квалифицированных специалистов-вопрос, имеющий свою значимость в процессе изучения бытовой лексики на занятиях по русскому языку, так как изучение русского языка направлено на формирование будущих специалистов. Сравнительный анализ бытовой лексики русского и узбекского языков позволяет выявить разные духовные и бытовые ценности, которые, отражают ментальную картину как русского, так узбекского народа.

Исследования доказали, что лексика узбекского и русского языков отличается тем, что эти языки принадлежат к генетически разным семьям.

Русский язык принадлежит к славянской группе индоевропейской языковой семье, а узбекский язык генетически принадлежит к группе тюркских языков. Словарный состав узбекского языка богат узбекскими общетюркскими словами. Своеобразие сравниваемых языков проявляется в том, что бытовая лексика, отражающая сходные понятия, соотносится с разными символами, особенно важно, что в фольклоре и образно-речевом выступлении узбекского и русского народов фигурируют именно такие вещи, предметы и явления, которые типичны для его быта. И это типичное, оказывается, передает национальный колорит.

Узбекский язык очень богат и интересен. Лексика любого языка день за днем изменяется, обогащает язык новыми словами, это приводит к расширению его словарного состава. В нашем краю сложились благоприятные условия для обогащения лексики русского языка. Всем известно о том, что лексическая система, выполняя свою функцию как средство общения, создается и обновляется, чтобы адекватно отразить, воспроизвести и закрепить новые понятия в словах и выражениях. Бытовая лексика образуется префиксально-суффиксальным способом, например: бытов-ой, бытов- и-ть, крутить -на-крут-к-а; а часто в сочетании с суффиксацией био-туалет, агро-банк, усечение основ, особенно характерное для образования неологизмов в разговорной речи (бук- из букинистический магазин).

Обращение к словарю не обеспечивает правильности употребления бытовых терминологических словосочетаний.

Сопоставительное изучение бытовых терминологий узбекского и русского языков свидетельствует о том, что имеется пласт лексики, заимствуемый многими языками из какого-либо одного языка.

Рассмотрим на примере: основная функция пылесоса – почистить пыль – чангсуар чангюткич уй ва жихоз чангини суриб тозалайдиган аппарат.

Мясорубка-гушт майдалагич, киймалагич, сепаратор молочный- сун сепаратори, радиолокация- радиотулкин ёрдамида объектларнинг турган жойини аниклаш, сенокосилка- пичан хашак урадиган машина, сенопресс-пичан пресслайдиган машина, пичан пресслагич, сеносушилка- пичан куриткич, сеноуборочная машина –пичан уришга оид, пичан урадиган машина, скрепа, степлер – кискич бириктиргич, соковыжималка – ширакискич, шарбатсиккич

(шира сувини сикиб оладиган асбоб еки машина, пекарня – нонвойхона, мясник – кассобхона, сольница – туздон, спичечница-гугурт кути, гугуртдон.

Радиатор – 1. Моторнинг сувини совитадиган мослама 2. бинони буг еки кайнок сув билан иситадиган асбоб.

Самостоятельный поиск активизирует мыслительную деятельность обучаемых, помогает увидеть сложные отношения между значениями полисемантических слов, обогащает словарный запас студентов.

На материале лексики можно также построить проблемные ситуации, при которых студенты сталкиваются с фактами, требующими объяснения.

Рассмотрим некоторые слова бытовой лексики узбекского языка и сопоставим с русским языком. Есть такие бытовые лексикемы (термины) узбекского языка, когда сопоставляются с русским языком, нет вариантов этих слов в русском языке. Например: Арба-арава, бахча –1. богча;2. полиз; чопон-чабан, сундук-сандик, казань-козон, кастрюль-кастрюль, арбуз-тарвуз, кишмиш-кишмиш, майиз, йогурт-йогурт, каймак-каймак, компот-компот, шарбат, печь-печка, халат-халат, игла-игна, чайник-чайник, чай-чай, атлас-атлас, торт-торт, пирог-пирог, пирожки-пирожки, чебурек-чебурек, булочки-булочка и другие.

В русском языке термин бытовой-маиший хаёт кечириш .

В современной практике сравнительно-сопоставительного изучения языков можно выделить два основных типологических метода: 1) сопоставление двух или более языков с языком эталоном, от которого отталкиваются описания различных языков; 2) непосредственное сопоставление строя нескольких языков без сравнения с избранным языком эталоном.

Из представленных, вторая методика более приемлема.

Анализируя структуру языка, принято характеризовать строй русского языка - как синтетический.

При сопоставлении языков (русского и узбекского) важное значение приобретает изучение глубинной и поверхностной структур, точно взятых языковых категорий.

Сравнительно-сопоставительный анализ русского и узбекского языков позволяет установить, что в русском языке средства выражения слов и словосочетаний отличаются большим структурным разнообразием. Связь между языками помогает нам изучать навыки, расширяет мировоззрение, даёт новые значения, средства, присущие языку.

Язык отражает все изменения, происходящие в жизни общества, поэтому среди тех предметов, с которыми мы сравниваем, появляются новые слова, обозначающие новые явления, предметы.

Одно и то же слово, обозначающее конкретный предмет, может использоваться в разных сравнительных конструкциях, получая при этом разные смыслы, выполняя разные функции.

В русском языке встречаются сравнения, в которых что-то с чем-то сравнивают, обозначаются заимствованным словом. Например: йогурт-йогурт, кофе-кофе, какао-какао, имидж-имидж, компьютер-компьютер, пульт-пульт, телевизор-телевизор, зангори экран, банка-банка, крышка-крышка, копкок и другие.

Таким образом, изучения узбекской и русской бытовой лексики показывает, что типологическое изучение традиции, обряды и бытовая лексика двух народов имеет важное значение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. М., Русский язык., 2001
2. Балкина Н.В. Учебное пособие по научному стилю речи. 1-2 ч. М., РУДН, 2002.
3. Гак. В. Г. Сопоставительная лексикология. -М.; Международные отношения.,1997.-264 с.
4. Ожегов С. И., Словарь русского языка.-М.: «Русский язык», 2004.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧАСТИЙ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

*Барно Муминжонова МУСАЕВА,
преподаватель Навоийского государственного
педагогического института, г.Навои, Узбекистан*

Аннотация: в статье речь идет о причастиях в русском и узбекском языках. В частности, причастие в обоих языках накапливает как признаки мотивирующего их глагола, так и признаки прилагательного. Значение причастия обусловлено в двух генетически неродственных языках структурой причастия.

Ключевые слова: причастие, глагол, прилагательное, действительные причастия, страдательные причастия, причастный оборот.

Annotatsiya: maqolada rus va o'zbek tillaridagi sifatdoshlar haqida so'z boradi. Xususan, ikkala tilda ham sifatdosh fe'l va sifat xususiyatlariga ega. Sifatdoshning ma'nosi genetik jihatdan bog'liq bo'lmagan ikkita tilda sifatdoshning tuzilishi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: sifatdosh, fe'l, majhul nisbat, sifatdosh oborot.

Abstract: the article discusses participles in the Russian and Uzbek languages. In particular, the participle in both languages accumulates both the signs of the verb motivating it and the signs of the adjective. The meaning of the participle is determined in two genetically unrelated languages by the structure of the participle.

Keywords: participle, verb, adjective, real participles, passive participles, participial turnover.

Необходимо отметить, что языки являются сложными целостными системами, и их сравнение без последовательного изучения конкретных языковых элементов представляют большие трудности. По этой причине очень важно сопоставлять и сравнивать отдельные элементы и грамматические формы этих языков.

Так, подробное сравнительная характеристика состава, значений и функций причастий в данных языках позволит выявить как их сходные, так и отличительные особенности.

Причастия, как одна из сложных функциональных форм глагола, всегда привлекают к себе внимание лингвистов. Причастие – является сложным образованием, так как в нём, по словам В. В. Виноградова, столкнулись «две стихии» – прилагательного и глагола. Благодаря своей двойственности, причастие является довольно гибкой формой с точки зрения синтаксического строя языка. Причастия – это «поток форм», который идет непосредственно от глагола и внедряется в систему прилагательных. [2].

Причастие (Sifatdosh) – особая форма глагола, обозначает признак предмета по действию. В русском и узбекском языках причастие сочетает в себе свойства глагола и прилагательного.

В узбекском языке причастие сочетается с существительным по типу связи примыкание (bitishuv): *ishlayotgan kishi, uxlayotgan bola*. В предложении выполняет функцию определения. В русском языке причастие может находиться перед или после существительного и согласуется с ним в роде, числе и падеже. Такая связь называется согласованием. Например, *на столе лежало написанное письмо. На столе лежали написанные письма. Мальчик, прочитавший письмо, приехал из Самарканда. Девочка, прочитавшая письмо, приехала из Самарканда*. В русском языке есть термин “причастный оборот”. Причастный оборот (ПО) — это причастие с зависимыми словами. Если причастный оборот стоит после определяемого слова, он обособляется. *Дети, играющие во дворе, вдруг разбежались по домам*. Если причастный оборот стоит перед определяемым словом, он не обособляется. *Играющие во дворе дети вдруг разбежались по домам*.

Причастие в узбекском языке имеет следующие формы:

1) o'tgan zamon sifatdoshi (причастие прошедшего времени) – образуется с помощью аффикса -gan: o'qigan (читавший, прочитавший), yozgan (написавший) и т.д.;

2) hozirgi zamon sifatdoshi (причастие настоящего времени) образуется от деепричастий на аффикс -a(-y) с аффиксом -yotgan: kelayotgan (идуший), ishlayotgan (работающий), sakrayotgan (прыгающий), o'unayotgan (играющий);

3) hozirgi - kelasi zamon sifatdoshi (причастие настоящее - будущего времени) образуется с аффиксом -digan: ishlaydigan (работающий или тот, который будет работать), yozadigan (пишущий или тот, который будет писать);

4) причастие имеет отрицательную форму, которая образуется с аффиксом -ma, этот аффикс прибавляется сразу после корня или основы: chizmagan, chizmayotgan (не рисующий), chizmaydigan (не рисующий);

5) kelasi zamon sifatdoshi (причастие будущего времени) образуются с аффиксами -(a)r и -mas (отрицательная форма): chizar, uxlar, yig'lamas, bogmas. Эта форма самостоятельно практически не употребляется, но является основой для образования форм времени[5].

В русском языке выделяют действительные и страдательные причастия. Каждый из типов имеет два подтипа – группы слов настоящего и прошедшего времени.

1. Действительные – которые сами совершают действие. Действительные причастия настоящего времени образуются от глаголов несовершенного вида, переходных и непереходных с помощью суффиксов -ущ- (-ющ-); -ащ- (-ящ-).

Действительные причастия прошедшего времени образуются от переходных и непереходных глаголов совершенного и несовершенного вида с помощью суффиксов: -вш-, -ш-. (*бегающий, строящий, прочитавший, несший*).

2. Страдательные причастия обозначают признак того предмета, который испытывает действие со стороны другого объекта. Страдательные причастия настоящего времени образуются от глаголов несовершенного вида, переходных с помощью суффиксов -ем-, -им-.

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от глаголов совершенного вида, переходных с помощью суффиксов -енн- (-ённ-); -нн-; -т-; -ен- (-ён-); -н-(читаемый, забытый, ведомый, прочитанный, пересказанный, пережитый, сшитый).

Действительные и страдательные (полные формы) причастия, как и имена существительные, согласно концепции Н.С. Валгиной и других синтаксистов изменяются по падежам [1].

В русском языке страдательные причастия имеют полную и краткую формы (построенный дом — дом построен). Причастия в краткой форме в предложениях являются именной частью составного сказуемого. Примеры: *Покрытые снегом поля были видны из окна* (поля (какие?) покрытые – определение). *Поля были покрыты снегом* (поля (что делали?) были покрыты – часть составного сказуемого). В узбекском языке кратких причастий не наблюдается.[4]

Для русского причастия одной из определяющих общеглагольных морфологических категорий является категория вида совершенный (жить – живущий, петь – поющий) и несовершенный (разбил – разбивший, оплатил – оплативший). В узбекском языке соответствующие значения не имеют регулярных способов выражения. Семантические различия оформляются в русском языке посредством морфологической категории вида, а в узбекском языке выражаются в основном, лексическими средствами.

Близость причастий и имён прилагательных наблюдается в процессе субстантивации. Как в узбекском, так и в русском языке, причастия могут субстантивироваться, т.е. переходить в разряд имен существительных. И в том, и в другом языке представлены две модели субстантивации: непосредственная (причастие-существительное) и опосредованная (причастие-прилагательное-существительное). Самый продуктивный и распространенный способ - непосредственный, когда причастие прямо переходит в класс имен существительных. В предложении они выполняют функцию подлежащего, дополнения. Например, *Ayrilganni ayiq yer. O'qigan o'zar, o'qimagani tuzar. Прошедшее оставило глубокий след в его душе. Бабушка любила вспоминать прошедшее. Столовая работает с восьми часов.*

Исходя из вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что в русском и узбекском языках наблюдаются различия и сходства причастий.

ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Валгина Н.С. Современный русский язык: Учебник. – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Логос, 2002. – 528 с
- 2.Виноградов В.В. Из истории изучения русского синтаксиса М.: МГУ, 1958, 614 с.
- 3.О.Азизов, А.Сафаев, Ҳ.Жамолхонов. Ўзбек ва рус тилларининг қиёсий грамматикаси. Тошкент “Ўқитувчи” 1986.
- 4.<https://yacht-sail.ru/chto-znachit/>
- 5.<https://www.dissercat.com/content/grammatika-russkogo-prichastiya>

ТВОРЧЕСТВО К. БАЛЬМОНТА В КОНТЕКСТЕ ПОЭТИКИ СИМВОЛИЗМА

Д.Т.КАМАЛОВА

преподаватель кафедры русского языка и литературы, НавГПИ

Аннотация: В статье освещаются вопросы творчества К.Бальмонта, раскрываются основные темы его лирики, исследуются импрессионистские мотивы его поэзии.

Summary: There is a report of questions of Balmont`s creativity, the main subjects of his lyric poets are revealed, and impressionistic motives of his poetry are investigated in this article.

Аннотация: Мақолада К.Бальмонт ижодига бағишланган масалалар, унинг лирикаси ва шеърятининг асосий импрессионистик мавзулари ёритилган.

Константин Бальмонт один из ярчайших представителей поэзии начала XX века. Современники восторгались им - "гений". Отдельные критики низвергали его, называя его произведения "стихотворной болтовней". Над ним подтрунивали. Его изучали. Им любовались. И до сих пор нет однозначной точки зрения на К. Д. Бальмонта, поэта, переводчика, эссеиста, большого мастера русской литературы. Его современник А. Блок, отдавший в молодости дань символизму, сказал о нем удивительные слова: "Когда слушаешь Бальмонта — всегда слушаешь весну".

Первые его книги вышли в ту пору, когда зарождался русский символизм. Бальмонту суждено было стать одним из его лидеров, считавших себя рожденными "для звуков сладких и молитв".

Из всех символистов Бальмонт наиболее последовательно разрабатывал импрессионизм — поэзию впечатлений. Импрессионизм появляется в искусстве в последней трети XIX в. - начала XX в., он был основан на стремлении отразить реальный мир в его подвижности, изменчивости и запечатлеть собственные ощущения художника, композитора и т. п. Импрессионизм утверждал красоту повседневной действительности во всем богатстве ее красок и постоянной изменчивости, разработал законченную систему пленэра, добившись впечатления сверкающего солнечного света, вибрации световоздушной среды. Живописная система импрессионизма отличается разложением сложных тонов на чистые цвета, как бы смешивающиеся в глазу зрителя, богатством рефлексов, цветными тенями. В литературе черты импрессионистического стиля (предпочтение «впечатления»

— непосредственного, мимолетного, изменчивого — как основного средства в передаче предмета, события, переживания) свойственны прозе братьев Ж. и Э. Гонкуров, К. Гамсуна, поэзии импрессионизма И. Анненского, К. Бальмонта. Импрессионисты обновили колорит, они отказались от темных, земляных красок и наносили на холст чистые, спектральные цвета, почти не смешивая их предварительно на палитре. Они вышли из темных мастерских на пленэр (франц. *Plein air* - вольный воздух). Характерна также и краткость, этюдность творческого метода импрессионистов. Опыт импрессионизма был успешно освоен в других видах искусства: в скульптуре, где формы отличались нарочитой пластической незавершенностью, передачей мгновенного эффекта движения. В музыке (К. Дебюсси) и в литературе (Ж. И. Э. Гонкуры, Ж. Гюисманс, Г. де Мопассан). В целом, импрессионизм не оставил единой школы, особого художественного стиля, хотя многие его художественные открытия вошли в современную эстетическую культуру. Импрессионизм широко распространялся в мировом искусстве, но многие подхватили лишь отдельные его стороны: обращение к современной тематике, эффекты пленэрной живописи, высветление палитры, эскизность живописной манеры.

Бальмонту суждено было стать одним из значительных представителей нового символического искусства в России. Однако у него была своя позиция понимания символизма как поэзии, которая помимо конкретного смысла имеет содержание скрытое, выражаемое с помощью намеков, настроения, музыкального звучания.

Наивная и привлекательная тональность лирики Бальмонта, его возвышенное отношение к природе и к человеческой жизни — все это принесло его книгам «Будем как солнце» и «Только любовь» настоящую славу в России. О его творчестве тепло отзывались А. Чехов, М. Горький, И. Анненский, А. Блок. Горький писал: «Дьявольски интересен и талантлив. Настраиваю его на демократический лад».

Говоря о Бальмонте, нужно сказать о том, что он единственный русский поэт-лирик, преимущественным творческим методом которого был импрессионизм, красочное и страстное воспроизведение трепетных, мимолетных впечатлений, связанных с познанием мира природы и мира собственной души. Его лучшие стихотворения зачаровывают своей музыкальностью, искренностью и свежестью лирического чувства, неподдельной грустью и почти женственной нежностью. Прощаясь с жизнью, солнцем, поэзией, большой нищий поэт (он умер в 1942 году в оккупированном гитлеровцами Париже) Россия навсегда осталась в дали пространства, но всегда жила в его сердце: Узнай все страны в мире, Измерь пути морские, Но нет вольней и шире, Но нет нежней — России.

Словно заклинание поэт повторял эти строки до конца своих дней. В историю литературы Бальмонт вошел как один из видных поэтов символизма, с которым связан расцвет русской поэзии на рубеже XIX—XX столетий, ее серебряный век.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бугров Б.С. Драматургия русских символистов. М., 1993.
2. Русская поэзия серебряного века. Антология. М., 1999.

3. Хилл Я. Импрессионизм. М.: Люди и время, 2000.
4. Дебуар Ш. Импрессионизм. М.: Белый город, 1999.

СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

К.З.КУЗИЕВА,

магистрант 1 курса НавГПИ,

Научный руководитель: доц. Д.М. Шамсиева

Статья посвящена анализу современной языковой ситуации. Определяются основные факторы, влияющие на развитие современного литературного языка, среди которых центральное место принадлежит языку СМИ. Характеризуются перспективы и характер развития современного русского литературного языка.

Ключевые слова: языковая ситуация, язык СМИ, массовая культура, постмодернизм, литературный язык, национальный язык.

The article is dedicated to analysis of modern language situation in Russia. The main factors of influence upon development of standard Russian are analyzed. The first place among these factors belongs to media language. The perspectives of development of modern Russian standard language are characterized.

Key words: language situation, media language, mass culture, postmodernism, standard language, national language.

Русский язык подвергается нашествию иноязычных заимствований. В литературную речь хлынул поток жаргонизмов, просторечия, даже обесцененной лексики. Под воздействием этих негативных факторов наша речь теряет качества литературности, нуждается в срочных мерах спасения. Обратимся с этой точки зрения к иноязычным заимствованиям. Действительно, количество их, как представляется поверхностному взгляду, превышает критическую массу. Но как определить эту массу, приемлемую меру заимствований, после которой наступает пресыщение, злоупотребление иноязычной лексикой? Например, по подсчетам французских лингвистов, во французский язык ежегодно вливается более 20000 иноязычных слов, что вызывает озабоченность общественности, обеспокоенной тем, что французский язык со временем может превратиться во “франглийский”. Что касается русского языка, то были выпущены два словаря справочника “Новые слова и значения” по материалам прессы и литературы 60-х гг. и 70-х гг. В них фиксировались и англоязычные заимствования, получившие более или менее широкое распространение. Однако количество их не подсчитывалось, и не приводились заимствования, не рекомендуемые к употреблению, что представляется особенно важным. Ведь заимствования оказываются балластом лишь тогда, когда они не обозначают новых реалий, не выражают новых значений или их оттенков, не отличаются стилистически от русских эквивалентов (если они есть). Поэтому дело даже не в количестве заимствований, а в их качестве.

При взгляде на проблему не в нормативном, а в функциональном плане иноязычные заимствования предстанут в ином свете — как одна из ведущих

тенденций развития современного русского литературного языка. При этом особенность его современного состояния — резкий рост количества заимствований. С развитием науки, экономики, в связи с курсом на модернизацию русский язык буквально “обречен” на заимствования. Термины и понятия информатики, экономики, политики и т.д. широким потоком вливаются в русский лексикон по мере формирования и развития названных отраслей на отечественной почве (ср.: лизинг, мерчендайзинг, нанотехнологии, инновации, инноград, веб-сайт, портал, веб-дизайнер, юзер, хакер, маркетинг и др.). Они входят в язык вместе с освоением соответствующих отраслей науки, техники, что оперативно отражают новые словари². Новые веяния в массовой культуре, постмодернизме также сопровождаются пополнением словаря (трибьют, сингл, сиквел, приквел, саспенс и др.). Русский лексикон расширяется весьма значительно. Этот процесс активно продолжается.

Иноязычные заимствования не только значительно расширяют словарь, увеличивая возможности номинации, раздвигая национальную языковую картину мира. Они оказывают значительное влияние и на внутреннее языковое развитие — на обогащение семантики многих русских слов. Так, под воздействием иноязычных слов (семантическое калькирование) новые оттенки значения приобрели такие слова, как гвоздь (сезона), вызов (человечеству), успешный (человек) и др. Таким образом, заимствование иноязычных слов — процесс весьма продуктивный и прогрессивный. Активизация этого процесса составляет одну из особенностей современной языковой ситуации. Заимствования способствуют расширению словесных ресурсов, развитию семантики, интеллектуализации языка (увеличивается количество понятий), лаконизму речи (русские эквиваленты, если они возможны, оказываются, как правило, длиннее иноязычных неологизмов).

Жаргонизмы и просторечие также оказывают в целом позитивное влияние на литературный язык. Они вносят в него экспрессию, оценочность, раскрепощают официальную речь, избавляя ее от излишней пафосности, торжественности, книжности. Далекое не случайно, что многие жаргонизмы вошли в литературный язык (например, тусовка, беспредел, отморозки), а другие находятся на пути вхождения в него (наезд, крыша, крышевание, стрелка, кинуть). Во всяком случае этот источник обогащения литературного языка остается открытым. Разумеется, и здесь есть опасность перенасыщения, поэтому очень важен языковой вкус пишущего (говорящего), оценка конкретных текстов. В процессе развития литературного языка происходит отбор наиболее актуальных, удовлетворяющих общественным потребностям лексических единиц. Если оценивать действие всех названных источников пополнения словаря (иноязычной лексики, жаргонов, просторечия), то главная и объединяющая их функция заключается в том, что они способствуют демократизации литературного языка. Не все новые слова получают права гражданства.

Нередко иноязычные слова употребляются ради ложно понимаемого престижа, хотя вполне можно было бы обойтись русскими словами. Русский язык, как и любой другой, нуждается в защите его чистоты.

Массовая культура оказывает влияние на литературный язык уже в силу своей массовости. Классическая литература и близкая к ней современная по степени распространенности значительно уступает массовой, поэтому и воздействие серьезной литературы на литературный язык оказывается гораздо слабее. Массовая культура изменяет, усложняет языковую реальность. И анализ современной языковой ситуации невозможен без учета массовой культуры (литературы). Настало время более глубокого и реалистического анализа массовой культуры (литературы). К сожалению, отсутствуют работы, исследующие влияние массовой культуры на литературный язык. Нередко пишущие о массовой литературе увлекаются примерами стилистических погрешностей. Однако ошибками дело не ограничивается. Происходит если не конкуренция, то взаимодействие массовой литературы и литературы, наследующей традиции классики. И это взаимодействие требует глубокого осмысления. Можно полагать, что рассчитанная на значительные слои носителей языка массовая литература способствует освоению и внедрению в литературный язык широкого спектра разговорных средств, городского просторечия. Разумеется, в массовой литературе заметны и негативные тенденции (снижение языкового вкуса, нередкая гламурность и т.п.).

Однако не всегда верно оценивать массовую литературу по меркам классической литературы. У массовой литературы иные задачи, иной эстетический идеал. И характеристика современной языковой ситуации, современного состояния литературного языка будет неполной без учета языка массовой литературы. «Массовая литература (массовое искусство в целом) выступает в роли одной из объединяющих общество сил. Через массовую культуру, ее символы и знаки индивид имеет возможность адекватно, как ему кажется, себя оценить и верно идентифицировать. Она это делает, закрепляя образную систему национальной идентичности, корпус национальных традиций, через постоянную трансляцию существующих стереотипов и внятное для неподготовленного “потребителя” внедрение новых.

На литературный язык оказывают влияние такие разнородные факторы, как социальные изменения (“перестройка”, реформы), массовая культура, постмодернизм, интернет и др. В результате в литературный язык вливаются средства различной, нередко противоположной стилистической окраски. Это приводит, как справедливо пишут многие исследователи, к демократизации литературного языка. Но возникает вопрос: как объединяются столь разнородные стилевые потоки в литературном языке? И здесь мы подходим к главной, центральной особенности современной языковой ситуации. В условиях функционально-стилевого расслоения каждый функциональный стиль манифестирует литературный язык. В каждом из них с большей или меньшей рельефностью обнаруживаются те или иные черты литературного языка. Однако языковое сознание общества нуждается в наглядной модели литературного языка, осуществляющей единство в многообразии на основе одного какого-либо стиля, выступающего в качестве своеобразного идеального представителя литературного языка. Многостильность в той или иной степени ослабляет представление о единстве литературного языка, поэтому в каждый из периодов развития общество нуждается в стиле, который моделировал бы, представлял бы

литературный язык в его целостности и единстве. Особенно остро это положение ощущается в наши дни, когда хлынувшие в литературный язык разнородные стилевые потоки буквально “размывают” литературную речь.

Ни одна разновидность национального языка не обладает такой силой массового воздействия и такой важной ролью в обществе, как язык СМИ. Поэтому по самой своей природе, функциям и качествам язык СМИ выступает как фактор, объединяющий все слои, группы носителей языка. Для языкового сознания общества именно язык СМИ воплощает представления о национальном языке. Язык СМИ осваивает, перерабатывает, олитературивает средства разных функциональных сфер, меняя их стилистическое качество, придавая им единую в рамках языка СМИ усредненную окраску. Так происходит с иноязычными заимствованиями, которые благодаря многократному повторению в СМИ, журналистика, теряют в значительной степени окраску книжности, специальной речи, что способствует их адаптации, освоению и значительно расширяет лексикон, сферу книжно-нейтральных средств. Аналогичному процессу подвергаются жаргоны и просторечие. Широко используя их, язык СМИ нейтрализует их нелитературный статус, но подчеркивает их оценочность, усиливая прагматический потенциал слова, обогащая его семантическую структуру.

Роль языка СМИ в современных языковых процессах исключительно велика и многогранна. Это главная черта современной языковой ситуации. Развитие языка совершается в недрах функциональных стилей и других сфер национального языка. Но результаты этих процессов окончательно закрепляются в языке СМИ. Если раньше процессы развития языка определялись соотношением “национальный язык — литературный язык” (при этом последний фактически приравнивался к языку художественной литературы), то в наше время в эти процессы мощно вторгается язык СМИ и развитие языка определяется триадой “национальный язык — язык СМИ — литературный язык”. Язык СМИ — это своеобразный мост между национальным и литературным языком. Прежде чем стать достоянием литературного языка, средства национального языка проходят обработку в языке СМИ.

Будучи литературным в своей основе, язык СМИ раздвигает, расширяет границы литературности, осваивая диалекты, жаргоны, просторечие. Разумеется, было бы упрощением сводить все процессы развития к функционированию языка СМИ. Литературный язык — многомерное образование. Сложность современной языковой ситуации заключается в действии многих факторов, таких, как функциональные стили, сферы национального языка, жанры. Они продолжают действовать, оказывая влияние на литературный язык, делая его многорегистровым, полифоничным. Однако все эти процессы объединяются, приобретают общий вектор благодаря языку СМИ, осуществляющему единство в многообразии. “Язык СМИ не является одной из разновидностей национального языка, а представляет собой самостоятельную полноценную модель общенационального языка. Описывать и изучать язык СМИ — это значит анализировать и оценивать степень использования ресурсов и удовлетворения базовых потребностей этого феномена, оценивать степень объективности и полноты воспроизводимой в нем картины мира, характер и

степень соответствия общенациональным идеалам тех возможных миров, которые конструируются в языке СМИ”

Таким образом, язык СМИ становится мощным эстетическим фактором и меняет общую языковую картину культуры. Итак, современная языковая ситуация сложна, многомерна и многофакторна. Все входящие в национальный и литературный язык сферы и разновидности сохраняют свое значение, продолжают действовать. Однако это не приводит к появлению многих самостоятельных “языков”. И главным объединяющим фактором выступает язык СМИ. Объединяющая функция языка СМИ отражает положение, существующее в современном обществе, в котором формируется средний класс, роль которого, по мнению социологов, будет возрастать. Если в прежнюю эпоху литературный язык ассоциировался прежде всего с элитой, то на современном этапе литературный язык — это усредненная речь всего общества, прежде всего его среднего класса.

Ведущая роль языка СМИ в развитии литературного языка не означает полного прекращения действия других факторов (массовой культуры, классической и современной серьезной литературы, Интернета и др.). Все эти факторы продолжают действовать, но действовать косвенно, опосредованно. При этом посредником, фильтром выступает язык СМИ. Так, художественная (не массовая) литература если продолжает влиять на литературный язык, то главным образом через язык СМИ. Прежде чем стать достоянием литературного языка, многообразные средства различной стилевой принадлежности должны пройти через язык СМИ. Язык СМИ становится эталоном, своеобразным законодателем литературности. Каковы последствия и перспективы охарактеризованной современной языковой ситуации? Если попытаться обобщить действие названных выше факторов и наметить тенденции развития литературного языка, то можно сказать, что современная литературная речь движется в сторону нейтрализации, усреднения, интеллектуализации. И это связано прежде всего с необычайно усилившейся ролью языка СМИ.

На современном этапе СМИ формируют не только общественное мнение, но и во многом литературный язык. Отмечаемая многими исследователями демократизация литературного языка есть не что иное, как освоение литературным языком сфер, которые ранее не имели столь важного значения и находились за пределами литературного языка. В “котле” языка массовой коммуникации эти средства перерабатываются, усваиваются и начинают употребляться наравне с традиционно нейтральными и книжными. При этом вектор развития смещается от книжности к нейтральности. Если использовать старые Ломоносовские термины, то можно говорить, что на первый план выдвигается “средний” стиль. “Высокий” теряет свои позиции, “низкий” приближается к середине, поставляя средства для “среднего” стиля.

Эстетический идеал литературной речи в целом трудно сформулировать — он меняется применительно к тем или иным разновидностям литературного языка, жанрам и т.д. Однако для всех сфер литературной речи характерна тенденция к снижению или исключению пафосности, к адекватной передаче информации минимальными языковыми средствами. Современный период развития литературного языка характеризуется влиянием многих факторов.

Расширяется поле действия литературного языка, захватывающего практически весь национальный язык. Развитие литературного языка происходит под знаком и под решающим воздействием языка СМИ. В этом заключается главная особенность современной языковой ситуации. И как бы ни относиться к ней — например, сожалеть о резком снижении роли классической и современной серьезной (не массовой) литературы в формировании литературных норм, такова объективная реальность. И она не дает оснований для субъективных выводов о порче литературного языка, даже о его гибели.

Мы переживаем новый период в развитии литературного языка. И то, что часто рассматривается как порча, на самом деле это новые качества литературного языка, обусловленные новыми общественными условиями и новой языковой ситуацией. Тем, кто готовится к панихиде по родной речи, очень хорошо ответил Борис Стругацкий: “С русским языком может произойти все что угодно: перестройка, преобразование, превращение — но только не вымирание. Он слишком велик, могуч, гибок, динамичен и непредсказуем, чтобы взять и вдруг исчезнуть.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анненкова И.В. Язык современных СМИ в контексте русской культуры // Русская речь. 2006.
2. Каминская Т.Л. Адресат в массовой коммуникации. Великий Новгород, 2008. Караулов Ю.Н.
3. Купина Н.А., Литовская М. А., Николина Н.А. Массовая литература сегодня. М., 2010.
4. Трофимова О.В., Кузнецова Н.В. Публицистический текст: лингвистический анализ: Учеб. пособие. М., 2010. Щерба Л.В. Литературный язык и пути его развития.
5. Муратов С. Телевидение в поисках телевидения. Хроника авторских наблюдений. М., 2009.
6. Караулов Ю.Н. Язык СМИ как модель общенационального языка // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования. Тезисы докладов международной научной конференции. М., 2001. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2007.

ЧАСТО ДОПУСКАЕМЫЕ ОШИБКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ И СМИ

С.Б.КАДЫРКУЛОВА,

преподаватель Навоийского Университета Инноваций, Узбекистан

Аннотация. Данная статья посвящена часто наблюдаемым ошибкам в социальных сетях и СМИ. Анализируются разные социальные сети, приведён уровень использования социальных сетей.

Опорные слова: социальные сети, язык ненависти, фонетико-орфографические, грамматические, стилистические, пунктуационные ошибки.

Annotation. This article is dedicated to frequently observed mistakes in social networks and media. Various social networks are analyzed and the level of use of social networks is given.

Key words. social networks, language of hatred, phonetic-spelling, grammatical, stylistic, punctuation errors.

Мы живем в веке инноваций и широкомасштабных изменений. В последнее время, происходящие большие преобразования во всех сферах жизнедеятельности становятся причиной быстрого развития разговорной речи. И тут возникает вопрос, именно какого развития? Развития в лучшую или худшую сторону? Нововведения, заимствование слов из других языков, появление новых слов непременно влияют на разговорную речь. По данным исследований, проведенных платформой Hootsuite и креативным агентством We are Social выяснилось, что население мира составляет 7,91 млрд человек. Более 67,1% из них используют мобильные телефоны. За прошлый год этот показатель увеличился на 1,8% — пользоваться сотовой связью стали ещё 95 млн уникальных абонентов, а их общее количество к началу 2022 года достигло 5,31 млрд, говорится в отчёте. В среднем люди проводят в социальных сетях 2 часа 27 минут в день. В среднем один пользователь зарегистрирован в 6–7 социальных сетях. Исходя из вышеприведенных данных, можно сказать, что каждый пользователь за проведенное время в социальных сетях оставляет комментарии и отзывы. Больше всего можно найти поздравительные комментарии и комментарии в языке ненависти.

Итак, рассмотрим частые ошибки в поздравлении – «день рождение» и «день рождения». Часто название праздника пишут чуть ли не именем собственным, которое склоняется только целиком. Это, впрочем, не совсем так. Вернее, совсем не так. Главное слово в словосочетании — «день», а «рождение» склоняется в родительном падеже именно от него: день (чего?) рождения. Тут, кстати, не лишним будет напомнить, что с большой буквы пишутся названия исключительно государственных праздников, а вот личные придется начинать с маленькой — день рождения. Еще одно слово, больше всего используется в речи и, в основном, многие пользователи допускают ошибку в употреблении данного слова. Придти — прийти. Никакого особенного правила здесь нет, дело лишь в том, что глагол «придти» безнадежно устарел более полувека назад: согласно правилам правописания, принятым в 1956-м и действующим по сей день, верен только вариант «прийти» (но «идти»). Формы «придти», «притти», «итти» сегодня можно встретить только в старых книгах, опубликованных до 1956 года.

В социальных сетях кроме этих ошибок часто встречаются и орфографические ошибки. «Какнибудь» вместо «как-нибудь», «в нутри» вместо «внутри». Такие проблемы возникают при написании слов, как в корнях, приставках и окончаниях, так и их в слитном или раздельном употреблении. Распространенный пример орфографических ошибок — «также» и «так же». Чтобы понять, раздельно нужно писать или слитно, достаточно запомнить проверочные слова: для «также» — «тоже», для «так же» — «точно», и мысленно заменять ими в минуты сомнений. Или ещё одна типичная проблема — «моё день рождения». В подобных ситуациях необходимо **выделить главное слово**. Что празднуется? Правильно, день. Кроме этого, к орфографическим ошибкам относятся нарушения написания

гласных и мягкого знака после шипящих (как «жыр» и «шырота» или «слышиш»), неправильное написание начальной формы слова («сонце» вместо «солнце»), неверное написание строчных и прописных букв («москва»), а также неправильная расстановка переносов («соз-нание»).

Отдельно выделяют фонетико-орфографические ошибки, когда искажаются не только орфографические правила, но и орфоэпические нормы. К ним относятся те, что вызваны отражением диалектных или индивидуальных особенностей произношения звуков («листоран» вместо «ресторан» и так далее). Однако такое написание **допустимо**, если необходимо передать характерную речь персонажа (например, уборщицы, которая ругается на натоптавших по свежевывытому полу: «И ходют, и ходют, и топчут, и топчут»).

Стоит отметить, что на просторах социальных сетей часто встречаются и грамматические ошибки. Не специалисту не так легко почувствовать разницу. Но особенность грамматических ошибок в том, что они связаны с нарушением *языковых норм*. Типичные грамматические ошибки: *морфологические*, возникающие при неверном образовании форм слов (к примеру, «хочут» вместо «хотят», «надсмехаться» вместо «насмехаться»), словообразовательные (когда словотворчество происходит по несуществующим моделям, например, «взятничество» вместо «взяточничество»), ошибки при использовании предлогов («приехал с Петербурга» вместо «приехал из Петербурга») и при образовании числительных («у него не хватало пятьсот рублей» — правильно «пятисот»).

В статье мы не могли оставить на стороне пунктуационные ошибки. К сожалению, знаков препинания не используют почти 88% пользователей. Ведь знаки препинания придуманы не просто так, и применять их нужно по *правилам*. Иногда они решают многое — вспомним «Казнить нельзя помиловать», где от места запятой смысл меняется полностью. Самая частая трудность, с которой сталкиваются корректоры — недостаточная или избыточная постановка запятых. Не стоит ставить их при любом намёке на интонацию. Но и бояться их не следует, например, в сложносочиненных предложениях, при употреблении причастных и деепричастных оборотов без запятых точно не обойтись. Точки, тире, дефисы, восклицательные и вопросительные знаки и другие знаки препинания, которые существуют в русском языке должны стоять там, где надо — и лишних добавлять не следует. Знаки **завершенности мысли** — точка, вопросительный и восклицательный знаки. Знаки **незаконченности высказывания** — тире, точка с запятой, двоеточие и запятая. Они должны стоять в середине предложения. Двойные знаки — это скобки и кавычки. Скобки используют для указания дополнительной информации. Кавычки могут применяться в различных целях: для оформления цитат, прямой речи, указании названий, постановки акцента на то, что слова употребляются в переносном значении, имеют иронический смысл, понятный из контекста («Он построил этот, если можно так выразиться, «дом»»). В русском языке есть 4 вида кавычек: «ёлочки», они же французские или полиграфические (««»), «лапки» (,»), марровские или одинарные ("), и компьютерные (««»). Запрета на их использование не существует, но есть определенные нормы. Так «лапки» типичны для рукописных текстов. «Ёлочки» присущи печатным текстам, правда,

в последнее время за счёт простоты набора их вытесняют компьютерные, популярные в Сети (однако в литературе это не является правильным). Самые редкие — **марровские кавычки**, которые используются при пояснении к переводам (пример: «Фуэте — от французского *fouetté* 'хлестать'»).

А вот **многоточие** — обозначение незавершенности мысли, оно может стоять в любой части предложения. Означает паузу или задумчивость, но хорошо в меру. Если в повествовании это уместно — пожалуйста. А вот если переборщить — герой может показаться тугодумом. Некоторые психологи вообще считают, что, если в письменной речи слишком часто встречается многоточие, это может говорить о депрессивном состоянии автора.

Стилистические ошибки. Разговорный, художественный, публицистический, официально-деловой и научный — вот пять стилей, существующих в русском языке. И слова, подходящие для употребления в одном, могут быть неуместны в другом, в конце концов, они имеют и эмоционально-экспрессивную окраску. Конечно, многое зависит от *контекста*. В детективах без употребления криминального жаргона часто бывает не обойтись, но в романе, где действие происходит в XVIII веке слово «краш» согласитесь, будет выглядеть странно.

Теперь остановимся на языке ненависти. В разговорном языке «язык ненависти» означает оскорбительные высказывания, направленные против той или иной группы или отдельного лица на основе присущих им характеристик (таких как раса, религия или пол) и способные угрожать миру в обществе.

В целях обеспечения единой основы для решения Организацией Объединенных Наций данной проблемы в глобальном масштабе в Стратегии и плане действий Организации Объединенных Наций по борьбе с языком ненависти «язык ненависти» определен как «...любого рода коммуникация в устной, письменной или поведенческой форме, которая носит враждебный

Характер или используется уничтожительные или дискриминационные формулировки в отношении какого-либо лица или группы лиц по признаку того, кто они есть, или, иными словами, по признаку их религии, этнического происхождения, национальности, расы, цвета кожи, социального происхождения, пола и других факторов идентичности».

На сегодняшний день, язык ненависти чаще всего встречается на просторах интернета. Исходя из своих наблюдений, думаю что такое отношение к видео, постам, комментариям, статьям и публикациям исходит от не правильного восприятия той или иной ситуации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Парменова Т.А. Практическая функциональная грамматика русского языка. — М., 2000. — 246 с.
2. Т. Гартман «Речь как меч». — 53-54 с.
3. Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация. / Д.Э.Розенталь, И.Б.Голуб - М.: Айрис – пресс, 2013.-383 с.

**ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЛОВИЦ С
КОМПОНЕНТАМИ-АНТРОПОНИМАМИ НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА
В.ДАЛЯ**

Эльвира Витальевна САДИКОВА,
*Преподаватель кафедры русского языкознания Термезский государственный
университет
Термез, Узбекистан*

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются тематическая классификация пословиц сборника В.Даля. Рассматриваются несколько больших тематических групп, а также семантика данных пословиц. На сегодняшний день пословицы являются актуальными объектами изучения паремиологии, это подтверждает их значимость в условиях современной коммуникации.

Ключевые слова: компонент, разнообразие, качества, функции, творчество, русский народ, семантика.

Annotation. This scientific article examines the thematic classification of proverbs from V. Dahl's collection. How large thematic groups are, as well as the semantics of these proverbs are considered. Today, proverbs are relevant objects of study of paremiology, this confirms their importance in the conditions of modern communication.

Key words: component, diversity, qualities, functions, creativity, Russian people, semantics.

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada V.Dal to'plamidagi maqollarning mavzuiy tasnifi ko'rib chiqiladi. Tematik guruhlarning qanchalik kattaligi, shuningdek, bu maqollarning semantikasi ko'rib chiqiladi. Bugungi kunda maqollar paremiologiyaning dolzarb obyektini bo'lib, bu ularning zamonaviy mulohaza sharoitida muhimligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: komponent, xilma-xillik, sifatlar, funktsiyalar, ijodkorlik, rus xalqi, semantikasi.

Антропонимы выделяются нерешённостью целого ряда теоретических проблем, поэтому лингвисты уделяют им большое внимание. До сих пор для учёных остаются открытыми многие вопросы, такие как определение места антропонимов в лексической подсистеме языка, переход имени собственного в имя нарицательное, лексического значения антропонима, функционирование личных имен в языке и речи. Имена собственные - это конкретная, но одновременно и абстрактная категория, которая даёт возможность на материале языковых контекстов трансформацию конкретного значения в нарицательное понятие, образ, символ, а не только проследить историю слова, народа, его мировоззрение человека, историю слова.

[2. с. 6].

Разнообразие тематики, краткость и ясность выраженных в них мыслей, предельная сжатость формы, всем этим отличаются пословицы с антропонимическим компонентом.

В нашей работе мы рассмотрели несколько крупных тематических групп пословиц с компонентом-антропонимом сборника «Пословицы русского народа». [1].

1. Первая важная на наш взгляд группа пословиц это - **Семья и дети**.

Ещё с древних времён тема семьи была актуальной. В пословицах люди выражали отношение народа к семье. Семья представляет собой систему отношений людей и не важно близкого ли они родства или более дальнего, основанные на кровном родстве или браке.

В старорусские времена многие семьи были многодетные, и для патриархальной семьи это считалось нормой, и нами был рассмотрен ряд пословиц, посвящённой этой теме: «Оленка в пеленках, Никитка у титьки», «Окульки в люльках, Оленки в пеленках». Или напротив, семьи с малым количеством детей: «Одно чадо, и то чало. Один сынище, и тот Фомище», «Один у Мирона сын, да и тот Мироныч».

2. Следующая группа пословиц выражающие отношение к **Богу, вере и религии**. В пословицах всех народов отражается отношение к Богу и к религии, и русский народ не исключение. Во многих пословицах в сборнике В. Даля, как в этой тематической группе, так и в других используется антропоним Никола, и в большинстве случаев, имеется в виду святой Николай- чудотворец, люди верили в него и молились ему: «На поле Никола общий бог».

3. Не маловажное место среди русских пословиц в сборнике В. Даля занимают пословицы **о богатстве и бедности**. В устном народном творчестве русского народа много пословиц про людей, которые выделяются наличием большого богатства, например: «Фома - большая крома. У богача денег - что у зюзи грязи», «Только у Хорьки и собинки», «Варвары все в кармане» (о запасливом человеке).

Тяжёлая участь бедных людей в пословицах описана таким образом: «Богат Мирошка, а животов - собака да кошка», «Богат Тимошка, и кила с лукошко», «Богат Тимошка, и кила с лукошко».

Присутствуют в труде Даля и ситуативные пословицы, выражающие положительное отношение к труду, которые могли произноситься с нравоучительной и назидательной целью: «От горя, от нужи и Фома дворянин», «По Ивашке и рубашка».

4. В паремиях русского народа терпение человека оценивается с положительной стороны, там очень часто показываются поведение терпеливого человека. В тематических группах пословиц В. Даля про **терпение и надежду** стоит в одном ряду, отсюда можно выделить такие пословицы о том, что у человека есть свой предначертанный путь и с него уйти сложно: «Как ни виляй, а не миновать Филей (подмосков.)»

В следующей пословице речь идёт о двух людях: одному всё, другому ничего: «Марфуша — покушай, Макавей — поговей»

5. В паремиях описываются разные качества человека – внешние или внутренние, например: «Фетинья — белые белилы; Афимья — алые румяна (то же)» (означает, что Фетинья стара, а Афимья молода); «Как ниткой ударить (прямо). У Левки все ловко» (про человека, который всё умеет); «Затвердила сорока Якова одно про всякого» (твердит одно и то же).

Так же мы обратили внимание на пословицы, которые имеются «Реестре о дамах и прекрасных девицах»: «Постоянная дама Варвара, с поволокою глаза, Василиса — кислый квас (с лубоч. карт.)». В России до революции имели место необычные именники, в которых была характеристика человека, который носил то или иное имя.

Так же очень часто описываются действия человека, при этом учёный использует факты из истории, ведь с ней человек связан неразрывно. «Без рубля бороды не отрастишь (со врем. Петра I)»; «У него расход — Кирилова монастыря, а приход — репной пустыни».

Не обошли нашего внимания и пословицы с антропонимами, которые были взяты из библии: «Трясется, что Каин, что осиновый лист» (Каин уничтожительное, слово из старины, которое означает изверг, преступник (от библейского имени братоубийцы. В данной пословице человек сравнивается с извергом с осиновым листом)

6. Многие из паремий объединяются в группы по своим семантическим функциям, их названия представляются через противопоставление понятий, являющихся очень значимыми и важными для носителей языка. Нами выделена группа пословиц с противопоставленными понятиями своего и чужого. По общему значению, грамматической организации, образной основе в ней может быть выделено несколько структурно семантических моделей.

1. Чужое, недоступное кажется привлекательнее, чем имеющееся, своё. Например : «Еремеевы слезы о чужом пиве льются», значит человек с горя пьёт пиво за чужой счёт.

2. «Прогнали Варвару из чужого анбару (свое потеряв (т. е. промотав), чужого не ищут)

8. В сборнике есть пословицы про сходства и различия, в таких пословицах, как правило говорится о том, что в жизни всё повторяется или о людях похожих друг на друга: «Тот же блин, да подмазан. Тот же Савка, на тех же санках»; «Все Иванычи Ивановы детки. Все черти ровняки» или просто о крёстных родителей ребёнка: «Аввакума, две кумы Авдотьи». Так же в таких пословицах описывается человек, который выдавал себя за другого: «Кума, да не та. Федот, да не тот»

9. Немаловажное значение для исследования имеют пословицы про любовь, в них часто описываются чувства человека к другому человеку, например чувства девушки, которая любит. «Ох охонюшки, тошно без Афонюшки, Иван-то тут, да уряд-то худ»; «Миленок Ивашка в белой рубашке».

Таким образом, тематика пословиц в сборнике В. Даля очень обширна, нами были выделены только наиболее многочисленные и яркие пословицы. На сегодняшний день паремии активно используются в жизни. Все поколения людей берут самое необходимое из устного народного творчества своего народа любой тематики. В сборнике много пословиц, которые используются людьми в литературной и в диалектной речи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. В.Даль «Пословицы русского народа». Сборник В. Даля. М., Гослитиздат, 1957.

2. Кондратьева Т.Н. А.А. Потебня о собственном имени. – Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 1987.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ

Фотима ЧУЛИЕВА,

магистрантка направления

«Русский язык и литература» НавГПИ.

Науч. рук: доц. Мардонова Ф.Б.

Аннотация: В данной статье раскрываются категории времени и пространства в языке.

Ключевые слова: категория, время, языковая картина мира, пространственно-временной аспект.

Annotatsiya: Ushbu maqola tildagi vaqt va makon toifalarini ochib beradi.

Kalit soʻzlar: kategoriya, vaqt, dunyoning lingvistik tasviri, fazo-zamon aspekti.

Abstract: This article reveals the categories of time and space in language.

Key words: category, time, linguistic picture of the world, spatio-temporal aspect.

Современный ритм развития общества требует от человека сосредоточенности и деловитости, способности организовывать свою деятельность в пространстве с учетом временных рамок. Возникает, с одной стороны, постоянное ощущение нехватки времени, а с другой стороны, человек начинает быстро осваивать новые пространства жизнедеятельности. Проблема пространства и времени - это не только личная проблема отдельного человека, но и научная проблема, которая стала предметом изучения философии, психологии, педагогики, искусствоведения.

В основе картины мира лежат представления о пространстве и времени. Эти две категории тесно связаны, существует даже понятие, объединившее их, – хронотоп, введенное в научный оборот А. Эйнштейном. И в специальной теории относительности время и пространство не независимые, а неразрывно связанные между собой координаты [1].

Время сопровождает развёртывание в пространстве ситуаций, событий, процессов в их взаимоотношениях, является неотъемлемым компонентом всех типов локативной ситуации, так как действие, движение, состояние, бытийность, каузация положения в пространстве протекают во времени. Однако ведущим компонентом семантических моделей остается при этом локативность, а темпоральность часто выступает как скрытая категория.

Категория локативности в языковой картине мира тесно связана с категорией темпоральности, так как пространство и время в качестве противоположных универсальных категориальных определений бытия характеризуются в своём взаимоотношении диалектическим единством.

Пространство в своем изначальном значении – одна из основных форм существования материи. Оно выражает порядок расположения одновременно

существующих объектов. Важнейшей чертой пространства является трехмерность. Оно имеет три направления: 1) влево – вправо; 2) вперед – назад; 3) вверх – вниз. Все эти направления наглядно выражаются тремя взаимно перпендикулярными линиями. Двигаясь параллельно им, можно пространственно определить любое тело.

Подтверждение этому мы находим в языковых фактах, в частности, время описывается в терминах пространства: «моделирование времени по данным языка не может миновать пространственных категорий: ключевые метафоры времени основываются на локальных и динамических значениях» [3]. Важность пространственных терминов для восприятия и толкования мира подчёркивал Ю.М. Лотман: «Всякая модель культуры может быть описана в пространственных терминах» [2]. Время состоит из «теперь», «потом» и «раньше», возникающих из опыта нашего существования в мире, точно так же, согласно метафизической точке зрения, из этого опыта появляются «здесь» и «там», «выше» и «ниже», «слева» и «справа», которых в мире нет, они существуют в нашем сознании.

Исследования античной мифологии и древнегреческого эпоса показывают, что первые упоминания категории времени встречаются в «Одиссее». В гесиодовской «Теогонии» присутствует представление о двух временах: одно – циклическое время несовершенного мира, другое – высшее время, в котором отсчитываются глобальные моменты в истории мира.[4]

Существуют модели времени в терминах пространства, но они противоречивы, как справедливо заметил О. Шпенглер: «Время рождает пространство, пространство же убивает время» [5]. Наблюдения показывают, что в русском языке возможна взаимозамена пространственных и временных понятий: фразеологизмы *не за горами*, *на носу* означают и «скоро», и «близко»: весна не за горами – «скоро» и Москва не за горами – «близко»; праздник на носу – «скоро» и Француз на носу, войско без сапог, а им и горя мало (СалтыковЩедрин) – «близко». Ср.: Я останусь здесь. – Здесь я сделаю паузу; Магазин находится там. – Пока помолчу, а там видно будет; Отойди оттуда. – Оттуда, из глубины веков, пришли к нам легенды; Доколе нам идти? – Доколе это будет продолжаться?; Олег поехал туда, где отдыхал в прошлом году. – Он мысленно перемещался туда, в то далёкое время; Куда он отправился? – Куда, в какое время, вы переноситесь в своих мечтах?; Всё самое страшное позади. – Позади шёл отряд ополченцев; Между деревьев мелькала фигура. – Между двумя войнами прошло пятьдесят лет). В данных и подобных случаях время описывается в параметрах пространства.

Существует и обратная связь, когда пространство трактуется в категориях времени: двухдневный путь, трёхнедельное восхождение. Правда, последние случаи встречаются редко. Тесная связь и взаимодействие двух категорий бесспорны. Время сопровождает развёртывание в пространстве ситуаций, событий, процессов в их взаимоотношениях: ситуации вступают в различные взаимосвязи, события сменяют одно другое, как бы вклиниваются друг в друга, временные планы являются их фоном, существуют параллельно. Создаётся сложная мозаика разноплановых явлений. Причём темпоральная связь событий проявляется в языке гораздо чаще, чем причинно-следственная, условная и др.

Поэтому время выполняет роль универсальной, стержневой категории в порождении речи/текста и, как форма организации событий, реализует их упорядоченность. [6].

Пространственно-временной аспект сказок как самостоятельная область научного изучения авторами не рассматривался. Д.С. Лихачев и В.Н. Топоров в своих работах обосновали концепции художественного времени и пространства в русских сказках. Огромный научный интерес представляют работы крупнейших исследователей-культурологов Д.С. Лихачева, разработавшего концепцию «замкнутого времени» сказок, Ю.М. Лотмана, давшего понятие географического пространства, а также М.М. Бахтина, А.А. Шайкина, В.Н. Топорова, И.П. Смирнова [7]. «Замкнутое время» сказок основано на понимании инерциональности, непостижимости, вечности времени, проявляющегося в периодичности схожих процессов: времен года, начало и окончание сельскохозяйственных работ и т.д. в соответствии с различиями их ощущений и рефлексии. Анализ научных позиций этих исследователей позволил выявить особенности философско-культурологические основания для характеристики основополагающих черт концептов пространства и времени в русской сказке.

В основе природы генезиса сказки в исследовании лежит теория В.Я. Проппа о родстве сказки и мифа всех народов мира и отражение в ней забытых древних обрядов, которые были свойственны ранним традиционным обществам.

В исследовании пространства и времени в философско-культурологическом ключе, были рассмотрены: историческое пространство, социальное, психологическое, онтологическое и художественное. Так, выявление исторического пространства в русской сказке основано на работах Б.А. Рыбакова, С.А. Плетневой, Г. Бокля, А.И. Треножкина, А. Полетаева, С.В. Савченко, И. Савельевой, Чой А. Енга, О. Шпенглера. Тема социального пространства и основных методологических подходов к социально-гендерному устройству общества представлена в трудах таких авторов, как П. Бурдьё, Э. Гофмана, О.В. Рябов, В.Н. Виноградова.

Психологические и дидактические исследования русских сказок посвящены изучению осознанных и неосознанных процессов рефлексии архаического общества и особенности восприятия времени и пространства. Выявление психологического аспекта пространства сказок основано на работах Б.Г. Ананьича, В.Н. Мясищева, Л. С. Выготского, Л.И. Божовича, В.А. Моляхо, Е.В. Субботского, М. Бодкина, Ж. Пиаже, К.Г. Юнга, Дж. Кэмбела, Н. Фрая, Ж. Дюрана, Ж.П. Сартра. Сказка является одним из важных источников исследований проблем телесности культуры, этнопсихологии народов.

В диссертационном исследовании о родстве природы, климата и мировоззрения, единства мифа и русской сказки, И.А. Ильин определил ее особое значение, рассматриваются работы исследователей евразийской школы И.А. Ильина, Б.П. Вышеславцева, Е.Н. Трубецкого. Ученый выявил связи русской сказки с последующей литературной традицией России. Е.Н. Трубецкой исследовал ментальные основания, характеристики русского национального характера, отраженные в русской сказке [8].

Советские ученые-фольклористы Померанцева, Е.М. Мелетинский, В.П. Аникин, С.Ф. Елеонский, М.К. Азадовский, Н.М. Ведерникова продолжили сбор

сказок в различных областях бывшего Союза. Накопленный материал стал основой лингвистических, этимологических, ономастических исследований.

Современные исследования русской сказки представлены, прежде всего, работами филологов. Представители этого направления (Т.В. Зуева, М.Е. Протасова, Ю.С. Подлубнова, Т.И. Гулянкова, И.Н. Райкова, А.С. Жиликов, О.Г. Горбачева, В.П. Шустов, В.А. Черванева), изучая пространственно-временные характеристики русской сказки, определяют, прежде всего, основы лексического построения, использования смыслообразующих понятий, сравнений, словесных формул, жанровых особенностей. В тени остаются философско-культурологические аспекты, запечатленные в волшебных сказочных образах.

Для объяснения генезиса русской сказочной традиции применяется теория В.Я. Проппа о происхождении волшебной сказки. Для выявления темпоральных характеристик используется теория замкнутого времени сказок, предложенная Д.С. Лихачевым и предполагающая цикличность и временную повторяемость событий.

Таким образом, ситуация, в которой пространство и время объединяются, то есть понятие хронотопа («хронотоп», греч. – время-пространство), – лингвокультурологическая реальность. Можно даже говорить о реальности исторической: «Пространственное понимание времени нашло своё выражение в древних пластах многих языков, и большинство временных понятий первоначально были пространственными» [9]. Термин «хронотоп» широко использовал М.М. Бахтин, который указал на его сюжетобразующую роль и назвал его формально-содержательной категорией, так как «вступление в сферу смыслов совершается только через ворота хронотопов» [10].

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Время: модели и метафоры // Логический анализ языка: Язык и время. М., 1997. С. 51-61.
2. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1975. 445 с.
3. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972. 614 с.
4. Всеволодова М.В., Владимирский Е.Ю. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. М.: Русский язык, 1982. 262 с.
5. Гуревич А.Я. Время как проблема истории культуры // Вопр. философии. 1969. № 3. С. 74-97.
6. Кучевский В.Б. Философское учение о бытии и субстанции. М., 1993. 128 с.
7. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: кн. для учителя. М.: Просвещение, 1988. 352 с.
8. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие. 2-е изд. Мн.: Тетра Системс, 2005. 256 с.
9. Основы построения функциональной грамматики русского языка нерусским. Коллективная монография. М.: Изд-во Башкирского ун-та, 1991. 185 с.
10. Парнюк М.А., Причепий Е.Н. Пространство и время. Киев: Наукова думка, 1984. 294 с. 11. Щукин В.Г.

TILSHUNOSLIKDA EKOLINGVISTIKA OMILI

Bahora AVAZBERDIYEVA,

Navoiy davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada tilshunoslikning bugungi kunda rivojlanib kelayotgan sohalaridan biri ekolingvistika g‘arb tilshunoslarining ilmiy izlanishlari misolida o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: ekologiya, tabiat, lingvistika, ekologik tizim.

Abstract: In the article, one of today's developing fields of linguistics, ecolinguistics, is studied as an example of the scientific research of Western linguists.

Key words: ecology, nature, linguistics, ecological system.

Tarixdan ma'lumki, ekologiya atamasi ilk bora Ernst Hekkel tomonidan qo‘llangan. Mazkur soha hayotimizda muhim ahamiyatga ega bo‘lib, xalqaro hamda global muammolarni ham ifodalashi va fanning har bir sohasiga chuqur kirib borishi haqida hech kim o‘ylab ham ko‘rmagan edi. Bugungi kunda ekologiya fani biologiya, kimyo, fizika, geologiya kabi tabiiy fanlar bilan bir qatorda ijtimoiy psixologiya, tilshunoslik, huquqshunoslik kabi fanlarning ham bir bo‘lagiga aylanib ulgurgan va bu sohalarida zamonavuy tadqiqotlar olib borilmoqda. Atrof-muhitning insonlar hayotiga ta'siri turli olimlar tomonidan ilmiy jihatdan ham tadqiq etilgan. Bu sohada, ayniqsa, g‘arb tilshunosligida salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Xususan, Xarald Harman lingvistik xatti-harakatni aniqlaydigan 7 ta atrof-muhit o‘zgaruvchisini aniqlaydi: demografik, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ruhiy, interaktiv, lingvistik. Uning nazariyasiga ko‘ra, bu o‘zgaruvchilarni ajratib bo‘lmaydi, ular bir-biri bilan chambarchas bog‘liq va o‘zaro ta'sir qiladi va shu bilan "ekologik tizim" ni tashkil qiladi. Shunday qilib, ekologik tizim yettita atrof-muhit o‘zgaruvchisining o‘zaro bog‘liqligi bo‘lib, pirovardida bir butundir.

Tilshunoslik ekologiyasi tillarni bir-biriga va turli ijtimoiy omillarga bog‘liq holda o‘rganadi hamda bu soha fanda til ekologiyasi yoki ekolingvistika sifatida ham tanilgan. Tilshunoslikning bu sohasiga professor Eynar Xaugen o‘zining “Til ekologiyasi” (Stenford universiteti nashriyoti, 1972) kitobida asos solgan. Haugen til ekologiyasini “har qanday til va uning muhiti o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarni o‘rganuvchi fan” deb ta’riflagan. Hozirgi kunda dunyo miqyosida Xalqaro Ekolingvistika Assotsatsiyasi faoliyat yuritayotgan bo‘lib, mazkur jamiyat til ekologiyasini shunday ta’riflaydi: “Ekolingvistika tilning odamlar, boshqa turlar va jismoniy muhitning hayotni ta'minlovchi o‘zaro ta'siridagi rolini o‘rganadi. Birinchi maqsad - odamlarni nafaqat jamiyatning bir bo‘lagi, balki katta ekotizimlarning bir qismi sifatida ko‘radigan lingvistik nazariyalarni ishlab chiqishdir. Ikkinchi maqsad - iqlim o‘zgarishi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishidan tortib ekologik adolatgacha bo‘lgan asosiy ekologik muammolarni hal qilishda tilshunoslikdan qanday foydalanish mumkinligini ko‘rsatishdir.”

Alvin Fill birinchi bo‘lib ekolingvistikaning turli sohaları uchun aniq terminologiyani ishlab chiqdi. Hammasi bo‘lib u uchta yo‘nalishni aniqladi:

1. Ekolingvistika ekologiya va tilshunoslikni birlashtirgan barcha fan sohaları uchun umumiy atamadir;

2. Til ekologiyasi - tillar xilma-xilligini saqlash uchun tillarning o‘zaro ta’sirini o‘rganadi;

3. Ekologik tilshunoslik ekologiyaning atama va tamoyillarini tilga o‘tkazadi (masalan, ekotizim tushunchasi);

Umuman olganda esa ekolingvistika lingvistik (til) ekologiya, til va “ekologik” masalalar o‘rtasidagi munosabatni o‘rganadi. Ekolingvistika shakllanishida har bir xalqning yashash muhiti va tabiat ekologiyasi juda muhim ahamiyatga egadir. Masalan, eskimoslarda “qor” so‘zining turli 100 dan ortiq ma’nalari mavjud va aynan qor so‘zining buncha ko‘p ma’no ifodalanishida ham ularning maishiy hayotida atrof-muhitning qor bilan o‘ralganligi ham sabab bo‘lgan.

Ekolingvistika fani o‘zbek tilshunosligida hali qo‘l urilmagan sohalardan biri hisoblanadi va bu haqida A.Sobirov hamda Z.Jo‘raboyevalarning “Ekolingvistikaning dolzarb muammolari” maqolasida tahlil qilingan¹. Maqolada “suv”, “qor” kabi leksemalar ekolingvistik nuqtayi nazardan tadqiq etilgan hamda ma’nalari o‘rganilgan. Bu esa o‘zbek tilshunosligida yangi yo‘nalish ochilib, ilmiy izlanishlar olib borilayotganidan darakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbek tili va adabiyoti. Jurnal. Toshkent, O‘zFA nashriyoti, 2012-yil 1-son.
2. E. Haugen. The ecology of language. Scientific book. Stanford University Press, 1972.

ASQAD MUXTOR IJODIDA TAKROR VA UNING QO‘LLANISH

USLUBIYATI (“Chinor” romani misolida)

Matlyuba Alikulovna SINDAROVA,

SamDU Lingvistika yo‘nalishi 1 -kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqola Asqad Muxtorning “Chinor” romani badiiy personajlarining ichki kechinmalarini namoyon etishda takror san’atining o‘ziga xos o‘rni va tahliliga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Alliteratsiya, epifora, rifma, anafora, assonans, konsonans, monorim, pleonazm, tavgalogiya, naqorat, personaj, stilistik vosita, hissiyot, emotsionallik.

Abstract. This article is devoted to the unique role and analysis of the art of repetition in the manifestation of the inner experiences of the characters of the novel “Chynor” by Asqad Mukhtar.

Key words: Alliteration, epiphora, rhyme, anaphora, assonance, consonance, monorhyme, pleonasm, tavgalogy, refrain, character, stylistic device, emotion, emotionality.

Аннотация. Эта статья посвящена уникальному стилю и анализу искусства повторения в показе внутренних опытов художественного персонажа планорамного романа Аскад Мухтора «Чинар».

Ключевые слова: Аллитерация, эпифора, рифма, анафора, ассонанс, консонанс, моноритм, плеоназм, тавтология, припев, персонаж, стилистический приём, эмоциональные чувства

¹ O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, 2012, 1-son

Asqad Muxtor o'zbek tili lug'at fondining naqadar boyligini va stilistik jihatdan har jabhada jilolana olishini mukammal darajada seza olgan yozuvchilarimiz sirasiga kiruvchi betakror ijodkoridir. So'zimiz isboti sifatida biz maqolamizda adibning asarlaridan biri "Chinor" romanini tahlil qilgan holda, ijodkorning badiiy tilning emotsionalligini, ekspressivligini oshirishga xizmat qiluvchi stilistik figuralardan biri aynan takrorlardan qay darajada foydalanganlik mahorati to'g'risida fikr yuritamiz. "Tilshunoslik va adabiyotshunoslikdan yozilgan ayrim ishlarda alliteratsiya, epifora, rifma, anafora, assonans, konsonans, monorim, pleonazm, tavnologiya, naqorat kabilar takrorning turli xil turlari tarzida ko'rsatiladi".¹

Takror stilistik figuralarning bir xil tarzda qo'llanadigan bir ko'rinishi bo'lib, misralarda matn tarkibida asosiy ma'noni ifodalayotgan yoki aynan kitobxon e'tiborini qaratish maqsadida qo'llanilgan leksik birliklarning takrorlanib kelishiga asoslanadi. "Birgina takrorning o'ttizga yaqin, masalan, alliteratsiya, anafora, akromonogramma (epanalepsis, epanafora, anadiplozis), antistrofa, antanaklasa, antonomaziya, antimetabole, metabola, naqorat, monorim, pleonazm, rifma, tavnologiya, sharh, epifora, epistrofa, epanod, epanastrofa, qurshab olish, qaytalanish, halqa, bog'lam kabi turlarining mavjudligi badiiy uslubda ifoda -tasvir imkoniyatlarining naqadar kengligidan dalolat beradi".² Bu esa yozuvchi yoki shoirning ijodiy uslubi ko'tarinkiligiga, poeziyada vazn o'lchoviga, nasrda obrazning psixologik holatini to'laroq ochib berishga xizmat qiladi. Asqad Muxtorning "Chinor" romanida takrorlardan aynan mana shunday asar qahramonlarining kayfiyatini, ruhiy holatini, ichki kechinmalarini bayon etishdagi hissiyotlarini tasvirlab berish maqsadida yozuvchi tomonidan o'ziga xos bir mahorat bilan foydalanilgan.

Asardan misol keltiramiz: *Kimdir qo'rqmadi, u qo'rqdi. Bir zumgina qo'rqdi. Bir zum... Bir zum. O'sha hal qildi. Qaytmoqchi ham bo'lgan edi, qaytmadi. Yashik... og'ir, sementli yashik... Qaytmadi. Qo'rqdi. Bir zumgina qo'rquv... Endi qochish kerak! Qochish kerak! - Qochish kerak!!! (218-bet).* Ushbu jumlar ketma-ketligida adib avval "kimdir qo'rqmadi" jumlasini keltirib Bektemirning jasoratiga ishora qilgan bo'lsa, ortidan unga zid tarzda "qo'rqdi", "bir zum", "qaytmadi", "yashik", "qochish kerak" so'zlarini qayta-qayta qo'llash orqali Akbaralining naqadar ojiz nuqtada qolganini, bir lahzada kechgan qo'rquvi uning boshqa barcha xislaridan ustun kelganini, qaytmoqchi bo'lganida ham qaytmay ojizlik qilgani va qo'rqoqlarcha qochishga qaror qilganini ochib berganini ko'ramiz. Adib "yashik" so'ziga ham alohida urg'u bergan, uning og'ir va sementli yashik ekanligini, bunda Akbaralining uni ko'tarishga ko'zi yetmay, urunib ham ko'rmay qo'rqoqlik qilganini aytmoqchidek go'yo...

Asardan yana misol keltiramiz: (Keyingi o'rinlarda "asardan" so'zi yakka beriladi) *Sharofat xolaning yuragi qinidan chiqayozdi. "Olib kira qol, olib kira qol, bolam!" derdi pichirlab.* Bu jumlada Sharofat xola o'g'li Akbaralining vijdon azobida qiynalib, o'z ruhiyati bilan o'zi olishib, odamlarga qo'shilmay yurgan kezlarida tanishgan qizi bilan ko'chada suhbat qilib turganini ko'rib qoladi va uni uyga olib kirishini, u bilan suhbatini davom ettirishini, shu orqali o'g'li dard-u sitamlarini oz bo'lsada unutishini, u bilan ovunishini ich-ichidan xohlaganini adib so'zlarning

¹ Qo'ng'urov R. O'zbek tilining tasviriy vositalari. Toshkent. 1977. 127-bet.

² Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. Samarqand. 1994. 43-bet.

takrori orqali chiroyli ochib beradi. Yoki: – **Men o‘ldirdim sizni, oyijon, men o‘ldirdim, men, men, men!**.. – derdi Akbarali ikki qo‘li bilan salqi yuzlarini changallab. (229-bet). Bu jumlada esa adib qahramonining ruhiyatida kechgan vijdon azobi tug‘yonlarining kulminatsion nuqtaga yetganligini ,poymonasi to‘lganligini, farzandining ruhiy azoblarini ko‘rib chidolmay olamdan o‘tgan onasining o‘limida o‘zini ayblayotganligini,o‘zini uning qotiliday his qilayotganligini “men” so‘zini qayta -qayta ta’kidlash orqali ochib bergan.

Asardan: “**Men Akbaraliman!**” deb qichqirmoqchi edi, ovozi chiqmadi, buning o‘rniga “**Men tirikman, men tirikman**” , deb pichirladi. (237-bet) Navbatdagi jumlada esa qahramon o‘zining qabriga gul qo‘yayotgan bolalarga qarab turib baralla “**men tirikman, mana men**” deyishni istayotgani, ammo ichidagi aybdorlik hissi unga to‘sqinlik qilib ovozi bug‘ayotgani, u mavjudligini aytmoqchi, ammo aytolmayotgani, “men tirikman, men tirikman” deya o‘z-o‘zigagina pichirlashga jur’ati yetganligi adib tomonidan takror jumlar yordamida kitobxonga yetkazib berilgan...

Asardan: **Meni hech kim tanimayapti bobo! Hech kim tanimayapti....** deb yig‘lab yubordi Akbarali qissasini tugatar ekan. 240- bet. Ushbu jumlada esa Akbaralining bobosi Ochil buvaga boshidan kechirgan tug‘yonlarini zo‘r -bazo‘r aytib ,o‘zini yig‘lashdan-da zo‘rg‘a ushlab turgan ruhiy holatida, unga alam qilib ketgan ”meni hech kim tanimayapti” degan ohirgi jumla, uni yig‘latdi, o‘zi tirik bo‘la turib , olamdan o‘tgan o‘zining yodichalik izzatga loyiq emasligi unga shunchalik alam qilayotgani, uni hech kim tanimayotgani takrorlar yordamida kuchaytiri tasvirlangan.

Asardan yana bir nechta namunalar keltiramiz: Nazarida, Berger uning o‘ziga tikilib o‘tirganini sezyapti Umida esa o‘chakishgandek yana tikildi, agar hozir gapini to‘xtatib, **qayrilib qarasa... Qayrilib qarasa... 274-bet.** Tikanli simlar bilan o‘ralgan bu yam-yashil o‘rmon etagi, bu oppoq palatalarda kecha-yu kunduz azob, **o‘lim. O‘lim, azob, o‘lim... Ozoda o‘lim,** kasalxona sharoitida, qonuniy **o‘lim. 277-bet. Yana o‘lim! Yana o‘lim!**- deb baqirdi nemis. **286-bet. Yo‘q, yo‘q, so‘nggi gapim, rost gapim,**--dedi Vatslav. Men kasal emas ekanman. To‘rt marta kesdi. Tirik odamga bemaol pichoq soladi. Qassob! Jallod! **Qochinglar** bu yerdan! Hozir... **Qochinglar... 287-bet** -Ha, - dedi u, - men ham **kasal emasman. Kasal emasman,** endi tushundingizmi? **287- bet.** Yuqoridagi jumalarda esa asar qahramoni o‘zining va o‘ziga o‘xshagan “bemor”larning majburiy yolg‘onlar aro bir “kasalxonada”da, kasal bo‘lmagan insonlarni kasalligiga ishontirib, ularning sog‘tanalari ustida tajribalar o‘tkazilayotganini bilib qolgani va bunga bemorning istehzoli, alamli, nafratli, kinoyal munosabati ochib berilgan...

Umuman olganda yuqoridagi barcha namunalarda Asqad Muxtor takrorlardan ko‘proq aynan bir so‘z yoki jumlaning bir o‘rinda qayta qo‘llashi va bu bilan u ta’kid , chaqiriq, qo‘rquv, hayajon ottenkalarini kuchaytirib ko‘rsatishda alohida ustalik bilan foydalangan.. Shu bilan birga ushbu namunalarda so‘z va so‘z birikmalaridan tashqari to‘liq gaplardan ham takror sifatida foydalanilgan. Bu gaplarda to‘liq hukm ta’kidlanib kitobxonning diqqatini to‘laligicha qamrab olish maqsadi ko‘zda tutilgan.

Shu o‘rinda yozuvchi tomonidan qo‘llangan ushbu takrorlarni shaklan bir necha toifalarga ajratib chiqishimiz mumkin. Yani yakka so‘zdan iborat bo‘lgan takrorlar, so‘z birikmasi shaklidagi takrorlar hamda gaplarning takrorlanishidan hosil bo‘lgan takrorlar. Masalan:

1. Yakka soʻzli takrorlar: -- Kimdir qoʻrqmadi, u qoʻrqdi. Bir zumgina qoʻrqdi. Bir zum... Bir zum. Oʻsha hal qildi. Qaytmoqchi ham boʻlgan edi, qaytmadi. Yashik... ogʻir, sementli yashik... Qaytmadi. Qoʻrqdi. Bir zumgina qoʻrquv... Endi qochish kerak! Qochish kerak! -- Qochish kerak!!! **218-bet.** -- Men oʻldirdim sizni, oyijon, men oʻldirdim, **men, men, men!**.. – derdi Akbarali ikki qoʻli bilan salqi yuzlarini changallab. **229- bet.** – **Yolgʻon! Yolgʻon!** Bas. Qoʻrqmayman! – deb qichqirib yubordi u. **233-bet.** -- Akbarali Bektemir akaning baxtiyor kulib turgan yuzini koʻz oldiga keltirdi, u konchi formasini kiyganda qanday quvonib ketgan edi: “**Yarashdi, yarashdi, Bektemir aka!**”. “**Ha, yaqinda oʻzimga ham tegadi!..**” **238-bet.** --Tikanli simlar bilan oʻralgan bu yam-yashil oʻrmon etagi, bu oppoq palatalarda kecha-yu kunduz azob, **oʻlim. Oʻlim,** azob, **oʻlim...** Ozoda **oʻlim,** kasalxonada sharoitida, qonuniy **oʻlim. 277-bet.** -- **Yoʻq, yoʻq,** soʻnggi **gapim,** rost **gapim,**--dedi Vatslav. Men kasal emas ekanman. Toʻrt marta kesdi. Tirik odamga bemalol pichoq soladi. **Qassob! Jallod! Qochinglar** bu yerdan! Hozir... **Qochinglar. 287-bet.**

2. Soʻz birikmasi shaklidagi takrorlar: Kimdir qoʻrqmadi, u qoʻrqdi. Bir zumgina qoʻrqdi. **Bir zum... Bir zum.** Oʻsha hal qildi. Qaytmoqchi ham boʻlgan edi, qaytmadi. Yashik... ogʻir, sementli yashik... Qaytmadi. Qoʻrqdi. Bir zumgina qoʻrquv... Endi qochish kerak! Qochish kerak! **218-bet.** Taqdir ekan shekilli. Shum taqdir yetaklab ketyapti uni. “**Ona vasiyati. Ona vasiyati...**” deb takrorlardi ichida nimagadir dalil keltirayotgandek. **231-bet.**

3. Gap shaklidagi takrorlar:– **Men oʻldirdim** sizni, oyijon, **men oʻldirdim,** men, men, men!.. – derdi Akbarali ikki qoʻli bilan salqi yuzlarini changallab. **229- bet.** --“**Men Akbaraliman!**” deb qichqirmoqchi edi, ovozi chiqmadi, buning oʻrniga “**Men tirikman, men tirikman**”, deb pichirladi. **237-bet.** - **Meni hech kim tanimayapti bobo! Hech kim tanimayapti....** deb yigʻlab yubordi Akbarali qissasini tugatar ekan. **240- bet.**

Oʻzbek adabiyotida qoʻllangan takrorlarning aynan takrorning qaysi turiga xosligi koʻproq sheʼriy asarlar tahlillari bilan ochib berilgan ilmiy ishlarni koʻproq uchratamiz. Ularda asosan epistropa, epifora, anafora, assonans, alliteratsiya, rifma kabi takror turlarining oʻziga xos turli shakllarda qoʻllangan boʻlsa-da, ammo ushbu takror turlari lirik asarda qoʻllanadimi yoki epik asarda qoʻllanadimi maqsadi bitta, badiiy asarning qaysidir oʻrinlarida maʼnoni taʼkidlab, alohida ajratib, baʼzan boʻrttirib koʻrsatishga, maʼlum oʻrinlarda kitobxonning diqqatini kuchliroq jalb qilishga qaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, takror sanʼati adib maqsadini amalga oshirishda qoʻl keladigan asosiy tasvir vositalaridan biri sifatida xizmat qilgan. Adib takror sanʼatining bor imkoniyatlaridan yetarlicha oʻziga xos mohirlik bilan foydalana olgan...

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. Samarqand. 1994. 43-bet.
2. Karimov S. Oʻzbek tilining badiiy uslubi. Samarqand. 1992
3. Qoʻngʻurov R. Oʻzbek tilining tasviriy vositalari. Toshkent. 1977. 127-bet.
4. Oʻrinboyev B. Gʻafur Gʻulom asarlarining lingvopoetikasi. Samarqand. 2008.

QORAQALPOQ VA O‘ZBEK TILIDAGI TURG‘UN O‘XSHATISHLARNING MILLIY MADANIY JIHLTLARI

*Hulkar JO‘RAQULOVA,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti
Qoraqalpoq tili va adabiyoti yo‘nalishi talabasi*

Annotatsiya: Turg‘un o‘xshatishlarda o‘xshatish etalonida ifodalangan obraz barqarorlashgan bo‘ladi. Bunday o‘xshatishlar xuddi til dagi tayyor birliklar sifatida nutqqa olib kiriladi va ularda ma’lumtilegasi bo‘lgan xalqning o‘zigaxosxususiyatlari, qarashlariaksetadi. Maqolada o‘zbek va qoraqalpoq tilidagi o‘xshatish komponentli iboralarning milliy-madaniy jihatlari qiyosiy tahlil qilingan.

Abstract: In stable comparisons, the image expressed in the standard of comparison is stabilized. Such comparisons are introduced into speech as ready-made linguistic units and reflect the characteristics and views of people who speak a certain language. The article compares the national and cultural aspects of expressions with a comparative component in the Uzbek and Karakalpak languages.

Аннотация: В устойчивых сравнениях стабилизируется образ, выраженный в эталоне сравнения. Такие сравнения вводятся в речь как готовые языковые единицы и отражают особенности и взгляды людей, владеющих определенным языком. В статье сравниваются национально-культурные аспекты выражений со сравнительным компонентом в узбекском и каракалпакском языках.

Kalit so‘zlar: umum xalq o‘xshatishlari, o‘xshatish komponentlari, frazemalar, qiyoslash, lingvokulturologikjihatlari.

Keywords: universal comparisons, components of comparison, phraseological units, comparison, linguistic and cultural aspects. Ключевые слова: универсальные сравнения, компоненты сравнения, фразеологизмы, сравнение, лингвокультурные аспекты.

O‘xshatish deb ikki narsa yoki voqea-hodisa o‘rtasidagi o‘xshashlikka asoslanib, ularning biri orqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to‘laroq, konkretroq, bo‘rttiribroq ifodalashga aytiladi. O‘xshatishlarda obrzalilik, tasviriylik kuchli, shuning uchun badiiy nutqda ham, og‘zaki nutqda ham ko‘p qo‘llanadigan vositalardan biri sanaladi. O‘xshatishlarning ikki turi mavjud:1)individual-muallif o‘xshatishlari yoki erkin o‘xshatishlar va 2) umum xalq o‘xshatishlari yoki turg‘un (doimiy) o‘xshatishlar farqlanadi.[1.5-b.] Umum xalqo‘xshatishlari atamasidan ma’lumki, ular da ma’lum tilegasi bo‘lgan xalqning o‘ziga xos xususiyatlari, qarashlari aks etadi. Shuning uchun bunday o‘xshatishlarda lingvokulturologik jihatlari aks etadi.

Turg‘un o‘xshatishlarda o‘xshatish etalonida ifodalangan obraz barqarorlashgan bo‘ladi. Bunday o‘xshatishlar xuddi tildagi tayyor birliklar kabi nutqqa olib kiriladi.Umuman olganda ular ham ayni frazeologik iboralar kabi til birliklariga aylanib qolgan.Lingvo kulturologik nuqtai nazardan, ayniqsa, turg‘un o‘xshatishlar– frazeologik birliklar alohida ahamiyat kasb etadi.Xalqning milliy obrazli tafakkur tarzining mahsuli sifatida turg‘unlashgan, etalonlashgan obrazlar milliy idrokni aks ettiradi.[2.10-b.]

Tili, madaniyati bir-biriga yaqin bo'lgan o'zbek va qoraqalpoq tillarida turg'un o'xshash tishlarda etalonlashgan milliy idrokni aks etuvchi turg'un iboralar bor. Ularning qo'llanishida o'xshash va farqli jihatlar bor. Masalan:

Qamirdan qil suvirganday//**Xamirdan qil sug'urganday** iborasi ikkala tilda ham bir xil "oson" ma'nosida qo'llanadi. Beknazar ishning buqa darjo'n, xamirdan qil sug'urganday oson bitayotgani uchun mamnun (Q. Kenja). Achchiq sho'rva ichib ko'rpaga o'ralib yotsangiz, chunonam bir terlaysizki, dardingiz xamirdan qil sug'urgandek chiqib ketadi. (S. Ahmad.).

Tilden qalg'anday— oylanip qaltw, qorqip so'ylemey qaltw, hayran boltw, toqtap qaltw ma'nosida. Tilden qalg'anday lal bolip turgan jerinde sileyip qattida qaldi. (A. Bekimbetov) [3.86-b.] *O'zbek tilida ham bu ibora shu ma'noda "tildan qolganday" shaklida qo'llanadi.*

Tol chiviqday. Nozik, ingichka, xipcha, bejirim. Bel, qomat, umuman, yosh yigit-qizlar haqida qo'llanadi. Tol chiviqday nozik qomatli qiz goh xandon tashlab kuladi, goh qiyqirib daraxt orqasiga yashirinadi (S. Siyoyev) Qoraqalpoq tilida ham bu o'xshatish aynan shu ma'noda qo'llanadi.

Tal shıbiqtay qıpscha beli-belbađlı,
Meni hayran etip ketti shul páriy. (Ájiniyaz)

Qoraqalpoq tilida *qoyga usagan, qoyga megzes, qoy siyaqli, qoy tarizli, qoy yanli, qoyga usagan* kabi o'xshatishlar qo'llanadi, shuningdek, qo'y so'zi ishtirokidagi turg'un birikmalar ham talaygina: **Qoyday shuwlaw**—uwshuw bolıw,shuwlaw. **Qoyday orıw**—japırılıp shıđıw, tolıp ketıw,qaplaw. **Qoyday buwızlaw,qoyday shalıw**—qırıw, óltırıw, joq qılıw. [4. 5-6.] Qo'y so'zi ishtirokidagi **Qoyday juwas**("momin, juwas,garip" ma'nosida) /**qo'yday yuvosh** (odam) frazemasi har ikkala tilda ham bir xil ma'noda qo'llanadi.

Qoraqalpoq tilida **eshেকে yassiyin aytıp turganday** iborasi qo'llanadi. O'zbek tilida esa "birovning gapi, nasihati e'tiborsiz qolganda" ishlatiladigan bu ibora **eshakka tanbur chertganday**(variantlari: devorga tanbur chertganday/ eshakning (yoki ho'kizning qulog'iga tanbur chertganday)[5. 660-b.] shaklida qo'llanadi.

O'zbek tilida "tovush chiqarmay, hech narsa demay turmoq" ma'nosida qo'llanadigan **og'ziga tolqon solganday** iborasi mazmuni qoraqalpoq tilidagi **awzma qatiq uyitqanday** va **awzma qum quyilganday** iborasi bilan sinonim. Dúsenbay **awzma qum quyilganday** tinip, eki qoli menen basin qısıw menen oylanip qaldi. (T.Qayipbergenov)[6. 36-6.]

Bu frazemalar tarkibida ham milliy konnotatsiya mavjud va uni *tolqon* so'zi va *qatiq uyitmoq* birikmasi hosil qilmoqda. *Tolqon* so'zi "qovurilgan don, quritilgan non va shu kabilardan tayyorlangan yemish" ma'nosini anglatadi. *Kuchli, azamat ma'nosini ifodalovchi tog'ni ursa tolqon* (qiladigan)*qilguday* iborasi tarkbidagi *tolqon so'zi shu yemish, yegulikka o'xshashlik asosida ko'chma ma'noda qo'llangan.*

Doimiy o'xshatishlar tarkibidagi o'xshatish obrazi, ya'ni o'xshatish etaloni alohida ahamiyatga ega. Bu unsur o'xshatishning markazini tashkil etadi. Ayni shu etalon esa til egasi bo'lgan xalqning dunyoqarashi ifodalash barobarida milliy-madaniy jihatlarni aks etadi. O'zbek va qoraqalpoq tillaridagi doimiy o'xshatishlar semantik jihatdan har ikki tilda bir xil shakl va ma'noda qo'llanadigan doimiy turg'un o'xshatishli iboralar, o'zbek va qoraqalpoq tillarida shakl boshqa ma'nosi bir-biriga o'xshash iboralar mavjud.

ADABIYOTLAR

1. Mahmudov N., Xudoyberganova D. O‘zbek til o‘xshatishlarining izohli lug‘ati. T.:2013. 2-b.
2. Mahmudov N., Xudoyberganova D. O‘zbek tili o‘xshatishlarining izohli lug‘ati. T.:2013. 10-b.
3. Qaraqalpaq tiliniñ tusundirme so‘zligi. 5. No‘kis. Qaraqalpaqstan. 2023.86-b.
4. Qaraqalpaq tiliniñ tusundirme so‘zligi.5. No‘kis. Qaraqalpaqstan. 2023.5-b.
5. O‘zbektiliningizohlilug‘ati. 4-jild.O‘zME. –T. 2006. 660-b.
6. Qaraqalpaq tiliniñ tusundirme so‘zligi.. 1. No‘kis. Qaraqalpaqstan.2023.86-b.

2- SHO‘BA BUGUNGI TILSHUNOSLIK RIVOJINING ASOSIY YO‘NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI

НУТҚ ФЕЪЛЛАРИ СЕМАНТИК ТИЗИМИДАГИ ФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТ

Эркин Халилович МУСАЕВ,

Навоий давлат педагогика институти катта ўқитувчиси

Аннотация. Нутқ феъллари семантик майдони инсоннинг нутқ фаолиятини билдирадиган феъллар ва феъл фразеологик бирликлардан иборат. Ушбу бирликлар феълнинг умумий лексик-семантик тизимида. ғоят муҳим ҳалқани ташкил этади. Бундай бирликлар ўзининг семантик қиймати ва нутқда кўп ишлатилиши билан ажралиб туради.

Таянч сўзлар: феъл семантикаси, формал-грамматик, лексик-семантик, феъл семантикаси таснифи, тавсифий хусусиялар.

Аннотация. Семантическое поле речевых глаголов состоит из глаголов и глагольно-фразеологических единиц, обозначающих речевую деятельность человека. Такие фразеологические единицы в общей лексико-семантической системе глагола представляют собой очень важное звено. Такие единицы отличаются смысловым значением и частым употреблением в речи.

Ключевые слова: семантика глаголов, формально-грамматическая, лексико-семантическая, классификация семантики глаголов.

Annotation. The semantic field of speech verbs consists of verbs and verb-phraseological units denoting human speech activity. Such phraseological units in the general lexical and semantic system of the verb represent a very important link. Such units differ in semantic meaning and frequent use in speech.

Keywords: verb semantics, formal-grammatical, lexical-semantic, classification of verb semantics.

Нутқ феъллари лексик - семантик тизимини ўрганиш маълум маънода феълларнинг семантик тизимини ўрганишнинг асосий илмий параметрларни ташкил этади[4].

Туркий тилларда нутқ феълларини биринчи бўлиб, лексик - семантик гуруҳи сифатида махсус таҳлил қилган олим Н. К. Дмитриев эканилиги тадқиқотларда ўз аксини топган. Н. З. Гаджиева билан А. А. Коклянованинг тадқиқотида туркий тиллардаги нутқ феъллари ўзаро қиёсланади[5], тўғрироғи, бу мақолада нутқ феълларининг конкрет туркий тиллардаги шакллари ва уларнинг маънолари бир-бирига чоғиштирилади. Шу билан бир қаторда, мазкур мақолада конкрет туркий тилларнинг ўзига хос бўлган нутқ феъллари ҳам қисман ёритилган. Ўзбек тилида нутқ феъллари

семантик гуруҳ сифатида ҳали махсус ўрганилгани йўқ. Ўзбек тилида кўчирма гап масалаларига, бағишланган тадқиқотларда бу мавзуга қисман қўл урилган. А. Исроилов ва А. Саитниязовларнинг номзодлик диссертацияларини кўрсатиб ўтиш мумкин [1]. Сўнгги йилларда ўзбек тилидаги нутқ феълларидан баъзиларига бағишланган мақолалар зълон қилинди [5]. Нутқ феъллари инсоннинг нутқ фаолиятини кўрсатадиган феъллар экани юқорида кўрсатилди [1].

Инсоннинг нутқ фаолияти бир меъёрда кечадиган, бир хил. структурага эга бўлган яхлит жараён эмас. Инсоннинг нутқ фаолияти конкрет нутқий амаллардан ташкил топади. Бу нутқий амаллар ўз структураси ва мақсадига эга бўлган оралиқ амаллар ҳисобланади. Шунинг учун ҳар қайси нутқий амал мустақил, бошқа нутқий амаллардан ажраладиган махсус амал сифатида ўқилади. Бу нутқий амаллар тилда ўз лингвистик ифодалари, ўз номлари системасига эга бўлади. Фанда нутқий амалларнинг мукамал таснифи яратилган эмас. Нутқий амалларни тасниф қилишнинг чуқур илмий критериялари ҳам ҳали ишлаб чиқилмаган. Лекин нутқ фаолиятининг буйруқ, илтимос, савол, жавоб, табрик, суҳбат, баён ва ҳоказо каби кўринишлари бири-бирдан яққол фарқланиши, уларнинг махсус, специфик амаллар (нутқий амаллар) сифатида зуҳур этиши ҳеч кимда шубҳа уйғотмайди [4].

Нутқ амалларининг бундай хилма-хиллиги нутқнинг кўп аспекти, ғоят мураккаб объект (денотат) эканлигидан келиб чиқади. Илмий манбаларда нутқнинг қуйидаги аспекти, факторлари ажратиб кўрсатилади:

- 1) сўзловчи (нутқ фаолиятини амалга оширувчи шахс);
- 2) тингловчи (нутқ амалини эшитувчи шахс);
- 3) нутқнинг кечиши (нутқнинг жараёнуал томони);
- 4) нутқнинг товуш-талаффуз томони;
- 5) нутқнинг мазмун томони.

Нутқ фаолиятининг специфик белгилари бу билан чекланмайди, албатта. Масалан, нутқнинг товуш-талаффуз характеристикаси, нутқнинг мазмуний характеристикаси ва бошқа белги-хусусиятларни ажратиш мумкин Лекин бу белги-хусусиятлар нутқ фаолияти факторлари эмас, балки нутқ фаолияти факторларининг ички белги- хусусиятларидир. Бундай хусусиятлар умуман нутқ фаолияти спецификасини эмас, балки нутқ фаолияти турларининг спецификасини юзага келтиради. Нутқ фаолиятининг юқорида саналган факторлари (аспектлари)нинг мияда инъикос этиши нутқ феъллари мазмун планининг махсус лексик-семантик компонентларини, архисемаларини ташкил этади [6].

Нутқ феълларининг конкрет маънолари (семемалари) мана шу компонентларнинг ўзига хос структураларидан иборат бўлади. Нутқ — инсон фаолияти турларидан бири. Фаолият субстанция, ҳолат ёки хусусият эмас, балки

жараёнدير. Шу маънода нутқ феъллари маъносининг асосий компонентларидан бири жараён тушунчаси ҳисобланади. Семема структурасида бу компонент аниқ сезилмаса, мазкур семема ифодаси феълдан кўра қобилият ёки хусусият номига яқинлашади. Ўзбек тилидаги гапирмоқ феълнинг «тилдан фойдаланиш кўникмаси (малака)га эга бўлмоқ» маъноси ана шундай семемалар қаторига киради. Ҳозирги тилда *Салим гапиради* гапининг *Салимнинг тили бор*, *Салим гапиришни билади* йўсинида трансформацияланиши бу семема жараённи эмас, балки кўникмани, билимни англатишидан далолат беради.

Демак, бу семема структураси «гапириш кўникмасига эгалик» ва «сўзловчи (субъект)» компонентларидан иборат. Нутқ феълларининг бошқа маънолари бу семемага нисбатан анча мураккаб структурага эга. Улар таркибида сўзловчи (субъект), тингловчи, жараён, мазмун каби элементлар мавжудлиги сезилиб туради. Лекин бу семантик унсурларнинг мавқеи барча семемалар таркибида бир хил эмас. Нутқ феъллари маънолари структурасининг турлилиги мазкур феълларнинг семантик томондан турлича гуруҳаланишини келтириб чиқаради.

Ҳозирги ўзбек тилидаги нутқ феълларини биз қуйидагича гуруҳлаб ўргандик. Бу эса семантик майдонни ташкил этади:

- 1) ўзбек тилида демоқ феъли;
- 2) гапирув феъллари;
- 3) ифодалов феъллари;
- 4) талаффуз феъллари;
- 5) субъектив ҳукм феъллари;
- 6) нутқий даъват феъллари;
- 7) симметрик нутқ феъллари;
- 8) сукут феъллари.

Демак, нутқий феълларнинг лексик-семантик хусусиятларини парадигматик ва синтагматик бирикувиға асосан 8 та мукамал нутқ феълларининг лексик-семантик майдонини ташкил этади.

АДАБИЁТЛАР

1. А. И с р о и л о в . Чужая речь в современном узбекском языке, АКД, Ашхабад, 1971;
2. А. С а и т н и я з о в . Синтаксические особенности конструкций с прямой речью в современном узбекском языке, АКД, Ташкент, 1975.
3. М. С о д и қ о в а . Нутқ феъллари, «Ўзбек тили ва адабиёти», 1975, 2-сон.
4. Н. К. Д м и т р и е в . Глаголы речи в языках тюркской группы, В кн.: «Очерки по методике преподавания русского и родного языков в татарской школе», М., 1952, стр. 203.
5. Н. З. Г а д ж и е в а , А. А. К о к л я н о в а . Глаголы речи в тюркских языках, в кн.: «Историческое развитие лексики тюркских языков», М.: 1961.

6. Қ ў ч қ о р т о е в И. Сўзларнинг лексик-семантик тўдалари хақида. «ТошДУ илмий асарлари», 359-чиқиши, 1969.; Қ ў ч қ о р т о е в И. Тилнинг луғат системасини ўрганишининг бир йўли тўғрисида. «Ўзбек тили ва адабиёти», 1972, № 3.

ВЛИЯНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЛОВ И МОРФЕМ В РУССКУЮ РЕЧЬ

М.К.БОЙМУРОВОДА,

преподаватель Навоийского Университета Инноваций. Узбекистан

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению особенностей влияния англицизма в современную русскую речь. Основное место отводится к анализу актуальным методом введения англицизмов. В речи современного человека появилось множество новых слов и сленг, значения которых не всегда известны широкому кругу людей. Самое интересное то, что большая часть таких слов, по нашему мнению, заимствована из английского языка.

Annotatsiya: Mazkur maqola anglitsizmning zamonaviy rus nutqiga ta'siri xususiyatlarini ko'rib chiqishga bag'ishlangan. Hozirgi kunda zamonaviy inson nutqida ko'plab yangi so'z va so'zlar paydo bo'ldi, ularning ma'nolari odamlarga har doim ham ma'lum bo'lavermaydi. Eng qizigi shundaki, so'zlarning katta qismi ingliz tilidan olingan bo'lib, shuning uchun ham, hozirgi kunda asosiy o'rin anglitsizmlarni joriy etishning dolzarb usulini tahlil qilishga qaratiladi.

Annotation: This article is devoted to the consideration of the peculiarities of the influence of Anglicism in modern Russian speech. The main place is devoted to analysis by the current method of introduction of Anglicisms. In the speech of modern man, many new words and slang appeared, the meanings of which are not always known to a wide range of people. The most interesting thing is that most of these words, in our opinion, are borrowed from English.

Ключевые слова: аналитизм, словообразование, английские аффиксы, английские морфемы, заимствованное слово, заимствование.

Keywords: analitism, word-formation, English affixes, English morphemes, loan-word, borrowing.

Kalit so'zlar: Analitizm, so'z shakllantirish, ingliz tillari affikslar, ingliz morfemalari, o'zlashtirilgan so'zlar, o'zlashtirish.

Займствования иностранных слов — один из способов развития современного языка. Язык всегда быстро и гибко реагирует на потребности общества. Займствования становятся результатом контактов, взаимоотношений народов, государств. Английские займствования появились в русском языке

задолго до XXI века. Англицизмы начали проникать в русский язык ещё на рубеже XVIII–XIX веков. Поэтому целью данной работы является выявление современных английских заимствований в русском языке и исследование особенностей их употребления.

Русский язык пополняется лексическими единицами, активно интегрируемыми из других языков, разнородными с тематической, стилевой точек зрения и по своему происхождению. А также при пополнении русского языка значительную роль играет эффект других иностранных языков. В современную русскую речь вошли слова из языков разных типов и групп: японского {аниме- анимация, васаби - растение, суши -блюдо , сашими – вид мяса), итальянского (цуккини – овощ , биеналле – выставка), немецкого (гастарбайтер – приглашенный рабочий), французского (фротте – тип ткани) и т.д., однако наибольшее количество заимствований в настоящее время приходит из английского языка {бизнес, маркетинг, гаджет, лук и т.д.). В последние десятилетия его статус в современном мире весьма высок: часто знание английского языка становится необходимым для повседневной деятельности, работы и учебы и др.

Важнейшими чертами любого языка его семантики и словарного состава лингвисты считают вариативность, подвижность, изменчивость, и стремление к реализации и совершенствованию за счет различных лингвистических средств и ресурсов. Одним из путей обогащения словарного состава является заимствование слов иноязычного происхождения.

Одним словом, заимствование является результатом установления экономических, политических и культурных связей с другими странами. Английские морфемы (корни, аффиксы) и слова, повторяясь в языкоресепторе, способствуют тому, что русскоязычной речи они вычлняются в качестве строительного материала, то есть базой для создания новых современных и востребованных «русских» слов. Брейтер М.А. выделяет следующие причины иноязычных заимствований:

- в общественной жизни появляются новые реалии, новые предметы, новые понятия (*маркетинг, паблисити, брэнд, лук, инновация, патий и другие*);
- появление нового слова, обозначающего то, что прежде называлось при помощи словосочетания (*рейтинг* - положение фирмы, политического деятеля, передачи в списке себе подобных; *имидж* - образ "себя", который создает тележурналист, политический деятель, фотомодель и др.);
- изменение социальной роли предмета (*офис* - контора, служебное помещение, *сбербанк* - прежде сберкасса);
- влияние иностранной культуры, диктование модой на иностранные слова.

Е.М. Галкина-Федорук считает, что морфемы в заимствованных словах выделяются только этимологически, например, *-инг* (*блуминг, дансинг, демпинг, крекинг, смокинг*), *-мен* (*клубмен, бизнесмен, конгрессмен*)

Подобным образом в русском языке адаптирована английская морфема *-мент* (*импичмент, менеджмент, рекрутмент, харасмент, индоссамент*). В молодежном сленге встречается лексема «дрожемент», имплицитно обозначающая состояние крайнего напряжения и страха: *У меня всегда дрожемент в ногах, когда копы подходят.*

В настоящее время в речи молодежи часто участвует английский аффикс *-тион* (-шн), в основном, для создания юмористического эффекта: *Пойдем на тусейшн!*, *Мне нужен похмелейшн* и др. Среди подростков в устной речи наблюдается использование этого английского суффикса: *Да, полнейшн ужасейшн!* Это предложение грамматически неправильно, а созданные слова уникальны.

В современном мире английский язык считается одним из главных средством во всех сферах жизни и международной коммуникации, в том числе, расширение международных контактов, интернет технологий и общения. В свою очередь влияют на регулярное осуществление английских заимствований в русский язык.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенова О. Языковая игра как лингвистический эксперимент поэта.
2. [Электронный ресурс]. URL: <http://levin.rinet.ru/ABOUT/Aksenova>
3. Галкина-Федорук Е.М. Лексикология. Фонетика. Словообразование. М.
4. Крысин Л.П. К определению терминов «заимствование» и «заимствованное слово» [Текст] / Л.П. Крысин // Развитие лексики современного русского языка. – М., 2008. – С. 65–71.
5. Дьяков А.И. Словарь англицизмов русского языка. [Электронный ресурс] / Дьяков А.И. – URL: <http://anglicismdictionary.dishman.ru> свободный. (Дата обращения 04.06.19).
6. Лотте Д.С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминологических элементов / Лотте Д.С. – М., 1982. С. 34.
7. Григорьев В.П. Поэтика и стилистика. М., 2011.
8. Костомаров В.Г. Русский язык в иноязычном потоке // Русский язык за рубежом. 1994.
9. Крысин Л.П. Словообразование или заимствование? // Русский язык в школе. 1997.
10. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2004.
11. Отин Е.С. Об «Уотергейте» и прочих «-гейтах» // Русская речь. 1996.

AXBOROT BERUVCHI TELEKO‘RSATUVLARNI GURUHLASHTIRISH VA ULARDA QO‘LLANADIGAN EKTRAN YOZUVLARINI TANLASH MASALASI

*Abdullo Oblokul o‘g‘li ISOKULOV,
Perfect university oliy ta‘lim tashkiloti o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolamizda zamonaviy telidasturlarda axborot beruvchi mazmundagi teliko‘rsatularning ekran yozuvlar qo‘llanishi va ulardagi mazmuniy hamda leksik-semantik xususiyatlari, amaliyotda yo‘l qo‘yishi mumkin bo‘lgan xatolar, ularning bartaraf qilish yo‘llari, ekran yozuvlari tanlash masalasi bo‘yicha fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: titrlar, videokontent, axborot beruvchi, zamonaviy televizion janrlar, “yuguruvchi satrlar”, informatsion dasturlar.

Televizion titrlarni guruhlashtirishda ularning bir nechta xususiyatlariga asoslanish mumkin. Bunda tadqiqotchi ekran matnlarining qanday mazmundagi videokontentga hamrohlik qilishi, qanday maqsadda qo‘llanganligi, qanday shaklda yoki ekranning qaysi qismiga joylashtirilganligi kabilarning har birini asosiy tayanch nuqtasi sifatida qabul qilishi mumkin bo‘ladi. Zero, guruhlash “biror belgisi, turi, xili va boshqa xususiyatlariga qarab guruhlarga, qismlarga bo‘lmoq” ekan, yuqorida sanalganlarning har biri shunday belgi bo‘lib xizmat qilishi mumkin [1.529]. Anglashiladiki, titrlarni guruhlarga ajratish jarayonining bir qismi teleko‘rsatuvlarning o‘zini tasniflash (tanlab olish; turlarga ajratish; narsa va hodisalarni ularning o‘ziga xos belgi, xususiyatlariga qarab tur, turkum va shu kabilarga ajratish) bilan bog‘liq bo‘ladi [2.11]

Teleko‘rsatuvlarni janrlarga ko‘ra emas, balki ularda ko‘rsatiladigan voqealarning murakkabligi darajasiga ko‘ra guruhlarga ajratish tarafdorlari ham mavjud. Tadqiqotchi A.Alekberova teleko‘rsatuvlarni “uch turga: a) axborot beruvchi; b) tahliliy; d) tadqiqiy” kabilarga ajratishni taklif qiladi [3.230]. Bunda birinchi guruh tezkorlikni talab qiladigan sodda murakkabliklarga ega videokontent hisoblansa, tahliliy dasturlar tekshirishni talab qiladigan o‘rta murakkablikdagi voqealarni qamrab oladi. Uchinchi turdagi videokontentlar murakkab hisoblanadi, chunki ular izlanish, aniqlashtirish kabilarni talab qiladi. Tadqiqotchining fikriga ko‘ra zamonaviy televizion janrlarni shu uch guruhga asosan tizimlashtirish mumkin bo‘ladi. Shulardan kelib chiqib, televideniya namoyish etiladigan videokontentlarni mavzusiga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘lish mantiqan to‘g‘ri bo‘ladi:

1. Axborot beruvchi videokontent. Bunday dasturlar tomoshabinlarga davlat va jamiyat hayotidagi muhim bo‘lgan o‘zgarishlar haqida ma‘lumot berishni maqsad qiladi. Bunday dasturlarga “Yoshlar” telekanalidagi “Yangi Davr”, “Davr hafta ichida”, “O‘zbekiston” telekanalidagi “Tahlilnoma”, “Axborot 24” ko‘rsatuvlarini keltirishimiz mumkin. Tomoshabinlarni kundalik yangiliklar bilan tanishtirish bilan maxsus shug‘ullanadigan telekanal sifatida “O‘zbekiston 24” telekanalini keltirishimiz mumkin. Zamonaviy inson axborotni turli manbalardan topishi mumkinligini inobatga olganda axborot uzatish bilan shug‘ullanadigan har qanday soha vakili, u internet jurnalisti bo‘ladimi, bloger yoki televideniye sohasida faoliyat yuritadimi, birinchi navbatda, uzatayotgan ma‘lumotlarining ishonchli va tezkorligiga e‘tibor qaratishi shart. Qolaversa, uyali aloqa vositalarining takomillashishi XXI asr

foydalanuvchisining televizor tomosha qilishga ehtiyojini nihoyatda pasaytirdi. Shu sababli axborot uzatishga mo'ljallangan ko'rsatuvlarda videokontent va suxandon orqali boshqa axborot berilsa, titrlar orqali boshqa ma'lumot uzatiladi. Natijada tomoshabin bir vaqtning o'zida bir necha xil axborot olishi mumkin bo'ladi. Bunday ko'rsatuvlarda videokontentdan farqli ma'lumotlarni yetkazishda "yuguruvchi satrlar" (бегущая строка) deb nomlanadigan ekran matnlaridan foydalaniladi. Shuningdek, zamonaviy televideniya titrlarning qotirilgan, lekin muayyan vaqtdan keyin almashadigan turlariga ham murojaat qilinadi. Buni "Yoshlar" telekanalining "Yangi davr" informatsion dasturida ham kuzatishimiz mumkin:

"Yangi davr" dasturidan olingan suratda titrlar videokontentda sharhlanayotgan xabarlarning mohiyatini (53 ming oilaga uy-joy berilishi haqidagi xabar) aks ettirib turibdi. Shuningdek, ekran matni bu namunada ko'rsatuv va u namoyish qilinadigan telekanal ham ifodalab kelgan. Namunada keltirilgan kabi ekran matnlari ko'rsatuvda yangi xabar haqidagi lavha boshlangandan keyingina boshqasiga o'zgaradi.

Axborot beruvchi videokontentlarning ba'zilarida tahliliy ma'lumotlar ham titrlar vositasida berilishi mumkin. Zero, tahlil natijalari ham muayyan axborotning bir turi, deyishga asosimiz bor. Quyida "O'zbekiston" telekanalida namoyish etiladigan "Tahlilnoma" ko'rsatuvidan lavha keltirilgan bo'lib, unda 2020-yilda tibbiyotni isloh qilish uchun ajratiladigan mablag'lar va ularning manbalari tomoshabin diqqatiga havola qilingan. Uning jurnalist nutqi fonida tasvirlanishi ijtimoiy xarajatlarning bir qismi bo'lgan sog'liqni saqlashga hukumatning g'amxo'rliqi qay darajada ekanligini ko'rsatib turadi:

Xuddi shunday tahlilni "O'zbekiston 24" kanalining "Yangiliklar" dasturida ham kuzatishimiz mumkin. Yuqorida keltirilgan misolda jurnalistning nutqi bo'lmasa-da tahlillar nima haqida, ularning natijalari qanday ekanligini ekran yozuvlari vositasida anglash mumkin bo'lsa, "Yangiliklar" dasturida titrlar mazmunini tushunish uchun jurnalist nutqiga ham ehtiyoj tug'iladi:

Chunki tomoshabin keltirilgan tahlillardagi raqamlar nima ekanligini jurnalistning “Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligiga murojaatlar” degan jumllarini eshitgandan so‘nggina anglab yetishi tabiiy. Bunday o‘rinlarda ekran yozuvlari qo‘shimcha ma’lumot beruvchi vositalar sanaladi. Boshqacha aytganda, kontentning maqsadi ikki lisoniy vosita: jurnalist nutqi va ekran yozuvlari vositasida tomoshabinga yetkaziladi.

Ekranda muntazam paydo bo‘ladigan va o‘ngdan chapga harakatlanadigan yozuv shaklidagi titrlar videokontentda ifodalanayotgan voqealar va ular haqidagi jurnalist fikrlaridan mutlaqo farqli bo‘lishi ham mumkin. Masalan, “Uzreport TV”ning “Hafta ichida” informatsion dasturida yo‘l patrul xizmati xodimi bilan haydovchi o‘rtasida kelib chiqqan mojaro, uning sabablari va ko‘rilgan choralar haqidagi videolavha ostida berilgan ekran yozuvlari sport sohasidagi muayyan o‘zgarishlarnin yoritishga bag‘ishlangan:

Bunday ekran yozuvlari tomoshabinning vaqtini tejash, kam vaqtda ko‘proq ma’lumot yetkazishga mo‘ljallangan bo‘ladi. Aslida, informatsion dasturlarning maqsadi va axborot yetkazish shakli shu yo‘nalishda bo‘lishi lozim. Titrlarning shunday qo‘llanishi ularning samaradorligini oshirishi shubhasiz. Ekranda qo‘llangan ikkinchi titr telekanal nomi, shuningdek, mamlakatimizda o‘tkaziladigan siyosiy jarayonga qancha muddat qolganligi haqida ma’lumot beradi va u faqat shu ko‘rsatuvda emas, balki boshqa dasturlar davomida ham tomoshabinga ko‘rinib turadi.

Anglashiladiki, axborot beruvchi videokontentlarda qo‘llanadigan ekran yozuvlari, asosan, “yuguruvchi satrlar” va muntazam bir-birini almashtiruvchi titrlarni o‘z ichiga oladi. Bu turdagi ekran yozuvlari tomoshabinlarga jurnalist tomonidan bildirilayotgan fikrlarni umumlashtiradi, qo‘shimcha ma’lumot tarzida tomoshabinga yetkazishga xizmat qiladi. Shuni ta’kidlash lozimki, axborot uzatuvchi videokontentlarda ekran yozuvlarining ahamiyati juda katta. Ular vositasida ko‘rsatuvning ishonchlilik darajasi va uzatilayotgan axborotning qabul qilinish me’yoriyligi ta’minlanadi. Chunki “jurnalist fikri har doim ham eshitilavermaydi, ammo ekran yozuvlari yordamida uzatilgan verbal ma’lumotlar tomoshabin xotirasida kognitiv muhrlanishi shubhasiz” [8.61]. Shunday ekan, axborot uzatuvchi

videokontentlarda ekran yozuvlarining har xil turlaridan foydalanish ko'rsatuvning muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy vositalardan biri hisoblanadi, deyish mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 5 жилдлик, 1-жилд, – Тошкент: ЎзМЭ. 2020. – Б.529.
 2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 5 жилдлик, 3-жилд, – Тошкент: ЎзМЭ. 2020. – Б.11.
 3. Алекберова А., Понятие и система телевизионных жанров // Современная филология: материалы международной научной конференции (Уфа, 20–23 апр. 2011 г.). – Уфа: Лето, 2011. – С. 230–234.
 4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Бегущая_строка
 5. <https://www.youtube.com/watch?v=058CQvPeMJw&t=400s>
 6. <https://www.youtube.com/watch?v=LtDU3jHoXWE>
 7. https://www.youtube.com/watch?v=pEyVcL_TdjK
 8. <https://www.youtube.com/watch?v=yYSuDeLT4yQ>
- Сурикова Т.И., Бегущая строка на телеэкране и культура медиаречи // Медиаскоп. 2017. Вып. 2. – С.62. (–С.61-65.)

NUTQDA VA NUTQIY MOSLASHUVDA XUSHMUOMALALIK KONSEPTIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR

*Ozoda Norboyevna NURALIYEVA,
Samarqand davlat tibbiyot universiteti o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqda va nutqiy moslashuvda xushmuomalalik konseptiga doir ayrim mulohazalar yuritilgan. Unda nutqiy muloqotning so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi xushmuomalalik qoidalari, o'zaro hurmat, ularning ijtimoiy jarayondagi lisoniy tadqiqi borasida fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: konsept, imidj, presuppozitsiya, kommunikativ implikatura, kontekst

Abstract: This article contains some comments on the concept of politeness in speech and speech adaptation. In it, the rules of politeness between the speaker and the listener, mutual respect, and their linguistic research in the social process are discussed

Key words: concept, image, presupposition, communicative implicature, context.

Аннотация: В данной статье содержатся некоторые комментарии к понятию вежливости в речи и речевой адаптации. В нем обсуждаются правила вежливости между говорящим и слушающим, взаимное уважение, их лингвистическое исследование в социальном процессе.

Ключевые слова: концепт, образ, пресуппозиция, коммуникативная импликатура, контекст.

Nutqda so'zlovchilarning pragmatik mo'ljalni bilvosita ifodalashga intilishlarining muhim sabablaridan biri xushmuomalalik qoidalariga amal qilishdir.

Tinglovchiga nisbatan xushmuomala bo'lish, uning hurmatini saqlash uchun so'zlovchi uning ruhiyatiga, ijtimoiy maqomiga mos keladigan lisoniy vositalardan foydalanishga harakat qiladi. "Xushmuomilalik" tushunchasining pragmatika sohasida keng tarqalganini izohlashga uringan tadqiqotchilar tildan foydalanish amaliyoti suhbatdoshning o'zligini, ya'ni "jamoadagi maqomi, imidjini saqlashga muqobil bo'lishi kerakligini" ta'kidlaydilar [Vershuren 1999:45]. Moslashuv nazariyasiga asoslangan holda xushmuomalali moslashuvni suhbatdoshlar o'z fikrlarini to'liq va aniq ifodalash uchun kontekstga hozirjavob strategiyalarni tanlashi va shu orqali muloqot ehtiyojini qondirish sifatida tavsiflash mumkin.

Muloqot tamoyillari tahliliga oid pragmatik qarashlar va nutqiy aktlar nazariyasi, albatta, nutqiy tuzilmalarning implitsit ma'noni ifodalash imkoniyatlarini tasvirlash hamda izohlashga sharoit yaratdi. Ushbu nazariyalar tatbiqida pragmatik mazmunning referent ma'nodan qanday farqlanishini izohlash, so'zlovchi lisoniy vositalardan nima maqsadda foydalanayotganini aniqlash mumkin. Bunday tag ma'noli ifoda holatlarini tavsiflash uchun tadqiqotchilar ko'pincha H.Grays tomonidan qo'llab-quvvatlangan "Hamkorlik tamoyiliga" (Cooperative Principle) murojaat qiladilar. Mazkur tamoyilga binoan so'zlovchi shaxs til vositasida axborot uzatishda quyidagi qoidalarga amal qilishi kerak [Grice 1975:45-46]:

- 1) Sifat qoidasi ("Rost gapir");
- 2) Miqdor qoidasi ("Kerakli miqdorda axborotni yetkaz, undan ortiqcha emas");
- 3) Mavzuga oidlik qoidasi ("Mavzudan uzoqlashma");
- 4) Muloqot uslubi (tarzi) qoidasi ("aniq va tushunarli so'zlashga harakat qil").

Albatta, ushbu qoidalar umumiy xarakterga ega va ularga har doim bir xilda amal qilish qiyin.

O'zaro hamkorlik qoidalaridan chekinish sabablarini va bunday chekinishlar muloqot vaziyati bilan bog'liq holda sodir bo'lishi sabablarini ko'rsatib o'tgan Sh.Safarovning xulosasicha, "umumiy tamoyil talabi – o'zaro hamkorlikka faqatgina muloqotdoshlar bir-birlarini tushunishga intilganlarida erishish mumkin. Agarda bunday maqsad bo'lmasa, suhbatdoshlardan biri ikkinchisini chalkashtirishga, umumiy mavzudan uzoqlashtirishga, sezdirmasdan mavzuni o'zgartirib, ahamiyatsiz narsalar haqida so'zlashga harakat qiladi" [Safarov 2008:126].

Shunga binoan, hamkorlik tamoyili zamirida yuzaga keladigan implikaturalarni muloqot pragmatik strategiyalari qatoriga kiritishimiz mumkin.

J.Vershuren kommunikativ implikaturalarning to'rta turini sanab o'tadi [Vershuren 1999:34]:

- 1) presuppozitsiya, ya'ni oldindan ma'lum bo'lgan va nazarda tutilayotgan ma'no;

2) mantiqan mavjud bo'lgan va tuzilma shaklidan kelib chiqib anglashiniladigan ma'no;

3) standart yoki me'yoriy implikatura va muloqot qoidalariga asoslangan holda aniqlanadigan ma'no;

4) tasodifiy implikatura, muloqot qoidalarining hamkorlik tamoyiliga mosligi asosida yuzaga keladigan yashirin ma'no.

Eslatilgan implikaturalarning o'zgaruvchanligi va kontekst bilan bog'liqligi ayon. Ushbu implikaturalar qisman ma'lum vaziyatda qo'llanilayotgan nutqiy tuzilmaning tub ma'nosi zamirida yuzaga keladi. So'zlovchilar yashirinlik strategiyasidan foydalangan holda ma'no hosil qilishsa, tinglovchilar esa uni ma'lum mantiqiy amallar yordamida anglab yetadi. Mazkur amallar so'zlovchi va tinglovchi o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka asoslanadi.

Hamkorlik nazariyasi muloqot kechishi bilan bog'liq jarayonlarni ilmiy jihatdan izohlash uchun muhimdir. Dialogik muloqot masalasiga keladigan bo'lsak, qoidalarni harakatga tushiruvchi mexanizmlar tavsifi alohida o'rinni egallaydi. Badiiy asarlarda uchraydigan dialoglar tuzilishini kuzatadigan bo'lsak, mualliflar qoidalaridan ongli ravishda chekinayotib, ma'lum maqsadni ko'zlayotganlarining guvohi bo'lamiz. Chunki bunday chekinishlar maqsadli bo'lib, ular yashirin ma'noni izlashga undaydi.

Graysning hamkorlik nazariyasi yuqori darajada me'yorlar amal qiladigan muloqot modeliga asoslangan. Eng muhimi ushbu me'yorlarga ongli ravishda amal qilish talab qilinadi. Holbuki, hozirgina aytilganidek, ijtimoiy xatti – harakatlar ba'zan me'yordan chetga chiqishni ham taqozo qiladi. Masalan, xushmuomilalik qoidalariga to'liq rioya qilish ba'zan fikrni oshkora bayon qilishga to'sqinlik qilishi ham kuzatiladi.

J. Lich "Principles of Pragmatics" nomli kitobida hamkorlik tamoyili mazmun va illokutiv kuch o'rtasidagi munosabatni shakllantirishga yordam berishini qayd etadi [Leech 1983:80]. Ammo ushbu tamoyil so'zlovchilar o'z maqsadlarini bunchalik ko'p bilvosita ifodalashini izohlashga yetarli emas. Chunki hamkorlik tamoyili ko'proq propozitsiyaga tayanadi. Shuning uchun ham J.Lich tomonidan taklif qilingan xushmuomilalik tamoyili (Politeness principle) ijtimoiy va ruhiy yo'nalishga ega bo'lgan pragmatik qoidalarga tayanadi. Pragmatik qoidalarni hamkorlik tamoyilining ajralmas qismi deb hisoblagan olim ushbu hodisalar munosabatini tasvirlash uchun quyidagi misolga murojaat qiladi:

Linda: We'll all miss Jill and Chris.

Lucy: Well, we all miss Jill.

Bu yerda Lyusi aftidan miqdor qoidasiga amal qilmayapti. Chunki Linda o'z fikrini tasdiqlashni so'rayotganida Lyusi uning faqat bir qismini tasdiqlab, qolganini inkor qilmoqda. Bundan paydo bo'ladigan implikatura quyidagicha: Lyusining fikricha, ular Krisni sog'inmaydilar. Ammo ushbu implikatura qanday paydo bo'lishi haqida savol tug'ilishi tabiiy. Lyusi aslida hamkorlik tamoyiliga binoan aniq va

mavzudan chiqmasdan rost gapirishi kerak edi, lekin u xushmuomila munosabat saqlab qolish uchun bunday qilmaydi. Xushmuomilalik tamoyilini J.Lich quyidagicha tavsiflaydi:

1) Hurmatsizlikdan darak beruvchi jumalardan imkoni boricha kam foydalan;

2) Xushmuomila jumalarga ko‘proq murojaat qil [Leech 1983:81].

Shunday qilib, xushmuomilalik tamoyili boshqa shaxsning o‘zligi, uning mustaqilligi va makondagi joylashuviga hurmat bildirishni taqozo qiladi. Biz boshqalar hayotiga suqulib kirish va ularning faoliyatini nohaq baholashdan qochamiz. Odamlarga ularning davrasi yoqishini, ularning muvaffaqiyatlaridan xursand ekanligimizni ko‘rsatayotib, ijobiy xushmuomilalik hissiyotini namoyish qilamiz. Ushbu turdagi xushmuomilalik, olijanoblik ma‘qul topish, rozilik, kamtarlik, hamdardlik kabi xislatlarni qamrab oladi. Ayni paytda, haddan ziyod hurmat suhbatdoshlar o‘rtasidagi ijtimoiy masofaga ishora qilib, kinoyali muomila strategiyasi faollashuviga sabab tug‘diradi. Hurmat tamoyiliga amal qilmaslik esa ko‘proq o‘zaro yaqin kishilar hamda yoshlar muloqotida kuzatiladi.

Xushmuomilalik tamoyili P.Braun va S.Levinsonlar tomonidan biroz boshqacharoq tavsiflangan [Brown, Levinson 1987]. Ularning nazariyasiga binoan, insonlar “o‘zligi”ni (faces) saqlab qolishi boshqalar tomonidan ma‘qullanishi kerak. Olimlar “face” tushunchasini ikki ko‘rinishga ega ekanligini qayd etadilar:

1) Negative face”: the right to freedom of action and freedom from imposition;

2) Positive face: the need to be appreciated by others and to maintain a positive selfimage.

Kundalik muloqot jarayonida uning ishtirokchilari xushmuomilalik tamoyiliga amal qilishga harakat qiladilar. So‘zlovchi boshqa shaxsning hurmatiga ta’sir ko‘rsatadigan nutqiy harakatni bajarsa o‘zlikka tahdid harakati (face threatening act) sodir bo‘ladi va suhbatdoshlar odatda ushbu holatni yumshatish imkoniyatini qidirishga majbur bo‘ladi. Ammo, pragmalingvistlar qayd etganidek, ushbu holatni chetlab o‘tish katta qiyinchiliklar tug‘diradi [Brown, Levinson 1987:65]. Jumladan, boshqalarga takalluf ko‘rsatish bilan bog‘liq nutqiy aktini bajarayotgan so‘zlovchi o‘zini kamsitayotgandek ko‘rinadi. Shuningdek, tinglovchiga biron ishni bajarishi kerakligini eslatayotib, uning o‘zligiga tahdid qilayotgandek ko‘rinamiz. Zotan, buning bilan suhbatdoshning xotirasiga gumon bildiramiz va uning mustaqilligiga rahna solamiz. Demak, tabiiy muloqot jarayoni o‘zlikka tahdid ko‘rsatish misollariga boy. Moslashuv nazariyasida nutqiy aktning xushmuomila yoki jo‘yaligi hamda vaziyatga muqobilligi inobatga olinadi. Bunda mavjud qoidalar e’tirof etilishi bilan birgalikda, ba’zan inkor qilinishi ham mumkin. Nutqiy aktning xushmuomila ko‘rinish olishiga til, kod, uslub kabi omillarning o‘rni alohida. Bundan tashqari, P.Braun va S. Levinsonlar nazariyasi ko‘p jihatdan anglo-sakson ijtimoiy muhitiga mos bo‘lib, unda umumiy ijtimoiy voqelik unchalik inobatga olinmagan.

Xulosa qilib aytganda, moslashuv nazariyasi xushmuomilalikni tilning nutqiy faollashuvi jarayonida namoyon bo‘ladigan hodisa sifatida talqin qiladi. Xushmuomilalik strategiyasi voqelanishida so‘zlovchining tinglovchiga bo‘lgan munosabati namoyon bo‘ladi. Aytish joizki, xushmuomilalik nazariyasi asosan bevosita og‘zaki muloqot jarayonini tahlil qilishga yo‘naltiriladi. Lekin ushbu tamoyilni badiiy asar personajlari dialogik faoliyati tahliliga ham tatbiq etish unchalik muammo tug‘dirmaydi. Zero, yozuvchilar personajlar o‘rtasidagi munosabatlarni tasvirlash uchun turli ko‘rinishdagi xushmuomilalik strategiyalaridan foydalanadilar.

ADABIYOTLAR

1. Verschueren J. Understanding Pragmatics. – L.: Edward Arnold Publishers, 1999. – 295 p.
2. Grice H.P. Logic and Conversation. – Cambridge: Cambridge University Press, 1975. – 11-82 p.
3. Safarov Sh. Pragmalingvistika. – T.: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. – 300 b.
4. Leech G. Principles of Pragmatics. – L.: Longman, 1983. – 250 p.
5. Brown P., Levinson S. Politeness. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 56-289 p.
6. Boymirzaeva S. Matn mazmunida temporallik semantikasi. – T.: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. – 2009. – 190 b.
7. Boymirzaeva S. Matn modalligi. – T., Fan, 2010. – 151 b.
8. G‘ozieva M.M. Prosodika. – T.: Akademnashr, 2019. – 176 b.
9. Hakimov M. Nutqiy aktlar nazariyasi – Farg‘ona: Classic, 2020. – 48-51 b.

КЛАССИФИКАЦИЯ БЕЗЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Орифжон Дилшодович БАРНОЕВ,

*Докторант, преподаватель кафедры русского языка литературы
Навоийский государственный педагогический институт*

Аннотация. Ushbu maqolada rus tilidagi shaxssiz gaplarning tasnifi tahlili keltirilgan, bu turdagi bir bosh bo‘lakli gaplarning semantikasi va tuzilishiga e’tibor qaratiladi. shaxssiz gaplarni o‘rganish har doim rus tilida juda ko‘p turlari va keng qo‘llanilishi tufayli cheksiz qiziqish uyg‘otadi.

Аннотация. Данная статья представляет анализ классификации безличных предложений в русском языке, обращает внимание на семантику и структуру таких типов односоставных предложений. Исследование безличных предложений всегда вызывает бесконечный интерес, в связи с их множеством различных типов и обширным использованием в русском языке.

Annotation. This article presents an analysis of the classification of impersonal sentences in the Russian language, drawing attention to the semantics and structure of these types of one-part sentences. The study of impersonal sentences always generates endless interest, due to their many different types and extensive use in the Russian language.

Kalit so‘zlar: shaxssiz gaplar, sub'ektsiz, semantik mavzu, shaxssiz fe'l.

Ключевые слова: безличные предложения, бессубъектное, смысловое подлежащее, безличный глагол.

Keywords: impersonal sentences, subjectless, semantic subject, impersonal verb.

Создание единой классификации безличных предложений представляет большую трудность по причине многообразия морфологических способов выражения главного члена предложения. К тому же, определённой сложностью является различие собственно безличных глаголов и личных глаголов в значении и форме безличных, представляющее собой одну из проблем в теории безличных предложений.

В отечественном языкознании параллельно существует несколько различных классификаций безличных предложений, хотя сама проблема их классификации так и не нашла единого решения.

По мнению В.Л. Георгиевой основной проблемой является «разнородность синтаксического типа ... проблематика его изучения не может быть ограничена лишь вопросами специфики синтаксических категорий в чисто языковом плане или в их отношении к логическим категориям. Возникает проблема частного и общего, что осложняет вопрос о критерии выделения изучаемого объекта и создает множество дополнительных аспектов исследования».

Итак, по своему строению безличные предложения могут быть различными. При рассмотрении с позиции главного члена предложения, выделяется 6 типов:

1. В качестве главного члена безличного предложения употребляется безличный глагол (без суффикса -ся и с суффиксом -ся): светает, моросит, знобит, тошнит; нездоровится, спится, хочется, смеркается, дремлет и др. Категория лица в таких глаголах имеет чисто формальное значение.

Общее значение безличных предложений данного типа определяется значением безличного глагола. Они могут обозначать состояние природы, окружающей среды: Морозило сильнее, чем с утра (Г.); На дворе еще чуть брезжило (Т.); психическое или физическое состояние живого существа: От радости в зобу дыханье сперло(Кр.); Его знобило и ломало (Л. Т.);

долженствование, необходимость и другие модальные оттенки (такой глагол чаще всего употребляется с инфинитивом): Он шел не торопясь, как и подобало посетителю музея (Кат.); Мне однажды привелось пробыть на Кавказе больше трех месяцев (Пришв.); наличие или отсутствие, недостаток чего-либо: У нас тебя не доставало (Гр.); Мне не хватает нежности твоей, тебе моей заботы не хватает (Шип.).

2. Безличные предложения, главный член которых выражен личным глаголом в безличном значении, довольно распространены в русском языке и многообразны по структуре и значению: Воздух свежеет. - На улице свежеет; Ветер воет. - В трубе воет; Могут обозначать: явления природы, стихийные явления и состояние окружающей среды: Ночью несколько стихло (Гонч.); Все небо заложило (Н. Остр.); Снег падал реже, чуть посветлело (Леон.); психическое и физическое состояние живых существ: Мне уши заложило (Гр.); У батюшки даже в глазах зарябило (С.-Щ.);

3. Главный член безличного предложения может быть выражен кратким страдательным причастием с суффиксом -н-, -ен- или -т-: Уж послано в погоню (П.); Посидели в литографии, где было накурено (Ч.).

4. Наречные безличные предложения представлены в современном русском языке, прежде всего, предложениями с безлично-предикативными словами в роли главного члена. Это может быть форма сравнительной степени: Все теплее становится (Шукш.). Могут обозначать: состояние природы или окружающей среды: В комнате становится тихо (М. Г.); Смотрите, ведь уж поздно, холодно (Л.); психическое или физическое состояние живых существ: Что же мне так больно и так трудно? (Л.); Вам холодно немножко (Т.); зрительное или слуховое восприятие: Давно уже не слышно было ни звука колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге (Л.); значение долженствования, необходимости, возможности и другие модальные оттенки передаются специальными безлично-предикативными словами в сочетании с инфинитивом: Мне надо ехать к коменданту (Л.); Невозможно было ехать (П.)

5. Безличные предложения с безлично-предикативными словами, морфологически совпадающими с именами существительными (грех, стыд, позор, ужас, жаль, пора, время, досуг, лень, охота, неохота), в сочетании с инфинитивом обозначают: оценку действия с морально-этической стороны: Над старостью смеяться грех (Гр.); эмоциональное состояние человека: И сказать мне правду было жаль (Фет); долженствование в отношении времени совершения действия: Был у меня хороший друг, - куда же лучше быть, - да все, бывало, недосуг нам с ним поговорить (Сим.); модально-волевые оттенки: Мне бы вот охота плясать (А.Н. Т.).

Заметим, что согласно классификации Е.М. Галкиной-Федорук, этот тип относится к безличным предложениям с именным сказуемым и именному сказуемому + инфинитиву:

- безличные предложения, сказуемое которых выражено безлично-предикативными словами на -о- без инфинитива и с инфинитивом: Мне тяжело; мне трудно дышать;

- безличные предложения, сказуемое которых выражено безлично-предикативными словами с формами существительными без инфинитива и с инфинитивом: Грех обижать; стыд молчать.

С точки зрения семантического субъекта, этот тип предложений делится на предложения бессубъектные и со скрытым субъектом. Среди предложений данного типа могут быть:

- Собственно бессубъектные, а именно обозначающие состояние природы или окружающей среды.

- Предложения с неопределённым субъектом выражающие: психическое или физическое состояние живых существ, зрительное или слуховое восприятие, эмоциональное состояние, оценку действия с морально-этической стороны, долженствование, модально-волевые оттенки. Субъект в таких предложениях выражается косвенно и стоит в дательном падеже.

6. И, наконец, группа безлично-генитивных предложений, структурной особенностью которых является наличие отрицательного слова в сочетании с родительным падежом. Отрицание может быть выражено: отрицательным словом нет, нету: Нет уже ни положения в обществе, ни прежней чести, ни права приглашать к себе в гости (Ч.); ...Там счету нет столетьям (Щип.); Нет меры нашему Познанию (Бл.); безличной формой глаголов быть, стать, показаться с отрицанием: Не было ни гроша, да вдруг алтын (посл.); Любви без рубцов и жертв не бывает (Паст.); существительным в форме родительного падежа с отрицанием ни: Ни звука!.. И видишь ты синий свод неба... (Н.); Ни писем, ни вестей. Как ни проси их, они забыли (Сим.); отрицательными местоимениями ничего, никого и др.: - Кажется, кто-то там... - Никого (Ч.).

Таким образом, мы видим, что с точки зрения семантического субъекта, безличные предложения можно разделить на 2 категории:

- Собственно безличные (бессубъектные). К ним относятся предложения, выражающие состояние природы или окружающей среды, стихийные явления, погодные условия и время суток.

- Безличные предложения с определенным или неопределённым, но не появляющимся в синтаксической структуре субъектом. К ним относятся предложения, выражающие психическое, физическое или эмоциональное состояние живых существ, зрительное, слуховое или осязательное восприятие, оценку действия с морально-этической стороны, долженствование, модально-

волевые оттенки. Иногда среди подобных предложений встречаются предложения выражающие состояние природы или окружающей среды и стихийные явления.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бархударов Л. С. «Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода)» М., "Международ. отношения", 1975.
2. Бурлакова В.В. Синтаксические структуры современного английского языка. М.: Просвещение, 1984. - с.35
3. Валгина Н.С., «Синтаксис современного русского языка» Учебник М.: Агар, 2000.
4. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И., «Современный русский язык» Учебник/ Под редакцией Н.С. Валгиной. - 6-е изд., перераб. и доп. Москва: Логос, 2002.
5. Галкина-Федорук Е.М. «Безличные предложения в современном русском языке.» Изд-во МГУ, 1958.
6. Георгиева В.Л. «К изучению типов простого предложения русского языка в советском языкознании. Безличные предложения» [Текст] / В. Л. Георгиева // Вопросы развития грамматики и лексики русского языка. - Русская филология

СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА О СУЩНОСТИ НЕОЛОГИЗМА

Римма Рафиковна БИКСАЛИЕВА,

преподаватель Навоинского университета инноваций

Аннотация. Рассматриваются проблемы изучения неологии, определения и классификации неологизмов, в силу различных подходов и концепций к неологизмам. По этим вопросам в статье анализируются научные и теоретические рассуждения ученых.

Ключевые слова: неологизм, неология, неография, неологизмы-заимствования, семантические неологизмы, словообразовательные неологизмамы, языковые и окказиональные неологизмы.

Annotation. The problems of the study of neology, the definition and classification of neologisms are considered, due to different approaches and concepts to neologisms. On these issues, the article analyzes the scientific and theoretical arguments of scientists.

Key words: neologism, neology, neography, borrowing neologisms, semantic neologisms. derivational neologisms, linguistic and occasional neologisms.

Annotatsiya. Maqolada neologizmlarga nisbatan turlicha yondashuv va tushunchalar, neologiyani o'rganish, neologizmlarni aniqlash va tasniflash muammolari ko'rib chiqilgan. Ushbu masalalar yuzasidan olimlarining ilmiy-nazariy dalillari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: neologizm, neologiya, neografiya, o‘zlashtirgan neologizmlar, semantik neologizmlar, derivatsion neologizmlar, lingvistik va oksii-oksial neologizmlar.

Активное изучение неологизмов в русском языке началось в XX в. с появлением информационного общества. В это время произошли радикальные перемены как в политической жизни носителей языка, так и в сфере экономики, образования, научно-технической, культурной и во многих других жизненно важных областях развития общества. Все это оказало значительное влияние на рост и развитие современной лексики русского языка и предопределило ее потребность в специальном исследовании.

Процессы, создающие «динамичную картину жизни», не успевают фиксироваться словарями. Анализ лингвистической литературы отмечен противоречивостью объемом понятия «неологизм». Неоднозначность трактовки «нового в языке» показал многообразие наименований: новообразование, инновация, новая номинация, неониминация, новое наименование, неологизм, окказионализм и др.

В современной науке «неологизм» является наиболее распространенным термином. В лингвистике термин «инновация» применяется для описания новых явлений и процессов на различных уровнях языка, а понятие «новообразование» употребляется при анализе новых словообразовательных номинативных единиц.

Неологизм как явление культуры является еще одним актуальным направлением исследований нового в языке. Явление неологизации свойствен в той или иной мере всем национальным языкам, иначе язык не сможет поспевать за развитием общества и обеспечивать коммуникативные потребности носителей. При этом отношение к неологизмам в каждой культуре свое, специфическое. Именно поэтому основным центром внимания этого направления является национальный неологизм и его принятие культурой исследуемых языков: русского и узбекского. По определению Б.Н. Головина, «неологизмы – это слова, возникшие на памяти применяющего их поколения» [1, с. 91]. А.Г. Лыков полагает, что признаком неологизма является «объективное ощущение новизны» [5, с.100].

Иногда носители языка не воспринимают новые слова как неологизмы, не ощущают новизны даже в момент появления этих слов. Как отмечает Миськевич, это происходит потому, что такие слова созданы по продуктивным моделям словообразования и обозначают уже известные реалии [7, с 245].

Неологизмы, по мнению А.А.Брагиной, не только ранее существовавшие слова, но и такие из них, которые появились вместе с новым явлением. Однако в лингвистике чаще протекают процессы осмысления старых слов путем расширения границ значения. В частности, В.И. Максимов считает, что по своей

оформленности новые лексические единицы – это отдельные слова или составные наименования. Такие неологизмы называются лексическими. Можно также выделить фразеологические неологизмы (устойчивые сочетания), к которым относятся неологизмы, представляющие собой слова, составные термины и фразеологизмы, которые называются лексико-фразеологическими [6, с. 116].

Так, А.В. Калинин [3] и М.И. Фомина [9] классифицируют и выделяют лексические и лексико-сематические неологизмы.

Е.В. Сенько (1994) выделяет такие общие типические признаки для неологизмов и инноваций, как необычность, малоизвестность и новизна языковых форм [8, с. 25]. А.И. Диброва под неологизмами понимает «слова, созданные для обозначения новых предметов, признаков, действий» [2, с. 15]. Языковые неологизмы не имеют авторства, образуются чаще продуктивными способами, регистрируются словарями и находятся в пассивном запасе до широкой актуализации обозначаемого явления.

Г.О. Кипарисов построил изучение неологизмов на комплексном структурно-семантическом и коммуникативно-прагматическом анализе семантических неологизмов [4, с. 5].

Для понимания неологизма как «нового в языке» обратимся к лингвофилософскому осмыслению категории понятия «новое», которое предложено Е.В. Сенько в ее работе [8, с. 22]. Она предложила адаптировать к проблемам неологии диалектические категории «движение», «пространство», «время».

Данные явления отражаются в образовании новых лексических единиц, так как они представляют развитие языка и общества (номинация новых реалий новыми языковыми единицами), взаимодействие языковых и общественных систем (пополнение заимствованными словами лексики одного языка), перемещение (актуализация ранее известных лексических единиц).

Как видно, теорий существует большое количество, и в настоящее время не следует придерживаться только одного определения, которое гласит, что неологизмами следует считать только новые слова. Это подтверждается тем, что для каждого индивидуума ощущение новизны зависит от жизненного опыта, от его общекультурной, профессиональной и лингвистической компетенции. Для одного человека услышанное понятие может показаться новым, для другого носителя языка оно является привычным и потому известным.

Рассматривая дословный перевод понятия «неологизм» (neos «новый» + logos «слово»), придерживаясь следующего определения: неологизмы – это слова как собственно новые или заимствованные из других языков, так и ранее известные, употребляющиеся в ограничении либо за пределами языка, либо на

какое-то время выбывшие из употребления, а в настоящий момент ставшие широко употребительными.

Данное понятие является относительным и изменчивым по отношению ко времени, т.к. слово остается неологизмом до его закрепления в языке. После освоения оно теряет новизну, входит в активный словарный состав и становится общеупотребительным.

Положение, доказанное в научной литературе, гласит, что процесс неологизации представляет комплексный феномен, отражающий развитие языка на лексическом и фразеологическом уровнях, социокультурные преобразования (Ф. Годен, В.Г. Костомаров, Т.В. Максимова, Е.В. Сенько, Г.Н. Складарская и др.).

По-прежнему главными факторами роста неологизмов остаются научно-технический прогресс и взаимодействие с культурами других народов. Большинство новообразований не имеют аналогов в русском языке ввиду отсутствия соответствующего понятия или обозначения узкоспециального термина.

Таким образом, языковые неологизмы создаются для обозначения актуально нового предмета или понятия. Они входят в пассивный словарный запас и отмечаются в словарях русского языка.

Современная наука соединяет все известные подходы и в качестве основной задачи видит разработку критериев описания и типологии языковых инноваций, их связи с другими языковыми единицами. Считаем перспективным изучение процессов неологизации в отдельных аспектах, например, анализ семантических окказионализмов, разработку новой методики выделения неологизмов и инноваций с точки зрения функционального подхода.

Дата появления неологизма должна служить убедительным доказательством неологичности слова только тогда, когда установлена продолжительность периода, в течение которого слово вызывает у носителей языка ощущение новизны. Постоянство ощущения новизны зависит от процесса лексикализации и закрепления этого слова в словаре.

Слово выполняет функцию неологизма с момента своего создания до его включения в словарь общей лексики.

Таким образом, в действительности неологизм в русском языке должен быть однозначным, мотивированным, т.е. обязательно содержать в себе определение того понятия, которое оно обозначает, экономным по форме и способным занимать центр словообразовательного гнезда, а также соответствовать фонетической и морфологической системам русского языка.

Однако ни один из перечисленных критериев не может быть удовлетворительным в ущерб эффективности коммуникации.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головин Б.Н. "Введение в языкознание". – М.: Высшая школа, 1977.- с.
2. Диброва, Е.И. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: Учеб. для студ. высш. учебн. заведений. В 2 ч. / Е.И. Диброва, Л.Н. Касаткин, Н.А. Николина, И.И. Щеболева; под ред. Е.И. Дибровой. – М.: Academia, 2001. – 440 с.
3. Калинин А.В. Лексика русского языка. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1971. – 225 с.
4. Кипарисов Г.О. Семантические неологизмы: Автореф. дис... канд. филол. наук. – Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. – 23 с
5. Лыков А.Г. Современная русская лексикология (русское окказиональное слово). – М.: Высшая школа, 1976. – 120 с.
6. Максимов В. И. Типы неологизмов в современном русском языке [Электронный ресурс].
7. Миськевич Г. И., Чельцова Л. К. Новые слова, их принятие и нормативная оценка (Проблема новых слов в культурно-речевом аспекте) // Актуальные проблемы культуры речи / под ред. В. Г. Костомарова, Л. И. Скворцова. М.,1970. С. 243—277.
8. Сенько Е.В. Неологизация в современном русском языке: межуровневый аспект. – Спб.: Наука, 2007. – 355 с.
9. Фомина М.И. Современный русский язык: Лексикология. – М.: Высшая школа, 1983

THE USAGE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN GHAFUR GHULAM'S WORKS

*Makhbuba Shavkatovna MARDIYEVA,
SamDCHTI "Theory of the English language
and practice" department teacher*

Abstract. This article analyzes the semantic features of phraseological units used in G. Ghulam's short stories "Shum Bola" and "Yodgor". Also, lexemes that are the main component in the formation of phraseological units are paid special attention and their explanation is given from the relevant dictionaries.

Key words: phraseology, phraseological unit, unitary unit, semantic meaning, homonymy, antonymy, synonymy.

The use of catchy phrases increases the vocabulary of each writer, makes his speech sharp and impressive, and gives it an artistic polish. Folk sayings, aphorisms, and phraseology that call for a thorough mastery of the culture of speech and a deep understanding of the value of the language are among the examples of Uzbek folk oral creativity. In this type of folk sayings and aphorisms, the important qualities of a word, such as being clear and sharp, short and concise, are interpreted.

Phrases that have the same meaning and make up one synonymous nest differ in terms of the degree of mutual imagery. For example, the phraseological units "to reach

the head" and "to eat the head" mean the same thing, but they differ according to the level of imagery.

In G. Ghulam's work for children, this phrase is used by the teacher in relation to Karavoy and appears in the following form:

- Yes, let your service eat your head! - said the teacher. - You slaughtered the donkey, damn it! I bought this donkey from the Bukhara Sharif for three gold coins. What an ass he was, bye-bye my ass...(Shum boy, 54)

In the example, this phrase is used to emphasize the meaning of "to destroy", "to destroy" in a stronger and more decisive way. Special "observations show that phraseological synonyms often differ in the level of imagery" [1, 116]

In our language, we use the phrase "not standing in a spade" for naughty, shameful words that cannot be spoken. The word spade in the phrase is shown in O'TIL as a polysemous word to mean two things: 1. Made of wood or metal, which is used to dig, fight, collect something. instrument. 2. The triangular flat bone in the upper part of the shoulder. The phrase "not standing in a spade" found in Tiliiz also has two meanings as a multi-meaning phrase: 1. "Naughty, shameful person who cannot be translated into language. 2. "Irrational, nonsensical [OTIL, II, 146].

In the short story "Yodgor", the first meaning of the phrase "unspeakable" in O'TIL corresponds to "unspeakable naughty, shameful talk": "We were making noise in the narrow office of ZAGS." (Yodgor)

In Shum Bola's work, there is also an analogy related to the word spade, and this expression was used by Haji Baba in the following form:

"Hey," Grandpa Haji said, "Why are you standing around like a shovel leaning against the wall? Say hello to your uncles and come out here, my boy, yes, that's how it will be."

The word "shovel" is defined in [O'TIL] as follows: "a tool with a handle, which is used for collecting ash or grass, for making charcoal". used in the sense of joining.

In the short story "Shum bola", special attention is paid to the image of the market, in the places where the market is described, sentences and phrases used in the process of trading are given. Expressions such as "give your blessing", "give your blessing", "don't have a blessing", "have a blessing", "find a blessing" are often found in the trade of our people. The phrase "bor baraka", "bor baraka top" is recorded in O'TIL and means "say yes to the stated price". [OTIL, II, 34]. In the story, this phrase is used in abbreviated form in the form of "get a blessing": Come on, brother, say, after half an hour of shaking hands, "get a blessing" for a hoe for half a som and a shovel for one and a half coins. we did (24); Before we saw a camel's tooth, before we knew the direction of a horse, before we said to a bull: "Go, find a blessing", a riot broke out on the outskirts of the sheep market. 28); On Friday, the sheep bleated, the camels roared, the horses neighed, the marketers cursed, the sky was covered with market dust, and the brokers' wrists said "Go and find blessings!" tired at (65).

With the lexeme of blessing, a number of expressions have been formed in our language: blessing, let him give his blessing, let it rain, blessing to him, blessing gone, blessing entered, blessing to the threshing floor. Among them, the phrase "baraka top", "baraka topgur" is used by older people as a greeting to the younger ones. In the short story "Yodgor" this phrase is used in relation to Saodat from the language of an old

woman: "Saodat, my child, is also a faithful girl: every two days, she will hear from me as ``aunty-aunty"." For some reason, he did not come for three days. "I was sitting looking at the door. Baraka Topkur's hand is just a flower. He arranges all affairs in one breath (47)

In conclusion, we can say that G. Ghulam's work is lively and rich. If we analyze the writer's work from one aspect, we cannot ignore the second aspect, if we want to reveal every aspect, then we will return to the entire creative life of the writer and conduct long-term research and analysis. it's worth it. In this article, we analyzed some individual phrases in the author's work. In our next works, we will expand these analyzes in the coverage of the topic.

REFERENCE

- 1.Sh. Rahmatullayev. O‘zbek frazeologiyasining ba’zi masalalari. -Toshkent, «O‘qituvchi», 1969, 116-bet.
2. Sh.Raxmatullayev. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. -Toshkent, «O‘qituvchi», 1992.
3. Karimov N. G‘afur G‘ulom. – T: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2003.
4. Matyoqubova T. G‘afur G‘ulom badiiyati. – T: Fan va texnologiya, 2006.
5. O‘zbek filologiyasining dolzarb muammolari. – Andijon, 2003.

TILSHUNOSLIKDA TERMIN VA SO‘Z MUNOSABATIGA DOIR NAZARIY QARASHLAR TAHLILI

Ahmad Isa o‘g‘li XASANOV,

*Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti O‘zbek tili va adabiyoti
kafedrasi o‘qituvchisi*

Annotatsiya. O‘zbek tilshunosligida terminologiya bo‘yicha bir qancha jiddiy ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Mazkur ilmiy tadqiqotlarda termin tushunchasiga ta’rif berilgan, asosiy xususiyatlar izohlangan. O‘zbek tilshunosligida ba’zi hollarda “termin” va u bilan bog‘liq holda atama, istiloh terminlari ham qo‘llanadiki, bu o‘rinda ularni farqlab olish maqsadga muvofiq. Tilshunoslikda terminlarni qiyosiy aspektda o‘rganishga ham qiziqish ortib bormoqda. Ikki til terminlarining leksik tadqiqi ularning matndagi qurshovi darajasini aniqlash, o‘zaro farqli jihatlarni belgilash borasida yangi ilmiy xulosalarga kelish imkonini berishi tabiiy. Maqolada mazkur masalalar yuzasidan fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: termin, so‘z, istiloh, atama, terminologiya.

Аннотация. В узбекском языкознании проведен ряд серьезных научных исследований по терминологии. В настоящем научном исследовании дано определение понятия термина, объяснены основные характеристики. В узбекском языкознании в некоторых случаях употребляется также термин “термин” и связанный с ним термин "ихтилох", в этом месте целесообразно их различать. В лингвистике также растет интерес к изучению терминов в сравнительном аспекте. Естественно, что лексическое исследование терминов двух языков позволяет определить степень их окружения в тексте, прийти к новым научным выводам об установлении взаимоисключающих аспектов. В статье представлены комментарии по этим вопросам.

Ключевые слова: термин, слово, занятие, термин, терминология.

Annotation. In Uzbek linguistics, several serious scientific studies have been carried out on terminology. In this scientific research, the concept of the term is described, the main features are explained. In Uzbek linguistics, in some cases, the term “term” and, in connection with it, the terms term, occupation are also used, in which it is advisable to distinguish them. There is also a growing interest in the study of terms in the comparative aspect in linguistics. It is natural that a lexical study of two language terms makes it possible to determine the degree of their envelopment in the text, to come to new scientific conclusions regarding the definition of different aspects. The article provides feedback on these issues.

Keywords: term, word, occupation, term, terminology.

Zamonaviy tilshunoslikda termini lingvistik kategoriya sifatida tushunish va o‘rganishning asosiy muammolaridan biri uning ta’rifidir. Terminga berilgan ta’riflarining aksariyatida, birinchi navbatda, uning *tushuncha (konsept)* bilan aloqasi tilga olinadi. “Termin – maxsus bilim yoki faoliyat sohasiga oid tushunchani ifodalovchi so‘z yoki birikma”, “Termin – bu maxsus tushunchalarni aniq ifodalash uchun yaratilgan (qabul qilingan, olingan va hokazo) maxsus (ilmiy, texnik va boshqalar) so‘z yoki birikma”[1] kabi.

Bugungi kunda kognitiv tilshunoslikka oid tadqiqotlarda[4] esa termin tushunchadan ham kattaroq bo‘lgan fenomen konseptga tenglashtiriladi. Kognitiv terminologiyaga ko‘ra termin bilish (idrok) jarayonida tug‘iladigan, shakllantiriladigan dinamik hodisa bo‘lib, tushunchadan – aqliy kategoriyadan – ma’lum bir nazariya bilan bog‘liq bo‘lgan og‘zaki tushunchaga o‘tishdan hosil bo‘lgan tushunchadir[8].

Zamonaviy terminologiyaga oid ilmiy tadqiqotlarda terminning o‘ziga xos bir qancha xususiyatlari qayd etilgan. Tilshunos olimlarning barchasi terminning ilmiylik xususiyatiga egaligi borasida bir xil fikr bildirgan. Darhaqiqat, terminning ilmiy-texnik tafakkur hosilasi bilan aloqadorligi uning asosiy belgilaridan biri. Bu xususiyat uni tilimizda keng tarqalgan qo‘llanish doirasi chegaralanmagan so‘zlar va boshqa turdagi maxsus leksik birliklardan ajratib turadi. Terminlarning qo‘llanilish doirasi chegaralanmagan so‘zlardan navbatdagi farqi – sistemalilik (tizimlilik) xususiyati, muayyan fan-texnika terminologiyasiga singib ketgan umumiy munosabatlar yoki “butun-bo‘lak” kabi semantik munosabatlariga egaligi hisoblanadi. Boshqacha aytganda, terminologik birlik yakka holda mavjud emas, balki muayyan sistema (tizim)da faoliyat yuritadi va boshqa leksemalar bilan sinonimik, antonimik kabi leksik-semantik aloqaga ega. Terminning sistemalilik xususiyati uning tarmoq terminlari tizimidagi o‘rnini aniqlashga xizmat qiladi. “Hozirgi o‘zbek tilidagi faol so‘zlarning izohli lug‘ati”da sistema (tizim)ga shunday izoh beriladi: “Tizim – umumiy belgilarga ko‘ra birlashgan elementlar, birliklar majmui”[9].

F. de Sossyur tilga sistema sifatida ilk yondashgan olimdir. Uning ta’limotida: “Til g‘oyalarni ifodalovchi belgilar sistemasidir”, - deyiladi[10]. Shubhasiz, har qanday sistema o‘zining komponentlariga nisbatan yirik butunlik, ichki birliklar esa sistemaning, ya’ni butunning qismidir. Qismlarning ham, o‘z navbatida, tashkil etuvchilarga ajralishini inobatga olsak, ular ham o‘z komponentlariga nisbatan sistemadir. Til yaxlit bir sistema bo‘lib, o‘ziga nisbatan qism, ayni chog‘da, sistema talablariga javob bera oladigan tagsistemalar yig‘indisidan iboratdir.

Termini chuqur o'rgangan bir qator olimlarning fikricha, terminlar tildagi maxsus so'zlar. D.S.Lotte, S.A.Chaplogin, E.K.Drezenlar terminga maxsus so'z va birikma sifatida qarab ularda quyidagi belgilar bo'lishi kerak deb hisoblaydi:

- 1) terminning noaniqligi;
- 2) sinonimlarga ega emaslik;
- 3) asosiy ma'nolarning uyg'unligi (motivatsiya);
- 4) tizimlilik ;
- 5) qisqalik;
- 6) soddalik va tushunarlilik;
- 7) aniqlik;
- 8) joriy qilinganlik;
- 9) kontekstdan mustaqillik;
- 10) asossiz chet tillardan so'z olishga yo'l qo'yilmaslik (bu terminning "o'z tili")[7].

Ammo boshqa bir guruh olimlar har qanday so'z ham termin bo'la oladi, degan fikrni olg'a surishadi. Bu fikrni asoslab G.O.Vinokur, V.G.Gak, N.P.Kuzmin kabi olimlar bir qancha ilmiy asarlar yozishdi. G.O.Vinokurning fikricha, "Har qanday so'z termin bo'lishi mumkin ... terminlar maxsus so'zlar emas, balki faqat maxsus vazifa bajaradigan so'zlardir"[2]. V.G.Gak esa bu borada shunday fikr bildiradi: "Terminlarning leksikologik va semantik tahlili, shuningdek, umumiy leksikografiya tajribasi shuni ko'rsatdiki, termin lug'aviy birlikning maxsus turi emas, balki qo'llanish turi hisoblanadi"[3]. N.P. Kuzmin esa termin va maxsus so'zlar o'rtasida hech qanday farq yo'qligini e'tirof etadi: "Terminlar ijtimoiy qayta ishlash va tanlashga bo'ysundirilgan maxsus leksikaning mantiqiy bo'lagi. So'z va termin, boshqa maxsus va umumiy til fondidagi so'zlar o'rtasida sezilarli farqlarni topib bo'lmaydi"[5].

Termin va so'z munosabati hamisha tadqiqotchilar diqqat-e'tiborida bo'lgan. "...terminlar – bular so'zlar va hech bir lingvistik hodisa ularga begona emas"[6].

O'zbek tilshunosligida U.Tursunov, S.Usmonov, A.Madvaliyev, H.Dadaboyevlar terminologiya masalalari tahliliga bag'ishlangan qator ishlarida termin, istiloh, nomenlarning farqini tushuntirishga harakat qildi. Masalan, S.Usmonov talqiniga ko'ra termin gapdan tashqarida olinganda ham ma'lum bir aniq ma'no ifodalaydigan so'z yoki turg'un holatdagi so'z birikmasidir[11]. A.Madvaliyev esa termin o'zlashmasini ilm, fan-texnika sohalari yoki tarmoqlarida qo'llanuvchi so'z va birikmalari, atama so'zini esa shartli ravishda qo'yilgan nomlar (nomenklatura, nomenlar), xususan, geografik obyektlar, joy nomlari (toponimlar), arabcha istiloh o'zlashmasini esa tarixiy terminologiya aspektidagi izlanishlar, tarixiy manbalar matnidagi tushunchalarga nisbatan ishlatish to'g'ri deb baholaydi. H.Dadaboyev termin va nomenning farqini quyidagicha izohlaydi: nomenklatura va terminologiya o'rtasidagi prinsipial farqlardan biri – nomenlar, odatda, terminologik lug'atlarda qayd etilmaydi yoxud o'ta cheklangan miqdorda lug'atlardan o'rin oladi. Ma'lumki, rasmiy ilmiy nomenga ega atsetilsalitsil kislota dorisi tijoriy aspirin nomi bilan keng ommalashgan va sh.k. Fan turli sohalarining rivojlanishi jarayonida ayrim nomenlar terminlar tizimiga o'tishi, sof leksik nominativ birliklardan mantiqiy (logik) axborot, ma'lumot elementi, ya'ni ilm-fan terminiga aylanishi mumkin.

Yuqoridagi fikrga asoslanib, termin va soʻz oʻrtasida jiddiy farq yoʻq deb qarasaq, terminologiyada terminni nazariy tushunish doirasi torayadi. Haqiqatan ham, har qanday soʻz termin boʻlishi mumkin, ammo qaysi mezonlarga koʻra ular bir-biri bilan yaqinlashishiga aniqlik kiritilishi lozim. Masalan, shunday soʻzlar borki, ular tilda termin sifatida ham, leksema sifatida ham mavjud boʻlishi mumkin (odamning qoshi - egarning qoshi, odamning burni - kemanding burni, koʻylakning yoqasi - daryoning yoqasi). Masalaning mana shu jihatlariga eʼtibor qaratish terminologiya obyektini aniqlashtirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Алексеева Л.М. Проблемы термина и терминологии. – Пермь, 1998. – 120 с.
2. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Тр. Московского института истории философии и литературы. – М., 1939, т. V. – С. 5.
3. Гак В.Г. Ассиметрия лингвистического знака и некоторые общие проблемы терминологии // Сб.: Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики, ч.2, М., МГУ, 1971. – с. 68.
4. Ивина Л.В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем (на примере англоязычной терминологии венчурного финансирования). М.: Академический проект, 2003. – 304 с.; Лукоянова Т.В. Причины разнообразия определений понятия «термин» Козловская О.Г. Когнитивный подход к исследованию термина как инструмента познания // Язык как средство коммуникации: теория, практика, методика преподавания. – М., 2007. – С. 245–247.
5. Кузьмин Н.П. Отглагольные существительные в специальной лексике (на материале лексики станкостроения, приборостроения и общего машиностроения)// Исследования по русской терминологии. – М.: Наука, 1971. – С. 331.
6. Котелова Н.З. К вопросу о специфике термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М.: Наука, 1970. – С. 124.
7. Лотте Д.С. Основы построения научно-технической терминологии. – М.: Изд-во акад. Наук СССР 1961. – С. 15-16; 72-79.
8. Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура. Изд. 4-е. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. – С. 21-22.
9. Hojiyev A., Nurmonov A. va boshq. Hozirgi oʻzbek tilidagi faol soʻzlarning izohli lugʻati. – Toshkent: Sharq, 2001. – B. 336.
10. Нурмонов А., Искандарова Ш. Тилшунослик назарияси. – Тошкент: Фан, 2008.
11. Усмонов С. Ўзбек терминологиясининг баъзи масалалари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1968. – Б. 4.

XAYYOM RUBOIYOTINI TARJIMA QILISH MUAMMOSI

Zulxumor Sabatullayevna SULTANOVA,

Uzbekiston-Finlandiya pedagogika instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada sharqshunoslar Xayyomning ruboiyotini tuzilishi, badiiy san'atni qo'llanishi, jonsiz narsalarni, tabiat tasvirini, sinonimlardan qanday foydalanganligini tahlili aks etilgan.

Kalit so'zi: ruboiy tuzilishi, badiiy san'at, so'z, , tabiat tasviri, sinonim.

Аннотация. В статье отражен анализ структуры «рубайята» Хайяма, использования искусства, использования неодушевленных предметов, изображений природы, синонимов востоковедами.

Ключевые слова: структура, художественное искусство, слово, образ природы, синоним.

Abstract. The article reflects the analysis of the structure of Khayyam's Rubaiyat, the use of art, the use of inanimate objects, images of nature, and synonyms by orientalists.

Key words: Rubaic structure, artistic art, word, image of nature, synonym.

Xayyomning badiiy mahoratiga yuqori baho bergan sharqshunoslardan biri I.S.Braginskiydir. Bu olim "O'n ikki miniatyura" risolasida e'lon qilingan "Ruboyoti Xayyom" maqolasida Xayyomning she'riy san'atkorligiga yuksak baho berib, xususan, "Xayyom birdaniga emas, ba'zan kutilmaganda yangicha fikr ifodasi bilan yoqadi", deb qo'shimcha qilgan. Shuningdek, uning she'ridagi botiniy (ichki) ma'nolarni ochib berishga harakat qilgan. Buning uchun u ko'pincha so'zlarning yashirin (botiniy, ramziy) ma'nolaridan foydalanadi. Uning she'ri yarim shubhali, yarim g'amli, yarim e'tirofli, yarim e'tirozlidek sado beradi («ни мусулманин, ни еретик», «ни раб, ни господин», «ни любовь, ни мука») [2,162], uning badiiy san'atlardan, ayniqsa, kontrast (tazod) san'atidan foydalanish o'ziga xosdir. Tadqiqotchi Xayyom san'atining "yarim ohang estetikasi" (эстетика и полутонов») ni tan oladi va bu yondashuvni shoir rivoyatlarini tarjima qilish muammosi deb atadi [2,163].

I. A. Golubev yuqorida tilga olingan maqolasida va "Ruboyoti Xayyom" kitobining so'zboshida e'lon qilingan va rus tiliga eng so'nggi tarjima bo'lgan kitobda shoirning badiiy san'atkorligi haqida fikr yuritadi. Qolaversa, Xayyomning so'z qo'llash mahoratiga baho berib, masalan, "sharob" so'zining turli ma'nolarda qo'llanishini izohlaydi. Uning fikricha, Xayyom sharobdan turli ma'nolarni ifodalovchi timsol sifatida foydalangan [3,45]. Tadqiqotchi bu so'zning asosiy ma'nolarini shoirning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib izohlaydi. Uning fikricha, avvalo, "sharob" hayotdagi eng yaxshi narsa bo'lib, u orqali qalb "yolg'on qadriyatlar"ga: yoshlik va muhabbatga, bog'larning bahori va gullariga, musiqa va qo'shiqqa, kamolot va ijodga, dunyo ilmini bilish va do'stlar bilan munosabatlarga, qarilik va hikmatga, she'r va hikmatli bahsga e'tibor bermasdan ozuqa oladi. Boshqacha qilib aytganda, hayotning haqiqiy qiymatidir. Ba'zan bu sharob "sof", "toza sharob", "uzumdan olingan suv", ba'zan esa "ishq sharobi", "donishmandlik sharobi" tarzida ifodalangan. Unga hamroh bo'lgan asosiy tuyg'u – hayot shodligi, baxtivorlik... Demak, Xayyomning ishq timsoli (agar uning tasavvufiy ruboiylarini

hisobga olmasak) mana shu “sharob”ga juda yaqin, farqi shundaki, “ishq” inson ko‘ngili uchun “sharob” esa inson ruhi uchundir” [3,45].

Bu tarjimon “sharob” so‘zidan anglagan yana bir yangi ma’no “jonli tuyg‘ular oqimi va hayot qiyinchiliklaridir. Chunki hayot qiyinchiliklari, tadqiqotchi nazdida, hammani azob bera va hatto o‘ldiradiki, buni olim sharobning "qizil", "binafsharang", "qon rangli" ekanligi bilan bog‘laydi. I. A. Golubev shoshilinch chora-tadbirlar yoki inson umrining yakuniyligini ifodalovchi “kosa” haqidagi she‘rlarni ham tilga olib, “sharob” so‘zining shu ma’noda qo‘llanilishiga urg‘u beradi. Shu ma’noda, ba’zida sharob inson qoni bilan mukammal tanosubni yuzaga keltiradiki, bunga quyidagi ruboiy misoldir:

Ты винный мой кувшин расколотил, господь!
Из радости изгнал и дверь забыл, господь!
Богрянную струю небрежно пролил, наземь!
Да чтоб мне земю есть! -Ты пьяным был, гоподь?!

Tarjimasi:

Ибрики майи маро шикастї, раббї,
Бар ман дари айшро бубастї, раббї,
Бар хок бирехтї майи ноби маро,
Хокам ба даҳон, магар ту мастї, раббї?! [1,82].

O‘zbekchasi:

Siz mening vino shishamni sindirding, Rabbiy.
Sen menga aysh eshigin yopding, Rabbiy,
Sen mening yaxshi sharobim yerga to‘kding,
Og‘zimga tuprog‘im, mast emasmisan, Rabbiy?! [1,82].

Bu olim ko‘pincha Xayyom tasviri va iboralari ostidagi botiniy (yashirish) ma’nolarni shoirning badiiy san’atkorligi bilan bog‘lab, “Og‘zimga tuprog‘im, mast emasmisan, Rabbiy?!” shaklida «Да чтоб мне землю есть! –Ты пьяным был господь?!» keltiradiki, bu bizning fikrimizcha to‘g‘ri emas. Xayyom misralari norozilik hissini pushaymonlik tarzida emas, ochiq kinoya bilan ifodalaydi.

Oxir-oqibat, I. A. Golubev “sharob” so‘zini Xayyom tasvirlari kontekstida “achchiq”, “loyqa sharob”, “qon” yoki “kosadagi ko‘z yoshlar” ma’nolarida qo‘llagan bo‘lsa, yillar davomida shoir qalbidagi hayot mashaqqatlari va charchoqlarini ham ochib bergan [3,47] deydi.

"Sharob" I. A. Golubev e’tiroficha, shariat tomonidan taqiqlangan mast qiluvchi ichimlik demakdir. Bunda, uning kuzatishiga ko‘ra, “sharob” majoz va ramz emas, balki shoirning badiiy qarashini ifodalovchi quvnoq, axloqsiz va hokazo obrazlarini ifodalaydiki, bu shoirning badiiy mahoratini ko‘rsatadi.

Rus sharqshunoslari Xayyomning she’riy mahoratiga oid tadqiqotlarida “she’rda she’riy did va timsol” badiiy uslubiga asoslanadi [4,141], deya ta’kidlaydilar. Aksariyat tadqiqotchilar, ayniqsa R. M. Aliyev va M. N. Usmonovlar ruboiylarni ko‘zdan kechirish va tahlil qilish orqali shoir estetikasiga, uning ma’naviy talqiniga e’tibor qaratgan, bu esa Xayyomning badiiy ijodkor sifatidagi shaxsini tan olishda katta ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan, ushbu olimlarning sharh va tahlillarida, shuningdek, I. S. Braginskiy va A. Golubevlar oydin tun, xaroba, qabriston, nam bahor

havosi, o'tloq, ariq, mayin shabada, sharob, piyola, kosa, ko'za va ko'zagar (kulol) so'zlarini qo'llashi Xayyom san'atkorligining estetik yondashuvi sifatida talqin qilinadi. Bu esa, shoirning badiiy mahoratini tan olishda muhim va qimmatli hisoblanadi.

Ammo bu masalani tadqiq etgan tadqiqotchilar Xayyomning tasviriy obrazlari haqida gapirish bilan cheklanib qolmay, bu obrazlar olamini inson orzularidan tashkil topgan, go'zal va o'ziga xos, san'atkor shoirning ham ijodiy qiyofasi ekanligini tan oldilar.

Tadqiq va tahlillardan shunday xulosaga kelish mumkinki, rus sharqshunoslari, asosan, Xayyom she'riyatidagi badiiy jihatlarga e'tibor qaratganlar. Shu nuqtayi nazardan, ular Xayyom she'riy mahoratining turli qirralarini qamrab olmagan san'atlarning mohiyati va maqsadini ochib berdilar. Shunga qaramay, sharqshunolar shoirning ruboiy tuzilishi, badiiy san'at qo'llashi, so'z, jonsiz narsalar, tabiat tasviri, sinonim va boshqa unsurlardan foydalanishi Xayyomning badiiy shaxsini gavdalantirishda muhim o'rin tutishini dalillashga harakat qildilar. Bu esa, poetik tajriba sifatida qimmatlidir.

Rus sharqshunosligida Xayyomning badiiy mahoratini baholash masalasiga bag'ishlangan ushbu bobda olib borilgan tadqiqot va tahlillar kontekstida xulosa sifatida bir nechta fikrlarni aytib o'tish mumkin:

a) Xayyomning ruboiy yaratishdagi badiiy mahorati masalasida, garchi rus xayyomshunosligida alohida tadqiq qilinmagan bo'lsa-da, lekin bu mavzu boshidanoq V. Jukovskiy, E. E. Bertels, I. Braginskiy, R. M. Aliyev, M. N. Usmonov kabi boshqa xayyomshunoslarning tadqiqotlarida ma'lum fikrlar aytilgan edi;

b) tadqiqotchilar "shuur va lutf" (A. Zarrinkub)ni Xayyom rivoyatining badiiy asosi va uni o'xshash ruboiylardan ajratib ko'rsatish vositasi deb bilishgan. Ular bu ruboiylar saviyasining soddaligi va ravonligida, qolaversa, boshqa shoirlarning dabdabali tili va o'sha hayotga oid umumiy metafora hamda mubolag'alarning yo'qligida deb ko'rdilar; bunday ruboiylarda sodda va murakkab bo'lmagan ifoda shaklidagi tiniq va yorqin fikr o'zgacha jilo topib, har qanday taqlid va takalluflardan xoli bo'lib, o'quvchini botiniy ma'noga olib boradi va bu ruboiylar kitobxonni o'ylashga majbur qiladi; Xayyom ruboiylari she'riy san'atning yuksak va mukammal namunasi ekanligini tahlillar isbotlaydi;

v) Rus tadqiqotchilari Xayyom ijodini, jumladan, ruboiylarining badiiy xususiyatini aniqlash va baholashda "shoirning o'z kalitidan – she'r" (V. E. Xolshevnikov) dan ongli ravishda foydalanganlar. Fikr mazmuni, obrazi va tuyg'usini tahlil qilish, so'z tanlash va qo'llash, so'zlarni takrorlash, talqin qilish, grammatik tuzilmalar, nutq uslubi, misralarga bo'lish yoki ularni hisobga olmasdan, tuzilish nisbati, she'r shakli va uning nisbati, qofiyalarning tarkibiy qismlari, ohangi, qofiya uslubi va xususiyatlari shoirning ruboiy yaratishdagi mahoratini belgilab bergan; Shu nuqtayi nazardan, A. Bolotnikov, R. M. Aliyev, M. N. Usmonov, I. Braginskiy va A. Golubevlarning tadqiqotlari alohida ahamiyatli sanaladi;

d) rus olimlarining tadqiqotlarida ruboiyning strukturaviy-badiiy shakllanishi omili sifatida tasvir va ichki vosita uyg'unligi ko'rib chiqiladi va bu jarayonda tasavvur va badiiy san'at, ayniqsa, majoz, tashbeh, istioraning o'rni katta ekanligi qayd etiladi;

ADABIYOTLAR

1. Хайём, У. Рубоиёт (Нусхаи асил). Мураттиб, муаллифи сарсухан: узви вобастаи АУ ҚТ Мирзо Муллоаҳмадов / Умари Хайём. – Хучанд: Ношир, 2019. – 232 с.
2. Брагинский, И. С. Абуабдуллоҳ Чаъфар Рӯдакӣ / И. С. Брагинский. – Душанбе: Нодир, 2003. – 164с.
3. Голубев, И. А. Тайнопись Омара Хайяма / И. А. Голубев // Омар Хайям Рубаи. Польное собрание. – «Рипол Классик», 2017. – С. 6 – 54.
4. Шамухамедов, А. Наблюдения над русскими переводами рубаи Омара Хайяма / А. Шамухамедов // Звезда Востока. – 1975. – М 7. – С.116-120.

МАСТЕРСТВО ПРИМЕНЕНИЯ ЗАХРИДДИНОМ МУХАММАДОМ БАБУРОМ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Дилноза Хамидуллаевна СУЮНОВА,

Самостоятельный исследователь

Самаркандского государственного университета

Аннотация. В данной статье рассматриваются выражения, используемые в лирических и лиро-эпических поэтических произведениях Захириддина Мухаммада Бабура, внесшего значительный вклад в развитие узбекского литературного языка. В частности, приводятся примеры для анализа пластов, к которым относятся применяемые выражения, их лексические и грамматические вариации, сокращенные и расширенные выражения, а также семантические и прагматические вопросы, выраженные в тексте. Также показано владение Бабуром языком и уместное использование фраз.

Ключевые слова: фразеологическое сочетание, «Бабурнаме», общетюрские слова, соматизм.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbek adabiy tili rivojiga salmoqli hissa qo‘shgan Zohiriddin Muhammad Boburning lirik va lirik-epik she‘riy asarlarida qo‘llanilgan iboralar ko‘rib chiqiladi. Xususan, qo‘llaniladigan iboralar, ularning leksik va grammatik o‘zgarishlari, qisqartirilgan va kengaytirilgan iboralar, shuningdek matnda ifodalangan semantik va pragmatik savollarni o‘z ichiga olgan qatlamlarni tahlil qilish uchun misollar keltirilgan. Shuningdek, Boburning tilni bilishi va frazeologik birliklardan to‘g‘ri foydalanishi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologik birikma, "Boburname", umumturkiy so‘zlari, somatizm.

Annotation. This article examines the expressions used in the lyrical and lyrical-epic poetic works of Zahiriddin Muhammad Babur, who made a significant contribution to the development of the Uzbek literary language. In particular, examples are given for the analysis of layers, which include the expressions used, their lexical and grammatical variations, abbreviated and extended expressions, as well as semantic and pragmatic issues expressed in the text. Babur's command of the language and the appropriate use of phraseological units are also shown.

Keywords: phraseological combination, "Baburname", common Jurassic words, somatism.

Известно, что слово, которое считается основной единицей языка, актуализируясь в речи, вышло за рамки своего денотативного значения и стало выполнять также коннотативную функцию. В результате масштаб выражения языковыми единицами семантических, образных и экспрессивных коннотаций чрезвычайно расширился, и этот процесс стал важным фактором, определяющим уровень богатства языковых средств. Появление фразеологических единиц в узбекском языке также следует понимать как следствие этих речевых закономерностей.

Основная часть

Наблюдая за работами искусного ученого-лингвиста Захириддина Мухаммада Бабура, мы становимся свидетелями того, что мастерство употребления слов в нем находится на высоком уровне. В его произведениях фразеологизмы описаны красочно и служат для выражения различных значений. Выражения, используемые в лирических произведениях Бабура, отличаются от фразеологизмов, используемых в его прозаических произведениях. Кроме того, фразеологизмы, применяемые в языке «Бобурнаме», имеют иной аспект применения, чем выражения, используемые в газелях.

Слово "кўз" (глаза) относящееся к общетюрскому пласту языка, активно использовалось в работах Бабура и имело три значения: 1. Глаза 2. Способность видеть, взгляд. 3. Точка зрения, мнение, мировоззрение. В частности, фразеологизмы с таким соматическим компонентом использовались в произведениях поэта: *икки кўзум йўлида тўрт, кўзлари сайд айлар, кўзумдин учти уйқу, кўз юмуб-очқуча, кўз тушмоқ, кўзум оч эрса, кўз тўёр, кўзум йўлида кўз оқизур.*

В узбекском литературном языке имеется устойчивое сочетание *кўзи тўрт бўлмоқ*, что в узбекском языке означает “йўлига интизор” (ЎТИЛ¹ – 5,3,1). В газелях Бабура это устойчивое сочетание дополняется компонентом *йўлида* – *икки кўзим йўлида тўрт* используется в основном в положительной форме.

*Бобур, бўлубтурур икки кўзум йўлида тўрт,
Келса не бўлди қошима бир-бир манго манга.*

Из этого видно, что прогресс и обогащение фразеологических единиц в языке происходит не только с появлением фразеологических неологизмов, как в других единицах языка, но и на основе семантического, грамматического и функционального обновления существующих выражений. Поэтому изменения, трансформации фразеологических единиц и связанные с ними вопросы играют важную роль в теоретической фразеологии, а также в прагматических, стилистических исследованиях.

Широко используется в узбекском языке компонент *бош (голова)*, такие общетюрские фразеологизмы как *бошига тушмоқ, бошига туфроқ совурмоқ, бошига урмоқ, бош остонага етмоқ, боши қуйи бўлмоқ, бош тортмаслик* активно использовались в газелях Бабура. Устойчивое сочетание “*бош олиб кетмоқ*” означает в узбекском языке “хамма нарсадан воз кечиб бошқа жойларга бутунлай кетмоқ” (отказаться от всего и полностью уйти в другие места) [ЎТФЛ

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати, беш жилдлик. Биринчи жилд. –Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006, 384б.

2, 209]. В том числе фразеологическое сочетание *бош олиб кетмоқ* означает “кайтмас бўлиб кетмоқ” (уйти безвозвратно).

*Келди ул вақтки, бошимни олиб кетгаймен,
Олам ичра аёғим етганича етгаймен.*

Общeturкское выражение, образованное на основе соматизма *бош* в газелях Бабура *бошидин эврилмоқ*, служило для обозначения “бошины ғоз тутмоқ, бошины баланд, мағрур тутмоқ” (держат голову высоко, гордо)

*Эврулур бошинггаю гоҳ,и юзунга юз қўяр,
Бу жиҳаттин от эмиш «гулпеч»у гаҳ, «гулзор» анга.*

Общeturкское слово *қулоқ* (ухо) означает в узбекском языке “эшитиш органи ва унинг ташки қисми” (орган слуха и его внешняя часть) [ЎТИЛ, 1, 616]. В узбекском языке сформировалось с помощью этого соматизма очень много общeturкских фразеологизмов, таких как *қулоқ бермоқ*, *қулоқдан қолмоқ*, *қулогига қўймоқ*, *қулогидан нари кетмаслик*, *қулоги динг бўлди*, *қулогини пишитмоқ*, *қулогини бураб қўймоқ*, *қулоги оғир*, *қулоги тинчиди*, *қулогини тишлаб кетмоқ*, *қулоқ-мясини емоқ*, *қулоқлари остида шавла қайнатмоқ*, *қулоқ солмоқ*, *қулоққа олмоқ*, *қулогига етказмоқ*, *қулогидан кун кўринади*.¹ Бабура использовал в газелях общeturкские выражения *қулоққа олмоқ*, *қулоққа солмоқ*, *қулогига етмоқ*. В частности, выражение *қулоққа солмоқ* использовалось в форме *солса қўлоқ*, что означает “эшитмоқ, хабардор бўлмоқ, хабар топмоқ” (слышать, осознавать, получать весть):

*Бобуро, шеърингга гар солса қулоқ ул шоҳинг,
Бўлгусидур сўзунга қадр дури макнунча.* [З.М. Бобур 366.]

Общeturкское слово *қон* (ухо) означает в узбекском языке “тирик организмда юрак фаолияти туфайли айланиб юриб ҳамма орган ва хужайраларни озиқлантирадиган, модда алмашилишни таъминлайдиган қизил суюқлик” (красная жидкость, которая питает все органы и клетки, поддерживая обмен веществ, циркулируя в живом организме благодаря сердечной деятельности) [ЎТИЛ, 1, 596]. С помощью этого слова формируются такие устойчивые сочетания как *қонини бузмоқ*, *қонини сўрмоқ*, *қони қайнади*, *қон кечмоқ*, *қон ютмоқ*, *қон қилмоқ*. Из таких общeturкских фразеологических сочетаний мы встретили в газелях Бабура такие, как *қон ютмоқ*, *қон қилмоқ*. Например, выражение *қон ютмоқ* использовалось в значениях “азоб чекмоқ, машаққатга дучор бўлмоқ” (страдать, подвергаться невзгодам):

*Менки ҳижронингда қон ютмоқ била муътодмен,
Манга йўқтур ҳеч нисбат айшу саҳболиг била.*

В узбекском языке есть такие общeturкские устойчивые сочетания, которые носят полисемантические особенности например: *қон қилмоқ*, *юрагини қон қилмоқ*, *юрак-бағри қон бўлди*. Одно из значений этих выражений - “рухий азобланмоқ” (духовно страдать), а другое – “дилтанг бўлмоқ, зик бўлмоқ” (быть зияющим). [ЎТФЛ, 321]. В одной из газелей Бабура эта фраза использовалась именно в этих значениях:

*Ол юзи кўз ёшимни қон қилди,
Кўргач-ўқ деб эдимки, ол қилур.*

¹ Маматов А. Фразеологизмлар шаклланишининг назарий асослари. – Тошкент: “Наврўз” нашриёти, 1997. – Б. 10-13.

Анализируя лирику Захриддина Мухаммада Бабура, мы также встретили в ней несколько лексических и грамматических вариантов выражения қон қилмоқ, такие как *қон айламиш, қон бўлдунг, қон қилур, қонлар қилур, қон этмоқ*. В одной из газелей имеется вариант выражения *юраги қон бўлмоқ – ичи қон бўлмоқ*:

*Ҳижрон гамидин заиф жоним сўлди,
Гурбат алами бирла ичим қон бўлди.*

Заключение

В заключение можно сказать, что фразеологизмы, используемые в произведениях Захриддина Мухаммада Бабура, составляют основу фразеологической системы узбекского языка. Их изучение, исследование их специфики в применении в тексте считается одной из задач, стоящей перед лингвистами. В статье рассмотрены некоторой степени семантико-прагматические характеристики общетюрских фразеологизмов в лирических произведениях поэта.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бафоев Б. Навоий асарлари лексикасининг баъзи масалалари // Навоий ва ижод сабоқлари. – Тошкент: Фан, 1981. – Б. 126.
2. Йўлдошев Б. Фразеологик услубият масалалари. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2007.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1978. – Б. 49-50.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, беш жилдлик. Биринчи жилд. –Т., Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006, 384б. Бу луғат мақолада ЎТИЛ қисқартмаси билан берилди, қавс ичида асар томи ва саҳифаси кўрсатилади.

DINIY MATNLARDA “OTA-ONA” KONSEPTLARINING VOQELANISHI

(“Qur’oni Karim” va “Injil” misolida)

Muhtarama Inayatullayevna KHALILOVA,

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish kafedrasining ingliz tili o‘qituvchisi

Abstract: Our ancestors respected the family from ancient times. The role of the family in the formation of parent-child relationship is incomparable. As mentioned in the religious books, there are rights between the servant and the servant, just as there is a right between the Creator and the servant. This article covers issues such as rights between parents and children and their fulfillment.

Key words: family, parents, religious views, social norms, culture, moral norms, religious belief, discrimination.

Аннотация: Наши предки издавна уважали семью. Роль семьи в формировании детско-родительских отношений бесподобна. Как упоминается в религиозных книгах, между слугой и слугой существуют права, точно так же, как есть права между Творцом и слугой. В данной статье рассматриваются такие вопросы, как права между родителями и детьми и их реализация.

Ключевые слова: семья, родители, религиозные взгляды, социальные нормы, культура, моральные нормы, религиозные убеждения, дискриминация.

Annotatsiya: Ota-bobolarimiz oilani qadimdan e'zozlab-avaylab kelganlar. Ota-ona va farzand munosabatini shakllantirishda oilaning o'рни beqiyos. Diniy kitoblarda keltirilganidek, Yataruvchi bilan banda o'rtasida haq bo'lgani kabi, banda bilan banda o'rtasida ham haqlar mavjud. Ushbu maqolada ota-ona va farzand o'rtasidagi haqlar va ularni ado etish kabi masalalar atroflicha yoritilgan.

Kalit so'zlar: oila, ota-ona, diniy qarashlar, ijtimoiy me'yorlar, madaniyat, axloqiy me'yorlar, diniy e'tiqod, diskriminatsiya.

Oila -ijtimoiy hayotning abadiyligini, avlodlarning davomiyligini, tarbiyaning uzluksizligini ta'minlaydigan, kelajak avlod, qadriyatlar tizimiga o'z ta'sirini ko'rsatadigan ijtimoiy makon.

Oila erkak va ayol o'rtasidagi rasmiy nikohga asoslangan, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlardan tashkil topgan, jamiyatning axloqiy me'yorlari va qoidalari qo'llab quvvatlanadigan, insoniyat madaniyatini kelajak avlodga yetkazib beradigan va uni rivojlantiradigan birlamchi ijtimoiy guruhdir.

Shuningdek, oila bu diniy e'tiqodlar, an'analar va urf-odatlar saqlanadigan, amaliyotga tatbiq etiladigan va avloddan avlodga yetkaziladigan makon. Jamiyatda belgilanadigan ijtimoiy me'yorlarning negizi oiladagi diniy e'tiqod bilan chambarchas bog'liq.

Xristianlik dinining muqaddas kitobi bo'lmish "Injil"da: *"Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. [Exodus 20:12]"* - ya'ni:

"Ota-onangni hurmat qil, zero Egang, Xudo umringni ziyoda qilgay". [Chiqish 20:12] deb ta'kidlangan. Bundan ko'rinib turibdiki, oilada ota-onaning tutgan o'рни beqiyos va oilaning boshqa a'zolari diniy e'tiqodlarga ko'ra ularni yuksak e'zozlashlari lozim.

Xuddi shu o'rinda Islom dinining muqaddas kitobi bo'lmish Qur'oni Karimdagi oyat va hadislardan ham namunalar keltirsak. Alloh Qur'oni Karimning Iso surasi 23-oyatida shunday deb marhamat qiladi: *"Va Robbingiz faqat O'zigagina ibodat qilishingizni va ota-onalarga yaxshilik qilishingizni buyurdi"*. Agar e'tibor qilsak, oyati karimaning avvalida Qur'onning ajoyib mo'jizasi zohir bo'lmoqda. Shuningdek, ushbu suraning *"ota-onalarga"* jumlasini tahlil qiladigan bo'lsak, bunda inson nafaqat o'zining ota-onasiga yaxshilik qilishi kerakligi, balki har bir ota-ona yoshiga yetgan keksa yoshdagi kishilar yoshlardan, o'z farzandi tengilardan doimo hurmat ko'rishga haqli ekani ma'lum bo'ladi.

Yahudiylik dinining muqaddas kitobi "Tavrot"da ota-onani e'zozlash xususida quyidagi jumlalar keltirib o'tilgan:

"The Lord spoke to Moses, saying:

Speak to the whole Israelite community and say to them:

You shall be holy, for I, the Lord your God, am holy.

You shall each revere his mother and his father, and keep My Sabbaths:

I the Lord am your God. [The Torah: Leviticus 19:1-2]" ya'ni:

"Egamiz Musoga shunday dedi: Butun Isroil jamoasiga gapirib ularga ayt:

Siz muqaddas bo'ling, chunki men Egangiz Xudo, muqaddasman,

Har biringiz o'z onangizni va otangizni hurmat qiling, Shabbat kunlarimga rioya

qiling: Men Rabbiy, sizning Xudoyingizman. [Tavrot:Levilar 19:1-2]" - deyilgan.

Darhaqiqat, otamiz bizning dunyoga kelishimizga sababchi bo'ladi, voyaga yetishimizda o'zining sa'yi-harakatlari, ibрати, ro'zg'or yuritishi bilan faol ishtirok etadi. Bizning kamolga erishuvimizdagi onaning beqiyos xizmatlarini ta'riflashga esa til ojiz, qalam noqis, so'z tanqis. Rasuli akram sollallohu alayhi vasallam "Jannat onalarning oyoqlari ostidadir" deganlar va ummatlaridan bu dunyoda jannat izlaganlarni onani rozi qilishga, uning duosini olishga targ'ib qilganlar. Bir a'robiiy Payg'ambar alayhissalomdan: "Menda otamning haqqi ko'pmi yoki onamning?" deb so'rganida u zot uch martagacha "Onangning haqqi" deb javob qaytarganlar va to'rtinchi marta so'ralganda "otangning" deganlar. Bir yigit sahobalardan: "Onamni yelkamga ko'tarib Makkaga olib borib, yetti marta Ka'bani tavof qildirdim, endi uning haqqini ado qiloldimmi?" deb so'rganida ular: "Yo'q, bu xizmatining bilan u seni emizish uchun bir marta uyqusini buzganini ham rozi qilolmading" deyishgan ekan.

Diniy matnlarda ota-onani hurmatlash, qadrlash bilan bir qatorda ularga nisbatan beodoblik qilgan farzandlarga nisbatan jazo muqarrarligi to'g'risida ham ko'plab hadislar keltirib o'tilgan. Rasulullohdan shunday rivoyat qilindi: "Alloh taolo gunohlardan istaganini qiyomatga qoldirdi, lekin ota-onani ranjitishning azobini kechiktirmaydi. Oqpadarga oqpadarlik azobi tezlashtiriladi". Imom Buxoriydan rivoyat qilinishicha: "Abdulloh ibn Umar aytdilar: "Ota-onaning yig'lashi boladan norozi bo'lganlariga dalolatdir, bu esa katta gunohdir". Yuqorida keltirilgan muqaddas matnlardagi hadis va suralardan shuni anglash mumkinki, turli diniy qarashlar o'rtasidagi diskriminatsiya holatlariga qaramasdan ota-ona mavzusi barcha dinlarda birday e'tirof etiladi. Oilada tartib intizom va qadriyatlarining barqarorligi, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlar ularning diniy ta'limotdan xabardorligi bilan bog'liq.

ADABIYOTLAR

1. А.Муҳаммад. М.Ш.Жуман. Ислom дини. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018.
2. Ал-Бухорий Муҳаммад ибн Исмоил. Ал-адаб ал муфрад: сайланма / Тузувчилар: З.Исломов, А.Абдуллаев. -Тошкент: "Тошкент ислом университети" нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2007.
3. О. Муҳаммадиев, О. Жўраев. Имом Бухорий – муҳаддислар султони. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги Нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2019.
4. Курьон қиссалари: Пайғамбарлар қиссалари/таржимон А.Шоший.- Тошкент: F.Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016.
5. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. Ал-жомий ас-сахих (ишонарли тўплам).2-жилд. Арабчадан Хожа Музаффар Набихон ўғли ва Хожа Бахтиёр Набихон ўғли таржимаси. Тошкент: Қомуслар бош тахририяти, 1997.

Internet saytlari:

1. <https://m.kun.uz/uz/news/2020/05/09/jannatga-yol-ota-ona-orqali-otadi-islomda-farzandlik->
2. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/relating-to-parents>
3. <https://www.shutterfly.com/ideas/bible-verses-about-family/>

BOLA NUTQIDAGI DASTLABKI SO‘ZLAR VA ULARNING XUSUSIYATLARI

*Aziza Akmalovna DAVLATOVA,
Navoiy innovatsiyalar universiteti*

Filologiya va tillarni o‘qitish kafedrasining ingliz tili o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola nutqida shakllanadigan dastlabki so‘zlarning qanday nutqda qo‘llanishi hamda o‘zbek va ingliz bolalarining nutqiy ko‘nikmasi avtomatlashib rivojlanib borishida muhim omillar haqida fikr almashilgan. Bundan tashqari bolalar nutqidagi ilk so‘zlarning o‘ziga xos xususiyatlari yosh ulg‘ayishi bilan birga rivojlana borishi ingliz va o‘zbek bolalari nutqi misolida ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: nutqdagi ilk so‘zlar, amorf so‘zlar, bolaning nutqiy lug‘ati, lablangan tovushlar, vizual ishora, nutqiy ko‘nikmalar

Bolaning birinchi so‘zlari aynan aniq shaklga ega bo‘lmagan (amorf) bo‘lib, bir tovush signali har xil ma‘no anglatadi (ko‘p hollatlarda bir necha predmet yoki narsalarni bildiradi). Odatda bolalar bu so‘zlarni ularning ma‘nosini bildiruvchi imo – ishoralar, harakatlar bilan birga talaffuz etadilar. Chunki so‘zlarni to‘liq holda talaffuz etish bola uchun qiyinchilik tug‘ridiradi. Buning asosiy sababi bola nutq organlarining hali so‘zlarni to‘liq va to‘g‘ri talaffuz etishga yetarlicha rivojlanmaganligi shu bilan birga bolada ushbu so‘zlarni nutqda qo‘llash uchun kerakli tajriba yetmasligi asosiy omil bo‘lib hisoblanadi. Bolaning birinchi so‘zlarining paydo bo‘lishi, birinchi jummalarni taqlid qilishning boshlang‘ich davriga mos kelishi bilan xarakterlanadi. Dastlab bolalar nutqida jumla tuzish malakasini shakllantiradilar undan so‘ng keyingi rivojlanish bosqichida bola avval ikki, so‘ng uch va to‘rtta shaklsiz so‘zlarni birlashtirib nutqini boyitib boradi: Oyi nan - na be, bu ich¹. Natijada nutqda gaplar hajman kengayadi va bu holat bolaning nutqiy so‘z boyligini oshirishga xizmat qiladi.

Bolalarning ulg‘ayishi bilan hayot haqidagi bilimlari, tajribasining ortishi, ularning atrofda bilgan bilan munosabatini murakkablashuvi natijasida bolalar nutqidagi lug‘at boyligi miqdor jihatdan o‘sib boyib boradi. Bolalar lug‘atining hajmi va uning rivojlanishiga oid adabiyotlarda turli ma‘lumotlar keltiriladi, va bu bolalar nutq lug‘atining o‘ziga xos individual rivojlanishi va bolaning yashash sharoiti tarbiyasiga bog‘liqligini Makarova.N.V o‘z izlanishlarida ta‘kidlab o‘tadi. Shu asosda bola nutqi yoshga mutanosib ravishda uning atrofida so‘zlashuvchilar ta‘siri doirasida o‘zgarib mukammalashib boradi.

Masalan ingliz bolalari nutqida quyidagi so‘zlar dastlabki aytiladigan top 10talikni tashkil etadi:

1. Mama
2. Boo
3. Dada, papa
4. Baa-baa, ba-ba
5. Yeah² kabi so‘zlar o‘zbek tilida ham bir xil mazmunda ishlatiladi.

¹ B. Ko‘chkarov, Ontolingvistika uslubiy qo‘llanma 2020 22-b

² <https://www.speechsisters.com/blog/what-are-babies-first-words> July 15, 2022

Shuningdek o'zbek bolalarining ham nutqidagi birinchi aytiladigan so'zlar hisoblanadi. So'zlar qanchalik qisqa va talaffuz etishga qulay bo'lsa bolalar ushbu so'zlarni shunchalik tez taqlid orqali o'rganib o'z nutqlarida qo'llaydilar. Fikrimizga misol sifatida 2 va 3 yoshli bolalar o'z nutqida 2 -3 so'zdan iborat qisqagina iboralar yoki gaplarni qo'llaydilar. Chunki, har bir bola nutq rivojlanishining o'ziga xos takrorlanmas individual xususiyatiga ega bo'ladi. Bu esa bir bola bilan ikkinchi bolaning nutq qobilyati rivojlanishini o'zaro farqli ekanligini ko'rsatadi. Bu yoshdagi nutqning o'ziga xosligi bola atrofidagi insonlar foydalanadigan so'zlarni o'rganadi, taklaydi va ularni ko'rganda ushbu so'zlarni aytadi, oila a'zolari onasi va dadasi, opa yoki ukasini taniydi hamda bolalarga "oying kim? deb savol berganda bola oyisini "oyi- na-na, mamma" deya chaqirish orqali nutqini o'stirib boradi. Narsalarni ko'rsatganda ularni nomini hijjalab aytadi va takrorlaydi yoki harakatlar orqali so'zlarni aytib ifodalaydi " go bye-bye – xayr qo'l silkitish orqali.

Nyu-York shahridagi Montefiore'dagi bolalar kasalxonasining bolalar psixologi Doktor Rahil Briggs: "Har bir bola o'z vaqt jadvaliga ko'ra rivojlanadi, ammo chaqalog'ingizning til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berishning eng yaxshi yo'li u bilan oddiygina gaplashishdir", deydi Rahil Briggs. "Bolalar gapirishni va so'z boyligini oshirishni o'rganishning birinchi raqamli usuli - bu uyda ota-onalarini tinglashdir."¹ Ya'ni bola bilan ota –ona qanchalik ko'p vaqt o'tqizsa hamda bola bilan suhbatlashsa bola nutq ko'nikmasi shunchalik yaxshi rivojlanadi bu bolalarning ma'naviy shu bilan birga ruhiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari bola nutqida ifodalashda bola yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan nutqiy xatolar so'zlarni talaffuzi va ulardan gaplar tarkibida foydalanishdagi kamchiliklar barataraf etiladi.

Hayotning birinchi yilida bolalar so'zlarni tushuna boshlaganlaridan so'ng, ularning retseptiv so'z boyligi tez o'sib boradi. Bir yoshda bolalar taxminan 50 ta so'zni taniydilar; uch yoshga kelib ular 1000 ga yaqin so'zni taniydilar; va besh yoshga kelib, ular kamida 10 000 so'zni taniydilar.² (Shipley & McAfee, 2015).

Tadqiqotlarga ko'ra, chaqaloqlar til, madaniy, rivojlanish yoki geografik kelib chiqishidan qat'i nazar, ko'pincha bir xil dastlabki so'zlardan o'z nutqida ishlatadilar. 3 asosiy sababga ko'ra 1 yoshgacha bo'lgan bolalar ilk so'zlarni aytadilar:

- odatda ular doimiy ravishda ko'radigan va eshitadigan narsalardan kelib chiqadi;
-Ko'pgina so'zlarga chaqaloqlar uchun birinchi tovushlarni ko'chirish oson bo'lgan lab tovushlari (P, B va M) kiradi. Lablangan tovushlar ikkala labdan foydalanishni talab qiladi. Ushbu tovushlar bilan bog'liq bo'lgan labning yopilishi va ochilishi vizual ishora bo'lib, bu bolaga bu so'zlarning qanday shakllanganligini ko'rishga yordam beradi³.

-Barcha so'zlar oddiy so'z shaklda bo'lib, oddiy hamda aniq tushunchalarni ifodalaydi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarning nutqiy ko'nikmalari rivojlanishidagi ilk so'zlari ularning yashab turgan atrof- muhiti, yashash hududi, tili, madaniyatidan

¹ <https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/language/language-development-milestones-ages-1-to-4/August 16, 2023>

² Shipley KG, McAfee JG. *Assessment in speech-language pathology: A resource manual*. 5th. Boston: Cengage Learning; 2015. [Google Scholar]

³ de Boysson-Bardies, B., and Vihman, M. M. (1991). Adaptation to language: evidence from babbling and first words in four languages. *Language* 1991, 297–319. doi: 10.1353/lan.1991.0045 [Google Scholar](#)

qat'iy nazar umumiy so'zlar asosida shakllanib rivojlanib boradi. Bu xususiyat barcha tilda gaplashuvchi bolalar nutqi uchun umumiy hisoblanadi. Shuningdek boladagi so'zlarni talaffuz qilishga qadar bo'lgan jarayon ham umumiylikda shakllanib boradi, bu esa hatto ba'zi so'zlarni tillar aro o'zaro o'xshash talaffuzda aytilishi va hatto mazmunan bir xillikni ifodalashini ham ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR

1. B. Ko'chkarov, *Ontolingvistika uslubiy qo'llanma* 2020 22-b
2. de Boysson-Bardies, B., and Vihman, M. M. (1991). Adaptation to language: evidence from babbling and first words in four languages. *Language* 1991, 297–319. doi: 10.1353/lan.1991.0045 [Google Scholar](#)
3. Shipley KG, McAfee JG. *Assessment in speech-language pathology: A resource manual*. 5th. Boston: Cengage Learning; 2015. [[Google Scholar](#)]

Internet manbalar:

1. <https://www.speechsisters.com/blog/what-are-babies-first-words> July 15, 2022
2. <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/expert-answers/toddler-speech-development/faq-20057847> March 04, 2023
3. <https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/language/25-words-a-2-year-old-should-be-saying/> July 14, 2022
4. <https://www.parents.com/toddlers-preschoolers/development/language/language-development-milestones-ages-1-to-4/> August 16, 2023

TERMINOLOGY IN PHYSICS AND UZBEK LANGUAGES

E'zoza QILICHEVA,

Navoi University of innovation

English teacher at the Department of philology and language training

Physics is a fundamental science that seeks to understand the natural world through the study of matter, energy, and the interactions between them. As with any scientific discipline, physics has its own unique terminology that is used to describe and explain the various phenomena and concepts within the field. However, when it comes to translating these terms into other languages, particularly languages with different linguistic structures and cultural contexts, challenges can arise. This is particularly true for the Uzbek language, which has its own rich history and unique linguistic features. In this article, we will explore the challenges and opportunities of translating physics terminology into Uzbek, and the importance of accurate and culturally relevant terminology in scientific communication.

Challenges of Translating Physics Terminology into Uzbek

One of the main challenges of translating physics terminology into Uzbek is the lack of direct equivalents for many scientific terms. Physics is a highly technical field, and many of its terms are rooted in Greek, Latin, or other languages that have no direct equivalent in Uzbek. This can make it difficult to convey the precise meaning of these terms in a way that is both accurate and accessible to speakers of Uzbek.

Another challenge is the need to ensure that the translated terms are culturally relevant and appropriate for the Uzbek context. Language is deeply intertwined with culture, and a direct translation of a physics term may not capture the nuances and connotations that are important for understanding the concept in its full context.

Therefore, it is important to consider the cultural implications of translating physics terminology into Uzbek, and to work with experts who understand both the scientific and linguistic aspects of these terms.

Opportunities for Creating Accurate and Culturally Relevant Terminology.

Despite these challenges, there are also opportunities for creating accurate and culturally relevant physics terminology in Uzbek. One approach is to adapt existing scientific terms to better fit the linguistic and cultural context of Uzbek. This may involve using Uzbek words or phrases that convey the same meaning as the original term, while also taking into account the specific cultural references and associations that are relevant to Uzbek speakers.

Another opportunity is to work with experts in both physics and Uzbek language and culture to develop new terminology that accurately conveys the concepts and principles of physics in a way that is accessible and meaningful for Uzbek speakers. This may involve creating new words or phrases that capture the essence of a particular physics concept, while also taking into account the linguistic and cultural nuances of Uzbek.

The Importance of Accurate and Culturally Relevant Terminology in Scientific Communication

Accurate and culturally relevant terminology is essential for effective scientific communication in any language. Inaccurate or culturally inappropriate terminology can lead to misunderstandings, misinterpretations, and ultimately hinder the progress of scientific knowledge and collaboration. This is particularly important in a field like physics, where precision and clarity are crucial for conveying complex concepts and theories.

In addition, using accurate and culturally relevant terminology can help to make physics more accessible and inclusive to speakers of Uzbek. By ensuring that the terminology used in physics communication accurately reflects the linguistic and cultural context of Uzbek, we can help to bridge the gap between different language communities and promote a more diverse and inclusive scientific community.

Translating physics terminology into Uzbek presents unique challenges, but also opportunities for creating accurate and culturally relevant terminology that can enhance scientific communication and understanding. By working with experts in both physics and Uzbek language and culture, we can develop terminology that accurately conveys the concepts and principles of physics in a way that is accessible and meaningful for Uzbek speakers. This will not only help to promote a more inclusive scientific community, but also contribute to the broader goal of advancing scientific knowledge and understanding across different language communities.

Thesaurus Conjugation Grammar physics: Physics terms accelerationthe rate of increase of speed or the rate of change of velocityalternating currenta continuous electric current that periodically reverses direction, usually sinusoidallyamperethe basic SI unit of electric current; the constant current that, when maintained in two parallel conductors of infinite length and negligible cross section placed 1 metre apart in free space, produces a force of 2×10^{-7} newton per metre between them. 1 ampere is equivalent to 1 coulomb per secondamplifieran electronic device used to increase the strength of the signal fed into itangstroma unit of length equal to 10^{-10} metre, used principally to express the wavelengths of electromagnetic radiations. It is equivalent to

0.1 nanometre anion a negatively charged ion; an ion that is attracted to the anode during electrolysis antimatter a form of matter composed of antiparticles, such as antihydrogen, consisting of antiprotons and positrons atom this entity as a source of nuclear energy baryon any of a class of elementary particles that have a mass greater than or equal to that of the proton, participate in strong interactions, and have a spin of $\frac{1}{2}$. Baryons are either nucleons or hyperons. The baryon number is the number of baryons in a system minus the number of antibaryons becquerel the derived SI unit of radioactivity equal to one disintegration per second Boyle's law the principle that the pressure of a gas varies inversely with its volume at constant temperature Brownian motion random movement of microscopic particles suspended in a fluid, caused by bombardment of the particles by molecules of the fluid. First observed in 1827, it provided strong evidence in support of the kinetic theory of molecules calorie a unit of heat, equal to 4.1868 joules (International Table calorie): formerly defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1°C under standard conditions. It has now largely been replaced by the joule for scientific purposes capacitor the property of a system that enables it to store electric charge cathode ray valve in which a beam of high-energy electrons is focused onto a fluorescent screen to give a visible spot of light. The device, with appropriate deflection equipment, is used in television receivers, visual display units, oscilloscopes, etc centre of gravity the point through which the resultant of the gravitational forces on a body always acts centrifugal force a fictitious force that can be thought of as acting outwards on any body that rotates or moves along a curved path centripetal force a force that acts inwards on any body that rotates or moves along a curved path and is directed towards the centre of curvature of the path or the axis of rotation charge the attribute of matter by which it responds to electromagnetic forces responsible for all electrical phenomena, existing in two forms to which the signs negative and positive are arbitrarily assigned Charles' law the principle that all gases expand equally for the same rise of temperature if they are held at constant pressure: also that the pressures of all gases increase equally for the same rise of temperature if they are held at constant volume. The law is now known to be only true for ideal gases conductor a substance, body, or system that conducts electricity, heat, etc convection the process by which masses of relatively warm air are raised into the atmosphere, often cooling and forming clouds, with compensatory downward movements of cooler air cosmic ray radiation of high penetrating power that originates in outer space and consists partly of high-energy atomic nuclei coulomb the derived SI unit of electric charge; the quantity of electricity transported in one second by a current of 1 ampere current a flow of electric charge through a conductor cyclotron a type of particle accelerator in which the particles spiral inside two D-shaped hollow metal electrodes placed facing each other under the effect of a strong vertical magnetic field, gaining energy by a high-frequency voltage applied between these electrodes decibel a unit for comparing two currents, voltages, or power levels, equal to one tenth of a bel density a measure of the compactness of a substance, expressed as its mass per unit volume. It is measured in kilograms per cubic metre or pounds per cubic foot diffraction a deviation in the direction of a wave at the edge of an obstacle in its path diffusion the random thermal motion of atoms, molecules, clusters of atoms, etc, in gases, liquids, and some solids diode a semiconductor device containing one p-n

junction, used in circuits for converting alternating current to direct current
 current a continuous electric current that flows in one direction only, without
 substantial variation in magnitude Doppler effect a phenomenon, observed for sound
 waves and electromagnetic radiation, characterized by a change in the apparent
 frequency of a wave as a result of relative motion between the observer and the
 source earth a connection between an electrical circuit or device and the earth, which is
 at zero potential electricity any phenomenon associated with stationary or moving
 electrons, ions, or other charged particles electromotive force a source of energy that
 can cause a current to flow in an electrical circuit or device electron a stable elementary
 particle present in all atoms, orbiting the nucleus in numbers equal to the atomic
 number of the element in the neutral atom; a lepton with a negative charge of
 $1.602\ 176\ 462 \times 10^{-19}$ coulomb, a rest mass of $9.109\ 381\ 88 \times 10^{-31}$ kilogram, a
 radius of $2.817\ 940\ 285 \times 10^{-15}$ metre, and a spin of energy a measure of this capacity,
 expressed as the work that it does in changing to some specified reference state. It is
 measured in joules (SI units) farad the derived SI unit of electric capacitance; the
 capacitance of a capacitor between the plates of which a potential of 1 volt is created
 by a charge of 1 coulomb field a region of space that is a vector field; a region of space
 under the influence of some scalar quantity, such as temperature fission the splitting of
 an atomic nucleus into approximately equal parts, either spontaneously or as a result of
 the impact of a particle usually with an associated release of energy fluorescence the
 emission of light or other radiation from atoms or molecules that are bombarded by
 particles, such as electrons, or by radiation from a separate source. The bombarding
 radiation produces excited atoms, molecules, or ions and these emit photons as they
 fall back to the ground state force a dynamic influence that changes a body from a state
 of rest to one of motion or changes its rate of motion. The magnitude of the force is
 equal to the product of the mass of the body and its acceleration frequency the number
 of times that a periodic function or vibration repeats itself in a specified time, often 1
 second. It is usually measured in hertz friction a resistance encountered when one body
 moves relative to another body with which it is in contact fuse a lead of combustible
 black powder in a waterproof covering (safety fuse), or a lead containing an explosive
 (detonating fuse), used to fire an explosive charge fusion a reaction in which two nuclei
 combine to form a nucleus with the release of energy gamma ray electromagnetic
 radiation having a wavelength of 10⁻⁹ centimeters or less: may be produced by the
 reactions of nuclei or elementary particles or by the interaction of high energy
 electrons with matter generator any device for converting mechanical energy into
 electrical energy by electromagnetic induction, esp a large one as in a power
 station gravitational wave a wave-like motion in a gravitational field, produced when a
 mass is accelerated or otherwise disturbed; they travel through space-time at the speed
 of light and the strongest sources are those with the strongest gravitational fields,
 although the waves are very weak; predicted by Einstein in 1916 but not first observed
 directly until 2015 gravity the force of attraction that moves or tends to move bodies
 towards the centre of a celestial body, such as the earth or moon half-life the time taken
 for half of the atoms in a radioactive material to undergo decay hertz the derived SI unit
 of frequency; the frequency of a periodic phenomenon that has a periodic time of 1
 second; 1 cycle per second hyperon any baryon that is not a nucleon impetus the force
 that sets a body in motion or that tends to resist changes in a body's

motion inductance the property of an electric circuit as a result of which an electromotive force is created by a change of current in the same circuit (self-inductance) or in a neighbouring circuit (mutual inductance). It is usually measured in henries inertia the tendency of a body to preserve its state of rest or uniform motion unless acted upon by an external force infrared the part of the electromagnetic spectrum with a longer wavelength than light but a shorter wavelength than radio waves; radiation with wavelength between 0.8 micrometres and 1 millimetre joule the derived SI unit of work or energy; the work done when the point of application of a force of 1 newton is displaced through a distance of 1 metre in the direction of the force. 1 joule is equivalent to 1 watt-second, 107 ergs, 0.2390 calories, or 0.738 foot-pound kelvin the basic SI unit of thermodynamic temperature; the fraction $1/273.16$ of the thermodynamic temperature of the triple point of water Symbol: K kinetic energy the energy of motion of a body, equal to the work it would do if it were brought to rest. The translational kinetic energy depends on motion through space, and for a rigid body of constant mass is equal to the product of half the mass times the square of the speed. The rotational kinetic energy depends on rotation about an axis, and for a body of constant moment of inertia is equal to the product of half the moment of inertia times the square of the angular velocity. In relativistic physics kinetic energy is equal to the product of the increase of mass caused by motion times the square of the speed of light. The SI unit is the joule but the electronvolt is often used in atomic physics laser a source of high-intensity optical, infrared, or ultraviolet radiation produced as a result of stimulated emission maintained within a solid, liquid, or gaseous medium. The photons involved in the emission process all have the same energy and phase so that the laser beam is monochromatic and coherent, allowing it to be brought to a fine focus lens a device that diverges or converges a beam of electromagnetic radiation, sound, or particles lepton any of a group of elementary particles and their antiparticles, such as an electron, muon, or neutrino, that participate in electromagnetic and weak interactions and have a half-integral spin luminescence the emission of light at low temperatures by any process other than incandescence, such as phosphorescence or chemiluminescence mass a physical quantity expressing the amount of matter in a body. It is a measure of a body's resistance to changes in velocity (inertial mass) and also of the force experienced in a gravitational field (gravitational mass): according to the theory of relativity, inertial and gravitational masses are equal matter substance that occupies space and has mass, as distinguished from substance that is mental, spiritual, etc meson any of a group of elementary particles, such as a pion or kaon, that usually has a rest mass between those of an electron and a proton, and an integral spin. They are responsible for the force between nucleons in the atomic nucleus microwave electromagnetic radiation in the wavelength range 0.3 to 0.001 metres: used in radar, cooking, etc moment the product of a physical quantity, such as force or mass, and its distance from a fixed reference point momentum the product of a body's mass and its velocity muon a positive or negative elementary particle with a mass 207 times that of an electron and spin $1/2$. It was originally called the mu meson but is now classified as a lepton neutrino a stable leptonic neutral elementary particle with very small or possibly zero rest mass and spin that travels at the speed of light. displacement from this point spectrum the distribution of colours produced when white light is dispersed by a prism or diffraction grating. There is a continuous change in

wavelength from red, the longest wavelength, to violet, the shortest. Seven colours are usually distinguished: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red.

static electricity electric sparks or crackling produced by friction

subatomic particles

superconductivity the property of certain substances that have no electrical resistance. In metals it occurs at very low temperatures, but higher temperature superconductivity occurs in some ceramic materials

superfluidity the state of being or property of becoming a superfluid

surface tension a property of liquids caused by intermolecular forces near the surface leading to the apparent presence of a surface film and to capillarity, etc

tau particle a clean unstable, negatively charged lepton with a mass of c. 1,777 MeV/c² (or c. 3,490 times that of an electron) and a mean lifetime of 2.2×10^{-13} seconds

tension a force that tends to produce an elongation of a body or structure

terminal velocity the constant maximum velocity reached by a body falling under gravity through a fluid, esp the atmosphere

thermostat a device that maintains a system at a constant temperature. It often consists of a bimetallic strip that bends as it expands and contracts with temperature, thus breaking and making contact with an electrical power supply

transformer a device that transfers an alternating current from one circuit to one or more other circuits, usually with an increase (step-up transformer) or decrease (step-down transformer) of voltage. The input current is fed to a primary winding, the output being taken from a secondary winding or windings inductively linked to the primary

transistor a semiconductor device, having three or more terminals attached to electrode regions, in which current flowing between two electrodes is controlled by a voltage or current applied to one or more specified electrodes. The device is capable of amplification, etc, and has replaced the valve in most circuits since it is much smaller, more robust, and works at a much lower voltage

ultraviolet the part of the electromagnetic spectrum with wavelengths shorter than light but longer than X-rays; in the range 0.4×10^{-6} and 1×10^{-8} metres

vacuum a region containing no matter; free space

velocity a measure of the rate of motion of a body expressed as the rate of change of its position in a particular direction with time. It is measured in metres per second, miles per hour, etc

viscosity a measure of this resistance, equal to the tangential stress on a liquid undergoing streamline flow divided by its velocity gradient. It is measured in newton seconds per metre squared

volt the derived SI unit of electric potential; the potential difference between two points on a conductor carrying a current of 1 ampere, when the power dissipated between these points is 1 watt

watt the derived SI unit of power, equal to 1 joule per second; the power dissipated by a current of 1 ampere flowing across a potential difference of 1 volt. 1 watt is equivalent to 1.341×10^{-3} horsepower

wave one of a sequence of ridges or undulations that moves across the surface of a body of a liquid, esp the sea: created by the wind or a moving object and gravity

wavelength the distance, measured in the direction of propagation, between two points of the same phase in consecutive cycles of a wave

x-ray electromagnetic radiation emitted when matter is bombarded with fast electrons. X-rays have wavelengths shorter than that of ultraviolet radiation, that is less than about 1×10^{-8} metres. They extend to indefinitely short wavelengths, but below about 1×10^{-11} metres they are often called gamma radiation

> See physics

Copyright © 2016 by HarperCollins Publishers. All rights reserved.

“BOBURNOMA” NING BADIYYATINI TA’MINLOVCHI MAQOLLARNING IFODA VA MAZMUN MUNOSABATI

A.T.RASULOVA,

Navoiy shahar 11-AFCHO’IM ona tili va adabiyot o’qituvchisi, magistr

Annotatsiya: maqolada “Boburnoma” asarida keltirilgan she’riy baytlar va ularda maqollarning qo’llanishi haqida, shuningdek, Boburning o’z asarida didaktik ahamiyat kasb etgan hikmatli so’zlar, maqollardan unumli foydalangani batafsil keltirilgan.

Аннотация: в данной статье приведены и проанализированы стихотворные строки и выявлены особенности использования пословиц в «Бабур-наме», а также изложен вопрос о дидактическом значении, эффективной использовании афоризмов в «Бабур-наме».

Annotation: this article contains poetical lines in “Baburnama” and the analyzed, the properties of the proverbs were determined, as well, the issue of didactic meanings of aphorism in “Baburnama” have raised the issue of effectively

Kalit so’zlar: maqollar, poetik ko’chim, dalillash san’ati, didaktik ma’no

Ключевые слова: пословицы, поэтический перенос, искусство аргументирования, дидактический смысл

Keywords: proverbs, poetic slips, evidence art, didactic meaning.

Yozma adabiyotning badiiy jihatdan go’zal, shakl va mazmun jihatdan ixcham bo’lishi hamda xalq hayotiga yaqinlashuvida maqollarining ahamiyati muhim hisoblanadi. “Xalq maqollari, matallari, iboralari, hikmatli so’zlari lirik qahramon ichki dunyosini yoritishda, uning kayfiyat va ruhiyatini tasvirlashda, so’zga ma’no va zeb berishda, she’riyat (nasr)ga hayotiylik baxsh etishda, uni xalqqa yaqinlashtirishda zarur manba sifatida xizmat qiladi. Chunki xalq og’zaki ijodining eng qadimiy va boy hayotiy tajribaga asoslangan, o’zida o’tmish donoligini singdirgan, ko’pgina donish ahillarining aqli majmui sifatida shakllangan maqol va matallar badiiy asar mazmuniga, tiliga hamisha ijobiy ta’sir ko’rsatib kelgan”. [1] Maqolga adabiy nuqtayi nazardan qiziqish, asar badiiyligini oshirish va badiiy til ravonligini ta’minlash uchun undan foydalanish hamma zamon so’z san’atkorlarining diqqat markazida bo’lgan. M. Koshg’ariy, Ahmad Yugnakiy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Rabg’uziy, Alisher Navoiy, Bobur, Munis, Nodir, Muqimiy va boshqa o’nlab ijodkorlarning asarlari sinchiklab o’rganilsa, ularning tarkibida qanchadan qancha maqollar ba’zan aynan, ba’zan o’zgargan holda mavjudligiga ishonch hosil qilamiz [2]. So’z san’atining mahsuli sifatida maqollar ham badiiyat hodisalaridir. Ularda bir so’zning o’nlab ma’no qirralari, badiiy tasvir vositalari, poetik ko’chimlarining barcha namunalarini uchratish mumkin.

“Boburnoma“ ning ham turli o’rinlarida maqollar qo’llanilgan. Bizga ma’lumki, she’riyatda maqollar, hikmatli so’zlarni qo’llash irsol ul-masal, tamsil kabi dalillash san’atlarini yuzaga keltiradi. Xususan, adabiyotshunos A.Hojjahmedov irsoli masal kitobida shunday yozadi: “Irsol masal “maqol keltirish” ma’nosini bildirib, she’riyat va nasrda ifodalanayotgan biron fikrni isbotlash uchun xalq maqolini keltirish san’ati sanaladi.[3] Demak, irsoli masal gapda yoki she’rda maqol, matal va hikmatli so’zlarni muayyan maqsadda tamsil (fikrni hayotiy misollar yordamida haqida

“She’riy san’atlar va mumtoz qofiya” dalillash) yo’li bilan ishlatish san’atidir . “Boburnoma” ning ko‘plab o‘rinlarida maqollar to‘g‘ridan to‘g‘ri turli vaziyatlarda: personajlarning kayfiyati, holatini ta’sirli ifodalash, adibning ruhiy kechinmalari aks etgan o‘rinlarni ko‘rsatish, kishilarning borliqdagi mavjud muammolarini falsafiy isbotlash maqsadida qo‘llanganining guvohi bo‘lamiz. Masalan, asarda ba’zi maqollar kinoyali va shakllantirilmagan holda yoki bayt shaklida berilgan, turkiy va forsiy maqollardan birdek foydalanilgan. “Boburnoma” da maqolligini asoslash uchun “Masal borkim”, “bir turki masal bordurkim”, “burung‘ilar debturlarkim”, “nechukkim, debturlar” kabi jumlar keltirilgan.

Asarda “Deh kujovu daraxton kujo (Qishloq qayda-yu, daraxtlar qayda) masalni g‘olibo Aysi uchun aytibturlar (8-bet), “ G‘ofil az injo ronda va az onjo monda” (G‘ofil bu yerdan quvilgan, u yerdan ajralgan, 51-bet), bu andin yomonroq masal borkim: “Uzrash batar az gunoh ” (Uzri gunohidin yomonroq, 73-bet), nechukkim, debturlar: “Safi mag‘lubro ho‘ye basandast” (Yengilgan safga bir “hoy” kifoyadir, 103-bet), ul masal borkim, “on guzarro ob burd”(ul kechuvlarni suv olib ketdi, 112-bet) , masal borkim: “Dushman ne demas, tushga ne kirmas”, “Darvozai shahrro tavon bast, natvon dahani muxolifon bast (Shahr darvozasini yopib bo‘ladi-yu, dushman og‘zini yopib bo‘lmaydi” ,131-bet), bir forsi masal bor: “Marg bo yoron surast” (Do‘stlar bilan birgalikdagi o‘lim to‘ydir, 175-bet), “Zikri nomero, hakimon umri soni guftaand” (Shuhrat bilan yondashishni , hakimlar , ikkinchi umr demishlar, 168-bet), xotirg‘a kechtikim, u masal borkim, “gah yozdah beh, gah nuh”(goh o‘n yaxshi, goh to‘qquz, 234-bet) kabi **forscha maqollar**; masal borkim, “Qopudag‘ini qopmasa, qarig‘unchga qayg‘urar” (67-bet), ul bir turki masal bordurkim, “Inonmag‘il do‘stungg‘a, somon tiqar po‘stungg‘a” (70-bet), “Ko‘zlarini tuz tutti” (71-bet), Burung‘ilar debturlarkim, qo‘rg‘on berkitmaklikka bosh kerak, ikki qo‘l kerak, ikki but kerak: bosh sardor bo‘lg‘ay (84-bet), tog‘lari ellariga munosib tushubtur, nechukkim, “teng bo‘limguncha, tush bo‘lmas” debturlar (129-bet), kimdin yaxshi qoida qolg‘on bo‘lsa aning bila amal qilmoq kerak (169-bet), kim o‘lar holatg‘a yetsa, ul bilur jon qadrini (282-bet), yomon ot bila tirilgandin yaxshi ot bila o‘lgan yaxshiroq (289-bet) kabi **turkcha maqollar** keltirilgan. Ya’nikim, “Boburnoma”da qaysi o‘ringa va qaysi vaziyatga nisbatan bu maqollar qo‘llanganining o‘z tarixiy voqeasi taqdim etilgan. Xususan, asar muallifi hayotiy, ijtimoiy-siyosiy voqealarni aks ettirish orqali ba’zi tarixiy shaxslarning qiyofasini ochishda xalq maqollaridan unumli foydalangan.

Masalan, Bobur “... bir forsi masal bor: “Marg bo yoron surast” (Do‘stlar bilan birgalikdagi o‘lim to‘ydir, 175-bet) maqolini G‘arjiston sovuqlarida, qor yoqqan bir paytda askarlarini ruhan quvvatlantirish maqsadida keltirib o‘tgan. Shuningdek, u xalq maqollarining mazmunini ochishga, uni yanada aniqlashtirishga yordam beradigan jumlar bilan birga qo‘llagan: “*Bu dunyoda kishidin ushmondog‘ nimalar qolur, har kim aqldin bahravar bo‘lsa, nega andog‘ harakatga iqdom qilg‘aykim, andin so‘ng yomon degaylar va har kishiga hushdin asar bo‘lsa, nega andog‘amrga ehtimom qilmag‘aykim. Zikri nomero, hakimon umri soni guftaand*” (168-bet). Bu o‘rinda keltirilgan “ismning yodga olinishini hakimlar ikkinchi umr deganlar” maqoli Muzaffar Mirzo va Husayn Mirzo (ota va farzand) orasidagi o‘zaro nizoli vaziyatni tasvirlash maqsadida ishlatilgan. Shunday maqollardan yana birini u 1506-yildagi Badiuzzamon Mirzo bazmlari voqealari tasvirida keltirib o‘tgan: “ *Har*

kimdin yaxshi qoida qolg'on bo'lsa aning bila amal qilmoq kerak, agar ota yomon ish qilg'on bo'lsa, yaxshi ish bila badal qilmoq kerak (169-bet).

“Kim o'lar holatg'a yetsa, ul bilur jon qadrini” (282-bet) masalini (asarda bu *“misra”*), ya'ni nasriy asarda she'rdan olingan yoki mustaqil misra deb keltiriladi) esa Bobur og'ir xastalikdan tuzalganida aytadi va o'zining tirik qolishini Tangrining inoyati deb hisoblaydi. Bugungi kunda bu maqolning *“Kasal bo'lmaguncha sog'lik qadriga yetmas”* varianti ham mavjud. Quyidagi maqol ham mazmunan *“Burgaga achchiq qilib ko'rpa yoqma”* maqoliga teng keladi:

**Ba tundi sabuk dast burrad ba teg' ,
gazad pushti dasti dareg'.**(80-bet)

Ba dandon

Ya'ni:

G'azabdan xanjarga qo'l cho'zgan kishi,
Afsus barmog'ini tishlashdir ishi. [4]

“Boburnoma” da shunday jumlati gaplar ham borki, ular mazmunan maqolni yodga soladi. Masalan, Sulton Mahmudxon Bobur bilan birgalikda Ahmad Tanbalga qarshi jang qiladi. Jang vaqtida Bobur Sulton Mahmudxonda yuraksizlarga xos holatni payqab, unga shunday deydi: “Bu Tanbal ne miqdor kishidurkim, muncha dag'dag'a va taraddud tortasiz. **Agar ko'zungiz qo'rqa, ko'zingizni bog'lab yurib ro'baro' bo'laling**”. Muallifning yuqorida keltirilgan parchada **“Ko'z qo'rqoq, qo'l botir”** maqoliga ishora qilganligi sezilib turadi. Yana bir misolda u Rona Sangaga qarshi jang qilish arafasidagi voqeani bayon qilib, o'zining jangchilariga so'zlagan nutqida shunday yozadi: “Har kimki hayot majlisiga kiribtur, oqibat ajal paymonasidin ichgusidur va har kishikim, tiriklik manzilig'a kelibtur, oxir dunyo g'amxonasidin kechgusidur. **Yomon ot bila tirilgandin, yaxshi ot bila o'lgan yaxshiroq**” (289-bet). Bu o'rinda u maqol zamiridagi ma'noni voqea bayoni ichiga singdirib yuborgan.

Quyidagi maqollar esa bugungi kunda deyarli o'z ifoda va mazmun munosabatini saqlab qolgan:

1. **Inonmag'il do'stungg'a, somon tiqar po'stungg'a** (70-bet)
2. **Ko'zlarini tuz tutti** (71-bet)
3. **Yomon ot bila tirilgandin yaxshi ot bila o'lgan yaxshiroq** (289-bet)

Bundan ko'rinib turibdiki, Bobur o'z zamonasining buyuk asarlaridan mutolaa qilgan, “Aslida ixchamlik, lo'ndalik, o'tkirlik, tushunarlik va ta'sirchanlik hikmatli so'zning (shuningdek, maqolning) asosiy xususiyatlari bo'lib, Bobur o'z hikmatlarida bu talablarga ortig'i bilan rioya qilgan”.[5] Shunday ekan, Sharq mutafakkirlari, xususan, Bobur ham o'z asarida didaktik ahamiyat kasb etgan hikmatli so'zlar, maqollardan unumli foydalangan va o'zining badiiy-estetik olamini ko'rsata olgan.

ADABIYOTLAR

1. Xo'jayev T.R. Alisher Navoiy “Xamsa”sini o'rganish. – T.:Fan, 2014, 89-bet
2. O'zbek xalq maqollari. - T.: Sharq, 2005 , 3-bet
3. Hojihatmedov A. She'riy san'atlar va mumtoz qofiya. – T.,1998, 59-bet Hojihatmedov A. She'riy san'atlar va mumtoz qofiya. – T.,1998, 59-bet
4. Zahiriddin Muhammad Bobur . Boburnoma/ Mas'ul muharrir M.Sa'diy; maxsus muharrir N.Komilov (V.Rahmonov va K.Mullaxo'jayeva tabdili). – T.: O'qituvchi NMIU, 2012,81-bet
5. Ochilov E. Bobur. – T.: “Abu matbuot-konsalt”, 2011, 19-bet

“DEVONU LUG‘OTIT TURK” ASARIDA CHORVACHILIKKA OID TERMINLAR

Marjona JUMAYEVA,

Buxoro davlat universiteti o‘qituvchisi

Manzura QURBONOVA,

Buxoro davlat universiteti 4-bosqich talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmud Qoshg‘ariyning «Devonu lug‘otit turk» asaridagi qo‘llangan chorvachilikka aloqador bo‘lgan nomlar o‘rganiladi. Hozirgi kunda ham, o‘z qiymatini yuqotmaganligini, ko‘p yillik tarixi, etnografiyasi va maishiy hayotini o‘zida aks etganligi xususida fikr mulohazalar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: leksema, lingvistika, falsafa, mantiq, ijtimoiy lingvistika, geografiya, etnografiya, zoonim, astronomiya.

Аннотация: В данной статье рассматриваются названия, связанные с животноводством, использованные в произведении Махмуда Кашгари «Девону Луготит Турк». Даже сейчас существуют мнения о том, что он не утратил своего значения, что отражает многолетнюю историю, этнографию и быт.

Ключевые слова: лексема, языкознание, философия, логика, социальная лингвистика, география, этнография, зооним, астрономия.

Abstract: This article examines the names related to animal husbandry used in Mahmud Kashgari's work "Devonu Lugotit Turk". Even now, there are opinions about the fact that it has not lost its value, that it reflects many years of history, ethnography and household life.

Key words: lexeme, linguistics, philosophy, logic, social linguistics, geography, ethnography, zoonym, astronomy.

Buyuk Sharq mutafakkiri, o‘z ijodi bilan ijtimoiy falsafa, tilshunoslik, mantiq, adabiyotshunoslik, she‘riyat, ijtimoiy lingvistika, tabiatshunoslik rivojiga ulkan hissa qo‘shgan Mahmud Koshg‘ariyning “Devonu lug‘otit-turk” asari turkiy islomiy madaniyatni yanada boyitib, yuksak pog‘onaga ko‘tardi. Asar qoraxoniylar davrining noyob durdonasi hisoblanadi. U o‘lmas obida sirasiga kiradi va o‘zida davr tili, adabiyoti, tibbiyoti, tarixi, geografiyasi, etnografiyasi, hunarmandchiligi va astronomiyasi xaqidagi bilimlarni qamrab olgan. Mahmud Koshg‘ariy qonun va tartibga rioya qilishga da‘vat etish bilan birga hayotni bebaho ne‘mat sifatida qadrlashni uqtirdi, qayta-qayta ilmni ulug‘ladi. Bir so‘z bilan aytganda “Devonu lug‘otit-turk” butun ma‘naviy badiiy xususiyatlari bilan betakror obidaga, turkiy xalqlar tarixi to‘g‘risidagi dostonga aylandi. Asarning bosh g‘oyasi bitta falsafiy fikrga yo‘naltirilgan. Olim yurtni ulug‘lash, turkiy xalqlarni birlashtirish, ijtimoiy adolat tamoyillarini qaror toptirish muhimligini ta‘kidlaydi.

I. HAYVON NOMLARI:

1. jafīz at – chovkar ot [2, 17]
2. jŷgrŷk at– yugruk yot. Poygada o‘zib ketadigan chopqir ot. O‘g‘uzlar bilag‘on, donishmand, ziyrak va fozil kishilarini "jŷgrŷk bilgä" deydilar.[3, 52]
3. Jalaḡar – shohlarning elchilariga beriladigan ot (Uyg‘urcha). Maqolda shunday kelgan: Jash ot kŷjmäc ,jalaḡar ölmäc – yosh (ho‘l) o‘t yonmaganidek, xabari har

qancha og‘ir va dahshatli bo‘lsa ham elchiga o‘lim yo‘q. Chunki bu achchig‘ xabar shohdandir.[1, 54]

4. Жабітақ ат – ustida egari, to‘qimi yo‘q yaydoq ot. Ол атіғ жабітақ мўнді – u otni yaydoq mindi. [1, 55]

5. Јўгўргән ат – yuguruk, chopar ot. Boshqasi ham shunday.[2, 62]

6. қош ат – shu yonidagi yetov ot. [3, 139]

7. қон– қо‘у (arg‘ular so‘zi). Bu so‘zda n harfi y o‘rniga almashgan.[3, 154]

8. қој – қо‘у.[1, 155]

9. Таз ат – terisi yo‘l-yo‘l, olacha ot.[2,163]

10. Таз қој – shoxsiz қо‘у.[1, 163]

11. Саш ат – hurkovich ot.[3,166]

12. Чал қој – ola-bula қо‘у.[3,171]

13. Taj – toy, toycha. She‘rda shunday kelgan:

Тегўр мениң савимі билрәлирә ај

Тинар қалі ататса қісрақ сіні тај.

Mening so‘zimni aqllilarga yetkaz. Agar biyaning toychasi ot bo‘lsa, biya tinadi. Chunki onasi o‘rniga uni miniladi.[3,173]

14. Тадун – bir yoshli buzoq.[2,186]

15. Јоріға ат – yo‘rg‘a ot. [1,189]

16. Би – biya. Turklarda ,ammo o‘g‘uzlarda emas. [3,223]

17. қуба ат – sochi қо‘ng‘ir rangli ot. Shu xildagi har bir rangga ham shunday deyiladi.[1,236]

18. Ботук – tuyа bo‘talog‘i. [1, 236]

19. Кечи – echki (o‘g‘uzcha). [3, 238]

20. қарі ат – katta yoshli ot demakdir. Boshqasi ham shunday. [3,242]

II.ZOONIMLARGA ALOQADOR DETALLAR:

1. Јулар – otning yugani,no‘xtasi. Maqolda shunday kelgan: јунд башін јўларләб кәңилді – otning boshini qaynatgandan keyin yemoqchi bo‘lsang,qochmasligi uchun unga avval no‘xta solib bog‘la, keyin uni yegin. Bu masalni otdan foydalanish uchun oldin uni yaxshi saqlashga, bo‘sh қо‘ymaslikka undab aytiladi. [3,16]

2. Јаліғ – ot yoli. Bu so‘zning bir tilda "јал" varianti ham bor. То‘g‘risi "јел" shaklidagi variantidir.[3,20]

3. Јаліғ – egarning oldingi va orqa qoshlari. Ularni bir-biridan ayirib aniqlash uchun оңдўгті јаліғ – old qosh, кедінгі јаліғ – orqa qosh tarzida қо‘llanadi. [3,21]

4. Јілін – baytal yelini. Shuningdek, har bir sohib changal (tirnoqli) hayvon yeliniga ham bu so‘z қо‘llanadi. [3,30]

5. Јајғуқ – baytal emchaklarining uchi. Ba‘zilari "јазғуқ" deydilar (qipchoqcha). [3,34]

6. Јуғду – tuyalarning jag‘ ostidagi uzun tuklari. [1, 37]

7. Јуғру – tuyaning uzun mo‘ylari. Ba‘zan bu so‘zni "јуғруј" tarzida ham қо‘llaydilar. Bu so‘zdagi "p" harfi "д" harfi bilan almashgandir. [2,38]

8.Јапғуч – eshak va boshqa hayvonlarni haydashda ishlatiladigan xivich, cho‘p. [3,45]

9. Јабі – egar ustiga қо‘yiladigan yostiq ko‘rpacha (chigilcha) [3,30]

10.Јалу – toychalarni bog‘laydigan arqon. Biyalarni sog‘ishda toychalar biya atrofida o‘tlab turishiga moslab, bir arqonga bog‘lanadi. [3,32]

11. Јуліч – echkining mayin yungi ,tivit [1,34]

12. Тін – no‘xta, yugan, tizgin. [2,152]

13. Көн– faqatgina ot terisi. Chunonchi, "at көні" deydilar. Ba‘zan bu so‘z odam terisiga ham qo‘llanadi. Chunonchi, "анін көні қурїдї" deyiladiki, u o‘ldi demakdir. Bu so‘z istiora asosida tuya terisiga ham qo‘llanadi: "тewėj көні" – tuya terisi kabi. Bu – teriga ishlov bermasdan oldindir. Ishlov berilgach "қоғуш" deb ataladi. [3,154]

14. Тујағ – hayvonlar tirnog‘i. "ат тујағї" – ot tirnog‘i [1,180]

III. HAYVONLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI:

1. Јундақ – ot tezagi. Bu faqat otnikiga xosdir. Maqolda shunday kelgan: jaғın ёрса кёрёл јундақї тегір – dushmaningda bo‘lsa ham mol bo‘lsin, eng kami, dushman otining tezagi tegadi, undan yoqib foydalanasan. [3;51]

2. Чyh-чyh – otni yurgizish uchun aytiladigan, unga ta‘zir beriladigan so‘z. [3;128]

3. Туғ – ot oyoqlarining tepinishidan chiqqan chang, to‘zon. [3;140]

4. қїғ – yerni bo‘shatish, yumshatish uchun foydalaniladigan go‘ng. [3;142]

5. Мајақ – tuya tezagi. Bu so‘z tuya tezagiga xos bo‘lsa ham, so‘ng istiora asosida qo‘ynikiga ham qo‘llangan. "қој мајақї" – qo‘y qumalog‘i kabi. Ot tezagiga faqat "јундақ" deyiladi. Maqolda shunday kelgan: тewėj бedўк ёрса мајақї бedўк ёрмac – tuya katta bo‘lsa ham, tezagi katta emas. Bu maqol kattaning shogirdi bo‘la turib, o‘zini katta tutadigan odamga nisbatan qo‘llanadi. Kattalik senga emas, senga xo‘jayin bo‘lgan odamga munosib demakdir. [3;182]

6. Тајағу – tezak va kesak parchalar [3;189]

7. Бајнақ– o‘tkirlik, go‘ng (o‘g‘uzcha) [3;190]

8. Ба – qo‘yning ma‘ragan ovozi. "қој баладї" – qo‘y ma‘radi. [3;223]

9. Ма – bu so‘z echki va qo‘zilarning ma‘rash ovozlari ma‘nosida ham qo‘llanadi. [3;232]

10. қурї-қурї – toycha biya (onasi)dan orqada qolganda yetib olishga undab chaqiriladigan so‘z. Ba‘zan "қурреҳ-қурреҳ" shaklida ham talaffuz qilinadi. [3;242]

11. Тушу-тушу– eshakni to‘xtatish uchun qo‘llanadigan so‘z. [2;244]

12. Чїлā – og‘ilxonadagi otning ho‘l holdagi yangi tezagi. [3;251]

13. Бёлāдї – baladi, ma‘radi. қој бёлāдї – qo‘y baladi, ma‘radi.[3;286]

14. Тўлāдї: at tōlāдї – ot tuladi, qishki tukini to‘kdi. Yangi tuk chiqardi. Boshqasi ham shunday. Bu so‘zning asli tўlāдї edi, so‘ng ۋ tushirilgan. [1 ;286]

15. Тўлāдї: қој тўлāдї – qo‘y qo‘ziladi (o‘g‘uzcha) [3;286]

16. қалїдї: ат қалїдї – ot sakradi, boshini bermay chopdi. [3;287]

17. Кewшāдї: тewėj от кewшāдї – tuya o‘t bilan kavsh qaytardi. [3;302]

18. Бозлāдї: титир бозлāдї – urg‘ochi tuya bo‘kirdi. Boshqasi ham shunday. [3;306]

19. Боқлāдї – tezakladi. Јїлқї боқлāдї – hayvon tezakladi (o‘g‘uzcha) [3;307]

Ko‘rinib turganidek, asarda chorvachilikka aloqador bo‘lgan nomlar juda ko‘p. Biz bularni faqatgina 3- jildidan yig‘ib chiqdik. Bundan tashqari boshqa jildlarda ham chorvachilikka mansub bo‘lgan so‘zlar talaygina.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, asar o‘z ichiga nihoyatda katta ma'lumotlar bazasini qamrab olgan. Ularning ba‘zilari at so‘zi bilan birikma holda berilgan, ba‘zilari esa bitta so‘zning o‘zidan ma‘nosi anglashilgan holda qo‘llangan. Birgina chorvachilikka aloqador bo‘lgan nomlar juda ko‘pchilikni tashkil etadi. Bundan tashqari asarda kasallik nomlari(77 ta), o‘simlik, hayvon, qushlar, dehqonchilikka oid, inson sifatlari, osmon jism nomlari va h.k. larning nomlari lug‘at shaklida keltirilgan.

ADABIYOTLAR

1. Qoshg'ariy M. Devonu lug'otit turk. Uch tomlik. Ijild. T. 1960.
2. Qoshg'ariy M. Devonu lug'otit turk. Uch tomlik. II jild. T. 1961.
3. Qoshg'ariy M. Devonu lug'otit turk. Uch tomlik. III jild. T. 1963
4. Xushanov A ,Bo'ronova Sh. Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida maqollarning uslubiy-semantik qo'llanilishi. SCIENCE AND EDUCATION JOURNAL, 2020.
5. Resimli Atasözleri ve deyimler Sözlüğü. Mehmet Hengirmen. Dumat Ofset Matbaacılık.Baskı Ocak 2017.320.

“BOSH” KOMPONENTLI IBORALAR O‘RTASIDA SEMANTIK MUNOSABATLAR

O.MAMARADJABOVA,

SamDU O‘zbek tilshunosligi kafedrası I bosqich magistranti

Ilmiy rahbar:dots.U.Rashidova

Annotatsiya. Ushbu maqola frazeologiya sohasiga bag'ishlangan bo'lib,unda "bosh" komponentli iboralarning omonimlik,antonimlik va sinonimlik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: somatik frazeologizmlar, "bosh" komponentli iboralar,semantik munosabatlar, "bosh" komponentli sinonim iboralar, "bosh"komponentli omonim iboralar.

Ibora- tilimizning lug'at tarkibini tashkil etuvchi birlik hisoblanadi.Ibora biror tushuncha yoki gapning bir yoki bir nechta so'zlarning birikishi orqali ifodalanishidir.Masalan,boshi aylanmoq iborasi "behud bo'lmoq,muvozanatini yo'qotmoq" ma'nosida,boshidan kechirmoq "Boshidano'tkazmoq"ma'nosida,boshi yostiqa yetmoq "kasal bo'lib yotib qolmoq ma'nosida,boshi ikkita bo'lmoq "turmush qurmoq,oilali bo'lmoq"ma'nolarini bildiradi.Tilshunoslikda bunday birliklarga nisbatan frazeologizmlar atamasi qo'llaniladi va ularni o'rganuvchi soha frazeologiya deb nomlanadi.O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarni o'tgan asrning birinchi yarmidan boshlab sturuktur,semantik,grammatik ,uslubiy,funksionalkabi aspektlari atroflicha keng o'rganildi.

Shuningdek, tilshunoslikda odam ta'na a'zolari bilan bog'liq bo'lgan iboralar ham mavjud.Masalan,boshi qotmoq, boshi ochiq,yuragidan urmoq,ko'z-quloq bo'lmoq, boshdan oyoq kabi bir qancha iboralarni keltirishimiz mumkin.Bunday iboralar somatizmlar yoki somatik frazeologizmlar deb ataladi.Bunday iboralar nafaqat bir til doirasida, balki bir nechta tillarni qiyoslash orqali ham amalga oshiriladi.Bularga misol qilib, A.Isayev,O.Nazarov,Sh.Usmonova,H.Alimovalarni keltirishimiz mumkin

Dastlabki somatik frazeologizmlar insonga har doim ko'rinib turadigan inson ta'na a'zolari nomlari asosida yuzaga kelgan.Bosh insonning asosiy organlaridan biri bo'lib,hayotning ramzi hisoblanadi.O'ylash,fikrlash,fikr yuritish,idrok qilish,reja tuzishda bosh miyaning roli juda kattadir.Bosh haqidagi frzeologizmlar insonning aql va qobiliyatining ijobiy va salbiy ekanligiga baho beradi.

Bosh umumturkiy soʻz boʻlib, ular orasida bir qancha semantik munosabatlar yuzaga keladi. Bularga misol qilib “bosh” komponentli iboralar oʻrtasidagi omonimlik, sinonimlik, antonimlik kabi munosabatlarni keltirishimiz mumkin.

Bir tushuncha yo tasavvur yoki nisbiy tugal fikr bir frazeologik ibora bilan ifodalanganidek, bir necha frazeologik ibora bilan ifodalanishi ham mumkin. Bunday ekvivalent iboralar frazeologik sinonimlar deb yuritiladi. Bu iboralar ichida bosh soʻzi bilan sinonimlik hosil qiladigan iboralar ham mavjud. Masalan:

Bir yoqadan bosh chiqaraylik-qoʻlni qoʻlga beraylik. (Ahil boʻlmoq)

Boshi osmonga yetdi-terisiga sigʻmadi, oʻgʻzi qulogʻiga yetdi, doʻppisini osmonga otdi. (Xursand boʻlmoq)

Boshiga yetmoq-boshini yemoq. (Yoʻq qilmoq)

Boshiga koʻtarmoq-shovqin solmoq. (shovqin qilmoq)

Boshidan kechmoq-koʻnglidan oʻtmoq, xayolidan oʻtmoq (Maʼlum bir muddat fikrlamoq)

Boshi koʻkka yetmoq-terisiga sigʻmay ketmoq, oʻgʻzi qulogʻiga yetmoq (behad sevinmoq)

Boshini bukmoq-yuzi yerga qaramoq (uyat-nomusdan bosh koʻtarolmaydigan holga tushmoq)

Boshini yemoq-boshiga yetmoq (yoʻq qilmoq, halok qilmoq)

Boshi shishdi-boshi qotdi, miyasi gʻovlab ketdi (oʻylaverib gangimoq)

Bosh egmoq-boʻyin egmoq (itoatkor boʻlmoq)

Bosh qoʻshmoq-burnini suqmoq (aralashmoq) kabi iboralar “bosh” komponentli iboralar bilan semantik munosabatga kirishadi va frazeologik sinonimlarni hosil qiladi.

Shuningdek, “bosh” komponentli iboralar oʻrtasida omonimlik hodisasi ham kuzatiladi. Bunda bir ibora bir nechta maʼnolarda qoʻllanilishi kuzatiladi. Masalan:

Boshga koʻtarmoq I-qattiq shovqin qilmoq. *Oʻtgan yili bu vaqtda kalxoz dalalarida “universal”lar gumburlab, butun qishloqni boshiga koʻtarayotgan edi. I. Rahim, Chin muhabbat.*

Boshga koʻtarmoq II-yuksak darajada izzat-hurmat qilmoq. *Bilaman, Komila ularni oʻz boshiga koʻtaradi, keragidan ortiqcha sharoit hozirlaydi. Oybek, Oltin vodiyan shabadalar.*

Xinalar muhabbat koʻklamida qizlarning qoʻlini oʻpish uchun yerdan bosh koʻtaradi. Gʻ. Gʻulom. Qizaloq **Boshini yeb I**-juda koʻp hosil bermoq. *Tut oʻlgur boshini yeb tagi bilan bitta boʻlib toʻkilib yotibdi. Mirmuhsin, Jamila*

Boshini yeb II-yoʻq qilmoq, halok qilmoq. *Husning boshingni yeydi. A. Muxtor, Qoraqalpoq qissasi.*

Bosh koʻtarmoq I-qoʻzgʻalmoq, harakatga kelmoq. *qalbimda goʻyo isyon, gʻalayon ajdohosi bosh koʻtargan-u, menga tinchlik bermaydi. M. Ismoilij, Fargʻonada tong otguncha.*

Bosh koʻtarmoq II-unib chiqmoq..

Bosh koʻtarmoq III-yostiqdand bosh koʻtarmoq kabi iboralar omonim, yaʼni shakldosh iboralar hisoblanib, bunday iboralar matn ichida turli xil maʼnolarda qoʻllanilishi kuzatiladi. Bunday somatik iboralarni nutqimizda qoʻllash nuqtqimizning ifoda koʻlamini, taʼsirchanligini oshirishga yordam beradi.

“Bosh” komponentli somatik frazeologizmlar orasida zid maʼnoli yaʼni antonim frazeologizmlarni uchratishimiz ham mumkin. Masalan:

Boshi bog‘liq-boshi ochiq

Boshi ko‘kka yetmoq- tarvuzi qo‘ltig‘idan tushmoq

Boshga ko‘tarmoq-yerga urmoq kabi iboralar o‘zora zid ma’noli iboralar hisoblanadi. Bunday iboralarni matn tarkibida qo‘llashimiz nutqimizning ta’sirchanligini oshirishga, uninglovchi shaxsga tezda ta’sir qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, “bosh” komponentli iboralarni semantik jihatdan tahlil etganda, ularning har biri turli xil ma’no, bularning barchasi matn ichida namoyon bo‘lishini yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Bunday somatik iboralar tarkibida bir qancha sematik munosabatlar borligini ham ko‘rib o‘tishimiz mumkin. Bunday munosabatlar ular orasida antonimlik, ma’nodoshlik, shakldoshlik asosida yuzaga chiqishini yuqoridagi misollar orqali ko‘rib chiqdik. Keyingi ishlarimizdabularni yanada batafsilroq yoritishga harakat qilamiz.

ADABIYOTLAR:

1. Hamidov X. Turk frazeologiyasi masalalari. - Toshkent: Bayoz, 2019.
2. Mamatov A.E. O‘zbek tilida frazeologizmlarning shakllanishi masalalari. - T: O‘TA, 2001 №3, 46-49b.
3. Pinxasov U. Hozirgi o‘zbek adabiy tilileksikalogiyasi. - T: “Fan”, 1968.
4. Rafiyev A. Iboralar nutqimiz ko‘rki. - T.: “Fan”, 1968.
5. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. - T.: Qomuslar yosh tahririyati. - T: 1982
6. Rashidova U. O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantic-ragmatik tahlili. - Samarqand, 2018.

ORNITONIMLAR O‘ZBEK XALQ MAQOLLARIDA OB-HAVO DARAKCHILARI SIFATIDA

Munisa Jamshid qizi OROMOVA,

Buxoro davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada qushlarning xalq hayotida tutgan o‘rni, ularning maqollarda, asosan, ob-havo darakchilari sifatida qo‘llanishi haqida ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: qush, laylak, turna, qaldirg‘och, qarg‘a, “qanotli do‘stlar”

Annotation: This article provides information about the role of birds in people's life, their use in reporting proverbs, mainly as weather forecasters.

Keywords: bird, stork, crane, swallow, crow, "winged friends"

Аннотация: В данной статье представлены сведения о роли птиц в жизни людей, их использовании в пословицах, главным образом в качестве синоптиков.

Ключевые слова: птица, аист, журавль, ласточка, ворона, «крылатые друзья».

Qush deganda, umurtqalilarning tanasi par va patlar bilan qoplangan, uchishga layoqatli bir sinfi; parrandalar tushuniladi [2, 394]. Qadimgi odamlarning turmush tarzi asosan, dehqonchilik, chorvachilik va ovchilik bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli ular qushlarning hayot tarzini bevosita kuzatib borishgan. Insonlar yil fasllarining almashinishi; ekin ekish, uni yig‘ib olish; ov qilish va chorva mollarini ko‘chirish kabi bir qator voqea-hodisalar, ish-harakatlarni qushlar hayoti asosida aniq belgilashgan.

Shu bois, xalqda “qanotli do‘stlar”, “qushlar – bizning do‘stimiz” kabi birliklar paydo bo‘lgan. Bu esa bevosita qushlar va parrandalarning ob-havo darakchisi sifatida nazarda tutilishidan dalolat beradi. Masalan, hovuzda ko‘plab qarg‘alar yig‘ilsa, tez orada yomg‘ir, bo‘ron bo‘ladi, agar chumchuqlar kuzning oxirlarida boshlarini qanotlari ostiga yashirsalar, tez orada sovuq boshlanadi, agar ular ko‘lmakda suzishsa, havo iliq bo‘ladi singari [4]. Xuddi shu xususiyatlar xalq og‘zaki ijodiga ham ko‘chgan bo‘lib, asosan, maqollarda faol qo‘llangan. Chunonchi:

Yoz kelganin laylak bilur, qish kelganin – ola qarg‘a.

Laylak kelsa – yorug‘ yoz, turna kelsa – tunuk yoz.

Laylak – uzun oyoqli qushlar turkumiga mansub, tumshug‘i va oyog‘i uzun, parlari ola (oq va qora aralash) katta qush [2, 6 bet]. Laylak ham inson e‘tiqod qo‘ygan qushlardan biridir. Shu sababli deyarli barcha xalqlar folklorida laylak obrazi uchraydi. O‘zbek xalq qo‘shiqlarida “Laylak keldi– yoz bo‘ldi” misrasi mavjud [1, 90]. Chunki O‘zbekistonda laylaklar havo isishi bilan paydo bo‘ladi va sovuq kunlar boshlanishidan oldin issiq o‘lkalarga uchib ketadi. Bunda u, asosan, Arabistondagi Yaman cho‘llariga uchib borar ekan. Yaman musulmon olamining muqaddas ziyoratgohlari Makka va Madinaga yaqinligi bois laylakka ham “hoji qush” deb nom berishgan. Turklar “hoji bobo” deyisharkan, lekin Germaniyaning Nabburg shahri ham 1644-yildan buyon oq laylaklar kelib uya soladigan shahar sifatida dunyoga dong taratib kelgan [1,91]. Taniqli folklorshunos O.Safarov buxoroliklarning “bibihoji” laylakni ilk bor qay holda ko‘rish e‘tiqodini shunday izohlaydi: “Buxoroda ayrim keksalar laylakni birinchi bor bosh tomondan ko‘rish – yil bo‘yi farovonlik, ezgulik belgisi, orqa tomondan ko‘rish esa xosiyatsiz deb hisoblashadi” [1, 91].

Laylak kelmay yoz bo‘lmas, qirg‘iyak chopmay kuz bo‘lmas. (qirg‘iy-qirg‘iyak-qiyg‘irak ham deydilar). Sunbula (22-avgust bilan 21-sentyabr oralig‘idagi davr) oyining o‘rtalarida keladi. Shu davrda qirg‘iyning bolalari kamoliga yetib, saydga (chumchuq, to‘rg‘ay va boshqalarga) hujum qila boshlaydi [3, 230]. Qirg‘iyak so‘zining ma‘nosini Ahmad Ahmadiy quyidagicha keltiradi: “Qirg‘iyak tushar, qirg‘iy balabonin uchirar”, Demak, ushbu misoldan ayon bo‘ladiki, qirg‘iyak bu avgust oyining nomi hisoblanib, bu paytda qirg‘iy bolalarini osmonga uchira boshlaydi. Bu davrda ko‘pincha qo‘ylar qochib ketib, qishning qahratonida qo‘zilovga to‘g‘ri kelmasligi uchun cho‘ponlar ularning beliga ma‘lum bir belbog‘ – kuyak bog‘lab qo‘yisharkan. Shuningdek, kuzning birinchi kunida yomg‘ir yog‘sa, ana “birinchi qirg‘iyak” deb nomlashgan va bu narsa odamlarni tezroq hosini yig‘ib olishga va qish mavsumiga tayyorgarlik ko‘rishga undagan. Qushlar nafaqat paremalarda, balki ertaklarda ham ijobiy va salbiy obrazlarni ifodalashga xizmat qilgan. Shu qatorda laylakdan ham donishmand, oilaparvar, bolaparvar, bahor, yoz darakchisi obrazlarini gavidalantirishda foydalanilgan.

Turna erta kelsa,

Ko‘klam erta keladi.

Turna – issiq o‘lkalarda botqoqlik va ko‘llarda yashaydigan, oyog‘i, bo‘yni, tumshug‘i uzun, boshida toji (sochi) bor ko‘chmanchi qush...[2, 200]. Maqolda ham turna ornitonimi bahor kelishidan darak beruvchi qush sifatida tasvirlangan. Chunki turnalar ham kuzning oxirlarida issiq o‘lkalarga uchib ketib, bahorda qaytib kelishadi.

Bir qaldirg‘och kelgani bilan bahor bo‘lmas.

*Bir qaldirg'och bilan yoz bo'lmas,
Bir bulut bilan kuz bo'lmas.*

Qaldirg'och – 1)chumchuqsimonlar turkumining bir oilasini tashkil etadigan, qanoti ingichka va uzun, juda tez uchadigan, qora-ola kichkina qushcha. 2) *ko'chma* Biror narsaning paydo bo'lishi yoki sodir bo'lish belgisi; boshlab beruvchi, darakchi [2,255]. Xalqimizda qaldirg'och bahor darakchisi, baxt va ezgulik ramzi sifatida ifodalanadi. Qadimdan bu qush biror bir xonadonga in qursa, o'sha xonadonga baxt va omad, qut-baraka olib keladi deb tassavvur qilingan.

G'oz kelsa, yoz kelar,

Qarg'a kelsa, qish kelar.

Varianti: G'oz kelsa, yoz kelar,

Qarg'a kelsa, qatqoq bo'lar.

G'oz – yovvoyi xonakilashtirilgan, bo'yni uzun suvda suzuvchi yirik qush [2, 452]. Maqollardan g'ozning kelishi bilan yoz fasli, qarg'aning kelishi bilan qishning ham kirib kelishini anglash mumkin.

Qarg'a ming qag'illasa ham yoz chiqmas, g'oz bir qag'illasa – yoz. Qarg'a qag'illasa qishni chaqiradi, g'oz g'ag'illasa yozni chaqiradi. Bir qarg'a bilan qish kelmas. Qarg'a ketmay qor ketmas, turna kelmay muz ketmas. Ola qarg'a og'och boshiga qo'nsa, yoz tez kelar. Qish o'tar qoralik qarg'aga qolar.

Qarg'a – patlari tim qora (qora qarg'a) yoki qora bilan kulrang aralash (ola qarg'a) ko'chmanchi qush (O'zbekistonda qish oylarida bo'ladi) [2,288]. Qarg'a odatda, o'lim, urush, tabiiy ofat va turli falokatlardan iborat yomon xabarlarini yetkazuvchi darakchi qush sifatida qaraladi. Agar, qarg'alar osmonda to'da holda uchsa, bu aniq ob-havodan darak beradi. Qarg'a haqidagi afsonalarga qaraganda, uning qora rangdaligi unga berilgan jazo bilan bog'liqligi haqida aytiladi. Qarg'a qora rangda bo'lgani uchun maqollarda qish fasli kelishiga nisbat beriladi. Ammo, qarg'ani faqat qishda emas, yil bo'yi kuzatish mumkin, faqatgina qish oylarida ovqat topish murakkablashganligidan odamlarning uylarida va uylarning atrofida uchratganligimiz bois, qarg'a faqat qishda keladi degan fikr uyg'otadi.

Yuqoridagi misollardan xulosa qilish mumkinki, paremalarda qushlar ko'p hollarda ob-havo darakchi vazifasini bajargan. Bunda asosan, *qarg'a va ola qarg'a* ornitonimlari qish fasli, *laylak, g'oz, turna, qaldirg'och* ornitonimlari yoz fasli bilan bo'g'liq fikrni ifodalashga xizmat qilgan. Ushbu maqollarning shakllanishida ham qushlar bilan bog'liq xususiyatlar inobatga olingan. Masalan, qarg'a qora rangda ekanligi va qish faslida ko'p bo'lganligi sababli u orqali qish fasliga nisbat berilgan. *Laylak, qaldirg'och, g'oz* kabilar esa kuzda issiq o'lkalarga uchib ketib, bahorda qaytib kelishadi. Shuning uchun ham ular maqollarda bahor va yozning darakchilari sifatida qo'llangan.

ADABIYOTLAR

1. Jumayev Akmal Axmatovich. O'zbek nemis ertaklarida qushlar obrazi tipologiyasi hamda spetsifikasiyasi: Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Buxoro, 2021. –143 b.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati 5 jildlik. Beshinchi tom – Toshkent: O'zbekiston nashriyoti, 2020. – 608 B.
3. Shomaqsudov. Sh, Shorahmedov. Sh. Ma'nolar maxzani. – T.: "O'zbekiston milliy ensklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2001. – 448 b.

4. <https://avtovsamare.ru/uz/primety-pro-ptic-horoshie-i-plohie-narodnye-primety-pro-ptic-o-chem/>

СУБСТАНТИВНАЯ ТРАНСПОЗИЦИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ПРИЧАСТИЙ: ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Шахноза Файзулла кизи УМАРОВА,

Магистрант Навоийский государственный педагогический институт

Аннотация: в данной статье рассмотрен один из типов транспозиции частей речи – субстантивация в русском языке. Примеры рассмотрены на материале Словаря омонимов русского языка.

Ключевые слова: субстантивация, имя существительное, транспозиция, переход, часть речи.

Annotation: this article discusses one of the types of transition of parts of speech - substantivization in the Russian language. Examples are considered based on the material of the Dictionary of Homonyms of the Russian Language.

Key words: substantivization, noun, transposition, transition, part of speech.

Annotatsiya: ushbu maqolada soʻz turkumlari transpozitsiyasi turlaridan biri – substantivatsiya koʻrilgan. Misollar Rus tili omonimlari lugʻati materialida koʻrilgan.

Kalit soʻzlar: substantivatsiya, ot, transpozitsiya, oʻtish, soʻzb turkumi.

Субстантивация – это переход слов других частей речи в разряд существительных. Результат субстантивации прилагательного и причастия традиционно называют существительным адъективного (прилагательного) склонения. Субстантивация древний и вместе с тем развивающийся процесс.

Например, некоторые прилагательные очень давно перешли в существительные. К ним относятся существительные с суффиксами (ов) и (ин), обозначающие фамилии и названия населённых пунктов: *Иванов, Петров, Никитин, Фомин, Марьино, Митино* и др. Примеры явления более позднего времени использование в качестве существительных таких слов, как *перевязочная, ванная*.

Рассмотрим примеры субстантивации в русском языке.

- 1) Субстантивация прилагательных: *Больной* вышел на балкон.
- 2) Субстантивация причастий: *Отвечающий* улыбнулся.
- 3) Субстантивация наречий: *Но кто поручится, что наше **послезавтра** не будет хуже нашего **позавчера**?*
- 4) Субстантивация местоимений: *Всякому* своя обида горька. (Пословица)
- 5) Субстантивация числительных: *Преподаватель поставил **тройку**. **Один** сказал другому, а тот **третьему, третий - четвертому**.*

б) Субстантивация глагольных форм (деепричастий): *Когда Резвяся и Играя грохочут в небе голубом, одна из них подобна снегу, другая - рыжему огню.*

7) Субстантивация междометий: *Далече грянуло ура!*

Субстантивация бывает полная и частичная (неполная).
О полной субстантивации говорится тогда, когда прилагательное полностью перешло в существительное, как прилагательное оно уже не может использоваться (портной, мостовая, горничная, приданое).

При частичной субстантивации слово употребляется то как прилагательное, то как существительное (военный врач и военный, бездетные семьи и бездетные, русский народ и русский).

Рассмотрим примеры на субстантивацию прилагательных в Словаре омонимов русского языка О.С. Ахмановой [1].

Прилагательное → существительное:

Настоящее (прилагательное).

Форма именительного и винительного падежа среднего рода единственного числа прилагательного *настоящий*.

Настоящее (существительное).

Данное время; совокупность событий, происходящих сейчас, в данное время.

Мостовая II.

Форма именительного падежа женского рода единственного числа прилагательного *мостовой*.

Мостовая I.

Вымощенная или покрытая асфальтом проезжая часть улицы.

Цветной (прилагательное).

Окрашенный в несколько разных цветов. *На передних санях сидел Ларивон и какая-то баба в цветной шали. Работа была несложная: набивать цветной узор на нарезанные куски ткани.*

Способный распознавать или воспроизводить более чем один цвет. *«А самое большое детское мученье: неочиненный или сломанный цветной карандаш».* Уже сейчас, благодаря замечательным достижениям науки, полностью разработаны и освоены разнообразные методы цветной киносъёмки; на фабриках налажено производство специальной плёнки для цветных кинофильмов. Фотографирование с таким осветителем под водой на цветные фотоплёнки, сенсобилизированные к солнечному свету, даёт вполне удовлетворительные результаты. Раздвинулись шторы, и осветился огромный экран цветного телевизора. В январе 2004 года на российском рынке появились новые модели цветных принтеров Оки С9000 и С7000 — серии V2.

Цветной (существительное).

Субстантивир. человек, не являющийся европеоидом. В Берлин приехало много иностранцев, цветных, чёрных, и к ним относились подчёркнуто внимательно.

Флотский (прилагательное)

Связанный, соотносящийся по значению с существительным флот; свойственный, характерный для него. Принадлежащий флоту. Предназначенный для флота

Флотский (существительное).

Тот, кто состоит во флоте, проходит службу на флоте; матрос.

Причастие → существительное:

Управляющий (причастие)

Прич. наст. от управлять; занятый управлением, выполняющий функции управления. *Управляющая программа.*

Управляющий (существительное)

Лицо, ведущее дела какого-нибудь хозяйства, учреждения, предприятия; должность высшего оперативного руководителя организации или предприятия. *Управляющий фабрикой.*

Таким образом, в словаре Ахмановой больше 90 процентов примеров субстантивации – это примеры на отадективную субстантивацию. Это свидетельствует о том, что отадективная субстантивация в русском языке продуктивна. Более многочисленную и продуктивную группу в словаре формируют примеры на неполную субстантивацию. [1]

Субстантивируясь, прилагательные и причастия приобретают синтаксические функции существительного (выступают в предложении в роли подлежащего или дополнения, могут иметь при себе согласованные и несогласованные определения), а также претерпевают некоторые морфологические изменения (категории рода, числа и падежа у них уже не зависят от рода числа и падежа определяемого слова, а становятся самостоятельными; могут классифицироваться как одушевленные или неодушевленные). При этом субстантивы относятся к адъективному (прилагательному) типу склонения, но система флексий (окончаний) приобретает при субстантивации особую словообразовательную функцию. Субстантивы сохраняют тот тип словоизменения, который свойственен исходной части речи.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. – М., 1986. – 448 с.
2. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове)/ Под. ред. Г. А. Золотовой. – 4-е изд. – М.: Рус. яз., 2001. – 720 с.
3. Жумаева Ф.Р., Мискинова Г.М. Транспозиция на уровне лексико-грамматических разрядов внутри частей речи. – Журнал: «Образование и инновационные исследования», №3. – Бухара, 2021. – С. 15-20. <https://interscience.uz/index.php/home/article/view/126/83>
<https://interscience.uz/index.php/home/issue/view/13>
4. Жумаева, Ф. Р. Типы транспозиции частей речи в современном русском языке / Ф. Р. Жумаева. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2021. - №47 (389). - С. 468-472. - URL: <https://moluch.ru/archive/389/85522/>
5. Jumaeva F. R., Mamurova F. N. Transposition of parts of speech as a non-morphological method of word formation //ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (102). – 2021. – С. 566-572.

АНАЛИЗ НЕПОЛНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ П РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ”

Ирода Саъдуллаевна ШОДИЕВА,

Магистрант Навоийский государственный педагогический институт

Аннотация: в данной статье рассмотрены типы неполных предложений в современном русском языке. Предложения, в которых имеются все члены предложения, необходимые для данного структурного типа, называются полными. Предложения, в которых опущены какие-либо члены предложения, главные или второстепенные, и которые легко восстанавливаются из контекста или ситуации речи, называются неполными.

Ключевые слова: неполное предложение, контекстуально-неполные, ситуативные, диалогические, эллиптические предложения.

Annotation: this article discusses the types of incomplete sentences in modern Russian. Sentences that contain all the sentence members necessary for a given structural type are called complete. Sentences in which any members of the sentence, main or secondary, are omitted, and which are easily restored from the context or situation of speech, are called incomplete.

Key words: incomplete sentence, contextually incomplete, situational, dialogical, elliptical sentences.

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy rus tilidagi to‘liqsiz jumlar turlari muhokama qilinadi. Berilgan tuzilish turi uchun zarur bo‘lgan barcha gap a'zolaridan iborat bo‘lgan gaplar to‘liq deyiladi. Gapning asosiy yoki ikkinchi darajali a'zolari tushirib qo‘yilgan, nutq kontekstidan yoki vaziyatidan osongina tiklanadigan gaplar to‘liqsiz deyiladi.

Kalit so‘zlar: to‘liqsiz gap, kontekst bo‘yicha to‘liqsiz, vaziyatli, dialogik, elliptik gaplar.

Как односоставные, так и двусоставные предложения считаются полными, если все синтаксические позиции, необходимые для данной структуры, словесно представлены, и неполными, если одна или несколько синтаксических позиций данной структуры предложения оказываются незамещенными по условиям контекста или ситуации. Н.С. Валгина определяет неполное предложение как «предложение с лексически незамещенными синтаксическими позициями» [1]; те или иные формально организующие его члены (главные или второстепенные) без названия ясны из контекста или речевой ситуации. Функционирование неполных предложений всецело связано с закономерностями построения текста.

Н.С. Валгина обращает внимание на то, что неполнота таких предложений не мешает им служить целям общения, поскольку пропуск тех или иных членов не нарушает смысловой законченности и определенности данных предложений. [1]

Рассмотрим неполные предложения в рассказе А.П. Чехова «Человек в футляре». [7]

«Человек в футляре» – рассказ Антон Павлович Чехов, написанный в мае-июне 1898 года. Впервые был опубликован в журнале «Русская мысль», 1898 год, № 7.

Неполные предложения по своей структуре относятся к тем же типам, что и полные. Пропуск отдельных членов предложения может быть как у предложений распространенных, так и нераспространенных, односоставных и двусоставных.

– *Много уж их нынче развелось!*

– *Очень уж шумят у нас в классах, – говорил он, как бы стараясь отыскать объяснения своему тяжелому чувству. – Ни на что не похоже.*

И этот учитель греческого языка, этот человек в футляре, можете себе представить, едва не женился.

Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал:

– *Шутите!*

Соотнесенность с полными предложениями обнаруживается наличием в таких предложениях слов, сохраняющих грамматические функции и формы, свойственные им в соответствующих полных предложениях.

Среди контекстуальных предложений выделяются разные типы.

Простые предложения с неназванными главными или второстепенными членами (отдельно или по группам).

а) Отсутствие подлежащего:

Не спали. Иван Иванович, высокий, худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку; его освещала луна.

И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел.

Остановился и смотрит на меня...

б) Отсутствие подлежащего и сказуемого:

Когда он поднялся, Варенька узнала его и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом:

– *Ха-ха-ха!*

в) Отсутствие сказуемого и дополнения: *Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с черной бородой чуть не по пояс; и с ним вышли две собаки.*

– *Луна-то, луна! – сказал он, глядя вверх.*

Неполные предложения, составляющие часть сложного предложения с неназванным членом, имеющимся в другой части сложного предложения. Такие предложения особенно отчетливо свидетельствуют об условности термина «неполное предложение», так как неполнота здесь диктуется законами построения сложного предложения.

И он не делал предложения, всё откладывал, к великой досаде директорши и всех наших дам; всё взвешивал предстоящие обязанности и ответственность, и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, быть может, думал, что это так нужно в его положении, и приходил ко мне, чтобы поговорить о семейной жизни.

Лучше бы, кажется, сломать себе шею, обе ноги, чем стать посмешищем; ведь теперь узнает весь город, дойдет до директора, попечителя,

– *ах, как бы чего не вышло!* – *нарисуют новую карикатуру, и кончится всё это тем, что прикажут подать в отставку...*

1) В сложносочиненных предложениях: *Он лежал под пологом, укрытый одеялом, и молчал; спросишь его, а он только да или нет – и больше ни звука. Он лежит, а возле бродит Афанасий, мрачный, нахмуренный, и вздыхает глубоко; а от него водкой, как из кабака.* – во второй части предложений не названо сказуемое.

2) В сложноподчиненном предложении: *Когда в городе разрешали драматический кружок, или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо:*

– *Оно, конечно, так-то так, всё это прекрасно, да как бы чего не вышло.* – в придаточной части предложения *Когда в городе разрешали драматический кружок* не названо подлежащее, общее с главной частью.

3) В бессоюзном сложном предложении: *Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь, не запрещенная циркулярно, но и не разрешенная вполне; не стало лучше.* – в последней части предложения не названо дополнение (кому?).

Выводы. Итак, в произведениях А.П. Чехова наблюдается большое употребление односоставных предложений, широкое использование *неполных предложений* (70% примеров) и, наконец, в качестве наиболее продуктивного осложнителя простого предложения выступают однородные члены.

Таким образом, неполные предложения имеют место не только в монологической, но и в диалогической речи и являются весьма продуктивными в рассмотренном нами рассказе А.П. Чехова. Отметим, что неполнота как главных, так и второстепенных членов не влияет на восприятие содержания текста.

ЛИТЕРАТУРА

Валгина, Н.С., Розенталь, Д.Э., Фомина, М.И. Современный русский язык/ Под ред. Н.С. Валгиной: Учебник для вузов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: Логос, 2001. – 528 с.

Виноградов В.В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове). – М., 2005. <http://www.portal-slovo.ru/>

Жумаева Ф.Р., Хакимова Н.Х. Использование разных видов текстов в качестве дидактического материала на уроках русского языка. – Журнал “European science”, 2020. Номер 3 (52). Стр. 57-59. – <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-raznyh-vidov-tekstov-v-kachestve-didakticheskogo-materiala-na-urokah-russkogo-yazyka>

Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. – М., 2009. – 358 с.

Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в современном русском языке: учеб. пособие. 3-е изд. испр. и доп. – М., 2004. – 247 с.

Шведова Н.Ю. О понятии синтаксического ряда // Историко-филологические исследования (Сб. статей к 70-летию акад. 146. В.И.Конрада). – М.: Наука, 1967. – С. 209.

Чехов А.П. Рассказ «Человек в футляре». – <https://www.litres.ru/book/anton-chehov/chelovek-v-futlyare-172164/chitat-onlayn/>

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА УЧИТЕЛЯ

Маржона РАХИМОВА,

*студентка 3 курса направления бакалавриата Русский язык в
иноязычных группах*

Научный руководитель : преп: Хайитмуродова М.Ф.

Аннотация: В статье рассматривается проблема педагогических способностей педагога, особенности педагогического мастерства, личностные качества учителя, раскрывается специфика деятельности педагога.

Ключевые слова: способность, деятельность учителя, педагогический такт, педагогическая наблюдательность.

Annotatsiya: Maqolada o'qituvchining pedagogik qobiliyati, pedagogik mahoratining xususiyatlari, o'qituvchining shaxsiy fazilatlari muammosi ko'rib chiqiladi va o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari ochib beriladi

Kalit sozlar: qobiliyat, o'qituvchi faoliyati, pedagogik takt, pedagogik kuzatish.

Abstract: The article examines the problem of a teacher's pedagogical abilities, features of pedagogical skill, personal qualities of a teacher, and reveals the specifics of a teacher's activity.

Key words: ability, teacher activity, pedagogical tact, pedagogical observation.

Любая профессия, обладая специфическими особенностями, предъявляет к человеку особые требования. Чем больше эта профессия имеет значения для общества, тем выше требования к профессионалу. Круг этих требований не может ограничиваться только знаниями, умениями и навыками, он значительно расширяется в сфере личностных характеристик.

К личности учителя общество предъявляет особо высокие требования - учитель должен быть не только умным и знающим, но и добрым, отзывчивым, культурным, любящим детей и т.д. Поэтому только на личностном уровне учитель может рассматриваться как активный субъект, реализующий в педагогической профессии свой способ жизнедеятельности, готовность доопределять задачи, принимать ответственность за их собственное и самостоятельное решение.

Способности – это индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного выполнения определенного вида деятельности. Педагогические способности - это совокупность индивидуально-психологических особенностей личности преподавателя, которые отвечают требованиям педагогической деятельности и определяют успех в овладении этой деятельностью. Профессия учителя требует всесторонних знаний, безграничной душевной щедрости, мудрой любви к детям. Только каждый день с радостью отдавая себя детям, можно приблизить их к науке, приохотить к труду, заложить незыблемые нравственные основы.

Деятельность учителя - это всякий раз вторжение во внутренний мир вечно меняющегося, противоречивого, растущего человека. Надо всегда

помнить об этом, чтобы не поранить, не сломать неокрепший росток детской души. Никакими учебниками нельзя заменить содружество педагога с детьми и далеко не каждый может стать учителем. Именно психология рассматривает педагогические способности, помогает человеку определиться с выбором профессии педагога.

Способный педагог делает содержание любого учебного вопроса доступным для учащихся (трудное сделать легким, сложное – простым, непонятное – понятным) преподносит им материал ясно, вызывая интерес к изучаемому предмету.

В основе данной способности лежит учет педагогом психологии учащихся, уровня их подготовки, предвидения возможных затруднений учащихся при усвоении учебного материала. Некоторым учителям объясняемый материал кажется простым и не требующим разъяснений – в этом случае они ориентируются на себя, а не на учащихся, рассматривают материал применительно к себе. Хороший педагог способен представить себя на месте учащихся, исходя из того, что ясное и понятное ему может быть совсем неясным и непонятным. Под этим углом зрения продумывается и планируется характер и форма изложения материала. В процессе изложения педагог по целому ряду признаков (поведение, выражение лица, поза и т.д.) может составить верное впечатление о том, как ученики усваивают то, о чем он говорит, и перестроиться в случае необходимости.

Хороший педагог всегда стремится внести в свою работу новое, оригинальное, используя опыт работы лучших учителей-новаторов, заимствуя у них все ценное, но, никогда не копируя их слепо и бездумно. Хороший опыт необходимо перерабатывать применительно к своим условиям, своим психологическим особенностям, понимая, что у него иной класс, другие ученики и сам он – другой человек.

Отличие педагогических способностей от педагогических умений заключается в том, что педагогические способности - это особенности личности, а педагогические умения - это отдельные акты педагогической деятельности, осуществляемые человеком на высоком уровне.

Каждая способность имеет свою структуру, в ней различают ведущие и вспомогательные свойства.

Ведущими свойствами в педагогических способностях являются:

- педагогический такт;
- наблюдательность;
- любовь к детям;
- потребность в передаче знаний.

Педагогический такт - это соблюдение педагогом принципа меры в общении с детьми в самых разнообразных сферах деятельности, умение выбрать правильный подход к учащимся.

Педагогический такт предполагает:

- уважение к школьнику и требовательность к нему;
- развитие самостоятельности учащихся во всех видах деятельности и твердое педагогическое руководство их работой;

- внимательность к психическому состоянию школьника и разумность, и последовательность требований к нему;
- доверие к учащимся и систематическая проверка их учебной работы;
- педагогически оправданное сочетание делового и эмоционального характера отношений с учениками и др.

Педагогическая наблюдательность - это способность учителя, проявляемая в умении подмечать существенные, характерные, даже малозаметные свойства учащихся. По другому можно сказать, что педагогическая наблюдательность - это качество личности педагога, заключающееся в высоком уровне развития способности концентрации внимания на том или ином объекте педагогического процесса.

К важным профессиональным качествам, относятся: педагогическая эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое (практическое и диагностическое), мышление педагогическая интуиция, педагогическая импровизация, педагогическая наблюдательность, педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, педагогическое предвидение и педагогическая рефлексия.

Многие исследователи занимаются изучением данного вопроса, они приводят разные классификации и разные описания тех качеств и способностей, которыми должен обладать педагог.

Приведем список этих свойств: вежливость, вдумчивость, взыскательность, впечатлительность, воспитанность, внимательность, выдержка и самообладание, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, деловитость, дисциплинированность, доброта, добросовестность, доброжелательность, идейная убежденность, инициативность, искренность, коллективизм, критичность, логичность, любовь к детям, наблюдательность, настойчивость, ответственность, отзывчивость, организованность, общительность, политическая сознательность, порядочность, патриотизм, правдивость, педагогическая эрудиция, предусмотрительность, принципиальность, самостоятельность, самокритичность, скромность, справедливость, сообразительность, смелость, стремление к самосовершенствованию, тактичность, чувство нового, чувство собственного достоинства, чуткость, эмоциональность.

Этот общий перечень составляет психологический портрет идеального учителя. Стержнем, сердцевиной этого портрета являются собственно личностные качества: направленность, уровень притязаний, самооценка, образ «Я». Пройти испытание этой профессией могут только поистине искренние, радушные, терпеливые, мудрые и жизнелюбивые люди.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамова У.К., Кутлимуротова Н.Р., Каландарова М.А. Педагогические способности преподавателя и методы их развития / У.К. Адамова, Н.Р. Кутлимуротова, М.А. Каландарова // Молодой ученый. — 2016, — №13. — С. 760-763.

2. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство: учебное пособие для магистров / Н.Н. Азизходжаева. — Ташкент, 2005. — 192 с.

3.Бордовская Н. В., Розум С. И. Психология и педагогика: Учебник для вузов /Н.В. Бордовская. — СПб.: Питер, 2011. — 624 с.

4.Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. – М.: Логос, 2000. – 384 с.

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ В ШКОЛЕ

Шохсанам МАХМУДОВА,

*студентка 3 курса направления бакалавриата Русский язык в
иноязычных группах*

Научный руководитель : преп: Хайитмуродова М.Ф.

Аннотация: В статье рассматривается преподавание русского языка как родного, методика обучения русскому языку как иностранному, целенаправленный процесс обучения различным видам речевой деятельности, грамматические правила русского языка в школе с узбекским и другими языками обучения.

Ключевые слова: Речь, речевое общение, наглядность, словарный запас.

Annotatsiya: Maqolada rus tilini ona tili sifatida o‘qitish, rus tilini chet tili sifatida o‘qitish metodikasi, nutq faoliyatining turli turlarini o‘rgatishning maqsadli jarayoni, o‘zbek va boshqa tillardagi maktabda rus tilining grammatik qoidalari muhokama qilinadi.

Kalit sozlar: Nutq, og‘zaki muloqot, ko‘rinish, so‘z boyligi.

Abstract: The article discusses the teaching of Russian as a native language, the methodology of teaching Russian as a foreign language, the purposeful process of teaching various types of speech activities, the grammatical rules of the Russian language in a school with Uzbek and other languages of instruction.

Key words: Speech, verbal communication, visibility, vocabulary.

Сегодня основная цель обучения – это не только накопление учеником определённой суммы знаний, умений, навыков, но и подготовка школьника как самостоятельного субъекта образовательной деятельности. В основе современного образования лежит активность и учителя, и ученика. Самое главное – словарный запас. Он должен постоянно пополняться, новые слова должны учиться каждый день. Периодически давайте своим ученикам новые слова, которые вы будете использовать на этом же уроке для того, чтобы им было проще их учить. Для упрощения заучивания используйте карточки – на одной стороне будет написано слово на одном языке, а на другой – на другом языке. В русской школе даются в такой последовательности падежи: Именительный, Родительный, Дательный, Винительный, Творительный, Предложный. Здесь по окончанию «готового» слова ученики учатся определять падеж. В РКИ – последовательность подачи падежей другая: Именительный, Предложный, Винительный, Родительный, Дательный, Творительный. Здесь нет «готового» слова, чтобы правильно говорить, нужно из начальной формы его «приготовить», поставить в нужный падеж. Методика обучения иностранному языку (РКИ) – это педагогическая наука, так как связана с вопросами обучения и

воспитания человека, ибо нет обучения без воспитания. Поэтому методика в основе своей опирается на принципы общей педагогики. Соотношение методики с психологией определяется тем, что методика должна учитывать психологические закономерности памяти, мышления, особенности возраста учащихся и т.п. Здесь существует и обратная связь, так как методика уточняет и корректирует положение психологии в зависимости от решаемых ею задач. Связь между методикой обучения иностранному языку (РКИ) и лингвистикой имеет место на протяжении всей истории развития методики как науки. Связь эта очевидна, так как именно лингвистика разрабатывает общие методические основы изучения языка, занимается анализом конкретного языкового материала, дает ему научно обоснованную объективную интерпретацию. В последние годы методика обучения русскому языку как иностранному обогатилась данными психолингвистики, которая вскрывает закономерности механизмов порождения и восприятия речи. Без опоры на эти знания невозможен целенаправленный процесс обучения различным видам речевой деятельности: чтению, слушанию, говорению, письму. Речь, речевое общение – это, прежде всего, социальное взаимодействие, взаимодействие людей: говорящего – слушающего (слушающих), пишущего – читающего (читающих). Речь человека всегда имеет своего адресата, ориентируется на его речевые реакции. Именно этими вопросами, вопросами особенностей функционирования языка в различных социальных условиях занимается относительно новая наука – социопсихолингвистика, или теория речевой коммуникации. Результаты этих исследований активно используются методикой. Методика устанавливает те закономерности, которые лежат в основе учебной деятельности преподавателя и учащегося, направленной на овладение речевой деятельностью на изучаемом языке, в нашем случае – на русском языке как иностранном. Одним из важнейших положений, лежащих в основе организации любого процесса обучения, является принцип наглядности. Я.А. Коменский называл наглядность «золотым правилом» дидактики. Использование наглядности позволяет обеспечить эффективность обучения русскому языку учащихся-иностранцев. Даже в столь современном мире на занятиях РКИ используются различные виды наглядности: -изобразительная (картины, фотографии, рисунки); - звукоизобразительная (кинофильмы, видеоматериалы, телепрограммы); - звуковая (аудиозаписи); -графическая (таблицы, схемы); -вербальная (образные словесные описания событий, фактов, действий). Наглядности помогают более глубоко воспринимать изучаемый материал для учеников общеобразовательных школ. Что такое РКИ? 211 - РКИ – русский как иностранный. Зачем он нужен и на кого рассчитан? - РКИ нужен для тех, кто хочет в короткие сроки овладеть разговорным русским языком, чтобы смочь «обслужить себя», находясь в русскоговорящей среде. Чем отличается преподавание русского языка от РКИ? - Преподавание русского языка как родного идёт «сверху вниз», т.е. родной язык изучается изнутри (Здесь не учатся говорить, т.к уже говорят на нём. Здесь даётся больше теории о языке). Преподавание русского как неродного (иностранного) идёт «снизу вверх» т.е с алфавита (здесь учатся произносить, говорить: больше практики – коммуникации). Чем продиктована необходимость РКИ на сегодняшний день в Узбекистане? - Желание уметь говорить на русском

для работы и для учёбы в кратчайшие сроки. Если до 90-х годов русский язык был для многих вторым родным языком, то для нынешнего поколения он является иностранным. Его изучают теперь, как и английский, и др. иностранные языки. Темп нашей жизни, стремительные процессы, происходящие в современном образовании, значительное снижение возраста обучаемых по языковым программам до дошкольного, изменение целей языкового обучения – всё это свидетельствует о необходимости применения модернизированных технологий диагностики языкового уровня ребёнка. Большую трудность для учащихся вызывают следующие вопросы: как составить из слов предложение, почему в данном случае нужно выбрать именно этот вид глагола, почему здесь употребляется этот падеж и этот предлог, т.е. отрабатывать навыки изученных конструкций и довести их до автоматизма. 1. Грамматические правила русского языка в школе с узбекским и другими языками обучения изучаются прежде всего для того, чтобы правильно строить текст. 2. Особое внимание должно уделяться: а) отбору учебных текстов, содержание которых соответствует возрастным интересам и потребностям современных учащихся; б) отбору большого количества тренировочных упражнений, представляющих собой связные тексты; в) разработке системы упражнений, формирующих навыки составления грамматически и стилистически правильно оформленных собственных текстов учащихся; г) использованию в обучающих грамматических упражнениях предложений, взятых только из известных учащимся текстов и произведений. 3. Отводятся специальные часы для отработки навыков использования в речи параллельных конструкций для выражения одной и той же мысли. Если мы научимся преподавать русский язык как иностранный, то заставлять ученика изучать русский нам не понадобится. Ученику будет интересно изучать русский язык, и он научится говорить по – русски.

1. Львова, С. И. Актуальные проблемы в обучении русскому языку / С. И. Львова. — М. : ЭКСМО. – 2007. – 179 с.

2. Малявина, Т. П. Приёмы коррекции правописных умений и навыков старшеклассников / Т. П. Малявина // Русский язык в школе. – 2009. — № 5. – С. 8—13.

3. Лисовская, Е. А. Узелки на память, или мнемонические способы изучения орфографии / Е. А. Лисовская. — Минск : Белорусская ассоциация «Конкурс», 2007. — 80 с.

4. Учебная программа по учебному предмету «Русский язык» для 5 класса учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания. — Минск, 2019. – 13 с.

СОВРЕМЕННАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

К.З.КУЗИЕВА,

магистрант 1 курса НавГПИ,

Научный руководитель: доц. Д.М. Шамсиева

Статья посвящена анализу современной языковой ситуации. Определяются основные факторы, влияющие на развитие современного

литературного языка, среди которых центральное место принадлежит языку СМИ. Характеризуются перспективы и характер развития современного русского литературного языка.

Ключевые слова: языковая ситуация, язык СМИ, массовая культура, постмодернизм, литературный язык, национальный язык.

The article is dedicated to analysis of modern language situation in Russia. The main factors of influence upon development of standard Russian are analyzed. The first place among these factors belongs to media language. The perspectives of development of modern Russian standard language are characterized.

Key words: language situation, media language, mass culture, postmodernism, standard language, national language.

Русский язык подвергается нашествию иноязычных заимствований. В литературную речь хлынул поток жаргонизмов, просторечия, даже обесцененной лексики. Под воздействием этих негативных факторов наша речь теряет качества литературности, нуждается в срочных мерах спасения. Обратимся с этой точки зрения к иноязычным заимствованиям. Действительно, количество их, как представляется поверхностному взгляду, превышает критическую массу. Но как определить эту массу, приемлемую меру заимствований, после которой наступает пресыщение, злоупотребление иноязычной лексикой? Например, по подсчетам французских лингвистов, во французский язык ежегодно вливается более 20000 иноязычных слов, что вызывает озабоченность общественности, обеспокоенной тем, что французский язык со временем может превратиться во “франглийский. Что касается русского языка, то были выпущены два словаря справочника “Новые слова и значения” по материалам прессы и литературы 60-х гг. и 70-х гг.

В них фиксировались и англоязычные заимствования, получившие более или менее широкое распространение. Однако количество их не подсчитывалось, и не приводились заимствования, не рекомендуемые к употреблению, что представляется особенно важным. Ведь заимствования оказываются балластом лишь тогда, когда они не обозначают новых реалий, не выражают новых значений или их оттенков, не отличаются стилистически от русских эквивалентов (если они есть). Поэтому дело даже не в количестве заимствований, а в их качестве.

При взгляде на проблему не в нормативном, а в функциональном плане иноязычные заимствования предстанут в ином свете — как одна из ведущих тенденций развития современного русского литературного языка. При этом особенность его современного состояния — резкий рост количества заимствований. С развитием науки, экономики, в связи с курсом на модернизацию русский язык буквально “обречен” на заимствования. Термины и понятия информатики, экономики, политики и т.д. широким потоком вливаются в русский лексикон по мере формирования и развития названных отраслей на отечественной почве (ср.: лизинг, мерчендайзинг, нанотехнологии, инновации, инноград, веб-сайт, портал, веб-дизайнер, юзер, хакер, маркетинг и др.). Они входят в язык вместе с освоением соответствующих отраслей науки, техники, что оперативно отражают новые словари². Новые веяния в массовой культуре,

постмодернизме также сопровождаются пополнением словаря (трибьют, сингл, сиквел, приквел, саспенс и др.). Русский лексикон расширяется весьма значительно. Этот процесс активно продолжается.

Иноязычные заимствования не только значительно расширяют словарь, увеличивая возможности номинации, раздвигая национальную языковую картину мира. Они оказывают значительное влияние и на внутреннее языковое развитие — на обогащение семантики многих русских слов. Так, под воздействием иноязычных слов (семантическое калькирование) новые оттенки значения приобрели такие слова, как гвоздь (сезона), вызов (человечеству), успешный (человек) и др. Таким образом, заимствование иноязычных слов — процесс весьма продуктивный и прогрессивный. Активизация этого процесса составляет одну из особенностей современной языковой ситуации. Заимствования способствуют расширению словесных ресурсов, развитию семантики, интеллектуализации языка (увеличивается количество понятий), лаконизму речи (русские эквиваленты, если они возможны, оказываются, как правило, длиннее иноязычных неологизмов).

Жаргонизмы и просторечие также оказывают в целом позитивное влияние на литературный язык. Они вносят в него экспрессию, оценочность, раскрепощают официальную речь, избавляя ее от излишней пафосности, торжественности, книжности. Далеко не случайно, что многие жаргонизмы вошли в литературный язык (например, тусовка, беспредел, отморозки), а другие находятся на пути вхождения в него (наезд, крыша, крышевание, стрелка, кинуть). Во всяком случае этот источник обогащения литературного языка остается открытым. Разумеется, и здесь есть опасность перенасыщения, поэтому очень важен языковой вкус пишущего (говорящего), оценка конкретных текстов. В процессе развития литературного языка происходит отбор наиболее актуальных, удовлетворяющих общественным потребностям лексических единиц. Если оценивать действие всех названных источников пополнения словаря (иноязычной лексики, жаргонов, просторечия), то главная и объединяющая их функция заключается в том, что они способствуют демократизации литературного языка. Не все новые слова получают права гражданства.

Нередко иноязычные слова употребляются ради ложно понимаемого престижа, хотя вполне можно было бы обойтись русскими словами. Русский язык, как и любой другой, нуждается в защите его чистоты.

Массовая культура оказывает влияние на литературный язык уже в силу своей массовости. Классическая литература и близкая к ней современная по степени распространенности значительно уступает массовой, поэтому и воздействие серьезной литературы на литературный язык оказывается гораздо слабее. Массовая культура изменяет, усложняет языковую реальность. И анализ современной языковой ситуации невозможен без учета массовой культуры (литературы). Настало время более глубокого и реалистического анализа массовой культуры (литературы). К сожалению, отсутствуют работы, исследующие влияние массовой культуры на литературный язык. Нередко пишущие о массовой литературе увлекаются примерами стилистических погрешностей. Однако ошибками дело не ограничивается. Происходит если не

конкуренция, то взаимодействие массовой литературы и литературы, наследующей традиции классики. И это взаимодействие требует глубокого осмысления. Можно полагать, что рассчитанная на значительные слои носителей языка массовая литература способствует освоению и внедрению в литературный язык широкого спектра разговорных средств, городского просторечия. Разумеется, в массовой литературе заметны и негативные тенденции (снижение языкового вкуса, нередкая гламурность и т.п.).

Однако не всегда верно оценивать массовую литературу по меркам классической литературы. У массовой литературы иные задачи, иной эстетический идеал. И характеристика современной языковой ситуации, современного состояния литературного языка будет неполной без учета языка массовой литературы. «Массовая литература (массовое искусство в целом) выступает в роли одной из объединяющих общество сил. Через массовую культуру, ее символы и знаки индивид имеет возможность адекватно, как ему кажется, себя оценить и верно идентифицировать. Она это делает, закрепляя образную систему национальной идентичности, корпус национальных традиций, через постоянную трансляцию существующих стереотипов и внятное для неподготовленного “потребителя” внедрение новых.

На литературный язык оказывают влияние такие разнородные факторы, как социальные изменения (“перестройка”, реформы), массовая культура, постмодернизм, интернет и др. В результате в литературный язык вливаются средства различной, нередко противоположной стилистической окраски. Это приводит, как справедливо пишут многие исследователи, к демократизации литературного языка. Но возникает вопрос: как объединяются столь разнородные стилевые потоки в литературном языке? И здесь мы подходим к главной, центральной особенности современной языковой ситуации. В условиях функционально-стилевого расслоения каждый функциональный стиль манифестирует литературный язык. В каждом из них с большей или меньшей рельефностью обнаруживаются те или иные черты литературного языка. Однако языковое сознание общества нуждается в наглядной модели литературного языка, осуществляющей единство в многообразии на основе одного какого-либо стиля, выступающего в качестве своеобразного идеального представителя литературного языка. Многостильность в той или иной степени ослабляет представление о единстве литературного языка, поэтому в каждый из периодов развития общество нуждается в стиле, который моделировал бы, представлял бы литературный язык в его целостности и единстве. Особенно остро это положение ощущается в наши дни, когда хлынувшие в литературный язык разнородные стилевые потоки буквально “размывают” литературную речь.

Ни одна разновидность национального языка не обладает такой силой массового воздействия и такой важной ролью в обществе, как язык СМИ. Поэтому по самой своей природе, функциям и качествам язык СМИ выступает как фактор, объединяющий все слои, группы носителей языка. Для языкового сознания общества именно язык СМИ воплощает представления о национальном языке. Язык СМИ осваивает, перерабатывает, олитературивает средства разных функциональных сфер, меняя их стилистическое качество, придавая им единую в рамках языка СМИ усредненную окраску. Так происходит с иноязычными

заимствованиями, которые благодаря многократному повторению в СМИ, журналистика, теряют в значительной степени окраску книжности, специальной речи, что способствует их адаптации, освоению и значительно расширяет лексикон, сферу книжно-нейтральных средств. Аналогичному процессу подвергаются жаргоны и просторечие. Широко используя их, язык СМИ нейтрализует их нелитературный статус, но подчеркивает их оценочность, усиливая прагматический потенциал слова, обогащая его семантическую структуру.

Роль языка СМИ в современных языковых процессах исключительно велика и многогранна. Это главная черта современной языковой ситуации. Развитие языка совершается в недрах функциональных стилей и других сфер национального языка. Но результаты этих процессов окончательно закрепляются в языке СМИ. Если раньше процессы развития языка определялись соотношением “национальный язык — литературный язык” (при этом последний фактически приравнивался к языку художественной литературы), то в наше время в эти процессы мощно вторгается язык СМИ и развитие языка определяется триадой “национальный язык — язык СМИ — литературный язык”. Язык СМИ — это своеобразный мост между национальным и литературным языком. Прежде чем стать достоянием литературного языка, средства национального языка проходят обработку в языке СМИ.

Будучи литературным в своей основе, язык СМИ раздвигает, расширяет границы литературности, осваивая диалекты, жаргоны, просторечие. Разумеется, было бы упрощением сводить все процессы развития к функционированию языка СМИ. Литературный язык — многомерное образование. Сложность современной языковой ситуации заключается в действии многих факторов, таких, как функциональные стили, сферы национального языка, жанры. Они продолжают действовать, оказывая влияние на литературный язык, делая его многорегистровым, полифоничным. Однако все эти процессы объединяются, приобретают общий вектор благодаря языку СМИ, осуществляющему единство в многообразии. “Язык СМИ не является одной из разновидностей национального языка, а представляет собой самостоятельную полноценную модель общенационального языка. Описывать и изучать язык СМИ — это значит анализировать и оценивать степень использования ресурсов и удовлетворения базовых потребностей этого феномена, оценивать степень объективности и полноты воспроизводимой в нем картины мира, характер и степень соответствия общенациональным идеалам тех возможных миров, которые конструируются в языке СМИ”

Таким образом, язык СМИ становится мощным эстетическим фактором и меняет общую языковую картину культуры. Итак, современная языковая ситуация сложна, многомерна и многофакторна. Все входящие в национальный и литературный язык сферы и разновидности сохраняют свое значение, продолжают действовать. Однако это не приводит к появлению многих самостоятельных “языков”. И главным объединяющим фактором выступает язык СМИ. Объединяющая функция языка СМИ отражает положение, существующее в современном обществе, в котором формируется средний класс, роль которого, по мнению социологов, будет возрастать. Если в прежнюю эпоху

литературный язык ассоциировался прежде всего с элитой, то на современном этапе литературный язык — это усредненная речь всего общества, прежде всего его среднего класса.

Ведущая роль языка СМИ в развитии литературного языка не означает полного прекращения действия других факторов (массовой культуры, классической и современной серьезной литературы, Интернета и др.). Все эти факторы продолжают действовать, но действовать косвенно, опосредованно. При этом посредником, фильтром выступает язык СМИ. Так, художественная (не массовая) литература если продолжает влиять на литературный язык, то главным образом через язык СМИ. Прежде чем стать достоянием литературного языка, многообразные средства различной стилевой принадлежности должны пройти через язык СМИ. Язык СМИ становится эталоном, своеобразным законодателем литературности. Каковы последствия и перспективы охарактеризованной современной языковой ситуации? Если попытаться обобщить действие названных выше факторов и наметить тенденции развития литературного языка, то можно сказать, что современная литературная речь движется в сторону нейтрализации, усреднения, интеллектуализации. И это связано прежде всего с необычайно усилившейся ролью языка СМИ.

На современном этапе СМИ формируют не только общественное мнение, но и во многом литературный язык. Отмечаемая многими исследователями демократизация литературного языка есть не что иное, как освоение литературным языком сфер, которые ранее не имели столь важного значения и находились за пределами литературного языка. В “котле” языка массовой коммуникации эти средства перерабатываются, усваиваются и начинают употребляться наравне с традиционно нейтральными и книжными. При этом вектор развития смещается от книжности к нейтральности. Если использовать старые Ломоносовские термины, то можно говорить, что на первый план выдвигается “средний” стиль. “Высокий” теряет свои позиции, “низкий” приближается к середине, поставляя средства для “среднего” стиля.

Эстетический идеал литературной речи в целом трудно сформулировать — он меняется применительно к тем или иным разновидностям литературного языка, жанрам и т.д. Однако для всех сфер литературной речи характерна тенденция к снижению или исключению пафосности, к адекватной передаче информации минимальными языковыми средствами. Современный период развития литературного языка характеризуется влиянием многих факторов. Расширяется поле действия литературного языка, захватывающего практически весь национальный язык. Развитие литературного языка происходит под знаком и под решающим воздействием языка СМИ. В этом заключается главная особенность современной языковой ситуации. И как бы ни относиться к ней — например, сожалеть о резком снижении роли классической и современной серьезной (не массовой) литературы в формировании литературных норм, такова объективная реальность. И она не дает оснований для субъективных выводов о порче литературного языка, даже о его гибели.

Мы переживаем новый период в развитии литературного языка. И то, что часто рассматривается как порча, на самом деле это новые качества литературного языка, обусловленные новыми общественными условиями и

новой языковой ситуацией. Тем, кто готовится к панихиде по родной речи, очень хорошо ответил Борис Стругацкий: “С русским языком может произойти все что угодно: перестройка, преобразование, превращение — но только не вымирание. Он слишком велик, могуч, гибок, динамичен и непредсказуем, чтобы взять и вдруг исчезнуть.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анненкова И.В. Язык современных СМИ в контексте русской культуры // Русская речь. 2006.

2. Каминская Т.Л. Адресат в массовой коммуникации. Великий Новгород, 2008. Караулов Ю.Н.

3. Купина Н.А., Литовская М. А., Николина Н.А. Массовая литература сегодня. М., 2010.

4. Трофимова О.В., Кузнецова Н.В. Публицистический текст: лингвистический анализ: Учеб. пособие. М., 2010. Щерба Л.В. Литературный язык и пути его развития.

5. Муратов С. Телевидение в поисках телевидения. Хроника авторских наблюдений. М., 2009.

6. Караулов Ю.Н. Язык СМИ как модель общенационального языка // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования. Тезисы докладов международной научной конференции. М., 2001. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2007.

3-SHO‘BA
TILSHUNOSLIK, ADABIYOTSHUNOSLIK, PEDAGOGIKA: AN‘ANALAR,
TAJRIBA VA INNOVATSIYA

JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSINING ILMIY-NAZARIY
XUSUSIYATLARI

Vasila Erkinovna CHO‘LIYEVA,

F.f.d.(Dsc), dotsent

NavDPI, Ijtimoiy fanlar kafedrası

Sharq falsafasi rivojlanishi natijasida bir qator so‘fiy shoirlar va faylasuflar yetishib chiqdi. Ularning durdona asarlari hamda boy ilmiy merosi o‘z davrida ham, bugungi kunda ham bashariyatning intellektual mulki sifatida qadrlanib kelinadi. Mamlakatimizda ham buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosini o‘rganish, allomalar shaxsi va ijodiga ehtirom ko‘rsatish kabi masalalarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek: “Ma‘lumki, bizning mintaqamiz, avvalambor, bugungi O‘zbekiston zamini islom ilm-fani va madaniyatining qadimiy beshiklaridan biri hisoblanadi. Muhtaram ulamolar, imom-xatiblar, jamoatchilik vakillari bilan birga dinimiz tarixi, buyuk allomalar va aziz-avliyolarimiz merosini o‘rganish va targ‘ib etish bo‘yicha boshlagan ishlarimizni davom ettirishimiz kerak”.¹

Darhaqiqat, buyuk allomalarimiz ilmiy merosini o‘rganish va tadqiq etish bugungi kunda o‘sib kelayotgan yosh avlodni boy ma‘naviy merosimizga hurmat ruhida tarbiyalashda asosiy omil hisoblanadi. 2017 yilning 24 mayida PQ-2995-son “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror imzolandi. Bu ham buyuk allomalarimiz ijodi va ilmiy merosini chuqurroq o‘rganishimiz, teran anglashimiz, targ‘ibot va tashviqot ishlarini amalga oshirishimiz uchun muhim asos hisoblanadi. Jaloliddin Rumiylar buyuk faylasuf sifatida o‘ziga xos mustaqil falsafiy tizimga, ya‘ni, inson falsafasiga asos soldi. Uning barcha asarlarining markazida Inson turadi. Mavlono Rumiyning boy ilmiy merosi va falsafiy g‘oyalari nafaqat so‘fiylik nazariyasi hamda falsafa ilmini o‘rganayotganlarga, balki “Inson” deb atalmish mavjudotning mohiyatini anglashni istagan barcha o‘quvchilar doirasi uchun ahamiyatlidir.

Jaloliddin Rumiylar o‘z asarlarida o‘sha davrda musulmon olamida kam uchraydigan holatni, ya‘ni Qur‘oni Karim va hadisi shariflar tafsiriyu tamsilini o‘z davrining kishilari teranroq tushunishi uchun soddaroq tilda anglatishga harakat qildi. Biz Rumiyning “Masnaviyi ma‘naviy”, “Ichindagi ichindadir”, “Majolisi sab‘a” kabi falsafiy asarlarini mutolaa qilar ekanmiz, ularda keltirilgan va‘zlar, suhbatlar, diniy qarashlar va hikoyatlar orqali muqaddas Qur‘oni Karim, hadisi shariflardagi oyatlar ma‘nosini teranroq anglay boshlaymiz. Chunki mutasavvif asarlarida o‘zining diniy va dunyoviy qarashlarini mohirlik bilan bir-biriga uyg‘unlashtirgan holda o‘z kontseptsiyasini yarata olgan. Jaloliddin Rumiylar Qur‘oni Karim oyatlari allegorik

¹ Sh.Mirziyoyevning 2017 yil 15 iyundagi “Ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash, muqaddas dinimizning sofliгинi asrash-davr talabi” mavzusida o‘tkazilgan anjumanda so‘zlagan nutqidan.

ekanligini va inson Qur'onni yetti marta o'qib yetti xil tushunishini ta'kidlab o'tadi. Hindiston va Pokistonda istiqomat qiluvchi musulmonlar Jaloliddin Rumiyni "Buyuk sirli muallim" deya sharaflaydilar. Jaloliddin Rumiyning tasavvufiy-irfoniy qarashlari va so'fiyona nazariyalari o'zidan keyingi ko'pgina tariqatlarga hamda adabiy-falsafiy maktablar ta'limoti rivojiga sezilarli ta'sir o'tkazdi. Rumiyy g'oyalari G'arb madaniyati taraqqiyotiga ham ta'sir qildi, uning asarlari yuzasidan turkum tarjimalar amalga oshirildi. Professor A.Arberri Jaloliddin Rumiyy ijodini keng o'rgangan va unga "Rumiyy aslida insoniyat tarixidagi eng sirli va buyuk shoirdir", deya ta'rif bergan. Jaloliddin Rumiyy davrlar va zamonlarga ta'sir o'tkazib kelayotgan shoirdir, uning asarlari yillar o'tgan sayin go'yo yangilanib, umumjahoniy mazmun kasb etib borayotganday, u o'tmish emas, balki bus-butun kelajakdir, u hozir har qachongidan ham ko'proq dunyo kitobxonlarining diqqati va hurmatiga sazovor bo'lmoqda.¹ Darhaqiqat, Mavlononing mavqeini bugungi kunda Yevropada, xususan, AQShda Rumiyy ijodiga bo'lgan qiziqish va uning ilmiy merosini tadqiq etish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilayotganligi misolida ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, atoqli tasavvufshunos olim Karl Ernst o'zining "Sufizm" kitobida mutasavvif haqida shunday yozadi: "Hozirgi davrda Rumiyy va Hofizday ingliz tiliga eng ko'p tarjima qilingan va yuksak qadrlanadigan shoir yo'q. Boshqa birorta shoir ularga teng kelolmaydi. Bu shoirlarning asarlari G'arbda oddiy she'rdan ko'ra, muqaddas matnlarga aylanganday tuyuladi. Rumiyy asarlari (u hozir AQShda eng ko'p o'qiladigan shoir) tarjimalari va sharhlari ko'pligi jihatidan Bibliya bilan baravar turadi".² Fors faylasuf olimi Fatimeh Keshavarz Rumiyy ijodi bilan tanisharkan, mutasavvif va o'quvchi o'rtasidagi ruhiy bog'liqlikni talqin etgan holda, Rumiyy ijodini o'quvchilarga "mehmon uchun tansiq taom" deb baholaydi. Atoqli sharqshunos olim Ye.A.Bertel's esa: "Jaloliddin Rumiyy ilmiy merosi bu sohada bashariyat erishgan eng buyuk yutuqlardan biridir. Agar u G'arbda ilgariroq ma'lum bo'lganida hozirda uning nomi Shekspir, Gyote, Pushkin kabi buyuk daholar safida turishi shubhasiz edi",-deya qayd etadi. Yana bir sharqshunos olim Ram Dass: "Bizning safarimiz oxirida faqat Allohga qaytishni istaydigan jon bor. Bu holatga tashnalikni hech kim Rumiychalik to'la anglamagan",-deya Rumiyning ilohiyotga oid nazariyasini tadqiq etgan. Bu borada M.Tyulemisov esa allomaning diniy qarashlarini shunday talqin etgan: "Rumiyy-o'zgacha mo'min.U bizga o'z "men"imizni anglatadigan va eslatadigan masallarning biroz xayolparast hikmatchisidir".³ Nemis olimi I.A.Ayzenshteyn o'z tadqiqotlarida asosiy e'tiborni ko'proq alloma shaxsiyatiga qaratgan va shunday yozgan: "...G'arb dunyosi ilm-fanida Jaloliddin Rumiyy siymosiga qiziqqan va uning siluetini tiklagan shaxs bu-Iogann Volfgang Gyotedir".⁴ Shuningdek, I.A.Ayzenshteyn o'z tadqiqotlarida Jaloliddin Rumiyning ilmiy merosini ham tadqiq etgan holda, shunday deydi: "Biz o'tmishga nazar tashlaydigan bo'lsak, bitta shoirning o'rta asrlardagi bir yoki bir nechta turli falsafiy oqimlarga ta'siri bu oddiy hodisa. Jaloliddin Rumiyy yaratgan mo'jaz hikoyalarning mistik qobig'ida ham hayot haqiqatining marvarid donalari mavjud".⁵

¹ Komilov N. Tafakkur karvonlari.-T.: Sharq, 2008.-B.182.

² Karl Эрнст. Суфизм.-М.:ФАИР-ПРЕСС, 2002.-стр.221-222.

³ Тюлемисов М. Сокровища воспоминания.-М.:IIFDIASLTD, 1998.-стр.4.

⁴ Ko'rsatilgan asar. – B.3.

⁵ Айзенштейн И.А. Тюркологический сборник.-М.:Наука, 1978.-стр.12.

Jaloliddin Rumiyning falsafiy ta'limoti va so'fiyona qarashlari o'z davrida dastlab Ibn al-Fariz she'rlari kabi so'fiylik ta'limotining taqdimoti deb qabul qilindi. Bu xususida turkiyalik zabardast rumiyshunos olim Abdul Husayn Zarrinkub shunday yozadi: "Ibn al-Fariz, Fariddin Attor, Mavlaviy (Jaloliddin Rumi), Shayx Shabistoriyalar o'z tasavvufiy ta'limotlari orqali she'riyatni yangi falsafiy ta'limot sohasiga aylantirdilar. So'fiylik bu mutafakkirlarning asarlari va so'fiyona g'azallari orqali peripatetik metafizikaning yangi sohasini kashf qildi. Bular orasida Islom ta'limotidagi yuqori nuqta Mavlaviy (Jaloliddin Rumi) ta'limoti hisoblanadi".¹

Jaloliddin Rumiyning ijodiga bo'lgan qiziqish yildan-yilga ortib, kishilarni o'ziga rom etmoqda va mistik xususiyatlarga ega bo'lmoqda. Davrlar o'tishi bilan uning falsafiy ta'limotidagi g'oyalar va ma'nolar yanada yashirin mazmun kashf etmoqda, zamonaviy kishilarni o'z atrofida bahs-munozaralar uyushtirishga, teranroq fikrlashga da'vat etmoqda. Shu sababdan Yevropada Rumi ijodi qayta-qayta tadqiq etilmoqda hamda G'arbliklar "Uning so'zlari yer yuzidagi so'zlar emas, Alloh tomonidan yaratilgan so'zlardir", deya ta'riflashmoqda.

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАРНИНГ ЭРТАЛАБКИ ГИМНАСТИКА МАШҚЛАРНИ ДОИМИЙ ЎТАЗИШ БЎЙИЧА ТАВСИЯЛАР

Салимов Файрат Мухамедович,

Бухоро давлат университети профессори в.б., педагогика фанлари номзоди

Аннотация. Ушбу мақолада мактабгача ёшдаги боларнинг эрталабки гимнастика машқларни доимий ўтазиш бўйича тавсиялар баён этилган. Машқларни танлаганда болаларни жисмоний тайёргарлик ва ривожланиш даражаси ҳособга олган ҳолда машқлар жамланмаси ҳисобга ҳолда ўтказилиш лозимлиги ҳақида баён этилган. Болаларнинг мускулларини ривожлантириш учун бирнечта ўйинлар ва уларнинг қоидалари ҳақида фикр юритилган.

Калит сўзлар: мактабгача таълим, боғча ёши, жисмоний тарбия, жисмоний машқлар.

Абстрактный. В данной статье описаны рекомендации по регулярной утренней гимнастике для дошкольников. При выборе упражнений указано, что необходимо учитывать совокупность упражнений с учетом уровня физической подготовки и развития детей. Обсуждены несколько игр и их правила для развития мышц детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, детсадовский возраст, физическое воспитание, физические упражнения.

Эрталабки гимнастикани мунтазам ўтказиш машқларни болалар билан аввал ўрганилган машқлар ичидан олдиндан танлаб олишни талаб этади. Танлаб олинган машқлардан ҳар куни фойдаланиш учун комплекслар тузилади. Комплекс учун машқларни танлаш организмнинг ҳаёт фаолиятини оширишни кўзда тутаяди. Бунга асосий мускул группаларини аста-секин ишга жалб этиш, уларни тўғри қад-қоматни тарбиялаш мақсадларида такомиллаштириш ва мустаҳкамлаш орқали эришилади. " Муайян тартибда "жойлашган турли мускул группаларини интенсив фаолиятга тортишни кўзда тутувчи машқлар ҳар бир

¹ Зарринкуб А.Х. Ислом цивилизацияси.-М:Andalus, 2004.-Б.187.

комплекс мазмунини ташкил этади. Бунда машғулотларнинг қуйидаги изчиллиги белгиланади:

1) елка камари мускулларини ривожлантирувчи ва мустаҳкамловчи, елка бўғимлари, кўкрак қафаси ҳаракатчанлигини ривожлантиришга, умуртқа поғонасини ростлашга хизмат қилувчи машқлар; Мисоллар “Сехрли таёқчалар”, “Юмшоқ ва қаттиқ қаламлар”, “Биз гимнастикачилармиз”, "Капалак", "Қайиқ", "Балиқ", "Сават", “Аскарлар”, "Қуёш", "Самолёт учади" "Юлинган гул".

"Самолёт учади" - орқа мушакларни кучайтиради, сон ва елка бўғимларининг ҳаракатчанлигини ривожлантиради.

Д.х. - тиззада ўтириш, тана бўйлаб қўллар.

1- ўнг оёғингизни орқага текисланг, чап товонга ўтиринг / нафас олинг /;

2- қўлларингизни ён томонларга кўтаринг, умуртқа поғонасини юқорига чўзинг /нафас чиқариш/;

3-4 - қўлларингизни юқорига кўтаринг, тўғри орқага, умуртқа поғонасини юқорига чўзинг / нафас олинг /;

Бошқа оёқ билан ҳам худди шундай қилинг, ҳар бир оёғида 2 мартадан бажарилди.

"Юлинган гул" - оёқ ва орқа мушакларини чўзиш.

Д.х. -ерга ўтириб, ўнг оёқ тўғри, олдинга чўзилган, чап оёқни орқага эгиб, тиззани ён томонга олиб боринг.

1- қўлларингизни секин юқорига кўтаринг, умуртқа поғонасини чўзинг;

2-4 - тўғри оёққа эгилиб, пешонангизни тиззангизга тегизинг, қўлларингизни оёқ бармоқларига узатинг, оёғингизни текисланг;

5-6- умуртқа поғонасини юқорига чўзган ҳолда тўғрилаш лозим.

Бошқа оёқда ҳам худди шундай. Ҳар бир оёқда 3-4 марта такрорланади.

2) орқа мускули ва умуртқа поғонаси эгилувчанлигини ривожлантириш ва мустаҳкамлашга мўлжалланган, бу мускулларнинг ривожланишига хизмат қилувчи, ички органларга массаж каби таъсир этувчи, оёқ бўғимларини ривожлантирувчи, тўғри қад-қоматнинг шаклланишига ёрдам берувчи машқлар; Мисоллар Самалиёт, боксчи, қизиқ мушуча, ёғоч қирқиш машинаси, мева териш, ўқиш, тосиқ билан машқ қилинг, учаётган қуш.

ҚИЗИҚУВЧАН МУШУКЧА. Қўлларингизни олдинга чўзинг, тиз чўкиб, кейин тўпиғингизга ўтиринг. Энгашиб, қўлларингизни ерга қўйинг, бурнингиз билан иложи борича пастга тегинг. Бу ҳолатда, ҳаракат қилишни бошланг, қўлларингизни аввал бир йўналишда, сўнгра бошқа йўналишда ҳаракатлантиринг ва ҳоказо. Шу билан бирга, сиз айёр мушукча каби атрофга қарашингиз керак. Ниҳоят, мушукча қизиқ нарса тополмай, яна орқа оёқларига ўтиради.

3) қорин ва оёқ мускулларини ривожлантиришга мўлжалланган, бу мускулларни мустаҳкамлашга қаратилган ва ички органларга массаж каби таъсир қилувчи машқлар. Мисоллар

Комплекс учун конкрет машқларни танлаш болалар боғчаларининг ҳар бир ёш гуруҳ дастури билан муайян гуруҳ болалари имкониятлари ва саломатлигининг аҳволи, шунингдек, уларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда белгиланади.

Эрталабки гимнастика организмнинг функционал ҳолатига роҳат бахш

этадиган юриш ва энгил югуриш ясси товонликдан сақланишни, фазода мўлжал олишни кўзда тутувчи узоқ давом этмайдиган машқлар билан бошланади. Сўнг болалар умумривожлантирувчи машқларни бажариш учун бир неча колонна ёки доира бўлиб сақланадилар. Сўнгра югуриш (ёки сакраш)дан аста-секин аввал интенсив, кейин жойида туриб юришга ўтиш ва тўхташ билан тугалланадиган машқлар бажарилади.

Шундай қилиб, эрталабки гимнастика жараёнида барча асосий мускул группалари ишга тушади ва бутун организмни фаолият ҳолатига келтиради. Югуриш ёки сакраш вақтида жуда катта жисмоний нагрукадан сўнг унинг аста-секин пасайиши (юриш вақтида) юз беради ва тўхташ чоғига келиб организм ҳолати аввалги ҳолатига қайтади.

АДАБИЁТЛАР

1. Нуриддинова М. М. Мактабгача таълим муассасаларида жисмоний ҳужжатлар мажмуи –Тошкент “Мухаррир”. 2013.
2. Салимов Ғ.М. Maktabgacha ta'lim muassasalarida ertalabki gimnastika mashg'ulot larining o'rni “Hozirgi taraqqiyot bosqichida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil qilishning istiqbollari: muammo va yechimlar”Xalqaro miqiyosi dagi ilmiy amaliy-anjuman www.openscience.uz 2022, 28-29 aprel.
3. Салимов Ғ.М. Sog'lom turmush tarzining asosiy omillari.// “Science and education scientific” journal . issn 2181-0842 volume 3, issue 4 april 2022.
4. Салимов Ғ.М.Мактабгача ёшдаги болаларнинг жисмоний имкониятларини ривожлантириш. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences VOLUME 2 | ISSUE 8 ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947 Advanced Sciences Index Factor ASI Factor = 1.7. 279-284 бетлар.
- 5.Салимов Ғ.М.Мактабгача таълимда ўйин, тарбия ва ўргатиш усуллари \\\ “Jismoniy madaniyat va sport: ta'lim dasturlarini takomillashtirish, muammolar va yechimlar” xalqaro miqiyosidagi ilmiy amaliy-anjuman materiallari. 2023. 1-2 may, - 557 бет.
6. Пащенко Л.Г.Организация физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях.Учебное пособие. Нижневартовск.Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014.-115 с.
7. Фролов В.Г. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке.М.”Просвещение”, 1986. - С.5.

АДАБИЙ ВА МАДАНИЙ МЕРОСНИ САҚЛАБ ҚОЛИШДА ИНТЕРВЬЮНИНГ ЎРНИ

*Фахриддин Тошнўлатович РАЖАБОВ,
Навоий инновациялар университети, ўқитувчи*

Аннотация: Ушбу мақолада адабий ва маданий меросни ўрганиш, мазмун моҳиятини тушуниш, қимматли асарлар ва уларнинг яратилиши хусусидаги маълумотларни сақлаб қолишда интервьюнинг ўрни ҳақидаги фикрлар ёритилган.

Калит сўзлар: адабий манба, маданий мерос, интервью, бадий ижодкорлик, журналистика, суҳбат-интервью, кайфият, видео, аудио, телефон.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы изучения литературного и культурного наследия, понимания сути содержания, роли интервью в сохранении ценных произведений и информации о характере их создания.

Ключевые слова: литературный ресурс, культурное наследие, интервью, художественное творчество, журналистика, интервью-интервью, настроение, видео, аудио, телефон.

Abstract: This article discusses the role of interviews in the study of literary and cultural heritage, understanding the essence of content, preserving valuable works and information about their creation.

Keywords: literary resource, cultural heritage, interview, artistic creativity, journalism, interview-interview, mood, video, audio, phone.

Маълумки бугунги кунда ижтимоий соҳада ахборот технологияларнинг ва матбуотнинг аҳамияти катта. Сўз санъатининг шаклланиши ва саҳифаларда муҳрланишида эса муаллиф ёки ёзиб олувчининг фаолияти алоҳида ажралиб туради.

Биз филология фанлари доктори, Эркинов Афтондил Садирхонович илмий раҳбарлигида “Ўзбек адабиётида регионал ижодкорлик (XIX-XXI асрлар): Нурота худуди мисолида” мавзусидаги диссертация устида ишламоқдамиз. Бадиий ижодкорлик ва унинг манбалари масаласига доир фикр-мулоҳазаларни ф.ф.д. А.С.Эркинов билан ҳаммуаллифликда тайёрлаган мақолада қисқача тўхталиб ўтган эдик, яъни “Шеърлий мажлислардаги бадиҳагўйлик ёки назирагўйлик билан бирданига яратилган шеърлар матни ўрнида, яъни йиғинда ёзиб олинса яхши. Бундай шеърлар муаллифи уларни матнга туширса катта гап. Бироқ улар йиғин ўрнида яратилиб, шу билан матнга тушмасдан беиз кетиши ҳам мумкин. Мазкур ҳолат афсусланишга арзийди. Сабаби бу шеърларнинг кейинчалик йўқолиб кетиш эҳтимоли катта. Энг асосийси, бундай шеърлар қоғозга туширилган тақдирда ҳам уларнинг яратилиш контексти агар кўрсатилмаса (матнда қайд этилмаса), шеърнинг аҳамияти пасаяди. Адабий мажлисдаги бадиҳагўйлик ва назирагўйлик орқали яратилган шеърлий асар оғзаки бўлиб, суҳбат жараёнининг муайян ўрнида (контекстда) яратилганлиги ва ижро этилиши билан аҳамиятлидир. Бундай шеърлар манбаси оғзаки бўлиб ҳамма вақт ҳам матнларда қайд этилмайди. Бундай хусусиятларига қарамай, бу тур шеърларни ҳам бадиий ижоднинг муайян манбаси сифатида қайд этиш мумкин”¹.

Бадиий ижодкорликнинг мукамал ёритилиши ва сақланишида, қимматини ошишида интервью муҳим аҳамиятга эга. Ўзбек тилининг изоҳли луғатида интервью қуйидагича изоҳланган: “Интервью (инглизча, interview-учрашув юзма-юз суҳбат) Журналистика жанри; матбуот, радио ёки телевидениеда бериш учун мухбирнинг бирор шахс билан ўтказган суҳбати ва шу суҳбатнинг матни”² дея изоҳланган. Ўзбекистон Миллий Энциклопедиясида

¹ Эркинов А., Ражабов Ф. Бадиий ижодкорлик ва унинг манбалари масаласига доир (XIX-XXI аср боши). Ўзбек филологиясида матнунослик ва манбашунослик муаммолари. Республика илмий-назарий анжумани материаллари. Наманган, 2018. 49 бет

²Ўзбек тилининг изоҳли луғати. “И” ҳарfli қисм. . www.ziyouz.com kutubxonasi. 217-бет

эса, Интервью (инглизча. interview- учрашув)-публицистика жанри. Журналистнинг бир ёки бир неча шахс билан долзарб масалалар юзасидан суҳбати. Икки турга бўлинади: 1. Хабар, асосан, ахборот етказиш мақсадида ўтказилади; 2. Таҳлилда муҳим воқеа, ҳодиса ва ҳужжатлар шарҳлаб берилади”¹.

Ҳар қандай ижодкордан ўзи ҳақида, ижодга кириб келишини сўраганингизда албатта сабаб ва оқибатларини ёзиб бериши ёки айтиши мумкин. Бу материаллар етарли даражада ижодкорнинг бадиий оламини тўлиқ ёритолмайди. Маълум мавзу доирасида тузилган саволлар орқали ижодкор аҳли ёки умуман ҳар қандай суҳбатдош билан суҳбатга киришар экансиз дастлаб суҳбатдошингизни тўлақонли ҳамфикр²ига айланиб, мулоҳазаларини сўраганингизда фақатгина ўзига тегишли яъни мутахассислигига мансуб бўлган мулоҳазалар билан эмас балки ижоддаги ва ҳаётдаги мулоҳазаларнинг асл сабабалари асл ҳақиқатлар ижодий баркамолликнинг воситалари ва сабаблари ёритила бошланади.

Бу ҳақида нуроталик ёзувчи Суюндук Мустафо Нуротой билан олиб борган суҳбат натижаларида шу нарса аниқ кўринди-ки ижод майдонига кириб келишининг сабаблари ва омиллари, ижод сирларини ғойибона тарзда ўрганаган шахслар ҳақида айтиб берди. Бу борадаги мулоҳазаларини ёзувчи 12 ёшидан буён ривожланиб келаётганлигини Нурота бадиий ижодкорлигининг асосчиси Раҳмон Чинмирзаев³ эса фикрларини ривожлантирганини, нуроталик ижодкор ҳамкасб дўстлари Р.Асатов⁴, С.Умрзоқов⁵лар билан биргаликда ҳамфикр бўлиб ижоднинг ўзига хос-хусусиятларини шакллантирганлигини ва шу ва бошқа мулоҳазаларни суҳбат жараёнида айтиб ўтди.

Ҳозгонлик адиб Раҳмон Асатов билан ўтказган суҳбатимиз давомида жуда кўп маълумотларни асарлари таркибига кирмаганлигини чунки ўша пайтдаги зиддиятли ҳолатлар уни ёзишга ундаганини таъкидлайди. Адиб шеърларини ёзишнинг асосий сабаби турмушдаги келишмовчиликлар ва атрофимдаги одамларнинг менга нисбатан асосиз бўҳтонлари сабаб бўлган, дея эътироф этади.

Саволларнинг бу борадаги тизимли ва қатъий тартиб асосида кетма-кетликдаги шаклланганлиги суҳбат мавзуси ва мазмунини тўлиқ ва изчил ёритилишининг асоси ҳисобланади. Бундан ташқари суҳбат жараёнида вазиятга қараб ҳам ёки суҳбатдошнинг умумий аҳволи ва унинг мавзуга тўлиқ алоқаси бўлмаган фикрларни айтиши ва материалнинг тўлиқ шаклланишини таъминлайди. Чунки суҳбатдош билан олиб борилаётган интервью жараёнининг

¹ Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. “И” ҳарфи қисм. www.ziyouz.com kutubxonasi. 216-бет.

² Муаллифни ёки суҳбатдошни суҳбатга чорлашдан аввал у киши ҳақида ва ижодининг мазмун-моҳияти билан таниш бўлиши шарт

³ Бу ҳақида қаранг: Rajabov F. Nurotalik ilk jurnalist-ijodkor . Tinchlik-eng oliy ne'mat. Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. Navoiy-2019, 136-137-bet

⁴ Раҳмон Асатов 1943 йил Навоий вилояти Нурота тумани Ҳозгон кўрғонида туғилган. Ўқувчилик давридаёқ илк ижод намуналари 1959-60-йилларда Самарқанддаги “Ленин йўли” (ҳозирги “Зарафшон”), “Ўзбекистон маданияти” (ҳозирги “Ўзбекистон адабиёти ва санъати”) газеталарида чоп этилган. Дастлабки шеъри “Куз оқшомлари” деб номланиб, 1963 йил 15 октябрда “Ленин йўли” газетасида чоп этилган. Адибнинг асарлари қуйидагилар. 1. Асатов Р. Ҳозгоннома. Т.; “Наврўз” нашриёти. 2005. 2. Асатов Р. Кавсар булогим. Т.; “Navro'z nashriyoti” 2004. 3. Асатов Р. Қуёшдай чароғон умр. Т.; 2014. 4. Асатов Р. Шомурод овчи. Т.; 2006. 5. Мустафо С., Асад Р. Шохимардон. Т.; “Turon zamin ziyo”

⁵ Бу ҳақида қаранг: Rajabov F. Nurotalik ziyokor ijodkor. O'zbek adabiyotshunosligining dolzarb muammolari: tahlil va talqin. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Termiz - 2019, 130-132 bet

интервью қонуниятларига бўйсунити мақсадга эришити чеклайди. Яъни бизга керакли бўлган материал матни ва мазмуни айтилмайди, тўлиқ бўлмайди ёки умуман бўлмайди. Шунинг учун ижодкорликни сақлаб қолувчилар яъни зиёлилар, журналистлар, тадқиқотчилар албатта бу жараёнда хушёрлик билан ишлаши зарур. Мавзуга алоқадор бўлмаган (ҳозир айна кундаги мавзуга оид йиғилаётган материал сирасига кирмаслиги мумкин лекин вақти келиб албатта муаллиф ижодининг қайсидир ўрнини тўлиқ ёритиш учун асос бўлиб хизмат қилади) материаллар ҳам вақти келиб ўз қимматини ошқор қилади яъни мавзу ва материал маъно ва мазмунини оширади.

Муаллиф кўнглида туғилган саволларни ёки ўй-кечинмаларини кимгадир етказиш ёки келажакда режалаштирилаётган ишлари билан таништирсагина у бор ижодий имкониятларини рўёбга чиққанлигининг аввали ва бугунига қадар бўлган жараёни очик кўрсата олади.

Бадиий ижодкорликнинг сақланишидаги яна бир хусусият шундаки, у давр руҳини, ижтимоий ҳаётни кўрсатади (яъни ўша даврдаги одамлар ҳаётининг ижтимоий қиёфаси: диди, этика-эстетикаси, дунёқараши, руҳияти, маънавий салоҳияти, муаммолари уларни юзага келтирувчи омиллари ва бошқа). Муаллифнинг барча нарсани қоғозга туширишга имконияти чекланган сабаби, у ўз қизиқишлари орқали бошқа мавзуда қалам тебратади ёзиш жараёнигача бўлган вазиятлар қоғозга тушмайди. Шунинг учун интервьюни “Оғзаки тарих”нинг бир қисми эканлиги шубҳасиз шундай ўринларда ўз қимматини кўрсатади.

Айнан бадиий ижодкорликда ижод майдонига кириб келган ва ижодкор сифатида шаклланган ҳар бир ижодкорнинг ўз қарашлари ва ижодий-фалсафий тафаккурини яхлит ҳолда намоён бўлишидаги маълумотлар учун интервью муҳим аҳамиятга эга. Бу борада Озод Шарафиддиновнинг “Ижодни англаш бахти”¹, Умарали Норматовнинг “Ижод сеҳри”², Абдулла Ориповнинг “Эҳтиёж фарзанди”³, Иброҳим Ғафуровнинг “Олтин қозик”⁴, Нўмонжон Раҳимжоновнинг “Бадиият-бош мезон”⁵ (Ушбу асарда тўлиқ турли ижодий авлодга мансуб шоир, ёзувчи, олимлар билан адабий суҳбатлар жамланган. Уларда сўз санъаткорларининг инсон-жамият-табиат вобасталигини бадиий идрок ва ифода этишдаги эстетик прициплари, ижодий жараён, бадиий маҳорат масалалари хусусида фикр-мулоҳазалар юритилган.) асарларида келтирилган “адабий суҳбатлар” туркумида олимлар адабиёт ва санъат, маънавият ва маърифат, сўз санъати ва унинг руҳият малҳами эканлиги, истиқлол даври адабий жараёнлари ва бугунги адабиёт мавзуларида олиб борилган суҳбат-интервьюлар ҳақида қимматли мулоҳазалар берилган. Бу ҳам албатта ижодкорликнинг сақлаб қолинишида ёки инсониятнинг ички оламида кечаётган жараёнларнинг суҳбат-интервью асосида матда муҳрлашнинг бир йўли эканини кўрсатади.

Ёзувчи ёки шоирнинг суҳбат жараёнидаги кимдандир норози кайфиятдаги фикри ёки ўринли (баъзан ноўрин бўлиши ҳам мумкин) эътирозлари уни бугунги кундаги ижодкор сифатидаги қиёфасини шакллантиргандир эҳтимол. Бу

¹ Шарафиддинов О. Ижодни англаш бахти. Т., 2004. 191-258 б

² Норматов У. Ижод сеҳри. Т., 2012. 204-288 б

³ Орипов А. Эҳтиёж фарзанди. Т., 1988. 85-161 б

⁴ Ғафуров И. Олтин қозик. Т., 2017. 443-540 б

⁵ Раҳимжонов Н. Бадиият-бош мезон. Т., 2016. 224 б

ҳақида муаллифнинг ўзини мулоҳазалари бўлади. Ана шуларни ёзиб олиш суҳбат асносида ўринли мулоҳазалар баъзан шахсий мулоҳазалар ҳам ижодкор ижтимоий қиёфасини кашф қилишда ёрдам беради. Мазмуний моҳиятга эга ижодий имкониятлар баъзан ана шундай вазиятларда ёки ҳолатларда туғилишини ҳам билиш лозим.

Ижодкор билан суҳбат жараёнини яъни интервьюни режалаштиришнинг ўзи катта ютуқ (бу масалада исталган ижодкор ёки маънавий салоҳияти юқори шахс билан амалга ошириб бўлмайди) амалга ошириш эса умуман янги материалга эга бўлиш имконини беради. Баъзи ижодкорлар характер-хусусиятини, баъзи ижодкорларда эса ўзига хос камтаринликни баъзиларида эса шунчаки ижод қилишини бу кўнгил эрмаги бўлганлиги учун катта иш эмаслиги, унинг назарида бу иш бироз ортиқчадек туюлади. Шу ва бошқа сабаблар туфайли интервью беришдан бош тортади. Янги-янги маълумотлар ва материаллар тадқиқотлар мазмун ва моҳиятини ва илмий-назарий асосларини ташкил қилади.

Хуллас, бадиий ижодкорликни сақлаб қолишда биз олиб бораётган тадқиқот доирасида Нурота маданияти ва тарихини интервьюлар орқали ҳам ўрганиш самарали натижа эканлигини кўрсатмоқда. Бадиий ижод билан шуғилланувчи ижодкорлар, тарихчилар, олимлар, ҳудуд маданияти ва тарихини чуқур биладиган зиёлилар билан ўтказатган интервьюлар биз билган ва билмаган янги маълумотларни асл сабаблари ва мазмун-моҳиятини чуқур ўрганиш имконини бермоқда. Шундай экан, интервьюнинг амалий аҳамияти, биринчидан, ҳудуд тарихининг ўзига хослигини кўрсатиш бўлса, иккинчидан эса Нуротага ташриф буюрувчи меҳмонлар ва туристлар учун Нуротанинг маданияти ва тарихи ҳақида кенг қамровли, китоблар чоп эттириш ҳисобланади. Бу борадаги ишларни барча ҳудудлар кесимида ўрганиш ва материалларни оғзаки йиғиш, видео ва аудио варинтларини шакллантириш навбатдаги амалга ошириладиган тадқиқотлар учун муҳим саналади.

АДАБИЁТЛАР

1. Эркинов А., Ражабов Ф. Бадиий ижодкорлик ва унинг манбалари масаласига доир (XIX-XXI аср боши). Ўзбек филологиясида матшунослик ва манбашунослик муаммолари. Республика илмий-назарий анжумани материаллари. Наманган, 2018. 410 бет
2. Норматов У. Ижод сеҳри. Т., 2012. 352 б
3. Орипов А. Эҳтиёж фарзанди. Т., 1988. 223 б
4. Раҳимжонов Н. Бадиият-бош мезон. Т., 2016. 224 б
5. Rajabov F. Nurotalik ilk jurnalist-ijodkor . Tinchlik-eng oliy ne'mat. Respublika ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. Navoiy-2019, 153 bet
6. Rajabov F. Nurotalik ziyokor ijodkor. O'zbek adabiyotshunosligining dolzarb muammolari: tahlil va talqin. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Termiz - 2019, 276 bet
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. www.ziyouz.com kutubxonasi
8. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. www.ziyouz.com kutubxonasi
9. Ғафуров И. Олтин қозиқ. Т., 2017. 546 б
10. Шарафиддинов О. Ижодни англаш бахти. Т., 2004. 640 б

БУЮК УММОНДАН БАҲРА ОЛИБ

Раъно ФАЙЗУЛЛАЕВА,

НавДПИ таянч докторанти

Аннотация: Мақолада Сирожиддин Саййид ижодида Алишер Навоий анъаналарини давом эттириш, ундан олган сабоқлари асосида яратган асарларининг ғоявий-бадий хусусиятлари ҳақида сўз боради. Шоирнинг Навоий ғазалларига боғлаган мухаммаслари таҳлил ва тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: ғазал, аруз вазни, мухаммас, лафзий ва маънавий санъатлар, ташбеҳ, тасвир

Аннотация: в статье говорится о продолжении традиций Алишера Навои в творчестве Сироджиддина Сайида, идейно-художественных особенностях его произведений на основе уроков, которые он усвоил. Анализируются и исследуются комментарии поэта к газелям Навои.

Ключевые слова: Газель, аруз, мухаммас, словесное и духовное искусство, аллегория, образ.

Annotation: The article talks about the continuation of the traditions of Alisher Navoi in the work of Sirojiddin Sayyid, the ideological and artistic features of his works based on the lessons he learned. The poet's comments to Navoi's ghazals are analyzed and studied.

Key words: Gazelle, aruz, mukhammas, verbal and spiritual art, allegory, image.

Алишер Навоий ижоди буюк уммон бўлиб, ундан баҳра олиш, асарларининг сеҳру синоатидан ҳайратга тушиш, у куйлаган ғояларга ҳамоҳанг куйлай олишга интилиш бахтига муяссар бўлиш осон эмас. Бу бахт ҳар кимга ҳам насиб этавермайди. Алишер Навоий ва буюк замондошимиз Абдулла Орипов ижоди ўртасидаги мутаносиблик, уларнинг шеърятдаги улуғ хизматларини таҳлил қилган профессор Нурбой Жабборов ижодда бир-бирини такрорламастик, ҳар бир ижодкорнинг ўз йўли, ўз услуби бўлиши лозимлигини Навоий ҳам, Абдулла Орипов ҳам ўз ижодларида намоён этганликларини таъкидлайди. “Чинакам ижод намунаси оригинал бўлмоғи зарур, тоза тарҳ билан битилмоғи керак. Бутун ижодий фаолияти ана шундай юксак эътиқод, мустаҳкам тутум асосига қурилгани бу икки буюк истеъдоднинг ижодкор сифатидаги принциплари нечоғли уйғун экани далилидир, бизнингча” – дейди олим “Шеър аҳлининг икки жаҳонгири” мақоласида.

Навойдан ўрганиш, сабоқ олиш, тажриба ва анъаналарини бугунги кун маънавий-маърифий талабларидан келиб чиққан ҳолда давом эттириш, ривожлантириш ҳар бир ижодкорнинг ўзига хослигини белгиловчи омиллар саналади. Мустақил Ўзбекистоннинг миллий адабиёти янги авлоди ўтган асрнинг 70-80-йилларида адабиёт майдонига кириб келган авлод билан бир сафда Навоий ижодини ўрганиб, ундан баҳра олиб, бир-бирини такрорламайдиган ижод намуналарини яратиб келмоқдалар. Ана шундай ижодкорлардан бири Ўзбекистон халқ шоири Сирожиддин Саййиддир.

Сирожиддин Саййид Алишер Навоийга жуда катта меҳр қўйган. Уни шеърятда, бадий ижодда пир деб билади ва ҳар бир шеърида унга буюк ҳурматини билдириб туради. Бу ҳурмат шундан иборатки, шоир ўзини ҳаминша теран бадий фикр юритишга, сўзни эъозлашга, ундан тўғри истифода этишда ўзини ниҳоятда масъул сезади, айтмоқчи бўлган фикри бошқаларники олдида нурсиз бўлиб қолмаслиги ҳақида ўйлайди, ташвиш чекади. Шунинг учун унинг шеърларида мағзи тўқ бадий топилмалар, лафзий ва маънавий санъатлар жилolari кўп учрайди. Айниқса, ғазаллари мумтоз адабиётимиз анъаналари йўлида бўлса ҳам замонавий руҳ уфуриб туриши, маъно қатламларининг ўзига хослиги билан ажралиб туради.

Ғазал мумтоз шеърятимизнинг етакчи жанри ҳисобланади. Унинг ўзига хос жанрий белгилари, назарий қонун-қоидалари, талаблари мавжуд. Чунончи, ғазал қатъий қофияланиш тартибига эга. Биринчи ва охири байтлари алоҳида номланади, охири байтда албатта унинг ижодкори—шоир тахаллуси келтирилиши лозим. Ғазал аруз вазнида яратилади ва бу вазн баҳрлардан иборат. Алишер Навоий “Мезон ул-авзон” асарида арузнинг 19 та баҳри ҳақида назарий маълумот беради. Унда кўрсатиб ўтилган қоидалар бугунги кунда ҳам ўзгаргани йўқ ва уларга амал қилиб келинади. С.Абдулла, Чархий, Чустий, Ҳабибий сингари ғазалнавис шоирларимиз ғазалнинг замонавийлашишига, бизнинг давримизда ҳам шеърятнинг етакчи жанрларидан бири бўлишига катта ҳисса қўшишди. Э.Воҳидов, А.Орипов ижодида ғазалнинг гўзал намуналари бор. Сирожиддин Саййид ғазал жанри анъаналарини чуқур ўрганиб, Ватан, она юрт, халқ ва миллат, ишқ-муҳаббат каби абадий мавзуларда яратган ғазалларида Навоий анъаналарини давом эттириб келмоқда. Аммо ғазалларнинг сўнгги байти—мақтаъда шоир ўз тахаллусини келтирмайди. Ҳатто Навоий ғазалларига боғлаган мухаммасларида ҳам тахаллус келтирилиши анъанасига риоя қилинмайди. Бу ажабланарли ҳол эмас. Ҳ.Олимжон, Ғ.Ғулом, Ҳ.Ғулом ва бошқа баъзи бир шоирларимиз ҳам ғазал сўнгида тахаллус қўлламаган ҳоллар учрайди.

Мухаммас боғлаш ижодкордан жуда катта масъулият, истеъдод талаб қилади. Чунки мухаммас боғлаганда байтга қўшилаётган уч мисра мазмуни ғазал муаллифи фикрини яна ҳам тўлдириши, унинг бадий қимматини ошириши лозим. Навоийнинг “Ўйнар” радибли ғазалига боғланган мухаммасда ажиб бир мутаносибликни кўрамыз. Мухаммас боғловчининг фикрлари байтдаги мисраларда ифода этилган фикрларни шарҳлайди, ҳолатнинг турли кўринишларига турлича, жозибали ва таъсирчан иқтибослар келтиради. Бу эса Навоий ғазалидаги сеҳрни янада оширади, кишини ўзига мафтун этади.

Ғазалнинг биринчи байти:

Зулфинг очилиб, орази дилжў била ўйнар,
Ҳинду бачае шўхтурур су била ўйнар¹.

Ёрнинг зулфи ёйилиб, юзининг чиройи дилни ўртайдиган даражада, хинд боласи каби шўхки, сув билан ўйнайди. Сув ёнидаги гўзалнинг зулфлари товланишини тасаввур қилинг: нақадар чиройли, кишини ҳаяжонлантирадиган тасвир. Сирожиддин Саййидга тегишли мисраларда бу гўзал тасвир янада

¹ Саййид Сирожиддин, Асарлар, III жилд, Шеърлар, дoston, ғазал дафтари, насрий оҳангларда, “SHARQ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2019 й. Б.443.

қуюқлашади, мисралардаги сўзлар моҳияти янада ёрқинроқ очилади, таъсир кучи шунчалик ошиб боради:

Кўнглим очилиб, ўйлаки орзу била ўйнар,
Кўрганда юзинг, орзуси қайғу била ўйнар,
Қайғуси яна завқ ила туйғу била ўйнар...¹

Ошиқ кўнгли кўтарилиб, орзуларга ғарқ бўлади, висолга талпинади, аммо юзини кўриши билан қайғуга ботади, чунки бу юз васлига етмоқ ниҳоятда мушкул; қайғу завққа қўшилиб кетади, негаки, маъшуқа васлига етишиш энг ноёб туйғу ва у ана шу туйғуга талпинади.

Иккинчи бандда Навоий гўзалнинг кўзгу ёнидаги ҳолатига эътиборни қаратади: у бир шўх, кўнгли завққа тўла, у совуқ нафаслардан йироқ, бола каби кўзгуга ўзини солади. Сирожиддин Саййид уни ҳам тўлдиради. Ошиқ замондан ҳам, умрининг боридан ҳам кечишга тайёр, жон кўйганидан дил ва нафаснинг фарқи қолмайди, ишвасидан кўнгил қафасидан отилиб чиқиб кетади. Маъшуқа ошиқни мафтун этишда давом этади. Унинг ҳар бир ҳаракати ошиқни ҳар кўйга солади. Маъшуқанинг бир боқиши уни сеҳрлаб қўяди, шундан унинг уйқуси ҳам йўқолади. Бунинг сабаби байт олдидан қўшилган уч мисрада равшанлашади: маъшуқанинг юзи кўзидан, кўзи юзидан гўзал; киприклари мафтун этишни икки кўздан ўрганган; бир жилва қилса, ҳар қандай чирой, гўзаллик ундан ортда қолади.

Кейинги бандларда ҳам байтлар мазмунига мос, уларни тўлдирувчи, байтда айтилган фикрлар мағзини чақишга, уларни тўлароқ тушунишга ёрдам берадиган мисралар қўшилган. Жумладан, олтинчи байтда

Зоҳид била нафс этса тамасхур , не ажабким,
Ит сайд қилур вақтида тулку била ўйнар,²

деган Навоий фикрларига “дунё ишида икки тараф борлиги, бири меҳр-муҳаббат бўлса, иккинчиси қаҳр-ғазаб эканлиги, дўст билан душмanning кулишини ит ов қилар чоғи тулки билан ўйнашига сабаб қилиб кўрсатма”, дейди.

Муғ дайрида маст ўлса Навоийни кўрунгким,
Бир олма киби гунбади мину била ўйнар,³

байтига қўшилган мисралар қалбни некбин туйғуларга тўлдиради, байт мазмунини яна ҳам тўлиқроқ англашга ёрдам беради. Мухаммас муаллифи меҳр билан вафо кўхна оламда доим муҳокама этиб келинади, ошиқ аҳли ўз кўнгил севгани билан бирга бўлиши, ҳамдам, ҳамнафас юриши лозим, бунинг учун ҳаммиша садоқат, саховат йўлидан юринг, дейди.

“Холу хатинг хаёлидин...” деб бошланувчи ғазалга боғланган мухаммас ҳам байт мазмунини янада теранроқ англашга ёрдам берадиган, ташбеҳлар жозибасини оширадиган, ғазалдан олинажак завқни оширадиган даражада. Аслида мухаммас ғазал сеҳрига сомеъ бўлиш, ундаги маъно-мазмундан таъсирланиш, лирик қаҳрамон ҳолатига муносабат билдириш ва ҳолатнинг бадий ташбеҳини янада қуюқлаштиришдир. Бунга қай даражада муваффақ бўлиш мухаммас боғловчининг маҳоратига, истеъдодига боғлиқ. Сирожиддин

¹ Ўша жойда.

² Саййид Сирожиддин, Асарлар, III жилд, Шеърлар, достон, ғазал дафтари, насрий оҳангларда, “SHARQ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2019 й. Б.444.

³ Ўша жойда.

Саййид ғазал байтларидаги мазмун-моҳиятни чуқур англаб, фикрни ривожлантирувчи, таъсир кучини оширувчи мисралар яратишга муваффақ бўлган. Навоийнинг ҳар бир ғазали санъатлар билан зийнатланган. Юқорида тилга олинган ғазалда ҳам бу хусусият мавжуд. Қайтариш санъатининг бир неча турлари қўлланган унда. Рад-ус-садр илал-ҳашв турида биринчи мисра бошида келган сўз иккинчи мисра ўртасида такрорланади. Ғазалнинг биринчи байтида ана шу санъат қўлланган:

Холу хатинг хаёлидин, эй сарви гулъузор,
Гаҳи кўзумга **хол** тушубтур, гаҳи ғубор¹.

Хол сўзи биринчи мисра бошида ва иккинчи мисранинг ўртасида келяпти. Бу қайтариш санъатининг бир кўринишидир. Рад-ус-аруз илал-ибтидо кўринишидаги санъатда биринчи мисра охиридаги сўз иккинчи мисра бошида қайтарилади. Мухаммас муаллифи тўртинчи бандда ана шу санъатдан фойдаланган:

Саволмидур самода ё қошинг **ҳилолидур**,
Ҳилолмидур ёки бори умрим саволидур?

Худди шу мисраларда рад-ус-садр илал-ажуз санъати ҳам қўлланган. “Саволмидур”, “саволидур” сўзлари мисраларнинг боши ва охирида қайтарилиб, шу санъатни вужудга келтирган.

Навоий ғазалида рад-ус-аруз илал-ажуз кўриниши ҳам учрайди. Иккинчи байтда

Юзингда хол сафҳада томғон киби қаро,
Холинг малоҳати туз эрурким, қарода бор

деган гўзал мисраларда бу санъат намоён бўлган.

Рад-ус ҳашв илал-ибтидо кўриниши ҳам байтга қўшилган мисралардан бирида қўлланган. “Жону таним ҳар лаҳза андуҳ бирла тўлмоғин, Ҳар лаҳза нотавону маҳжур ўлмоғин...” мисраларида(мухаммаснинг бешинчи банди) “ҳар лаҳза” сўзи икки жойда бошқа-бошқа маъноларни аниқлатган ҳолда қўлланган.

Навоий ғазалида тарде акс санъати ҳам қўлланган. Олтинчи бандда унинг гўзал намунасини кўрамиз:

Машшотайи қазо безамиш холу хаттини?
Беихтиёрликда борму манга ихтиёр?

Бу ерда беихтиёр ва ихтиёр сўзлари маъноси бир-бирига зид сўзлардир. Мухаммас муаллифи ҳам байтлардаги мазмунга мос, унинг таъсир кучини оширишга хизмат қиладиган мисралар яратишда таносиб санъатидан кенг фойдаланган. Бу санъатда маъно жиҳатидан бир-бирига яқин сўзларни айтилаётган фикрни таъкидлаш, мазмунни кучайтириш мақсадида келтириш кўзда тутилади. Ҳар лаҳза, ҳар дам; сабо, шамол; назокат, ҳусн, қадди-басти каби сўзларнинг бир ўринда келиши мисралар мазмунига мос келиши билан уларнинг муסיқийлигини, жозибадорлигини оширган.

Мақсуд Шайхзода Навоий асарларининг бадиий хусусиятлари ва услублари тўғрисида фикр юритиб, “Ҳаётни, одатларни, кишиларни, табиатни ва ижтимоий турмушни мукамал билган шоиргина маънавий, руҳий ҳолатларни

¹Саййид Сирожиддин, Асарлар, III жилд, Шеърлар, дoston, ғазал дафтари, насрий оҳангларда, “SHSRQ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2019 й. Б.483.

беришда ташқи дунёнинг, объектив воқеликнинг тазоҳиротидан шундай журъат ва маҳорат билан фойдаланиши мумкин”¹, деган хулосага келган. Бу хулосани С.Сайид мухаммас боғлаган ғазалларга нисбатан ҳам татбиқ этиш мумкин.

Алишер Навоий ижоди, яратган асарлари, ижодий сабоқлари ҳамиша адиб ва шоирларимиз учун улкан ибрат мактаби, дуру жавоҳирга кон улкан уммон бўлиб, ижодий истеъдодларини ўстириб боришнинг манбаидир. Улкан салафлари қаторида Сирожиддин Сайид ҳам бу бебаҳо адабий меросдан завқланиб, илҳомланиб, бундан буён ҳам халқимиз маънавий хазинасини бойитадиган асарлар яратаверади.

ПЕДАГОГ МАГИСТРЛАРНИНГ УСЛУБИЙ ИМКОНИАТЛАРИНИ ОШИРИШ

*Икром Абдушукурович ЧОРИЕВ,
Ўзбекистон Республикаси ОТФИБ хузуридаги Талаба ва ўқувчиларнинг
ижтимоий фаоллигини ошириш маркази мутахассиси,
Республика маънавият-маърифат маркази хузуридаги Ижтимоий-маънавий
тадқиқотлар институти тадқиқотчиси*

Педагогика фанининг методологияси деганда педагогик ҳодисаларни ўрганиш усуллари ва тамойиллари назарда тутилади. Педагогик тадқиқотларга услубий ёндашувларни ишлаб чиқадиган ва ўқитувчилар ҳамда олимларга ўқитиш ва тарбиялашнинг самарали усуллари ишлаб чиқишда ёрдам берадиган соҳа сифатида қараш мақсадга мувофиқ.

Аввало, педагог магистрлар педагогика фани методологиясининг қуйидаги асосий жиҳатлари ўзлаштириши талаб этилади. Жумладан:

1. Эпистемология - эпистемология педагогика фанида қандай танишишимиз ҳақидаги саволлар билан шуғулланади. Бунга педагогик тадқиқотлар контекстида «билим», «ҳақиқат», «далил» ва «ишонч» каби тушунчаларни таҳлил қилиш киради.

2. Тадқиқот усуллари - педагогика фанининг методологияси педагогик тадқиқотларда маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш усуллари ва усуллари ишлаб чиқади. Бунга малака ва микдорий усуллар, шунингдек сўровлар, кузатувлар ва тажрибалар усуллари киради.

3. Таълим фалсафаси - педагогика фанининг методологияси педагогик амалиётнинг фалсафий асосларини, шу жумладан таълимнинг мақсадлари ва қадриятлари, ўқитувчи ва талабанинг роли ва бошқалар ҳақидаги саволларни ривожлантиришга ёрдам беради.

4. Педагогик назариялар - педагогика фанининг методологияси педагогик жараёнларни тушуниш ва тушунтиришга ёрдам берадиган педагогик назарияларни таҳлил қилиш ва ривожлантириш билан ҳам шуғулланади.

5. Танқидий фикрлаш - педагогика фанининг методологияси олимлар ва ўқитувчилар ўртасида танқидий фикрлашни ривожлантиришга ёрдам беради,

¹ Мақсуд Шайхзода, Алишер Навоий лирикасининг баъзи бир поэтик усуллари ҳақида (“Ғаройиб ус-сиғар” девони бўйича), “Ўзбек адабиёти масалалари” Адабий-танқидий мақолалар, Тошкент, Ўздавнашр, 1959 й. Б.252.

уларга педагогик тадқиқотлар ва амалиётни таҳлил қилиш ва баҳолашга ёрдам беради.

Шуни таъкидлаш керакки, педагогика фанининг методологияси доимий равишда ривожланиб боради. Таълим соҳасидаги ўзгарувчан шароит ва эҳтиёжларга мослашади. Олимлар, шунингдек ўқитувчилар доимий равишда таълим тадқиқотлари ҳамда амалиётига услуб ва ёндашувларни такомиллаштириш устида ишламоқдалар.

Педагог магистрларнинг услубий имкониятларини оширишга ўқитишнинг самарали усулларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун зарур бўлган билим, малака ва кўникмалар киради. Ушбу компетенциялар ўқув жараёнида муҳим рол ўйнайди. Педагог магистрларнинг бўлажак ўқитувчи сифатида билим, малака ва кўникмаларни ўқувчиларга муваффақиятли сингдиришга ёрдам беради. Бу ерда бўлғуси ўқитувчи, яъни педагог магистрларнинг баъзи асосий услубий ваколатлари қуйидагилардан иборат:

1. Педагогик усулларни тушуниш: ўз ўқувчилари учун энг мосини танлаш учун турли хил ўқитиш усуллари, шу жумладан анъанавий ва замонавий ёндашувлар билан таниш бўлиши керак.

2. Дарсни режалаштириш: ўқув дастурлари ва дарсларини, шу жумладан дарс мақсадларини аниқлаш, ўқитиш усуллари ва воситаларини танлаш, шунингдек ўқув ютуқларини баҳолашни ишлаб чиқиши керак.

3. Турли хил ўқув услубларига мослашиш: уларнинг эҳтиёжларига энг мос келадиган ўқув муҳитини яратиш учун индивидуал эҳтиёжлари ва ўқув услубларини ҳисобга олиши керак.

4. Технологиялардан фойдаланиш: замонавий таълим технологиялари билан таниш бўлиши ва улардан ўқув жараёнини бойитишда фойдалана олиши керак.

5. Баҳолаш ва фикр-мулоҳазалар: талабаларнинг билимларини баҳолай олиши ва уларга ўз малакалари ва билимларини ошириши учун фикр-мулоҳазалар билдириши керак.

6. Турли хил талабалар билан ишлаш: турли хил талабалар гуруҳлари, шу жумладан турли даражадаги қобилият, маданий ва лингвистик хусусиятларга ега болалар билан ишлашга қодир бўлиши керак.

7. Касбий ривожланиш: доимий равишда услубий маҳоратини ошириши ва таълимнинг сўнгги тенденцияларига риоя қилиши керак.

8. Креативлик ва инновация: дарсларни янада қизиқарли ва самарали қилиш учун янги техника ва ёндашувларни жорий эта олиши керак.

9. Режалаштириш ва вақтни бошқариш: дарсларга тайёргарлик кўриш ва талабалар ишини баҳолаш учун етарли вақтга эга бўлишларини таъминлаш учун ўз вақтларини самарали режалаштиришлари керак.

10. Мулоқот қобилиятлари: ўқувчилар, уларнинг ота-оналари, ҳамкасблари ва мактаб маъмурияти билан самарали мулоқот қила олиши керак.

Ушбу услубий компетенциялар бўлғуси ўқитувчи муваффақиятли фаолиятининг калити ҳисобланади ва талабаларга юқори сифатли таълим беради.

Замонавий ўқитувчининг услубий компетенцияси – бу замонавий таълим стандартлари, талабаларнинг талаблари ва эҳтиёжларига жавоб берадиган

услугий ёндашувлар ва ўқитиш усулларини тушуниш, қўллаш ва ишлаб чиқиш қобилияти. Ушбу компетенция таълим сифати ва талабаларнинг ривожланишида муҳим рол ўйнайди. Замонавий ўқитувчи услубий компетенциясининг баъзи асосий жиҳатлари:

1. Замонавий ўқитиш методологиясини билиш: табақалаштирилган таълим, лойиҳа асосида ўрганиш, фикр-мулоҳаза, фаол ўрганиш ва ҳоказо каби замонавий ўқитиш усулларини яхши билиши керак. Бу сизга ўқув жараёнини турли талабалар еҳтиёжларига мослаштириш имконини беради.

2. Дарслар ва курсларни лойиҳалаш: ўқув мақсадлари, ўқувчиларнинг ёши ва тайёргарлик даражасини ҳисобга олган ҳолда дарслар ва курсларни ишлаб чиқиши, шунингдек самарали натижаларга эришиш учун турли усул ва усуллардан фойдаланиши керак.

3. Замонавий таълим технологияларидан фойдаланиш: ўқув жараёнини такомиллаштириш учун интерфаол доскалар, онлайн платформалар, веб-ресурслар ва дастурий таъминот каби замонавий таълим технологиялари билан танишишлари керак.

4. Ўқув натижаларини таҳлил қилиш ва баҳолаш: ўқувчиларнинг ўқув натижаларини баҳолашлари ва маълумотларни таҳлил қилишлари керак, чунки уларнинг ўрганишга бўлган ёндашувини мослаштириш ва ўқув жараёнини такомиллаштириш.

5. Танқидий фикрлаш ва тадқиқот кўникмаларини ривожлантириш: ўқувчиларнинг танқидий фикрлаш, мустақиллик ва тадқиқот қобилиятларини ривожлантиришга ёрдам беришлари керак.

6. Таълимни индивидуаллаштириш: ҳар бир талабанинг индивидуал еҳтиёжларини қондириш учун турли хилликни ва ўқув жараёнига қўшилишни қўллаб-қувватлаш учун ўз ёндашувларини мослаштириши керак.

7. Ўз-ўзини тарбиялаш: бўлажак ўқитувчи таълим соҳасида долзарб бўлиб қолиши учун узлуксиз ўрганиш ва ўзини такомиллаштиришга тайёр бўлиши керак.

Бўлажак ўқитувчининг услубий компетенцияси талабаларни замонавий дунёга тайёрлашда ва таълим мақсадларига еришишда муҳим рол ўйнайди.

XXI аср илм–фан ишлаб чиқариш, яратувчанлик омилига айланиши кадрлардан ҳар бир соҳани модернизациялаш шароитига компетентлиги жаҳон андозаларига мослигини талаб қилади.

Ўтган асрнинг 90 йилларида компетентлик концепцияси бўйича ҳар хил қарашлар юзага келди. Жумладан, Fletcher (1997), Mansfeld (1996), Roe (2002), Spencer and Spencer (1993), J.F.Lozano, F.Boni, J.Peris, A.Hueso (2012), Competencies in higher education: A critical analysis from the capabilities approach. Journal of Philosophy of Education томонидан ўтказилган тадқиқотларда олий таълимда компетентли тайёрлаш бўйича тажрибалар умумлаштирилди. Бунинг натижасида компетентлик муайян вазиятда, маълум вақтда, интеллектуал ва эмоционал имкониятларни самарали қўллашдир, деган хулосага келинади.

Р.Э.Бояцис компетентлик имконият ёки қобилият, хулқ тизими эканлигини таъкидлайди. Л.Х.Маркус, Х.Д.Купер–Томос ва К.Н.Олиресс (1997) компетентликнинг уч йўналишини: таълимий, маънавий – ахлоқий ва фаоллик қобилиятлар уйғунлиги деб қарайди. С.Мусинов, С.Кубаев, Н.Холмуродовлар

ҳозирги давр мутахассиси компетентлигини уч асосини: ахборотлашиш, ижтимоий–мулоқот, муаммоларни ечаолиш ва модуллаштириш концепциясини тавсия этадилар.

Шунингдек, Ўзбекистон олимларида Р.Джураев, Ш.Қурбонов, Н.Азизходжаева, Н.Муслимов, Ш.Абдураимов, Қ.Олимов, М.Уразова, Б.Ходжаевлар тадқиқотларида касбий компетентлик, касбга оид билим, кўникма, тажриба, маҳорат уйғунлиги илмий асосланган. Б.Назаровнинг тадқиқотида эса педагогнинг касбий тарбияланганлик компетентлигини тадқиқ қилишда унинг қуйидаги турлари билан фарқ қилинишини таъкидлайди:

- махсус тарбияланганлик компетентлиги – касбий фаолиятини етарлича юқори даражада эгаллаганлик, ўзининг келгуси касбий ривожланишини лойихалаш қобилияти;

- ижтимоий тарбияланганлик компетентлиги – биргаликдаги (гурухли, кооператив) касбий фаолиятини, ҳамкорликни ва, шунингдек, мазкур касбда қабул қилинган касбий мулоқот услубларини эгаллаганлик, ўз касбий меҳнати натижалари учун ижтимоий, маъсуллик;

- аутокомпетентлик – ўзининг ижтимоий – касбий характеристикалари ҳақида адекват тасаввур ва касбий деструкцияларини енгиб ўтиш технологияларини эгаллаганлик;

- экстремал касбий компетентлик – тўсатдан мураккаблашган шароитларда, ҳалокатларда, технологик жараёнлар бузилганида ва бошқа ишлаш қобилияти. Маълумки, мутахассиснинг касбий шаклланишида бўлажак касбий фаолият турлари бўйича таянч билим, кўникма ва малакаларини ўзлаштириш муҳим ўрин тутса, реал амалий фаолият олиб бораётган педагогик кадрларда фаолиятни мукамаллиги, уни амалга ошириш сифати ва дарааси муҳим омиллардан саналади.

Мавжуд тадқиқотларда мутахассис, касб, ҳунар, ихтисос фаолиятига нисбатан компетенция, компетентлик, компетентлилик категориялар ҳолларда синоним тарзда қўлланилишига сабаб компетенция у ёки бу мутахассислик таълим стандартига мослиги, таълим стандарти бўйича билим, малакани эгаллаганлиги ва шахсий фазилати, ҳолати, даражасини ифодалаши, дейилади. Маълумки, компетенциялар Болония таълим тизими, стандартлари (Норвегия 2005, Берн) бешта асосий элемент:

- билим ва тушуниш;
- билимларни қўлланилиши ва тушуниш;
- дунёқарашни шаклланишига мойиллик;
- коммуникатив кўникмалар;
- мустақил таълим олишга бўлган қобилиятдан иборатлиги қайд қилинган.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, компетенция лотинча Coreto – эришяпман, муносибман, лойиқман, у ёки бу мутахассислик меъёрий, норматив мезонларини билиш, шу соҳадаги билим, кўникма, тажрибалар даражаси. Бугун дунёда глобаллашув замонавий цивилизация тараққиёти – фан, маданият, таълим соҳасидаги инновацияларга ўз таъсирини кўрсатмоқда. Мамлакатимизда магистратура таълими тизимида юқори даражадаги инсон капитали, меҳнат бозорида рақобатбардош кадрлар тайёрлашга имконият яратилган.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2909-сонли Қарори.
2. Мирзиёев Ш.М. Илм фан ютуқлари – тарақиётнинг муҳим омили // «Халқ сўзи» газетаси, 2016 йил 31 декабр.
3. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. // Халқ сўзи, 2017 йил 15 январь.
4. Нишонова С. Шарқ уйғониш даври педагогик фикр тараққиётида баркамол инсон тарбияси. Пед.фан.докт. ... дисс. Т.: 1998.-288 б.
5. Ортиқов Н. Миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида ўқувчи шахсини ахлоқий шакллантириш. Пед.фан.докт. ..дисс. – Т.: 2000. 305 -б.
6. Эшчанова Н.Р. Глобаллашув шароитида миллий маънавиятга таҳдидлар ва уларни бартараф этиш омиллари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)диссертацияси автореферати. Т., 2019.-53 б.
7. Волков Г.Н. Этнопедагогика: Учеб. для студ. сред. и выс. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 1999. – 168 с.
8. Зиёмухаммедов Б. Педагогика. - Т.: Ўқитувчи, 2008. – 182 б.
9. Кайковус. Қобуснома. -Т.: Ўқитувчи, 1986-. 118 б.
10. Қуронов М. ва бошқалар. Олий таълим муассасаларида маънавий-маърифий ишларни ташкиллаштириш.Т.:Тафаккур. 2011.- 88 б.

ҲАРБИЙ СОҲА ТИЗИМИГА ОИД ЛЕКСЕМАЛАР

Манзура Тулагановна НАРМАТОВА,

Жиззах давлат педагогика университети, ўқитувчи

Аннотация: мақолада “Малика айёр”, “Баҳром ва Гуландом” дostonларида ҳарбий соҳа тизими тушунчасига, хусусан, ҳарбий ҳаракатларда иштирок этувчи тушунчасига оид, шунингдек, ҳарбий қурол-яроғ тушунчасига оид лексемалар таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: дoston, лексема, ҳарбий, новкар, сипох, душман, отлик, пиёда, асир, найза, қилич, қурол-яроғ каби

Аннотация: в статье анализируются лексемы, относящиеся к понятию военный строй, особенно понятию участник военных действий, а также понятию боевое оружие в эпосах «Малика Аяр», «Бахрам и Гуландом».

Ключевые слова: легенда, лексема, военный, солдат, солдат, враг, конница, пехота, пленник, копье, меч, оружие и т.д.

Annotation: the article analyzes the lexemes related to the concept of the military system, especially the concept of the participant in military operations, as well as the concept of military weapons in the epics "Malika Ayar", "Bahram and Gulandom".

Key words: epics, lexeme, military, soldier, enemy, cavalry, infantry, prisoner, spear, sword, weapon, etc.

Ижтимоий-сиёсий муносабатларни билдирувчи лексик бирикмаларнинг катта бир тармоғи – бу ҳарбий соҳа тизимига оид лексемалардир. Биз ўрганган халқ достонлари матнида ҳам мазкур тизимга хос юздан ортиқ лексемалар қўлланилганки, уларни қуйидаги функционал-семантик гуруҳларга бўлиб ўрганишни мақсадга мувофиқ, деб ҳисобладик:

а) Ҳарбий ҳаракатларда иштирок этувчи тушунчага оид лексемалар.

Новкар (мўғ. нўхўр – дўст, ўртоқ; эр) 1. Тар. “Ҳарбий хизматкор, аскар” (6.ЎТИЛ, V, 3-бет) маъносини ифодалаган. Ушбу лексеманинг қўлланилиши дастлаб “Ўғузнома”да (8) кейинчалик Алишер Навоийнинг “Тарихи мулуки Ажам” асарида ишлатилганлиги (1) аниқланган. Биз ўрганган “Малика айёр” достонида фақат бир ўринда, хусусан, Авазхоннинг отаси Гўрўғлидан оқ фотиҳа сўраб, хайрлашиш мурожаатида қўлланганлигини кузатдик: *Ошмоққа қойимдир, тоғларнинг бели, От чопишиб юрган Новкарнинг чўли* (3.М.а.16-бет). Мазкур лексема “Баҳром ва Гуландом” достони матнида учрамади.

Сипоҳ: форсча тарихий сўз бўлиб, тилимизга ўзлашма сифатида кириб келган. Нуфузли луғатимизда унинг икки маънода қўлланилиши қайд этилган: 1. Подшоҳ, хон, амир саройида узоқ хизмат қилган лавозимли киши, амалдор; 2. Жангчи аскар (5.ЎТИЛ, III, 518-бет). **Сипоҳ** лексемасининг “аскар, қўшин, лашкар” маъносида эски ўзбек тилида кенг қўлланганлиги, хусусан, Алишер Навоийнинг тарихий асарларида ҳам ишлатилганлиги аниқланган. Ушбу лексема “қўшин” маъносида Бухоро хонлиги даврида ҳам ишлатилган. Унинг маънодош атамаси бўлмиш **сипоҳсолор** варианты “қўшиннинг бош қўмондони, асосий бошқарувчи шахс” маъносини ифодалаб келган³. Бу сипоҳ лексемаси баъзи асарларда, хусусан, халқ достонлари матнида сипоҳи (аскар, жангчи), шунингдек, “амалдорлик, иш бошилиқ, аскарлик, жангчилик” маъносидаги **сипоҳлик** шаклида ишлатилганлигини кузатдик. Биз ўрганган “Малика айёр” достонида **сипоҳилик** лексемаси 2 марта, шунингдек, **сипоҳилари**, **сипоҳининг**, **сипоҳнинг** каби вариантларнинг ҳар бири бир мартадан қўлланган. *Белимда ярқиллар кескир нўлатим, Шундай бўлар сипоҳилик одатим* (3.М.а.36-бет), *Тоша келар Авазхоннинг гайрати, Шундай бўлар, сипоҳининг одати, Қўлида ярқиллар кескир нўлати* (3.М.а.20-бет). *Чамбилниг эл-юрти Авазхоннинг отланиб бораятганини кўриб, нўш-нўшлаб, Чамбил амалдорлари, сипоҳилари, беклари Авазхонни жўнатмоқчи бўлибди* (3.М.а.16-бет). Келтирилган матнлардаги **сипоҳи** лексемасида “аскар, жангчи, қўшин” семалари устуворлик қилган. Биз ўрганган “Баҳром ва Гуландом” достони матнида **сипоҳи** 3 марта, **сипоҳилар** 8 марта учрадики, уларнинг ҳаммасида юқорида таъкидланган сема мавжудлиги аниқланди: *Қулоқ солинг мард Баҳромнинг тилига, Ёш деб сипоҳилар қарар кўнглига, Тоғ тушса талқон қилур қўлига, Бирга юрган сипоҳилар, англади: Ҳеч бир душман чиқолмади йўлига, Шу эр пайдо бўлди Хурум элида* (2.Б.Г.8-бет).

Душман. Ушбу юқоридаги матнда тагига чизилган **душман** лексемаси ҳам ҳарбий ҳаракатларда иштирок этувчи шахс - эпик қаҳрамон тушунчасига оид сўз бирлиги ҳисобланади. У этимологик жиҳатдан форсийдан ўзлашма бўлиб, “ёв, муҳолиф” каби маъноларини ифодалайди. Халқ достонлари матнида, хусусан биз ўрганган манбаларда “урушда ўзаро бири иккинчиси билан жанг қилувчи, бир-бирига қарши уруш эълон қилган томонларнинг ҳар бири” маъноларини

ифодалаб келган. Душман лексемаси “Малика айёр” матнида жуда фаол қўлланганлигини қуйидаги статистик маълумотлар далиллаб бера олади: лексемасининг ўзи матнда 67 марта, *душманлар* 16 марта, *душманнинг* 13 марта, *душманларнинг* 10 марта, *душманларга* 8 марта, *душманга* 6 марта, шунингдек, *душманлардан*, *душманни*, *душманларни* истилоҳлари 3 мартадан қўлланган. Булардан ташқари, *душмандан*, *душмани*, *душманим*, *душманинг*, *душманингни*, *душманларда*, *душманларнинг*, *душманларининг* каби шаклдошлари 1-2 мартадан матнда учрайди. Уларнинг ҳаммасида “ёв, мухолиф” каби семалар устуворлик қилган. Айрим мисоллар келтириш билан чекланамиз: *бу хизматга, болам талаб қилмагин, Ғариб бўлиб душман қўлида қолмагин* (3.М.а.12-бет). *Келган душманларни баён айлагин, Болам, менга хабар бергин душманни, қилиб қўяй душманларнинг ишини, Хафа бўлма, болам, менинг ишимдан* (3.М.а.11-бет) каби. “Баҳром ва Гуландом” достонида душман лексемасининг қўлланилиш даражаси бироз пастроқ. Биргина душман истилоҳи матнда 19 марта қўлланган. *Душманга, душмандан, душмани, душманим, душманлар, душманларга, душманлардан, душманлиги, душманни, душманнинг* каби лексемалар 1-2 мартадан қўлланган. Лекин уларнинг ҳаммасида юқорида қайд этилган семалар (ёв, мухолиф) ўз ифодасини топган. Ҳарбий ҳаракатларда иштирок этувчи шахс, масалан, новқар, аскарлар *отлиқ* ёки *пиёда* ҳолида ўз вазифаларини бажариш мумкин. Биз ўрганган халқ достонлари матнида *отлиқ* ёки *пиёда* тушунчасига оид лексемалар ҳам *душман* лексемаси сингари анча фаол қўлланганлигини кузатдик. Улар ўз навбатида ҳарбий соҳа тизимига оид лексемалар қаторидан муносиб ўрин олган.

Отлиқ (отлиғ): бу лексема “от минган, сувори” (5.ЎТИЛ, III, 156-бет) маъносини ифодалайди ва фольклор асарларида жуда фаол қўлланади. Масалан, халқ мақолларига оид намуналардан бирини мисол келтирамиз: *Икковга биров ботолмас, отлиққа яёв етолмас*. Ушбу матндаги *отлиқ-яёв* жуфтлиги биз ўрганган “Малика айёр” достони матнида ҳам учрайди: *Авазхон мерганлар билан учови отланиб, бедовларни миниб олди. Қолган дорлар телпаги қоққайиб яёв йўл бошлаб, бешовлари отлиғма-яёв бўлиб, қизилқумда йўл юриб бора берди* (3.М.а.69-бет). Мазкур достонда “от минган, суворий” маъносини ифодалаган **отлиқ** лексемаси алоҳида ҳолда ҳам қўлланганлигини кузатдик: *Бу сўзни душманлар эшитди, Шундай қараса, икки отлиқ тоғдан бақариб-чақариб, сиёсат билан келаётир* (3.М.а.34-бет).

“Баҳром ва Гуландом” достони матнида ҳам отлиқ-пиёда жуфтлиги ҳарбий ҳаракатларнинг иштирокчиси сифатида тилга олинган: *Неча меҳмон киши ўлди, Ўришмоққа тобимиз йўқ, Бу лашкар иззатин қилди, Қилични бўйнига солса, Отлиси пиёда бўлса, Енгилган лашкар шу бўлар* (2.Б.Г.103-бет). Мазкур достонда отлик, отлик лексемалари баъзи ўринларда юқорида таъкидланган маънода эмас, балки “номга, исмга нисбатан бериш” маъносида ҳам қўлланганлигини кузатдик: *Замоннинг замонида Хурум шахрида Хусров отлиқ бир подшоҳ бор эди;* (2.Б.Г.5-бет); *Бизнинг эди шахзодамиз, Баҳром отлиқ озодамиз* (2.Б.Г.89-бет) каби.

Пиёда (яёв): бу лексема форсий ўзлашган бўлиб, “яёв, оёқ билан, уловсиз аскар” (5.ЎТИЛ, III, 255-бет) маъноларини ифодалашга хизмат қилади. Ўзбек халқ достонлари матнида, хусусан, биз ўрганган достонлар матнида асосан

кўплик шаклдаги от сўз туркуми сифатида “яёв жанг қилиш учун белгиланган кўшин тури, уловсиз аскар” маъноларида қўлланганлигини кузатдик. “Баҳром ва Гуландом” достонида пиёда лексемаси 7 марта қўлланган. “Малика айёр” достонида эса бу ҳолат анча юқори даражада пиёда лексемасининг ўзи 19 марта, унинг пиёдалаб шаклдоши 2 марта учради. Уларнинг жуда кўпчилик намуналарида “пиёда аскар”, “уловсиз аскар” маънолари устуворлик қилганлигини кўрдик: *Қилинган ишим ҳар одамдан зиёда, Ҳар урушда бўлар душман пиёда* (3.М.а.27-бет). *Қани тушгин биз бўлайлик пиёда, Пиёда олишсак, шунда ажрим бўлади, Қайсимизга худо бериб қолади, Бундай кунда ажалли қул ўлади* (3.М.а.39-бет).

Асир: форсий ўзлашма саналган бу лексема “тутқин, банди” (4.ЎТИЛ, I, 105-бет) маъноларини ифодалайди. Фольклор асарларида, хусусан, халқ достонлари матнида “душман қўлига тушиб, озодликдан маҳрум бўлган шахс, банди, тутқин” маъноларида қўлланади. Биз ўрганган “Малика айёр” достонида асирликда, шунингдек, “Баҳром ва Гуландом”да **асир** шаклида 1 мартадан қўлланганлиги кузатилди. Матнларга эътибор берамиз: *Шозаргар бу ёш боланинг бундай бўлиб, девларнинг қўлида асирликда юрганини кўриб, -Шаҳзода, қайси шаҳардан бўласан, ўзинг одамзодсан, девнинг қўлида нимага бундай қамалиб турасан? –деб ёш боладан сўради* (3.М.а. 154-бет). *Бўлмаса гайрат отинг минарман, Ҳаммасини дами тигдан ўтказиб, Шонзод қўймай, ўзин асир оларман* (2.Б.Г. 59-бет). Кўрамизки, ҳар иккала матнда “банди, тутқинлик” семаси устуворлик қилган; **асир** лексемаси ҳарбий соҳа тизимида оид лексемалар гуруҳига мансуб, айнан, ҳарбий ҳаракатларда иштирок этувчи шахс яъни эпик қаҳрамон тушунчасига оид лексемалардан бири сифатида тилимиздан муносиб ўрин олган, деган хулосага келдик.

б) Ҳарбий қурол-яроқ тушунчасига оид лексемалар

Аслаҳа: этимологик жиҳатдан араб тилидан ўзлашма сўз бўлиб, у “қуроллар” маъносини ифодалайди. “Уруш-жанг қуроллари, қурол-яроғ” тушунчасидаги мазкур лексема халқ достонлари матнида “анжом” сўзи билан боғланиб “Уруш-жанг учун керакли қурол-яроқ ва анжомлар” маъносини ифодалашга хизмат қилган. Биз ўрганган “Малика айёр” достонидан олинган қуйидаги матнда “уруш аслаҳалари”, “ҳарбий аслаҳа” маъноси устуворлик қилган: *Лашкар ёв-яроғини гамлаб, ҳар ким ўз аслаҳасини олиб, жўнашга ҳозирлик кўрди* (3.М.а.19-бет). *Бедовларга қамчи урди, Девлар қолиб йўлга кирди, Қанча аслаҳа-анжомлар, Ўлжсо бўлиб бунда қолди* (3.М.а.149-бет). Биз ўрганган “Баҳром ва Гуландом” достони матнида ҳам **аслаҳа-анжомин** жуфтлиги 2 марта қўлланганлигини кузатдик: *Бу Баҳром энди ўрнидан турган, Аслаҳа-анжомни олиб қўлига, Жам бўлиб тушдилар девнинг йўлига* (2.Б.Г.43-бет). *Шу замон Сайфур отланди, Ул Новшодга тарап берди, Аслаҳа-анжомин олиб, От суриб майдон борди* (2.Б.Г.93-бет). Бу матнларда ҳам юқоридаги каби “уруш-жанг қуроллари” семаси ўз ифодасини топган.

Найза форсча “санчки, найза, қўл билан отиб ёки уриб синдириш учун мўлжалланган, учи ўткир қурол” (5.ЎТИЛ, III, 13-бет) тушунчасини ифодалайди. Мазкур лексема фольклор асарларида, айниқса, халқ достонлари матнида эпик қаҳрамонларнинг асосий қурол-яроғи сифатида тилга олинган. Масалан, бу ўринда биргина “Алпомиш” достонидаги машҳур “*От чопса гумбурлар тоғнинг*

дараси, *Ботирни ингратар найза яраси*” каби мисраларни хотирга келтиришнинг ўзи кифоя.

Биз ўрганган халқ дostonлари матнида ҳам мазкур лексема учради. Хусусан, “Баҳром ва Гуландом”да *найза* лексемасининг ўзи 4 ўринда, *найзани* 4 марта, шунингдек, *найзага*, *найзада*, *найзанинг*, *найзадастлик* каби шаклдошлари 2 мартадан қўлланган. Айрим матнларни келтирамиз: *Нечовларга найза соли*, *ярадорлар отдан оғиб*, *От остига сулаб қолди*, *Бир аломат уруш бўлди* (2.Б.Г.99-бет). *Тулпорлари тирқиллаб*, *Ўйнаб отлар диркиллаб*, *Ботирларнинг эғнида ул*, *Қарагай найза сўлқиллаб* (2.Б.Г.75-бет). *Бир-бириман найзадастлик* қиларди, *Устида бор бунинг совут қалқони* (2.Б.Г.92-бет). Келтирилган матнларнинг охиридаги *найзадастлик* лексемаси форсча ўзлашган сўз бўлиб, “қўлида найза ушлаган, найзаси бор, абжир” маъносини ифодалаган. Айни лисоний ҳолат бошқа халқ дostonларида ҳам учрайди. Бунга Ислom шоирнинг “Орзигул” дostonидаги куйидаги матн ҳам далил бўла олади: “*Қорахон подшо салтанатли беклар билан ... неча найзадаст ботири билан, Жиловдор шотири билан богнинг устидан келиб қолди* (5.ЎТИЛ, III, 13-бет).

Тилимиздаги форсий ўзлашган *найза-бардор* (найза тутган, найза билан қуролланган аскар), яна форсийча *найзабоз* (найза ўйнатувчи, найза билан қуролланиб жанг қилувчи, найза билан жанг қилишга уста, мохир одам), шунингдек, *найзабозлик* (найза жанги, найза билан жанг қилиш, қўл жанги турларидан бири) каби лексемалар ҳар иккала дoston матнида учрамади. Лекин бу лексемалар ҳарбий *қурол-яроқ* тушунчасига оид сўз бирикмалари сифатида биз ўрганган ҳарбий соҳа тизимида оид лексикада муносиб ўрин эгаллаган.

“Малика айёр” дostonи матнида *найза* лексемаси бор-йўғи 6 марта қўлланган, *найзамоҳ* шакли 1 марта учради. Бу маълумотлардан кўрамизки, мазкур лексема “Баҳром ва Гуландом”дагига нисбатан паст даражада қўлланган. Биз учун аҳамиятлиси шуки, уларда “жанг қуроли” маъноси устуворлик қилган. Намуна сифатида берилган куйидаги матнларга эътибор берамиз: *Бу девларнинг ақлини олиб*, *Яқинлашса найза солиб*, *Найза текан шўрли девлар*. *Ул замон ярадор бўлиб*, *Отдан йиқилди чинқираб* (2.Б.Г.150-бет); *Юрган йўлинг адир эмас*, *жўнағир*, *Найза тегса оқ бадандан қон оқар* (2.Б.Г.21-бет) каби.

Қилич: бу лексема ҳам “Бир тигли, ғилоф (қин) билан ёнга осиладиган, чопиш, санчиш билан ёвга шикаст етказадиган қурол” (7.ЎТИЛ, V, 290-бет) тушунчасини ифодалайди. Мазкур лексема халқ дostonлари тилида, хусусан, биз ўрганган дostonлар матнида *найза* сингари жуда фаол қўлланган. Масалан, “Малика айёр”да *қилич* лексемасининг фақат ўзи 24 марта қўлланганлигини кузатдик. Шунингдек, *қиличди*, *қиличидан*, *қиличин*, *қилични* каби шаклдошларининг ҳар бири 2 мартадан матн таркибида учради. Булардан ташқари, *қиличим*, *қиличимга*, *қиличини*, *қиличининг*, *қиличлаб*, *қиличларни*, *қиличнинг* каби вариантдошлари 1 мартадан қўлланган. Бу маълумотлардаги саноклар қанчалик экани муҳим эмас. Бизни эътиборимизни тортган жиҳат шуки, *қилич* лексемаси матнда “душманга зарар берадиган ва эпик қаҳрамонни ҳимоя қиладиган ҳарбий қурол” сифатида қадрланганлигидир. Буни баъзан эпик қаҳрамон ёки баҳши баёнида кузатамиз: *Ўзи билан бирга юрган мерганларни кўриб*, *даргазаб бўлиб*, *илон тили Исфаҳон қилични яшиндай қилиб*, *ғилофдан суғуриб олиб*, *мерганларга сиёсат қилиб*, *бир сўз айтиб бора берди* (3.М.а.18-

бет). *Чамбил элда мен ҳам бекман, тўраман, қилич урсам дарров бошин оламан* (З.М.а.38-бет) каби.

“Баҳром ва Гуландом”да ҳам мазкур лексема жуда фаол қўлланганлигини кузатдик. Масалан, *қилични* лексемаси 8 марта, *қилич* сўз бирлиги 6 марта матнда учради. Булардан ташқари, *қиличга, қиличдан, қиличди, қиличи, қиличига, қиличимни, қилични, қиличини, қиличлашиб* каби шаклдошлари 2-3 мартадан қўлланган: *Отга минса Баҳром қилар юришни. Белга боғлаб сопи олтин қилични, Отланганда қилар шундай хурушни* (2.Б.Г.17-бет). *Бу сўзларни айтиб, қилич суғурди, Девнинг тобонига қилични суқди* (2.Б.Г.45-бет) каби. Мазкур достон матнида *қилич-шамшир, қилич-яроғини* каби жуфтликлар ҳам учради. *Қилични ғилофдан суғурди Новшод, Баҳромнинг бошига қилич соларди, Қилич-шамшир бу ярқиллаб келади, Қиличга рад бериб омон қолади* (2.Б.Г.98-бет). *Гурзи-горонини қўлига олди, Қилич-яроғини белига боғлаб, Шу замон Сайфур отини минди* (2.Б.Г.38-бет). Лисоний далил сифатида келтирилган биринчи матндаги *қиличнинг* жуфтлиги *шамшир* лексемаси форсийдан ўзлашган бўлиб, “қилич, тиг” (6.ЎТИЛ, IV, 543-бет) маъносини, иккинчи матндаги қилич-яроғнинг кейинги жуфтлиги эса “хужум ёки ҳимоя қилиш учун ишлатиладиган асбоб, қурол, аслаҳа” (7.ЎТИЛ, V, 120-бет) маъносини ифодалаб келган. Ҳар иккала матнда “уруш қуроли, ҳарбий аслаҳа” семалари устуворлик қилган. Иккинчи матндаги *гурзи-горон* лексемаси ҳам айни маънода қўлланган. *Гурзи* лексемаси форсийдан ўзлашган бўлиб “тўқмоқ, тўқмоқ” маъноларини билдиради (4.ЎТИЛ, I, 527-бет). Бу истилоҳ матнда “тўқмоқ шаклдаги ҳарбий қурол, шамшир, катта оғир тўқмоқ” тушунчасини ифодаловчи тарихий сўз сифатида қўлланган.

АДАБИЁТЛАР

1. А.Навоий «Тарихи мулуки ажам» www.ziyouz.com кутубхонаси
2. Б.Г.- Баҳром ва Гуландом –Тошкент:Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти,1886.
3. .М.а.- Малика айёр.- Тошкент:Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти,1886.
4. ЎТИЛ- Ўзбек тилининг изоҳли луғати.Беш томлик.- Тошкент:ЎзбМЭ.,1-жилд,2006.
5. ЎТИЛ- Ўзбек тилининг изоҳли луғати.Беш томлик.- Тошкент:ЎзбМЭ.,3-жилд,2006.
6. ЎТИЛ- Ўзбек тилининг изоҳли луғати.Беш томлик.- Тошкент:ЎзбМЭ.,4-жилд,2006.
7. ЎТИЛ- Ўзбек тилининг изоҳли луғати.Беш томлик.- Тошкент:ЎзбМЭ.,5-жилд,2006.
8. “Ўғузнома” «Шажарайи турк» (1669)

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING MANTIQUIY TAFAKKURLARINI O‘STIRISHDA QIZIQARLI MASALALARNI YECHISH USULLARINI QO‘LLASH

Zuxra Botir qizi AKRAMOVA,

*Jizzax davlat pedagogika universiteti sirtqi bo‘lim "Maktabgacha va
boshlang‘ich yo‘nalishlarida masofaviy ta‘lim" kafedrasi stajyor - o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mantiqiy tafakkurlarini o‘stirishda qiziqarli masalalarni yechish usullarini qo‘llash bayon etilgan. Shuningdek, o‘quvchilar bilimlarni o‘zlashtirishlari va hayotiy masalarni tezkorlik bilan qo‘llash fazilatlarini shakllantirishda foydalanilishi mumkin bo‘lgan testlardan namunalar ham keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Tafakkur, tafakkur jarayonlari, analiz, sintez, arifmetik masala, mantiqiy masala, sonli bog‘lanish, matematik boshqotirma, mantiqiy boshqotirma, test.

Аннотация: В данной статье рассказывается об использовании методов решения интересных задач в развитии логического мышления учащихся начальных классов на уроках математики. Есть также примеры тестов, которые можно использовать, чтобы помочь учащимся приобрести знания и быстро применить жизненные задачи.

Ключевые слова: мышление, мыслительные процессы, анализ, синтез, арифметическая задача, логическая задача, числовая связь, математическая задача, логическая задача, тест.

Abstract: This article describes the use of methods of solving interesting problems in the development of logical thinking of elementary school students in mathematics classes. There are also examples of tests that can be used to help students acquire knowledge and quickly apply life problems.

Keywords: Thinking, thinking processes, analysis, synthesis, arithmetic problem, logic problem, numerical connection, mathematical puzzle, logic puzzle, test.

Matematik masalalar yechish matematika o‘qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalar yechmasdan matematikani o‘zlashtirishni tasavvur ham etib bo‘lmaydi. Matematikada yechishning nazariyasini amaliyotga tadbiq qilishning muhim yo‘lidir. Masalalar yechishning boshlang‘ich sinflarda o‘rganiladigan u yoki bu nazariy materiallarni o‘zlashtirish jarayonida va o‘quvchilarni fikrlash qobilyatlarini o‘stirishda ham muhim ro‘l o‘ynaydi. Masalalar amaliy ishlar sistemasi asosida tuziladi. Bu degan so‘z har bir yangi tushunchani tarkib toptirish har doim bu tushuncha ahamiyatini tushuntirishga yordam beradigan uning qo‘llanishini talab qiladigan u yoki bu masalani yechish bilan amalga oshadi.

Bola maktabdagi mashg‘ulotlarning birinchi kunidayoq masala bilan uchrashadi.

Matematik masalalar o‘quvchilarga matematik tushunchalarni to‘g‘ri shakllantirishga, uni o‘rab turgan muhitni chuqurroq anglashga, shu bilan birga masalalar yechishga bola tafakkurining rivojlanishiga yordam beradi. Eng asosiylaridan yana biri masalalar yechish orqali o‘quvchi to‘rtala arifmetik amal va ularning xossalarini puxta o‘rganadi. Matematika tili rivojlanadi. qisqasi, masalaga bu nazariya bilan amaliyotni bog‘lovchi muhim zvenodir.

Masalalarni tasvirlash usuli. Masaladagi berilgan sonlarning nechtaligini ta’kidlashga va ular o’rtasidagi munosabatlarini aniqlay bilish ko’nikmasini rivojlantirishga imkon beruvchi eng muhim matn usuli – masalani tasvirlashdir. Bolalarning narsalarning chizmada tasvirlash usullari bilan tanishishi ham foydalidir. Dastlabki 1-2 ta masalani o’qituvchining o’zi tasvirlab chizadi.

O’qituvchi doskaning ichiga 5 ta qo’ziqorin va uning oldiga bitta qo’ziqorin solingan savatchaning rasmini chizdi. Bolalar o’qituvchi qanday masalani chizganini topganlaridan keyin o’zlari xohlagan narsalar haqida masala tuzadi. Bolalarni masalaning javobi emas, balki masala shartini chizish kerakligi haqida bosh qotirish kerak, o’qituvchi tez chiziladigan narsalarni tanlash haqida maslahat beradi. U bir nechta yaxshi chiqqan va 1-2 ta yaxshi chiqmagan rasmlarni tanlab oladi. Bolalar kim qanday masala tuzganini topadilar. Ular qaysi rasm bo’yicha masala tuzish mumkin, qaysi rasm bo’yicha masala tuzib bo’lmashligini, nima uchun xatosi nimada ekanligini aniqlaydilar. Rasmda masalada berilgan sonlar ko’rsatilishi kerakli haqida ishonch hosil qilinadi o’zaro tekshirish olib borilsa yaxshi bo’ladi. Ayirishga oid masala tuzishda ko’pincha ikkita rasm chizishga to’g’ri keladi, birida kamayuvchi, ikkinchisida qoldiq va ayiruvchi chiziladi.

Masalan: birinchisida 6 ta archa, ikkinchisida 5 ta archa chiziladi.

Bolalarga hisoblash usulini o’rgatish. Bolalar arifmetik amallarni ifoda etishga va uni asoslab berishga o’rganib olganlaridan keyin ularni hisoblash usullari bilan tanishtirish mumkin. Ular qo’shish va ayirishni 1 ni qo’shib va ayirib o’rganib olishlari kerak. Bolalar ushbu usullarni egallab borishda qo’shni sonlar

o’rtasidagi bog’lanish va munosabatlarni tushunishga hamda sonlarning birliklaridan iborat tartibini bilishga tayanishlari lozim. Arifmetik amallarni o’rgatish jarayonidagi mashg’ulotning bir qismi sonlarni solishtirish va sonlarning birliklaridan iborat tarkibi haqidagi bilimlarni mustahkamlashga o’rgatadi. Bolalarga hisoblash usullarini qanday o’rgatish mumkin? Rasm bo’yicha quyidagi masalani tuzishni taklif etish mumkin. Bolalarni arifmetik amallarni ifoda etishni hisoblash usullaridan farq qila bilishga o’rgatish uchun qo’shishda + “ga” ayirishda – “dan” qo’shimchalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bolalar hisoblash vaqtida olingan javob bilan birga arifmetik amallarni takrorlaydilar. Shundan keyingina ular masala savoliga javob beradilar. Dastlab bolalar ko’rsatma material asosida keyinroq miyada sonlarning to’g’ri va teskari ketma-ketligi haqidagi bilimlar hamda ular masala o’rtasidagi bog’lanish va munosabatlarni tushunishiga asoslanib hisoblaydilar.

10 sonini hosil qiling!

10 sonini hosil qiling!

Yil oxirida bolalar masala tuzishga undagi shart va savolni farq qila bilishi, berilgan sonlarni ajratib olishni, ular o'rtasidagi miqdoriy munosabatlar aniqlashini arifmetik amallarni to'g'ri to'plashni va ifoda etishni hisoblash usullaridan foydalanib harakat natijasini topishni va masala savoliga to'liq javob berishni bilishlari kerak.

Arifmetik masalalar yechish.

Masala yechishda "Qo'shish", "Ayirish", "Barobar" matematik atamalaridan foydalanish zarur. Bolalar yozishni mashq qiladilar.

1-2 bola mustaqil yozganlarini o'qib beradilar.

"3 ta sharga 1 ta shar qo'shilsa 4 ta shar bo'ladi".

Kim masalani yechadi? 3ga 1 ni qo'shish kerak.

Lolada nechta shar bo'ldi? 4 ta

Doskada 3 o'quvchi barobar 4 deb aytishadi.

"Zukko hisobchi" o'yini

• Dam olish kuni
Jamshid otasi bilan
baliq oviga bordi.
Otasi 17 ta, Jamshid
esa undan 7 ta kam
baliq tutdi. Jamshid
nechta baliq tutgan?

Bolalar ko'pincha masalani hikoya, topishmoq bilan aralastirib yuboradilar. Masalan: Akvariumda 6 ta baliq bor edi. Yana bir necha baliq solib qo'yishdi. Bu masalani yechish mumkinmi? Yoki 4 og'ayni bitta tom tagida yashaydi. Bular masala emas, balki hikoya va topishmoqdir. Masalada eng kamida ikkita son ishtirok etishi uqtiriladi.

Testlardan ham o'quvchilar bilimlarini o'zlashtirishlari va hayotiy masalarni tezkorlik bilan qo'llash fazilatlarini shakllantirishda foydalanish mumkin.

Masalan, 1-sinf uchun quyidagi testlarni qo'llash mumkin.

1-5-gacha bo'lgan sonlarni raqamlash

1. Tushirib qoldirilgan sonni belgilang. 1 2 3 ... 5.

a) 2 b) 4 d) 3

2. 3 sonining oldi qo'shni sonni belgilang.

a) 2 b) 4 d) 1

3. 5 sonining oldi qo'shni sonini belgilang.

a) 3 b) 2 d) 4

4. 3 va 5 sonlar orasida joylashgan sonni belgilang.

a) 2 b) 4 d) 1

5. Agar bir son ikkinchi sondan kichik bo'lsa, qaysi belgi qo'yiladi?

a) = b) < d) >

6. Agar bir son ikkinchi sondan katta bo'lsa, qaysi belgi qo'yiladi?

a) = b) > d) <

7. Qo'shish belgisini toping.

a) - b) + d) =

8. Sonni orttirish uchun qaysi amal bajariladi?

a) qo'shish b) ayirish

9. Sonni kamaytirish uchun qaysi amal bajariladi?

a) ayirish b) qo'shish

1-5 gacha bo'lgan sonlarni qo'shish va ayirish

1. Ifodalar to'g'ri bo'lishi uchun katakcha o'rniga mos sonni yozing.

$$4 + 2 = \dots$$

a) 6 b) 2 d) 1

2. Ifoda to'g'ri bo'lishni uchun katakcha o'rniga mos sonni yozing.

$$\dots + 3 = 5$$

a) 4 b) 2 d) 8

3. Javobi to'g'ri bo'lgan misolni belgilang.

a) $4 - 3 = 1$

b) $5 - 2 = 1$

d) $3 - 2 = 5$

4. Javobi to'g'ri bo'lgan misolni belgilang.

a) $2 + 1 = 5$

b) $3 + 2 = 5$

d) $4 + 2 = 5$

5. Sonlar tartibi to'g'ri yozilgan qatorni belgilang.

a) 1247689 10 35

b) 123456789 10

6. Ifoda to'g'ri bo'lishi uchun katakcha o'rniga mos son qo'ying.

$$\dots + 2 = 4$$

a) 1 b) 3 d) 2

7. Ifoda to'g'ri bo'lishi uchun katakcha o'rniga mos sonni qo'ying. $5 - 2 = \dots$

a) 1 b) 4 d) 3

8. Javobi to'g'ri bo'lgan misolni belgilang.

a) $2 + 3 = 5$

b) $5 - 4 = 2$

d) $4 - 2 = 8$

9.

a)6 b)2 d)5 [1]

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, yuqorida keltirilgan materiallar o'zining qiziqarliligi, tuzilishi bilan bolalarga yaqindir. Boshqotirmalar, matematik mantiqiy masalalar o'quvchilarni shunday sharoitga soladiki o'quvchilar o'ylashga, fikr yuritishga majbur bo'ladilar. Testlar esa o'quvchilarni tezkorlikka o'rgatadi. Dars jarayonida o'quvchilarda hosil bo'lgan ijobiy his – tuyg'ular ularga aqliy qobiliyatlarni shakllantirishda asosiy shartlardan biri bo'lib hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirishga qaratilgan sistemali ravishda olib borilgan ishning ijobiy natija berishi mantiqiy tafakkurning shakllanishiga olib keladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari hamda oliy ta'limning bitiruvchi kurs talabalariga ushbu maqoladan foydalanishni tavsiya beramiz.

ADABIYOTLAR

1. Akramova Z. BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING MANTIQUIY TAFAKKURLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – T. 2. – №. 13. – С. 417-422.

2. Akramova Z., Gulmamatova S. KICHIK MAKTAB YOSHI O'QUVCHISINING TAFAKKURI O'QISHINING PSIXOLOGIK ASOSLARI //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 38-40.

3. Akramova Z. Use of Interesting Problem-Solving Methods in Developing the Logical Thinking of Primary Class Students // Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences (IJNRAS) Volume: 02 Issue: 03, 2023. ISSN: 2751-756X.

4. Akramova Z. WAYS TO FORM STUDENTS'LOGICAL THINKING IN PRIMARY CLASS MATHEMATICS LESSONS //INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 6-9.

5. Rahmatova F. A., Akramova Z. B. BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING MANTIQUIY TAFAKKURLARINI SHAKLLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI //INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 133-137.

НАЦИОНАЛЬНАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЗАИМСТВОВАНИЯ СЛОВ

*Шохидат Тафиқовна ХОЛМАТОВА,
старший преподаватель Ташкентского государственного
технического университета*

Аннотация. Основными изменениями, которым подвержен язык считаются упрощение, заимствование, образование новых слов и прочие. Необходимо не только исследовать современные процессы, происходящие в языке, но и понимать, почему они происходят. Понимание причин трансформации языка позволяют структурировать данные изменения. Чаще всего заимствование происходит в профессиональной сфере, когда вместе с определенной продукцией заимствуется и само слово или словосочетание. В статье рассматриваются следующие вопросы: сферы заимствования, тенденции адаптации иностранных слов, виды адаптации заимствованных слов, специфика формирования родов новых слов в языке.

Ключевые слова: заимствование, адаптация, процесс, русский язык, иностранные слова, тенденция, специфика, транслитерация, варьирование, варианты, норма, отклонение, профессиональная сфера, лексика, род существительных.

Abstract. The main changes that a language is subject to are simplification, borrowing, formation of new words, and others. It is necessary not only to explore modern processes occurring in the language, but also to understand why they occur. Understanding the reasons for language transformation allows us to structure these changes. Most often, borrowing occurs in the professional sphere, when, along with a certain product, the word or phrase itself is borrowed. The article discusses the following issues: areas of borrowing, trends in the adaptation of foreign words, types of adaptation of borrowed words, the specifics of the formation of genders of new words in the language.

Key words: borrowing, adaptation, process, Russian language, foreign words, trend, specificity, transliteration, variation, options, norm, deviation, professional sphere, vocabulary, genus of nouns.

Annotatsiya. Til duch keladigan asosiy o'zgarishlar soddalashtirish, qarz olish, yangi so'zlarni shakllantirish va boshqalar. Bu nafaqat tilda sodir bo'layotgan zamonaviy jarayonlarni o'rganish, balki ularning nima uchun sodir bo'lishini ham tushunish kerak. Tilning o'zgarishi sabablarini tushunish bizga ushbu o'zgarishlarni tuzish imkonini beradi. Ko'pincha qarz olish professional sohada, ma'lum bir mahsulot bilan bir qatorda so'z yoki iboraning o'zi ham qarzga olinganda sodir bo'ladi. Maqolada quyidagi masalalar ko'rib chiqiladi: o'zlashtirish sohalari, xorijiy so'zlarning moslashish tendentsiyalari, o'zlashtirilgan so'zlarning moslashuv turlari, tilda yangi so'zlarning jinslarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari.

Kalit so'zlar: qarz olish, moslashish, jarayon, rus tili, xorijiy so'zlar, tendentsiya, o'ziga xoslik, transliteratsiya, variatsiya, variantlar, me'yor, og'ish, kasbiy soha, lug'at, ot turkumi.

Ребенок, который учится говорить, может приобрести большинство своих навыков от какого-то одного лица, скажем от своей матери, но он будет слышать также других говорящих и усвоит некоторые навыки и от них. Даже основные элементы словарного состава, которые ребенок усваивает в это время, не повторяют точно навыков кого-либо из взрослых. На протяжении всей своей жизни говорящий не перестает перенимать речевые навыки от окружающих, и эти заимствования, хотя и менее существенные, очень многочисленны и почерпнуты из всевозможных источников.

Каждый языковой коллектив учится чему-то от своих соседей. Предметы, созданные как природой, так и производительностью, переходят от одного коллектива к другому, ровно, как и определенные модели - технологические процессы, способы ведения войны, религиозные обряды или формы индивидуального поведения.

В сфере заимствований различают заимствования диалектные, когда заимствованные явления приходят из того же самого языка, и заимствования из области культуры (cultural borrowing), когда заимствованные явления приходят из другого языка. История заимствований более чем какая-либо другая область словарного состава связана с историей народа в его отношениях с другими народами. Если рассматривать словарный состав английского языка, то все входящие в него слова следует считать английскими, за исключением таких слов, которые своей формой выдают своё иностранное происхождение.

Но таких слов в английском языке сравнительно мало. Подавляющая же масса слов воспринимается в современном языке как слова английские, каково бы ни было их действительное происхождение. На самом же деле исконно английскими являются

слова, известные с древнеанглийского периода. Они составляют менее половины английской лексики. Остальная часть словарного языка – слова иноязычного происхождения, пришедшие из латинского, греческого, французского, скандинавских и других языков. Слова иноязычного происхождения называются заимствованиями.

Заимствования лексических элементов из одного языка в другой – явление очень древнее и известно уже языкам древнего мира. Для судьбы заимствованных слов в новом для них языке имеет определённое значение тот путь, которым они в этот язык проникли. Могут быть два таких пути. Во-первых, устный путь, т.е. благодаря живому общению двух разноязычных народов или усвоение названий предметов материальной культуры. В этом случае слова быстрее полностью ассимилируются в языке. Во-вторых, книжный или письменный путь, т. е. заимствование чужих слов из иноязычных текстов при переводе этих текстов на родной язык. В этом случае слова дольше сохраняют свои фонетические, орфографические и грамматические особенности.

Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса функционирования и исторического изменения языка, один из основных источников пополнения словарного запаса [5, с. 159]. Заимствование лексики является следствием сближения народов на почве экономических, политических, научных и культурных связей. Так, в германских языках имеется обширный пласт древнейших латинских заимствований, относящихся к различным предметным сферам, в славянских языках древнейшие заимствования – из германских и иранских языков. Из древнейших заимствований в русском языке можно назвать слово из иранских языков, например, слово собака.

Заимствования бывают прямыми или опосредованными. Есть заимствованные слова с очень долгой и сложной историей. В большинстве случаев заимствованные слова попадают в язык как средство называния новых вещей и выражение ранее неизвестных понятий. Заимствованные слова могут также являться вторичными наименованиями уже известных предметов и явлений. Это происходит, если заимствованное слово используется для несколько иной характеристики предмета, если оно является общепринятым интернациональным термином или если иностранные слова насильственно внедряются в язык (при военной оккупации). Многочисленные слова обычно заимствуются в одном из своих значений, и объем значения слова при заимствовании, как правило, сужается.

При заимствовании значение слова часто сдвигается. Бывает и так, что заимствованное слово возвращается в своем новом значении обратно в тот язык, из которого оно пришло. Такова, по-видимому, история слова быстро, пришедшего в русский язык из французского, где оно возникло после войны 1812, когда части русских войск, оказались на территории Франции – вероятно, как передача реплики «Быстро!»

Общепринято считать, что для вхождения слова в систему заимствующего языка требуются следующие условия:

- передача иноязычного слова фонетически и грамматически средствами заимствующего языка;
- соотнесение слова с грамматическими классами и категориями заимствующего языка;
- фонетическое и грамматическое освоение иноязычного слова;
- словообразовательная активность слова;
- семантическое освоение, а именно, определенность значения, дифференциализация значений и их оттенков между существовавшими в языке

словами и заимствованиями;

- регулярная употребляемость в речи [6, с. 37].

Большое количество новых слов, вошедших в язык за последнее время, дает возможность выявления конкретных типов неологизмов и создания подробной их классификации. Разные лингвисты по-разному подходят к вопросу о типологии неологизмов, исходя из своих лингвистических рассуждений.

Н.М. Шанский утверждает, что, согласно тому, новое ли это слово, или уже существующее в языке слово, обозначающее новое явление или понятие, неологизмы делятся на лексические и семантические [4, с. 98] Лексические неологизмы обычно выражаются заимствованиями из других языков или новыми словами, образованными на базе существующих языков. Семантические служат конкретным стилистическим целям (если они по-другому называют уже названное).

В.Д. Бояркина единогласна с Н.М. Шанским в его убеждении по поводу причисления авторских новообразований к рядам неологизмов. Излагая свои понятия о неологизме, она утверждает, что: «Термин «новые слова» объединяет различные типы новообразований, вхождений и заимствований. Это не только новообразованные слова литературного языка, но и слова, перешедшие из других языков, из русских народных говоров, возрожденные слова, а также индивидуальные авторские образования» [1, с. 93].

Э.А. Сорокина придерживается той же точки зрения, что и вышеуказанные лингвисты; причисляя окказиональные слова к рядам неологизмов. По мнению Сорокиной, «новые слова различаются своей стилистической маркированностью, употребительностью, происхождением, различаются семантическими особенностями, грамматическими признаками» [3, с. 7]. Французский лингвист П. Гилберт, посвятивший большинство своих исследований проблеме неологии и неологизма, выделяет 4 типа неологизмов с учётом способа их создания. Это: фонологические неологизмы, семантические неологизмы, заимствования, синтагматические неологизмы, создаваемые путём комбинации существующих в языке знаков (словообразование, словосочетание) [2, с. 58].

Таким образом, можно сказать, что заимствование слов имеет и лингвокультурологический, и национальный характер. А также заимствование лексики является следствием сближения народов на почве экономических, политических, научных и культурных связей.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1973. – 304 с.
2. Бабенко Н. Окказиональное в художественном тексте. – М., 1997.
3. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – 314 с.
4. Костомаров В.Г., Денисов П.Н., Веселов П.В. Русский язык в современном мире. // Доклад на международной конференции МАПРЯП, 22-27 августа 1969 г. – М.: Изво МГУ, 1969. – 84 с.
5. Откупщиков Ю.В. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. – 4-е изд., перераб. – СПб.: «Авалон», «Азбука-классика», 2005. – 352 с.
6. Ренц Т.Г., Рыцарева А.Э. Словарь лингвистических терминов. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. – 64 с.

O'ZBEK TILI (TA'LIM BOSHQA TILLARDA) FANI DARSLARIDA ROLLI O'YINLAR VA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Dilorom Ikramovna XAKIMOVA,

Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi Metodik xizmat ko'rsatish bo'limi O'zbek tili fani metodisti

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda) darslarida o'quvchilarni faollashtiruvchi metodlar, ularni tashkil qilish yo'llari, interaktiv doskadan foydalanishning dars samaradorligini oshirishdagi ahamiyati to'g'risidagi masalalar o'z aksini topgan.

Аннотация: В статье отражены вопросы методов активизации учащихся на уроках узбекского языка (обучение на других языках), способы их организации, а также значение использования интерактивной доски в повышении эффективности урока.

Annotation: The article reflects the issues of methods for activating students in Uzbek language lessons (teaching in other languages), methods of organizing them, as well as the importance of using an interactive whiteboard in increasing the effectiveness of the lesson

Tayanch tushunchalar: o'zbek tilini o'rganish, rolli o'yinlar, hamkorlik, multimediya vositalaridan foydalanishning afzalligi, o'qituvchi va tahsil oluvchining faoliyati, faollashtirish jarayoni, ijodkorlik.

Ключевые понятия: изучение узбекского языка, ролевые игры, совместная работа, преимущества использования мультимедийных средств, деятельность учителя и учащихся, процесс активизации, креативность.

Key Concepts: learning the Uzbek language, role-playing games, teamwork, advantages of using multimedia, teacher and student activities, activation process, creativity.

Til-millat ruhi sanaladi. O'zbek tiliga e'tibor, uni o'rganishga bo'lgan qiziqish yildan yilga ortib bormoqda. Bu borada respublikamizda ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, umumta'lim maktablarida o'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda) fanining o'qitilishi bo'yicha ham yangiliklar talaygina. Ta'lim-tarbiya sohasidagi samarali islohotlar ta'lim mazmunini yaxshilashga pedagogik vositalarni qo'llash, innovatsion texnologiyalarni tatbiq qilishga keng yo'l ochmoqda.

Hozirgi davrda o'zbek tili fanini takomillashtirib o'qitish-davr talabi. Bu jarayonda zamonaviy o'qitish uslublari-interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o'zni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiyani o'quv jarayoniga faol tatbiq etish hisobiga ta'lim jarayonining rag'bati (motivatsiyasi) kuchaytirilishi mumkin. O'quv omillarini yaratishga asoslangan pedagogik texnologiya o'qituvchilarning o'quvchilarga muloqot asosida ta'sir etish yo'llarini ham o'z ichiga oladi. [1] O'zbek tilini o'rganishda o'qituvchi va o'quvchi muloqoti biryozlama va hamkorlikda bo'lishi mumkin. Biryozlamalikda o'qituvchi so'raydi, o'quvchi javob beradi. Hamkorlikda guruh va jamoa bo'lib har bir o'quvchi mustaqil va faol ishtirokchiga aylanadi. Bunda barcha o'quvchilar o'zaro muloqotga kirishadi hamqa o'zlarining qobiliyatlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

O'quv hamkorligini ta'minlash muammosi so'nggi yillarda mutaxassislarining e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda. Hamkorlik-birgalikda faoliyat, o'zaro munosabatga kirishuvchi sub'yektlarning faolligini namoyon qiluvchi pedagogik jarayon sifatida o'ziga xos xususiyatga ega.[2]

Hamkorlikda ishlash axborot almashish, bir maqsad sari intilish, qoidalar asosida diskussiya qilish imkoniyatini beradi. Hamkorlikda ishlash o'quv materialini o'zlashtirishda juda muhim bo'lib, bunda o'quvchilarning har biri o'zining individual hissasini qo'shadi, bilim almashish, turli loyihalar taklif etish, yangi g'oya berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada do'stona muhit, bir-birlarini qo'llab-quvvatlash kabi ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi.

O'qitishning shunday usullarini tanlash kerakki, o'quvchilarning faolligi oshishi, dars sifatining natijadorligi rivojlanishi kerak. Bu uchun zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan unumli foydalanish zarur. Bular: turli o'yinli mashg'ulotlar, internet-texnologiya va multimedia vositalaridir.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, interfaol usullar orqali o'qitish o'quvchilarda kuchli motivatsiyani, mustahkam bilimni, ulardagi ijodkorlik va tasavvurni, kommunikativlik, yani o'zaro muloqot ko'nikmasini, hayotiy ko'nikmalarni, jamoaviy ko'tarinki ruhni, erkin mustaqil yashab keta olishni, o'z ustida ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

O'zbek tili fani o'qituvchisining oldidagi eng asosiy masala shundaki, u o'quvchilarni hamkorlikda ishlash jarayonida o'zbek tilini anglagan holda, bilimlariga tayangan holda egallashishiga ko'maklashi lozim.

Rolli o'yinlar-produktiv o'qitishning samarali usullaridan biridir. O'yin texnologiyalari ta'lim samaradorligini ta'minlash, o'quvchilarda faollikni yuzaga keltirish, bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish, vaqtni qisqartirish, ta'limni jadallashtirishga yordam beradi. [3]

Rolli o'yinlarning muhim bosqichlarining ketma-ketligi quyidagicha bo'ladi:

- biror kommunikativ vaziyat ko'riladi va muhokamasi o'tkaziladi;
- muammoli vaziyatlarga yechim topiladi, rollar aniqlanadi;
- o'yinning qoidasi, ketma-ketligi ko'rib chiqiladi;
- rollar bo'lib beriladi, o'yinning ssensriysi aniqlanadi;
- jihozlar, emblemalar, plakatlar tayyorlanadi;
- har bir o'quvchining alohida tayyorgarligi boshlanadi;
- rolli o'yinni o'tkaziladi;
- yakuniy xulosa chiqariladi, muhokama qilinadi.

Metoddan kutiladigan natija (xulosa qismi juda muhim) juda samarali, ya'ni jarayonni tayyorlash va o'tkazishda ishtirokchilarining har birining qo'shgan hissasi, o'quvchilarning o'z-o'zini baholashi, didaktik materialni o'zlashtirish sifati, ijroda o'zbekcha talaffuz me'yorlariga amal qilishi, hayotiyligi va ifodaliligi, o'ziga ishonchi, ijodkorligi, xotirasi, diqqati, fikrlashi, o'zaro munosabati, suhbatlashish ehtiyoji, kasbiy, ijodiy fikrlashi rivojlanadi, o'rganilgan bilim va ko'nikmalar mustahkamlanadi.

Rolli o'yinning maqsadi shuki, unda har bir ishtirokchi o'ziga xos tarzda rol uchun tayyorgarlik ko'radi. Rolli o'yinlarning asosiy xususiyatlari quyidagilar:

rolli vaziyat yagona syujetga egaligi, boshqa ishtirokchilar bilan muloqotga kirishishi holati bilan ajralib turadi;

ishtirokchilar rol ijro etayotganda ular yo o'zini, yo vaziyat bo'yicha biror timsolni ijro etadilar. Shuning uchun rolli o'yinlar o'kazilayotganda tomoshabin bo'lmaydi va ishtirokchilar erkin o'zlarini namoyon etadilar; fanga doir kompetensiyalar, ya'ni izlanuvchanlik, kommunikativlik, tashkiliy-boshqaruvchilik, hamkorlikda ishlash bilim va ko'nikmalari shakllantiriladi.

Bu shakldagi mashg'ulot "Dorixonada", "Shifokor huzurida" kabi mavzularda o'tkazilishi mumkin.

O'yin nomi: "Quyosh urishida birinchi yordam ko'rsatish"

Bu o‘yin suhbat o‘tkazish ko‘nikmasini shakllantiradi. Uni o‘tkazishda o‘quvchilar bir-birlarini ko‘rib turishlari va o‘yin ishtirokchilarining so‘zlarini diqqat bilan kuzatadilar. Guruh ikkiga bo‘linadi: biri yordam beruvchilar, biri esa birinchi yordam ko‘rsatilishi zarur bo‘lganlar.

Har bir guruhga dialog tuzishda foydalanishi mumkin bo‘lgan, faol so‘zlar yozilgan kartochkalar beriladi. Interaktiv doskada videorolik(yoki rasmlar jamlamasi) beriladi, shu asosida o‘quvchilar rolikning bosh qahramonlariga ovoz berishlari zarur bo‘ladi.

O‘qituvchi shunchaki yo‘lovchi sifatida o‘yinni savol bilan boshlaydi. “Uning ko‘rinishi bugun yaxshimas” deb suhbatni boshlashi mumkin. O‘quvchilardan biri bu savolga javob beradi. Keyingi o‘quvchi kartochkasidagi so‘zdan foydalanib suhbatni davom ettiradi.

Lug‘at:

1. quyosh urishi – солнечный удар;
2. Sovitish, salqinlatish – охлаждать, (здесь) прохладный;
3. soyali – тенистое;
4. qo‘llab - qvvatlash – поддерживать;
5. qon aylanishi – кровообращение

O‘yin paytida o‘qituvchi o‘ziga yo boshlovchilik, yo ikkinchi darajali rollardan birini tanlaydi. Sababi shuki, o‘yin jarayonida qatnasha oladi, suhbatga passiv-nofaol o‘quvchilarni jalb qiladi, kerakli o‘rinda o‘yinning borishini yo‘naltirib boradi.

Rolli o‘yinlar o‘quvchilarning o‘qish faoliyatining samaradorligini oshiradi, ularning nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantiradi, bolalarning jarayonga psixologik tayyorgarligini hosil qiladi. Shu tariqa o‘quvchilarning lug‘atdan unumli foydalanishi, o‘rganilgan grammatik mavzularni izchilligi ta‘minlanadi. So‘nggi bosqichda o‘quvchilarga test berish ham mumkin. Natijalar jamlangach, butun guruhga baho qo‘yiladi yoki eng yaxshi guruh nomi aniqlanadi.

O‘zbek tilini o‘qitishda multimedia vositalaridan foydalanish hozirda juda dolzarb. Bu usul o‘qitishdagi o‘ziga xos yondashishga yordam beradi hamda o‘quvchilarning mustaqil bilim olishlarini ta‘minlaydi. Keyingi yillarda interaktiv doskalardan keng foydalanilmoqda. Oldindan tayyorlangan tekstlar, jadvallar, qo‘shiq, kuy, videofragmentlar darsni dinamikasini ko‘tarishda, materiallarni mazmunli effektli berishda, ijodiy faollikni oshirishda, eng muhimi, til o‘rganishda ijobiy natija beradi.

Interaktiv doskaning afzalligi shundaki, u orqali berilgan materialni faol izohlash mumkin, elektron marker bilan rangni o‘zgartirish, qalinlatish, belgilash imkoniyati bor, natijalarni alohida faylda saqlash imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, bir vaqtning o‘zida ham tekst, ham grafik-tasvir, ham video va audiomatn bilan ishlash imkoniyati bo‘ladi, vaqtdan unumli foydalanish mumkin. Avvaldan tayyorlanib qo‘yilgan matnlar (“Sinfda”, “Kutubxonada”, “Bog‘da”) samarali dars o‘tish yoki darsni faollashtirish uchun, o‘tilganlarni takrorlash, nutqni o‘tirish uchun juda qulay. Bunday matnlar o‘zbek tilda mukammal gapira olish, so‘zlarni qo‘llay olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Interaktiv materiallarni tayyorlashda quyidagi saytlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

1. **ta’lim.uz** platformasi orqali milliy ta’lim dasturiga to‘liq mos keluvchi o‘zbek tilidagi virtual laboratoriyalar, onlayn mashg‘ulot va mashqlar, test topshiriqlari, video, audio va multimedia ko‘rinishidagi 100 000 dan ortiq o‘quv manbalari hamda umumiy o‘rta ta’limning amaldagi o‘quv dasturi asosida matematika, tarbiya, ingliz tili fanlari (boshlang‘ich sinflar uchun), ona tili, kimyo, biologiya, fizika, astronomiya,

matematika, algebra, geometriya, adabiyot fanlaridan (yuqori sinflar uchun) interfaol darslar;

2. **twig-talim.uz** platformasi orqali qo‘shimcha ta‘lim olishlari uchun rus va ingliz tillarida o‘quvchi yoshiga mos har xil videofilmlar, olam haqidagi tasavvurlarini kengaytirish va mavjud ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan video kontentlar hamda kimyo, geografiya, matematika, fizika fanlaridan maktab dasturi asosida yaratilgan har xil filmlar, interfaol vazifalar va multimedia materiallari taqdim qilingan.

Interaktiv doskani ishlatish tajribasi yakka tartibda, hamkorlikda ishlash, kommunikativ faolligini oshirish, didaktik materiallardan, ko‘rgazmalardan foydalanish bilan uyg‘unlashtirishni talab qiladi. O‘qitish jarayonida interaktiv metodlardan, internet resursdan foydalanish orqali loyiha ishi, bahs-munozara, musobaqalar o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘lish mumkin.

Interaktiv metodlar va usullar o‘quvchilarning kommunikativ bilim va ko‘nikmasini rivojlantiradi. O‘quvchilarning bir-birlari bilan emotsional muloqoti ta‘minlanadi, guruh bo‘lib ishlash ko‘nikmasi shakllantiriladi, o‘rtoqlarining fikrini tinglashni o‘rganadi, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida do‘stona munosabatni vujudga keltiradi, asab tarangligining oldini oladi, faoliyat shakllarini o‘zgartirish imkoniyatini beradi, mavzu bo‘yicha savollarga diqqatini jamlaydi, mavzuni o‘zlashtirish samaradorligi oshadi, o‘zbek tilini o‘rganishga ishtiyoqi ortadi.

O‘zbek tilini o‘qitishda o‘quvchilarning tilni o‘rganishidagi natijadorlikning ko‘proq bo‘lishi o‘qituvchining zamonaviy o‘qitish texnologiyasini qay darajada bilishiga bog‘liq. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, boshqa tilni o‘rganishda kompyuter texnologiyasidan unumli foydalanish repetitor, “matn redaktori”, consultant, partnyor vazifasini bajarishi aniq. Shu bilan birga, bu o‘qituvchiga bajarilgan ishni tahlil qilish, nazorat qilish va baholash imkoniyatini ham beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Tolipov O‘. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. -Toshkent: “Fan”, 2006. -50-bet.

2. Safarova R.G., Yusupova F.I. O‘quvchilarda o‘zaro do‘stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish ko‘nikmalarini shakllantirishga oid nazariy-amaliy yondashuvlar. -Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2012. -18-bet.

3. Tolipov O‘. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. -Toshkent: “Fan”, 2006. -175-bet.

JAMIYAT IJTIMOIIY-SIYOSIY MUNOSABATLARI INTEGRATSIYASIDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

*Muhsin Erkinovich AMONOV,
NavDPI mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyat ijtimoiy-siyosiy munosabatlari integratsiyasi, axborotlashuvi, urbanizatsiya jarayoni, fan, texnika, innovatsion texnologiyalar taraqqiyoti intensivlashuvi sharoitida ekoturizm sohasini takomillashtirish, iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlash masalalarining dolzarb ahamiyati xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: urbanizatsiya jarayoni, fan, texnika, innovatsion texnologiyalar, ijtimoiy ong, axloq, me‘yor, tarixiy yodgorliklar.

O‘zbekiston davlatining mustaqillik yillarida tabiiy atrof-muhit muhofazasi, yer osti va yer usti resurslaridan oqilona foydalanishga doir siyosati sohasida erishilgan

muvafaqiyatlari tahlili, bu borada muammolar yetarli bo'lib, hali qilinishi kerak ishlar ko'lami kengligini alohida qayd etmoq lozim.

O'zbek xalqining tarixiy shakllangan ma'naviy-axloqiy qiyofasidagi: vazminlik, sabr-toqatlilik, bardoshlilik, bag'rikenglik, chidamlilik insonparvarlik kabi fazilatlari ekoturistik madaniyatning mental xususiyatlarini, umuminsoniy mohiyatini belgilab beradi. Bunda axloqlilik va axloqsizlik kategoriyalari ham alohida e'tiborni talab etadi. Yirik nemis faylasufi Immanuel Kantning axloqiy imperativlar insonni yuksakkka ko'tarib ulug'laydi, aksincha axloqiy fazilatlardan uzoqlik esa, uni tubanlikka yetaklaydi, degan fikri asosida, ekoturizm fenomenini ma'naviy-axloqiy qadriyat sifatida olib qarasa, uning zamonaviy dolzarbligi namoyon bo'ladi. O'zbekistonning demokratik davlat, fuqarolik jamiyat asoslarini qurish jarayonida: ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va boshqa sohalarda keng masshtabda islohotlarni amalga oshirishi – ekoturizmni rivojlantirish asoslarini, motivlarini, mexanizmlarini yaratdi va barqarorlik shartlarini, taraqqiyot kafolatlarining strategik vazifalari yo'nalishlarini belgilab berdi.

Hozirgi zamon fan-texnika taraqqiyoti, shuningdek tabiatga antropogen omillarning ta'siri tobora kuchayishi natijasida tabiiy omillarning o'zaro bog'lanishi ma'lum darajada muvozanatdan chiqmoqda. Zero, BMT deklaratsiyasida ham "inson erkinlik, tenglik va munosib hayot sharoitlariga ega bo'lishga haqli va yaxshi atrof-muhitda yashashga imkon beruvchi asosiy huquqlarga ega", deb ko'rsatilgan. Bu esa yer yuzida hayotiy jarayonning barqaror davom etishiga xavf solmoqda. Shu boisdan tabiiy muxitni asrash uchun barcha kurashishi lozimdir. Bu holatda AQShlik huquqshunos olim Uilyam O.Duglas haqli ravishda: «Faqat kishilar ongida o'zgarish yasash kutilgan natijalarga olib keladi. Agar biz o'zimizni va biosferani saqlab qolmoqchi bo'lsak, barchamiz yoshu qari tabiiy atrof-muhitni muhofaza qilish uchun haqiqiy, faol va kerak bo'lsa agressiv kurashchilariga aylanmog'imiz darkor», [1.-crp.238.] - deb ta'kidlab o'tganligini keltirib o'tish kifoya.

Umuman olganda, shaxs tushunchasi tizimlilik xarakteriga ega bo'lgan ijtimoiy fenomen bo'lib, uning shakllanishi individlarning ijtimoiylashuvida amalga oshadigan jarayonlar bilan bevosita bog'liqdir. Shunday ekan, ekoturizm tizimida «shaxs» fenomeni muhim o'ringa ega bo'lib, tabiiy atrof-muhitga bo'lgan munosabatlarida yaqqol namoyon bo'ladi.

Bugungi global ekologik talofatlar natijasida yuzaga kelayotgan ekologik xavf xatarlar, xususan, «atrof-muhit ifloslanishi, ozon qatlaminig yemirilishi, fotokimyoviy tutun, kislota yomg'iri, tuproq degradatsiyasi, o'rmonlarni kesish, cho'llanish, chiqindilar muammosi», ekologik jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishda hamda ularni ratsional tarzda bartaraf etishda shaxs ekologik huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan tizimli faoliyatni muntazam ravishda takomillashtirib borish zaruriyatini talab qilmoqda. Zero, «Ekologik inqirozga olib kelgan asosiy sabab – ekologik tizimda modda va quvvat almashishining tabiiy maromi buzilganligidadir. Buni soddaroq qilib aytganda, tabiatdagi ketma-ketlik zanjirining inson tomonidan buzilishi, deb ifodalash ham mumkin»[5.-B.113-114.]. Achinarlisi, «tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, mafkuraviy, inson salomatligiga oid muammolar ko'plab xalqlar, millatlar, mintaqalarda yashayotgan aholi hayotiga dahshatli ofat sifatida tahdid solmoqda. Bunday antropotexnogen ofatlar natijasida har yili yuz minglab kishilar qurbon bo'lmoqda». Ekologik barqarorlikni ta'minlashda eng avvalo har bir shaxs ongiga ekologik huquqiy bilimlarni singdirish masalasi muhim o'rin tutadi.

Bugungi global ekologik talofatlar natijasida yuzaga kelayotgan ekologik xavf xatarlar, xususan, «atrof-muhit ifloslanishi, ozon qatlaminig yemirilishi, fotokimyoviy tutun, kislota yomg'iri, tuproq degradatsiyasi, o'rmonlarni kesish, cho'llanish, chiqindilar

muammosi», ekologik jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni oldini olishda hamda ularni ratsional tarzda bartaraf etishda shaxs ekologik huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan tizimli faoliyatni muntazam ravishda takomillashtirib borish zaruriyatini talab qilmoqda. Zero, «Ekologik inqirozga olib kelgan asosiy sabab – ekologik tizimda modda va quvvat almashishining tabiiy maromi buzilganligidadir. Buni soddaroq qilib aytganda, tabiatdagi ketma-ketlik zanjirining inson tomonidan buzilishi, deb ifodalash ham mumkin». Achinarlisi, «tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy, mafkuraviy, inson salomatligiga oid muammolar ko‘plab xalqlar, millatlar, mintaqalarda yashayotgan aholi hayotiga dahshatli ofat sifatida tahdid solmoqda. Bunday antropotexnogen ofatlar natijasida har yili yuz minglab kishilar qurbon bo‘lmoqda».[4.-B.155.]. Ekologik barqarorlikni ta‘minlashda eng avvalo har bir shaxs ongiga ekologik huquqiy bilimlarni singdirish masalasi muhim o‘rin tutadi.

Fikrimiz so‘ngida shuni ta‘kidlash joizki, bugungi kunda xalqaro ekologik siyosiy munosabatlarda, ekoturizm sohasini yanada takomillashtirish bilan bog‘liq vaziyatlarda barqarorlik motivlarini, shartlarini milliy va umuminsoniy manfaatlar umumiyligidan, ularni integratsiyalashtirish imkoniyatlaridan unumli foydalanish zaruriyatini alohida qayd etish kerak. Xususan, Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarida yashayotgan xalqlarning: tabiiy-geografik sharoiti, ekologik makoni, dini, tarixiy shakllangan madaniyati, urf-odatlarini, an‘analaridagi umumiylik, bu motivni yanada reallashtirmoqda. O‘zbekistonning demokratik davlat, fuqarolik jamiyat asoslarini qurish jarayonida: ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, madaniy va boshqa sohalarda keng masshtabda islohotlarni amalga oshirishi – ekologik tolerantlikni rivojlantirish asoslarini, motivlarini, mexanizmlarini yaratdi va barqarorlik shartlarini, taraqqiyot kafolatlarining strategik vazifalari yo‘nalishlarini belgilab berdi.

ADABIYOTLAR

1. Дуглас Уильям О. Трехсотлетняя война. Хроника экологического бедствия: Пер. с англ. – М., 1975. – С.238.
2. Karimov I. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo‘lida. T. 6. – T: O‘zbekiston. 1998. B-125.
3. Mirziyoyev Sh.M. Tinchlik, ma‘rifat va bunyodkorlik yo‘lida hamkorlik. //Xalq So‘zi. 2016, 19 oktyabr.
4. Yunusov K. Ekologik madaniyatning yuksalishida nodavlat tashkilotlarning ishtiroki. Milliy g‘oya-yuksak ma‘naviyatli shaxs kamolotining negizi. Milliy g‘oya - ilmiy tadqiqotlarning nazariy-metodologik asosi. Uchinchi kitob.- Andijon.: 2010, 155-b.
5. Quronov U. Jahon ekologik harakati va O‘zbekiston // Tafakkur. 2011 №1. 113-114-b.

JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSINING IJTIMOIIY AHAMIYATI

Sohib Saimovich AXMEDOV,

Navoiy innovatsiyalar universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mavlono Jaloliddin Rumiyning ilmiy-ma'naviy merosining bugungi globallashuv davridagi ijtimoiy ahamiyati va uni tadqiq etishning ob'ektiv zarurati xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy faollik, axloq, umuminsoniy qadriyatlar, ezgulik, yovuzlik, komillik, ruhiy barkamollik.

O‘z falsafiy qarashlarida Islom dinining ilohiy qadriyatlarini ma‘naviy-axloqiy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtira olgan shunday buyuk allomalardan biri Jaloliddin Rumiidir.

U o'zining asarlarida ma'naviy qadriyatlarga oid ilm, tavba, ishq, muhabbat, me'yor, adolat, haqiqat, halollik, nafs, iymon, insof, ustoz-shogirdlik, qo'rquv va e'tiqod kabi mavzularga ko'p o'rinlarda to'xtalib o'tgan. Mutasavvif falsafiy qarashlarida axloqiy qadriyatlarga oid odob, axloq, yolg'onchilik, omonat, mehr-muhabbat, saxiylik, tarbiya, mag'rurlik, munofiqlik, ota-onaga hurmat, oila, rashk, shukr, hasad, vafodorlik, qanoat, yaxshilik va yomonlik masalalarini hamqalamga olgan. Shuningdek, alloma asarlarida umuminsoniy qadriyatlarga oid tinchlik, do'stlik, mardlik, ogohlik, hushyorlik, hamjihatlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlikka oid falsafiy mulohazalarga Rumiylarning asarlarini o'rganish hamda tadqiq etish jarayonida ko'p o'rinlarda duch kelamiz. Sharqning muazzam siymolaridan biri hisoblanmish Jaloliddin Rumiylarning falsafiy qarashlarida ma'naviy-axloqiy qadriyatlar va axloqiy kamolot masalalari yetakchi mavzulardan hisoblanadi. Allomaning ma'naviy qadriyatlarga oid qarashlarida Ishq va Qalb masalasiga alohida to'xtalib o'tilgan. Rumiylarga ko'ra, borliqni harakatga keltiruvchi kuch bu-muhabbat. Uning ta'kidlashicha, nabotot va hayvonot olami vakillarida ham muhabbat bor, lekin ular faqat tanasi-yu terisi bilan sevlashadi. Faqat insongina butun vujudi, ya'ni, jismi, ongi, xayoli va shuuri bilan sevlashga qodir. Mutasavvifning fikricha, ishq va qalbning birlashuvi ruhiy kamolotning ustunidir. Ishq va qalb muhabbat sifatida tasvirlanadigan bo'lsa, unda bu ruhiy birlik cheksiz dunyoviy yuksaklikni yuzaga keltiradi. Shuningdek, u inson qalbi Allohning uyidir, bu uy qancha toza, pok bo'lsa, Alloh nuri, Alloh ilmi hikmati unda shuncha yorqin aks etadi deydi. Farididdin Attor o'zining "Ilohiynoma" asarida ishq xususida shunday yozadi: "Ey farzand! Ishqni chumolidan o'rgan. Ko'rdan ko'rishni, o'zlaridan qahramonlikni ta'lim ol. Chumoliga past nazar bilan qarama, chunki uning ham qalbidan ishq inqilobi mavjud 4.-B.38.]".

Jaloliddin Rumiylarning falsafiy qarashlarida ontologiya, gnoseologiya, sotsiologiya va axloq kategoriyalari haqidagi nazariyalar yetakchilik qiladi. Rumiylarning ijodining axloqiy qadriyatlarga doir muhim gnoseologik nuqtalari bevosita odob-axloq muammolari bilan ham bog'liqdir. Mutasavvifning axloqiy qarashlarida yuksak ma'naviy qadriyatlarga va ijobiy fazilatlarga intilish, ega bo'lish masalalari xususida ham so'z boradi. U o'zining axloqiy qadriyatlarga oid qarashlarida axloqiy fazilatlarni rivojlantirish lozimligini ta'kidlagan holda, insondagi axloqsiz fazilatlarni qattiq qoralaydi. Rumiylarning qadimgi faylasuflar izidan borib, ezgulik uchun kurashni inson avvalo o'zidan boshlashi kerak, ana shundagina so'z amalga aylanadi va u albatta jamiyat tomonidan baholanadi [1.-B.85.] deydi. Uning fikricha, yomonlikning bu dunyoda mavjud bo'lmashligi mumkin emas. Ba'zan zaruriyat dunyoda toza suv va peshob borligini anglab yetishni talab qiladi. Arastuning fikricha: "Aslida har qanday nohaq hatti-harakatlar, madaniy buzulqildan, axloqsizlikdan kelib chiqadi. Ba'zan eng ahamiyatsiz mayda-chuyda nojo'ya ishlar, qilmishlar ham agar ma'naviy jihatdan qaralsa, eng katta jinoyat hisoblanishi mumkin"[2.-B.254.]. Pifagor esa: "Odamlar! Eng avvalo ezgu axloqqa ega bo'lishga harakat qiling, zero, axloq qonunning asosidir", desa, qadimgi Xitoy faylasufi Syun Szi: "Chaqaloqlar hamma yerda bir xil yig'lashadi. Katta bo'lganlarida esa turli qiliqlar qilishadi. Bu - tarbiyaning oqibati", deydi. Olimat ul-Banot esa: "Ota-onalar qo'lida bolalar aziz omonatdirlar. Shuning uchun ularni go'zal tarbiya etmoq, yaxshi xulqlarga o'rgatmoq va ko'rkam odatlarni tushuntirmoq lozim bo'ladi. Tarbiya ila bir bolani oltin etmoqlik ham mumkin, tuproq ham qilmoq mumkin"[3.-B.18.],- deya ta'kidlaydi.

Jaloliddin Rumiylarning umuminsoniy qadriyatlarga oid qarashlarida tolerantlik, tinchlik, diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik masalalariga oid fikrlari ham bugungi jamiyatimiz taraqqiyotida o'z dolzarbligini yo'qotmagan mavzulardan sanaladi. Jaloliddin Rumiylarning "bashariyat shoiri" deb ulug'lanishi va e'zozlanishini sababi u millati, dini,

irqidan qat'iy nazar barcha kishilarni o'ziga do'stu-birodar deb bilganidadir. U o'zining butun insoniyatga bo'lgan muhabbatini faqat so'zda, asarlarida emas, balki yuragining qat-qatida, ongu shuurida, teran fikrlarida, turfa fe'l-atvordagi shaxslar, turli millat va elat vakillari bo'lgan kishilar, kasb-kori turlicha bo'lgan insonlar bilan muloqotida, munosabatlarida yaqqol namoyon eta oldi. U o'zidagi shu sifatleri orqali butun insoniyatning sevimli shoiriga aylandi. Xristianlar uni "U bizning Isomiz" deyishsa, yahudiyalar "U bizning Musomiz" deya ulug'laydilar. Rumiyning o'zi esa: "Har bir nabiy va valiyning o'z dini, o'z maslagi bor, ammo barcha dinu maslaklar yagona maqsad-Haqqa yetkazadi", deya ta'kidlaydi. Jaloliddin Rumiyning ijodini tadqiq etgan eronlik olimlardan biri Sayyid Husan Nasr mutasavvifning dinlararo bag'rikenglik haqidagi ijtimoiy qarashlari haqida so'z yuritarkan, shunday deydi: "Rumiyning kundan-kun oshib borayotgan shuhrati zamonlarning o'tishi va siyosiy obu-havoning o'zgarishi yoxud madaniyatlar, dinlarning farqu tafovutiga bo'ysinmaydi. Rumiydagi Xudoga muhabbatni kuylash iste'dodi shunday qudratliki, u tili, millati, irqi turlicha bo'lgan odamlarni birday ohanrobo bo'lib o'ziga tortadi".

Xulosa o'rnida shuni qayd etish kerakki, Jaloliddin Rumiyning falsafiy qarashlaridagi ma'naviy-axloqiy va umuminsoniy qadriyatlarga oid fikr-mulohazalar oradan necha asrlar o'tishiga qaramay, o'z qadr-qimmatini yo'qotmay, insoniyatni fikrlashga, milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhini yuksaltirishda muhim asos bo'lib xizmat qilmoqda. Bu esa Mavlononing jahoniy shuhratini oshishiga, "bashariyat shoiri" deya e'tirof etilishiga sabab bo'ladigan asosiy tamoyillardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Abdulla Sher. Xalqni anglasang – Haqni anglaysan. – Tafakkur // 2010. № 1. – B.85.
2. Arastu. Axloqi Kabir. – T.:Yangi asr avlodi, 2015. – B.254.
3. Olimat ul-Banot. Muosharat odobi. – T.:Mehnat, 1991. – B.18.
4. Farididdin Attor. Ilohiynoma. – T.:Yozuvchi, 1994. – B.38.

JALOLIDDIN RUMIYNING TA'LIMOTIDA RASHK FENOMENI VA UNING FALSAFIY TAHLILI

*Nigina Olimovna MIRZAYEVA,
SamDCHTI mustaqil tadqiqotchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jaloliddin Rumiyning ilmiy merosida rashk fenomeni va uning oilaviy munosabatlarni tartibga solish jarayonidagi ijobiy hamda salbiy xususiyatlari xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: rashk fenomeni, milliy mentaletit, jamiyat, axloq, umuminsoniy qadriyatlar.

Sharq xalqlarida oila qadimdan muqaddas hisoblangan va ko'plab didaktik manbalarda ham oila masalalariga to'xtalib o'tilgan. Bu masalalar haqida antik davr faylasuflari, Sharq mutafakkirlari, Markaziy Osiyo allomalari va G'arb faylasuflari ham o'z konsepsiyalarini yaratganlar. Mana shunday o'z konsepsiyasiga ega buyuk allomalardan biri bu Jaloliddin Rumiidir. Mutafakkirning falsafiy-irfoniy qarashlarida oila mustahkamligi masalalariga ham alohida to'xtalib o'tilgan va alloma o'z qarashlarida jamiyat ma'naviy hayotida muhim omil hisoblanmish oilalarning mustahkamligi hamda farovonligi bevosita tomonlarning ham ijtimoiy, ham iqtisodiy jihatdan o'zaro tengligiga borib taqalishiga doir nazariyasini ilgari surgan.

Jaloliddin Rumi o'zining falsafiy-irfoniy qarashlarida oila va er-xotin munosabatlari haqida so'z yuritarkan, erkakni aqlga, ayolni esa nafsga qiyoslaydi. Chunki erkak kishi tabiatan og'ir-bosiq bo'lganligi tufayli oilada yuzaga keladigan turli muammolarga u aql nuqtai-nazaridan jiddiy yondashadi, uzoqni o'ylab qaror qabul qiladi. Ayol kishi esa tabiatan yig'iga moyil va hissiyotga beriluvchan bo'lganligi tufayli ko'p hollarda o'z manfaatidan kelib chiqib keskin qarorlar qabul qiladi. Buning oqibatida esa oiladagi turli nizolar katta nadomat keltiradi deydi va rashk borasida ham to'xtalib o'tadi. Uning fikricha, barcha narsada me'yor bo'lgani kabi, rashkning ham chegarasi bo'lmog'i darkor. Me'yoridan oshgan rashk turli fojealar va illatlarning doyasidir deydi hamda "Rashk har na qadar erkaklarning sifatlaridan biri bo'lsada, undan voz kech. U (ayol) boshqa erkakning vasfini senga aytsa ham qizg'anma, chunki sendagi yaxshi sifatlardan keyin yomon vasflar ham maydonga keladi"[7.-B.116.], deya ta'kidlaydi. Shuningdek, ayol kishiga haddan tashqari ta'qiqularu cheklovlar qo'yish ham yaxshilik alomati emas deydi alloma. Ayolni nazorat qilish va rashk qilishda erkak kishi me'yorni unutmasligi lozimligini shunday izohlaydi: "Sen nima desang ham, demasang ham, ular o'z bilganlaridan qolmaydi. Masalan, sen xotinga: "Ochiq-sochiq yurma, o'ran" desang, unda o'zini ko'rsatish orzusi tobora ortadi. O'z navbatida o'rangan ayolni ko'rishga xalq ham shuncha ishtiyoqmand bo'ladi. Mazkur ish bilan sen ikki taraflama - ko'rmoq va ko'rilmoq istagini orttirmoqdasan" [8.-B.102.]. Mutafakkirning fikriga ko'ra, bajarayotgan amali va qilmishining oqibatini oldindan ko'ra oladigan va to'g'ri xulosa chiqara oladigan ayol ba'zi erkaklardan ustundir. Shu o'rinda Jaloliddin Rumi birovning ayoliga ko'z tikadigan erkaklarni dayus deb ataydi va shunday yozadi:

O'zgalarning yoriga ko'z solganing,
Sen dayuslikni bo'yinga olganing [9.-B.228.].

Kim o'zgalarning yoriga hirs va ta'ma ko'zi bilan qarasa, albatta uning ayoliga ham boshqalar shunday nigoh bilan boqadi. Chunki qilmish-qidirmishdir, Tangri seni shu yo'l bilan jazolaydi va tanangga rashk olovini chirmashtiradi deydi mutasavvif. Shuningdek, mutafakkir ayrim erkaklar ayolsifat bo'ladi va ular ayollardek ishvalar qilib, o'zlariga haddan ortiq oro beradilar, ayrim ayollar esa erkaklardek dag'al va qo'rs bo'lib, ular o'z tashqi qiyofasiga u qadar e'tibor bermaydilar, ya'ni, ular erkaksifat ayollardir, men ularni na ayol, na erkak deb hisoblayman, bundaylar bu yorug' olamda arosatda qolib ketgan sargardon kishilardir, deya ta'kidlaydi alloma.

Darhaqiqat, oila mustahkamligining muhim shartlaridan biri yor ila yor ittifoqidir. Er-xotin bir-birining tilini tushunib, o'zaro kelishib istiqomat qilishsa, bunday oilalarda xotirjamlik, ko'ngil halovati, baxt shukuhi hukmronlik qiladi. Mavlono Jaloliddin Rumi o'zining asarlarida oilaviy munosabatlar mustahkamligida qo'yidagi yetti fazilatni asos qilib belgilagan. Bular: mehr, ro'zg'ordagi ba'zi yetishmovchiliklarga sabrli bo'lish, er-xotin bir-birlarini ardoqlashi, er-xotinning bir-birlariga e'tiborli bo'lmog'i, oilada adolat maqomining ustunligi, o'rinsiz rashk va oilaviy ittifoqlik tamoyillaridir.

VIII asr oldin Mavlono tomonidan e'tirof etilgan bu fazilatlar hozirgi zamonaviy oilalar mustahkamligida ham eng asosiy va zarur omillardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Jaloliddin Rumi. Masnaviyi ma'naviy. – T.: MERIYUS, 2010. 1-daftar. – B.116.
2. Jaloliddin Rumi. Ichindagi ichindadir. – T.: Yangi asr avlodi, 2013. – B.102.
3. Jaloliddin Rumi. Hikmatlar. – T.: Sharq, 2008. – B.228.

IS'HOQXON TO'RA IBRATNING MA'NAVYIY-MA'RIFIY QARASHLARI

Mexrigul Xusanovna SHAXNAZAROVA,

Navoiy Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid falsafasining yirik vakillaridan biri hisoblanmish ma'rifatparvar olim Is'hoqxon to'ra Ibratning ijtimoiy-falsafiy g'oyalardagi ma'naviy-ma'rifiy masalalar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: ilm, jaholat, ma'rifat, harakat, taraqqiyot, axloq, odob, zamon, nodonlik, illat, nafs, yolg'onchilik.

Vatan taraqqiyoti yo'lida fidokorona ibrat namunasini ko'rsatgan ma'rifatparvar olim, Sharq va G'arb tillari bilimdoni, zullisonayn ijodkor Is'hoqxon to'ra Ibratning nomini abadiylashtirish, uning izdoshlarini yetishtirish, iste'dodli yoshlarni kashf etish va qobiliyatlarini keng namoyon qilishlari uchun keng shart-sharoit yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 5 sentyabrdagi 698-sonli Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida "Ibrat nomidagi xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab-internatini tashkil etish to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Ushbu Qarorga ko'ra, Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida "Ibrat nomidagi xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab-internatini" butun o'qish davrida a'lo baholarga o'qigan bitiruvchilarni O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining tavsiyasiga asosan, Davlat komissiyasi qarori bilan oliy ta'lim muassasalari bakalavriat ta'lim yo'nalishining xorijiy til va adabiyoti, filologiya va tillarni o'qitish ta'lim yo'nalishlariga tanlovdan tashqari test sinovlarisiz, kasbiy (ijodiy) imtihonlarsiz qo'shimcha davlat grantlari asosida o'qishga qabul qilinishi belgilab qo'yilgan.

Is'hoqxon to'ra Ibrat o'zini faoliyat doirasi keng shoir va olim, noshir va publitsist, pedagog va sayyoh, milliy uyg'onish davrining mashhur islohotchisi sifatida butun hayotini Vatan va millat manfaatlariga hamda uning istiqloliga bag'ishladi. O'zining falsafiy qarashlari, diniy-ma'rifiy g'oyalari Sharq va G'arb ilm-fani, madaniyati, san'ati bilan yaqindan tanishgan, yurtimizga ilg'or madaniyat va texnika yangiliklarini olib kirgan ma'rifatparvar buyuk olim Is'hoqxon to'ra Ibratdir. Shu bois uning boy madaniy-ma'rifiy, ilmiy-badiiy merosi nafaqat mamlakatimizda, balki dunyo hamjamiyatda ham keng o'rganilmoqda.

Inson faqat o'tmishga qarab yashay olmaydi, balki o'tmish ajdodlar tomonidan yaratilgan barcha ilmiy bilimlarni chuqur o'rganish va o'zlashtirish, ularga ijodiy hamda tanqidiy yondashish asosida kelajakni oldindan ko'rishga, to'xtovsiz rivojlanib borishga harakat qiladi. O'tmishni, tarixni bilmasdan turib kelajakni bilish, olg'a rivojlanish mumkin emas. Bugungi kunda Ibratning hayot yo'liga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u o'z davrining chinakam ziyoli ma'rifatparvar shaxsi bo'lganligini ko'ramiz. Is'hoqxon to'ra Ibrat ma'rifatparvar shoir, zabardast tilshunos, tarixshunos olim, ilk o'zbek matbuotchilaridan biri bo'lib, 1862-yilda Namangan yaqinidagi To'raqo'rg'on qishlog'ida tug'ilgan. Dastlabki ma'lumotni eski maktabda, so'ngra onasining qo'lida oladi. Keyinroq Qo'qonda 1878-1886 yillarda Muhammad Siddiq Tunqotar madrasasida mudarrislardan tahsil oladi va o'z bilimini oshiradi.

Is'hoqxon Ibrat 1886-yilda madrasani tugatib, To'raqo'rg'onga qaytib keladi. U o'z faoliyatini pedagog sifatida o'z tug'ilib o'sgan qishlog'ida ma'rifat tarqatish bilan boshladi. O'sha yili eski mahalliy maktablardan ancha farq qiluvchi yangicha maktab ochadi. U o'zining "Tarixi chopxona", "Madaniyat haqida masnaviy", "Gazeta xususida", "Qalam" kabi qator she'rlarida mahalliy va chor amaldorlari kirdikorlarini fosh etgan ("Ilmi Ibrat",

she'riy to'plam, 1909). Ibrat arab, fors, hind, turk, o'zbek va rus so'zlaridan tarkib topgan "Lug'at sitta as-sina" ("Olti tilli lug'at") nomli lug'at tuzgan va bu asar o'sha davr uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan. Ibratning yozuvlar tarixiga oid "Jome' ul-hutut" ("Xatlar majmui", 1912) asarida lotin, yunon, xitoy, hind, arab va kirill yozuvlarining kelib chiqishi, rivojlanish tarixi haqida ma'lumot berilgan, ilmiy-tarixiy asarlarida ("Tarixi Farg'ona" 1916, "Tarixi madaniyat" 1925, "Mezon uz-zamon" 1926) esa Qo'qon xonligining vujudga kelishidan tortib XX-asrning 30-yillarigacha bo'lgan davrni o'z ichiga olgan. Ibrat "Turkiston viloyati gazetasi", "Sadoi Turkiston", "Sadoi Farg'ona" gazetalariga yozgan maqolalarida fan, ma'rifat va madaniyatni keng targ'ib etgan. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi 14-o'rta maktab va Toshkentdagi bir ko'chaga Ibrat nomi berilgan. Is'hoqxon Ibrat 1887-yilda haj safariga o'tlanadi. So'ng u Sharq mamlakatlari bo'ylab sayohatni davom ettiradi. Yevropaning Istanbul, Sofiya, Afina, Rim kabi markaziy shaharlarida bo'ladi, ancha vaqt Jidda shahrida istiqomat qiladi, Bombay va Kalkuttada ham ma'lum muddat istiqomat qiladi. Is'hoqxon u yerlarda ko'p ishlatiladigan arab, fors, hind va ingliz tillarini mukammal o'rgandi. U 1896-yilda o'z vataniga qaytadi va to'plagan ma'lumotlari, egallagan bilimlari asosida 1901-yilda "Lug'ati sitta-alsina" asarini bosmadan chiqaradi. Mazkur lug'at jadid maktablarida Sharq va rus tillarini o'rganishda birdan bir qo'llanma sifatida foydalanib kelingan.

Turkistonday olis, chekka qishloqda tug'ilib o'sgan bu insonni o'z davri uchun g'aroyib taqdir egasi deb hisoblash mumkin: 25 yoshida hajga safarga chiqib ketgan o'smir to'qqiz yil davomida butun dunyoni kezadi, Yaqin Sharqni, Usmonli Saltanatini, Misrni, Yevropani Eronni ko'radi. To'qqiz yillik sarguzashtlardan so'ng u 34 yoshli ayni kuchga to'lgan bo'z yigit bo'lib qishlog'iga qaytadi. To'qqiz yil ichida butun dunyoni kezib chiqib, turfa davlatlarni, xalqlarni, ma'daniyatlarni ko'rgan, dunyoning eng yirik kutubxonalaridan bo'lgan, Yevropa va Osiyo tillarini eshitgan va o'zlashtirgan inson u paytlari Turkiston tugul umummadaniyat olami uchun ham kamyob hodisa edi. 150 yil oldin Farg'ona vodiysining bir chetida G'arbning markaziy shaharlarida yashagan, yigirmata tilni u yoki bu darajada biladigan, tilshunoslik va tarixchilikni o'z davrining eng ilg'or olimlari darajasida biladigan insonni uchratish qishlog'idan nariga kamdan-kam chiqadigan sodda mahalliy aholigina emas, ruslarni ham hayratlantirar edi. Ibrat tom ma'noda bugungi avlodlarga ibrat bo'la oladigan tarixiy shaxsdir.

ADABIYOTLAR:

1. Yo'lchiev Q. Is'hoqxon To'ra Ibrat o'quv metodik qo'llanma. – Farg'ona.: O'qituvchi, 2018. 15-16-betlar.
2. Is'hoqxon To'ra Ibrat. Tanlangan asarlar. Mezon uz-zamon. –T.: Ma'naviyat, 2005.
4. Ibrat. Tanlangan asarlar. –Toshkent.: Ma'naviyat. 2005.

KOMPYUTER LINGVISTIKASINI O'QITISH TAMOYILLARI

Ozodjon MAMIROV,
JDPU Sirtqi bo'lim katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Oliy ta'lim muassasasida, umumta'lim maktablarida, o'tiladigan hamma predmetlar uchun umumiy bo'lgan didaktik tamoyillar: talaba ga tarbiya, ma'lumot berish va rivojlantirish; ilmiylik va tushunarlilik; tizimlilik va izchilik, nazariya va amaliyotning aloqadorligi; ongllilik va faollik; mustaqillik; o'qitishning talabalar va talabalar saviyasiga mos kelishi; ko'rgazmalilik va individual munosabatda bo'lish kabilardir. Ijodiy fikrlash fikrni og'zaki va yozma shaklda ravon, chiroyli, adabiy til me'yorlarida ifodalash vositasidir.

Kalit soʻzlar. Kompyuter lingvistikasi, didaktik tamoyillar, taʼlim-tarbiya tamoyili, ilmiylik-tushunarlilik, tizimlilik-izchillik, nazariya va amaliyot, onglilik-faollik, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, ogʻzaki fikrlash, tilshunoslik, fonetik, leksikologiyas, morfologiya, sintaksis, tamoyillarning ahamiyati.

Taʼlim bosqichida har qanday fanni oʻqitishda oʻziga hos tamoyillar mavjud. Shunday ekan umumdidaktik tamoyillar ham kompyuter lingvistikasini chetlab oʻta olmaydi. Har qanday tilshunoslik sohalarini oʻqitishda ham tamoyillarga tayangan holda darslar tashkil qilinsa darsdan kutilgan natija ham yaxshi boʻladi. Ushbu faslimizda ham aynan kompyuter lingvistikasini oʻqitishda didaktik tamoyillarning oʻrni haqida maʼlumotlar berilgan. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev taʼlim-tarbiya haqida shunday degan: “Biz taʼlim va tarbiya tizimining barcha boʻgʻinlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni, taʼlim sifatini oshirishni oʻzimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz”[1] Oliy taʼlim muassasasida, umumtaʼlim maktablarida, oʻtiladigan hamma predmetlar uchun umumiy boʻlgan didaktik tamoyillar: talabaga tarbiya, maʼlumot berish va rivojlantirish; ilmiylik va tushunarlilik; tizimlilik va izchilik, nazariya va amaliyotning aloqadorligi; onglilik va faollik; mustaqillik; oʻqitishning talabalar va talabalar saviyasiga mos kelishi; koʻrgazmalilik va individual munosabatda boʻlish kabilardir. Dars jarayonida ushbu tamoyillarga amal qilinsa dardan kutilgan natija samarali boʻladi.[2]

Prinsip (tamoyil) – lot. Qoida, asos maʼnolarini anglatadi. Taʼlimning prinsiplari maktablar oldiga qoʻyilgan talablardan kelib chiqadi. Uni muvaffaqiyatli qoʻllash shaxsni har tomonlama kamol toptirishda ahamiyati katta. Oʻqitishda prinsiplarga amal qilish dars samaradorligini taʼminlaydi, koʻzlangan maqsadga erishishga zamin boʻladi.

Taʼlim-tarbiya va rivojlantirishning uygʻunligi tamoyili. Taʼlim va tarbiya mosligi umumiy taʼlim maktablarining asosi sanaladi. “Tarbiya taʼlimdan ustun turadi. Insonni tarbiya voyaga yetkazadi”.(A.Sent Ekzyuperi.fran.yozuvchisi, uchuvchi). Bu orqali talabalar maʼnaviy, gʻoyaviy rivojlanishning tamoyillari belgilanadi. Chunki fonetika oʻrganilganda talaffuz meʼyorlarini oʻzlashtirish, qofiyadosh soʻzlar hosil qilish, sheʼriyatga qiziqtirish, badiiy tarbiya berish imkoniyatlarini yaratsa, tovushdosh, ohangdosh, qofiyadosh soʻzlar topish badiiy ijodga oʻrgatish usullaridan biri sanaladi.[3]

Leksikologiyada maʼno nozikligi, soʻz goʻzalligi kengroq his qilinadi. Unda oʻz va koʻchma maʼnoli, maʼnodosh, uyadosh, shakldosh, qarama-qarshi maʼnoli, paronim soʻzlar ustida nazariy va amaliy ish olib boradilar. Bu orqali ona tili va uning qudratiga muhabbat hissi tarbiyalanadi.

Oʻqitishning tushunarli boʻlishi, asosan, oʻqituvchiga bogʻliq. Sinfda teng yoshdagi talabalar oʻtira ham ularning materialni qabul qilishi bir xil boʻlmaydi. Shuning uchun oʻqituvchi qiyin oʻzlashtiradigan talabalar bilan individual ishlashi kerak. Shu bilan birga har bir darsda talabalarning yoshini, sinfning darsga tayyorgarligini hisobga olish zarur. Har qanday masalalarni sinfga kiritish keok emas. Masalan: yomgʻir (yogʻmir), quloch (qoʻl-och), pichoq (pich-oq) soʻzlarini hozirgi til nuqtai nazaridan tub soʻzlar deb qaramoq lozim. Materialning oson va tushunarli boʻlishi oʻqituvchi nutq madaniyati va materialni bilishiga bogʻliq.

Ilmiylik va tushunarlilik bir-birini toʻldiradigan tamoyillardir. Har bir tushuncha va atamalar maʼnosini ochib berish, har bir mashgʻulotda mustaqil va ijodiy fikrlashga oʻrgata borish zarur. Fikrni ogʻzaki va yozma shaklda toʻgʻri, aniq ifodalash koʻnikmalarini shakllantirish kuzatuvchanlik va mantiqiy tafakkurni rivojlantirishni talab qiladi.[4]

Tizimlilik va izchillik. Ona tili o'qitishning asosiy vazifasi talabalarni tilga oid bilimlar yig'indisi bilan qurollantirib qolmay, ulardagi bilim, ko'nikma va malakalar tizimini shakllantirishdan iboratdir

Tizimda tizimlilik bilan izchillik uzviy bog'lanadi. O'quv ishlarida puxta o'ylab tuzilgan rejasiz ko'ngildagidek natijaga erishib bo'lmaydi. Fan asoslari izchil o'rganilmas ekan, o'rganilgan, o'rganilayotgan va o'rganiladigan bilimlar mantiqiy bog'lanmas ekan, oldingi bilimlarni hisobga olish, nutqiy tayyorgarlikka tayanish ham bo'lmaydi. Tizimlilik va izchilik tamoyili o'zbek tili o'qitishda alohida o'rin tutadi. Bu tamoyil ona tili bilimlarini tartib bilan o'rgaishdan tashqari, o'zlashtirish jarayonini ham yengillashtiradi. Shuning uchun ham dastur va darsliklar tuzishda ushbu tamoyilga qat'iy amal qilinadi.

Maktabda ona tilini fonetika va grammatika, leksika, so'z yasalishi, morfologiya, sinaksis vapuntuatsiya tartibida o'tqizish tizimlilik va izchilik tamoyiliga mos tushadi. Talabalar fonetika va grafika haqida ma'lumot olgach, leksikani o'rganishadi. So'z haqida ma'lumot olgach, so'z yasalishi, so'z qurilishi haqida ma'lumot oladi. Bu so'z turkumlari haqida bilim olishga asos bo'ladi. Shu tariqa boshqa grammatik kategoriyalar davom ettiriladi. Bularning hammasi ta'limda izchillikdir.

Tizimlilik va izchilik tamoyiliga kundalik darsda ham amal qilinadi. Bunda o'tgan mavzu yangi mavzu bilan bog'lab tushuntiriladi. Bu hol talabalarning anglash faoliyatini yaxshilaydi, o'tilgan materialni ham esga olish imkoniyatini beradi. Shuning uchun ham har bir mavzuni boshlashdan oldin o'tgan mavzu so'raladi. Natijada, yangi mavzu bilan o'tgan mavzu orasida bog'lanish yuzaga keladi. Bu tamoyilni amalda tatbiq qilish ta'lim mazmunini takomillashtirishda o'quv-biluv ishlarida faollikni oshirishda muo'im ahamiyatga ega.

Nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar hosil qilish.[5]

Tilning ijtimoiy hayotdagi o'rni beqiyosdir. Chunki til bo'lmasa jamiyat ham, ijtimoiy hayot ham bo'lmaydi. Maktab jamiyatning kelgusi a'zolarini tarbiyalab yetishtiradi: Jamiyat a'zolarining nutqiy savodxonligini oshirish bugungi kun talabidan kelib chiqadi. Maktabni bitirgan o'quvchi ijtimoiy hayotdan o'rin oladi. Shuning uchun ona tili ta'limining yangilangan mazmuni ta'lim jarayoni tuzilishining maqsadi, vazifasi, bayon etish usullarini belgilab berishi hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Bilimlarning puxtaligi va ongli o'zlashtirilganligi amaliy ko'nikmani hosil qiladi.

Talabalarning grammatika, orfografiya va puntuatsiyaga oid nazariy bilimlari bilan amaliy tayyorgarligi orasida farq bo'lishi mumkin. Tilning qonun qoidalarini bilgan holda unga amal qilmagan o'z fikrini ona tilida mustaqil ravon, go'zal va lo'nda ifodalay olmagan o'quvchi (mutaxassis) ning amaliyotdan tayyorgarligi past (sust) hisoblanadi. Toki, fransuz yozuvchisi R.Rollan ta'kidlaganidek; "Gap – iloji boricha ko'proq bilim to'plashda emas – gap shundaki, bu bilim ko'pmi yoki ozmi, tanho seniki bo'lishi, u qoning bilan yo'g'rilishi, sening erkin va mustaqil harakatingni mevasi bo'lishi zarur".[6] Ijodiy fikrlash fikrni og'zaki va yozma shaklda ravon, chiroyli, adabiy til me'yorlarida ifodalash vositasidir. Shuning uchun ham nutq madaniyatini rivojlantirish ona tili o'qitishning bosh maqsadi, deb qaralmog'i kerak.

Shu nuqtai nazardan fikrni turli sharoitlarda bayon eta olish, bir ma'noni turli ko'rinishlarda to'g'ri ifodalay olish, zaruriy ish qog'ozlarini yoza olish malakalarini shakllantirish lozim. Badiiy, ilmiy, ijtimoiy adabiyotlar haqida fikr yuritish, shaxsiy munosabatlarni og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri ifodalash mdaniyatini, boshqalar bilan muloqatda ona tilining go'zal va rang-barangligini namoyish qilish kabi amaliy ko'nikamalarni hosil qilish lozim. Shuningdek, mantiqiy tafakkurni o'stirish o'qituvchining muntazam vazifasiga aylanmog'i lozim. Buni amalga oshirish uchun:
-grammatik qonun-qoidalar asosida og'zaki va yozma nutqni tartibga solish;

-til hodisalarini kuzatish, taqqoslash va umumlashtirish asosida xulosa chiqarishga o'rgatish;

-imloviy, punktuatsion va uslubiy masalalarni hosil qilish maqsadida matn tuzishga o'rgatish;

-til materiallarini yiriklashtirish, tejalgan vaqt hisobidan amaliy ishlarni ko'paytirish;

-ijodiy fikrlashni talab qiladigan noan'anaviy o'quv topshiriqlaridan, o'quv qo'llanmalaridan unumli foydalanish kerak bo'ladi.

“ O'lka materiallarini o'rganamiz”, “ So'z mulkiga sayohat”, “ Bu kim, bu nima?” kabi ruknlar bilan devoriy gazetalar chiqarib, unga maqolalar yozish mumkin. Bunday ishlarni to'g'ri qo'llash orqali nazariy bilimlarni o'zlashtirish va amaliy darslarning samaradorligini oshirish mumkin.[7]

O'qitishda ko'rgazmalilik tamoyili. Ona tili predmetining tabiati ko'rgazmalilikni ko'proq talab qiladi. Tildagi mavhumlik, umumlashtirish, uning mohiyatini anglash va ongli o'zlashtirish ko'rgazmali vositalar yordamida jonli va qiziqarli bo'ladi. “Siz talaba ga qandaydir 5 ta noma'lum so'zni o'rgating, u bu so'zlarni bilib olguncha uzoq vaqt ketadi va behuda bosh qotiradi. Lekin suratlar vositasida o'rgatilgan 20 ta so'zni o'quvchi hash-pash deguncha o'rganib oladi”,-deb yozadi K.D. Ushinskiy (Tan.as. 1954, 429-bet). Fransuz ma'rifatparvari J.J. Russoning: “ Bir soatlik ish bir kunlik tushuntiruvdan ko'ra ko'proq narsa beradi, chunki men talaba ni ustaxonada mashg'ul qilar ekanman, uning qo'llari aqli uchun ishlaydi: u o'zini bor-yo'g'i hunarmand hisoblagan holda faylasufga aylanadi”,-[8]degan so'zlari yuqoridagi fikrga hamohangdir.

Ko'rgazmali vositalar tabiiy yoki aniq buyumlardan hamda rasm, sxema, jadval, kartin kabi tasvir vositalaridan, texnik (diafilm, teleeshitirish) vositalaridan iborat bo'lishi mumkin. Shuningdek, rasmi va grammatik topshiriqli tarqatmalardan barcha shakldagi darslarda, darsning barcha bosqichlaridi foydalanish mumkin. Ko'rsatmalilikdan me'yorda foydalanilgani maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ona tili o'qitishda umumdidaktik tamoyillar dars samaradorligini oshirishni ta'minlaydi.

Onglilik, faollik va mustqillik tamoyili. Didaktik adabiyotlarda o'rganilayotgan mavzuni asosli egallash, mavzu yuzasidan bilimlarni sistemali va to'g'ri bayon qilish, o'rganilgan bilimlardan turmushda foydalana olish, aql-idrok va tushunchaga egalik tushuniladi. Bu tamoyil til hodisalarining mohiyatini anglab, ongli o'zlashtirishni talab qiladi.

Onglilik tamoyili o'quvchida ona tili o'qitishning asosiy maqsadini to'g'ri anglash bilimlarni ongli o'rganish va o'zlashtirish, mustahkamlash kabi xususiyatlarni tarbiyalaydi.

Onglilik ta'lim jarayonida talabalarning faollik ko'rsatishi bilan chambarchas bog'liqdir. O'quvchi dars jarayonida ongli o'zlashtirgan bilimlarini amaliy faoliyatda bemalol foydalanishi mumkin.

Ta'limda faollik va mustaqillik o'zaro uzviy bog'langan kategoriyalardir. Har qanday faollik asosida aqliy faoliyat yotadi. Mustaqillikka nisbatan faollik kengroq tushunchadir. Faollik deganda o'quvchining ham o'qish, ham mehnat, ham ijtimoiy topshiriqlarni bajarishni nazarda tutamiz, O'quv faolligi umumiy faollikning bir qismi, Bilish faolligi talaba faoliyatining mahsulidir.

Faollik bazasida mustaqillik yuzaga keladi, ya'ni o'zgarlar ishtirokisiz mustaqil aqliy faoliyat ko'rsatishdir.

ADABIYOTLAR

1. Mamlakatimizning 2016-yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza, 2017-yil 14-yanvar. T.: O'zbekiston, 2017. 104-b.

2. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. O'quvchi ma'naviyatini shakllantirish", Qo'llanma, Toshkent. 2000.
3. Muhiddinov A. O'quv jarayonida nutq faoliyati. Toshkent. 1995.
4. G'ulomov A., Ne'matov H. Ona tili ta'limi mazmuni, Toshkent. 1995.
5. G'ulomov Yo. Va boshqalar. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Tosh. 1975.
6. To'xliyev B. Va boshqalar. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Tosh. 2010.
7. G'ulomov A., Qodirov M. Va boshqalar. Ona tili o'qitish metodikasi. Toshkent. 2012.
8. Uzviylashtirilgan DTS va o'quv dasturi. Ona tili. (5-9-sinflar), Toshkent. 2010.

ПРИЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Д.К.ШАРИПОВА,

преподаватель Навоийского Университета Инноваций, Узбекистан.

Аннотация: Данная статья посвящена описанию особенностей состава и использования фразеологических единиц (ФЕ). Анализируются труды учёных, занимавшиеся фразеологией. Особое внимание уделено стилистической вариативности, а также рассматриваются типы трансформаций.

Annotatsiya: Ushbu maqola frazeologik birliklarning (FB) tarkibi va ishlatilishining xususiyatlarini tavsiflashga bag'ishlangan. Frazeologiya bilan shug'ullangan olimlarning asarlari tahlil qilingan. Stilistik o'zgaruvchanlikka alohida e'tibor berilgan, shuningdek transformatsiya turlari ko'rib chiqilgan.

Abstract: This article is devoted to the description of the features of the composition and use of phraseological units (PU). The works of scientists engaged in phraseology are analyzed. Particular attention is paid to stylistic variability, and types of transformations are also considered.

Ключевые слова: фразеология, трансформация, варьированность, контаминация, окказиональные фразеологические единицы

Kalit so'zlar: frazeologiya, o'zgarish, o'zgarishlilik, kontaminatsiya, okkazional frazeologik birliklar

Key words: phraseology, transformation, variability, contamination, occasional phraseological units.

Фразеология – одна из самых сложных и в то же время самых малоисследованных лингвистических дисциплин. И если классификации нетрансформированных фразеологизмов посвящено значительное количество работ (в частности, попытки деления фразеологизмов на группы встречаются у Ш. Балли, В.В. Виноградова, В.Н. Шанского, А.И. Молоткова), то общепризнанной классификации трансформированных фразеологизмов на данный момент не существует. [3] Несмотря на достаточно глубокое изучение фразеологии, до сих пор неполно освещены особенности употребления фразеологических единиц в отдельных функциональных стилях, в том числе в газетном подстиле публицистического стиля.

Наблюдения над произведениями показывают, что писатели активно используют фразеологизмы как яркий, «оживляющий» речь стилистический приём. Писатели применяют фразеологизмы не только в закреплённой языковой форме, но и творчески трансформированной. Авторы переосмысливают фразеологизмы, акцентируют определённый смысловой оттенок, создают новые единицы по модели широко известных. Фразеологическая единица обыгрывается, включается в систему

образных средств контекста. Творческая обработка придаёт знакомым единицам большую экспрессивность и выразительность. [3]

Вопрос трансформации, или варьированности фразеологизмов, исследован многими учеными. Так, по мнению Д.О. Добровольского и Ю. Н. Караулова, «варьированность и преобразования (или трансформируемое) фразеологических единиц свойственны не только их контекстному употреблению, но заложены в самой природе владения ими носителем языка». Интерес исследователей к проблеме трансформации обусловлен тем, что изменение структуры и семантики языковой единицы, одним из категориальных свойств которой является устойчивость, всегда мотивировано авторскими намерениями, выражает авторский замысел, то есть появление структурно-семантических преобразований фразеологических единиц обусловлено коммуникативными и прагматическими факторами. Преобразованные фразеологизмы «становятся знаками третичной окказиональной косвенной номинации, так как их значение детерминировано фразеологизмами в узуальном употреблении». «Привлечение идиоматических речевых оборотов в авторский повествовательный текст обычно бывает вызвано поисками экспрессии, желанием сделать высказывание более ярким или более убедительным. В этих стилистических намерениях коренятся вольные или невольные преобразования фразеологических единиц» [2].

Фразеологическая трансформация как языковое явление представляет собой совокупность приемов, основанных на целенаправленном видоизменении стабильной структуры и традиционной семантики фразеологических единиц.

«Деформация семантики и структуры фразеологических единиц имеют целью оживить, усилить их выразительность. Основная же причина любой трансформации фразеологизмов — конкретизация их значения, стремление увязать семантику, эмоциональное и стилевое значение с конкретными, неповторимыми условиями контекста». [1]

Трансформация ФЕ основывается на таких свойствах, как раздельноформленность и семантическая двуплановость. Трансформация оказывается возможной благодаря устойчивости ФЕ с одной стороны, и гибкости в процессе актуализации, с другой. [1] Постоянный поиск универсальной экспрессии ведет к активному использованию приема трансформации. Трансформация расширяет возможности конкретного применения фразеологизмов. Прием обновления, актуализации ФЕ расширяет их сочетаемость, меняет характер окружения. Чем легче фразеологический дериват вызывает в памяти исходное выражение, тем более он выразителен и ярок, тем острее ощущается в нем игра слов.

Анализ картотеки позволяет обозначить три основных вида трансформации - грамматическую, семантическую и структурную. В плане соотношения этих видов трансформации, грамматической трансформации подвержены 20% единиц картотеки, семантической и структурной 30% и 50% соответственно. Грамматическая трансформация связана с преобразованиями на уровне формы фразеологизма, которые влияют на смысловой уровень единицы. [1]

Основными приемами грамматической трансформации являются формально-грамматические изменения формы числа и падежа имен и глаголов, варьирование морфем, инверсия. Благодаря этим приемам в узуальное значение фразеологизма вносятся новые смысловые, стилистические и оценочные оттенки. [1]

В статье «Средства окказионального преобразования фразеологических единиц как система элементарных приемов» Н. Л. Шадрин отмечает, что «выявить и систематизировать многочисленные способы и приемы этих преобразований

невозможно, так как нет общего для них признака [1]. Тем не менее, проблемой классификации трансформированных фразеологизмов занимались многие исследователи, в частности, А.И. Молотков, В.З. Санников, К.Л. Шадрин, В.П. Жуков. Однако если выбирать основу для создания классификации трансформированных фразеологизмов, нельзя не принять во внимание классификацию Н.М. Шанского – она является наиболее полной, включает в себя большинство случаев трансформации фразеологизмов. К существенным недостаткам этой классификации следует отнести недостаточную структурированность системы (Шанский ограничился лишь перечислением способов, не создавая системы взаимоотношений между ними). В соответствии с классификацией Шанского, принятой за основную при систематизации трансформированных фразеологизмов, можно выделить следующие типы трансформации: 1) Наполнение новым смысловым содержанием при сохранении у фразеологического оборота лексико-грамматической целостности. Происходит обновление семантики, а лексико-грамматическая целостность не затрагивается. 2) Замена одного из его компонентов фразеологизма синонимом, или расширение его состава новыми словами. 3) Использование фразеологического оборота в качестве свободного сочетания слов. 4) Образование по аналогии с существующими фразеологизмами новых индивидуально-художественных оборотов. 5) Употребление фразеологического оборота и как фразеологического, и как свободного сочетания слов. 6) Использование не фразеологического оборота, а его образа. 7) Контаминация двух фразеологизмов.

Контаминация может быть двоякого рода: или сливаются воедино два фразеологических оборота, имеющих в качестве компонента одни и те же или омонимические слова, или объединению подвергаются фразеологизмы с синонимами или антонимами. 8) Рядом с фразеологическим оборотом используется одно из образующих его слов в качестве лексической единицы свободного употребления. [4]

В предисловии к словарю Фразеологизмов в русской речи А.М. Мелерович и В. М. Мокиенко дают типологию «преобразований» ФЕ, под которой мы можем понимать типологию трансформаций фразеологизмов. Авторы разводят семантические и структурно-семантические преобразования. «Под структурными трансформациями единицы языка понимаются изменения в ее структуре в плане выражения при отсутствии каких-либо изменений в плане содержания» [4].

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:

Фразеологическая трансформация как языковое явление представляет собой совокупность приемов, основанных на целенаправленном видоизменении стабильной структуры и традиционной семантики фразеологических единиц.

Грамматическая трансформация связана с преобразованиями на уровне формы фразеологизма, которые влияют на смысловой уровень единицы.

Основными приемами грамматической трансформации являются формально-грамматические изменения формы числа и падежа имен и глаголов, варьирование морфем, инверсия. Благодаря этим приемам в узуальное значение фразеологизма вносятся новые смысловые, стилистические и оценочные оттенки.

Вариантность языковых единиц ведет к перераспределению в составе языковой единицы ее фонематических, лексических, фразеологических, словообразовательных и грамматических ресурсов по мере ее совершенствования и движения во времени.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абреимова Г.Н. Трансформированные фразеологизмы в произведениях И.А. Бунина // Русский язык в школе. № 2. 2004.

2. Активные процессы в области русской фразеологии: Межвуз. сб. науч. тр. -Иваново, 1984.
3. Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Краткий фразеологический словарь русского языка, -СПб., 1994.
4. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. -М.: ИТИ Технологии, 2008. – 928 с.
5. Шарипова Д.К. О стилистической вариативности фразеологических единиц в сказках А.С.Пушкина. // Global science and innovation 2021: Central Asia. – Нур-Султан, 2021. – С. 22-24.

KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING TEXNOLOGIK TIZIMI

*J.I.ESHBOYEV,
NavDPI doktoranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar talabalarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning texnologik tizimi haqida so'z borgan.

Tayanch so'z va tushunchalar: ta'lim, "Harakatlar strategeyasi" kommunikativ kompetensiya, bilim, uzluksiz ta'lim tizimi, muloqot.

Аннотация: В данной статье говорится о технологической системе развития коммуникативной компетентности студентов, которая осуществляется на пути развития системы высшего образования.

Ключевые слова: Образование, "Стратегия действий" коммуникативная компетенция, знание, система непрерывного образования, коммуникация.

Abstract: Provided article states about the technological system for the development of communicative competence of students, which is carried out on the way of development of the higher education system.

Key words: Education, "Strategy of action" communicative competence, knowledge, continuous education system, communication.

Mamlakatimizda ta'lim berish faoliyati yanada takomillashtirilib, xalqimizning asrlar davomida shakllangan ilm sari intilish fazilati yana bir bor namoyon bo'lmoqda. Yoshlarimiz sog'lom hamda go'zal turmush kechirish, egallagan kasbi bo'yicha doimiy ish o'rniga ega bo'lish, mas'uliyatini o'z zimmasiga olish, insoniy qadr-qimmatini kamsitishga yo'l qo'ymaslik, qisqacha aytganda, komillikka erishish uchun harakat qilyapti va bu jarayonda ta'lim olishni eng asosiy shart sifatida ko'rishmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi „O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha "Harakatlar strategeyasi to'g'risida"gi PF-4947-son Farmonida uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaiy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, ta'lim sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyatining sifati hamda samaradorligini oshirish, oliy ta'lim muassasalriga qabul kvotalarini bosqichma-bosqich ko'paytirish, ilmiy va innovatsiya yutuqlarini amaliyotga joriy etishning samarali mexanizmlarini yaratish kabi vazifalar belgilab olindi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-5847-son

farmoniga (08.10.2019) ko'ra, O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar belgilangan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida 2020 yilga "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" deb nom berishning taklif etilishi, maktab bitiruvchilarini oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasini bosqichma-bosqich oshirib borish, ta'lim yo'nalishlari va o'qitiladigan fanlarni qayta ko'rib chiqish, mutaxassislikka aloqasi bo'lmagan fanlar sonini 2 barobar qisqartirish, oliy ta'limda o'quv jarayoni kredit-modul tizimiga o'tkazish, qator oliy ta'lim muassasalarini o'zini o'zi moliyaviy ta'minlashga o'tkazish, ta'lim sohasini to'liq raqamlashtirish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini ta'lim sohasiga ham keng tatbiq etish masalalari shu kunning dolzarb masalalari ekanligi ta'kidlab o'tilgan.

Ushbu Murojaatnomada birinchi o'ringa xalqning bilim darajasini oshirish masalasi qo'yilgan, bu esa millatning raqobatbardoshligini belgilovchi omil hisoblanadi. Shu sababli, tabiiyki, ushbu hujjatda zamonaviy talablar va jahon standartlariga javob beradigan milliy ta'lim tizimini yaratish muammosining elementlari ham o'z aksini topgan.

Kommunikativ kompetetsiyaning bilim komponentini shakllantirish chet tillarini o'qitish metodologiyasida asosiy o'rin tutadi. Matn mazmunli, izchil va yaxlit bo'lishi kerak. Matnlar publisistik, ilmiy, rasmiy, badiiy kabi turlarga bo'linadi. Nutq shakliga ko'ra og'zaki va yozma. Muloqot jihatidan diologik va monologik nutqqa bo'linadi. Talabalar uchun bir xil bilim berish to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bu muammoni ham hal qilib olish zarur.

Biz uzoq yillar davomida o'quvchilarga grammatikani o'qitib keldik. Natijada shu narsa a'yon bo'ldiki dars jarayonida to'rtta ko'nikmani shakllantirish bilan bo'g'liq mashqlarning bo'lishi talaba ko'nikmasini shakllantirishga samarali ta'sir ko'rsatadi. Bunda o'qituvchining o'qitish jarayoni talabalarni individual muhim ma'lumotlarni tanlashga, undashga, shuningdek, axborot belgilarini yaratishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ kompetentlikni shakllantirish aspektlari
Z. U. Musratova *Nizomiy nomidagi TDPU magistri Toshkent 2021yil 24 noyabr*
2. Бермус А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентного подхода в образовании. www.eidoc.ru. 2005
3. Hamrayeva Oynisa Farxod qizi *Fardu o'qituvchisi* Oliy ta'lim muassasasi talabalarini kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning ayrim jihatlari. 2023 yil yanvar
4. Лебедев О.Е. Компетентный подход в образовании. www.nekrasovepb.ru
5. Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi.-T.: "O'zbekiston", 2017. 22-b.
6. Mamurov B.B., Davronov I.E. Pedagogik kompetentlik. "Durdona" nashryoti. Buxoro. 2021. 10-b
7. Okhunova, D. K. (2022, October). APPROACHES TO EXPANDING THE POSSIBILITIES OF COGNITIVE ACCEPTANCE OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF FUTURE TEACHERS. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 5, pp. 26-32).

8. Rotova N. A. Boshlang'ich umumiy ta'lim o'qituvchisining kommunikativ kompetensiyasining mohiyati, mazmuni va tarkibiy qismlari / N. A. Rotova // Chelyabinsk davlat pedagogika universitetining axborotnomasi. - 2013. - . Nil 110-117. (0,4 p. 1.)
9. Rotova, N. A. O'qituvchining kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini o'rganish natijalarini tahlil qilish / N. A. Rotova // Kazanskaya fan. - 2014. - No 6. - S. 188-192. (0,25 p. 1.)
10. Talabalarning kognitiv qiziqishlarini shakllantirishning pedagogik muammolari: darslik / G.I. Shchukin. - M.: Pedagogika, 2008. 296 b.

DRAMATIK ASARLARDA NUTQ SOTSIAL XOSLANISHINING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

Rohatoy MASHARIBOVA,

Xorazm Ma'mun Akademiyasi erkin tadqiqotchisi, Xorazm

Annotatsiya: Maqolada xalq og'zaki ijodi namunalari badiiy asarning milliyligi va xalqchilligini ta'minlovchi muhim omillardan sanalishi, barqaror birliklar sirasiga kiruvchi maqollar xalq og'zaki ijodining namunalaridan biri bo'lib, unda millatning obrazli tafakkuri va madaniy saviyasi yaqqol aks etib turishi misollar orqali izohlangan.

Kalit so'zlar: sotsiolingvistika, nutq, milliylik, til va jamiyat, kommunikatsiya, tilshunoslik, lisoniy birlik, milliy kalorit, dramatik asar.

Аннотация: В статье на примерах поясняется, что примеры народного устного творчества считаются важными факторами, обеспечивающими национализм и национализм художественного произведения, что пословицы, входящие в число устойчивых единиц, являются образцами народного устного творчества, что образное мышление и культурный уровень нации ярко отражаются в ней.

Ключевые слова: социолингвистика, речь, национальность, язык и общество, общение, языкознание, языковое единство, национальный характер, фраза, драматическое произведение.

Abstract: In the article, it is explained through examples that the examples of folk oral creativity are considered important factors that ensure the nationalism and nationalism of an artistic work, proverbs, which are part of stable units, are one of the examples of folk oral creativity, in which the figurative thinking and cultural level of the nation are clearly reflected.

Key words: sociolinguistics, speech, nationality, language and society, communication, linguistics, linguistic unity, national character, dramatic work.

Asar qahramonlarining davr, muhit va jamiyat bilan bog'liq holatlari badiiy asarlarda alohida ahamiyat kasb etadi. Mustaqillik davri dramalar tilining jamiyat bilan bog'liq jihatlari tadqiq qilish muhim xususiyatga ega, chunki dramalarda yozuvchilar davr hayoti va muhitini aks ettirishlari bilan birga, jamiyatga xos madaniyat va milliy o'ziga xoslik qadriyat hamda urf-odatlarini ham ifodalaydi.

Tasvirda jamiyatdagi turli sotsial guruhlar ishtirok etib, ularning nutqi o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Kommunikantlarning ijtimoiy maqomi ham muloqot vaziyatida nutqning xoslanishi, uchun asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy hodisa bo'lgan tilda zamon va makonning hayot va jamiyatning moddiy va ruhiyatning o'zaro uyg'unligini ko'ramiz. Har bir asarda, avvalo qayd qilingan holat tarixiy voqelik bilan birga uning tilida namoyon bo'ladi, ana shu xususiyat orqali asar tarixiylik kasb etadi.

Soʻzlovchi va tinglovchi oʻrtasida boʻladigan muloqot jarayoni badiiy asarga koʻchar ekan, unda kommunikatlarning dunyo qarashi, madaniy saviyasi, mental dunyosi ham aks etishi tabiiy.

Maʼlumki, milliy mentalitet tarixan shakllangan tafakkur darajasi, manaviy salohiyati, yashash va fikrlash tarzi boʻlib, bu tushuncha millatga xos anʼana, urf-odat, diniy eʼtiqodni oʻz ichiga oladi. Har bir millatning oʻziga xos udum va anʼanalari boʻlib boshqasirikiga oʻxshamaydi. Bunday holat tilda ham oʻz aksini topdi. Zero, “til-madaniyat koʻzgusi, u nafaqat inson atrofini oʻrab turuvchi olamni, balki xalq dunyoqarashini, mentalitetini millat xarakterini, yashash tarzi, anʼanalari, uni urf-odatlar va odob-axloqini ifodalovchi vosita”. Xalqning milliy turmush tarzi, urf-odatlar, anʼanalari, uni oʻrab turgan muhit har bir millatning tilida aks etadi”. Nutqning sotsial xoslanishini namoyon etuvchi nutqiy ifoda vositalari paralingvistik, ekstralingvistik vositalar bilan birgalikda tadqiq qilinadi va bunda sotsiolingvistik pragmatika, etnografiya, etika fanlari bilan bogʻlanib ketadi. Tilda sotsiolingvistik yondashuv asosida shu tilda soʻzlashuvchi millatning madaniyati, urf-odatlar, udumlarining sotsium nutqida qay holatda uchrashi masalasi ham hal qilinadi¹.

Maʼlumki, millatga xos qadriyat, anʼanalarni turmush tarzi donishmandlik va zukkolik namunasi boʻlgan ibora hamda maqolalarda oʻz aksini topadi.

Maqol, ibora, hikmatli soʻzlarning kommunikantlarning qaysi sotsial qatlamga mansubligidan kelib chiqqan holda qoʻllanilishi, ularning milliy mentalitet ifodasi ekanligi diqqatga sazovordir.

Demak xalq ogʻzaki ijodi namunalari badiiy asarning milliyliigi va xalqchilligini taʼminlovchi muhim omillardan sanaladi. Barqaror birliklar sirasiga kiruvchi maqollar xalq ogʻzaki ijodining namunalaridan biri boʻlib, unda millatning obrazli tafakkuri va madaniy saviyasi yaqqol aks etib turadi.

Maqollar kichik janr hisoblansada, uning maʼnaviy jihati keng qamrovli boʻladi, maqollar har bir xalqning maʼnaviy boyligi hisoblanadi. Millatga xos urf-odatlar, anʼana va qadriyat, madaniyat va dunyoqarash maqollarda oʻz aksini topadi. Har bir maqolning oʻziga xos yaratilish tarixi boʻlib, xalqning ijtimoiy, iqtisodiy, geografik, diniy yashash tarzi bilan chambarchas bogʻliq boʻladi. Ijtimoiy hayot va muhitdagi oʻzgarishlar maqollarda ham aks etishi mumkin.

Shunga asoslanib ijodkor oʻz asarlarida milliy kaloritni yorqin tasvirlash maqsadida xalq maqollariga murojaat qiladi. Tahlil obyektimiz boʻlgan dramatik asarlar matni xalq maqollariga boy boʻlib, ular orqali xalqimizning oʻtmishi bilan bogʻliq tarixini kuzatamiz, jamiyat hayoti va haqiqatini yanada yorqinroq tasavvur qilamiz.

Maqollarning jamiyat hayoti va tarixi bilan bogʻliq xususiyatlari sotsiolingvistikaning ham oʻrganish manbai boʻlib xizmat qiladi. Bu holatni dramatik asarlar tarkibida qoʻllanilgan maqollar orqali ham asoslash mumkin. Personajlar nutqida davr voqeligiga hamohang maqollar keng qoʻllanilgan.

Maqollar nafaqat asarga milliy ruh beradi, balki soʻzlovchining xarakter xususiyatlarini ochib berishga ham hissa qoʻshgan.

Maqollar kommunikantlar fikrini obrazli tarzda ifodalashning muhim va birlamchi vositasi sifatida qayd qilinishi lozim. Dramatik asarlarda maqollar muhim oʻrin tutadi, shuning uchun dramatik asarlarda maqollarning oʻrni va vazifasi alohida ahamiyat kasb etadi. Misollarga murojaat kommunist (sezgirga). Bas qiling!... Choʻlpon, mayli, siz boravering!

¹ Ter-Minasova C.9. Yozik I mejkulturnaya kommunikatsiya. – M. Slovo, 2000. – C. 14.

Tohir. Sen, Qodir. Yigitlaringni olib, Qorabotirning askarlarini taqib qil! Faqat ehtiyot bo‘l¹.

Qodir. Qo‘rqqanga qo‘sh ko‘rinadi! Bizning qoramiz ko‘rinishi bilan ular endi qochaveradilar! Keldim!. Dramada qo‘llanilgan “Qo‘rqqanga qo‘sh ko‘rinar” maqoli

Qo‘rqoqlik – shaxsning o‘zi uchun ham, jamiyat uchun ham eng yomon, zararli illat. Shuning uchun ham xalq o‘zining ko‘pdan ko‘p maqollarida qo‘rqoqlikni qoralaydi, qo‘rqoqlar ustidan zaharxanda va kinoyali istehzo bilan kuladi, turli misollar va tamsillar vositasida qo‘rqoqlikni yomon oqibatlarini ko‘rsatish bilan birga, muloqot ishtirokchilari o‘rtasidagi ijtimoiy munosabatni o‘ziga xos tarzda namoyon qilgan.

Diologda ishtirok etayotgan kommunikantlarning yoshi va saviyasi bir-biridan farq qiladi.

Maqol suhbat jarayonida o‘spirin yosh so‘zlovchi nutqida qo‘llangan bo‘lib unda qo‘rqoqlikning yomon oqibatlarini ko‘rsatadi. Bu ham kommunikantning saviyasini belgilaydi. Shu bilan birga, muloqot jarayonida maqollarning qo‘llanilishi kommunikant nutqiga milliy ruh bergan. Olimjon (shafyorga) rahmat, og‘ayni (pul berib) mana, yaxshi boring. (Shafyor chiqib ketgach) u yoq-bu yoqqa alanglaydi) Kim bor? Qo‘chqor aka Turobjon (o‘zicha) eshik ochiqku. (Shaqirib) Kennoyi! (Sh.B. “Temir xotin) Qo‘chqor Kennoying onasinikida. Ketib qoldi... Xotin – jafo, Olimtoy!... Keltirilgan muloqotda maqol qo‘llangan bo‘lib, so‘zlovchi nutq jarayonida, nutq vaziyatiga mos maqolni keltirgan, “Xotin – jafo” maqoli orqali fikrini suhbatdoshiga aniq va qisqa tarzda yetkazgan. Bundan anglashiladiki, maqollarda aks etgan obrazlar ham o‘sha xalqning urf-odat, udum va an‘analari bilan bog‘liq. Yoki Eshmatov xavotir olmag. Xudoning buyurgani bo‘ladi.

Shokir. Mana shu gap menga yoqadi! Bandasining buyurgani bir tiyin. Shuning uchun men har qanday bandasini buyurganini bir tiyiga olmayman! Qorni borning lafzi yo‘q joni borning jonidan umidi bor. Bu Ollohning bandasiman degan ukag‘arni hammasini sotib olmoq mumkin!... E qo‘ying shu gaplarni”! “Men-men, deganlarini ko‘rdim! Eslasam, ko‘nglim ayniydi... Aytganday Eshmatov, shu kelishda bir yaxshi niyat bilan keldim. Otamni Samarqandga ziyorat qildirib kelmoqchiman. Keltirilgan muloqotda ham maqol qo‘llangan bo‘lib, so‘zlovchi nutq jarayonida, nutq vaziyatiga mos maqolni keltirgan. Qorni borning lafzi yo‘q. Joni borning – jonidan umidi bor! Maqoli orqali fikrni suhbatdoshiga aniq va qisqa tarzda yetkazgan. O‘zbek xalqida qo‘llaniladigan bu maqol zamirida jamiyatimizda ayrim shaxslar o‘z manfaatlari uchun iymonini ham sotishga tayyor, o‘z qornini o‘ylab, so‘zida turmaydigan shaxslar haqida fikr yuritiladi.

Maqollar xalq hayoti, turmush tarzini o‘zida ifoda etadi. O‘zbek xalqining turmush tarzi xalq maqollarida o‘z aksini topgan.

Shokir. Hay-hay-hay... Eshmatov! Joyidami atrofga qarang! Necha kishi o‘tiribmiz?... Minbardagi, o‘zingizga o‘xshagan yolg‘onchilar davrasidagi quruq gaplaringizni menga ham har ehtimolga qarshi o‘qiysiz-a! Insof qiling! “Yurtboshi” Vatan, “xalq bilan qachon sizning ishingiz bo‘lgan. Bechora sho‘ro davrida ham gapni ko‘pirtirib, o‘zingizni ishingizni bitirib yuravergansiz. Sizning shoiringiz zo‘r: lo‘lini eshagini sug‘or, pulini ol! Hech bo‘lmasa, meni oldim-da yalin! Ikkalamiz qilayotgan gaplarni ona Vatan bilib qolsa, peshonamizdan otadi-ku (Usmon Azim. Bir qadam yo‘l 307-bet) matnida so‘zlovchining nutqida “lo‘lining eshagini sug‘or, pulini ol”.

Tahlil qilingan misollardan ko‘rinadiki, iboralar orqali personajlarning nutqini individuallashtirish, shu bilan birga asarga milliy ruh berishga erishilgan.

¹ Usmon Azim. “Alpomishni qaytishi. 195-bet.

ADABIYOTLAR

- Winters M. Historical cognitive linguistics. –Berlin: 2010.
- Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – University of Chicago Press, 1980; Lakoff G. Women, Fire and Dangerous Things. – University of Chicago Press, 1990; Johnson M. The Body in the Mind. – University of Chicago Press, 1987; Ray J. Semantics and cognition. –Massachussetes, 1999.
- Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. М.: Изд.Флинта-Наука. 2010.
- Арутюнова Н.Д. Культурные концепты. М.: 1991
- Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Языки русской культуры. М.: 1999
- Аскольдов-Алексеев С.А. Концепт и слово. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. М.: Academia, 1997. Ter-Minasova С.9. Yazik I mejkulturnaya kommunikatsiya. – M. Slovo, 2000. – С. 14.
- Mamatov A.E. Zamonaviy lingvistika: o‘quv qo‘llanma/ A.E.Mamatov. — Toshkent.: “Noshir” nashriyoti, 2019. 168 bet.
- Usmon Azim. “Bir qadam yo‘l”. 1997-yil.
- Sharof Boshbekov. “Temir xotin”, 1989-yil.
- Usmon Azim. “Kunduzsiz kechalar”. 1997-yil.
- <http://bugabooks.com>
- <http://ladies.academ.org>
- <http://ru.wikipedia.org>
- <http://wiki.myword.ru>
- <http://www.countries.ru/librai>

ONA TILI TA'LIMI MUAMMOLARI

Hikmatxon Tursunovna AHMEDOVA,

Qo‘qon DPI Fakultetlararo tillar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada ona tili ta'limining dolzarb muammolari bayon etilgan bo'lib, ulardan lug'atlar yaratish va ular bilan ishlash hamda o'quvchilar nutqini rivojlantirish masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'z va iboralar: o'quv lug'atlari, o'quvchilar nutqini rivojlantirish, o'quvchilarning so'z boyligini oshirish, yozma nutqni o'stirish, savodxonlik.

Jamiyat hayotidagi yangi tarixiy sharoit, zaruriyatlar yangi ma'naviy ehtiyojlarni va ularni ro'yobga chiqishi uchun kengroq imkoniyatlarni yuzaga keltirar ekan, bu o'z navbatida jamiyat taraqqiyoti, istiqbolining qanday yo'nalish va xarakter kasb etishi, qanday yakun topishi ham aynan ma'naviy ehtiyojlar dialektikasiga, jamiyatda ma'naviy xavfsizlikni ta'minlashga bog'liqdir. Shu boisdan ham Prezident Sh.M.Mirziyoev - “Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga etishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhim”¹, ekanligini alohida ta'kidlab o'tadi. Insonning kamolotga yetishuvi hech qachon osongina amalga oshgan emas. Bu juda qiyin va uzun yo'ldir. Jamiyatning bir tekisdagi rivojlanish jarayonlarida ham bu vazifa oson bo'lgan emas. Bugungi

¹ Ш.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т: “Ўзбекистон”, 2017. – Б. 27.

globallashuv jarayonlari keng miqyos kasb etib borayotgan, bozor iqtisodiyotining o'ziga xos qonunlari va tamoyillari tobora jiddiyroq bo'y ko'rsatayotgan hozirgi zamonda esa bu masala yanada murakkablashadi. Bu tabiiy jarayondir. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya jarayonlari tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarga ko'proq ehtiyoj sezilmoqda.

Bu ehtiyoj o'laroq, ta'lim jarayoniga interfaol metodlarning, zamonaviy o'qitish texnologiyalarining olib kirilishi ayni muddao va bu ta'limdagi yutuqlardan hisoblanadi. Amalga oshirilgan ishlar tufayli ona tili ta'limida bir qator ijobiy natijalarga erishildi. Lekin hali bajarilishi lozim bo'lgan bir qator ishlar borki, ularni amalga oshirmay turib ona tili ta'limini sifat jihatdan yangi bosqichlarga olib chiqib bo'lmaydi.

Ona tili ta'limi oldidagi muammolardan biri o'quvchilarga mo'ljallangan o'quv lug'atlarini yaratishdir. Ma'lumki, ona tili dasturida ona tili ta'limi vositalari sifatida darsliklar, lug'atlar va albomlar ko'rsatilgan. Bu vositalardan biri bo'lgan darslik hanuzgacha asosiy o'rinda turibdi, ya'ni qolgan vositalar ta'lim jarayonidan o'rin olgani yo'q. Rivojlangan xorijiy davlatlarda ona tili o'qitishda lug'atlarning darslik bilan yonmayon vosita sifatida qo'llanishi ko'pchilikka ma'lum. Masalan, ingliz, nemis va fransuz bolalarining ona tili darslarida foydalanishlari uchun ommaviy nashr etilgan 20 dan ortiq lug'atlar mavjudligi adabiyotlarda qayd etilgan¹. Shunday ekan, oldimizda turgan asosiy vazifalardan biri o'quvchilar uchun izohli, faol so'zlar, sinonimlar, omonimlar, antonimlar, iborlar, paronimlar, uyadosh so'zlar kabi o'nlab lug'atlarni zudlik bilan tuzishimz va ularni ommaviy nashr etishimiz kerak. Bu lug'atlar albatta, maktab, akademik litsey, kasb-hunar kollejlari kutubxonasidan o'rin olishi hamda ularni kompyuter xotirasiga joylashtirish, internet saytlariga kiritish lozim. Shu lug'atlar yordamida amaliy ishlarga yanada kengroq o'rin berish, o'quvchilarning so'z boyligini oshirish, ularni so'zlarning sehrli olamiga olib kirish, so'z sehriga oshufta qilish, ularning imloviy bilimlarini mustahkamlash, bolalarga ijodiy tafakkur ko'nikmalarini singdirish imkoniyatlari yuzaga keladi. Bunday lug'atlarni tuzish uchun lug'atshunos olimlar va metodist olimlar, ilg'or ona tili va adabiyot o'qituvchilari birlashishi lozim bo'ladi.

Ona tili o'qitishni yaxshilash yo'lida bajariladigan ishlardan yana biri o'quvchilar nutqini rivojlantirishga e'tibor qaratishdir. Ona tili ta'limi oldidagi asosiy masalalardan biri ham o'quvchilarda ijodiy fikr mahsulini nutq shartotiga mos ravishda to'g'ri, ravon ifodalay olish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bu maqsadga erishishda o'quvchilarda notiqlikka havas uyg'otish, o'z fikrini chiroyli va aniq ifodalay olishga qiziqish uyg'otish, o'zining chiroyli nutqi bilan boshqalarda o'ziga nisbatan hurmat tuyg'usini uyg'otish mumkinligini singdirib borish yaxshi samara beradi deb o'ylaymiz. Buning uchun o'qituvchining o'zi chiroyli nutqqa ega bo'lishi va bu orqali o'quvchilarga namuna bo'lishi lozim bo'ladi. O'qituvchi bolalarga yozuvchi va shoirlar, aktyorlar, nutqidan namunalar eshittirishi va shu orqali o'quvchilarda notiqlikka havas uyg'otishga harakat qilishi kerak. Shundan so'ng o'quvchilarga kichik-kichik mavzularda matn tuzish va uni ko'pchilik oldida ifodalay olish ko'nikmalarini shakllantirib borish zarur. Ona tili mashg'ulotlrida o'quvchilar navbati bilan shunday chiqishlarni amalga oshirib tursalar va bu ishlar o'qituvchi tomonidan rag'batlantirilib turilsa, o'ylaymizki, o'quvchilarning o'z nutqlariga bo'lgan e'tibori borgan sari ortib boradi. Har bir sinf bitiruvchilari o'quv yili oxirida shunday notiqlik chiqishlarini o'qituvchilar, ota-onalar va o'rtoqlari oldida amalga oshirishlari kerak. Bunday notiqlik chiqishlari o'quvchilarning ona tili fanidan olgan bilim, ko'nikma va malakalarini

¹ .H.Ne'matov, R. Sayfullayeva. Ona tili ta'limi muammolari. "O'zbek tili bo'yicha davlat ta'lim standartlarini joriy etish masalalari" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari..Qo'qon 2003.

baholovchi mezonlardan biriga aylanishi kerak. Shundagina o'qituvchi ham, o'quvchi ham nutq malakalarini ovstrishga jiddiy e'tibor bilan qaraydi.

Ona tili o'qitishda hanuzgacha nazariy bilimlarni o'rgatishga keng e'tibor berib kelinmoqda. O'quvchi mashg'ulotda biror nazariy materialni o'rganadi va amaliy ish sifatida berilgan gaplar, matnlar tarkibidan nazariy materialga mos misollarni qidirib topishga yoki misollar tuzishga harakat qiladi. Ko'rinadiki, butun e'tibor nazariy bilimni o'rganishga, mustahkamlashga qaratilgan. Bizning fikrimizcha, nazariy ma'lumotlarga kamroq o'rin berib, amaliy ishlarga kengroq o'rin ajratish kerak. Ona tili darslarida qanday amaliy ishlarni bajarish mumkinligi xususidagi ayrim mulohazalarimizni bayon qilamiz. Biz yuqorida o'quvchilar uchun lug'atlar yaratish lozimligi xususida so'z yuritgan edik. Agar shunday lug'atlar yaratilsa, amaliy ishlarni bajarishga imkoniyatlar yuzaga kelar edi. O'quvchi o'qituvchi bergan topshiriq asosida sinonim so'zlar lug'atidan berilgan so'zlarning sinonimlarini topadi, ularning ma'nolarini izohlaydi, sinonimik qatordan o'rin olgan so'zlarning ma'no jihatdan qanday farqlanishini aniqlaydi va shu so'zlar ishtirokida gaplar yoki matnlar tuzadi. Shu singari omonim so'zlar, antonim so'zlar, paronimlar, izohli so'zlar hamda iboralar lug'ati bilan bog'liq holda ham shunday ishlarni amalga oshirish mumkin. Bu orqali ularda so'zning ma'nosini anglashga intilish, to'g'ri yozilishini bilishga ishtiyoq kuchayadi, so'zning ma'nolarini anglagani sari ularning so'z boyligi ham ortib boradi, ijodiy tafakkuri ham rivojlana boradi.

Ona tili mashg'ulotlarida bajarilishi lozim bo'lgan amaliy ishlardan yana biri o'quvchilarni maktub yozishga, tug'ilgan kunlarga yoki yubileylarga tabrik nutqlari tayyorlashga, maktab devoriy gazetasiga, gazeta va jurnallarga maqolalar yozishga o'rgatib borishdir. Hozirda umumta'lim maktablarini, akademik litsey va kollejlarni bitirib chiqayotgan o'quvchilarning ko'pchiligi maktub yozish etikasini yaxshi bilmaydi. Maktubni qanday boshlash, qanday fikrlarni bayon qilish, qanday yakunlash malakasi, maktubni savodxonlik bilan yozish masalasi bir qator maktublarni yozish va ularni sinfda muhokama qilish orqali shakllanadi. O'quvchilar navbati bilan o'rtoqlariga, qarindosh-urug'lariga, olisdagi o'rtog'iga, aka-ukalariga, notanish do'stiga, kelajakka, badiiy asar mualliflariga va qahramonlariga maktub yozishni o'rganadilar. Maktabda yoki litsey va kolleжда o'qiyotgan bola ota-onasining, buvilari va bobolarining, ustozlarining tug'ilgan kunlariga yoki yubileylariga tabrik nutqlari yozish va ularni ko'pchilik omma oldida qanday ifodalab berish malakasiga ega bo'lishi kerak. Buning uchun ular ona tili mashg'ulotlarida shunday tabrik nutqlari tayyorlashlari va ularni ifodalash yo'llarini egallab borishlari kerak. O'quvchilar o'z o'rtoqlarining erishgan yutuqlari, o'tkazilgan tadbirlar, bo'lib o'tgan uchrashuvlar, turli musobaqalar, konkurslar haqida maqolalar tayyorlab borishga o'rgatilsa, ularning yozma nutqlarini o'stirishga katta hissa qo'shilgan bo'ladi.

Ona tili ta'limi oldidagi azaliy muammolardan biri savodxonlik bilan bog'liq. O'quvchilarimizning imloviy savodxonligi talab darajasida emasligi hech kimga sir emas. Albatta, buning bir qator obyektiv va subyektiv sabablari bor.

Ona tili darslari jarayonida imlo qoidalarini o'rgatib borishga yetarli e'tibor berilmayotganligi, ayrim fan o'qituvchilarining mahalliy sheva ta'siridan xalos bo'la olmayotganligi, turli reklama va afishalarda savodxonlik darajasining pastligi, savodsizlik bilan yozilayotgan SMSlarning mavjudligi, o'quvchilarning o'zida xatosiz yozishga ishtiyoqning yetarli emasligini savodxonlik darajasining quyi darajaga tushib qolganligiga sabab qilib ko'rsatishimiz mumkin. O'quvchilarda orfografik bilimlarni yaxshilash uchun birinchi galda ona tili mashg'ulotlarida lug'atlar bilan ishlash yo'llarini keng yo'lga qo'yish zarur, chunki o'quvchi lug'at bilan ishlash jarayonida so'zning yozilishiga e'tibor qaratadi. O'qituvchi vaqti-vaqti bilan o'quvchilarga reklama va afishalar bilan tanishib, ulardan xato

yoʻzilgan soʻzlarni, notoʻgʻri tuzilgan gaplarni aniqlab kelishni topshiriq qilib berishi va shunday ishni bajarib kelgan oʻquvchilarni ragʻbatlantirib borishi kerak. Maktablarda vaqti-vaqti bilan savodxonlik bayramlarini oʻtkazib turish ham orfografik bilimlarni yaxshilashga samarali taʼsir koʻrsatadi. Savodxonlik bayramida eng savodxon oʻquvchilar aniqlanib ragʻbatlantirilishi, savodxonlik bilan yoʻzilgan insho va bayonlar, tabrik matnlari, ona tili va boshqa fanlardan yuritilgan daftarlar namoyish qilinishi zarur. Bularning barchasi qolgan oʻquvchilarda savodxonlikka ishtiyoq uygʻotadi. Kezi kelganda aytib oʻtishni joiz deb bilamizki, savodxonlik bayramlarini ommaviy miqyosda oʻtkazish lozim, yaʼni savodxonlik masalasiga keng jamoatchilik eʼtiborini qaratish zarur. Barcha oliy oʻquv yurtlarining talabalari, muassasa va korxonlarning xodimlari bu bayramda oʻz diktantlari bilan qatnashishlari kerak. Yozdirilgan diktant natijalari xodimning maoshiga taʼsir oʻtkazishi lozim. Shundagina savodxonlikka ehtiyoj tugʻiladi.

Ona tili taʼlimini sifat jihatdan koʻtarishning asosiy yoʻllaridan biri boʻlajak oʻzbek tili va adabiyoti oʻqituvchilarini tayyorlashga eng muhim vazifa sifatida qarashdir. Ona tilidan DTS talablarini, dasrturda koʻzda tutilgan maqsadlarni amalga oshiruvchi asosiy shaxs ona tili oʻqituvchisidir. Ona tili oʻqituvchisining bilim darajasi past boʻlsa, u dars berayotgan sinf oʻquvchilarining bilimi haqida soʻz yuritib boʻlmaydi. Kadrlarni saralab ishga qabul qilish vaqti keldi, chunki kadrlarimiz miqdor jihatdan yetarli. Shundagina oʻqituvchilar oʻz ustida tinimsiz ishlaydi, oily taʼlimda oʻqiyotgan talaba yaxshiroq bilim olishga intiladi.

Ona tili taʼlimining sifati boshlangʻich taʼlim oʻquvchilarining bilim darajasiga uzviy bogʻliq. Agar oʻquvchi boshlangʻich taʼlimdan chiroylli husnixat yozishni bilmasdan, yaxshi oʻqish malakasini egallamasdan chiqadigan boʻlsa, ona tili oʻqituvchisi ularni yozishga, oʻqishga oʻrgatadimi yoki datsur materiallarini ularga tushuntiradimi? Albatta, bu masalaga jiddiy eʼtibor beradigan payt keldi. Buning uchun boshlangʻich taʼlim oʻqituvchilarini tayyorlash sifatini ham, boshlangʻich sinf oʻquvchilarni oʻqitish sifatini ham yuksak darajaga koʻtarish kerak. Shundagina koʻzlangan maqsadga erishish mumkin boʻladi.

Shuningdek, bugungi kunda yangi bilimlar miqdori, hajmi tobora kengayib bormoqda. Axborotlar oqimining kuchayib borishi ham odatdagi holga aylanib qoldi. Ayni paytda ularni oʻzlashtirish darajasi nisbatan orqada qolayotgani ham sir emas. Shuning uchun ham anʼanaviy taʼlim usullari bilan birgalikda zamonaviy, yangi yondashuvlar ham oʻqituvchi va murabbiylarni koʻproq qiziqitirmoqda. Ayniqsa, oʻquvchilarning bilimini chuqurlashtiradigan, bilimlarni oʻzlashtirish jarayonini jadallashtirish va qiziqarli boʻlishiga imkon beradigan shakl va usullarning joriy etilishidan ular koʻproq manfaatdor boʻlib qolmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Ш.Мирзиёев. Миллий таракқиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Т: “Ўзбекистон”, 2017. – Б. 27.
2. Неъматов Х., Сайфуллаева Р. Она тили таълими муаммолари. “Ўзбек тили бўйича давлат таълим стандартларини жорий этиш масалалари” Республика илмий – амалий конференцияси материаллари. Кўқон 2003
3. Гуломов А., Неъматов Х. Она тили таʼлими mazmuni.- Т. Оʻqituvchi, 1997.
4. Рўлатов И., Одилов С. Ўзбек тили таълимидаги замонавий технологиялар ва инновацион методлар. Кўқон, 2004.
5. Н.Т. Ahmedova. Она тили оʻqitishning zamonaviy texnologiyalari.- Т. 2021.

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Х. ЮСУФЖАНОВА, АХАДЖОНОВА,

Учитель, НамМТИ

Аннотация: В статье рассмотрен, вопрос, который стоит перед каждым преподавателем, начинающим работать: какой конкретно грамматический материал надо изучать? Практика преподавания определила круг грамматических явлений, которые необходимо дать учащемуся при изучении грамматических основ русского языка, параллельно обучая русскому произношению интонации.

Ключевые слова: интерференция родного языка, чтение, аудирование, говорение, письмо, грамматические темы.

Annotation: The article discusses what every teacher who begins to work faces: What specific grammatical material should be studied? Teaching practice has determined the range of grammatical phenomena that must be given to the student when studying the grammatical foundations of the Russian language, while simultaneously teaching Russian pronunciation and intonation.

Key words: Interference of the native language, reading, listening, speaking, writing, grammatical topics.

Обязательными для усвоения всех учащихся являются следующие грамматические темы:

1. Категория рода и одушевленности/неодушевленности;
2. Предложно-падежная система;
3. Согласование существительного с прилагательным;
4. Парадигматика русского глагола;
5. Виды глагола;
6. Глаголы движения;
7. Грамматическая основа предложения;
8. Порядок слов в русском предложении.

Существенная часть ошибок нерусских учащихся связана с интерференцией родного языка. Для англичан, например, трудным является употребление прилагательного перед существительным и их согласование. Для болгар характерно неправильное употребление предлогов, особенно в винительном и творительном падежах, в армянском языке нет категории рода и т.д. В связи с этим в советский период издавались учебники с учетом родного языка учащихся. В настоящее время таких учебников для школы нет. Поэтому при работе учителю придется ошибки, связанные с интерференцией, исправлять индивидуально. Если же группа детей говорит на одном языке, то надо ввести для них специальные дополнительные темы.

При изучении грамматики русского языка желательно также уделять внимание сравнению грамматических явлений разных языков. Однако делать это необходимо с осторожностью, небольшими фрагментами. Главная цель – обратить внимание учащихся на многообразие языков, на универсальное и отличное в языках, тем самым сняв комплекс оппозиции «чужое» / «свое». Специфику грамматики русского языка можно ярко продемонстрировать на примере слов, заимствованных в русский язык из языка учащегося.

Можно спросить самого ученика о том, какие формы имеет в родном языке такое заимствованное слово (*башмак, карандаш*; для англичан, французов, немцев – *процесс, прогресс* и т.п.), а затем продемонстрировать русскую систему форм. Однако

при подробном изучении предложной системы учитель вводит каждый падеж отдельно, а не все сразу.

При введении и объяснении грамматического материала используются следующие средства: наглядность, рисунки, схемы, таблицы, языковые игры, а также речевые образцы.

1. Для демонстрации употребления предлогов в предложном падеже можно просто использовать какой-нибудь предмет, например, игрушку. Надо перемещать ее и задавать вопрос: *где находится...?* – *в парте, на парте, в портфеле, на стуле* и т.д. С детьми начальной школы можно проводить игру с «волшебной коробочкой», мешком Деда Мороза и т.д.

2. Изучение рода имени существительного является одной из самых трудных тем в обучении русскому языку. Для ее введения успешно используется **наглядное пособие «круг»**, который каждый учитель может сделать сам. На листе ватмана рисуется круг диаметром 30–40 см. Из центральной точки он делится на три сектора. В первом секторе пишется местоимение ОН, в следующем – ОНА и в третьем – ОНО. Каждый из них закрашивается в отдельный цвет: красный – сектор ОН, синий – сектор ОНА и желтый – сектор ОНО. Цвета дополнительно помогают учащимся запомнить родовые окончания. Окончания местоимений служат для учащихся сигналом (постоянной подсказкой) для определения рода существительных. Над секторами пишутся местоимения: мой (сектор ОН), моя (сектор ОНА), мое (сектор ОНО). Круг вешается на доске или стене, и учитель, семантизируя слова, просит учащихся определять их род.

Например:

стол – он мой,
доска – она моя,
окно – оно мое – и т.д.

Или же:

Чей это стол? Это мой стол.
Чья это доска? Это моя доска.
Чье это окно? Это мое окно.

Это **первый и обязательный этап работы**, позволяющий шаг за шагом проработать лексический запас учащихся по запланированным темам и обеспечить усвоение рода. Это наглядное пособие можно использовать в течение долгого времени, обращаясь к нему для исправления ошибок детей на уроках.

Далее начинается **работа следующего этапа**. Например, соединение существительного с прилагательными. Это моя сумка. Она красная. Или же: Это красная сумка. Это моя сумка и т.д.

3. Еще одно средство наглядности – специальные **плакаты**, где показано употребление трудных для учащихся грамматических форм. Например, можно на отдельном плакате написать существительные, которые в предложном падеже оканчиваются на **-у**: *угол – в углу, шкаф – в шкафу, пол – на полу*. Такой плакат можно использовать и для объяснения грамматического материала, и для повторения, и для постоянного напоминания и исправления ошибок учащихся.

4. Хороший результат дает проведение языковых игр на занятиях. Для закрепления навыков употребления прилагательного и его согласования с существительным в форме единственного числа предлагается игровое задание следующего типа. Группа делится на пары или подгруппы по 4 человека (впереди сидящие поворачиваются к сидящим за ними, образуя группу в 4 человека). Для

проведения игры готовятся карточки. Одна группа составляет характеристику предмета (например, фрукта), написав на карточках его признаки, а другая должна отгадать, о каком предмете (фрукте) идет речь. У каждой группы карточка иного цвета, что мотивирует детей, делая задание необычным для них и, что важно, включает эмоциональное восприятие, обостряет интуицию. Кроме того, учитель может использовать цвет карточки для условного обозначения уровня сложности задания или иного типа задания. Пример задания:

На вашей карточке написаны название фрукта и вопрос. Придумайте слова, отвечающие на вопрос какое? (какой? какая? – банан, груша). Другой команде вы прочитаете только признаки. Кто отгадает правильно фрукт, тот выигрывает.

Признак «цвет»: яблоко (какое?) _____ .

Признак «размер»: яблоко (какое?) _____ .

Признак «запах»: яблоко (какое?) _____ .

Признак «вкус»: яблоко (какое?) _____ .

Эффективность заданий такого типа обусловлена суггестивно-семантическим подходом: языковой (лексико-грамматический в данном случае) материал, объединенный в системно организованные группы, повторяясь неоднократно в разных цветовых, звуковых и пр. вариантах, усваивается прочно.

5. Но чаще всего грамматический материал организуется в **систему речевых образцов (моделей)**. Каждый речевой образец обладает конкретностью, так как предъясняется в виде простого предложения. В то же время он построен на основе абстрактного обобщения, т.е. по его модели ученик может построить 8–10 фраз. Это позволяет компактно представить грамматическую систему языка, не перегружая учащегося пространственными объяснениями.

Подводя итог всему сказанному, отметим, что задача учителя, обучающего детей русскому языку, состоит в том, чтобы организовать обучение на основе строгой грамматической системы, изучение которой в то же время не было бы самоцелью для ученика, однако осознавалось бы как необходимое условие понимания в процессе коммуникации.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вагнер В.Н. Методика преподавания русского языка. М., 2001.
2. Занин В.Ф. Просто грамматика в кн. «Живая методика для преподавателя русского языка как иностранного». М., 2005. С. 261–335.
3. Габдулхаков Ф.А. О роли русского языка на современном этапе развития общества. //Преподавание языка и литературы №4, 2002 г, С 3-6
4. Интернет сайт <http://www.rusmetodika.net>

MULOQOT VA LINGVISTIK KOMPONENT IJTIMOIIY-MADANIY KOMPETENSIYANING MUHIM KOMPONENTI SIFATIDA

Nuriddin XOLMIRZAYEV,

Navoiy davlat pedagogika instituti 13.00.01 –

Pedagogika nazariyasi: Pedagogik ta'limotlar tarixi ixtisosligi tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy-madaniy kompetentsiyaning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan muloqot hamda lingvistik komponentlarning muhimligi asoslanadi. Ijtimoiy-madaniy kompetentsiyaning bu ikki komponenti uzviy bog'liqligi tahlil etiladi.

Kalit soʻzlar: Ijtimoiy-madaniy kompetensiya, lingvistik komponent, madaniyatshunoslik, ijtimoiy lingvistik, millatlararo muloqot madaniyati, madaniyatlararo muloqot, muloqot komponenti.

Respublikamiz taʼlim muassasalarida soʻnggi yillarda talaba-yoshlarning voqelikka nisbatan ongli munosabati, daxldorlik hissi va ijtimoiy faolligini yanada rivojlantirish, erkin va mustaqil fikrlashlariga imkon beruvchi taʼlim muhitini yaratishning meyoriy asoslari yaratilmoqda. “Jismonan sogʻlom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qatʼiy haʼtiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash, demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish jarayonida ularning ijtimoiy faolligini oshirish[1] ga qaratilgan ustuvor vazifalardan kelib chiqqan holda, til va taʼlimini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish, talabalarning intellektual salohiyatini oʻstirish, ijodiy fikrlash qobiliyati, muloqot va lingvistik komponentlarini shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy oʻrta va oʻrta maxsustaʼlimning davlat taʼlim standartlarini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 187-son qarorida lingvistik kompetensiyaga “Lingvistik kompetensiya – oʻquvchilarda grammatikaga oid oʻzlashtiriladigan bilimlarni rivojlantirish hamda ona tilining keng imkoniyatlardan unumli foydalangan holda oʻquvchilarning fikrini toʻgʻri va ravon bayon eta olishini shakllantirishdan iborat [2].-deb taʼrif berilgan.

Tadqiqotchi H.B. Berdiyevaning fikriga koʻra, Boʻlajak oʻqituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetentligini oʻrganishda, eng avvalo, kommunikativ (muloqot) kompetentligiga eʼtibor qaratilgani maqsadga muvofiqdir. [3]

Talabalarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning mavjud imkoniyatlarini tadqiq etish maqsadida boʻlajak oʻqituvchilarni tayyorlash jarayoniga qoʻyilayotgan zamonaviy yondashuvlarni inobatga olib pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy taʼlim muassasalarining DTS va Malaka talablari tahlil etildi. Tahlil natijalariga koʻra, bakalavrlarning tayyorgarlik darajasiga dunyoqarash va ijtimoiy jarayonlar bilan bogʻliq tizimli bilimlarga ega boʻlishi; Ijtimoiy va kasbiy vazifalarni hal etishda umumkasbiy va mutaxassislik fanlarining asosiy qoidalari va metodlaridan toʻgʻri foydalanish; Ona tida oʻz fikrlarini tizimli va erkin bayon etish, ilmiy matnlar bilan ishlash, ommaviy nutq soʻzlash uchun ona tili va chet tillaridan birida yozma va ogʻzaki nutq koʻnikmalarini egallaganlik [4] kabi umumiy talablar qoʻyilganligi maʼlum boʻldi.

Ilmiy adabiyotlarda ijtimoiy-madaniy kompetensiya tuzilmasini taqdim etishning bir qancha variantlari mavjud boʻlib, shundan maʼlum boʻladiki, ijtimoiy-madaniy kompetensiya bir qator kichik kompetensiyalarni oʻz ichiga olgan murakkab obyektidir. N.G.Muravyovaning tadqiqotiga koʻra, ijtimoiy-madaniylikning tarkibiy jihatdan mazmunli modellarini tahlil qilish orqali ijtimoiy-madaniy kompetensiyaning quyidagi tarkibiy qismlarga ajratish mumkin[5]:

lingvistik (lingvomadaniy, lingvokulturologik), lingvistik va nutqiy material (ekvivalent boʻlmagan lugʻat, lingvistik voqelik, frazeologik birliklar, maqollar va boshqalar);

madaniyatshunoslik (mintaqashunoslik, milliy-madaniy, ijtimoiy), shu jumladan, mamlakatingiz madaniyati va mamlakatdagi til haqidagi bilimlar, axborotdan foydalanish qobiliyati, aloqa texnikasi va usullari;

ijtimoiy lingvistik (ijtimoiy xulq-atvor, xulq-atvor), ijtimoiy qatlamlarning lingvistik xususiyatlarini bilish uchun masʼul boʻlgan, turli xil vakillar: avlodlar, jinslar, ijtimoiy

guruhlar, dialektlar: nutq stereotiplarini bilish, vaziyat va kommunikativ klişelar, nutq odobi formulalari, nutq modellari.

Yuqoridagi ijtimoiy-madaniy komponentlarni hisobga olgan holda tahlil qilib, biz uning mavjudligini asoslab beradigan tarkibiy qismlarga ajratishimiz mumkin. Shunday qilib, ijtimoiy-madaniy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari sifatida lingvistik, madaniy, sotsiolingvistik, ijtimoiy-psixologik va psixologik tarkibiy qismlarga bo‘linadi.

Ijtimoiy-madaniy kompetensiyani kichik besh komponentining har birini ko‘rib chiqib quyidagicha kengroq tahlil qilish mumkin:

1) Lingvistik va mintaqaviy kompetensiya so‘z boyligi, fon so‘zlari, lingvistik va milliy voqelik, ekvivalent bo‘lmagan bilimlarni birlashtiradi. Ijtimoiy-madaniy semantikaga ega bo‘lgan frazeologik birliklar, leksik birliklar, shuningdek, madaniy ahamiyatga ega leksik birliklar, gap mazmuniga va vaziyatga muvofiq madaniyatlararo muloqotni talab qiladi.

2) Madaniy kompetensiya xalqning an‘analari, urf-odatlarini bilishni o‘z ichiga oladi; shuningdek, mamlakati hududida joylashgan geografik nomlar, milliy bog‘lar va qo‘riqxonalar, bayramlar, mamlakat taraqqiyotiga hissa qo‘shgan mashhur shaxslar, san‘at asarlari va adabiyot qahramonlari, o‘yin va o‘yinchoqlar, mashhur nashrlar, televidenie va radioeshittirishlar. Talabalar milliy xususiyatni, kundalik hayotning o‘ziga xos xususiyatlarini, aholi farovonligini, jamiyat a‘zolarining asosiy qadriyatlarini, turli sohalardagi yutuqlarni (fan, san‘at, tibbiyot), siyosiy tizim, milliy taomlar va boshqalarni bilishlari talab etiladi.

3) Ijtimoiy lingvistik subkompetentlik ijtimoiy qatlamlar, turli avlod vakillari, jinslar, ijtimoiy guruhlar, dialektlarning xususiyatlarini, muloqot uslublarining farqlanishini o‘z ichiga oladi. Talabalar tilni ma‘lum bir lingvomadaniy jamiyatda o‘rnatilgan meyorlarga muvofiq o‘zlashtirishni o‘rganishi, o‘z nutqida kontekstga qarab nutq va xatti-harakatlarida foydalanishi kerak.

4) Ijtimoiy-psixologik kichik kompetensiyaga turli xil muloqot holatlaridagi xatti-harakatlar qoidalari, odob-axloq meyorlari, ijtimoiy va madaniy jihatdan aniqlangan ssenariylarga ega bo‘lish, ma‘lum bir madaniyatda qabul qilingan kommunikativ texnikadan foydalangan holda milliy o‘ziga xos xatti-harakatlar kiradi. U madaniyatlararo o‘zaro ta‘sir va madaniyatlararo qiyinchiliklarni bartaraf etish strategiyalarini o‘zlashtirish darajasini aks ettiradi.

5) Psixologik subkompetentlik boshqa madaniyat vakillari bilan chet tilida muloqot qilish istagini, millatning milliy xarakteri, madaniyati va mentaliteti haqida stereotiplar, yolg‘on g‘oyalarga ega bo‘lmaslik, ularga nisbatan antipatiya, qoralash, dushmanlik va ksenofobiyaning yo‘qligini, turli til jamoalar vakillariga bag‘rikenglik tuyg‘usini rivojlantirish tushunadi.

Bir guruh chet el olimlari (Preston, Braun, Levinson, Sels-Murcia) o‘zaro ta‘sir vaziyatida muloqot ishtirokchilariga taalluqli ijtimoiy vaziyat omillari sifatida omillarining birinchi guruhini belgiladilar[6]. Bularga quyidagilar kiradi: ishtirokchilarning yoshi, jinsi, ijtimoiy mavqei, bir-biridan ijtimoiy tarqoqligi (ham ijobiy, ham salbiy sharoitlar). Bu omillarning barchasi muloqot xulq-atvoridagi strategiyalarni, aloqa ishtirokchilarining bir-birlari bilan qanday gaplashishlarini va ular bilan qanday gaplashishlarini belgilaydi.

Ikkinchi toifadagi omillar stilistik muvofiqlik omillari sifatida belgilanadi va u turli xil nutq uslublarining asosiy xususiyatlarini hisobga oladi.

Uchinchi toifadagi omillar madaniy omillar bo‘lib, ular uchta muhim komponentni o‘z ichiga oladi: yo‘naltirilgan tillar jamoasining ijtimoiy-madaniy fundamental bilimlari, asosiy dialekt yoki mintaqaviy bilimlar. Bu bilan ingliz faylasufi va mantiqchisi Jon Alan

Robinson ikkinchi tilni egallash va “ikkinchi madaniyatni egallash” [7] bir-biri bilan uzviy bog‘liqligini ta’kidlagan edi.

Millatlararo muloqot madaniyati – shaxsning boshqa xalqlarga ularning vakillari bilan bivosita yoki bevosita muloqot, munosabatida namoyon bo‘luvchi ijtimoiy madaniyatining tarkibiy qismidir. Millatlararo muloqot madaniyati millatlararo munosabat jarayonida namoyon bo‘ladi. bu jarayonda u o‘z millatining vakili sifatida ijtimoiy rolda chiqadi. Natijada shaxs ijtimoiylashuv jarayonida o‘z xalqi uzoq tarixiy rivojlanish jarayonida to‘plagan ma’naviy qadriyatlar, odob-axloq, muomala madaniyati, mezonlarini o‘zlashtiradi. Ikki millat-ikki madaniyat – ikki tilga mansub kishilar orasida yuzaga keluvchi ijtimoiy – madaniy muloqotda ana shu farqlar namoyon bo‘ladi.

Agarda ikki suhbatdan bir-biriga yaqin, faol bordi-keldi qilib kelayotgan xalqlar vakillardan bo‘lsa farqlar asosan tilda bo‘ladi. Bir-biridan jug‘rofiy uzoqda yashagan millatlar vakillari orasidagi muloqotda bir-birini anglash murakkabroq kechadi. Ular nafaqat bir-birlarining tillariga tushunmaydilar, balki imo – ishoralarning ham milliyligi tufayli bir-birlarining hatti harakatlarini “noto‘g‘ri o‘qiydi”lar. Bu esa ba‘zan noo‘ringina kuduratlariga, tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Masalan lotin amerikaliklar, yevropa xalqlari vakillari muloqot paytida suxbatdoshining ko‘zlariga tik qarab turadilar, osiyoliklarda esa suxbatdoshning ko‘ziga tik qarab turish (ko‘zni lo‘q qilib turish) beadablik, nazokatsizlikni anglatadi. Demak, G‘arb va Sharq xalqlari suhbat chog‘ida ko‘zlar harakati yo‘nalishini turlicha talqin qiladilar.[8] Muloqot vakili bo‘lish vatan tarixini, xalq tarixi va tilini, ajdodlarimiz o‘tmishini, madaniyatini xolisona ilmiy asosda bilishdan boshlanadi.

Muloqot komponentisiz insoniyat jamiyati bo‘lishi mumkin emas. Aynan muloqot hamkorlikda faoliyat yurituvchi individlar jamoasini shakllantiradi. Hamkorlikdagi faoliyat rejasini tuzish va uni ruyobga chiqarish uchun individlar o‘rtasida muloqot amalga oshirilishi shart. Muloqot komponenti orqali hamkorlikdagi faoliyat tashkil etiladi va amalga oshiriladi. Ayni vaqtda ijtimoiy –madaniy faoliyat davomida insonlar o‘rtasida yangi-yangi munosabatlar va aloqalar shakllanadi. Demak, yuqoridagi fikrlarga asoslangan holda xulosa qilish mumkinki, ijtimoiy-madaniy kompetensiyani shakllanishida muloqot va lingvistik komponentlarning o‘rni beqiyos hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент: 2017 йил-6-сон-70-модда.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус таълимнинг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 187-сон қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент: 2017 йил 14 (774)-сон, 230-модда.

3.Berdiyeva H.B.. Bo‘lajak o‘qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Volume 1 | ISSUE 9 ISSN 2181-1784

4.O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab talimi vazirligi, Oliy talim, fan va innovatsiyalar vazirligi 60110100 – Tarix ta’lim bakalavriat ta’lim yo‘nalishining malaka talablari. Toshkent. 2023.08.07. 7 b.

5.Муравьева Н. Г. Понятие социокультурной компетенции в современной науке и образовательной практике // Вестник Тюменского государственного университета. 2011. № 9. С. 136-143.

6. Celce-Murcia, M., Dorney, Z & Thurrell, S. Communicative Competence: A Pedagogically Motivated Model with Content Specifications. *Applied linguistics*, 6/2, 5-35.

7. Волкова Е. В. Структура социокультурной компетенции (зарубежный взгляд) с.346.

8. Хўшбоқов Д. Ижтимоий-маданий муносабатларда замонавий алоқа воситаларининг роли. «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya.

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*Гузал Тохировна ЗАРИПОВА,
преподаватель Навоийского Университета Инноваций*

Аннотация. Рассматриваются проблемы изучения неологизмов, задачи постмодернизма определения и классификации неологизмов, в силу различных подходов и концепций к неологизмам. По этим вопросам в статье анализируются научные и теоретические рассуждения ученых.

Ключевые слова: неологизм, постмодернизм, новорусский сленг, семантические неологизмы, словообразовательные неологизмы, языковые и окказиональные неологизмы.

Annotation. The problems of studying neologisms, the tasks of postmodernism of defining and classifying neologisms, due to different approaches and concepts to neologisms, are considered. On these issues, the article analyzes the scientific and theoretical arguments of scientists.

Key words: neologism, postmodernism, new russian slang, semantic neologisms, word-forming neologisms, linguistic and occasional neologisms.

Annotatsiya. Neologizmlarni o'rganish muammolari, neologizmlarni aniqlash va tasniflashning postmodernizm vazifalari neologizmlarga turli xil yondashuvlar va tushunchalar tufayli ko'rib chiqiladi. Ushbu masalalar bo'yicha maqolada olimlarning ilmiy va nazariy mulohazalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: neologizm, postmodernizm, yangi rus jargoni, semantik neologizmlar, so'z yasovchi neologizmlar, semantik neologizmlar, lingvistik va oksi-okzial neologizmlar.

Основной чертой языка художественной литературы является свободное бытование в нем всех имеющихся в наличии языковых средств, в том числе и неологизмов – авторских, семантических и лексических. Вот исключительные «право, возможность или благодать» художественного текста: всякое слово уместно, любой стиль гош, появление каждой фразы заранее принято как должное и оправдано всеми писаными и неписаными законами словесности.

Несмотря на то, что сегодня критика, теория литературы и просто читатель пытаются по каким-то признакам разнести поток художественных текстов на произведения «серьезной» и «развлекательной», «элитной» и «популярной» и прочих литератур, грань эта все более размывается и в скором времени грозит вовсе исчезнуть.

Однако же для писателя, действительно талантливого, сегодняшняя литературная ситуация предоставляет, вероятно, почти бескрайнее поле для творческой деятельности. Объектом постмодернистского художественного сознания, в самом деле, могут оказаться практически любые явления действительности, сфера

его интересов принципиально неограниченна. Все приемы работают, все средства оправданны, решается главнейшая задача постмодернизма: слово рождает смыслы, число которых бесконечно, полисемия является нам на всех уровнях художественного текста. Именно здесь - «воля» для писателей.

Постмодернистская литература не имеет ни определения, ни характерных черт, ни вообще каких-либо обязательных атрибутов. Основной ее проблемой является то, что предложенные постмодернизмом неологизмы могут быть соответствующим образом поняты и приняты лишь самим постмодернизмом, т. е. воспринимающее сознание тоже должно быть постмодернистским. Иначе говоря, зачастую авторские неологизмы не могут употребляться вне определенного контекста, иначе просто будет утерян их смысл.

Авторские неологизмы исполняют чаще всего номинативную функцию, но с другим подтекстом. Они называют так же новые понятия, явления и характеры, но одновременно и содержат личную оценку автора (чаще всего усмешка, сатира). Часто автором создаются новые слова для придания «важности» какого-либо понятия, его образной незаменимости; для обозначения чего-либо понятного только одному автору (например, в названии географических объектов, в обозначении той или иной черты характера, в существовании той или иной материи). Неадекватное восприятие окружающего мира – и есть главная причина появления авторских неологизмов. Совмещение разговорного стиля, «новорусского» сленга с «чистым» литературным языком, а иногда даже научным слогом философского трактата характерно для авторских неологизмов.

Как всякое другое литературное направление, постмодерн сможет быть полностью и окончательно охарактеризован лишь после своего предельного свершения. Однако в свете того, что эта система идей совсем не предполагает предела ни в каком смысле, постмодернизм литературный, вероятно, так и останется лишь системой философских, литературно-теоретических посылок, не дойдя до высшей точки своего развития - когда создающая эмоция полностью созвучна воспринимающей.

ЛИТЕРАТУРЫ:

- 1.Авилова Н.С. Слова интернационального происхождения в русском литературном языке нового времени. М., 1997.
- 2.Комлев Н.Г. Компоненты содержательной структуры слова. М., Изд-во МГУ, 1989. – с.114.
- 3.Щерба Л.В. О понятии смешения языков//в кн. Избранные работы по языкознанию и фонетике, Л., 1988 (с.40-53)
- 4.Льков А. Г. Современная русская лексикология: Русское окказиональное слово. – М., 1976.
5. Попова Т. В. Русская неология и неография. – Екатеринбург, 2005.
6. Селиванова О. О. Лингвистическая энциклопедия Полтава., 2010

PORTRET SPESIFIKASI VA UNING POETIK TARKIBI

M.NARZIYEVA,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada badiiy asar kompozitsiyasida muhim unsurlardan biri sanaluvchi portret va uning spesifikasi haqida fikr yuritiladi. G'arb adabiyotshunosligida portretga doir tadqiqotlar, qolaversa, ilmiy asarlar hamda lug'atlarda portret atamasining izohiga to'xtalangan. Badiiy asarda portretning badiiy-estetik vazifasi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: badiiy asar, kompozitsiya, portret, badiiy-estetik vazifa, badiiy qiyofa.

Аннотация: в данной статье рассматривается портрет, который является одним из важных элементов композиции художественного произведения, и его описание. Исследование портретной живописи в западной литературной критике, а также объяснение термина «портрет» в научных трудах и словарях. Информация о художественно-эстетической функции портрета дана в художественном произведении.

Ключевые слова: художественное произведение, композиция, портрет, художественно-эстетическая задача, художественный образ.

Annotation: this article discusses the portrait and its specification, which is one of the important elements in the composition of an artistic work. Studies on the portrait in Western literary studies, as well as the explanation of the term portrait in scientific works and dictionaries. Information about the artistic and aesthetic function of the portrait is given in the work of art.

Key words: work of art, composition, portrait, artistic and aesthetic task, artistic image.

She'riyat dramaturgiya va nasrdan farq qilganidek, ularning kompozitsiyasida ham o'ziga xoslik mavjudki, bu o'ziga xoslik, albatta, badiiy qiyofa hamda portret chizgilarida namoyon bo'ladi. Badiiy kompozitsiya haqida so'z ketganda, avvalo, she'ning shakliga ko'proq e'tibor berish maqsadga muvofiqdir. Biroq kompozitsiya nafaqat shakl birligi, balki mazmunni ham o'zida ifoda eta oladigan tushunchadir. Bu haqda "Adabiy tur va janrlar"da quyidagi mulohaza keltiriladi: "Kichik birliklar katta birliklarni hosil etadi. Masalan, portret, manzara, xarakteristika, suhbat va dialoglardan (epos va dramada) sahnalar paydo bo'ladi, sahnalardan qism, bob, parda va ko'rinishlar shakllanadi. Ularning hammasi kompozitsiya unsurlari hisoblanadi. Har biri alohida vazifa bajaruvchi bu unsurlardan kompozitsiya tuziladi"[1]. "Lirik kompozitsiya xarakteri ko'proq lirika ko'rinishlari tabiatiga bog'liq bo'ladi. Shu sababli meditativlik, hikoyalash, tavsif, personaj va majozga asoslangan lirika ko'rinishlaridagi kompozitsiyada umumiylik ham bor, ammo bunda ham ko'proq kompozitsiya lirikaning har bir ko'rinishida o'ziga xos namoyon bo'lishini soqit qilib bo'lmaydi"[3]. Darhaqiqat, lirik kompozitsiya o'ziga xos mazmun va shaklga ega. U boshqa turlardan tubdan farqlanib turadi. Chunki lirikada mazmun ham, shakl ham, ritmik jihatdan pishirilgan ohang asosida amalga oshiriladi. Bu haqda J.Kamolning fikrlari qimmatlidir: "Kompozitsiya "ildizlari" bilan mazmunda, "butoqlari" bilan shaklda yashaydi, mazmundan shira-ozuqa, shakldan nafas olganligi uchun ham u o'ziga xos hayot yashilligiga, nafasat libosiga burkanib turadi..." [3]. Badiiy idrok sirasida yaxlitlashdigan holat manzarasi – ijod mag'zi. Unda inson ahvoli-ruhiyasi e'tirofi, istig'fori, muhokamasi va tahlili yetakchilik qiladi. His qilish, tuyish, anglash va idrok uning tayanch nuqtalari. Ko'ngil sarhadlarida kechayotgan tug'yonlar zamzamasini she'r butunligini ijod tovlanishlari

silsilasini esa ifoda darajasi tayin etadi [5]. Demak, lirik kompozitsiya haqida gap ketganda, albatta, ham shakl, ham mazmun munosabatiga e'tibor qaratish muhim sanaladi. Umuman, kompozitsiyaning o'ziga xos unsurlari mavjudki, bu kabi unsurlar nafaqat nasr va dramaturgiyada, balki lirikada ham o'z ifodasini topadi. Shunday tushunchalardan biriga e'tibor qaratamiz. Bu – badiiy qiyofadir. Badiiy adabiyotda badiiy qiyofa, portret atamaları mavjud. G'arb adabiyotshunosligida inson tushunchasining umumiy mohiyatini portret va peyzaj bilan bog'liq holda ochib berishga qaratilgan ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan [2]. B.Galanov o'zining "So'z ta'sirchanligi. Portret. Peyzaj. Asar" kitobida ikki asarni – "Portret san'ati" bilan "So'z ta'sirchanligi"ni birlashtirgan [2]. Bunda muallif portret, peyzaj va tabiatdagi narsalarning turli ko'rinishlarida badiiylikni ko'ra bilishi, ularni idrok qila bilish orqali inson ruhiyatini ochib berish to'g'risida fikr yuritgan.

Portret lug'atlarda berilishicha, adabiy asarda kishining tashqi qiyofasi, siymosi, kiyim-kechagi, o'zini tutishi va hokazolar tasviri. Badiiy asardagi portretning xarakteri va funksiyalari rang-barang bo'ladi. Biroq portretning eng muhim xarakteri uning ko'proq psixologik portret bo'lishidir. Psixologik portret yozuvchiga personajning tashqi qiyofasi orqali uning ruhiy dunyosini ochishga yordam beradi. Shuning uchun aytish mumkinki, portret yozuvchining shaxsiy uslubi, mahorati va maqsadiga bog'liq holda turlicha darajada berilishi mumkin. Masalan, ba'zan shaxsning tashqi qiyofasi va xatti-harakati juda batafsil tavsirlansa, ba'zan obrazning tashqi qiyofasiga yoki uning xatti-harakatiga oid muhim bir detalni tasvirlash orqali ham berilishi mumkin. Portret obraz yaratishning muhim shartlaridan biridir [4].

Bizga ma'lumki, badiiy asarda portretning badiiy-estetik vazifasi o'ziga xos tarzda namoyon bo'ladi. Portret yordamida muallif:

- o'quvchiga personajning ijobiy va salbiy jihatlarini ko'rsatadi;
- qahramonning ijtimoiy va moliyaviy holatini aks ettiradi;
- insonning dunyoqarashini tavsiflaydi;
- agar qahramon qarama-qarshi xarakterli kishi bo'lsa, uning ichki ziddiyatlarini ochib beradi;
- personajning ijtimoiy konfliktini namoyon qiladi, ular orasidagi kontrastga diqqatini qaratadi;
- qahramonning ruhiy kechinmalarini, ya'ni orzu va intilishlarini ko'rsatadi;
- salbiy personajga ijobiy munosabat yoki nafratni ifodalaydi;
- asar davomida qahramonning ijobiy yoki salbiy tomonga qanday va nima uchun o'zgarishini ko'rsatadi [6].

Adabiyotda psixologik portretning ikki turi ajratiladi:

- portret-moslik. Psixologik tavsif, tabiiyki, tashqi ma'lumotlar va qahramonning ichki olami to'liq mos keladi;
- portret-kontrast. Personajning tashqi qiyofasi uning ichki olamiga butunlay qarama-qarshi bo'ladi [6].

F.Salaev, G.Qurbonniyozovlarning "Adabiyotshunoslik atamalarining izohli lug'ati"da ham yuqoridagi fikrlar o'z ifodasini topgan bo'lib, portretni ikkinchi tushuncha sifatida ijodiy jarayon bilan bog'lab yuboradi. Bundan tashqari ushbu lug'atda keltirilishicha: "Portret – adabiy qahramonning tashqi qiyofasi, ko'rinishi, kiyim-kechagi, xatti-harakati, o'zini tutishi va hokazolarning asardagi tasviri. Ijodkor portret yaratishda yuz, ko'z, qosh, lab, burun kabi a'zolarini tasvirlash bilan cheklanmay, gavda, qo'l, bosh harakatlari manerasi, gapirish ohangi va sur'ati, kulishi, yig'lashi (ushbu holatlardagi mimikasi)" kabi inson ruhiyati bilan bog'liq faoliyatlarga ham katta e'tibor qaratadi.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, portretni inson qiyofasi tasvirini beruvchi tushuncha sifatida ta'riflasak, uni to'g'ridan-to'g'ri obraz bilan bog'liqligini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Nasr va dramaturgiyada obrazning badiiy qiyofasi chizgilari portretga mujassamlashadi. Biroq lirika bu tushunchani kengaytirishi mumkin. Ya'ni lirika badiiy qiyofa sifatida ifoda eta olish qudratiga ega bo'ladi. Badiiy qiyofani keng tushuncha sifatida qarash o'zini oqlaydi. Chunki badiiy qiyofa nafaqat obrazga tegishli, balki jamiyatga, davrga, makonga ham tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, jadid adabiyoti vakillari asarlarida erk, ozodlik, istiqloq tushunchalari tarannumi orqali hur fikrli shaxs qiyofasi namoyon bo'lsa, badiiy asarlardagi qishloq tasviri, shahar tasviri ham o'ziga xos qiyofaga egaki, buni makon manzarasi orqali tushunish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu nuqtayi nazardan yondashganimizda, quyidagi mulohazalarga kelishimiz mumkin:

- portret obrazga tegishli tushuncha sifatida kompozitsiyada muhim o'rin tutadi;
- badiiy qiyofa portretga nisbatan kengroq bo'lib, u o'zida jamiyat, shaxs va makonni ifodalay oladi.

Umuman olganda, portret bugungi kunda tushunilayotgan kishining tashqi qiyofasi, siymosi, kiyim-kechagi, o'zini tutishinigina emas, balki uning ruhiyati tasvirini ham qamrab oladi. Shu bois portret tushunchasini izohlashda shu nuqtayi nazardan yondashish to'g'ri bo'ladi.

ADABIYOTLAR

1. Адабий тур ва жанрлар. 2 жилд. –Тошкент: Фан, 1992. – Б. 44.
2. Галанов Б. Живопись словом. Портрет. Пейзаж. Вещь. – М., 1974. – 343 с.
3. Жамол Камол. Лирик шеърят. –Тошкен: Фан, 1966. – Б .72.
4. Ҳотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – Б. 238.
5. Лирикада рухий ифоданинг ўзига хослиги <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik/lirikada-ruhiy-ifodaning-oziga-xosligi/?imlo>.
6. <https://services.selfpub.ru/poleznoe-dlja-pisatelej/literaturnyj-portret>

BUGUNGI TILSHUNOSLIK RIVOJINING ASOSIY YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI

*Nilufar Ibodullayevna BERDIYEVA,
Toshkent Davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikning hozirgi holati, uning asosiy yo'nalishlari va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko'rib chiqiladi. Biz zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda qo'llaniladigan metodologiyalarni o'rganamiz, so'nggi topilmalar va tendentsiyalarni taqdim etamiz va til va muloqotni tushunishimizga ta'sirini muhokama qilamiz. Oxir oqibat, biz ushbu sohada keyingi tadqiqotlar uchun yo'nalishlarni taklif qilamiz.

Kalit So'zlar: Tilshunoslik, til, rivojlanish, istiqbollar, metodologiya, multidisiplinarlik.

Tilshunoslik tilning tuzilishi, evolyutsiyasi va ishlatilishini o'rganadigan ko'p qirrali intizomdir. Zamonaviy davrda tilshunoslik tobora fanlararo bo'lib, tushunchalarni birlashtirdi kognitiv fan, kompyuter fanlari, nevrologiya, antropologiya va boshqalar. Ushbu maqola bugungi kunda tilshunoslikning rivojlanishining asosiy yo'nalishlari va istiqbollari haqida to'liq ma'lumot berishga qaratilgan bo'lib, foydalanilgan metodologiyalar, so'nggi topilmalar va ushbu yutuqlarning oqibatlariga e'tibor qaratadi.

Tilshunoslik-bu turli xil omillarga, shu jumladan texnologiya yutuqlariga, o'zgaruvchan ijtimoiy ehtiyojlarga va paydo bo'layotgan nazariy asoslarga javoban rivojlanishda va rivojlanishda davom etadigan dinamik sohadir. Bugungi kunda tilshunoslikning rivojlanishining ba'zi asosiy yo'nalishlari va istiqbollari:

- Sotsiolingvistika:
 - Sotsiolingvistika til va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganadi. Ushbu sohadagi tadqiqotlar madaniyat, millat, sinf va jins kabi omillar tildan foydalanishga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Sotsiolingvistik o'zgarishni o'rganish va globallashtirishning ta'siri doimiy qiziqish doiralidir.
- Psixolingvistika va neyrolingvistika:
 - Psixolingvistika odamlarning tilni qanday ishlab chiqarishi va tushunishini o'rganadi, neyrolingvistika esa tilni qayta ishlashning asabiy asoslarini o'rganadi. FMRI va EEG kabi miya tasvirlash texnologiyalarining rivojlanishi miyaning til mexanizmlari haqida yangi tushunchalar beradi.
- Kognitiv Tilshunoslik:
 - Kognitiv tilshunoslik tilning inson bilimi bilan qanday bog'liqligini tekshiradi. Ushbu sohadagi tadqiqotlar metafora, kontseptual ramka va til va fikr o'rtasidagi munosabatlar kabi mavzularni o'rganadi. Reklama va ta'lim kabi sohalarda amaliy qo'llanmalarga ega.
- Tilni O'zlashtirish:
 - Tilni o'rganish bo'yicha tadqiqotlar shaxslarning birinchi tilini (L1) va keyingi tillarni (L2) qanday egallashiga qaratilgan. Bolalar tilini rivojlantirish va ikkinchi tilni o'rganishni o'rganish ta'lim va tilni o'qitish uchun juda muhimdir.
- Fonetika va fonologiya:
 - Fonetika va fonologiya tadqiqotlari nutq tovushlariga tegishli. Rivojlanayotgan sohalarga prosody (intonatsiya va ritm), nutq sintezi va nutqni aniqlash texnologiyalarini o'rganish kiradi.
- Tarixiy Tilshunoslik:
 - Tarixiy tilshunoslik vaqt o'tishi bilan tillarning evolyutsiyasini o'rganadi. Hisoblash vositalari va lingvistik ma'lumotlar bazalari yordamida tadqiqotchilar tilni o'zgartirish va qayta tiklashni yanada kengroq o'rganishlari mumkin.
- Yo'qolib Borayotgan Tillar:
 - Yo'qolib borayotgan tillarni hujjatlashtirish va saqlash bo'yicha harakatlar tilshunoslikning hal qiluvchi qismi bo'lib qolmoqda. Tilshunoslar yo'q bo'lib ketish bilan tahdid qilingan tillarni jonlantirish, saqlash yoki arxivlash uchun jamoalar bilan ishlaydi.
- Til va texnologiya:
 - Til texnologiyasi, shu jumladan mashina tarjimasi, nutqni aniqlash va matndan nutqqa sintez, aloqa, biznes va xalqaro munosabatlarda amaliy qo'llanmalarga ega bo'lgan tez rivojlanayotgan sohadir.
- Fanlararo Tadqiqotlar:
 - Tilshunoslik antropologiya, psixologiya, informatika va kognitiv fan kabi boshqa fanlar bilan tobora ko'proq kesishadi. Ushbu fanlararo yondashuv tadqiqotchilarga yangi tushunchalar olish va murakkab lingvistik savollarni ko'p jihatdan hal qilish imkonini beradi.
- Globallashtirish va til bilan aloqa:
 - Globallashtirish va madaniy aloqaning kuchayishi til aloqasini o'rganishga va pidjinlar va kreol tillari evolyutsiyasiga ko'proq e'tibor qaratishga olib keldi.
- Lingvistik xilma-xillik va inklyuzivlik:

- Til tadqiqotlarida lingvistik xilma-xillik va inklyuzivlikni o'rganish mashhurlikka erishmoqda. Tadqiqotchilar lingvistik xilma-xillikni qanday targ'ib qilishni va kam vakillik qilingan tillar va dialektlarni lingvistik tadqiqotlarga kiritishni o'rganmoqdalar.

Bular tilshunoslikning tobora rivojlanib borayotgan sohasidagi yo'nalishlar va istiqbollarning bir nechtasi. Tilshunoslikning kelajagi, ehtimol, doimiy texnologik yutuqlar, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar va yangi nazariy paradigmalarni bilan shakllanishi mumkin.

Tilshunoslikning fanlararo tabiati uning rivojlanishining o'ziga xos belgisidir. Ushbu sohaning boshqa fanlar bilan doimiy hamkorligi chegaralarni oshirishda davom etmoqda va insonning tilga bo'lgan qobiliyatini chuqurroq anglashga imkon beradi. Bundan tashqari, NLPDA chuqur o'rganish va ilg'or miya tasviri kabi yangi texnologiyalar va metodologiyalarning paydo bo'lishi lingvistik tadqiqotlar uchun yangi yo'llarni ochdi.

Natijalar, shuningdek, til xilma-xilligi va madaniy merosni saqlash muhimligini ta'kidlaydi, chunki ko'plab tillar yo'q bo'lib ketish xavfi ostida. Tilni hujjatlashtirish va jonlantirish bo'yicha harakatlar insoniyat merosining ushbu jihatlarini himoya qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Xulosalar:

Tilshunoslik paydo bo'lganidan beri uzoq yo'lni bosib o'tdi va u sekinlashuv belgilarini ko'rsatmaydi. Sohaning multidisipliner yondashuvi uning dunyoqarashini kengaytirdi va til, idrok va jamiyat haqidagi tushunchamizni chuqurlashtirdi. Tilni o'rganish ilmiy va amaliy ishlarning boshida bo'lib, ta'lim, texnologiya va madaniy asrab-avaylash kelajagini shakllantiradi.

- Murakkab lingvistik savollarni hal qilish uchun keyingi fanlararo hamkorlikni rag'batlantirish.
- Til xilma-xilligini saqlash uchun tilni saqlash va jonlantirish harakatlarini targ'ib qilish.
- Lingvistik tadqiqotlarda sun'iy intellekt va neyroimaging imkoniyatlarini o'rganishni davom eting.
- Raqamli asrda tildan foydalanishning rivojlanayotgan dinamikasini va uning ijtimoiy ta'sirini o'rganing.

Tilshunoslik dinamik va rivojlanayotgan soha sifatida, shubhasiz, til haqidagi tushunchamizga va uning insoniy muloqot va madaniyatdagi Markaziy roliga hissa qo'shishda davom etadi.

ADABIYOTLAR

1. R.Rasulov. Umumiy tilshunoslik (oliy ta'lim muassasalkarining bakalavriat talabalari uchun darslik). Toshkent – 2012.
2. Shayxislamov, N. Z. O. G. L. (2022). AKADEMIK LITSEYLARNING MUTAXASSISLIK YO'NALISHLARIDA ONA TILI DARSLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARASI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 2(4), 296-300.
3. Shayxislamov, N. (2021). TOPONIMIK KONVERSIYA HAQIDA TUSHUNCHA. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 1(1), 73-77.
4. Шайхисламов, Н., & Шайхисламова, Р. (2022). ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫ ӘДЕБИЕТ САБАҚТАРЫНДА ҚОЛДАНУ ӘДІСТЕМЕСІ. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(5), 339-345.
5. Шайхисламов, Н., & Шайхисламова, Р. (2022). ГРАММАТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ АНА ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІКТЕРІ. Scientific progress, 3(5), 134-139.

6. Шайхисламова, Р. Б. (2022). ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖАНРА КОМЕДИИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Scientific progress, 3(7), 28-31

ASQAR MAHKAM G‘AZALIYOTI POETIKASI

Xolida Ergashevna BAZAROVA,

Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi, mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Asqar Mahkam o‘zbek she‘riyatiga “toza iymon shoiri”, “so‘fiyona she‘rlar yozib yurgan”, fitratida salobat va soddalik, halollik va oqibat, nafrat va adolat tuyg‘ulari uyg‘unlashgan ijodkor sifatida tanildi. Maqolada shoir qalamiga mansub g‘azallar ana shu naqtayi nazardan tahlil qilingan. Nukta ijodkorning mahorati, tasvir ko‘lami, o‘zigacha yaratilgan ko‘hna she‘riyat ustunlari Navoiy va Mashrab kabi salaflarga izdoshlik, tasavvuf tamoyillariga xos ohanglarga jo‘rovoqlik jihatlariga qaratilgan.

Аннотация: Аскар Махкам признан в узбекской поэзии «поэтом чистой веры», «написавшим суфийские стихи», творцом, в натуре которого сочетаются сила и простота, честность и последствия, ненависть и справедливость. В статье с этой точки зрения анализируются написанные поэтом газели. Речь идет о мастерстве поэта, масштабе изображения, следовании созданным им предшественникам старых поэтических рубрик, таких как «Навои» и «Машраб», и подходе к мелодии, характерном для суфийских принципов.

Annotatsion: Askar Mahkam was recognized in Uzbek poetry as a "poet of pure faith", "who wrote Sufi poems", a creator whose nature combines strength and simplicity, honesty and consequence, hatred and justice. In the article, the ghazals written by the poet are analyzed from this point of view. The point is focused on the skills of the artist, the scale of the image, the following of the predecessors of the old poetry columns created by him, such as Navoi and Mashrab, and the approach to the melodies characteristic of Sufism principles.

Kalit so‘zlar: „Ishq“, „Mulki fano ichinda“ g‘azallari; tatabu‘ she‘r, an‘naviylik, tasavvufiy g‘oya va tushunchalar, komil inson, ishq, bulbul istilohlari

Ключевые слова: Газели «Ишк», «Мульки фано ичинда»; Поэзия татабу, традиционализм, мистические идеи и концепции, идеальный человек, любовь, соловей.

Keywords: Ghazals "Ishq", "Mulki fano ichinda"; Tatabu poetry, traditionalism, mystical ideas and concepts, perfect man, love, nightingale terms

Asqar Mahkam XX asr o‘zbek she‘riyatining yetuk ijodkorlaridan. Asqar Mahkam ijodiy merosining salmoqli hissasini g‘azal, ruboiy, qit‘a singari janrlar tashkil etishi ham shundan. Asqar Mahkamning “Vahdat kuyi”¹ to‘plamiga shoirning zamonaviy she‘rlari bilan birga g‘azallar, ruboiylari kiritilgan bo‘lib, jumladan, ularning 11tasi g‘azal, 58tasi ruboiy, bitta qit‘a va bir noma janriga mansub she‘rlardir. G‘azallar turli hajmda bo‘lib, ular 5 bayt va 12 baytdan iboratdir. Albatta, g‘azaliyotdagi baytlar soni ijodkorning badiiy salohiyati va uslubdagi mahorati bilan bog‘liq. Asqar Mahkamning ”Vahdat kuyi” to‘plamiga kiritilgan g‘azallar mavzu ko‘lamiga ko‘ra oshiqona va orifona ruhda yozilgan. ”Bu ishq dog‘ulidir...”, ”Buyuk bir jon edim...”, ”Ko‘nglim mening istagan...”, ”Oshiq yuragim” kabi she‘rlar oshiqona , ”Yana bo‘m-bo‘sh o‘zanlarda...”, ”Kuygan jigarim-

¹ Asqar Mahkam, Vahdat kuyi. She‘rlar, g‘azallar, ruboiylar, adabiy o‘ylar/-Toshkent.: -Nurafshon business, 2021.

bag‘rima...”, ”Bizni tanlaganda...”, ”Mulki fano ichinda...”, ”Ey Sorbon...”, ”Meni sevgan yorlar...” kabilar esa orifona ruhda yozilgan. Asqar Mahkam g‘azallari a-a, b-a, d-a, e-a tarzida qofiyalangan, e‘tiborlisi shundaki, shoir g‘azaliyotda azaliy an‘ana- taxallus qo‘llash an‘anasini chetlab o‘tadi. To‘plamga kiritilgan birorta g‘azalda shoir taxallus qo‘llamaganligining guvohi bo‘lamiz.

”Buyuk bir jon edim...”, ”Kuygan jigarim-bag‘rima...” g‘azallari hajmiga ko‘ra ham, badiiy xususiyatiga ko‘ra ham shoirning yuksak poetik mahoratidan darak berib turibdi. 12 baytdan iborat ”Buyuk bir jon edim...” g‘azaliga jon-u jahonim-qonim-iymonim-zabonim-tovonim-ustixonim-osmonim-onim-nom-nishonim-xonumonim-yaxshi – yomonim-lomakonim-oshiyonim so‘zlari qofiya sifatida olingan. ”Ishq” so‘zi she‘rning radifi bo‘lib, uni takroran qo‘llash bilan she‘r ta‘sirchanligi bir qadar oshirilgan. Aslida, ”ishq” so‘zining radifda qo‘llanishi, she‘rning mavzusini ham ochib berishga xizmat qilgan. Tasavvuf ta‘limoti g‘oyalariga ko‘ra, ishq markaziy tushuncha sifatida qaraladi, u Allohga bo‘lgan muhabbatni ifodalaydi. ”Buyuk bir jon edim...” she‘rini Asqar Mahkam tasavvuf ta‘limoti tamoyillari asosida ishq dardida ”xarob o‘l”gan, ”tili lol, ko‘zi giryon”, ”so‘ngaklari nihon” Mashrabga ergashib yozgan. ”Buyuk bir jon edim...” mutolaasini qilgan zukko she‘rxon unda bir o‘qishdayoq buyuk mutasavvuf shoir Mashrab nafasini tuyadi:

Agar oshiqligim aytsam, kuyib jon-u jahon o‘rtar,

Bu ishq sirrin bayon etsam toki ul xonumon o‘rtar... Endi shu ”ishq sirlari bayon”ini Asqar Mahkam izhor etayotgandek:

Buyuk bir jon edim, jon-u jahonim o‘rtadi Ishq, Ishq,

So‘ngaklar sirqirab singayki, qonim o‘rtadi Ishq, Ishq. [2.260-bet]

Baytda ”j” tovushi bilan ohangdoshlik, shu tovush bilan boshlanuvchi ”jon” so‘zi bilan takrir tasvir vositasi hamda avval birgina ”jon” so‘ngra ”jon-u jahon”, ya’ni butun borliq ma’nosida qo‘llanib, tadrij tasvir vositalarini yuzaga keltirgan. Darhaqiqat, salaf - Mashrab ham ”O‘rtar” radifli g‘azalini aynan shu tasvir vositasini qo‘llash bilan boshlagan, u ham ishqqa muhtalo bo‘lgan oshiq ahvolini tasvirlay turib, fikrni oddiylikdan darjama-daraja ko‘tarib borish yo‘li (tadrij tasvir vositasi) bilan bayon etgan edi. Ikkinchi misrada esa ”So‘ngaklar sirqirab singayki ...” jumlasida ”s” tovushi bilan bog‘liq ohangdoshlik-alletaratsiya hodisasini hamda ishqning oshiq suyagiga singib ketgani ma’nosini ham kuzatish mumkin.

Quyidagi baytda shoir ”bulbul” obrazida haqiqiy ishq egalari-shoirlarga ishora qilmoqda. Xalqimizda: ”Boshingga qilich kelsa ham, to‘g‘ri so‘zla” degan hikmat bor. Shoirlar boshlarini qilichga tutib-da, haqiqatni so‘zlaydilar, pokiza e‘tiqod, mustahkam iymonlarini saqlaydilar:

Qilichlar tig‘ida qon o‘rnida chah-chahladi bulbul,

Yonib jon xokidan aql-u iymonim o‘rtadi Ishq, Ishq.

Quyidagi baytda esa qo‘llangan sinekdoxa ”bir usruk ko‘z” Ollohni ifodalashi bilan uning aniqlovchisi ”bir usruk” epitet, ”samandardek” so‘zida an‘anaviy tashbeh san‘atini yuzaga keltirgan. Samandar - olovda tug‘ilib, olovda kuyib o‘ladigan qush nomini qo‘llashida ham maqsad bor: samandar shoir tanlagan yo‘lning naqadar qaltis, mashaqqatli, ammo sharafli ekanini ifodalashga xizmat qilgan:

Bir usruk ko‘z olovida kuyib yondim samandardek,

Menga jon berdi, ammo ustixonim o‘rtadi Ishq, Ishq.

She‘r avval-oxir shoirning ishqqa muhtaloligi bayoniga baxsh etilgan. Ishq siri oshkor etilganida g‘avg‘o ko‘tariladi, bu sirdan osmon ham, zamin ham o‘rtanadi:

Sirim aytsam, qo‘par g‘avg‘o, kavokib dashti o‘rtangay,

Zaminim o‘rtadi Ishq, osmonim o‘rtadi Ishq, Ishq.

”Kavokib dashti” (yulduzlar dashti) oksimorondan istiora sifatida qo‘llash va keyingi misrada mazmunni zamin-osmon tarzida qarama-qarshi tarzda qo‘llash ham Mashrabning ”Bu ishq sirrin bayon etsam, taqi ul xonumon o‘rtar ” misrasiga ”panja urmoqdir”. Barcha maslakning zamirida ishq turar ekan, u kishining nomi-nishoni ham, avval-oxiri, balki xonumoni ham Ishqqa aylanishi tabiiy.

G‘azal yozish qonun-qoidalariga ko‘ra maqta‘dan oldingi baytlarda she‘rning asl mohiyati, mazmuni to‘la ochib beriladi. Shoir ham shu tamoyilga to‘la amal qilgan:

Nasib etmas menga jovid¹ buyuk Ishqdan bo‘lak savdo,

Makonim o‘rtadi Ishq, lomakonim o‘rtadi Ishq.

Bu iqror, aslida, buyuk mutasavvuf shoir Mashrab e‘tiqidiga ko‘ra biroz o‘zgacha ohangda qog‘ozga tushirilgan edi. Mohiyat shundaki, abadiyatdan xabar topgan Mashrab, o‘zi yashayotgan o‘lchamli olamdan yuz o‘giran, bor e‘tiborini abadiyatga erishishga qaratgan edi. Asqar Mahkam bu buyuk maqsadni yanada yuksaltirib, ikki dunyo saodatini tiladi. Arshning kungurasin ustig‘a qo‘ydum oyog‘im,

Lomakon²din xabar oldim, bu makonni na qilay?!

Tasavvuf ahli o‘zlaridan poklik, oqibat, ezgulik, yaxshi amal, muhabbat bilan ziynatlangan go‘zal olam qolishini istaydilar, o‘z she‘rlarida shuni ta‘kidlaydilar. Aytmoqchimizki, Asqar Mahkam bejizga tasavvuf olamining buyuk siymosi Mashrab izidan bormadi, bejiz unga ergashmadi. Bunga unda yetarli asos bor edi: shoir ruhi ustoz, piri komil ruhiyatiga yaqin edi, hammaslak edi. Shundan shoir o‘z she‘rini quyidagi bayt bilan yakunlashga to‘la haqli edi:

Umr o‘tgay, qolur mendan Muhabbat otli bir olam,

Hama umr o‘rtanurman, oshiyonim o‘rtadi Ishq, Ishq.

Ko‘rinadiki, she‘r Boborahim Mashrabning o‘sha mashhur ”O‘rtar” she‘riga o‘xshatma sifatida yaratilgan tazmin she‘rdir. Bu she‘rning boshidan oxirigacha radif tarkibida qo‘llangan ”o‘rtadi” so‘zidan ham ma‘lum. Agar matla‘da ”jon-jon-u jahon-so‘ngaklar-qon-ishq”, ikkinchi baytda ”qilich-qon-bulbul-xok-iymon”, uchinchi baytda ”tiriklik qissasi-so‘z-doston-suxanpardoz-zabon” so‘zlari she‘rda o‘zaro mutanosiblik hosil qilgan va bu hodisani g‘azalning barcha baytlarida izohlash mumkin. Bu ham ijodkorning yuksak iste‘dodi, betakror san‘ati hosilasidir. Shuni ham qayd etish kerakki, Asqar Mahkam Mashrabning ”O‘rtar” g‘azaliga o‘xshatma yozish bilan azaliy an‘anani davom ettiribgina qolmay, mazkur she‘r orqali zamonaviy she‘riyat bisotini yangicha ruh bilan boyitdi. U, aslida, arabcha so‘z yoki tovushlar xususiyatiga xos bo‘lgan aruz talablariga o‘zbekcha so‘zlarni ham bo‘ysundirib, Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Jamol Kamol singari aruziy ohanglarga yangicha navo baxsh etdi.

ADABIYOTLAR

1. Anvar Hojimatov ”Mumtoz badiiyat lug‘ati” adabiy janrlar, she‘r san‘atlari, aruz va qofiya. T.: ”Yangi asr avlodi ” 2008 –yil
2. Asqar Mahkam, Vahdat kuyi. She‘rlar, g‘azallar, ruboiylar, adabiy o‘ylar.- ”Nurafshon business” nashriyoti T.: 2021-yil.
3. Komilov Najmiddin Tasavvuf yoki komil inson axloqi. T.: ”Yozuvchi” nashriyoti, 1996-yil, 155-bet
4. Manzar Abulxayr, Navoiy asarlarining izohli lug‘ati. ”O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. T.: 2018-yil, 195-bet
5. <https://tafakkur.net/na-qilay-radifli-gazal/boborahim-mashrab.uz>

¹ jovid - [ar.] abadiy

² lomakon-[ar.] makonsizlik

РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ « РУССКИЙ ЯЗЫК»

*Гулнара Мамаджановна ИСРАИЛОВА,
преподаватель Кокандского Государственного
педагогического института*

*Эргашева Масума, Ботирова Гулафруз, Хайитова Шарифа
Студентки*

Аннотация: В статье раскрывается основная проблематика развития речевой деятельности студентов в рамках дисциплины «Русский язык», основные направления и методы в формировании коммуникативной компетенции студентов.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, речевое развитие, методы формирования коммуникативной компетенции, умение обрабатывать услышанную, изложений и сочинений.

Abstract: The article reveals the main issues in the development of students' speech activity within the framework of the "Russian Language" discipline, the main directions and methods in the formation of students' communicative competence.

Key words: communicative competence, speech development, methods of developing communicative competence, ability to process what is heard, presentations and essays.

Учебная дисциплина «Русский язык » в средних специальных учебных заведениях направлена на формирование у студентов следующих видов компетенций: лингвистическая компетенция – умение проводить лингвистический анализ языковых умений; языковая компетенция – соблюдение языковых норм, овладение практическими навыками русского языка; коммуникативная компетенция – умение обрабатывать услышанную информацию и создавать свою на ее основе, владение разными видами речевой деятельности (письмо, чтение), умение воспринимать чужую речь в устной, и в письменной форме. Литературный язык существует в двух формах – письменной и устной. Между ними имеются существенные различия, особенности в области синтаксиса. В практике обучения русскому языку в нашем колледже традиционно большое место занимают изложения с элементами сочинений и сочинения. Они являются формами контроля, который определяет уровень владения языком. Правильно, что в практике используются в основном изложения и сочинения на литературную тему, так как они стимулируют понимание классической литературы и этим работают на развитие интеллекта. Изложений и сочинений в колледже пишется достаточное количество. Именно поэтому, на уроках уделяется большое внимание анализу ошибок. Следует отметить два крупных недостатка изложений и сочинений студентов: орфографическая и пунктуационная неграмотность, неумение раскрыть тему. Причины несоответствия содержания сочинения теме следующие: непонимание темы, неумение логически мыслить, невнимание к формулировке. Задача педагога – проанализировать ошибки, прежде всего, в способах выражения мысли, в содержании сочинения или изложения и помочь студентам разобраться с ними. Ошибки, которые делают в сочинениях и изложениях, в основном, двух типов:

1. Фактические и логические – это неязыковые ошибки;
2. Лексические, грамматические, стилистические – это языковые ошибки.

Неязыковые ошибки. Фактические ошибки в письменных работах очень разнообразны — от искажения хронологии до неверной трактовки образа и произведения в целом.

Языковые ошибки. Самыми частыми среди языковых ошибок являются лексические. Они возникают тогда, когда студент не знает значения употребляемого слова или не вдумывается в содержание прочитанного произведения.

Грамматические ошибки – это нарушение правил построения словосочетаний и предложений, образования и употребления форм слова. Например: Автор статьи рассматривает проблему взаимоотношений отцов и детей. Студент не знает, что существительное проблема управляет словом в Р.п. (кого? чего?) взаимоотношения. Исправление стилистических ошибок всегда сложно для студентов, так как требует знаний и развитого языкового чутья. Например: «Впервые я услышал шелест падающего листа – неясный звук, похожий на шёпот дитя».

Слово дитя имеет просторечный характер и не может применяться в этом предложении. Работа по предупреждению, исправлению и даже обнаружению таких ошибок бывает для студентов достаточно сложной. Главное в этой работе, чтобы ошибка была не просто исправлена, а осмыслён её характер. Практика реализации работы позволяет говорить о создании устойчивой мотивации для совершенствования своей устной и письменной речи. У студентов появляется желание писать и говорить, испытывая эстетическое удовольствие от собственных удачных коммуникативных опытов. Потребуется еще немало усилий по развитию речевой культуры студентов, приобщению их к литературному языку. Только системный, творческий подход к работе даст положительные результаты.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995 – 176 с.
2. Куницына В.Н. Коммуникативная компетентность и коммуникативный интеллект: структура, функции, взаимоотношения. // Теоретические и прикладные вопросы психологии. 1995. – 86 с.
3. Капинова Е.С. Отбор коммуникативного минимума на основе анализа болгарских и русских невербальных средств общения [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013. №2. С.21-27.
4. Капинова Е.С. Биографический метод в обучении русскому языку студентов-нефилологов в Болгарии [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013. №4. С.114-118.
5. Поповицкая Н.В. Современные требования к педагогу в межличностном восприятии [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013. №5. С.44-48.
6. Выявление пробелов в знаниях студентов по русскому языку Исраилова Гульнара Мамаджановна 2022 г.
- 7,9-годовой импакт-фактор 6,5 Journal Indexing-Scopus EBSCO 10 декабря 2022 г. Журнал позитивной школьной психологии Исраилова Г.М. АНАЛИЗ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ ГЛАГОЛА «ВИДЕТЬ».
8. ASTA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIE ISSN: 319-2836 ИМПАКТ-ФАКТОР: 7.603 Том 11, выпуск 11, 2022 г. Исраилова Г.М. МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ПРЕДМЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

- 9.Международный журнал экономики и инноваций, том 32/2023 ISSN:2545-0573
ОЦЕНОЧНЫЙ СЛОВАРЬ И СРЕДСТВЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ Исраилова Гульнора
10. Международный журнал экономики и инноваций Том 32 /2023 ISSN:2545-0573
ПОСТАНОВКА УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА
МЛАДШЕГО УЧЕНИКА НА УРОКАХ РУССОГО ЯЗЫКА Исраилова Гульнора
- 11.НАУКА И ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ Международная научно-
онлайн конференция «ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ЗАНЯТИЯХ
С БОЛЬШИМ НАПОЛНЕНИЕМ» ИТАЛИЯ 2023 05.05 Исраилова Гульнора
Мамаджановна
13. Научный вестник Наманганского государственного университета ISSN: 2181-0437
журнал.namdu.uz 3-son.2023 стр. 118 «ХОДЖА БАХУДДИН НАКШБАНД-ЙЕТТИ
ПИР ТАЛИМОТИ АСОСИДА МАНАВИЙ БАРКАМОЛ ШАКСНИ ТАРБИЯЛАШ
ОМИЛИ СИФАТИДА» Исраилова Гульнора Мамаджанов нет
14. Научный вестник Наманганского государственного университета ISSN:2181-0437
Journal.namdu.uz 3-son.2023 стр.548 «История формирования и функционирования
родственных терминов» Гульнора Исраилова Мамаджановна

SHARQDA “XAMSACHILIK“ AN’ANASI

Zarina Yodgorovna ISMATOVA,

Navoiy davlat pedagogika institute “O‘zbek tili va adabiyoti” fakulteti

1-kurs magistranti

Annotatsiya: Xamsanavislik Sharq adabiyotining eng go‘zal va boy ananalaridan biri hisoblanadi. Uning natijasida insoniyat tomonidan yaratilgan ma‘naviy meros xazinasini ko‘plab nodir durdonalarga ega bo‘lga. Shu bilan birga buyuk mutafakkir so‘z ustalari tomonidan yaratilgan masnaviyalar Sharq xalqlari madaniyati, turmush tarzi va ma‘naviy qiyofasining shakllanishida sezilarli tasir ko‘rsatgan. Mazkur jarayonda turkiyzabon adabiyot vakillari ham munosib o‘ringa ega ekanligi barchamizga sir emas. Nizomiy Ganjaviy an‘analariga u yoki bu darajada ergashish yo‘lida jonbozlik ko‘rsatgan Qutb Xorazmiy, Mavlono Haydar (Xorazmiy), Poshshoxoja va ayniqsa, Alisher Navoiy kabi o‘zbek mumtoz adabiyoti vakillarining xamsa sujetlari asosida yaratgan bebaho asarlari uzoq asrlar davomida axloqiy-manaviy kamolot yo‘lida xizmat qilib kelmoqda.

Kalit so‘zlar: doston, nazira, anana, sujet, mutafakkir, navoiyshunoslik, tahlil

Аннотация: Хамсанавис – самая красивая и богатая литература Востока. Это одна из традиций. В результате сокровищница духовного наследия, созданная человечеством, насчитывает немало редких шедевров. В то же время маснави, созданные великими мыслителями слова, оказали значительное влияние на формирование культуры, образа жизни и духовного образа народов Востока. Для всех нас не секрет, что достойное место в этом процессе занимают и представители тюркоязычной литературы. Кутб Хорезми, Маулана Хайдар (Хорезми), Пошшходжа и особенно Алишер Навои, проявивший рвение следовать традициям Низами Гянджеви, и особенно Алишер Навои, создали бесценные произведения на основе основных сюжетов узбекской классической литературы. на пути духовного совершенства.

Ключевые слова: эпос, перспектива, традиция, сюжет, мыслитель, нарративные исследования, анализ.

Annotation: Khamsanavis is the most beautiful and rich of Eastern literature is one of the traditions. As a result, the treasure of spiritual heritage created by mankind has many

rare masterpieces. At the same time, the masnavis created by great thinkers of words had a significant impact on the formation of the culture, lifestyle and spiritual image of the peoples of the East. It is no secret to all of us that representatives of Turkish-language literature also have a worthy place in this process. Kutb Khorazmi, Maulana Haydar (Khorazmi), Poshshohoja, and especially Alisher Navoi, who showed zeal to follow the traditions of Nizami Ganjavi, and especially Alisher Navoi, created invaluable works on the basis of the main subjects of Uzbek classical literature. has been serving on the path of spiritual perfection.

Key words: epic, perspective, tradition, subject, thinker, narrative studies, analysis

Millatimizning gʻururi va iftixori boʻlgan oʻzbek mumtoz adabiyotini xalqaro maydondagi nufuzini oshirib dunyo miqyosida yanada rivojlantirish uchun davlatimiz rahbari muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan chiqarilgan qarorlarning ahamiyati kattadir albatta.

Muhtaram yurtboshimizning Oliy Majlisga murojatnomasida aytilgan fikrlar biz yoshlarning oldimizga ham katta masʼuliyat yuklaydi. Soʻnggi yillarda milliy qadriyatlarni tiklash va mumtoz adabiyot tarixi bilan bogʻliq barkamol avlodni maʼnaviy kamolotga erishtirish masalalariga katta eʼtibor berilib kelinmoqda. Musulmon Sharqi epik poeziyasi tarixi xamsachilik anʼanasi bilan chambarchas bogʻliq. Dastavval XII asrda vujudga kelgan xamsa janri sakkiz asrga yaqin vaqt davomida yuzlab javob dostonlarga ega boʻldi. Sharq adabiyotida birinchi boʻlib “Xamsa” yozgan shaxs buyuk ozarbayjon shoiri *Nizomiy Ganjaviy*dir. U 1170–1204- yillar oraligʻida birin-ketin 5 ta doston yaratdi, bu dostonlar shoir vafotidan soʻng yaxlit bir toʻplamga birlashtirilib, “Panj ganj” (“Besh xazina”) deb atala boshlandi va keyinchalik xamsa nomi bilan mashhur boʻldi. “Xamsa” yozish uchun quyidagi qoidalarga amal qilish lozim boʻladi:

1. Besh dostondan tashkil topmogʻi.
2. Birinchi doston, albatta, pand-nasihath ruhidagi taʼlimiy-axloqiy, falsafiy boʻlmogʻi.
3. Ikkinchi doston Xusrav va Shirin mojarolariga bagʻishlanmogʻi.
4. Uchinchi doston Layli va Majnun muhabbatini mavzu qilib olmogʻi.
5. Toʻrtinchi doston Bahrom, beshinchi doston Iskandar haqida yozilmogʻi shart edi.

Alisher Navoiy bu jihatdan ham Nizomiy Ganjaviy anʼanasiga amal qildi. Eng muhim Navoiyning “Xamsa” si turkiy-oʻzbek tilida yozilgan boʻlib, undan turkiyzabon kitobxon bahra olishi uchun imkon yaratildi. Agar Nizomiy Ganjaviy fors tilidagi Xamsa”ni hayot taqozosi bilan 27 yilda (1174 - 1201) yoz-gan boʻlsa, Navoiy oʻzbek tilidagi „Xamsa”ni ikki yildan ortiqroq (1483 - 1485) muddatda tugatishga erishdi.[O.Madayev 2018,158] Jahon sivilizatsiyasi tarixida ayniqsa, Sharqda alohida oʻrin tutadigan xamsachilik anʼanasi va Alisher Navoiy “Xamsa” si oʻzbek mumtoz adabiyotining rivojlanishida yuksak ahamiyatga egadir. Sharq epik poeziyasining gultoji hisoblangan “Xamsa” ga kirgan dostonlar musulmonlar Sharqi xalqlarini har doim qiziqtirib kelgan. Ana shuning uchun ham Sharq Renessansi davrida juda koʻp insonlar “Xamsa” yozishga harakat qilganlar. Bu davrlarda 300 ga yaqin ijodkorlar Nizomiy beshligiga muayyan tarzda javob yozganlarini Ozarbayjon olimi, filologiya fanlari doktori Gʻazanfar Aliyev aniqlab, oʻzining “Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока” nomli monografiyasini yaratgan edi.

Xamsachilik — Sharq xalqlari adabiyotida dostonnavislik shakllaridan biri; “Xamsa” yozish bilan bogʻliq adabiy anʼana. Nizomiy Ganjaviy asos solgan.

Ijodkorlar Nizomiy "Panj ganj"ini ("Besh xazina") tashkil etuvchi "Mahzan ul asror", "Xusrav va Shirin", "Layli va Majnun", "Haft paykar", "Iskandarnoma" dostonlarining mavzui, syujet va kompozitsiyasi, qahramonlari, vazni, joylashish tartibini saqlagan holdamustaqil asar yaratganlar. Bu badiiy ijodda katta mahorat maktabi sanalgan. Xamsa dostonlarining har biri mavzuyi, qahramonlari, hatto qo'yilgan masalalarigacha aniqlikka ega bo'lib, bu janrda ijod qilgan yozuvchi o'z mahoratini ana shu an'anaviy vositalar yordamida ko'rsatishi, shu orqali o'z davri ideallarini ifodalashi lozim bo'lgan. An'anaga ko'ra, Xamsadagi 1-dostonning asosini falsafiyaxloqiy masalalar tashkil etgan. 2—3 dostonlar sevgi orqali aks ettirilgan ijtimoiy-ma'naviy masalalarni yorituvchi mavzu asosida uyushgan. 4-doston sarguzasht asar bo'lib, unda adolatli shoh masalasi ko'tarilgan. So'nggi doston avvalgilarining xulosasi, umumlashmasibo'lib, unda ijodkorning ma'naviy-axloqiy, ijtimoiy-siyosiy, falsafiy qarashlari aks etgan. Sharqda badiiy qimmat turlicha bo'lgan 50 dan ortiq xamsalar vujudga kelgan. Xamsaning alohida dostonlariga javoblar ham yozilgan. Lekin bizgacha bu asarlarning hammasi ham yetib kelgan emas. Xamsa dostonlaridan faqat birigagina javob yozib, yuksak darajada shuhrat qozongan ijodkorlar ham bo'lgan (Fuzuliy, "Layli va Majnun"). Xamsada eng ko'p dostonlar "Layli va Majnun" mavzusida yaratilgan. Keyingi o'rinlarda tegishli ravishda "Xusrav va Shirin", "Mahzan ul-asror", "Iskandarnoma", "Haft paykar" mavzusidagi dostonlar turadi. Xamsanavislar o'z asarlarida epikromanik, qahramonlik yoki sufiylik mavzusini birinchi o'ringa qo'yganlar. Nizomiy Ganjaviy "Xamsa"sining syujet va mavzulari turli xalqlar badiiy adabiyotlariga ta'sir etib, 13—20-asrlar mobaynida 600 dan ortiq asar yaratilgan. Nizomiy "Xamsa"sini fors tilida yozgan. Boshqa xalqlar Xamsa an'anasini o'z tillarida davom ettirganlar. Turkiy, urdu, pushtu, kurd, arman va boshqa tillarda xamsalar yaratilgan. Davrlar o'tishi bilan muayyan ijtimoiy-siyosiy sharoitda belgilangan mavzu, syujet, kompozitsiya, obrazlarga ega bo'lgan "Xamsa" dostonlarining mazmuni, tarkibi o'zgariborgan. Xamsa. an'ansi Kavkazorti, O'rta Osiyo, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston mamlakatlarida davom ettirilgan. Turkiy xalqlar adabiyotida Xamsaga qiziqish 13—14-asrlardan boshlangan. Qutb Xorazmiy Nizomiyning "Xusrav va Shirin" dostonini, Haydar Xorazmiy she'riy shaklini saqlagan holda ayrim o'zgarishlar bilan "Mahzan ul-asror" dostonini turkiy tilga tarjima qilgan. Turkiy (o'zbek) tilida "Hayrat ul-abror", "Farhod va Shirin", "Layli va Majnun", "Sab' ai sayyor", "Saddi Iskandariy"

nomlari bilan 5 doston — "Xamsa" yaratgan Alisher Navoiy Xamsa taraqqiyotiga beqiyos hissa qo'shgan va X.ni turkiy xalqlar adabiyotida Nizomiy darajasiga kutardi. Bunda Navoiy o'zigacha bo'lgan buyuk xamsanavislar — Nizomiy Ganjaviy, Amir Xusrav Dehlaviy va Abdurahmon Jomiylarni uziga ustoz deb bildi va ularning X.dagi g'oyaviybadiiy an'alarini mahorat bilan rivojlantirdi. Xamsa.ni yuqori pog'onaga olib chiqdi. Navoiy X.da an'anaviy obrazlar hisoblangan Farhod, Shirin, Dilorom, Layli, Majnun, shohlardan Xusrav, Bahrom, Iskandar obrazlarini yangicha, o'z davri adabiyotining insonparvarlik g'oyalari nuqtai nazaridan talqin etdi. Navoiy "Xamsa"si turli xalqlar dostonchiligining keyingi taraqqiyotigaijobiy ta'sir qilgan. O'zbek shoiri Xoja ("Maqsad ulatvor"), turk shoiri Lomiy va uyg'ur shoiri Nizoriy ("Farhod va Shirin"), ozarbayjon shoiri Fuzuliy ("Layli va Majnun") o'zlarining dostonlarini Navoiyning "Xamsa" dostonlari ta'sirida yaratganlar. Navoiy "Xamsa"si ayni vaqtda o'zbek adabiy tilining boyligi, mukammal va rang-barangligini ham namoyish etadi.

Nizomiy Ganjaviy "Xamsa" si yaratilgandan keyin oradan bir asr vaqt o'tib Amir Xusrav Dehlaviy Nizomiy asariga javob yozish bilan xamsanavislik an'anasini boshlab berdi. Dehlaviyning 1299 - 1302 yillarda yozilib, Alouddin Xiljiyga bag'ishlangan «Xamsa»si quyidagi dostonlarni o'z ichiga oladi: «Matla' ul-anvor» («Nurlarning chiqish joyi»),

«Shirin va Xusrav», «Majnun va Layli», «Oinai Iskandariy» («Iskandar oyinasi»), «Hasht bihisht» («Sakkiz jannat»). U Nizomiy dostonlarining shakli va syujeti, obrazlar silsilasini saqlagan holda, ularni oʻziga xos talqin etdi va yangi mazmun bilan boyitdi. Nizomiy dostonlari shoir dunyoqarashining kengligi va bilimining teranligini namoyish etsa, Xusrav Dehlaviy «Xamsa»si ruhiyat teranligi va qalb boyligini koʻz koʻz qiladi. Nizomiy dostonlarida tafakkur va tuygʻunnisbatini koʻrsak, Xusrav Dehlaviy «Xamsa»sida inson qalbining nozik tebranishlari va badiiyat uygʻunligining hassos va goʻzal tasvirlariga duch kelamiz. Aynan sanʼatkorona ishlanganligi uchun ham Xusrav Dehlaviy «Xamsa»si oʻzidan keyingi shoirlarga kuchli taʼsir koʻrsatdi, Xalqlari goya va mazmunda Nizomiyga ergashsalar ham, shakl va badiiyatda Xusrav Dehlaviyga izdoshlik qildilar. Jomiyning «Bahoriston»da eʼtirof etishicha, hech kim Nizomiy «Xamsa»siga Xusrav Dehlaviydan oʻtkazib javob yozolmagan.

Navoiy oʻz «Xamsa» sini yaratishda Nizomiy bilan bir qatorda, Xusrav Dehlaviydan ham kuchli taʼsirlangan, har bir dostoni muqaddimasida uni ustozlari qatorida ehtirom bilan tilga olib, ijodiga yuksak baho bergan. Temur va Shohrux zamonida yashagan Jamoliyning tavalludi vafot yillari haqida aniq maʼlumot yoʻq. Faqat Gʻ. Aliev oʻzining «Temi i syujeti Nizami v literaturax narodov Vostoka» nomli monografiyasida uning beshligi 1402 - 1417 yillar oraligʻida yaratilgan degan fikrni bildiradi. Jamoliy «Xamsa»si quyidagi dostonlardan iborat: «Tuhfat ul-abror» («Maxzan ul-asror»ga javob), «Mehru Nigor» («Xusrav va Shirin»ga tatabbuʼ), «Mahzun va Mahbub» («Layli va Majnun»ga tatabbuʼ), «Haft avrang» («Haft paykar»ga tatabbuʼ). Doston nomi aniq emas. Lekin voqealar mazmuni va qoʻllanilgan vazn Nizomiy «Iskandarnoma»sini eslatgani uchun, uni Nizomiy beshligidagi soʻnggi dostonga javob tarzida yozilgan deb hisoblash mumkin.

Ashraf - Abu Ali Husayn ibni Hasan Marogʻiy. Darvesh Hasan Xiyoboniy (tugʻ, nomaʼlum - vaf. 1460) nomi bilan tanilgan. 1436-1440 yillar mobaynida «Xamsa» anʼanasini davom ettirgan. «Minhoj ul-abror» (Taqvodorlarning yoʻli), «Riyoz ul oshiqayn» (Ikki oshiqning mashaq qatlari), «Shirin va Xusrav», «Ishqnom» yoki «Layli va Majnun», «Haft avrang» (Etti taxt) va «Zafarnoma» nomli «Xamsa» tarkibidagi dostonlarni yozgan. Shoirning sheʼrlar devoni va «Sad pandi Ali» (Alining yuz pandi) nomli Hazrat Ali hikmatlarining tarjimai boʻlgan manzumi ham mavjud. Aftidan bu oxirgi asari Navoiyning «Nazm ul-javoxir» nomli asariga oʻxshash koʻrinadi. Navoiy «Nasoyim ul-muhabbat» asarida Ashraf haqida yozadi va Hirotda boʻlganini taʼkidlaydi. Shoir «Xamsa» ustida uzoq yillar mehnat qilgani va nihoyat uni tugallashga noil boʻlgani xususida Navoiy Ashrafning quyidagi baytini keltiradi:

*Az sharafi vasli tu Ashraf shudem,
Davlati mo bud musharraf shudem.*

(Tarj.: Sening vasling sharafi bilan Ashraf (yaʼni, sharafli) boʻldik, bu biz uchun davlat edi musharraf boʻldik] Fors-tojik adabiyotining oltin davrini yakunlagan zabardast soʻz sanʼatkori, ulugʻ mutafakkir, naqshbandiya tariqatining yirik namoyandasi Nuriddin Abdurahmon ibn Ahmad Jomiy Nishopur yaqinidagi Jom shahrida ruhoniylar oilasida tugʻilib, Hirotda yashagan hamda shu yerda mashhur shoir va mutafakkir boʻlib yetishgan. U Hirotda Xoja Alouddin Ali Samarqandiy, Shahobiddin Muhammad Jojarmiy kabi allomalar qoʻliga tahsil oladi. Samarqanddagi Ulugʻbek madrasasida Mirzo Ulugʻbek, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi kabi qomusiy olimlar maʼruzalarini eshitishga muyassar

bo'ladı. Mashhur mudarris Fazlulloh Abullaysdan fiqh, Qur'on, hadis va arab tili bo'yicha saboq oladi. Alisher Navoiyning yozishicha, Jomiy garchi zohir yuzidan Sa'diddin Koshg'ariy muridi bo'lsa-da, aslida uvaysiysbolib, Bahouddin Naqshband ruhoniyyatidan tarbiya topgan, zamona mashoyixi Xoja Muhammad Porso nazariga tushgan, Xoja Abu Nasr Porso, Xoja Muhammad Kusaviy, Mavlono Boyazid Purodiy, Mavlono Muhammad Asar, Mavlono Muhammad Tabodgoniy, Shayx Shoh Ziyoratgohiy va Mavlono Muhammad Amin Ko.,histoniy kabi o'z davrining ulug' shayxlari bilan muloqot qilgan. Xoja Ahror Valiy bilan yaqin munosabatda bo'lgan. 1476 yili Alisher Navoiy unga murid tushib, rasman naqshbandiya tariqatiga kiradi. Jomiy 7 ta doston yozib, ularni «Haft avrang» («Etti taxt») nomi bilan atagan: «Silsilat uz-zahab» («Oltin zanjirlar»), «Tuhfat ul-ahror» («Yaxshilar tuhfasini»), «Sibhat ul-abror» («Taqvodorlar tasbehi»), «Yusuf va Zulayxo», «Layli va Majnun», «Salomon va Absol», «Xiradnomai Iskandar» («Iskandar pandnomasi»). Navoiy «Xamsa» si uch yuz yil-lik tajriba va an'anaga ega bo'lgan xamsachilik taraqqiyotida yangi va yirik voqea bo'ldi. Navoiy ustoz xamsanavislarning yuksak san'atkorligini e'tirof qiladi va sharaflaydi, ularning ada-biy tajribasidan ta'lim oladi. Dostonlarining muqaddima qismida Nizomiy va Xusrav Dehlaviyga hamda o,,zi bilan deyarli bir vaqtda xamsa yaratgan Abdurahmon Jomiyga bag,,ishlab maxsus boblar yozib, ularni ulug,,laydi. U:

*Yo 'ldasa bu yo 'lda Nizomiy yo 'lum,
Qo 'ldasa Xusrav bila Jomiy qo 'lum, -*

deb ulardan madad tilaydi. Biroq Navoiy hech qachon xamsanavis salaflarining dostonlarini takrorlashga yoki ularga tobelarcha taqlid qilishga intilmaydi. U o,,z oldiga yangi va original xamsa yaratish vazifasini qo,,yadi. Buni Navoiy bot-bot ta'kidlaydi. Xamsanavis salaflarining ijodiy yutuqlarini e'tirof qilgan vasharaflagan Navoiy ularning dostonlaridagi nuqsonlarga befarq qaramaydi. U salaflarining juz'iy kamchiliklarini emas, balki jiddiyroq kamchiliklarini topadi va xolisona tanqid qiladi. Navoiy «Xamsa» ni yaratishda tarixiy manbalardan va xususan xalq og'zaki ijodi boyliklaridan, xalq afsonalari, ertaklari, qo,,shiqqlari, maqol va hikmatli so'zlari hamda xalq asarlarining badiiy uslubidan mohirlik bilan foydalandi. Navoiy juda og'ir va juda mas'uliyatli ishga kirishgan edi. U Yaqin va O'rta Sharq o'lkalarida ustoz so'z san'atkori sifatida shuxrat topgan Nizomiy va Xusrav Dehlaviy bilan ijodiy bahslashdi. Bu juda katta bilim va yuksak adabiy didni, iste'dod va qobiliyatni talab etar edi. U og'ir va mas'uliyatli bu vazifani sharaf bilan bajardi, adabiyot maydonida sher bilan olishgan sher bo'lib chiqdi. Navoiy xamsanavis salaflariga ijodiy yondashdi, dostonlarida yashagan tarixiy sharoitning aktual masalalarini mavzu qilib oldi, el-yurt uchun muhim ahamiyatga molik masalalar haqida fikr yuritdi, uning aqlzakovati kelajakka parvoz etib, insonning istiqboliga katta umid bilan boqdi, hayot haqiqati romantik orzu-armonlari bilan chatishdi, qahramonlari umumbashariy xislatlar bilan kamol topdi, yangi-yangi situatsiya, syujet va kompozitsiya, obraz va xarakterlar yaratdi, badiiy so'z takomilida yangi boblar kashf etdi, o,,zbek adabiy tili istiqboli uchun kurash bayrog'ini yuksak ko'tardi. Navoiy «Xamsa»sining ulug'vorligi, shon-shuhrati va olamshumulligi ham shunda.

“Xamsa” dostonlaridagi muqaddimalar voqelikka shunchaki an'anaviy kirish bo'lmay, balki dostonlar mundarijasi uchun ochqich vazifasini ham O'taydi. Shu ma'noda muqaddimalarda keltirilgan fikrlarga alohida e'tibor berish dostonlar tagzaminida yashiringan ramziy ma'nolarni ochishga yordam beradi. Aynan muqaddimada buyuk mutafakkirning olam va odam, tabiat, kishilik jamiyati, umr va uning mazmuni haqidagi falsafiy-axloqiy qarashlari, ijodkor sifatidagi buyuk salohiyati u qo'llagan badiiy timsollar, tashbeh-u tamsillar vositasida butun bo'ybasti bilan namoyon

bo'ladi. O'zbek mumtoz adabiyotining cho'qqisi bo'lgan Alisher Navoiy "Xamsa"si jahon adabiyotining noyob va o'lmas durdonasidir.

ADABIYOTLAR

1. O.Madayev "Navoiy suxbatlari", Oqituvchi, -T., 2018.-B.158.
2. Юсупова Д. Узбек мумтоз адабиёти тарихи (Алишер Навоий даври), Академнашр, -Т.,2013.-Б. 83,85.
3. Хомидий Х. Ганжалик пир //"Сино" . 2002. №7. -Б31.
4. Донишмандлар тухфаси, Узбекистон.-Т.2009
5. Навоий М.А.Т , "Фан", -Т.1997.-Б.219.
6. Шомухамедов М., Хазиначилар жилоси, Гофур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти,-Т.1981.-Б.229.
7. Kholikova, N. (2020). Poetic features of Uzbek poetry of the national awakening period. *Theoretical & Applied Science*, (4), 615-623.
8. Kholikova, N. D. (2020). The period of national awakening in uzbek poetry echo of the treasure voice of the nation. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(06), 4045-4054.
9. Холиқова, Н. (2020). Ўзбек мумтоз адабиётида хотин-қизлар образининг бадиий тадрижи (Ширин образи мисолида). *Academic research in educational sciences*, (3)
10. Bertels Ye. E., Nizami i Fizuli, M., 1962;
11. Bertels Ye. E., Navoi i Djami, M., 1965;
12. Hayitmetov A., Sharq adabiyotining ijodiy metodi tarixidan, T., 1970; 13. Aliyev G., Temi i syujeti Nizami v literaturax narodov Vostoka, M., 1985.

FOLKLORNING YOSHLAR MA'NAVIYATIGA TASIRI

D. MAHMUDOVA,

O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: O'zbek adabiyoti kafedrasi dotsenti Z. Axmedova

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodining yoshlar tabiyasida muhim o'rin tutishi haqida mulohaza yuritiladi. Axloqiy mavzular xalq ertaklari va maqollari asosida tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: folklor, ertaklar, maqollar, til odobi, topqirlik, fazilat

Аннотация. В данной статье рассматривается значение фольклора в воспитании молодежи. Моральные темы анализируются на основе народных сказок и пословиц.

Ключевые слова: фольклор, сказки, пословицы, языковой этикет, добродетель.

Annotation. This article examines the importance of folklore in the education of youth. Moral themes are analyzed based on folk tales and proverbs.

Key words: folklore, fairy tales, proverbs, language etiquette, virtue.

Insoniyat juda qadim zamonlardan beri turli san'at asarlari vositasida o'z orzu-armonlarini aks ettirib kelgan. Yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashda ham xalq dostonlari, ertaklari, qo'shiqlari va maqollari ko'p asrlar davomida muhim manba bo'lib xizmat qilgan. Ayniqsa, xalq hayotini, tarixini va psixologiyasini to'la namoyon etadigan xalq donoligining nodir yodgorligi bo'lgan maqol va ertaklarda aqliy, axloqiy va nafosat tarbiyasiga katta e'tibor berilgan. Jumladan, o'zbek xalq eposining ulkan namunalari

“Alpomish”, “Go‘ro‘g‘li” kabi dostonlar, xalq orasida keng tarqalgan ertak, qo‘shiq, maqol va topishmoqlar xalq donoligining o‘lmas xazinasi hisoblanadi.

Ma‘lumki, qadim Turonda inson umumiy axloqining, ma‘naviy rasoligining tayanch ustunlaridan biri - nutq odobi fazilat sanalgan. Shuning uchun ham har bir so‘zga jiddiy e‘tibor berilgan. Har tomonlama voyaga yetgan komil inson yaxshi so‘zlay olishi, ya‘ni ma‘nili, bejirim gapira olishi jamiyatdagi muvozanat va osoyishtalikni belgilovchi asosiy axloqiy mezon hisoblangan. Chunki kishilar o‘rtasidagi xushmuomalalik, tavoze, o‘ylab so‘zlash kabi xislatlar donolikning asl nishonasidir. Mehnatkash xalq orzu qilgan eng go‘zal inson-kamtarin insondir. Ko‘p gapirish, maqtanchoqlik hamma vaqt qoralangan. “Kamtarga –kamol, manmanga –zavol”, “Sen o‘zingni maqtama, seni bировlar maqtasin”, “Maqtanma g‘oz, hunaring oz” kabi maqollarda kamtarin, mehnatkash insonni tarbiyalash g‘oyasi ifodalanadi. Shuningdek, “Uch og‘ayni botirlar” ertagida ham ota o‘z o‘g‘illariga shunday deb nasihat qiladi: “...Yana uchta narsani aytaman, quloqlaringizga olib, eslaringizdan chiqarmanglar. To‘g‘ri bo‘ling-bexavotir bo‘lasiz. Maqtanchoq bo‘lmang-hijolat tortmaysiz. Dangasalik qilmang-baxtsiz bo‘lmaysiz.”[1]. Bu o‘rinda ham chol o‘g‘illariga maqtanchoqlik va dangasalikning zararli illat ekanligi haqida nasihat qiladi. Doimo to‘g‘ri so‘zni aytishga da‘vat etadi.

O‘zbek xalqi yuksak axloqiy me‘yorlarga asrlar osha to‘xtovsiz amal qilib kelgan. “Salom ham qarz, alik ham”, “Bir kun tuz ichgan joyga qirq kun salom ber”, “Qaytib kelar eshigingni qattiq yopma” kabi maqollar shular jumlasidandir. Xalq ertaklarida ham yalmog‘iz kampir ertak qahramoniga “Agar saloming bo‘lmaganda bir yamlab yutar edim”,- deb aytadi. Xalq maqollarida axloqiy sifatlardan bebahra johil kimsalar ayovsiz ravishda fosh etiladi. “Tuyadek bo‘y berguncha, tugmadek o‘y bersin”, O‘zi yuzsizning so‘zi yuzsiz”, “ Baxilning bog‘i ko‘karmas” kabi maqollar uzoq tajribalar asosida qilingan xulosalardir. Ularga amal qilish axloqiy sifatlarning shakllanishida muhim bir vositadir. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig”, Ahmad Yugnakiyning “Hibbatul haqoyiq”, Sa‘diyning “Guliston”, Alisher Navoiyning “Hayratul abror”, “Mahbub ul-qulub” asarlarida ham til odobiga katta e‘tibor berilgan. Bu to‘g‘risida shunday xalq maqollari yaratilgan: “Qo‘l yugurigi oshga, til yugurigi boshga”, “Ming eshitib, bir so‘yla”, “Suvning onasi-buloq, so‘zning onasi-quloq”, “Oyoq osh keltirar, og‘iz tosh”, “Og‘iz bir, quloq ikki, bir so‘zlab tingla qirq ikki”, “Tig‘ yarasi tuzaladi, til yarasi tuzalmas”, “Tilingni botir qilmay o‘zingni botir qil”, “Gap bilguncha ish bil”[2] kabilar. O‘zbek xalq ertaklarida ham so‘zni o‘ylab ishlatishga katta e‘tibor berilgan. Ertak qahramoni o‘zining donoligi va o‘ylab gapirishi, topqirligi va so‘zga chechanligi tufayli barcha mushkullarni yechishga muyassar bo‘ladi. “Guliqahqah” ertagida ertak qahramoni bola bilan dev o‘zaro do‘st tutinishadi. Shunda dev odamzotning eng aqlli mavjudot ekanligini nazarda tutib shunday deydi: “...Devlar bilan olishib, surishib, tortishib yenga olmaysan, ular seni bir pastda tilka-pora qilib tashlashadi. Buning uchun aqlni, hiylani ishga solishing kerak. “Qo‘l qilolmaganni aql qiladi”, degan gap bor. “ Ko‘z olmaganni aql oladi”, degan ham gap bor. Aqlingni ishga sol, hiyla ishlat”[3]. Bu bilan ming qudratli bo‘lmasin xudo yaratgan olam sarvari-inson oldida, uning aql-farosati qarshisida barcha yovuz kuchlar tenglasha olmasligini o‘qtirish orqali odamzotning aql-idroki ulug‘lanadi. Ertakda devlarni yengishning yo‘li “ ...gap-so‘z, hiylanayrang, do‘q-po‘pisa bilan ularni qo‘rqitib olishdir” deb aytiladi. Diqqat bilan xalq ertaklarini kuzatsak, ularda bosh qahramon turli to‘siqlarni yengishi uchun so‘zga chechan va nihoyatda dono, topqirlik fazilatiga ega yigit sifatida namoyon bo‘ladi. Xalqimiz bu orqali kerakli so‘zni o‘z vaqtida topib aytish ham fazilat ekanligini ta‘kidlaydi.

Xalq maqollarida ham, ertaklarida ham kishining odobli bo‘lishi uchun uni yoshligidan boshlab tarbiyalash kerak degan g‘oya ilgari suriladi. “Bolani yoshdan asra, niholni boshdan

asra”, “Bola aziz, odobi undan ham aziz” kabi maqollar fikrimiz dalilidir. Ertaklarda ham ota o‘z o‘g‘lini to‘g‘ri tarbiyalash uchun yoshlikdan boshlab ustozga berib ilm va hunar o‘rgatiradi. Podsholar esa yurtni boshqaradigan farzand el-yurtga munosib bo‘lishi uchun yoshlikdan unga murabbiy tayinlab, ilm olishiga va jangovar san‘atni egallashiga, hattoki, hunar o‘rganishiga ham jiddiy e‘tibor berganlar. Eng e‘tiborli tomoni shundaki, ertaklar kishida optimistik-kelajakka ishonch ruhini tarbiyalashga yordam beradi. Demak, xalq maqollari va ertaklarida har tomonlama kamolga yetgan –yuksak ma‘naviyatli shaxs egallashi lozim bo‘lgan barcha fazilatlar - qahramonlik, vatanparvarlik, do‘stlik, mehnatsevarlik, mardlik, insoniylik, to‘g‘rilik, rostgo‘ylik va ilm-hunar ulug‘lanadi. Shuning uchun ham xalq og‘zaki ijodi namunalarini o‘rganish inson tarbiyasida muhim vosita hisoblanadi.

Xulosa sifatida shuni ta‘kidlash zarurki, bugungi yoshlar chuqur bilimga ega, salohiyatli va keng dunyoqarash sohiblaridir. Ular jamiyatning har bir sohasida faol ishtirok etmoqda. Mana shunday salohiyatga ega bo‘lishida shubhasiz xalq og‘zaki ijodining ham o‘rni mavjud. Chunki yoshligidan boshlab ertak tinglagan va o‘qigan, xalq maqollarining mag‘zini chaqishga harakat qilgan bu yoshlar ota-bobolarimizning urf-odatlarini, asrlar osha yetib kelgan qadriyatlarini ulug‘lagan holda ajdodlarga munosib vorislar sifatida tarbiyalanadilar.

ADABIYOTLAR:

1. O‘zbek xalq ertaklari. Toshkent, 1990. 94-bet.
2. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. Toshkent. 1990.
3. Guliqahqah. Sehrli ertaklar. VI kitob. Toshkent, 1988, 11-bet.

USMON AZIM BALLADALARIDA TAKROR

*Saodat SA’DIYEVA,
SamDU talabasi*

Annotatsiya. Maqolada Usmon Azim balladalarida takrorlarning qo‘llanishi va o‘ziga xosligi haqida so‘z yuritilgan. Takrorlarning shoir individual uslubini ko‘rsatishdagi o‘rni tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ballada, takror, alliteratsiya, gorizantal alliteratsiya, vertikal alliteratsiya, evfonika, anafora, epifora.

Аннотация. В статье говорится об использовании и уникальности повторов в балладах Усмана Азима. Анализируется роль повторов в проявлении индивидуального стиля поэта.

Ключевые слова: баллада, повтор, аллитерация, горизонтальная аллитерация, вертикальная аллитерация, эвфоника, анафора, эпифора.

Annotation. The article talks about the use and uniqueness of repetitions in Usman Azim's ballads. The role of repetitions in showing the poet's individual style is analyzed.

Key words: ballad, repetition, alliteration, horizontal, vertical, euphonic, anaphora, epiphora.

Shoir qalbi dashtdek keng, tog‘dek yuksak, daryodek toshqin bo‘ladi. Faqatgina shoirlar inson ruhining oniy iztiroblari-yu quvonchlarini satrlar qatiga jo eta oladi. Adabiy turlarning eng nozigi lirikaning qay bir janrida qalam tebratilmasin, inson ko‘nglida mavj uradigan inja tuyg‘ular tarannum etiladi. Jumladan, syujetliligi bilan ajralib turadigan balladalar haqida ham shunday fikr aytish mumkin.

Ballada (gr.balare so‘zidan fr.baler so‘zi kelib chiqqan, ma’nosi: 1) “tovushga taqlid qilish, masalan, ma’rash”; 2) “raqsga tushish”) janrdagi bosh xislat – kutilmagan syujet (voqea)ning kutilmagan xotima bilan tugashiga, qahramon qalb kechinmalari va ruhiyatining dramatik izhoriga bag‘ishlangan asardir [2.291]; to‘g‘rirog‘i, undagi epik va lirik holat – davr va qalb dramasi kashfi birlashib, qalb faryodi izhoriga aylanganda ballada tug‘iladi. Ballada mavzusida gapirilar ekan, O‘zbekiston xalq shoiri Usmon Azimni tilga olmaslikning iloji yo‘q. Shoir inson iztiroblarini tasvirlashda buyum va jihozlardan ramz-timsol sifatida ustalik bilan foydalanadi. Usmon Azim balladalaridagi tabiat tasviri betakrorligi bilan e’tiborga molik bo‘lsa, tasvirlayotgan voqea-hodisaning nazarda tutilgan tomoniga o‘quvchining diqqatini tortish, uni bo‘rttiribroq ko‘rsatish uchun yoki ma’lum narsalarni sanab ko‘rsatish niyatida ko‘proq tovush yoki tovushlar birikmasi, so‘z va so‘z birikmalariga, gaplarga ataylab alohida urg‘u beradi, takrorlaydi. Bunday holat esa hech bir o‘quvchining diqqatidan chetda qolmaydi. Usmon Azim takrordan o‘ziga xos tarzda foydalana olgan ijodkorlardan biri hisoblanadi.

Badiiy nutqning ohangdorligi va ta’sirchanligini ta’minlashda takrorning o‘rni beqiyosdir. She’riy nutqda misralar, undagi so‘zlar hamda bo‘g‘inlar boshida yoki oxirida bir xil undosh tovushlarning takror qo‘llanishiga *alliteratsiya* deyiladi [1.20]. Tovushlar musiqiyiligiga asoslangan bu usul qadimdan Sharq she’riyatida keng qo‘llanilib kelingan. Shoir Usmon Azim balladalarida ham alliteratsiya san’ati qo‘llanganligini bir necha o‘rinlarda ko‘ramiz. Hatto bu usul shoir “Ballada”sida his-hayajonini ifodalashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Yuragim yonidan jimgina o‘tdilar.

Qichqirdim:

– Hey, qarang, yuragim bor, mana!

– Dushman! – dedilar ular.

– Dushman, – dedilar

(o‘ylab o‘tirmay). [3.231].

Bizga ma’lumki alliteratsiya ahamiyatli so‘zni ajratib, bo‘rttirib ko‘rsatadi, unga e’tiborni tortadi. Uni alohida o‘ziga xos qilib talaffuz qilishga undaydi. Alliteratsiyaning bu xususiyatidan shoir Usmon Azim o‘zning “Birinci ballada”sida ham mohirona foydalana olgan.

Ketgim kelmayapti, akalar, ketgim.[3.248]

Shoir o‘z misralari musiqiyiligini oshirish maqsadida ohangdoshlikni *gorizontal* va *vertikal* yo‘nalishidagi chiziqlarda ham yaratdi. Bu esa o‘z-o‘zidan alliteratsiyaga murojaat qilishga olib keladi. Shoirning “To‘qqizinchi ballada”sida ham *gorizontal* va *vertikal* yo‘nalishdagi chiziqlar yaratilgan.

Tiniq-tiniq to‘lqinlar oqsa,

Tashvishingning xatoligi shu.

To‘lqinlarni qizil qon yoqsa,

Mening umrim adoligi shu.[3.263]

Ma’limki, she’riy nutqni sochma nutqdan asosan, vazn va qofiya ajratadi. Odatdagi qofiya misralar aro bo‘ladi. Uning chizig‘i *vertikal* yo‘nalish bo‘ylab o‘tadi. Ijodkorning “Birinci ballada”sida ham aynan *vertikal* yo‘nalish bo‘ylab o‘tganini va anaforani ko‘rishimiz mumkin.

Yugurdim – balandga o‘rladi qalbim,

Yugurdim – qanotga aylandi qo‘llar.

Yugurdim – eshitib zamonning zarbin,

Yugurdim – balandga ko‘tardi yo‘llar.

Yuksakka chiqing!

Yuguring – siz bilan yuksalsin hayot! [3.250].

Ikkala ko‘rinishdagi alliteratsiyani bir bandda kelishini ham shoir balladalarida kuzatishimiz. Aynan, “O‘n uchinchi ballada”ning ayrim bandlarida ikkala ko‘rinishning kelgan holatlarni uchratishimiz mumkin.

Yoriltosh, Yoriltosh!

Yolg‘iz qoldi g‘arib bosh.

Yoril, bag‘ringga kiray-

Yorilgin tosh! Yoril! Yoril! [3.271].

Shoirning balladalarida tovushlar takroridan tashqari so‘z takrorini ham ko‘rishimiz mumkin. Usmon Azim balladalarida ko‘proq *anafora* (misra boshida so‘z takrori) va *epifora* (misra oxirida so‘z takrori)ning kelganligini kuzatishimiz mumkin. Shoirning “Sevgi haqida ballada”sidagi so‘z takrori qahramonning o‘z-o‘zini taftish qilishi va ichki his-tuyg‘usini ochishga xizmat qilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Menga nima kerak zaminda? Axir,

Menga nima kerak tashvishli olam!

Meni sudrab borar musiqa – g‘ovur,

Meni quchog‘iga olar restoran. [3.113].

Anaforaning qo‘llanishini shoirning “To‘qqizinchi ballada”sida ham ko‘rishimiz mumkin.

Sen ketasan: yo‘ling – xatarli,

Sen ketasan: manziling yiroq.

Men ketaman: yo‘llarim – tuman,

Men ketaman: saratonim – qish.

Sensiz ketdim – topmadim murod,

Sensiz ketdim – chalkashdi yo‘lim. [3.263]

“To‘rtinchi ballada”da esa anafora ta’sirchanlikni oshirish vositasi bo‘lib xizmat qilgan:

Jonim, ochman,

Jonim, holim tang...

Qora botir-qurumsoq egam,

Qora botir-marhamatsiz er! [3.255].

Bu balladada misra oxiridagi so‘z ham takror kelib so‘zning ma’nosini kuchaytirib, ta’kidlab kelganligini ko‘rishimiz mumkin:

Ko‘zing – **gavhar**

Eng asl – **gavhar** [3.255].

Qora botir

Qop-qora botir! [3.256].

Xullas, takror she’riyatda uchraydigan sintaktik figuralardan biri bo‘lib, shoir maqsadini ochishda o‘ziga xos stilistik funktsiya bajara olgan. Usmon Azim she’rlarida obrazlilik, ta’sirchanlik, shakliy yaxlitlik kabi xususiyatlarni vujudga keltira olgan.

ADABIYOTLAR:

1. Йўлдошев М. Бадий матн ва унинг лингвопоэтик таҳлили асослари. – Тошкент: Фан, 2006.
2. Умурув Ҳ. Адабиётшунослик назарияси. – Тошкент, 2004.
3. Усмон Азим. Сайланма. – Тошкент: Шарқ, 1995.

ПОСЛОВИЦЫ С ФИТОНИМАМИ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Самарабону Учкун кизи БАРНОЕВА,

*Бухарский институт управления природными ресурсами национального
исследовательского университета Ташкентского института инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства*

Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты использования растений в качестве символов в пословицах, включая культурные, социальные, религиозные и мировоззренческие аспекты.

Ключевые слова: пословица, фитоним концепция, символ, метафора, аспект.

Abstract: The article examines various aspects of the use of plants as symbols in proverbs, including cultural, social, religious and ideological aspects.

Key words: Proverb, phytonym concept, symbol, metaphor, aspect.

Annotatsiya: Maqolada o‘simlik nomlarning maqollarda timsol sifatida qo‘llanilishining turli jihatlari, jumladan, madaniy, ijtimoiy, diniy va mafkuraviy jihatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Maqol, fitonim tushunchasi, timsol, metafora, jihat.

Пословицы с фитонимами - это пословицы, в которых употребляются названия растений, как символы или метафоры для передачи определенных идей и концепций. Пословицы с фитонимами являются частью фольклорного наследия различных культур. Они могут отражать многовековую историю и культуру народов, использующих эти пословицы. В посевных пословицах фитонимы используются для передачи знаний о сельском хозяйстве и о том, как лучше выращивать и ухаживать за растениями. В литературных произведениях, фитонимы часто используются как символы для передачи определенных концепций, таких как красота, сила, уязвимость, нежность и т.д.

Фитонимы также могут использоваться в метафорическом смысле для передачи определенных эмоций или настроений. Например, в русской литературе часто используется метафора "как калина красна" для описания красоты и привлекательности. Некоторые пословицы с фитонимами имеют универсальный характер и могут быть использованы в различных культурах и странах. Например, пословица "каково дерево, таков и плод" используется в различных культурах для передачи идеи о том, что результат зависит от качества начального материала. Так же фитонимы используются для создания игр слов и смешных ситуаций. В целом, пословицы с фитонимами являются важной частью культурного наследия различных народов и могут быть использованы для передачи различных концепций, идей и настроений.

Пословицы с фитонимами имеют большое значение в лингвокультурологии так как они отражают культурные и языковые особенности народов, использующих эти пословицы. Вот некоторые лингвоскультурологические аспекты, связанные с пословицами с фитонимами:

-Пословицы с фитонимами могут отражать растительный мир определенной страны или региона. Например, в японской культуре широко используются пословицы с названиями цветов и деревьев, таких как "как вишневый цвет весной" или "как вяз на поляне". Эти пословицы отражают особенности растительного мира Японии.

- В различных культурах некоторые фитонимы имеют разное значение и символическое значение. Например, в западной культуре роза считается символом любви и страсти, в то время как в исламской культуре она может символизировать благоухание и красоту. Некоторые фитонимы имеют разные названия в различных языках и культурах. Например, русская "береза" в английском языке называется "birch", в узбекском «qayin» а в немецком языке - "birke".

- В лингвокультурологии особое внимание уделяется метафорическому использованию фитонимов в пословицах. Метафоры, основанные на фитонимах, могут отражать особенности культуры и мировоззрения народа, использующего эти метафоры. Например, в русской культуре широко используются метафоры, связанные с "кленом", который может символизировать силу и устойчивость.

- В лингвокультурологии также изучаются различные трансляционные проблемы, связанные с переводом пословиц с фитонимами на другие языки. Некоторые пословицы могут иметь метафорическое значение, которое не всегда может быть передано точно в переводе.

- Пословицы с фитонимами также могут отражать различные аспекты культуры, такие как религиозные, социальные и моральные нормы.

Пословицы с фитонимами представляют собой интересный объект исследования в области лингвокультурологии. Они отражают культурные, языковые, религиозные и мировоззренческие особенности народа, использующего эти пословицы. Анализ пословиц с фитонимами может дать ценную информацию о культуре и языке определенного народа.

Таким образом пословицы с фитонимами может содержать следующие элементы:

1. Краткое изложение содержания пословицы с фитонимом.
2. Уточнение значения и символического значения фитонима, используемого в пословице.
3. Обоснование важности изучения пословиц с фитонимами в контексте лингвокультурологии.
4. Рассмотрение культурных, социальных, религиозных и мировоззренческих аспектов, связанных с использованием пословиц с фитонимами.
5. Анализ метафорического использования фитонимов в пословицах.
6. Рассмотрение различных трансляционных проблем, связанных с переводом пословиц с фитонимами на другие языки.
7. Предложение возможных направлений дальнейших исследований в области лингвокультурологии, связанных с использованием пословиц с фитонимами.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Антонова, Н.А. Фитонимические единицы в пословицах русского языка / Н.А. Антонова // Вестник Томского государственного университета. – 2008. – № 314. – С. 68-71.
2. Голованова, А.В. Фитонимические единицы в русских пословицах и поговорках: лингвокультурологический аспект / А.В. Голованова // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – 2011. – № 2 (215). – С. 36-41.
3. Дарденской, А.И. Фитонимические единицы в современном русском языке и их роль в формировании языковой картины мира / А.И. Дарденской // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2010. – № 2 (22). – С. 49-55.

4. Кондратова, Н.В. Фитонимические единицы в английских пословицах и их перевод на русский язык / Н.В. Кондратова // Вестник Липецкого государственного педагогического университета. – 2013. – № 3 (35). – С. 147-151.
5. Мальцева, И.А. Фитонимические единицы в языковой картине мира русских и французов / И.А. Мальцева // Вестник РГГУ. Серия "Филологические науки". – 2009. – № 3 (57). – С. 19-28.
6. Соколова, Н.Н. Фитонимические единицы в русских пословицах и поговорках / Н.Н. Соколова // Русский язык за рубежом. – 2009. – № 2. – С. 140-146.
7. Терентьева, О.Ю. Фитонимические единицы в английских и русских пословицах: лингвокультурологический аспект / О.Ю. Терентьева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия "Лингвистика". – 2012. – № 3. – С. 119-123.

4-SHO‘BA

ZAMONAVIY FILOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI

ISHTIQOQ SAN‘ATIDA SHAKL VA MA‘NO UYG‘UNLIGI

Rano Norboyevna YUSUBOVA,

Navoiy innovatsiyalar universiteti professori, f.f.d. (DSc)

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiyning badiiy mahorati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: she‘r, mumtoz adabiyot, sinonim, turkiycha so‘z, forscha so‘z, arabcha so‘z.

Аннотация. В статье анализируется художественное мастерство Алишера Навои.

Ключевые слова: поэзия, классическая литература, синоним, турецкое слово, персидское слово, арабское слово.

Annotation. The article analyzes the artistic skills of Alisher Navoi.

Keywords: poetry, classical literature, synonym, Turkish word, Persian word, Arabic word.

She‘riy san‘atlar mumtoz adabiyotimizda qofiya ilmi kabi alohida ilm sifatida o‘rganib kelingan. Bu ilm arablarda “balog‘at ilmi”, forsiy va turkiylarda “ilmi sanoye” – san‘at ilmi deb o‘rganilgan. She‘riy san‘atlar lafziy san‘atlar, ma‘naviy san‘atlar va lafziy-ma‘naviy san‘atlar tavsifiy guruhlari bo‘yicha o‘rganiladi. Ma‘lumki, lafziy san‘atlar she‘riy nutqdagi so‘zning tovushi bilan bog‘liq bo‘lib, ko‘proq shakl hodisasi sifatida namoyon bo‘ladi. Ammo uning ham o‘z shartlari mavjud. “Bilginki, lafziy go‘zalliklarning asosi uldurkim, alfozni ma‘noga tobe qilg‘aylar”, - deb ta‘kidlaydi Atoulloh Husayniy.

Alisher Navoiy asarlarida ishtiqoq lafziy san‘atidan keng foydalanganlikni ko‘rish mumkin. “Ishtiqoq (so‘zdan so‘zni ajratmoq) – she‘r baytlarida o‘zakdosh so‘zlarni qo‘llash san‘atidir”¹, ishtiqoqni qo‘llashdan maqsad o‘zakdosh so‘zlarni shunchaki keltirib she‘rga bezak berish emas, bunda o‘zakdosh so‘zlar orasidagi ma‘no aloqadorligi asosida mazmunni tiniq va teran, xushohang ifodalash kabi muhim estetik samaralar ko‘zlanadi.

“Do‘st tutilgan shaxs” ma‘nosini beruvchi o‘zbek tilidagi *o‘rtoq* turkiycha so‘zining forscha *do‘st, oshno, hamdam*; arabcha *rafiq, muhib, harif, habib, mahbub, anis* kabi sinonimlari xususida shunday deyish mumkin. Ot turkumiga mansub *o‘rtoq* so‘zi qadimgi turkiy til davridan buyon qo‘llanib, “...asli fe‘l asosiga *-q* qo‘shimchasini qo‘shib yasalgani shubhasiz, lekin “teng holatda bo‘l-” ma‘nosini anglatgan **orta** fe‘li mavjud bo‘lganini tasdiqlovchi dalil manbalarda yo‘q”². Bu xususda E.V.Sevortyan lug‘atida ham keltirilgan³. *O‘rtoq* so‘zining forscha sinonimlaridan *do‘st* (دوست) so‘zi “shafqatli o‘rtoq, yor, oshno, mahbub(a)” etimologik ma‘nosini anglatadi⁴, *oshno* (آشنا) so‘zi “tanish”, “o‘rtoq” ma‘nolarini anglatadi⁵, *hamdam* (همدم) so‘zi ham “ulfat, birga yuruvchi; o‘rtoq, do‘st” ma‘nolarini anglatadi⁶. Shuningdek, *o‘rtoq* so‘zining arabcha sinonimlaridan *rafiq* (رفيق)

¹ Hojiahmedov A. She‘riy san‘atlar va mumtoz qofiya. –T., 1998. – B. 83.

² Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati (Turkiy so‘zlar). – Toshkent: Universitet, 2000. – B. 489.

³ Sevortyan E.V. Etimologicheskiy slovar tyurkskix yazykov (obshchetyurkskie i mejtyurkskie osnovy na glasnye). – Moskva: Nauka, 1974. – S.476-477.

⁴ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik. 1-jild. – Toshkent: O‘zME, 2006. – B.677.

⁵ Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati (Forscha, tojikcha birliklar va ular bilan hosilalar). – Toshkent: Universitet, 2009. – B.176.

⁶ Shamsiyev P., Ibrohimov S. Navoiy asarlari lug‘ati. – Toshkent: Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1972. – B.763.

so‘zi “yo‘ldosh; sherik, o‘rtoq, do‘st; ma‘shuq, mahbub” ma‘nolarini anglatadi¹, *muhib* (محب) so‘zi “sevuvchi, do‘st tutuvchi” ma‘nolarini anglatadi², *harif* (حريف) so‘zi “o‘rtoq, sherik, ulfat” ma‘nolarini anglatadi³, *habib* (حبيب) so‘zi “sevikli, do‘st” ma‘nolarini anglatadi⁴, *mahbub* (محبوب) so‘zi “sevgili; ma‘shuqa; do‘st” ma‘nolarini⁵, *anis* (انيس) so‘zi “ulfat; do‘st, yaqin, o‘rtoq; oshna” ma‘nolarini anglatadi⁶.

Navoiy lirik qahramonga (yor) murojaat qilganda, uni tavsiflaganda turkiy tilda mavjud an‘anaviy ifodalarni emas, ko‘pincha arab, fors tilidan o‘zlashgan leksemalarga murojaat qiladi va ikki qaytariqning oldini oladi. Birinchidan, oddiy takrordan xalos bo‘ladi, ikkinchidan, poetizmni ishtiyoq san‘atiga asoslangan holda qo‘llab poetik timsolning bo‘rtib turishiga, fon bo‘yoqdorligiga erishadi. *Muhib, mahbub, habib* variantlari ishtiyoq sanalib, shu boisdan Navoiy ushbu so‘zlarni nisbatan ko‘p qo‘llaydi. Shoir “Ey habib” radifli g‘azali matla‘ida “sevikli” ma‘nosida *muhib, mahbub, habib* arabcha sinonimlarini ketma-ket leksik ortiqchalik asosida qo‘llab, yuqorida aytilgan maqsadga erishgan, deb hisoblash mumkin, masalan:

*Haq o‘zin qildi muhib sen oyni mahbub, ey habib,
Ul muhibqa sen kibi mahbub erur xo‘b, ey habib.*

Keyingi baytda ham yuqorida keltirilgan o‘zakdoshlar bilan bir qatorda, mazmun bilan aloqador ravishda ularning boshqa bir o‘zakdoshi ham qo‘llanilgan:

*Bo‘lsalar ahli muhabbat har kishining tolibi,
Bizga sendursen iki olamda matlub, ey habib.*

Baytda *muhabbat, habib* so‘zlari bilan bir qatorda, *tolib, matlub* so‘zlari (*tolib* va *matlub* keng ma‘noda qo‘llanadi. Bu o‘rinda *tolib* “istak”, *matlub* esa “istalgan” ma‘nosidadir) vositasida yana bir ishtiyoq san‘ati qo‘llangan. Muhabbat ahlidan bo‘lishlik har bir kishining mayli, istagi bo‘lsa, biz uchun ikki olamda istalgan sendursan, ey sevikli, deydi shoir. Baytda ishtiyoq san‘atining qo‘sh qo‘llanishi badiiy mazmun qamrovi sababi bilan yuzaga kelgan.

*Har kishi ahbobing ichrakim o‘zin aylar hisob,
Bermayin jon ul muhibqa qayda mahsub, ey habib.*

Ahbob habib so‘zining ko‘pligi bo‘lib, “seviklilar” ma‘nosini beradi, bu o‘rinda baytda *ahbob, muhib, habib* so‘zlari ishtiyoq san‘atini shakllantirgan. Shoir nazdida, har bir kishi o‘zini seviklilar qatorida deb biladi, kishi seviluvchi (*muhib*) uchun jon bermay turib o‘zini qanday shu qatorga mansub deb hisoblashi mumkin, ey sevikli, deya murojaat etadi. Shu o‘rinda e‘tibor berilsa, *hisob* va *mahsub* so‘zlari ham ishtiyoq sanaladi, mahsub so‘zi “hisoblanmoq” ma‘nosini beradi, ya‘ni hisob o‘zagidan yasalgandir. Natijada baytda tovushlar uyg‘unligi, ohangdoshlik ravon o‘qilishni ta‘minlabgina qolmasdan, badiiy mazmun bilan bir butunlikni kasb etgan.

Uchinchi baytda ham ishtiyoq san‘ati g‘azalda ifodalanishi ko‘zda tutilgan badiiy mazmunni rivojlantirishga xizmat qildirilgan:

*Bir sari mo‘ olam ahli bug‘zidin parvoyi yo‘q,
Aylagan o‘zni sening hubbungga mansub, ey habib.*

Baytning ikkinchi misrasida o‘zakdosh so‘zlarning yana biri – *hubb* so‘zi qo‘llanilib “sevish” degan ma‘noni anglatadi va bu o‘rinda *habib* so‘zi bilan ishtiyoq san‘atini yuzaga

¹ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik. 3-jild. – Toshkent: O‘zME, 2007. – B.357.

² Shamsiyev P., Ibrohimov S. Ko‘rsatilgan manba. – B.440.

³ Hasanov B. Navoiy asarlari uchun qisqacha lug‘at. – Toshkent: Fan, 1993. – B.367.

⁴ Shamsiyev P., Ibrohimov S. Ko‘rsatilgan manba. – B.757.

⁵ Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 4 tomlik. 1-tom. / E.Fozilov tahriri ostida / – T.: Fan, 1983. – B.286.

⁶ Shamsiyev P., Ibrohimov S. Ko‘rsatilgan manba. – B.52.

keltirgan. Baytdan esa quyidagi mazmun anglashiladi: Bunday insonlarning tanasidagi har bir tola uchun dushmanlik (bug‘z) ahamiyatsiz, ular o‘zini faqat seni sevishga mansub deb bilganlardir, ey sevikli, deya murojaat etadi.

Ma‘lumki, *ahbob, muhib, habib, mahbub, muhabbat* so‘zlarining o‘zagi «hibba» o‘zagidan yaralgan so‘z bo‘lib, «ustiga tuproq tortilgan urug‘» ma‘nosini anglatadi. Hayotning asli va asosi ana shu urug‘da bo‘lganidek, diniy, ma‘naviy va ruhoniylar hayotning urug‘i, ildizi va daraxti ham muhabbatdir»¹.

G‘azalning Maqtasiga diqqat qaratamiz:

Chun muhabbat ahliga toat hunardur, rahm qil,

Kim Navoiy keldi ul xayl ichra ma‘yub, ey habib.

Muhabbat (ishq) ahli uchun itoat qilish (toat) kasbdir, vojibdir, rahm qil, netayki, el ichida aybdor Navoiy ham bor, ey sevikli, deya shoir fikriga nuqta qo‘yadi. E‘tibor berilsa, Alisher Navoiy murojaatlarida komillikning mohiyati ochib berilgan, g‘azalda ilohiy muhabbat obrazlashtirilgan holatda tarannum etilgan va ishtiyoq san‘ati orqali badiiy kamolotga yetkazilgan.

“ДЕМОҚ” ФЕЪЛИНИНГ ВАЛЕНТЛИКЛАРИ АСОСИДА СЕМАНТИК МАЙДОНГА БИРИКИШИ

Эркин Халилович МУСАЕВ,

Навоий давлат педагогика институти катта ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада “демоқ” нутқ феълининг синтагматик бирикувчанлик валентликлари ва уларнинг актантлари тадқиқ этилади. Бунда асосий нутқ феълларидаги контекстуал бирикувчанлик хусусиятлари орқали семантик майдонлар ҳосил бўлиши тавсиф этилди.

Калит сўзлар: семантика, парадигматика, синтагматика, актант, валентлик.

Аннотация: В статье изучаются валентности синтагматических союзов речевого глагола «сказать» и их актантов. Описано формирование семантических полей через особенности контекстного спряжения основных речевых глаголов.

Ключевые слова: семантика, парадигматика, синтагматика, актант, валентность.

Annotation: The article examines the valences of syntagmatic conjunctions of the verbal verb "to say" and their actants. The formation of semantic fields through the features of contextual conjugation of the main speech verbs is described.

Keywords: semantics, paradigmatics, syntagmatics, actant, valence.

Ҳозирги ўзбек тилидаги демоқ лексемаси ўзининг бош маъносида уч актантли вазиятни кўрсатиши маълум[1.23-41]:

1) нутқ амали бажарувчиси (демоқ феълининг агенс валентлиги),

2) нутқ амалининг ўзи (демоқ феълининг мазмун валентлиги)

3) нутқ амали қаратилган шахс (демоқ феълининг адресат валентлиги).

Бу семантик модель ёлғиз демоқ феълининг специфик модели эмас, албатта.

¹ Alisher Navoiy. MAT. 17-tom. Nasoyimul muhabbat. –Т., 2001.504-б.

Кўрсатилган валентликлар ўзбек тилидаги нутқ феълларининг кўпчилигига хосдир. Масалан, *гапирмоқ, сўзламоқ, айтмоқ феълларида сўзловчи (ким), тингловчи (кимга)* ва мазмун (нима тўғрисида) тасаввурлари мавжуд эканини пайқаш қийин эмас. Валентликларнинг сони жиҳатидан демоқ феъли ўзбек тилидаги бошқа нутқ феълларидан принципиал фарқ қилмайди[2.16-34].

Бу феълнинг ўзига хос хусусияти валентликларнинг характери ва уларнинг ифодаланиш йўсинида намоён бўлади. Биз биламиз, ўзбек тилидаги кўпчилик нутқ феълларининг мазмун (объект) валентлиги **гап, нутқ** типидagi отлар ёки отлашган феъл конструкциялар воситасида реаллашади: **гап гапирмоқ, нутқ сўзламоқ, ўқишга кирганини айтмоқ** каби. Лекин демоқ феълнинг учинчи валентлиги бу тарзда реаллашмайди. Бу феълнинг учинчи валентлиги ҳозирги ўзбек тилида фақат кўчирма гап шаклида реаллашади: **Карим دادасига: «Мен ўқишга кирдим»,— деди** каби.

Шуни айтиш керакки, эски ўзбек адабий тилида демоқ феъли валентликларининг реаллашуви ҳозирги ўзбек тилидан фарқ қилган. Бу феълнинг учинчи валентлиги кўчирма конструкциялар воситасидагина эмас, балки бошқарилмиш воситасида ҳам реаллашган. Масалан: **Оғизга келгани демак нодон иши ва олдига келганини емак ҳайвоннинг иши; Оқил чиндан ўзга демас, аммо барчани чинни ҳ а м демак о қ и л и ш и э м а с** (А. Навоий, «Маҳбубул- кулуб»дан). Эски ўзбек адабий тилида, сўз **айтмоқ** типидagi бирикмалар қанчалик табиий бўлган бўлса, сўз **демоқ** типидagi бирикмалар ҳам шунчалик табиий ва ўринли бўлган. Лекин бундай қўлланишлар ҳозирги ўзбек адабий тилида деярли учрамайди. Ҳозирги тилда «бир нима **дегин** ; ҳеч нарса **демади**» типидagi қўлланишларда кўчирма конструкция ўрнида олмош (бир нима, ҳеч нима) ишлатилганини пайқаб олиш қийин эмас. Демак, бу хил қўлланишларда ҳам демоқ феълнинг учинчи валентлиги кўчирма конструкция воситасида ифодаланади[3.12-45].

Нутқ феъллари маънолари системасида нутқ фаолияти семантик майдони ифодаланиш маълум. Нутқ фаолияти деганда биз умумлашган, мавҳум нутқни эмас, балки конкрет нутқ амалини, кимнингдир гапини кўзда тутамиз. Шунинг учун нутқ феъллари, хусусан демоқ феъли семантикаси изоҳида икки нутқ турини фарқлаш мақсадга мувофиқ бўлади: 1) изоҳланувчи нутқ, 2) изоҳловчи нутқ. Булардан биринчиси изоҳ объекти, предмети ролини ўйнаса, иккинчиси изоҳ воситаси, қуроли ролини ўйнайди. Бу маънода нутқ феъллари изоҳланувчи нутқ (объект нутқ, предмет нутқ) ва унинг унсурлари номлари вазифасини бажаради. Сўзловчи бу феъллар воситасида изоҳланувчи нутқни тавсифлайди, унинг содир бўлган-бўлмаганлиги, ўзига хос хусусият-белгилари ҳақида хабар, маълумот беради. Абдулла Қаҳҳор асарларидан олинган қуйидаги гапларда ишлатилган нутқ феълларининг семантикасини ўзаро таққослаб кўрайлик:

1) **Ҳамида биологиядан... бу ўқиш йилида яна нималар ўтилажганини сўзлаб берди...** (I том, 105-бет)

2) *Наимжон... « Бу ўтириш катта тўйнинг деб о ч а сиз »* деди... (VI том, 86-бет). Бу гапларда ишлатилган иккала нутқ феъли автор баёни (ёзувчи нутқи)га тегишли. Бошқача қилиб айтганда, бу сўзлар изоҳловчи нутқ унсурлари қаторига киради. Уларда бошқа нутқлар (изоҳланувчи нутқлар) ҳақидаги информация ифодаланган: сўзлаб бермоқ феъли Ҳамиданинг нутқи ҳақида, демоқ феъли эса Насимжоннинг нутқи ҳақида маълумот беради. Бу жиҳатдан сўзлаб бермоқ ва демоқ феъллари ўзаро фарқланмайди. Бу феъллар орасидаги принципиал фарқ, юқорида

айтилганидек, уларнинг учинчи валентлиги реализациясида намоён бўлади. Келтирилган мисолларнинг биринчиси Ҳамида поччасига биологиядан ўтиладиган дарслар ҳақида гапириб берганини кўрсатади. Лекин бу хабардан биз Ҳамида конкрет қандай гаплар, сўзлар айтганини билолмаймиз. Бунинг сабаби шундаки, ҳозирги ўзбек тилидаги **сўзламоқ (сўзлаб бермоқ)** каби нутқ феълларининг учинчи валентлиги нутқ амали тасаввури билан эмас, балки нутқ амали ҳақидаги информация тасаввури билан боғланади.

Шунинг учун бу валентлик нутқ амали ҳақидаги информацияни билдирувчи сўзлар воситасида реаллашади. Юқоридаги гапда **сўзлаб бермоқ** феълининг учинчи валентлиги биологиядан... **бу ўқиш йилида яна нималар ўтилажаги** бирикмасида реаллашган. Ҳозирги ўзбек тилидаги **демоқ** феълининг нутқда қўлланиши бошқача хусусиятга эга. Бу феълнинг учинчи валентлиги нутқ амали тўғрисидаги информация тасаввури билан эмас, балки нутқ амали тасаввури билан боғланади[4.31-44].

Шунинг учун унинг учинчи валентлиги изоҳланувчи нутқнинг ўзи билан (яъни кўчирма конструкция билан) ифодаланади. Демоқ феълининг учинчи валентлигини реаллаштирувчи гап ёки сўз (кўчирма конструкция) изоҳловчи нутқда тўлиқ келтирилгани учун, изоҳланувчи нутқнинг характери, мазмуни, ҳажми каби хусусиятлари мазкур гап ёки сўзнинг ўзидан англашилиб туради. Бу ҳол демоқ феъли лексик маъносининг ғоят мавҳум, умумий тус олишига сабаб бўлган[5.67-81].

Адабиётлар

1. П и н х а с о в Я. Ҳозирги замон ўзбек тили лексикаси. Тошкент, 1960
2. Р а ҳ м а т у л л а е в Ш. Ўзбек фразеологиясининг баъзи масалалари. Тошкент, 1966.
3. Р а ҳ м а т у л л а е в Ш. Нутқимиз кўрки. Тошкент, 1970.
4. М. С о д и қ о в а. Нутқ феъллари, «Ўзбек тили ва адабиёти», 1975, 2-сон.
5. Қ ў ч қ о р т о е в И. Сўзларнинг лексик-семантик тўдалари ҳақида. «ТошДУ илмий асарлари», 359-чиқиши, 1969.; Қ ў ч қ о р т о е в И. Тилнинг луғат системасини ўрганишининг бир йўли тўғрисида. «Ўзбек тили ва адабиёти», 1972, № 3.

КЎПЛИК ГРАММАТИК КАТЕГОРИЯСИНИНГ ПРАГМАТИК АСПЕКТИ

Барно Мўминжоновна МУСАЕВА,

Навоий давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация. Мақолада от сўз туркумининг стилистик хусусиятлари тавсифида, улардаги кўплик, эгалик, категориялари ва модал оттенкалари шаклланишида прагматик аспект(воздействие) нутқда таъсир этиш жараёнлари тадқиқ этилади. Тарихий тараққиёт жараёнида бу категориялар баъзи бир кўрсаткичлари эскирган, муомалада эскирганлари ўрнида янги шаклларнинг қўлланиши натижасида турли хил параллеллар, вариантлар майдонга келганлиги ҳам тавсиф этилган.

Калит сўзлар: грамматик кўплик категорияси, прагматик аспект, грамматика ва прагматиканинг муносабати масалалари.

Аннотация. В статье исследуются процессы воздействия в речи прагматического аспекта в описании стилистических особенностей метафоризации слов, формировании в них множества, владений, категорий и модальных оттенков. Описано также, что в процессе исторического развития некоторые показатели этих категорий устарели, в результате применения в обороте новых форм на место устаревших пришли различные параллели, варианты.

Ключевые слова: грамматическая категория множеств, прагматический аспект, вопросы отношения грамматики и прагматики.

Annotation. The article explores the processes of influence in speech of a pragmatic aspect in describing the stylistic features of metaphorization of words, the formation of a set, possessions, categories and modal shades in them. In the process of historical development, it is described that as a result of the use of new forms in place of outdated, outdated words in the circulation of these categories appeared various parallels, options in speech.

Keywords: grammatical category of sets, pragmatic aspect, issues of grammar relation and pragmatics.

Ўзбек тилида бирдан ортиклик–кўплик маъноси морфологик, лексик-семантик ва стилистик йўллар билан ифодаланиши ҳозиргача бўлган лингвистик адабиётларда ўз аксини топган. Бу лисоний(лингвистик) хусусиятларнинг прагматик аспекти (воздействие) тингловчи ёки ўқувчи(читатель)га таъсир этиш хусусияти ўзбек назарий тилшунослигида кам тадқиқ этилган. Шу сабабдан масаланининг нозик томони прагматик таъсир этиш масаласида грамматик категориялар тавсифида майдонга чиқиши ҳолатлари фактик, иллюстратив материаллар асосида мавжудлиги кўзга ташланади [4].

Жумладан, баъзи сўзлар ҳеч қандай морфологик кўрсаткичсиз, бошқа миқдор билдирувчи сўзлар билан биргаликда келмаган ҳолда, ҳам ўз лексик маъноси билан кўплик тушунчасини ифодалайди: халқ, эл, қўшин, пода, армия каби. Бу сўзларда жамлик маъноси кучли. Бу ҳам унинг лексик маъносидан сезилиб туради. Бу жиҳатдан кўпчилик, озчилик каби сўзлар ҳам шу маънога яқинлашади. Аммо бу

сўзлар грамматик жиҳатдан шаклланган жамликни кўрсатади: *Йўлчи четроқда бир оз қараб, сўнг оломон ичига кирди.*

Сўзлар грамматик-логик жиҳатдан бирлик шаклида бўлади-ю, аммо у контекст билан боғлиқ равишда кўпликни ифодалайди: *У ўз уйига кетди. Болалар ўз уйларига кетдилар.* Биринчи гапта ўз сўзи бирликда, иккинчи гапта ўз сўзи эса болаларнинг кўплигини англатади. Шунинг учун у логик жиҳатдан кўликда деб қаралади ва *Болалар ўзларининг уйларига кетдилар тарзида* тушунилади[1].

Демак, юқоридаги мисоллардан маълум бўлишича ҳозирги ўзбек тилида кўлик тушунчаси синтактик йўл билан ҳам ифодаланади. Бундай шакл кўлик қўшимчасини олган синтетик шакл билан синонимик муносабатга кириши мумкин. Масалан: *ўнта дафтар//дафтарлар, бешта қалам// қаламлар* каби. Бу жуфтлар буюмнинг конкрет сонини ва ноаниқ кўликни кўрсатиши билан бир-бирдан фарқланади.

Бу каби бирикмалар охирида *–лар* қўшимчаси ҳам қўшилиб келади: *кўп болалар, юзта кемалар* каби. Бундай қўллаш стилистик нуктаи назардан хато ҳисобланади. Чунки олдидаги сўз шу предметнинг кўплигини англатади. Шунинг учун *–лар* қўшимчасини ишлатиш ортиқча, ўринсиздир.

–лар ҳозирги ўзбек тилида кўликни кўрсатувчи асосий морфологик кўрсаткичдир.

–лар қўшимчасининг асосий вазифаси нарса-буюмларнинг бирдан ортиқлигини кўрсатишдир.

–лар қўшимчаси буюмларнинг бирдан ортиқлигини кўрсатишдан ташқари, яна қуйидаги маъноларни ифодалайди[3]:

1. Ҳурмат маъноси. *–лар* гапнинг кесимига қўшилиб келганда, бирликдаги эга орқали ифодаланган шахсга нисбатан ҳурмат маъноси англашилади: *Поччам, раҳматлик, соатни сўфи деганлари билан намоз ўқимас эдилар.*

Бу маъно (ҳурмат маъноси), айниқса, кесим бор ва йўқ сўзлари билан ифодаланганда яққол сезилади: *Ўғиллари Ҳалимжон бормилар? – Борлар, кираверинг!-деди Хотин ва юриб ичкари ҳовлига кириб кетганини эшитдим.* (Ж.Икромий).

Баъзан бадий адабиётда, оғзаки нутқда *–лар* қўшимчаси отларга ҳам қўшилиб ҳурмат маъносини ифодалайди. Бу эса айнан гап мазмунида прагматик аспектни ифодалайди.

2. Киноя, пичинг маъноси. Баъзан феъллар, баъзан олмош ва отлар кўлик қўшимчасини олиб, пичинг, кесатиш, киноя маъноларини ифодалайди. Бундай вақтда интонация, турли хил имо-ишора ва мимикалар–экстроллингвистик воситалар ёрдамчи восита сифатида хизмат қилади: Демак, *фюрер Гитлер жуда гамхўрлик қилибдиларда.*

3. Ноаниқлик, кучайтириш, такрорлаш, таъкид каби маънолар.

Бизнинг учун кераклардан бири пахта,

Буржуй ютсин кўролмасдан қонлар лахта.

Ўзбек тилида отлар кўлик қўшимчаси *–лар* ни қабул қила олиш ёки қабул қила олмаслигига қараб стилистик жиҳатдан икки ката гуруҳга бўлинади:

- 1) ҳам бирликда, ҳам кўпликда қўллана оладиган отлар; 2) фақат бирликда қўлланадиган отлар.

Ҳозирги ўзбек тилида қуйидаги отлар фақат бирлик формасида қўлланади.

1. Мавҳум отлар (ёшлик, муҳаббат, орзу, дўстлик, уйқу, тушунча каби). Баъзан стилистик мақсадда, яъни кучайтириш, муболаға қилиш мақсадида уларга кўплик қўшимчаси қўшилиши мумкин:

Чор атроф боғу роғ.... Тушми ё ўнги?
Бари рост экан-а! Чекинмиш қумлар
Чекинмиш *сароблар*, қора самумлар
Яркирайди шаҳар—узоқ йўл сўнги. (Миртемир)

2. Санаш мумкин бўлмаган предметларни кўрсатувчи отлар (ун, гуруч, сув, ер, қум, ёғ, бензин, керосин каби). Улар кўплик шаклида келганда шу нарса-буюмларнинг турини (масалан, ёғлар: сарёғ, пахта ёғи, кунгабоқар ёғи, маккажўхорининг ёғи каби) ҳамда кучайтириш маъноларини англатади.

3. Атоқли отлар кўплик қўшимчасини олганда маълум қўшимча қабул қилган сўз орқали ифодаланган жой ёки кишининг бирдан ортиқлигини эмас, балки бошқа маъноларни ифодалаш учун хизмат қилади: Биз ана шу Ширин шаҳарчасидаги Сирдарё ГРЭСини кураётган **фарҳодларнинг** бири ҳақида ҳикоя қиламиз.

Ширинлар қўлидан шароб ичамиз,
Интизор оталар бўлади соқий. (Ғ.Ғ)

Бундан ташқари, бирор предмет бир неча шахсга тегишли бўлиб, номи аталган шахс уларнинг ичида олиб қаралганда, у кўплик қўшимчасини қабул қилиши мумкин: Муроджон шу жадалиқда Қўштегирмон бошига келди. **Файзуллаларнинг** уйи Қўштегирмон ёнида. 4. Кишиларнинг якка аъзолари бирликда қўлланади: бош, тил, бурун, юрак, жигар. Улар бирликда қўлланганда нейтрал қимматга эга бўлса, кўплик қўшимчаси билан келганда баҳолаш бўёғига эга бўлади. Тасвирланаётган воқеа-ҳодиса, предмет ёки шахсга ёзувчининг салбий ёки ижобий муносабати билдирилади: - Ҳой, ҳой Раҳима ўлгир, қачондан бери тилинг чиқиб қолди? Ҳу **тилларинг** кесилсин! (Ҳ.Ҳ)

Демак, киши, ҳайвон ва жониворларнинг жуфт аъзоларини кўрсатувчи сўзлар одатда бирлик шаклда ишлатилади. Бундай сўзлар кўплик қўшимчаси *-лар* ни қабул қилганда, муболаға, кучайтириш каби маъноларни ифодалайди.

АДАБИЁТЛАР

1. А. Шомақсудов, И. Расулов, Р. Қўнғуров, Ҳ. Рустамов «Ўзбек тили стилистикаси». Тошкент, 1983. 6-13-б.
2. И. Тошалиев. Ўзбек тили стилистикаси. Тошкент: Университет, 1996.
3. Қ. Самадов. Ўзбек тили стилистикаси. Гулистон, 1992. 5-7-б.
4. Э.Қиличев. «Ўзбек тилининг амалий стилистикаси» (педагогика олийгоҳларининг филология факультети талабалари учун ўқув-қўлланма). Тошкент «Ўқитувчи», 1992. 13-85 б.

O‘ZBEK ADABIYOTIDA QISSA JANRIGA OID BA’ZI MULOHAZALAR

Farhod NIZOMOV,

Navoiy davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi, tayanch doktorant

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek qissachiligi tarixiy ildizlarining ba’zi xususiyatlarini ilmiy jihatdan yoritib berishga, ushbu janrning o‘ziga xos jihatlarini aniqlash, o‘zbek adabiyotida qissaning o‘rganilishi, adabiyotshunos olimlarimizning nazariy qarashlari, janr imkoniyatlari xususida mulohazalar bildirishga harakat qilindi.

Abstract: In this article, an attempt was made to shed light on some features of the historical roots of Uzbek short stories, to determine the specific aspects of this genre, to study the short story in Uzbek literature, to comment on the theoretical views of literary scholars, and the possibilities of the genre.

Kalit so‘zlar: qissa, janr, novella, talqin, modernizm, adabiy jarayon, xalq kitoblari, obraz, badiiy mahorat, syujet, kompozitsiya, qiyosiy-tipologik tahlil.

Key words: short story, genre, novella, analysis, modernism, literary process, folk speeches, image, artistic skill, plot, composition, comparative-typological analysis.

Adabiyotning o‘z tili va o‘ziga xos imkoniyatlari mavjudki, ushbu til va imkoniyatga suyanib, davrning badiiy in’ikosi yaratiladi. Epik turning o‘rtacha shakli bo‘lgan qissa janri ayni shu imkoniyatga ega. Mustaqillik davri o‘zbek qissachiligi bu borada alohida o‘rin tutadi. Undan tashqari ushbu janrda mukammal ijod namunalari yaratgan va yaratib kelayotgan A.Qodiriy, G.G‘ulom, A. Qahhor, O. Yoqubov, P. Qodirov, Sh. Xolmirzayev, T. Murod, X.Sultonov, X.Do‘stmuhammad, Xurshid Davron, Abbas Said ijodiga mansub qissalarda obrazlar sistemasi, ijodiy mahorat, zamonaviy va tarixiy mavzulardagi qissalarning o‘ziga xos janr xususiyatlari yuzasidan qimmatli ilmiy fikrlar bildirilgan tadqiqotlar ham yaratilgan. Mazkur maqolada qissa janrning tarixiy taraqqiyoti, janr xususiyatlari, o‘ziga xos tarixiy tadriji haqida ba’zi mulohazalar bayon etiladi.

Ushbu maqolani ilmiy asoslashda U.Normatov, A.Rasulov, Q.Yo‘ldosh, Q.Qahramonov, D. To‘rayev, D.Quronov, I.G‘aniyev, U. Jo‘raqulov, G‘.Murodov, A.Xolmurodov, G.Imomova, U.Rasulova, R.Qo‘chqor, B. Karimov, S.Meli kabi atoqli adabiyotshunos olimlarning nazariy qarashlari, internet saytlarida mavzuimizga dahldor mulohazalarga e’tibor qaratildi. Qiyosiy-tipologik, bir necha manbalardan foydalanib ilmiy ma’ruza tayyorlash kabi metod va usullar asosida mavzu tahlil etildi.

Zamonaviy qissalarda yangicha tamoyillarning bo‘y ko‘rsatayotgani to‘g‘risida U.Normatovning: “Bugungi qissachiligimizga nazar tashlaganda birinchi galda undagi mavzu muammo, shakliy, uslubiy jihatdan rang-baranglik e’tiborni tortadi; ular orasida tarixiy, zamonaviy, ijtimoiy-siyosiy, oilaviy-maishiy, ishqiy mavzulardagi ham an’anaviy romantik, realistik, ham modernistik, ham jiddiy, ham yumoristik, sarguzasht-dedektiv yo‘nalishdagi asarlarni ko‘rish mumkin” [4;47],- degan fikrlari, A.Rasulovning ilmiy izlanishlarida yozuvchi-badiiy asar-kitobxon munosabatlarining bugungi davr talablari

nuqtai-nazaridan tahlil etilishi¹, Z.Isomiddinov, Mahkam Mahmud, I.G'afurovlarning adabiy ta'sir, ko'chirmakashlik illati, J.Joys, A.Kamyu va boshqa modernist adiblar ijodining o'zbek yozuvchilari ijodiga ta'siri, an'anaviylik va asllik mohiyati haqida qarashlari va hozirgi adabiy jarayonda kechayotgan o'zgarishlarga bergan baholaridan bilishimiz mumkin. D.To'rayev, Q.Qahramonov, Sh.Daniyarova, D.Salohiytlarning yangi o'zbek adabiyotiga xos xususiyatlar yuzasidan olib borgan ilmiy izlanishlari, adabiy-nazariy qarashlari² muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Filologiya fanlari doktori A.Xolmurodovning o'zbek qissalari poetikasi muammosiga bag'ishlangan tadqiqotlarida³ qissa janriga asarlarda obrazlar sistemasi, ijodiy mahorat, zamonaviy va tarixiy mavzulardagi qissalarning o'ziga xos janr xususiyatlari yuzasidan qim-matli fikrlar bildirilgan. Umuman olganda, adabiyotshunoslikda qissa janriga oid bir qator fundamental tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Jahon adabiyotida biz qissa deb ataydigan o'rta epik janr turli nomlar bilan, masalan, ruslarda "povest", Ovrupo adabiyotlarida "qisqa roman" (ing. short novel) yoki novella⁴, yaponlarda ranobe deb yuritiladi. Bu janr voqelik qamrovining mo'tadilligi, voqea tasvirining ustuvorligi va qahramonning ichki olamiga chuqur kirilmasligi, voqealarning "men" tilidan hikoya qilinishi bilan yozuvchiga yengillik beradi. Novella Renessans davrida dastlab Italiya adabiyotida paydo bo'lgan bo'lsa, ruslarda – uzoq asrlik tarixga ega bo'lishiga qaramasdan – XIX asrga kelibgina chinakam realistik povestlar yaratildi. Bizda ham realistik qissa XX asrda shakllangan janr hisoblanadi. Bu o'rta epik janr jahon adabiyotida uzoq asrlik, milliy adabiyotimizda bir asrlik yo'lni bosib o'tdi, izchil o'zgarib-yangilanib bordiki, bu hol janrning ilmiy tadqiqi hamisha dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Qissa janri arab tilidan olingan bo'lib, lug'aviy ma'nosiga ko'ra, hikoyat, sarguzasht, u yoki bu shaxs hayoti - faoliyatining muayyan davrini bayon etuvchi ma'nolarini ifodalaydi, u nafaqat o'zbek, balki butun Yaqin hamda O'rta Sharq xalqlari adabiyotida ham keng tarqalgan janrlardandir. Shu bois adabiyotshunoslik terminlarini izohlovchi ba'zi lug'atlarda uning butun tarixiy tadrijini ifodalovchi ikki bir-biriga bog'liq ma'no quyidagicha tavsiflanadi: "Qissa... 1. Yaqin va O'rta Sharqda keng tarqalgan folklor va yozma adabiyot asarlari. 2. O'zbek prozasida keyingi o'n yillar ichida hikoyadan katta, romandan kichik va aksariyat hollarda asosiy qahramon sarguzashtlari asosida yuzaga kelgan badiiy asarlar ham qissa deb yuritilmoqda. Bunday asarlar o'z xarakteri, janr imkoniyatlari, badiiy-tasviriy prinsip va usullari jihatidan povest janri bilan bir xildir" [7; 169].

Ushbu janr haqida: "Qissa -badiiy adabiyotda epik janr turlaridan biri. G'arbiy Yevropa va Amerika adabiyotida povest ma'nosidagi Qissa tushunchasi yo'q, nasrning romandan boshqa barcha janrlari "novella" termini orqali ifoda-lanadi. Rus va

¹ Расулов Абдуғафур, Бадийлик–безавол янгилик, Илмий-адабий мақолалар, талқинлар, этюдлар, "ШАРҚ" нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош таҳририяти, Тошкент, 2007 й. Б. 96, 98, 101.

² Қахрамонов, Адабий жараён ва эстетик талқин, Тошкент, 2014 й. Б.35-36. Ш.Даниярова, Истиклол даври ўзбек романларида миллий рух ва қахрамон, Тошкент, "Mumtoz so'z" 2011 й. Б. 73-86. Салохий Дилором, Тасаввуф ва бадий ижод, ўқув қўлланма, "Наврўз" нашриёти, Тошкент, 2018 й. Б.91-108.

³ Холмуродов Абдухамид, Мукаддас сўз боқийлиги, Тошкент, "Fan". 2007 й. Б.75-76.

⁴ Ayrim hollarda "novella" deganda kutilmagan yakunga ega bo'lgan kichik hikoyalar ham tushuniladi. Ammo Ovrupoda novella bizning adabiyotimizdagi qissaga to'g'ri keladi.

o‘zbek adabiyotlarida Qissaning hozirgi va qadimgi ma’nolari o‘rtasida farq bor. Masalan, qadimgi rus adabiyotida har qanday nasriy asar povest (qissa) deb atalgan. O‘zbek adabiyoti tarixida rivoyat usulida nasr yoki nazmda yozilgan tarixiy-afsonaviy asarlar qissa deb yuritilgan. Masalan: “Qissayi Sayfulmuluk”, “Qisasi Rabg‘uziy. Hozirgi ma’nodagi o‘zbek qissasi rus adabiyotidagi “povest” terminiga to‘g‘ri keladi va asosan, roman bilan hikoya oraliq‘idagi o‘rtacha hajmli nasriy janrni ifodalaydi” [8] degan fikrlarini keltirish ham o‘rinlidir. Bunga mazkur janr haqidagi an’anaviy mulohazalar davomi deb qarashimiz mumkin.

Adabiyotshunos A.Abrorov bu haqda shunday yozadi: “Adabiyotimizning hozirgi davrida prozaning yangi turi-qissaning tashkil topishi va shakllanishida 20 va 30 – yillarda (bunda XX asr nazarda tutilmoqda – ta’kid F.N.) yaratilgan keng syujetli hikoyalarning roli va xizmati shubhasiz katta bo‘ldi. Qissa ana shu keng syujetli hikoyadan o‘sib chiqdi, tashkil topdi, shakllandi va mustaqil janr sifatida rivojlanmoqda” [1; 89].

Ushbu janrga xos asosiy xususiyatlarni aniqlab, uning yetakchi qirralari haqida fikr bildirgan adabiyotshunos olim A. Xolmurodovning quyidagi fikrlari ahamiyatlidir: “Bu - qissa syujeti asosida yakka qahramonning butun umri davomi-dagi sarguzashtlari emas, balki qahramon hayotining muayyan davri voqealari yotishidir. Shu bois janr xususiyatlari haqida gap ketganda hajmning katta yoki kichikligini emas, balki voqealar qamrovi hamda rivojining romanga nisbatan yengilligi, hikoyaga nisbatan murakkabligini hisobga olish ma’quldir” [6; 7].

Qissa janrining o‘rta asrlar og‘zaki va yozma adabiyotida keng tarqalgani diqqatni o‘ziga tortadi. Tarixiy mavzularda ma’lum voqelik yoki birorta shaxsga atab yozilgan asarlar xususida adabiyotshunos A.Xolmurodovning ilmiy mulohazalari asoslidir. Olim qissa atamasi haqida gapira turib, uni “xalq kitob”lariga yaqin ekanligini ta’kidlab, fikrlarini jahon va o‘zbek adabiyoti vakillari qarashlari yordamida dalillaydi [6; 8-9]. Bizningcha, qissani xalq kitoblariga yaqin qilgan yana bir jihat bu – uning ixchamligi, voqealar bayonining cho‘zilib ketmasligi, an’anaviy boshlanma va yakunda xulosaning mavjudligi bilan ham belgilanadi.

Dunyo adabiyotshunosligida qissa (povest, novella) janri epik turning nisbatan ko‘p tadqiq etilgan, spetsifik xususiyatlari keng o‘rganilgan janri bo‘lib qolmoqda. Ammo bu holat mazkur janr yuzasidan tadqiqotlar olib borish shart emas, degan fikrga olib bormasligi lozim. Chunki janrning individual uslubdagi har bir namunasi – alohida hodisa, unda umumiy-tipik xususiyatlar bilan birga faqat shu muallifga, faqat shu birgina asarga xos bo‘lgan nozik ayirmalar – nyuanlar ham voqe bo‘lishi qonuniy holdir [9]. Bu hol badiiy tafakkur hodisasi sifatida san’atda individual-subyektivlikning ustuvorligidan, juz’iylik va tipiklik chegaralari nihoyatda shartlilikidan ham kelib chiqadi. Xuddi mana shu holat alohida olingan uslublar misolida qissa janri tadqiqiga doimiy ehtiyoj borligidan dalolat beradi.

Dunyo adabiyotidagi yetakchi tamoyillarning ta’siri istiqloq yillarida yangicha mazmun va mohiyat kasb etdi. Adabiy tanqidchilik bu tamoyillarning o‘ziga xos xususiyatlarining milliy adabiyotimizdagi ko‘rinishlarini nazariy va ilmiy jihatdan tadqiq etishga alohida e’tibor bera boshladi. Modernizm, neomodernizm, postmodernizm, syurrealizm, ekzistensializm kabi oqimlarning G‘arb adabiyotidagi ilg‘or tajribalarining

ta'siri tadqiq va tahlil etilgan izlanishlar ko'paydi, ularning muayyan bir janr doirasida ijodiy rivojlantirilishi, yutuq va kamchiliklarni ko'rsatib berishga intilish kuchaydi. "Istiqlol. Adabiyot. Tanqid" nomli to'plamda¹ hozirgi adabiy jarayon, adabiyotshunoslik oldida turgan vazifalar haqida e'tiborli fikrlar bildirilgan.

Ulug'bek Hamdam istiqlol davri adabiyotini ozod tafakkur adabiyoti deb ataydi. Darhaqiqat, istiqlol yozuvchi va shoirlarimizga ijod qilishning keng ufqlarini ochib berdi. "Bugun yurtimiz ijodkorlari,-deydi u,-o'z nuqtai nazarini, ko'hna Sharq adabiyotida bo'lgani kabi, olami sug'ro-mukarram Insonga, uning qalbiga qaratgan. Hamda botindagi murakkab jarayonlarni bayonchilik yo'li bilangina emas(bunday usul bor, bo'ladi va bu g'oyat tabiiydir), ayni paytda, umuminsoniy va umumzamoniy mezonlarga suyangan holda Majoz vositasida ham qog'ozga tushirmoqdalar, san'atga aylantirmoqdalar" [2; 4]. Bunday ijodkorlar safi kengayib boryapti. Bugungi kunda Nazar Eshonqul, Isajon Sulton, Abduqayum Yo'ldosh, Luqmon Bo'rixon, Umid Yoqub, Murod Chovush, Bahodir Abdurazzoq singari yozuvchilarning ijodiy izlanishlari mevalarini kitobxonlar chanqoqlik bilan kutib olishmoqda.

O'zbek adabiyotida bola obrazining shakllanishida muhim o'rin tutgan, hayotiylik, badiiyat, falsafiylik va ramziylik kabi adabiyotning jozibador va yashovchanligini ta'minlaydigan jihatlarga to'la javob beradigan qissalar yaratgan akademik yozuvchimiz G'afur G'ulomning istiqlol davri o'zbek adabiyotida yaratilgan qissalarga badiiy-estetik ta'siri katta bo'ldi. Muallifning "Shum bola" qissasidagi ayrim voqealar, bola ruhiyati tasviri, kichik va katta yoshdagi insonlarning bir-birini anglashdagi murakkabliklar, bola qalbini tushinish, kichik harakatlar bilan katta maqsadlarni ko'zlagan inson tasviri istiqlol yillarida Luqmon Bo'rixon tomonidan yaratilgan "Quyosh hali botmagan" qissasida mahorat bilan tasvirlagan. Har ikki qissada ham do'stlik, sadoqat, oilasini har narsadan ustun bilish, Vatanparvarlik, rostgo'ylik, mehnatsevarlik, samimiyat, vafo, burch, o'z oldiga qo'ygan maqsadlar uchun mardona kurashish singari ahamiyati yuqori tushunchalar o'z badiiy talqini topgan. Obrazlar asar voqealari davomida bu tushunchalarning har birini voqealar rivoji davomida boshdan o'tkazadi. Asardagi muhim yechimlar o'smir yoshdagi bola (Omon va Norsoat)lar tomonidan yechiladi.

Voqelikni aks ettirishda an'anaviy yondashuvlar, an'anaviy timsollar badiiy talqini hamon yetakchi tamoyil bo'lgani holda hayotga yangicha nigoh bilan qarash, kitobxonning ong osti tuyg'ulariga ta'sir etish yo'llaridan borish, ramziy timsollar vositasida badiiy haqiqat kuchini namoyon etish adabiy jarayonning ko'proq qaynab-toshishiga omil bo'lyapti. Shu sababli ushbu janr haqida fikr bildirganda. Faqatgina qissaga xos nazariy fikrlar, janr tabiati haqida gapirish yetarli bo'lmaydi. Bugungi kun kitobxonini asar mazmuni, muallif aks ettirgan voqelik, obrazlar qismati qiziqtiradi. Ba'zilarni esa yozuvchi uslubi, tili o'ziga jalb etadi.

Badiiy matn, badiiy talqin, badiiy mahorat tushunchalari to'g'risidagi ilmiy-nazariy qarashlarni o'zbek qissalaridagi yangicha tamoyillar asosida ilmiy dalillab berishga harakat

¹ Истиклол. Адабиёт. Танқид., Ёзувчи ва адабиётшунос Улуғбек Ҳамдам саволлари асосида қурилган суҳбатлар, Тошкент, "Тугон zamin ziyo", 2015 й.

qilish, qissa matni orqali voqelikni anglash, muallif badiiy mahoratiga baho berish ilmiy yangilanishga xizmat qiladi.

Jahon adabiyotida paydo bo'lgan absurd adabiyoti, "ong oqimi" tushunchalari o'zbek adabiyotida istiqloq yillarida yaratilgan qissalarni matniy-qiyosiy tahlil etish orqali dalillash ushbu janrga yangicha yondashuvlarning ilmiy prinsiplari shakllantirilishiga xizmat qiladi. Shularni hisobga olib, bu boradagi qarashlarni, ilmiy bahrlarni davom ettirish maqsadga muvofiqdir.

Keyingi davr o'zbek qissachiligi yanada barkamollik kasb etdi. XX asrning so'nggi choragi o'zbek qissachiligida juda katta tub o'zgarishlar ko'zga tashlandi. Istiqloq yillarida adabiyotga kirib kelgan ijodkorlar orasida qissa janrida barakali ijod qilayotgan yozuvchilar ko'p. Bu adiblarning barchasida bir jihat ko'zga tashlanmoqda, ya'ni adabiy qahramonlarning dunyoqarashi, hayotga munosabati, rost tasvir, rael voqelikni ifodalashga alohida urg'u berishida bu jihat namoyon bo'lmoqda. Shu boisdan ushbu janrga oid asarlarning yaratilishi, janr xususiyatlari, taraqqiyoti, o'zbek va jahon adabiyotida bu guruhga mansub asarlardagi o'ziga xos jihatlar, muallif individual mahoratiga batafsil to'xtalish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Ushbu maqolada o'zbek qissachiligining taraqqiyotining ba'zi tadrijiy rivojlanish omillari, qahramonlar ruhiy dunyosidagi evrilishlar, o'zbek qissachiligida yozuvchi badiiy tafakkurining qanday kuchga ega ekanligini aniqlashga harakat qilindi. Bugungi qissachiligimizda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan ayrim nazariy qarash va jihatlariga mulohazalar bayon etildi.

ADABIYOTLAR

1. Abrorov A. O'zbek povesti. -Toshkent: Fan, 1973.
2. Istiqloq. Adabiyot. Tanqid., Yozuvchi va adabiyotshunos Ulug'bek Hamdam savollari asosida qurilgan suhbatlar, -Toshkent, "Turon zamin ziyo", 2015.
3. Karimov B. Ruhiyat alifbosi. -Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2018.
4. Normatov U. "Umidxash tamoyillar". -T.: "Ma'naviyat". 2004.
5. Qahramonov Q. "Adabiy jarayon va estetik talqin", -Toshkent, 2014.
6. Xolmurodov A. "Muqaddas so'z boqiyiligi", Toshkent, "Fan". 2007. B.75-76.
7. Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча - ўзбекча изоҳли луғати. - Т.: Ўқитувчи, 1983,- Б.169.
8. <https://qomus.info/oz/encyclopedia/k/kissa/>

FRAZEMALARNING LINGVISTIK IMKONIYATLARI

Yulduz Shaxobovna RAHMATOVA,

NavDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada frazema tarkibidagi so'zlarning semantikasi va sintaktik tuzilishi turkiy tillar bilan qiyoslangan holda tahlilga qilingan.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazema, leksema, semantika, sintaksis, boshqird tili, qozoq tili, o'zbek tili.

Аннотация. В данной статье семантика и синтаксическая структура слов, содержащихся во фразеологизме, анализируются по аналогии с тюркскими языками.

Ключевые слова: фразеология, фразеологизмы, лексема, семантика, синтаксис, башкирский язык, казахский язык, узбекский язык.

Annotation. In this article, the semantics and syntactic structure of words contained in phraseology are analyzed by analogy with the Turkic languages.

Keywords: phraseology, phraseological units, lexeme, semantics, syntax, Bashkir language, Kazakh language, Uzbek language.

Frazeologiya tilshunoslikning mustaqil bo'limi bo'lib, unda ko'chma ma'noga asoslangan barqaror so'zlar bog'lanmasi o'rganiladi. "Frazeologiya" termini grekcha "pharsis" fraza, ifoda "logos" ta'limot degan ma'nolarni anglatib, uning tadqiqot doirasiga faqat ko'chma ma'noga asoslangan turg'un birikmalar kiritiladi¹. Tilshunoslik bo'limi sifatidagi frazeologiyani asosiy diqqat e'tibori frazeologizmlar tabiatini va ularning kategorial belgilarini o'rganishga, shuningdek, frazeologizmlarning nutqda qo'llanish qonuniyatlarini aniqlashga qaratiladi. Uning eng muhim muammosi frazeologizmlarni nutqda hosil qilinadigan (ya'ni avvaldan tayyor bo'lmagan) so'z birikmalaridan farqlab, ajratib olish va shu asosda frazeologizmlarning belgilarini aniqlashdir. So'zdan farqli o'laroq, frazemalar uchun emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlik ajralmas xususiyat hisoblanadi, shu bilan birga, frazemalarning asosiy qismi uslubiy jihatdan neytraldir. Chunki frazema yordamida u yoki bu predmet, hodisa nomlanibgina qolmasdan, o'sha predmet yoki hodisaga, shaxsga so'zlovchining ekspressiv munosabati ham ifodalanadi. So'z va frazeologik birlik o'rtasida ko'p qirrali semantik aloqalar mavjud: ichki ma'nodoshlik, sinonim, antonimik va hokazo. "So'zda to'g'ri (nominativ) ma'no yetakchi (dominant) bo'lsa, frazeologik birlikda obrazli-nominativ ma'no yetakchidir. So'z asosan ifodalasa, frazeologik birlik har doim tasvirleydi. Frazeologik birlikda obrazli ma'no global xususiyatga ega²". Masalan, "Puf desa, Buxoroga uchadi" gap qolipli frazemaning ma'nosi lug'atda shunday keltirilgan: "juda yengil va yupqa" ma'nosini beradi.³ Ushbu frazema haqida O.Bayjigitov quyidagi fikrlarni keltiradi: "...biror joyning uzoq emasligini bildirish maqsadida vodiya "Ahmoqqa Quva bir tosh" deyilsa, Toshkentda "Ahmoqqa To'ytepa bir tosh" iborasi ishlatiladi. Yoki "Asakasi ketadimi?" – nimani yo'qotadi, ma'nosida, "Onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatmoq" – adabini berib qo'ymoq, "Puf desa Buxoroga uchadi" – omonatgina mazmunidagi iboralarida Quva, To'ytepa, Asaka, Uchqo'rg'on, Buxoro toponimlari o'zbek tilida yangi frazemalar shakllanishiga asos bo'lgan".⁴ Masalan, "Puf desa, Buxoroga uchadi" frazemasini "juda yengil va yupqa" ma'nosi bilan badiiy matnda qo'llanilganligiga misol keltiramiz: *Boshqa ayollar ayvonlarga o'tqazilib, kichkina iflos patnislarda puf desa, Buxoroga uchadigan taxir chap-chap non, qurtloqi turshak, jiyda va tishga yopishsa, ombir bilan ham sug'urib olish qiyin bo'lgan yopishqoq popuk tortildi.*(Oybek, Qutlug' qon).

Boshqird tilida *Йөрәк үксәгә китеү* gap qolipli frazemasini "qo'rqmoq" ma'nosini anglatadi: *Хәзер ул кайтып килгәс, был тирәләгә баярзарзың йөрәктәре үксәләренә китте инде* (В. Дәүләтшина).⁵ Ushbu frazema o'zbek tilida ham shu ma'noda qo'llanadi:

¹ Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Феникс, 2005. 7-б.

² Ураксин З.Г. Фразеология башкирского языка. - М.: Наука, 1975. 22-с.

³ Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati. T., 1992. 224-b.

⁴ Bayjigitov O. O'zbek lingvokulturologik frazeologizmlarining assotsiativ talqini // O'zbekiston Milliy axborot agentligi. O'zA ilm-fan bo'limi (elektron jurnal). T., 2022, №11 (37). 182-b.

⁵ Ураксин З.Г. Фразеология башкирского языка. - М.: Наука, 1975. 27-с.

Bu dalolatni eshitgan va Toshkentning dahayu mahallarini yaxshi bilmaydigan odam Yunusobodni Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanidan ham narida bo'lsa kerak, degan xayolga borishi va yo'l kirasini o'ylab, yuragi tovoniga tushib ketishi aniq. (Qulman Ochilov. Pista (hikoya)).

Quyidagi tayanch komponenti *yurak* leksemasidan tuzilgan gap qolipli frazemalar “qo‘rqib ketmoq” ma’nosini ifodalaydi: *yuragi orqasiga tortib ketdi, yuragi qoq yorilayozdi, yuragi shuv etib ketdi, yuragi yorildi, yuragiga vahima tushdi, yuragi orqasiga tortib ketdi, yuragi chiqib ketdi* va hokazo.

O‘zbek tilidagi “*qo‘li bog‘langan*”, “*qo‘l-oyog‘i bog‘langan*”, “*ipsiz bog‘langan*”, “*qo‘l-oyog‘i ipsiz bog‘langan*” gap qolipli frazemalar turkiy tillarda ham keng qo‘llanilganligini, *qo‘l, oyoq, ip, bog‘lamoq* so‘zlarining turkiy tilga xosligi bilan ham dalillash mumkin, masalan, qozoq tilida ushbu frazema қолы жіпсіз байланды¹ tarzida qo‘llanadi. Masalan: *Qismat meni sahrolarga bog‘lasa ipsiz.* (M.Yusuf).

Frazemalar so‘zlardan farqli holda reallikdagi muayyan voqea-hodisani faqat ifodalash, nomlash uchun emas, shu bilan birga, unga nisbatan modal, emotsional, estetik munosabatni ifodalash maqsadida yuzaga keladi. Sh.Rahmatullaev frazeologik birliklarning ma’no tabiatini bittadan ortiq so‘z yaxlitligicha ma’lum bir obraz asosida, ko‘chirish yo‘li bilan semantik taraqqiyotni boshdan kechiradi² deb ta’kidlab muayyan obraz asosida yuzaga kelgan ma’noni frazeologik ma’no deb ataydi

“Frazeologik iboralarni semantik tomondangina o‘rganish bu fanning barcha xususiyatlarini aniqlash uchun imkon bermaydi. Shuning uchun frazeologik iboralarni semantik, grammatik, etimologik va stilistik jihatlardan tekshirish va klassifikatsiya qilish ma’qul. ...Frazeologik iboralarni grammatik (morfologik, sintaktik) tomondan tekshirganda, ularning so‘zga, so‘z birikmasiga va gapga teng (ekivalent) bo‘lib kelishi va boshqa shu kabi xususiyatlari o‘rganiladi³.

Frazemalarning gap qolipli ko‘rinishlarida o‘zbek tilida anchagina bo‘lib, ularning gaplardan farqi shundaki, bunda yaxlit ma’no frazema tarkibidagi har bir so‘zning ma’nosi bilan aloqador bo‘lmaydi, ular anglatgan leksik ma’noga ko‘ra kelib chiqmaydi: *ko‘zi ilindi, ilon po‘st tashlaydi, itning tuvagi tilladan bo‘lib ketdi, lop desa, ola qop olib yugurmoq, oling-u, oldirmang, siz aytgan tollar kesilib ketgan, sichqonning ini ming tanga bo‘ldi, suv kelsa - simirmoq, tosh kelsa – kemirmoq* kabi. Ibora tarkibini sintaktik tahlil qilish nutq birligining tarkibini emas, balki til birligining tarkibini tahlil qilish bo‘ladi. Umuman, ibora tarkibida qatnashgan so‘zlar orasidagi sintaktik bog‘lanish o‘z kuchini saqlaydi, o‘lmaydi, faqat ichki bo‘ladi»⁴. Bu jihat frazemalarning nutq birligi bo‘la olmasligini ko‘rsatadi, chunki uning tarkibini tashkil etgan so‘zlar o‘rtasidagi bog‘lanish ichki sintaktik bog‘lanish sanaladi.

Frazema ham so‘z kabi ichki tomon va tashqi tomonga ega, so‘zdan farqli tarzda, ifoda va mazmun jihatida murakkablikka ega, mazmuni ichki tomon sanalsa, shakli tashqi tomonidir, biroq ulardagi bog‘lanish turg‘un sanaladi. Frazemalar semantik jihatdan ham, sintaktik jihatdan ham barqaror bo‘lib, semantik imkoniyati so‘zlikiga nisbatan ancha murakkab, chunki frazema dagi ma’no munosabatlari bilan uning tarkibidagi so‘zlar ma’nosida nomuvofiqlik mavjud. Shuningdek, gap qolipli frazemalar tarkibidagi so‘zlarning o‘rnini ko‘pincha almashtirib bo‘lmaydi, frazeologik birikma komponentlarining sintaktik

¹ Болғанбайұлы Ә., Қалиұлы Ғ. Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. Алматы: Санат, 1997. 196-б.

² Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. –Toshkent: Qomuslar bosh tahririyati, 1992. 5-b.

³ Pinxasov Ya. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Leksikologiya va frazeologiya. -T., 1969. 56-57-b.

⁴ Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining izohli frazeologik lug‘ati. Toshkent. 1978, 10-bet.

munosabati turg'unlashgan semantik yaxlitlikning vujudga kelishida muhim mavqega ega. Shu bois, sintaktik munosabatlarni tashkil etayotgan so'zlarning grammatik shakllarini aksariyat hollarda o'zgartirib bo'lmaydi, masalan: *O'tirsa-o'poq, tursa – so'poq deyish, Burgaga achchiq qilib ko'rpani kuydirmoq, Ishi bitdi, eshagi loydan o'tdi* kabi.

Frazemalarning lingvistik xususiyatlari tilshunoslikda, xususan, o'zbek tilshunosligida ham tilimiz taraqqiyotining hozirgi davrigacha turli jihatdan tadqiq etilmoqda, leksema kabi frazemalar ham ko'p qirrali bo'lib, ularning semantik xususiyatlarini o'rganish yuzasidan salmoqli yutuqlarga erishildi. Gap qolipli frazemalarning sintaktik tabiati alohida o'rganilishi lozimdir.

ТАЪЛИМ-ТАРБИЯ ЖАРАЁНИДА ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ, ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНЛАРГА КИРИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС БОСҚИЧЛАРИ

Х.МИРЗАЕВА,

Навоий вилояти ПЯМЎММ

Тилларни ўқитиш методикаси кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада олий таълим муассасалари профессор–ўқитувчиларининг мунтазам касбий ўсишида интерактив методлар, педагогларнинг таҳлилий, танқидий ва ижодий фикрлашни ривожлантиришга йўналтирилган инновацион методикалар, мустақил таълим олишни кенгайтиришни назарда тутувчи техника ва технологиялардан фойдаланган ҳолда машғулотлар олиб бориш малака ва кўникмаларини ривожлантириш бугунги куннинг долзарб муаммоларидан бири эканлиги асосланади.

Калит сўзлар: таълим сифати, касбий компетентлик, педагогик инновация, инновацион технологиялар, инновацион жараёнлар, ахборот технологиялар.

Аннотация. В статье обосновывается актуальность совершенствования роли инновационных методов, направленных на развитие аналитического, критического и творческого мышления, развитие умений и навыков с использованием современных технологий, предусматривающих расширение самостоятельного образования в непрерывном профессиональном росте профессорско-преподавательского состава ВУЗов.

Ключевые слова: качество образования, профессиональная компетентность, педагогическая инновация, инновационные технологии, инновационные процессы, информационные технологии.

Annotation. One of the urgent problems of today is the role of innovative methods aimed at developing analytical, critical and creative thinking, developing skills and abilities using methods and technologies that provide for the expansion of independent education in the continuous professional growth of the teaching staff of universities.

Key words: quality of education, professional competence, pedagogical innovation, innovative technologies, innovative processes, information technologies.

Хозирги даврда ҳар бир педагогнинг ўз устида ишлаши таълим жараёнига илғор технологияларни татбиқ этиши ҳамда талабаларга энг сўнги янгиликлар асосида билимларни етказиш муҳим аҳамият касб этади. Шунингдек таълим жараёнида интерактив методлар, инновацион технологиялар, педагогик ва ахборот технологияларини ўқув жараёнида қўллашга бўлган қизиқиш, эътибор кундан-кунга кучайиб бормоқда, бундай бўлишининг сабабларидан бири, шу вақтгача анъанавий

таълимда талабаларни фақат тайёр билимларни эгаллашга ўргатилган бўлса, замонавий технологияларда эса, уларни эгаллаётган билимларни ўзлари қидириб топишларига, мустақил ўрганиб таҳлил қилишларига, ҳатто хулосаларни ўзлари келтириб чиқаришларга ўргатади. Педагог бу жараёнда шахсинг ривожланиши, шаклланиши, билим олиш ва тарбияланишига шароит яратади ва шу билан бир қаторда бошқарувчилик, йўналтирувчилик функциясини бажаради. Таълим жараёнида талаба асосий фигурага айланади [2, 4, 6]. Шунинг учун олий ўқув юртларида малакали касб эгаларини тайёрлашда замонавий ўқитиш методлари - интерактив методлар, инновацион технологияларнинг ўрни ва роли бениҳоя каттадир. Чунки, педагогик технология ва интерактив методлар талабаларни билимли, етук малакага эга бўлишларини таъминлайди. Бизнинг мамлакатимизда педагогик инновацияни яратилиши ва ривожланиши кенг жамоатчи педагоглар ҳаракати, таълим тизимидаги мактабларнинг тез ривожланиши, модернизация қилиниши, стандартларни такомиллаштирилиши ва дастурларни янгиланишига бўлган катта эҳтиёж туғилди. Янгиликларни излаш, яратиш, қўллаш ишлари жадаллашиб борди. Шу сабабли янги билимларга бўлган талаб, “янгилик”, “инновация” ва “инновацион жараёнлар” пайдо бўлди. Илмий тадқиқотларда “Педагогик инновациялар” кўпинча таълимни янгилаш, ислоҳ қилиш жараёни сифатида, материал (ғоя, ҳаракат, шакл, восита, концепция, дастур) сифатида, илғор ўқитиш методларини аниқлаш ва замонавий шароитларда қўлланиш учун энг маъқул ва энг мослашганини танлаб олиш тариқасида таърифланади [1, 2, 3, 4, 5]. М.С.Бургин педагогикада “янгилик”-нинг қуйидаги тавсифларини таклиф этади: бошқа нарсада маълум бўлганини такрорлаш; маълум нарсани унча муҳим бўлмаган ўзгаришлар билан такрорлаш; аввал маълум бўлганини аниқлаштириш; аввал маълум бўлганини жиддий янги элементлар билан тўлдириш; сифат жиҳатидан янгисини яратиш. Инновацион жараёнларнинг микроструктурасини ўрганиб, олимлар янгилик киритишнинг “ҳаётий қисми (даври)” концепциясини ишлаб чиқдилар, улар янгилик киритиш вақт давомида ўтиб борадиган жараён деган фикрни илгари сурдилар. Шу даврга келиб илмий адабиётларда инновацион жараёнлар қуйидаги босқичларга ажратилмоқда: 1. Янги ғоя пайдо бўлиши ёки янгилик концепцияси юзага келиши босқичи. Уни шартли равишда фундаментал ва амалий илмий текширишлар (ёки бирдан пайдо бўладиган) натижалардан келиб чиқадиган янгилик босқичи деб атайдилар. 2. Кашф этиш вақти, яъни амалга ошган объект, моддий ёки маънавий маҳсулот намуна кўринишдаги янгилик яратиш. 3. Яратилган янгиликка амалий кўриниш топилиб, уни қўшимча ишлаш орқали мукаммаллаштириш амалга оширилади. Бу босқич янгилик киритишдан мустаҳкам самарадорликка эришиш билан якунланади. Шундан сўнг янгиликнинг мустақил мавжудлиги бошланиб, янгилик киритиш жараёни кейинги босқичга ўтади. Бу босқич фақатгина янгиликни қабул қилиш шартида амалга ошади. 4. Янгиликнинг бирор соҳада тарқалиши, унинг бошқа соҳаларга диффузияланиб (қўшилиб) кенг татбиқ этилиши билан якунланади. 5. Янгиликнинг бирор соҳада ҳукмрон бўлиши, бунда хусусан янгилик ўз янгилигини йўқотиб, янгилик сифатида мавжуд бўлмай қолади. Бу босқич янги самарали янгилик пайдо бўлиши ёки ундан кўра янада самаралироғи билан алмаштирилиши билан якунланади. 6. Янгилик доираси қисқариб, уни янада маҳсулдорлиги билан алмаштирилиши билан якунланади. Инновацион жараён бошқа сифатли ҳолатга эскириб қолган ҳамда вазият ва аҳамиятларини қайта кўриб чиқиш билан боғлиқ бўлади. Бир даражали қатор янгиликлар йиғиндиси (умумийлиги) инновацион яхлитликни ташкил этади.

Инновацион фаолият даврида янгиликлар, инновациялар, том маънода таълим жараёнига кириб келади. Шу сабабли таълим тизимидаги инновацияларни педагогик жараёнларга киритиш тўрт босқичда амалга оширилади: 1. Муаммони таҳлил асосида аниқлаш; 2. Ўзгаришларни амалга ошириш ; 3. Ўзгариш ва янгиликларни режалаштириш; 4. Мўлжалланаётган таълим тизимини лойиҳалаш. Юқорида келтирилган инновацион жараённинг бир – бирини вақтлар давомида янги босқичга кетма – кет алмаштирибборилиши, унинг ривожланиб боришининг соддалаштирилган кўринишларида ифодаланади. Бироқ аниқ инновацион жараён бу босқичларни ўз ичига олиб, уларнинг кетма – кет ва боғлиқликларига ҳар доим роя қилиниши шарт эмаслигини ҳам кўрсатади. Кўпчилик педагог олимлар ишларида педагогик инновациялар куйидагича гуруҳланади: Инновациялар объекти бўйича таълим мазмунида инновацияларга; ўқитиш ва тарбиялашнинг технологиясида инновацияларга; таълим муассасаларини бошқариш тизимида инновацияларга; таълим муҳитида инновацияларга бўлинади. Келиб чиқиш хусусиятига кўра эса ташқи ва ички инновацияларга ажратилади. Шу билан бирга ташқи инновациялар юқори ташкилотнинг буйруғи ёки йўриқномаси бўйича қабул қилинади ва амалда жорий қилинади. Педагогик тизимга ички инновацияларни жорий қилиш амалиётга нисбатан педагогик рефлексиялар натижасида юз беради. Инновациялар технологик таълим жараёни киритишни янгилик яратиш ва амалга оширишнинг комплекс ва мақсадга мувофиқ жараён сифатида қараб, унинг мақсади инсон талаб ва эҳтиёжларини янги воситалар билан қондирилиши бўлиб, унинг самарадорлиги мунтазам ва ҳаётий янгиликни таъминловчи услуб ва тизимларни маълум сифатли ўзгаришига олиб келади. Педагогнинг инновациялардан самарали фойдаланиши асосан педагогнинг касбий тайёргарлигига ҳамда унинг шахсий тажрибасига боғлиқ. Педагогда шахсий тайёргарлигининг етарли эмаслиги, янгиликлар ҳақида тасаввурларининг ва шахсий имкониятларининг торлиги ўқув муаммосини англаб етилмасдан қолишда намоён бўлиши мумкин. Шундай қилиб, педагогик инновациялар деганда биз восита, метод, усул, технология ва хоказо эмас, балки уларни яратиш, ўзлаштириш ва амалда қўллаш, баҳолашни ҳамда бошқаришни тушунишни тақозо этади. Таълим-тарбия жараёнида инновацияларнинг қўлланилиши бир жиҳатдан таълим жараёнини доимий такомиллаштириш зарурлигидан иборат бўлган педагогик амалиётнинг объектив эҳтиёжларига боғлиқ, иккинчи жиҳатдан эса уларни қўлланиш самарадорлиги педагогларнинг субъектив сифатларига, уларнинг педагогик инновацияларнинг объектив зарурлигини англаганлик даражасига боғлиқлигини кўрсатади.

АДАБИЁТЛАР

1. Абдукаримов Ҳ., Сувонов О. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. Ўқув-методик қўлланма. – Тошкент: Mumtoz so‘z, 2010.-76 б.
2. Авлиёқулов Н.Х. Замонавий таълим технологиялари. -Тошкент, 2001. – 69 б. 3. Азизходжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат – Тошкент: Молия, 2003. – 174б.
4. Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – Москва: ИРПО, 1996.- 336 с.
5. Жўраев Р.Ҳ., Рахимов Б.Х., Холматов Ш..Ф. Янги педагогик технологиялар: муаммоли таълимга асосланган ўқув-методик қўлланма. – Тошкент: Фан, 2005.- 66 б.

6. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Тарбияда инновацион технологиялар (таълим муассасалари педагог-ўқитувчилари учун амалий тавсиялар). – Тошкент: Истеъдод жамғармаси, 2010. – 142 б.
7. Олимов Қ.Т. ва бошқалар. Касб таълими методикаси. Дарслик. –Тошкент: “Фан ва технологиялар”, 2016.– 328 б.

**СИНГАРМОНИЗМ НАМАНГАН ҚИПЧОҚ ШЕВАЛАРИ АРЕАЛИНИНГ
АСОСИЙ ҚОНУНИЯТИ**
*Мусурмон УСМОНОВ,
НамДУ тадқиқотчиси*

Резюме: Мақолада Наманган қипчоқ шеваларидаги сингармонизм қонунияти ҳақида фикр юритилади.

Таянч тушунчалар: Сингармонизм қонунияти, лабланиш, фонетик кучсизланиш, танглай ва лаб гармонияси, назализация.

Резюме: В статье предоставлено мнение об закон сингармонизма в Наманганских кипчакских диалектов.

Ключевые слова и понятия: закон сингармонизма, лабиализация, фонетическое ослабление, небная и губная гармония, назализация.

Resume: The opinion about the law of synharmonism in Namangan dialect kipchac is given in this article.

Key words and word expressions: the law of synharmonism, labialization, phonetic weakening, palate and labial harmony, nasalization.

Сингармонизм туркий тилларнинг специфик ҳодисаси бўлиб, у қадимдан мавжуд. Лекин унинг туркий тилларда сақланиш даражаси ҳар хил.

Таъкидлаш керакки, туркий тиллар учун палатал ва лабиал сингармонизмнинг хослиги, палатал гармонияда унлилар қаторга кўра оҳанглашуви ҳеч қанда эътироз турдирмайди. Ўзбек адабий тилининг ҳозирги даври учун гарчи сингармонизм амал қилмаса-да, лекин ўзбек шеваларида сақланиб келаётганлиги деярли барча шевашунос олимлар томонидан эътироф этилади. Шу билан бирга, қаторга кўра зидланишни ўзида сақлаб келаётган ўзбек шеваларида бир ўринда қатор буйича корреляторларнинг ўзаро алмашилиб маъно фарқлаши мавжудлиги қаторни унлилар учун фарқловчи белги сифатида ажратишга имкон беради. Масалан, Андижон шевасида *от* (организм), *ўт* (майса, олов), *ўр* (ўтни ўрмоқ), *өр* (сочни ўрмоқ), *өз* (олмош), *ўз* (босиб ўтмоқ), *ун* (овоз), *ун* (ғалланинг тортилгани).

Лекин, ҳозирги ўзбек адабий тили унли фонемалари учун, дарҳақиқат, қатор белгиси фонологик қимматини йўқотган. Шунинг учун ҳозирги ўзбек адабий тили унли фонемалари учун бу белги тасниф асоси бўла олмайди 3.3].

Сингармонизм қонунини сақланган ўзбек шеваларидаги каби, Наманган қипчоқ шеваларида ҳам унлилар уйғунлиги кузатилади. Лекин уларнинг ўзак ва аффиксларга таъсир даражаси бир хил эмас. Ҳар иккала – танглай ва лаб гармонияси Наманган

қипчоқ шеваларида вилоятдаги бошқа шеваларга нисбатан кучлироқ. Лекин олтой, хакас, бошқирд ва қирғиз тилларидагига нисбатан кучсиз.

Танглай гармонияси жанубий-ғарбий Наманган қипчоқ шеваларида қуйидаги кўринишларга эга:

а) ўзакнинг биринчи бўғинида тил орқа унлилардан бири бўлса, сўзнинг сўнги бўғинларида ҳам тил орқа (*ёки қаттиқ*) унли товушлар ишлатилади.

б) ўзакнинг биринчи бўғини тил олди (юмшоқ) унлилардан бири билан бошланса, унда сўзнинг кейинги бўғинларида ҳам тил олди юмшоқ унлилар иштирок этади.

Танглай гармониясининг бу асосий қонунияти Наманган қипчоқ шеваларида қуйидаги кўринишларга эга:

1. Сўзнинг ўзак қисми – туб лексик шаклларда. Кўп бўғинли сўзлардаги биринчи бўғин таркибидаги унлига қолган бўғиндаги унлилар уйғунлашади – биринчи бўғиндаги унли жиҳатларига кейинги бўғиндаги унлилар ҳам эга бўлади. Масалан: *болық* (*балиқ*), *монты* (*манти*), *қотық* (*қаттиқ*), *чочық* (*сочиқ*), *қошқолдоқ* (*қашқалдоқ*), *чумаль* (*чумоли*), *тогоро* (*тозора*), *сүмаләк* (*сумалак*), *замбар* (*замбил*), *сомовор* (*самовор*), *торғыс// торвыс* (*тарвуз*), *сомсо* (*сомса*) каби бир талай туб сўзларда сингармонизм ўз қонуниятини сақлаб қолган.

2. Сўзнинг ўзак қисмига қўшимча қўшилганда. Наманган қипчоқ шеваларида қўшимчалар таркибидаги унлиларнинг тил орқа ва тил олди вариантларга эгаллиги аффиксларнинг тил орқа қаттиқ ва тил олди юмшоқ вариантларини юзага келтирган. Кўплаб сўз ясовчи ва шакл ҳосил қилувчи қўшимчалар ўзининг контраст жуфтларига эга.

а) сўз ясовчи қўшимча қўшилганда ёки қўшма сўзларда: *пармалөлөвгич* (*пармалагич*), *үймәләма* (*уймалама*), *савачип* (*савагич*), *думолоқ//йумолоқ*, *сорторошхоно* (*сартарошхона*), *мэмохоно* (*меҳмонхона*), *сомсохпыйос* (*саримсоқпийёз*), *көзәйнак* (*кўзойнак*), *нонтохто*, *қыймотохто* (*нонтахта*, *қийматахта*) каби жуда кўп содда ясама ва қўшма сўзларда сингармонизм ўз қонуниятини сақлаб қолган.

б) синтактик шакл ҳосил қилувчи келишик қўшимчалари қўшилганда:

– қаратқич ва тушум келишиги *-ды//дъ*, *-ть//ты*: *бунни//мунны* (*бурни–ассимиляциян ўзгаришида*), *қозонды кўтар*, *қозонды қулогы* (*қозонни кўтар*, *қозоннинг қулоги*), *дадамдъ пычохлары*, *энәмдъ көйнәҳларъ* (*дадамнинг пычоқлари*, *онамнинг кўйлақлари*), *боғлорды дорохлары*, *совчылорды гапларъ* (*боғларнинг дарахтлари*, *совчиларнинг гаплари*), *тошты тәғда*, *отть түйозы*, *ошть йәң*, *товоҳты йув* (*тошнинг тағида*, *отнинг түйғи*, *ошни енг*, *товоқни юв*) каби. Барча қипчоқ шеваларида қаратқич ва тушум келишиги қўшимчалари талаффузда деярли фарқланмайди;

– жўналиш келишиги *-го//га//но*, *-га//гә*, *-қа//кә*: *нумоңо*, *нумовго*, (“й” ловчи ва “ж” ловчи шеваларда нимага, нега), *нумонга* (*аралаш тип шеваларда нимага, нега*), *қайга*, *түйго//түйга//түйга*, *тераҳти учига чихтъ* (*терақнинг учига* (*энг*

баланд жойиға) чиқди), **тоғорого со:** (тоғорага сол), **орыққо чүш** (ариққа туш), **тэраккэ чихтэ** (теракка чиқди) каби.

Асос таркибида бурун товушлари мавжуд бўлган сўзларга жўналиш келишиги кўшимчаси кўшилганда назализациянинг кучлилиги кузатилади.

Назализация унлилар артикуляциясида бурунда ҳосил бўлган резонатор тоннинг кўшиб берилишидир [5.306]. Бу асосан бурун орқали ҳосил бўлувчи сонант талаффузи билан контакт келувчи унлиларда кузатилади: **нумоңо, нумовго, нумонга** каби. Чунки аввалги товуш артикуляцион рекурсияси кейинги товуш артикуляцион экскурсиясига тенг келади. Шунинг орқасида аввалги товушдаги уннинг давоми кейинги товушга улашиб кетади ва бурун товушининг ҳам резонатор тони кейинги унли резонатор тонига кўшилади. Натижада унли артикуляциясида ҳам бурун резонатор тони қайд этилади. Шунинг ўзи назализация деб қаралади. Наманган шевасида одатий ҳол деб қаралса ҳам, Тошкент ва бошқа шеваларга хос деб айтиш тўғри эмас. Ўзбек тилининг бошқа шеваларида сонант таъсирида унли назализациясининг содир бўлиши анча кучсиз. У Наманган ва унинг атрофидаги айрим туманлар шевасида одатий ҳол эканлигини С. Отамирзаева ўз изланишларида қайд этган [1.26].

– ўрин-пайт келишиги **-да//до//-дэ, -та//тэ:** **кўчада, уйда, тылызўрдо** (телевизорда), **томдо** (томда), **келидэ түй** (ўғирда туй), **мэллэдэ** (этакда), **дэхчэдэ** (токчада), **соҳот бэшта** (соат бешда), **эшихтэ** (эшикда), **овқотто** (овқатда) каби.

– чиқиш келишиги **-дан//дон, -тан//-дон//-тон//нон//нан//нэн:** **укамдан** (укамдан), **сийнимдан** (синглимдан), **чэккадан** (четдан), **олмодон** (олмадан), **сомсодон** (сомсадан), **бошқодон** (ўзгадан, бировдан), **терахтан** (тераждан), **эшихтан** (тераждан), **оттон** (отдан), **хурмодон** (хурмодан), **оштон** (ошдан), **бошқоттон** (янгидан, қайтадан) каби. Агар сўз ўзаги бурун консонантлари билан тугаган бўлса ёки ўзакка синтактик шакл ҳосил қилувчи кўшимча бурун консонантлари билан тугаган бўлса, назализация кучаяди ва тил олди портловчилари **д** ва **т** **н** ва **ң** товушига алмашади: **ноннон** (нондан), **энэмдэн** (онамдан), **қўлимнэн ушлэди** (қўлимдан ушлади), **чачъндэн тортымы** (сочингдан тортдимми?), **бошыңнон ўғирвэр** (бошинг айлантириб юбор) каби.

– эгалик кўшимчаларининг бирлиги **-(ъ)м//-(ы)м; -(ъ)нг//-(ы)ң; -(с)ъ//-(с)ы** кўшилганда: **бўннъм** (бурним), **қонным** (қорним); **чачъң** (сочинг), **бошың** (бошинг); **энэсь** (онаси), **отосы** (отаси); кўплиги **-(ъ)мис//-(ы)мыз; -(ъ)ңьс//-(ы)ңыз;-ъ//-лэръ//лоры:** **кэлънъмис** (келинимиз), **қошыгьмыз** (қошигимиз); **этъгъңьс** (этигингиз), **қызыңыз** (қизингиз); **қўшнылорды пъчогъ** (қўшниларнинг пичоғи), **сөвзилэръ** (сабзилари), **пычохлоры** (пичоқлари) каби.

– шахс-сон кўшимчаларининг бирлиги **-(ъ)м //-(ы)м; -(ъ)нг //-(ы)ң; -тъ //-(ы)д** кўшилганда: **кэлдъм** (келдим), **қылдым** (қилдим); **көрдъң** (кўрдинг), **бордың** (бординг); **айттъ** (айтди), **қылды** (қилди); кўплиги **-мис // -мыс // -мыз; (ъ)ң//-(с)ъ//-(ы)с//-(ы)з,-нар//-(н)р//-(н)ор; -ъ//-(ы)р//-(л)ор:** **оң** (олинг), **кэң** (келинг), **кэләмис** (келамиз), **қыйномоймыс** (қийнамаймиз), **ўйлоймыз** (ўйлаймиз); **кэлэсьс** (келасиз), **боросыс** (борасиз), **ўйнойсыз** (ўйнайсиз), **чиқиннар** (чиқинглар), **кеннар** (келинглар), **борыннор** (боринглар); **келадъ** (келади), **келаллар** (келадилар), **бородилор** (борадилар) каби.

в) луғавий шакл ясовчи қўшимчалар қўшилганда: – кўплик қўшимчалари **-лар // -лар // -лор:** чэваллар (чеварлар), йъллар (иплар), қувъллар//қубъллар (кувурлар), гўралар (ғўралар-довучча), кўрпачалар (кўрпачалар), қоровылор (қоровуллар), боллор (болалар), толлор (толлар), дуволлор (деворлар) каби.

– сифатдош қўшимчаси **-ган// -кән// -қон// -гон:** диган (деган), айткән (айтган), чыққон (чикқан), боргон (борган) каби.

– равишдош қўшимчалари **-(ъ)п; гоны//ганъ//кәнъ:** туръп (туриб гапир), ўқъп (ўқиб кўр); оғоны (олгани), ургоны (ургани), кўрганъ (кўргани), берганъ (бергани), айткәнъ (айтган), эkkәнъ (эkkани) каби.

Хуллас, Наманган кипчоқ шевалари ареалида ҳам кўпгина сўз ясовчи, сўз ўзгартирувчи аффикслар ўзларининг контраст жуфтларига эга. Булардан қаттиқлари таркибида фақат тил орқа унлиси бор ўзакли сўзларга, юмшоқлари фақат таркибида тил олди унлилари бир ўзакларга қўшилади.

Лаб гармонияси. Маълумки, лаб гармонияси қонунига мувофиқ ўзакнинг биринчи бўғинида лаблашган унлилардан бири бўлса, сўнгги бўғинлардаги унлилар ҳам лаблашади.

Наманган кипчоқ шевалари ареалида лаб гармонияси қонуни, оз бўлса-да, мавжуд. Лабланиш ҳодисаси биринчи, иккинчи бўғинларда сезиларли бўлиб, учинчи ва сўнгги бўғинларга ўтиши спорадик. Лекин лаб гармонияси муфассал сақланган олтой ва қирғиз тилларидан кескин фарқ қилади. Мазкур тилларда аффикслар фақат қаттиқ юмшоқлиги билан эмас, балки лабланган ва лабланмаганлиги билан ҳам ажралиб туради [2.142, 6.87].

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, ўзбек шевалари ҳозирги адабий тилда учрамайдиган айрим грамматик шакллар, лексик бирлик элементларини сақлаб қолганки, уларни асосли равишда илмий ўрганиш жуда муҳим тарихий-лингвистик хулосаларни чиқаришга имкон туғдиради. Қатъий бир қонуният асосида тилнинг узок замонлардаги ҳолатини аниқлаётган изланувчига жуда қимматли материал берувчи маба бўлади. Шунинг билан бир қаторда, бундай фонетик, лексик-грамматик фактлар – асослар П.М.Мелиоранский таъбири билан айтганда: “...қадимги ёдгорликларни тушуниш ва лингвистик анализ қилишда ноёб қўлланма вазифасини адо этади” [4.3].

АДАБИЁТЛАР

1. Атамирзаева С. Экспериментально-фонетическое исследование наманганского говора узбекского языка. 1970.

2. Исхаков Ф. Г. Гармония гласных. Истор.-сравн. грамм. тюрск. языка. I-ч. – М., 1968. с.142

3. Набиева Д. Ўзбек тилининг турли сатҳларида умумийлик-хусусийлик диалектикасининг намоён бўлиши. – Тошкент: Шарқ, 2005.

4. Мелиоранский П. М. Араб-филолог о турецком языке, СПб., 1900.

5. Миртожиев М.М. Ўзбек тили фонетикаси. – Ташкент: Фан, 2013.

6. Пальмбах А. А. Грамматика тувинского языка. – М., 1979.

ERKIN VOHIDOV IJODINI YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA O‘QITISH USULLARI

Barno ABDIYEVA,

*Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘zbek tili va
adabiyoti fakulteti talabasi*

Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD), dots. M.Jo‘rayev

Annotatsiya: Maqolada Erkin Vohidov ijodini yangi pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish usullari, shoirning “Donishqishloq latifalari” asari misolida tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: O‘qitish, texnologiya, fan, tarbiya, shoir, latifa, o‘qituvchi, klaster, mavzu.

Abstract: The article analyzes the work of Erkin Vahidov on the basis of new pedagogical technologies, using the example of the poet's work "Student Anecdotes".

Keywords: teaching, technology, science, education, poet, anecdote, teacher, cluster, topic.

Аннотация: В статье анализируется творчество Эркина Вахидова на основе новых педагогических технологий на примере «Мудрых анекдотов» поэта.

Ключевые слова: Обучение, технология, наука, образование, поэт, анекдот, учитель, кластер, тема.

O‘qitish fan, uning bo‘limlari va bo‘limlarning mavzularini izchil hamda didaktik talablar asosida rejalashtirishni talab etadi. Shuningdek, o‘qituvchi materialni qismlarga bo‘lib o‘qitishda ushbu qismlarning oson va ongli o‘zlashtirilishiga imkoniyat beradigan didaktik vositalar, amalga oshiriladigan texnologiyalar, samarali metodlar turlari, amalga oshirish yo‘sinlarini ham loyihalashtirishi lozim. Ikkinchi tomondan, o‘quv materiallari, mavzulari o‘zlari aloqador bo‘lgan fanning eng so‘nggi yutuqlarini o‘zida aks ettirishi zarur. O‘z-o‘zidan tushuniladiki, fanning yangi mazmuni o‘qituvchidan ta’limga yangicha yondashishlarni, rejalashtirishlarni, innovatsiyalarni talab etadi, bularning barchasi o‘qitish modulining dolzarbligini belgilaydi.

Ta’lim-tarbiya jarayonining doimiy ravishda optimallashtirish borishi dars berish jarayonida qo‘llanilayotgan yangi va takomillashib borayotgan pedagogik texnologiyalarni turli yo‘nalish va maqsadlarda qo‘llanilayotganligiga bog‘liq.

Bugun ta’lim tizimida hayotga tadbiiq etilayotgan islohatlarning barchasi tub mazmun-mohiyati bilan yoshlarimizning yurt ravnaqi uchun fidoiy, izlanuvchan bo‘lib yetishmog‘iga qaratilgan.

Bugungi kun o‘qituvchisi yangilikka intiluvchan, uni to‘g‘ri qabul qilib o‘z o‘quvchisiga yuksak darajada yetkaza olish zarurdir. Darslarni yuqori darajada tashkil qilish va o‘tkazish uchun, avvalo, o‘qituvchining o‘zi pedagogik jihatdan mahoratga ega bo‘lishi zarur. Shundagina bunday o‘qituvchi yosh avlodni har jihatdan yetuk va barkamol inson qilib tarbiyalay oladi va unda eng oliy insoniy fazilatlarga ega yosh avlod buyuk kelajagimiz egalari hisoblanadi.

Ijodkorlar bir-biriga o‘xshamaganlari kabi ustozlarimiz Mirtemir, Zulfiya, Asqad Muxtor, Shuhrat, Saida Zunnunova, Ozod Sharafiddinovlarning bizga mehru ardog‘i ham turli yo‘sinda bo‘lgan. Ularning yodi oldida qarzdormiz va bu qarzni ijodkor yoshlarga mehr ko‘rsatib uzmog‘imiz kerak”¹

Erkin Vohidov yaratgan “Donishqishloq latifalari” va bu turkumning bosh qahramoni Matmusa misolida she‘riyat muxlislari yana bir bor badiiy ijodda baribir mahorat birlamchi ekanligiga ishonch hosil qiladilar. Erkin Vohidov o‘zidagi mahorat kuchi bilan unchamuncha nigohlar ilg‘amaydigan komik vaziyatlarni kashf etadi, uni mohirona hajviy yo‘sinda talqin etadi, kuldiradi va o‘ylatadi. Shoir hajviyotining gultoji bo‘lmish “Donishqishloq latifalari”ni o‘qimagan, undan yod olib davralarda odamlarga xursandchilik ulashish uchun aytib yurmagan insonlar bo‘lmasa kerak.

“Zarif inson So‘z qadriga yetadi. So‘zning mag‘zini chaqib, tub ildizini qidiradi. Insonni ulug‘laydigan, uni qaro yerdan osmoni falakka ko‘taruvchi fazilat bahramandlikdir. O‘z ona tilini bilmagan, qiziqmagan odam barkamol sanalmas. U kim, qaysi yurt va qaysi millatga mansub ekanidan, o‘z ona tilining boyu kambag‘alligi, mayin va dag‘alligidan qat‘i nazar. O‘z tiling o‘z vataningdek aziz, o‘z onangdek tabarruk”².

Biz o‘quvchilarga ushbu asarni o‘qitish jarayonida quyidagi pedagogik texnologiyalarni qo‘llashimiz mumkin.

“Tushunchalar tahlili asosida matn tuzish”. Tushunchalar asosida matn tuzish metodi bilish - izlanish turidagi mustaqil ishlar sirasiga kirib, bu ish turli xil mantiqiy amallarni talab etadi: tahlil qilish va umumlashtirish, dalil va hodisalarni qiyoslash, ulardagi mushtaraklik va farqli tomonlarni aniqlash, asosiy va ikkinchi darajali belgilarni ajratish, sabab-oqibat aloqalarini ochib berish va hokazo. Odatda talabalar noma‘lum hodisalar, yangi materiallarga duch keladilar, yangi bilimlarni egallash va o‘quv muammosini hal qilish yo‘llarini izlab topishni talab etadigan muammoli vaziyat paydo bo‘ladi.

Tushunchalar tahlili asosida matn tuzish ayniqsa, adabiyot darslarining amaliy va seminar darslarida katta samara beradi. Masalan, “Donishqishloq latifalari” asarida hajviy obrazning o‘ziga xos xususiyatlarini tushuntirishda quyidagicha foydalanish mumkin.

1. Donishqishloq, latifa, Matmusa, hajviy qahramon, ko‘ngil, obraz, ijtimoiy-siyosiy, Matmusaning dutori, peyzaj.

2. Matmusaning tandiri, komizm, kulgi, yumor, satira, diolog, personaj, sujet, Matmusaning qishlog‘i, komik qahramon, komik konflikt.

3. Matmusaning lagani, Matmusaning charxpalagi, Qiziquvchan Matmusa, Matmusaning qalpog‘i, Matmusaning uylanishi, Matmusa rassom.

Tushunchalar tahlili asosida matn tuzish individual yoki kichik guruhlarda amalga oshirilishi mumkin. Matn tuzish auditoriyada yoki uyda bajarish uchun mustaqil ish sifatida beriladi. Auditoriyada matn tuzish uchun o‘qituvchi tomonidan 15-20 minut beriladi. Vaqt tugagandan so‘ng har bir guruh o‘z tuzgan matnini o‘qib beradi. Matn yuzasidan savol-javoblar bo‘ladi. Yuqorida berilgan beshta topshiriq bo‘yicha tuzilgan ilmiy matndan talabarning mavzuni qay darajada o‘zlashtirganligining guvohi bo‘lamiz.

¹ Vohidov E. Erk saodati. Asarlar. Oltinchi jild. – T.: Sharq, 2018 yil 270-271-betlar.

² Vohidov E. So‘z latofati. – T.: O‘zbekiston, 2018 yil 6-bet.

Bugungi kunda millatdoshlarimizning har biri Matmusaning ajib hangomalaridan xabardor. Donishqishloqlarning ajabtovur fe'l-atvorlari barchani qoyil qoldiradi. Qishloqning nomi ham ahliga mos-Donishlar qishlog'i. Ular atrof-olamni o'zlaricha qabul qiladilar. Mushohadalari-yu mulohazalari, xulosalari-yu to'xtamlari ham boshqalarnikidan farq qiladi.

“Donishqishloq latifalari” turkumiga bir-biridan alohida, bir-biriga bog'lanmaydigan o'nta she'riy hangoma kirgan. Demak, bu turkum uchun yaxlit sujet yo'q. Ammo bu o'nta alohida hangomani bir-biriga bog'lab turuvchi obraz borki, bu Matmusa va donishqishloqlardir. O'nta hangomaning asosiy qahramoni esa Matmusa hisoblanadi.

Shuningdek, mazkur asarni “Klaster” metodi asosida quyidagicha tahlil qilish mumkin:

Ko'rib turganimizdek, Matmusa hangomalarimizning sarlavhasiga ko'tarilgan. Klaster metodi orqali biz har bir Matmusa bilan bog'liq hangomaning sarlavhasi keltirilishi orqali alohida sujetning umumiy mazmunini yaqqol tasavvur qilish imkoniga ega bo'lamiz.

O'n minutlik esse. Esse – bu muallifning individual nuqtai nazarini ifoda etish shakli bo'lib, biror narsa-hodisa yoki jarayon haqidagi umumiy yoki dastlabki dunyoqarashni o'z ichiga oladi.

O'n minutlik essenini yozish qoidalari (“Matmusa obrazining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari” mavzusida):

1. Taklif etilgan mavzuga doir so'zlar hajmi 500 tadan 1000 tagacha bo'lishi mumkin.

2. Matmusaning lagani, Matmusaning charxpalagi, Qiziquvchan Matmusa, Matmusaning qalpog'i, Matmusaning uylanishi, Matmusa rassom kabi jumladan foydalaning.

3. O'zingiz o'qigan Matmusaning hangomalaridan birini tahlil qiling.

O'n minutlik esse talabning ijodiy qobiliyatini, yozma savodxonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega texnologiyalardan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida innovatsion

metodlardan foydalanish talabalarning mantiqiy, tanqidiy, mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirishda yaxshi samara beradi. Mazkur metodlar tarbiyaviy xarakterdagi bir qator vaziyatlarni amalga oshirish imkonini beradi:

- o‘zining faoliyatiga mas’ullik va qiziqish uyg‘otadi;
- o‘zgalarni tinglash va fikriga hurmat;
- muammoga ijodiy yondoshish;
- imkoniyatlarni ko‘rsata olish;
- jamoa bilan ishlash mahorati.

Ta’lim sifatini yaxshilash, talabalarning intellektual faolligini oshirish bugungi kunda pedagogikaning bosh vazifasi hisoblanadi. Intellektual faollikni oshirishda interaktiv usullardan foydalanish yaxshi samara beradi. Bu esa ta’lim jarayonida yangiliklarni joriy etishni talab etadi.

DISKURS TERMINING LINGVISTIK MOHIYATI, KO‘LAMI VA TALQINI

*Diyora Qurbon qizi NURIMOVA,
Profı universiteti o‘qituvchisi*

Annotatsiya. Ushbu maqolada diskurs konsepti, uning lingvistikada yuzaga kelishi, jahon va o‘zbek tilshunoslari tomonidan u bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar haqida so‘z boradi. Bugungi kun tilshunosligida uning o‘rni va o‘rganilishiga oid fikr va xulosalar keltiriladi. Diskursning lingvistik mohiyatiga doir nazariy va ilmiy qarashlar talqiniga alohida to‘xtaladi. Shuningdek, ijtimoiy fanlarda diskurs istilohining qo‘llanishi hamda amaliy ahamiyati bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: diskurs, tahlil, lisoniy, nolisoniy, lirik diskurs, grammatika, lug‘at tarkibi, matn, sotsiopragmatika.

Abstract. This article talks about the concept of discourse, its occurrence in linguistics, and the researches carried out on it by uzbek and world linguists. Thoughts and conclusions are given regarding its study in today’s linguistics. Special attention paid to the interpretation of theoretical and scientific viewson the linguistic essence of discourse. Also, the use and importance of discourse theyin social sciences is described.

Key words: discourse, analysis, linguistic, non-linguistic, lyric discourse, grammar, vocabulary content, text, sociopragmatics.

Tilshunoslikning rivojlanishi jarayonida lingvistlar tomonidan bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Ularning aksariyati zamonaviy tilshunoslik yo‘nalishlari hamda antroposentrik paradigma bo‘yicha qilinayotgan ishlardir. Ilmiy izlanishlar orasida “diskurs”, “lirik diskurs” atamalari ham ko‘p uchramoqda. U nafaqat tilshunoslikning, balki adabiyot, sun’iy intellekt, huquq, falsafa, mantiq, psixologiya, kompyuter tilshunosligi, neyrolingvistikaning ham tadqiqot obyektlaridan biri sanaladi. Ushbu fanlarning har biri diskurs atamasini o‘z doirasida tahlil etadi hamda nazariy fikr va xulosalar keltiradi. Tilshunoslikda esa diskurs pragmalingvistika va matn tilshunosligining asosiy o‘rganish

obyektlaridan biri hisoblanadi. U soʻzlovchi hamda tinglovchi oʻrtasida oʻzaro fikr almashinish, bir-biriga ekspressiv taʼsir etishning lisoniy va nolisoniy shakllaridan biridir.

Diskursni bitta tushuncha ifodalaydigan birliklar qatoriga qoʻshib boʻlmaydi. Chunki “diskurs” atamasi (fr. discours, ing. discourse, lot. dicursus oldinga orqaga yugurish; harakat, aylanish; suhbat, gaplashish) tillarda turli tushunchalarini ifodalab bergan. Umumlashtirgan holda diskursni ijtimoiy muloqotning asosiy shakli va matnni lisoniy va nolisoniy omillar asosida tushunishga tayangan hodisa deb izohlash mumkin. Maʼlumotlarga koʻra, diskurs-tahlil kognitiv va sotsiokognitiv paradigmada XX asr oʻrtalarida yuzaga kelgan. Bu soha boʻyicha izlanishlar yevropa va rus tilshunoslari ishlarida koʻp uchraydi. Oʻzbek tilshunosligida esa diskurs pragmatolingvistikaga oid tadqiqot va monografiyalardagina uchraydi.

Adabiy aspektdagi diskurs masalasi fransuz olimlari M. Fuko, S. Todorov, Y. Kristeva, R. Bart asarlarida, shuningdek, rus tilshunoslari M. M. Baxtin, Y.M Lotman, V. I. Tyup tadqiqotlarida koʻrib chiqilgan, S. N. Broymtan, I. P. Smirnov, I. V. Samarukov, Y. Rudnev, P.V. Kovalev (Abdunazarova, 2021,15-bet), xususan, nutq nazariyasi, diskurs tahlil masalalari biroz oʻrganilgan. Bu atama ilk bora amerikalik tilshunos Z. Xarrisning 1952- yilda nashr etilgan “Diskurs tahlili” nomli maqolasida keltirilgan.

Tilshunoslikda diskurs termini bilan bogʻliq bir qator nazariya va fikrlar mavjud. Antroposentrik tilshunoslikning muhim qismi boʻlgan diskurs axborot almashinuviga xizmat qiladi va badiiy muloqot turi sifatida aks etadi. Diskurs yadrosida, avvalo, inson, yaʼni yozuvchi, kitobxon hamda personaj turadi. Shuningdek, matn diskursi lisoniy va nolisoniy omillarni koʻrsatadigan kognitiv hodisadir. Diskurs haqidagi umumiy tushunchalarni jamlagan holda rus tilshunos olimi Y. S. Stepanov pragmatikani alohida fan sifatida belgilaydi. Uning markazi deb esa uzun va mazmunan aloqador matn, diskursni koʻrsatadi. Inson har qanday hodisaning muallifidir. U suhbat, voqea yoki yakun boʻlishi mumkin. (Stepanov, 1981, 332) Olim oʻz tadqiqotlarida diskursning “til ichida til” ekanligini qayd etadi. Ammo maxsus shakl beriladi. Haqiqatan ham u tilda mavjud, biroq uning “grammatikasi” va “lugʻaviy qatlami” sifatida emas.

Har bir diskursning grammatik, semantik va pragmatik markazida maʼlum hodisa aks etgan matn turadi hamda u gap yoki nutqda soʻzlovchi va tinglovchi anglaydigan natija sifatida namoyon boʻladi. Unga hajman chegara qoʻyilmaydi. Sababi u bir yoki ikki soʻzdan, baʼzan esa yuz minglab soʻzdan iborat boʻlishi mumkin. Diskurs matn tarkibidagi birdan ortiq gap yoki gapdagi mustaqil qismdir. Adabiyotshunoslar uni toʻrt asosiy turga boʻladi: bahs, tavsif, tushuntirish va hikoya. (<https://www.supersummary.com/discourse-in-literature-defination-examples/>)

Ijtimoiy fanlarda diskurs istilohini insonlar muloqotining ijtimoiy va madaniy anʼanalari kesishgan nuqta sifatida tahlil etishadi. Chunki ong har qanday fikrni soʻzga aylantirishi, uni muloqot jarayoniga tayyorlab, nutq yaratishi jamiyat va undagi madaniyatga uzviy bogʻliq. Bunga misol tariqasida pitsa va palov leksemalari ostida yashiringan diskursni olishimiz mumkin. Palov oʻzbek millati vakillari uchun sevimli taom boʻlsa, pitsa ham italyanlar lugʻat boyligida asosiy oʻrin egallaydi. Har bir madaniyatga xos

bo‘lgan leksema bizning kommunikatsiyamiz hamda fikr orqali ta’sir qilishimizda bevosita ishtirok etadi.

Matn tilshunosligida diskurs istilohini T. M. Nikolayeva quyidagi belgilar bilan izohlaydi:

- 1)matn bilan uzviy bog‘liq;
- 2)matnning og‘zaki so‘zlashuv shakli;
- 3)dialog;
- 4)aytilgan va anglangan fikrlar yig‘indisi;
- 5)ma’lum bir holatni og‘zaki yoki yozma shaklda yetkazish (Nikolayeva, 1978,467).

Olimning fikrlaridan diskurs va uning mavzu ko‘lami xususida turli xulosalar yuzaga keladi. Diskurs matnni faqat grammatik tuzilishi doirasida emas, balki ekstralingvistik jihatdan, ya’ni matnda aks etgan fikrni pragmatik, sotsio-kulturologik, psixologik faktorlarga ham tayangan holda muhokama qilishdir.

Yuqorida ta’kidlanganidek, diskurs og‘zaki nutq va yozma matnda axborot almashinuvi vositasi hamda ma’lum mavzuga oid matnlar yig‘indisidir. Diskurs tahlil va diskurs yuzasidan qilingan asosiy qarashlar Harrisning ishlarida uchraydi. U diskursni nutqni tahlil qilish usuli, shu bilan birga bitta jumlaning tilshunoslikda kengaytirish deb izohlaydi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, diskurs XX asrning ikkinchi yarmida semiotika, psixolingvistika, sotsiolingvistika kabi zamonaviy tilshunoslik yo‘nalishlari kesishgan nuqtada yuzaga keldi. U oxirgi o‘n yilliklarda ommalashayotgan atama bo‘lgani uchun ham barcha mazmunini qamrab oladigan umumiy ta’rif mavjud emas. Diskurs bevosita milliy madaniyat va matn yaratuvchisi bilan bevosita bog‘liq. Bu istilohni chuqurroq tadqiq etish zamonaviy tilshunoslik muammolarini tahlil etishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR

1. Abdunazarova N. “Diskurs”ni izohlash bo‘yicha turlicha yondashuvlar. Academic research in educational sciences. 2021, №4
2. Stepanov. Yu. Pragmatikadagi izlanishlar. 1981, 332-bet.
3. (<https://www.supersummary.com/discourse-in-literature-defination-examples/>)
4. Nikolayeva. Matn lingvistikasi. 1978, 467-bet.

“FLIPPED CLASSROOM” METODINING TARIXI, NAZARIY ASOSLARI

Oydin Urazali qizi AMANBAYEVA,

The 2nd degree student of masters degree at Navai Pedagogical Institute

Abstrakt. Ushbu maqolada muallif “Flipped classroom” metodining tarixiy nazariy asoslari uning metod sifatida shakllanishini analiz qiladi va uning oliy ta’lim tizimida chet tillarini o‘qitishda innovatsion texnologiyalar bilan birgalikda qo‘llash imkoniyatlarini ko‘rib chiqadi. Yangi metodlar yordamida o‘tkazilgan imperik tadqiqot metodlarini xulosalaydi.

Kalit so‘zlar: Teskari sinf, moslashuvchan muhit, axborot manbai, professional o‘qituvchi, instruktor, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract. In this article, the author analyses the historical theoretical basis of the "Flipped classroom" method and its formation as a method. The article discusses the use of the method in teaching foreign languages in the higher education system together with innovative technologies considering the possibilities of application. It summarizes empirical research methods conducted using new methods.

Key words: Flipped classroom, flexible environment, source of information, professional teacher, instructor, information and communication technologies.

Абстрактный. В этой статье автор в историко-теоретической основе метода «Перевернутый класс» анализируется его становление как метода и его использование в системе высшего образования. иностранный языклариубейвместе с инновационными технологиями в обучении рассматривает возможности применения. Обобщаются методы эмпирического исследования, проведенного с использованием новых методов.

Ключевые слова: Перевернутый класс, гибкая среда, источник информации, профессиональный преподаватель, инструктор, информационные и коммуникационные технологии.

Introduction.

Ta'lim berishning yangi modeli sifatida e'tirof etilayotgan «Flipped Classroom» (teskari sinf) modeli tadqiqotchi-ekspertlar tomonidan samarali deb ta'kidlanmoqda. Ushbu model dastlab umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida qo'llanilgan bo'lsa, keyingi tajriba sinov natijalari uning oliy ta'limda samaraliroq bo'lganini ta'kidlaydi. Chunki uning mazmuni nomiga mos bo'lib – uy vazifasini sinfda, sinf vazifasini uyda bajarishda namoyon bo'ladi.

Psixofiziologik jihatdan maktabga nisbatan oliy ta'limda tahsil oluvchilarning shaxsiy rivojlanishda ustunliklarga egaligi bois Flipped Classroom universitet o'quv jarayonida o'zlashtirishning yaxshilanishiga hissa qo'shdi. Ta'kidlash lozimki, O'zbekistonda ushbu model keng miqyosda qo'llanib ko'rilmadi. Shu jihatdan «Flipped Classroom» respublikamiz ta'lim tizimida birmuncha yangi hisoblanadi va shunga asoslanib uning mazmuni va qo'llanilish mexanizmlarini imkon qadar yoritishga harakat qilamiz.

Fan-texnika taraqqiyotidagi yutuqlar yoshlar uchun an'anaviy darslarni zerikarli bo'lib qolishiga sabab bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Oxirgi yigirma yilda ijtimoiy hayotning barcha sohalari kabi ta'limga ham innovatsiyalar keng joriy qilina boshlandi. «Flipped Classroom» (teskari sinf) g'oyasi ham o'qitishning ana shunday innovatsion g'oyasi sifatida amaliyotga joriy qilindi. Yevropaning yetakchi davlatlari Germaniya va Avstriyada 2015-yillardan oliy ta'lim muassasalarida talabalar sonining ortib ketishi hamda auditoriya soatlarini kamaytirish, o'zlashtirish samaradorligini oshirish maqsadida teskari sinf modelidan foydalanila boshlandi. O'qitishga no'anaviy yondashuv talabalarning bilim olishga, o'z-o'zini rivojlantirishga motivatsiyasini oshirdi. Chunki bunda talaba auditoriyada o'tiladigan yangi ma'ruzani uyida o'qib, tushunib, tasavvurga ega bo'lib darsga mavzu bo'yicha amaliy vazifalar yechishga tayyor holda keladi. Dars vaqti uyda

mustaqil o'zlashtirgan bilimlari asosida fanga oid ko'nikma va malakalarni rivojlantiruvchi metodikalar vositasida "uyga vazifa"ni bajaradi.

Flipped Classroom nima? "Flipped Classroom" – "Teskari o'girilgan sinf", yoki "Almashtirilgan sinf" – bu aralash ta'limning (blended learning) bir turi bo'lib, u o'quvchilarning faolligini oshirish va o'quv materialini uylarida o'qishlarini va dars paytida jonli ravishda muammolarni hal qilish ustida ishlashlarini ta'minlashga qaratilgan, ta'lim mazmunini yetkazib berish orqali an'anaviy ta'lim muhitini o'zgartiradigan o'quv strategiyasi. Loyihalar, topshiriqlar, uy ishlari va boshqalar kabi mashg'ulotlar sinfda o'qituvchi bilan birgalikda olib boriladi. Bu o'qituvchilarga dars paytida faol o'qitishga yo'naltirilgan, o'quvchilarga ma'ruza materiallari va taqdimotlarni uyda yoki darsdan tashqarida ko'rib mustaqil o'rganish uchun beriladigan interfaol metodlarning biri hisoblanadi.

"Flipped Classroom"ning ahamiyati darsning maqsadi va uslubini o'zgartirishdan iborat bo'lib, unda dars mashg'ulot bo'lib, talabalar ma'ruza materiallari bilan oldindan tanishib chiqib, tushunarsiz bo'lib qolgan jihatlarni topishi, olgan bilimlarini amalda qo'llay olishi va o'zaro amaliy tajriba almashishi mumkin. Dars davomida o'qituvchi instruktor, maslahatchi vazifasini bajaradi, talabalarni individual va guruh ishlarida ilhomlantiradi.

"Aksariyat o'qituvchilar o'z vaqtlarini materialni tushuntirishga va bilimlarni yetkazishga sarflaydilar, ozgina vaqt esa qandaydir narsalarni tahlil qilish, baholash va yaratishni o'rgatishga sarflanadi. Ta'limning "flipped-teskari modeli" bilimlarni talabaning shaxsiy makoniga yetkazishga harakat qiladi va ko'proq vaqt amaliy ko'nikmalarga sarflanadi", – deb tushuntiradi "flipped classroom – aylantirilgan sinf" g'oyasining asoschilaridan biri Jonatan Bergman .

Ushbu texnologiyaga kimlar asos solganliklari haqida to'xtalib o'tsak. Ko'pgina adabiyotlarda hamda elektron manbalarda "Flipped learning" – "Teskari o'girilgan ta'lim" asoschilari haqida turli ma'lumotlarni uchratish mumkin. Masalan, en.wikipedia.org saytining bergan ma'lumotlariga ko'ra birinchilardan bo'lib bu texnologiya haqida 1993-yilda Alison King "From Sage on the Stage to Guide on the Side" ("Sahnadagi donishmanddan chekkadagi yo'l boshchigacha") nomli asarida yozadi. Bunda u sinf xonasini "teskari o'g'irish" tushunchasini to'g'ridan-to'g'ri yoritib bermagan bo'lsa ham, Kingning ishi ko'pincha faol o'rganish uchun ta'lim maydonini yaratishga imkon beradigan inversiya, ya'ni "Flipped classroom" uchun turtki sifatida keltiriladi.

Shuningdek, Salmon Xonni ushbu yondashuvning tarafdorlari va asoschilaridan biri deb hisoblash mumkin. U butun dunyo bo'ylab maktab o'quvchilari va talabalari foydalanishi mumkin bo'lgan turli fanlar bo'yicha qisqa video ma'ruzalar yaratdi. Xonning bu g'oyasiga asos bo'lgan qisqa ma'ruzani masofadan turib ko'rish prinsipi "flipped learning – o'girilib o'rganish" texnologiyasi yotadi.

Sams Aaron o'zining "The Flipped Class: Shedding Light on the Confusion, Critique, and Hype" nomli kitobiga shunday deydi: "Ehtimol, "Flipped classroom" teskari o'girilgan sinfning eng taniqli ishtirokchisi Salmon Xon bo'lishi mumkin. 2004-yilda Xon o'z o'quvchisi bo'lgan kichik amakivachchasining iltimosiga ko'ra videoyozuvlarni yozishni boshlaydi, chunki o'quvchisi yozib olingan darslar orqali o'zlashtirgan bilimlarni

yanada mustahkamlashi va tushunmay qolgan qismlarini qayta ko‘rib chiqib o‘rganish imkoniga ega bo‘lar edi. Salmon Xon ushbu model asosida Xon akademiyasini tashkil etdi. Ba‘zilar uchun Xon akademiyasi “Flipped classroom-o‘g‘irilgan sinf ” bilan sinonimga aylandi. O‘z o‘rnida bu video filmlar o‘zgartirilgan sinf strategiyasining yagona shaklidir”.

Aksariyat adabiyotlarda va elektron manbalarda Flipped Classroom texnologiyasi 2008-yilda kimyo fani o‘qituvchilari Jonathan Bergman va Aaron Sams tomonidan ixtiro qilingan va ta‘lim sohasida ommalashtirilgan deb ma‘lumot beriladi.

Ushbu texnologiya birinchi navbatda darslarni qoldirib ketayotgan talabalarga, so‘ngra ma‘ruza materiallarini uyda ko‘rish va bilimlarini oshirish imkoniyatini qadrlaydigan barcha sinf o‘quvchilariga yordam berish maqsadida ishlatilgan. Bu esa o‘qituvchilarga o‘qitish uslublarini va umuman butun tizimni qayta ko‘rib chiqish imkoniyatini berdi. Dastlab J. Bergman va A. Sams o‘zlarining dars materiallarini Power Point taqdimotlarini ovozli yaratdilar, keyin taqdimotlar mualliflik huquqiga oid videolar bilan almashtirildi. Shunday qilib, o‘qituvchilar dastlab nazariy materiallarni onlayn tarzda taqdim etish yondashuvi sinfda o‘quv materialini yanada chuqurroq o‘rganish uchun foydali bo‘lgan dars soatlarini bo‘shatishini angladilar. Shu tarzda maktab sinflari “uy vazifasi” ni bajaradigan joyga, ya‘ni mavzularni va muammoli masalalarni puxta o‘rganishga, shuningdek, hamkorlikda mashg‘ulotlarni amalga oshirish imkoniyatiga aylandi. Ammo eng muhimi, ma‘ruzalarning barcha jihatlari oldindan o‘qituvchi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, iloji boricha vaqt kabi juda kam o‘quv manbasini ko‘paytirish uchun xizmat qildi.

“Teskari” o‘qitish tizimiga o‘tgandan so‘ng, J. Bergman talabalar bilan individual ravishda suhbatlashish, ayrim ilmiy tushunchalar haqidagi turli xil noto‘g‘ri tushunchalarni tekshirish, shuningdek, ba‘zi hodisalar haqidagi noto‘g‘ri tushunchalarga oydinlik kiritish osonlashdi. Bundan tashqari, bunday tizim har bir darsda har bir talaba bilan alohida ishlashga imkon beradi. Shunday qilib, har bir talabaga individual yondashish amalga oshiriladi.

J. Bergmanning ta‘kidlashicha, endi darslar davomida u uy vazifasini bajarishdan bosh tortmaydigan, aksincha, sinfdagi qiyin vazifalar ustida ish olib boradigan, orqada qoladigan o‘quvchilarga ko‘proq vaqt ajratadi. Bundan tashqari, sinfda muvaffaqiyatli ishlashga bo‘lgan ehtiyoj uy sharoitida nazariy materiallarni o‘rganish uchun qo‘shimcha turtki yaratadi. Ayni paytda, a‘lo darajadagi talabalar mustaqil ravishda o‘qish uchun ko‘proq erkinlikka ega bo‘lishadi. J. Bergman yangi o‘qitish tizimi takomillashishiga ham o‘qituvchilar, ham talabalar, hamda talabalarning o‘zaro munosabatlari, shuningdek, talabalarning motivatsiyasi darajasini oshirishiga ishontiradi.

Ma‘lumot o‘rnida Xalqaro Oliy ta‘lim muassasalaridan MEF universiteti, Turkiyaning Istanbul shahrida joylashgan notijorat xususiy universiteti, butun dunyo bo‘ylab “Flipped classroom”, ya‘ni “o‘zgargan sinf” ta‘lim modelini qabul qilgan birinchi universitet deb tan olingan.

Flipped Classroom texnologiyasining 4 asosiy komponenti mavjud – “F-L-I-P har bir FLIP harfi uning to‘rtta ustunini ifodalaydi, ularning har birini ko‘rib chiqamiz.

➤ *F – Flexible Environment (Moslashuvchan muhit).*

Texnologiya turli xil ish rejimlaridan foydalanishga imkon beradi. Ushbu tamoyil nafaqat rejimning moslashuvchanligining jismoniy namoyon bo'lishida, balki yondashuvlarning moslashuvchanligida, ya'ni o'quv jarayonining individualizatsiyasi, talabalarning maxsus guruhlar uchun texnik va materiallarni tanlashida ham namoyon bo'ladi.

➤ *L – Learning Culture (Axborot manbai).*

An'anaviy dars modelida o'qituvchi yetakchi o'rinni egallaydi, ya'ni u ma'lumot manbai bo'lib, avtomatik ravishda jarayonning yagona tashkilotchisi va yetakchisi bilan ta'minlanadi. Flipped Classroom texnologiyasi doirasida talaba o'zi ma'lumotni tanlaydi va tahlil qiladi, o'qituvchi esa qo'llab-quvvatlovchi vazifasini bajaradi, talaba muammoni hal qilishning optimal usulini ko'rsatishi, o'z faoliyatini to'g'ri Yo'nalishda yo'naltirishi zarur bo'lganda jarayonga kiradi.

➤ *I – Intentional Content (o'ylab qilingan tarkib – materialni oldindan mo'ljallab tarqatish).*

Bunda o'qituvchilar nimani o'rgatishlari kerakligini va o'quvchilar o'zlari qanday materiallarni bajarishlari kerakligini aniqlaydilar. Ushbu tamoyil shundan iboratki, o'qituvchi bu jarayonda talabaning faolligini, jamoada ham, individual ravishda ham o'z ishining intensivligini maksimal darajada oshirishi kerak. Bu yerda o'qituvchilar o'quvchilarga yo'naltirilgan, faoliyatga yo'naltirilgan sinfni qabul qilish uchun dars vaqtini maksimal darajada oshirish uchun oldindan tayyorlangan tarkibdan foydalanadilar.

➤ *P – Professional Educator (Professional o'qituvchi).*

Professional o'qituvchi: teskari o'g'irilgan sinfda an'anaviy o'qituvchiga qaraganda professional o'qituvchining roli yanada muhimroq. Sinf ishi davomida o'qituvchi talabalar ishini nazorat qiladi, ularga kerak bo'lganda fikr-mulohaza, baho va ko'rsatmalar beradi. O'qituvchi doimo o'z faoliyati to'g'risida fikr yuritadi, tajribasi bilan o'rtoqlashadi va konstruktiv tanqidni qabul qiladi. Ushbu texnologiyada ishlash jarayonida o'qituvchi o'quv jarayonida "ko'rinmas" ko'rinishga ega bo'lsa-da, u o'qitishning ajralmas qismi, butun o'quv jarayoni tayanadigan bog'lovchi element hisoblanadi. Ko'chirilgan modelni kuzatuvchi, o'z vaqtida o'z fikr mulohazalarni (feedback) beradigan, ishni doimiy ravishda baholaydigan va o'quvchilarga tarkibni o'zlashtirishga yordam beradigan o'qituvchilar kerak. Bu faqat professional o'qituvchilarning qo'lidan keladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqadiki, "Flipped Classroom" texnologiyasi bizning davrimiz talablariga javob beradi, shu jumladan sinf tizimining asoslari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu nafaqat o'quv jarayonini diversifikatsiya qilish, balki o'quv tizimida va material ta'minotida yangi ko'rinishga ega bo'lish imkonini beradi. Ushbu texnologiya hozirda o'zlari bilim olayotgan talabalar uchun ham, o'qituvchilar uchun ham samarali bo'lib, muammoli masalalarni chuqurroq o'rganish uchun xizmat qiladi, shuningdek, qisqa, ammo katta imkoniyatlar bilan o'qitiladigan materiallar sifatini yaxshilashga yordam beradi. Video darslar, ma'lumotni tushunishingizni tekshirish uchun qiziqarli maqolalar va interaktiv mashqlar orqali o'qitiladigan materiallar sifatini oshirish imkoniyatini yaratadi.

BADIIY KONSEPTLARNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI

Sarvinoz NURMONOVA,

NavDPI 2-kurs doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda tilshunoslik va madaniyatshunoslikning dolzarb masalalaridan biri bo'lgan konseptning hozirgi zamon she'riyatidagi ma'no tovlanishlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: kognitiv tilshunoslik, "Dunyo" konseptosferasi, konsept -tushuncha - so'z zanjiri.

Annotation: This article discusses the interpretation of the concept in modern poetry, which is currently one of the topical issues of linguistics and cultural studies.

Keywords: cognitive linguistics, the "World" conceptsphere, chain of concept - term - word.

Аннотация: В этой статье рассматриваются трактовки концепта в современной поэзии, что в настоящее время является одним из актуальных вопросов лингвистики и культурологии.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концептосфера «Мир», цепочка концепт - понятие - слово.

Jamiyatda inson faoliyati ma'lum milliy madaniy muhit doirasida kechadi. Shuning uchun har qanday turdagi bilish jarayoniga oid strukturalar, tuzilmalarda milliy kolorit mavjud bo'lishi ham tabiiydir.

"So'zsiz, insonning inson sifatida shakllanishining o'zi ham madaniyat bilan bog'liqdir. Uning nafaqat intellektual faoliyati, balki oddiy hayotiy xatti-harakatlarining barchasi ham milliy madaniyat ko'zgusida aks topadi va ushbu madaniyat qonun-qoidalari "nazorati"da bo'ladi. Har qanday madaniyat atrof-muhit ta'sirida taraqqiy qilib, o'zgarib boradi. Turli millatlar madaniyati bir-biridan dastlabki o'rinda voqelikni moddiy va ma'naviy o'zlashtirishdagi farqi jihatidan ajralib turadi. Bunday farqning asosida o'zlashtirilayotgan obyekt yoki bu faoliyat mahsuli emas, balki ushbu moddiy-ma'naviy o'zlashtirish jarayoni qanday yoki qay uslubda kechayotganligi yotadi. Shu sababli madaniyatni moddiy va ma'naviy, subyektiv va obyektiv, ichki va tashqi, shaxs madaniyati va milliy madaniyat kabi turlarga ajratishadi". [1, 63]

Taniqli shoir Sirojiddin Sayyid she'riyatida o'zbek mumtoz she'riyati an'analari bilan birga xalq og'zaki ijodiga xos xususiyatlar – xalqchilik, soddalik, tilining shiraligi, Surxondaryo shevasiga xos leksik va musiqiy tovlanishlar yetakchilik qiladi. Shuning uchun uning aksariyat she'rlari qo'shiq va ashulalarga aylanib ketgan. Ayni paytda Sirojiddin Sayyid o'z ijodida o'zbek she'riyatining so'nggi badiiy yutuqlarini o'zlashtirgan holda hozirgi voqelikda va kishilarning ruhiy olamida yuz berayotgan o'zgarishlarni aks ettirmoqda. Uning she'rlarida "Dunyo" konseptosferasi hayot, taqdir, xorijiy yurt, olam, xayol, mol-davlat, dunyoqarash, umr, o'lim, vatan, nafs kabi tushunchalarni o'z atrofida jamlagan. Quyida shoirning ayrim she'rlarida dunyo konseptining turli ma'no tovlanishlarini kuzatamiz.

*Kimga ko'ngil ochdim beboj, bexiroj,
Qo'ynidan tikon yo tosh chiqdi oxir.
O'zingdan qo'ymasin quchog'ingni och,
Dunyoda eng ochiq, beminnat beg'ir!*

*Bu tunlar boshlanar oydin, sumanbo'y,
Ko'kdan ishva aylar Zuhro, Cho'lponim.
Dunyo turgunicha turgin, omon bo'l,
Do'sti qadrdonim, aziz choponim! ("Choponga hazil qasida") [4, 314]*

*Birovning to'n, birovning yo'q etigi,
Dunyo shudir doim bisyor kemptigi.
Xo'tigini g'ajib o'tar xo'tigi,
Men bu holni oshkor qilsam kulgili. ("Kulguli") [4, 275]
Sochlaringni maydalay,
Bu dunyo bir g'azalday.
Bir baytida men xorman,
Bir baytida sen zorsan. ("Sochlaringni maydalay") [4, 123]*

*Ingichkajon, bir kun gullar yo'ng'ichqalar,
Meni oxir o'ldurgusi ingichkalar.
Do'stu yorim doston qilar ming yilchalar,
Bu dunyodan qandoq o'tay, ingichkajon?
Hajringda men motam tutay, ingichkajon. ("Ingichkajon") [4, 216]*

*Dunyo larning zamirida sirlar uxlar go'dakdek,
Shabnamlarning yaltirashi yor taqmagan zirakdek.
Bir sipohi yaqinlashar ko'rinishi kuzakdek,
Nafasidan bog'lar titrab, jimirlaydi daryolar. ("Fasl") [4, 129]*

*Men dunyoning tushlariga kirgan o'g'il,
Ko'ksim ichra alamlarim shig'il-shig'il.
Ey dunyo, sen mehru muruvvating qo'ygil,
Yo'rgaklading meni hajru hijronlarga. ("Oy nurlari yoyiladi sayhonlarga") [4, 127]*

*Dunyo g'urbatiga nazar tashlablar
O'tdi Boburlaru o'tdi Mashrablar. ("Mangu nomlar") [4, 351]*

*Qo'llarim shoxlarday zor qolgan kunlar,
Dil ketib, valekin or qolgan kunlar
Sen ketding, muzladi o'ng ila so'lim,
Alamli dunyoda alamli gulim. ("Alamli dunyoda") [4, 70]*

*Menga qadim minorlardan bir sas yetar,
Shul sas mening ko'nglim oxir serfayz etar.
Menga **dunyo** kerak emas, bir xas yetar
Yassaviylar yotgan aziz yerlaringdan. ("Ilinj") [4, 44]*

*She'riyat, ukalar, o'zga **dunyodir**,
Kirmang bu **dunyoning** hisobi bilan. ("She'riyatga kirish") [4, 357]*

*Toki Navoiydan navo taralmish -
Dunyoda yangi bir **dunyo** yaralmish. ("Mangu nomlar") [4, 352]*

*Ko'nglingga **dunyo** kiribdur el kabi,
Buncha bisyordir havo-yu matlabi. [4, 244]*

***Dunyo** kezib, sen **dunyoni** taniding, lek
Bir kun bug'doy, somoningni tanirmisan? [4, 316]*

Bunday misollarni yanada davom ettiraverish mumkin. Xullas, misralarda talqin qilingan fikrlar tom ma'nodagi milliylikning dunyo konseptida mujassamlashganidan dalolat beradi.

Darhaqiqat, har bir shaxsning lisoniy qobiliyati va muloqot malakasi ma'lum madaniyat hududida, madaniy muhitda shakl topadi va faollashadi. Shunday ekan, insonning tafakkur va lisoniy faoliyati jarayonida yuzaga keladigan birliklarning strukturaviy va mazmuniy sathlarida madaniy elementlarning aks topishi tabiiydir.

Sirojiddin Sayyid she'riyatida milliy tushunchalarimizni anglatadigan konseptlar bilan bog'liq misralar juda ko'p. Shoir she'rlarida konsept va konseptosfera orqali olamning lisoniy manzarasi aniqlanib, tilshunoslikda "oila", "ona", "vatan", "do'stlik", "erkak", beshik, kelin kabi konseptlarning leksik, pragmatik, kognitiv jihatlarini yoritish mumkin.

"Inson har qanday voqea-hodisani, predmetni idrok etish, uning haqida ma'lum tushunchaga ega bo'lishda beixtiyor yoki baixtiyor oldingi tajribasiga tayanadi". [2, 65] Xullas, dunyoni ko'rishning konsepti umuminsoniy, milliy va individual xususiyatlarning aloqadorligida namoyon bo'ladi.

Kognitiv tilshunoslikda muhim hisoblangan konseptosfera termini - bu milliy konseptlarning jamlanmasi ma'nosini anglatadi. U til sohibiga oid konseptlarning barcha imkoniyatlari bilan vujudga keladi. Xalq konseptosferasi tilda anglashilgan semantik sferaga nisbatan keng hisoblanadi. Milliy madaniyat, xalq og'zaki ijodi, fan va badiiy adabiyot qay darajada boy bo'lsa, xalq konseptosferasi ham shunga mos holda keng hisoblanadi.

Konsept inson ongida yashaydi va ehtimollar doirasidagi tushunchalarga ishora beribgina qolmasdan insoniyatning tarixiy, ijtimoiy, ilmiy tajribasini namoyon etadi. Konseptlarni aniqlashda ma'lum bir madaniyatga mansub bo'lgan tayanch so'zlar inobatga olinadi.

Xalqchil, ko‘ngilga yaqin she‘rlari bilan tanilgan shoir Sirojiddin Sayyidning deyarli har bir misrasida milliyligimizning, madaniyatimizning go‘zal va ko‘p ma‘no bilan ifodalangan konseptlariga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Masalan, “Kundajuvoz. Kech kuz” nomli she‘rida:

*Hovlilar tubsiz bir sukunatga g‘arq,
Derazalar boqar pastdan tepaga.
Ochiq qolgan qozonlar boqar,
Boqadi kimningdur yag‘ir telpagi.
Xazonlar qoplagan ko‘rpacha, yostiqliq,
Do‘mbira. Joynamozi. Nosqovoqliq.
Obdastada ikki kunlik suv...
Yurakka o‘yilar chuqur bir qo‘rquv.
Cho‘qqilarga teginib nogoh
Oy chinni laganin shunda sindirar.
Bu chuqur tunlarning bag‘rida,
Chuqur-chuqur xumlar qa‘rida
Yaltirar qop-qora shinnilar. [5, 38]*

Yuqoridagi misralarda kundalik hayotni tavsiflovchi milliy so‘zlarni uchratamiz.

Yoki quyidagi “Baxt” sarlavhali she‘rda chimildiq konsepti orqali butun o‘zbek millatining quvonchini, yangi hayot ostonasi tushunchasini ifodalab turganini ko‘rishimiz mumkin.

*Uylangan yigitlar bu yil buncha ko‘p!
Har bir uyda bittadan kelin,
Har bir uyda to‘ydan yodgorlik –
Chimildiq va ... bittadan kelin. [5, 27]*

Yana bir “Samarqandda” nomli she‘rning sarlavhasidanoq qanday ma‘no anglashilayotganini bilish mumkin. Ya‘nikim, birgina konseptning o‘zidayoq madaniy milliy obidalarimizni o‘z bag‘riga jo qilgan, necha yillardan buyon farzandini asragan onadek asrab kelayotgan qadamjoni tushunamiz.

*Unutib asrimning talvasalarin
Shoshilmay kezaman madrasalarni
Sukunatni tinglab turarlar
Hujralar. Hujralar. Hujralar.
Eshiklar.
Eshiklar.
Eshiklar.
Eshiklar tarixday ochilar
Darchalardan Samarqandaga qarayman:
Minorlar turibdi – soqchilar...
Lol qolgan Ulug‘bek,
Jim turgan Sherdor.
Registonni kezaman men –*

Qadim xayollarga g'arq. [6, 52]

Konsept mohiyati konsept - tushuncha - so'z zanjirida aks etadi. Tushuncha insonning tafakkuri shakli sifatida konseptga bog'lanadi. Konsept va u bilan bog'liq konseptosfera tilimizdagi mavjud so'zlar vositasida mavjud bo'ladi va tilga xos bo'lgan ijtimoiy funksiyalarning amalga oshishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR

1. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax, 2006;
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. Besh jildli, ikkinchi jild. – Toshkent: "UzME", 2008;
3. Sirojiddin S. Asarlar. II jild. Toshkent, 2018;
4. Sirojiddin S. So'z yo'li. – Toshkent, 2008;
5. Sirojiddin S. Sevgi mamlakati. – Toshkent, 1987.

EVFEMIZMNING UMUMIY MASALALARI

Maqsuda Saydullaevna NAZAROVA,

Dilnora Dilshod qizi GAFUROVA,

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Annotatsiya: Maqolada evfemizmlarning tilshunoslikda o'rganilishi masalalari yoritilgan.

Tayanch so'zlar: til, evfemizm, tibbiy evfemizm, professional nutq evfemikasi.

Аннотация: В статье освещаются вопросы изучения эвфемизмов в лингвистике.

Ключевые слова: язык, эвфемизм, медицинский эвфемизм, эвфемизм профессиональной речи.

Abstract: The article covers the issues of the study of euphemisms in linguistics.

Keywords: language, euphemism, medical euphemism, euphemism of professional speech.

Har bir til imkoniyatlari nutqiy voqelanishining o'ziga xos ko'rinishi bo'lgan evfemizmدا til va ma'naviyat, til va madaniyat, til va ruh mushtarakligi yaqqol namoyon bo'ladi. Shuning uchun milliy ma'naviyat muammosi globallashtirish bugungi kunda milliy mentalitetni ifodalaydigan evfemik vositalarni o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Evfemizmning paydo bo'lishi insoniyat tafakkuri va axloqiy qadriyatlar rivoji bilan bog'liq. U nafaqat til hodisasi, biror tushunchani qaytadan nomlash, balki insonning nutqiy vaziyatni o'dob-axloq doirasida tashkillashtirish sifatida ham namoyon bo'ladi. Maqbul so'z qo'llana turib, so'zlovchi tomonidan man etilgan birliklar qo'llanishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosoz muhit yumshatiladi. O'zbek tilida evfemizm hodisasi "hurmat" va "andisha" tushunchalari bilan uzviy bog'liq holda ifoda etiladi.

Shu o'rinda aytmoqchimizki, tilda tibbiy evfemizmlarning 12 ta mavzuiy guruhlarini aniqlangan. Tibbiyotda bemorga holatlarni ochiqdan-ochiq aytishdan saqlaniladi va shunga ko'ra, tibbiy evfemizmlar tasniflanganligini bilishimiz mumkin. Bunda eng avvalo insonning ayrim fiziologik yoki jismoniy jarayon-holatini anglatuvchi, o'lim bilan bog'liq, kasallik bilan bog'liq, davosiz yoki davosi uzoq kasallik nomlari bilan bog'liq, jamiyat

tarafidan uyat, qo‘pol deb qabul qilingan kasalliklar va alohida holatlarga asoslangan nomlanishlar, inson tana a‘zolarini ifodalovchi evfemik ifodalar kabi. Masalan, “homilador” so‘zi o‘rnida ruslar “chaqaloq kutish” deyishsa, o‘zbek xalqida “yukli”, “og‘iroyoq” deyish yoki “ko‘r” so‘zi o‘rnida “ko‘zi ojiz” deyish kabi.

Evfemik ma‘no yuklangan ifodalar antik davrdan boshlab olimlarda qiziqish uyg‘otgan. O.M.Freydenbarg tahriri ostida chop etilgan “Antichnye teorii yazykoznaniya i stilya” nomli asarda “evfemizm” tushunchasi Demokrit, Platon, Aristotel tomonidan ham tilga olinganligi haqida ma‘lumot beriladi. Antik davr notiqolari evfemizmni e‘tibor qaratganlar, uning ta‘siri va go‘zal ifoda yaratishi haqida ko‘p gapirishgan. Sitseron bir-biriga muqobil bo‘lgan so‘zlar ichida eng go‘zal va ta‘sirchanroqlarini tanlash lozimligi va agar nutqda ma‘nosiz yoki noo‘rin so‘zlar ishlatilsa, u butun mazmunning nomaqbul, qo‘pol yoki tushunarsiz bo‘lib qolishiga xizmat qilishi haqida gapirgan.

Demak, bu til birligi haqida qadimgi davrlarda ham bilishgan, ulardan foydalanishgan va hozirga qadar istifoda etishadi. “Dastlab, evfemizmlar XII – XV asrlarda ingliz tilida paydo bo‘lgan.

XVI asrning yarmiga kelib nutqiy madaniyatni yuksaltirishga bo‘lgan urinish kuchayib, evfemizmga keng imkoniyat yaratiladi va bu o‘sha davr adabiyotida ham o‘z aksini topa boshlaydi.

XIX asrga kelib o‘zgacha madaniy hayot tarzi shakllanadi, erkaklar ishlab chiqarish bilan band bo‘lishlari, ayol esa oila, ro‘zg‘or ishlari bilan band bo‘lishlari lozim bo‘ladi. Axloqiy va rasmiy senzura kuchayib, noziklik, nutqiy madaniyat yanada rivoj topa boshlaydi.

Dunyo tilshunosligi XIX asrning oxirlarida nemis olimi G.Paulning “semantik o‘zgarishlar sxemasi”da evfemizmlarni tadqiq etilishi bilan evfemizmlarni o‘rganishning yangi tadrijini boshlab berdi, natijada g‘arb tilshunosligida evfemizmlarga oid dastlabki ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Rus tilshunosligida evfemizmlar ilk bor XX asrning o‘rtalarida, aniqrog‘i, 1935-1940-yillarda D.N.Ushakov tomonidan gapirilgan: “Evfemizm (yunoncha *eeuphemeo* – muloyim gapiraman) (ling.) – ma‘lum bir vaziyatda o‘z nomi bilan atash noqulay, axloqqa zid va yoqimsiz bo‘lgan narsa yoki hodisani bilvosita, yashirin tarzda nomlash uchun ishlatiladigan so‘z (yoki ifoda).

Rus olimi I.V.Arnold evfemizm yunoncha *euphemismos*, *eu* – yaxshi va *phemi* – gapiraman so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, kishilarga nisbatan ishlatiladigan beodob, qo‘pol so‘zlar o‘rniga emotsional me‘yoriy bo‘lgan sinonim so‘z yoki so‘z birikmalarining qo‘llanilishi ekanligini ta‘kidlaydi. [Arnold I.V. *Leksikologiya sovremennogo angliyskogo yazyka*. – Moskva. –2012. – 284 s.].

Nafaqat inson a‘zolari, balki hayvon va hasharot nomini evfemalashtirish mumkin. *Bo‘ri* so‘zi chorvador nutqida *u*, *haligi*, *qora*, *jondor* evfemalari ham qo‘llaniladi: *Itlar hurishayapti, u (bo‘ri demoqchi) kelganga o‘xshaydi; Kecha suruvga jondor oralabdi.*

Evfemizm hodisasi XX asr boshlarida umumtilshunoslikda J.Vandriyes, L.A.Bulaxovskiy kabi tilshunoslar tomonidan soha bilan bog‘liq adabiyotlarda qayd etilgan bo‘lib, ularning fikr-mulohazalari evfemizm mohiyati tavsifining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu hodisani alohida millat, alohida jins vakillari (masalan, oltoy

ayollari nutqi) misolida tadqiq etgan olimlar sirasiga A.N.Samoylovich, N.A.Baskakovlarni kiritish mumkin. Ular evfemizmni ko‘p qirrali etnik hodisa sifatida yoritishga harakat qiladilar [*Qodirova X.B. Abdulla Qodiriyning evfemizm va disfemizmlardan foydalanish mahorati: Filol.fan.nom. ...diss. – T., 2012 .]*

Evfemiya hodisasi B.A.Larin, A.M.Katsev, N.S.Boschayeva, L.V.Artyushkina, G.G.Kujim va boshqa tilshunos olimlar tomonidan o‘rganilgan bo‘lib, uning turli nuqtai nazardan turli jihatlari yoritilgan. Masalan, L.V.Artyushkina evfemizmning almashinishini va semantik tipini tadqiq etgan bo‘lsa, N.S.Boschayeva tomonidan uning pragmatik aspekti batafsil o‘rganiladi. G.G.Kujim evfemizmni tilning “meliorativ” vositasi sifatida yoritisa, A.M.Katsev uni ijtimoiy psixologik-jihatdan talqin etadi.

O‘zbek tilshunosligida evfemizm atamasi N.Ismatullayevning “Hozirgi o‘zbek tilida evfemizmlar” nomli tadqiqotida o‘rganilgan [*Ismatullayev N. Hozirgi o‘zbek tilida evfemizmlar. Filol.fan.nom. ...diss. Toshkent,1965*]. Olim evfemizmning paydo bo‘lish tarixiga to‘xtalib, *tabu* bilan bog‘liqligini ta’kidlaydi. Shuningdek, evfemizm tasnifi xususida turli tilshunos olimlar qarashlariga fikr bildirib, o‘z ishlarida uning yaratilish sabablariga ko‘ra tasnifini taklif etadi.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da “Evfemizm” grek tilidan olingan so‘z bo‘lib, yaxshi gapiraman degan ma’noni anglatadi. Aniqrog‘i, biror sababga ko‘ra qo‘llanilishi taqiqlangan yoki qo‘llanilishi noqulay bo‘lgan qo‘pol, dag‘al so‘z, ibora o‘rniga boshqa yumshoqroq so‘z yoki ibora qo‘llash tushuniladi. [O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildli. J. 5. T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2008. – B.17.]

A.Omonturdiyev tadqiqoti professional nutq evfemikasiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda, asosan, Surxondaryo va Qashqadaryo vohalari chorvador tog‘ qishloqlari aholisi nutqi evfemikasi o‘rganilgan. [*A.Omonturdiyev. Professional nutq evfemikasi (Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlari chorvadorlari nutqi asosida) .T., Fan, 2006.]*

Evfemik birliklar serqirra hodisa, bu ularni har bir belgisi asosida turlicha tasnif qilish imkonini beradi. Zero, individual nutqga xos evfemizmlar lisoniy va nolisoniy omillar qorishuvidan iborat yaxlitlik bo‘lib, bu omillar asosida qo‘lga kiritilgan natijalarni umumlashtirishgina har bir evfemizmning o‘ziga xos, shuningdek, shaxs idiolektiga xos evfemizmlarning individual mohiyatini aniqlash imkonini beradi.

Масалан, “o‘lmoq” tushunchasining “*ajal chaqirмоқ*”, “*яратган даргоҳига кетмоқ*”, “*рихлат қилмоқ*”, “*ёруғ дунёни тарк этмоқ*”, “*омонатини топширмоқ*”, “*учмоқ*”, “*қўз юммоқ*” каби ўндан ортиқ эвфемизмлари мавжуд. Bular sinonimik qatorni tashkil qilgan bo‘lsa-da, birlamchi ma’no bilan ko‘chim orasidagi bog‘liqlik ma’lum ma’noda uzilganini kuzatish mumkin,

Xulosa sifatida aytish mumkinki, tilshunoslikda evfemizm keng o‘rganilgan bo‘lib, bugungi kunga qadar yuqorida sanab o‘tilgan olimlar tomonidan evfemizmning ko‘proq nutqiy qatlam sifatidagi xususiyatlari tadqiq etilgan. Uning lisoniy va nutqiy evfemalar farqlanib, evfemik ma’no kategoriyalari funksional-uslubiy jihatdan tasnif qilinganligi ahamiyatlidir. Evfemizmning psixologlar, mantiqshunoslar tomonidan ham chuqur o‘rganilayotganligi hodisaning til va tafakkurning paydo bo‘lishi bilan uzviy shakllanganligini ko‘rsatadi.

“LATIFA” VA “ANEKDOT” TERMINLARINING QIYOSIY TAHLILI

Feruza TEMIROVA,

Navoiy davlat pedagogika insituti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi “latifa” va xorijiy tillardagi “anekdot” terminlarining qiyosiy tahlili tadqiq etilgan. Muallif tomonidan ushbu janrlarning umumiy va farqli jihatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar. Latifa, folklor, anekdot, janr, “shorta soz”, “shutka”, “fasetiy”.

Annotation. This article examines the comparative analysis of the terms “Latifa” in the Uzbek language and “anecdote” in foreign languages. The author has studied the general and various aspects.

Keywords. Latifah, folklore, anecdote, genre, “shorta soz”, “shutka”, “facetium”.

Аннотация. В данной статье исследуется сопоставительный анализ терминов “латифа” в узбекском языке и “анекдот” в иностранных языках. Автор изучил общие и различные стороны.

Ключевые слова. Латифа, фольклор, анекдот, жанр, “короткая песенка”, “шутка”, “фасетий”.

Latifa – o‘zbek folklorining mustaqil epik janri hisoblanadi. U hajman kichik, mazmunan lo‘nda bo‘ladi va bir yoki ikki epizoddan tashkil topadi. Latifalar ortiqcha tasviriylikdan xoliligi bilan ajralib turadi. Ularda ortiqcha so‘z va detallarni uchratish qiyin. Kompozitsiyaning soddaligi, syujetning ixcham va lo‘ndaligi, yechimning favqulodda yuz berishi va tasodifan ko‘tarilgan kulgiga asoslanganligi, yagona markaziy qahramon obraziga bog‘liqligi latifaning doimiy va barqaror janriy belgilari hisoblandi [1, B.189]. Latifa janri bevosita ijtimoiy hayot bilan hamohangdir. U zamonga, insonlar hayotiga moslashadi va ijtimoiy hayotdagi voqea-hodisalarni badiiyashtirib, kulgili tarzda bayon etadigan janrdir. Latifalarda xalq turmushidagi nuqson-illatlar, insonlarning xato-kamchiliklari ustidan kulib ularni tanqid ruhi orqali yaxshilikka chorlashni maqsad qiladi. latifalarda doimo ikki xil harakter bir-biriga qarshi qo‘yiladi, ya’ni adolatparvarlik, sahovatpeshalik, quvnoqlik, aqllilikka qarshi adolatsizlik, xasislik, go‘llik va laqmalik kabi tushunchalar obrazlar siymosida o‘zaro bahsga kirishadi. Latifalarning yana bir o‘ziga xos xususiyatlaridan biri bu – latifalar mantiqan qarama-qarshi, ba’zan be‘mani fikr yoki g‘oyalarni badiiyashtirib ishonchli tarzda namoyish etishdir.

Latifalarning vujudga kelishi xalq ijodiyotining tarixi singari tarixiydir. Latifalarning asl yaratuvchisi xalqning o‘zi hisoblanadi. Dastlab latifalar oddiy xalq tomonidan og‘zaki tarzda bayon qilinib, keyinchalik takomillashib badiiy adabiyot mahsuliga aylanib ketgan va bugungi kungacha rivojlanib, sayqallashib adabiyotimizdagi eng ommabop va yashovchan janr bo‘lib qoldi. Davrlar o‘tib odamlarning hayot tarzi, turmushi, tarix o‘zgardi ammo lekin, insoniyatning hajvga bo‘lgan munosabati, estetik fikrlashi zamonga qarab moslashaverdi va takomillashdi. Shu bilan birga u tildan bu tilga juda tez o‘zlashadi, milliy madaniy qarashlarga, ijtimoiy, siyosiy vaziyatlarga moslashtiriladi. O‘zbek tili izohli

lugʻatlarida latifaga “nazokat, noziklik, oqilona soʻz”, “kulgili voqea-hodisa haqidagi kichik hikoya” deb taʼrif berilgan boʻlsa, ingliz izohli lugʻatlarda esa “anecdote – aynan bir shaxs yoki hodisa haqidagi qisqa va kulgili hikoya” deb taʼriflangan.

Ruslarda anekdotga tarixiy-falsafiy tushuncha kabi qaraladi. Anekdot yaʼni latifa bu hamma narsa: estetik fikrlash madaniyati, dunyoni kashf etishda yordam beradi, abadiy va jonli hayotiy zarbalarni tushunib yetishga, ahamiyatsiz narsalarda yorqinlikni va oʻyin-kulgini topishga xizmat qiladi. Anekdot – falsafiy tushuncha boʻlib, unda shaxsiy tushunchalar, jamiyat odatlari va siyosiy qarashlar oʻzaro munosabatga kirishadi. Anekdot ilk marta paydo boʻlganda u zamonaviylik ajralmas boʻlagi sifatida qaralgan. Yaʼni anekdotlar har qanday zamonda mavjudlikning tarkibiy xususiyatlari: tarixiy tendensiyalar, milliy anʼanalar, psixologik tiplarni paradoks orqali koʻrish imkoniyatini yaratadi [2, C.81]. Darhaqiqat, latifalar yoki anekdotlar har qanday zamon va davrga moslashib oʻsha davr odamlarining shaxsiyati, ijtimoiy hayotini aks ettiradi.

Toʻplangan materiallar, olimlarning fikridan kelib chiqib “Latifa” janri rus va ingliz adabiyotidagi “anecdote” janriga mos degan xulosaga kelish mumkin. Chunki aynan “anecdote” janri ham gʻarb adabiyotida ilk marta ogʻzaki shaklda namoyon boʻla boshlangan va vaqt oʻtgan sari rivojlanib, olimlar tomonidan yigʻilib toʻplamlar holiga keltirilgan. Bu holatga oid baʼzi fikrlarni folklorshunos olim Suvanqulov B.M.ning ilmiy tadqiqotlarida ham uchratishimiz mumkin. Olimning fikriga koʻra: “Latifa” janri badiiy mohiyati jihatidan aynan “anecdote” janriga mos hisoblanadi. Olim “Anekdot”ni baynalminal termin deb taʼkidlab, turkmanlarda “shorta soz”, ruslarda “shutka”, italyanlarda “fasetiy”, fransuz va inglizlarda “fablio”, nemislarda “shvank” koʻtinishida boʻladi deb hisoblaydi. Lekin aynan “latifa” va “anekdot” bir xil janr degan fikrdan yiroq holda, ularning mohiyati va xususiyatlaridan kelib chiqib, doimo parallel va oʻxshash maʼnoni anglatashini aytib oʻtgan [3, B.65].

Bizning fikrimizcha ham “latifa” janri maqsad, vazifasi va predmetiga koʻra gʻarb folklorining “anekdot” janriga mos deb hisoblaymiz. Chunki ikkala janrning yaratilish mohiyati xalq turmushidagi xato-kamchiliklar, nuqson-illatlarni yoʻqotishni maqsad qilgan va hajviy kulgi ostiga olgan. U orqali kelgusi avlodni adolat, odob, yomonlikka qarshi yaxshilik ruhida tarbiyalashni koʻzda tutgan. Hamda barcha xalqlar adabiyotiga xalq ogʻzaki ijodi namunasi sifatida taʼrif etilgan.

“Anekdot” terminini tahlil qilish maqsadida turli ingliz manbaalariga murojaat qildik: “anekdot” biror shaxs yoki voqea qisqacha hikoya hisoblanib uning asosiy xususiyati nutqda yoki bahsda hajviy muhit yaratish. Ingliz adabiyotida va adabiy qahramonlar tarixida anekdot alohida ahamiyatga ega. XVII-XVIII asrlarga qadar anekdot gʻarb madaniyatida insonlarning nutqida, suhbatida aks etgan. XVIII asrning soʻngi yillaridan boshlab Angliyada har yili yuzga yaqin toʻplamlar nashr etila boshlangan [4, P.34]. Yana bir boshqa manbaada “Anekdotlar bir qancha maqsadlarga xizmat qiladi. Qiziqarli latifalar begonalar oʻrtasidagi doʻstlikni qoʻzgʻatishi yoki atmosferani yengillashtirishi mumkin. Anekdotlar tinglovchilarning eʼtiborini tortadi, shuningdek, keskinlikni kuchaytirishi va mumkin boʻlgan toʻsiqlar yoki baxtsizliklar haqida ogohlantirishi mumkin. Anekdotlar baʼzan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi yoki yoʻnalish beradi; biografik latifalar insonparvar

bo'lishi mumkin, hamdardlik va xarakterlar o'rtasidagi bog'lanishni rag'batlantiradi yoki aksincha bo'lishi mumkin va shaxsiyatning ayanchli xususiyatini ochib beradi" [5]. Anekdotal manipulyatsiya yoki aldash uchun vosita bo'lishi mumkin, uydirma va uydirma latifalar haqiqatga o'xshash maqsadlarga xizmat qiladi. Ular kundalik hayotga taalluqli bo'lgan suhbatning o'ziga xos xususiyati. Ehtimol, oilada, do'stlar davrasida, ta'lim dargohlarida anekdotlardan tez-tez foydalanishganiga guvoh bo'lamiz sababi, insonlar fikrni ifodalash va tushunishni osonlashtirish uchun ko'pincha latifalardan foydalanadilar. Yozuvchilar hikoyaning asosiy ma'lumotlarini: kim ishtirok etgan, qachon va qayerda sodir bo'lganligini ko'rsatib o'tishni ma'qul ko'rishadi va bu asosiy element deb hisoblashadi.

Xulosa qilib aytganda, G'arb adabiyoti anekdot janri ustida juda ko'p izlanishlar olib borilgan, bular to'plamlar, tarjima asarlar va mualliflik kitoblardir.

ADABIYOTLAR

1. Safarov. O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Musiqqa. 2010.
2. Курганов Е. Анекдот как жанр русской словесности. Москва: ArsisBooks, 2014.
3. Suvonqulov B O'zbek xalq latifalarining janr xususiyatlari". Filol.fan.nom. ... dis. avtoref. – Toshkent. 2008.
4. A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Fifth Edition. J. A. Cuddon. © 2013 The Estate of J. A. Cuddon. Published 2013 by Blackwell Publishing Ltd.
5. <https://www.supersummary.com/anecdote/#:~:text=Anecdotes>

SHOHLIK VA SHOIRLIKDA KECHGAN MAZMUNLI UMR

Dilafro'z Abdug'aforovna QAHHOROVA,

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti "Jahon adabiyoti" kafedراسi o'qituvchisi

Tarixda juda ko'p shohlar yashab o'tgan. Ba'zilar saltanatni adolat va matonat bilan boshqarib nom taratgan bo'lsa, ba'zilar mardonavor g'alabalari bilan tillardan-tillarga o'tib kelmoqda. Amir Temur va Temuriy shahzodalar ham o'zining bahodir va adbirkorligi, shuningdek, ilm ma'rifatdagi yuksak iqtidori bilan nafaqat xalqimiz balki ko'plab mamlakatlarda hurmat va ehtirom bilan yodga olinadi.

Temuriylarning eng so'nggi shahzodasi umrining so'ngini Vatandan olisda yurt sog'inchi bilan o'tkazgan, boburiylar sulolasi asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur ham nafaqat adolatli shoh balki ko'plab yozgan asarlari bilan mumtoz adabiyotda, tarixda beqiyos o'rin tutadi. Boburning lirikasi hamda adabiyot nazariyasiga doir qarashlari va izlanishlari mumtoz adabiyotning durdonasi hisoblanadi. Uning ma'naviy merosi jahon ilm-fani rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Quyida biz uning shohlik va shoirlikda kechgan umriga bularning o'zaro bog'liqlik va ayro jihatlariga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Zahiriddin Muhammad Bobur "Boburnoma" asarini yozar ekan o'zining taxtga o'tirishini shunday bayon qiladi: " Tengri taoloning inoyati bilan va hazrati on Sarvari koinotning shifoati bilan va chaharyori Bosafolarning himmati birlan seshanba kuni Ramazon oyining beshida tarix sekkiz yuz to'qson tuvg'izda Farg'ona, viloyatida o'n ikki yoshda podshoh bo'ldim". Bundan ko'rinib turibdiki u shu kundan shohlik faoliyatini boshlagan. Boburning o'z guvoxligiga ko'ra, shoir sifatida ijodiy faoliyati Samarqandni ikkinchi marta egallagan vaqtda boshlangan; „Ul fursatlarda birorikkirar bayt aytur edim“, deb yozadi u va turkiyda shu ruboiyni aytadi:

Ishlar bori ko'nglungdag'idek bo'lg'usidir,

In'om-u vazifa bori buyrulg'usidir.
Ul g'alla-u muhmalki, deb erding, berdim,
Muhmalg'a bo'y-u g'alladin uy to'lg'usidir.

Keltirilgan ushbu ruboiy bilan Zahiriddin Muhammad Bobur Mullo Binoiyning ruboiysiga javob qaytaradi:

Ne g'alla maro k-az o' tavonam no'shid,
Ne muhmali g'alla to tavonam po'shid.
Onro, ki na xo'rdanast-u ne po'shidan,
Dar ilm-u hunar kujo tavonad ishid.

(Tarjimasi: Na yegulik g'allam bor va na kiygulik kiyimim. Yeyar-u kiyari bo'lmagan kishi ilm-u hunarga qanday urina olsin?) Bu javob ruboiysi bilan Bobur barcha ishlar ko'ngildagidek bo'lishini, Barcha in'om va vazifalar buyurilganini. G'alla va kiyim deding berdim, o'zi kiyimga uyi esa g'allaga to'lishini bayon qiladi.

Taxtga o'tirgan yosh podshoh Bobur hukmronligining dastlabki 2—3-yilida mavqeini mustahkamlash, bek va amaldorlar bilan o'zaro munosabatni yaxshilash, qo'shinni tartibga keltirish, davlat ishlarida intizom o'rnatish kabi muhim chora-tadbirlarni amalga oshirgan bo'lsa shoir sifatida Samarqanddaligining ilk oylarida Alisher Navoiyning istagi va tashabbusi bilan o'zaro yozishmalar qilishni boshlashadi. Bu esa Boburni ko'proq ijod qilishiga ilhomlantiradi. U shoh sifatida davlatni adolatli boshqaradi. Bobokaloni Amir Temur kabi ko'plab bino inshootlar quradi. Yurti obod qilib xalqni e'zozlaydi. Ijodda esa shaxsiy kechinmalarini jiddiy umumlashma darajasiga ko'tara oladi.

1495—1496-yillarda Bobur Samarqandga ikki marta muvaffaqiyatsiz yurish qiladi. 1497-yil kuzida u Samarqand atrofidagi bir qancha joylarni va 7 oylik qamaldan so'ng Samarqandni egallaydi. Bobur Samarqandda bo'lgan vaqtida uning amaldorlarini ko'pchiligi ukasi tomonga o'tib ketadi. Andijondan ko'ngli notinch bo'lgan va iqtisodiy qiyinchiliklarga uchragan, ayni zamonda og'ir xastalikni boshidan kechirgan Bobur Samarqandni yuz kun idora etgandan so'ng, uni tark etishga qaror qiladi. Ammo Xo'jandga yetganida Andijon ham qo'ldan ketganini eshitadi. Uning Andijonni qayta egallash uchun qilgan harakatlari natija bermaydi. Nihoyat 2 yildan so'ng Andijonni qayta qo'lga kiritadi. Shu tariqa hiyonat va adolatsizliklarga uchragan Bobur Samarqandni ikkinchi marotaba ishg'ol etadi. Ammo bu zafar ham uzoqqa bormaydi. Ocharchilikka duchor bo'lgan saltanat qamalga olinadi. Bu vaqtda Andijon ham boy berilgan edi.

Bobur noilojlikda Movarounnahrni tark etib Hisor tog'lari orqali Afg'onistonga o'tadi va Kobulni egallaydi. Shu bois ham uning ijodida, xususan, she'riyatida kindik qoni to'kilgan ona yurtini dildan qo'msash, uning tuprog'iga talpinish, g'ariblik azoblaridan o'tli hasrat, yoru diyor soginchi va visol ilinji, taqdir zarbalari va turmush uqubatlari, zamona noso'zliklaridan nola badiiy tahlil etiladi. Mazkur matlasi yuqoridagi fikrimizga dalil bo'la oladi:

Charxning men ko'rmagan javr-u jafosi qoldimu?
Xasta ko'nglum chekmagan dard-u balosi qoldimu?

Bobur saltanatni boshqarish, ijod qilish bilan bir qatorda ishqqa ham murojaat qiladi. Manbalarda keltirilishicha Bobur katta xotini Mohim begimni o'zgacha qadrlagan. Mohim begim ham temuriylar tarixidagi nihoyatda xushxulq, teran ilm sohibasi bo'lgan Malikalardan biri edi. Boburning Mohim begimga bo'lgan sof muhabbati ko'p bora tilga olingan:

Sen gulsenu, men haqir bulbuldurmen,
Sen shu'lase, ul shu'lag'a men kuldurmen,
Nisbat yo'qdur, deb ijtinob aylamakim,

Shahmen elga, vale senga quldurmen...

Ushbu she'riy parcha uning pok muhabbati izhori sifatida yaratilgan bo'lsa ajab emas. Kobul taxtiga o'tirib yurtni boshqarayotgan Bobur qo'shin to'plab 1511 yilda Samarqandni qo'lga kiritadi va 1512 yilda boy beradi. Undan so'ng Qarshini egallaydi ammo bu ham uzoqqa bormaydi. Shayboniylar bilan bo'lgan jangda mag'lub bo'lib Kobulga qaytadi. Shundan so'ng Bobur Hindiston tomon yo'l olishni maqsad qiladi. 1519-yil bahoriga kelib Bobur Hindistonni zabt etish rejalarini amalga oshirishga kirishadi va 1526 yilga kelib mamlakatni to'liq bosib oladi.

Tole yo'qi jonimg'a balolig' bo'ldi,
Har ishniki ayladim, xatolig' bo'ldi.
O'z yerni qo'yib, Hind sori yuzlandim,
Yo Rab, netayin, ne yuz qarolig' bo'ldi.

Boburning mazkur ruboiysi ayni o'sha vaqtlarda yozilganidan dalolat beradi. Uning mana shu kabi yurtma yurt kezishi va ko'p bora hiyonatga uchrab iztirob chekishi ijodining mukammal darajaga ko'tarilishiga xizmat qilsa. Qog'ozga to'kkan dardu hasrati qaytadan oyoqqa yanada kuchli bo'lib turishga undadi desak xato bo'lmaydi. Agrani o'ziga poytaxt sifatida tanlagan Boburshoh katta qurilish va obodonchilik ishlarini boshlab yuboradi. Shu tariqa Bobur Hindistonda uch yarim asrga yaqin hukm surgan qudratli boburiylar sulolasiga asos soladi.

Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur yigitlik yillaridan boshlab to umrining oxirigacha samarali ijodiy ish bilan shug'ullandi, har qanday sharoit va vaziyatlarda ham ijoddan to'xtamadi, natijada, har jihatdan muhim boy ilmiy va adabiy meros qoldirdi. Shu bilan bir qatorda otasi omonat qoldirgan shohlik martabasini ham tashlab qo'ymadi. To'g'ri yurtdan ketdi ammo taslim bo'lmadi o'zga mamlakatda shoh bo'lib dunyoda nom qoldirdi.

OZOD SHARAFIDDINOV ZAMONDOSHLARI XOTIRASIDA

Gulzina Ravshanovna TULISHOVA,

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'zbek tili va adabiyoti kafedراسи o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Qahramoni Ozod Sharafiddinovning adabiy tanqidiligimiz rivojida tutgan o'rni zamondosh adib va adabiyotshunosh olimlar fikrlari misolida ochib berilgan.

Kalit so'lar: Adabiy tanqidchilik, she'riyat, maqola, o'quvchi, tahlil, uslub, lirik asar, shoir, mutafakkir.

Annotation: The role of the Hero of Uzbekistan, Azod Sharafiddinov, in the development of our literary criticism is revealed in the article on the example of the opinions of contemporary writers and literary scholars.

Key words: Literary criticism, poetry, article, reader, analysis, style, lyrical work , poet, thinker.

Аннотация: В статье на примере мнений современных писателей и литературоведов раскрывается роль Героя Узбекистана Азода Шарафиддинова в развитии нашего литературоведения.

Ключевые слова: Литературная критика, поэзия, статья, читатель, анализ, стиль, лирическое произведение, поэт, мыслитель.

“Ozod Sharafiddinov “Zamon, qalb, poeziya”dan to “Ijodni anglash baxti”ga qadar yigirmadan ortiq kitoblar yozdi. O‘zbek adabiy tanqidchiligida o‘ziga xos maktab yaratdi.”¹

Ozod Sharafiddinovning adabiy tanqidchilik maydoniga endi kirib kelgan paytlarida 1954-1956 yillarda yozgan va she‘riyati mizning jiddiy muammolariga bag‘ishlangan “Lirika haqida mulohazalar” kabi maqolalarini va nihoyat, so‘nggi yillarda nashr etilgan “Chinorlardan biri”, “Millatni uyg‘otgan adib” yoki “Istibdod qurboni yoxud o‘zligidan mahrum qilingan shoir” va “Muvashshah” kabi maqola va esselarini ko‘z oldimizga keltiraylik. Bularning dastlabkilari bundan oltmish yillar muqaddam yozilgan. Lekin bu ixcham maqolalardagi lirik asarlar tahlilining chuqurligi, fikr va umumlashmalarning mantiqan teranligi, tili va uslubining puxtaligini tuygan o‘quvchi ularni hali tajribasi ham, mahorati ham etarli bo‘lmagan boshlovchi yosh bir munaqqid emas, balki did-saviyasi juda baland etuk adabitshunos bir olim va mutafakkir yozgan degan qat‘iy xulosaga kelishi tabiiy. Nafaqat adabiy tanqidchi ligimizda o‘ziga xos bir voqea bo‘lgan, balki o‘sha davr she‘riyatining takomillashuviga ham yangi ijodiy bir ruh bag‘ishlagan va adabiyotimizning G‘afur G‘ulom, Abdul la Qahhor, Mirtemirday cho‘ng chinorlari va adabiyotshunoslikning Izzat Sulton singari ulug‘alari tahsiniga ham sazovor bo‘lgan bu maqolalar chop etilgan 1950-yillar o‘rtalarida Ozod Sharafiddin ov 25 yoshga kirgan bir yigit bo‘lgan. XX asr va o‘zbek adabiyoti tanqidchiligi tarixi Ozod Sharafiddinov fenomenining hayratli bir jihati ham shundaki, uning ilk chiqishlaridayoq chaqmoq misoli yorqin namoyon bo‘lgan tug‘ma tanqidchilik iste‘dodi hech qachon xira tortmadi, shoirona qalb ehtirosi va jo‘shqin ijodiy ilhomi umrining so‘ngiga qadar, hatto surunkali va og‘ir xastalik oqibatida ikki oyoqlaridan ajralib, to‘shakkka mixlanib qolgan kunlari ham susaymadi. Hassos va talabchan adib Abdulla Qahhor ta‘kidlaganidek, “Ozod Sharafiddinov adabiyot olamiga, aniqroq qilib aytsak, adabiy tanqidchilikka yonib kirdi va hozirgacha u mana shu fazilatni saqlab qoldi. Unda haqiqat ruhi, demokratik ruh, erkinlik ruhi kuchli”.²

Oltmish yillar muqaddam aytilgan bu samimiy e‘tirof va hayotiy haqiqatni olimning yana bir zamondoshi va shogirdi, O‘zbekiston Qahramoni Abdulla Oripov ham yuksak hayrat bilan shunday ta‘kidlaydi: “Adabiyotimiz tarixi o‘zanidan turib, yaqin yuz yillikka nazar tashlasak, juda ko‘p sonli ijodkorlarning nomlarini ko‘ramiz. Ulardan hech birining xizmatlarini aslo kamsitmagan holda, aytish mumkinki, keyingi ellik yil ichida faoliyat ko‘rsatgan adabiyotshunoslar va publitsistlar silsilasida Ozod Sharafiddinovning nomi alohida bir cho‘qqi yanglig‘ ko‘zga tashlanib turibdi. Ozod Sharafiddinov odil inson, zahmatkash olim, mehribon padar sifatida bu yorug‘ dunyoda muhtasham iz qoldirdi. O‘zidan o‘lmas ijodiy meros qoldirdi. Bu ijod nainki bir insonning, balki butun bir millatning faxru g‘ururi bo‘la oladigan ijoddir, o‘zbek xalqining, millatimizning o‘tmishi, buguni va kelajagiga daxldor ijoddir.”³

Bu jihatdan ham Ozod Sharafiddinov kamdan-kam ijodkorlarga nasib etadigan baxt sohibi edi, deya olamiz.

¹ Normat Yo‘ldoshev Yoniq qalb munaqqidi. “Sharq yulduzi” jurnali 2012-yil 1-son.

² Ozod Sharafiddinov Zamon. Qalb. Poeziya. -T: O‘zbekiston. 1962 yil. 3-b.

³ Ozod Sharafiddinov zamondoshlari xotirasida. -T: O‘zbekiston. 2007yil. 4-b.

Ozod Sharafiddinovning serqirra, ulkan ijodkor va komil bir ustoz bo‘lib tanilishining sabab-omillari va ildiz-manbalari ko‘p. Lekin ular orasida qudratli bir omil borki, bu Ozod Sharafiddinovning yorqin iste’dodida va ummon qadar beqiyos bilim-zakovatida ko‘rinadi. Eng avvalo, ana shu betakror iste’dod va salohiyat tufayli Ozod Sharafiddinov badiiy ijod va adabiy tanqidchilik ning ko‘plab dolzarb muammolarini o‘ziga xos o‘tkir nigoh va hozirjavoblik bilan, ijodiy shijoat va nuqtadonlik bilan hal etib berishga muvaffaq bo‘ldi: binobarin, ana shunday ulkan xizmatlari bilan ham haqli ravishda mumtoz adiblar va olimlar qatoridan faxrli o‘rin egallabgina qolmasdan, davrimizning chinakam qahramoni timsoli darajasiga ko‘tarildi. E.Vohidov faxr bilan aytganidek, “Ibratli shaxsiyati, mustahkam e’tiqodu dunyoqarashi bilan ziyolilarimizning butun bir avlodi uchun namuna bo‘lib tanilgan” Ozod Sharafiddinov - O‘zbekiston Qahramoni. O‘zbekiston Qahramoni Ozod Sharafiddinov. Darhaqiqat, endilikda bu ta’rif-iboralar bir-biri bilan yaxlit tushunchalarga aylandi. (Abdulla Oripov)

Ulug‘ adiblar ijodi kabi Ozod Sharafiddinovning ham adabiy-tanqidiy va ijodiy merosi bag‘oyat serqirra va ko‘lamdor, ayni vaqtda, mavzu yo‘nalishi xilma-xil, janr va shakl jihatidan ham rang-barangdir. Shu bilan birga ularning barchasiga xos mushtarak fazilat ham bor - ularning barchasi adabiyotga, ijodga nisbatan yoniq mehr va samimiyatga yo‘g‘rilganligi bilan alohida ajralib turadi.

ADABIYOTLAR

1. Normat Yo‘ldoshev Yoniq qalb munaqidi. “Sharq yulduzi” jurnali 2012-yil 1-son.
2. Ozod Sharafiddinov Zamon. Qalb. Poeziya. -T: O‘zbekiston. 1962 yil. 3-b.
3. Ozod Sharafiddinov zamondoshlari xotirasida. -T: O‘zbekiston. 2007 yil. 4-b.

ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING IJODIY MEROSI

XALQIMIZNING MA’NAVIY XAZINASI

Dilafro‘z Abdug‘afforovna QAHHAROVA,

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

“Jahon adabiyoti” kafedrasi o‘qituvchisi

Ma’naviyat masalalari insonning har tomonlama kamol topishi uchun zarur bo‘lgan omillardan biri sanaladi. Bu haqda birinchi prezidentimiz Islom Karimov: “Ma’naviyat – insonning ruhan poklanishi, qalban ulg‘ayishiga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e’tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg‘otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir...” deya ta’kidlaydilar. Millat ma’naviyatining yuksalishiga esa buyuk tariximizni, o‘zida aks ettirgan buyuk ajdodlarimiz va ularning boy adabiy meroslarining o‘rni beqiyosdir.

Shubhasiz, yosh avlodning zamon talablariga munosib, mustaqil fikr-qarashiga ega, yuksak intellektual va ma’naviy salohiyat sohibi va dunyoning har bir burjidagi tengdoshi bilan erkin muloqotga kirisha oladigan shaxs bo‘lib kamol topishida adabiyot va san’atning roli beqiyosdir. Bugun boy adabiy meroslarimizni yoshlarga va, qolaversa, kelajak avlodlarga yetkazib berish muhim vazifalardan biriga aylandi. Fikrimiz tasdiqining bir qismi sifatida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlarini aytishimiz mumkin: “Bizning havas qilsa arziydigan buyuk tariximiz bor. Havas qilsa arziydigan ulug‘ ajdodlarimiz bor. Havas qilsa arziydigan beqiyos boyliklarimiz bor. Va men ishonaman,

nasib etsa, havas qilsa arziydigan buyuk kelajagimiz, buyuk adabiyotimiz va san'atimiz ham albatta bo'ladi" .

Bugungi kunda ota-bobolarimizning asrlar davomida to'plagan hayotiy tajribalari, diniy, axloqiy, ilmiy qarashlarini o'zida mujassam etgan nodir qo'lyozmalar jiddiy o'rganilmoqda. Endilikda biz ajdodlarimiz haqida horijda yaratilgan ilmiy-tarixiy va adabiy asarlar bilan ham bevosita tanishish imkoniga egamiz. Xususan shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning tarixda tutgan o'rni ham ijodiy merosi ham nafaqat xalqimizning balki insoniyatning bebaho ma'naviy xazinasidir. O'zbek mumtoz adabiyotining XV asr oxiri XVI asr boshlarida yashab ijod etgan atoqli namoyondalaridan biri Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining murakkab va qisqa hayotida (1483-1530) salmoqli asarlar yaratgan bo'lsa-da ularning hammasi bizgacha yetib kelgan emas. Boburning ma'naviyat xazinasiga munosib hissa bo'lib qo'shilgan ilmiy va badiiy asarlarining har biri o'zbek nazmi va nasri taraqqiyoti rivojida muhim bosqichni tashkil etish bilan birga, adabiy-badiiy tafakkur taraqqiyotiga qo'shilgan katta hissadir.

Bobur tarixda shoh va sarkarda bo'lish bilan bir qatorda tarixnavis, adabiyotshunos, iqtidorli ijodkor, salohiyatli shoir sifatida ham keng shuhrat qozongan. "Zahiriddin Muhammad Bobur naqadar sertashvish, notinch hayot kechirishiga qaramay, o'z davriga nisbatan yetuk bilim olib, yirik badiiy va chuqur mazmunli ilmiy asarlar ijodkori darajasiga ko'tarildi" . Bobur har doim olimu fozillar davrasida bo'ldi, xususan ijod ahliga, kasbu hunar sohiblariga samimiy ehtirom ko'rgazib homiylik qildi, ularni moddiy va ma'naviy rag'batlantirib turdi. Ijod va san'at ahliga bunday mehrlil munosabat aslo bejiz bo'lmagan. Bobur tabiatan ijodkor edi. Yigitlik yillaridan boshlab to umrining oxirigacha samarali ijodiy ish bilan shug'ullandi, har qanday sharoit va vaziyatlarda ham ijoddan to'xtamadi, natijada, har jihatdan muhim boy ilmiy va adabiy meros qoldirdi.

Bobur ijodi ayniqsa lirikasi dunyoning ko'plab mamlakatlari adabiyotshunos olimlari tomonidan tadqiq qilinib nashr etilib kelinmoqda. Shoirning boy adabiy merosidan yosh avlodni barkamol, yani komil inson qilib tarbiyalashda, keng ko'lamda foydalanishimiz mumkin. O'zbek adabiyotshunosligida Bobur adabiy merosi muayyan darajada o'rganilgan.

Bobur lirikasida haqiqatdan ham kitobxon tiliga va diliga yaqin. Sodda va ravon tarzda yozilgan she'rlardan iborat. Uning she'riyatini mavzu ko'lami keng. Deyarli hayotning har bir vaziyatiga alohida to'xtalib o'tgan. To'xtalganda ham shunchaki emas dildan, yurakdan o'tkazganlarini qog'ozga tushirgan desak xato bo'lmaydi. Shoirning hasbi hol xarakterda yozilgan she'rlarini mutoala qilgan har bir kitobxon o'sha holatga tushmasdan iloji yo'q.

Bobur serqirra ijodkor. Shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur hayoti, ijodi va avlodlari hamma davrda olimlar tomonidan o'rganilgan, tadqiqotlar olib borilgan. Boisi shoirning ulkan adabiy merosi xalqimizning boy ma'naviy xazinasiga ulgurgan. Bobur ijodini nafaqat yurtimiz olimlari balki butun jahon olimlari tomonidan ham o'rganishlar olib borilgan. Jumladan shoirning hayoti, faoliyati va merosini o'rganish XVI asrning avvalidan boshlangan edi. Boshqacha qilib aytganda, bu qutlug' ishni Boburning o'zi «Boburnoma»da boshlab bergan edi. Shundan so'ng Movarounnahr, Afg'oniston va Hindistonda yozilgan tazkira va tarixiy asarlarda Bobur haqida ma'lumot berish kuzatiladi. Bu jihatdan Boburning qizi Gulbadanbegimning «Humoyunnoma», Muhammad Haydarning «Tarixi Rashidiy» kabi asarlari, ayniqsa, diqqatga sazovordir. Chunki bu mualliflar Bobur bilan bevosita muloqotda bo'lib, uning faoliyati, shaxsiyati va fazilatlari to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni keltirganlar. Bunday ma'lumotlar shu asrda Buxoroda Hasanxoja Nisoriy tomonidan yozilgan «Muzakkiri ahbob» da ham bor. Hindistonda Akbarshoh, Jahongirshoh,

Shoh Jahon hukmdorligi davrida yaratilgan tarixiy asarlar va tazkiralarda Bobur haqida ham ma'lumotlar keltirilgan («Akbarнома» va boshqalar).

Keyinchalik, xususan, XVIII asrdan boshlab, Bobur hayoti, faoliyati va merosi bilan qiziqish Evropada ham jonlanib ketdi. Uning «Boburnoma»siga bo'lgan ehtirom tufayli XIX asrda u ingliz (Elfinston, Erskin, Beveridj), fransuz (Pave de Kurteyl) tillariga tarjima qilinib bosildi. Rus olimi N. Ilminskiy esa «Boburnoma»ning asl nusxasini nashr ettirdi. Bunday hol XX asrda ham davom etdi. Jumladan, fransuz adibi Fernand Grenard «Bobur», Amerikalik yozuvchi Harold Lamb «Bobur-she» asarlarini yaratdilar. Fernand Grenardning asari keyinchalik nemis (1931 y.) va turk tillariga (1970 y.) tarjima qilinib, nashr ettirildi. «Boburnoma»ning bevosita o'zbek tilidan fransuz (Bakye Grammon, 1980 y.) va ingliz (V.M.Sekston, 1996 y.) tillariga yangi tarjimalari maydonga keldi.

Afg'onistonlik olim Shafiqa Yorqin Bobur she'riy merosining nisbatan to'liq nusxasini tuzib, katta tadqiqot bilan birga 1983 yilda «Devoni Zahiriddin Bobur» nomi bilan Kobulda nashr ettirdi. Rus olimasi I.V. Stebleva Bobur she'riyati (g'azallari) ga oid risolasini yaratdi. XX asrning 20-80 yillari orasida mamlakatimiz O'zbekistonda ham Bobur hayoti, faoliyati va merosini o'rganish sohasida ma'lum ishlar amalga oshirildi: uch jildlik asarlari nashr ettirildi, tadqiqotlar yaratildi. Bu sohada Yahyo G'ulomov, Vohid Zohidov, Homil Yoqubov, Porso Shamsiev, Sabohat Azimjonova, Aziz Qayumov, Hamid Sulaymon, Saidbek Hasanov, B. Valixo'jaev va boshqalarning katta hissasi bor. Pirimqul Qodirov, Barot Boyqobilovlar esa Bobur haqida roman va dostonlar yaratdilar. Xalqaro Bobur jamg'armasining tuzilgani ham alohida e'tiborga molikdir.

Bobur hayoti va ijodini o'rganish uni lirik va nasriy asarlarini tahlil qilish davom etmoqda. Boisi shoirning ijodida hali o'rganilmagan va tadqiq etilmagan jihatlari ko'p va qiziq. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak buyuk ajdodlarimizning boy adabiy merosi kelajak avlod kamoloti uchun xizmat qiladigan ulkan adabiy va ma'naviy xazinadir. U xazinani asrab avaylash va avloddan avlodga yetkazishga har birimiz birdek mas'ulmiz.

FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MILLIY MADANIYAT BILAN UYG'UNLIGI

*Xurshida TOSHOVA,
NavDPI tayanch doktoranti*

Annotatsiya. Maqolada frazeologik birliklarning milliy madaniyat bilan uyg'unligi masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Lingvokulturologiya, til, madaniyat, frazeologik birlik

Аннотация. В статье проанализированы вопросы гармонии фразеологизмов с национальной культурой.

Ключевые слова: Лингвокультурология, язык, культура, фразеологизм.

Annotation. The article analyzes the issues of harmony of phraseological units with national culture.

Keywords: Linguoculturology, language, culture, phraseolog.

Lingvokulturologiya til va madaniyatning uyg'unlashgan ko'rinishi, madaniyatning tilda aks etishi demakdir. Bu madaniyat tilda o'xshatish, metafora, ibora, maqol va matal kabi leksik birliklar orqali yuzaga chiqadi. Bu lingvokulturologik birliklar har bir xalqning milliy madaniyati, mentaliteti, urf-odatlarini, rivoyat va miflari ta'sirida yuzaga kelgan. Ayniqsa, frazeologik birliklar o'zbek xalqining milliy madaniyatini yaqqol o'zida namoyon etadi. Y.Odilov frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlari haqida shunday fikrlarni bayon qiladi: "Albatta, tildagi har qanday birlik u yoki bu darajada milliy-madaniy o'ziga xosliklarni namoyon etadi. Ammo shunday til birliklari borki, ular milliy-madaniy

injaliklarning benihoya betakror timsolidir. Shu ma'noda frazeologizmlar millat mentaliteti, madaniyati, turmush tarzi hamda uzoq yillik kuzatuvlarining qabariq ifodasidir"¹. Haqiqatdan, iboralarda xalqning necha ming yillik tarixiy madaniyati yotadi. Lekin iboralarni hammasini ham lingvokulturologik tadqiq qilolmaymiz, faqat milliy madaniyatimizni, urf-odatlarimizni o'zida aks ettira oladigan iboralarnigina lingvokulturologik birlik sifatida o'rgana olamiz. O'zbek tili frazeologik fondida o'zida milliy mentalitetimizni aks ettirgan talaygina iboralarimiz bor.

Xalq orasida hayvon nomlari bilan bog'liq iboralar o'ziga xos o'ringa ega. Bu kabi iboralarning qo'llanilishi bevosita tabiiy sharoit bilan bog'liq. Xalqimizning qadimdan chorvachilik(qo'y, mol, ot...) bilan shug'ullanib kelishi bu tur iboralarning yaratilishiga zamin yaratgan. O'zbek xalqi tasavvurida qo'ydan yuvosh, beozor hayvon bo'lmaydi. Shu sababli ijobiy xislatli kishiga nisbatan **qo'yday yuvosh, qo'ydan yuvosh, qo'y og'zidan cho'p olmagan** kabi iboralar qo'llaniladi. *Qo'y og'zidan cho'p olmagan*, ya'ni nihoyat darajada beozor, mo'min² ma'nosini ifodalaydi. Bu iboralar o'z o'rnida variantdosh va sinonimlikni yuzaga keltiradi. *Qo'yday yuvosh* va *qo'ydan yuvosh* variantdosh iboralar, *qo'y og'zidan cho'p olmagan* iborasi esa ularga nisbatan sinonim iboradir.: *Kula-kula hammaning darmoni qurigach, Risolat kulgi yoshlarini artib dedi: —Toza hayron bo'larsiz-a, otaxon! Bizning qishloqda G'afforjon degan, qo'y og'zidan cho'p olmagan, buning ustiga hech kimi yo'q bir yigit bor edi. Uni hamma, hammadan ko'ra ham men yaxshiroq bilar edim*(A.Qahhor "Xotinlar"). Ushbu matnda qo'llangan ibora G'afforjon obrazining beozor, yuvosh insonligini ifodalagan. Bu iborada qo'y konsept sifatida yuvosh, beozor ma'nolarini ifodalash uchun xizmat qilmoqda.

Anqoning tuxumi nima topilishi qiyin kamyob ma'nolarini ifodalaydi: *Ammo Ahmad Husayn bu shaharda, uning yuzlarcha chaqirim tevaragida har qanday qora ish anqoning tuxumi ekanini bilardi*(Oybek "Nur qidirib")³. Varianti *anqoning urug'i*; Sinonimi *anqoga shafe*. Bu ibora xalqning mifologik qarashlari ta'sirida yuzaga kelgan. Xalq afsonasiga ko'ra Anqo Qof tog'ida yashaydigan bir qushning nomi. Ammo nomi bor-u o'zi yo'q. Ushbu ibora topilishi mumkin bo'lmaydigan, noyob narsalarga nisbatan ishlatiladigan frazeologik birlik:

Mehr yuraklarda qotsa ichikib,

Oqibat ham bo'lgay anqo urug'i.

Elning kichigini g'ajir kichigi,

Ulug'ini esa ulug'i... (M.Yusuf "Oqibat")

Ushbu parchada qo'llangan ibora mavhum tushunchani, ya'ni insoniy munosabatlarning yo'qolib ketishi, odamlar o'rtasida oqibatning ko'tarilganligini ifodalagan. Demak, **anqoning urug'i** iborasi aniq predmetlar bilan bir qatorda mavhum tushunchalarni ham ifodalashda qo'llash imkoni mavjud.

Misi chiqib qoldi iborasi nimaning yoki kimning asl mohiyati, asl qiyofasi fosh bo'ldi, aybi, gunohi, siri oshkor bo'ldi kabi ma'nolarini ifodalovchi frazeologik birlikdir. Bu ibora ham o'zining tarixiy ildiziga ega. O'tmishda xaridorlarni aldab misdan qilingan bezak mollarini(uzuk, zirak va boshqalar) oltin deb sotadi. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin o'sha bezak mollarning misi chiqib qolib, oltin emasligi bilinadi. Bu iboraning to'g'ri ma'nosidir⁴.

¹Odilov Y. Enantiosemiya hodisasi va uning lingvistik tadqiqi, Til va adabiyot ta'limi, 34-38 bet, 2013

² Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati, T.: O'qituvchi nashriyoti, 295-bet, 1978.

³ Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati, T.: Qomuslar bosh tahririyati, 21-bet, 1992.

⁴ Shomaqsudov Sh. Dolimov S. Qayroqi so'zlar(xalq iboralari), 99-bet, T., 2011

Bir inson o'zining ayblarini, jinoyatlarini qanchalik yashirmasin, vaqti kelib, baribir oshkor bo'ladi. Ana shunday holatni ifodalash uchun *misi chiqib qoldi* iborasi ko'chma ma'noda qo'llaniladi: Ko'p o'tmay bu usulning *misi chiqdi*. Jamoat yoppasiga yerposhna poyabzalni urf etgan zamonda bitta uning lo'killab yurishi kulgili edi (E.A'zam "Pakananing oshiq ko'ngli"). Matnda misi chiqdi iborasining oshkor bo'ldi ma'nosi aks ettirilgan.

Uchning biri xonga yoqibdi bu ibora zamirida tarixiy voqelikka asoslangan neologik birlikdir. Q'qon xonlaridan Umarxonning akasi Olimxon xalqdan askar olish uchun uch o'g'lidan biri askariy xizmatga olinadi deb qonun chiqargan edi. Mana shu qonunga muvofiq xon, albatta, uch o'g'ilning bittasini tanlab oladi va bu xalq orasida ma'juziy tus oladi. Ya'ni qadimda savdogarlar molining bir donasini xaridorga ko'rsatadi, ammo xaridor yoqtirmaydi. So'ng ikkinchi va uchunchisini ko'rsatadi-da xaridorga qarab "uchning biri xonga yoqibdi" deydi. Bu bilan "siz xondan ham ortiqmisiz, mol yoqtirmaysiz, olavering" deb xaridorlarini mot qilmoqchi bo'ladi. Agar xaridor uyatchanroq bo'lsa, molining yaxshiyomoniga qaramay, xo'p deb ola qoladi¹. Bugungi kunda bu ibora mazmuniga ehtiyoj yo'q, chunki bu frazeologik birlik siyosiy vaziyat taqozosi bilan yuzaga kelgan, bugungi kunda eskirgan. Natijada neologik ibora ma'lum bir ijtimoiy tuzumga aloqador frazeologik birlik, qonunning eskirishi bilan iste'moldan chiqib ketgan. Shuning bu frazeologik birlikni muvaqqat ibora sifatida tilga olamiz.

Ana shunday milliy madaniyatimiz aks etgan iboralar orasida xalq og'zaki ijodi namunasi bo'lgan latifalar bilan bog'liq iboralar ham bor. Masalan, **dumi xurjunda** iborasi o'lda-jo'lda, to'mtoq, chatoq ma'nolarini ifodalovchi frazeologik birlik. Bu frazeologik birlik latifalarimizning bosh qahramoni Afandi bilan bog'liq. Afandi eshagini sotmoqchi bo'lib, uni yuvib, tarab bozorga olib ketayotganda botqoqqa botib, dumi loy bo'libdi. Afandi dumini tozalash uchun suv topolmay, eshakning dumini kesib, xurjunga solibdi va bozorga boribdi. Xaridorlar kelib, eshakni ko'rarkan-u, "dumi qani?"-deb so'rarkan, afandi esa: "dumi xurjunda",-deb javob berarkan. Shunday qilib Afandining ishi yurishmay, eshagini sotolmabdi. Bu ibora xalq orasida majuziy, ya'ni biror kishining ishi yurishmasa, ishi orqaga ketsa, ana shunday odamning ishiga nisbatan qo'llaniladi: Bo'riboy o'sha odamlarning nomini tilga olgisi kelmay, dumi xurjunda qoldi (H.Nazir "O'tlar tutashganda")

Ishi bitdi, eshagi loydan o'tdi kimningdir maqsadi amalga oshgach, aloqa va muomalani yig'ishtirmoq ma'nolarini ifodalaydi². Varianti: *ishi bitdi, eshagi suvdan o'tdi*. Bu frazeologik birligi ham latifa bilan bog'liq. Afandining eshagi og'ir yuk bilan ketayotib loyga botib qoladi, lekin bir o'zi uni chiqarolmaydi. Ko'chaning narigi tomonida bir bekor odam o'tirgan edi, lekin u yordam berishni o'ylamaydi. Shunda Afandi uning yordamidan foydalanish uchun bir hiyla o'ylab topadi va kim menga yordam bersa Bahovuddinga atagan yetti tangani o'sha odamga beraman deb yordam so'rabdi. Haligi odam yugurib kelib unga yordam beribdi. Afandi eshagini loydan chiqarib, yo'lga tushibdi. Yordam bergan odamga aytilgan yetti tangani bermabdi. Haligi odam kinoya tariqasida: "Endi bu kishining ishi bitib, eshagi loydan o'tdi-da", deb Afandining orqasidan qarab qolaveribdi. Bu ibora xalq orasida faqat o'z manfaatini o'ylab, kishilarning yordamidan foydalanishnigina biladigan kimsalarga nisbatan ko'chma ma'noda qo'llaniladi. Masalan, Akramning esa *ishi bitib, eshagi loydan o'tdi*. Tegirmon ham navbati bilan, jo'rajon, - dedi u Subhonga. Kelishda yaxlab o'lay dedim, ketishda o'lishim aniq. Endi tepaga sen chiqasan.

¹ Shomaqsudov Sh. Dolimov S. Qayroqi so'zlar(xalq iboralari), 171-bet, T., 2011

² Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati, T.: Qomuslar bosh tahririyati, 121-bet, 1992.

Subhon ko‘nmadi: Vadangni buzma, og‘ayni! (Sultonmurod Olim “ch”) Ushbu parchada ibora o‘z manfaati yo‘lida kishilardan foydalanadigan kimsaning ishi bitgandan keyingi holatini ifodalash uchun qo‘llanilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, o‘zbek xalq iboralari o‘ziga xos tarixiy ildizga ega. Frazologik birliklar zahirida o‘zbek xalqining milliy obrazlari, an’anaviy necha ming yillik urf-odatlari, turmush tarzi o‘z aksini topadi. Tadqiqotchi Y.Odilov aytganidek, frazeologik birliklarimizda xalqimizning turfa injaliklarini ko‘rishimiz mumkin.

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASI

Dilniso Shavkat qizi YANDASHOVA,

Navoiy davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilshunoslikning zamonaviy yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyat va ularning asosiy birliklaridan biri hisoblangan konsept haqida fikr yuritilgan.

Annotation: One of the modern directions of linguistics in this article is cognitive linguistics, linguistics and one of their main units thought was made about the calculated concept.

Аннотация: В этой статье рассматривается когнитивная лингвистика, одна из современных области лингвистики, лингвокультура и концепция, которая считается одной из их основных единиц.

Kalit so‘zlar: Kognitiv tilshunoslik, lingvomadaniyat, konsept, tushuncha

Keywords: cognitive linguistics, lingvomadaniyat, concept

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, лингвوماданият, концепция, понбятие

Kognitiv tilshunoslik XXI asr boshlarida lingvistikaning peshqadam sohalari- dan biriga aylanib ulgurdi. Zamonaviy kognitiv tilshunoslikning vujudga kelishi amerikalik olimlar J.Miller, J.Bruner, J.Lakoff, R.Langaker, R.Jakendoff va boshqalarning ilmiy ishlari bilan bog‘lanadi. Kognitiv tilshunoslik tilni falsafadagi bilish nazariyasi bilan bog‘lab, uning hosil bo‘lishidagi psixologik, biologik jihatlarning ijtimoiy, madaniy va lisoniy hodisalar bilan uzviy aloqasini ilmiy tadqiq etuvchi soha hisoblanadi. Kognitiv so‘zi inglizcha “cognize-bilmoq, angla moq, tushunmoq” degan ma‘noni anglatadi. Kognitiv tilshunoslik “ chegaradosh fan” bo‘lib, kognitologiya, kognitiv psixologiya, psixolongvistika, lingvistika kabi sohalar to‘qnashuvida vujudga keldi. 1975-yilda J.Lakoff va S.Tompsonning maqolasida “ kognitiv grammatika “ termini paydo bo‘ldi. Rus tilshunosligiga esa kognitiv lingvistika V.I.Gerasimovning (“ Новое в зарубежной лингвистики“, 1988) ilmiy maqolasi bilan kirib keldi. O‘zbek tilshunosi Sh.S.Safarovning fikriga ko‘ra, “ Kognitiv tilshunoslikning vazifasi til yordamida bilim olish va saqlash, tilni amalda qo‘llash, hamda uzatish, umuman til tizimi va tarkibini inson miyasidagi in‘ikosi sifatida tafakkur bilan bog‘lab, chuqur ilmiy tadqiq etishdir “. [1;91] Professor A.Mamatov til tizimini kognitiv jihatdan tahlil qilish borasida fikr yuritar ekan, shunday deb yozadi: “ Kognitiv fan kogniziya bilan shug‘ullansa, kognitiv tilshunoslik kogniziyaning, ya‘ni

bilishning tilda aks etishini, verballashuvini tadqiq qiladi. Tilga bo‘lgan kognitiv yondashuv – bu til shaklining oxir-oqibat inson ongi, fikri, bilish strukturalarining aks ettirilishidir. Kognitivlik o‘z tuzilishiga ko‘ra insonning bilish faoliyatiga tayangan barcha tipdagi bilimlarning tizimlashishini ifodalaydi “. [2;212-219]. XX asrning oxirlariga kelib, til va madaniyat muammosi masalasini o‘rganishni maqsad qilgan tilshunoslikning yangi sohasi lingvokulturologiya jadal rivojlandi. Lingvokulturologiya madaniyatshunoslik va tilshunoslik fanlari o‘rtasida umumlashma fan bo‘lib, til va madaniyatning o‘zaro ta‘siri va bog‘liqligi, bu bog‘liqlikning shakllanishi hamda yaxlit bir sistema sifatida til va tildan tashqarida aks etishi kabi hodisalarni o‘rganish bilan shug‘ullanadi. Lingvokulturologiya o‘rganish obyektiga ko‘ra madaniyatshunoslik va tilshunoslik fanlariga birmuncha yaqin, biroq mazmun-mohiyati, o‘rganish obyektiga bo‘lgan yondashuviga ko‘ra farqli deb aytish mumkin. Ushbu ikki soha uchun ham umumiy bo‘lgan asosiy kategoriyalardan biri, muhim o‘rganish obyekti- bu konseptdir. Bu atamani ilk bor 1928-yilda rus tilshunosi S.A.Askoldov o‘z maqolasida qo‘llagan. U konseptga “ bu bir tur yoki boshqa turdagi tushunchalar haqida fikrlash jarayonini o‘zida aks ettiradigan birlikdir“ , -deb ta‘rif beradi.[3;250] Bugungi kunda zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb mavzularidan biri bu konsept hisoblanadi. Tilshunoslikka bag‘ishlangan ko‘plab ilmiy maqolalarda konseptga tushuncha deb izoh berib ketiladi. Konsept atamasini boshqa atamalar bilan taqqoslash yo‘li bilan aniqlashga harakat qiladilar. Konsept, ma‘no-mazmun, tushuncha atamalari aniq chegaralanadi. Xususan, shunday nuqtai nazarni Z.D.Popova va I.A.Sternin quyidagicha e‘tirof etadi: “ Ma‘no bilan konsept tushunchalarini bir-birlari bilan almashtirish mumkin emas: konsept- konsept doirasining birligi, ma‘no esa semantik tizimning, til semantik maydonining birligi hisoblanadi. Ma‘no o‘zining kompleks semalari orqali konseptning tashkil etuvchi ma‘lum belgilarni bildiradi, shuningdek har doim konsept faqat ma‘noga oid mazmunli qismidir. Konseptni izohlash uchun odatda ko‘p sonli leksik birliklar va shuningdek, ko‘p xil ma‘nolar kerak bo‘ladi“ . Z.D.Popova va I.S.Sterninning fikriga ko‘ra “ So‘z konseptni to‘liqligicha tashkil etmaydi, u o‘zining mazmun-ma‘nosi orqali so‘zlayotgan kishi uchun ularning bosh maqsadini tashkil etuvchi, uning intensiyasiga kiruvchi, bildirish uchun relevant bo‘lgan bir necha asosiy konseptual belgilarni uzatadi. Butun konsept o‘zining mazmun boyligi nuqtai nazaridan va nazariy jihatdan har biri uning faqatgina bir qismini ochib beruvchi faqat til vositalarining majmuyi orqali ifodalanishi mumkindir “ .[4;35] Tilshunoslik tomonidan falsafaning logika bo‘limidan o‘zlashtirilgan konsept atamasi ba‘zan tushuncha atamasining sinonimi sifatida ham qo‘llanadi. Nazarimda, tushuncha konseptga nisbatan mazmunan torroq hisoblanadi. Ba‘zi tilshunoslarning ongida tushuncha konseptning tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘ladi va u turli xil assotsiatsiyalar hamda interpretatsiyalar (talqin -izohlar) bilan boyib boradi. Masalan, V.I.Karasikning fikriga ko‘ra: “ Til sohiblarining alohidalashgan va ijtimoiy ongida konseptni tushuncha-tasavvurning o‘rindoshi sifatida kognitiv, psixologik jihatdan tushunish nihoyatda ishonarli deb tasavvur qilinadi “. [5;4] Yuqoridagi fikrlarga asoslanib, D.S.Lixachev konseptning muhim bir tomoniga e‘tiborimizni qaratdi, ya‘ni konsept “ vaznsizlik“ da bo‘lmaydi, balki, u har doim aniq bir kishiga yoki kishilar guruhiga tegishlidir. [6;55] N.D.Arutyunova fikriga ko‘ra “Konsept amaliy, kundalik turmush falsafasining tushuncha-tasavvurlari sifatida

o'rganadi va ularni „milliy an'ana va folklor, din va milliy mafkura, hayotiy tajriba va san'atdagi timsollar, his-tuyg'ular va qadriyatlar tizimi kabi omillar ta'sirida paydo bo'ladi“,- deb hisoblaydi. [7;30] Xuddi shu o'rinda Yu.S.Stepanovning “Rus madaniyatining lug'ati“ (“Словарь русской культуры“)da berilgan yana bir ta'rifni keltiramiz, ya'ni: “Madaniyat-konsept va ularning o'rtasidagi nisbatlarning yig'indisidir. Konsept-inson ongida shakllangan madaniyatning hosilasidir.U odamning mental (shaxsiy) olamiga kirib kelayotgan madaniyatning bir ko'rinishidir va boshqa tomondan konsept – oddiy (madaniy boyliklarning yaratuvchisi) bo'lmagan odamni o'zining madaniyatga kirib borishi hamda ba'zi hollarda unga ta'sir qilishining vositasidir. Atamaning tub mazmunini bildiruvchi tushuncha -tasavvurlardan farqli o'laroq ,konsept nafaqat fikrlanadi, balki odamlar ruhiy jihatdan boshidan o'tkazadilar ham. Ular his-tuyg'ularining yoqtirishning va hush ko'rmaslikning, ba'zan esa to'qnashuvlarning asosidir. Konsept – insonning mental olamidagi madaniyatning asosiy uyasi hisoblanadi “. [8;12]. Yuqoridagi fikrlarni o'rganib shunday xulosaga kelish mumkinki,konsept lingvomadaniyatda eng faol qo'llaniluvchi birlik sanaladi. Lingvomadaniy konsept barcha til egalari uchun dunyoqarash modeli vazifasini o'taydi. Konsept bu bevosita inson ongi va tafakkuri,his-tuyg'ulari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan,til va ruhiyatning bog'liqligida kechuvchi jarayon hisoblanadi.

ADABIYOTLAR

1. Safarov Sh. S. Kognitiv tilshunoslik.-Jizzax: Sangzor,2006.- B.91
2. Mamatov A. E. Tilga kognitiv yondashuvning mohiyati nimada? Tilshunoslikning dolzarb masalalari: Prof. A.Nurmonov tavalludining 70 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan ilmiy-amaliy anjuman materiallari.-Andijon,2012/-B.212-219.
3. Аскольдов С.А. Концепт и слово// Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология.- М:Academia. 1997.-С-250
4. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – Москва: изд-во «АСТ» Южно-Запад. 2007. С-35
5. Карасик В И Журнал « Медиа -лингвистика » № 2.-М, 2015. С-4
6. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка / Серия литературы и языка. № 1.- М., 1993.С-52
7. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека.М.,1999. С-30
8. Степанов Ю. С. Константы. «Словарь русской культуры» Опыт исследования. – М.: АСТ, 2001 С-12

INNOVATION METODLARINING NAZARIY ASOSLARI

G.A.Mavlonova,

Navoiy innovatsiyalar universiteti ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar,AKT vositalaridan foydalanish, innovatsion va interfaol metodlar va ularni amalda targ'ib etish haqidagi mulohazalar bayon etilgan.

Аннотация: Данная статья посвящена использованию педагогических технологий в современном учебном процессе, использование ИКТ, а также применение инновационных и интерактивных методов на занятиях

Abstract: This article describes modern pedagogical technologies used in the educational process, the use of ICT tools, innovative and interactive methods and their practical promotion.

Ta'lim jarayonida innovatsion faoliyat va u haqdagi tushunchalar dastlab N.V.Kuzmina, S.M.Godnin, V.I.Zagvyazinskiy, V.A.Kan-Kalik, F.N.Gonobolin, V.A.Slastenin, A.I.Shcherbakov kabi olimlar ishlarida tadqiq etilgan. Mazkur tadqiqotlarda ta'lim berish jarayonida innovatsion faoliyat yangilik va ilg'or pedagogik tajribalarni keng yoyish nuqtai nazaridan ochib berilgan.

Bugungi davr ta'lim rivoji va taraqqiyoti yangi yo'nalish - innovatsion pedagogikani ishlab chiqdi. «Innovatsion pedagogika» atamasini va unga bog'liq bo'lgan izlanishlar G'arbiy Yevropa va AQShda XX asrning 60-yillarida paydo bo'ldi.

Yuqorida aytib o'tilgan tadqiqotchi olimlarning izdoshlari sifatida A.Xeyvlok, N.Gross, X.Barnet, Dj.Basset, D.Gamilton, R.Karlson, M.Mayez, D.Chen, R.Edem kabi olimlar ishlarida innovatsion jarayonlarni boshqarish, ta'lim jarayonidagi o'zgarishlar yagilanishni tashkil etish, innovatsiyaning «hayoti va faoliyati» uchun muhim bo'lgan masalalari muhokama qilingan.

Ta'lim jarayoniga qolaversa o'qitish usullariga yangilik kiritishning ijtimoiy-psixologik aspekti amerikalik tadqiqotchi, olim, E.Rodgers tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu olim ta'limga yangilik kiritish jarayoni ishtirokchilarining toifalari tasnifini, uning yangilikka bo'lgan munosabatini tadqiq etadi.

Oliy ta'lim muassasalari professor - o'qituvchilarining innovatsion faoliyati oliy maktab pedagogikasining muhim muammolaridan biri sanaladi.

Innovatsiya so'zining lug'aviy ma'nosi (inglizcha innovation) – yangilanish, yangilik kiritish, yangilik degan ma'nolarni anglatadi.

A.I.Prigojin tadqiqotlari davomida innovatsiya so'zi zamirida muayyan ijtimoiy tashkilot, insoniyat, jamiyat, guruhga yangi, nisbatan turg'un unsurlarni kiritib boruvchi maqsadga muvofiq o'zgarishlar mavjud deb ta'kidlaydi. Bu o'z navbatida innovator faoliyati namunasi hisoblanadi. Пассов Е.И., Нелюбин Л.Л., Коменский Я.А., Вейхман Г.А., Беспалько В. П., Азизхўжаева Н. Н. va boshqa bir qator tadqiqotchilar innovatsion jarayonlar tarkibiy qismlarini funksional va yo'nalishlariga ko'ra ikkiga ajratadilar: yangilikning individual mikrosathi va alohida kiritilgan yangiliklarning o'zaro ta'siri mikrosathi.

Mazkur mulohazali yondashuvning birinchi turida, hayotga joriy etilgan bir qator yangi g'oyalar yoritiladi.

Aytib o'tilgan yondashuvning ikkinchi turida, alohida-alohida kiritilgan yangiliklarning o'zaro ta'siri, ularning birligi, raqobati va natijada birining o'rnini ikkinchisi egallashi xususida fikr bildiriladi.

Pedagogikaga mansub adabiyotlarda innovatsiya jarayonining sxemasi tasvirlanadi. Bu sxema o'z navbatida quyidagi bosqichlarni o'z ichiga qamrab oladi:

1. Innovatsion g'oya tug'ilishi yoki yangilik tushunchasini yaratish, mazkur holat kashfiyot bosqichi deb ataladi.

2. Ixtiro qilish, aniqroq qilib aytganda yangilik yaratish bosqichi.

3. Yaratilgan yangilikni amalda qo'llay bilish, to'g'ri foydalana olish bosqichi.

4. Yaratilgan yangilikni targ'ib etish, uni keng tarqalishini ta'minlash bosqichi.

5. Ma'lum bir sohada yangilikning hukmronlik qilish bosqichi. Mazkur bosqichda yaratilgan yangilik o'zining yangiligini xususiyatini yo'qotadi, uning mukammal samara beradigan muqobil shakli paydo bo'ladi.

6. Taqdim etilayotgan yangi muqobillik asosida, eskini yangi bilan almashtirish orqali yangilikning qo'llanish doirasini qisqartirish bosqichi.

7. Yevropalik olim V.A.Slastenin yangilik yaratish va kiritishni maqsadga muvofiq yo'naltirilgan yangilik yaratish, keng yoyish va foydalanish jarayoni majmui, uning maqsadi insonlarning ehtiyoji va intilishlarini yangi vositalar bilan qondirish, deb biladi. Yangilik kiritishning tizimli konsepsiyasi mualliflari (A.I.Prigojin, B.V.Sazonov, V.S.Tolstoy) yangi jarayonlarning ikki muhim jihatiga ko'ra tasniflaydilar.

Birinchi turga, yangilik kiritishning murakkab bo'lmagan oddiy jarayonlari kiritiladi. Mazkur holat ilk bor mahsulot o'zlashtirgan tashkilotlarga ta'luqlidir.

Ikkinchi tur taqdim etilayotgan yangilikni keng miqyosda ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Ma'lum bir sohada yangilik kiritish ham ichki mantiq ham vaqtga nisbatan qonuniy rivojlangan va uning atrof-muhitga o'zaro bog'liqligini ifodalaydigan dinamik tizimdir. Pedagogik innovatsiyada bugungi kunda «yangi» tushunchasi markaziy o'rin tutadi.

Ilmiy va tadqiqot yo'nalishlarida yangilik va innovatsiya tushunchalari bir biridan farq qiladi.

Yangilik - bu vosita: yangi usul, metodika, texnologiya va boshqalar.

«Innovatsiya» - bu ta'lim: ma'lum maqsadga ega bo'lgan bosqichlar bo'yicha rivojlanadigan jarayon.

Mazkur olim pedagogik innovatsiyada R.N.Yusufbekova innovatsion jarayon tuzilmasini uch blokka ajratadi:

Birinchi blok - pedagogika sohadagi yangini ajratish bloki. Bunga pedagogika sohasidagi mutloq yangi, pedagogik yangilikning tasnifi, yangini yaratish shart-sharoiti, yangilikning me'yorlari, uni o'zlashtirish, rivojlantirish va foydalanishga tayyorligi, an'ana va novatorlik, pedagogikadagi yangini yaratish bosqichlari kiradi.

Ikkinchi blok - yangini idrok qilish, o'zlashtirish va baholash bloki. Pedagogik hamjamiyatlar, yangini baholash va uni o'zlashtirish jarayonlarining rang-barangligi, pedagogikadagi konservatorlik va novatorlik, innovatsiya muhiti, pedagogik jamiyatlarning yangini idrok etish va baholashga tayyorligi [18, 83].

Uchinchi blok - yangidan foydalanish va uni joriy etish bloki, ya'ni yangini tadbiq etish, foydalanish va keng joriy etish qonuniyatlari va turlaridir.

M.M.Potashnikning innovatsiya jarayonlari talqinlari ham e'tiborga molikdir. U innovatsiya jarayonining quyidagi tuzilmasini beradi:

- faoliyat tuzilmasi-motiv-maqsad-vazifa-mazmun-shakl-metodlar metodika komponentlari yig'indisi;

- subyektiv tuzilma - innovatsion faoliyat subyektlarining xalqaro, mintaqaviy, tuman, shahar va boshqa sathlari;
- mazmun tuzilmasi - o'quv-tarbiyaviy ishlar, boshqaruv(va b.)da yangilikning paydo bo'lishi, ishlab chiqilishi va o'zlashtirilishi;
- bosqichlikka asoslangan hayotiy davriylik tuzilmasi-yangilikning paydo bo'lishi-ildam-o'sish-yetuklik-o'zlashtirish-diffuziya (singib ketish, tarqalish) – zamonaviylashtirish;
- boshqaruv tuzilmasi - boshqaruv harakatlarining 4ta turining o'zaro aloqasi: rejalashtirish, tashkil etish, rahbarlik qilish, nazorat qilish.
- tashkiliy tuzilma - diagnostik, oldindan ko'ra bilish, sof tashkiliy, amaliy, umumlashtiruvchi, tadbiq etuvchi.

Innovatsiya jarayoni - tarkibiy tuzilmalar va qonuniyatlarni qamrab olgan tizimdan iboratdir.

Pedagogikaga oid adabiyotlarda innovatsion jarayoni kechishining 4 ta asosiy qonuniyati farqlanadi:

- pedagogik innovatsiya muhitining ayovsiz bemaoromlik qonuni;
- nihoyat amalga oshishi qonuni;
- pedagogik innovatsiyaning davriy takrorlanishi va qaytishi qonuni;
- qoliplashtirish (stereotiplashtirish) qonuni;

Bugungi kunda dars o'tish jarayonida interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini dars vaqtida qo'llashga bo'lgan ishtiyoq, e'tibor kundan - kunga kuchayib bormoqda, bu holatning muhim sabablaridan biri, shu vaqtgacha qo'llanilib kelinayotgan an'anaviy ta'lim usulida o'quvchi-talabalarni faqat aniq tuzilishga ega tayyor shakldagi bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy pedagogik texnologiyalar talabalarning egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, analiz va sintez qilishlariga, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari qabul qilishga o'rgatadi. Shu sababli oliy o'quv yurtlari va fakultetlarida yuqori malakali kasb-hunar egalarini tayyorlashda zamonaviy o'qitish metodlari-interfaol metodlar, innovatsion texnologiyalarning roli va o'rni juda kattadir. Pedagogikaga oid tajriba, bilim va interaktiv usullar o'quvchi-talabalarni bilimli, chuqur bilim va malakaga ega bo'lishlarini ta'minlaydi.

Zamonaviy texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va talaba munosabati va faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib, mazkur jarayonni amalga oshirishda asosan innovatsion metodlardan to'liq va samarali foydalaniladi.

Interfaol metodlar - bu jamoa bo'lib shakllangan holda fikrlash deb ataladi, ya'ni pedagogik ta'sir o'tkazish usullari bo'lib, ta'lim-tarbiya mazmunining tarkibiy qismi hisoblanadi. Bu metodlarning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, ular faqatgina pedagog va o'quvchi-talabalarning birgalikda faoliyat olib borishi orqali amalga oshiriladi.

Bunday hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

- ta'lim oluvchilar dars davomida e'tiborsiz bo'lmaslikka, erkin fikrlay olish, ijodiy yondasha olish va izlanishga majbur etish;

- o'quvchi - talabalarni ta'lim jarayonida darsga bo'lgan qiziqishlarining doimiyligini ta'minlash;

- o'quvchining bilim olishga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda har bir masalaga ijodiy yondashgan holda kuchaytirishi;

- O'qituvchi va talabaning hamisha hamkorlikdagi faoliyatining tashkil etilishi.

Innovatsion va pedagogik texnologiyalar muammolari, masalalarini o'rganayotgan o'qituvchi professorlar, amaliyotchi tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, pedagogik texnologiya – bu faqatgina axborot texnologiyasi bilan bog'liq shuningdek o'qitish jarayonida qo'llanishi lozim bo'lgan Axborot kompyuter texnologiyalari, masofaviy o'qish, yoki har xil texnikalardan foydalanish deb ataladi. Pedagogik asosi bu o'qituvchi va o'quvchi-talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalar muhim rol o'ynaydi, ya'ni dars jarayonida, maqsad bo'yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo'llaniladigan har bir ta'lim texnologiyasi professor-o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida tashkil etilgan hamkorlik faoliyatini rivojlantira olsa, har ikkalasi tomon ham kutilgan ijobiy natijaga erisha olsa, o'quv jarayonida o'quvchi-talabalar erkin fikrlay olsalar, ijodiy ishlay olsalar, izlansalar, analiz va sintez qila olsalar, o'zlari xulosa qila olsalar, o'z- o'ziga baho bera olsa, o'qituvchi esa ularning bunday faoliyatlari uchun imkoniyat va sharoit yarata olsa, ana shular o'qitish jarayonining asosiy bo'g'ini hisoblanadi. O'qituvchi va o'quvchi-talabaning maqsaddan natijaga erishishda qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq natijaga erishishga qaratilgan, bunda o'quvchi-talabalarining bilim saviyasi, guruh xarakteri, haroitga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi.

Shu bilan bir qatorda, o'qitish jarayonini oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonida o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, mavjud moddiy va ma'naviy shart-sharoitlarni, AKT vositalarini, eng asosiysi, o'quvchi-talabalarining imkoniyat va ehtiyojini hamda ularning hamkorlikdagi faoliyatni tashkil eta olish qobiliyatlarini hisobga olishi kerak. Shundagina kerakli va kafolatlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda, o'quvchi-talabani ta'limning markaziga olib chiqish kerak.

ADABIYOTLAR

1. Пассов Е.И. Методология методики: теория и опыт применения (Избранное). Липецк: РИЦ ЛГПУ, 2002(г)
2. Gulboev T. Yangi pedagogik texnologiyalar va ularni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish. Navoiy., 2001. –94 b.
3. Азизхўжаева Н. Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат.-Тошкент: ТДПУ, 2003. - 89 б.
4. Xujaev N. va boshqalar. Pedagogika asoslari. – T., 2003. - 316 b.
5. Xujaev N. va boshqalar. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T., Fan. 2002. -76 b.
6. Tojiev M., Salaxutdinov R., Barakaev M., Abdalova S. Ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalari. – T.,2001. – 87 b.
7. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Navoiy., Nasaf. 2000. – 124 b.

**KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR BILAN MATN USTIDA
ISHLASH**

**Shohista Baxtiyor qizi YO‘LDOSHEVA,
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Sirtqi bo‘lim o‘qituvchi**

Annotatsiya. Mazkur maqoladan boshlang‘ich sinf o‘quvchilari darslarda matn tuzish ko‘nikmalarini shakllantirishi, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari esa darslarda foydalanishi mumkin.

Аннотация. Из этой статьи первоначальная из начальных учеников класса может использовать действия по подготовке текста на уроках и учителей – учителей класса для начинающих.

Annotation. This article can be used by primary school students to develop writing skills in the classroom, and primary school teachers can use it in the classroom.

Kalit so‘zlar. Kompetensiya, asr tahlili, faoliyat, analiz, tanlab o‘qish, ongli o‘zlashtirish, oddiylikdan murakkablikka, voqealar rivoji, sarlavha, usul.

Ключевые слова. Компетентность, вековой анализ, активность, анализ, выборочное чтение, осознанное усвоение, от простоты к сложности, развитие событий, название, метод.

Key words. Competence, century analysis, activity, analysis, selective reading, conscious acquisition, from simplicity to complexity, development of events, title, method.

Barchamizga ma’lumki inson boshqa jonzotlardan ustunligiga sabab uning ongliligi, aqli, ilmi, tafakkuri va nutqidir. Biroq inson o‘z vazifalarini becamu- ko‘st bajarishi uchun yetarlicha bilimga ega bo‘lmog‘i lozim. Bunda esa oila, maktabgacha ta’lim muassasalari va maktablarning o‘rni beqiyosdir. Keling shular orasidan kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni savodxonligi, mantiqiy fikrlay olishi, matn tuzishi kabi mashg‘ulotlarni qay darajada egallashi bilan tanishib chiqaylik. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining 1-4-sinflarda egallagan bilimlari butun umri davomida olgan bilimlarga poydevor hisoblanadi. So‘zimiz isboti sifatida “Yoshlikda olingan bilim, toshga o‘yilgan naqshdir” deb aytilgan maqolni eslab o‘tsak.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matn ustida ishlash badiiy asarni tahlil qila olish bilan uzviy bog‘liq. Darslik kitoblar yoki kichik yoshdagi bolalar uchun mahsus gazeta va jurnallarda berilgan badiiy asarlarni tahlil qilishda o‘qituvchidan alohida yondashuv va mahorat talab qilinadi.

Badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasi:

-matndagi so‘z va gaplarni ma’nolarini tushuna oladi

-asar mazmunidan ta’sirlana oladi

-xalq og‘zaki ijodi (ertak, topishmoq, maqol, masal, tez aytishni) farqlay oladi

-asar qahramonlariga munosabat bildiradi

-o‘qilgan asar mazmuniga doir savol va topshiriqlarga javob bera oladi

-mustaqil o‘qish uchun tavsiya etilgan asarlarda tasvirlangan voqea-hodisalar mazmunini tushunib, qayta hikoya qila oladi

Yuqoridagi bosqichlarni o'quvchi to'la o'zlashtira olganida dars samaradorligi oshadi, o'quvchilarni aqli va tafakkuri rivovlanadi.

O'qish faoliyatida o'qituvchi badiiy asar ustida ishlash jarayonining quyidagi masalalarini hal qilishi muhimdir. Bular asar ustida ishlashning maqsad va mazmunini aniqlab olishdan boshlanadi. Sinfda o'quvchilarning ruhiy holati, sinf o'quvchilari orasidagi holat va vaziyatlardan kelib chiqqan holatda asar ustida ishlashning mazmuni belgilanadi. Keyingi vazifa asarni tahlil qilish uchun dars bosqichlarini belgilab olish vazifasidir. Bu vazifa o'qituvchining dars jarayoniga metodik tayyorgarligi, dars jarayonini qanday metodlar asosida tashkil etishi va boshqarishiga bog'liq bo'ladi. Bunda o'qituvchi badiiy asar ustida ishlashda quyidagi o'qish turidan foydalaniladi.

Tanlab o'qish. Bunda o'quvchi matnning berilgan vazifaga mos qismini o'qiydi. Vazifa asarning mazmunini oydinlashtirish, sabab - natija bog'lanishini belgilash, badiiy xususiyatini ochish, o'qilgan matnga o'z shaxsiy munosabatini ifodalashdan iborat bo'lishi mumkin. Masalan, 4 - sinfda "Oltin kuz" matnidan "Tabiatdagi o'zgarishlar berilgan qismlarni topib o'qing", "Baqa va taqa" ertagidagi "Taqachining nasihati berilgan joyni topish o'qing" kabi.

Tanlab o'qish matn ustida ishlashning eng samarali usulidir. Tanlab o'qishdan matn ustida ishlashning barcha bosqichlarida turli xil qiyinchilikda, murakkablikda foydalaniladi. U o'quvchilarda yaxshi o'qish sifatlarini o'stirish bilan birga ularning ijodiy tasavvuri, nutqi va zehni o'stirishga yordam beradi.

Eng oddiy tanlab o'qish asar mazmunini yuzasidan bo'ladi. Masalan, 4- sinfda "Toshkentnoma" (M.Shayxzoda) asari yuzasidan tanlab o'qish uchun quyidagi topshiriqlar beriladi:

- She'rdan o'zbek xalqining mehmondo'stligi tasvirlangan o'rinni topib o'qing.
- Yoz faslining zo'rliги tasvirlangan o'rinni topib o'qing.

"Dehqonbobo va o'n uch bolakay qissasi" (A.Oripov) asari matni yuzasidan quyidagi topshiriq beriladi:

- Matndan Dehqonboboning Vatan haqidagi gaplarini topib o'qing.

Tanlab o'qishning yana ham murakkabroq turlari matndan sabab-natija munosabati bilan bog'langan faktlarni taqqoslashni, umumlashtirishni talab qiladigan o'rinlarini topib o'qish hisoblanadi. Masalan, "Xarita" hikoyasi (Normurod Norqobilov) yuzasidan topshiriqlar:

- Sinf rahbari Rasulni nima uchun Samadga biriktirib qo'ydi? Shu o'rinni topib o'qing.
- Samadning Rasuldan arazlash sababi ifodalangan o'rinni topib o'qing.[1]

Bunda o'quvchi biror qatnashuvchi shaxs o'zini qanday tutishini, nima uchun u shunday tutishini tasdiqlash uchun matndan material tanlab o'qiladi.

Matnni tasvirlash. Matnni 2 xil tasvirlash mumkin: 1) so'z bilan tasvirlash; 2) grafik tasvirlash.

So'z bilan tasvirlash o'ziga xos murakkab ish turi bo'lib, unda manzarani so'z yordamida aniq qayta tiklash talab etiladi. Bunda so'zlarni aniq tanlashga e'tibor qaratiladi. Turli tabiat manzaralarini, qatnashuvchi kishilarning tashqi ko'rinishini, voqea sodir bo'lgan joylarni tasvirlash topshiriq qilib berilishi mumkin.

Matnni soʻz bilan tasvirlashga oʻrgatishni darslikda berilgan rasmni matndagi shu rasmga mos qism bilan taqqoslab tasvirlashdan boshlash kerak.

Soʻz bilan tasvirlash bosqichma-bosqich, maxsus tayyorgarlikdan soʻng amalga oshiriladi:

1. Matndan manzara, vaziyat yoki qahramonlarning tashqi koʻrinishi tasvirlangan oʻrinlar aniqlanadi.

2. Nisbiy tugallangan oʻrinlar ajratiladi.

3. Tasvirlashga leksik-uslubiy tayyorgarlik koʻriladi, yaʼni yozuvchi, shoir qoʻllagan lugʻaviy birliklarga oʻquvchilar diqqati tortiladi va ular tahlil qilinadi. Tasvirlashda soʻzni aniq tanlashga yordam beradi.

4. Soʻz bilan tasvirlashga oʻrgatishning dastlabki paytida doskaga foydalaniladigan soʻzlar yozib qoʻyilishi zarur. Soʻz bilan tasvirlash qayta hikoyalashga aylanibmasligi lozim.

Grafik tasvirlash koʻproq uyda bajariladi. Buning uchun oʻquvchilar tasvirlanadigan matn qismini ajratadilar, uni diqqat bilan oʻqib chiqadilar, mazmunini oʻzlashtiradilar va unga mos rasm chizadilar. Bunda oʻquvchilar bilan qanday ranglardan foydalanish, ranglar ifodalaydigan maʼnolar boʻyicha suhbat oʻtkaziladi. Rasmlar koʻrgazmasi tashkil etiladi. Har bir rasm muallifi oʻzi chizgan rang tasvirini izohlab beradi. Kompyuterlashtirilgan sinflarlarda grafik tasvirlashni oʻquvchilar maktabda bajarishi mumkin. Bunda oʻquvchilarning ijodiy yondashuvlariga imkon beriladi.

Oʻquvchilar asar voqealari rivojini seriyali rasmlar asosida muayyan izchillikda tasvirlashlari ham, har bir rasm seriyasi ostida shu qismda ifoda etilgan muhim fikrlarni yozib qoʻyishlari ham mumkin. Bular asar matnini toʻliq, qayta hikoyalash, shuningdek, oʻqilgan hikoya, maqolaning rejasini tuzish, matn mazmunini, uning tasviriy vositalarini bilib olishga yordam beradi.

Asar rejasini tuzish. Reja matn mazmunini ongli va chuqur tushunishda, asosiy fikrni ajratishda, voqealarning izchilligini belgilashda, matn qismlarining oʻzaro bogʻlanishini tushunishda oʻquvchilarga yordam beradi. Reja ustida ishlash oʻquvchilar nutqi va tafakkurini oʻstiradi. Ular matnni mazmunan tugallangan qismlarga boʻlishga va har bir qismning asosini topishga ularga qisqa va aniq sarlavha topishga, uni reja qismi sifatida shakllantirishga oʻrganadilar.

Reja tuzishga tayyorgarlik ishlari savod oʻrgatish davridayoq boshlanadi. Tayyorgarlik mashqining eng oddiy turi berilgan sarlavhalardan kichik matn mazmuniga mosini topib qoʻyish hisoblanadi. Bunday mashqqa oʻrgatishda oʻqituvchi sarlavha asosiy fikrni ifodalashini taʼkidlaydi, bolalar topgan sarlavhani tahlil qilib, u yoki bu sarlavha nima uchun mos yoki mos emasligini tushuntiradi. Reja tuzishga tayyorgarlik ishining 2-turi oʻqituvchi rahbarligida tanlab oʻqish hisoblanadi, bolalar matndan oʻqituvchi bergan savolga javob boʻladigan oʻrinni topib oʻqiydilar.

Reja tuzish «oddiydan murakkabga» tamoyili asosida asta-sekin murakkablashtirilib, muayyan izchillikda oʻtkazib boriladi. Oʻquvchilar 1-sinfda oʻqilgan kichik matnga oʻqituvchi rahbarligida soʻroq gap tarzida sarlavha tanlashlari, 2-sinfda kichik maqolaning

rejasini o'qituvchi rahbarligida so'roq yoki darak gap tarzida tuzishlari, 3-sinfda o'qilgan matn rejasini jamoa bo'lib tuzishlari, 4-sinfda mustaqil reja tuza olishlari kerak.

Rejaning eng oddiy shakli rasmi reja hisoblanadi. Buning uchun avval bolalar kitobda berilgan rasmlardan matn qismiga mosini tanlashga va uni nomlashga o'rgatiladi, keyin matn qismiga tayyor rasm berilmaydi, uni bolalarning o'zlari so'z bilan tasvirlaydilar. Hikoya o'qiladi va qismlari bo'yicha tahlil qilinadi, so'ng o'quvchilar matnning 1-qismini o'qiydilar, o'qituvchi ulardan qanday rasm chizish mumkinligini so'raydi. qolgan qismlari ustida ham ishlar shu tarzda ishlanadi. O'quvchilar chizgan rasmlariga nom (sarlavha) qo'yadilar. Ular qo'ygan nom sarlavha doskaga reja qismi tarzida yozib beriladi.

O'quvchilar rasmi reja tuzishdan logik reja tuzishga o'tadilar, logik reja tuzish quyidagi izchillikda o'rgatiladi:

1. O'qituvchi qismlarga bo'lingan matnga tanlab reja tuzadi va matn rejasining o'rnini almashtirib, sarlavha tarzida xattaxtaning chap tomoniga yozib qo'yadi. O'quvchilar matnning 1-qismini o'qiydilar, shu qism mazmuniga mos sarlavhani topadilar, uni o'qituvchi xattaxtaning o'ng tomoniga yozadi. Ana shu tarzda xattaxtada o'qilgan matnning rejasi hosil bo'ladi.

2. Matn qismlarini tahlil qilish jarayonida o'quvchilar o'qituvchi rahbarligida har bir qismdagi asosiy g'oyani aniqlaydilar va unga sarlavha topadilar, o'qituvchi sarlavhalarni reja tarzida xattaxtaga yozib boradi.

3. Qismlarga bo'linmagan matn tanlanadi, sarlavhalar matn rejasi tartibida doskaga yoziladi. O'quvchilarga berilgan sarlavhalardan foydalanib, matnni qismlarga bo'lish topshiriladi. Ular matnni o'qishadi va sarlavhalarga tegishli qismni ajratadilar.

4. Qismlarga bo'linmagan matn tanlanadi, sarlavhalar aralash tarzda xattaxtaga yoziladi. O'quvchilarga yuqoridagiday qismlarga bo'lish topshiriladi. O'quvchilar matnni o'qib, nisbiy tugallangan qismni ajratadilar va unga mos sarlavhani xattaxtadan tanlaydilar. Ish shu tarzda davom ettirilib, matn rejasi tuziladi.

Boshlang'ich sinflarda muammoli tahlil usulidan ham foydalanish mumkin. Masalan, «Bobur va Humoyun» hikoyasini o'rganishda o'quvchilarga «Boburning aytgan gaplari o'rinlimi?», «Hikoyadagiday holat sodir bo'lishi mumkinmi?» kabi muammoli savollar berish o'rinli bo'ladi. O'quvchilar asarni ichda o'qiydilar, jamoa bo'lib fikr almashadilar, bahslashadilar. Bahs davomida o'quvchilar ma'naviy olamida ham, aqliy dunyosida ham muayyan o'zgarishlar, rivojlanishlar sodir bo'ladi. Asar tahlilida qo'llanadigan tanlab o'qish, unga munosabat bildirish, munosabatlarning turli xilda bo'lishi ham munozarani keltirib chiqaradi. Munozarali o'rin muammoni yuzaga keltiradi. Endi o'quv jarayoni oldida muammoni to'g'ri hal etish vazifasi turadi.

Shunday qilib, boshlang'ich sinflarda ham badiiy asar matnini tahlil qilishda, umuman, badiiy asarlarni o'rganishda o'quvchi shaxsiga kuchli ta'sir qiluvchi, ularning saviyasiga mos, bilimlarning o'zlashtirilishini ta'minlovchi metod va usullardan, tahlil turlaridan foydalanish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak boshlang'ich sinf o'quvchilari matn ustida ishlash asosan muloqat orqali erishiladi. Xususan shaxsning tez rivojlanadigan davri – o'quvchilik yillarida uning ongiga turli faoliyat, yani o'qish, o'yin, badiiy havaskorlik yordami bilan

ta'sir etish muhimdir. O'qish darsliklarida berilgan matnlarni qismlarga ajrata olishi va ularga reja tuza olishi uchun o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirmog'i lozim. Bunda o'qituvchi matnni tasvirlashga alohida e'tibor beriladi. O'zbek maktablarida taniqli metodis olimlar T.G.Ramzaeva, M.S. Vasileva, V.G.Goreskiy, K.T. Golenkina, L.A.Gorbushina, M.I. Omorokova, E.A. Nikitina, N.S.Rojdestvenskiylar ishlab bergan takomillashgan sinfda o'qish metodikasidan ijodiy foydalanilmoqda. Ular yaratgan metodik qo'llanmalardan esa bugungi kunda boshlang'ich sinf o'qish darslarida samarali foydalanilmoqda.

ADABIYOTLAR

1. K.Mavlonova va boshqalar Ona tili va o'qish savodxonligi. T. 2020
2. Qahhorov I. Notiqlik san'ati. T. 2015
3. Tolipova J.O. Pedagogik kvalimetriya. T.20017
4. Zuhra Saliyeva, Geri Burkholder va boshqalar 3-sinf Ona tili va o'qish savodxonligi
5. www.kitob.uz
6. www.ziyouz.com
7. www.sputniknews.uz

ADABIYOT DARSLARIDA EVRISTIK METOD YORDAMIDA O'QUVCHILAR FAOLLIGINI OSHIRISH

Maxmuda YULDASHEVA,

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti*

Annotatsiya: Ushbu tezisda adabiyot darslarida o'quvchilarni ijodkorlikka, tafakkur qilishga va mustaqil fikrlashga o'rgatish jarayonlari, o'qitishning evristik usullari, badiiy asarni evristik tahlil etish yo'llari hamda adabiy ta'lim berish jarayonida evristik usullarni qo'llashning asosiy mohiyati, shuningdek o'quvchilarning bilimlarini kashf etish bilan birgalikda ularni izlanishga o'rgatish usullari, evristik metod asosida tuzilgan topshiriqlar va mashqlar o'quvchilarda tashabbuskorlik bilan birgalikda quyidagi layoqatlarni ya'ni mustaqillik, epcillik, qarorlar qabul qilish kabi qobiliyatlarini samarali shakllantirish imkonini berishi tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ijodiy faoliyat, evristik usul, interfaol metod, evristik ta'lim, ijodiy topshiriq.

Аннотация: В настоящей дипломной работе рассмотрены процессы обучения учащихся творчеству, мышлению и самостоятельному мышлению на уроках литературы, эвристические методы обучения, способы эвристического анализа художественного произведения и основные сущности применения эвристических методов в процессе литературного воспитания, а также методы обучения учащихся поиску знаний в сочетании с их открытием, задания и упражнения, построенные на основе эвристического метода, помогают учащимся проявлять инициативу и вместе они развивают следующие способности, а именно независимость, ловкость, анализ позволяет эффективно формировать такие способности, как принятие решений.

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, эвристический метод, интерактивный метод, эвристическое обучение, творческое задание.

Abstract: This thesis examines the processes of teaching students creativity, thinking and independent thinking in literature lessons, heuristic teaching methods, methods of heuristic analysis of a work of art and the main essence of the application of heuristic methods in the process of literary education, as well as methods of teaching students to search for knowledge in combination with their discovery, tasks and exercises based on heuristic method, help students to take initiative and together they develop the following abilities, namely independence, dexterity, analysis allows you to effectively form such abilities as decision-making.

Keywords: creativity, creative activity, heuristic method, interactive method, heuristic training, creative task.

Atoqli nemis pedagogi Fridrix Vilgelm Adolf Disterverg o'zining "Nemis o'qituvchilarining ta'limi bo'yicha qo'llanma"sida o'qituvchilar uchun muhim maslahatlar va ko'rsatmalarni berish barobarida quyidagi fikrni bildirib o'tgan edi: "O'qituvchi muntazam ravishda fan bilan shug'ullanmog'i lozim. Aks holda u qurigan daraxt va toshga o'xshab qoladi. Qurigan daraxt va tosh meva bera olmaganidek, kelajakda bunday o'qituvchidan hech qanday natija kutib bo'lmaydi".

Oradan III asr vaqt o'tgan bo'lsa-da, mohir pedagog Adolf Distervergning yuqoridagi fikrlari o'z ahamiyatligini hamon yo'qotgani yo'q. Haqiqatdan ham, o'qituvchilar doimiy ravishda o'z kompetentligini oshirishda tinimsiz ishlashlari, faniga oid yangiliklar bilan muntazam tanishib borishlari va dars jarayonida o'quvchilar faolligini oshirishga xizmat qiladigan turli usullarni kashf etishi hamda amaliyotga tatbiq etishi lozim.

Jahon adabiyotshunosligida Evristik metod, evristik yondashuv, evristik faoliyatga oid juda ko'plab tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar olib borilgan. Evristik usullarni qo'llash muammolari va ta'lim va tarbiya usullari faylasuflar, psixologlar va ilmiy tadqiqotchilarning asarlarida ishlab chiqilgan. Jumladan, Sokrat, Arximed, G. E. Armstrong, G. S. Altshuller, A. Binet, B. Bolzano, D. Bul, R. Dekart, K. Dunker, N. A. Izvol'skiy, A. I. Ilyasov, Konfutsiy, G. Leybnits, A. N. Leontyev, R. Lindsey, D. Norman, Aleksandriya Pappi, D. Poyi, Y. A. Ponomarev, A. Puankare, V. N. Pushkin, S. L. Rubinshteyn, V. N. Sokolov, O.K.Tixomirov, E.Torndayk, A.V.Xutorskiy, S.I.Shohor-Trotskiy, D. X. Fleyvel, P. K. Engelmeyerlarning asarlarini misol qilib ko'rsatish mumkin.

Pedagogika fanlari doktori, professor, Rossiya ta'lim akademiyasining muxbir a'zosi M.V.Klarinning ta'biri bilan aytganda, o'qituvchi ta'lim jarayonini shunday tashkil etishi kerakki, mazkur jarayon o'quvchilarning mustaqil ijodiy tafakkurini shakllantirish imkoniyatini yaratishi lozim [1].

Evristik izlanishga asoslangan o'quv faoliyati jarayonida o'quvchilar o'tilgan asar bo'yicha illyustratsiya yaratadilar, asar qahramonlari yoki tabiat tasvirini o'z tasavvurlari orqali tasvirlab beradilar, kichik loyihalar ustida ishlaydilar, muloqot matnlarini yaratadilar, kichik hikoyalar yozish orqali evristik faoliyat turlari bilan shug'ullanishga muvaffaq bo'ladilar. Natijada o'quvchilarda yaratuvchanlik malakasi rivojlanib, o'z faoliyati

mahsulidan qoniqish hissi paydo bo'ladi. Bu esa o'quvchilarda o'zligini namoyon etish imkoniyatini vujudga keltirib, shaxsiy sifatlari rivojlanishini ta'minlaydi.

Ayniqsa, adabiyot darslarida evristik metoddan foydalanish topshiriqlarni tabiiy tarzda mustaqil bajarish, betakror yechimlarni ilgari surish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda ishonchli ma'lumotlarni izlash, ularni qayta ishlash va foydalanishga ko'maklashadi.

V.N.Sokolovning fikricha, evristik o'qitish jarayonida qo'llaniladigan eng samarali metod – kreativ metod sanaladi [2]. Mazkur metod doirasiga o'ylab ko'rish, "Agarda...", obrazli rasmlar, "Aqliy hujum", tadqiqotchilik faoliyati kabi metodlarni kiritish mumkin.

"Agarda..." metodi o'quvchilarni xayol surish, fantaziya qilishga o'rgatadi. Bunday topshiriqlarni bajarish orqali o'quvchilarning tasavvurlari rivojlanadi, dunyoqarashi kengayadi, o'z fikrini mustaqil bayon qila olishi bilan birga og'zaki nutqi rivojlanadi. Masalan, ushbu metoddan adabiyot darslarida o'tilgan biror bir hikoyani "Agarda men yozuvchi bo'lsam..." mavzusida hikoya syujeti saqlangan holda ushbu hikoya yakunini o'z tasavvuri bo'yicha yakunlash topshirig'ini berish, hikoya mazmuni saqlangan holda unga yordamchi yoki epizodik personajlarni o'ylab topish topshiriqlarini berish mumkin. Bu metod o'quvchilar tomonidan o'zgacha qiziqish bilan qabul qilinadi. Ular qayta hikoya yaratish jarayonida muallifni chuqur his qilgan holda asar ichiga kirib boradilar. Natijada asar qahramonlari xarakterini qanchalik o'rganganligi, o'sha qahramonga yaqinlashganligi namoyon bo'ladi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, ikkilanmasdan shuni aytish mumkinki, evristik o'qitish jarayonida fan o'qituvchisi ham, muayyan fan doirasidagi darslik ham o'quvchining bilim olishiga ko'maklashuvchi qo'shimcha vosita hisoblanadi. Bu jarayonda ta'lim oluvchi mustaqil ravishda o'z mashg'ulotlari rejasini tuzadi hamda o'z faoliyatiga nisbatan shaxsiy nuqtayi nazarini belgilaydi, olam va insoniyatni anglashga intiladi, adabiyotga oid tadqiqot (muallif ijodiga oid, asar qahramonlari tarixiga oid, voqealar bo'lib o'tgan zamon va makonga oid, tarixiy faktlarga oid...)lar o'tkazadi, she'r, hikoya va esselar yozadi. Natijada ushbu o'quv jarayonida o'quvchilar shaxsiy bilimlari va tajribalarini boyitib boradilar. Va, eng asosiysi, o'quvchilar o'qituvchilar taqdim etgan bilim, ma'lumotlar, fanga oid yangiliklar bilan cheklanib qolmaydilar, o'zlari mustaqil izlanadilar.

Bir so'z bilan aytganda, ta'limning turli bosqichlaridagi adabiyot darslarini tashkil etishda evristik metodlardan, o'quvchi faolligini rivojlantiruvchi usullardan muntazam va munosib holda foydalanish tegishli ilmiy-metodik talablar andozasida amalga oshsa, ular yosh avodning barkamol inson sifatida shakllanishi va kamol topishi uchun o'zining munosib vazifasini sharaf bilan ado etaveradi.

ADABIYOTLAR

1. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. 7-е изд. Москва: Садовое кольцо, 2006. – 198 с.

2. Соколов В.Н. Педагогическая эвристика: Введение в теорию и методику эвристической деятельности: Уч. Пособие для студентов высших учебных заведений. – Москва: Аспект Пресс, 1995.

O‘XSHATISHLAR – OBRAZLI MILLIY TAFAKKUR MAHSULI SIFATIDA

*Gulhayo Xakim qizi JO‘RAYEVA,
Navoiy davlat pedagogika instituti
10.00.01 – O‘zbek tili tayanch doktoranti*

Annotatsiya: Ushbu tezisda o‘xshatishlarning lingvokulturologiyadagi ahamiyati, Tog‘ay Murod qissalaridagi o‘xshatish va metaforalarning lingvomadaniy jihatlari tahlilga tortilgan.

Аннотация: В данной диссертации анализируется значение сопоставительных тропов в лингвокультуре, лингвокультурологические аспекты сравнений и метафор в рассказах Тогая Мурада.

Annotation: In this thesis, the importance of comparative tropes in linguistic culture, the linguistic and cultural aspects of similes and metaphors in Togay Murad's stories are analyzed.

Kalit so‘zlar: lingvokulturologiya, kognitiv tilshunoslik, psixolingvistika, obraz, antroposentrik paradigma, nutq madaniyati, madaniyat tarixi, mubolag‘a, assotsatsiya.

O‘xshatish - badiiy tasvir vosifalaridan biri bo‘lib, obyektни obrazli, ta’sirchan, konkret va ixcham ifodalash xususiyatlari bilan ajralib turadi.

San’atkor qahramonlarni tasvirlashda ularning o‘ziga xos individual xususiyatlarini ochishda, ruhiy holatlarni aks ettirishda, tabiat manzaralarini tasvirlashda o‘xshatishlardan foydalanadi. Ularni konkretlashtiradi, bo‘rttiradi. Kitobxonning diqqatini obrazning ko‘rinmas tomonlariga jalb qiladi, asarning g‘oyasini ochishga yo‘naltiradi.

V. Maslova o‘xshatishlarning antroposentrik jihatlari alohida e’tibor berib, shunday yozadi: “O‘xshatilayotgan obyektlarning bir-biridan uzoq bo‘lgan turli doiralarga mansubligi o‘zida bir-birini taqozo etuvchi qo‘shimcha assotsiyatsiyalarning butun boshli zanjirini namoyon etadi, ular axborotning to‘laqonli bo‘lishini ta’minlashi bilan birga ta’sirchanlikni ham kuchaytiradi; o‘zaro o‘xshatilayotgan obyektlar voqelikda bir-biridan qanchalar uzoq bo‘lsa, ulardagi ekspressivlik shuncha yorqinlasha boradi. O‘xshatishlarning evristik vazifasi yana shunda ko‘rinadiki, ular dunyo realiyalarini chuqurroq va kengroq bilib olishga, ularning turli va ko‘pincha kutilmagan qirralarini anglab olishga imkon beradi”¹. Shunga ko‘ra, D. Xudoyberganova o‘xshatishlarni lingvokulturologik adabiyotlarda metafora, metonimiya, maqol va iboralarda ishtirok etishi, tilning lingvomadaniy boyligi ekanini e’tirof etadi.

Tog‘ay Murodning “Oydinda yurgan odamlar” asarida ham o‘xshatishlar orqali milliy mentalitetimizga xos elementlar ko‘rinadi. Asarda og‘ir tabiatli inson saman otga o‘xshatiladi². Ma’lumki, ot qadim-qadimdan insonga xizmat qilib kelgan. Ilmiy ma’lumotlarga ko‘ra, otlar miloddan taxminan uch ming yil ilgari xonakilashtirilgan. Uni mashq qildirish va har xil ishlarga, harakatlarga o‘rgatish – boshqa hayvonlarga nisbatan

¹ Bu haqida qarang: Xudoyberganova D. O‘xshatish mazmunini ifodalovchi matnlar.//O‘zbek tili va adabiyoti jurnali. 2012-yil 6-son. 15-bet

² Qarang:Tog‘ay Murod. Oydinda yurgan odamlar. Qissa. –T.: “Sano-standart” nashriyoti, 201710-bet.

ancha qulay. Ot kuchli, sabr-chidamli, ko‘rkam, pokiza, ziyrak, hushyor, biror narsani darhol payqash, ko‘rish, hid bilish, tovushni, hatto bilinar-bilinmas sharpani eshitish, sezish qobiliyati kuchli. Bu fazilatlaridan tashqari ot insonning sodiq do‘sti, vafodori, og‘ir ishlarda madadkori, safarlarda hamrohi, jangu jadalda, boshqa xavf-xatarli holatlarda ko‘pincha kishini o‘limdan saqlab qoluvchi ajoyib jonivordir¹.

Mahmud Koshg‘ariyning ta‘biri bilan aytganda ot “turkning qanotidir”². “Ot turkiy qabilalarda totem jonivorlardan biri bo‘lib, ezgulik ruhi sifatida shomonga yovuz ruh ustidan g‘alaba qilishda yordam beradi. Shomonlarning hassalari ko‘pincha ot ramzini ifodalaydi va o‘zbek xalqida hozirgacha otning devi bor degan inonchlar saqlanib qolgan”. Farg‘onada, Qo‘qonda, Samarqandda, O‘ratepada devni ot qiyofasida tasavvur qilinadi. o‘zbek xalq ertaklari va dostonlarida “ot qahramonning sadoqatli yo‘ldoshi, hamrohi, yordamchisi, ba‘zan o‘rinbosari sifatida uchraydi. Alpomishni Boychibor, Go‘ro‘g‘lini G‘irotsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. “Pahlavon Rustam” ertagida ot Rustamni hamisha falokatlardan asraydi. “Malikai ayyor” dostonida ot qahramonning sarguzashti va qahramonliklariga teng sherik. Ertak va dostonlarda devlar ham ba‘zan ot ko‘rinishida keladi yoxud bir yumalab otga aylanadi. Bir afsonaga ko‘ra, otlar tangrilar bilar ajdarholardan tarqalgan. Shu sababli xalq og‘zaki ijodida qanotli otlar ko‘p uchraydi”³. O‘zbek inonchlariga ko‘ra, o‘limi yaqinlashgan yoki o‘lim xavfi tug‘ilgan kishining tushiga ot kirib, o‘limdan darak beradi. Bulardan tashqari o‘zbek madaniyatida yangi uyga ko‘chib kirishda hovli ostonasi, darvozasiga otning taqasi qoqiladi. Bu bilan xonadon turmushi ot taqasiday mustahkam va xotirjam, mol-holga boy-badavlat bo‘lishi niyat qilinadi.

Islomda ot – baxt va boyluk; buddizmda narsalarning yashirin tabiati; nasroniylikda Quyosh, jasorat, olijanoblik; kelt mifologiyasida ot-xudolar obrazi; xitoy mifologiyasida samo, olov, janub, shuningdek, muchallardan biri; yapon mifologiyasida oq ot – mehr, rahm-shavqat ma‘budasi, qora ot – yomg‘ir xudosi; Sibir va Oltoy shomonligida qurbonlik hayvoni sifatida talqin qilinadi.

O‘zbek tilida ot komponentli frazeologizmlar shaxsning faoliyati, uning sifatiiy ko‘rinishlari, psixik holati, kechinmalari, intellektual qobiliyati, emotsiyasini ifoda etadi. Bu frazeologizmlarda shaxsning u yoki bu holatini ifodalovchi leksema ishtirok etganligi sababli, ularni shaxs komponentli frazeologizmlar deb atadik. Shaxs komponentli frazeologizmlarni leksik-semantik tavsiflash, tahlil etish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilsa-da, ularning strukturasi, komponentlarining xususiyatlari tahlil etilmagan.

Darhaqiqat, turg‘un o‘xshatishlar tarkibidagi o‘xshatish obrazi, ya‘ni o‘xshatish etaloni alohida ahamiyatga ega. U o‘xshatishning mazmunini kasb etadi, o‘xshatish subyekti va asosi shu etalon atrofida birikadi.

Xalqning dunyoni tasavvur etishi va anglashidagi o‘ziga xoslik, ya‘ni milliy-madaniy ma‘lumot ayni shu o‘xshatish etalonida o‘z aksini topadi. Xalqning milliy obrazli tafakkur tarzining mahsuli sifatida turg‘unlashgan, etalonlashgan obrazlar milliy idrokni aks ettiradi. Mutaxassislarning qayd etishicha, “o‘xshatish etalonlari an‘anaga kirgan, avloddan avlodga

¹ Шомаксудов Ш., Шорахмедов Ш. Маънолар махзани. –Тошкент: ЎМЭ, 2001. –Б.263.

² Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк. 1-том. –Тошкент: Фан, 1960. –Б.83.

³ Эшонкулов Ж. Фольклор: образ ва талқин. –Қарши: Насаф, 1999. –Б. 68-69.

o'tib kelayotgan obrazlar sifatida xalqning dunyoni o'ziga xos idrok etishining ifodachisi bo'lgani uchun etalonlar komparativ iboralar tarkibida alohida o'rin tutadi va lingvokulturologik, ya'ni til, milliy madaniyat va mentalitet munosabatlarini belgilash jihatidan favqulodda muhimdir"¹. Masalan, o'zbek tilidagi qip-qizil anorday yuzli o'xshatishi boshqa tillarda uchramasligi mumkin. "Qip-qizil anorday"² o'xshatish etalonida o'zbekcha milliy-madaniy qarash, tasavvur yorqin aks etgan. Bu yerda qizil rangi ham o'ziga xos ma'no tashiydi.

Yoki yuz subyekt bo'lgan yana bir muallifning individual o'xshatishlaridan biri "barchin yuzli" o'xshatishidir. Ushbu o'xshatishda pretsedent nom etalon vazifasida kelganining guvohi bo'lamiz. Pretsedent birliklar til tizimini tadqiq etishning etakchi yo'nalishlaridan biri bo'lgan lingvokulturologiyaning asosiy o'rganish obyektlaridan biri hisoblanadi. Mazkur birliklarga bag'ishlangan tadqiqotlarda qayd etilishicha, *pretsedent* termini tilshunoslikda birinchi marta Y.N.Karaulov tomonidan qo'llangan.

Rus tilshunosligida muayyan til sohiblariga yaxshi tanish bo'lgan va ularning lisoniy xotirasida saqlanadigan, nutqiy faoliyatda qayta-qayta murojaat qilinadigan shaxs nomlari, barqaror so'z birikmalari, jumlarlar hamda matnlar pretsedent birliklar sifatida qayd etiladi.

O'zbek tilida faol qo'llanuvchi etalonlardan biri bu – oy. Tadqiq etayotganimiz mazkur asarda esa oy etalon, ya'ni obeyt emas, subyekt vazifasini bajargan. "**Zardoli bargi misol qayrilma oy bulutsiz osmon oqshomida havolandi**"³. Ushbu gapda oyni qayrilma zardoli bargiga o'xshatilgan.

Yana bir o'rinda muallif Oymomo tilidan "**Oy-da menday tug'madi, olam-da taqdirimday zim-ziyo**"⁴ deb yozish orqali oyni Oymomoga o'xshatadi. Muallifning asar qahramoniga Oymomo deb nom berishiga ham oy etaloni sabab bo'lgan.

O'zbek tilida oyday o'xshatish etaloni juda keng qo'llanadi. Bu o'xshatish etalonini semantik va lingvokulturologik jihatdan quyidagicha izohlash mumkin: 1. Chiroyli, go'zal. Asosan, ayollar haqida (Husn-u jamoli oyday) 2. Porlamoq, balqmoq, ajralib turmoq, kuchaymoq (Muhabbatning osmonida oydek porlang!) 3. To'lmoq, yana- a go'zallashmoq (Oydek to'lib, tushlaringga, Kirar zebo bir sanam. 4. Ravshan, ayon, ma'lum, shubhaga o'rin qoldirmaydigan darajada aniq bilingan (Zebi sud raisining bola emasligi-ni qaydan bilsin? Shu yerda o'tirgan shuncha erkakning oyday ravshan bir narsani anglamasliklarini qaydan bilsin?) Bundan tashqari, ayolning go'zalligini ta'kidlaydigan o'n to'rt kunlik oyday turg'un o'xshatishi ham ko'p uchraydi.

Ammo rus lingvomadaniyatida oy o'xshatish etalonining o'zbek tilidagi mazkur to'rt mazmunidan birortasi ham mavjud emas, bu lingvomadaniyatda oy obrazi ko'proq g'amgin, ma'yus, sovuq manzara bilan bog'lanadi, shu holat rus mental tasavvurotida an'anaga kirgan. Xitoy va koreyslarda esa oy etaloni faqat musbat o'lchovlarda talqin etiladi, go'zal ayolning oyga o'xshatilishi juda keng tarqalgan, xuddi o'zbeklardagi kabi oy obrazi go'zallik, yorqinlik, yoqimlilik kabi sifatlarni tamsil etishga xizmat qiladi. Yoki xitoy

¹ Mahmudov N., Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. T.: "Ma'naviyat", 2013. 10-bet.

²Tog'ay Murod. O'sha asar, 181-bet.

³ T. Murod. O'sha asar, 163-bet.

⁴ T. Murod. O'sha asar, 143-bet.

va koreyslarda ayol yuzining o‘rikka, majnuntol novdasiga o‘xshatilishi, go‘zal yuz aylanasi (oval shakli)ning oshqovoqning urug‘idan iborat etalon vositasida ta’kidlanishi mavjudki, ular o‘zbek, rus va boshqa lisoniy mental an‘analariga begonadir. Demak, turli tillarda o‘xshatish etalonlarining tanlanishida ham farqli milliy- etnik idrok hal qiluvchi o‘rin tutadi¹.

O‘xshatish etalonlaridan faol qo‘llanuvchilaridan biri bu – olma etalonidir. O‘zbek lingvomadaniyatida yuzni, yanoqni olmaga o‘xshatish uning go‘zal, yoqimlilikidan darakdir: *“Ayollarning oppog‘i, Misli olma yanog‘i, Gulsun opamga salom”*².

Ko‘rinadiki, o‘xshatish asosan nutqiy hodisa hisoblanadi. Chunki bu o‘rinda ma’lum predmet bir predmetga o‘xshatilsa, xuddi shu predmet boshqa o‘rinda ikkinchi narsaga o‘xshatilishi mumkin. Prof. R. Qo‘ng‘urov o‘xshatish haqida o‘zining “O‘zbek tilining tasviriy vositalari” kitobida shunday degan: Ammo yuzni oyga, qizni gulga qiyos qiluvchi doimiy o‘xshatishlar borki, ular ham emotsionallik, ham baholash qimmatini yo‘qotgandir. Bu tipdagi o‘xshatishlarni lingvistik hodisa sifatida qarash kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo‘llarini izlab ... // O‘zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 2012. - № 5. – 10 bet.
2. Mahmudov N., Xudoyberganova D. O‘zbek tili o‘xshatishlarining izohli lug‘ati. T.: “Ma’naviyat”, 2013.
3. Rahmatullayev Sh. Frazologik birliklarning asosiy ma’no turlari. – T.: Fan, 1955.
4. Tog‘ay Murod. Tog‘ay Murod. Oydinda yurgan odamlar. Qissa. –T.: “Sano-standart” nashriyoti, 2017.
5. Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. – T.: “Fan”, 2013
6. Ziyouz.com
7. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma. O‘zbek maqollarining izohli lug‘ati. – T.: O‘zbek Sovet Ensiklopediyasi Bosh redaksiyasi, 1990.

“BOBURNOMA” ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI TAHLIL QILISHNING METODIK ASOSLARI

*Zumrad NIYOZOVA, Feruza HAMIDOVA,
NavDPI akademik litseyi o‘qituvchilari*

Annotatsiya. Maqolada “Boburnoma”da qo‘llangan antroponimlarning leksik-semantik xususiyatlari, ayrim antroponimlarning etimologiyasi, antroponimlarning hozirgi o‘zbek tili antroponimlariga munosabati va antroponimlarni grafik organayzerlardan foydalangan holda o‘qitish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: antroponimlar, til tarixi, etimologiya, grafik organayzerlar, qadimgi turkiy til, eski o‘zbek tili.

¹ Bu haqida qarang: Mahmudov N., Xudoyberganova D. O‘zbek tili o‘xshatishlarining izohli lug‘ati. T.: “Ma’naviyat”, 2013. 15-bet.

² T. Murod. O‘sha asar, 40-bet.

Аннотация. В статье освещаются лексико-семантические особенности антропонимов, использованных в “Бабурнаме”, этимология некоторых антропонимов, отношение антропонимов к антропонимам современного узбекского языка и вопросы обучения антропонимов с помощью графических органайзеров.

Ключевые слова: антропонимы, история языка, этимология, графические органайзеры, древнетюркский язык, староузбекский язык.

Annotation. The article highlights the lexical and semantic features of the anthroponyms used in “Baburnama”, the etymology of some anthroponyms, the relation of anthroponyms to anthroponyms of the modern Uzbek language and the issues of teaching anthroponyms using graphic organizers.

Keywords: anthroponyms, language history, etymology, graphic organizers, ancient turkic language, old uzbek language.

Ta’lim tizimida innovatsion ta’lim muhitini yaratish hamda uni xalqaro standartlarga mos, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash va bugungi tez o’zgaruvchan ijtimoiy hayot talablariga javob berishini ta’minlash muhimdir. O’zbek adabiy tilining tarixini o’qitishda bu masala dolzarb sohalardan sanaladi. Til tarixini o’rganishning o’ziga xos murakkabliklari mavjud. Negaki, til tarixi materiallari diaxron aspektda qiyosiy-tarixiy metodlar yordamida o’rganiladi. Til harakatdagi, o’zgarishdagi hodisa bo’lgani uchun, tildagi ana shu taraqqiyot ikki holatda – tarixiy va zamonaviy tilshunoslikda o’rganiladi.

Ma’lum bir tilning tarixini o’rganish faqat shu tilga doir yozma manbalarni chuqur o’rganish orqaligina amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun XX asr 50 – 60-yillaridan boshlab qadimgi turk va eski o’zbek tiliga doir yozma manbalarni nashr qilishga, bu manbalarning til xususiyatini o’rganishga e’tibor qaratildi.

“Boburnoma” – o’zbek mumtoz adabiyotidagi bebaho asarlar qatoridan munosib o’rin egallab turgan asar sifatida e’tirof etiladi. Unda O’rta Osiyo, Afg’oniston, Hindiston va Eron xalqlari tarixi, jug’rofiyasiga oid qimmatli ma’lumotlar o’rin egallagan. O’zbek tilshunosligida «Boburnoma» leksikasi va uning yozilish uslubi, tarixiy, adabiy, lingvistik va manbashunoslik yo’nalishida turli sohalarni qamrab olgan asar sifatida, turli rakurslarda tadqiq etilgani bizga ma’lum. “Boburnoma” nodir asar bo’lganligi uchun ham, unda ifodalangan antroponimlar o’quvchini o’ziga jalb etadi. Muallif tomonidan qo’llangan kishi ismlari oddiy bir chaqiruv yoki atama sifatidagina emas, balki shaxs xususiyatlarini ko’rsatuvchi omillar ifoda etilganligini asarni o’qish jarayonida anglab yetamiz.

Qisqalik ilmiy nutqqa xos belgidir. Ilmiy bayon ortiqcha tasvirni, izohni talab etmaydi. Shuning uchun ilmiy bayonda narsa va hodisalar tasviri uchun uzundan-uzoq o’xshatish, sifatlash, parallelizm kabi tasviriy vositalar qatnashmaydi. Bu kabi ortiqcha bayon fikrni chalg’itib, diqqatni bo’ladi. Shu sababli ilmiy bayon doimo qisqalikka intiladi. U, asosan, yoyiq sodda gaplardan tuziladi. Qo’shma gaplar tarkibida bog’lovchilar ko’proq ishlatiladi.

“Boburnoma”da qo’llanilgan antroponimlarda ijtimoiylikni belgilovchi quyidagi so’zlar qo’llaniladi:

1. Sul-ton - *Sulton Abusaid mirzo, Sulton Ali arg’un, Xadicha Sultonbegim.*
2. Mirzo - *Badiuzzamon mirzo, Abusaid mirzo, Manuchehr mirzo.*

3. Amir, Mir - *Amir Temur, Amir Hamza, Mir Alisher, Mir Vays.*
4. Shoh - *Shoh Iskandar, Shoh Ismoil, Shoh Muhammad muhrdor.*
5. Shayx - *Shayx Abdullo barlos, Shayx Abulvohid Forig'iy, Shayx Sa'diy.*
6. Mavlono - *Mavlono Abdurahmon Jomiy, Mavlono Sa'diddin Taftazoniy.*
7. Sayid - *Sayid Baraka, Sayid Afzal, Sayid Tabib, Sayid Ota.*
8. Xoja - *Xoja Muhammad Ali, Xoja Yahyo, Xoja Kalon, Xoja Mirmiron.*
9. Mullo - *Mullo Baqoiy, Mullo Bihishtiy, Mullo Rafi', Mullo Turk Ali.*
10. Begim - *Xonzodabegim, Mehrbonubegim, Mehr Nigorbegim.*
11. Xon - *Oroyishxon, Alixon Davlatxon o'g'li, Alouddinxon.*
12. Roja - *Roja Bikam Dev, Roja Bikam Chand, Roja Mon Sing.*

Bobur antroponimlarni quyidagicha tahlil etadi:

• *Yana bir Qanbar Ali mo'g'ul edi, axtachidin edi. Otasi viloyatqa kirib necha mahal salloqliq qilgan uchun Qanbar Ali sallox der edilar.*

• *Yana biri Sulton Husayn arg'un edi. Necha mahal Qorako'l hukumati anda uchun Sulton Husayn Qorako'liyga mashhur edi.*

• *Odina kuni o'yning ikkisida Shayboq piyoda bila Darvesh Ali piyodakim, holo tufangandozdur Kobuldin arzadoshtlar kelturub, Hindolning tuqqan xabarini ham kelturdilar. Hindning tasxiri zamonida bu xabar kelgani uchun, shugun tutub, Hindol ot qo'ydim.*

ANTROPONIMLARNI QIYOSLASH

Boburnoma tilida		Hozirgi o'zbek tilida
Farruxzod		Farrux
Firuzabegim		Feruza
Og'abegim		-----
Kichikbek		-----
Muhammad		Muhammad
Faxriddin		Faxriddin
Nizomiddin		Nizomiddin

O'qitish jarayonida o'quvchilarga shaxs sifatida qarash, turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy interfaol metodlarning qo'llanilishi ularni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondashish, mas'uliyatni sezish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tahlil va sintez qilish, xulosa chiqarish malakalarini shakllantiradi. Ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanishga, eng asosiysi, o'qishga, fanga, o'zi tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishlarini kuchaytiradi.

Ma'lumki, grafik organayzerlar fikriy jarayonlarni ko'rgazmali taqdim etish usul va vositalari sanaladi, Ma'lumotlarni tahlil qilish, solishtirish va taqqoslash uchun Venn diagrammasidan, muammoni aniqlash, uni hal etish, tahlil qilish va rejalashtirish uchun

konseptual jadval kabi grafik organayzerlardan foydalanish mumkin:

Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining barcha imkoniyatlariga ko'ra shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalash muhim talablardandir.

Interfaol ta'lim interfaol uslublar tizimi bo'lib, unda o'quvchilar o'quv-biluv jarayoniga to'la jalb qilingan bo'ladilar, ular biladigan va o'ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interfaol darslarda o'qituvchining o'zni qisman o'quvchilarning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yo'naltirishga olib keladi.

O'zbek tili tarixi materiallaridan sanalgan "Boburnoma" asaridagi antroponimlarning xususiyatlari o'quvchilar tomonidan ma'ruza va amaliy darslarda samarali o'zlashtirilishi uchun ham, albatta, ta'limning zamonaviy interaktiv metodlariga murojaat qilish davr talabidir.

ANBAR OTINING PEDAGOGIK QARASHLARIDA KO'CHIMLARNING O'RNI

Zilola Bahodirovna MANSUROVA,

Navoiy davlat pedagogika instituti akademik litseyi, ona tili va adabiyot fani bosh o'qituvchisi

Annotatsiya. O'zbek xalqining mashhur ijodkor ayollaridan bo'lmish Anbar Otinning falsafiy-pedagogik qarashlari va yoshlarning tarbiyasi, ularning rivoji borasidagi fikrlarining yoritilishida ko'chimlarning ahamiyati beqiyosdir. Chunki ko'chimlar she'rning tasviriylikini oshirib, uning ta'sirchanligini yuqori darajaga olib chiqadi.

Kalit soʻzlar: Anbar Otin, taʼlim-tarbiya, falsafa, pedagogika, sheʼrlar, risola, misra, toʻrtlik, tarbiya, odob, maʼrifat, gʻoya.

Oʻzbek adabiyoti tarixidan maʼlumki, oʻtmishda ijod qilgan har bir ijodkor oʻz asarlari bilan nafaqat badiiy-estetik tafakkurni rivojlantirish, balki didaktik maqsadni ham oʻz oldilariga qoʻyishgan. Yaʼni asarlari orqali oʻsib kelayotgan yoshlarga taʼlim-tarbiya berish, ularning maʼnaviy takomilida oʻz hissalarini qoʻshganlar. Ana shunday buyuk iqtidor egalaridan biri, shubhasiz, Anbar Otindir.

Ayol ijodkorlar orasida Anbar Otin Nodiradan keyingi davrning yorqin adabiy siymosidir. Uning asarlarida ishq-muhabbat tarannumidan koʻra koʻproq milliy ongini uygʻotish, jamiyatni taraqqiyotga undash, oʻz xalqini boshqa xalqlar bilan solishtirgan holda ilgʻor davlatlarga tenglashishga daʼvat gʻoyalari yoniq soʻz bilan tashviq qilingan. Anbar Otinning hayoti va ijodiga boʻlgan eʼtibor oʻzbek adabiyotida 1960-yillardan boshlandi. Shoira ijodiyotini oʻrganish, toʻplash, nashr etish ishlari bilan professor A.Qayumov va F.Husainovalar shugʻullanganlar. Ularning sayʼi harakatlari bilan 1963-yilda shoira sheʼrlari topildi va majmua holiga keltirilib, Anbar Otin. Sheʼrlar¹ nomi bilan chop etildi. Shoira ijodini ommalashtirish maqsadida ushbu tadqiqotchilarning 1964-yilda shoira hayoti va ijodini yorituvchi Demokrat shoira Anbar Otin² nomli risolasi bosilib chiqildi. Adabiyotshunosligimizda shoira ijodi boʻyicha izlanishlar izchil amalga oshirildi hamda arab alifbosiga bagʻishlangan Yakka baytlari topildi. Adabiyotshunos M.Qodirova uning 17 sheʼrini oʻzbekcha tarjimai bilan nashr ettirgan. A.Jalolov XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi oʻzbek adabiyoti³ nomli kitobida Anbar Otin ijodining tahliliga keng oʻrin ajratdi.

Ushbu maqolada mashhur ijodkor Anbar Otinnig falsafiy pedagogik qarashlari, yoshlarning tarbiyasi va uni rivoji borasidagi pedagogik fikrlarida qoʻllangan koʻchimlar tahlilga tortiladi. Shuningdek sharq allomalarining falsafiy pedagogik qarashlarining umumiyliqi haqida soʻz boradi.

U hayotda roʻy berayotgan har bir oʻzgarishga tiyrak nigoh bilan qaraydi, kuzatishlari natijasida paydo boʻlgan oʻz qarashlarini nazmiy yoʻl bilan ifoda etadi:

Ey bolam, Xayrullaxon maktab ochibdur, boringiz,

Albatta, shu yangi maktabda oʻqingiz boringiz.

Yerda oʻltirmay xarrakda oʻltururmish bolalar,

Toza turgay ust-bosh-u, joma -yu dastoringiz.⁴

Bu sheʼr hayotiy voqelik asosida yaratilgan, yaʼni oʻsha davrning yirik va nomdor maʼrifatparvarlaridan Xayrulloxon ismli mudarris shoira istiqomat qilayotgan Buzrukxoʻja mahallasida birinchilardan boʻlib “usuli jadid” maktabini ochadi. Maktab oʻz-oʻzidan eski, “qadimiya” maktablaridan tubdan farq qiladi. Bolalar endi yerlarda emas, “xarrak”-stullarda oʻtiradilar, ust boshlari ham ozoda saqlanib, darslar turk tilida olib boriladi. Shoira

¹ Anbar Otin “Sheʼrlar risolasi”-Toshkent;-1970

² Demokrat shoira Anbar Otin. Toshkent;-1964.

³ A.Jalolov XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi oʻzbek adabiyoti

⁴ Anbar Otin “Sheʼrlar risolasi”-Toshkent;-1970

bu manzarani yuqoridagidek sodda va ta'sirli misralarda bayon etadi. Nazarimizda, bu oddiy she'r emas, qalbi qaynoq shoiraning yangilik va yaxshilikka chaqiruvchi da'vatnomasi edi.

Ijodkor o'z to'rtliklarida shunday

keltiradi:

Manga xalq ro'zg'ori bo'ldi ustoz,
Ha ma'murlar yaratg'on ro'zi ma'mur.
Murodingni hayotingni ichidan axtarki,
Mavhum ilm ichinda bo'lma axgar.¹

Ushbu to'rtlikda ijodkor yoshlarga o'zining hayoti orqali kechinmalarini yetkazmoqda. To'rtlikni shunday tushunsak bo'ladi, menga shu xalqning ro'zg'ori bo'ldi ustoz, har bir ishda ustozim shu jamiyat bo'ldi iborasi orqali o'xshatishga asoslangan metafora usulidan mohirlik bilan foydalangan. Men o'z maqsadimni shu hayotimdan axtardim sen hech qachon g'aflatda qolmagin. Shoira hayot ichidan murodini axtarish iborasida ham ko'chim qo'llagan. Bunda asosiy maqsad yoshlar kelajagini yo'lga qo'ya olishi, ijodkorga mana ro'zg'or ustoz bo'ldi mana shu hayot senga ham ustoz bo'ladi deya murojaat qiladi. Anbar Otin har bir ijod namunalarida falsafiylik va pedagogik qarashlar ustun hisoblanadi. Ushbu davrda ta'lim-tarbiya, inson munosabatlarining falsafiy asoslari badiiy ko'chimlar orqali mumtoz adabiyotda ochib beriladi. Natijada ifodalilik va eksprissivlikka erishiladi. Markaziy Osiyo allomalarining ta'lim-tarbiyaga oid qarashlarida ma'naviy qadriyatlarga bo'lgan e'tibor asosiy o'rinda turadiki, bu bevosita inson kamolotining shakllantirishiga omil bo'la oladigan hodisadir. Sharq mutafakkirlarining ma'naviy madaniy sohaga qo'shgan ulushlari nihoyatda boy bo'lib, mazmunan qadriyatlarning barcha yo'nalishlarini qamrab olganligi bilan xarakterlanarlidir. Shu o'rinda Anbar Otin va Farobiy qarashlari o'xshashligini bildirib o'tmoqchimiz. Chunki, Farobiy pedagogik qarashlarini ta'lim-tarbiya haqidagi ta'limotini o'rganishida inson xislatlari to'g'risidagi falsafiy fikrlar nihoatda muhim ahamiyat kasb etadi. Farobiy o'zining falsafiy qarashlarida odamlarning tuzilishini, ruhiyatini, madaniy va ma'naviy olamini o'rganishga ahamiyat beradi. Uning ta'limotida, inson barcha boshqa jismlarda bo'lmagan qobiliyat va kuchga, ruhiy quvvatga, aql va so'zlash qobiliyatiga egaligi, bu kuch uni tabiatdagi boshqa jismlardan ajralib turishi va uning ustidan hokim bo'lish imkoniyati berilganligi namoyon bo'ladi.² Anbar Otinning falsafiy qarashlarida ham inson o'zligini topish, insonning ichki kechmishlari, nafs bilan tinimsiz kurashib borish, inson bo'lish kabi yuksak insoniy fazilat yotadi.

Kimki ma'rifatni etsa e'zoz,
Ani irfon etar albatta mumtoz,
O'zingni elga xizmatkor etkiz,
Ishing anjomiga yetkuncha etkiz.³

Ma'rifat insonning rivoji va aqliy faoliyatining eng muhim jihati hisoblanadi. Keltirilgan to'rtlikda ham ana shunday maqsad ilgari surilgan. Kimki,

¹ Anbar Otin "She'rlar risolasi"-Toshkent;-1970

² Abu Nasr Farobiy . "Fozil odamlar shahri " Abdulla Qodiriy nashriyoti. T.:1993-yil

³ Anbar Otin "She'rlar risolasi"-Toshkent;-1970

ma'rifatni e'zozlab unga borini bersa, uning hayoti yaxshilanadi. Ijodkor aynan ma'rifat ilm-u urfon insoning e'zoziga sabab bo'ladi shuningdek, inson xizmatkor bo'lishi muhim ekanligini isbotlaydi. Bu bilan mohir pedagog e'tibor berishi muhim jihatlarni o'z ijodi orqali ifodalaydi. Anbar Otin aynan insonning kamoli uning ma'rifati ekanligini, ma'rifatli inson el xizmatida bo'lishi lozimligini bildiradi. Pedagogik qobiliyatga ega bo'lish muloqatga moyillik, ixchamlik, kelajakni tasavvur qila olish, kasbiy mustaqillikni tasavvur qilishdan iborat. Shunday xususiyatlar aynan Anbar Otin ijodida uchraydi ya'ni yoshlarda fikrlash va tasavvur qilish qobiliyatini kengaytiradi.

Ey qizim, Mo'minxo'jam ahvolidin voqif bo'lib,
Boxabar bo'l, har yomon yerga yurib, ta'sir qilib,
Chiqmasin to'g'ri yo'ldan daydilarga qo'shilib.

Aytil Akbarxo'jaga yo'l bermasun ta'qib qilib.¹

Tarbiyaviy faoliyatning shunday shakllari bor ekanki, ular shaxsning estetik voqelikka munosabatini rivojlantirishga qaratilgan bo'ladi. Aynan shu jihat Anbar Otinning yuqoridagi parchadan ko'rishimiz mumkin. Unda adib o'z qizining kelajagini, kimlardan ogoh bo'lishi lozimligini voqeliklar orqali ifodalaydi. Ushbu she'rda "yomon yerlar" ko'chimi orqali bolalarning tarbiyasini buzadigan, uning ma'naviyatiga salbiy ta'sir qiladigan joy nazarda tutilgan. Shuningdek, yoshlarni yo'ldan uradigan vaziyatlardan asrash lozim ekanligi g'oyasi "to'g'ri yo'ldan chiqmasin" ko'chimi orqali berilgan.

Mutafakkirlarning pedagogik qarashlari aql va ilmning yuksak darajadagi ulug'lanishi insonni ulug'lash bilan chambarchas bog'lanadi. Anbar Otin ijodini salmoqli qismi yoshlarga kelajak avlodga o'z she'rlari orqali estetik voqelikni anglab yetish, ma'rifatli bo'lish lozimligini uqtiradi. G'azallarida falsafiylik va chuqur o'yg'a toldiruvchi jumboqli holatlarni kuzatishimiz mumkin. Bosh g'oya asosan ilmga undov, tarbiya odoblari, ma'rifatli bo'lish singari g'oyalarni ifodalashga harakat qilgan.

TILSHUNOSLIKDA FRAZEMALARNING O'RGANILISHIGA DOIR NAZARIY QARASHLAR

Yulduz Shaxobovna RAHMATOVA,
NavDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilshunoslikda frazeologik birliklarning o'rganilish tarixi, shakllanishi, frazeologik birliklarning semantik va struktur hamda lisoniy xususiyatlari faktik misollar asosida tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazema, stilistika, semantika, struktura, leksema, gap qolipli, milliy-madaniy.

Аннотация. В данной статье на фактических примерах анализируются история и формирование фразеологизмов в языкознании, различные и сходные аспекты

¹ Anbar Otin "She'rlar risolasi"-Toshkent;-1970

фразеологизмов, семантические и структурные особенности и лингвистические особенности фразеологизмов.

Ключевые слова: фразеология, фразема, стилистика, семантика, структура, лексема, предложение образное, национально-культурное.

Annotation. This article analyzes the history and formation of phraseological units in linguistics, various and similar aspects of phraseological units, semantic and structural features and linguistic features of phraseological units using actual examples.

Key words: phraseology, phraseme, stylistics, semantics, structure, lexeme, figurative sentence, national-cultural.

Dunyo tilshunosligida frazemalar, ularning birikuv yo'llari, ma'no qirralariga boyligi, so'zga qiyosan olinganda nutqiy imkoniyatlari kengligi tilshunoslarni e'tiborsiz qoldirmagan. Shuning uchun frazeologizmlarning o'rganilganlik darajasini tahlil qilishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik.

Keyingi yillarda frazeologiya yuzasidan olib borilayotgan tadqiqotlar hajmi oshdi, frazeologiya o'zining tadqiqot obyektiga ega bo'lib mustaqil fan tarmog'i sifatida rivojlanib borayotganini kuzatib turibmiz.

Dunyo tilshunosligida frazeologiyaning nazariy masalalarini o'rganishni Sh.Balli boshlab bergan bo'lib, olim frazeologiya fanining asoschisi deb e'tirof etiladi. Aynan "frazeologiya" (phraséologie) terminini ham fanga Sh.Balli olib kirgan. U o'zining "Précis de stylistique française" (Fransuz tili stilistikasi, 1905) va "Traité de stylistique" (Stilistikadan ocherklar, 1909) deb nomlangan asarlarida frazeologiyaga doir qarashlarini ilgari surgan.

Sh.Balli so'zlarning bog'lanish darajasi farqlanishini, ayrim so'z birikmalari parchalanishi va tarkibidagi so'zlar boshqa birikmalarni hosil qilishda ishtirok etishini, ya'ni mustaqil ravishda bir necha birikmani hosil qilishda ishtirok etishi mumkinligini ta'kidlagan tarzda, ikkinchi bir birikuvlarda esa tarkib parchalanmasligi, balki yaxlitlikda aynan bir ma'noni ifodalashga xoslanganligi, bunda ular o'z mustaqilligini yo'qotib, muayyan ma'noni ifodalash uchun doimo bir-birini taqozo etishiga to'xtalgan. Aynan ikkinchi izoh frazemalar haqida bormoqda¹.

Olim "frazeologiya" tushunchasini "barqaror iboralarni o'rganadigan stilistika bo'limi" degan fikrni ilgari surgan, stilistika frazeologik birliklarni o'rganishi shartligini ta'kidlagan, chunki nutq uslublarini aniqlash stilistikaning asosiy ustuvorligi va ajralmas talabi, deb qaragan.

Sh.Balling fransuz tilining frazeologiyasi ustida olib borgan tadqiqotlari frazeologik birliklarni tizimlashtirish va tasniflashga, boshqa tillarning, shu jumladan, ingliz tilining frazeologiyasini izchil o'rganishga olib keldi. Olim fransuz tilidagi frazeologik birliklarning to'rt turini aniqlaydi:

1. Erkin iboralar. Bunday iboralar barqarorlikka ega bo'lmagan va shakllangandan keyin yana ajralib chiqadigan iboralar;

2. Ommabop iboralar. Bunda ba'zi o'zgarishlarga imkon beradigan komponentlarning nisbatan kuchsiz aloqasi bo'lgan iboralar. Masalan, *jiddiy kasalliklar-og'ir kasalliklar, xayfli kasalliklar-xatarli kasalliklar*;

3. Frazeologik qator. Bunda bir-biriga yaqin ikkita tushuncha deyarli bir-biri bilan birlashadigan so'zlar guruhi. Bu burilishlarning barqarorligi ularning birinchi so'zlaridan foydalanish bilan belgilanadi, masalan, *g'alaba qozonish uchun, tahdid ostida bo'lish*. Ushbu kombinatsiyalar komponentlarning tartibini o'zgartirishga imkon beradi;

¹ Балли Ш. Французская стилистика. – Париж-Женева: 1951. 392 с. Перевод с французского К. А. Долинина. Издание второе, стереотипное. – Москва: Эдиториал УРСС, 2001. 392 с.

4. Frazeologik iboralar. Bunday konstruksiyalarda soʻzlar maʼnosini yoʻqotgan holda yagona tushunchani ifodalaydi. Bunday birikuvlar tarkibidagi biror soʻzni oʻzgartirishga imkon bermaydi.¹

Frazeologiya atamasi N.N.Amosova, N.M.Babkin, V.P.Jukov, A.V.Kunin, A.I.Smirniskiy, N.M.Shanskiy va boshqa rus tilshunoslari tomonidan qoʻllanila boshlandi. A.V.Kunin taʼkidicha, “frazeologiya” termini grekcha “pharsis” fraza, ifoda “logos” taʼlimot degan maʼnolarni anglatib, oʻrganish doirasiga faqat koʻchma maʼnoga asoslangan turgʻun birikmalar kiritiladi². V.L.Arxaengelskiy, E.X.Rot, V.N.Teliya, L.I.Royzenzon, Ye.A.Malinovskiy, O.S.Axmanova va boshqa olimlar frazeologik qarashlar bilan tilshunoslikni boyitdilar.

Shu oʻrinda taʼkidlash lozim, rus tilshunosligida XVIII asrdayoq frazeologizmlar masalasi koʻtarilgan edi. “M.V.Lomonosov rus adabiy tili lugʻati rejasini tuzar ekan, bunda soʻzlar bilan bir qatorda “xalq (Rossiya) maqollari”, “frazeslar” va “idiomatizmlar” oʻz ifodasini topishi lozimligini alohida taʼkidlagan edi.”³ Rus tilshunosligida frazeologizmlarni oʻrganish 3 yirik davrni (XVIII asrning oʻrtalaridan XX asrning 30-yillarigacha, XX asrning 30-50-yillari, XX asrning 60-yillaridan boshlanib hozirgi kungacha) oʻz ichiga oladi.

Rus tilshunosi V.N.Teliya fikricha, frazeologiya atamasi tilshunoslikning frazeologik birikmalarining grammatik tuzilishi va maʼnosidan qatʼiy nazar ularning barcha xususiyatlarini oʻrganuvchi boʻlimdir⁴, rus olimlari tomonidan frazemalarga beriladigan tavsif ularning tilning tayyor soʻz birikmasi ekanligi, joylashish oʻrnining oʻzgarishligi va bir butun holda maʼno berishini taʼkidlashlaridir.⁵ Maʼlumki, oʻzbek frazeologiyasining nazariy masalalariga dastlab E.D. Polivanov eʼtibor qaratgan edi. U rus va ayrim Sharq tillari frazeologiyasini oʻrgandi va shu asosda frazeologiyani mustaqil lingvistik soha sifatida ajratish haqida fikr bildirdi. E.D.Polivanov juda asosli farqni oʻrtaga tashlagan edi, frazeologiya yangi soha sifatida leksikologiyaga nisbatan sintaksis morfologiyaga nisbatan egallagan oʻrinda boʻlishi lozim. “...Sintaksisga teng keluvchi yangi sohaning shakllanishiga ehtiyoj sezilmoqda, - deb yozgan edi E.D.Polivanov, - lekin sintaksis soʻz birikmalarining umumiy tiplarini, xususiyatlarini oʻrgansa, yangi shakllanadigan soha leksemalarning oʻzaro munosabati asosida yuzaga keladigan birikmalarning konkret, individual (leksik) maʼno xususiyatlari bilan shugʻullanadi”.E.D.Polivanov yangi shakllanadigan sohani frazeologiya yoki idiomatika deb nomlagan edi.⁶

Frazeologik birliklar oʻzbek tilshunoslari tomonidan ham xuddi shunday qarashlar asosida izohlanadi. XX asrning 60-80-yillariga kelib frazeologiyani oʻrganish dunyo tilshunosligida boʻlgani kabi, oʻzbek tilshunosligida ham keng oʻrganila boshlandi. Ye.Polivanov, Sh.Rahmatullayev, Ya.Pinxasov, H.Berdiyurov, E.Umarov, M.Umarxoʻjaev, H.Berdiyurov, A.Mamatov, B.Yoʻldoshev A.Ishayevlar tomonidan oʻrganilgan boʻlsa, bugun frazeologik birliklarni oʻrganishning mavzu-mohiyati kengayib, ularning milliy-madaniy xususiyatlari, kognitiv-pragmatik talqini, modellashtirish masalalari eʼtibor markaziga qoʻyilmoqda.

¹ Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли.- Париж-Женева: 1951. 392 с. Перевод с французского К. А. Долинина. Издание второе, стереотипное –Москва: Эдиториал УРСС, 2001. –С.60.

² Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. – Дубна: Феникс, 2005. – С.7.

³ Yoʻldoshev B. Oʻzbek frazeologiyasi va frazeografiyasining shakllanishi hamda taraqqiyoti. Monografiya. – Samarqand: SamDU nashri, 2013. –B.3.

⁴ Телия В.Н. Что такое фразеологии. –М.Наука 1966. – С.10

⁵Шанский Н .М. Лексикология современного русского языка. М.1972, 173 с.; Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. – М., 1957. – С.169.

⁶ Поливанов Е.Д. Введение в языкознание для востоковедных вузов. Ленингр. вост. ин-т им. А.С.Еникидзе, 1928а. Т.1. Вып. VI. –С.144.

Sh.Rahmatullayev o'zbek frazeologiyasi rivojida katta yutuqlarni qo'lga kiritdi. Sh.Rahmatullayev birinchilardan bo'lib frazeologik birliklarning tuzilishi haqida gapirgan edi: "Bittadan ortiq leksik negizdan tarkib topgan, tuzilishi jihatidan birikmaga, gapga teng, mazmunan so'zga ekvivalent, yaxlitligicha ustama ko'chma ma'no anglatuvchi lug'aviy birlikka ibora (frazeologik birlik) deyiladi. "Lug'aviy birlik" deyish bilan iborani erkin bog'lanmadan, "bittadan ortiq" deb ta'kidlash bilan sodda so'zdan, "leksik negizlar" deb ta'kidlash bilan analitik formadan, "birikmaga, gapga teng" deb ta'kidlash bilan qo'shma so'zdan, "yaxlitligicha ustama ko'chma ma'no" deb ta'kidlash bilan to'g'ri ma'noli turg'un bog'lanmadan farqlaymiz, "so'zga ekvivalent" deb ta'kidlash bilan lug'aviy birlik sifatida yana qator xususiyatlari borligidan darak beramiz".¹

Ya.Pinjasovning frazeologiya masalalariga doir yondashuvlari V.V.Vinogradov qarashlariga mos keladi, V.Vinogradov frazeologiya rivojiga katta hissa qo'shgan, olim birinchilardan bo'lib frazeologik birliklarning semantik uyg'unligi asosidagi tasnifni ishlab chiqqan. U frazeologik birlikning umumiy mohiyatini ularning turg'unligida ko'rgan va buni so'z birikmasini tashkil etuvchi so'zlarning leksik va semantik xususiyatlari natijasi deb hisoblagan.

"Frazeologik birliklar u yoki bu xalqning ma'naviy qadriyatlarini, milliy tafakkuri, hayot tarzi hamda urf-odatlarini namoyon etadigan til hodisasidir"², frazeologik birliklar tarkibidagi so'zlar bilan birgalikda bir tushunchani ifodalaydi va shunga ko'ra, asosan, so'z birikmasi va gap tuzilishida bo'ladi. Demak, frazeologik birliklar birikma qolipli va gap qolipli frazeologik birliklarga ajratiladi, umuman olganda, bu kabi tartib komponent tahlil qilish orqali aniqlashtiriladi. Gap qolipli frazeologik birliklar sodda gap qolipli va qo'shma gap qolipli frazemalar tuzilishida bo'ladi. Tilshunos Q.Hakimov sodda gap qolipli frazeologik birliklarni komponent tahlil metodi asosida o'rgangan. Q.Hakimov shunday keltiradi: "...frazemalarning yuzaga kelishi faqat ma'no hodisasidir. Uning tarkibidagi bo'laklar o'rtasida shakllangan sintaktik munosabat o'z qimmatini saqlagan, o'zgarishga uchramagan holatda qoladi. Bunda sodda gap qolipli frazemalar garchi ma'no jihatdan til birligi holiga kelib qolgan bo'lsa ham, sintaktik jihatdan sodda gaplik qimmatini saqlaydi. U nutq tarkibida gap sifatida olinib, boshqa bo'laklar unga moslashtiriladi va uning biror bo'lagiga bog'lab qo'llanadi."³ Bilamiz, *joni uzildi, dabdalasi chiqdi, yuragi yorildi, qo'li kaltalik qiladi, og'zi ochilib qoldi, boshi ko'kka yetdi, ko'zi moshday ochildi* singari frazeologik birliklar sodda gap qolipli frazeologik birliklarga misol bo'ladi.

N.N.Amosova frazeologik hodisalarni tadqiq etish tizim sifatidagi til haqida ham, nutq mexanizmi haqida ham mavjud tasavvurlarga sezilarli o'zgarishlar kiritishini ta'kidlagan edi⁴. Bu o'rinda frazeologizm vositasida tuzilgan gaplarning qolipi va shu qolipning o'zgarishi haqida fikr yuritilyapti. O'zbek tilshunosi I.Qo'chqortoyev fe'l frazeologizmlarning agensi, ko'pincha, qaratqich kelishigidagi otda ifoda topishini aytgan. Bu asosan, sodda gap qolipli frazeologizmlar predikat vazifasida kelganda kuzatiladi va ma'no va sintaktik nomutanosiblikni yuzaga keltiradi.

A.Mamatovning «O'zbek tili frazeologiyasi» o'quv qo'llanmasida frazeologik birliklarni o'qitishning lingvomadaniy va didaktik ahamiyati haqidagi tushunchalar izohlagan.⁵ Frazeologizmlarni milliy-madaniy birliklar sifatida xalqning madaniyat, ijtimoiy-psixologik, tamaddun va faoliyat nuqtai nazaridan ajratib tahlil etish kuzatiladi.

¹ Rahmatullayev Sh. Nutqimiz ko'rki. –Toshkent: Fan,1970. – C.56.

² Mamatov A. O'zbek tili frazeologiyasi. O'quv qo'llanma. –Toshkent: Navro'z, 2019. –B.11.

³ Hakimov Q. O'zbek tilidagi sodda gap qolipli frazeologizmlarning zaruriy birikuvchanligi. Filol. fanlari nomzodi... diss. avtoref. – Toshkent: 1994. –B. 20.

⁴ Амосова Н.Н. Значение фразеологии как особой отрасли языкознания. в кн. Проблемы фразеологии. -Вологда, 1967. -С.7.

⁵ Mamatov A. O'zbek tili frazeologiyasi. O'quv qo'llanma. –Toshkent: Navro'z, 2019. – B.224.

Ma'lumki, gap qurilishli frazeologik birliklar tarkibida o'zbekcha ismlar (*Ali desang, Vali deydi; Ali – Xo'ja, Xo'ja – Ali*), milliy kiyimlar nomi ishtirok etgan (*bosh omon bo'lsa, do'ppi topiladi; bo'zchi belboqqa yolchimas*), oziq-ovqat nomlari (*shavla ketsa ketsin, obro' ketmasin*), joy nomlari (*Toshkentning tarig'ini yegan chumchuq Makkadan qaytib keladi; gap desang qop-qop, ish desang Samarqanddan top, onasini Uchqo'rg'ondan ko'rmoq*) kabi milliy-madaniy xususiyatlar aks etib turadi. N.Turapovning "Yapon va o'zbek tillari somatik frazeologizmlarining chog'ishtirma tahlili (lingvomadaniy aspekt)" (2020), M.Tursunovning "Ingliz va o'zbek tillarida metaforik iboralarning lingvokognitiv tahlili" (2021), Z.Jumayevaning "Frazeologik birliklarning semantik va lingvokulturologik tadqiqi" (2021), Sh.A.G'aniyevaning "O'zbek frazeologizmlari strukturasi (shakliy va mazmuniy modellashtirish)" (2009), M.K.Xalikovning "Frazeologiya kak forma otrajeniya natsionalnogo mentaliteta v yazikovoy kartine mira" (1999), L.E.Xolmurodovning "Ingliz va fransuz tillaridagi obrazli va motivlashgan frazeologizmlarning tematik va ideografik talqini (lingvomadaniy aspekt)" (2017), A.A.Nosirovning "Fransuz, o'zbek va rus tillaridagi proverbial frazeologizmlarning semantik-stilistik va milliy-madaniy xususiyatlari" (2016) nomli tadqiqotlarida frazemalarining milliy o'ziga xosligi bevosita xalqning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va maishiy hayotini ko'rsatib berishi, toponomika, o'simliklar dunyosi, hayvonlar dunyosi ishtirok etishda, xalqqa xos xarakter, xislatlarning ifodalanishida, urf-odat va marosimlarning mavjudligida hamda adabiy-badiiy tilda aks etishi ko'rsatib berilgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, o'zbek tilshunosligida frazeologiya sohasidagi yutuqlar dastavval jahon tilshunosligi yutuqlariga tayangan holda olib borilgan bo'lsa-da, so'nggi tadqiqotlar ko'rsatib turibdiki, frazeologik birliklarning milliy-madaniy xususiyatlarini aniqlash, xalqning madaniy va milliy ongini shakllantiradigan frazeologik birliklarni o'rganish, ularning muloqotda so'zlashuv vositalari hamda pragmatik niyatga erishish vositalari sifatida qatnashishini ko'rib chiqishga yo'naltirilgan tadqiqotlar amalga oshirilmoqda.

QORAKO'L TUMAN AYRIM NEKRONIMLARINING SEMANTIK XUSUSIYATLARI

*Intizora Hasan qizi AXMATOVA,
NavDPI tayanch doktoranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qorako'l tuman nekronimlarning semantik xususiyatlari tahlil qilindi. Qorako'l tumanida ro'yxatdan o'tgan 43 ta qabriston, ziyoratgohlar bo'lib, ushbu maqolada hayotdan erta ko'z yumgan chaqaloqlar dafn qilingan qabriston nomlari tahlil ostiga olindi.

Kalit so'zlar: Nekronim, ato, ota, bobo, xo'ja, shayx, hazrat, eshon, ziyoratgoh, mozor, sag'ana, tug', tariqat, suluk

Аннотация: В данной статье проанализированы семантические особенности некронимов Каракольского района. В Каракольском районе зарегистрировано 43 кладбища и святыни, в данной статье проанализированы названия кладбищ, на которых хоронили рано умерших младенцев.

Ключевые слова: Некроним, дедушка, отец, бабушка, хозяин, шейх, хазрат, эшан, святыня, могила, сагана, туг, тарикат, пивка.

Abstract: In this article, the semantic features of Karakol district necronyms were analyzed. There are 43 registered cemeteries and shrines in Karakol district, and the names of cemeteries where babies who died early were buried in this article were analyzed.

Key words: Necronym, grandfather, father, grandfather, master, sheikh, hazrat, eshan, shrine, grave, saghana, tugh, tariqat, leech

Nekronimlarni bu dunyo va u dunyo o'rtasidagi ko'rinmas olamni chambarchas bog'lovchi o'ziga xos bir ko'prik deyish mumkin. Har bir xalqning o'tmish ajdodlari muqaddas qadamjolari, ular orom topgan sokin qabrlar insonlar ma'naviy olamining ajralmas bo'lagidir. Har bir qabriston nomining o'ziga xos tarixi bo'lib, ular bizni o'tmishdan xabardor qiluvchi nodir manbadir. Umar Xayyom aytganidek bu foniy dunyoda u shoh yo gado bo'lishidan qat'iy nazar hech kimga abadiy emas.

Keksa-yosh hayotga har kimki yetar,
Barchasi birma-bir izma-iz o'tar.
Bu dunyo hech kimga qolmas abadiy,
Ketdilar, ketamiz, kelishar, ketar.

Qabr ziyoratlari, muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlarga borar ekanmiz, bu yerga nomi berilgan zotning o'tmishi bilan qiziqamiz, albatta. Odatda so'fiy kishilarning, avliyolarning yoki shu hududa o'ziga xos hurmatga sazovor zotlarning nomlari qabriston nomiga asos qilib olingan. Qorako'l vohasidagi aksariyat qabristonlarning nomi ham diniy tariqat vakillarining nomi bilan bog'liq. Qorako'l vohasida avliyolar nomiga agar u yassaviylik tariqatiga mansub bo'lsa "Ota", "Ato", naqshbandiylikka mansub bo'lsa "bobo", kubroviylik tariqatiga mansub bo'lsa u zotning ismlari boshi yoki oxiriga "bobo" nisbasi qo'shib aytilgan. Chibirdonota, Bobo Isomi, Ka'bapo'shbobo, Polvonota qabristonlari shular jumlasidandir.

Nekronimlarning o'ziga xos toponim ekanligi uning nomlanishi uzoq muddat o'zgarimas holda saqlanib qolishi bilan bog'liqdir. Qabriston, masjid yoki ziyoratgohlar asosan avliyolar nomlari, tabarruk zotlar nomlari bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ham ularning nomlanishi bilan bog'liq bo'lgan rivoyatlar, afsonalar o'zining tarixiyliigi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Toponimlarni tilshunoslik jihatidan, tahlil qilish, ayniqsa, semantik xususiyatlarini o'rganish xalqning milliy, etnik, ijtimoiy-siyosiy, ma'daniy tarixini, tilning tarixiy taraqqiyotini va takomilini yoritish nuqtai nazaridan ahamiyatlidir. Qorako'l tuman nekronimlarining (aynan, yoshlik chog'ida hayotdan ko'z yumgan go'daklar dafn etiladigan qabristonlar) semantik xususiyatlarini o'rganish orqali hudud toponimiyasining bir bo'lagini tilshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilamiz.

Bobo Isomi – Qorako'l tuman Ziyorat QFY hududidagi Bobo Isomi qishlog'ida joylashgan. Hozirgi kunda mazkur qabristonga erta nobud bo'lgan chaqaloqlar dafn qilinsa, 1920-yilga qadar katta yoshdagi kishilarning ham mayyitlari shu qabristonga qo'yilgan. Oq matodan tug' ko'tarilgan mazkur ziyoratgohda 2-3 asrlik tut daraxti va qabriston o'rtasida hovuz mavjud. Ilgari bu hovuzdan shifobaxsh buloq suvi chiqqan va aholi undan yara-chaqalarni, turli teri kasalliklarini davolashda foydalanishgan. Respublikaning boshqa hududlaridan ham ko'plab bemorlar mazkur shifobaxsh suvdan shifo istab kelishgan.

Qabriston chetida Bobo Isomiga nisbat beriluvchi qabr mavjud. Qishloq aholisi mazkur sag'ana ustida bino tiklashlagan. Bobo Isomining kimligi haqida aniq ma'lumotlar mavjud emas. Mazkur zotning naqshbandiylik tariqati vakili ekanligi haqidagi taxminlar bor.

Yakka A'lambobo – Qorako'l tuman Ziyorat qishlog'ida joylashgan. Yosh marhum go'daklar ko'miladigan qabriston. Yakka – alohida, bitta, a'lam – bayroq ya'ni, bitta bayroq ma'nosi, shuningdek olim so'zining talaffuzda o'zgarishi natijasida a'lamba o'zgargan degan taxminlar mavjud. Qabriston uchun asos bo'lgan mazkur nom haqida tarixiy manbalarda ma'lumot uchramadi. Buxoro amirligida a'lam- din arbobi lavozimi mavjud.

Yakka A'lam ya'ni mazkur qishloqdagi yagona din arbobi nomiga qo'yilgan bo'lishi mumkin.

Yakkamozor, O'qchibobo – Quyi Yangibozor qishlog'ida joylashgan qabriston. Dastlab hududda birgina mozor bo'lgani bois qishloq aholisi uni Yakkamozor deb atashgan. Qabristonga erda yoshda vafot etgan chaqaloqlar dafn qilinadi.

Murodbaxshi – Qorako'l tuman Dabbaki qishlog'ida joylashgan qabriston. Oq tug' ko'tarilgan va hozirda faoliyat yuritmayotgan mazkur qabristonga ilgari erda yoshda vafot etgan chaqaloqlar ko'milgan. Murodbaxsh - murodlarni amalga oshiruvchi, orzularni ro'yobga chiqaruvchi ma'nolarini inobatga olsak, ilgari aholi mazkur qabristonga orzulari ijobatini tilab, toat-ibodat uchun kelishgan.

Ketmonchiota va O'roqchiota – Qorako'l tuman Qozon qishlog'ida joylashgan qabristonlar. Qabristonda Ketmonchiota va O'roqchiotaga nisbat beruvchi sag'analar mavjud, ular ustida oq tug' ko'tarilgan. Qabristonga erda yoshda ko'z yumgan chaqaloqlar, musofirlar, g'arib, kimsasiz kishilar dafn qilingan. Ketmonchiota va O'roqchiotalar aka-uka bo'lib, qishloq aholisining qabriston eshigi oldiga qo'yib ketgan mehnat qurollarini tuzatib qo'yishgan.

Qizbibi – Qorako'l tuman Qorahoji QFYda joylashgan qishloq. Xo'jalar, Arabxona, Qorahoji, qisman Yangi Zamon qishloqlarining marhumlari dafn qilinadi. Oq tug' ko'tarilgan, Qizbibiga nisbat beriluvchi sag'ana va quduq mavjud. Darg'ali qishlog'ida ham Qizbibi qabristoni bo'lib, unga erda yoshda vafot etgan chaqaloqlar dafn etiladi.

G'oyibota – Qorako'l tuman Qozon va Qorahoji qishloqlarida joylashgan qabriston. Qozon qishlog'ida joylashgan G'oyibota qabristonida bu zotga nisbat beriluvchi ramziy qabr ustida oq tug' ko'tarilgan. Hozirda faqar erda yoshda vafot etgan chqaloqlar dafn qilingan ushbu qabristonga o'tmishda kata va kichik yoshdagi marhumlar qo'yilgan.

Qorahoji MFYda joylashgan qabriston uch katta qismdan iborat bo'lib, uzunligi uchto'rt metr keladigan qabr G'oyib otaga nisbat berilgan. Qoraun, Xosxo'rda, Arababdall, Qulonchi, Qora Qulonchi, Mirzaqal'a qishloqlari marhumlari shu qabristonga dafn etiladi.

Pahlavon Xalifa – Qorako'l tuman Mahallayi Shayxon qishlog'ida joylashgan qishloq. Oq tug' ko'tarilgan mazkur qabristonda bir nechta katta kishilarning qabri bo'lib, hozirda hayotdan erda ko'z yumgan chaqaloqlar dafn etiladi. Pahlavon xalifa haqida tarixiy manbalarda aniq ma'lumotlar yo'q. faqatgina 14 asr o'rtalarida Buxoroga ko'chib kelgan Sayyid Abdulloh Zarbaxshning 400 xalifasidan biri bo'lish ehtimoli bor.

Nekronimlar semantik, grammatik strukturasi jihatidan qolgan toponimlardan tubdan farq qiladi. Bu holat ularning tarkibida ota, mulla, shayx, bobo, hazrat, xalifa, oyim, eshon, maxsum, shayxulislom, so'fi, aziz, avliyo, chilton, singari lug'aviy birliklarning mavjudligida namoyon bo'ladi.

Shayx leksemasi - oliy musulmon ruhoniylari vakili, mozor, qadamjo kabi ziyoratgohlar mutassaddisi, avliyolarga, xudo yo'liga atalgan nazr-niyozlarni qabul qiluvchi kishi.

Eshon leksemasi-fors-tojikcha so'zdan olingan bo'lib dindorlar orasida obro' qozongan ruhoni, din kishisi ma'nosini ifodalaydi.

Xo'ja leksemasi-fors-tojik tilidan olingan bo'lib biror kimsa yoki narsaning egasi, tarixiy so'z hisoblanib birinchi bo'lib islom dinini qabul qilgan yerli kishi, keyinchalik dindorlarning e'tiqodicha 4 xalifalardan birining avlodi. Shuningdek xo'ja etnografiyaga oid atama bo'lib O'rta Osiyoda ma'lum imtiyozga ega bo'lgan oqsuyaklar va ularning avlodlari ma'nosida Xo'jazoda erkaklar ismiga qo'shiladi. Ushbu leksemalar nekronimlar tarkibiga turlicha qo'shib, shaxsning ijtimoiy darajasini belgilash uchun qo'llanilgan. Yuqoridagi nekronimlarning til xususiyatlariga diqqat qilinsa, ularning nomlanish

asoslarining mazmuni va shakl jihatidan joylashuvida ham alohida o'ziga xoslik, nomlanish bilan bog'liq asosiy jihatlar mavjud ekanligi yaqqol ko'zga tashlanadi.

Ushbu leksemalar nekronimlar tarkibiga turlicha qo'shib, shaxsning ijtimoiy darajasini belgilash uchun qo'llanilgan. Yuqoridagi nekronimlarning til xususiyatlariga diqqat qilinsa, ularning nomlanish asoslarining mazmuni va shakl jihatidan joylashuvida ham alohida o'ziga xoslik, nomlanish bilan bog'liq asosiy jihatlar mavjud ekanligi yaqqol ko'zga tashlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qorayev S. Toponimika. O'zbekiston faylasuflari milli jamiyati nashriyoti. T:-2006
2. Raximovna U. N. Tasavvuf ta'limoti va g'arb adabiyoti //Ethiopian International Multidisciplinary Research Conferences. – 2023. – С. 117-119.
3. Umurova N., Samadova S. Oriental Motives on “The Fifth Mountain” By Paulo Coelho //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. 2.
4. Файбуллаев С. Қорақўл воҳаси тарихий топонимлари атласи. Тошкент, Lesson Press нашриёти, 2021 йил 190 бет
5. С.С.Бухорий. Бухоронинг табаррук зиёратгоҳлари. “Дурдона” нашриёти, 2012 йил 272-бет
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-жилд. – Т.: Ўзбек миллий энциклопедияси, 2008. – 606 б.

SADRIDDIN AYNIY ASARLARIDA AYRIM LISONIY BIRLIKLARNING SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

*Bibisora AXTAMOVA,
Mustaqil tadqiqotchi*

Hozirgi paytda dunyo tilshunosligining diqqat markazida turli xil mavzular bilan birga sotsiopragmatika ham turibdi. Bu fan sotsiolingvistikaning ham lisoniy, ham ijtimoiy xususiyatlarini hisobga olgan holda tadqiq etuvchi tarmog'i hisoblanadi.

Ma'lum bir til jamiyatning barcha a'zolari uchun ajdodlar tomonidan tayyor holda keltirib qo'yilgan, umumiy va majburiy fikrni shakllantirish, ifodalash, uzatish va boshqa maqsadlar uchun xizmat qiladigan vosita (birlik)lar hamda ularning o'zaro birikish qonuniyatlarining ongdagi sistemasi sifatida qaraladi. Ular bizning ongimizda nutqda qo'llanish uchun shay holatda turadi. Lisonga xos bunday birliklar lisoniy birliklar sanaladi. Lisoniy vositalarga foneik, leksik, morfologik, sintaktik vositalarni kiritish mumkin. Bir matn tilshunoslik fani nuqtayi nazaridan o'rganilar ekan, diqqat adabiy til shakllari-leksik, fonetik, morfologik va sintaktik birliklardan qay darajada foydalanilganliklariga qaratiladi. Biz ilmiy ishimizning oldingi boblarida morfologik, sintaktik vositalarga to'xtalib o'tganimiz uchun bu bobda lisoniy vositalarning aynan (ibora-fraza, maqol, barqaror birikmalar, tagma'no va metafora) shakllariga urg'u beramiz.

Adabiy asarning adabiy asar darajasiga ko'tarila bilishi uning lisoniy tarkibi va asar muallifining badiiyb ifoda balog'atiga bog'liq ekani har qanday adabiy asarning moghiyatini baholamoq tadqiq etmoq uchun, eng avvalo, uning lisoniy tarkibining o'ziga xosligi tahlil etilmog'i lozim. Sadridin Ayniy asarlarida ham lisoniy birliklarning, ayniqsa, iboralarning turli xil shakldagi va mazmundagi ko'rinishlarini uchratish mumkin:

– *Sen har bir ishga xalq foydasi yo'li bilan emas, o'zing qatorlaring ko'zi bilan qarar ekansan-da, – dedi Safarqulga Shokir.*

– *Bo ‘Imasam-chi? – javob qaytardi Safarqul unga – “har kim o‘z o‘ligi uchun yig‘laydi” deganlar. Jadidlarning talabida bizga tegishli jindek manfaat ko‘rsating, hammadan burun men jadid bo‘lay. (189-bet)*

Sadriddin Ayniy, odatda, tasvir maqsadiga muvofiq iboralarni tanlab qo‘llash bilangina kifoyalanib qolmaydi, balki qahramonlar tabiati, ruhiy holati, hayot tarziga moslab o‘zgartiradi va qayta ishlaydi. Yuqoridagi ibora “har kim o‘z o‘ligi uchun yig‘laydi”ni qo‘llagan kommunikant so‘zidan uning xarakteriga xos xususiyatlarni ham bilish mumkin va ayni damda uning ishonchsizlik, aniq fikrning aytilishini kutish vaziyati ham bilinadi. Ayniy nihoyatda o‘tkir qalam sohibi bo‘lishi bilan birga asardagi qahramonlarning holatini aks ettirgan kam uchraydigan iboralarni ham qo‘llashi uning tilshunos olim sifatida lug‘at boyligiga ega ekanini bilishimizga imkon beradi:

– *Paxtakorning shubhalari to‘g‘ri chiqdi, boyning “botmon” deb bergan g‘o‘zasidan tozalangan paxta o‘z yetti chorak emas, o‘n olti chorak, chigit ham yarim botmondan ikki chorak oz chiqdi.*

– *Illat “yo oshda, yo moshda” –deb qo‘ydi, paxta va chigitning burungi taxmindan oz chiqqanini ko‘rgan bir paxtakash. (70-bet)*

“Yo oshda, yo moshda” iborasining sotsiopragmatik xususiyatiga e‘tibor qaratganimizda, uning gumon qilish vaziyatida qo‘llanganligi va ochiq “boy paxtadan urib qolgan” deya olmasligi, boyga nisbatan aniq fikr ayta olmasligini sezamiz. Aslida illat boyning yolg‘onchiligida ekani ma‘lum, lekin oddiy dehqon, qul uni ochiq ayta olmaydi, balki “yo oshda, yo moshda” deya ayb tarozida bo‘lishi mumkin degan ma‘noda so‘zlaydi. Boshqa bir iboraga fikr qaratamiz:

– *Bu odamga ko‘zi tushgan Akramboy karvonboshiga pichirlab:*

– *Bu odamni qal‘achi Abdurahimboy deydilar, o‘zi Shofirkom tumanidan, yumshoqqina muomala qiling! Tuzukkina odam, bozordan bo‘sh chiqib ketmaydi,-dedi. (66-bet)*

Yumshoqroq muomala qilmoq iborasi ayni vaziyatda bu iborani kimga nisbatan qo‘llanganligini bilishimizga imkon beradi, ya‘ni Abdurahimboyni ijtimoiy holatini, mavqeyini, katta boylardan ekanini va qul sotib olishi mumkinligini bilgan kommunikant vaziyatga mos iborani ishlatganini bilamiz.

Bundan tashqari Sadriddin Ayniy “Qullar“ va “Sudxo‘rning o‘limi” asarlarida qator iboralarning nutq vaziyatiga mos holda qo‘llanganini kuzatishimiz mumkin:

- *burutini bolta kesmas (259-bet)*
- *sadag‘ayi saringiz (253-bet)*
- *baloning tashqarisida turishdan, ichkarisida bo‘lish behroq (249-bet)*
- *sabr qolgur (220-bet)*
- *“suxan az dahani Luqmon xush” (so‘zni Luqmonning o‘z og‘zidan eshitgan yaxshi) (196-bet)*
- *kallasi xum (187-bet)*
- *tug‘di-bitdi (181-bet)*
- *tuproqdan tashqarida yurmoq (176-bet)*
- *eshakka yarasha tushovi (174-bet)*
- *devor mush murad, mush go‘sh murad (devorning sichqoni bor, sichqonning qulog‘i bor) (158-bet)*

Sadriddin Ayniy qo‘llagan lisoniy birliklar faqat iboralardan iborat bo‘lib qolmay, maqol va matallardan ham unumli foydalangan. Maqol- grammatik jihatdan shakllangan fikrni bildiruvchi kichik, ixcham, o‘tkir mazmunli, ko‘cha ma‘noda ham, o‘z ma‘nosida

ham qo‘llanuvchi hikmatli xalq iborasi ekanini bilamiz. Ayniy keltirib o‘tgan maqollar fikrni lo‘nda va aniq ifodalash imkonining mavjudligi, nutqning ta‘sirchanligini ta‘minlashda ham qo‘l kelgan. Sadridin Ayniy maqollarni ayrim o‘rinlarda tojikcha variantini ham keltirib o‘tadi. Asarlarining xalqchilligini, haqqoniyligini ta‘minlashda ham maqol va matallarga murojaat qiladi. Qahramonlar nutqini boyitish, emotsionallikka erishish maqsadida ham maqollardan keng foydalangan. Bunday maqol –paremalar Ayniy asarlarida talaygina bo‘lib, muallif ulardan nutq vaziyatiga mos ravishda foydalangan:

- *Yaxshilik qil daryoga ot, daryo bilmasa baliq bilur, baliq bilmasa Xoliq bilur (262-bet)*

- *Ovchining ishi baror olsa, ov o‘z oyog‘i bilan tuzoqqa keladi (260-bet)*

- *Maslahat bilan bichilgan chopon qisqa kelmaydi (254-bet)*

- *Besha be sher nest (To‘qay arslonsiz bo‘lmaydi) (246-bet)*

- *Qatorda noring bo‘lsa, yuking yerda qolmaydi (264-bet)*

- *Zamona bo tu nasozad, tu bo zamona bisoz (Zamona sen bilan kelishmasa, sen zamona bilan kelish) (247-bet)*

So‘zlovchi nutq predmeti haqidagi axborotni til belgilari yig‘indisi yordamida hosil qiladi. Bu ifoda pragmatik tuzilishdagi xabar mazmunini tashkil etadi. Tagma‘no yashirin ifoda birliklaridan biri bo‘lib, u o‘zining yashirin belgi-xususiyatlari bilan lingvistik pragmatikaning markaziy masalalaridan biri hisoblanadi. Tagma‘no lingvistik pragmatikaning xususiy masalalaridan biridir.

Tagma‘no tushunchasining yuzaga kelishi umumiy va xususiy ko‘rinishlari , uning jahon tilshunoslik tarixida izlanish darajasi, shuningdek, tagma‘noning presup pozitsiyadan farqlanish xususiyatlari kabi qator masalalar lingvistik pragmatikaning dolzarb muammolaridan biri-biri sirasiga kiradi.¹ Tagma‘noning stilopragmatik tagma‘no, individual xususiy tagma‘no, espressiv tagma‘no, metaforik tagma‘no, uslubiy pragmatik tagma‘no, fonopragmatik tagma‘no va monologik tagma‘no kabi ko‘rinishlari badiiy asarlarda ko‘p uchraydi. Jumladan, Said Ahmadning “Qoplon” hikoyasida asar qahramoni Tillayev nutqida: -“Taniyman bu itni”,- jumlasini ishlatiladi. Aynan shu joyda pragmatik tagma‘no hayvonga emas, kishiga nisbatan qo‘llangan. “Bu it” deganda Qurbonboyni nazarda tutadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, jumlada pragmatik ma‘no orqali asar qahramoniga xos bo‘lgan xarakter o‘z-o‘zidan sezilib turadi. Metaforik tagma‘noning bunday ko‘rinishida so‘zlovchi tinglovchini ma‘lum bir predmetlarga o‘xshatish asosidagi propozitsiyani berish bilan o‘zi nazarda tutgan axborot ko‘rinishiga ishora qiladi. Masalan:

-Men Musoning alamini Isodan olmoqchi bo‘lib, boyvachchadan so‘radim:

- Bu itning sen bilan qanday aloqasi bor ediki, sening isingni iskab kelib,bizning davrani bulg‘ab ketdi. (17-bet) Asarda it qiyofasidagi jirkanch va nomi qiyofasiga mos Qori-Ishkamba nazarda tutilgan.

Formal pragmatikada nutqiy tuzilmalar mazmunidan hosil bo‘ladigan turli xildagi ma‘no ko‘chimlarini tushuntirishda lisoniy o‘yin usulidan foydalanish harakati ham seziladi.² Metaforik tagma‘noning matndagi ifodasi so‘zlovchining ichki maqsadi bilan uzviy bog‘liq bo‘lib , fikrning ta‘sir etish va yangi nutq vaziyatini yuzaga chiqarish (perlokutivaktlar) ning boshlang‘ich nuqtasi sifatida namoyon bo‘ladi. Sadridin Ayniyning “Sudxo‘rning o‘limi” asarida “murch olmasdan murch yegan edim” jumlasini keltiradi.Undagi tagma‘no firib yemoq, aldanmoq degan ma‘noda ishlatiladi. Demak,

¹ Muhammad Hakimov. O‘zbek pragmalogvistikasi asoslari. T.-2013 “Akademnashr”. [22-b]

² Shahriyor Safarov .Pragmalogvistika. T.-2008 [76-b]

borliqdagi narsa-hodisa, belgi-xususiyat, harakat-holatni ifodalab keladi. Bunday ma'no badiiy matnning ta'sirchanligini oshirishda ifodali, jozibali bo'lishida katta ahamiyatga ega. Jumladan:

-...pulni orttirib olish sharti bilan qarzga beradi, pulning tagidan orttirib olgan foydasini pulning "bolasi" deydi, pulning foydasining foydasini "nabirasi", foydaning foydasining foydasini "avirasi" deydi. Kun va kun ora oqshomda qarz olgannikiga ovqatga boradi, shu ovqatni "nabirasi" deb ataydi.(27-bet)

Demak, Sadridin Ayniy asarlaridagi bu kabi lisoniy birliklarni o'rganish va tahlil etish, lingvistik pragmatika masalalari mohiyatini aniqlash sotsiopragmatik tadqiqotlarning oydinlashuvida muhim o'rin tutadi. Sotsiopragmatikaning umumiy qirralarini ko'rsatish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muhammadjon Hakimov. O'zbek pragmalingsvistikasi asoslari. T.-2013 "Akademnashr".22-bet
2. Shahriyor Safarov.Pragmalingsvistika.Toshkent,2008.66-bet
3. Sadridin Ayniy . Sudxo'ring o'limi. O'qituvchi.T.-1982
4. Sadridin Ayniy.Qullar.T.-1964.

SO'Z BIRIKMALARI O'RTASIDAGI VARIANTLILIK

B.M.POLVONOVA

FarDU mustaqil tadqiqotchisi, TATU Farg 'ona filiali akademik litsey o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola tilshunoslikdagi variantlilik masalasiga bag'ishlangan bo'lib, unda zamonaviy tilshunoslikdagi so'z birikmasi variantliliigi hodisasi haqidagi qarashlar umumlashtiriladi. Variantlilikka doir mavjud fikrlar tahlil qilinib, lisoniy dalillar bilan izohlanadi.

Kalit so'zlar: variatsiya, uslubiy belgi, model, qolip, invariant, qo'shma gap, propozitsiya, propozitsiya yadrosi , predikativ va boshqalar.

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме вариантности в языкознании и обобщает взгляды на явление вариантности словосочетания в современном языкознании. Существующие представления о варианте анализируются и поясняются лингвистическими данными.

Ключевые слова: вариация, стилистический знак, модель, шаблон, инвариант, союз, суждение, ядро суждения, предикатов и др.

Annotatsion. This article is devoted to the issue of variantness in linguistics, and it summarizes views on the phenomenon of word combination variant in modern linguistics. The existing ideas about the variant are analyzed and explained with linguistic evidence.

Key words: variation, stylistic sign, model, template, invariant, conjunction, proposition, core proposition, predicative, etc.

So'z birikmasida tobe aloqani ifodalovchi ko'rsatkichlar tobe qism tarkibida bo'ladi. Ular ohang, kelishik, ko'makchi shakllaridan biri bo'lishi mumkin. Ko'pincha, kelishik va ko'makchi sinonimiyasi so'z birikmasida variantlilikni hosil qilishi mumkin. Masalan:gazetada chiqmoq;gazetadan chiqmoq;gazeta **orqali** chiqmoq.

Ba'zi olimlar so'z birikmasi uchun 4 ta belgini ko'rsatib o'tadi. Ular:

- 1) birdan ortiq mustaqil so'z;
- 2) a'zolarining ma'noviy va grammatik jihatdan mosligi;
- 3) tobelik;

4) tushuncha ifodalash [1].

Shuningdek, soʻz birikmasida shakliy kengayish maʼnoviy torayishni keltirib chiqarsa, shakliy torlik maʼnoviy kenglikni yaratadi. Soʻz birikmasini birikish omili uchlikni tashkil etadi: **M** – maʼnoviy omil, **Sh** – shakliy omil, **J** – joylashuv. Bu uchlik xuddi geometriyadagi uchburchak singari joylashtirilsa, 180 gradusli umumiy yigʻindi birikmaning umumiy maʼnosi, **MShJ** esa uning burchaklari boʻladi va ulardan biri kattarganda boshqasi kichrayib, umumiy qiymatga moslashadi. **MShJ** ning 6 ta kombinatsiyasi boʻlib, 36 ta mantiqiy riyoziy turi aniqlanadi. Shuningdek, birikmalarning 18 ta qolipi ham aniqlangan.

Shuningdek, bu qoliplarda shakliy jihat, yaʼni morfologik koʻrsatkich eʼtiborga olingani, maʼno esa har-xilligi yoki joylashuv oʻzgarishining maʼnoga taʼsiri izohlangan [2-5]. Bizningcha, soʻz birikmasi sintaktik birligi uchun ham bu birlikning umumiy jihatlarini oʻzida birlashtirgan umumiy tasavvur mavjud. Hokim komponent va tobe komponent birikishi **W²** bilan berilsa, ular birgalikda hosil qilgan tushuncha – propozitsiya **P** bilan belgilanadi hamda ular oʻzaro teng hisoblanadi. Bu soʻz birikmasi uchun invariant formulasi boʻladi.

Ushbu invariant tobelantirib bogʻlovchi vositalar farqiga koʻra yana uchta variantga ega . Bular **W kelishik W**, **W koʻmakchi W**, **W tobe ohang W** kabilar. Barcha soʻz birikmalar **W² =P** invariant (tobe bogʻlangan soʻzlar= propozitsiya) variantlari hisoblanadi. Lekin soʻz birikmasining ichki sistemasi sifatida chizmada koʻrsatilgan kichik invariantlar ham amal qiladi [6-7].

Bu kichik invariantlar ham alohida variantlarda namoyon boʻladi. Masalan:

1. **W kelishik W =P**

Olma(belgisiz kelishik) yemoq
 kitobni oʻqimoq
 jurnaldan koʻrmoq
 uyga ketmoq
 gulning hidi

Soʻz birikmalarida hokim qism qanday turkum bilan ifodalanishi ham muhim belgi boʻlib, soʻzlar oʻrtasidagi tobelik munosabati ham shunga koʻra shakllanadi. Masalan, hokim soʻz feʼl bilan yoki feʼldan boshqa turkumlar (keng maʼnoda ot) bilan ifodalansa, umumiy invariantning yana ikkita varianti paydo boʻladi. Bunda xalqaro modellashga koʻra ot – N (noun), feʼl – V (verb) bilan belgilanadi va quyidagi kichik invariantlar hosil boʻladi.

Bunda umumiy invariant $W^2 = P$ dagi W^2 ni $W+W$ ga aylantirsak, birinchi kelayotgan tobe soʻz umuman soʻz W sifatida qoladi, undan keyin kelayotgan hokim soʻz esa N , yaʼni noun- ot bilan belgilanadi, shunday qilib, $W+N=P$ invarianti otli birikmalarni ifodalagan. Xuddi shu tartibda $W+V=P$ modeli feʼlli soʻz birikmalar invariantidir. Bunda $W+N=P$ quyidagi variantlar bilan reallashishi mumkin.

Bunda hokim soʻzlar feʼlning harakat nomi vazifa shakli bilan ifodalanadi. Chunki soʻz birikmalari gapdan kichik boʻlgani uchun fikr emas, faqat tushuncha ifodalaydi va predikativ munosabat shakllarisiz qoʻllanadi. Feʼlning predikativ munosabat shakllari – kesimlik shakllari boʻlib, ular zamon, shaxs-son va mayldan tashkil topadi. Berilgan variantlar paradigmasida 1- va 2- misollar faqat ohang yordamida, 3-6-birikmalar turli kelishiklar vositasida, oxirgisi esa koʻmakchi orqali bogʻlangan.

Maʼlumki, soʻz birikmalari birikish usuli mavjud boʻlib, ular: bitishuv, boshqaruv va moslashuv kabilardan iborat. $W^2 = P$ bosh invariantning bu jihatdan ham uchta kichik variantlari mavjud.

Soʻz birikmasi $W \xrightarrow{\text{bitishuv}} W = P$ modelida $W+V=P$ hamda $W+N=P$ modellari ham reallashishi mumkin. Masalan:

$W+V=P$

Oʻylanib gapirmoq

Murakkab tushunish

Tasodifan koʻrmoq

$W+N=P$

Oʻylangan gap

Murakkab tushuncha

Tasodifiy uchrashuv

Keltirilgan paradigmalarda leksik material va propozitsiyalar semasi yaqin (oʻylanib gapirmoq - oʻylangan gap), umumiy invariant ham bitta ($W^2 = P$), birikish usuli ham teng ($W \xrightarrow{\text{bitishuv}} W = P$), lekin ular hokim soʻz ifodalanayotgan turkumning turlicligi bilan farqlanadi, yaʼni 1-paradigma $W+V=P$ invarianti bilan belgilansa, 2-paradigama $W+N=P$ invarianti hisoblanadi. Demak, bu orqali har bir voqelangan, yaʼni nutqda uchraydigan birikmalar $W^2 = P$ invariant varianti boʻlsa-da, asosiy invariantning variantlari boʻlgan ichki invariantlarga variant boʻlolmaydi.

$W \xrightarrow{\text{boshqaruv}} W = P$ modelida kelishik (tushum, joʻnalish, oʻrin-payt va chiqish) hamda koʻmakchilar ishtirok etadi. R.Sayfullayeva ravishdosh va sifatdosh qoʻshimchalarini ham

boshqaruvli birikmani shakllantiruvchi vosita sifatida izohlagan. Boshqaruvli birikishda hokim soʻzning talabi bilan tobe soʻz maʼlum grammatik koʻrsatgichni oladi va holli yoki toʻldiruvchili tobe bogʻlanishni hosil qiladi.

Bu ikki bogʻlanish predikativ va nopredikativlik jihatidan farqlansa-da, baʼzi jihatlardan bir-biriga juda oʻxshash. Har ikki bogʻlanishda ham hokim qism I, II shaxs birlik va koʻplik sonida kelsa, tobe qism, albatta, olmosh bilan (kishilik yoki oʻzlik olmoshi) ifodalanadi. Olmosh inglizcha *pronoun* soʻzi bilan ifodalanib, biz uni qolipga **Pron** shaklida kiritamiz. Agar hokim qism III shaxs birlik va koʻplik sonida kelsa, tobe qism bir nechta soʻz turkumi bilan ifodalana oladi. Biz ular **W – word**, yaʼni soʻz deb atadik. Buni ilova qilingan 2-jadvalda ham koʻrish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Qurbonova M., Yunusova Z., Abuzalova M. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2009. – 309 b.
2. Абдупаттоев М. Суперсинтактик бутунликлар. Филол.фан. номз...дисс. – Тошкент, 1998.
3. Tanlangan asarlar. – T.:Gʻ.Gʻulom.2018.
4. Нурмонов А., Махмудов Н., Ахмедов А., Солихўжаева С. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Тошкент: Фан, 1992.
5. Мамажонов А. Қўшма гап стилистикаси. – Тошкент: Фан, 1990.
6. Musayeva F. Oʻzbek tilida variantlilik// Oʻzbek tili va adabiyoti, 6-son,2015.
7. Polvonova B.M. Soʻz qoʻshilmalarida variantlilik//Al-Fargʻoniy avlodlari jurnali, Fargʻona -2023, Tom 1, №3, 38-41b.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ КРАСНОРЕЧИЮ В ВУЗЕ

М.У.АСРАРОВА,

*Старший преподаватель кафедры
узбекского языка и литературы*

Бухарского инженерно-технологического института

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy guruh talabalarida toʻgʻri va malakali nutq koʻnikmalarini rivojlantirishning baʼzi usullari va usulvositalari haqida soʻz boradi. Nutqda nutq koʻnikmalarini rivojlantirishga toʻsqinlik qiluvchi, oʻquvchilar nutqini toʻsib qoʻyuvchi parazit soʻzlarni yoki jarangli iboralarni yoʻq qilish masalasiga alohida eʼtibor beriladi. Bundan tashqari, nutqning yorqin, madaniy va ishonarli boʻlishiga yordam beradigan quyidagi talablar taklif etiladi.

Аннотация. В данной статье говорится о некоторых методах и способах развития навыков правильного и грамотного говорения студентов национальных групп. Особое внимание уделяется вопросу искоренения в речи слов-паразитов или жаргонные выражения, которые мешают развитию навыков разговорной речи и засоряют речь студентов. Далее, предлагаются соблюдаемые требования, помогающие сделать речь яркой, культурной и убедительной.

Abstract: This article talks about some methods and techniques for developing correct and competent speaking skills among students of national groups. Particular attention is paid to the issue of eradicating parasitic words or slang expressions from speech that interfere with the development of speaking skills and clog students' speech. Further, the following requirements are proposed to help make the speech bright, cultural and persuasive.

Ключевые слова: красноречие, интернет технология, проблема образования, слова-паразиты, чтение, прослушивание, контролирование, тренировка, интуиция.

Предъявляемые требования к вузам, состоят из ряда задач. Одним из задач обучения русскому языку является формирование навыков красноречия. Красноречие – это тоже редкий талант. Не все могут красиво говорить, но все могут научиться этому искусству. Красивая речь присуща тем, кто много читает и размышляет. [1]. Время, в котором мы живём, редко связывает нас с книгой тогда, когда весь мир загружен в занятиях интернет технологий. И, не секрет, такое увлечение молодёжи лишает их от повседневного общения с окружающим миром, что приводит в результате к обнищанию их словарного запаса и обеднению речи. Это явление превратилось в одну из проблем образования в вузе. Как быть, что сделать для того, чтобы научиться навыкам развития разговорной речи? И, поэтому поводу, часто на занятиях русского языка нам приходится придерживаться следующих требований: [2]. 1. Искусство говорить культурно, ярко и убедительно. Развивая в себе необходимые навыки, мы учимся говорить ярко, убедительно, культурно. Для этого мы должны исключить из речи слова-паразиты, больше читать художественной литературы, общаться с умными людьми, смотреть интеллектуальные телепередачи. Давайте, узнаем о них по порядку. 2. Долой слова-паразиты, говор или местный лексикон. Подобные слова всерьёз засоряют нашу речь, но не все это понимают, некоторые люди даже сознательно вставляют в разговор различные жаргонные выражения, полагая, что они добавляют красок диалогу, но на деле нередко это звучит неуместно, а, порою, и отталкивающе [3]. Заметьте, что слова, вроде «типа», «как бы», «ну», «это самое», «короче» и тому подобные зачастую отвлекают от нити повествования. Иногда мы и сами не замечаем, как часто используем подобные выражения. Чтобы избавиться от этих «паразитов» придётся постоянно контролировать себя, что требует немалой самодисциплины. Как бы там ни было, со временем, всё придёт в норму. 3. Учимся правильно выражать свои мысли. Чтобы научиться красиво выражать свои мысли, будет не лишним обрести умение внимательно слушать тех ораторов, речь которых вам нравится. [4]. Также не забывайте о таком полезном навыке, как чтение. Выбирайте книги, которые помогут вам настроить мозг в правильном направлении. Кроме того, это могут быть разнообразные учебные пособия, а также научные статьи. Чтение вслух тоже может оказаться не менее эффективным, ведь именно так вы научитесь отрабатывать дикцию. Остановите выбор на классических художественных произведениях известных писателей – как правило, они отличаются богатством речи. [5]. 4. Развиваем красивую речь. Большинство из нас в привычных ситуациях разговаривают вполне нормально, однако, когда возникает какое то стрессовое положение, многие теряют уверенность, будто «теряя дар речи». Когда вы разовьёте грамотную и красивую речь, то перестанете теряться в любых ситуациях. Как это сделать? Наверное, вам известно, что существуют люди, которые способны интересно рассказать о 385 любом, даже самом непримечательном предмете. Если ваш род деятельности предполагает написание текстов, ораторские выступления и тому подобное, то богатый словарный запас со временем формируется сам. Сложнее приходится людям, не работающим в гуманитарной сфере – им приходится приложить несколько больше усилий. На помощь может прийти прослушивание радио, чтение книг, просмотр хороших кинолент и документальных передач. Важно обращать внимание не только на то, какая информация доносится до вас, но и на то,

как именно строятся фразы. Прочтите короткий рассказ и попробуйте пересказать его. Запишите на диктофон свой пересказ, прослушайте его и определите, красиво ли звучит ваша речь или имеются некоторые недочёты. Подобные тренировки вслух очень важны, ведь они постепенно сформируют мелодичную речь и обогатят вас запасом новых интересных выражений. Для развития красивой речи также полезна вот такая игра. [5]. Обратите внимание на какой-нибудь обычный предмет- блокнот, сковорода, стол и тому подобное. На протяжении минуты – двух попытайтесь литературным языком, без явных запинок составить рассказ об этом предмете. 5. Учимся контролировать свою речь. Умение держать свою речь под контролем выделит любого человека из общей толпы. Не удивительно, что люди, обладающие подобным талантом, в своё время оказывались вождями народов, за которыми готовы были следовать тысячи людей, внимая каждому слову своего лидера. Вероятнее всего, тренировки отнимут у вас некоторое время, но это стоит того-лишь так вы не только будете полностью владеть собственным речевым аппаратом, но интуитивно научитесь чувствовать, как лучше обратиться к определённому человеку, какие слова лучше подобрать и так далее. Также вы сможете не теряться даже в самых неожиданных ситуациях, сохраняя хладнокровие.

Таким образом, чтобы говорить красиво, убедительно и заинтересовать человека своей речью, надо развивать в себе навыки красноречия и ораторские способности.

Использованная литература:

1. Толковый словарь русского языка. — Veche, 2001.
2. Красина Е.А., Перфильева Н.В. Основы филологии : лингвистические парадигмы: учебное пособие. Флинта, 2019г.
3. Балабаева Е.С., Муртазина Л.Р. Искусство красноречия. 2017. Volume 7. Issue 6.
4. Ассуирова, Л. В. Средства выразительности устной публичной речи. 2008. – № 1. – С. 60–62.
5. Садикова, В. А. Как подготовиться к речевому творчеству (обучение публичному выступлению) // Рус. яз. в шк. – 2009. – № 8. – С. 3–11.

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ СОЧЕТАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

С.Ё.САЙИДОВА,

старший преподаватель.

Бухарский инженерно-технологический институт, Республика Узбекистан

Аннотация: в этой статье даётся понятие о задачах поставленных перед педагогами для наиболее эффективных интерактивных путей и методов изучения иностранных языков.

Ключевые слова: интенсивные методы, изучения языка, образовательный процесс, традиционный метод, коммуникативный метод, процесс обучения.

Необходимость совершенного владения языками ни у кого не вызывает сомнений, а найти наиболее эффективные пути и методы изучения языка, добиться того, чтобы процесс усвоения знаний был интересным и необременительным, - постоянная проблема, над которой работают ученые, преподаватели высших учебных заведений, учителя колледжей, лицеев, школ.

Вместе с тем в связи с интенсивным развитием ИКТ в последние десятилетия произошли глобальные изменения не только в научно-технической сфере, но и в системе образования. Благодаря оснащению учебных заведений компьютеризированной техникой и возможностям доступа к глобальной сети Интернет в современном образовательном процессе появились и начали активно внедряться новые формы и технологии обучения.

Сегодня перед педагогами встает задача поиска таких форм обучения, методов и дидактических средств, которые интенсифицируют процесс обучения, повышают его эффективность. В исследованиях и публикациях последнего времени утверждается, что одним из наиболее действенных и результативных методов обучения иностранному языку является коммуникативный метод. Применение коммуникативного метода делает процесс обучения приближенным к процессу общения.

Привлечение иностранных студентов к обучению является одной из основных задач университетов нашей страны, поскольку свидетельствует о престижности заведения высшего образования и высоком уровне знаний, которые они предоставляют. В то же время это является сложной задачей, что обусловлено высоким уровнем конкуренции на рынке образовательных услуг. Столкнувшись с рядом проблем и трудностей в этом направлении, учреждения высшего образования вынуждены искать новые альтернативные пути решения поставленных перед ними задач. Поэтому в этих условиях преподаватели активно внедряют в образовательный процесс дистанционные формы обучения, которые могут быть эффективно использованы при изучении любых учебных дисциплин, в том числе и русского языка как иностранного[1]. Дистанционное обучение дает возможность иностранцам получить образование в гибком режиме и изучать русский язык, находясь за пределами учебного заведения и не отрываясь от основной деятельности. В условиях пандемии коронавирусной инфекции проблема дистанционного изучения русского языка иностранными студентами стала особенно актуальной из-за отсутствия или несовершенства дистанционных учебных курсов в университетах

Степень признания и использования интерактивных методов в вузах и технологий взаимодействия преподавателя и студентов в современной системе образования различна. Применение интерактивных методов в образовательном процессе предполагает изменение роли преподавателя, который теперь выступает в новых ампулах: куратора, модератора, организатора, т.п. Условно обозначим их как пассивные, активные и интерактивные (пассивные и активные отнесем к традиционным формам преподавания гуманитарных дисциплин). При этом допускаем существование и некоторых переходных форм преподавания дисциплин и организации способов взаимодействия преподавателей и студентов. Несмотря на достаточно декларативное в ряде случаев признание важности использования интерактивных методов и технологий в ситуации современного образования, подверженного модернизационным изменениям, все же наиболее распространенными в реальной образовательной практике по-прежнему являются методы, относимые к числу пассивных и активных (традиционные методы). Доказано, что использование системы дистанционного обучения во время преподавания русского языка как иностранного - это большой прорыв в обучении иностранных студентов, которые не имеют возможности присутствовать в аудиториях по уважительным причинам и получать знания традиционным способом. В процессе преподавания курса возможно

применение компьютерных технологий: самостоятельная работа студентов в системе электронного обучения Moodle, презентации, просмотр и обсуждение научно-популярных фильмов.

В педагогике существуют многочисленные классификации методов обучения. Нас интересует, та в основе, которой – роль обучающегося в процессе обучения; традиционно в ней выделяют три метода:

1) **Пассивные:** где учащиеся выступают в роли “объекта” обучения, которые должны усвоить и воспроизвести материал, который передается им учителем-источником знаний. Основные методы это лекция, чтение, опрос.

2) **Активные:** где обучающиеся являются “субъектом” обучения, выполняют творческие задания, вступают в диалог с учителем. Основные методы это творческие задания, вопросы от учащегося к учителю, и от учителя к ученику.

3) **Интерактивные:** От англ. (inter - “между”; act – “действие”) таким образом дословный перевод обозначает интерактивные методы – позволяющие учиться взаимодействовать между собой; а интерактивное обучение – обучение построенное на взаимодействии всех обучающихся, включая педагога. Эти методы наиболее соответствуют личностноориентированному подходу, так как они предполагают со-обучение (коллективное, обучение в сотрудничестве), причем и обучающийся и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера группы, фасилитатора, создателя условий для инициативы учащихся.

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному, школьному. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта.

Кроме того, интерактивное обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом своих друзей, так как большинство

интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному, школьному. Новое знание, умение формируется на основе такого опыта.

Место пассивных, активных и интерактивных методов также хорошо иллюстрирует так называемая “таксономия Блума” - таблица уровней и целей обучения и развития познавательных навыков, разработанная группой американских психологов и педагогов под руководством профессора Бенджамина Блума. Термин “таксономия” означает систематизацию объектов по определенным критериям с целью создания определенной последовательности (иерархии). Блум предложил иерархию учебных целей по их сложности. Таблица используется учителями практиками, и показывает, что уровень знаний (информации) является лишь начальным этапом в обучении (хотя и обязательным, базовым). Обучение должно продолжаться дальше, и педагог должен ставить перед собой и другие цели.

«Ученик в роли учителя» Этот прием — своеобразная ролевая игра. Она применяется в различных ситуациях. Студент может подготовить рассказ о новом материале, выступить в роли организатора интерактивного упражнения, заменив педагога. Этот прием является одним из самых эффективных средств обучения. Однако приём «ученик в роли учителя» требует серьезной подготовки студента и определенных способностей, поэтому не все студенты смогут выполнить такую нагрузку. Частным и более щадящим случаем приема «ученик в роли учителя» служит метод «каждый учит каждого»[2].

Для раскрытия темы дается домашнее задание: подготовить сообщения об основных представителях античной, средневековой, классической, неклассической и пост-неклассической науки. Студентам достаточно найти информацию об этих священных мест, которые находятся в Бухаре и их научных достижениях. Преподавателю необходимо делать обобщающие выводы, обращая внимание на мировоззренческие особенности конкретных исторических мест. Преподавателю следует также проводить сравнительную характеристику достопримечательных сооружений форм научного мировоззрения с тем, чтобы продемонстрировать, динамику научного знания.

Литература:

- 1.Суворова Н. Интерактивное обучение: Новые подходы / Н. Суворова. – М.: Роспедагентство,
2. Кузин И. А. Классическая эволюционная эпистемология свидетельствует против научного реализма // Философия науки. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2016. № 3. С. 19-31.

“TUSHDA KECHGAN UMRLAR”, “IKKI ESHIK ORASI”ASARLARIDA QO‘LLANILGAN FRAZEMALARNING MAZMUN PLANI

*Kurbanova Zaynab Burxanovna,
stajyor o‘qituvchi*

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar”, “Ikki eshik orasi” asarlarida qo‘llanilgan frazemalarning mazmun plani tahlil qilingan. Frazеologizmlar badiiy matnga estetik zavq beradi. Kitobxon asarini o‘qish jarayonida frazeologizmlardan o‘ziga boshqacha emotsiya oladi.

Аннотация. В данной статье анализируется содержательный план фраз, использованных в произведениях Откира Гашимова «Поздние жизни во сне»,

«Между двумя дверями». Фразеологизмы придают художественному тексту эстетическое удовольствие. Читатель получает разные эмоции от фразеологии при чтении его произведения.

Annotation. This article analyzes the content plan of phrases used in O'tkir Hashimov's works "Late Lives in a Dream", "Between Two Doors". Phraseologisms give aesthetic pleasure to the artistic text. The reader gets a different emotion from phraseology while reading his work.

Iboralarning mazmn plani uning nimanidir, nomlab kelishi, ifodalashi, ma'lum ma'no anglatishidir. Masalan, tomdan tarasha tushganday frazemasining mazmun planida behosdan, kutilmaganda, qo'qqisdan kabi ma'nolar ifodalangan.

Frazeologik birliklarning mazmun plani, albatta, ko'chma ma'noga asoslanadi. Chunki iboralarning birlamchi xususiyati ham ko'chma ma'no ifodalab kelishi bilan izohlanadi. Iboralar sintaksis bo'limida o'rganiladigan so'z birikmalaridan mana shu jihatiga qarab farqlanadi. So'z birikmalari, masalan, qizil gul, behosdan gapirmoq, tomdan tushmoq kabilarda ma'no mustaqilligi saqlanib qolgan bo'ladi.

Frazemaning mazmun planidagi ma'no frazeologik ma'no hisoblanadi. Leksemaning mazmun planida – leksik ma'no tushunchasi birinchi o'rinda tursa, frazemaning mazmun planida frazeologik ma'no asosiy o'rinni egallaydi.

Frazeologik ma'no leksik ma'nodan murakkabroqdir, chunki u frazema tarkibidagi so'zlar bog'lanishidan kelib chiqadi va umumlashgan bo'ladi.

Frazemaning semantik tarkibida frazeologik ma'nodan tashqari, uslubiy bo'yoq ham mavjud bo'ladi. Masalan, to'nini teskari kiymoq frazemasining semantik tarkibida "o'chakishmoq" (frazeologik ma'no) bilan birga "qaysarlik" semasi (uslubiy bo'yoq) ham bor.

To'rt tomoni qibla frazemasida "qayoqqa xohlasa ketaversin" ma'nosi bilan birga salbiy baho (uslubiy bo'yoq) ham ifodalangan.

Chehrasi ochiq frazemasining semantik tarkibida esa "xushtabiat" ma'nosi ijobiy baho (uslubiy bo'yoq) semasi bilan qoplangan.

Demak, yuqorida ko'rib o'tilgan frazemalardan shunisi ma'lum bo'ladiki, salbiy yoki ijobiy baho semalari, odatda, frazemalarning mazmun planida aniq va bo'rtib ko'rinib turadi. Bu jihat frazemalarning nutqiy ta'sirchanligini hamda emotsional-ekspressiv bo'yoqdorligini ta'minlovchi uslubiy vosita sifatida foydalanish imkonini beradi. Ayniqsa, badiiy asar tilida frazeologik birliklarning roli kattadir. Chunki qahramon xarakteri, nutqiy vaziyat, badiiy asar saviyasining qay darajada ekanligi ham frazemalarning o'rinli qo'llanganligi bilan bog'liq jarayon. Misollar:

Berdisini aytguncha urib o'ldirasanlarmi, baraka topkurlar! – Oqsoqol yana hayqirdi. – Ichkari kirsalaring-chi! [1.O'.HoshimovI.e.o].

Bir umr qulingiz bo'lmasam, kalomullo ursin, ko'zim ochildi, aka! [3.T.Murod O.q.d]

Frazemalarning mazmun planini kuzatsak, ulardan ba'zilarida qonun hujjatlari tiliga ixtisoslashish, terminlashish ham uchraydi. Bunday paytlarda frazema ma'nosida neytrallashish yuz beradi, uslubiy bo'yoq sustlashib, oxiri tushib qoladi. Buni jinoyat-protsessual kodeksida qo'llanadigan aybini bo'yniga qo'ymoq, aybiga iqror bo'lmoq, aybini tan olmoq kabi frazemalarda ko'rish mumkin. Bu frazemalardagi bo'yoqdorlik kamayib rasmiy uslubga singib ketgan.

Frazeologik ma'noda tilning xuddi ikki tomoniga o'xshash jihatlar mavjudligini ko'ramiz. Biz yuqorida ko'rib o'tganimiz frazemalarning ifoda planidagi belgilar mazmun planida takrorlanmaydi, alohidalikni kasb etadi. Sababi frazeologik birliklarning ifoda

planida, asosan, ularning sintaktik jihatdan tarkibi va tuzilishi inobatga olinadi. Ya'ni ibora so'z birikmasiga o'xshashmi yoki gap ko'rinishidami? Frazemalarning mazmun planida esa iboralarning leksikologiyaga o'xshash jihatlari tahlil qilinadi. Qolaversa, iboralarning gapda qo'llanilishini kuzatsak ularning nutqiy sharoit, matn mazmuniga qarab frazeologik birlik ekanligini aniqlaymiz. Ya'ni bunda frazemalarning o'ziga xos ikki tomoni ko'zga tashlanadi:

1. *Olimjon ham hayratdan og'zini ochib qolgan, nuqul burnini tortar edi* [2.T.k.u.] Og'zini ochmoq – 1) angraymoq; 2) gap boshlamoq.

2. *Olimjon ikkilanib turdi-da, sekin borib, bir qo'li bilan qopning og'zini ochdi* [2.T.k.u.] Og'zini ochdi – metafora usulida ma'no ko'chishi.

Misollarning birinchisida frazemaning mazmun plani ifodalanganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda hayratga tushmoq, angraymoq ma'nolari yaxlit holatda ifodalangan. Ikkinchi misolda esa qopning og'zi birikmasi orqali metafora usulida ko'chma ma'no hosil qilingan. Lekin biz qopning og'zi birikmasini garchand ko'chma ma'no ifodalayotgan bo'lsa-da frazema sifatida qabul qilmaymiz. Chunki bunday birikmalarda ko'chma ma'no mutqadagi vaziyatdagina anglashiladi.

Frazeologik birliklardan yaxlitligicha – butunligicha anglashiladigan ma'no bilan uning tarkibidagi leksemalar anglatadigan ma'nolar orasidagi munosabatlar asosida iboralarning ikki semantik turi farqlanadi:

- 1) fraeologik butunlik;
- 2) frazeologik chatishma.

Ma'nosi tarkibidagi leksemalarga xos ma'nolar asosida izohlanadigan, shu leksik ma'nolarning umumiy mahraji sifatida gavdalanadigan frazema frazeologik butunlik deyiladi.

Masalan, "Qora amman" biznikiga deyarli har kuni keladi. "Shovqin solmanglar, oyingni qulog'iga yoqmaydi", deb chirqillaydi". [1.I.e.o.172-bet]. Bilaman, Robiyaning dili og'ridi. Muzaffarni aytmaydizmi? [1.I.e.o.180-bet]. Sog'inchli salom bilan seni jonidan yaxshi ko'radigan Kimsan akang. [1.I.e.o.194-bet]. Faqat Robiyaning har so'zidan zahar tomib, aytgan gapi qulog'imga o'qdek kirdi [1.I.e.o.240-bet].

Frazeologik ma'noda uslubiy bo'yoq semasi ham mavjud bo'lib u frazmadan anglashilgan ijobiy yoki salbiy ma'nolarni ham yuzaga chiqaradi.

Masalan: Oqsoqol kamzul yoqasidan g'ijimlab dast ko'targan edi, cholimning oyog'i yerdan uzilib tipirchilab qoldi. Nafas ololmay ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. [1.I.e.o.287-bet]. Aslida, ko'zi ola-kula bo'lmoq iborasi olayib qaramoq, qo'rqitmoq ma'nosini ifodalaydi. Matn ichida esa qo'rqmoq, hadiksiramoq ma'nosini ifodalab kelmoqda. Bu yerda qo'rqmoq uslubiy bo'yoq bo'lib kelgan.

Chehrasi ochiq frazemasining semantik tarkibida esa «xushtabiat» ma'nosi ijobiy baho (uslubiy bo'yoq) semasi bilan qoplangan. Salbiy yoki ijobiy baho semalari, odatda, frazemalarning mazmun planida bo'rtib turadi, bu omil frazemalardan nutqiy ta'sirchanlikni ta'minlovchi uslubiy vosita sifatida foydalanish imkonini beradi, ayniqsa, badiiy asar tilida bunday birliklarning roli katta. "Ikki eshik orasi" romanida ham xuddi shunday ijobiy yoki salbiy baho semalarini ifodalab kelgan frazeologik birliklarni ko'rishimiz mumkin.

Terisiga somon tiqmoq – juda qattiq jazoladi ma'nosini ifodalab keluvchi frazema. Uning ma'nosida matn ichida jazolash uchun qo'rqitmoq, ogohlantirmoq kabi salbiy baho semasi ham anglashiladi: Agar Jo'ra aytganingni qilmasa, terisiga somon tiqaman [1.I.e.o.195-bet].

Daragi chiqdi, darak berdi – xabari topildi, xabardor qilib qo'ydi. Bu ibora biror voqeadan xabardor qilmoq, darak bermoq ma'nosini ifodalaydi. Romanda quyidagi holatda

qo‘llangan: Tirik bo‘lsa daragi chiqmasmidi, - dedim ko‘ziga tikilib. – Ko‘rasan, o‘ligi yaqinda Bo‘rijardan chiqadi [T.k.u.301-bet]. Aslida ijobiy uslubiy ma’no ifodalab keladigan daragi chiqmoq frazemesi matn ichida nutq vaziyatidan kelib chiqib salbiy bo‘yoqdorlik ifodalab kelgan.

Iboralar qahramon ruhiyati, peyzaj tasviri, davr va zamon qiyofasini yoritishda muhim adabiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Iboralardan o‘rinli va mahorat bilan foydalana olish adibning badiiy saviyasini ham belgilab beradi. Jumladan, O‘tkir Hoshimov o‘zining asarlarida bir qancha iboralardan mahorat bilan foydalana olganki, bu holat badiiy asarlarning davr va makon sinovlarini yengib o‘tganligida ham o‘z tasdig‘ini topgan. Sababi adibning har ikkala asari bugun ham o‘z o‘quvchisini, tinglovchisini yo‘qotmagan. Iboralardan uslubiy vosita sifatida ham o‘rinli foydalanilgan. Ulardan ba’zilarini misollar sifatida ko‘rib o‘tamiz:

1.Voy, kap-katta bolani beshikka belab esimni yedimmi deb mundoq qarasam, beshikda yotgan qizim emas, Shokir akam emish. Esini yemoq iborasi miyasi ishlamay qoldi, fikrlash qobiliyatini yo‘qotdi ma’nosini beradi. Ushbu gapda esa ahmoqlik qilmaslik, aqli joyidalik ma’nosida kelmoqda. Bu jarayonda muallif so‘zlovchining o‘ziga qaratilgan nutqdan foydalanmoqda.

2.Bashor opa esankirab qoldi, dami ichiga tushib ketdi. Ammo Fotima kelinning ko‘nglini ko‘targisi keldi shekilli, Zuhra kelinga tegishdi. Ushbu gapda dami ichiga tushib ketdi, ko‘nglini ko‘tarmoq kabi iboralar qo‘llangan. Dami ichiga tushub ketdi iborasi qo‘rquv aralash hech narsa deyolmay qoldi, lol bo‘lib qoldi kabi ma’nolarni ifodalaydi. Bu yerda personajlar nutqining ta’sirchanligini oshirish maqsadida, uning qiyofasini chizish maqsadida muallif frazeologik birliklardan foydalangan. Asarni o‘qish davomida Bashor opa obrazi ko‘nglida kiri yo‘q, to‘g‘ri so‘zdan qolmaydigan, o‘ylaganini gapiradigan, dali-g‘uli ayol sifatida tasvirlangan. Ushbu nutq parchasida ham Bashorning odamlar kayfiyatini ko‘tarish uchun ochiq ko‘ngillik qilishiga ta’rif berilgan.

3....Buyog‘ini menga tanmi? Uch kunda bir likillab kelaversa dumingni tutqizmay qochib qolarsan. Aravangni tort, so‘tak! Aralashma birovning ishiga. Ra’no o‘laman deydi-yu, alang-jalang qilib nuqul o‘g‘lini surishtiradi. Ensam qotib tursayam yupatdim.

“Ikki eshik orasi” romanini o‘qigan kitobxon yaxshi biladiki, asar o‘zbek adabiyotidagi boshqa asarlarga ham shaklan, ham mazmunan jihatdan o‘xshamaydi. Sababi asar faqat bir qahramon yoki muallif tilidan hikoya qilinmaydi. Asarda qatnashgan har bir qahramon o‘z kechinmalari, o‘y-xayollari, orzu-niyatlari-yu armonlarini birma-bir hikoya qilib beradi. Shuning uchun ham asardagi biror qahramonni butunlay yomon ko‘rib qololmaysiz. Bu holat asarda muallif emas, qahramonlar asosiy planda ekanligini ko‘rsatib turadi. Qolaversa, tadqiqotimiz nuqtayi nazaridan tahlil qilganimizda, aynan iboralardan foydalanish o‘sha qahramonning xarakterini ham ochib berishda katta xizmat qilgan. Jumladan ijobiy qahramonlar nutqida yozuvchi ko‘proq ijobiy bo‘yoqdorlikka ega, uslubiy jihatdan xoslangan so‘zlardan, frazeologik birliklardan foydalangan. Salbiy qahramonlar nutqida esa aksincha, muallif salbiy bo‘yoqdorlikka ega ko‘chma ma’noli so‘zlar hamda frazemalarni qo‘llagan. Masalan, asardagi Umar zakunchi obrazi orqali uning xarakteridagi qusurlar, illatlarni ochib berish uchun, asosan, yolg‘on so‘zlar, yomon gaplar hamda salbiy bo‘yoqdorlikka ega frazemalardan foydalangan. Yuqoridagi parchada keltirilgan, alang-jalang qilmoq, aravangni tort, ensam qotdi, dumingni tutqizmaysan kabi birikmalar salbiy ma’nolarni ifodalab keladi.

Umuman olganda, frazemalar ham xuddi leksemalar kabi ifoda va mazmun planiga ega. Frazeologik birliklarning ifoda plani ularning so‘z birikmasi yoki gap ko‘rinishida

ekanligi bilan belgilansa, mazmun plani ularning anglatadigan ma'nosi bilan bog'liq holda shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'tkir Hoshimov. Tanlangan asarlar V jild: Ikki eshik orasi: Roman. – T.: Sharq, 2012. – 576 b
2. O'tkir Hoshimov. Tushda kechgan umrlar. – Toshkent: "Book media nashr" nashriyoti. – Toshkent. 2019. – 320 b.
3. T.Murod . Otamdan qolgan dalalar. Toshkent-2021
4. Abdullayev A.Frazeologizmlarning ekspressivlik xususiyati. – T; O'TA. 1996.№5.
5. Abdullayev A.O'zbek tilida ekspressivlikning ifodalanishi – T.: "Fan" 1983
6. Abduazizov A. Tilshunoslik nazariyasiga kirish.T.: "Sharq".2010.
7. Almamatov T, Yadgarov Q, Sh. Almamatova. O'zbek tili o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish. Toshkent. 2013 yil
8. Ahmedova H. O'zbek tili o'qitishda zamonaviy texnologiyalar. Toshkent 2011 yil.

OQOVA SUV VA UNI TOZALASH TIZIMI TERMINLARI XUSUSIDA

Dilobar Muxtorovna XURRAMOVA,

Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri Xalqaro innovatsion universitet

Annotatsiya. Oqova suv va uni tozalash tizimi terminlarining mavzuiy guruhlarini aniqlash, ular o'rtasidagi xususiyatlarni o'rganish hamda soha terminlarining umumtil tarkibidagi o'rnini belgilab, yaxlit bir sistema shaklida tahlil qilish masalari yoritilgan.

Abstract. The problems of identifying the thematic groups of terms of waste water and its treatment system, studying the characteristics between them, and determining the place of terms in the general structure of the field and analyzing them in the form of a whole system are highlighted.

Kalit so'zlar: soha terminlari, terminologik sistema, suv, oqova suv, tozalash tizimi terminlari, leksik sath, maydon, mikroguruh.

Key words: field terms, terminological system, water, waste water, treatment system terms, lexical level, area, microgroup.

Tilning jamiyat hayoti bilan bevosita aloqasi, avvalo, uning leksik tizimida o'z ifodasini topadi. Ilm-fan taraqqiyoti, shubhasiz, o'rganilayotgan obyektни ifodalash uchun maxsus so'zlarni paydo bo'lishini taqozo etadi. Texnika, madaniyat, san'at, ijtimoiy-siyosiy hayotning rivoji o'zining maxsus so'zlarini vujudga keltiradi. Bunday holat turli vaqtlarda Yer yuzining har xil qismlarida ro'y beradi va u xilma-xil tillarning moddiy shakliga aylanadi. Binobarin, fanda "maxsus so'zlar", ya'ni terminlarning roli va ahamiyati tobora oshib bormoqda. Har bir til terminologiyasining shakllanishi va rivojlanishi mazkur tilning so'z yasash qonuniyatlari asosida hamda uning leksikasi bilan mustahkam aloqada kechadi.

Terminologiya muayyan fanning tushunchalar tizimi bilan o'zaro munosabatda bo'lgan terminlar tizimi sifatida ta'riflanadi. Terminologik tizimlar fan taraqqiyoti bilan birgalikda rivojlanib boradi. Terminlarning qo'llanishi umumiste'moldagi so'zlardan farqli ravishda ma'lum nazorat ostida bo'ladi.

Bu o'rinda shuni ham qayd etish lozimki, tilning terminologik tizimi birliklari qayd etilgan umumiy xususiyatlarga ega bo'lish bilan birga, sohaviy xoslanganligi bilan ham xarakterlanadi. Ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar, iqtisodiy-siyosiy, tabiiy, aniq fanlar va texnik-texnologik sohalarda qo'llanuvchi ko'plab terminlar alohida belgilari bilan ajralib turadi.

Buni oqova suv va uni tozalash tizimi sohasida qo‘llanuvchi terminlar tizimida ham kuzatamiz.

Oqova suv va uni tozalash terminlari tizimida – “*oqova*” mazmuniy maydoniga birlashuvchi terminlar bu maydonning muhim tarkibiy qismlari hisoblanadi. Ular o‘zbek tilining maxsus sohasi – Oqova suv va uni tozalashga oid leksik tizim tarkibiga kirishi bilan xarakterlanadi.

Inson faoliyatining deyarli barchasida turli chiqindilar hosil bo‘ladi. Shu chiqindilar ichida suyuqlari nihoyatda xavfli hisoblanadi va ular oqova suvlar deb nomlanadi.

Oqova suvlar belgilariga ko‘ra quyidagi turkumlarga ajratiladi.

- 1) oqindining tabiatiga ko‘ra oqova suv turlari;
- 2) oqova suvlar hosil bo‘lgan maydoni va ko‘rsatkichlari bo‘yicha turlari;
- 3) oqindilarning oqova suv tarmoqlariga doimiy tushish holatiga ko‘ra;
- 4) ifloslangan oqova suvlar miqdorini kamaytirish yo‘llari.

Shuningdek, suv iste‘molchilarga va foydalanuvchilarga bo‘linadi. Suv iste‘molchilari (sanoatning ko‘pgina tarmoqlari, qishloq xo‘jaligi va boshq.) suvni sarf qiladi. Suvdan foydalanuvchilar esa amalda suvni sarf qilmaydi, undan ma‘lum maqsadda foydalanadi (suv transporti, gidroelektroenergetika va boshq.). Shuning uchun ekologik tomondan suv iste‘molchilari suvdan foydalanuvchilarga nisbatan anchagina xavfli, lekin suvdan foydalanuvchilar ham suvning ifloslanishiga o‘zlarining xissalarini qo‘shib turadilar (daryo, dengiz transporti).

Oqova suv va uni tozalash tizimini tildagi lisoniy tasviri, lingvistik ideografik va mavzuiy talqinida ham ushbu ob‘yektiv bo‘linishga tayaniladi.

Muayyan soha terminlarini o‘rganish, uning tarraqqiyot qonuniyatlarini belgilash, tilning umumiy terminologik tizimdagi o‘rni va ahamiyatini aniqlash maqsadida keyingi vaqtlarda ularni mavzuiy guruhlar asosida tadqiq qilinishiga e‘tibor qaratilmoqda. Eng avvalo, - deb yozadi A.A.Reformatskiy, - terminologiya muayyan tilning umumiy lug‘aviy tizimi ichidagi aniq ajralib turgan va shu bilan birga, ancha sezilarli va hisoblab chiqilgan kichik tizim sifatida, o‘z navbatida mavzuiy guruhlar bo‘yicha yanada kichikroq tizimlarga bo‘linib ketadi”. [5:122] Albatta, bu mavzuiy guruhlar pala-partish holda emas, balki aniq talablar asosida, qat‘iy taqsimlanish asosida yuzaga keladi. “...terminologiyada shunday xususiyatni qayd etish kerakki, bu yerda so‘zlar shunchaki, ixtiyoriy tartibda emas, balki muayyan fan yoki sohaning tasnifidan kelib chiqib guruhlanadi, bu esa alohida paradigmatikani hosil qiladi...”. [1:121]

Shuni muhimki, tilning lug‘aviy boyligini yohud uning bir qismini muayyan guruhlariga bo‘lib o‘rganishning o‘ziga xos ahamiyati bor. Bu haqida E.Begmatov shunday yozadi: “So‘zlarni tematik guruhlariga ajratish muayyan xalq tilida qaysi sohalarga oid leksikaning boy yoki kambag‘alligini belgilashda imkon beradi, xalqning ijimoiy-siyosiy hayoti, xo‘jaligi, madaniy turmushi, diniy qarashlariga oid ma‘lumotlar so‘zning tematik guruhlarida ravshan ifodalanadi”. [1:121] O‘zbek tili oqova suv va uni tozalash tizimi terminologiyasi haqida ham xuddi shunday fikr yuritish mumkin. O‘zbek tilining ayrim terminologik sistemalarini o‘rganishga bag‘ishlangan monografik tadqiqotlar (S.Ibrohimov, A.Qosimov, R.Doniyorov va boshqalarning ishlari)da alohida bir mavzuiy guruhni lug‘aviy-ma‘noviy guruhlariga, ya‘ni mikroguruhlariga ajratishga alohida e‘tibor berilgan. Shu sababli, biz ham o‘z tadqiqot ob‘yektimizni ma‘lum mikroguruhlariga ajratib ko‘rsatishni ma‘qul ko‘rdik. Oqova suv va uni tozalash tizimi sohasidagi barcha terminlar tilning terminologik tizimlaridan birini tashkil qiladi. Bu tizim, o‘z navbatida, muayyan guruhlardan, boshqacha aytganda, mavzuiy guruhchalardan tashkil topadi.

Oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari murakkab jarayon hisoblanadi. Eng avvalo, oqova suv mavzuiy tizimida “oqova” leksemasi markaziy o‘rinni egallaydi. Oqova suv mavzuiy tizimi o‘z o‘rnida mikrotizimni hosil qilib, soha terminlari quyidagi guruhlariga bo‘linadi:

I. Oqova suvlar hosil bo‘lish joylari va chiqindilanish darajasini ifoda etuvchi terminlar.

II. Oqova suvni tozalash jarayonini ifoda etuvchi terminlar.

III. Oqova suv tizimi inshootlari, jihozlari, qurilmalari bilan bog‘liq tushunchalarni ifoda etuvchi terminlar.

IV. Oqova suv tarkibidagi va tozalash jarayonida ishlatiladigan moddalar, yuksak va tuban suvo‘tlari nomini ifoda etuvchi terminlar.

Qayd etilgan har bir mavzuiy guruhning har bir a‘zosi o‘z o‘rnida yana ichki guruhlariga bo‘linadi.

Ma‘lum bo‘ladiki, oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari til leksik sathida o‘z o‘rniga ega. To‘g‘ri, qayd etilgan terminlarning aksariyati o‘zbek tili umumiste‘mol leksik tizimida mavjud. Bu ularning muayyan terminologik tizim sirasiga mansub emasligidan dalolat bermaydi. Masalan, *qaytarmoq (qaytarish)* fe‘li umumiste‘mol leksikada boshqa izohga ega, [7:220] ammo soha terminosistemasida “oqova suvni tozalashda ishlatiladigan jarayon nomi” sememasi bilan istifoda etiladi. Ko‘rinadiki, umumiste‘mol leksik sistemadagi lug‘aviy ma‘noning xususiylashgan, toraygan ko‘rinishidagi ushbu semema faqat oqova suv terminosistemasida uchun xos.

Xullas, har bir mavzuiy-mazmuniy guruh va guruhchalar tarkibidagi terminlar xalqning va ilm-fan egalarining kuzatuvchanligi, har bir tushunchaga nom berishdagi o‘ziga xos topqirligi, hassosligining dalolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Begmatov E. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. Toshkent: 1985, 121-bet.
2. Djalilova A., Xamidov A., Abduqodirov M. Kanalizatsiya va oqova suvlarni tozalash. Toshkent: 2012, 6-bet.
3. Doniyorov R. O‘zbek tili texnik terminologiyasining ayrim masalalari. Toshkent: Fan, 1977, 45-bet.
4. Narxodjayeva X. Jarayon anglatuvchi terminlarning o‘zbek tilida tutgan o‘rni. – Toshkent: Fan, 2013, 24-bet.
5. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка. Проблемы структурной лингвистики. М.: 1968, 121-122.
6. Qosimov N. O‘zbek tili ilmiy-texnikaviy terminologiyasi masalalari (So‘z o‘zlashtirish va affiksatsiya masalalari). – Toshkent: Fan, 1985, 47-bet.
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Besh jildli. 4-jild. Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2008, 220-bet.

ПРОСТРАНСТВО ПОЛЕЙ И СТЕПЕЙ В ЛИРИКЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ

Диана Ринатовна ШАРАПОВА,
Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Навоийский государственный
педагогический институт

Аннотация: В этой статье рассматривается художественное пространство полей и степей в лирике Цветаевой, служащие фоном для ее размышлений о жизни,

открывающие для неё новое пространство и возможности для передачи своих эмоций и мыслей.

Ключевые слова: воображение, простор, изображение природы, душевная свобода, самовыражение.

Annotatsiya: ushbu maqolada Svetaeva lirikasidagi dalalar va dashtlarning badiiy maydoni ko'rib chiqiladi, bu uning hayot haqidagi fikrlari uchun fon bo'lib xizmat qiladi, unga yangi makon va his-tuyg'ulari va fikrlarini etkazish uchun imkoniyatlar ochadi.

Kalit so'zlar: tasavvur, kenglik, tabiat tasviri, ruhiy erkinlik, o'zini namoyon qilish.

Abstract: This article examines the artistic space of fields and steppes in Tsvetaeva's lyrics, serving as a background for her reflections on life, opening up a new space and opportunities for her to convey her emotions and thoughts.

Keywords: imagination, spaciousness, nature image, spiritual freedom, self-expression.

Лирика Марины Цветаевой пронизана сильными эмоциями и глубокими мыслями. Тема пространства полей и степей являются неотъемлемой частью творчества Цветаевой, отражая ее внутреннее мироощущение и душевные переживания.

Цветаева уже с молодости подмечала красоту и мощь природы, гуляя по бескрайним степным просторам. Впечатления, которые она получала от соприкосновения с природой, она передавала в своих стихах, описывая природу таким живым и ярким языком, что её стихи становились настоящими изображениями природы.

Незасеянное, чистое поле в художественном мире Цветаевой именуется пустым и символизирует дикость и одиночество. Звери и птицы только усиливают это впечатление. В стихотворении 1916 года «Веселись, душа, пей и ешь...» лирическая героиня обращается к себе с призывом того, что пока есть время, надо веселиться и петь. А когда настанет срок умереть, то она просит, чтобы её положили промеж четырёх дорог, на пустом поле, где кроме воронья да волков никого нет. И пусть высоко над её могилой торчит безымянный крест.

В другом стихотворении Цветаевой «Хочу у зеркала, где муть...» входящее в цикл «Подруга», лирическая героиня хочет спросить и выпытать у зеркала, куда ведёт путь и где пристанище её возлюбленного. В туманящем сне она видит мачту корабля и его на палубе... Далее в её видениях он предстаёт в дыме поезда. И здесь пред ней открываются вечерние поля в росе и также как первом стихотворении над полями летают вороны. В последних строках стихотворения лирическая героиня решает порвать со своим возлюбленным, благословляя его на все четыре стороны.

Степи, в свою очередь, обычно вызывают у поэтессы ощущение простора, свободы и дикости. Они служат фоном для ее размышлений о жизни, судьбе, любви и смерти. Степи в стихотворениях Цветаевой могут быть местом встречи и разлуки, символизировать открытость и бесконечность, а также отражать состояние одиночества и утраты.

Степи в стихотворениях Цветаевой часто выступают как символ пространства и свободы. В стихотворении «Песня» поэтесса описывает степь как бесконечное пространство, где можно свободно творить, где нет границ и ограничений. Образ степи позволяет Цветаевой выразить свое желание свободы и независимости.

Степь в лирике Цветаевой сопровождается образами просторности, одиночества и бегства от реальности. С помощью степи поэтесса передает ощущение

простора, свободы и неприкасаемости, которое она испытывает в определенные моменты жизни. В степи она видит «неиссякаемость времен», «вселенскую холодную дорогу». Этот образ привлекает Цветаеву своей бескрайностью, которая раскрывает перед ней неограниченные возможности для размышлений и мечтаний.

Степи, с их бескрайними просторами и бурными небесами, олицетворяют грандиозность и величие природы. Именно здесь, в этих просторах, Марина Цветаева находит вдохновение для своего творчества.

Стихотворение 1918 года «Идет по луговинам лития» состоит всего из шести строк. Но несмотря на это, оно наполнено очень глубоким смыслом. Лирическая героиня переживает за судьбу своей родины, размышляя о том, что Россия таинственная книга бытия, в которой скрыты судьбы всего мира. Но теперь, после произошедших в ней событий, эта книга дочитана и в ней теперь нет места новому, прекрасному и светлому. И по степи «рыщет», то есть торопливо бежит в поисках чего-то, только ветер. Этот подобранный Цветаевой глагол, подразумевает многое, обычно его используют в негативном ключе. Например, волк рыщет глазами в поисках еды, или смерть рыщет по городам и весям, те есть настигает многих. И в последних строках стихотворения, она ещё раз обращается к России, называя её мученицей, говоря о том, чтобы она покоилась с миром. Как будто бы предрекает смерть своей родине и прощается с ней.

Горизонты степей, с их бескрайними просторами, наполняют Цветаеву чувством свободы и бесконечности. Она чувствует, как и она сама, степи свободны и неограничены, но в то же время нежны и красивы. Эти горизонты ведут Цветаеву к романтическим мечтаниям и глубоким переживаниям, воплощенным в ее стихах.

Использованная литература

1. Цветаева М. И. Стихотворения / М. И. Цветаева. Собрание соч.: в 7 т. – Москва: Эллис Лак, 1994. т. I. – 1994. 640 с.
2. Цветаева М. И. Стихотворения. Переводы. / М. И. Цветаева. Собрание соч.: в 7 т. – Москва: Эллис Лак, 1994. т. 2. – 1994. 592 с.
3. Художественный мир М. Цветаевой: поэтика стихий. Горловка: Издательство ГИИЯ, 2013. 371 с.

TA'LIM JARAYONINI TIZIMLI YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH

Shahnoza Uchqun qizi O'KTAMOVA,

Jizzax davlat pedagogika universiteti stajyor o'qituvchi

Annotatsiya: Mazkur maqolada dars jarayonini tizimli yondashuv asosida tashkil etish, o'qituvchilarni ta'lim jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv tushunchasi haqida ma'lumotga ega bo'lishlari haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: tizim, tizimli yondashuv, ta'lim, pedagog, o'qituvchi, fan, dars, aloqadorlik, texnologiya.

Аннотация: В данной статье рассказывается об организации учебного процесса на основе системного подхода, и о том, как учителя должны быть проинформированы о концепции системного подхода к организации учебного процесса.

Ключевые слова: система, системный подход, образование, педагог, учитель, наука, урок, общение, технология.

Annotation: This article talks about the organization of the lesson process based on a systematic approach, and how teachers should be informed about the concept of a systematic approach to the organization of the educational process.

Keywords: system, systematic approach, education, pedagogy, teacher, science, lesson, communication, technology.

O'quv maqsadlariga erishishda qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tom ma'no va mazmunini bilish, uning asosida har bir fan, darsning loyihasini tuzib chiqish uchun har bir pedagog-o'qituvchi tizim nazariyasini to'la egallab olishi zarur. Bizning nazarimizda bu o'rinda «tizim» tushunchasining mohiyatini batafsil yoritib o'tish maqsadga muvofiqdir. «Tizim» deganda, o'zaro funksional bog'liq bo'lgan qismlardan tashkil topib, bir butunlikni tashkil qiluvchi narsa yoki hodisalarga aytiladi. Ob'ektiv borliqdagi barcha narsa va hodisalarga ham tizim deb qarasa bo'ladi. Uyg'unlik nazariyasidan kelib chiqadigan tizimli yondashuv tamoyilining o'ziga xos, ancha murakkab qonun va qoidalari mavjud.

Har qanday tizim ikki yoki undan ortiq qismdan iborat bo'lib, ayni vaqtda o'zi ham, o'zidan yuqori pog'onada turgan tizimga qism bo'lib kiradi. Uning qismlari bir pog'ona pastdagi tizimlar hisoblanib, ular ham bir necha qismlardan iborat bo'ladi. Bu hodisa chekli va cheksiz bo'lishi mumkin.

Tizimni tashkil qiluvchi qismlar deb faqat o'zaro uzviy (funktional) aloqadorlikda bo'lgan qismlarga aytiladi.

Tizimni tashkil qiluvchi qismlarning bir xususiyati o'zgarasa, shu tufayli boshqa qismlarning ham xususiyatlari o'zgarishlarga uchrasa, uni funksional aloqadorlik deyiladi.

Tizim xususiyatlari faqat boshqa tizimlar bilan aloqadorlikda namoyon bo'ladi.

Aloqadorlik deb, tizimni shakllantirish xususiyatiga aytiladi. Yangi aloqadorlik xususiyati funksiya deyiladi. Har qanday tizim asosini aloqadorliklar tashkil qilib, ular o'z asoslariga nisbatan tartibli va tartibsiz, harakatchan va statsionar, qarama-qarshi va ko'p tomonlama, nuqtaviy, chiziqli, tiklanuvchan va tiklanmaydigan, oddiy va murakkab, determinlashgan, markazlashgan va markazlashmagan, bir hamda ko'p pog'onali hamda va hokazo tarzda bo'ladi. Har bir ishda tizimlar nazariyasidan kelib chiqish tizimli yondashuv tamoyili deyiladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning an'anaviy dars berish uslublaridan asosiy farqi ham darsni bir-biri bilan funksional aloqadorlikda bo'lgan bir necha qismlardan iborat bir butunlik – tizimlilik deb qarashdir. «Dars» deb ataluvchi, tartib va tezlikka ega, tiklanuvchan, murakkab, markazlashgan bir pog'onali tizimning o'zaro funksional aloqadorlikda bo'lgan qismlari quyidagilardir:

- tizimning markazida turuvchi va boshqa barcha qismlar aloqalarini o'zidan o'tkazuvchi talabalar xohish-istagi;

- darsning mazmunini tashkil qilib, talabalar istagidan tashqari barcha qismlarni o'ziga xizmat qildiruvchi dastur va darslik;

- darsning umumiy metodologik asosini tashkil qiluvchi o'git berish, tarbiyalash – didaktika tamoyillari;

- darsni tushunishni osonlashtiruvchi hamda darsning tez va sifatli o'tishiga xizmat qiluvchi didaktik materiallar;

- darsga zamonaviy tus beruvchi, uning mazmuni va mohiyatini to'laroq ochib berishga yordamlashuvchi o'qitishning texnik vositalari;

- dars o'tuvchi o'qituvchining kasbiy faoliyat tayyorgarligi degan qismlardir.

O'qituvchi kasbiy faoliyatining muhim bosqichi didaktik jarayon (yoki o'quv-bilish tuzilmasi)ni loyihalash hisoblanadi. Aynan shu didaktik jarayon zamonaviy pedagogik

texnologiyalarning asosini tashkil qiladi yoxud u belgilangan vaqt ichida ta'lim (tarbiya) maqsadiga erishish uchun o'quv elementi mazmunini talabalarga o'zlash yo'llarini aniqlab beradi. Shu bilan birgalikda didaktik jarayonning nazariy asoslarini yaxshi bilmasdan turib samarali zamonaviy pedagogik texnologiyani yaratish mumkin emas.

O'qituvchi anglab yetishi kerak bo'lgan holat shundan iboratki, darsda motivlarni talabalarda rivojlantirish asosiy maqsad emas, balki talabaning bilish faoliyatini tezlashtirish vositalaridan biri sanaladi. Ta'lim jarayonini tashkil etishda o'qituvchi o'quv-bilish faoliyatining tashkiliy shakllarini ham ta'lim mazmuniga mos holda tanlay olishi kerak. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni loyihalash shartlaridan biri «tashkiliy shakllar»ni to'g'ri tashkil etish sanaladi. Ma'lumki, ta'lim tizimida bilish faoliyatiga auditoriyadagi (ma'ruza, seminar, laboratoriya, o'quv maslahati, sinov, imtihon) va auditoriyadan tashqaridagi (uyda, kutubxonada tayyorgarlik, loyihalash, tadqiqotchilik, to'garak) mashg'ulotlar kiradi .

O'qituvchi pedagogik tizimning ishtirokchisi bo'lgan talabaning ta'lim mazmunini va tarbiya ta'sirini qay darajada egallayotganligini eng maqbul usullar bilan nazorat qilib borishi lozim. Olingan axborotlar pedagogik tizimni maqsadga muvofiq tarzda boshqarish imkoniyatini beradi yoki pedagogik tizimdagi qaysi elementning mazmunini tuzatish kerakligini belgilab beradi. Demak, didaktik loyihalash talabalarni ta'lim jarayonida passiv bog'lanish – bilimlarni tayyor holda o'rganish, bunda xotiraga asoslanish, o'quv materialini verbal izohlashdan ozod etib, faol bog'lanishga yo'naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- 1.To'raqulov X. A., Xasanboyev J., Usmonov N. O'., Alqarov I. Sh., To'raqulov O. X.Ilmiiy tadqiqot asoslari. O'quv qo'llanma. –T.: Fan va texnologiya, 2011
- 2.To'raqulov X.A,Muqimov M.O. Bo'lajak kichik mutaxassislarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni axborotlashtirish. Monografiya.-T : Fan va texnologiya, 2014
- 3.To'raqulov X.A, Himmatov A.P. Bo'lajak boshlang'ich sinf sinf o'qituvchilarini tayyorlashga tizimiy yondashuv// “Kompetensiyaviy yondashuvli ta'lim tizimini tashkil etish usullari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari.-Jizzax,2021-yil.-B.34-36
- 4.Internet sahifalari. ziyo.net

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Ирода Анваровна РАХМАТУЛЛАЕВА,

Навоийский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье даны методологические рекомендации по совершенствованию содержания литературного образования в формировании межкультурной компетенции учащихся, патриотических, интернациональных чувств, уважения к традициям и духовно-эстетическому наследию разных народов и цивилизаций.

Ключевые слова: межкультурная компетенция, иностранный язык и культура страны изучаемого иностранного языка, учебные лингвокультуроведческие материалы.

Annotatsiya. Maqolada talabalarning madaniyatlararo kompetentsiyasini, vatanparvarlik, xalqaro tuyg'ularni, turli xalqlar va tsivilizatsiyalarning urf-odatlarini va ma'naviy-estetik merosiga hurmatni shakllantirishda adabiy ta'lim mazmunini takomillashtirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: madaniyatlararo kompetentsiya, boshqa madaniyatning namoyon bo‘lishi, o‘quv lingvokulturologik materiallar.

Abstract. The article provides methodological recommendations for improving the content of literary education in the formation of intercultural competence of students, patriotic, international feelings, respect for traditions and spiritual and aesthetic heritage of different peoples and civilizations.

Key words: intercultural competence, foreign language and culture of the country of the foreign language being studied, educational linguacultural materials.

Межкультурная компетенция человека позволяет воспринимать, понимать и интерпретировать феномены иной культуры и сравнивать, находить общность и различия с ценностным складом родной ментальности и национальными традициями, критически их осмысливать и встраивать в собственную картину мира.

В иноязычном общении важно знать не только языковой код другого языка и правила его использования, но и учитывать нормы социального поведения, национально-культурные традиции и привычки, присущие другому народу. Не знание данных особенностей может привести к нарушению межкультурного взаимодействия и отрицательно отразиться на тональности и результатах общения [1].

Общение, поведение всегда оцениваются с точки зрения принятых в родном социуме культурных норм и ценностей. Современные учебные программы обучения русскому языку должны быть направлены на разрешение этих проблем, т.е. на развитие у учащихся способностей реализовывать и понимать иноязычные коммуникативные конструкции в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением. Для корректного достижения этой цели необходимо развитие речевого и культурного опыта. Успешность обучения межкультурной коммуникации во многом зависит от материалов, используемых на занятиях (интересные факты о жизни в странах изучаемого языка, познавательный характер текстов, наличие фотографий, картинок, схем, чертежей, комментариев и т.д.).

Межкультурный подход к обучению русскому языку призван способствовать приобщению обучающихся к культуре, традициям, обычаям страны изучаемого языка, что, в свою очередь, позволит им адекватно общаться с носителями языка. Иными словами, обучая русскому языку как средству общения, следует не только развивать иноязычные коммуникативные способности, но и знакомить обучающихся с социокультурной картиной мира изучаемого языка.

Диалог культур для учащихся является одним из наиболее эффективных подходов к изучению восприятию и пониманию произведений родной и русской литературы. Совершенно прав В.М.Жирмунский, когда пишет, что «ни одна великая национальная литература не развивалась вне живого и творческого взаимодействия с литературами других народов, и те, кто думает возвысить свою родную литературу, утверждая, будто она выросла исключительно на местной национальной почве, тем самым обрекают ее даже не на «блестящую изоляцию», а на провинциальную узость...» [2].

Полноценное вживание в определенный тип культуры, участие в диалоге на уроке литературы возможны при условии понимания школьниками разных типов культуры, которые определяются национальным образом мира, географической средой, национальным складом психики, мышления, что создаёт положительную основу для развития интернациональных и патриотических чувств, толерантности,

помогает школьникам лучше узнавать национально-культурные и социально-исторические достижения других народов и глубже осознать самобытность собственной культуры.

Особое место в проблеме диалога культур занимает диалог Востока и Запада. Сопоставление западноевропейской и восточной литератур позволяет решить задачу взаимопроникновения двух культур, переключения учащихся в другую культуру без отчуждения от родной. Литература как учебная дисциплина обладает уникальными возможностями для реализации этих целей. На этой основе предполагается дальнейшее совершенствование содержания, методов и приёмов литературного образования. В процесс обучения русскому языку и литературе развитие межкультурной компетенции учащихся будет значительно более успешным если: теоретически обосновать и реализовать в учебной практике взаимосвязь и взаимообогащение русских и восточных национальных культур, раскрывая значение культуры и литературы Востока в цивилизации XX века; формировать познавательные интересы учащихся, поддерживать их устойчивое внимание к диалектике взаимосвязей явлений культуры. Сопоставление русской и восточной литератур позволяет решить задачу взаимопроникновения двух культур, переключения учащихся в другую культуру без отчуждения от родной. Литература как учебная дисциплина обладает уникальными возможностями для реализации этих целей. На этой основе предполагается дальнейшее совершенствование содержания, методов и приёмов литературного образования. Почти все великие русские поэты и писатели, писавшие о Востоке и Исламе, были люди глубоко верующие, православные христиане. Но они с интересом, вниманием, доброжелательством воспринимали восточную культуру и литературу, уважительно относились к национальному достоинству восточных народов и их культуре, с которой необходимо считаться и внимательно изучать.

Выдающиеся представители разных народов, татары Габдула Тукай, башкир Мустай Карим, казах Абай Кунабаев, таджик Мирзо Турсун-заде, аварец Расул Гамзатов, узбек Гафур Гулям, киргиз Чингиз Айтматов оценивали вклад русской литературы, влияние Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова, Шолохова на их литературы как непреходящее явление.

В урочной и во внеурочной деятельности происходит знакомство учащихся с народными промыслами, ремеслами родного края, традициями и обычаями своего народа. В практике необходимо использовать методы и приемы знакомства с культурой различных народов: беседы, внеклассные мероприятия, народные праздники (зимний, весенний, летний и осенний периоды), посиделки с обычаями и обрядами, организация выставок декоративно-прикладного творчества учащихся, конкурсы рисунков по народным промыслам, встречи с местными умельцами, экскурсии в краеведческий музей, при этом широко используются современные компьютерные технологии.

Модель формирования межкультурной компетенции студентов включает в себя такие компоненты, как: цель, принципы формирования межкультурной компетенции, критерии отбора содержания, содержание формирования межкультурной компетенции студентов, которое оформлено в дидактических блоках и выражается в специально отобранном лингвокультуроведчески-ориентированном аутентичном учебном материале, алгоритм работы над учебными лингвокультуроведческими материалами и задания на сопоставление фактов бикультурного пространства и

результат как сформированность и развитие всех компонентов межкультурной компетенции.

Таким образом, для реализации диалога культур в высшем образовании с целью формирования конкурентоспособной личности в современном мире необходимой является развитая межкультурная компетенция студентов.

Список литературы

1. Галинская И.Л. Мультикультурализм и межкультурная коммуникация // Культурология. 2005.
2. Жирмунский В. М. Сравнительное литературоведение: Восток и Запад. / Избр.тр. – Л.: Наука, 1979.
3. Usmanova Sh. “Lingvokulturologiya” fanidan ma’ruzalar kursi. -Toshkent, 2014
4. Usmanova Sh. O‘zbekcha va koreyscha so‘zsiz muloqotning milliy-madaniy xususiyatlari // International Journal of Central Asian Studies. Vol. 9. – Seoul, 2004.
5. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учебное пособие / С. Г. Тер-Минасова. – М.: Слово / Slovo, 2008.

BOSHLANG‘ICH SINFI ONA TILI DARSLARINI TASHKIL QILISHNING NAZARIY ASOSLARI

*Dilfuza Xolmamatovna XOLMUMINOVA,
stajyor-o‘qituvchi
Jizzax davlat pedagogika universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinfi ona tili darslarini tashkil qilishning nazariy asoslarining ta’limni takomillashtirishdagi roli va ahamiyati, yana qanday jihatlarga e’tibor qaratish lozimligi xususida fikr yuritiladi.

Аннотация: в этой статье рассматриваются роль и значение теоретических основ формирования первоклассных языковых дисциплин в совершенствовании образования, а также те аспекты, на которые следует обратить внимание.

Annotation: is This article discusses the role and importance of the theoretical foundations of the formation of a first-class language curriculum in improving education, and what other aspects should be considered.

Kalit so‘zlar: ona tili, o‘qish va nutq o‘stirish fonetika, leksikologiya, so‘z tarkibi, so‘z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, nutq uslublari, uslubiyatga oid tushunchalar. o‘yin-topshiriqlar

Ключевые слова: родной язык, чтение и воспроизведение речи, фонетика, лексикология, словосочетание, словосочетание, морфология, синтаксис, письмо и грамматика, стили речи, методика восприятия.

Key words: mother tongue, phonetics, lexicology, word structure, word formation, morphology, syntax, spelling and pronunciation, speech styles, methodology and understanding of speech.

Maktab ta'limini rivojlantirish Davlat umummilliy dasturi to'g'risida"¹ Farmonning uchinchi yo'nalishida o'quv standartlari, o'quv dastur va darsliklarini takomillashtirish bo'yicha DTS, dastur, darsliklarning takomillashtirilgan variantlari tayyorlandi hamda shular asosida ish olib borilmoqda. Chunonchi, ona tili ta'limining takomillashtirilgan standarti tayyorlandi. Unga ko'ra:

a) grammatikaga oid o'zlashtiriladigan bilimlar;

—fonetika, leksikologiya, so'z tarkibi, so'z yasalishi, morfologiya, sintaksis, yozuv va imlo, nutq uslublari, uslubiyatga oid tushunchalar.

b) nutq o'stirish:

— birinchi yo'nalish — o'quvchilarning so'z boyligini oshirish;

— ikkinchi yo'nalish — o'zbek adabiy tili me'yorlarini o'rgatish, adabiy talaffuz me'yorlari, shuningdek, lug'aviy sinonimika, qo'shimchalar sinonimikasi, umuman, grammatik sinonimika bilan tanishtirish;

— uchinchi yo'nalish — o'quvchilarda fikrni og'zaki va yozma bog'lanishli bayon qilish malaka hamda ko'nikmalarini hosil qilish shart qilib belgilangan.

Ana shundan kelib chiqib, ona tili ta'limining bosh maqsadi: ona tili mashg'ulotlari bolalarda ijodiylik, mustaqil fikrlash, ijodiy fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda og'zaki va yozma shakllarda to'g'ri, ravon ifodalash ko'nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirishga qaratilmog'i lozim. Bu murakkab, ayni paytda, mas'uliyatli vazifani bajarishda ona tili darsliklarining ahamiyati katta.

O'rta maktab o'zbek tili darsliklarida o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladigan o'quv topshiriqlari berilgan. Bu topshiriqlar turli usullar bilan o'qituvchi hamkorligida o'quvchilar tomonidan mustaqil bajarishi kerak. Ularni bajarishda ijobiy natija beradigan topshiriqlarning asosiy turlaridan biri grammatik o'yin-topshiriqlardir. Topshiriqning bu turi o'quvchilardan bilimdonlikni, izlanishni, topqirlikni va tezkorlikni talab qiladi. O'yin-topshiriqlar ona tili darslarining qiziqarli o'tishini ta'minlaydi. "O'zbek tili o'qitish metodikasi"da grammatik o'yin-topshiriqlar va ulardan foydalanish metodikasi yetarli ishlanmagan. O'yin-topshiriqlarning o'ziga xos xususiyatlari shundaki, u ko'pincha musobaqa tarzida tashkil etiladi. Natija yakunlanib, o'quvchi va guruhlarga ochko (yoki ball)lar beriladi. Bu, shubhasiz, topshiriqni bajarishga ishtiyoqni oshiradi. Natijada, o'quvchilarning grammatik savodxonligi, ijodiy fikrlash qobiliyati, topqirligi, nutqi va shu fanga muhabbati ancha ortadi. Shu bilan birga, qo'shimcha adabiyotlardan foydalanish, boshqa fanlar bilan ham jiddiy shug'ullanish ehtiyojini tug'diradi. Shunday ekan, o'qituvchi darslarining samarali bo'lishi uchun turli o'yin-topshiriqlardan va boshqotirmalardan unumli foydalanishi maqsadga muvofiqdir.

Bu esa fan o'qituvchisidan mahorat, ijodkorlik, eng asosiysi, tinimsiz mehnat talab qiladi. Bugungi davr talabi ham ana shudir.

Shularni hisobga olgan holda ona tili darslarini o'tishda ishlatish mumkin bo'lgan ayrim grammatik o'yinlar, boshqotirmalar va ulardan foydalanish metodlarini tavsiya qilamiz. Bunday grammatik o'yinlarni yanada ko'plab o'ylab topish va dars jarayonida qo'llash mumkin. Bu esa, yuqorida ta'kidlanganidek, o'qituvchining ijodkorligiga, izlanuvchanligiga, mahorati va tinimsiz qiladigan mehnatiga bog'liq.

Ma'lumki, o'yin-topshiriqlar o'quvchilarning malaka va ko'nikmalariga ko'ra, murakkablik darajasiga ko'ra guruhlanib, soddadan murakkablik dinamikasiga qarab boradi.

¹ [Sh.M.Mirziyoyev-Tanqidiy tahlil qat'iy tartib-intizom va shaxsiy vobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bolishi kerak 2018](#)

Ona tili ta'limi jarayonida topshiriqlar tizimi vositasida til hodisalari kuzatiladi, solishtirib qiyoslanadi, o'xshash va farqli tomonlari aniqlanadi, umumiy va xususiy tomonlariga qarab guruhlanadi, umumlashma qoidalar hosil qilinadi. Natijada qayta xotirlash topshiriqlaridan ijodiy topshiriqlarga qarab dinamik o'sish yuzaga kela boradi. Bunday topshiriqlar o'quvchi tafakkuri taraqqiyotida alohida ahamiyat kasb etadi.

O'quv topshiriqlarining soddadan murakkabga tomon o'sish dinamikasini aniqlash, belgilash murakkab jarayon. Topshiriqlar shunday yo'sinda joylashtirilishi zarurki, o'quvchi tafakkuri taraqqiyotiga ijobiy ta'sir qilsin. Ijodiy topshiriqlar, ya'ni o'quvchi tafakkurini o'stiruvchi topshiriqlar o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lishi zarur:

- o'quvchini izlashga, fikr qilishga, noma'lumni topishga undasin;
- o'quvchini mustaqil xulosa chiqarishga yo'naltirishi zarur;
- masalaning murakkablasha borishi o'quvchi aqli, farosatini o'stira borishi kerak;
- bu jarayonning kechishi o'quvchilarda jamoa bo'lib ishlash ko'nikmalarini hosil qila borishi lozim;

- topshiriqlarni bajarish jarayoni o'quvchida o'ziga ishonch, o'zini (bilimini) anglash, imkoniyatlarini aniqlay olish, yangi bilim olishga undashi shart.¹

Yangilangan ta'lim mazmuni asosida yaratilgan darsliklarda tilshunoslikning hamma bo'limlariga mo'ljallangan mashg'ulotlarda darslar ta'rif, qoida bilan boshlanmasdan, ya'ni o'quvchilarga bilimlar tayyor holida berilmasdan har bir mavzu uchun mo'ljallangan topshiriqlar tahlili bilan boshlanadi. Mana shu o'rinda o'qituvchi mahorati, qobiliyati, uquvi namoyon bo'ladi. Ana shu jarayonda bir faoliyat usulidan bosqichma-bosqich ikkinchi faoliyat usuliga o'tishi, ya'ni kuzatishdan umumiy xususiyatlari asosida guruhlashga, takrorlashdan o'xshash va farqli tomonlarini aniqlash asosida umumlashmalar shakllanadi. Shundagina berilgan topshiriqlar til hodisalarining mohiyatini ochishga xizmat qiladi.

Ma'lumki, ona tili fanida mavhum tushunchalar, ta'rif va qoidalar juda ko'p. O'quvchi har bir til hodisasini mustaqil o'rganmasa, bu hodisalar ustida mustaqil ijodiy ish bajarmasa, fikrlash, kuzatish, qiyoslash, taqqoslash, guruhlash, umumlashtirish kabi aqliy faoliyat bilan shug'ullanmasa, til hodisalarining mohiyatini anglay olmaydi va ularni puxta o'zlashtira olmaydi.

Bu aytganlarni bajarish, asosan, amaliy-ijodiy faoliyat bilan bog'liq. Ayni paytda o'quvchi charchamasligi, zerikmasligi, qiziqish bilan faoliyatga kirishishi kerak. Bu jarayonga o'yin (grammatik o'yin) yo'li bilan kirishish o'quvchilar tabiatiga juda mos keladi. Chunki o'yin o'quvchining eng sevimli mashg'uloti, faoliyatida asosiy o'rinni egallaydi. Ana shu imkoniyatni foydali tomonga, maqsad sari yo'naltirish zarur.

Grammatik o'yinlarni ona tili mashg'ulotlarining hamma turlarida o'tkazish mumkin. Bu o'rinda morfologiya mashg'ulotlarida qo'llash mumkin bo'lgan grammatik o'yinlardan namunalar keltiramiz.

Fe'l turkumi yuzasidan ham qiziqarli o'yin – topshiriqlar uyushtirish mumkin. Chunonchi **“Yo'qolganni top”** o'yini.

Bunda shaxs yoki ma'lum bir hayvonning ish-harakatini ifodalovchi so'zlarni topib qo'yish, muayyan so'roqqa javob bo'ladigan so'zlar uyushtirish tuzish kabilar. Masalan, bir qatordagi o'quvchilar **“Qo'y nima qiladi?”**, **“It nima qiladi?”** kabi savollarni bersa, ikkinchi qatordagi o'quvchilar nomlari aytilgan hayvonlarning ish-harakatini bajarishini sanaydilar.

I – qator: It nima qiladi?

¹ Tuzuvchilar B.Mingliyev, O.Xoliyorov, H.Qodirova. “Ona tili” qomus Toshkent yangi asr avlod. 2010-yil.

II – qator: It huradi, qo‘riqlaydi, uxlaydi, sakraydi, o‘ynaydi, tishlaydi, chopadi, yuguradi, talashadi.

II – qator: Qo‘y nima qiladi?

I – qator: Qo‘y ma‘raydi, o‘tlaydi, kovush qaytaradi, yuradi, yuguradi, boqiladi, yotadi, sakraydi, qo‘zilaydi, jun beradi, sut beradi, semiradi.

Ma‘lumki, tafakkur mahsuli va fikr bayon qilish nutq orqali amalga oshiriladi. O‘quvchi tafakkuri qanchalik rivojlangan bo‘lsa, uning fikr ifodalash mahorati shunchalik yuqori bo‘ladi. Shuning uchun ham maktabda ona tili mashg‘ulotlari uchun ajratilgan vaqtning ko‘pchilik qismi bolalarda mustaqil va ijodiy fikrlash, fikr mahsulini nutq sharoitiga mos ravishda to‘g‘ri va ravon ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirish hamda rivojlantirishga qaratilgan. Bu qo‘yilgan talab o‘quvchilar tomonidan bajarilsa, ona tili mashg‘ulotlari samarali bo‘ladi. Buning uchun o‘quvchilar bilan ko‘proq ijodiy fikrlash mashg‘ulotlari olib borish maqsadga muvofiqdir. Masalan, quyi sinf o‘quvchilari bilan **“Diqqat !”** o‘yinini o‘tkazish mumkin. Bu o‘yin qisqa muddatga mo‘ljallangan bo‘lib, uni quyidagicha tashkil qilish mumkin. O‘yinda o‘quvchilarga **“Diqqat!”** deyiladi. Shunda o‘quvchilar qo‘llarini stol yoki partaning ustiga qo‘yib, ko‘zlarini yumishadi, Tashqaridan eshitilayotgan tovushlarga va sinfdagi harakatlarga xayolan diqqatini qaratadilar. Har bir o‘quvchi ko‘zlari yumuq payt sezganlarini hikoya qilib beradi. Masalan, **“ Bahor. Bahorgi ko‘katlar, mevali daraxtlar gullarining hidi derazadan kelib turibdi. Ko‘chada harakat qilayotgan mashinalarning gurullagan shovqini eshitilayapti. Yo‘lakda yurayotgan kishilarning qadam sharpalari eshitilmoqda. Maktab hovlisi devori orqa tarafida kuchuk huryapti. ”** Eng mukammal va ravon hikoya qilgan o‘quvchi g‘olib hisoblanadi.

Bu o‘yinda o‘quvchining eshitish qobiliyati va eshitganlaridan ajratib aytib berish mahorati hamda so‘z boyligi aniqlanadi. Yordamchi mehnat ta‘limi maktabida ona tili dasturida «Grammatika, imlo va nutq o‘stirish» bo‘limi o‘z ichiga to‘rtta kata mavzularni qamrab olgan: «Tovush va xarflar», «So‘z», «Gap», «Bog‘lanishli nutq». Shu qismlarda o‘rganiladigan mavzular bilan bog‘langan holda xusnixatga doir ayrim ma‘lumotlar va imlosi qiyin so‘zlar ro‘yxati beriladi.

Yordamchi mehnat ta‘limi maktabining «Ona tili, o‘qish va nutq o‘stirish» dasturi tahlili shuni ko‘rsatdiki boshlang‘ich sinf yozuv darslarida grammatika va orfografiyadan beriladigan bilimlar elementar-amaliy xarakterda bo‘lishiga qaramay, ushbu bilimlar yuqori sinfdan o‘zbek tili grammatikasi va imlodan nazariy bilimlarni o‘zlashtirishga puxta zamin xozirlaydi. Shunday qilib, yordamchi mehnat ta‘limi maktabida grammatika va imlo darslari ikki bosqich bo‘yicha o‘tilishi maqsadga muvofiqdir. Birinchi bosqichda 1-4 sinflarda amaliy bilimlar deyarli berilmaydi. Amaliy mashqlar orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilari keyinchalik yuqori sinflarda grammatika va imlodan nazariy bilim olish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va malakalarni o‘zlashtirib oladilar, ularning nutqi va tafakkuridagi, bilish faoliyatidagi nuqsonlari kamaytiriladi, korreksiyalanadi. Ikkinchi bosqichda o‘quvchilarga Grammatika va imlodan mustaqil hayot kechirishda zarur bo‘lgan hajmdagi nazariy bilim va ular asosida orfografik ko‘nikma va malakalar shakllantiriladi, o‘quvchilarning og‘zaki va yozma bog‘langan nutqi rivojlantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Sh.M.Mirziyoyev-Tanqidiy tahlil qat’iy tartib-intizom va shaxsiy vobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bolishi kerak 2018
2. Sh.M.Mirziyoyev-Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini taminlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi 2019
3. Shavkat Mirziyoyev Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik 2021

4. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun Barkamol avlod O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori//. Toshkent “Sharq” 20-29-betlar.
5. Umumiy o‘rta ta’limning “Davlat ta’lim standarti va o‘quv dasturi”. Toshkent “Sharq” 1999-yil, 1-maxsus sahifasi.
6. Takomillashtirilgan yangi tahrirdagi umumiy o‘rta ta’limning Davlat ta’lim standarti. Toshkent 2010-yil.
7. Abdulahatova R, Yusupova T, Do‘sonov Q. “Til ta’limida uzviylik va uzluksizlik”. Toshkent 2008-yil.
8. Abdurahmonov X., Rafojev A., Shodmonoqulova D. “O‘zbek tilining amaliy grammatikasi”. Toshkent, “O‘qituvchi” 1992-yil.
9. Azimov I., Saparniyozova M. “Ona tildan ma’ruzalar va testlar majmuasi”. Toshkent, 2008-yil.
10. Azizov O. “Tilshunoslikka kirish” Toshkent, 1996-yil.
11. Azimova X. O‘zbek tili o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari. Toshkent, 2012-yil.
12. Hamrayev M. “O‘zbek tilidan ma’ruzalar majmuasi”. Toshkent, 2010-yil.
13. Mahmudov M, Nurmonov A. “O‘zbek tilining nazariy grammatikasi” Toshkent 1995-yil.
14. Mahmudov N. Tilimizning tillo sandig‘i. Toshkent, 2012-yil.

O‘ZBEK TILI (TA’LIM BOSHQA TILLARDA) FANI DARSLARIDA ROLLI O‘YINLAR VA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Dilorom Ikramovna XAKIMOVA,

Navoiy viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish milliy markazi Metodik xizmat ko‘rsatish bo‘limi o‘zbek tili fani metodisti

Annotatsiya: Maqolada o‘zbek tili (ta’lim boshqa tillarda) darslarida o‘quvchilarni faollashtiruvchi metodlar, ularni tashkil qilish yo‘llari, interaktiv doskadan foydalanishning dars samaradorligini oshirishdagi ahamiyati to‘g‘risidagi masalalar o‘z aksini topgan.

Аннотация: В статье отражены вопросы методов активизации учащихся на уроках узбекского языка (обучение на других языках), способы их организации, а также значение использования интерактивной доски в повышении эффективности урока.

Annotation: The article reflects the issues of methods for activating students in Uzbek language lessons (teaching in other languages), methods of organizing them, as well as the importance of using an interactive whiteboard in increasing the effectiveness of the lesson

Tayanch tushunchalar: o‘zbek tilini o‘rganish, rolli o‘yinlar, hamkorlik, multimediyaya vositalaridan foydalanishning afzalligi, o‘qituvchi va tahsil oluvchining faoliyati, faollashtirish jarayoni, ijodkorlik.

Ключевые понятия: изучение узбекского языка, ролевые игры, совместная работа, преимущества использования мультимедийных средств, деятельность учителя и учащихся, процесс активизации, креативность.

Key Concepts: learning the Uzbek language, role-playing games, teamwork, advantages of using multimedia, teacher and student activities, activation process, creativity.

Til-millat ruhi sanaladi. O‘zbek tiliga e’tibor, uni o‘rganishga bo‘lgan qiziqish yildan yilga ortib bormoqda . Bu borada respublikamizda ko‘plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan, umumta’lim maktablarida o‘zbek tili(ta’lim boshqa tillarda)

fanining o'qitilishi bo'yicha ham yangiliklar talaygina. Ta'lim-tarbiya sohasidagi samarali islohotlar ta'lim mazmunini yaxshilashga pedagogik vositalarni qo'llash, innovatsion texnologiyalarni tatbiq qilishga keng yo'l ochmoqda.

Hozirgi davrda o'zbek tili fanini takomillashtirib o'qitish-davr talabi. Bu jarayonda zamonaviy o'qitish uslublari-interfaol uslublari, innovatsion texnologiyalarning o'rnini va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiyani o'quv jarayoniga faol tatbiq etish hisobiga ta'lim jarayonining rag'obati (motivatsiyasi) kuchaytirilishi mumkin. O'quv omillarini yaratishga asoslangan pedagogik texnologiya o'qituvchilarning o'quvchilarga muloqot asosida ta'sir etish yo'llarini ham o'z ichiga oladi. [3] O'zbek tilini o'rganishda o'qituvchi va o'quvchi muloqoti biryozlama va hamkorlikda bo'lishi mumkin. Biryozlamalikda o'qituvchi so'raydi, o'quvchi javob beradi. Hamkorlikda guruh va jamoa bo'lib har bir o'quvchi mustaqil va faol ishtirokchiga aylanadi. Bunda barcha o'quvchilar o'zaro muloqotga kirishadi hamqam o'zlarining qobiliyatlarini namoyon etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'quv hamkorligini ta'minlash muammosi so'nggi yillarda mutaxassislarining e'tiborini o'ziga jalb qilmoqda. Hamkorlik-birgalikda faoliyat, o'zaro munosabatga kirishuvchi sub'yektlarning faolligini namoyon qiluvchi pedagogik jarayon sifatida o'ziga xos xususiyatga ega.[1]

Hamkorlikda ishlash axborot almashish, bir maqsad sari intilish, qoidalar asosida diskussiya qilish imkoniyatini beradi. Hamkorlikda ishlash o'quv materialini o'zlashtirishda juda muhim bo'lib, bunda o'quvchilarning har biri o'zining individual hissasini qo'shadi, bilim almashish, turli loyihalar taklif etish, yangi g'oya berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada do'stona muhit, bir-birlarini qo'llab-quvvatlash kabi ijtimoiy ko'nikmalar shakllanadi.

O'qitishning shunday usullarini tanlash kerakki, o'quvchilarning faolligi oshishi, dars sifatining natijadorligi rivojlanishi kerak. Bu uchun zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan unumli foydalanish zarur. Bular: turli o'yinli mashg'ulotlar, internet-texnologiya va multimedia vositalaridir.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, interfaol usullar orqali o'qitish o'quvchilarda kuchli motivatsiyani, mustahkam bilimni, ulardagi ijodkorlik va tasavvurni, kommunikativlik, yani o'zaro muloqot ko'nikmasini, hayotiy ko'nikmalarni, jamoaviy ko'tarinki ruhni, erkin mustaqil yashab keta olishni, o'z ustida ishlash ko'nikmasini rivojlantiradi.

O'zbek tili fani o'qituvchisining oldidagi eng asosiy masala shundaki, u o'quvchilarni hamkorlikda ishlash jarayonida o'zbek tilini anglagan holda, bilimlariga tayangan holda egallashishiga ko'maklashi lozim.

Rolli o'yinlar-produktiv o'qitishning samarali usullaridan biridir. O'yin texnologiyalari ta'lim samaradorligini ta'minlash, o'quvchilarda faollikni yuzaga keltirish, bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish, vaqtni qisqartirish, ta'limni jadallashtirishga yordam beradi. [2]

Rolli o'yinlarning muhim bosqichlarining ketma-ketligi quyidagicha bo'ladi:

- biror kommunikativ vaziyat ko'riladi va muhokamasi o'tkaziladi;
- muammoli vaziyatlarga yechim topiladi, rollar aniqlanadi;
- o'yinning qoidasi, ketma-ketligi ko'rib chiqiladi;
- rollar bo'lib beriladi, o'yinning ssensriysi aniqlanadi;
- jihozlar, emblemalar, plakatlar tayyorlanadi;
- har bir o'quvchining alohida tayyorgarligi boshlanadi;
- rolli o'yinni o'tkaziladi;
- yakuniy xulosa chiqariladi, muhokama qilinadi.

Metoddan kutiladigan natija (xulosa qismi juda muhim) juda samarali, ya'ni jarayonni tayyorlash va o'tkazishda ishtirokchilarining har birining qo'shgan hissasi, o'quvchilarning o'z-o'zini baholashi, didaktik materialni o'zlashtirish sifati, ijroda o'zbekcha talaffuz me'yorlariga amal qilishi, hayotiyliigi va ifodaliligi, o'ziga ishonchi, ijodkorligi, xotirasi, diqqati, fikrlashi, o'zaro munosabati, suhbatlashish ehtiyoji, kasbiy, ijodiy fikrlashi rivojlanadi, o'rganilgan bilim va ko'nikmalar mustahkamlanadi.

Rolli o'yinning maqsadi shuki, unda har bir ishtirokchi o'ziga xos tarzda rol uchun tayyorgarlik ko'radi. Rolli o'yinlarning asosiy xususiyatlari quyidagilar:

rolli vaziyat yagona syujetga egaligi, boshqa ishtirokchilar bilan muloqotga kirishishi holati bilan ajralib turadi;

ishtirokchilar rol ijro etayotganda ular yo o'zini, yo vaziyat bo'yicha biror timsolni ijro etadilar. Shuning uchun rolli o'yinlar o'kazilayotganda tomoshabin bo'lmaydi va ishtirokchilar erkin o'zlarini namoyon etadilar;

fanga doir kompetensiyalar, ya'ni izlanuvchanlik, kommunikativlik. tashkiliy-boshqaruvchilik, hamkorlikda ishlash bilim va ko'nikmalari shakllantiriladi.

Bu shakldagi mashg'ulot "Dorixonada", "Shifokor huzurida" kabi mavzularda o'tkazilishi mumkin.

O'yin nomi: "Quyosh urishida birinchi yordam ko'rsatish"

Bu o'yin suhbat o'tkazish ko'nikmasini shakllantiradi. Uni o'tkazishda o'quvchilar bir-birlarini ko'rib turishlari va o'yin ishtirokchilarining so'zlarini diqqat bilan kuzatadilar. Guruh ikkiga bo'linadi: biri yordam beruvchilar, biri esa birinchi yordam ko'rsatilishi zarur bo'lganlar.

Har bir guruhga dialog tuzishda foydalanishi mumkin bo'lgan, faol so'zlar yozilgan kartochkalar beriladi. Interaktiv doskada videorolik(yoki rasmlar jamlamasi) beriladi, shu asosida o'quvchilar rolikning bosh qahramonlariga ovoz berishlari zarur bo'ladi.

O'qituvchi shunchaki yo'lovchi sifatida o'yinni savol bilan boshlaydi. "Uning ko'rinishi bugun yaxshimas" deb suhbatni boshlashi mumkin. O'quvchilardan biri bu savolga javob beradi. Keyingi o'quvchi kartochkasidagi so'zdan foydalanib suhbatni davom ettiradi.

Lug'at:

1. quyosh urishi – солнечный удар;
2. Sovitish, salqinlatish – охлаждать, (здесь) прохладный;
3. soyali – тенистое;
4. qo'llab - qvvvatlash – поддерживать;
5. qon aylanishi – кровообращение

O'yin paytida o'qituvchi o'ziga yo boshlovchilik, yo ikkinchi darajali rollardan birini tanlaydi. Sababi shuki, o'yin jarayonida qatnasha oladi, suhbatga passiv-nofaol o'quvchilarni jalb qiladi, kerakli o'rinda o'yinning borishini yo'naltirib boradi.

Rolli o'yinlar o'quvchilarning o'qish faoliyatining samaradorligini oshiradi, ularning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantiradi, bolalarning jarayonga psixologik tayyorgarligini hosil qiladi. Shu tariqa o'quvchilarning lug'atdan unumli foydalanishi, o'rganilgan grammatik mavzularni izchilligi ta'minlanadi. So'nggi bosqichda o'quvchilarga test berish ham mumkin. Natijalar jamlangach, butun guruhga baho qo'yiladi yoki eng yaxshi guruh nomi aniqlanadi.

O'zbek tilini o'qitishda multimedia vositalaridan foydalanish hozirda juda dolzarb. Bu usul o'qitishdagi o'ziga xos yondashishga yordam beradi hamda o'quvchilarning mustaqil bilim olishlarini ta'minlaydi. Keyingi yillarda interaktiv doskalardan keng

foydalanilmoqda. Oldindan tayyorlangan tekstlar, jadvallar, qo‘shiq, kuy, videofragmentlar darsni dinamikasini ko‘tarishda, materiallarni mazmunli effektli berishda, ijodiy faollikni oshirishda, eng muhimi, til o‘rganishda ijobiy natija beradi.

Interaktiv doskaning afzalligi shundaki, u orqali berilgan materialni faol izohlash mumkin, elektron marker bilan rangni o‘zgartirish, qalinlatish, belgilash imkoniyati bor, natijalarni alohida faylda saqlash imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, bir vaqtning o‘zida ham tekst, ham grafik-tasvir, ham video va audiomatn bilan ishlash imkoniyati bo‘ladi, vaqtdan unumli foydalanish mumkin. Avvaldan tayyorlanib qo‘yilgan matnlar (“Sinfda”, “Kutubxonada”, “Bog‘da”) samarali dars o‘tish yoki darsni faollashtirish uchun, o‘tilganlarni takrorlash, nutqni o‘tirish uchun juda qulay. Bunday matnlar o‘zbek tilda mukammal gapira olish, so‘zlarni qo‘llay olish ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Interaktiv materiallarni tayyorlashda quyidagi saytlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

1. **ta’lim.uz** platformasi orqali milliy ta’lim dasturiga to‘liq mos keluvchi o‘zbek tilidagi virtual laboratoriyalar, onlayn mashg‘ulot va mashqlar, test topshiriqlari, video, audio va multimedia ko‘rinishidagi 100 000 dan ortiq o‘quv manbalari hamda umumiy o‘rta ta’limning amaldagi o‘quv dasturi asosida matematika, tarbiya, ingliz tili fanlari (boshlang‘ich sinflar uchun), ona tili, kimyo, biologiya, fizika, astronomiya, matematika, algebra, geometriya, adabiyot fanlaridan (yuqori sinflar uchun) interfaol darslar;

2. **twig-talim.uz** platformasi orqali qo‘shimcha ta’lim olishlari uchun rus va ingliz tillarida o‘quvchi yoshiga mos har xil videofilmlar, olam haqidagi tasavvurlarini kengaytirish va mavjud ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan video kontentlar hamda kimyo, geografiya, matematika, fizika fanlaridan maktab dasturi asosida yaratilgan har xil filmlar, interfaol vazifalar va multimedia materiallari taqdim qilingan.

Interaktiv doskani ishlatish tajribasi yakka tartibda, hamkorlikda ishlash, kommunikativ faolligini oshirish, didaktik materiallardan, ko‘rgazmalardan foydalanish bilan uyg‘unlashtirishni talab qiladi. O‘qitish jarayonida interaktiv metodlardan, internet resursdan foydalanish orqali loyiha ishi, bahs-munozara, musobaqalar o‘tkazish imkoniyatiga ega bo‘lish mumkin.

Interaktiv metodlar va usullar o‘quvchilarning kommunikativ bilim va ko‘nikmasini rivojlantiradi. O‘quvchilarning bir-birlari bilan emotsional muloqoti ta‘minlanadi, guruh bo‘lib ishlash ko‘nikmasi shakllantiriladi, o‘rtoqlarining fikrini tinglashni o‘rganadi, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida do‘stona munosabatni vujudga keltiradi, asab tarangligining oldini oladi, faoliyat shakllarini o‘zgartirish imkoniyatini beradi, mavzu bo‘yicha savollarga diqqatini jamlaydi, mavzuni o‘zlashtirish samaradorligi oshadi, o‘zbek tilini o‘rganishga ishtiyoqi ortadi.

O‘zbek tilini o‘qitishda o‘quvchilarning tilni o‘rganishidagi natijadorlikning ko‘proq bo‘lishi o‘qituvchining zamonaviy o‘qitish texnologiyasini qay darajada bilishiga bog‘liq. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, boshqa tilni o‘rganishda kompyuter texnologoyasidan unumli foydalanish repetitor, “matn redaktori”, consultant, partnyor vazifasini bajarishi aniq. Shu bilan birga, bu o‘qituvchiga bajarilgan ishni tahlil qilish, nazorat qilish va baholash imkoniyatini ham beradi.

ADABIYOTLAR:

1. Safarova R.G., Yusupova F.I. O‘quvchilarda o‘zaro do‘stona munosabatlarga asoslanib hamkorlikda faoliyat ko‘rsatish ko‘nikmalarini shakllantirishga oid nazariy-amaliy yondashuvlar. -Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2012. -18-bet.

2. Tolipov O'. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. -Toshkent: "Fan", 2006. -175-bet.

3. Tolipov O'. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. -Toshkent: "Fan", 2006. -50-bet.

“MAJOLIS UN-NAFOIS” - BIRINCHI O‘ZBEK TAZKIRASI

Dilnoza Abduxashimovna XIDIROVA,

stajyor-o‘qituvchi Jizzax davlat pedagogika universiteti

ANNOTATSIYA

Maqolada Alisher Navoiyning “Majolis un - nafois” (“Nafis majlislar” tazkisasi xususida so‘z yuritiladi. “Majolis un-nafois”da muallif o‘zi bilan bir davrda yashab qalam tebratgan shoirlarning ma’lumotlarni yozib qoldirgan. “Majolis un-nafois” muqaddima, sakkiz majlis va xotimadan iborat. Muqaddimada asarning yozilishi sabablari bayon etiladi. Tazkiraning tuzilish tamoyillariga ko‘ra sakkiz majlisini yana shartli ravishda uchga bo‘lib tasnif etish mumkin.

АННОТАЦИЯ

Алишер Навои писал на нашем турецком языке больше и лучше, чем кто-либо другой, поражал поэтов мира и является султаном газелей. «Majolis un-nafois» («Изысканные встречи»). в "Majolis un-nafois" автор записал сведения о поэтах, живших в одну с ним эпоху. «Majolis un-nafois» состоит из вступления, восьми заседаний и заключения. Причины написания работы изложены во введении. По структурным принципам тазкиры восемь встреч условно можно разделить на три.

ANNOTATION

Alisher Navoi wrote more and better in our Turkish language than anyone else, amazed world poets and is the sultan of ghazals. "Majolis un - nafois" ("Elegant meetings"). , in "Majolis un-nafois" the author wrote down the information of the poets who lived in the same era as him. "Majolis un-nafois" consists of an introduction, eight meetings and a conclusion. The reasons for writing the work are explained in the introduction. According to the structural principles of tazkira, the eight meetings can be conditionally divided into three.

KALIT SO‘ZLAR

G‘azal mulkining sultoni, tengsiz xamsanavis, zamonasining “malik ul-kalomi”, “Majolis un - nafois” (“Nafis majlislar”), turkiy tilda yaratilgan, muqaddima, sakkiz majlis va xotima, til xususiyatlari, fozil va donishmand kishilar, tazkira, zullisonayn, turkiyzabon.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Султан собственности Газали, несравненный хамсанавис, «малик уль-калам» своего времени, «Маджолис ун - нафуис» («Изысканные встречи»), созданные на турецком языке, введение, восемь встреч и заключение, особенности языка, добродетельный и мудрый люди, тазкира, зуллисонайн, тюркоязычные.

KEY WORDS

The sultan of Ghazal property, an incomparable khamsanavis, "malik ul-kalam" of his time, "Majolis un - nafois" ("Elegant meetings"), created in Turkish, introduction, eight meetings and conclusion, language features, virtuous and wise people, tazkira , zullisonayn, Turkic-speaking.

Shoir o‘spirinligidayoq yaratgan yuzlab she‘r va g‘azallari har jihatdan yetukligi bilan nafaqat muxlislar e‘tiborini qozonadi, balki ular zamonasining “malik ul- kalomi”

(soʻz mulking podshosi) Lutfiydek va Jomiydek ulugʻ ustozlarning ham yuksak taʼrif va tahsiniga sazovor boʻlganligi unutilmas bir voqea sifatida adabiyotimiz tarixida abadiyatga muhrlangan. Kulliyotdagi minglab gʻazal va turli janrdagi sheʼrlar nafaqat turkiyzabon shoirlar uchun, balki koʻplab xorijiy ijodkorlar uchun ham yuksak sheʼriyat namunasi boʻlib xizmat qilmoqda.

Alisher Navoiy turkiy tilimizda hammadan koʻp va xoʻb yozib, jahon shoirlarini hayratga solgan va gʻazal mulking sultoni hamda tengsiz xamsanavis boʻlibgina qolmasdan, balki u zot adabiy tanqid va adabiyotshunoslikda ham barakali ijod qilgan. Alisher Navoiyning “Nasoyim ul - muhabbat” (Muhabbat shabdalari”), “Majolis un - nafaos” (“Nafis majlislar”), “Mezon ul – avzon” (“Vaznlr oʻlchovi”) va “Mufradot” kabi asarlari tanqid va adabiyotshunoslik sohasidagi ulkan ijodiy faoliyatining katta samarasi boʻlib hisoblanadi. Navoiy yashab, ijod qilgan davr, yaʼni XV-XVI asrlarda tanqid va adabiyot shunoslik istilohlari oʻrnida “ilmi naqd”, “ilmi badeʼa”, “ilmi aruz”, “ilmi qofiya” kabi soʻz va ibora-tushunchalar qoʻllangan.

«*Majolis un-nafois*», yaʼni “*Nafis majlislar*” asarning birinchi tahriri 1491 yilda vujudga kelgan boʻlib, u 1498 yilda muallif tomonidan qayta tahrir qilingan va toʻldirilgan. Alisher Navoiy «Majolis un-nafois»ning kirish qismida tazkirada Sulton Husayn Boyqaro tavalludi (1438) yilidan asar yozilgan davrgacha faoliyat koʻrsatgan shoir va sheʼriyatga aloqador siymolar haqida maʼlumot berilganligini qayd etadi. Bundan ayonlashadiki, «Majolis un-nafois»da muallif oʻzi bilan bir davrda yashab qalam tebratgan shoirlarning badiiy ijodiga oid adabiy-tanqidiy qarashlarini ifoda etgan, shuningdek, zamondosh qalam ahli hayoti va faoliyati bilan bogʻliq koʻplab muhim va adabiyotshunoslik uchun qimmatli boʻlgan maʼlumotlarni yozib qoldirgan.

Alisher Navoiyning adabiyotshunos olim sifatidagi faoliyatini koʻrsatib beruvchi asosiy bir asar bu “Majolis un-nafois” tazkirasidir. Navoiy tazkirani 1491-98-yillar davomida yaratadi. Tazkirada XV asrda yashab, faoliyat yuritgan 459 shoir haqida maʼlumot keltiriladi. Navoiy tazkiraning muqaddimasida asarning tarkibiy qismi va nomlanishi haqida shunday yozadi: “... chun bu maqsudgʻa yetildi, oni sekkiz qism etildi har qismi bir majlisgʻa mavsum boʻldi va majmuigʻa “Majolis un-nafois” deya ot qoʻyildi”.

Tazkiradagi shoirlar majlis, yaʼni qismlarga quyidagicha taqsimlangan: 1-majlisda 46 ta, 2-majlisda 91 ta, 3-majlisda 175 ta, 4-majlisda 72 ta, 5-majlisda 21 ta, 6-majlisda 31 ta, 7-majlisda 22 ta va 8-majlisda Husayn Boyqaro bilan bogʻliq maʼlumotlar keltirilgan. Alisher Navoiy adabiy-estetik qarashlari oʻzining teranligi, mavzu-muammolarining rangbaranligi, qamrov doirasining kengligi hamda badiiy ijod jarayoni va amaliyoti bilan chambarchas bogʻliq ekanligi alohida diqqatga sazovordir.

“Majolis un-nafois” muqaddima, sakkiz majlis va xotimadan iborat. Muqaddimada asarning yozilishi sabablari bayon etiladi. Tazkiraning tuzilish tamoyillariga koʻra sakkiz majlisini yana shartli ravishda uchga boʻlib tasnif etish mumkin:

1. I-III majlislar. Bunda nomlari keltirilgan shoirlar bilan Alisher Navoiyning uchrashgan yoki uchrashmagani, ular bilan muloqotda boʻlgan yoxud boʻlmagani asos qilib olingan. Jumladan, tazkira muallifi uch-toʻrt yoshlarida mashhur mutasavvif shoir va faylasuf Qosim Anvor (vafoti h. 735, m. 1432)ning gʻazallarini sevib yod olgani va adabiyot muhiblari davrasida ulardan namunalar oʻqib, suhbatdoshlarini xushhol qilganini xotirlab, «tayammun (biror ishni oʻngdan boshlash) jihatidin bu muxtasarni (tazkirani maʼnosida) alarning sharif ismi bila ibtido qil»ganini uqtiradi hamda «tabarruk boʻlgani uchun» bu ulugʻ shoir gʻazallaridan ikki matlaʼ keltiradi. Alisher Navoiy bolalik chogʻlaridanoq Qosim Anvor sheʼriyatining ixlosmandi boʻlgan va umrining oxirigacha bu ulugʻ Shayxga boʻlgan eʼtiqodi shoirni hech qachon tark etmagan. «Majolis un-nafois»ning oʻzi shaxsan uchratish

sharafiga musharraf bo‘lmagan ijodkorlarga bag‘ishlangan «avvalg‘i majlisi»ni Amir Qosim Anvor nomi bilan boshlashni ulug‘ saodat deb biladi va shoir haqida ancha mufassal ma‘lumotlar keltirib o‘tadi.

2. IV-VI majlislar. Bu fasllarda she‘riyatga daxldor shaxslar-fozillar, mirzozodalar va Xurosondan tashqari hududlarda yashovchi fozil va donishmand kishilar haqida ma‘lumot berilgan.

3. VII—VIII majlislar. Yettinchi majlisda she‘r hamda nazmga mayli yuksak bo‘lgan Amir Temur va temuriy shahzodalar xususidagi mulohazalarga o‘rin berilgan bo‘lsa; sakkizinchi majlis to‘laligicha Sulton Husayn Boyqaroga bag‘ishlangan.[1.A.N.M.n.230-bet.]

“Majolis un-nafois”ga xos bo‘lgan xususiyatlardan yana bin shuki, unda Xuroson va Movarounnahrda adabiy va madaniy hayotning ravnaqiga muhim hissa qo‘shgan temuriy hukmdor va shahzodalar haqida ham ma‘lumotlar keltiriladi. Tazkiraning yettinchi majlisi ulug‘ sohibqiron Amir Temur shaxsining badiiy adabiyotga munosabatini oydinlashtirish bilan ibtido topadi. Ayonlashadiki, Amir Temur garchi badiiy ijod bilan shug‘ullanmagan bo‘lsa-da, juda ko‘plab nazmiy va nasriy asarlardan xabardor bo‘lgan, ulardan namunalar yod bilgan va adabiy davralarda faol ishtirok etgan. Arab va fors-tojik adabiyotida tazkirachilik an‘anasi Navoiy davrigacha juda katta tarixiy taraqqiyot bosqichini o‘tadi. Ammo «Majolis un-nafois», avvalo, turkiy tilda yaratilganligi bilan boshqa tazkiralardan tubdan farq qiladi. Shuningdek, unda XV asrda yashab, turkiy va fors-tojik tilida ijod etgan zullisonayn shoirlar haqida ham e‘tiborga loyiq ma‘lumotlar beradi. Asarning XVI-XVIII asrlarda fors-tojik tiliga ikki marta tajjima qilinishi ham tazkirada davr adabiy muhiti har tomonlama mufassal yoritilganligidan dalolat beradi.

Navoiy «Majolis un-nafois»da xronologik, jug‘rofiy hamda sulolaviy tamoyillarga rioya qiladi. Tazkirada ma‘lum darajada davrning ijtimoiy va siyosiy hayot lavhalari real chizib berilgan. Masalan, Ulug‘bek Mirzoning o‘g‘li Abdullatif Mirzo haqida quyidagi fikrlar ilgari suriladi : «O‘tar dunyo maslahati uchun donishmand va podshoh otasin o‘lturdi. Har oyinakim, saltanat Sheruyaga vafo qilg‘oncha anga 166 qildi». Bunda shoir Abdullatif Mirzoning toj-taxt talashib o‘zining olim va fozil otasi — Ulug‘bekni o‘ldirgani, bunday qotillik evaziga qo‘lga kiritilgan saltanat unga ham vafo qilmaganini aytadi. Navoiy Abdullatifni mahbubasi va toj-taxtini qo‘lga kiritish uchun otasini o‘ldirgan, lekin o‘zi ham tez orada qatl etilgan. «Majolisun-nafois»da Navoiy badiiy ijodning asosiy mohiyatini belgilovchi nazariy masalalardan biri mazmun va shakl masalasiga ham munosabat bildirib o‘tadi.«Majolis un-nafois» Navoiy o‘z davridagi adabiy janrlar va she‘riyat turlarining rivoji haqida ham keng ma‘lumot beradi. Alisher Navoiy epik tur davrning dolzarb muammolarini yoritish va talqin etishda keng imkoniyatlar berishini ko‘pgina asarlarida ta‘kidlab o‘tadi. O‘zi ham bu sohada ko‘p ijod qilgan. «Majolis un-nafois»da ham epik turda qalam tebratgan shoirlarni ko‘rsatib o‘tadi.

«Majolis un-nafois» Navoiy davridagi ilmiy nasrning go‘zal namunasi. Shuningdek, uning badiiyati ham yuksakdir. Buni muallifning portret chizish, xarakter yaratish mahoratida va adabiy anjumanlar, ba‘zi voqealar bayonidagi badiiy bo‘yoqlarning rang-barangligida ko‘rish mumkin. Shoirning uslubda ixchamlikka, mo‘jazlikka intilishi asarga alohida joziba baxsh etadi. Navoiy bu asarida o‘zining yetuk adabiyotshunos olim va tanqidchi sifatida namoyon bo‘ladi. Unda ilgari surilgan fikr-mulohazalar o‘sha davr adabiyotshunoslik ilmi taraqqiyotiga muhim ulush bo‘lib qo‘shilgan va bugungi kunda katta ilmiy qimmatga egadir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. T., 2007.
2. Alisher Navoiy ijodiy va ma'naviy merosining olamshumul ahamiyati (xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari). T.: O'zbekiston, 2011. 176 b.
3. Alisher Navoiy va XX asr. Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. – T.: TAMADDUN, 2016. – 280 b.
4. Alisher Navoiy adabiy mahorati masalalari. T: Fan, 1993. – B. 208.
5. Is'hoqov Yo. So'z san'ati so'zligi. – T.: “ZARQALAM”, 2006. – 128 b.
6. Isoqov Yo. Navoiy poetikasi. – Toshkent: Fan, 1983. – 167 b.
7. Komilov N. Tasavvuf. – T.: Movarounnahr – O'zbekiston, 2009. – 448 b.
8. Quronov D. va boshq. Adabiyotshunoslik lug'ati. – T. Akadernashr2010, 400b
9. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. To'qqizinchi jild. Lison ut-tayr. Majolis ul-nafois. Mahbub ul-qulub. Munshaot. Vaqfiya. – Toshkent: O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi G'.G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012. – 768-b.
10. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. O'ninchi jild. Lison ut-tayr. Holoti Sayyid Hasan Ardasher. Holoti Pahlavon Muhammad. Nazm ul-javohir. Nasoyim ul-muhabbat. Muhokamat ul-lug'atayin. Mezon ul-avzon. Siroj ul-muslimin. Arba'in. Munojot. – T: O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi G'.G'ulom nomidagi n-uyi, 2012. 684 b.
11. Alisher Navoiy: qomusiy lug'at. (Ma'sul muharrir: Sh. Sirojiddinov) – Toshkent: “Sharq”, 2016. – 536 b.
12. Alisher Navoiy: qomusiy lug'at. (Ma'sul muharrir: Sh. Sirojiddinov) – Toshkent: “Sharq”, 2016. – 480 b.
13. Mallaev N. A. Navoiy va xalq ijodiyoti. T. Adabiyot va san'at, 1974. – 384 b

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LINGVOKULTUROLOGIK O'XSHATISHLAR

Uktamova Nigina,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti talabasi

Annotatsiya. Maqolada she'riyatda va nasrdagi lingvokulturologik o'xshatishlarni ko'rib chiqamiz. Lingvokulturologik o'xshatishlar misollar asosida berilgan.

Kalit so'zlar. Lingvokulturologiya, antroposentrik tadqiqot, lingvokulturologik tadqiqot, o'xshatishlar, til, madaniyat, tafakkur, lingvokulturologik birlik, stereotip, frazeologik birlik, metafora, obraz, nutqiy muomala madaniyati, poetik matn, prozaik badiiy matn.

Аннотация. В статье мы рассмотрим лингвокультурные аналогии в поэзии и прозе. На основе примеров приводятся лингвокультурологические аналогии.

Ключевые слова. Лингвокультурология, антропоцентрические исследования, лингвокультурологический исследования, сравнения, язык, культура, мышление, лингвокультурное единство, стереотип, фразеологические единство, метафора, образ, культура речи, поэтический текст, художественный прозаический текст.

Abstract. In the article, we will consider linguistic cultural analogies in poetry and prose. Linguistic cultural analogies are given on the basis of examples.

Key words. Linguistic culture, anthropocentric research, linguistic cultural research, analogies, language, culture, thought, linguistic cultural unit, stereotype, phraseological unit, metaphora, image, speech culture, poetic text, prose fiction text.

Tilshunoslik ilmi XXI asrda jadal sur'atlar bilan rivojlanib, fan oldiga yangi muammolarni hal qilish vazifasini qo'ymoqda. Ana shunday muammolardan biri til tizimini

antroposentrik paradigma tamoyillari asosida tadqiq etishdir. Bugungi kunda antroposentrik yoʻnalishning yuzaga kelishi tilshunoslikda tub burilish sifatida baholanib, bu borada koʻplab tadqiqotlar yaratildi va yaratilmoqda. Antroposentrik yoʻnalishning yetakchi yoʻnalishlaridan biri hisoblangan lingvokulturologiya tilshunoslik, madaniyatshunoslik, etnografiya, psixolingvistika sohalari hamkorligida yuzaga kelgan, tilning madaniyat, etnos, milliy mentallik bilan oʻzaro aloqasi va taʼsirini antroposentrik paradigma tamoyillari asosida oʻrganuvchi sohadir. Lingvokulturologiya soʻzi lotincha lingua - til va cultura - ishlov berish, yunoncha logos – taʼlimot, tilga ishlov berish taʼlimoti maʼnosini bildiradi. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, mazkur soha XX asrning soʻnggi choragida shakllandi, “lingvokulturologiya” termini esa V.N.Teliya rahbarligidagi Moskva frazeologik maktabi tomonidan olib borilgan tadqiqotlar bilan bogʻliq ravishda paydo boʻldi. Lingvokulturologiyaning yuzaga kelishi haqida gapirilganda, deyarli barcha tadqiqotchilar bu nazariyaning ildizi V.Fon Gumboldtga borib taqalishini taʼkidlaydilar. Tilshunoslikda bu sohaning shakllanishida A.A.Potebnya, L.Vaysgerber, X.Glins, X.Xols, U.D.Uitni, D.U.Pauell, F.Boas, E.Sepir, B.L.Uorf, G.Brutyman, A.Vejbitskaya, D.Xaymz kabi tilshunoslarning qarashlari muhim rol oʻynaganligi taʼkidlanadi. Lingvokulturologiya sohasida jiddiy tadqiqotlar yaratgan V.A.Maslova ushbu sohaning rivojini 3 bosqichga ajratadi:

- 1 fan shakllanishiga turtki boʻlgan dastlabki tadqiqotlarning yaratilishi (V.Fon Gumboldt, E.Benvenist, L.Vaysgerber, A.A.Potebnya, E.Sepir kabi tilshunoslarning ishlari);
- 2 lingvokulturologiyaning alohida soha sifatida ajratilishi;
- 3 lingvokulturologiyaning rivojlanish bosqichi.

Madaniyat, xalq tafakkuri, uning olamni idrok etishidagi oʻziga xos jihatlarning tilda aks etishini oʻrganish lingvokulturologiyaning asosiy maqsadidir. Mazkur sohaning obykti til va madaniyat, predmeti esa oʻzida madaniy semantikani namoyon etuvchi til birliklari hisoblanadi. Yaʼni bularga ramziy, obrazli, metaforik maʼno kasb etgan va natijalari inson ongida umumlashtirilib mif, afsona, folklor va diniy diskurslarda, poetik va prozaik badiiy matnlarda, frazeologizmlarda, metaforalarda va ramzlarda aks etadigan til birliklari kiradi. Bunda muayyan lingvokulturologik birlik bir paytning oʻzida bir qancha semiotik tizimlarga tegishli boʻlishi mumkin, maʼlum bir odat frazeologizmga, maqol, matalga aylanishi mumkin. Turli millatlarning oʻziga xos madaniyat belgilarini aks ettiruvchi soʻzlar ham lingvokulturologiyaga misol boʻla oladi. Masalan, koreyslarda hanbok, kimchjan, ondol, yaponlarda otaku, vafuku, kimono, ikebana, bonsay, Angliyada esa spiker, kriket, shilling. Mana shu kabi madaniyat belgilarini ifodalovchi soʻzlar ekzotizm yoki etnografizm atamasi bilan ham nomlanadi. XVIII asrdan eʼtiboran kultura soʻzi bilan insonning faoliyati, uning aniq bir maqsadga yoʻnalgan fikrlashi tufayli yuzaga kelgan barcha narsalar tushunila boshlangan. Biroq mazkur soʻz dastlab “insonni tabiatga taʼsiri, inson manfaatlari yoʻlida tabiatni oʻzgartirish, yaʼni yerni ishlash maʼnosida qoʻllanilgan. Kultura - ijtimoiy-gumanitar bilishning fundamental tushunchalaridan biri hisoblanadi.

Mazkur soʻz XVIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab ilmiy termin sifatida isteʼmolga kirgan. Madaniyat faqat mavjud meʼyor va urf-odatlariga rioya qilish qobiliyatini rivojlantirishni emas, balki ularga rioya qilish istagini ragʻbatlantirishni ham oʻz ichiga olgan. Demak, madaniyat biologik mahsulot emas, balki ijtimoiy mahsulotdir. Madaniyat moddiy va maʼnaviy ishlab chiqarish, ijtimoiy va oʻzaro munosabatlar, siyosat, oila, axloq, xulq, huquq, taʼlim, tarbiya, ijod, ilm-fan, xizmat koʻrsatish, turmush tarzi kabilar bilan bogʻliq keng qamrovli voqeadir. Shuning uchun u jamiyat bilan birga rivojlanadi, jamiyatning taraqqiyot darajasini aks ettiradi. Jamiyatdan tashqarida madaniyat yoʻq. Ijtimoiy munosabatlardagi har qanday oʻzgarish madaniyatga taʼsir koʻrsatadi va u bu

munosabatlarning qanday natijalarga olib kelishidan xabar beradi. O'zbek tilida madaniyat so'zi quyidagi ma'nolarda ham qo'llaniladi:

1 jamiyatning ishlab chiqarish, ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy hayotida qo'lga kiritgan yutuqlari;

2 biror ijtimoiy guruh, sinf yoki aqlning ma'lum davrda qo'lga kiritgan shunday yutuqlari;

3 o'qimishlilik, ta'lim-tarbiya ko'rganlik, ziyolilik, ma'rifat;

4 madaniyatli shaxs talablariga javob beruvchi sharoit;

5 qishloq xo'jaligida o'simlik yoki ekin turlarini o'stirish, yetishtirish.

Lingvokulturologik o'xshatishlar ham o'ziga xos bo'lib, ushbu o'xshatish turli o'xshatish vositalari, ya'ni qo'shimchalari orqali yoki leksemalararo o'xshatishlar bo'lishi ham mumkin. O'tkir Hoshimovning asarlarida, jumladan "Ikki eshik orasi" romanida ham lingvokulturologik o'xshatishlardan o'rinli foydalanilgan:

1 Har "ko'zi" piyoladek oynak taqib yuradi. Ushbu gapda o'xshatish leksema asosga -dek qo'shimchasini qo'shish orqali hosil bo'lgan. N.Mahmudov va D.Xudoyberganovalarning "O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati" da piyola o'xshatishini quyidagicha izohlagan:

Katta. Ko'pincha ko'z, gul, olma va shu kabilar haqida. Ko'zga nisbatan o'xshatish boshqa asarlarda ham uchraydi:

1 Piyoladay katta-katta ko'zlarida doimiy bir hayrat qotib qolganday ko'rinadigan bu ot Akbarga 10 yildan ortiq xizmat qildi (P.Qodirov "Humoyun va Akbar") 2 Endi "imperiya" ni so'rab olay deyman. Shunday gaplarni gapiradiki, ko'zim piyoladay bo'ldi (Cho'lpon "Kecha va kunduz")

2 Ana, beton qorishmasi sachrayverib, shimining pochasi qatirmoch bo'lib ketgan Safar aka ayiqdek lapanglab kelyapti. Ushbu gapda ham o'xshatish leksema asos ayiq + dek = ayiqdek hosil bo'lgan. "O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati" da ayiqdek o'xshatishiga quyidagicha ta'rif berilgan:

1 Baquvvat, zo'r, kuchli. Erkak kishi haqida. O.Yoqubov "Xotiralar", L.Bo'rixon "Kutilgan kun", M.Ismoil "Millat yuragining durdonalari" asarlarida ayiqday baquvvat ma'nosida qo'llanilgan.

2 Befahm, beso'naqay, qo'pol, o'xshovsiz harakat qilmoq. Asardan olingan o'xshatish shu ma'noda. Ayiqday befahm ma'nosida Nazar Eshonqulning "Bevaqt chalingan bong" asarida, ayiqday beso'naqay ma'nosida H.Nazirning "So'nmas chaqmoqlar" asarida, ayiqday beo'xshov ma'nosida S.Nurovning "Narvon" asarida qo'llanilganini ko'rishimiz mumkin.

3 Bo'kirmoq, o'kirmoq, og'riq yoki boshqa ta'sirdan qattiq bo'g'iq ovoz chiqarmoq ma'nosi ham mavjud bo'lib, ayiqday bo'kirmoq ma'nosida Odil Yoqubovning "Adolat manzili" asarida, ayiqday o'kirmoq ma'nosida Shavkat Rahmonning "O'rmonda" asarida qo'llanilgan.

3 Boshiga marshak tashlagan, **barkashdek** yuzi bo'g'riqib ketgan semiz bir xotin boyagi paranjilini tirsagi bilan itardi. Leksema asos barkash + dek = barkashdek orqali o'xshatish hosil qilingan. Izohli lug'atda barkashdek o'xshatishiga quyidagicha ta'rif berilgan:

1 Dumaloq, oltinrang, gardishsimon. Quyosh, oyga nisbatan. Masalan, barkashday quyosh ma'nosida X.Do'stmuhammadning "Chimboyko'chalik qo'shnilar", M.Hazratqulovning "Ko'kko'l", O'.Umarbekovning "Bahor nafasi" asarlarida, barkashdek oy ma'nosida Said Ahmadning "Jimjitlik" asarida qo'llanilgan.

2 Katta, odatdagi hajmidan qo‘polroq. Masalan, barkashday shapaloq ma’nosida Mirzakalon Ismoilning “Farg‘ona tong otguncha” asarida, barkashday ketmon ma’nosida Nazar Eshonqulning “Urush odamlari”, A.Jo‘rayev “Shakarining maktublari” asarlarida, barkashdek bashara ma’nosida O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” asarlarida qo‘llanilgan.

4 U chillakdek ingichka, titroq barmoqlari bilan yana guruch terishga tushdi. O‘xshatish chillak + dek = chillakdek hosil bo‘lgan. Izohli lug‘atdagi ta’rifi:

Oriq, ingichka. Ko‘proq odam, jonivor kabilar va ularning tana a‘zolari haqida. Zumrad va Qimmat, O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” asarida chillakdek o‘xshatishi qo‘llangan. Chillakday oriq, ingichka ma’nosida Oybekning “Navoiy” romanida, chillakday ingichka ma’nosida O‘tkir Hoshimovning “O‘zbeklar” asarida qo‘llanilgan.

Lingvokulturologik o‘xshatishlar nafaqat nasrda, balki, she’riyatda ham o‘z o‘rniga ega. Rauf Parfining “Izlar” she’riga nazar tashlasak:

Go‘yo qordagi izlar -

O‘tkinchi.

Go‘yo qum ustida -

Tovon ko‘lkasi.

Ushbu misralarda o‘xshatish go‘yo bog‘lovchisi orqali hosil qilingan. Shoir izlarni o‘tkinchi deydi. Bunga sabab bugun bu izlarni qo‘yganlar bugun boru ertaga yo‘qdek. Yana bir o‘rinda esa izlarni tovon ko‘lkasiga o‘xshatgan. Ko‘lka bugungi kunda kam qo‘llaniladigan so‘zlar sirasiga kiradi. Ko‘lka so‘zi o‘rniga ko‘lanka qo‘llaniladi. Bilamizki, ko‘lanka qattiq, mustahkam bo‘ladi. Yillar o‘tsada umuman eskirmaydi. Shoir bu o‘rinda izlarni xuddi qum ustida qolib ketadigandek, o‘chmaydi ma’nosida qo‘llagan.

Yana bir she’rida:

Qara, qanday porloq erur ko‘k,

Tingla, qo‘shiq aytar yulduzlar,

Bu - oy to‘kkan shu‘la emas, yo‘q,

Bu - navoga aylangan so‘zlar.

Bilamizki, odatda, dalalarda tinchlik hukmron. Ayniqsa, shamol bo‘layotganda qulog‘imizga turli xil ovozlari eshitiladi. Shoir ko‘kni ta’riflar ekan, unda yulduzlar qo‘shiq aytishi orqali atrofdagi eshitilayotgan turli ovozlarni nazarda tutadi. Va ushbu ovozlari go‘yo kuyga aylangan so‘zdek deb ta’riflaydi.

Sirojiddin Sayyid ijodidan:

Men dunyoga nomimni

bunyod etgali keldim.

Avval o‘zni yo‘qotib

So‘ng yod etgali keldim.

Kuygan sahro ham o‘zim,

Toshqin daryo ham o‘zim,

Ishqdan ado ham o‘zim

Faryod etgali keldim.

Savollar bilan keldim,

Sadolar bilan keldim,

Yosh jonimda ming bitta

Savdolar bilan keldim.

Qat’iy niyatlar bilan

Da’volar bilan keldim.

Har bir vayrona dilni
Obod etgali keldim.

Sirojiddin Sayyidning ushbu she'rida bir qarashda dunyoga nimaga kelganligini ifodalab bermoqchidek, tushuntirmoqchidek tuyiladi. Bu dunyoga kelishidan maqsad o'zining nomini qoldirib ketish. Va bu yo'lda tinmay harakat qilish mazmunini uqishimiz mumkin. O'zini kuygan sahroga, toshqin daryoga, ishqdan ado bo'lgan insonga o'xshatadi. Shoir nohaqliklarga duch kelsa o'zini kuygan sahroga qiyos qiladi. Ularning oldini olish uchun harakat qilishini esa toshqin daryoga, shuncha ishlar orasida ishqdan ado bo'lgan insonga o'zini o'xshatadi.

Xulosa qilib aytganda, lingvokulturologiya jonli kommunikativ jarayonlarni - xalqning madaniyati va mentaliteti, ya'ni uning ongi, shuuri, ommaviy an'analari, urf-odatlar va h.k. bilan bog'liq til ifodalarining qo'llanilishini tadqiq etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1 Xudoyberganova D. Lingvokulturologiya terminlarining qisqacha izohli lug'ati. - Toshkent: "Turon zamin ziyo" nashriyoti, 2015.

2 Yusupova O. Tilshunoslik va tabiiy fanlar. - Samarqand: "SamDU" nashri, 2021.

3 Mahmudov N., Xudoyberganova D. O'zbek tili o'xshatishlarining izohli lug'ati. - Toshkent: "Ma'naviyat" nashriyoti, 2013.

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MUMTOZ ADABIYOT O'QITISHNING HOZIRGI KUNDAGI HOLATI VA MAZMUNINI BELGILASH TAMOYILLARI

*Mamitova Mahliyo Abdug'apir qizi,
stajyor o'qituvchi Jizzax davlat pedagogika universiteti*

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada maktab ta'limida mumtoz adabiyot o'qitishning hozirgi kundagi holati ko'rib chiqildi. Bugungi kunda mumtoz adabiyot o'qitish, uni tahlil qilish orqali o'quvchilarga uni mazmunini yoritib berish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada maktab darsliklaridagi mumtoz adabiyot o'qitishning dolzarb masalalari ochib beriladi.

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматривается современное состояние преподавания классической литературы в школьном образовании. В настоящее время важно преподавать классическую литературу и знакомить учащихся с ее содержанием посредством ее анализа. В данной статье рассматривается классическая литература в школьных учебниках. Выявлены актуальные проблемы преподавания.

ANNOTATION. In this article, the current state of classical literature teaching in school education was considered. Nowadays, it is important to teach classical literature, to enlighten students about its content through its analysis. In this article, classical literature in school textbooks is considered. Current issues of teaching are revealed

KALIT SO 'ZLAR. Mumtoz adabiyot, darsliklar, umumta'lim maktablari, tabdil, o'qituvchi, o'quvchi, mazmun-mohiyat, standart, dasturlar, metodik qo'llanmalar, matn, tahlil, badiiy mahorat.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Классическая литература, учебники, общеобразовательные школы, трансформация, учитель, ученик, содержание-сущность, стандарт, программы, методические пособия, текст, анализ, художественное мастерство.

KEY WORDS. Classic literature, textbooks, general education schools, translation, teacher, student, content-essence, standard, programs, methodological manuals, text, analysis, artistic skills.

Ma'lumki, hozirgi paytda umumta'lim maktablarida adabiyot ta'limi mazmunan xalq og'zaki ijodi, eng qadimgi (islomgacha bo'lgan) davr adabiyoti, mumtoz adabiyot hamda yangi davr adabiyoti tarzida o'qitilmoqda.

Bu davr, ruknlarga mansub namunalarning o'qitilish saviyasi hamda murakkablik darajasi bir xil emasligi barcha mutaxassislariga birdek ayondir. Ana shu nuqtayi nazardan maktablarimizda mumtoz adabiyot namunalari o'qitishning ayni paytdagi holatini o'rganish, tahlil qilish muammoni hal etishning omili sanaladi desak, xato bo'lmaydi. Umumta'lim maktablarida mumtoz adabiyot qanday o'qitilmoqda degan savolga, bizningcha, ba'zi juz'iy kamchiliklarga yo'l qo'yilganini kuzatish mumkin. Lekin bu "kamchiliklar"liklar nimalarda namoyon bo'ladi? Sababi nimada? Ularning ildizlari qayerga borib taqaladi? Ana shu savollarga javob topish muhim. Bu tashxis qo'yishdek bir gap. Shunga qarab chora izlanadi, tadbir belgilanadi.

Bizningcha, bunday kamchiliklarni kuzatilishining ikki: birinchisi sababi o'qituvchi shaxsiyatidan ko'ra ko'proq ta'lim mazmuniga mas'ul muassasalar, direktiv hujjatlar bilan bog'liq bo'lib, bunda, avvalo, standartlar, dasturlar, darslik va metodik hamda o'quv qo'llanmalar bo'lsa, ikkinchi sababi mumtoz adabiyot o'qitilishiga doir mazmuniy tafsilotlar, sifatiy ko'rsatkichlar alohida o'z ifodasini topishi maqsadga muvofiq, deb o'ylaymiz.

Fikrimiz isboti sifatida misol qilib "7-sinfda "Moziydan sadolar" rukni ostida mumtoz adabiyot namunalaridan Alisher Navoiyning "Mehr va Suhayl" hikoyasi, Turdining she'rlari, Uvaysiy lirikasi, Zavqiyning sayohatnomasi, Maxtumquli she'riyatidan namuna o'rganilishi ko'rsatilgan. Quyidagi nazariy ma'lumotlar o'zlashtirilishi ko'zda tutiladi: badiiy timsol, mubolag'a, tazod, qofiya, tajnis, tashbeh, muxammas, ma'rifatchilik adabiyoti, badiiy adabiyotning turlari, lirika, tabiat lirikasi to'g'risida tushunchaga ega bo'lish. O'quvchilar tomonidan egallanishi kerak bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar ham ana shu nazariy ma'lumotlar asosida belgilangan. Standartda mumtoz adabiyotning o'zigagina xos bo'lgan xususiyatlari, matni mustaqil o'qib tushunishga yo'llaydigan nazariy ma'lumotlar o'quvchining yosh xususiyatidan kelib chiqib berilishi alohida ko'rsatilmaganligi bois adabiyot o'qituvchilari o'quvchi baribir mumtoz matni tushunmaydi, undan ma'no chiqarishga qiynaladi degan bahonani ro'kach qilib, asarlar mazmunini so'zlab beradilar va bolalardan ham shuni talab qiladilar. Bu bilan go'yo standartdagi "...adibning tasvir mahoratini ko'rsatishdan ko'ra matni chuqurroq anglashga yo'naltir"ish ko'rsatmasini ado etadilar va adabiyot o'qitishdagi eng katta xatoga yo'l qo'yadilar. Aksar hollarda matni tahlil qilish muallif bu yerda unday deyapti, bu yerda bunday deyapti" qabilidagi hissiz bayonlardan iborat bo'lib qolayotganligi kuzatiladi. "Ifodadagi o'zgachalik, tasvirdagi yangilik, badiiy mahorat masalasi ochiq qoladi. Aslida standartdagi o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalariga qo'yiladigan talablarda mavjud bo'lgan "o'rganilgan asarning asosiy badiiy xususiyatlarini" tezisidan kelib chiqib, zikr etilgan nazariy ma'lumotlar dasturga ham, darslikka ham kiritilishi kerak edi. Adabiyot fanidan Davlat ta'lim standartida o'quvchini mumtoz matn bag'riga yetaklaydigan, matnga ma'no berishga o'rgatadigan nazariy ma'lumotlarning berilishi alohida belgilab qo'yilishi kerak. O'quvchilarga mumtoz matni mustaqil o'zlashtirish ko'nikma va malakalarini shakllantiradigan ma'lumotlar tizimi ishlab chiqilib, dastur va darsliklarda aks ettirgan holda sinfma-sinf tadrijiy tarzda berib borilishi maqsadga muvofiq bo'ladi[12.G.E.B,F.p.80-

bet]. Darsliklarda o‘zbek adabiyoti tarixi yaxlit bir estetik jarayon ekanligini singdirish uchun yirik adabiy siymolarning eng sara asarlari o‘rganish uchun tavsiya etilgan. Yaratilgan darsliklarda mashg‘ulotlar saviyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadigan, adabiy ta’limda ko‘zlangan maqsaddan o‘qituvchini ham, o‘quvchini ham chalg‘itadigan holatlar borki, ular to‘g‘risida to‘xtalib o‘tish joiz bo‘ladi. Ko‘pchilikka maqbul ko‘rilayotgani – darsliklarda mumtoz adabiyot namunalari bilan so‘ng bu matnlar mazmuni nasriy bayon tarzida alohida berilishidir. Bir qarashda haqiqatan ham yaxshi: mumtoz adabiyotni tushunish qiyin, o‘quvchi avval matnni o‘qib ko‘radi, tushunmasa, uni berilgan mazmuniy bayonga solishtirib, ma’noni uqib oladi. Asta-sekin unda mumtoz matnni o‘qish va uqish malakasi shakllanadi. Shunday bo‘lsa, qani edi. Darslik mualliflari ana shunday ijodiy yondashuvni ko‘zda tutib nasriy bayonni berganlar. Lekin amaliyot bu maqsadga butunlay zid holatni namoyon etmoqda. Bunday darsliklar bilan ishlashda o‘qituvchilarning aksariyati asosiy matnni tashlab, hatto o‘quvchilar e’tiborini sal bo‘lsa ham unga qaratmay, to‘g‘ridan-to‘g‘ri mazmuniy bayonni o‘qitib qo‘ya qolmoqdalar. O‘quvchilar mumtoz asarlarni emas, balki ularning darslik mualliflarining tushungan darajasidagi mazmuni bilan tanishmoqdalar xolos. Juda insof qilgan, adabiyot darsi mas’uliyatini his etgan muallimlar bir sira original matnni o‘qitib qo‘yishi mumkin. Bunday muallimlarni hozirgi kunda topish qiyin[3.A.O‘.M.448-bet].”

Achinarli holat shuki, darsliklarda mumtoz asarlar matni berilmay, ularni hozirgi tilga tabdil qilib berilgan holatlar ham bor. Bu yuqorida eslatilgan 9-sinf darsligining 2002-yil nashrida ajabtovur tarzda namoyon bo‘ladi. Unda “Xamsa”dagi “Layli va Majnun”, “Sab’ai sayyor”, “Saddi Iskandariy” kabi uch buyuk doston mazmuni bor-yo‘g‘i ikki sahifada bayon etib berilgan. Bu holatda bitirayotgan o‘quvchilar bu dostonlarning har biri to‘g‘risida yarim betdan chog‘roq bayon bilangina tanishib o‘rta maktabni tugatganlar. Bu hol o‘quvchini, umuman, badiiy, xususan, mumtoz matndan uzoqlashtirish, begonalashtirishdan boshqa narsa emas. Navbatdagi fikrlar darsliklardagi savol va topshiriqlar xususida bo‘lib, biznicha, darsliklarda mavzular, o‘rganishga tavsiya etilgan matnlardan so‘ng savol va topshiriqlar har bir mavzudan, matndan keyin uning mohiyatini ochishga qaratilgan, asar badiiyatini anglashga yo‘naltiruvchi, qahramonlarning ruhiy olami tadqiqiga yo‘l ochuvchi savol va topshiriqlar berilishi zarur. Sababi jo‘yali va aniq maqsadni ko‘zlangan savol, topshiriqlar adabiyot darslarining samaradorligini ta’minlasa, faktlarnigina qayd etishni talab etuvchi so‘rovlar mashg‘ulotlar saviyasining past bo‘lishiga olib keladi. Amaliyotda savol va topshiriqlar mohiyatiga ko‘ra:

- a) faktologik;
- b) konseptual kabi ikki turga ajratiladi.

Faktologik savollar va topshiriqlar asosan darslikda mavjud bo‘lgan yoki o‘qituvchi so‘zlab bergan faktlarni qayta so‘zlab berishni ko‘zlaydi. Bunday savollar ustuvor bo‘lgan darslarda o‘quvchi fikrlamaydi, matn ustida izlanmaydi. Chunki ularning javoblari darslikning o‘zida berilgan, faqat birrov o‘qib topib olinsa bas. Ko‘pincha amaliyotda o‘quvchilar darslikdagi savollarga javob topish uyga vazifa qilib berilganda, darslik sahifalarining chetiga javoblari bayon etilgan o‘rinlarga shu savol raqamlarini qo‘yib chiqishadi. Eng achinarlisi, ba’zan uyga vazifani shu tarzda bajarishni o‘qituvchilarning o‘zlari ko‘rsatib beradilar. Bir qarashda bu hamma uchun qulay: bola qiynalmaydi, ortiqcha zo‘riqmaydi, bir zumda darsni tayyorlab qo‘yadi. Ammo bu holat adabiy ta’lim uchun qimmatga tushmoqda. Oqibatda badiiy so‘zni his qilishdan mahrum, badiiy asar tahlili bo‘yicha ko‘nikma va malakasi shakllanmagan, mutolaadan zavq tuymaydigan bitiruvchilarga ega bo‘linmoqda.

Konseptual savol va topshiriqlar o'quvchini o'ylashga, mustaqil fikrlashga, izlanishga chorlaydi, asar badiiyati, uning mazmuniga mustaqil nazar tashlash, o'ziga xosliklarini, farqli jihatlarini topishga yo'llashi jihatidan g'oyat muhim metodik apparat sanaladi. Kitobdan ularga chaynalgan luqma kabi tayyor javoblar topilmaydi, har bir savolga tayyorlanish, matnni sinchkovlik bilan o'qish, qahramonlarning ruhiy kechinmalarini o'z qalbidan o'tkazishga to'g'ri keladi. Javob topish yo'lidagi aqliy, ruhiy zo'riqishlar avvaliga qiyin tuyulsa-da, keyinchalik izlab topilgan haqiqatlar, kashf etilgan go'zalliklar o'quvchilar uchun shirin "azob", estetik lazzat manbayiga aylanishi metodikaga oid adabiyotlarda ta'kidlanadi[4.M.p.l.302-bet].

Agar diqqat qilinsa, birinchi darslikdagi savol va topshiriqlarning barchasi konseptual xarakterga ega bo'lib, har bir matnga alohida tuzilgan. Ularga javob topish uchun o'quvchi matnga murojaat qilishi, uning mohiyati to'g'risida fikr yuritishi lozim bo'ladi. Ya'ni bola tafakkurida bir necha idrokiy bosqichlarni o'tashi orqali badiiy haqiqatdan hayotiy haqiqat tomon boradi. Bu yerda qiziq bir holat kuzatiladi. Ijodkor badiiy asar yaratar ekan, hayot haqiqatini badiiy haqiqatga aylantiradi. Adabiyot darslarida muvaffaqiyatli tuzilgan savol, topshiriqlar esa ters jarayonni vujudga keltiradi: o'quvchi badiiy haqiqat orqali hayot haqiqatiga qaytadi, turmushga chuqurroq nazar tashlaydi, olam va odam muammolari borasida fikr yurita boshlaydi. Zero, "mustaqil ijodiy izlanishlar chog'ida o'quvchilar o'zaro muloqotda bo'ladilar, tadqiqotlari yuzasidan o'qituvchiga savollar bilan murojaat etadilar. O'qituvchi ularning mustaqil izlanishlari qay yo'sinda ketayotganligidan xabardor bo'ladi, zarur maslahatlar beradi, o'quvchilar faoliyatini boshqaradi. Belgilangan muddat yaqinlashgan sayin o'quvchilarning mustaqil ijodiy izlanishlari ham yakunlanib boradi. O'qituvchi ularning mustaqil mulohazalari bilan tanishib, zarur o'rinlarni to'ldiradi, yakuniy mashg'ulotni tashkil etadi"[13.M.M.A.t.m.277-bet]. Adabiyot o'qituvchisi mustaqil ijodiy tadqiqot olib borayotgan o'quvchilarga quyidagilarga ahamiyat berishlarini ta'kidlashi lozim: a) Ijodkor hayotiga oid ma'lumotlar bilan tanishishda tarixiy sharoit va o'sha davrdagi adabiy muhitga e'tiborni qaratish; yozuvchi yaratgan asarda zamonasining qanday dolzarb ijtimoiy-ma'naviy masalalari aks etgan va ularga nisbatan ijodkor munosabatini belgilash; b) yozuvchi badiiy mahoratiga badiiylilik va haqqoniylik talablari asosida baho berishda xilma-xil asarlarni qiyosiy o'rganish; d) ijodkor uslubining shakllanishiga ta'sir etgan adabiy an'analar, ijodiy ta'sir va shaxsiy izlanishlar ahamiyatiga e'tibor berish; c) yozuvchi hayoti va ijodini yorituvchi adabiyotlardan foydalanish.

"Professor Q.Yo'ldoshev adabiy ta'limni tubdan yangilashda uning milliy-tarixiy ildizlariga tayanish kerakligini alohida ta'kidlaydi: "Qadim Turkistondagi maktablarda badiiy adabiyot asrlar davomida tajalli nazariyasiga tayanilgan holda o'qitilib kelingan. Negaki, ...chinakam badiiy asarlarning asosiy qismi yaratilishida tajalli tamal toshi vazifasini o'tagandir. Bu nazariyaga tayanadigan adabiy ta'lim o'quvchilarda ma'naviy sifatlarning shakllanishiga, bolalarda yaratuvchining qudratidan hayratlanish, qahridan qo'rqish, go'zalligidan zavqlanish singari xislatlarni barpo etishga ahamiyat beradi. O'quvchilarning qalbini tarbiyalashga, tuyg'ularini, hissiyotlarini noziklashtirishga diqqat qiladi. Tajalli asosida ish ko'radigan adabiy ta'lim komil shaxs tarbiyalashni maqsad deb hisoblaydi".

Olim o'quvchilar ma'naviyatini shakllantirishda asarlarning o'quv tahlili ustuvor mavqeda bo'lishi lozimligini qayd etadi.

Mustaqil yurtimizda adabiyot o'qitish jarayonining yo'nalishini belgilab beruvchi "Adabiy ta'lim konsepsiyasi" nomli bosh hujjatni yaratishda ham Q.Yo'ldoshev ilg'or qarashlarga tayangan. Uning rahbarligida yaratilgan adabiy ta'lim standarti, dasturi, ular

asosida yaratilgan darslik, o'quv va metodik qo'llanmalarda milliy qadriyatlar va estetik asoslar ustuvorlik qiladi.

Q.Yo'ldoshevning "Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari" kitobida adabiy ta'lim tizimini tubdan yangilashning ilmiy-nazariy va tashkiliy tamoyillarini ishlab chiqqan. Asarda olim o'quvchilarga tayyor tushunchalar berish emas, balki badiiy matn asosida o'quvchilarda ma'naviy qarashlar, estetik did qaror toptirish birlamchi ahamiyatga ega ekanini ko'rsatib bergan. U "Adabiyot o'qitish metodikasi" qo'llanmasi mualliflaridan biri sifatida adabiy ta'limning o'zak masalalariga yangicha yondashuv namunasini ko'rsatgan.

Olimning adabiy ta'limni "...yangi ijtimoiy ong talablari darajasida tashkil etishning tamoyillarini belgilash pedagogika nazariyasi uchun ham, adabiyot o'qitish metodikasi uchun ham, tarbiya amaliyoti uchun ham kechiktirib bo'lmaydigan zarurat"[5] ekanini alohida ta'kidlashi adabiyot o'qitishni yangilashning muhim masalalarini ko'zda tutadi. Milliy va chet eldagi ilg'or pedagogik qarashlarni qiyoslab o'rganish, adabiyot o'qitishda tayaniladigan metodik, pedagogik va estetik asoslarga yangilanayotgan pedagogik tafakkur nuqtai nazaridan yondashuv olimning ilmiy tadqiqotlari qimmatining oshuviga sabab bo'ldi.

Q.Yo'ldoshev tomonidan "Adabiyot o'qitish konsepsiyasi" ishlab chiqildi. So'ngra shu yo'nalishning "Davlat ta'lim standarti" (Q. Husanboyeva bilan hamkorlikda) yaratildi. Bu davlat ahamiyatiga molik rasmiy hujjatlarga tayangan holda "Adabiyot" dasturi va darsliklarning yangi avlodi yozildi. Bularning yaratilishida olimning xizmatlari katta bo'ldi. Q. Yo'ldoshev "Adabiyot" darsliklari pedagogika, metodika, psixologiya va adabiyotshunoslik ilmidagi eng yangi qarashlarga tayangan holda yaratilib, yangi davr nafasini aks ettirishiga alohida e'tibor qaratdi.

Bundan tashqari, "Adabiyot" darsliklariga qo'yiladigan talablar", "Adabiyot" majmualariga qo'yiladigan talablar" kabi rasmiy-metodik hujjatlarga ham u mualliflik qilgan. O'quvchiga tayyor bilimlar berilmay, DTS talablari asosida dasturda o'rganishga taqdim etilgan bilimlarni bola o'z mehnati bilan o'zlashtirishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Ma'lumki, mehnat bilan erishilgan har qanday narsa bir umr yodda qoladi va kerak bo'lganda, hayotga tatbiq etiladi.

Darsliklar bolani ta'lim jarayonining obyeksi bo'lish maqomidan darsning o'qituvchi bilan teng huquqli subyekti, ijrochisi darajasiga ko'tarilishi kerakligi ko'zda tutilib yaratilishi joiz. Ularni oddiy ishtirokchilikdan ta'lim jarayonining subyekti – bevosita ijrochisi martabasiga ko'tarish kerak. O'qituvchi bolalarning mehnatini to'g'ri boshqarib tura bilsa, o'quvchilar bilishlari kerak bo'lgan badiiy va hayotiy haqiqatlarni o'zlari kashf etadilar.

Biror badiiy asar va uning mazmunini qayta eslashga qaratilgan savollar tuzib qo'yish darslik yaratish degani emas. Adabiyot darsliklarining o'ziga xos ilmiy-pedagogik talablari, zimmasiga ortiladigan ijtimoiy-didaktik yuk bor. Duch kelgan o'qituvchi darslik yaratolmagani singari, metodika ilmi bilan maxsus shug'ullanmagan filolog ham yaxshi darslik yarata olmaydi. "Adabiyot" darsliklari, millat kelajagi ma'naviyatining shakllanishi omili sanaladi. Darslik yaratishga da'vo qilayotgan olimlar mana shu mas'uliyatni unutmashliklari kerak.

Ta'lim mazmunini tashkil etadigan o'quv rejasi, ta'lim konsepsiyasi va standarti, dastur, darslik, metodik qo'llanma singari vositalar o'qituvchi shaxsi bilan muvofiqlashgan holdagina o'qitish kechimi samarali bo'ladi. Chunki o'quv jarayonining qanday ma'no-mazmun kasb etishi bevosita o'qituvchining shaxsi, uning saviyasi, bilimi va mahoratiga bog'liq. Jamiyat va ta'lim jarayonidagi o'zgarishlarni ro'yobga chiqaradigan ham, o'quvchi bilan bevosita yuzma-yuz turadigan ham o'qituvchi.

O'quv fanlari orasida faqat adabiyot bevosita bolaning ko'ngli, uning ruhiyati va ma'naviyatini kamolga yetkazish vositasi hisoblanadi. Adabiyot darslari mutaxassis shakllantirish uchun emas, shaxs ma'naviyatini tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu bois adabiy ta'lim jarayonida sof adabiyotshunoslikdan bilim berish emas, balki, inson ko'nglini tarbiyalash ustuvor bo'lmog'i maqsadga muvofiqdir. Adabiyot darslarida badiiy asarlar tahlil qilinib, qahramonlarning xatti-harakatlari muhokama etilish jarayonida o'quvchilar odam va olam sirlarini o'rganadilar, asar muallifi va adabiy qahramonlar timsolida insonni kashf etadilar, oxir-oqibat navqiron fuqaro o'zligini anglay boshlaydi. O'zligini anglagan, mustaqil nuqtai nazariga ega bo'lgan odam o'z taqdirini boshqalar hal qilib yuboraverishiga yo'l qo'ymaydi. Insonga xos xususiyatlar bevosita ruhiyat bilan bog'liq bo'lgani uchun ham bugun ma'naviyat tarbiyasi mamlakat miqyosidagi muhim vazifaga aylandi. Ma'naviyatni tarbiyalash esa maktabda asosan adabiy ta'lim tizimi zimmasiga yuklanadi. To'g'ri, barcha o'quv fanlari zimmasida ma'lum darajada ma'naviyatni shakllantirish vazifasi bor. Biroq, adabiy ta'lim bu borada karvonboshilik qiladi. Chunki uning tadqiqot obyektining o'zi – inson.

Adabiyot darslarida odamning ichki olami, his-tuyg'ulari, kechinmalari, hayajonlari, iztiroblari o'rganiladi, tahlil qilinadi, munosabat bildiriladi. Inson umri davomida turli vaziyatlarning paydo bo'lish sabablari va oqibatlari aniqlanadi, muammolarning yechimi ustida o'yga tolinad[1.A.S.A.352-bet].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ahmedov S. va boshq. Adabiyot. 6-sinf uchun darslik. –T.: Ma'naviyat, 2005. – B.352.
2. Dolimov S. 8-sinf “O'zbek adabiyoti tarixi” darsligi uchun metodik qo'llanma. –T.: O'qituvchi, 1980. –144 b.
3. Fariduddin Attor. Hikmatlar va hikoyatlar (Forsiydan Jamol Kamol tarjomasi). –T.: Muharrir, 2010. –B. 253.
4. Hamidjon Homidiy. Mashriqzamin-hikmat bo'stoni. –T., 1997. –B.39.
5. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. Adabiyot o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – T., 2018. –B.11
6. Yo'ldoshev Q. Adabiy saboqlar. Umumta'lim maktablarining 8-sinf “Adabiyot” darsligi uchun metodik qo'llanma. – T.: Sharq, 2004.
7. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. –T.: O'qituvchi, 1996. –B.81.
8. Yo'ldoshev Q. va boshq. Umumiy o'rta ta'lim maktablari 9-sinfi uchun darslik. I qism. –T.: Yangiyo'l poligraph servis, 2014. –B.93.
9. Yo'ldoshev Q., Qodirov V. Adabiy saboqlar. O'qituvchilar uchun metodik qo'llanma. – T.: Sharq, 2005. –192 b.
10. Yo'ldoshev Q., Qosimov B., Qodirov V. Adabiyot. 7-sinf darsligi. – T.: Sharq, 2005. – B. 368;
11. Голубков В. В. Методика преподавания литературы. –М.: Госучпедгиз, 2002. – С.302.
12. Гончарова Е. Б. Формирование мотивации учебной деятельности подростков //Вопросы психологии. 2000. № 6. – С. 81.
13. Mirqosimova M. Adabiy tahlil metodikasi (Adabiyot o'qituvchilari va talabalar uchun qo'llanma). –T.: RO'MM, 1993. –B.277.

O‘QUVCHILARNING OG‘ZAKI VA YOZMA NUTQINI O‘STIRISHGA MO‘LJALLANGAN MASHQLAR.

Turanazarova Nilufar

Stajyor o‘qituvchi, Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya

Ushbu maqolada o‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqni o‘stirishga mo‘ljallangan mashqlar va metodlarning qo‘llanilish sharti va tartibining o‘ziga xos xususiyatlarini nazariy ma‘lumotlar asosida amaliy egallashga o‘rgatish to‘g‘risida so‘z yurutilgan.

Аннотация

В данной статье говорится об обучении студентов на практике особенностям условий и порядка использования упражнений и методов, предназначенных для развития устной и письменной речи на основе теоретической информации.

Annotation

This article talks about teaching students to practice the specific features of the conditions and procedures for the use of exercises and methods designed to develop oral and written speech based on theoretical information.

Kalit so‘z: Nutq, og‘zaki va yozma nutq, hikoya, matn, monologik nutq, nutq uslubi, badiiy asar.

Ключевое слово: Речь, устная и письменная речь, рассказ, текст, монологическая речь, стиль речи, художественное произведение.

Keyword: Speech, oral and written speech, story, text, monologue speech, style of speech, artistic work.

O‘quvchining nutqini o‘stirish bu tizimli va davomiy jarayon hisoblanib o‘qituvchi tomonidan berilgan erkin topshiriqlarni mustaqil tarzda talqin qila olish, topshiriqni bajarilish jarayonida tushunchalarni tasavvurda aks eta oladigan darajada anglanishi muhimdir, ammo o‘quvchining matndan olgan tushunchasi topshiriqni bajarish uchun berilgan yaqqol ko‘rsatmasidan boshqacha bo‘lishi mumkin, chunki xulosalar o‘quvchilarning o‘z aql va zehni, qiziqishlari va tashabbuslari asosida hosil qilinadi. O‘quvchilarning har bir chiqargan xulosalariga tayangan holda tafakkuri o‘tib boradi – bu yozma va og‘zaki nutqni rivojlantirishning asosini tashkil qiladi. Shunga qaramay o‘qituvchi o‘quvchilarning nutqiy ko‘nikmalarini oshirish, fikrlarni jonli tarzda tasavvur qilishlari va berilgan topshiriqni bajarishlari uchun aniq shart va ko‘rsatmalar asosida shakllanadigan ma‘lumotlarga e‘tibor qaratmog‘i kerak. Og‘zaki va yozma nutq, shuningdek o‘quvchining nutq tamoyillaridan habardorligini tekshish uchun ham har xil mashqlar ko‘zda tutiladi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, o‘quvchilarning nutqiy bilim va kompetensiyalari davriy rivojlanishi, uni takomillashtirish yo‘llari tushunarli va batafsil tasnifini yoritib beruvchi murakkab tadqiqot ishidir, chunki u alohida yoki butun bir tilning imkoniyatlarini batafsil yoritib beradi.

Og‘zaki nutqni o‘stirishda ko‘p holatda matnlardan foydalanish an‘anaga aylanganligi hech kimga sir emas. Ammo o‘quvchining yoshi va salohiyatidan kelib chiqib erkin matn tanlash o‘qituvchidan alohida e‘tibor talab qiladi. Quyida endi keltirilgan fikrlarimizga dalil sifatida matn va matn asosida bajarilishi mumkin bo‘lgan topshiriqlardan namuna keltirib o‘tamiz.

“Hunarsiz kishi o‘limga yaqin” o‘zbek xalq ertagi.

Hunarsiz kishi o'limga yaqin

O'tgan zamonda bir podsho yashagan ekan. Kunlarning birida u ovga chiqibdi-da, o'sha yerdagi bir o'tinchining go'zal qizini ko'rib uni sevib qolibdi.

Podshoh tomonidan kelgan sovchilarga:

-Podshohingizning nima hunari bor, men hunarli kishiga turmushga chiqaman?- debdi qiz.

Sovchilar:

-Dunyoda podshohlikdan ham katta hunar bo'ladimi? Podshoh barcha hunarli kishining otasi bo'ladi,- deyishibdi.

Qiz:

-Menga hunarlilarning otasi kerak emas, hunarlining o'zi kerak. Zamon o'zgarishi bilan bugun podshoh bo'lgan kishi ertaga tilanchi bo'lib qolishi mumkin. Podshohingizga borib ayting, menga hunarini ko'rsatsin, undan so'ng tegaman.-debdi.

Sovchilar qaytib kelib, qizning javobini aytibdilar. Podshohning bu so'zlarga achchig'i kelib, qizni jazolamoqchi bo'libdi-yu, biroq qizga bo'lgan sevgisi bunga yo'l bermabdi.

Nima qilarini bilmay, o'zini o'qitgan muallim bilan kengashibdi. Muallim "Yetmishta yangi hunar" degan kitobni keltiribdi-da, uni tovush chiqarib o'qibdi. Bir yerdan "hunarsiz kishi o'limga yaqindir" degan so'zlar chiqib qolibdi. Muallim ham shu yerda kitobni yopibdi-da:

-Qizning so'zi to'g'ri, "hunarliga tegaman" desa haqqi bor,- debdi.

Podshohning ilgarigi dardiga yana ming dard qo'shilibdi. Muallimga ruxsat beribdi-da, o'zicha bir hunar o'rganmoqqa ahd qilibdi. Ertasiga podshoh taxtiga o'tirgan chog'ida, bir kishi bir gilam olib kelibdi. Bu gilamni ko'rish bilan podshohning ko'ngliga gilam to'qishni o'rganish havasi tushibdi. Gilamdo'z dankasini o'rgatishni o'tinib so'rabdi. U podshohga o'z kasbini yigirma besh kun davomida o'rgatibdi. Kerakli narsalarni tayyorlab, podshoh o'z qo'li bilan gilam to'qib, o'tinchining qiziga sovchilardan berib yuboribdi. Sovchilar qizga podshohning o'z qo'li bilan to'qigan gilamini ko'rsatganlarida u:

-Mana endi podshoh men istagan kishi bo'libdi, borib aytinglar, to'yni boshlayversin,- debdi.

Endi topshiriq asosida berilgan savollarga javob bering.

Bu topshiriqni bajarishdan oldin hikoya va maqolalarni o'qib chiqishingiz zarur bo'ladi. Topshiriqdagi savollar siz o'qigan matnga oiddir. Ayrim savollar osonroq va ayrimlari qiyinroq tuyulishi mumkin, ammo har qaysi savolga javob berishda ongingizda ma'lum bir aniq va mantiqli javobni shakllantirib olishga harakat qiling. Ba'zi savollarga 4 ta javob varianti berilgan, siz o'z fikringizni yig'ib to'g'ri bo'lgan harfni belgilang.

Birinchi misolda shunday savol keltirilgan va unga qanday to'g'ri javob berish ham ko'rsatilgan.

1.Podshoh yoqtirib qolgan qiz kimning qizi edi?

A) savdogarni.

B) dehqonni.

C) o'tinchini.

D) baliqchini.

2. Qizga qanday inson kerak ekan ?

A) jang san'atidan habardor.

B) hunarli.

C) mehnatkash.

D) boy-badavlat.

3.Podshohning dardiga dard qo'shilishiga nima sabab bo'ldi?

1 _____

4. Podshohning ko'ngliga tushgan hunarga kim sababchi bo'ldi?

1 _____

5. Qiz podshohning qaysi ishi uchun sovchilarga to'yni boshlayverishini aytdi?

A) qizni jazolamoqchi bo'lgani uchun.

B) gilam sovg'a qilgani uchun.

C) otasini zindonga tashlagani uchun.

D) asrga olgani uchun.

6. Podshohning bu yerga meni o'lim haydab kelgan ekan degan xulosaga kelishiga nima sabab bo'ldi? javobni 2 ta vaziyatda ifodalang.

1 _____

2 _____

7. Podshoh nechi kun muhlat so'raydi kabobchining odamlaridan?

A) 25

B) 40

C) 30

D) 20

8. Podshoh o'z hunarini aytish bilan nimani maqsad qilgan deb o'ylaysiz?

1. _____

9. Podshoh gilamni kimga tortiq qilinglar deb aytadi?

A) xotiningga.

B) vazirlarga.

C) podshohga.

D) kambag'allarga.

10. Podshoh gilamda qanday belgi qoldirdi?

A) teshik qoldirdi.

B) muhr qoldirdi.

C) zindon xaritasini chizdi.

D) yordam so'radi.

11. Kabobchining odamlari gilamni kimga berdi?

A) vazirga.

B) soqchiga.

C) malikaga.

D) vazirga.

12. Podshoh tushurgan muhrni kim ko'rdi?

A) vazir.

B) o'tinchining qizi.

C) soqchilar.

D) yo'lovchi.

13. Podshohning hunar o'rganishiga nima sabab bo'ldi?

Podshohning hunar o'rganishiga qaror qilishiga sababni yoz, javobingni tasdiqlash uchun matndan tegishli misol keltirilgan gaplarni ajratib yoz.

14. Podshoh o'rgangan hunar uni nimadan qutqarib qoldi? O'z javobingni hikoyadagi ma'lumotlardan foydalanib tushuntir.

1. _____

15. Nima deb o'ylaysan, Podshohga o'rgangan hunari keyinchalik ham yordam berarmikan?

1. _____

16. Hunarning odamlar hayotidagi o'rni qanday? U hammaga kerakmi, qanday hunarlarni bilasan. Sen o'zing qaysi hunarni yaxshi ko'rasan va nima uchun.

Bittasi sababini keltiring.

1. _____

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'nggi yillarda, PIRLS, TIMSS, TALIS, EGRA, EGMA va shu kabi xalqaro baholash dasturlariga tayangan holda o'quvchilarning o'qib-tushunish ko'nikmasini aniqlash mamlakatimiz ta'lim tizimida joriy qilindi. Aynan PISA xalqaro baholash dasturi o'tkazilganidan so'ng boshlang'ich sinflar o'rtasida o'qish savodxonligi doirasida xotiraga tayanib, o'quvchilar matn bilan tanishganlaridan so'ng matn asosidagi savollarga javob berish orqali baholanishlari samarali emasligi haqidagi munozaralarning paydo bo'lishiga olib kelganligini inobatga oladigan bo'lsak, matn bilan ishlab, javob berish o'quvchilarga qiyinchilik yaratishi, shuningdek, o'quvchiga matnli topshiriq berilib, qisqa vaqtdan keyin matn olib qo'yilsa, kitobxonning o'qib-tushunish ko'nikmasi xotirada saqlab qolish ko'nikmasi bilan aralashib ketishi ham aniqlangan. Albatta dasturda o'qish savodxonligining bu jihati ham inobatga olingan. Shu kabi boshlang'ich sinflardagi muammolarni asos qilib, og'zaki va yozma nutqni o'stirish barcha bilim olish va ijobiy natijalarga ega bo'lishning kalitidir desak xato bo'lmaydi. Nutq o'stirish - so'z ustida ishlash; so'z birikmasi va gap ustida ishlash; bog'lanishli nutq ustida ishlash kabi yo'nalishlarga ajratilgan. So'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash uchun lingvistik baza bo'lib leksikologiya (frazologiya va stilistika bilan birgalikda), morfologiya, siintaksik xizmat qiladi; bog'lanishli nutq esa logika, adabiyotshunoslik va murakkab sintaktik butunlik lingvistikasiga asoslanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matchanov S. va boshqalar O'qish kitobi. 4-sinf darsligi. Toshkent – 2020. 160 bet.
2. Norboyeva D. 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha o'tkaziladigan xalqoro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish uchun daftari Toshkent, 2019-yil, 15 bet.
3. Ona tili o'qitish metodikasi (Boshlang'ich ta'lim fakulteti talabalari uchun darslik): [K. Qosimova], S.M atchonov, X. G'ulom ova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. — T.: «NOSHIR», - 2009. 352 b.
4. Turanazarova , N. ., & Jazoirov, M. . (2023). PISA XALQARO BAHOLASH DASTURIDA TOPSHIRIQLAR TAYYORLASHDA MATNLARNING O'RNI. Наука и технология в современном мире, 2(9), 80–83
5. Markaz.tdi.uz - Ta'lim inspeksiya huzuridagi Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi

НОФАОЛ ЛЕКСИК БИРЛИКЛАРНИНГ ТАСНИФИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

Тешаева Мафтуна Бахтияровна,

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялар университети тадқиқотчиси

Лексика муттасил ўсиш ва ривожланишда бўлиб, унда доим янги сўзлар пайдо бўлади, тилдаги мавжуд сўзларнинг баъзилари аста-секин эскириб боради. Эскилик бўёғига эга бўлган сўзлар тилда бирмунча вақтга қадар ишлатилади. Шунга кўра умумхалқ тили луғат бойлигини икки қатта гуруҳга ажратиш мумкин: фаол сўзлар ва нофаол сўзлар.

Калит сўзлар; нофаол лексик бирликлар,

Фаол сўзлар гуруҳига маъноси шу тилда гаплашувчи барча кишиларга тушунарли ва кундалиқ турмушда қўлланиши одат бўлиб қолган сўзлар қиради. Бу гуруҳдаги сўзлар эскилик бўёғига эга бўлмайди.

Нофаол сўзлар гуруҳига эскилик бўёғи аниқ билиниб турадиган ва кўпчиликка маълум бўлмаган сўзлар қиради. Бу гуруҳдаги сўзлар кундалиқ алоқада камроқ ишлатилади.

Нофаол сўзлар икки гуруҳга бўлинади: эскириб қолган сўзлар (архаизмлар, тарихий сўзлар) ва янги сўзлар (неологизмлар)

Архаизм ва тарихий сўзларнинг услубий вазифаси. Тилнинг ҳозирги даври учун эскилик бўёғига эга бўлган сўзлар архаизм ёки архаик сўзлар деб юритилади. Сўз маъносининг эскириши ва турли сабабларга кўра унинг ўрнини бошқа сўз олиши натижасида архаизм пайдо бўлади. Масалан: авахта (қамокхона), мусофирхона (меҳмонхона) қабилар ўзбек тилида бугунги кун нуқтаи назаридан эскирган сўзлар бўлиб, уларнинг ўрнини янги сўзлар эгаллаган.

Архаиклашиш ҳодисасининг кўринишлари:

А) сўз бутун ҳолда, яхлитлигича архаиклашади. Бу лексик архаизм дейилади: гардун (осмон), довод (сиёҳдон).

Б) сўзнинг маъноларидан бири архаиклашади. Бу семантик архаизм дейилади. Масалан, нишон сўзининг «орден» маъноси архаиклашган, у белги, аломат, из маъноларида кенг қўлланилади. Шунингдек, ғанимат сўзининг «қўлга туширилган нарса, ўлжа» маънолари архаиклашган, у «қулай, тузук, яхши» каби маънолари фаол ишлатилади.

Архаик сўзлардан тарихий воқеа, ҳодисаларни аниқ тасвирлашда услубий восита сифатида фойдаланилади. Архаизмлар бадиий асарларда, баъзи ижтимоий-сиёсий услубда ёзилган танқидий мақолаларда нутққа киноя, пичинг, мазах-масхара руҳи ва ҳажв бўёғини бериш учун ҳам ишлатилади.

Эскириб қолган сўзларга тарихий сўзлар ҳам қиради. Ҳозирги ҳаётда учрамайдиган, фақат тарихий нарса ёки воқеа-ҳодисаларнинг номини билдирувчи сўзлар тарихий сўзлар дейилади. Масалан: омоч, аллоф, бакавул, қози каби.

Тарихий сўзлар—ўзи англаган нарса ва ҳодисаларнинг ягона атамаси. Шунинг учун ҳозирги тилда уларнинг ўрнини боса олувчи синонимлар бўлмайди. Масалан, Ҳамзанинг Битсин энди эски турмуш, ул кулоҳу жандалар мисрасидаги кулоҳ, жанда сўзлари каби. Тарихий сўзлар шу хусусияти билан архаизмлардан кескин фарқланади (эскирган сўзлар ибораси буларнинг иккаласи учун мумий номдир).

Тарихий сўзлар, асосан, ўтмиш воқелигини аташда ишлатилади. Лекин васиқаси йўқ (одам); ўзига хон, ўзига бек каби халқ иборалари таркибидаги тарихий сўзлар (васиқа, хон, бек) ўтмишдаги нарса ва ҳодисаларнинг номлари бўлиб, уларнинг маънолари иборадан, англашиладиган мажозий маънога сингиб кетган. Бундай

ўринларда, баъзи, умум учун ёд бўлган тарихий сўзларни умумисътемолдаги сўзларга ўхшатиб олиш ҳодисаси («халқ этимологияси» ҳодисаси) ҳам учрайди. Масалан, сан солор, ман солор, отга бедани ким солар ибораси халқ этимологиясида учраб сан солар, манн солар, отга бедани ким солар формасини олган. Бу ерда солор тарихий сўзи умунутқдаги солар (солмоқ) феълига ўхшатиб, тенглаштириб қўйилган. Тилда сансоларлик сўзининг шаклланиши ҳам юқоридаги ибора таъсирида воқе бўлган: сан солар-сансоларлик.

Тарихий сўзлардан тарихчилар, олим ва ёзувчилар тарихий воқеа ва ҳодисаларнинг аниқ тасвирини бериш, бадиий асарга тарихий руҳ бериш учун фойдаландилар. Масалан: *Қорани оқлашга ҳеч бир подшонинг ёсасига сизмайди* гапида ёса тарихий сўз бўлиб, «қонун, тартиб» маъноларини билдиради. Бозорни айланиб юрадиган пояки воқеадан бошдан-оёқ хабардор экан. Илгариги вақтда бозор ва расталарда чилим чектириб юрувчи кишини пояки дер эдилар.

Неологизмларнинг услубий вазифаси. Адабий тил доимо янги сўзлар–неологизмлар билан бойиб боради. Неологизмлар ишлаб чиқариш ва ижтимоий муносабатда бўладиган ўзгаришлар, фан-техника янгиликлари, санъат, адабиёт ва публицистикадаги янгича тушунчалар–умуман, жамиятнинг, ҳаётнинг талаб-эҳтиёжи билан пайдо бўлган сўзлардир: новатор, чанглагич, пуркагич.

Неологизмларнинг пайдо бўлиш йўллари хилма-хил:

1. Тилнинг мавжуд лексик таркиби ва грамматик қонун-қоидалари заҳирасида янги сўз ясаш йўллари билан. Бунда сўз яхлитлигича неологизм бўлади: пайвандчи (металл уловчи), чўлқувар (бўз ерларни ўзлаштирувчи маъносида).
2. Тилдаги мавжуд сўзларнинг лексик маъноларидан бирини янги маънода қўллаш йўли билан. Масалан: чўмич сўзининг «ковш» маъноси каби: Экваторнинг чўмичи шу уюмлардан оша янги тупроқларни ирғитади.
3. Бошқа тилдан (асосан, рус тилидан) сўз қабул қилиш йўли билан. Бошқа тилдан сўз икки хил усул билан олинади:

а) айнан қабул қилинади: космонавт, самосвал;

б) калькалаш йўли билан олинади: ўзибўларчилик, ер йўлдоши каби. Калька усулини оддий таржимадан фарқлаш керак. Калькалашда бошқа тилдан ўзлаштирувчи тилга тақлидан нусха олиш асосида неологизм яратилса, оддий таржимада эса бошқа тил сўзи аввалдан мавжуд бўлган ўз сўзлар билан берилади.

1. А. Шомақсудов, И. Расулов, Р. Қўнғуров, Х. Рустамов. Ўзбек тили стилистикаси. Т.: Ўқитувчи, 1983 й.

2. Р. Қўнғуров, С. Каримов, Т. Қурбонов. Ўзбек тили функционал стиллари. С.: СамДУ нашри, 1984 й.

3. Э.Қиличев. “Ўзбек тилининг амалий стилистикаси” (педагогика олийгоҳларининг филология факультети талабалари учун ўқув-қўлланма). Тошкент «Ўқитувчи», 1992.

ESSE BADIY-PUBLITSISTIK JANR SIFATIDA

Umida Sa'dullayeva, Rayxon Shodiyeva

Navoiy innovatsiyalar universiteti

Аннотатсия. Бadiiy-publitsistik janrlarning boshqalardan farqlovchi xususiyatlari mavjudligi, shu ma'noda, esse janri tili va uslubi jihatdan o'ziga xosligi, boshqa janrlardan farqli hamda o'xshash jihatlarning mavjudligini ko'rsatib berildi.

Калит со'злар: esse, janr, badiiy-publitsistik, epigraf, intermatn, muallif pozitsiyasi.

Аннотация. Было показано, что художественно-публицистические жанры имеют отличительные черты от других, в этом смысле жанр эссе уникален по языку и стилю, имеет отличия от других жанров, а также сходства.

Ключевые слова: очерк, жанр, художественно-публицистический, эпиграф, интертекст, авторская позиция.

Annotation. It was shown that artistic and journalistic genres have distinctive features from others, in this sense, the essay genre is unique in language and style, has differences from other genres, as well as similarities.

Keywords: essay, genre, artistic and journalistic, epigraph, intertext, author's position.

Mamlakatimizda so‘nggi yillarda publitsistik uslubni o‘rganish hamda fan va ta’limni amaliyot bilan uzviy integratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish, ijtimoiy-siyosiy voqea-hodisalarni bosma media matni orqali turli til vositalari yordamida yoritishda publitsistikaning so‘nggi yutuqlariga tayangan holda olib borilmoqda. Publitsistik matndagi ideologemalar publitsistik dunyo manzarasining bir qismi, elementidir.¹

Matbuot janrini tasniflashda muallif maqsadi va unda yechiladigan ijodiy vazifa e’tiborga olinadi. “Publitsistik matni tasniflash quyidagi uch asosiy unsurdan tashkil topadi:

- a) yangilik yoki yuzaga kelgan muammo haqidagi xabar;
- b) vaziyatni ayrim-ayrim yoki to‘laqonli anglash;
- v) auditoriyaga ta’sir o‘tkazish.”²

Mavjud voqelikka badiiy publitsistik, siyosiy publitsistik va ilmiy publitsistik munosabat esse turlarini ajratishga asos bo‘lgan. *Esse* (essey) – g‘arb adabiyotidan kirib kelgan yangi janr, fransuzcha so‘z bo‘lib “qurish, urinib ko‘rish” degan ma’noni beradi, esse – erkin, subyektiv, andozalarni tan olmaydigan janr. Esse (fr. *essal* – tajriba, sinab ko‘rish), ya’ni muallifning muayyan masala, voqea-hodisa va hayotiy vaziyatga bo‘lgan individual fikr-kechinma, mushohada-mulohazalarini kompozitsion-tematik jihatdan erkin ifodalash imkonlari kengaydi. «O‘zbek tilining izohli lug‘ati»da «esse (fransuzcha *esesai* – tajriba, mashq, xomaki narsa) adabiy, falsafiy, ijtimoiy, publitsistik va boshqa mavzularda yozilgan, muammolar sistematik ilmiy tarzda emas, balki erkin shaklda talqin qilinadigan nasriy asar»³ deb keltirilgan. Aniq mavzuga tegishli bo‘lgan yakka bir shaxsning o‘z mustaqil nuqtai nazaridan yozilgan o‘y, fikr-qarashlari esse deyiladi. Ruh erkinligi, fikr erkinligi, ijod erkinligi mavjud bo‘lgandagina u o‘zligini to‘la namoyon eta oladi.

Essening keng leksikasi, uning lug‘ati bir qarashda turfa xil ekanligi ham shu bilan izohlanadi. Esse jamoatchilik uchun qiziqarli bo‘lgan va tarbiyaviy ahamiyatga ega barcha siyosiy-ijtimoiy mavzularni yoritadi. Jamiyat taraqqiyoti jarayonida essening tili muhim ahamiyatga molik, zero, “til ijtimoiy individ sifatidagi insonning uzoq muddatli belgi-tushunchalardan hosil bo‘lgan xotirasidir.”⁴ Esseda muallif pozitsiyasi doimo lirik kayfiyat va publitsistik ko‘tarinkilik bilan yo‘g‘rilganligini ham alohida ta’kidlash lozim.

¹ Солганик Г. Я. О структуре и важнейших параметрах публицистической речи (языка СМИ) // Язык современной публицистики. – М., 2000. – С. 45.

² Publitsistika tili va uslubi (to‘plam). T.: Universitet, 2004, 12-bet.

³ O‘zbek tilining izohli lug‘ati. – Toshkent: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti, 2008, 5 jild. 57-bet.

⁴ Федотова Л.Н. Контент анализ в арсенале социологии // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. Ч. 2. – М., 2004. 222-с.

Esse janrining shakllanish tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Olimlar esse janrining yuzaga kelishida ikki manbani inobatga olishadi: *g'arbiy va sharqiy yo'nalish*.

1. *Essening g'arbiy yo'nalishi*. Esse antik davrda Platonning dialektik jarayonlariga, Platonning dialektik jarayonlariga, Suqrotning esa - mayevtika ya'ni, topishmoq, metafora, paradokslar orqali so'zlovchini javob topishga qaratilgan faol holatini yuzaga keltiruvchi fikrlash maydonini to'plash g'oyasiga asoslanadi. Janr sifatida esa dastlab fransuz faylasufi Mishel Montening «Esse» («Tajribalar») asarida qo'llangan. Faylasuflar sevib ijod qiladigan falsafaning muhim adabiy janrlaridan biri essedir. Esse nisbatan kechroq tug'ilgan (Monten esselari) janr bo'lganiga qaramay, falsafada juda muhim ahamiyatga ega janrdir. Masalan, antik davrda Platon, yangi davrda Jon Lokk va boshqa mutafakkirlar undan o'z asarlarini yozishda juda unumli foydalanishgan. Esse o'zining erkinligi va sub'ektga fikr ifodalashga keng imkoniyatlar berishi bilan, masalan, ocherkdan katta farq qiladi. O Montening bizgacha yetib kelgan ushbu asari uch kitobdan iborat bo'lib, u 1580-1588-yillarda yaratilgan. Bunda Monten «Esse» haqida: «Kitobimning mundarijasi – men o'zimman» deb yozadi. Montening falsafiy, tarixiy, siyosiy, diniy, lingvistik, pedagogik, axloqiy dunyoqarashi, umumiy va xususiy qarashlari «tajribalari»da aks etgan. Monten turli xalqlarning urf-odatları, rasm-rusumlari, o'qilgan kitoblarning mazmun-mohiyati xususida yozgan, agar yozganlari asosiy manba - shaxs obraziga qaytmaganda, ular uzuq sharhlar, sitata va ko'chirmalar yig'indisi aylanardi¹.

L.G.Kayda esse janrining paydo bo'lishi antik davrga borib taqalib, Lukianning «Deklamatsiya»sida, Platonning «Dialog»i, Mark Tuliyy Sitseronning traktatlarida insonning dunyodagi barcha narsalarga shaxsiy munosabati, ya'ni ushbu janrga xos jihatlar yoritilganini ta'kidlaydi².

Rus adabiyotida essega xos alomatlar A.Gersening «Boshka tomondan: publitsistika»³, F.Dostoevskiyning «Yozuvchi kundaliklari»⁴ asarlarida ko'zga tashlanadi.

2. *Essening sharqiy yo'nalishi* Sey Senagonning «Bosh tomondagi qaydlar (Zapiski u izgolovya)» (X asr), Kamo Temeyning «Maxfiy qaydlar (Zapiski v kele)» (XIII asr), Yesi Kenkoning «Bo'sht vaqtda (V chasy dosuga)» (XV asr) asarlardagi g'oyalarga asoslanadi. 1697-yilda Frensis Bekon esse yozib, ingliz esse janrining rivojlanishiga hissa qo'shadi. B.Franklin esa XVIII asr oxiri XIX asr boshlarida AQShda siyosiy esse asoschisi sifatida tanildi. Rus adabiyoti va publitsistikasida 1930-40-yillarda Marina Svetaeva, Konstantin Paustovskiy, Ilya Erenburg, Aleksey Tolstoy, Iosif Brodskiy kabi yozuvchilar esse janrida ijod qilganlar.

Sharqda mavjud bo'lgan *noma, manoqib, holot, xotira* janrlarini esse namunalari sifatida keltirish mumkin. O.Sharafiddinov «Ijodni anglash baxti» kitobi mustaqillik yillarida yaratgan maqola, esse va adabiy suhbatlaridan tashkil topgan. «Ular yangilanayotgan zamonaviy milliy adabiy tafakkurning – XX asr o'zbek adabiyoti tarixini yangicha qayta idrok etish, qolaversa, badiiy ijodni, ijodkor shaxsini sho'ro davrining qarashlaridan farqli o'laroq, umumbashariy mezonlarda anglashning yorqin namunalaridir. Zamondosh adiblar, ilm-fan, ma'rifat, jamoat arboblari haqidagi esse-badialar bu janrning hozirgi jahon adabiyotidagi eng yaxshi namunalari bilan bir qatorda tura oladi»⁵.

Nabijon Boqiy publitsistikasida sarlavha tanlash mashaqqatidan xabardor ijodkor mahorati ko'zga tashlanadi. Chunki, har bir sarlavhalarining o'zidanoq o'quvchini beixtiyor

¹ Эпштейн М.Н. Эссе об эссе / М.Н. Эпштейн. - М., 1998. 225-240-сс.

² Кайда Л.Г. Эссе: Стилистический портрет. - М., 2008. 16-с.

³ Герцен А. И. С того берега: публицистика. Москва: Директ-Медиа, 2008. 242 с.

⁴ Достоевский Ф.М. Дневник писателя. Москва: 2008. 350 с.

⁵ Sharafiddinov O. Ijodni anglash baxti. – Toshkent: Sharq, 2004. 2-б.

o‘ylashga, uni o‘qishga majbur qiladigan mavzu borligi anglanadi. Masalan, “Bir siqim tuproq” sarlavhali maqolasi o‘quvchi xayollarida “Yurt tuprog‘idan azizroq nima bor o‘zi?” degan savolni tug‘diradi va o‘qishga qiziqishini orttiradi. Ko‘pchilik o‘quvchi gazeta va jurnallarni kuzatar ekan, dastlab sarlavhalarni ko‘zdan kechiradi. O‘quvchini esa noodatiy, kutilmagan, qiziqarli sarlavhalar e‘tiborini tortadi.

Esse erkin kompozitsiyali, uncha katta bo‘lmagan adabiy-publitsistik janr bo‘lgani uchun ham, fikrni erkin, tabiiy ifoda etadi, zamon va zamondoshlar, san‘at va adabiyot, tarix va falsafa, hayot va inson munosabatlari haqidagi qarashlar, insoniy tuyg‘u va orzu-umidlar, tarix va hayot oldidagi mas‘ullik hissi ifoda etiladi, bu ifodalar muallif dunyoqarashi, yondashuvi, fikri, o‘yi va his-tuyg‘ulari sifatida baholanadi. Shu o‘rinda aytish lozim, essening turlari bir necha xil bo‘lib, yozilish maqsadiga ko‘ra uning qay turga mansubligi aniqlanadi. “*Shoshayotgan odam*” (A.Juraev) nomli publitsistik esse-monologda insonning muammolar girdobida yashashi va doim har bir harakatida nimagadir, qayoqqadir shoshish va shu shoshqaloqlik natijasida umr o‘tib borayotigani, shoshqaloqlik umr mazmunini anglashdan uzoqlashtirishi kabi holatlar tilga olingan. Jumladan, mazkur essega epigraf tarzida A.Muxtorning “Aziz inson, senga nima kerak? Qaylarga shoshasan, qayda manziling?” degan hikmati tanlangan. Sarlavha va epigraf mavzu g‘oyasini o‘quvchiga darrov tushuntiradi. Muallif shoshib qilingan ishlar muammo keltirishi yoki samara bermasligidan ogohlantiradi.

Kuzatsak, esse janri mohiyatida ochiqlik, dolzarblik, fikr erkinligi, hozirjavoblik, turfa fikrlilik, bugungi hayotga munosabat, badiiy tafakkur yotadi. “*Shoshayotgan odam*” esse-monologida quyidagi o‘rinda bugungi hayotga munosabatni ko‘ramiz:

Zamon o‘zgarishlari shiddat bilan kechayotir. O‘tish davrining zalvorli g‘ildiraklari aslo tinmay aylanayotir. Obodlik avjiga chiqqan palla. Yurt bilan birga o‘zimiz ham, qalbimiz va turmush tarzimiz ham keskin o‘zgarib borayotir.

Keltirilgan shaxsiy fikrlar isboti tarzida intermatnlar keltirish ham esse janrining o‘ziga xos xususiyati deyiladi. “*Shoshayotgan odam*” esse-monologida quyidagi intermatnlar keltirilgan:

1.*Xayolingizga keltirsangiz, Gyote yozganidek: “Shoshqaloqlik – barcha adashishlarning onasi”, ekan...*

2. *“Eb to‘ymagan, yalab to‘yarmidi”, degan naql borku xalqimizda!*

3.*Afsuski, “sholi kurmaksiz bo‘lmagandek”, bu jarayonda ba‘zan ko‘zbo‘yamachilik, ba‘zan buyruqbozlik qilib o‘z shaxsiy manfaatlari uchun shoshayotgan ayrim g‘alamis va cho‘ntakparast kimsalarning nojo‘ya, nopok ishlarini ko‘rib ranjiysan.*

4. *“Shoshgan qiz...” degan xalq maqolini eshitmaganmisan?..*

5.*Shoir deydi:*

Avlod-ajdoding kim? Shoshmay fikr qil, Shoshmay so‘z degil-u, shoshmay zikr qil. Shoshqin daryoman, deb, vaqt-bevaqt toshma, Ummon bo‘lmoqlikka, ayniqsa, shoshma!

6.*Ahmad Yassaviy yozganidek:*

*Gunohingga tavba qilib, yig‘lab yurg‘il,
Ketarman deb, yo‘l boshig‘a borib turg‘il,
Ketganlarni ko‘rib san ham ibrat olg‘il,
Ibrat olsang, yotmish yering bo‘lar gulzor...*

7.*Shoirning o‘tli misralari yodga tushadi:*

*Uyum tuproq bo‘ldi quvonchi-g‘ami,
Kimdir boqib dedi: “Shunga shunchami?!”*

Esse matni mazmunini tushunishda keltirilgan intermatnlar o‘quvchidan keng bilimlilikni talab qiladi, essega yuklangan mazmunni to‘laroq ifoda qilishga ko‘maklashadi.

Shaxsning ichki dunyosini “chizish” esedagi mantiq yo‘nalishiga bo‘ysunadi. Adib tashqi tasvirga nisbatan ichki, ya’ni ma’naviy qiyofa tasvirida bor mahoratini namoyish qiladi. Tasvir jarayonida essenavistlar so‘zlarni tanlab-tanlab “ishga soladi”. Har bir so‘z, har bir ibora, har bir maqol bevosita yoki bilvosita, portret tasviridagidan farqli o‘laroq, ichki tasvir uchun xizmat qiladi.

O‘QISH SAVODXONLIGINING RIVOJLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

*Normuminova Dilobar Nuriddinovna,
Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti magistranti*

Annotatsiya: mazkur maqolada o‘qish savodxonligining rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar, strategiyalar, o‘qib tushunish ko‘nikmalarini shakllantirish, qolaversa matn bilan ishlash malakalari xususida fikr bildirilgan. O‘qish savodxonligini rivojlantirishda matn ustida ishlash ko‘nikmalari tahlil qilingan. O‘qish va Tushunish o‘rtasidagi farqlar ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: savodxonlik, tushunish, metakognisiya, fonemik ong, leksik sifat, kognitiv jarayon

Annotation: This article discusses the factors, strategies, reading comprehension skills, and text handling skills that influence the development of reading literacy. Text processing skills are analyzed in the development of growth literacy. The differences between reading and comprehension are revealed.

Keywords: literacy, comprehension, cognitive process, metacognition, phonemic consciousness, lexical quality.

O‘qish, tushunish endi har bir o‘quvchi uchun interaktiv, strategik va moslashuvchan bo‘lgan jarayon hisoblanadi. O‘qib tushunish darhol o‘rganilmaydi, bu vaqt ichida o‘rganiladigan jarayondir. Tushunish o‘qilgan narsadan ma’no yaratishni o‘z ichiga oladi. O‘qish bu yozilgan nutqni tushunish jarayoni. Tilshunoslik nuqtai nazaridan tushunish subleksik va leksik elementlardan iborat. So‘nggi tadqiqotlar, psixolingvistika, shuni ko‘rsatadiki, matnni tushunish uchun o‘quvchi metalingvistikaga ega bo‘lishi kerak. Metalingvistik ongni aniqlashda Lorik va Torok & Hodi tadqiqot olib borgan. Tilni obyekt sifatida o‘ylash va uni ongli ravishda boshqarish tushunish qobiliyatini shakllantiradi.

Metakognisiya o‘z fikrlaringiz haqida o‘ylashdir. Lug‘at va so‘z ma’nosini tushunishni osonlashtiradigan muhim omildir. Perfetti “Leksik sifat gipotezasi”ni ishlab chiqdi, bu esa o‘qish qobiliyatlari imlo, fonologiya, morfologiya va so‘zning ma’nosi bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi.

O‘qish odamning atrofidagi hamma narsani o‘rganishi uchun eng muhim qobiliyatlardan biri va boshlang‘ich nuqtasi. Bu maktabda va butun hayot davomida o‘rganish uchun juda muhimdir. Bu ko‘nikma o‘quvchilarga matn, tasvirlar va ularning xabarlarini tushunish, e‘tiqodlar, amaliyotlar haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish va ularning keyingi avlodga o‘tishini ta’minlash hamda oldingi tajribalarini yangilari bilan bog‘lash imkonini beradi. Ingliz olimi Aleksandr aytganidek, “O‘qish bugungi kunda har qachongidan ham muhimroqdir, chunki bilimli fuqaro bo‘lish, tanlagan kasbida muvaffaqiyatga erishish uchun juda muhimdir. [Aleksandr, 2007: 66].

O‘qish va tushunish ikki xil narsadir, lekin ajralmas. O‘qishning o‘zi tushunishdir. Agar ma’lumot qayta ishlanmasa, tushunish amalga oshmagan bo‘lsa, demak o‘qish sodir

bo‘lmagan. Bernardezga ko‘ra, “o‘qish bosma so‘zlar yoki yozma belgilarning ma’nosini bilish va tushunish san’ati, shuning uchun o‘qish aniq tushunishdir”. Melon-Galvez va Dela Cerna fikriga ko‘ra, tushunish so‘zi lotincha “prehendre” so‘zidan olingan bo‘lib, “ushlash” degan ma’noni anglatadi, bu tushunish san’ati yoki qobiliyatidir.[Gina Cervitte, 2001: 25].

Bernardez tushunishning to‘rtta darajasini tasniflagan: so‘zma-so‘z, izohlash darajasi, tanqidiy daraja va qo‘llash darajasi.

So‘zma-so‘z darajada, o‘quvchilar o‘qigan narsalarining asosiy ma’lumotlarini tushunishlari kerak, bu hikoyadagi qahramonlarni aniqlashni o‘z ichiga oladi.

Ikkinchi daraja, talqin qilish, izohlash darajasi, bunda o‘quvchilar o‘qish parchasida yozuvchining ma’lum bir vaziyatga nisbatan nimani nazarda tutmoqchi ekanligini bilishlari kutiladi.

Tanqidiy darajada o‘quvchilar yozuvchining ishini muhokama qilishlari yoki tanqid qilishlari kerak. Misol uchun, o‘qituvchi o‘quvchilardan yozma ish uchun oxiri yoki sarlavhasi mos keladimi yoki yo‘qligini so‘rashi mumkin va ular javoblarini asoslashlari kerak.

So‘nggi darajada o‘quvchilar o‘qiganlarini turli xil tadbirlar orqali qo‘llashlari kutiladi. Masalan, o‘quvchilar ma’lum bir yozma ish mavzusi haqida qisqacha matn yozadilar.

O‘qish va matndagi ma’lumotlarni tushunish orqali tushunish rivojlandi. Tushunishni rivojlantirish o‘quvchilardan hikoya va izohli matnni tahlil qilish, izohlash va javob berish talab qilinadi. [Bernardez, 2009: 36].

So‘z ma’nosini bilish va matnni tushunish o‘qish tushunchasining muhim elementlari hisoblanadi. O‘quvchi o‘zi o‘qigan so‘zlarni tushunmasa, u butun matnni tushunmaydi. Ota-onalar va o‘qituvchilar o‘quvchilar matnlarda uchraydigan potentsial noma’lum so‘zlarni aniqlashi va yangi so‘zlarning ma’nosini tushunishi uchun kontekstli maslahatlar berishga yordam berishlari mumkin.

O‘qish savodxonligini rivojlantirish uchun foydali strategiyalar:

–talabalar qog‘oz va qalam bilan o‘qishi kerak. Ular taxmin qiladigan yoki tushunadigan narsalarni eslatib qo‘yishadi. Ular savollarni yozishi, barcha ta’kidlangan so‘zlarning ro‘yxatini tuzishi, aniqlanishlari kerak bo‘lgan biron-bir notanish atamani topishi kerak. Bu sinfda keyinroq muhokama qilish uchun tayyorgarlikda ham yordam beradi;

–talabalar matn muallifi tomonidan taqdim etilgan maslahatlardan foydalanishlari kerak. Kontekstli maslahatlarga, ya’ni bilmasligi mumkin bo‘lgan so‘zlardan oldin yoki keyin to‘g‘ridan-to‘g‘ri so‘z yoki iboraga qarashlari mumkin.

–kontekstli maslahatlar quyidagicha bo‘lishi mumkin: Ildizlar va qo‘shimchalar, so‘zning kelib chiqishi, kontrast (so‘zning qanday so‘z bilan solishtirilganligini yoki gapning boshqa so‘z bilan solishtirilishini bilish)mantiq (noma’lum so‘zni tushunish uchun jumlaning qolgan qismini hisobga olgan holda ta’rif (so‘zga mos keladigan izohni ishlatish) misol yoki tasvir;

–Grammatika, so‘zning ma’nosini yaxshiroq tushunish uchun jumlada so‘z qanday ma’no anglatishini aniqlash.

–PQRRni amaliyotga tatbiq etish.Bu to‘rtta bosqichdan iboratdir. Preview, Question, Read, Reflect, Read and Review. Ko‘rib chiqish, o‘quvchilarga umumiy ma’lumotni olish uchun materialni tekshiradi. O‘quvchilar o‘qiyotganda o‘zlariga savol berishlari kerak. Matnni o‘qiyotganda o‘quvchilar vaqti-vaqti bilan o‘qishni to‘xtatib, o‘qiganlarini umumlashtirishi kerak. Xulosa yaratishda talabalar eng muhim g‘oyalarni integratsiyalash

va matn axborotidan umumlashtiradilar. Muhim fikrlarni ahamiyatsiz yoki ahamiyatlilarga ajratish kerak. Xulosa tuzish va umumlashtirish amaliyotni yanada tushunarli qiladi.

Oilaning ijtimoiy-iqtisodiy holati o'quvchilarning o'qish savodxonligiga sezirarli darajada ta'sir qiladi. Odatda bir yoki ikki bolali oilalarning bolalari yaxshiroq tushunishadi.

Bolaning o'qish qobiliyatiga ko'plab omillar, jumladan, boshlang'ich bilim, uy muhiti, maktab tajribasi va qiziqish darajasi ta'sir qilishi mumkin. Biroq, sof o'qish qobiliyati bolaning beshta erta savodxonlik qobiliyatiga ega bo'lgan muvaffaqiyati bilan bevosita bo'liqdir; fonemik xabardorlik, alifbo printsiplari, ravonlik, so'z boyligi va tushunish. Ota-onalar va o'qituvchilar ushbu beshta asosiy ko'nikmalarni rivojlantirish orqali o'qish savodxonligini oshishiga ko'mak berishadi.

Fonemik ong – bu tovushlarni eshitish va og'zaki boshqarish qobiliyati. Bu mahorat butunlay og'zaki, yozma emas, til bilan amalga oshiriladi. Kuchli fonematik ongga ega bo'lgan bolalar o'qish paytida so'zlarni yaxshiroq aytishadi. Fonemik tushuncha so'zlarni alohida tovushlarga bo'lish, so'zlarni hosil qilish uchun tovushlarni aralashtirish, jumlar bilan so'zlarni tanib olish, bo'g'inlarni ajratish va qofiyali so'zlarni aniqlash va ishlab chiqarish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Alifbo tamoyili harflarni taniy olish, so'zlarning alohida harflardan yasalganligini tushunish va tovushlarni bosma harflar bilan bog'lash qobiliyatini o'z ichiga oladi. So'zlarni dekodlash yoki ovoz chiqarib aytish alifbo printsiplari bilan bog'liq bo'lgan muhim mahoratdir.

Ravon o'qish o'quvchining o'qish aniqligi va tezligini o'z ichiga oladi. Ravon o'qiydigan o'quvchi matnni to'g'ri, tez va mos ovoz ohangida o'qiy oladi. Ravon o'qish o'quvchilar uchun yanada yoqimli va tajribaga ega bo'ladi. Ravon o'qiydiganlar odatda deyarli hech qanday qiyinchiliksiz o'qiy oladilar. Bu ularga so'zlarni dekodlash va tanib olishdan farqli ravishda tushunish va lug'atga o'z sa'y-harakatlarini jamlash imkonini beradi. Talaba matndan ma'no topadigan malakali o'quvchi bo'lishi uchun u birinchi navbatda ravon o'quvchi bo'lishi kerak.

Lug'at o'qish paytida so'zlardan ma'no olishni o'z ichiga oladi. Aslini olganda, o'quvchi parcha ichidagi so'zlarni tushunmasdan, matndan ma'noni tushuna olmaydi yoki tuza olmaydi. So'z boyligi kuchli bo'lgan bola yanada ravon va maqsadli o'qiy oladi. So'z boyligi har kuni suhbat, o'qish, to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalar va hayotiy tajribalar orqali o'sib boradi. Bolalarga har kuni ovoz chiqarib o'qish va tanlangan so'zlarni aniq o'rgatish kuchli lug'at bilimlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Gaplarni tushunish uchun so'zlarni aniqlash juda muhimdir. Matnni o'qish individual so'zlarni aniqlash bilan boshlanadi. O'quvchi har bir jumlaning ma'nosini birlashtirishi va baholashi kerak.

O'qish savodxonligini rivojlantirishda ushbu omillar samarali natija beradi. Ona tili darsliklarida beriladigan matnlarni nafaqat qoidalarga ko'ra, balki grammatikani aralashtirmagan holda ham tahlil qilish, o'quvchilar matnda ishlatilgan so'zlarning o'z ma'nosini anglay olishlari yoki anglamaganliklariga e'tibor berish, bilim darajalarini aniqlash va to'g'ri yo'nalish berish lozim. Zero, bola grammatik qoidalarsiz va badiiy ifodalarsiz ham o'z fikrini bildira olsin, o'qilgan yoki eshitilgan ma'lumotni to'g'ri tahlil qila olsin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, R. C., & Freebody, P. Vocabulary knowledge. In: J. T. Guthrie (Ed.), *Comprehension and Teaching: Research Reviews*. Newark, DE: International Reading Association. 1981

2. Bloom, P. How children learn the meanings of words. Cambridge, MA: MIT Press. 2000.
3. David Pearson va Gina Cervettining “The roots of reading comprehension instruction” maqolasi, Volume 79, 2017.

O‘ZBEK XAQL OG‘ZAKI IJODIDA RO‘MOL RAMZI

Abduraxmonova Dilshoda,

Navoiy davlat pedagogika instituti

O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti I kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada ramzlarning qo‘llanilishi , xalq og‘zaki ijodi na‘munalarida ro‘mol ramzining tasnifi o‘rganib chiqildi. Tadqiqot davomida milliy qadriyatlarimizning bir bo‘lagi bo‘lgan ro‘mol ramzi aks etuvchi qo‘shiqlar , urf-odatlarni tahlil qilishga , alohida to‘xtalib o‘tishga qaror qildik.

Kalit so‘zlar: ramz , ro‘mol , xalq qo‘shiqlari , milliy an‘analar , urf-odatlar , ayol, “lachak” , marosim.

Annotation: The use of symbols and the classification of the headscarf symbol in the examples of folk art were studied in the article. During the research, we decided to analyze the songs and traditions that reflect the symbol of the headscarf, which is a part of our national values.

Key words: symbol, headscarf, folk songs, national traditions, customs, woman, "lachak", ceremony.

Аннотация: В статье исследовано использование символов и классификация символа платка в примерах народного творчества. В ходе исследования мы решили проанализировать песни и традиции, отражающие символ платка, который является частью наших национальных ценностей.

Ключевые слова: символ, платок, народные костюмы, национальные традиции, обычаи, женщина, «лачак», обряд.

O‘zbek xalq ijodiyoti bitmas-tuganmas ummondirk, qo‘shiqlar undagi sarchashma buloqlardan biridir. Qo‘shiqlar xalqimizga har qanday davrda: og‘ir yuklarni ko‘tarib o‘tishda ham, dorilomon kunlarga yetishda ham , doimo hamroh bo‘lib keladi.

Xalq qo‘shiqlari – qudratli tarbiya manbaidir. Ularda xalq turmushining barcha sohalariga oid pand-nasihad , sevgi-sadoqat o‘gitlarini topasiz. O‘zbek xalqi juda qadimdan behisob qo‘shiq xazinasiga ega. Bu qo‘shiqlarni ko‘hna zamonlardan to hozirgi kunlargacha ardoqlab , saqlab , sayqal berib aytib kelmoqdalar.

Tarixiy asoslari qadimiy bo‘lgan o‘zbek xalq qo‘shiqlari ruhiy ma‘naviy quvvat baxsh etuvchi o‘ziga xos qadriyatlar tizimi bo‘lib, har bir kishi uchun iftixor tuyg‘usining shakllanishida asosiy rol o‘ynagan. Xalq qo‘shiqlarining janriy tarkibi o‘ziga xos kompozitsion xususiyatlari, semantik uslubiyat xarakteri, so‘z magiyasi bilan bog‘liq qadimiy etiqodlar talqinining ifodasi, milliy ruh va milliy koloritning, yaqqol ko‘zga tashlanib turishi, xalqona ohanglarning yetakchilik qilishi bilan alohida ajralib turadi. O‘zbek xalq qo‘shiqlarida bo‘lgani kabi xalq sherlarida ham fikrni sheriyl talqin qilish, yani estetik idrok etilgan voqelik haqidagi taassurotlarni poetik so‘z vositasida bayon qilishdagi ijodiy o‘ziga xoslik, badihagoylik saqlangan.

O‘ta milliy, tarixiy badiiy-estetik hodisa sanaluvchi qo‘shiqlar millatning poetik xotirasi, bilimlari nomusi, tuganmas manaviy boyligi sifatida juda qadim zamonlardan to hozirgacha yaratilib, kuylanib kelmoqda. Xalq sheriylatining qadimiy, ommaviy, ananaviy turi

sanaluvchi qo‘shiqlar insonga, insoniyatga doimiy hamroh bolib, unga manaviy turmushda ko‘makchi, xilma-xil marosimlarning betakrorligini taminlovchi badiiy qismi vazifasini o‘tab kelmoqda.

O‘zbek xalq qo‘shiqlarida o‘zgacha bir sehr , kishi dilini zavq-shavqqa to‘ldiruvchi yoxud nozik dil torlarini nolalastiruvchi bir mayin joziba bor. Zero , bu yorug‘ olamning o‘zi ham qo‘shiq-kuy bilan tebranadi , go‘yo:hozirgina dunyoga kelgan chaqaloq onaning yoqimli allasi og‘ushida orom oladi.Keksalarimiz go‘dakning qulog‘iga bo‘lib aytishadigan azon ham qiroat bilan ohang bo‘lib qo‘yiladi.Yangigina kelinchak ham o‘zga xonadon ostonasiga yor-yor qo‘shiqlari ostida qadam qo‘yadi.Inson qazosi yetib bu yorug‘ dunyoni tark etar ekan , marosim qo‘shiqlari aytiladi.

O‘zbek xalq qo‘shiqlarida turli mavzudagi qo‘shiqlarni uchratishimiz mumkin: vatan , muhabbat , mehnat , gullar...Har bir qo‘shiq o‘z ichida ko‘plab timsollar- ni , ramzlarni mujassam etgan.Ularning ichida ro‘mol ham mavjud.Bilamizki , qadimdan o‘zbek ayollari hayotida uchun ro‘mol alohida o‘rin tutib kelgan. Ro‘mol bu – ayollik libosi , ramzi. Ayol kishining boshida ro‘moli bo‘lishi , uning iffatidan , hayosidan dalolat bergan.Ro‘mol timsoli ishtirokidagi ko‘plab xalq og‘zaki ijodi na‘munalari mavjud.

Ro‘molim(xalq so‘zi)

Ro‘molim bor ro‘molim bor,
Ro‘molimda tumorim bor.
Bir yigitga xumorim bor, vox-vox,
Dod alimdan getdi ro‘mol.

Ro‘mol dushib getdi yera,
Yor eshitsa bo‘lur xafa.
Yorga borib ayt mang yora, vox-vox,
Dod alimdan getdi ro‘mol.

Ro‘molimning uchi shoyi,
O‘rtasida bordir oyi.

Olib bering jonim doyi, vox-vox,
Dod alimdan getdi ro‘mol.

Xo‘p chiroyli edi ro‘mol,
Alimdan uchirdi shamol.
Otam-onam ham kambag‘al, vox-vox,
Dod alimdan getdi ro‘mol.

Ro‘molda ediyo xayolim,
Zabun bo‘ldi hamma ahvolim.

Ham dushar yodima yorim, vox-vox,
Dod alimdan getdi ro‘mol.

Qilpillama (xalq so‘zi)

Qoshing o‘smadakkina, qilpillama,
Beling tasmadakkina, qilpillama,
Men seni kampir desam, qilpillama, doda,
Qilig‘ing qizdakkina, qilpillama,

Qilpillama jonginam, qilpillama.

Qiz:

Sholi soldim keliga, qilpillama,
Tegirmonni do‘liga, qilpillama,
Shoyi qiyiq yarashar qilpillama, doda,
Cholginamni beliga, qilpillama,
Qilpillama, jonginam, qilpillama.
Ro‘molim uchi sochiq, qilpillama,
Kelsang darvozam ochiq, qilpillama.

Yigit:

Jon tasadduq bo‘yingga, qilpillama, doda,
Bo‘lganman chindan oshiq, qilpillama,
Qilpillama, jonginam, qilpillama.

Qiz:

Ro‘molimning qirg‘og‘i, qilpillama,
Shirin, yorning firog‘i, qilpillama.

Xalq og‘zaki ijodida nafaqat qo‘shiq, balki qadimdan qolgan an‘analarga nazar tashlasak, ayol kishining katta yoshli ekanligini yoki turmushga chiqqanligini aynan ro‘mol orqali ajratishgan, tushda ro‘mol ko‘rsa xotin yoki erdan dalolat degan gap ham bor. Xaqlimizning urf-odatlaridan ma‘lumki, qiz bolaning uyiga sovchilikka borganda agarda qiz tomonning oilasiga quda tomon yoqsa, rozilik belgisi sifatida ro‘molcha beriladi, ya‘ni o‘sha qizning egallanganligini bildiradi, qizlar turmushga chiqqanda, ota uyini tark etayotganda boshida albatta uzun ro‘mol bilan chiqadi, yangi uyni ostonasidan kirganda ham boshida uzun ro‘mol bo‘ladi, bu go‘yoki kelinni yomon ko‘zlardan asrash, himoyalash degani. Yoki turmushga chiqqan ayollarga “lachak” kiydirish marosimida ham boshi toshday mustahkam bo‘lsin, balolardan asrasin degan maqsadda ikki qavat ro‘mol bog‘lashadi. Mana shunday qadimiy urf-odatlardan kelib chiqadiki, ro‘mol bu baloqazolardan asrovchi bir predmet.

Xalq og‘zaki ijodi na‘munalari, xususan qo‘shiq, insonning ruhiy olami, ichki kechinmalari, turmushida sodir bo‘luvchi ko‘ngilli va ko‘ngilsiz voqealar, gam-anduh yoki shodligu xurramliklari, mehnat mashaqqatlari, sevgi iztiroblari his-tuygular orqali aniq badiiy obrazlar gavdalantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAT RO‘YXATI

1. G‘ulom Qo‘chqorov “Folklor qo‘shiqchiligi”. Toshkent – 2005, “Bilim” nashriyoti;
2. F. Jo‘rayeva “O‘zbek xalq qo‘shiq, mifologiya”. BMI. Navoiy – 2015.
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Birinchi jild. Toshkent 2000-yil.
4. www.ziyouz.com kutubxonasi
5. uzsmart.ru sayti

NUTQIY MULOQOTDA BAHO MUNOSABATINING IFODALANISHI

Baxriddinova Yulduz,

O‘zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi magistranti

Ilmiy rahbar: dotsent R.S.Nuritdinova

Annotatsiya: ushbu maqolada gaplarning mazmun qirralari, nutqiy muloqot bilan bog‘liq xususiyatlar, nutqiy muloqotga baho munosabatlarini ifodalash. Nutqiy muloqotga

baho berishning lingvistik xususiyatlar Zaynab (O'tkan kunlar) obrazining nutqlari asosida o'rganildi.

Kalit so'zlar: Nutq, muloqot, actual, zamonaviy tilshunoslik, lingvistik xususiyat, pragmatika, emotsiya.

Annotation: in this article, the content of sentences, features related to speech communication, expression of value relations to speech communication. Linguistic features of evaluating speech communication were studied based on the speeches of the character of Zainab (Days of the Past).

Hozirgi kunda mamlakatimiz juda tez suratlarda rivojlanmoqda va barcha sohalarda yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Xususan tilga bo'lgan e'tibor kun sayin ortib bormoqda. Bu tilimizning ochilmagan qirralarining ochilishiga, rivojlanishiga, yangiliklar bilan boyishiga sabab bo'lmoqda. Olib borilayotgan tadqiqotlar va o'rganishlar zamonaviy tilshunoslikning rivojlanishiga va yanada keng qamrovli shaklda o'rganilishiga sabab bo'lmoqda. Zamonaviy tilshunoslikning bir qancha o'rganilmagan tomonlari, mavzulari va yo'nalishlari bor va ular olimlar yosh tadqiqotchilar tomonidan o'rganilmoqda.

Nutqiy muloqot, nutqiy muloqotda baho munosabatlari ifodalash zamonaviy tilshunoslikning aktual mavzularidan biri. Nutqiy muloqot turli ko'rinishlari va munosabat ifodalash ko'rinishlarga ega. Nutqiy muloqot o'nlab milliy, etnografik, ijtimoiy, axloqiy, falsafiy, tarixiy va ruhiy omillarning lisoniy birliklar orqali voqealanishida iborat bir Sistema bo'lganligi uchun so'zlovchi vaziyatdan kelib chiqib muloqotga kirishadi. Muloqot vaziyatga ko'ra ijobiy va salbiy bo'ladi. Nutqiy muloqotga baho berishning bir nechta xususiyatlari bor. Ulardan biri lingvistik xususiyatidir.

Nutqiy muloqot jarayoni, insonning nutqiy faoliyati uning rang-barang, chunonchi, ruhiy, ijtimoiy, ma'naviy, madaniy bog'liq holda amalga oshadi. Nutqiy muloqot jarayoni ijtimoiy va tabiiy jarayon bo'lganligi sababli, pragmatikada nutqiy muloqot jarayoni inson faoliyatining o'nlab qirralari bilan bog'liqlikda o'rganiladi. Shuning uchun sistem tilshunoslik til tizimini, til sistemasini o'rgansa, pragmatika muloqot, o'zaro fikr almashuv, kommunikatsiya, aloqa-aralashuv, so'zlashuv tizimini o'rganadi. Nutq muloqot jarayoniga tizim sifatida yondashish pragmatikaning asosiy tadqiq manbai va usulidir. Pragmatika muayyan vaziyatda aytilgan informatsiyaning tinglovchiga ta'sirini o'rganadi. Ta'kidlash lozimki, lingvistik pragmatika so'zlovchi ijtimoiy faoliyatining nutqdagi real ifoda masalalarini qamrab oladi. (Hakimov 2013, 8).

“Kumushning yaqinlarig'ina emas, balki foji'adan xabardor bo'lg'an shaharning katta-kichigi Zaynabka beriladigan jazoni erta-kech kutmakda edilar. Biroq foji'aning o'ninchi kunlarida Zaynabning jinni bo'lib, ochiq ko'yi ko'chada yurgan xabari va og'asi tomonidan ushlanib kishanga soling'an mojarosi eshitildi. Zaynabning jununi qozilar va tabiblar tarafidan ham tasdiq etilgach, uning ustidagi jazo ko'tarildi. Darhaqiqat, aqldan ozib ko'chalarda ochiq kezish va kishanga tushishning o'zi ham Zaynab uchun kichkina jazo hisoblanmas edi.”

Keltirilgan parchada Zaynabning qilgan ishidan chekkan pushaymonliklari natijasida jinni bo'lib qolganligini ko'rishimiz mumkin. Bu parchada Zaynabning jinni bo'lib qolgani juda kuchli emotsiya bilan ifodalangan. Parchani o'qigan inson bu tasvirlar natijasida Zaynabga achina boshlaydi. Demakki, so'zlar qanday darajada ta'sirli bo'lishi nutqdagi so'zlarning qay darajada to'g'ri qo'llanganliga bog'liq.

Umuman olganda, so'zlovchi o'z nutqi jarayonida ishlatadigan imo-ishoralar nutqning yoki uzatilayotgan axborotning emotsionalligini oshirishga xizmat qiladi. Emotsiyalar esa adresatning ham, adresantning ham o'zaro pragmatik munosabatlariga

ijobiy ta'sir etadi. Boshqacha aytganda, emotsiyalar so'zlovchining o'z nutqiga bo'lgan munosabatini aks ettirishga yordam beradi. Natijada muvafaqqiyatli nutqiy muloqot shakli yuzaga keladi.

1 — *Nimaga?*

— *Nimagaki, dadamning ko'ngliga gap keladir.*

— *Xo'b, — dedi Zaynab boshini bukib va eshitdingmi degandek qilib eriga qarab olg'andan keyin uydan chiqdi. Uning keticha Kumush Otabekka qattig' qilib aytdi:*

— *Qani, siz ham uyingizga!..*

2. *Otabek kulimsiradi:*

- *Eshitdim...*

- *O'sha bekning haqiga eshitgan kunimdan beri duo qilib kelaman...*

Zaynab so'radi:

- *Sizlarda qanday dushmanlig'i bor ekan?*

Otabek "endi nima deysan" degandek qilib Kumushga qaradi.

Bu gaplarda qarashlar orqali fikrlar ifodalangan"eshitdingmi degandek", "enni nima deysan degandek". Bu birikmalar gapdagi ma'noni ochib bergan.

Bunday nutqiy vaziyat qurshovida nafaqat verbal, balki noverbal vositalar ham, jumladan, imo-ishoralar, mimikalar ham kela oladi. Fikrimiz dalili uchun quyidagi misolni keltirish mumkin: *Kundan-kunga Zaynabning susayib, o'ziga begonalashib borg'anini ul yaxshi onglar edi. Bu kun bo'lsa o'ynab aytgan so'zi javobsiz ham qoldirilib, bu hol yana uning miyasini qotirdi. Ko'nglida bir xiralik bilan borib daricha yonig'a o'ltirdi. Zaynabning hasadini qo'zg'atmas uchun Otabek bilan muomalada qilg'an ehtiyotlari zarracha foyda bermaganiga hayron, endi qaysi yo'sunda mirosani sozlash yo'llarini o'ylar edi.*

Ba'zi gaplarda esa harakatlar bir qancha ma'nolarni ifodalaydi.

Kumush kirganda Zaynab daricha yonida to'ppi tikib o'lturar edi.

— *Oyim aytkandek, — dedi kulib Kumush, — siz bilan yulishqali keldim.*

Zaynab to'ppisini qo'yib o'rnidan turdi:

— *Men ham oldingizg'a chiqaymi, deb turg'an edim...*

Kumush istehzo bilan kuldi:

— *To'ppi tikib o'lturibsiz-ku, manim olding'a chiqarmidingiz, barakalla sizga, — dedi.*

Keltirilgan misolda Zaynabning Kumush kelganda o'rnidan turishi hurmat ma'nosini ifodalagan.. Ammo bu harakat har doim ham hurmat ma'nosida bo'lavermaydi. Ayrim boshqa vaziyatlarda bu harakatni konteksga qarab jahli chiqqan holda o'rnidan turib ketish ma'nolarini ham ifodalaydi. Bu esa pragmatik vaziyatni keltirib chiqaradi.

Xulosa qilib aytganda, nutqiy muloqotga baho muhosabati ifodalash zamonaviy tilshunoslikda alohida o'ringa ega tushunchadir. Nutqiy muloqotga baho berishning xususiyatlari to'g'risidagi fikrlar har doim munozarali mavzular hisoblanadi. Nutqiy muloqot muloqotga beriladigan barcha lingvistik xususiyatlarni o'zida mujassam etgan murakkab tuzilmadir.

ОСОБЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА XX ВЕКА.

Алёна ТЕМИРОВА,

студентка 3 года обучения, Навоийского государственного педагогического института

Научный руководитель: ст. преп. Гафурова А. З.

Аннотация: В данной статье я попробую раскрыть особенности литературного процесса серебряного века. Также, хотелось бы затронуть тему модернизма и его течения.

Ключевые слова: направление, литература, модернизм, основоположники, футуризм, символисты, акмеизм, Россия.

Annotasiya: ushbu maqolada men kumush asr adabiy jarayonining xususiyatlarini ochib berishga harakat qilaman. Shuningdek, men modernizm mavzusiga va uning yo‘nalishiga to‘xtalib o‘tmoqchiman.

Kalit so‘zlar: yo‘nalish, adabiyot, modernizm, asoschilar, futurizm, simvolistlar, akmeizm, Rossiya.

Abstract: In this article I will try to reveal the features of the literary process of the Silver Age. Also, I would like to touch on the topic of modernism and its trends.

Keywords: direction, literature, modernism, founders, futurism, symbolists, acmeism, Russia.

В научной статье «Особенности литературного процесса XX века» будет рассматриваться направления модернизма в литературе, попробую дать характеристику данного понятия и в ходе работы приведу примеры из русской литературы, проанализирую отрицание литературных традиций и влияние новых направлений на развитие литературы 20 века.

Литературный процесс XX века является одним из наиболее интересных и разнообразных периодов в истории литературы. В этом столетии произошло множество изменений и новаций в литературе, которые существенно повлияли на способы создания и восприятия литературных произведений. Конец XIX — начало XX вв. стали временем яркого расцвета русской культуры, ее "Серебряным веком" ("Золотым веком" называли пушкинскую пору). [1]

В литературе один за другим появлялись новые таланты, зарождались разные направления, основывались литературные группировки и создавались знаменитые на весь мир произведения. Понятию "серебряного века" были присущи глубокие противоречия, характерные для всей русской жизни того времени.

XX век своей неординарностью и динамичностью перевернул русскую литературу, «породив» два огромных направления- реализм и модернизм. Реализм в литературе впервые возник и оформился как художественное движение во Франции в середине XIX века. Вскоре он распространился на Англию, Россию и США. Реализм- течение в искусстве и литературе, основным принципом которого является наиболее полное и верное отображение суровой реальности русского народа. К представителям реализма XX века можно отнести И. А. Гончаров («Обломов»), И. С. Тургенев («Отцы и дети», «Рудин»), Ф. М. Достоевский («Преступление и наказание», «Бедные люди»). Выделяется творчество Л. Н. Толстого (роман-эпопея «Война и мир», «Анна Каренина»), А. П. Чехова («Человек в футляре»), А. И. Куприна (повесть «Олеся» и «Гранатовый браслет»), М. Горького (пьеса «На дне»).

В пьесе М. Горького «На дне», автор затрагивает многие социальные и нравственные проблемы, которые остаются актуальными и по сей день. Направление пьесы можно обозначить как критический реализм. Критический реализм возник в начале XX века и затрагивает больше такие темы, как нравственность, социальные проблемы и моральные дилеммы того времени. Горький в пьесе изображает нижние слои общества подробно и детально, представляя реалистические сцены быта и образы персонажей. Он описывает жизнь обывателей честно и достоверно, показывая их сложности и трагедии.

Другим важным писателем этого периода был Лев Толстой, автор всемирно известного романа "Война и мир". Его произведения отражали социальные и моральные проблемы, которые сталкивались обычные люди. Толстой стал основоположником философского течения, известного как толстовство, которое проповедовало ненасильственное сопротивление и умственное просвещение .

Модернизм в русской литературе – это литературное движение, которое возникло в начале XX века и продолжалось до революции 1917 года. Оно представляло собой реакцию на романтизм и символизм, которые доминировали в русской литературе в конце XIX века, и стремилось вводить новые идеи, формы и стили в литературу. Авторы модернизма стремились отразить современную реальность, проблемы человека в новых условиях, эмоции и чувства современного человека.

В русской литературе модернизм представлен такими авторами, как Андрей Белый, Владимир Маяковский, Валерий Брюсов, Иван Бунин и др. Они использовали различные стили и жанры, такие как поэма, стихотворение, роман, чтобы передать свои идеи и чувства.

Модернизм в свою очередь делится на три ветви: символизм, акмеизм и футуризм

Символизм в русской литературе – это литературное течение, которое возникло в конце XIX – начале XX века. Они использовали символы, метафоры и образы, чтобы передать свои мысли и чувства. [2] Одним из основных символов символизма стало «я» – олицетворение авторской индивидуальности и внутреннего мира поэта. Символисты также часто использовали другие символы, например, ночь, луна, море, цветы и прочее, чтобы передать свои мысли о мире и природе. Одними из известных символистов в русской литературе являются Александр Блок, Федор Сологуб, Вячеслав Иванов, Иван Бунин, Зинаида Гиппиус и другие. Их произведения отличаются глубоким философским содержанием, яркой символикой и красочным языком. Акмеисты в свою очередь стремились к идеальной форме слова, точной языковой выразительности и высокой стилистике. Основателями акмеизма считаются Николай Гумилев и Сергей Городецкий. Главными принципами акмеизма были индивидуальность поэта, противопоставление эмоционального и рационального начал, а также подчинение формы содержанию. Акмеисты отвергали символизм и его основные черты: растянутость, абстракцию и непонятность.

Акмеизм признавал яркую, четкую и ясную форму выражения, отдавая предпочтение конкретным образам, которые точно передавали эмоции автора. Акмеистские стихи отличались ясностью, определенностью и простотой. Применение метафор, эпитетов и сравнений также было характерно для акмеизма. Однако акмеизм оказался относительно кратким по своему существованию. К середине 1910-х годов акмеистское направление начало утрачивать свою актуальность и влияние.

Последняя ветвь, отходящая от модернизма- футуризм. В России футуризм проник в различные сферы искусства - литературу, живопись, скульптуру,

архитектуру и музыку. Однако футуризм в русской литературе является наиболее известным и значимым для этого движения. Одним из ярких представителей футуриста был Владимир Маяковский, который также использовал необычные языковые средства и новые формы стиха. Он был полон энтузиазма и веры в прогресс, и его поэзия отражает современность и стремление к новому миру. Футуризм в русской литературе оказал значительное влияние на развитие искусства и литературы в целом. Он поднял много вопросов о роли искусства в обществе, значении слова и языка, а также о взаимосвязи искусства и науки. Футуризм также стал прорывом в создании новых форм и жанров литературы, открывая путь для экспериментов и новаторства. Футуристы отрицали русскую литературу существовавшую до. «Долой Пушкина, Гоголя!..»- говорили футуристы. Хотя, некоторые критики считали футуризм чрезмерно экспериментальным и неконструктивным, отдававшим приоритет форме над содержанием. Несмотря на это, футуризм в русской литературе оставил значительный след и продолжает влиять на развитие современного искусства. Нельзя также не упомянуть о выходе женской литературы на первый план. Женщины-писательницы смели нарушить патриархальные традиции литературы и вносить свою уникальную перспективу и опыт в свои произведения. Они смогли создать сильные и провокационные тексты, которые рассказывали о женской реальности и проблемах. Примерами таких писательниц могут служить Анна Ахматова и Марина Цветаева. Анна Ахматова в своих стихотворениях затрагивала чувства русских женщин, переживающих за своих мужей и сыновей на фронте. Она перенесла всю боль и страдание хрупкой женской души на лист бумаги. [3]

В целом, 20 век в русской литературе был периодом разнообразия и творческих экспериментов. Писатели этого периода открыли новые горизонты и темы в литературе, отражая важные социальные и культурные изменения, которые происходили в России на протяжении этого времени.

Список литературы:

1. «Русская литература XX века: общая характеристика.» Самарская Государственная Академия Культуры и Искусств. г. Самара. 2015 г.
2. Бранская Е. В., Панфилова М. И. Модерн, модернизм, постмодернизм (к определению понятий) // Инновационная наука : Журнал. — 2015. — № 3. — С. 264—266. — ISSN 2410-6070. Архивировано 28 января 2022 года.
3. «Анна Ахматова. История великой женщины». 2009 г. Москва..
4. Мотылёва Т. О реализме и условности // Вопросы литературы. — 1959. — № 8. — С. 78—90.
5. Бальмонт К. Д., Поэзия как волшебство. М., 1915. С. 64

LUQMON BO‘RIXON ASARLARIDA INSON TAQDIRI MASALASI

Inobat Qandimova,

Buxoro davlat universiteti

Filologiya fakulteti filologiya va tillarni o‘qitish

(o‘zbek tili) ta'lim yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada Luqmon Bo‘rixonning asarlarida inson taqdiri masalasi tasviri o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: badiiy ta'sir, talqin, Luqmon Bo‘rixon ijodi, badiiy obraz, badiiy ifoda.

Abstract: The article examines the depiction of the issue of human destiny in Luqman Borikhan's works.

Key words: artistic influence, interpretation, work of Luqman Borikhan, artistic image, artistic expression.

Аннотация: В статье рассматривается изображение проблемы человеческой судьбы в творчестве Лукмана Борихана.

Ключевые слова: художественное влияние, интерпретация, творчество Лукмана Борихана, художественный образ, художественная выразительность.

Hayot – har bir insonga berilgan ne'mat. Lekin uni qanday amallar bilan o'tkazish insonning o'z qo'lida. Luqmon Bo'rixon asarlarini o'qir ekanmiz, turlicha taqdir egalarini, ularning ma'naviyati, ruhiyati, qarashlariga guvoh bo'lamiz. Yozuvchi badiiy tasvir etgan muhit, insonlar, ularning qismati, o'tmishi va kelajagi kitobxonni ta'sirlantiradi, o'yg'a toldiradi.

Insonning insoniyligi boshiga savdo tushganida bilinadi. Taqdiri azalning chigal va musibatli damlari boshga tushgan on, insonning ma'naviyati, odamiyligi yuz ko'rsatadi. Luqmon Bo'rixonning nasrida aks etgan voqelik ham xuddi hayotdagidek qizg'in. Adibning qissa va hikoyalarida asar qahramonlarining boshlariga turli qiyinchiliklar tushadi, ba'zida esa xursandchilik onlari ularni qurshab oladi.

Adibning "Aldoqchi tunlar" hikoyasida ham turli taqdir egalari tasvirlanganligini ko'ramiz. Hikoya qahramoni Nur qo'rboshi (asl ismi Nurbek)ning hayotida kutilmagan, hatto xayolga kelmaydigan musibatli kunlar boshlanadi. Nur qo'rboshi ne-ne umidlar bilan safar qilib, kichkina bolasi, ko'zining oq-u qorasi bo'lgan nuridiyasining diydoridan uzoq bo'lsa-da, savdo qilish vajida uzoq shaharga yo'l oladi. Bir yil o'tar-o'tmas yaqinlarini ko'rishni istab kelgan qo'rboshi birdaniga ota judoligi, ayolining xiyonati, yakka-yu yagona o'g'lining esa uni emas, boshqa bironni ota de'yishiga mahkum bo'ladi. Bir insonning tog'day qaddini egadigan bu uch musibat uning boshiga qayerdan keldi dersiz? Bu paytda qizil qo'shin (tarixdan ham ma'lumki) chekka-chekka qishloqlarga ham yetib kelgan edi. Qizil inqilobchilar Nur qo'rboshi yashaydigan ovulga borib o'z siyosatini o'tkazgandi. Otasini ham achinarli o'limga mahkum qilgan edi. Nur qo'rboshi bu musibatni hali qishlog'iga kirib ulgurmasdan qishloqdoshi Sulaymon (raisning o'g'li)dan eshitadi. Nur qo'rboshining ahvoli shu darajada ediki, u tun-u kun o'g'lining diydorini ko'rish ilinjida, "ota" degan so'zini eshitish vajida kuyib-pishib inqilobchilarga qarshi kurashadi. To'rt yil davomida ovuliga bormay, inqilobchilarga qarshi kurashadigan to'dada jang qiladi.

Yana asar davomida shuni kuzatamizki, Nur qo'rboshi o'g'li uchun olgan farangi yog'och toychoqni to'rt yil davomida bo'ynidan qo'ymay taqib yuradi. Shu yillar mobaynida unga dalda bergan, o'g'lini ko'rishga bo'lgan ishonchini bir lahzaga ham so'ndirmagan mana shu yog'och o'yinchoq bo'ladi. Farangi bu toychoq unga shu qadar kuch berar ediki, kasal bo'lib qolganida ham shusiz tura olmasdi. Ammo taqdir ota va o'g'il diydorini Nur qo'rboshi kutgandek qilmadi. O'g'li uni tanimadi! O'g'li uchun butun olamlarni ham yakson qilishga tayyor bo'lgan Otani tanimadi. Nur qo'rboshi nuridiyasining ko'zlariga tikilib birgina "ota" de'yishini kutdi. Lekin bo'lmadi, o'g'il otani tanimadi! Shu payt o'q ovozi eshitildi. Bolaning yangi otasi Nur qo'rboshi tomon o'q uzgan edi, aslida u o'q otilmasa ham o'lib bo'lgan edi. Chunki to'rt yil orziqib kutgan onlari u o'ylagandek xursandchilikka boy bo'lmadi. O'g'li boshqa bironni "ota" deganida yurak bag'rini o'q teshib o'tgandek bo'ldi. Otilgan o'q bir bahona bo'ldi, xolos.

Luqmon Bo'rixon bu hikoyada inson taqdiri muammosini shu darajada mahorat bilan tasvirlaganki, ta'sirlanmasdan, achinmasdan iloj yo'q. Asarda aks etgan voqealar orqali

insonning taqdiri, jamiyat, u yashagan muhit, atrofdagi kishilar hayoti bilan bevosita bog'lanishini anglash mumkin.

Hikoyada yana Sulaymon ismli yigit nomi tilga olingan. Uning taqdiri ham achinarli yakun topadi. Bu orqali davr va ijtimoiy muhitning murakkabligi haqida xulosa va tasavvurlarga ega bo'lish mumkin.

Yozuvchi ko'plab asarlarida taqdir masalasini birinchi o'ringa qo'yadi. Detallarga alohida e'tibor berib, taqdirnlarni bir-biri bilan bog'liqlikda tasvirlaydi.

Ijodkorning "Sinov muddati" hikoyasi ham juda ta'sirli. Voqealar rivoji shu darajada chuqur yoritilganki, bunda bir inson taqdirini butunlay boshqa tarafga burib yuborgan muammo oydinlashgan. Ikki do'stning hayoti haqida bayon etilgan bu kichik hikoya tunganmas ma'no va ibratlar majmuasidir. Jasur tilmoch, hayotda omadi kelgan, Sobir esa uning teskarisi, o'qishda ham, harbiy xizmatda ham omadi chopmagan o'rtoqlar edi. Maktabda ularga siz ikkalangiz bir butun bo'lishingiz kerak, ya'ni Jasurning tilmochligi-yu, Sobirning bilimi bilan yutuqlarni zabt etishingiz mumkin deya maslahat bergan o'qituvchilar ham topilgan. Ammo taqdir ularni ayro qilib yubordi. Ikkalasi ham harbiy xizmatga topshirishdi. Sobirni nuqsoni borligi uchun qabul qilishmadi. Shundan so'ng u o'qishga topshirdi. Bir necha yil omadi chopmadi. Shu orada Jasur harbiy xizmatdan qaytdi. Favqulodda qutqaruv xizmatiga sinov muddati bilan ishga olingan Jasur o'ziga haddan ziyod ishonardi. Sobirning omadi kelmagan bo'lsa-da, do'stining xursandchiligiga sherik bo'lib, hujjat topshirishga birga bordi. Ikki o'rtoq qishlog'iga qaytarkan birdan yo'ldagi mashinaning g'ildiragi portlab yo'lning yoqasiga chiqib qoldi. Jasur bunday vaziyatda o'zini tashvishga qo'yishni istamay qo'rqanidan oyoqlari titray boshladi. Sobirga ham qishloqqa qochishni tavsiya qildi. Sobir ko'nmagach, Jasurning o'zi yugurganicha qishlog'iga oshiqdi. Sobir og'ir vaziyatda qolganlarni bunday ahvolda qoldirishni xohlamay qutqarishga chopdi. Jasur uyiga yetib borganida shunday shum xabarni eshitdi:

"— Jasurjon, keldingmi bolam, sho'rimiz qurib qoldi!

— Ha, tinchlikmi?!

Onasi sho'rq-sho'rq yig'lab yuz-ko'ziga ro'molini bosdi.

— Dadang taksida ketayotib avariya uchrabdi. Hozir kasalxonadan telefon qilishdi. Yura qol, tezroq boraylik. Aytgancha, Sobir jo'rang o'sha yerda ekan, baraka topsin.

— A, nima?!¹"

Alloh kutilmaganda bandasiga xayrlisini berarkan. Ancha payt sabrli bo'lgan Sobir o'z niyatlarining ijobatini sekin-asta ko'ra boshladi. Asar muallifi qahramonlarning ismini ham juda mohirlik bilan tanlagan, ismi jismiga monand bo'lishiga alohida e'tibor qaratgan.

Asarga sarlavha tanlashda ham yozuvchining mahoratini ko'rishimiz mumkin, "Aldoqchi tunlar" hikoyasining nomi ham xuddi shunday, Nur qo'rboshi har kecha o'ziga-o'zi dalda berar, ertaga, albatta, o'zi kutgan kunlar kelishiga ishonardi. Har kechasi u o'zini ishontirib qo'yardi, tun qorong'usi ham unga taskin bergandek bo'lardi. "Sinov muddati" hikoyasining nomiga to'xtaladigan bo'lsak, sinov muddati aslida Jasur uchun qo'yilganmidi yoki Sobir uchunmikan deb o'ylab qoladi kishi. Yuqorida ta'kidlaganimdek, inson boshiga kelgan kulfat uning haqiqiy inson ekanligini ko'rsatadi. Jasur va Sobirning aslida qandayligini taqdiri azalning o'zi ko'rsatib berdi. "Hayot so'qmoqlaridagi ana shunday sinovlarda ham o'zini tuta olgan Sobirning kelajagi haqida o'quvchida, albatta, ijobiy fikrlar paydo bo'ladi. Mulohaza qilganda, Sobir hayot atalmish katta imtihonning kichik sinovidan

¹ Luqmon Bo'rixon "Sinov muddati" / Internet sayti: <https://www.ziyouz.com>

nafaqat yaxshi, balki a'lo darajada o'tdi. Ijodkor oddiygina badiiy haqiqat orqali hayotdagi ayni haqiqatni ko'rsata olgan mohir nosirdir"¹.

Hikoyalarda kutilmagan paytda inson taqdirining o'zgarganiga guvoh bo'ldik. Yozuvchi tomonidan ustalik bilan yoritilgan taqdirilar kitobxonni ham kutilmagan holatga tushurishi ajab emas.

Adabiyotlar:

1. Luqmon Bo'rixon Aldoqchi tunlar/ Internet sayti: <https://www.ziyouz.com>
2. Luqmon Bo'rixon "Sinov muddati" / Internet sayti: <https://www.ziyouz.com>
3. M. Sadulleyeva "Luqmon Bo'rixonning "Sinov muddati" hikoyasida badiiy va hayot haqiqati", "PEDAGOGS" international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995, 2022.
4. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnashr, 2013.

BOBUR LIRIKASINING XARAKTERLI XUSUSIYATLARI

Hamidova Munavvar

NavDPI O'zbek tili vadabiyoti ta'lim yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zbek mumtoz adabiyotida shoh va shoir sifatida shuhratli nom qoldirgan "dilbar shaxs"dir. Shoir o'zining g'azal, ruboiy va tuyuqlarida sodda va ravon tarzda betakror so'z san'atkorligini namoyon qiladi. Uning lirikasida shoh va shoirning murakkab hamda ziddiyatli hayot va kurash yo'li o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar. Sharq mumtoz she'riyati, g'azal, ruboiy, tuyuq, lirik qahramon, poetik shakllar.

Аннотация. Захириддин Мухаммад Бабур – «очаровательный человек», оставивший известное имя в узбекской классической литературе как правитель и поэт. В своих газелях, рубаях и туюгах поэт умело показывает свое уникальное искусство слова. Его лирика выражает сложную и противоречивую жизнь и борьбу правителя и поэта.

Ключевые слова. Восточная классическая поэзия, газел, рубаи, туюг, лирический герой, поэтические фигуры.

Abstract. Zakhiriddin Muhammad Babur is a "charming man" who left a famous name in Uzbek classical literature as a ruler and poet. In his ghazals, rubai and tuyugas, the poet skillfully shows his unique art of words. His lyrics express the complex and contradictory life and struggle of the ruler and poet.

Keywords. Eastern classical poetry, ghazal, rubai, tuyug, lyrical hero, poetic figures.

Boburning lirik asarlari asosan uning devoniga jamlangan. Shoir o'zbekcha devonining ikki qo'lyozma nusxasi borligi ma'lum. Bulardan biri Parijda, ikkinchisi Hindistonda saqlanadi. Bobur devoni lirik turning har xil janrda yozilgan she'rlarni, jumladan, g'azal, ruboiy, tuyuq, masnaviy, qit'a, fard va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Kishilarning ma'naviy qiyofasi, din, tasavvuf, hokimiyat va marifat masalalari, yor va unga bo'lgan muhabbat, vatan haqidagi o'ylar, unga intilish, zamondan norozilik, hayotni sevish Bobur lirikasining mavzulari hisoblanadi. Murakkab va ziddiyatli hayot va kurash yo'lini bosib o'tgan Boburning o'zi bu lirikaning markaziy qahramonidir. Bobur

¹ M. Sadulleyeva "Luqmon Bo'rixonning "Sinov muddati" hikoyasida badiiy va hayot haqiqati", "PEDAGOGS" international research journal ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995, 2022.

lirikasi til va uslubi jihatidan nihoyatda sodda va ravondir. U jo'shqin va musiqiy misralarida hayotiy, original obrazlar yaratadi, xalq tili va uning og'zaki ijodi boyliklaridan unumli va o'rinli foydalanib, she'rlarining tilini boy va rang-barang qilishga erishadi.

Bobur hayot, sevgi va shodlik kuychisidir. U odamlarni hayotni qadrlashga va sevishga, rostgo'y to'g'ri bo'lishga, o'z shaxsiy manfaati ketidagina quvmaslikka, halol, sof ko'ngil bo'lishga, umuman ruhiy boylikka ega bo'lishga, mazlum va muhtojlarni oyog' osti qilmaslikka, maqsadga zo'r berib intilishga, qat'iyat bilan qanday bo'lmasin unga erishishga chaqiradi. Shoir bir she'rida shunday deydi:

Davlatg'a yetib mehnat elin unutm,
Bu besh kun uchun o'zungni asru tutma...[1;37].

Bobur hayot, sevgi va shodlik kuychisidir. Boburning bunday erkin fikrlari o'z davrida favqulodda ahamiyatga ega edi va ular shoir adabiy merosi uchun katta ijtimoiy mohiyat, yorqinlik, mazmundorlik, joziba baxsh etadi. Bobur she'riyati ilm-ma'rifatni, axloq-odob kabi masalalarni ham qamrab oladi. Shoir ilmning o'z-o'zidan bunyod bo'lmasligini ta'kidlar ekan, kishi faqat havas va ishtiyoq bilangina ilmga ega bo'lishi mumkin deydi:

Kim yor anga ilm tolibi ilm kerak,
O'rgangali ilm tolibi ilm kerak,
Men tolibi ilmu tolibi ilm yo'q,
Men borman ilm tolibi, ilm kerak [1;94].

Bobur aksariyat she'rlarining mazmunini "vatan ishtiyoqi, g'urbat hasratlari, sog'inch kayfiyati tashkil etadi. Bu bevosita shoirning murakkab hayoti va kurash yo'li, shodiyona alamli sarguzashtlari bilan bog'liq. Bobur temuriylar saltanatini saqlab qolish, Movarounnahrda yirik va mustahkam davlat qurishga intildi. Biroq bu orzulari amalga oshmadi. U vatanini tashlab ketdi" [2;34]. Undan olisda ko'plab mashaqqatlarni boshidan kechirib yashadi. Bularning hammasi shoir qalbidan qog'ozga ko'chdi, she'rga aylandi:

Ko'ngli tilagan murodga yetsa kishi,
Yo barcha murodlarni tark etsa kishi.
Bu ikki muyassar o'lmasa olamda,
Boshni olib bir sorig'a ketsa kishi,- deydi shoir [1;82].

Yana shunisi e'tiborliki, bunday kayfiyatdagi ba'zi she'rlar shoir biografiyasi haqida kam ma'lumot beradi, ya'ni biografik asosning shoir she'riyatidagi o'rnini ko'rsatib turadi.

Beqaydmenu xarobi sim ermasmen,
Ham mol yiqishtirur laim ermasmen.
Qobulda istiqomat qildi Bobur dersiz,
Andog' demangizlarki, muqim ermasmen [1;84].

Boburning vataniga qaytish orzusi ushalmadi. U yurtidan uzoqda qolib ketdi, davlati va saltanati uni umr bo'yi chet elga bog'lab qo'ydi. Binobarin, u:

Keldim bu sari o'z ixtiyorim birla,
Lekin borurimda ixtiyorim yo'qtur, - degan edi [1;86].

Bobur she'rlari orasida o'zining vatanidan olisga ketib qolishini "xatolig'" deb baholagan pushaymonlig' kayfiyati ham uchraydi:

Tole' yo'qki, jonimg'a balolig' bo'ldi,
Har ishnikim ayladim, xatolig' bo'ldi.
O'z yerni qo'yib Hind sori yuzlandim,
Yorab, netayin, ne yuz qarolig' bo'ldi [1;93].

Demak, Bobur o‘z vatanini ishtiyoq bilan sevadi, g‘urbatdan hasrat va nadomat chekadi, bu kayfiyatini, holatini o‘z she‘rlarida - g‘azal va ruboiylarida mahorat bilan ifodalaydi. “Bobur lirikasidagi ishq mavzusi juda keng qamrovli. U oddiy insonning insonga bo‘lgan muhabbatidan, insonning Ilohga bo‘lgan muhabbati darajasiga ko‘tarilgan. Bu esa Bobur she‘riyatidagi so‘fiyona mayllarni namoyish qiladi. Bobur oshiqni zohidga, ishqni zuhdu – taqvoga qarama - qarshi qo‘yar ekan, bir jihatdan Navoiy singari shoirlarning an‘analarini davom ettirib, tarkidunyochilikni oqlamasa, ikkinchi tomondan tasavvuf ta‘limotidan bizga ma‘lum bo‘lgan zohidlar va oshiqlar (so‘fiylar) o‘rtasidagi kelishmovchiliklarni [4;58] ko‘rsatib beradi:

Zohido do‘zax o‘tidin meni ne qo‘rqutasen,
Hajr o‘ti qoshinda ko‘rmasmen ani uchqunga [1;52].

Yoki:

Tiyradur zuhd damidin ko‘ngul,
Ishq o‘ti birla yorutmog‘ kerak...
...Zuhd ketti, esa karam qildi,
Ishq keldi-yu muhtaram qildi [1;91].

Xullas, Bobur lirikasining mavzu doirasi rang-barang bo‘lib, u o‘zbek klassik she‘riyatining ravnaq topishiga, ijtimoiy – falsafiy fikrlar taraqqiysiga katta hissa qo‘shdi. Bobur – yetuk san‘atkor shoir. U Lutfiy, Navoiy singari buyuk so‘z san‘atkorlaridan ta‘lim olib, ularning an‘analarini davom ettirib rivojlantirgan shoirdir. Shoir she‘riyatning badiiy soddaligi uchun kurashdi. Shoir yaratgan timsollar samimiyligi va tabiiyligi bilan kitobxonni hayratga soladi. Shoir badiiy sodda, ravon, musiqiy, tili boy va rangdor she‘rlar yaratdi. Uning she‘rlarida o‘y va fikr, his va tuyg‘u, tasvir va tavsif, so‘z va musiqiylik bir-biri bilan uzviy bog‘lanib ketadi; Insonning xilma-xil ichki kechinmalari, shodligi va qayg‘usi, orzu va armon, tolei va taqdiri o‘ziga xos badiiy bo‘yoqlar bilan tasvirlanadi, jonli obraz va portretlar yaratadi, tabiat manzaralari va turli lavhalarni rassom kabi chizib beradi. U har bir she‘ridagi mazmunni, kayfiyatni e‘tiborga olgan holda unga muvofiq shakl vazn qo‘llaydi, ichki qofiyalardagi, so‘z o‘yinlaridan, intonatsiya va tovush tovlanishlaridan ustalik bilan foydalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бобур Заҳириддин Муҳаммад. Сочининг савдоси тушди. – Т.: Шарқ. 2007.
2. Валихўжаев Б. Мумтоз сиймолар. – Т.: А.Қодирий номидаги «Халқ мероси» нашриёти, 2002.
3. Vohidov R.J., Eshonqulov H.P. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Т.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006.
4. Воҳидов Р. Биз билган ва билмаган Бобур. – Т.:Маънавият, 2008.

ULUG‘BEK HAMDAM IJODIDA IJTIMOIIY MUHIT VA INSON RUHIYATI TASVIRI

Jo‘rayeva Farangiz G‘ayrat qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: f.f.d. (PhD), dots. M.Jo‘rayev

Annotasiya: Asarda bir davrdan ikkinchi davrga o‘tayotgan vaqtdagi turg‘unlik, muvozanatsizlik, o‘sha davr kishilarining ruhiyatiga ko‘rsatgan ta‘siri haqida fikrlar bayon etiladi. Quyida bitiladigan maqolamizda bir adabiy asar misolida inson ruhiyatidagi

evrilishlar, g'alayonlar qay holda yoritilganligi va undan qanday xulosalar olishimiz kerakligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: turg'unlik, muvozanatsizlik, ruhiyat, adabiy asar, evrilish, g'alayon, o'rtalikni topa olish.

Abstract: The work expresses ideas about stagnation, disequilibrium, the impact on the psyche of people of that time.

Key words: stagnation, imbalance, psyche, literary work, evolution, revolution, search for the golden mean.

Аннотация: В произведении выражены мысли о застое, дисбалансе, влиянии на психику людей той эпохи.

Ключевые слова: застой, неравновесие, психика, литературное произведение, эволюция, переворот, поиск золотой середины.

Ulug'bek Hamdamning har bir asarida o'ziga xos, takrorlanmas, insonni o'ylashga va mushohada qilishga undovchi fikrlar, obrazlar mavjud. Bu asarlar shunchaki muallif tomonidan ijtimoiy muhitni yoritish, yuzaki yondashuvlar asosida yozilmagan. Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" asarini o'qir ekanmiz, undagi har bir obraz va personajlar taqdiri bizni befarq qoldirmaydi, insonning o'z-o'zini taftish qilishga, o'ziga savollar berishga, tarix va kelajakka nazar solishga undaydi.

"Romanni o'qib chiqar ekanman, bugungi kun odamini tasvirlashda hali realizmning ochilmagan imkoniyatlari ko'p ekaniga imon keltirdim."¹

"Asar orqali mustaqillikdan keyingi davrda yurtimizning ijtimoiy hayotida to'liq tasavvurga ega bo'lish mumkin. Yozuvchi davrimiz hayoti qiyofasini jonli chizib berish, odamlarimizning o'zlarini ko'zguga solib o'rishlari uchun imkon yaratilgan holda bugungi kun kitobxonini, zamonamiz yoshlarini fikrida, ahdda sobitlik, nafs qutqusining fojialari, odamiylik mezonlari, me'yor masalalari haqida chuqurroq o'ylashga maqsadini ko'zlaydi."²

Ulug'bek Hamdam roman yozilgan payti ko'pchilikni qiynayotgan, ko'pchilikning ongu qalbida kechib o'tgan yoki kechib turgan holatni qalamga oldi. Har bir narsani qurish va qaytadan bunyod qilish oson emas, agar bunday o'zgarishlar bosqichma bosqich bo'lsagina, unga ko'nikish, qabul qilish oson bo'ladi. Biroq to'satdan va kutilmaganda yuz bergan o'zgarishlar davlatni ham, unda yashaydigan insonlarni ham muvozanatdan chiqarib yuborishi mumkin. Xuddi shunday holat asardagi qahramonlar hayotida ro'y beradi, asar orqali ulardagi turli xil holatlar, bu muvozanatsizlikning kishilar ruhiyatiga qanday ta'sir etganligi aks ettiriladi. Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" asari bosh markazida Yusuf va uning oila a'zolari, do'stlari turadi. Ularning botiniy olamidagi savollar, hayotidan ma'no izlashi, hamma narsa yetarli, to'kis bo'lsa-da, qalbida bir bo'shliq, kemtik borligi, oilaning darz ketishi, insonlarning qalban bir-biridan uzoqligi, masofalar yaqin bo'lsa ham, mehrning sovib ketganligi adib tomonidan mahorat bilan tasvirlanadi.

Ulug'bek Hamdamning "Muvozanat" asarida ayollar obrazi ham tasvirlangan. Halima aya, Oygul, Zahro, Manzura kabi obrazlar taqdiri, hissiyotlari, o'y-xayollari orqali o'sha davrdagi, jamiyatdagi ayollar qanday holatda yashaganligini, ularning ruhiyati qay holda ekanligini bilib olishimiz mumkin.

Zahro - Mirazimning xotini, o'ziga to'q xonadonda erka bo'lib o'sgan, univervitetda tahsil olgan, o'z shaxsiy fikriga, qarashlariga, dunyoqarashiga ega bo'lgan ayol. Zahro va

¹ Ozod Sharafiddinov Modernizm jo'n hodisa emas. "O'zbekiston adabiyoti va san'ati" gazetasi 2002 yil 24-son

² <https://fayllar.org/reja-ulugbek-hamdami-hayoti-va-ijodi.html>

Mirazim sevib turmush qurishadi, ularning ikki nafar qizlari bor, oila sirtidan qaraganda juda baxtiyor ko‘rinadi, ammo biz Zahro bilan yaqinroq tanishar ekanmiz, uning botinidagi javobsiz savollarga duch kelamiz.

Qachonlardir, jonidan ortiq yaxshi ko‘rgan ayolini keyinchalik befarq qoldirgan, unga e‘tibor bermay qo‘ygan, Mirazim oilasini moddiy jihatdan yaxshi ta‘minlangan, biroq oila faqat moddiyat bilan but bo‘lmasligini, oilada moddiyatdan ham muqaddas, mustahkam aloqalar borligini unutgan. Zahro katta va hashamatli uyda yolg‘iz o‘zi qoladi, qizlarini maktabga yuborgan, turmush o‘rtog‘ini ishga kuzatib bo‘lgandan keyin boshqa qiladigan yumushi yo‘q. Uydagi barcha ishlarni uy xizmatchilari bajarishadi, mana shunday holatda Zahro gullarga mehr qo‘yadi va ularni parvarishlay boshlaydi. Mirazim esa bu xonadonga Alimqul ismli bir xizmatchini olib keladi.

Zahro - ko‘hlik, chiroyli ayol. Alimqul esa Zahroga yomon ko‘z bilan qarashni boshlaydi, Zahro buni his qiladi, unda alamzadalik va nafrat tuyg‘ulari paydo bo‘ladi, oxir-oqibat eri uy ishlariga qarashadi deya yuborgan xizmatchisi ochiq oydin uning ayoliga ko‘z olaytiradi.

Har bir ayol o‘zining kerak ekanligini his qilishni xohlaydi, uning ham oilasida o‘z o‘rni borligini, har doim mehr va e‘tiborda bo‘lishni istaydi. Agar bunday tuyg‘ular vaqtida berilmasa, ayol qalbi soviydi, ba‘zan alamdan, nafratdan o‘zi xohlamagan ishlarga qo‘l uradi. Zahro ham xuddi shunday holatda edi, uning zimiston hayotiga yagona nur bo‘lib kirgan, uning tuyg‘ulari bilan hisoblashadigan inson bu - Yusuf edi. Inson qachon baxtli bo‘ladi deyishganda, uni anglagan va tushungan insonlar yonida deb javob berishgan ekan. Zahro Yusuf bilan suhbatlashar ekan, o‘zini qayta dunyoga kelganday, qaytadan yashashni boshlagandek his qiladi, savollariga javobni Yusufdan topadi. Chin muhabbat aslida bir-birini to‘ldirib, tushunib yashash ekanligini angelaydi. Zahro bilan Yusufning suhbatlari orqali Zahroning qanchalik teran fikrlovchi, samimiy, mulohazakor ayol ekanligi oshkor bo‘ladi. Shunday bo‘lsa-da, Zahro ruhidagi bo‘shliqni, kentiklarni yashirish uchun g‘alag‘ovurga, bir soniyalik lazzatlarga juda ko‘p e‘tibor beradi, sirtidan o‘zini baxtiyordek ko‘rsatadi, aslida esa haqiqatlarni yaxshi biladi. Zahro yolg‘izlikdan qiynaladi, boylik baxt keltirmasligini ich ichidan his qiladi. Alaloqibat, Zahro hayotidagi muvozanatni yo‘qotib qo‘yadi, baxt atalmish buyuk ne‘matdan mosuvo bo‘ladi. Ich-etini yemirayotgan savollarga javob topa olmaydi, oila bir butunligini yo‘qotadi, eri Mirazim ham barcha maqsadlariga erishsa-da, ko‘ngli sakinat, halovat topmaydi.

Demak, inson har bir ishda, umuman olganda hayoti davomida “o‘rtalikni topa olishi” kerak. Hadisi shariflarda aytilganidek, har bir jabhada o‘rtalikni ushlagan, muvozanatni saqlay olgan insongina qalb salomatligida, xotirjamlikda hayot kechiradi. Ulug‘bek Hamdam o‘zining birgina “Muvozanat” romani orqali inson ruhiyatidagi juda ko‘p kashf etilmagan qirralarni, realistik qarash bilan ochib berdi. Adabiy asar orqali insonning eng intim, yashirin tuyg‘ulariga ta‘sir etish qalbining hech kim bilmagan, anglay olmagan torlarini chertish, ba‘zida hech qayerdan javob topa olmagan savollariga javobni topish mumkin. Mahorat bilan yozilgan, qalblardan joy oluvchi asarlar esa insonning dunyoqarashini, hayotini o‘zgartirib yuborishga qodir. Biz Ulug‘bek Hamdamning asarini ham mana shunday asarlardan biridir, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Chumki asar bizga estetik zavq bag‘ishlaydi, shunchaki zavq bag‘ishlabgina qolmasdan, o‘zligimizni taftish qilishga, jamiyat va undagi odamlarga befarq bo‘lmaslikka, “oltin o‘rtalikni” unutib qo‘ymaslikka undaydi.

Xulosa qilib aytganda, asarni mutolaa qilgan har bir o‘quvchi, asardan o‘ziga tegishli xulosalarni chiqaradi, obrazlar taqdirida ochib berilgani, yoritilgan xatolarni takrorlamaydi,

hayoti davomida shunday vaziyatlarga duch kelganda esa undan qay yo‘l bilan chiqib ketishni biladi, degan umiddamiz.

Fodalanilgan adabiyotlar:

1. Ozod Sharafiddinov Modernizm jo‘n hodisa emas. “O‘zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi 2002 yil 24-son.
2. <https://fayllar.org/reja-ulugbek-hamdami-hayoti-va-ijodi.html>
3. Ulug‘bek Hamdam Muvozanat. –T: Sharq. 2007 yil.

KOMPARAVISTIKA VA JAHON TILSHUNOSLIGI

Davronova Surayyo Mardon qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Komparativistika haqida, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik taraqqiyotining 4 davri, agglutinatsiya hodisasi, «bobo til» tushunchasining mohiyati. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik, qiyosiy tilshunoslik, komparativistika — tilshunoslikning qarindosh tillarni, ya’ni genetik jihatdan o‘zaro bog‘liq tillarni o‘rganuvchi, ular o‘rtasidagi munosabatlarni aniqlovchi hamda ularning zamon va makon bo‘yicha tadrijiy taraqqiyotini tavsiflovchi sohasi; til oilalarining , shu tizimlardagi ayrim tillar va elementlarning kelib chiqishini aniqlash, jumladan, tillar o‘rtasidagi genetik qarindoshlikni — ularning yagona bir manba (bobo til)dan kelib chiqqanligini aniqlash (tillarning genealogik tasnifi) ham Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning maqsadlari doirasiga kiradi.

Kalit so‘zlar:tilshunoslik, terminologiya, tasnifi, lisoniy hodisa ,metodlar, grammatik qurilishi, lingvistik naturalizm, nazariyalar.

Аннотация: О компаративистике, 4 периодах развития сравнительно-исторического языкознания, явления агглютинации, сущности понятия «язык предков». Сравнительно-историческое языкознание, сопоставительное языкознание, компаративистика — раздел языкознания, изучающий родственные языки, т. е. генетически родственные языки, определяющий взаимоотношения между ними и описывающий их постепенное развитие во времени и пространстве; Определение происхождения языковых семей, отдельных языков и элементов в этих системах, в том числе генетического родства между языками - определение того, происходят ли они из единого источника (языка предков) (генеалогическая классификация языков) также входит в задачи Сравнительно-исторического языкознания.

Ключевые слова: лингвистика, терминология, классификация, языковое явление, методы,грамматическая конструкция, лингвистический натурализм, теории.

Abstract: About comparative studies, 4 periods of development of comparative historical linguistics, the phenomenon of agglutination, the essence of the concept of “ancestral language”. Comparative historical linguistics, comparative linguistics, comparative studies - a branch of linguistics that studies related languages, that is, genetically related languages, defining the relationship between them and describing their gradual development in time and space; Determining the origin of language families, individual languages and elements in these systems, including the genetic relationship between languages - determining whether they come from a single source (the language of the ancestors) (genealogical classification of languages) is also part of the tasks of comparative historical linguistics.

Key words: linguistics, terminology, classification, linguistic phenomenon, methods, grammatical construction, linguistic naturalism, theories.

Komparativistika haqida, qiyosiy-tarixiy tilshunoslik taraqqiyotining 4 davri, agglyutinatsiya hodisasi, «bobo til» tushunchasining mohiyati. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik, qiyosiy tilshunoslik, komparativistika — tilshunoslikning qarindosh tillarni, ya'ni genetik jihatdan o'zaro bog'liq tillarni o'rganuvchi, ular o'rtasidagi munosabatlarni aniqlovchi hamda ularning zamon va makon bo'yicha tadrijiy taraqqiyotini tavsiflovchi sohasi; til oilalarining, shu tizimlardagi ayrim tillar va elementlarning kelib chiqishini aniqlash, jumladan, tillar o'rtasidagi genetik qarindoshlikni — ularning yagona bir manba (bobo til)dan kelib chiqqanligini aniqlash (tillarning genealogik tasnifi) ham Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning maqsadlari doirasiga kiradi.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik tillar tarixini qayta tiklash (rekonstruksiya qilish)da asosiy tadqiqot vositasi sifatida qiyosiy-tarixiy metodda foydalanadi; tadqiqotning eng umumiy shakli — (eng avvalo fonetikani qamrab oladigan) qiyosiy-tarixiy grammatikalar va (leksikani namoyon etuvchi) etimologik lug'atlar tuzishdan iborat. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik tavsifiy yoki sinxronik tilshunoslik, me'yoriy va umumiy tilshunoslikka qarshi turib, ularni inkor etadi; shu bilan birga, u bir qancha masalalarda tavsifiy tilshunoslik bilan ham, umumiy tilshunoslik bilan ham o'zaro aloqada, bog'liqliqda bo'ladi.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikda qo'llanuvchi qiyosiy tarixiy metodning asosiy tadqiqot usullari quyidagilardir:

1) tashqi (qiyosiy) rekonstruksiya (tor ma'nodagi qiyosiy-tarixiy metod) — qarindosh tillardagi genetik jihatdan teng, o'xshash so'z va morfemalarni qidirib topish va bobo tildagi izchil tovush o'zgarishlarining qarindosh tillardagi natijalarini aniqlash; bobo tilning taxminiyfaraziy modelini yaratish va keyinchalik undan kelib chiqqan avlod tillarning aniq morfemalarini tiklash qoidalarini tuzish; taqqoslanayotgan tillar o'rtasidagi mosliklar tizimini (fonetika, morfologiya, sintaksis, leksika, frazeologiyada) aniqlash va shu asosda tillarning qarindoshligini belgilash vab.;

2) ichki rekonstruksiya — ayrim olingan bir til tizimida ushbu til tarixining ancha ilk bosqichlarida ba'zi bir elementlarning mavjud bo'lganligi haqida aniq guvohlik beruvchi hodisalar va o'zaro munosabatlarni aniqlash; ayrim bir tildagi eng qadimiy shakllar bilan eng yangi shakllarni o'zaro taqqoslash;

3) o'zlashma (rekonstruksiya qilinayotgan tillarga o'zlashgan yoki shu tillardan boshqa tillarga o'zlashtirilgan) so'zlar tahlilidan ma'lumotlar chiqarib olish;

4) toponimika materiallaridan ma'lumotlar chiqarib olish va boshqalar Amalga oshirilgan rekonstruksiyalar til tizimining barcha tomonlarini: fonologiya, morfonologiya, morfologiya, leksika, qisman sintaksisni qamrab oladi.

Biroq ushbu rekonstruksiyalarni tarixan aniq bir bobo til bilan bevosita tenglashtirib bo'lmaydi, ular tarixiy haqiqat bo'lmish bobo til haqidagi mavjud ma'lumotlarni modellashtiradi, xolos; ushbu ma'lumotlar ba'zi ob'yektiv sabablarga ko'ra barcha avlod tillarda yo'qolib ketgan morfemalar hamda fonemaviy ziddiyatlarni aniq rekonstruksiya qilish imkoniyati yo'qligidan, muqarrar ravishda to'liq, mukammal bo'la olmaydi; bir qator rekonstruksiyalar taxminiyfaraziy holatda bo'ladi.

Tillarni tarixiy taraqqiyotsiz qiyoslash, tarixiy qiyoslashdan farqli ravishda, qarindosh va noqarindosh tillarni chog'ishtirish deb atalib, u avvaldan Yevropaning antik davrida (yunon va lotin tillarini chog'ishtirish), qadimiy Hindistonda (sankrit bilan prakritlarni — o'rta hind tillarni chog'ishtirish), 11—12-asrlar Sharq tilshunosligida

(M.Koshg'ariy va M.Zamaxshariy lug'atlarida qarindosh va noqarindosh tillar lug'aviy birliklarning chog'ishtirilishi) mavjud bo'lgan. Chog'ishtirma tilshunoslik 17—18-asrlarda Yevropadagi va dunyoning boshqa mintaqalaridagi turli tuman qarindosh tillar bo'yicha tadqiqot materiallarining to'plana borishi bilan yanada rivojlanadi va Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning paydo bo'lishiga zamin hozirlaydi.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning, eng avvalo, uning mag'zi bo'lmish qiyosiy tarixiy grammatikaning paydo bo'lishini odatda 18-asr oxirida yevropalik tilshunoslarning sanskrit bilan tanishuvlariga bog'liq deb hisoblaydilar [mas, nemis olimi F.Shlegelning "Hindlarning tili va donoligi" (1808) asari, ingliz olimi U. Jounzning sanskrit bilan "klassik tillar" (yunon va lotin) orasida qarindoshlik borligi haqidagi fikrlari va boshqalar]. Lekin Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikka asos soluvchi asarlar 19-asrning 1-choragida maydonga keldi. Nemis tilshunosi F.Boppning "Sanskrit tilining tuslanish tizimi haqida va uni yunon, lotin, fors va german tillaridagi tuslanish tizimiga qiyoslash" (1816) va 3 jildli "Sanskrit, zand (avesto), arman, yunonlotin, litva, eski slavyan, got va nemis tillarining qiyosiy grammatikasi" (1833—52) asarlari hamda daniyalik olim R.K.Raskning "Qad. shimol tili sohasidagi tadqiqot yoki island tilining kelib chiqishi" (1818) asari qiyosiy tilshunoslik sohasidagi dastlabki jiddiy tadqiqotlardir. Shuni aytish kerakki, F.Bopp va R.K.Rask birbirlarining tadqiqotlaridan bexabar holda, mustaqil ravishda qiyosiy tilshunoslikka asos soladilar. Nemis tilshunosi Ya.Grimm esa o'zining 4 jildli "Nemis grammatikasi" (1819—37) va 2 jildli "Nemis tili tarixi" (1848) asarlari bilan Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikka ma'lum hissa qo'shib, tilshunoslik metodologiyasiga tarixiylik tushunchasini kiritadi. Rus tilshunosi A.X. Vostokov o'zining "Slavyan tili haqida mulohazalar" (1820), 2 jildli "Cherkovslavyan tili lug'ati" (1858—61) bilan, chex tilshunosi yil Dobrovskiy esa "Qad. slavyan tili grammatikasi" (1822) va boshqalar asarlari bilan Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning slavyanshunoslik tarmog'ini asoslab, uni rivojlantirdilar. Shunday qilib, F. Bopp, R.K. Rask, Ya.Grimm, A.X.Vostokovlar Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik va bu tilshunoslikning ilmiy tekshirish metodi bo'lgan qiyosiy tarixiy metodga asos soldilar. Grimm va nemis olimi A. Pott esa Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning asosi bo'lgan qiyosiytarixiy fonetikani fan sifatida amaliyotga kiritdilar. Bobo tilni rekonstruksiya qilish yo'lidagi dastlabki jiddiy urinishlar 19-asr o'rtalarida nemis olimi A.Shleyxer tomonidan amalga oshirilgan. Tillarning yozuvigacha bo'lgan tarixi materiallarini, eng avvalo fonemalarni, dalillar asosida rekonstruksiya qilishning aniq metodikasi (daniyalik K.Vernerning , nemis olimi K.Brugman boshchiligidagi "yosh grammatikachilar"ning , F.de Sossyur va boshqalarlarning asarlarida) 19-asrning so'nggi choragida ishlab chiqilgan; ushbu metodika hozirgi Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning xdm asosi hisoblanadi. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning yangi bosqichi A. Meye, fransuz olimi A.Benvenist, daniyalik X.Pedersen, polyak olimi Ye. Kurilovich, italiyalik V.Pizani, rus olimlari A.V.Beletskiy, A.V.Desnitskaya, V.M.IllichSvitich va boshqalarning nomlari bilan bog'liq. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik fani Hindistondan Yevropagacha bo'lgan o'zaro qarindosh tillarni qiyoslash va eng qadimiy shakllarni tiklashga urinish asosida yaratilganligi uchun ba'zan hindevropa tilshunosligi deb ham atalgan.

Hindevropa tillari qarindoshligini o'rganish va german tillarini tadqiq qilishdan tashqari 19-asrning 2-yarmidan boshlab slavyanshunoslik, boltiqshunoslik, romanshunoslik (romanistika), eronshunoslik, keltshunoslik, hindshunoslik, somshunoslik (semitologiya) ham Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning keng rivojlangan sohalari hisoblanadi. 20-asrning 1-yarmida mazkur sohalar bilan bir qatorda hindevropa tillarining boshqa guruhlarini qiyosiytarixiy o'rganish, ural tilshunosligi (ayniqsa finugorshunoslik), turkiyshunoslik, mo'g'ulshunoslik ham keng rivojlandi. Qiyosiytarixiy jihatdan muvofiqligi o'rganilayotgan

tillar doirasi kengayib bormoqda (tungusmanjur, dravid, kartvel, xitoytibet, avstronez tillari, Afrikadagi somhom tillari, bantu tillari, indeys tillarining bir qancha guruhlari va boshqalar). Uzoq qarindosh tillarni (nostratik tillar, Amerika, Afrika, Okeaniyadagi tillarning makrooilalarini) o'rganish rivojlanmoqda. Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik. bo'yicha tadqiqotlarning natijalari tillarning genealogik tasnifiga asos bo'lib, etimologiya va lingvistik paleontologiyaning ilmiy poydevori hisoblanadi; tarixchilar uchun esa xalkdar etnogenezi, ularning yozuvga qadar bo'lgan tarixi, qadimiy xalklar madaniyati va o'zaro aloqalari haqidagi lingvistik ma'lumotlardan foydalanish imkonini beradi.

Qiyosiy-tarixiy tilshunoslik. 19-asr — 20-asr boshlarida, asosan, Germaniya, AvstroVengriya va Skandinaviya mamlakatlarida rivojlangan bo'lsa, keyingi paytlarda bu tilshunoslik Rossiya (SSSR), AQSH, G'arbiy Yevropa, Finlyandiya, Shvetsiya, Vengriya, Yaponiya, Hindiston va boshqalar mamlakatlarda ham taraqqiy etmoqda. Turkiyzabon davlatlarda ham Qiyosiy-tarixiy tilshunoslikka qiziqish kuchayib bormoqda, qarindosh va noqarindosh tillarni o'zaro qiyosiy o'rganishga, lug'aviy, morfologik birliklarning tarixiy shakllarini aniqlashga e'tibor berilmoqda. Xususan, O'zbekistonda o'zbek qoraqalpoq, o'zbekturkman, o'zbek qozoq, o'zbek tojik, o'zbek rus tillarini, Qozog'istonda qozoq o'zbek, qozoq mo'g'ul tillarini qiyosiy o'rganish bo'yicha muayyan izlanishlar olib borilgan.

Vilgelm fon Gumboldt va uning til nazariyasi

Vilgelm fon (1767-1835), nemis faylasufi, filologi, san'atshunosi, huquqshunosi va davlat arbobi. 19-asr 1-yarmi lingvistik komparativizmga alohida o'rin tutadi. eng yirik lingvofilosof va til nazariyotchisi, nazariy tilshunoslik va til falsafasining asoschisi Karl Vilgelm fon Gumboldt (1767-1835) ni egallagan. U o'zining mukammal ta'limi, g'ayrioddiy qiziqishlari va mashg'ulotlari (dunyoning ko'plab tillari va ularning tipologiyasi, klassik filologiya, falsafa, adabiy tanqid, san'at nazariyasi, davlat huquqi, diplomatiya va boshqalar) bilan mashhur edi; Esxildan tarjimalar va Pindar). U davlat va intellektual hayotda faol ishtirok etdi, Gyote, Shiller va o'sha davrning boshqa ruhiy rahbarlari bilan muloqot qildi.

U akasi Aleksandr fon Gumboldt bilan birgalikda Berlin universitetiga asos solgan. V. fon Gumboldt shaxs va butun insoniyatning har tomonlama va uyg'un rivojlanishi zarurligini targ'ib qildi va universitet ta'limida utilitarizm va tor mutaxassislikni qoraladi. V. fon Gumboldt sintetik bilimlar vakili bo'lsa, undan oldingilar (I. Gerderdan tashqari) analitik bilimlar vakillari sifatida faoliyat yuritgan. V. fon Gumboldtning lingvistik kontseptsiyasi 17—18-asrlar tilining antitarixiy va mexanistik kontseptsiyasiga munosabat edi.

U manba sifatida I. Herdarning tilning tabiati va kelib chiqishi, til, tafakkur va "xalq ruhi" o'rtasidagi munosabat haqidagi g'oyalari, shuningdek, Fr. tillarining tipologik tasnifi edi. va A. V. Shlegel. V. fon Gumboldt qarashlarining shakllanishiga nemis klassik falsafasi (I. Kant, I. V. Ggte, G. V. F. Gegel, F. Shiller, F. V. Shelling, F. G. Yakobi) g'oyalari ham ta'sir ko'rsatdi. V. fon Gumboldt 19-asrning birinchi yarmida nemis falsafasidagi yo'nalishlardan birini ilhomlantirgan. falsafiy antropologiya. V. fon Gumboldt kontseptsiyasining asosiy nazariy va metodologik tamoyillari quyidagilardan iborat:

- a) naturalistik va faollik yondashuvining sintezi (til ruh organizmi va ruh faoliyati sifatida);
- b) qarama-qarshi tamoyillarning dialektik korrelyatsiyasi (antnomiyalar shaklida);
- v) tilning tizimli va yaxlit ko'rinishi;
- d) dinamik, protsessual-genetik yondashuvning strukturaviy-statik yondashuvdan ustunligi;
- e) tilni o'zini o'zi yaratuvchi organizm sifatida talqin qilish;

- f) tilning vaqt o'tishi bilan o'zgarishini tarixiy tahlil qilishdan ko'ra, tilga abadiy (panxronik yoki achronik) qarashning ustuvorligi;
- g) jonli nutqni o'rganishning til organizmini tavsiflashdan ustunligi;
- h) mavjud tillarning haqiqiy xilma-xilligiga va insoniyatning umumiy merosi sifatida tilga qiziqish uyg'unligi;
- i) tillarni mukammal tarzda tilni tarbiyalash qadamlari sifatida ideal tarzda ifodalashga urinish;
- j) tilni faqat o'zidan, inson faoliyatining boshqa turlari bilan aloqadan tashqarida tasvirlashdan bosh tortish;
- j) tilga falsafiy mavhum qarashning uni sinchkovlik bilan ilmiy o'rganish bilan uyg'unligi.

Yangi lingvistik metodologiyaning shakllanishida "Tafakkur va nutq haqida" (G. Fixtning "Tilning lingvistik qobiliyati va kelib chiqishi haqida" nutqiga munosabat; 1795 yil), "Latium va Hellas" (bu yerda barcha motivlar mavjud. keyingi ishlar allaqachon taqdim etilgan; 1806), "Tillarni ularning rivojlanishining turli davrlariga nisbatan qiyosiy o'rganish to'g'risida" (vazifalarni shakllantirish - F. Bopp va J. Grimm tushunchalari bilan taqqoslaganda - yondashuv. qiyosiy grammatika qurish; tilning dastlabki murakkabligi va tizimli tabiatiga ishonish; tilni tabiiy fan va intellektual-teleologik hodisa sifatida o'rganishga chaqirish; 1820), "Tillarning turli tabiatining ta'siri to'g'risida" adabiyot va ma'naviy taraqqiyot to'g'risida" (Tilni tushunchalar uchun tayyor belgilar nomenklaturasi sifatida tushunish tanqidi; tugallanmagan ish), "Grammatik shakllarning paydo bo'lishi va ularning g'oyalar rivojiga ta'siri to'g'risida" (ma'ruza) til bo'yicha fikrlashning shartlilikligi ilgari surildi; 1820-1822 yillarda nashr etilgan) va ayniqsa katta nazariya. "Inson tillarining tuzilishidagi farq va uning ma'naviy taraqqiyotga ta'siri to'g'risida" mustaqil nomga ega bo'lgan "Yava orolidagi Kawi tili haqida" (1836 - 1840) uch o'lchovli asarga birinchi kirish. insoniyatning" (1907 yilda alohida nashr etilgan). V. fon Gumboldt "qiyosiy antropologiya"ni qurish g'oyasini ilgari surdi, bu g'oya til nazariyasini "dunyoning eng yuqori va eng chuqur sohalari va barcha xilma-xilligini kuzatish", "muammolarni hal qilishga yaqinlashish" vositasi sifatida o'z ichiga oladi. inson sirlari va xalqlarning xarakteri".

U lingvistik komparativizmning usul va maqsadlari haqida o'ziga xos tushunchaga ega bo'lib, uning fikricha, tilning chuqur ildizlarini hayotning moddiy sharoitlaridan emas, balki ma'naviy sohadan izlashga chaqiriladi. Til qobiliyatini u nafaqat insonning o'ziga xos sovg'asi, balki uning muhim xususiyati sifatida ham tushunadi. U til va tafakkur, til va madaniyatning asl birligini tasdiqlaydi. V. fon Gumboldtning ishonchi komilki, til asoratlanish va takomillashish yo'lida asta-sekin rivojlanmaydi, balki darhol shaxsga xos bo'lgan yaxlit va murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi.

U tilning mavjudligi haqidagi g'oyani ongsiz shakl va "dunyoni fikrga aylantirish" harakatlarida namoyon bo'ladigan intellektual faoliyat sifatida ifodalaydi. U tafakkur tashqi voqelik va tafakkur o'rtasidagi oraliq dunyoni tashkil etuvchi tilga bog'liqligini ta'kidlaydi. Turli tillar turli dunyoqarashlar sifatida baholanadi. V. fon Gumboldt shaxs - odamlar - insoniyatning uch muddatli sxemasini ilgari suradi va til orqali dunyoni idrok etishda individual sub'ektivlik ma'lum bir til jamoasining jamoaviy sub'ektivligida, milliy sub'ektivlik esa - butun insonning subyektivligida olib tashlanadi, deb ta'kidlaydi. biologik emas, balki madaniy axloqiy va ijtimoiy asosda birlashgan irq. U tilning o'ziga xosligini va milliy ruhini, xalq ruhini ta'kidlaydi.

Uning ta'kidlashicha, "tilning haqiqiy ta'rifi faqat genetik bo'lishi mumkin". Genetik moment tildan ko'ra nutqqa nisbatan ko'proq aniqlanadi. Til deganda "har bir nutq jarayoni,

lekin haqiqiy va asosiy ma'noda ... go'yo barcha nutqlarning yig'indisi" deb tushuniladi. Tilning ijodiy, "baquvvat" (ya'ni faollik) xususiyati kuchli ta'kidlangan. Til inson faoliyatining boshqa barcha turlariga nisbatan asosiy bo'lgan faoliyat sifatida talqin etiladi, bunda tushunchaning tovush bilan birlashishi, tovushning fikrning jonli ifodasiga aylanishi, inson ruhining faoliyati (energetika) tushuniladi. , bu faoliyatning o'lik mahsuloti (ergon) sifatida emas, balki amalga oshiriladi. Tilga ikki vazifa yuklanadi: a) tovush va tafakkurning shaklsiz substansiyasini parchalash va bo'g'inli tovush va lisoniy tushunchani shakllantirish; b) ularni to'liq o'zaro singib ketguncha bir butunga birlashtirish.

Tilning shakli deganda, uning tizimli aloqalari yig'indisida olingan va ma'lum bir xalqning individual mahsulotini ifodalovchi ruhning ijodiy faoliyatidagi doimiy va bir xil boshlang'ich tushuniladi. Til materiya va shaklni, tashqi (tovush va grammatik) va ichki (ma'noli) shaklni ajratadi. Tilshunoslik rivojlanishining keyingi davrlari uchun tovushlar va fikrlarni bog'lash usulini belgilovchi tilning ichki shaklini tilning o'zi sifatida talqin qilish alohida ahamiyatga ega edi. Har bir tilning o'ziga xos ichki shakli borligi ta'kidlandi.

Tilning maqsadi «dunyoni fikrga aylantirishda», fikr va his-tuyg'ularni ifodalashda, o'zaro tushunish jarayonini ta'minlashda, shaxsning ichki kuchlarini rivojlantirishda ko'rinadi. Har bir alohida til ushbu tilga xos bo'lgan dunyoni tushunishga muvofiq dunyoni o'ziga xos talqin qilish vositasini, unda so'zlashuvchi odamlar uchun dunyo tasvirini shakllantirish vositasini ko'radi. Inson xulq-atvorini tartibga solish funksiyasi tilga tegishli. V. fon Gumboldt izdoshlari (X. Steyntl, A. A. Potebnya, P. A. hayotiylik - narsalar), individual - odamlar (individual - jamoa), erkinlik - zarurat, nutq - tushunish, nutq - til, til - fikrlash, barqaror - harakatchan, tabiiy - spontan, impressionistik (vaqtinchalik, individual) - monumental, doimiy - diskret, obyektiv - sub'ektiv. X.Steyntl keyinchalik V.fon Gumboldtning mantiq va grammatika o'rtasida yotadigan, kategoriyalari tilning o'ziga tegishli bo'lmagan, balki tilda to'liqroq yoki to'liq bo'lmagan ifodasini topadigan "ideal grammatika" mavjudligi haqidagi tarqoq fikrlarini tizimlashtirdi. umumiy va xususiy bo'limlarga ega bo'lgan "haqiqiy grammatika" toifalari. V. von Gumboldt ichki shakl tushunchasi asosida tillarning mazmunli tipologiyasiga asos soladi (J. Xarrisdan olingan).

U har bir tilning shakl va mazmun jihatdan o'ziga xosligini tan oladi. Tilning o'z mazmuni jihatidan nafaqat idiomatik (idioetnik), balki universal komponent ham ajralib turadi. Umuman olganda, u J. Xarris g'oyalariga ergashadi, lekin idioetnik va universalni farqlashning boshqacha usulini taklif qiladi. "Umumiy qarindoshlik" (ya'ni tipologik yaqinlik) deganda "maqsad va vositalarning birligi" tushuniladi. Umumjahon ko'p tillilik qobiliyatining asosi, tildan tilga adekvat tarjima qilish imkoniyati sifatida talqin etiladi.

Tilning barcha turlari o'z imkoniyatlariga ko'ra teng deb e'tirof etiladi, til turlarining hech birini asl deb hisoblash mumkin emas. Aka-uka Shlegellardan keyin izolyatsiya qiluvchi, agglyutinatsiya qiluvchi va flektiv tillar ajralib turadi. Agglyutinatsiya qiluvchi tillar sinfida jumlaning o'ziga xos sintaksisi bo'lgan tillarning kichik sinfi mavjud - inkorporatsiya. "Sof" til turlarining imkoniyati inkor etiladi. V. fon Gumboldt g'oyalari 19—20-asrlarning ko'pchiligini ozmi-ko'pmi hayajonga soldi. Tillarni tavsiflashda V. fon Gumboldt g'oyalarini tushunish va amalga oshirishga urinishlar dastlab Germaniyada (X. Shtayntl, qisman V. Vundt, E. Gusserl, L. Vaysgerber asarlarida), keyin Rossiyada bo'lgan. (AA Potebnya, G.G.Shpel, P.A.Florenskiy, A.F.Losev asarlarida). Gumboldtchilik deb atalmish bir qancha navlarda rivojlangan bo'lib, u V. fon Gumboldtning falsafiy va lingvistik dasturiga muvofiq shakllangan til va uni o'rganish usullari haqidagi qarashlar yig'indisi sifatida tavsiflanadi.

Gumboldtchilik tilga antropologik yondashuvni, uni inson ongi va tafakkuri, madaniyati va ma'naviy hayoti bilan chambarchas bog'liq holda o'rganishni nazarda tutadi.

Ammo 19-asrning ikkinchi yarmida. birinchi navbatda, universal komponent kesiladi, uning mavjudligi mantiqiy grammatika tomonidan tan olingan va psixologik grammatika tomonidan rad etilgan. Bu davr ruhiga mos ravishda V.fon Gumboldtning tilga mantiqiy va psixologik yondashuvlarni sintez qilishga urinishlari o'z davomini topa olmadi, Gumboldtchilar butunlay psixologizm pozitsiyasiga o'tdilar. 20-asrda. V.fon Gumboldt g'oyalari neogumboldtchilik deb atalmish oqimda rivojlangan.

XVIII asrgacha til o'zgarish hodisa deb hisoblangan. Aynan mana shu asrdan boshlab, tilga bunday qarash o'zgardi. Ya'ni XVIII asrning diqqatga sazovor eng katta xizmati shundaki, u tilga o'zgaruvchan, rivojlanuvchan hodisa sifatida baho berdi. Aniqrog'i, ushbu davrda Sharl` de Bros, Jan-Jak Russo, Monboddo, Adam Smit, Pristli, Gerder va boshqalar tillarning tarixiy taraqqiyoti g'oyasini qo'llab, uni rivojlantirdilar.

XIX asrning boshlariga kelib, tilshunoslikka alohida fan sifatida qarash g'oyasi qat'iy tus oldi. Ya'ni XIX asrning birinchi choragida tilshunoslikda faktlarni yig'ish, ularga e'tibor berish g'oyasidan qiyosiy-tarixiy g'oyaga-nuqtai nazarga burilish, o'tish yuz berdi. Albatta, XIX asrning boshlariga kelib, nuqtai nazarlarning o'zgarishiga lisoniy kuzatishlar, bu kuzatishlardan kelib chiqqan muayyan jiddiy fikrlar sabab bo'ldi. Aniqrog'i, XIX asrdan ancha oldin ayrim tillar o'rtasida o'xshashlik borligi aniqlansada, ammo uzoq vaqtlar davomida ushbu o'xshashlikning sabablari ilmiy jihatdan yoritib berilmadi, olimlar o'xshashlik sabablarini tushuntirib bera olmadi.

XIX asrning boshlariga kelib, turli mamlakatlardagi ayrim tilshunoslar deyarli bir vaqtda bir qancha tillar o'rtasidagi sistematik o'xshashlikni faqatgina ularning qarindoshligi bilan - bir umumiy qadimiy bobotildan kelib chiqqanligi bilan, keyinchalik esa har biri alohida, mustaqil rivojlanganligi bilangina tushuntirish mumkin, degan xulosaga kelishdi. Shuningdek, tillar o'rtasida o'xshashlik mavjudligi g'oyasining maydonga kelishida fanga tarixiy yondashish yuzaga kelganligi - til hodisalari tarixiylik nuqtai nazaridan izohlana boshlanganligi bilan, tilshunoslikka romantizm g'oyalarining ta'siri, ya'ni jonli tillarning o'tmishini o'rganishga undash g'oyasi bilan hamda sanskrit (qadimgi hind adabiy tili) bilan yaqindan tanishish kabilar tillar o'rtasidagi o'xshashlikni ularning qarindoshligiga ko'ra izohlash mumkinligiga olib keldi.

Masalan, Bengaliyada xizmat qilgan ingliz sharqshunosi va huquqshunosi Vil`yam Djons (1746-1794) sanskrit tilini yunon va lotin tillariga qiyoslab, ular o'rtasida yaqinlik, qarindoshlik borligi haqidagi fikrlarni, ma'lumotlarni qat'iy aytdi.

Nemis olimi Fridrix Shlegel` (1772-1829) esa o'zining mashhur «Hindlarning tili va donoligi» asarida sanskrit tilining na faqat lug'at tarkibida, balki grammatik munosabatida ham lotin, grek, german va fors tillariga qarindosh ekanligini, ularning kelib chiqishiga ko'ra umumiy asosga egaligini qayd etadi. Demak, tillarni qiyosiy nuqtai nazardan tadqiq qilish, ularga tarixiylik nuqtai nazardan yondashish kabilar qiyosiy-tarixiy tilshunoslikning maydonga kelishiga, tilshunoslikning alohida, mustaqil fan sifatida qat'iy tan olinishiga zamin yaratdi. Ushbu jarayonda qiyosiy-tarixiy metodning yaratilishi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, qiyoslash tillarni o'rganishda usul, vosita sifatida, tillarga tarixiylik nuqtai nazaridan yondashish esa tadqiqotning prinsipi (bosh g'oyasi, maqsadi) sifatida namoyon bo'ldi.

Ta'kidlash shart, qiyosiy-tarixiy metodning ochilishigina tilshunoslikning fan sifatida tan olinishiga, boshqa fanlar qatoridan mustahkam o'rin egallashiga olib keldi. Chunki mana shu metodgina til haqidagi fanga chinakam, haqiqiy ilmiylik g'oyasini berdi, ilmiylik ruhini kiritdi.

Qiyosiy-tarixiy metodning yaratilishi bilan tilshunoslik ham tarixiy, ham ilmiy-nazariy jihatdan mustahkam asosga ega bo'ldi.

Eslatish joizki, Mahmud Koshg'ariy, Vil'ям Djons, Fridrix Shlegel` kabi olimlarning ham qiyosiy-tarixiy metodning yaratilishidagi xizmatlarini inkor qilib bo'lmaydi. Ular qiyosiy-tarixiy metodning ochilishiga jiddiy, chinakam yaqinlashishdi. Ammo qiyosiy-tarixiy metodning yaratilishida Frans Bopp, Rasmus Rask, Yakob Grimm, Aleksandr Vostokovlarning xizmatlari nihoyatda katta bo'lib, ular ijodkor (novator) tilshunoslar sifatida maydonga chiqdi.

Qiyosiy-tarixiy metod ilmiy-tekshirish usullarining muayyan sistemasi bo'lib, o'z oldiga qarindosh tillarni qiyoslash orqali o'rganib, u yoki bu tilning tarixini, undagi o'zgarishlarni, lisoniy hodisalarning mohiyatini, uning taraqqiyotidagi qonuniyatlarni ko'rsatib berish, tushuntirish vazifasini qo'yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qiyosiy-tarixiy metodning yaratilishidan to yosh grammatikachilargacha bo'lgan davr (XIX asrning birinchi choragi-1870 y).
2. Yosh grammatikachilar davri (1870-1890 y).
3. Yosh grammatikachilar davridan to F de Sossyurning «Umumiy tilshunoslik kursi» asari va xet yozma yodgorliklarini o'qib, ma'nosini ochib berishgacha bo'lgan davr (XIX asrning oxiri va XX asrning ikki o'n yilligi).
4. F. de Sossyur g'oyalaridan bizning davrimizgacha bo'lgan davr.
5. F. Bopp – V.Gumbol'dt
6. A.Shleyxer – G. Shteyntal bosqichlariga bo'linadi.

ШЕВАЛАРДАГИ АЙРИМ ФОНЕТИК ЖАРАЁНЛАР

(Наманган вилояти Мингбулоқ шеvasи мисолида)

Махлиё ДАРВИШАЛИЕВА,

Наманган давлат университети магистранти

Резюме: Мақолада Наманган вилояти Мингбулоқ тумани қипчоқ шеваларидаги айрим фонетик қонуниялар ҳақида фикр юритилади.

Таянч тушунчалар: шева фонетикаси, шевадаги товушлар парадигмаси, шевадаги товушлар синтагматикаси, товуш тушиши, товуш алмашилиши, товуш ортиши, танглай ва лаб сингармонизми.

Резюме: В статье рассматриваются некоторые фонетические правила в кипчакских говорах Мингбулоцкого района Наманганской области.

Ключевые слова и понятия: фонетика диалекта, парадигма звуков в диалекте, синтагматика звуков в диалекте, падение звука, смена звука, повышение звука, небная и губная сингармония.

Resume: Summary: The article deals with some phonetic rules in the Kipchak dialects of the Mingbulok district of the Namangan region.

Key words and word expressions: phonetics of a dialect, paradigm of sounds in a dialect, syntagmatics of sounds in a dialect, fall of sound, change of sound, rise of sound, palatal and labial synharmony.

Наманган вилоятининг жануби-ғарбий ареали қипчоқ шеваларида ундошлар билан боғлиқ фонетик ҳодисаларнинг айримлари бошқа ҳудудлардаги халқ жонли тили қипчоқ шевалари билан умумий ўхшашликка эга. Бироқ унда консонантлар билан боғлиқ шундай жиҳатлар борки, улар бошқа шеваларда кам учрайди.

Ундош фонемалар алмашуви ундошларнинг сирғалишга мойиллиги (спирантизация), алмашилиши, ўтиши, мослиги, ўзгариши (жаранглиланиши ва жарангсизланиши) каби фонетик жараёнлар билан боғланади.

Ўзаро қариндош тилларни ёки бир тилнинг турли даврларини қиёслаганда, бир тилдаги товушлар иккинчи бир тилда бошқа товушлар билан алмашинади ва товуш алмашилиши вужудга келади [6.70]. Масалан: *йулдуз-жулдуз-йулдус-йултуз-йултур-жултур*. Бунда *л* сонор ундошидан ташқари, турли туркий тилларда бошқа товушлар ҳам ўзгариши мумкин [9.303]. Деярли барча туркологик тадқиқотларда сонор товушлар, бошқа ундош товушларга нисбатан инсон тилининг энг қадимги товушларидан, деб қаралади. *Л* ундоши эса бешта сонорнинг биридир.

Юқоридаги мисолда сўз бошида *й, ж*, ва *д, т, р, з* товушлари ўзаро алмашган. Бу хусусият ўзбек шеваларига, хусусан, Мингбулоқ шевалари қипчоқ диалектининг “й”ловчи ва “ж”ловчиларига ҳам хосдир.

Ҳудуднинг “й”ловчи қипчоқ гуруҳи нуткида *б* ундоши сўз бошида аслидай сақланади (*бор, бешлик* каби), сўз ўртаси ва охирида *в* ва *п* га алмашади. Ҳудуд “ж”ловчи шеваларидаги ўзлашмаларда эса барча шеваларда кузатилганидек, сўз бошида *б, ф > п* га ўтади: [*пəтьңкə*] – ботинка, [*пəрмэр*] фермер каби.

Сўз ўртасида: *б > в*: [*эврə*] обрў, сандхи ҳолатда: [*эвр//эвр*] олиб юбор, [*йэвр*] еб юбор, [*ьчвр*] ичиб юбор каби. “Ж”ловчиларда сўз ўртасида *в > б > п* алмашинувини кузатиш мумкин: [*сəбүн*] совун, [*тəбəқ*] товоқ, [*ьбьп*] ивиб (ивимоқ), [*нəспəй*] носвой, [*қəтьрғə*] қовурға каби. “Ж”ловчиларда сўз бошида *б* ундошининг ўзлашмалардан ташқари *п* га ва *м* га алмашади: [*пүтүн нэн*] бутун нон, [*дəйрəның мөйнь*] дарёнинг бўйи, [*пөйын*] бўйин (одамнинг бўйни) каби.

Туркий сўзлардаги *б > м* ҳолатини ҳар икки гуруҳ шева сўзларининг бошида кузатилади: [*мүрын*] бурун, [*мүрыррəқ*] илгарирок, олдинроқ каби.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, Республикамининг бошқа ҳудудларида кенг тарқалган сўз ўртаси ва охирида *в* ундошининг тил ўрта *й* ва чуқур тил орқа *э* ундошига ҳамда *п* лаб ундошига алмашилиши қуйидагича:

Мингбулоқ шеваларининг марказий ва шимолий ареали қипчоқ шохобчаларида (айрим ҳолатларда), *в > й* [*сүй*] сув, кузатилса, [*пəлəп*] палов, [*чəгəндəз*] чавандоз каби ҳолат ҳудуд шевасининг шарқий ареали қарлуқ шохобчаларидаги шеваларига хосдир. Бу гуруҳ шевалари вакилларининг этник келиб чиқиши билан боғлиқ.

Мингбулоқ шеваларида товуш алмашилишларини бошқа ундошларда ҳам кузатиш мумкин: *й > г*: [*түймə*] тугма, [*түйсə*] тугса; *в > г*: [*түвдь*] туғди, [*тəвды*] тоғнинг; *ҳ > с*: [*укəхь*] укаси, [*бəлəхь*] боласи; *ҳ > ш*: [*əхнəқə//əнəхнəқə*] ана шунақа; *ҳ > қ*: [*қəхтə*] қаёқда, [*əҳмьнəн//əҳмən*] ўқ билан каби.

Жануби-ғарбий Наманган вилояти Мингбулоқ шеваларининг ундошлари тизимидаги барча фонетик ҳодисалар, хусусан товуш алмашилиши бошқа шеваларидагидек кўринишига эга бўлса-да, уларнинг айримлари бошқа шеваларда кузатилмаганлиги жуда характерлидир ([*мəхнəхь*] машинаси, [*əхнəқə*] ана шунақа, мана шунақа каби). Бундай жараёнлар бошқа шевалар билан мазкур шевадаги фарқларни юзага келтиради.

Товушларнинг орттирилиши ва тушиши, сўз шаклларининг торайиб, кенгайиши фақат ҳозирги замон туркий тиллардагина бўлмай, қадимги ёзма ёдгорликларда ҳам қайд қилинган. Маҳмуд Кошғарий бундай ҳодисаларни турклар *чумчуқ, тамгақ* деб талаффуз қилсалар, қипчоқлар *чумуқ, тамақ* деб талаффуз этадилар, уни талаффузда осонлик бўлсин учун шундай дейдилар, деб изоҳлайди [11.69]. Ҳозирги ўзбек шевалари – ҳудудий сўзлашув жарёнларида, хусусан, Мингбулоқ шеваларида ҳам

товушларнинг ортиши ва тушиши ҳисобига сўз шаклларининг ўзгариш ҳолатлари мавжуд.

Мазкур ҳудуд кипчоқ шеваларидаги ундошларнинг орттирилиши ва тушиш ҳодисаларини куйидаги ўринларда кўриб ўтаемиз: а) *сўз бошида ундош орттирилиши*. Бу жараён қадимги туркий тилга бориб тақалади. У спорадик тарзда кейинги даврларга ҳам хос [8.120]. Айрим шевашунос олимлар ундош товушларнинг сўз бошида орттирилиши кам учрайдиган ҳодиса деб эътироф этадилар [10.124;5.21;2.9]. Мингбулоқ шеваларида бунинг акси кўзга ташланади ва ундошларнинг сўз охирида орттирилиши деярли учрамаслиги кузатилади. Ўзбек адабий тилида *а, о, ў, и* унлилари билан бошланувчи баъзи ўз ва ўзлашма сўзлар олдидан *ҳ, й, ч* ундошлари орттирилади. “Ж” ловчи шева вакиллари – Момохон, Чордона, Ингичка, Қолғандарё, Найман, Қорақалпоқ, Қирқчек, Қайрағочовул кишлоқлари аҳоли нутқида: [ҳэзэр] озор, [ҳэйвэн] айвон, [ҳэптэвүс//ҳэптэбүс//ҳэптэлэбьс] автобус, [ҳэйэл] аёл (бу жараён кўп уйрайди, [чэхчэймэ//чехчэймэ//чўхчэймэ] ўкрайма, [чэлчэймэ] алчаймоқ, алчайиб ётмоқ, [йьгна//йьнэ] игна, [йьлэн] илон, [йьп] ип, [хьшишэ] шиша каби; б) *сўз ўртасида ундош орттирилиши*. Қадимги ва эски туркий тилларда ҳамда бошқа кўплаб ўзбек шеваларида учраганидек, сўз ўртасида ундошнинг орттирилиши Мингбулоқ тумани шеваларида ҳам мавжуд, бироқ бу ҳодиса салмоқли эмас, нисбатан камдир. Сўз ўртасида, асосан, *й, т, в, ҳ* ундошлари ортади: [рэйьс] раис, [эйьлэ] оила, [дүйшэмбь] душанба, [йэңьттэн] янгидан, бошидан, қайтадан, [эскьттэн] аввалдан, олдиндан, илгаридан, [сэврэт] (омоним: сурат, сурьат), [нэвмэ:т] номард, [сэхэт] соат, [сэхэдэт] саодат каби; в) *сўз охирида ундош орттирилиши*. Юқори таъкидлаганимиздек, сўзнинг бу позициясида товуш орттирилиши билан боғлиқ ҳодисани фақат *гэдэй* – гадо сўзидан бошқа сўзда учратмадик. Мингбулоқ шевасида сўз охирида ундошнинг орттирилишининг кам учраши ёки ўзлашма сўзлардан ташқари сўзларда учрамаслиги бу шева ўзига хос тавсиф ва хусусиятга эга деган хулоса чиқаришимизга асос бўлади.

Сўзнинг турли ўринларида ундошларининг тушиб қолиши ҳодисаси мазкур шевада ҳам бошқа шевалар каби хусусиятларга эга. Ундошларнинг тушиши сўз бошида ва охирида камроқ, сўз ўртасида кўпроқ содир бўлади. Бу эса Мингбулоқ шеваларида унлиларга нисбатан ундошлар позицияси мустаҳкамроқ эканлигини кўрсатади.

Сўз бошида ундош тушиши. Ҳудуддаги “й” ловчи кипчоқ шеваларида сўз бошида ундошларнинг тушиши деярли кузатилмайди. Диалектолог олимлар таъкидлаганидек [7.112], “ж” ловчи шеваларда бу жараён кўп учрайди. Адабий тилимиздаги айрим сўзлар бошида келган *й, ҳ, ш* ундошлари туширилиб талаффуз этилади: [ьрьк] йирик, [ьрьң] йиринг, [ьрт] йиртмоқ, [ьрэқ] йироқ каби, сўзларда *й* ундоши, [элқьм] халқум, [уркьдь] хуркди, [ьсэвлэ] ҳисобла, [этлэ] хатла-сакрамоқ каби сўзларда *ҳ* ундоши, [ьш] шиш-бўртмоқ, [ьшмэ] шишган-семиз каби сўзларда *ш* ундоши сўз бошида тушиб қолади. Ундошларнинг сўз бошида тушишини, [ьл] йил [эвуч] ҳовуч каби, Навоий асарларида ҳам учраши қайд этилган [7.70].

Сўз ўртасида ундошнинг тушиши. Бу позицияда *л, п, з, ҳ, м, ш, г* ундошларинингина талаффуз этилмаслиги кузатилади: [бўсэ] бўлса, [кэсэ] келса, [йўқэ] юпқа, [нэмшэмгүл] номозшомгул; унлининг чўзилиши натижасида ундошнинг тушиб қолиши: [шэ:р] шаҳар, [бэ:р] баҳор, [дэ:льс] даҳлиз каби. Кўпроқ ўғуз шеваларига хос бўлган бундай хусусиятларнинг [1. 135;2.51;4.96] Мингбулоқ шевалари ундошларининг синтагматик муносабатларида ҳам кузатилиши туркий

тиллар ва ўзбек тилининг шаклланишидаги муштарак жараёнларнинг бири ҳисобланади.

Сўз охирида ундошнинг тушиши. Сўзнинг бу ўринда ундошнинг талаффуз этилмаслиги бошқа қипчоқ шеваларидан фарқ қилади. Таянч тип шеваларда охириги позициялардаги ундошларнинг кўпчилиги (*бэ:*– бор, *қэвэ:*– ковоқ каби) туширилса, бошқа ўзбек шеваларида бўлгани каби Мингбулоқ шеваларида ҳам, асосан, *т, д* ундошлари форс-тожик тилидан ўзлашган сўзларда, сўзнинг охириги ўрнида қатор ундош келган ҳолларда тушириб талаффуз этилади: [*ғиш*] ғишт, [*дэрэқ*] дарахт, [*хурсэн*] хурсанд, [*дурус*] дуруст каби. Шевада, худди сўз ўртасидагидек, охириги позицияда *л* сонорининг туркий бир бўғинли сўзларда ҳам барқарор эмаслиги кузатилади: [*кэ*] кел, [*э:*] ол, [*сэ*] сол каби, [*төр*] тўрт сўзида эса ўзлашма сўзлардаги конуният кўзга ташланади.

Кўринадики, сўзнинг охириги позициясида ундош товушлар орттирилши жуда кам, ундошларнинг туширилиши эса сўзнинг барча ўринларида учрайди. Бироқ сўз бошида ва охирида ундошнинг тушиши ўзига хос жиҳатларга эга бўлиб, бу шеванинг ундошлар тизими унлиларига нисбатан анча барқарор ва мустаҳкам ўрин тутишини кўрсатади.

Хулоса қилиш мумкинки, Мингбулоқ туманидаги шеваларнинг ундошлар парадигмаси миқдор жиҳатидан қарлуқ лаҳжаларида нисбатан кўпроқ, қипчоқ лаҳжаларида эса, озроқ.

Мингбулоқ шевалари қарлуқ, қипчоқ ва аралаш гуруҳларга мансублиги учун шеваларда ундош товушлар миқдорида, артикуляцион ўрни ва талаффузда маълум фарқлар бор.

Диалектал ареал ундошлари туркий тил ва ўзбек шевалари учун ҳам умумий, лекин улардаги айрим ўзига хос хусусиятлар мазкур шеванинг ички фонетик-фонологик меъёрлари асосида содир бўлган.

Тарихийлик нуқтаи назардан ундошлар оппозицияси унлиларга нисбатан мустаҳкам системалашганлиги учун кескин ўзгаришларга учрамаган. Ундошларга оид ўзгаришлар, асосан, янги ундошларни ўзлаштириш ва товуш алмашилишлари билан чегараланади, бу ундошлар унлилардан кўра барқарор бўлган деб хулоса чиқаришга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев Ф. Фонетика Хорезмских говоров. – Ташкент, 1967. – Б.135;
2. Абдуллаев Ф. Хоразм шевалари таснифи масаласи. Ўзбек диалектологиясидан материаллар. II. – Тошкент: Фан, 1961. – Б. 51;
3. Абдуллаева Д. Ўзбек тили Ошоба шевасининг фонетик хусусиятлари. Фил. фан. номз. ...дис. автореф. – Тошкент, 1999.
4. Ишаев А. Манғит шевасининг баъзи бир фонетик хусусиятлари. ЎДМ. II. – Тошкент, Фан, 1961. – Б. 96.
5. Муҳаммаджонов Қ. Жанубий Қозоғистондаги ўзбек шевалари. – Тошкент: Фан, 1981;
6. Неъматов Х. Ўзбек адабий тили тарихий фонетикаси – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – Б.70.
7. Решетов В.В. Узбекский язык. I. – Ташкент: Узгосиздат, 1959. – С.112.
8. Ряснен М. Материалы по исторической фонетике тюрских языков. – М.: Иностран. литерат. 1955. – С. 120.
9. Сравнительно-историческая грамматика тюрских языков. Фонетика. – М.: Наука. 1984. – С.303.

10. Шоабдурахмонов Ш. Ўзбек адабий тили ва халқ шевалари. – Тошкент: Фан, 1962. – Б. 124;

11. Қошғарий М. Девону луғотит турк. I . – Тошкент, 1960. – Б.69.

OILAVIY-MAIYSHIY MAROSIMLAR VA ULARNING HUDUDLARDA O‘TKAZILISHI XUSUSIDA

Sevinch Rajabboyeva

Navoiy davlat pedagogika instituti II kurs talabasi

Ilmiy rahbar: dots. N.Tursunova

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek xalqining oilaviy-maiyshiy marosimlaridan biri, ayollar orasida o‘tkaziladigan “lachak o‘rash” marosimining o‘rni va uning qo‘llanishi to‘g‘risida fikr yuritilgan. “Lachak o‘rash” marosimini hududlar kesimida taqqoslash va ularning mohiyati ochib berish kabi tahliliy mulohazalardan iborat.

Kalit so‘zlar: umumxalq, marosim, oilaviy, to‘y, urf-odat, lachak o‘rash

Ma‘lumki, o‘zbek xalqining jahon xalqlari orasida tutgan o‘rni juda katta. Buning sababi uning marosimlarining, urf – odatlarining, an‘analarining o‘rni hayotda katta.

Dunyoda bironta xalq yo‘qki, turli munosabatlar bilan ommaviy bayramlarni nishonlamasin. Shunday ekan, hozirgi kunda o‘zbek xalqining ba‘zi unitilib borilayotgan marosimlari qadimdan momolarimiz tomonidan urfga aylanib turkiy xalqlarning odatlari, etnografiyasi, rasm-rusm va irimlari o‘zaro mushtarak bo‘lib, ma‘no-mazmuni bir xillikni ko‘rsatsadi. Ammo, O‘zbekistonning turli hududlarida turlicha talqinda tashkil etilishi bilan ahamiyatli.

Marosim haqida gapirar ekanmiz, uning turli davrlardagi sayqal topib borishi bizni o‘ziga jalb qiladi. “Ma‘lum bo‘ladiki, “marosim“ tushunchasi “bayram“ so‘zi ifodalagan ma‘nodan kengligi bilan farq qilar ekan. Chunki marosim bir shaxs hayotidagi muhim voqea bilan bog‘lanishi mumkin. Bu tadbir, oila chegarasi bilan cheklanadi. Bayramda esa umumxalq ishtiroki bo‘lishi lozim.”¹ “Marosim insoniyat madaniyatining eng muhim shakllaridan biri bo‘lishi bilan bir qatorda uni rivojlantirishdagi samarali vosita ham hisoblanadi. Marosim xalq san‘ati va madaniyati shakllari orasida eng ulkan auditoriyani o‘ziga jalb qiladigan ommaviy tadbir hisoblanadi.”² Ana shunday marosimlardan biri bo‘lgan “Lachak o‘rash” marosimi oilaviy marosimlar sirasiga kiradi .

O‘zbek xalqining oilaviy marosimlari tarixiy zaruriyat asosida vujudga kelgan va zamon chig‘iriqlaridan o‘tib, muhim ma‘naviy qadriyat sifatida ravnaq topgan. Oilaviy marosimlar jarayonida namoyon bo‘ladigan odob – axloq , mehr – oqibat kabi hislatlar yoshlar ma‘naviyati shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbeklar marosimlarga boy xalqdir. Xalqimizning ijtimoiy – madaniy hayotini marosimlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan an‘ana, urf – odat va bayramlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Shulardan biri, lachak o‘rash marosimidir. O‘zbek xalqining asrlardan asrlarga o‘tib kelayotgan milliy qadriyatlari , marosimlari ham uzoq tarixiy jarayonda shakllangan. Mana shunday milliylikimiz tarannumi bo‘lgan marosimlar haqida gap ketganda, har bir voha, viloyatning marosim, urf – odatlari ko‘z oldimizga keladi. Xorazm vohasini qadriyatlar beshigi deb aytsak bo‘ladi. Biz shulardan keksalar tomonidan ayyolar o‘rtasida o‘tkaziladigan “Lachak to‘yi” haqida ma‘lumot beramiz.

Lachak – Markaziy Osiyoda yashaydigan ko‘p xalqlarning, ayniqsa, Xorazm ayollarining an‘naviy bosh kiyimi sanaladi. Ushbu bosh kiyim turli joylarda har xil tarzda aytiladi.

¹ M.Jo‘rayev, J. Eshonqulov, Sh. Turdimov, T. Mirzayev, A. Tilavov. O‘zbek folklori. Tosh. 2020. 43-bet.

²Latifa Xudayqulova, Nasiba Tursunova. Oilaviy – maiyshiy marosim folklori. Navoiy 2022. 6-bet.

Misol uchun, qozoq va qoraqalpoqlarda “kiymishek”, turkman xalqlarida “esg”, Xorazmda esa, “lachak” deb aytiladi. Lachak o‘rash marosimi turli viloyatlarda turlicha nishonlanadi. Ko‘pni ko‘rgan momolarimizning aytishicha, qadimda ikki farzandi bor oilali ayollar ushbu bosh kiyimni kiyishlari shart bo‘lgan. XX asr boshlarida urf bo‘lgan ushbu bosh kiyim ayollarni turli xil bosh va ko‘krak kasalliklaridan saqlab qolgan. Urf – odatlarga ko‘ra, lachak kiygan ayol shu kundan boshlab hurmat – ehtiromga sazovor ayolga aylangan. Unga g‘iybat qilish, yolg‘on so‘zlash va shunga o‘xshagan yomon xislatlar taqiqlangan. Ushbu kundan u kiygan oq libosi va bosh kiyimi kabi farishtadek pok sanalgan .

Lachak o‘rashning o‘ziga xos qonun – qoidalari mavjud. Uni o‘raganda, ro‘mol iyakdan boshning yuqori qismigacha, undan keyin peshonadan orqaga qarab va bosh ustidan yumaloq shaklda o‘raladi. Ayol avvaliga chittan do‘ppi kiygan, bu lachakni mustahkam ushlab turuvchi vositadir. So‘ngra, ikki metr dan o‘n ikki metrgacha oq mato do‘ppi bo‘ylab o‘ralgan . Uni har bir o‘ramida xalfalar, otinoyilar tomonidan Qur‘ondan suralar tilovat qilib o‘ralgan. Bazibir manbalarga ko‘ra, oq matodan keyin oftobday porlasin deya sariq mato, gulday yashnasin deya qizil mato, yaxshilik, tinchlik doimo hamrohi bo‘lsin deya katta ro‘mol bosh ustidan yopiladi .Lachakning foydali tomonlari juda ko‘p. Lachak, asosan, bosh miyani issiq va sovuqdan saqlaydi. Insonning fikrlash qobiliyatini bir me‘yorda saqlab turadi. Lachak kiygan ayolga barcha sovg‘a – salomlar berib, uni lachak to‘yi bilan qutlashgan. To‘yga tashrif buyurgan mehmonlarga, ibodat qilganlarga lachak to‘yi qilish nasib qilsin deya barchasiga oq dastro‘molcha berilgan. Ushbu an‘anaviy marosim hozirgacha Xorazm viloyatida o‘tkazib kelinadi. “Marosim inson hayotidagi muhim voqealarni nishonlashga qaratilgan, rasmiy va ruhiy vaziyatda o‘tadigan, o‘z ramziy harakatlariga hamda maxsus aytim – qo‘shiqlariga ega hayotiy tadbirdir”¹ Lachak o‘rash marosimida ham mana shu urf – odatlarga qarab, marosimga bog‘liq ashula, qo‘shiqlar aytiladi. Xorazmda ham bu marosimni o‘tkazish davomida mana shunday qo‘shiqlar aytiladi .

Qadim qudalarning udumi bu qolmaydi ,
Lachak kiygan boshni sovuq olmaydi.
Qiyomatda savol – so‘rov bo‘lmaydi
Lachakingiz muborak , muborak, muborak .

Bu marosimning o‘tkazilishi boshqa viloyatlarda boshqacha nishonlanadi.

Buxoro viloyatida lachak “Sallabandon”-, deb ataladi. Bu marosim bu yerda to‘yi bo‘lgan qizlarga o‘raladi. Marosim to‘yi bo‘lgan qizga kelin chaqirdi yani challandiga kelgan payti bog‘lanadi yoki farzandli bo‘lgan payti katta buvi yoki kayvonilar tomonidan bog‘lanadi. Lachak bu ayollik belgisi hisoblanadi. Shuning uchun ham qizlarga to‘yi bo‘lgandan keyin ayol nbo‘ldi deya lachak o‘raladi. Ma’lumotlarga qaraganda, lachak o‘ragan ayol ta’ziya (janaza) ga brogan payti katta oq ro‘mol ham tashlab boradi. Agar lachak o‘ramagan bo‘lsa, bitta oddiy oq ro‘mol bo‘g‘lab boraveradi. Shunisi qiziqki, bu marosim turli yerlarda turlicha nishonlanadi .

Navoiy viloyatining Karmana tumanida esa, lachak kiyish marosimi umuman boshqacha nishonlanadi. Aytishlaricha, ayol kishi farzandli bo‘lgandan so‘ng, kelinning onasi chaqaloqli qizigaga lachak olib boradi va uni Yoshi ulug‘ momolar tomonidan o‘raydila. Lachak onaning oldidagi burchi, qarzi deb irim qilinadi. Agar chaqaloqli ayolning onasi vafot etgan bo‘lsa, unga lachakni katta yangasi yoki biror yaqin qondoshlari tomonidan albatta etilishi shart. Bazi bir joylarida ko‘pchilikka yoshi katta bo‘lgan paytida o‘raladi. Lachskning o‘ralishi boshqa viloyatlarniki bilan bir xil. Lekin lachak o‘ralganda ishlatilgan

¹ Latifa Xudayqulova, Nasiba Tursunova. Oilaviy – maishiy marosim folklori. Navoiy 2022 . 7-bet.

paxtadan shu yerdagi ayollarga berilganda, ana o'sha paxtani qulog'i og'rigan payti qo'ysa foyda beradi, degan irimlar bor. Qizig'i shundaki, bu marosim haligacha nishonlanib kelinmoqda va uning kelib chiqishi Xorazm viloyatiga borib taqaladi.

Xulosa qilib aytganda, xalqimizning ijtimoiy – madaniy hayotini marosimlar bilan uzviy bog'liq bo'lgan an'ana, urf – odat va bayramlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. O'zbeklarning Lachak o'rash marosimi ham xalqimizning an'ana, urf-odat, qadriyatlarini o'zida saqlagan qadimiy marosimdir. Lachak o'rash marosimi ham har bir xalqning o'ziga xosligi, betakrorligini ifodalovchi milliy mentalitetini, binobarin, xalqning tarixan shakllangan milliy ruhiyatining asosini tashkil etadi. Marosimlar biror sababsiz yuzaga kelmagani kabi lachak o'rash marosimi ham ayollik belgisi sifatida yuzaga kelgan. Bugungi kunda qadriyatlarga xosligi bilan ham muhim ahamiyat kasb etadi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. B Sarimsoqov .O'zbek marosim folklori.Toshkent. Fan. 1986.
2. S Davlatov . An'ana va marosim. Toshkent. Fan. 2009.
3. M Jo'rayev, J Eshonqulov, SH Turdimov T. Mirzayev. A Tilavov. O'zbek folklori Toshkent. 2020.
4. M Alaviya, O'zbek xalq marosim qo'shiqlari. Toshkent. Fan 1974.
5. L Xudayqulova, N Tursunova, Oilaviy –maishiy marosim folklori. Navoiy. 2023.
6. N Tursunova “Hozirgi o'zbek dramaturgiyasida folklor stilizatsiyasi”. Monografiya. Toshkent. 2022.

“BOSH” KOMPONENTLI IBORALAR O'RTASIDA SEMANTIK MUNOSABATLAR

*O.Mamaradjabova,
SamDU O'zbek tilshunosligi
kafedrasida I bosqich magistranti.
Ilmiy rahbar: dots.U.Rashidova*

Annotatsiya. Ushbu maqola frazeologiya sohasiga bag'ishlangan bo'lib,unda “bosh” komponentli iboralarning omonimlik,antonimlik va sinonimlik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: somatik frazeologizmlar, “bosh” komponentli iboralar,semantik munosabatlar, “bosh” komponentli sinonim iboralar, “bosh”komponentli omonim iboralar.

Ibora- tilimizning lug 'at tarkibini tashkil etuvchi birlik hisoblanadi.Ibora biror tushuncha yoki gapning bir yoki bir nechta so'zlarning birikishi orqali ifodalanishidir.Masalan,boshi aylanmoq iborasi “behud bo'lmoq,muvozanatini yo'qotmoq” ma'nosida,boshidan kechirmoq “Boshidano'tkazmoq”ma'nosida,boshi yostiqa yetmoq “kasal bo'lib yotib qolmoq ma'nosida,boshi ikkita bo'lmoq “turmush qurmoq,oilali bo'lmoq”ma'nolarini bildiradi.Tilshunoslikda bunday birliklarga nisbatan frazeologizmlar atamasi qo'llaniladi va ularni o'rganuvchi soha frazeologiya deb nomlanadi.O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarni o'tgan asrning birinchi yarmidan boshlab sturuktur,semantik,grammatik ,uslubiy,funksionalkabi aspektlari atroflicha keng o'rganildi.

Shuningdek, tilshunoslikda odam ta'na a'zolari bilan bog'liq bo'lgan iboralar ham mavjud.Masalan,boshi qotmoq, boshi ochiq,yuragidan urmoq,ko'z-quloq bo'lmoq, boshdan oyoq kabi bir qancha iboralarni keltirishimiz mumkin.Bunday iboralar somatizmlar yoki somatik frazeologizmlar deb ataladi.Bunday iboralar nafaqat bir til doirasida, balki bir nechta tillarni qiyoslash orqali ham amalga oshiriladi.Bularga misol qilib, A.Isayev,O.Nazarov,Sh.Usmonova,H.Alimovalarni keltirishimiz mumkin

Dastlabki somatik frazeologizmlar insonga har doim ko‘rinib turadigan inson ta’na a’zolari nomlari asosida yuzaga kelgan. Bosh insonning asosiy organlaridan biri bo‘lib, hayotning ramzi hisoblanadi. O‘ylash, fikrlash, fikr yuritish, idrok qilish, reja tuzishda bosh miyaning roli juda kattadir. Bosh haqidagi frazeologizmlar insonning aql va qobiliyatining ijobiy va salbiy ekanligiga baho beradi.

Bosh umumturkiy so‘z bo‘lib, ular orasida bir qancha semantik munosabatlar yuzaga keladi. Bularga misol qilib “bosh” komponentli iboralar o‘rtasidagi omonimlik, sinonimlik, antonimlik kabi munosabatlarni keltirishimiz mumkin.

Bir tushuncha yo tasavvur yoki nisbiy tugal fikr bir frazeologik ibora bilan ifodalanganidek, bir necha frazeologik ibora bilan ifodalanishi ham mumkin. Bunday ekvivalent iboralar frazeologik sinonimlar deb yuritiladi. Bu iboralar ichida bosh so‘zi bilan sinonimlik hosil qiladigan iboralar ham mavjud. Masalan:

Bir yoqadan bosh chiqaraylik-qo‘l ni qo‘lga beraylik. (Ahil bo‘lmoq)

Boshi osmonga yetdi-terisiga sig‘madi, o‘g‘zi qulog‘iga yetdi, do‘ppisini osmonga otdi. (Xursand bo‘lmoq)

Boshiga yetmoq-boshini yemoq. (Yo‘q qilmoq)

Boshiga ko‘tarmoq-shovqin solmoq. (shovqin qilmoq)

Boshidan kechmoq-ko‘nglidan o‘tmoq, xayolidan o‘tmoq (Ma’lum bir muddat fikrlamoq)

Boshi ko‘kka yetmoq-terisiga sig‘may ketmoq, o‘g‘zi qulog‘iga yetmoq (behad sevinmoq)

Boshini bukmoq-yuzi yerga qaramoq (uyat-nomusdan bosh ko‘tarolmaydigan holga tushmoq)

Boshini yemoq-boshiga yetmoq (yo‘q qilmoq, halok qilmoq)

Boshi shishdi-boshi qotdi, miyasi g‘ovlab ketdi (o‘ylaverib gangimoq)

Bosh egmoq-bo‘yin egmoq (itoatkor bo‘lmoq)

Bosh qo‘shmoq-burnini suqmoq (aralashmoq) kabi iboralar “bosh” komponentli iboralar bilan semantik munosabatga kirishadi va frazeologik sinonimlarni hosil qiladi.

Shuningdek, “bosh” komponentli iboralar o‘rtasida omonimlik hodisasi ham kuzatiladi. Bunda bir ibora bir nechta ma’nolarda qo‘llanilishi kuzatiladi. Masalan:

Boshga ko‘tarmoq I-qattiq shovqin qilmoq. *O‘tgan yili bu vaqtda kalxoz dalalarida “universal”lar gumburlab, butun qishloqni boshiga ko‘tarayotgan edi. I. Rahim, Chin muhabbat.*

Boshga ko‘tarmoq II-yuksak darajada izzat-hurmat qilmoq. *Bilaman, Komila ularni o‘z boshiga ko‘taradi, keragidan ortiqcha sharoit hozirlaydi. Oybek, Oltin vodiya shabadalar.*

Xinalar muhabbat ko‘klamida qizlarning qo‘lini o‘pish uchun yerdan bosh ko‘taradi. G‘.G‘ulom. Qizaloq **Boshini yeb I**-juda ko‘p hosil bermoq. *Tut o‘lgur boshini yeb tagi bilan bitta bo‘lib to‘kilib yotibdi. Mirmuhsin, Jamila*

Boshini yeb II-yo‘q qilmoq, halok qilmoq. *Husning boshingni yeydi. A. Muxtor, Qoraqalpoq qissasi.*

Bosh ko‘tarmoq I-qo‘zg‘almoq, harakatga kelmoq. *qalbmida go‘yo isyon, g‘alayon ajdohosi bosh ko‘targan-u, menga tinchlik bermaydi. M. Ismoiliy, Farg‘onada tong otguncha.*

Bosh ko‘tarmoq II-unib chiqmoq..

Bosh ko‘tarmoq III-yostiqlan bosh ko‘tarmoq kabi iboralar omonim, ya’ni shakldosh iboralar hisoblanib, bunday iboralar matn ichida turli xil ma’nolarda qo‘llanilishi kuzatiladi. Bunday somatik iboralarni nutqimizda qo‘llash nuqtqimizning ifoda ko‘lamini, ta’sirchanligini oshirishga yordam beradi.

“Bosh”komponentli somatik frazeologizmlar orasida zid ma’noli ya’ni antonim frazeologizmlarni uchratishimiz ham mumkin.Masalan:

Boshi bog‘liq-boshi ochiq

Boshi ko‘kka yetmoq- tarvuzi qo‘ltig‘idan tushmoq

Boshga ko‘tarmoq-yerga urmoq kabi iboralar o‘zora zid ma’noli iboralar hisoblanadi.Bunday iboralarni matn tarkibida qo‘llashimiz nutqimizning ta’sirchanligini oshirishga,unitinglovchi shaxsga tezda ta’sir qilishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, “bosh” komponentli iboralarni semantik jihatdan tahlil etganda,ularning har biri turli xil ma’no,bularning barchasi matn ichida namoyon bo‘lishini yaqqol ko‘rishimiz mumkin.Bunday somatik iboralar tarkibida bir qancha sematik munosabatlar borligini ham ko‘rib o‘tishimiz mumkin.Bunday munosabatlar ular orasida antonimlik,ma’nodoshlik,shakldoshlik asosida yuzaga chiqishini yuqoridagi misollar orqali ko‘rib chiqdik.Keyingi ishlarimizdabularni yanada batafsilroq yoritishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan **adabiyotlar:**

- 1.Hamidov X.Turk Frazeologiyasi masalalari.-Toshkent:Bayoz,2019.
- 2.Mamatov A.E. O‘zbek tilida frazeologizmlarning shakllanishi masalalari.-T:O‘TA,2001 №3,46-49b.
- 3.Pinxasov U.Hozirgi o‘zbek adabiy tilileksikalogiyasi.-T: “Fan”,1968.
- 4.Rafiyev A.Iboralar nutqimiz ko‘rki-T.: “Fan”,1968.
- 5.Rahmatullayev Sh.O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati.-T.:Qomuslar yosh tahririyati.-T:1982
- 6.Rashidova U.O‘zbek tilidagi somatik iboralarning semantic-ragmatik tahlili.-Samarqand,2018

THE EMERGENCE OF GENDER IN NONVERBAL COMMUNICATION

Gulshaydo Bekpulatovna NUNNANOVA,

NavSPI

Annotation. *This article deals with the information about non-linguistic gestures and implicit sounds.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается информация о неязыковых жестах и неявные звуки.*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada tilga oid bo‘lmagan imo-ishoralar haqida ma'lumot va yashirin tovushlar haqida so‘z yuritiladi.*

Keywords: *paralinguistic, gender linguistics, extra linguistic, verbal, nonverbal, ethnic.*

Ключевые слова: *паралингвистический, гендерная лингвистика, экстралингвистический, вербальный, невербальный, этнический.*

Kalit so‘zlar: *paralingvistik, gender tilshunosligi, ekstralingvistik, verbal, noverbal, etnik.*

In Uzbek, like all languages in the world, the idea does not express only linguistic but also by non-linguistic (extra linguistic or paralinguistic) - gestures and implicit (inseparable) sounds.⁶ In a live speech, a person conveys certain information in a short and concise way, of thought language approach depending on the situation and circumstances in increasing emotionality and affectivity uses nonverbal cues.⁷ Speech-enhancing nonverbal gynecological differences can also be observed in the means. Therefore, the study of nonverbal means from extra linguistics need to be investigated from the point of view of gender linguistics as well. Because men and women have different facial expressions and

gestures. Professor S. Muminov classifies nonverbal means as follows, which are not typical for Uzbek male and female communicators:⁸

- speaking frowning and raising eyebrow;
- flirtation;
- speaking by blocking mouth without any reason;
- twisting lips as surprised, ignored and disregarded;
- biting the tongue and shaking the head in the sense of pity;
- greeting by kissing (especially with people of the same sex);
- silently touching the lips, embarrassed, staring at the ground;
- thinking by putting your index finger on your chin;
- shaking your head to the right or left while talking and tilting your head bending down and complain to the interlocutor;
- talking to the communicator very close (less than 50-60 centimeters);

You can specify followings as non-verbal means not typical for Uzbek female communicators:

- speaking (listening) while looking straight at the communicator's face;
- clicking in the throat in the sense of drinking;
- clapping, waving, squeezing, pulling... sucking;
- laughing out loud;ⁱ
- turning the thumb back and pointing to the chest in the sense of "I";
- slapping on the chest as a "friend" in the sense of an expression of love.

The mental and emotional state and inner experiences of a man and a woman appears through different circumstances. Usually, women are more emotional than men and we can observe calmness in men. These features emerge through nonverbal means. As woman and man has his own individual movements, gestures and facial expressions. “Otabek shook involuntarily. There was a change in his face and a sway in his body”. (A. Kodiriy)

“Yulduz sister looked at the ground. And when her daughter brings the spoons, she wiped her eyes with the end of her handkerchief and went back to the kitchen”. (U.Hamdani) In both examples, the emotional state is expressed. In such cases in man ongoing internal changes are manifested in different situations in women and men. Lip and eyebrow facial expressions - twisting lips, twitching lip, biting lips and raising eyebrows are more common in women. “Who are you? Why have you insulted the old man? Go and apologize!

“Voy vu-uy... the lass balmed her lips”. (G. Hotamov)

“Nasima came out with a flirtation and started dancing”.

Motions express the content of anger which are related to a facial expression can be observed in men.

“Sufi wandered blushed around the door until they entered the house”.(Chulpon)

In nonverbal media, gender identity refers only to men and women not only gestures and facial expressions specific to the individual, but gestures of a national character should also be taken into consideration.

Nonverbal means of national character are listed as signs used in the communication of a particular people, nation or ethnic group, although it is characterized their limited usage. Such nonverbal means embody national characteristics and are associated with rituals and etiquette.

The famous orientalist German Vamberi spoke not only Arabic, Persian and Uzbek, but also but he also knew the culture and customs of these peoples. From his manners, it is not at all obvious that he is a foreigner. History of the Oriental Peoples of Islam and as a scholar

of culture, he is respected by the population.⁹ But in a party impressed by the very pleasant music as he was sitting and involuntarily begins shaking his leg. This move revealed to the audience that he was European. For among the peoples of the East, the melody was not a sign of enjoyment of the song by the movement of the feet, rather, it was characterized by a gradual oscillation of the head in a horizontal position.

In fact, nodding and shaking feet have different meanings in different nations.

"Write a letter," said my father. I nodded and went outside." (O‘. Umarbekov)

In the above passage, the construction of the nod is widespread among the Uzbek people consent is a gesture that signifies affirmation. The text above is Bulgarian literally translated into the language means not writing a letter. Because in Bulgarian the above sign means denial.

In Uzbeks, the vertical movement of the head represents affirmation, while the horizontal movement denies. In the Bulgarians, the affirmation is through the horizontal movement of the head (vibration), which means denial throwing one's head back (away from the interlocutor, away from something, object, event self-gravity)¹⁰. Such an expression of denial is also found in the Arabs (Syria).

In conclusion, it should be noted that the lexical of verbal and nonverbal means their "women" and "men" are also evident in their expression. The tone of the female units was "soft" and masculine and the melody of the units is pronounced "rougher." Gender linguistics events that are the object of research in the field are events in all sections of language, are common to types, and are useful in systematic research.

REFERENCES:

1. A. Nurmonov About paralinguistic means of Uzbek language. Andijon. 1980.
2. Introduction to the theory and practice of gender relations. – T. Uzbekistan, 2007.
3. Mead M. Sex and Temperament three Primitive Societies. 1935. N.Y.
4. Mo‘minov S. Sexualization of Uzbek communication behavior // Uzbek language and literature.
- 5 Saidxonov M. Communication-interference and gestures. - T. "Fan". 2008.
6. Voronina O.A. Teoretiko-metodologicheskie osnovy gendernyx issledovaniy // Theory and methodology of gender studies. Course lecture / Pod obshch. ed. O.A. Voroninoy. - M.: MTsGI - MVShSEN - MFF, 2001..

FANTAZIYA JANRIDAGI ASARLARINING ILMIY VA NAZARIY QIRRALARI

Xurshida Hasanova

Navoi davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada fentezi janriga ta‘rif berilib, ushbu janrning turlari hamda eng mashhur fantaziya asarlaridan na‘munalar qayd etilgan va butun dunyo yozuvchilarining fantaziya janri haqida bildirgan fikrlari aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: fentezi, komik, fantaziya, nazariy qirra, ilmiy qirra, madaniyat, adabiyot, asar

Аннотация: В данной статье определен жанр фэнтези, перечислены виды этого жанра и примеры наиболее известных фэнтезийных произведений, а также отражены мнения, высказанные писателями всего мира о жанре фэнтези.

Ключевые слова: фэнтези, комикс, фантастика, теоретическая грань, научная грань, культура, литература, творчество

Abstract: This article defines the genre of fantasy, lists the types of this genre and examples of the most famous fantasy works, and reflects the opinions expressed by writers from around the world about the genre of fantasy.

Key words: fantasy, comic, fantasy, theoretical edge, scientific edge, culture, literature, work

Fentezi - bu xayoliy sodir bo'ladigan voqealar aks etgan janr bo'lib, ko'pincha haqiqiy dunyo va milliy afsona va folkloridan ilhomlanadi. Uning ildizi og'zaki an'anaviy dostonlarga borib taqalib, keyinchalik fantastik adabiyot, ilmiy fantastika hamda drama kabi alohida sabjanlar kelib chiqqan.

Fantaziya, ilmiy fantastika asarlarda ilmiy mavzular muhokama qilinib, fentezi janrning o'ziga xos xususiyatlari juda ko'p bo'lib, ular qatoriga g'ayrioddiy jonzotlarning mavjudligi, qahramonlarning noreal xatti-harakatlari (kelajakni bashorat qilish, devorning narigi tomonini ko'rish, uchish va hokazolar) kabilar kiradi.

Dunyo va madaniyatlarni modellashtirish fantastik adabiyotda, ayniqsa ilmiy-fantastik va fantastik adabiyotda eng izchil va yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu ikki janr doirasida dunyoning eng to'liq madaniy va mifologik modellari yaratiladi, ular insonning jamoaviy xotirasida (jamoaga ongsizligida) saqlanadigan umumiy madaniy mifologiyalar va arxetiplarga murojaat qilish tufayli ishonchli bo'ladi va shuning uchun osongina tanib olinadi. Asosiy arxetiplar orasida sayohat va inisiatsiya arxetiplarini, begona, qahramon, yaxshi va yomon sehrigar, sehrli narsalar va yordamchilarni, shuningdek, makon va vaqtni tashkil etishning mifologik tamoyillariga amal qiluvchi maxsus xronotopni qayd etishimiz mumkin. Arxetipiklik adabiy mifning asosiy belgilaridan biri bo'lib, muallifga asarda ko'rib chiqilgan ijtimoiy-axloqiy muammolarni global darajaga ko'tarishga yordam beradi.

Jahon adabiyotshunosligida yangi tadqiqot usullari shakllandi. Biografik, sotsiologik, germenetik, psixologik tahlil kabi usullar inson tafakkurining mahsuli sifatida paydo bo'ldi. Badiiy asar tahlil qilinar ekan, jahon adabiyotshunosligida undagi personajlar ruhiyati, ichki dunyosining yoritilishi tobora kengayib bormoqda. Shu ma'noda badiiy psixologiya masalasi katta ahamiyatga ega.

20-21-asrlar adabiyotida bolalar adabiyotining, ayniqsa, bolalar fantaziyasi janrida yozilgan asarlarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Bolalar fantastik kitoblari sarguzashtlarga boyligi, voqealarning qiziqarli rivojlanishi, hayotiy muammolardan qochishi, sehrli unsurlardan foydalanishi bilan boshqa janrlardan ajralib turadi.

Hozirgi kungacha Fentezi janrining quyidagi turlari sanab o'tilgan: hayvonlar va o'yinchoqlar fentezisi; g'alati va g'ayritabiiy kuchga ega qahramonlar fentezisi; epik fentezi; kulgili (komik) fentezi; gotik (qo'rqinchli, qora) fentezi fentezi janrida yozilgan asarlar chop ettirdi, mana ko'p yildirki butun dunyo bolalari hamda katta yoshdagi kitobxonlarning sevimli ko'pgina asarlari ro'yxati omma e'tiboriga taqdim qilingan bo'lsa-da, ularning hech biri kitobxonlare'tirofidan chetga qolmadi.

Mashhur adiblar ijodining yana bir jihati fantaziya janrining lingvomadaniy qiyosi an'analarida fantaziya janrida yozilgan romanlar silsilasi bo'lib, ularning rivojlanishi ko'p asrlar o'ziga xos hodisasiga aylangan. Ko'pgina kitobxonlar va hatto yozuvchilar ongida "fantaziya" atamasi hikoyaning mashhur shakli bilan bog'liq bo'lib, ko'lami ancha cheklangan, lekin kitob bozorida katta talabga ega. Bir qarashda, romanlar bu tavsifga juda mos keladi va syujetida nihoyatda sodda, ular asosan ertak formulasiga amal qiladi. Ammo adiblar yaratgan dunyoning soddaligi aldanchi, yozuvchi o'z-o'zini bilish, shaxs kamoloti, hayot va mamot, ezgulik va yomonlik haqidagi mulohazalar kabi muhim, murakkab va jiddiy mavzularga to'xtalib o'tadi.

Keyingi tadqiqotlar nuqtai nazaridan, yozuvchilar tomonidan yaratilgan ko‘plab asarlariga hikoyalar bo‘lgan mifologik matnlar qiziq bo‘lishi mumkin. Shuningdek, ayrim hikoya va romanlari serqirra va rang-barangki, u adabiyotshunoslik va madaniyatshunoslik sohasida tahlil, jumladan qiyosiy tahlil uchun mavzularning deyarli bitmas-tuganmas manbasini ifodalaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Juraeva Malokhat Mukhammadovna. "Linguocognitive, national and cultural features of the category of modality in French and Uzbek fairy tales.(monograph)." (2016). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3hdRYAMAAA-AJ&citation_for_view=3hdRYAMAAA-AJ:Tyk-4Ss8FVUC
2. Juraeva Malokhat Mukhammadovna. Linguocognitive, national and cultural features of the category of modality in French and Uzbek fairy tales. Tashkent. 233/253 p.(Diss. filol. fan. dok.). – 2017. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3hdRYAMAAA-AJ&citation_for_view=3hdRYAMAAA-AJ:IjCSPb-OGe4C
3. Juraeva Malokhat Mukhammadovna. (2016). The national, cultural and linguocognitive peculiarities of modality of the french and uzbek fairytales. GIF. LangLit. An International Peer-reviewed Open Sccess Journal, 3(2), 81-86. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3hdRYAMAAA-AJ&citation_for_view=3hdRYAMAAA-AJ:0EnyYjriUFMC
4. N.B.Kuldashova. National and cultural features of sports terminology in French and Uzbek. The dissertation submitted for the degree of PhD. B, 2020. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=RIM3Y68AAA-AJ&citation_for_view=RIM3Y68AAA-AJ:qjMakFHDy7sC
5. *Bernardo, Susan M.; Murphy, Graham J. (2006). Ursula K. Le Guin: A Critical Companion. Greenwood Press. ISBN 978-0-313-33225-8.*

O‘ZBEK TILI ERGONIMIYASIDA ZAMONAVIY NOMLANISH TAMOYILLARINING VOQELANISHIGA DOIR (Qarshi shahar ergonimlari misolida)

U.A.Usmonova,

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

Аннотация: Статья посвящается вопросам применения нетрадиционных форм обучения на уроках в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: реформирование, внедрение новых педагогических технологий в практику обучения, совершенствования системы, экскурсии, интегрированные уроки, занятия-конференции, диспуты, тематичные игровые урок.

Annotatsiya. Nomlanish tamoyillarining turli tasniflari mavjud bo‘lib, ularning xususiyatlari tadqiqot obyekti va tahlil qilinadigan materialning o‘ziga xos xususiyatlariga qarab farqlanishi mumkin. Maqolada o‘zbek tili ergonimlarning nomlanish tamoyillariga xos tasniflanish xususiyatlari Qarshi shahar materiallari asosida tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: nomlanish, nomlanish tamoyillari, tavsiflash, tasniflash, sun‘iy nominatsiya, tabiiy nominatsiya.

Annotation. There are various classifications of naming principles, the characteristics of which can be differentiated depending on the specific characteristics of the object of study and the material being analyzed. In the article, using materials from the city

of Karshi, the features of the classification of Uzbek ergonyms, characteristic of the principles of nomination, are studied.

Key words: nomination, principles of nomination, description, classification, artificial nomination, natural nomination.

Номинация назарияси замонавий тилшуносликнинг энг муҳим тадқиқот йўналишларидан биридир. Номинация жараёни - бу ҳал қилиниши керак бўлган кўплаб саволларни ўз ичига олган мураккаб ҳодиса: номинациянинг ўзига хос хусусиятлари, воқеликнинг алоҳида элементларга бўлиниши, белгилар тизимидан фойдаланган ҳолда семантик таркибни аниқлаш усуллари ва бошқалар. Номинация тушунчасини Н.В. Подольская куйидагича таърифлайди: "Номинация [ономастикада] - 1. номлаш функцияси (номлаш, номинатив функция). 2. Аташ, номлаш, ном бериш, номлаш жараёни" [7, 91].

Nominatsiya - nominativ funktsiya bilan tavsiflangan lingvistik birliklarning shakllanishi, ya'ni voqelik qismlarini nomlash va ajratish va ular haqida so'zlar, so'z birikmalari, frazeologik birliklar va jumlar shaklida tegishli tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi" [6, 336].

Nominatsiya termini tor va keng ma'noda qo'llanilishi mumkin. Tor ma'noda nominatsiya - bu narsa yoki hodisalarni til vositasida belgilash. Keng ma'noda nominatsiya - bu tashqi va ichki tajriba elementlarini va shaxsning bilish va tasniflash faoliyati natijalarini belgilash jarayoni. Nominatsiyani dinamik va statik jihatlarida ko'rib chiqish mumkin. Birinchi holatda nomlash jarayoni sifatida, ikkinchi holatda esa shu jarayonning natijasi sifatida qaraladi.

A. V. Superanskaya tabiiy ravishda shakllangan nominatsiyalarni ajratib ko'rsatadi - ular nisbatan birlamchi va kengqamrovlidir; har qanday turdagi ob'ektlarni belgilash va ajratish uchun maxsus kiritilgan nominatsiyalar - ular, o'z navbatida, nisbatan ikkilamchi va ko'proq yoki kamroq cheklangan hududlarga taalluqlidir [9, 236].

Zamonaviy onomasiologiyada nominatsiya tamoyillari deganda "bir hil obyektlarning nomlanishi, masalan, rangi, harakati, kelib chiqishi va boshqa xususiyatlariga ko'ra eng xarakterli jihatlari va belgilarni umumlashtiradigan o'ziga xos onomasiologik modellar" tushuniladi [2, 17]. Nomlash tamoyillarining turli tasniflari mavjud bo'lib, ularning xususiyatlari tadqiqot obyekti va tahlil qilinadigan materialning o'ziga xos xususiyatlariga qarab farq qilishi mumkin. Bundan tashqari, leksikaning har bir mavzuviy guruhida boshqa guruhlarda qo'llanilmaydigan nominatsiyaning maxsus tamoyillari qo'llanilishi mumkin.

Nomning yasaliishi va tilda qo'llanilishi xususiyatlariga ko'ra nomlanish sun'iy va tabiiy turlarga bo'linadi [3]. Tabiiy nominatsiya yoki boshqa terminologiyada xalqona nominatsiya, ko'pincha toponimika sohasida uchraydi, chunki "xalq hududni o'zlashtirayotganda o'z tajribasini, geografik obyekt haqidagi bilimini, uning maqsadini hisobga olgan holda geografik obyektlarga nom beradi" [1,67]. Ergonimika toponimikadan farq qilib, asosan, til fondini to'ldirishga qaratilgan ataylab so'z yaratish sifatida tushuniladigan sun'iy nominatsiyaga tegishlidir. "Sun'iy nominatsiya - bu funktsional-rolli kommunikatsiya sohasiga tegishli nominativ akt bo'lib, mavjud tajribalarga asoslanmagan holda nom yaratishga qaratiladi" [3, 66]. Aslida bu obyekt "majburiy" nomlashdir. Tabiiy nominatsiyadan farqli o'laroq, bunda obyekt o'z-o'zidan nomlanadi va nomlanishning bir namunasini boshqasiga o'tkazish hisobiga shakllanadi. Sun'iy nominatsiya, shuningdek, nom muallifining mavjudligi, "tezkor" nomlanishi va nominatorning aniq maqsadi bilan ham ajralib turadi. Shunga qaramay, tijorat ergonimlari orasida tabiiy nominatsiya natijasida

paydo bo'lgan nomlar ham mavjud. Jumladan, "Eski bozor" savdo markazining nomi oldindan shahar aholisining so'zlashuv va kundalik nutqida keng tarqalgan (bozor shaharning eski qismida joylashgan). Bunday nomlar ko'p uchramaydi, chunki shaharning onomastik makonida sun'iy nominatsiya yordamida yaratilgan tijorat obyektlari nomlari ustunlik qiladi.

I.A. Vorobyovanning ta'kidlashicha, sun'iy nominatsiyada ham tabiiy nominatsiyada bo'lgani kabi nominatsiyaning asosiy tamoyillari amal qiladi, xususan: 1) geografik obyektning o'ziga xos xususiyatlariga nisbatan; 2) shaxsga nisbatan; 3) boshqa obyektga nisbatan [1, 66].

Ammo bu tamoyillarning unumdorlik darajasi nomlar guruhlarida turlicha bo'ladi. Masalan, toponimikada sun'iy nominatsiyada shaxsga nisbatan nominatsiya yetakchi tamoyil bo'lib, bu qonuniyat ergonimiyada ham qayd etilgan.

Ergonomik nominatsiya sohasida ushbu tamoyillarning ta'sirini ba'zi shartlar bilan kuzatish mumkin. Masalan, obyektning xususiyatlariga asoslangan nominatsiya tijorat korxonasining xususiyatlarini aks ettirishi va quyidagi ko'rsatmani o'z ichiga olishi mumkin:

- faoliyat turi bo'yicha: "Sharq turizm uyi" sayyohlik agentligi; "Sayohat do'koni"; "Putyovka bozori" va boshqalar;

- taklif etilayotgan mahsulotlarning o'ziga xos xususiyatlari va assortimenti bo'yicha: "Ichimliklar dunyosi" supermarketi, "Karzinka", "Yashil bozor", "Issiq non" va boshqalar;

- tashkilot joylashgan joy bo'yicha: "Eski bozor" (Eski shaharda joylashgan); "Paxtazor" restorani (Paxtazor mittitumanida joylashgan); "Qarshi" choyxona (Qarshida joylashgan) va boshqalar.

Ko'pincha, ergonimlarni yaratishda ikkinchi tamoyil qo'llaniladi - shaxsga nisbatan nomlanish, masalan:

- antroponimlardan foydalaniladi: "Gulnora" supermarketi; "Abdulatif Cafe"; Siroj somsa"; "Dilshodbek" choyxonasi; "Azizbek kafe"; "Muhammadota" to'yxonasi; "Hasan bobo" do'koni; "Sardorbek" minimarket; "Akramjon" supermarketi; "Dilmurodbobo" supermarketi va boshqalar;

- toponimlardan foydalangan holda: "Toshkent" restorani; "Moskou" restorani; "Hotel Naxshab" mehmonxonasi; "Kesh Clab Restaurant" restorani; "Dubai market" supermarketi, "Dubai" restorani va boshqalar;

- millatlarning nomlaridan foydalangan holda: "Belorusochka" ayollar kiyimlari do'koni; kafe-bar "Kelt"; "Slavyanlar" kafesi; "Slavyanka" ustki kiyim saloni va boshqalar;

- yoshni ko'rsatadigan nomlardan foydalangan holda: "Nuroniy" choyxonasi, "Bolajon", "Malishok" bolalar kiyimlari do'koni va boshqalar;

- mifonimlardan foydalanish: "Alibaba" kafesi; "Humo" to'yxonasi; "Axilles" ortopedik poyabzal saloni; "Callipso" kafesi va boshqalar.

Boshqa obyektga nisbatan nomlanish tamoyili ergonimlarni yaratishda shaxsga nisbatan nomlanish tamoyili kabi keng tarqalgan emas. Bularga boshqa obyektlarga nisbatan tijorat tashkilotining joylashgan joyini aks ettiruvchi nomlar kiradi: "Sohil" supermarketi, "Qashqadaryo sohili" sanatoriyasi, "Favvora yonida" kafesi; toponimlardan, jumladan, daryolar (gidronimlar) nomlaridan tuzilgan nominatsiya ergonimlarining ushbu tamoyiliga tegishli deb hisoblash mumkin ("Oq suv" kafesi); shaharlar nomlari (astionimlar) ("Nasaf" restorani; "Moskou" restorani; "Samarqand" kafesi; "Samarqand" kafe-restoroni; "Dubai" kafesi); dunyo qismlari va qit'alarining nomlari ("Osiyo" kafesi; "Yevropa" kafe-restoran) va boshqalar.

T.V. Shmelyova savdo korxonalarining nomlarini motivatsiya nuqtayi nazaridan tahlil qilib, ushbu tasnifni to‘rtinchi - lokalizatsiya tamoyilini kiritish orqali kengaytiradi. Tadqiqotchi nominatsiya tamoyillarini to‘rtta asosiy komponentni o‘z ichiga olgan savdo vaziyati bilan o‘zaro bog‘lashni taklif qiladi: «subyekt – sotuvchi kishi; obyekt - sotiladigan narsa; adresat – mijoz yoki sotib oluvchi; lokativ - bu savdo sodir bo‘ladigan joy» [10,117]. Shunga mos ravishda, nominatsiyaning subyektdan, obyektдан, manzildan va lokativ tamoyillari kabi turlari ajratiladi. Tijorat sohasida nomning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda nomlanish tamoyillarini yanada aniqlashtirish mumkin.

O‘zbek tili ergonimiyasida zamonaviy nomlanish tamoyillarini o‘rganish natijalari quyidagi xulosalar chiqarish imkonini beradi:

1. Obyektning xususiyatlariga asoslangan nominatsiya tijorat korxonasining xususiyatlarini aks ettiradi. Ergonimiyada zamonaviy nomlanish tamoyillari orasida shaxsga nisbatan nomlanish tamoyil ustun mavqeni egallaydi.

2. Shaxsga nisbatan nomlanish tamoyili umume'tirof etilgan va onomastika bo‘yicha ishlarda tez-tez uchrasa ham, ular ergonimlarning eng muhim xususiyatlaridan birini, yani ularning adresatga - potentsial xaridorga, mijozga qaratilganligini aks ettirmaydi.

3. Vaziyatdan kelib chiqqan holda, motivlashgan nominatsiyalar "obyektдан motivlangan, "subyektdan motivlangan" va "adresatdan motivlangan kabi turlarga bo‘linadi,

4. Nomlanish tamoyillarining xususiyatlari shuni ko‘rsatadiki, nominator ma'lum bir belgilarni tanlab, ularni nomning asosiga tasodifan qo‘ymaydi. Nomni tanlash pragmatik omillarga va kompaniya egasining niyatlariga bog‘liq bo‘ladi.

5. Ergonimiya ikkilamchi nominatsiyaning natijasi bo‘lib, uning maqsadi pragmatik funktsiyani bajara oladigan va nominator (kompaniya egasi) dan qabul qiluvchi (potentsial mijozga) ga o‘ziga xos yashirin xabar bo‘lib xizmat qiladigan esda qolarli nom yaratishdir.

6. Nomlanish tamoyillarining tasniflari umumlashtirilgan xususiyatga ega, shuning uchun uni turli xil nomlar guruhlarini tavsiflashda samarali qo‘llash mumkin.

Adabiyotlar

1. Воробьева И.А. Ономастика в школе: учебное пособие. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1987. 111 с.

2. Голев Н.Д. О некоторых общих особенностях принципов номинации в диалектной лексике флоры и фауны // Русские говоры Сибири. Томск: Изд-во ТГУ, 1981. С. 17–21.

3. Голомидова М.В. Искусственная номинация в русской ономастике: дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 1998. 376 с.

4. Иванова А. В. Эргонимикон г. Читы//Русский язык в полиэтническом Забайкалье: динамический аспект : колл. монография – Казань: ООО «Бук», 2019. – С. 316–344.

5. Крюкова И.В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2004. 40 с.

6. Лингвистический энциклопедический словарь. - Москва: Советская энциклопедия, 1990. - 685 с.

7. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. Москва: «Наука», 1978. 200 с.

8. Рут М.Э. Образная номинация в русской ономастике. М.: URSS: Изд-во ЛКИ, 2008. 188 с.

9. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. - Москва: Наука, 1973. - 365 с.

10. Шмелёва Т.В. Ономастика: учебное пособие. Славянск-на-Кубани: Издательский центр филиала ФГБОУ ВПО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани, 2013. 161 с.

UMUMTA'LIM MAKTABIDA DARSLARDA TA'LIMNING NOAN'ANAVIY SHAKLLARIDAN FOYDALANISH

Usmonova R.M.

Navoiy viloyati PYaMO'MM

Tillarni o'qitish metodikasi kafedrasida mudiri

Annotatsiya: maqola umumta'lim maktabida darslarda o'qitishning noan'anaviy shakllarini qo'llash masalalariga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: isloh qilish, o'qitish amaliyotiga yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish, tizimni takomillashtirish, ekskursiyalar, integratsiyalashgan darslar, konferentsiyalar, munozaralar, tematik o'yin darslari.

Abstract: The article is devoted to the application of non-traditional forms of education in the classroom at a comprehensive school.

Keywords: reformation, introduction of new pedagogical technologies into teaching practice, system improvement, excursions, integrated lessons, classes-conferences, debates, thematic game lesson.

Реформирование школьного образования и внедрение новых педагогических технологий в практику обучения следует рассматривать как важнейшее условие интеллектуального, творческого и нравственного развития учащегося. Именно развитие становится ключевым словом педагогического процесса, сущностным, глубинным понятием обучения.

Необходимость постоянного совершенствования системы и практики образования обусловлена социальными переменами, происходящими в обществе. Вопросы повышения качества обученности и уровня воспитанности личности учащегося были и остаются приоритетными в современной методике преподавания в общеобразовательной школе.

Нетрадиционный урок - одна из таких форм организации обучения и воспитания школьников. Эффективность нетрадиционных форм обучения и развития хорошо известна. Такие занятия приближают школьное обучение к жизни, реальной действительности. Дети охотно включаются в такие занятия, ибо нужно проявить не только свои знания, но и смекалку, творчество.

С помощью нетрадиционных уроков можно решить проблему дифференциации обучения, организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся, физического эксперимента.

Снижение уровня знаний учащихся в большей степени объясняется качеством уроков: шаблоном, однообразием, формализмом, скукой. Многие учителя ищут разные новые способы «оживления» урока, привлечения учащихся к активной работе, разнообразию форм объяснения нового материала. Разумеется, ни в коем случае нельзя отказываться от традиционного урока, как основной формы обучения и воспитания детей. Но придать уроку нестандартные, оригинальные приемы необходимо для активизации мыслительной деятельности учащихся. Это не замена старых уроков, а их дополнения и переработка, внесение оживления, разнообразия,

которым повышают интерес, способствуя совершенствованию учебного процесса. На таких уроках ученики увлечены, их работоспособность повышается, результативность урока возрастает.

Но надо заметить, что в выборе нестандартных уроков нужна мера. Ученики привыкают к необычным способам работы, теряют интерес, успеваемость заметно понижается. Место нетрадиционных уроков в общей системе должно определяться самим учителем в зависимости от конкретной ситуации, условий содержания материала и индивидуальных особенностей самого учителя.

К традиционным школьным занятиям принадлежат, как известно, уроки изучения нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки и учета приобретенных знаний, умений и навыков, анализа контрольных работ, обобщения и систематизации выученного, повторение темы или раздела. Наряду с этими формами обучения в последнее время широко используются и нетрадиционные или нестандартные. Это, в частности, уроки-семинары, зачеты, лекции, конкурсы, уроки - экскурсии, интегрированные уроки, занятия-конференции, диспуты, тематичные игровые уроки, благодаря которым ученики быстрее и лучше усваивают программный материал.

Технология, как учебный предмет, обладает большими возможностями для создания условий культурного и личностного становления школьников. Социальный заказ общества в области обучения технологии выдвигает задачу развития личности учащихся, усиления гуманистического содержания обучения, более полной реализации воспитательного, образовательного и развивающего потенциала учебного предмета применительно к индивидуальности каждого ученика.

Нетрадиционные формы урока технологии реализуются, как правило, после изучения какой-либо темы или несколько тем, выполняя функции обучающего контроля. Такие уроки проходят в необычной, нетрадиционной обстановке. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, поскольку она создает атмосферу праздника при подведении итогов проделанной работы, снимает психический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы урока технологии осуществляются при обязательном участии всех учеников группы/класса, а также реализуются с непременным использованием средств слуховой и зрительной наглядности. На таких уроках удается достичь самых разных целей методического, педагогического и психологического характера, которые можно суммировать следующим образом:

- осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся по определенной теме;
- обеспечивается деловая, рабочая атмосфера, серьезное отношение учащихся к уроку;
- предусматривается минимальное участие в уроке учителя.

Таким образом, в основе нетрадиционных форм обучения лежат те цели, которые должны быть достигнуты (образовательный результат), способ взаимосвязанной деятельности учителя и ученика и их роль в образовательном процессе.

Литература:

1. Акулова О.В., Писарева С.А., Пискунова Е.В., Тряпицына А.П. Современная школа: опыт модернизации: Книга для учителя / Под общ. ред. А.П. Тряпицыной. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.
2. Столяренко Л.Д. Психология и педагогика: учебник. -М.,2010.

3. Смирнова Н.А. Развитие форм организации обучения в педагогической теории и практике. - Псков: ПГПИ, 2004.
4. Трофимова О.В. Нетрадиционные формы урока и социализация учащихся. №1 2003.
5. Леонов С.А. Литература. Интегрированные уроки. 8–9 классы. – М.: Айрис-пресс, 2003. – С. 8.

THE USE OF THE STYLISTIC DEVICE OF ANTONOMASIA IN LITERARY WORKS

Nafisa Ochilova,
senior teacher, NavSPI

Annotation. The following article describes antonomasia as a form of lexical stylistic device, analyzes classification of antonomasia in the given research studies, and provides examples of its application in literary works.

Annotatsiya. Mazkur maqolada antonomasiya leksik-stilistik qurilma shakli sifatida tavsiflanadi, eslab o‘tilgan mualliflar tadqiqotlarda antonomaziyaning tasnifi tahlil qilinadi va uning adabiy asarlarda qo‘llanilishiga misollar keltiriladi.

Аннотация. В статье описывается антономазия как форма лексико-стилистического приема, анализируется классификация антономазий в данных исследованиях, приводятся примеры ее применения в литературных произведениях.

Key words: stylistic device, antonomasia, metonymy, synecdoche , periphrasis, lexical meaning, nominal meaning

Kalit so‘zlar: uslubiy vositalar, antonomasiya, metonimiya, sinekdoxa, tasviriy vosita, lug‘aviy ma’no, atoqli ot ma’nosi

Ключевые слова: стилистический прием, антономазия, метонимия, синекдоха, перифраз, лексическое значение, именное значение.

Antonomasia is a type of metonymy in which an epithet or phrase replaces a proper name. The term antonomasia comes from the Greek word antonomazein, which means "to call differently."

Antonomasia is based on the simultaneous use of two lexical meaning: logical and nominal. A common noun has an logical meaning, whereas a proper name has a nominal meaning (common nouns are usually translated into other languages, however proper nouns are not because of the absence of direct association with the referent - the subject of reality in its physical reality). However, because proper names are frequently constructed from common nouns, they might maintain an implicit logical meaning.

The similarities between antonomasia and synecdoche are recognized in rhetoric textbooks. According to I.R. Katsba [2, p. 6], antonomasia is a stylistic device "based on the explicit manifestation of an implicitly given expressive meaning in one's own name"; in fact, it is "the stylistic use of "meaningful" names" [2, p. 10].

Despite the apparent uniformity in recognizing the essence of antonomasia in numerous sources, various authors do not agree on the bounds of this phenomenon. V.P. Moskvina's terminological dictionary [3, p. 5] contains an exceptionally broad notion of antonomasia:

Antonomasia - 1. The technique of replacing a proper namea) with a paraphrase(Uzb:”g‘azal mulkingin sultoni”-“the sultan of gazal legacy” – Alisher Navoi); b) a common noun(Korobochka, Sobakevich (in Russian) and

Tantiboyvachcha, Zargarov (in Uzbek)). 2. Replacing a common noun with a proper name (Aphrodite instead of beauty). 3. Replacing a noun with an epithet (“косо́й” – “squint” instead of hare in Russian).

Only proper names are related with the idea of antonomasia (antonomasia) in T.G. Khazagerov and L.S. Width's "General Rhetoric" [5, p. 208-209], and the relationship (like a hypohyperonymic connection) with the paraphrase is emphasized:

1. A cliché based on referring to a person by a descriptive designation rather than his first and last name; replacing one's own name with a descriptive phrase (Uzb:“shoh va shoir” – “king and poet”- Babur);
2. A combination of periphrasis and metaphor in which a proper name, frequently well-known, is used instead of a common word to designate another person, place, or time period endowed with similar characteristics (You are jealous. You cannot emulate Othello. "The Golden Calf" by I. Ilf and E. Petrov);
3. A trope based on the usage of a geographical location, a place associated with any events, to denote similar, usual events.

Rubtsova's work [4:2005] defines antonomasia even more narrowly: it only refers to the use of a proper name in the plural. Antonomasia is closely related to metaphor, according to rhetoric textbooks. The parallel between antonomasia and synecdoche is correct, because "the relationship between Cicero and the multitude of speakers is, in principle, reducible to the relationship between species and genus" [2, p. 188].

Antonomasia is closely related to metaphor, according to rhetoric textbooks; the parallel between antonomasia and synecdoche is also well acknowledged.

The language has acquired stable antonomasia with obvious metaphorical grounds: Quasimodo(=the ugly, humpbacked man) and Adonis(= very handsome young man) in appearance; Tartuffe (=liar) and Hitler (=remorseless) in character; and Don Juan(=amorous) and Othello (=jealous) in conduct. Nonetheless, despite the ease of identifying a prior name as a bearer of one prominent trait, a particular collection of interconnected properties is frequently realized: Napoleon, Hamlet, and Don Quixote are just a few examples. Informational transparency of antonomasia aids interpreting and serves as a means of economically displaying crucial content:

When O'Henry remarks, "Every Caesar has his Brutus," he describes the relationships between his heroes by utilizing the names of these two well-known Roman statesmen."

The significance of antonomasia in belles-lettres style should not be overlooked because it aids in revealing the underlying meaning of the narration's plot.

According to K.Musayev[1; 109-110] there are two sorts of antonomasia, depending on the character of the contextual meaning:

- 1) based on the interaction of nominal and contextual logical meanings;
- 2) based on the interaction of logical and contextual nominal meanings.

The first category includes circumstances in which a proper noun is used to replace a common noun. In this sort of antonomasia, the proper name reflects some quality associated with the character of the person whose name is used.

E.g, He is the Napoleon of crime. (C. Doyle)

In the example above, proper name Napoleon stands for “commanding leader”.

The connection between logical and contextual nominal meanings is observed in the second form of antonomasia, i.e. almost any common noun can be employed as a common name. It is always unique. In such circumstances, the person's first traits are served by his name.

Sir John Pottledeep, the mighty drinker.

There was the sage Miss Reading.
There was Dick Dubious, the metaphysician,
Who loved philosophy and a good dinner;
Sir Henry Silvercup, the great race-winner. (Byron)

Byron is intentionally interplaying with two types of meaning of the words used as last names of the personages, thus, drawing the readers' attention at the characteristic features of the personages.

One notable example of antonomasia can be found in William Shakespeare's play "Macbeth." The character Lady Macbeth is referred to as "the serpent" throughout the play. By using this descriptive phrase instead of her name, Shakespeare emphasizes her cunning and deceitful nature. This not only adds intrigue to the character but also foreshadows her role in the tragic events that unfold.

Another example can be seen in Fyodor Dostoevsky's novel "Crime and Punishment." The protagonist, Raskolnikov, is often referred to as "the student" or "the intellectual." These titles highlight his intellectual pursuits and inner turmoil. By using antonomasia, Dostoevsky creates a sense of detachment between the reader and Raskolnikov, mirroring his own alienation from society.

In conclusion, the use of antonomasia in literature enhances character development by providing additional layers of meaning. It allows authors to create memorable characters that resonate with readers long after they have finished reading. Through this stylistic device, authors can convey

References:

1. Musayev Q., English Stylistics Т.: «Адолат», 2003. -3 1 2 б.
2. Кацба И.Р. Формы множественного числа от имен собственных: автореф. дис. ...канд. филол. наук. Ростов-н/Д., 1989. 22 с.
3. Москвин В.П. Аргументативная риторика. Теоретический курс для филологов. Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. 637 с.
4. Рубцова Е.Ю. Прагматическое содержание антропонимов (на материале русского и английского языков): дис. ...канд. филол. наук. Краснодар, 2005. 151 с.
5. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. Курс лекций. Словарь риторических фигур. Ростов-н/Д.: Феникс, 1999. 317 с.

МОТИВАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНОЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ

Нигина Хусановна ХАКИМОВА,

*преподаватель кафедры русского языка и литературы Навоийского
государственного педагогического института*

Аннотация: В статье рассматривается проблемы преподавания русского языка в национальных школах.

Annotation: The article examines the problems of teaching the Russian language in national schools.

Ключевые слова: русский язык, эффективность, обучение, развитие, деятельность, словарный запас, фонема, произношение, речь.

Key words: Russian language, efficiency, training, development, activity, vocabulary, phoneme, pronunciation, speech.

Учебная мотивация играет важную роль у младших школьников в становлении личности, так как без нее невозможна эффективная учебная

деятельность и развитие способностей и потребности субъекта к самосовершенствованию, саморазвитию, самообразованию. Именно в младшем школьном возрасте закладывается основа для дальнейшего учения школьника и зачастую от желания учителя в начальной школе зависит и стремление к учению в средних и старших классах. В этом возрасте большое значение имеют широкое социальное мотивы-долга, ответственности и др. Такая социальная установка очень важна для успешного начала учения.

Мотивация формируется, изменяется и перестраивается в процессе деятельности. Поэтому перед учителями современной начальной школы стоит довольно важная задача понимания учебных мотивов младших школьников. Успешность учебной деятельности определяется мотивацией, которая оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса. А если учебные мотивы отсутствуют, то это, в свою очередь приводит к снижению успеваемости, деградации личности, и в конечном счете может привести в подростковом возрасте к правонарушениям. Однако многие из этих мотивов могут быть реализованы только в будущем, что снижает их победительную силу.

Познавательный интерес (интерес к содержанию и процессу обучения) у большинства детей даже к концу этого возраста находится на низком или средненизком уровне. Большое место в мотивации младшего школьника занимают узколичностные мотивы-мотивация благополучия, престижа. Среди этих мотивов первое место занимает мотив «хочу получать хорошие отметки». В тоже время отметка снижает активность детей, их стремление к усвоенной деятельности. Отрицательная мотивация (избегание неприятностей) не занимает ведущего места в мотивации младшего школьника.

Не все мотивы учения осознаются младшими школьниками в одинаковой степени. А реально действующие мотивы не всегда совпадают с понимаемыми, известными мотивами. Существенных изменений в мотивации учения школьников от I к III классу не происходит. Вместе с тем обнаруживаются различия между параллельными классами. Это говорит о том, что возрастные различия перекрываются различиями, вызванными организацией и содержанием учебно-воспитательного процесса. У школьников, отстающих в учении, наряду с самооценкой и уровнем притязаний своеобразно развивается тесно связанная с ними мотивация учения. Учебная мотивация первоклассников бедна, главным образом из-за отсутствия многих социальных мотивов. К III классу они в определенной мере появляются. Самый ценный элемент мотивации- учебные интересы; однако качественная сторона интересов не получает достаточного развития за 3 года обучения в школе. В III классе, как и в I, интересы проявляются обычно к наиболее легким, не основным действиям.

Воспитать у отстающего в учении ребенка положительное отношение к учебной деятельности- значит, опираясь на уже имеющуюся у него мотивацию, сформировать мотивы, побуждающие к этой деятельности и придающие ей определенный смысл. Первый путь воспитания положительного отношения к учению- создание устойчивой мотивации достижения успеха на базе достаточно высокой адекватной самооценки. Он осуществим только при определенной эффективности учебной работы ребенка. Второй путь-формирование учебных интересов (к облегченным механическим видам работы, к наглядности, игровым моментам и т.д.)

Литература

1. Афанасьева Н.В. Структура мотивации достижения (на выборке детей 9-11 лет). М., 1999.
2. Высоцкий А.И. Волевая активность школьников и методы ее изучения. - Челябинск, 1979.
3. Максимов Л.К. О некоторых вопросах исследования мотивации учения младшего школьника // Мотивация учения. - Волгоград, 1976.3.
4. Матюхина М.В., Иванова Т.Ф. Мотивация достижения и настойчивость младших школьников

BOBURNING LINGVISTIK QARASHLARI

Nasiba Nabiyevna SANOYEVA,

Navoiy shahar 6-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Zahiriddin Muhammad Bobur tarixda shoh, davlat arbobi, ajoyib shoir, muarrix, geograf, etnograf, adabiyotshunos, islomshunos, harbshunos, musiqashunos sifatida nom qoldirgan. Bobur o'zining lirik shoirliği va XVI asr prozasining namunasi bo'lgan «Boburnoma» asari bilan o'zbek adabiyoti va tili tarixida o'chmas iz qoldirgan so'z san'atkoridir. U tilshunoslikka oid maxsus asar yozmagan bo'lsa-da, biroq u o'zining qomusiy asari bo'lgan «Boburnoma» da tilshunoslikka doir bir qator qimmatli fikrlarni bayon qiladi.

U nutq madaniyatiga, nutqning sodda, ravon, tushunarli bo'lishiga alohida ahamiyat berdi. O'z ijodiy faoliyati davomida bunga amal qildi va boshqalarni ham bunga da'vat etdi.

Boburning nutq madaniyatiga alohida ahamiyat berishi bejiz emas edi. Chunki antik davrda ham, arab xalifaligida ham nutq madaniyatiga har qanday ziyoli kishining, ayniqsa, davlab arbobining egallashi kerak bo'lgan eng muhim san'at turi sifatida qaralar, faqat shunday san'atni egallagan kishigina mohir davlat boshqaruvchisi bo'lishi mumkin, deb hisoblanar edi.

Boburning o'zi ham jangda tahlikaga tushgan askarlarni bir necha bor jangovar va ta'sirchan nutqi orqali dadillash tirgan, g'alabaga ishonch ruhini uyg'otgan va shu tufayli muvaffaqiyat qozongan.

Shuning uchun u o'z farzandlarining ham bu san'atni egallashini eng muhim vazifa deb bilgan. Faqat og'zaki nutqningina emas, balki yozma nutqning ham sodda, ravon va savodli bo'lishiga erishish har bir ziyolining vazifasi hisoblangan.

Boburning o'g'li Humoyunga yozgan maktubi fikrimizning dalilidir: «Xatingni xud tashvish bilan o'qusa bo'ladur, vale asru mug'lakdur (juda chalkashdir). Nasri muammo hech kishi ko'rgan emas. Imlong yomon emas, agarchi xili rost emas. Iltifotni to bilan bitibsen, qulunjni yo bila bitibsen. Xatingni xud har tavr qilib o'qusa bo'ladur, vale bu mug'laq alfozingdin (chilkash so'zlar) maqsad tamom mahum bo'lmaydur (tushunmaydi). G'olibo xat bitarda kohilliging (bo'shliging) ham ushbu jihattindir. Takalluf (hashamat, bezak) qilay deysan, ul jihatdin mug'laq bo'ladur, mundin nari betakalluf va ravshan va pok alfoz (til) bila biti. Ham senga tashvish ozroq bo'lur va ham o'qig'uvchig'a» (BN-65).

Boburning sodda uslub va til bilan yozishni talab qilishi va bunga o'zining amal qilishi buyuk voqeadir. Badiiy uslubning soddaligi Bobur asarlarining o'quvchiga tez anglashilarli bo'lishiga, badiiy tasvir vositalarining ommabop bo'lishiga olib keldi.

Masalan,

Tushumda chun quyoshdek orazingni ko'rdim otrudin, Tilarmen to qiyomat ochmag'aymen ko'zni uyqudin.

Bobur lirikasida ham arabcha-forscha soʻzlar qoʻllangan. Masalan, «Ne hush boʻlgʻayki» matlali gʻazalda 63 ta soʻz qatnashgan boʻlib, undan 5 tasi kishi nomlari, 35 ta turkiy, 23 ta arabcha-forscha soʻzlardir. Ayrim gʻazallarida bu nisbat yana ham ortib borishi, qoʻllangan arabcha-forscha soʻzlar ham shu davr, shuningdek, hozirgi davr oʻquvchilariga tushunarlidir.

Bobur tilining muhim xususiyatlaridan biri shundaki, ifodaning ixchamligi, soddaligi va ravonligidir. Buning uchun u soʻzlarni tanlab ishlatishga, oz soʻz bilan koʻproq fikrni bayon etishga harakat qildi. Oʻzbek tilining soʻz boyligidan ijodiy foydalanib, undagi sinonim, omonim va antonim soʻzlardan keng va oʻrinli foydalandi.

«Boburnoma» leksikasi ham juda boy. Unda hayvonot olami, tabiat hodisalari, dehqonchilik va boshqa sohalarga oid koʻplab leksik elementlarni uchratish mumkin.

Bobur oʻz asarida bir qancha soʻzlarning etimologiyasi haqida ham fikr yuritadi. Masalan, *Savolak parbat* (Himalay togʻi) etimologiyasi haqida shunday yozadi: “Bu togʻni Hind eli Savolak parbat derlar. Hind tili bila «Savo” – rub (chorak), “lak” – yuz ming, “parbat” – togʻ, yaʼni rub’ va yuz ming togʻkim, yuz yigirma besh ming togʻ boʻlgʻay» (BN-343). “Hoʻjand bila Kandibodom orasida bir dasht tushubtur, Hodarveshgʻa mavsumdur. ... Derlarkim, bir necha darvesh bu bodiyada tund yelga yoʻluqub, bir-birini topolmay, “Ho, darvesh”, “Ho, darvesh”, dey-dey halok boʻlubturlar, andin bu bodiyani Hodarvesh derlar”.

Shuningdek, *Konibodom, Shahrisabz, Qarshi, Kashmir, Konigil, Masjidi mukattaʼ* singari joy nomlarining ham nomlanish sabablari haqida maʼlumot beriladi.

Asarda laqab va taxalluslarning etimologiyasi haqida ham soʻz boradi. Bobur “Boburnoma”da soʻzlarni maʼlum mazmuniy maydonga birlashtirgan holda izohlaydi va tezaurus lugʻat tuzadi. Mazmuniy maydon nazariyasi asosida tuzilgan tezaurus lugʻati 1852-yilda Yevropada ingliz tilshunosi I.M.Roje tomonidan yaratilgan. Shuning uchun ham Yevropa tilshunoslari tezaurus lugʻat tuzishning asoschisi qilib I.M.Roje koʻrsatadilar. Biroq bundan uch asr oldin Bobur “Boburnoma” asari orqali tezaurus lugʻat tuzishning ajoyib namunasini koʻrsatdi.

Bobur Hindiston voqealari haqida fikr yuritar ekan, Hindistonning hayvon, parranda, oʻsimlik nomlari, fasl nomlari, oʻlchov nomlarini batafsil izohlaydi. Oʻrni bilan boshqa tillarda ularning qanday nomlanishi haqida chogʻishtirma maʼlumot ham beradi.

Yuqoridagi fikrlardan anglash mumkinki, Zahiriddin Muhammad Bobur oʻzbek tilining sayqallanishida, badiiy, publisistik, rasmiy va ilmiy uslublarining shakllanishida katta iz qoldirgan ulkan soʻz sanʼatkori boʻlishi bilan birga, tilshunoslikning grafika, onomastika, etimologiya, leksikografiya sohalarining rivojiga munosib hissa qoʻshgan tilshunos olim hamdir.

USMON NOSIR SHEʼRIYATIDA VATANPARVARLIK GʻOYALARI HAMDA UNING POETIK XUSUSIYATLARI

Surayyo XOLIQOVA,

Navoiy shashar 12-IDUM ona tili va adabiyot fani oʻqituvchisi

Insonni, uning maʼnaviy olamini kashf etadigan qudratli bir vosita borki, u ham boʻlsa soʻz sanʼati, badiiy adabiyotdir. Adabiyotning insonshunoslik deb, shoir va yozuvchilarning esa inson ruhiyatining muhandislari deb taʼriflanishi bejiz emas, albatta.

Xalqimiz orasida mana shu gʻoyat mashaqqatli sohaga butun hayoti va noyob isteʼdodini bagʻishlab adabiyotimiz xazinasidan munosib oʻrin egallagan, oʻlmas asarlarni yaratgan buyuk soʻz sanʼatkorlari, ularning barchasining nomlari zikr etilishi albatta koʻp

vaqtni talab qiladigan bo‘lur edi – yetishib chiqqani bilan barchamiz haqli ravishda faxrlanamiz.

Adabiyot so‘z san‘ati azaldan xalq qalbining ifodachisi, haqiqat va adolat jarchisi bo‘lib kelgan. Xususan mustaqillik yillarida yurtimizda ma‘naviyatimizning g‘oyat muhim uzviy qismi bo‘lgan adabiyotni rivojlantirish shoir va yozuvchilarning ezgu mehnatini qadrlash va munosib rag‘batlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar o‘z hosilini berayotgani badiiy adabiyotimiz mavzular va ko‘lami jihatdan ham, janr nuqtayi nazaridan ham rang-barang bo‘lib borayotgani, adabiyot maydonida yangi-yangi nomlar paydo bo‘ldi,¹ qoralangan nomlar bugun oqlandi.

Shoir Usmon Nosirning hayoti uning lirik merosini tadqiq etish nafaqat adabiyotshunoslik balki tarix fanining o‘rganadigan dolzarb muammolaridan biridir. Unda Usmon Nosirning ruhiyati va butun hayotidagi murakkab va ziddiyatli ko‘zga ko‘rinmas yashirin jihatlari bilan ko‘lamli tarzda bayon etish nihoyatda qiyin bir jarayondir.

Adabiyotning asosida inson obrazi turar ekan, uning ruhiy olamini kashf etish ijodkorning bosh maqsadi hisoblanadi. Ijodkorning mahorati ham bevosita inson qalbining ko‘chinmalarini qay darajada haqiqiy tasvirlay olishi bilan belgilanadi. Zero, Umarali Normatovning quyidagi fikrlari: “Inson va uning tabiati, qalbi, ruhiyati haqiqatni kashf etishda hech bir soha adabiyot bilan tenglasha olmaydi, uning o‘rnini bosa olmaydi”².

Ma‘lumki, har bir ijodkor o‘ziga xos iste‘dod sohibidir. Ular inson ruhiyati mazralarini faqat o‘ziga xos, boshqalarga o‘xshamaydigan tarzda kashf etdilar. Chunki har bir ijodkor shaxsning o‘z ruhiy olami e‘tiqodi shaxs sifatidagi xislat va fazilatlarini turlicha bo‘ladi. Zero, tabiatda aynan bir xil, bir-biriga o‘xshash barg yoki gul hidini topib bo‘lmaganidek, o‘xshash inson ruhiyatini topish ham mumkin emas. Binobarin, aynan shu ruhiy olam turfaligi ta‘sirilanish yo‘lining ayrichaligi bilan badiiy adabiyotda o‘ziga xos ijod namunalari yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi.

O‘zbek she‘rshunoslik fanidan she‘riyatda psixologik ta‘sir, vatanparvarlik g‘oyalari bilan bog‘liq masalalar o‘rganilgan bo‘lsada, bu tadqiqotlar o‘zbek she‘riyatida psixologizm muammosi va vatanparvarlik g‘oyalarini umumiy tarzda tadqiq etilganligi bilan asoslanadi. Vaholangki, ruhiyat va vatanparvarlik g‘oyalarining talqini muammasini muayyan ijodkor tafakkuri misolida tadqiq etish va shu asosida ijodkor mahoratini ko‘rsatish g‘oyat dolzarb masaladir. Shu o‘rinda O‘zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.Karimovning quyidagi fikrlarini keltirish joiz deb bildik.

“O‘tgan davr mobaynida eski tuzumdan og‘ir meros bo‘lib qolgan aynan shu illatlarga el-yurtimizga nisbatan kamsitish va milliy manfaatlarimizni mensimaslik holatlariga barham berish, ko‘hna qadriyatlarimiz din-u diynatimizni tiklash hayotimizda tarixiy adolatni qaror toptirish jamiyat qurish borasida xalqimizning ma‘naviy yuksalishini o‘z odiga qo‘ygan olijanob maqsadlarga yetishuvda hal qiluvchi mezon deb qarash shu asosida ish olib borish biz uchun doimo ustuvor vazifa bo‘lib kelgani va bugun ham e‘tiborimiz markazida bo‘lib turganini ta‘kidlash lozim”.³

Usmon Nosirning “Yurak” she‘rining so‘ngi misralaridan:

Itoat et!

Agar sendan

Vatan rozi emas bo‘lsa.

Yoril chaqmoqqa aylan sen

¹ I.A.Karimov Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch. T: “Ma‘naviyat” nashriyoti, 2008. 136-137-betlar.

² U.Normatov Umidbaxsh tamoyillar. T: “Ma‘naviyat” nashriyoti, 2000. 98-bet.

³ I.A.Karimov. Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch. T.2008. 6-7-bet.

Yoril! Mayli tamom o'lsam. ¹

Bu she'r o'quvchining tuyg'ularini hayajonga soladi, hayajon kishini befarqlikdan halos etadi. Kimningdir befarqlik qahriqattqlik olamidan qutqara olgan she'r asl she'rdir.

Usmon Nosirning "Yana she'ringa" asari uning ijodiy qiyofasini belgilaydigan she'rlar sirasiga kiradi. Ushbu she'rni sinchiklab o'qigan she'rxon shoirning shu xildagi asarlarini yozib, adolatsiz zamon talablarga javob bermaydigan, zamonga bo'yin egmay, yosh jonidan judo bo'lgani sababini anglaydi.

She'rda chinakkam asar ulkan dardning mahsuli ekanligi juda chiroyli va lo'nda ifodalanadi:

She'rim! Yana o'zing yaxshisan
Bog'ga kirsang gullar sharmanda.
Bir men emas yurak shaxsisan
Jonim kabi yashaysan manda

"Yana she'ringa" she'rida shoir va she'r tushunchalarini poetik obraz darajasiga ko'tarib, boshqalarnikiga o'xshamaydigan poetik kashfiyot yarata oldi.

"Ko'ngil" she'ri shunday dardli xitob bilan boshlandi. Shoir ko'ngliga murojaat qiladi.
Ko'ngil, sen bunchalar nega
Kishanlar bilan do'stlashding?
Na faryoding, na doding bor
Nechun sen buncha sustlashding?

She'rda ko'ngil, ruhiyat tasviri inson ma'naviy olimi bilan bir qatorda ijtimoiy hayot ta'siri bilan ham mohiyatda chuqur uyg'unlik kasb etadi. Shoirning qalbi drammatizmi bilan ijtimoiy-falsafiy mohiyati uyg'unlashib, o'ziga xos bo'lgan fojeliqni vujudga keltirdi.

Usmon Nosirning badiiy mahorati lirik qahramon ruhiyatini faqat poetik obrazlar, peyzaj tasviri asosida emas, balki badiiy ta'siri vositalaridan o'rinli va ijodiy foydalanish, ular orqali lirik qahramonning ichki dunyosi, ma'naviy qiyofalarini ochib beradi.

**NAVOIY« MUQBIL VA MUDBIR» HIKOYASINI O'RGATISHDA
INNOVATSION YONDASHUV ORQALI O'QUVCHILAR NUTQIY
KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH
SULAYMONOVA NAFISA SATTOROVNA,
NDPI akademik litsey ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi**

Annotatsiya: Alisher Navoiy adabiy merosi, ayniqsa, «Xamsa» dostoni matni ustida ishlash, uni akademik litsey o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini o'stirishda innovatsion yondashuv orqali o'rgatishning muhim jihatlari, sodda usullar orqali mumtoz adabiy matnning mazmunini, mag'g'zini va shaklini o'quvchilarga o'rgatishda usullari ochib beriladi. Nutqiy kompetensiya elementlarini innovatsion yondashuv orqali shakllantirishda matn bilan ishlash haqida fikr yuritiladi. Navoiy dostonidagi badiilik, so'z san'ati durdonalaridagi joziba o'quvchilarning o'z ichki, yashirin qobiliyatlarini ochib berishi bilan birga kreativ fikrlashga, bunyodkor g'oyalarning yuzaga kelishiga undashi ko'rsatib beriladi.

KALIT SO'Z: kompetensiya, «Avtofokus metodi», Bahrom, Boxtar diyori, Xovar diyori, Muqbil, Mudbir, vodiy, «Vodiyi hamim»,«Jazirama vodiy», dengiz qirg'og'i, kema egasi.

¹ Usmon Nosir.Tanlangan asarlar. 2 tomlik.. T.,G'. G'ulom. 1969. 1 tom, 93-bet.

Oltinchi iqlim yo‘lidan kelgan musofirning rivoyati

Boxtar diyorida ikki kishi Xovar tomon yo‘lga chiqishgan edi. Ular tunu kun sayr qilishardi. Birining oti Muqbil, yana biriniki Mudbir edi. Muqbil pok, omadli, xalq e‘tiborini qozongan yigit bo‘lsa, Mudbir qayerga borsa, yuzida baxtsizlik changi paydo bo‘ladigan inson edi. Yo‘lda borisharkan, qo‘rqinchli bir vodiya duch kelishdi. Uni biladigan odamlar bu yerdan yurmasdilar. Ushbu vodiyning sabza-yu bog‘i tikon-u sho‘ra, suvi-yu tuprog‘i esa neft-u oltin-u gugurt edi. Tuprog‘idan badbo‘y bug‘ ko‘tarilib, o‘tdek shamoli kishi taniga urilar ekan, uni kulga aylantirib, ko‘kka sovurardi. U yerda jonivorlarning yashashiga imkon ham yo‘q bo‘lib, kirib qolgan hayvon darrov halok bo‘lardi. Odamlar uni “Vodiyi hamim”, ya‘ni “Jazirama vodiya” deb atashar, harorati bu nomni isbotlab turardi. Bulardan ogoh bo‘lmagan ikkala hamroh yo‘l azoblari, balo dashtining uqubatlarini ko‘rib, cheksiz bu dashtni bosib o‘tishdan boshqa chora topisholmadi. Har qanday balo duch kelsa ham, chidashga ahd qilib, tavakkal qildilar-da, dasht da o‘z safarlarini davom ettirdilar. Harorat alangasi kuchayib borgan sari Mudbirning besabrligi orta borardi. “Bu qanday havo bo‘ldi? Bunday dashtni yaratishning nima keragi bor edi?” deb shikoyat qilar, behush mastlar kabi “Bu yerda suv yaratish qiyinmidi?”, deb nola chekar, har bir so‘zi tangriga e‘tirozdan iborat edi. Buning ustiga doim hamrohiga “Men bechoraga sendek yo‘ldosh hamroh bo‘lmagani yaxshiroq edi. Qanday shum kunda senga yo‘liqdimki, shunday yomon xosiyatlarga duchor bo‘ldim”, deb ta‘na qilgani qilgan edi.

Muqbil esa xudo yodi bilan mashg‘ul bo‘lib, zikr-u tasbihdan bo‘shamasdi. Mudbirga nasihat qilishdan charchamas, lekin bu pandlardan foyda yo‘q edi. Muqbil barcha azoblarga bardosh berib, dashtdan chiqib oldi. Dasht ko‘zdan yo‘qolgach, ular dard-u balo dengiziga duch keldilar. Hamrohidan bezor bo‘lgan Muqbil undan ayrilishni istagan edi, Mudbir qilgan ishlari, gapirgan so‘zlaridan tavba qilib, hamrohini bundan buyon sabrli bo‘lishiga ishontirdi. Muqbil uning qilgan ishlarini, noto‘g‘ri so‘zlarini unutdi.

Ikkovlari dengiz qiro‘og‘iga kelib, u yerda bir kemani ko‘rdilar, har tarafni izlab, kema egasini topdilar-da, haqini to‘lab kema ichiga kirdilar. Kemachi ikkovlariga bitta sandal berdi. Bir necha kema bir tomonga qarab suza ketdi. Kema qushdek tez suzib borarkan, Mudbir yana oh-voh qilib, bema‘ni so‘zlarni aytishga tushdi. Muqbil bo‘lsa tasbih-u ibodat bilan band edi. Hamrohiga yana nasihat qila boshladi. Mudbir esa uning gaplariga parvo ham qilmay, kufr so‘zlarni aytishdan tinchimasdi. Uning bu so‘zlaridan qattiq g‘am chekib, azoblanar ekan, Mudbir Tangriga xitob qilib “Ishlaringda hech tartib yo‘q. Qum-u dashtingda odam suvsizlikdan iztirob cheksa, bahr va to‘lqinlaringda bu qadar beboshlik. U yerdagi yetishmovchilig-u, bu yerdagi ortiqchalikdan aql-u hushini yo‘qotmoqda”, deb nido qilardi. Uning bu xil shum so‘zlaridan yana-da ko‘proq chayqalib, to‘fon yana-da kuchaydi. To‘lqinlar baland ko‘tarilib, katta-yu kichik kemalarni har tomonga surib tashladi, anchasi suvga g‘arq bo‘ldi.

Ikki hamroh bir qayiqda qolishdi. Muqbil tavba-tazarru‘ qilib, tangridan o‘z panohida asrashini iltijo qilar ekan, uning bu duolari ta‘sir qilib, shamol tindi va dengiz taskin topdi. Qayiq dengizda tinch suzib borarkan, bir manzil ko‘zga tashlandi. Uning rangi osmondek ko‘k bo‘lib, u tomondan yoqimli bo‘y esib turardi. Bu sandal hidi bo‘lib Masih nafasidek jonlarga oro berardi. Undan rohatlangan Muqbil shukrona sajdasini ado qildi-da, qayiqni o‘sha qirg‘oq tomon surib, ko‘p o‘tmay, u yerga yetib bordi. Qirg‘oqda baland bir daraxt o‘sar, barglari keng maydonga soya solib turardi. Uning tanasida katta bir kavak bo‘lib, u yerda tiniq bir chashmadan suv chiqib, dengizga quyilardi. Ikki hamroh o‘sha manzilda orom olmoqchi bo‘lib, qayiqni bir ildizga bog‘ladilar-da, Muqbil daraxt kavagiga ko‘zi tushgach, qiziqib uning ichiga kirdi. Suv ichmoqchi bo‘lgan Mudbir ham uning ortidan kirib keldi. Chashma boshida bir tosh bo‘lib, unga xat yozib qo‘yilgandi. Ikkovlari u xatni

o‘qishga tushishdi. Unda”Kimki bu manzilga kelib, ushbu ajoyibotni tomosha qilsa, shuni bilsinki, bu daraxt sehrlidir, uni “Sandali simiyo”, ya’ni, “Sehrli sandal” deb atashadi. Chashmadan suv ichgan har qanday odam o‘z chanqog‘ini qondiradi. Agar u kishi to‘g‘ri, pok inson bo‘lsa, bir oyga-cha xursand bo‘lib, yeb-ichishga multoij bo‘lmay yuradi, yolg‘onchi bo‘lsa, uch kun o‘tgach, suv va taom istab qoladi. Bu chashma suvidan bahramand bo‘lgan odam keyinchalik yolg‘on so‘zlasa, o‘sha ondayoq qorni yorilib, halok bo‘ladi. Bu aytilgan so‘zlar suv ichish haqida edi. Chashma ichiga tushishning ham o‘z xosiyatlari bor: yolg‘onchi bu suvga tushsa, o‘sha ondayoq oyog‘i kuyadi. Rostgo‘y odam tushib, ko‘zini yumib, qulog‘-u burnini ushlab sho‘ng‘isa, boshini chiqargach, shunday narsalar ko‘radiki, ularni aytib ham bo‘lmaydi. Lekin bir sho‘ng‘igan odam o‘zi ko‘rganlarini yana bir ko‘rmoqchi bo‘lib, yana sho‘ng‘isa, suv pasayib ketadi-da, sho‘ng‘iy olmaydi”, deb yozilgan edi. Xatni o‘qigan Mudbir bir-ikki hovuch suv ichib, yolg‘on va behuda so‘zlashni bas qilmoqchi bo‘ldi. “Bundan keyin yolg‘on so‘zlashni tark etdim. Shu ahdimni buzsam, o‘limga ham roziman”, dedi-da, chashma suvidan ichdi.

Muqbil Yaratganga shukrona aytib sajda qildi-da, keyin suvdan ichdi-yu, chanqog‘ini bostirdi. Mudbir suv ichiga tushmoqchi bo‘lib, oyog‘ini tiqqan edi, qaynoq suv oyog‘ini kuydirdi. Muqbil lungi bog‘lab, suv ichiga tushdi-da, unda o‘z aksini ko‘rib, suv ichiga sho‘ng‘idi. Boshini chiqarib qaragan edi, chashma suvini emas, balki zilol suvga limmo-lim to‘lgan hovuzni ko‘rdi. Uning ichlari tartib bilan terilgan sandalrang sof toshlardan bo‘lib, atrofi Eram bog‘ini eslatar, u yerda esa, haram kabi chiroyli bir bino qurilgan edi. Hovuzdan chiqish uchun oyoq qo‘ygan Muqbilni bir necha kumushtan qizlar qo‘llarida top-toza matolar, tan quritish uchun esa ipak sochiqlar olib kelib yigitning qo‘liga berishdi, sochiqlar bilan tanasini quritishdi. Ustiga sandal hidi kelib turgan xilma-xil kiyimlar kiydirishib, boshiga salla o‘ratishdi-da, qo‘lidan ushlab, sandal qasrga olib bordilar. Muqbil atrofga hayrat bilan boqarkan, o‘zini boshqa bir olamga kelib qolgandek sezardi. Es-hushi og‘ib qasr ichiga kirgach, hamma yog‘i sandaldan ishlangan, yoqimli atir hidi ufurib turgan keng xonaga ko‘zi tushdi. Sandaldan ishlangan taxt javohirlar bilan bezatilgan bo‘lib, uning ustida quyosh yuzli bir pari paykar go‘zal o‘tirganini, atrofida esa sahar paytidagi yulduzlar kabi sohibjamol kanizlar tizilib turishganini ko‘rdi. Muqbilning ko‘zi u diloroga tushgach, qoni qurib, rangi sarg‘aydi-yu, yiqilib hushidan ketdi. Gul yuzli sarvqomat go‘zal uning oldiga kelgach, yoqimli atridan o‘ziga keldi-yu, yana ko‘rib o‘zini yo‘qotdi. Mahbuba shirin so‘zlari uni xursand qilgach, yigitning ko‘ngli qaror topib, o‘ziga keldi. Go‘zal qiz unga yondashib o‘tirganida, Muqbilning shavq o‘ti belidan oshib, yana sabr-u qaroridan ayrildi-yu, ko‘ksini pora qilishiga sal qoldi. Mahvash uni qo‘lidan tutib taxti tomon olib borib, o‘tirishni taklif etdi. Muqbil yer o‘pib “Bunday joyda o‘tirishga haddim yo‘q”, desa ham, parivash taxtda yonma-yon o‘tirib, taom yeb, sharbat ichdilar. Keyin bazm boshlanib, jomlarda boda keltirildi. Bir diloro parivash sandal hidi anqib turgan jomni ularga uzatgan edi, mahbuba bir-ikki qultum ichib, keyin jomni Muqbilga tutdi. U o‘zini zo‘rg‘a qo‘lga olib mayni oxirigacha sipqordi. Qadah davrada to‘xtamay aylanar ekan, Muqbilning kayfi oshib devonalarga o‘xshab behijobona so‘zlarni ayta boshladi, keyin esa nojoiz harakatlarga o‘tdi. Gul yuzli go‘zal Muqbilga qarshilik qilmay, qo‘lidan qo‘lini olmay o‘tirardi. Yigit oxiri chiday olmay qizga “Meni qiyin ahvolga solib qo‘yding, rahm qilib dardimga davo qilgin, vasl bilan hojatimni ravo qilgin!” deb iltijo qila boshladi. Parivash bu so‘zlarga “Bugun shuncha may ichib, hushimizni yo‘qotgudek mast bo‘ldik. Ertaga katta bir to‘y qilib, nikoh o‘qitaylik. Keyin o‘z murodingga erishasan”, deb javob qaytardi. Muqbil uning bu so‘zlariga e‘tibor bermay, qanday bo‘lsa ham o‘z maqsadiga erishmoqchi bo‘lib, nojo‘ya qiliqlar qila boshladi. Shunda mahbubasi “Agar o‘zingni to‘xtata olmayotgan bo‘lsang, biron sarvi qomat kanizimga aytay, tonggacha sening yoring bo‘lsin”, dedi. Muqbil o‘z

maqsadi haqida boshqa og‘iz ochmadi. Parivash unga bir kanizagini hamog‘ush etdi, ikki eshik og‘asiga ishora qilgan edi, yigitni arang turg‘izib, alohida xonaga olib borib yotqizdilar.

Quyosh nurlari yoyilib ketganda uyqudan uyg‘ongan Muqbil o‘zining kechagi qilgan ishlarini eslab, xijolat chekdi-da, hovuz oldiga borib, cho‘milmoqchi bo‘ldi, sandalrang lungini beliga bog‘lab suvga tushib sho‘ng‘idi, keyin boshini ko‘tarib atrofqa qaradi-yu, o‘zining sirli buloq ichida turganini ko‘rdi. Ko‘zlariga ishonmay, yana bir necha marta suvga sho‘ng‘idi, lekin har safar boshini ko‘targanda o‘zini yana o‘sha buloq ichida ko‘raverdi. O‘z mahbusasi visoliga yetisha olmaganidan iztirobga tushgan Muqbil nima qilishni bilmas, Mudbirga esa o‘z ahvolini aytishni lozim ko‘rmasdi. Shu payt ko‘zi yana buloq ustidagi toshga tushdi. Uning burchagida yana bir xat yozilgan bo‘lib, Muqbil oldin e‘tibor bermagan ekan. Unda “Kimki bu simiyoni ko‘rib, suvga sho‘ng‘igach, yuz baloga duch kelgan bo‘lsa, qaytib chiqqanidan keyin bu yerda turmay, tezda suv orqali jo‘nab ketishi kerak. Aks holda uni dev yoki nahang o‘ldiradi”, deb yozilgandi.

Muqbil xat mazmunini anglab “Hayotim xavf ostida qolsa ham bu yerda qolaman, bunaqa hayotdan o‘lganim yaxshiroq”, dedi. Ammo yana fikr yuritib, jonining azizroq ekanini o‘yladi-da, ketishni lozim topdi. Qayiqni yechib hamrohi bilan birga dengizda suza ketishdi. Mudbir hamsafarining holatidagi o‘zgarishlarni ko‘rib, uning sababini bilishga intilsa ham, Muqbil unga hech narsani oshkor qilmadi. Qayiqda o‘y surib o‘tiraverdi. Ikkovlari Haqdan panoi so‘rab, qayiqni haydab borisharkan, Muqbil hajr o‘tida qiynalar, Mudbir holini so‘rasa javob qilmas, chunki uning g‘ami sharh etardek emasdi. Ba‘zida unga qarab: “Ey do‘stim, bu savolingga javob berishimni kutmagin. Holimni senga aytmayotganimning sababi uni o‘zim ham bilolmayotganimdandir. Holimdan malolat chekayotgan bo‘lsang, sen haqlisan, men esa bundan xijolatdaman!

Qilsa bexudlug‘um seni ranjur,
Ne deyin, chunki borsen ma‘zur.
Nafasingni menga diloso qil,
Lutf ila nechakim muvoso qil.
Baxtdin kom agar bo‘lur hosil,
Bo‘lsa bir kun maqomimiz sohil.
Hajrima xotiringni shod aylay,
O‘pib ilgingni xayrbod aylay”

derdi-da, qayiq ichida yana fig‘on qilardi. Mudbir hamrohining bu holatini ko‘rgach, “Chashma atrofida turli jinlar bo‘ladi deyishardi. Muqbilning majnunlarcha xatti-harakatlari ularning ta‘siri oqibatimikan”, deb o‘ylardi. Shu chog‘ dengizda katta bir kemani ko‘rib qolishdi. Shamol qayiqni o‘sha kema tomon surib ketdi. Uning yoniga yetib borib, ikkovlari to‘lqinlar xavfidan g‘am chekmaslik uchun kemaga chiqishdi. Kema ahlining barchasi o‘lgan bo‘lib, bironta ham tirik odam qolmagan edi. U sandal daraxti yog‘ochlari bilan to‘la ekan. Voqea shunday bo‘lgan ediki, Xovar Xusravining pariga o‘xshash bir qizi bo‘lib, shohning hayoti u bilan baxtiyor edi. Uning bir dardi bo‘lib, tabiblar har qancha davo qilsalar ham shifo topisholmagandi. Faqat sandal isigina unga foydali bo‘lib, bosh og‘rig‘ini qoldirardi. Shuning uchun shoh qiziga atab sandal yog‘ochidan qasr qurishga buyurgandi. Toki farzandi u uy ichida yashab, uning sog‘lig‘iga davo yetkazsin. Bu farmon olamga tarqalib, savdogarlar Hindistonga sandal tashish bilan band bo‘lishdi. O‘sha xushbo‘y sandalli imorat bitgach, savdogarlar kechasi-yu kunduzi shu ish bilan mashg‘ul ekanlar,

dengizdagi bir girdobga duch kelib qolib undan chiqib ketolmay, ovqatlari tamom bo‘lib barchalari halokatga yuz tutgan edilar.

Bu mahal dengizda kuchli shamol ko‘tarildi-da, dengizda to‘fon boshlanib, shu joyni yel raqqosdek o‘ynatib, kemani girdobdan chiqarib yubordi.

Kema ichidagi ikki hamroh ham o‘z ishiga mashg‘ul bo‘ldi. Muqbil o‘z dardi bilan band bo‘lib, bir chekkada oiu fig‘onini davom ettirsa, Mudbir o‘lganlarni kemadan suvga tashlash, kema molini o‘z ixtiyoriga olish bilan band edi. Kema molini ham, kemandagi o‘zini ham o‘zini deb bilib, hamrohi holiga e‘tibor ham qilmasdi.

Shu payt uzoqda sohil ko‘rindi. Kema sohilga yetib borgach, Xovar diyoriga kirib kelganlari ayon bo‘ldi. Mamlakat shohi shu kuni tomoshaga chiqqan bo‘lib, daryoni kuzatardi. Yangi kelgan kemaga nazari tushib, a‘yonlariga “Kema ahlidan biron kishini huzurimga olib kelinglar, kimga tegishli ekanligi, qanday mollar keltirilganini bilayin, so‘ng uy tomon ketayin”, dedi. Mulozimlar kemaga ko‘tarilib unda biri shod, ikkinchisi esa g‘amgin ikki kishini uchratishdi. Shoh so‘zini eshitgan Mudbir u tomonga tez-tez yurib ketdi. Shoh qoshiga kelib yer o‘pib, duo qilgach, hukmdorning o‘z holati haqidagi savoliga “O‘zim savdogarman, ishim tijoratchilik, bu safarda hech kim omon qolmadi. Barcha xodimlarim vabo kasaliga uchrab halok bo‘lishdi. Bu sohilga esa bir men-u, bir Muqbil otliq qulimgina yetib keldik”, deb javob bergan ham ediki, qorni shisha boshladi. Undan libosi yirtilib, ko‘ksi ham chok bo‘ldi-yu, yiqilib jon berdi.

Shoh bu holatni ko‘rib hayratdan qotib qoldi. Bunday ishga hech ham duch kelmagan edi. Notavon Muqbilni olib kelishlariga farmon berdi-da, uni ko‘riboq ko‘nglini shodlik egalladi. Jon bergan hamrohini undan yashirib turib, Mudbirdan so‘ragan savollarini Muqbilga ham berdi. Muqbil o‘zining ko‘rgan-bilganlarini birma-bir shohga gapirib berdi. Shoh dediki, kema va undagi yuklar davlat xazinasiga beriladi. Muqbil aytgan barcha gaplarning chinligi shohga ma‘lum bo‘ldi. U dediki: “Sening rostgo‘yiliging ko‘nglimizni maftun qildi, nimani istasang, aytgin”, deb so‘radi. Muqbil dedi: “Ey shoh:

Shohning umru johin istarman,
Charx avjida komin istarman.
Yana matlub xalq ibodatidur,
Kim ulus mujibi saodatidur.
Shoh agar qilsa, bandasin ozod,
Tun-u kun aylagum duo bila yod”.

Muqbilning bu oqilona va yoqimli so‘zlari xush kelib, zebo chehrali va xushso‘z bu yigit shoh ko‘nglida mehr uyg‘otdi. Unga shoh vazirlik unvonini berdi. Bir necha vaqt xizmat qilgach, davlat humoyi boshiga soya solib, uning qizini nikohlab berdi-yu, uni farzand qilib oldi. Muqbil bunga e‘tiroz bildirgan bo‘lsa ham, uni o‘z ixtiyoriga qo‘ymay, katta to‘y qilib, ko‘z qorachig‘ini unga juft qilib berdi. Boshdan oyoq sandalbo‘y kiyimlar kiydirishdi, chunki parivash shuni istagan edi. Keyin ularni qasri sandalga olib bordilar-da, guli sumansoni o‘z mahbubiga topshirdilar.

Muqbil kelin chehrasiga boqib, hayratga cho‘mdi. Chunki u o‘zi chekkan azoblarning sababchisi edi. Qasr ham, saqf-u ostonaga ham, taxt-u ofati zamona ham aynan suv ostida ko‘rganlarining o‘zi edi. Hayrat o‘ti dimog‘iga tutun yetkazib, bu o‘t uning vujudini nobud qilib, oh-u afg‘on chekib yiqildi, joni esa chiqay deb turardi. Shu chog‘ dimog‘iga sandal isi esib ko‘zi charog‘i yoridi. Ko‘zini ochgach, yana ahvolni ko‘rib nola chekib behol bo‘lardi.

Uning bu holatini kuzatayotgan mahvash ham unga mehribonlik ko‘rsatib, ko‘nglini olardi. Oxiri o‘ziga kelib mahvash visoliga yetishdi. Lekin go‘zal mahbuba ko‘rganlaridan

lol bo‘lib yurardi, bir kuni “Sening hayratli ishlaringdan men doim lolman. Voqealar sababini aytib bergil”, iltimos qildi. Muqbil rost so‘zlashdan boshqa chorasi bo‘lmagani uchun bor ko‘rganlarini bekam-u ko‘st sharhlab berdi. Bularni eshitgan parivash tabassum qildi-yu, shunday deb so‘z boshladi: “Taqdir meni go‘zal qilib yaratgach, husnim haqidagi so‘zlar jahonga tarqaldi. Mening koshonam oldidan o‘tib qolgan jinlar shohi husnimga shaydo bo‘ldi-yu, qasrda jinlar shovqin-suroni boshlanib, men devona bo‘lib qoldim. Shoh buni ko‘rgach, tabiblarni chaqirtirib, dev-u parilarning seyr-u ziyonidan meni xalos qilishga kirishishdi. Ular daf‘ bo‘ldi, lekin eshitishimcha, “jinlar shohi g‘amimda yana devona bo‘lib, dengiz ichida seyrli manzara bunyod etibdi. Sandaliy qasr atrofida bog‘ yaratib, undagi sandaliy taxt ustida mening timsolimni o‘tqazib qo‘yibdi. Sen hovuz ichida ko‘rgan narsalar naqshlardan iborat bo‘lib, uni ko‘rgan xasta odam orom topar ekan. Sen u yerda bo‘lgan chog‘ingda mening tasvirimga shaydo bo‘lgansan. U yerda timsolimga oshiq bo‘lgan eding, bu yerda Haq seni visolimga yetkazdi”.

Shu so‘zlarni eshitgach, Muqbilning mushkullari bartaraf bo‘ldi-da, mahbuba xayolidan ko‘ngli yayrab, sandaliy qasrda baxtli bo‘ldi, kiyimini ham sandaliy rang qildi.

Sandal osoyishi ravon angla,
Atri oning hayoti jon angla.
Sandal isinda tek turub bo‘lmas,
Mushkni kimsa yoshurub bo‘lmas.

Donishmand musofir o‘z afsonasini tugatgach, shoh sandal bo‘yli nasimdan orom olib uyquga ketdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublika Oliy Majlisining «Ta‘lim tog‘risida»gi qonuni . – T.: 2020. 3- 2-sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4910 –sonli qarori . – T. : 2020- yil, 3-dekabr, 3- ilova 3- band
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 646- sonli «Umumta‘lim fanlarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini joriy etish to‘g‘risida» qarori. – T . : 2020. 12-oktabr.
4. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. XX jild. 10- jild. «Xamsa» . «Sab‘ayi Sayyor» . – T. : 1993.
5. To‘xliyev B., Karimov B., Usmonova K. Adabiyot. darslik . 11- sinf.– T. : «O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi». 2017. 177-bet

“ONA” KONSEPTINING RUS TILSHUNOSLIGIDA O‘RGANILISHI

*Nigora Fahlavon qizi SAFAROVA,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti
I-kurs magistranti
Ilmiy rahbar: f.f.d. (DSc) N.J.Yarashova*

Annotatsiya: Jahon tilshunosligining Lingvokulturologiya va kognitiv tilshunosligi turli konseptosferalardan tarkib topgan. Konseptosefaralar esa ayni chog‘da, konseptlardan tashkil topadi va aynan ana shu konseptlar orqali tilshunoslikning turli sohalarida chuqur o‘rganiladi. Barcha madaniyatlar, jumladan rus madaniyatida ham “oila” konseptosefrasi va uning tarkibiga kiruvchi “ona” konseptiga ega hamda ular kognitiv tilshunoslik,

sotsiolingvistika va lingvokulturologiyaning o'rganilish obyekti sifatida yuzaga chiqadi. Ushbu maqolada rus tilshunoslari tomonida badiiy matnlar orqali "ona" konseptining o'rganilishini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Konseptosfera, konsept, kogneziya, mom, ona, olamning lisoniy manzarasi.

Abstract: Linguistics and cognitive linguistics of world linguistics are composed of different conceptual spheres. At the same time, concept chapters are made up of concepts and are studied in depth in various fields of linguistics through these concepts. All cultures, including the Russian culture, have the concept of "family" and the concept of "mother" included in it, and they appear as objects of study in cognitive linguistics, sociolinguistics, and linguocultural studies. In this article, we will consider the study of the concept of "mother" by Russian linguists through literary texts.

Key words: Conceptosphere, concept, cognition, mother, mother, linguistic landscape of the world.

Аннотация: Лингвистика и когнитивная лингвистика мирового языкознания состоят из разных концептуальных сфер. При этом концептуальные главы состоят из понятий и через эти понятия углубленно изучаются в различных областях языкознания. Во всех культурах, в том числе и в русской, есть понятие «семья» и входящий в нее концепт «мать», и они выступают объектами изучения когнитивной лингвистики, социолингвистики и лингвокультурологии. В данной статье мы рассмотрим исследование концепта «мать» российскими лингвистами через художественные тексты.

Ключевые слова: Концептосфера, концепт, познание, мать, мать, языковой ландшафт мира.

Rus tilshunoslida "ona" konsepti turlicha o'rganilgan, xususan, Komsomolsk-na-Amur texnika universiteti vakillari E.A.Shushman, O.V.Chibisovalar ushbu konsepti lingvokulturologik jihatdan o'rgangan bo'lsalar, Ob-Ugr amaliy tadqiqotlar va ishlanmalar instituti olimasi S. A. Popova kognitiv tilshunoslik o'rganish obyekti sifatida, Chlyabinsk davlat universiteti olimlari M.A.Andreyanova, G.A.Bagauddinova va Qrim muhandislik va pedagogika universiteti magistranti O.A.Ganiyeva o'zining magistrlik ishida "ona" konseptini ham chastoli tarzda hamda kognitiv lingvistika obyekti sifatida o'rganishgan.

Ushbu maqolada M.A.Andreyanova, G.A.Bagauddinova larning "Rus tilida "ona" tushunchasini amalga etishi va ingliz tililari (M. Gorkiy va J. E. Steynbek romanlari materiali bo'yicha)ilmiy ishlari va O.A.Ganiyevaning "Ona" tushunchasi va uning Yohane Rouling "Garri Potter" romanlari serialida talqin etish vositalari" deb nomlangan magistrlik ishini o'rganib chiqamiz hamda tahlil qilamiz.

Xususan, Chlyabinsk davlat universiteti olimlari M.A.Andreyanova, G.A.Bagauddinovalarning ilmiy ishlarida ikki millatda "ona" koseptining assotsiativ ko'lami jihatida o'xshash ekanligini ochib berishga harakat qilishgan . Ikkala romanda ham "ona" " aziz inson", "bag'rikenglik", "nazokat", "mehr", "kuch-qudrat", "qo'llab-quvvatlash" ramzi sifatida qaralishi aytiladi. Shu jumladan, ikkala ilmiy ish ham "ona" konsepti kodlashtirilgan shaklda o'rganilganligini ham hisobga olimiz kerak. Rus va ingliz tillari flektiv tillar oilasiga mansub bo'lganligi sababli, ikki til uchun ham umumiy bo'lgan "mom", "mam" , "mum" terminlari bilan ifodalanadigan leksimalar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. M.A.Andreyanova, G.A.Bagauddinovalarning ilmiy ishlarini tahlil qiladigan bo'lsak, ular Gorkiyning "Ona" romanida "ona" faqatgina bir tomonlama, ya'ni ijobiy jihatdan, talqin qilinganligini, Steyinberkning asarida esa ikki tomonlam, ya'ni ijobiy

va salbiy jihatdan, talqin qilinganligini o'z ilmiy ishlarida ko'rsatib o'tishadi. O.A.Ganiyevaning magistrli ishida esa "Garri Potter" romanlar seriyasida "ona"ga nisbatan jasur ayol va farzandlarini har qanday holda ham himoya qiladigan kuch qudrat egasi sifatida qaraladi. M.A.Andreyanova, G.A.Bagaudinovalar ilmiy ishlari orqali Gorkiy romanida "o'lgan farzandini qasdini olishga bel bog'lagan ona" tushunchasi ilgari surilsa, O.A.Ganiyevaning ishida "o'z farzandi uchun jonidan voz kechagan ona" tushunchasi ochib beriladi. O.A.Ganiyeva ilmiy ishida eng kuchli muhabbat "ona sevgisi" ekanligini va bu dunyodagi eng qadimiy va kuchli sehr ekanligini "Garri Potter" romanlar seriyasi orqali ochib beradi. M.A.Andreyanova, G.A.Bagaudinovalar esa Gorkiy romani orqali "ona"ning naqadar mehr-shavqat ramzi ekanligini o'lgan farzandining do'stlariga mehr ko'rsatishi orqali namoyish qilishadi.

Onalar har qanday vaqtda ham farzandlarining tichligi va xotirjamligi hamda ularning xavfsizligi haqida qayg'uradigan shaxs sifatida deyarli barcha millatlarning kogneziasida saqlanadi. Ushbu fikrimizni o'zbek, rus va ingliz tillari lisoniy manzarasida namoyish bo'lishini yuqoridagi ilmiy ishlar vositasida ko'rishimiz mumkin. Xususan, O.A.Ganiyeva ilmiy ishida aynan shu fikrimizning dalili sifatida quyidagilarni yozadi: "*Ona har doim o'z farzandlarining kelajagi haqida qayg'uradi va ularning kelajagini ko'rmaslikdan qo'rqadi*" (3/6).

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, "ona"konsepti nafaqat o'zbek tilshunosligining konseptual o'rganilish obyekti balki rus va ingliz tilshunosligining o'rganilish obyekti o'la olishi mumkin.

ADABIYOTLAR

1. Abdirasulov B.A. Konseptning lisoniy voqelanish jarayoni. // Science and Education Scientific Journal, 2020.
2. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006
3. Shushman E.A., Chibisova O.V "Mother As A Linvokultural Konzept" Международный Журнал Экспериментального Образования №6, 2014.81
4. M.A.Андреева, Г.А.Багаудинова "Реализация концепта "мать (mother)" в русском и английском языках (на материале романов М.Горького и Дж.Э.Стейнбека) Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 17 (232). Филология. Искусствоведение. Вып. 55. С. 17–22
5. С. А. Попова "Понятие "мать" в мировоззрении и фольклоре северных манси". Bulletin of Ugric Studies. Vol. 9, № 2. 2019
6. Ганиева Арзы Османовна Концепт «Mother» (Мать) И Средства Его Реализации В Серии Романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер»

ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ "БОНУ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОН ПОРТРЕТИГА ЧИЗГИЛАР

Нуруллаева Назокат,

БухДУ ўзбек тили ва адабиёти кафедраси 2-босқич магистри

Аннотация. Ушбу мақолада Иқбол Мирзонинг "Бону" романидаги бош қаҳрамон портретини тасвирлашдаги маҳорати масаласи тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: адиб, роман, характер, қаҳрамон, портретга чизгилар, бадиият.

Абстрактный. В данной статье рассматривается вопрос мастерства Икбала Мирзы в изображении портрета главного героя романа «Бону».

Ключевые слова: писатель, роман, персонаж, герой, портретные рисунки, искусство.

Abstract. This article examines the issue of Iqbal Mirza's skill in depicting the portrait of the main character of the novel "Bonu".

Key words: writer, novel, character, hero, portrait drawings, art.

Ўзбекистон халқ шоири Иқбол Мирзо ижодида шахс, унинг жамиятдаги ўрни ва тақдири масалалари алоҳида ўрин тутди. “Менга муҳаббат қалам тутқазган. Кейинроқ бу туйғу юрт ишқига, ватан севгисига айланди. Бир пайтлар ватан мавзусида ёзсанг, кимдандир нимадир таъма қилаётгандек туюлардинг. У кунлар ҳам ўтди. Тушундимки, шоир миллат тақдири учун энг масъул шахс экан. Шоир ўз халқисиз ҳеч ким эмас, ҳеч нарса эмас. Шоир ўз ихтиёри билан ўзига дард юктирадиган табибга ўхшайди”- деб ёзади Иқбол Мирзо хотираларида. Ўзининг шеърларида Ватан севгиси, юрт ишқини баланд пардаларда куйлаган шоир адабиётнинг бошқа тур ва жанрларида ҳам қаламини синаб кўрди. Қисса, хикоя, драма ва ниҳоят роман жанрига қўл урди.

И.Мирзо асарларининг аксарияти ҳаётсеварлик туйғулари билан тўйинтирилган. “Бону”да эса адиб бир қизнинг босиб ўтган машаққатли ҳаётини тасвирлаб берар экан, инсон иродаси қанчалик кучли эканлиги, ўзлигини ҳар қандай шароитда ҳам йўқотмаслиги мумкинлигини ёрқин, реал лавҳаларда кўрсатиб беради.

Романда кўп фожиали дамлар, фожиали ҳаёт, айрилиқлар, хиёнатлар, шармандалиқлар, разолатларни ўз бошидан кечирган Бону деган гўзал қизнинг бошидан кечирганларини тасвирланган. Маҳорат билан ёзилган романни ўқиган китобхон асардаги воқеалар ичига, қаҳрамонларнинг тақдир дунёсига кириб боради, улар билан яшайди, улар билан бирга изтироб чекади. Айниқса, қалби пок, барчага ишонувчан гўзал қизнинг бошидан кечирганлари ўқувчини бефарқ қолдирмайди.

Романнинг дастлабки саҳифалариданоқ қаҳрамоннинг ўз сўзлари орқали унинг портретига чизгилар берилади: “ Мен таъмагир эмасман.Ёрдам-пордам керакмас. Бировнинг устидан ёзиш ниятим ҳам йўқ. Ёшим ўттизни қоралаб, бу дунёда ҳар ким ўз муаммосини фақатгина ўзи ҳал қилиши мумкин деган қатъий хулосага келиб бўлганман. Адолат ва ҳақиқат тушунчаларини турмуш талотўплари қуюни шу қадар биздан узоқлаштириб, осмони фалакка чиқиб кетдики, энди бу мезонлар фақат арши аълода мавжуддек кўринади.

Йўқ, мен аламзада ҳам эмасман. Тўғри, ҳаёт, менгинани минг хил услубда ўйнаб эрмак қилди.Гоҳо туғилганимга пушаймонлар едим, лекин атрофга шундоққина назар солсам,мен каби бахтсизлару мендан баттар бадбахтлар тўлиб-тошиб ётганини кўриб, ёқамни тутаман-да, яна лабларим шукрона айтиб шивирлай бошлайди” [Бону 3-бет].

Роман қаҳрамоннинг бу сўзларини ўқиган китобхон унинг ҳаётига оид баъзи кодларни ечишга ҳаракат қилади: яъни бошидан оғир кунларни кечирган қиз, ёши ўттизларда, бошитга тушган кўргиликларни ўзи ҳал қиладиган иродали шахс: тили шукрона айтишдан тўхтамайдиган эътиқоди бутун Инсон.

Ёзувчининг маҳорати шундаки, романнинг дастлабки саҳифасиданоқ ўқувчини асар қаҳрамони ҳаёти ичига олиб киради, унинг машаққатли турмуши ҳақида ўзининг иқрорлари орқали маълумот беради. Асарнинг ўзига хослиги шундаки, Бону деган қиз– муаллиманинг тилидан мактублар, кундалиқлар, хотиралар тарзи-усулида битилган.

Романга сўзбоши ёзган Ўзбекистон Қаҳрамони, мунаққид И.Ғафуров унга юқори баҳо беради: “Инсон жозибаси нима эканлиги, моҳият-мазмуни нимада эканлигини биз Бону битиклари орқали юрак-онгимиз алам-номусдан хинадек эзилиб, у билан бирга доду фарёд кўтариб, у билан бирга доду фарёдимишга етолмай, кузатиб борамиз.

Гирдоб нақадар даҳшатли эканини Бону билан бирга бошдан ўтказамиз: вой-ей! Суф бу дунё – бу дунга, деб хайқирамиз. Бонудаги умуминсоний куч ва салиқа касб этган Орият! Номус! – миллат, инсоният миқёсида тарбияланса, ижтимоий зарурий кучга – ҳаракат ва интилишдаги кучга айланса, қанийди, деймиз. Бонунинг табиий самимияти, табиий орияти ўқувчини ром этади ва бизга ҳаракатдаги курашчанлик намунаси бўлиб туюлади” [2].

Ҳақиқатан ҳам романи ўқир эканмиз, Иқбол Мирзонинг ҳаёт учун курашиш, продавийлик, машаққатлардан чўчимай, қалб гўзаллигини йўқотмай яшаш мумкинлигини Бону образи мисолида маҳорат билан кўрсатиб берганлигининг гувоҳи бўламиз.

Адабиётлар:

1. И.Мирзо. Бону. “Шарқ”, Тошкент. 2018.
2. Ғафуров И. Иқбол Мирзонинг “Бону” романи ҳақида / Китобда: “Бону”. Тошкент. “Шарқ”, 2018.
3. <https://kitobxon.com/uz/kitob/bonu>.
4. https://teletype.in/@mutolaa_sehri/bonu1

SHUM BOLA” ASARIDAGI O‘XSHATISHLARNING MAVZUIY GURUHLARI VA ULARNING LEKSIK-SEMANTIK TABIATI

O‘g‘iloy Amriddin qizi ISMATOVA

Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.d. R.N.Yusubova

Аннотация. Мақоллада “Shum bola” asaridagi o‘xshatishlarning mavzuiy guruhlari va ularning leksik-semantik tabiati yoritilgan.

Калит со‘злар: o‘xshatish, grammatik vositalar, leksik vositalar, presuppozitsiya, konnotativ ma’no.

Аннотация. В статье рассматриваются тематические группы аналогий в произведении “Озорник” и их лексико-семантический характер.

Ключевые слова: сравнения, грамматические средства, лексические средства, presupposition, коннотативное значение.

Annotation. The article examines the thematic groups of analogies in the work “Mischievous child” and their lexical and semantic nature.

Keywords: analogy, grammatical means, lexical means, presupposition, connotative meaning.

O‘zbek tilining semantik tabiati o‘xshatishlarga boy, o‘zbek kundalik muloqotida ham o‘xshatishlarning turg‘un va individual ko‘rinishlari keng qo‘llaniladi. Turg‘un o‘xshatishlar milliy ong jumbog‘ini yechishga imkon beradigan yorqin obrazli vositalardan biri hisoblanadi. Shunga ko‘ra, o‘zbek tilida o‘xshatishlar ikki yo‘l bilan hosil qilinadi:

1. Grammatik vositalar.
2. Leksik vositalar.

O‘xshatishlar – *dek/day*, - *simon*, - *namo*, -*omuz* kabi grammatik; *kabi*, *singari*, *naq*, *xuddi*, *yanglig‘* singari leksik vositalarni qo‘llash natijasida yuzaga chiqadi.

Insoniyat yaralibdiki, olamni qiyoslashlar – o‘xshatishlar ustida his qiladi, biror voqelik, holat, harakat, narsa-predmet, belgi, voqea-hodisalarni o‘xshatish asosida ko‘radi va tasvirlaydi, bir narsani ikkinchi bir narsaga o‘xshatadi. Shu sabab o‘xshatishlar azal-azaldan mavjud bo‘lgan. Masalan, dastlab ibtidoiy jamoa tuzumi davrlarida ham yo‘lsizlikdan qiynalgan odamlar qushdek parvoz qilishni, suvsizlikdan qiynalgan odamlar sarhadsiz dengiz-u daryolarda baliqdek suvda suzishni orzu qilishgan. Demak, o‘xshatishlar insonning tabiiy ehtiyojlaridan kelib chiqib yuzaga kelgan.

Asosan, o‘xshatishlar majoziy ma‘noda qo‘llanilib, umumxalq tilida hamda ijodkorlar tomonidan yaratiladi. Xususan, biz so‘z ustasi G‘afur G‘ulomning “Shum bola” qissasi asosida betakror o‘xshatishlarning leksik- semantik tuzilishiga e‘tibor qaratamiz.

1.Qushlar nomlariga asoslangan o‘xshatishlar:

O‘zbek xalqi o‘xshatishlarda qumri, bulbul, zog‘, burgut, quzg‘un kabi qushlarga xos holat yoki belgi-xususiyatlarni insonlardagi ayrim belgi-xususiyatlarga o‘xshatishadi.

Patlarining rangi Oysha chevarning ish qutisidagi ipaklarday tovlanar edi. Bu yerda qush patlarining rang-barangligi chevarning ish qutisidagi ipaklar rangiga o‘xshatilishi ma‘noni kuchaytirib, - day o‘xshatish vositasi natijasida vujudga kelgan. Bu o‘rinda o‘xshatishni quyidagicha modellashtirishimiz mumkin: O‘xshatilgan narsa – qush pati, o‘xshatiladigan narsa – *Oysha chevarning ish qutisi*, O‘xshatish asosi, belgisi – *ipaklarday tovlanish*, o‘xshatish vositasi – -day formasi. Qushlarni “nuridiydalariday, ko‘zining qorachig‘iday “ parvarish qilmoq, ya‘ni umumxalq tilida bu o‘xshatish o‘z farzandiday asramoq ma‘nosida qo‘llanilib insonning qushga nisbatan munosabati o‘xshatishning o‘ta yuqori darajasini ko‘rsatyapti. “Qo‘ndoqdan ajragan kakku bolasiday” o‘xshatishi – insonning sarson, dar-badarlik ahvoli inidan ayrilgan qushning holatiga o‘xshatilyapti. *So‘z tamom bo‘lishi bilan u “ kar qilingan bedanaday “ dovdirab o‘rnidan turibdi.*

2.Hayvon nomlariga asoslangan o‘xshatishlar.

“Shum bola” qissasida hayvon nomlariga asoslangan o‘xshatishlarning quyidagi ko‘rinishlari kuzatildi, masalan: *It quvlagan tulkiday, tulki quvlagan tovuqday, it quvlagan soqovday, hurkovich kiyikdek, sirlangan xumchaga tushgan sichqonday, zinadan chiqqan itdek, paypoqdor tovuqday, arqon tishlagan itday, xumga tushgan arining ovoqiday, bo‘ri tekkanday buralib, sutga tushgan sichqonday, halokuning itiday, hammomga tushgan bo‘taloqday, charvi yegan mushukdek, sigirning qaymog‘iday, baqqolning maymunidek, qassoblikka kirib qolgan itdek, mushuk suvdan hazar qilgandek, arining iniga cho‘p suqqanday,tushovi yechilgan tayloqday, suv mo‘rchaning qozoni yorilguday, pashsha qanotiday* kabi. Masalan, asardan quyidagi misolni keltiramiz:

Erta bilan Hoji bobo qo‘limga yarim tanga , uch miri juma puli berib:

Ma, bolam, o‘ynab kel, barvaqt qayt. “Baqqolning maymunidek” kim ko‘ringanga ajuva bo‘lib yurma, “pochtachining otidek” har bir do‘konning oldida to‘xtab, ag‘rayma, “qassoblikka kirib qolgan begona itdek ko‘ringan bilan yoqalashma.(110-b). Qo‘ylar xuddi “sutga tushgan sichqonday” boshlarini ko‘tarib suzar edilar. (80-b) .

“Suv qaynayotgandir”, deb o‘yladim men.

-Farangning shahrida osmondan to‘p tashlabdi, -dedi, usta Mirsalim. Shu chog‘ shishadagi suv “mo‘rchaning qozoni yorilganday” dahshat bilan manqaldonda portladi. (151-b).

Bu o‘xshatishlarni ko‘rib adibning so‘zga qanchalik chechanligiga yana bir bor amin bo‘lamiz. Adib it tulki, sichqon, tovuq, ari, bo‘taloq, ot, mushuk, laylak, sigir, maymun,

mo'rchal, pashsha singari hayvonlar va ularning tabiatdagi xususiyatlaridan kelib chiqib o'ziga xos o'xshatishlar yaratadi.

O'xshatish – narsa va hodisalar o'rtasidagi o'xshashlikka asoslanib, ularning biri oraqali ikkinchisining belgisini, mohiyatini to'laroq, aniqroq, bo'rttiribroq ko'rsatib berishdir. O'xshatish eng qadimiy va ko'p qo'llanadigan tasviriy vosita. U asosan, nutqiy hodisa hisoblanadi. O'xshatish 4 asosiy qismdan tarkib topadi:

1. O'xshatilgan narsa.
2. O'xshatiladigan narsa.
3. O'xshatish asosi, belgisi.
4. O'xshatish vositasi. (*O'zbek nutq madaniyati. Po'lat Nosirov. 71-b*).

O'xshatishlar o'zi ifodalagan ma'nosidan tashqari qo'shimcha ravishda undagi yashirin qirralarni o'zida mujassamlashtirishi bilan tilshunosligimizda ahamiyatlidir. Bu yashirin ma'nolarni tadqiq etishi bilan bevosita presuppozitsiya sohasi shug'ullanadi. Fikrni anglashda obrazli, tasvirli bo'lishini ta'minlab kulgili, jiddiy, yomon tushuncha miyyada sintezlanadi.

3.Ovqat nomlariga asoslangan o'xshatishlar.

Nasibam uzilganday, qaymoqday, baliqday moshkichra, suzma xaltaday, sariyog'dek – bu o'xshatishlar ham o'ziga xos. *Kir stol ustida Sirdaryoning beldan yo'g'on laqqa balig'i cho'zilib yotibdi. "Suzma xaltaday" ochiq ko'zlarini pashsha talab yotibdi. (138-b.) Quvadan, Marg'ilondan, Farg'onadan, Olti-ariqdan chetan-chetan anor olib kelgan dehqonlar ham laylak qilib, har bittasi handalakdek kattakon anorlarni uyib qo'yibdi. (111-b) Ishtahasi ham "karnaydakina" ekan. Xotin qozonning qopqog'ini ochdi – "baliqday" bo'lib, oppoq laganda moshkichri chiqdi. (51-b)*

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, o'xshatishlar inson tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Hali o'xshatishlarning semantik qirralari to'la ochilgani yo'q. Ularni ilmiy o'rganish, tahlil qilish bizning zimmamizda ekan, ilm olishdan aslo charchamasligimiz lozim.

DEVELOPMENT OF SPEAKING COMPETENCE OF STUDENTS THROUGH AN INNOVATIVE APPROACH IN TEACHING THE STORY OF NAVOIY "ZAYD ZAHHOB"

PARDAYEVA DILORA,

Uzbekistan State University of World Languages. Graduate student

ABSTRACT: This scientific article reflects on the methods of forming the elements of speech competence through an innovative approach in teaching academic lyceum students the grace of Alisher Navoi's literary heritage, the skill of choosing words, and the use of artistic image tools. It is shown that the charm of the masterpieces of art and speech art in Navoi's epic reveals the inner, hidden abilities of the students, and encourages them to think creatively and come up with creative ideas.

KEY WORDS: competence, listening comprehension, speaking, reading comprehension, writing, Zayd Zahhab, ruler, ship, idol, pagan.

Adoption of the new version of the Law "On Education" in the Republic of Uzbekistan and its introduction into the educational process caused radical changes in the republic's education. In the civilization of the world, science and technology is developing so much that its development affects the development of literature, science, art, and culture of every nation. In Uzbek literature, reading and analyzing classic examples of written

literature, born under the influence of folk oral creativity, has become a hobby of every reader. Reading the work of classical authors and listening to it does not happen directly. It is known that A. Navoi, a poet and statesman, has a special place with his indelible mark in the history, his unique creativity in the world of poetry, and the possessor of a tender soul. This heritage makes us understand literature and poetry, feel the intricacies of thought in them, and understand the meaning of life. In accordance with the decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-4910 on "Selecting talented young people for academic lyceums", in order to develop education focused on the formation of certain competencies in students, teaching the lyrical heritage of A. Navoi in academic lyceums and instilling its true essence into the minds of students through new innovative methods. An attempt was made to highlight the beauty of the arts.

According to the decision of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 646, the elements of speech competence: listening comprehension, speaking, reading comprehension, writing are the main goals of today's education.

Navoi's epic "Sabayi Sayyor" purifies the soul, serves to form a high spiritual world in the human body, and plays an important role in the creation of a perfect person. Minds familiar with Navoi always strive for goodness, share goodness and beauty with others. In the prose description of the epic "Sabayi Sayyor", the story of the stranger from the second climate is taught to the students, first of all, the content of the text is closely introduced. Then logical questions are asked based on the text. At the end of the lesson, before giving the test questions, they are given excerpts from the story "Zaydi Zahhab" and continue the content. This method of "Feedback" strengthens the concentration of attention even of the student who is not paying attention to the lesson process, quickly and easily understands the topic. His logical thinking, his interest in learning, studying and acquiring a profession will increase. Let's get acquainted with the short text of the story "Zaydi Zahhab" from the epic "Sabayi Sayyor".

During the time of Shah Jamshid, there lived a skilled jeweler in the country of Rum. His rare works were known to the people. In the royal palace, this jeweler performed the duties of owner and treasurer. Every gold and silver taken from the mine was brought to him. Because of this profession, he was called Zaydi Zahhab. He was also engaged in medicine and engineering. Day and night, he was the close interlocutor of the king and the main physician of the capital.

Zayd's days were spent in luxury, he considered the king's wealth as his own, but he was dishonest with the trust and did not hesitate to betray the king's property. Shah praised Zayd. No one could blame him, even if any of his sins were revealed to the king, he would not pay attention to him. If Mabodo paid attention, Zayd would use his craft and make wonderful tools, quickly angering the king.

One day, when Zayd came to the king and told him that two thousand batmans of gold would be needed for his throne, the king agreed, took the gold, took it to his office, and started working. Zayd tried to finish the throne in one year. This strange throne had eight legs, four above and four below. There were four talking parrots on the four lower stems, and four peacocks on the higher stems. The staircase of this throne, decorated with dur-u-lalls, also had eight legs, and it was designed in such a way that when the king wanted to ascend the throne, the legs lowered and overlapped one another. let him achieve his goals, let this throne be for him forever." At that moment, four peacocks spread their feathers and cast a shadow on the king's head like Huma bird. In which direction the king wanted to go, the throne started walking with a slight gesture. This is probably what people call "takhtiravon" - a walking throne.

The king throws a party. The king will raise the reputation of Zaydi Zahhab, a master craftsman. But some artisans who were aware of Zayd's actions knew that the throne was supposed to be made of gold only, but silver was used along with gold. And the fraud master believed that even if the king realized his betrayal, he would not destroy this magnificent throne. Realizing the evil intentions of his enemies, Zayd, although he was afraid, believed in the king's attention to him. At this time, his enemies will think of a way to convey the secret to the king. They find two parrots that look like parrots on the throne, and they teach one of them: "The throne is a fake", and the other "The master is a traitor". They give a lot of money to the one who guards the throne and take them as partners, and in the early morning they exchange the two parrots.

In the morning, when the king ascended the throne, the trained parrots still spoke. Shah was surprised by this and said, "Whoever did this, he is a person who knows about Zayd's work. Because he was afraid of the master, he conveyed his guilt to me through the language of birds. "It is very easy to determine the truth of this case," he thinks, and when he takes a piece of gold in his hand and slightly bends one of the legs of the throne, it becomes clear that silver has been used for the gold base. Knowing about this betrayal, the king cut off his love for Zayd, took away his property, put himself in chains and threw him in prison. This dungeon consisted of a pit with a narrow mouth but a wide bottom. It was absolutely impossible to escape from him.

Zayd was given two bowls of water every day. The master who committed fraud thought that one day he might be thrown into prison, so he always carried a dagger with ego under his shirt, prepared in advance. Zayd finds a way to escape from the dungeon. Every day, when he took bread and water, he would put the bread aside, dig up the soil with a dagger, and use the water to make a bed. The master who cut off the chain from his feet with his ego lived only by the heat of the bread. Every day he would wait for water, and when he got it, he would continue his work. Although the madori was drying up day by day, the zina was also getting higher every day. After several months of difficulty, the ladder finally reached a hole at the mouth of the dungeon, on which a heavy stone was pressed. Zayd digs a hole in the bottom of the rock with his dagger and escapes from the hole. Realizing that if the king finds out, he will be caught and killed, Zayd often walks to Farang.

The jailers inform the king that the prisoner has escaped. Realizing how he escaped from prison, the ruler is amazed by Zayd's tricks. At this time, Zayd, heading towards the country of the Farangs, reached the city of Qustantania. There was a temple outside the city and it was full of people. Entering it, Zayd found out that everything was decorated with gold and jewels, all the walls were decorated with precious stones, and they were closed at night and opened for the people to pray. As for me, I have my eye on the king's gold," he thinks, pretending to be an idolater, and in no time learns the prayers and rituals performed by the infidels. He prayed day and night, expressed his devotion to every idol, and demonstrated the strength of his faith. This kind of trickery makes the people of the temple fool. Zayd's status is increased, and the temple's discretion is completely in his hands. He begins to carry out the trick he has devised.

He sees a cave in the mountain by the sea. During the trip, he made friends with a couple of fellow believers. Zayd searches for the two of them and instructs them to find the inside of the cave: "What tools are needed for jewelry, quickly find them and bring them secretly into the cave." After his companions brought these tools, when Zayd al was sleeping, he and his companions would come to the cave and make iron figures similar to idols, plates and candlesticks in the temple, cover them with gold, replace the real precious stones with fake ones, and take the gold plates and candlesticks to the cave and hide them.

None of the people of the temple will find out about these tricks. After all the gold items have been exchanged in this way, Zayd asks the people of the temple to allow him to return to his homeland. They cry out that such a blessed one is leaving them. And Zayd said, "I didn't want to be separated from you either." Unfortunately, my mother died and left behind a lot of wealth, and I have no other heirs. He says, "I will go and receive all the wealth, then I will return to the idols and spend all my wealth on the idol." The people of the temple put their heads at his feet and say "Come safely to your country" and collect many gifts for him. Zayd took them and began to place the idols inside the cave in bags. Putting each idol in a sack, he fills a total of fifty sacks with idols. He also puts gold plates and lamps in sacks and secures them by placing cloths between them. Entering a large ship, he secretly transports all the wealth accumulated in the cave to the ship. He also brings the gifts of the people of the temple to the ship. Stepping onto the ship, Zayd looked at the pagans and said: "I wrote a letter and hid it in the temple. You will find it in front of the idol of Lot. It has something to say about you. Everything is useful for you," he says, and orders the ship to sail. As the ship was leaving, the people of the temple found the letter and began to read it while they were crying. In the letter, Zayd wrote down everything he had done. All the words in the letter were clearly true. A riot begins among the infidels.

At this time, Zayd reaches the coast of the country of Rum. The king of Rome is sick and lying in bed. In the previous years when this patient had an attack, Zayd would cure him by giving him a medicine he had prepared. After the doctor ran away, after a few moments, this disease began to torment the king again. No one can find a cure for him, and the king's pain is getting worse. Repenting of the punishment given to Zayd, the ruler remembers his physician when the pain increases.

When Zayd went to the beach, he heard about this incident and took all his belongings home, secretly walked inside the city, put the chains he had cut on his hands and feet during the escape, and fell into that deep dungeon. Zindonban learned that Zayd had appeared and quickly informed the king. The ruler was happy and ordered to "bring him to me quickly" and sent him abundant gifts, expensive clothes and his own horse.

When they brought them to Zayd, he did not leave the prison and said, "I have suffered a lot during this time because of the anger of the king. I will pay ten times more gold for that treachery. Another point is that the king, trying to break the idols of the farangs and to satisfy himself in the matter of religion, raised an army twice, but he could not achieve his goal. I will break their idols and give their gold to the king's treasury, I will scatter all my jewels from his head, I will quickly heal his severe pain. I have only one condition: let the king put chains on the legs of my enemies and bring them to me and deliver them to my beloved. Because if I go to the king's palace now, they will definitely attack me. Therefore, if I don't achieve this goal, I won't quit," he answers. Zayd's words are used as an excuse and he orders them all to be captured and thrown into the dungeon. Zayd gives up his place in the palace to them, goes out and puts on the colorful clothes sent by the king, goes to the palace and kisses the king's threshold and shows respect. When the king recovered completely, he poured out all the gold and jewels he had brought in front of him. The astonished king could not believe his eyes. Then he asks, "Tell me what happened." Zayd tells all the events. The king was pleased with his story and sent the presented wealth to the treasury and gave him as much as a gift.

According to the king's decree, each of the idols is divided into a hundred bribes and distributed among the religious people. After that, the king orders everyone to wear golden clothes. Because gold makes people laugh like saffron. After some time, by the order of the

king, the inhabitants of the prison were also released. Those who escaped also started to laugh at their clothes. People laugh at them.

When Bahram heard this story, he was happy and asked about the stranger's homeland and ancestors. "My country is the property of Rome, my work is medicine and wisdom. The son of Zayd, whom I mentioned, will be my father. The purpose of my coming here is to serve you. Thank God, I have reached my goal," the stranger answers. When the king heard this, he appointed him as a nadim, and Bahram, enjoying the story, went to sleep and did not wake up until the sun rose.

After the students are fully introduced to the text, the text is divided into 4 to 12 parts. White and red cards are distributed through the "autofocus method". Through these cards, red card holders are suddenly stood up and asked questions based on the text. After asking 10-12 quick questions, texts divided into parts by the "Autofocus method" are given and asked to continue the story or what happened before this story, the student who answers gets points, the student who fails to answer is not punished, but no points are given. In this way, the lesson ends with the test questions. In this case, all students will receive the points that belong to them. All will fully master the subject, regardless of whether they get high or low marks.

With his works and deep thoughts, Navoi can surprise the reader of today's time and touch the sensitive heartstrings. In the process of working on the text of the "Sabayi Sayyor" epic, the student's speech competence such as writing, reading comprehension, speaking, and listening comprehension is formed. In this, of course, the dictionary of Navoi eras will help a lot. May all of us be accompanied by the grace and delicacy of Navoi's works.

List of used literature:

1. Law of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan "On Education". - T.: 2020. September 3-2.
2. Decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. PQ-4910. – T.: December 3, 2020, Appendix 3, Clause 3
3. Decision No. 646 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On the introduction of the national test system for assessing the level of knowledge of general education subjects". - T. : 2020. October 12.
4. Alisher Navoi. A perfect collection of works. Volume XX. Volume 10. "Khamsa". "Sabayi Sayyor". - T.: 1993.
5. Tokhliyev B., Karimov B., Usmanova K. Literature. textbook. 11th grade.- T.: "National Encyclopedia of Uzbekistan". 2017. Page 177

QORAKO‘L - OLOT O‘G‘UZLARI NUTQIDAGI SO‘Z HOSIL BO‘LISH XUSUSIYATLARI

Anora TURSUNBOYEVA,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi
Ilmiy rahbar: f.f.d. N.Q.Murodova

Annotasiya: Mazkur maqolada Buxoro viloyati Qorako‘l Olot tumanidagi o‘g‘iz shevalari yuzasidan kuzatishlar bayon qilingan . Jumladan, ularning og‘zaki nutqiga xos so‘z va terminlarning lug‘aviy ma'nolari xususida fikr yuritilgan .

Kalit so‘zlar: sheva ,lahja,og‘zaki nutq, milliy til.

Abstract: In this article, the Oghiz dialects of Karakol-Olot district of Bukhara region are described. In particular, the dictionary meanings of words and terms specific to the oral speech of the document were discussed.

Key words: dialect, dialect, oral speech, national language.

Ma'lumki, shevalar adabiy tilimizni boyituvchi manbalardan biridir. Shunday ekan, ularga xos materiallarni o'rganib, lug'atlarga kiritishimiz bugungi kunda juda muhim masalalardan hisoblanadi.

O'zbek dialektologlari. O'zbek shevalarining o'rganilishi va tasnif qilinishida jahon ahamiyatiga molik bo'lgan professor E.D.Polivanov, mashhur professorlar K.K.Yudaxin, G'ozi Olim, A.K. Borovkov, V.V.Reshetov kabi olimlarning buyuk xizmatlari bor. Bu olimlar rahbarligida mahalliy o'zbek olimlari yetishib chiqdi. O'zbek shevalari akademik Sh.Shoabdurahmonov, professor va fan doktorlari M.Mirzaev, F.Abdullaev, S.Ibrohimov, X.G'ulomov, Y.G'ulomov, A.Aliev, A.Shermatov, A.Jo'raev, O.Madrahimov, T.Yo'ldoshev, N.Rajabov, X.Doniyorov, T.Nafasov, Q.Muhammadjonov, Y.Ibrohimov va boshqa olimlarimiz tomonidan tadqiq etilgan. Bu professor va fan doktorlari bilan birga 50ga yaqin fan nomzodlari, dotsentlar o'zbek shevalari bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borganlar va olib bormoqdalar.3(45bet)

Shuning uchun ham xalq shevalari xalq og'zaki ijodining mahsuli sifatida uning tarkibiy qismiga daxldorligi bois Dialektologiya, Areal lingvistika kabi fanlarda o'rganilishi milliy tilning rivojida va uning bardavomligini taminlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'g'uz tillari — turkiy tillar oilasining o'g'uz guruhiga mansub bir qancha o'lik hamda hozirgi iste'molda bo'lgan jonli tillar. Umuman, O'g'uz tillari 3 ta alohida-alohida guruhchalarga bo'linadi: 1) o'g'uz-turkman guruhchasiga 10—11-asrlarda mavjud bo'lgan o'lik o'g'uz tili hamda hozirgi turkman tili va truxmen tili (Stavropol turkmanlarining tili) kiradi; 2) o'g'uz-bulg'or guruhchasi qadimiy bijanaklar va ularning tili hamda hozirgi gagauz tili va Bolqondagi bir qancha turkiy urug'lar (surg'uch, gajal, qaramanli, qizilbosh va boshqalar) tilini o'z ichiga oladi; 3) o'g'uzsaljuq guruhchasi esa qadimiy saljuq (11—14-asrlar), eski usmonli (14—19-asrlar) va eski ozarbayjon (14—19-asrlar) singari o'lik tillarni hamda hozirgi ozarbayjon tili va turk tilini, shuningdek, qrimtatar tilining janubiy lahjasini qamrab oladi.

Tilimiz doimo chetdan kirib kelayotgan so'zlar hisobiga yoki ichki imkoniyatimiz asosini tashkil qilgan so'z yasash orqali boyib boradi. So'z hosil qilishning faol usullaridan biri bu so'z yasashdir.

Shevalarda bunday so'z yasash usuli ancha faol hisoblanadi.

Adabiy tildagi so'zlar ma'lum qolip asosida bo'ladi, shevalardagi so'zlar esa adabiy tilga qaraganda ancha erkin. Ya'ni bu degani xalq so'zlashuv tiliga yaqinroq shaklda yuzaga keladi.

Men ushbu maqolamda Buxoro viloyati Qorako'l Olot tumanida istiqomat qiluvchi o'g'iz shevasida so'zlashuvchilar nutqiga xos jarayonlarni imkon darajasida yoritishga harakat qildim.

Olot shevalarida Turkmanlar Qorako'l shevasida esa Turkmanlar va Xorazmliklarni ham ta'siri seziladi.

Kiyim kechak nomlaridan boshlaymiz. Qorako'l Olot hududida adabiy tildagi "nimcha" so'zining boshqacha variantlari ham uchraydi bular: "ichki" "ichkicha" "kitilka" so'zlardir. Adabiy tildagi To'n so'zini oladigan bo'lsak bu so'zning ham boshqacha fonetik varianti

uchraydi" don" shaklidagi donning ichiki qismiga paxta solinmagan variantini "yektek" "yektey" deb ataydilar.

Hashoratlar nomlaridagi farqlar : Biz adabiy tilda asalari deydigan hashoratni boshqacha variantini uchratishimiz mumkin buni biz fonetik variant deymiz (bunda tovushlar o'zgarishga uchraydi) esalori bu yerda esal + ori bo'lib so'z yasalyapti . Qorako'l o'giz shevasida

"ari" ni o'rniga ori ko'rinishi qo'llanadi.

"Qurbaqa" so'zni oladigan bo'lsak bu so'zni ham boshqacha varianti bor:" qurvoqqa "

"Toshbaqa"-"toshvoqqa" tarzidagi variantlarini ko'rishimiz mumkin.

Yangicha taomlar: Qizdirmacha ,chakalak,moshova ,

(moshovani fonetik varianti ham bor bu moshkichiri deb aytilishiga ham duch kelamiz)fatir so'zining petir shaklida qo'llanishi va po'chak (ismaloqdan qilinadigan taom)kabilarni hamma yerda uchratish qiyin bu taomlar ko'proq Qorako'l Olot hududlarida uchraydi.

O'g'izlarda so'roq so'zlar ham boshqacha ko'rinishga egadir bu so'zlarni biz turklarniki bn qariyb bir xil desak ham bo'ladi lekin tovushlarni ba'zilarida o'zgarishlar ham uchraydi.

Masalan:

Nerda -qayerda ?

Nerdan -qayerdan?

Nama -nima ?

Namadan -nimadan ?

Qachon-qachon ? kabilarni misol keltirishimiz mumkin.

Daraja miqdor so'zlarini ham qo'llanishi boshqacha :

Gertekkina -ozgina ma'nosida

Shoppotdey-qo'l barobarida agar bu so'z takror holda kelsa ,katta -katta ma'nosini ham bildiradi.

Bir to'da -ko'p ma'nosida ,kem so'zi kam ma'nosida qo'llaniladi.

Ba'zi bir yangi o'g'iz shevasi qo'shimchalaridan: istak ma'nosini ifodalash uchun

-joq qo'shimchasi xizmat qiladi masalan gel so'ziga

-joq ni qo'shsak geljoq so'zi hosil bo'ladi va bu so'z adabiy tildagi kelmoqchiman so'ziga teng keladi.

Bormoqchiman so'zini yasash un ham bor so'ziga

-joq qo'shimchasini qo'shamiz shu bn istak ma'nosini ifodalaymiz.

Bizlarni shevada -lar qo'shimchasi juda kam qo'llanar edi bugungi kunda hurmat ma'nosida bu qo'shimcha sekin sekin kirib boryapti.

-jik (jiq) qo'shimchasini oladigan bo'lsak bu qo'shimcha juda kichraytirish ma'nosida qo'llanadi . Masalan:kichijik , moydajiq so'zlarini ko'ramiz .

Men bugun kichijik baliqchlari go'rdim .

Men maydajiq otcholori yoldim .O'g'uz lahjasining eng muhim o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardir:

Mana shunday boshqa shevalarda uchramaydigan qo'shimchalarni uchratishimiz mumkin.

Shuni aytishimiz mumkinki, o'zbek adabiy tilining muhim va katta qismini tashkil qiluvchi o'g'iz lahjasi ni va uning shevalari materiallarni har tomonlama keng qamrovda o'ragnish Dialektalogiya va Areal lingvistika kabi fanlarni oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Qorako'l Olot o'g'iz shevalarini o'rganish davomidagi qisqa misollarimiz buning yaqqol dalili bo'la oladi.Shuning uchun ham uni leksik balki grammatik jihatdan o'rganishni muhim vazifa qilmog'imiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.N. A. Baskakov. Тюркские языки. М., 1962 (qayta nashr., М., 2006);
- 2.E. R. Tenishev (tah.). Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные реконструкции. М., 2002;
- 3.Ashirboyev Samixon O 'ZBEK DIALEKTOLOGIYASI Toshkent 2013-yil

“TEMIR XOTIN” KOMEDIYASIDA KO‘MAKCHILARNING QO‘LLANILISHI

Sabina Furqat qizi XOLNIYOZOVA,

NavDPI O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: f.f.d.R.N.Yusubova

Annotatsiya: *Mazkur maqolada ko‘makchilarning shakliy va bajaradigan vazifasiga ko‘ra turlari, sof va vazifadosh ko‘makchilar hamda ularning Sharof Boshbekovning "Temir xotin" komediyasidagi mazmuniy o‘rni, xususiyati haqida fikr-mulohazalar bayon etilgan.*

Kalit so‘zlar: *sof ko‘makchilar, vazifadosh ko‘makchilar, "Temir xotin" komediyasi.*

Аннотация: *В данной статье описаны типы помощников по их форме и функциям, чистые и послушные помощники, а также их исполнительная роль и характеристики в комедии Шарафы Бошбекова «Железная женщина».*

Ключевые слова: *чистые помощники, помощники с обязательствами, комедия «Железная женщина».*

Annotation: *This article describes the types of helpers according to their form and function, pure and dutiful helpers, as well as their meaningful role and characteristics in Sharaf Boshbekov's comedy "The Iron Woman".*

Key words: *pure assistants, assistants with duties, the comedy "Iron Woman"*

O‘zbek tilida yordamchi so‘zlar sintaksisda alohida mavqege ega, yordamchi so‘zlarni tadqiq etgan A.Pardayev ularni quyidagi jihatlariga ko‘ra darajalanishlarni tahlil qilgan: “a) grammatik ma’no ifodalashdagi faolligiga ko‘ra: ko‘makchilar → bog‘lovchilar → yuklamalar; b) analitik forma hosil qilish va gap bo‘laklarini shakllantirishdagi ishtirokiga ko‘ra: ko‘makchilar → yuklamalar → bog‘lovchilar; v) mustaqil so‘zlarning lug‘aviy ma’nosini shakllantirishdagi ishtirokiga ko‘ra: ko‘makchilar → yuklamalar → bog‘lovchilar; g) birikma yoki gap tarkibida ma’no va vazifasini yuzaga chiqarishda shakliy qiymati bilan doimiy ishtirokiga ko‘ra: ko‘makchilar → yuklamalar → bog‘lovchilar; d) presuppozitsiyani yuzaga keltirishga ko‘ra: yuklamalar → ko‘makchilar → bog‘lovchilar. Ko‘makchilar shakily va bajaradigan vazifasi jihatidan quyidagi turlarga bo‘linadi: a) sof ko‘makchilar; b) yarim (nisbiy,vazifadosh) ko‘makchilar; d) qo‘shimchasimon ko‘makchilar. Nutqimizda tez-tez qo‘llanadigan *uchun, sari, sayin, qadar, kabi, singari, sayin, orqali* ko‘makchilari sof ko‘makchilar bo‘lib, ular tobe so‘zni hokim so‘zga bog‘lashga xizmat qiladi. Sof ko‘makchilar boshqa so‘zga birikkan holda turli munosabatlarni anglatadi. Jumladan, *bilan* ko‘makchisi o‘zbek tilida asosan ko‘makchi, ba‘zan bog‘lovchi vazifasida qo‘llaniladi. Shu boisdan yordamchi so‘zning bu turi ko‘makchi-bog‘lovchi atamasi bilan qo‘llaniladi. A.Pardayev,“Devonu lug‘otit turk‘da *birla/bila* (birgalik ma’nosini ifodalaydi va bosh, qaratqich kelishiklarini boshqaradi): *Ol mening birla edi / iki bek birla el bo‘ldi* (DAT,I, 83.) Bu ko‘makchi hozirgi o‘zbek tilidagi *bilan* ko‘makchisining qadimiy variantidir, deb keltiradi. A.N.Kononov V.V.Radlov, R.Deni kabi qator turkiyshunoslarning fikrlarini e‘tiborga olib, *bilan* yordamchisi etimologiyasini *birlan* so‘zidan kelib chiqqanini aytgan. *Bilan* yordamchisining mumtoz adabiyotda qator shakllari mavjud bo‘lib,ular quyidagilar: *birla, birlan, ila, -la* . Biz o‘rganayotgan “*Temir xotin*” asarida *bilan* ko‘makchisining quyidagi ma’nolarini bildiradi:

1. Harakatning biror shaxs yoki predmet tomonidan bajarilganini bildiradi: *“Peshayvon ustuniga Qo‘chqor arqon bilan chandib tashlangan, aft-angoriga qarab bo‘lmaydi.”*

2. Harakatni bajarishda vosita ma’nosida keladi: 1. *“Qo‘chqor. Progress bor. Ilgari tezak bilan yoqilardi, endi tezakni ham salarka bilan yoqyapmiz.”* *“Alomatni qo‘lidagi usti yopiq sochiq bilan yopilgan kosani ochib uzatdi.”* *“Tar-tar-tar” qilib ko‘chadan traktor o‘tganii qayoqda-yu, qo‘ng‘iroqday ovozi bilan ko‘ngillarni entiktirgan qizlar qayoqda! Qo‘chqor, nasibangiz menday odam bilan qo‘shilgan ekanmi, omading kelgani shu-da!*

3. Harakatning bajarilish holatini ifodalaydi: *Taqdiringizni bu kishiga o‘z inon-ixtiyoringiz bilan qo‘shmoqqa rozimisiz? Alam bilan qandaydir kuyni hirgoyi qiladi.*

Bilan leksik sath birligi, ma’noviy nomustaqil, umumlashgan grammatik ma’noli, shaklan morfologik o‘zgarmas, leksoid va affiksoid ko‘rinishi, yakka qo‘llanishli, sintaktik bog‘lash vazifasida kela oladigan lisoniy birlik: *Unaqa yuragingga mushtlaganing bilan biz tushunavermaymiz, bir bir omi odam bo‘lsak... Tashqi olam bilan faqat man shu metodda aloqa qilaman. Lekin bitta qafasga solib qo‘yib, bola-chaqa bilan tomosha qilib yotaveramiz. Men bilan pachakilashma, mehmon o‘lgur, etagingni boshingga yopinchiq qilib, sazoyi qilib yuboraman-a!*

Qadar ko‘makchisi hokim bo‘lakka tobelanish munosabatini yuzaga chiqarar ekan, bunda o‘rin, payt ma’nolari ifodalanadi: *ALOMAT. O‘rtoqlar! Hali dalalarimizda hosil ko‘p! Yana bir harakat qilsak, marra bizniki! Kechani kecha, kunduzni kunduz demay «zangori kema» shturvallarini boshqarayotgan azamatlarimizning jasorati osmon qadar hurmat va olqishga loyiqdir! Kashfiyoting unga shu qadar ta’sir etganidan Olimjon ham xursand.”*

Vazifadosh ko‘makchilar. Mustaqil so‘zning “nomustaqillik” belgisiga ko‘ra mo‘tadilligi sababli mustaqil so‘z ichidan nisbiy yordamchi ajralib chiqadi. Nisbiy ko‘makchi bir xususiyati bilan ma’noviy mustaqil, ikkinchi xususiyati bilan nomustaqil lekseмага o‘xshab ketadi va oraliq uchinchi guruhni hosil qiladi. Leksema nomustaqil leksema sifatida voqelanganda, leksema sememasi o‘z muayyanligini kuchsizlantiradi va semema grammatik ma’no sifatida voqelanadi. Chunonchi, quyidagi gaplarda berilgan leksemalarning ma’nolarini qiyoslashga harakat qilamiz:

1. *Yaxshi-yomonni ko‘ra-ko‘ra odamning yaxshimi, yomon ekanini tez ajratadigan bo‘lib qolganmiz.* (A. Qahhor)

2. *Sizdan tarqalayotgan elektromagnit to‘lqinlarning qabul qilaman va shunga ko‘ra nima zarur bo‘lsa, o‘sha ishni bajaraman.* (“Temir xotin”) 1-gapda qo‘llangan ko‘ra so‘zi “ko‘rmoq” semasiga ega bo‘lsa, 2-gapdagi ko‘ra semasi chog‘ishtirish semasiga ega. Qolgan nisbiy ko‘makchilar ham xuddi shunday xususiyatiga ega. Masalan, **tomon** yordamchisiga misol keltirsak:

1. *Faqat ko‘zingizning narigi tomoni bilan yig‘lagansiz.*

2. *Alomatning yelkasidagi qizil mikrosxemani boshi uzra bir-ikki aylantirib, ko‘cha tomonga otib yubordi.*

3. *Aytyapman-ku, Qo‘chqor aka, masalaning estetik tomonini o‘ylab odamga o‘xshatdim, deb!*

4. *U yoq-bu yoqqa alanglab, Olimjonning hujrasi tomon yuradi.*

5. *Ko‘cha tomondan traktorning kelib to‘xtagani eshitiladi.*

O‘rin va payt ma’nosidagi ot ko‘makchili gaplarga “Temir xotin” asaridan misollar keltirsak:

1. *Ha endi, tushunmagandan keyin qiyin-da.*

2. *Mana, yetti yildan beri o‘shanaqa robot ustida ishlayapman.*

3. *Anchadan keyin. Ha-a... Zap kelibsiz-da...*

4. Birozdan soʻng oq koʻylak, oq ishtonda Qoʻchqor chiqadi.

5. Deraza oldida ogohlantirish maʼnosida yoʻtalib qoʻyadi.

Ravishdosh koʻp holda koʻmakchi vazifasida keladi va koʻmakchi sirasining boyishiga sabab boʻladi:

1. Shunday **deb** oʻzingizni ovutasiz.

2. Indamas ekan **deb**, eshakday ishlataverish kerakmi, axir?!

Koʻmakchilar oʻzbek tilshunosligida har jihatdan chuqur oʻrganilmoqda. Ularni oʻrganish anchagina oldin boshlangan va bu haqda bir necha monografiyalar chop etilgan. Tarixan qoʻllanib, hozirda ham maʼnosi va shaklini saqlab qolgan koʻmakchilar borligi tilimizda soʻzlarning avvalgi va hozirgi holatlarni koʻrsatib bergan. Mahmud Qoshgʻariy, Yusuf Xos Hojib asarlari tarkibida qoʻllangan koʻmakchilardan tortib hozirgi zamon tilshunosligidagi koʻmakchilar turli qarashlar yoʻq emas. Koʻmakchilar yordamchi soʻz turkumining eng koʻp qoʻllanadigan turi sanaladi.

Sharof Boshbekovning “Temir xotin” komediyasida koʻmakchilardan, ayniqsa, “bilan” hamda vazifadosh koʻmakchilardan unumli foydalanilgan. Asarda koʻmakchilar qahramonlar orasidagi suhbatlarning, muloqotlarning mazmunini, xususiyatini tushunishda kitobxonga yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan boʻlsak, koʻmakchilar, uning xususiyatlari, ifodalaydigan maʼno munosabatlari boʻlib, gaplarni, asarlardagi nutqni tushunishimizda bizga katta yordam beradi. Jumladan, “Temir xotin” komediyasidagi koʻmakchilar hamda yuklamalr gap tuzilishida, maʼnosini anglash uchun, tushunarli boʻlishi uchun unumli foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Pardayev A. Oʻzbek tili yordamchi soʻz turkumlarining lisoniy tizimdagi oʻrni va lingvopragmatik tahlili. T., Fan, 2013.

2. Mengliyev B.R. Morfologik vositalarning maʼnoviy xususiyatlari va sintaktik imkoniyatlari: Buxoro. 1995.

3. R. Sayfullayeva va muallifdoshlar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent. 2009

4. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent 1975.

7. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. -Toshkent: Oʻqituvchi, 1980.

8. www.ziyouz.com

9. www.library.uz

KIYIM KOMPONENTLI MAQOLLARNI TASNIFLASHGA OID

Xoliqova Sanam,

Oʻzbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: dotsent R. Sharopova

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi kiyim komponentli oʻzbek maqollarining rang-barangligi, ularni tasnifi masalasida soʻz boradi.

Аннотация. В данной тезисе рассматривается разнообразие узбекских пословиц с компонентом одежда и их классифицирование.

Abstract. This thesis deals with the diversity of Uzbek proverbs with a clothing component and their classification.

Kalit soʻzlar. Maqol, xalq ogʻzaki ijodi janri, butunnom, qismnom, kiyim komponentli maqollarni tasniflash

Ключевые слова. Жанр фольклора, гипероним, гипоним, классификация пословиц по одеждному компоненту.

Keywords. Genre of folklore, hyperonym, hyponym, classification of proverbs by clothing component.

Maqollar qisqa va lo'nda, obrazli, chuqur mazmunga ega xalq og'zaki ijodi janri bo'lib, ularda xalqning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ulari, ijobiy fazilatlarini mujassamlashgan bo'ladi. Ular uzoq davr mahsuli sifatida xalq orasida sayqallanib, ixcham va sodda poetik shaklga kelgan. Maqollar tarkibida emotsional-ekspressiv bo'yoqdor leksemalar, zid ma'noli so'zlarning qo'llanishi ularning ta'sir quvvatini oshirishga xizmat qiladi. Mavzu jihatdan nihoyatda boy va rang-barang mazkur barqaror birikmalarning lisoniy jihatlari tadqiqotchilarning tadqiq obyektiga aylangan bo'lsa-da, kiyim-kechak nomlari qatnashgan maqollarning semantik guruhlari va lisoniy xususiyatlari e'tibordan tashqarida qolganligini ta'kidlash joiz.

Kiyim-kechak nomlari qatnashgan maqollarni ham mazmunini tashkil etishda qatnashgan asosiy komponentning vazifasi hamda maqolning semantik tabiati bo'yicha guruhlab o'rganish lozim. Maqol mazmunini tashkil etishda qatnashgan asosiy komponentning vazifasi bo'yicha tasniflaganda libos nomi bo'lgan butunnom yoki libosning qismi bo'lgan qismnom qatnashgan maqollarga ajratish mumkin.

Maqol komponenti sifatida turli kiyim butunnomi ishtirok etishi hamda shu asosda xalqning turli qarashlari ifodalanishi kuzatiladi. Masalan, *Kamzul mursagi bilan yarashiq, lozim ko'ylagi bilan* maqolida *kamzul, mursak, lozim, ko'ylak* kabi kiyim nomlari qo'llangan bo'lib, ularning har biri alohida kiyim turi sanaladi. Bu guruhdagi maqollarda kiyim umumiy nom yoki turi sifatida xizmat qiladi. Masalan, *Kiyimning yangisi yaxshi, do'stning eskisi; Kiyimning janda bo'lsa ham, ganda bo'lmasin; Uyga palos yarashar odamga libos* maqollarida *kiyim, libos* leksemalari ishtirok etgan.

Yaxshi qiz yoqadagi yulduz, Yaxshi yigit ko'kdagi yulduz maqolida esa yoqa leksemasi qismnom bo'lib, asosan ust kiyimlarning qismi bo'lib xizmat qiladi.

Ayrim maqollarda ham butunnom, ham qismnomning kelishi kuzatiladi. Masalan, *Бўз кўйлакка садаф тугма ярашмас; Атлас кўйлакка – бўз ямоқ* maqollarida *ko'ylak* leksemasi butunnom bo'lsa, *tugma, yamoq* esa uning qismlari sanaladi.

Kiyim komponentli maqollarni tasniflashda ularning asosiy xususiyati – tananing qaysi qismiga kiyilishi asosida belgilash lozim. Shunga ko'ra maqollarni ust kiyim nomlari qatnashgan maqollar; bosh kiyim nomlari qatnashgan maqollar; oyoq kiyim nomlari qatnashgan maqollarga ajratib o'rhanish maqsadga muvofiq. Bularga bir-bir to'xtalamiz.

1. Ust kiyim nomlari qatnashgan maqollar.

to'n komponentli: *Ko'rpa to'n bo'lmas o'ynash er; Otaning ochgan yo'li bor, onaning bichgan to'ni; Qulning to'ni qirq yamoq, ammo xushbo'y; Yirtiq to'nga zar yamoq* kabi.

Beldan oyoqqa qadar kiyilgani tufayli *lozim, ishton* komponentli maqollarni shu guruhga kiritdik: *Bo'zni bichsang ishton bo'lur, qayishini bichsang pushton bo'lur; Ichidan o'tadi ishton bo'ladi; Ishtoni yo'q tizzasi yirtiqqa qaraydi; Ishtoni yo'q el kezar; Ishtonsizning tushiga bir qarich bo'z kiribdi; Oq ishtonning bo'lagi qora ishtonga yarashmas.*

2. Bosh kiyimi nomlari qatnashgan maqollar. Bu guruhdagi maqollarda do'ppi so'zi faol qatnashganligi kuzatiladi: *Bosh omon bo'lsa, do'ppi topiladi, Yel o'tar cho'qqi qolar, bosh ketar do'ppi qolar, Yigirma shamol uchirsa do'ppingni osmonda ko'r* kabi.

ro'mol komponentli: *Er-xotinning urushi – doka ro'molning qurushi;*

bo'rk komponentli: *Bosh yorilsa bo'rk ichida, qo'l sinsa yeng ichida;*

qasava komponentli: *Oshi yo‘q ashavasiga zor bo‘ladi, lavhagi yo‘q qasavasiga zor bo‘ladi.*

3. Oyoq kiyim nomlari qatnashgan maqollar.

Mazkur guruhga mansub maqollar orasida *etik* leksemasi faol qo‘llanadi: *Suvni ko‘rmay etik yechma*; Этикдўзнинг этиги йиртиқ, темирчининг тешаси кемтик; Oltin halqadan kech quloq og‘risa, zardo‘zi etikdan kech oyoq og‘riydi; Otingga ish tushsa otlig‘i bilan suv ichar, er boshiga ish tushsa etigi bilan suv kechar; Erga tegish oson, etik tortish qiyin.

kavush komponentli: Kinachining kavushi o‘zidan ilgari yo‘rg‘alar,

Xulosa qilinadigan bo‘lsa, kiyim-kechak komponentli maqollar ham o‘zining tarkibiy xususiyatlariga ega. Maqolning mazmunini tashkil etishda kiyim nomlari maqolning mazmuni yuzaga chiqishida asosiy vosita sanaladi. Kiyim-kechak komponentli maqollarni ularni tashkil etgan komponentning vazifasi hamda maqolning leksik-semantik, stilistik tabiati bo‘yicha guruhlab o‘rganish xalqning ijtimoiy hayoti va tafakkuriga xos xususiyatlarni uning lisonida aks etishi bilan bog‘liq ilmiy xulosalar chiqarishda poydevor sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jo‘rayeva B. O‘zbek xalq maqollarining qisqacha sinonimik lug‘ati. Toshkent: Fan, 2006.

2. Shomaqsudov Sh., Shorahmedov Sh. Hikmatnoma: O‘zbek maqollarining izohli lug‘ati. Toshkent, 1990.

ETNOGRAFIK LEKSIKA HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR

(Samarqand viloyati, Toyloq tumani misolida)

Jalilova Muxlisa Zafarjon qizi,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili Toyloq shevasida qo‘llaniluvchi nisbatan faol etnografizmlar hamda ularning adabiy til bilan munosabati va areal jihatdan o‘ziga xos ayrim xususiyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: etnografizm, faol, lug‘at tarkibi, dialekt, sheva, bilingvizm, ikki tillilik sharoiti, leksika, semantika, dialektal leksika, areal leksika, marosim leksikasi, leksikaning sohalarda qo‘llanilishi.

Аннотация. В данной статье говорится об относительно активных этнографиях, используемых в тойлокском диалекте узбекского языка, а также об их взаимосвязи с литературным языком и некоторых их региональных особенностях.

Ключевые слова: этнография, актив, словарный состав, диалект, говор, двуязычие, двуязычие, лексика, семантика, диалектная лексика, ареальная лексика, ритуальная лексика, употребление лексики в полях.

Abstract. This article talks about relatively active ethnographies used in the Toyloq dialect of the Uzbek language, as well as their relationship with the literary language and some of their regional features.

Key words: ethnography, active, vocabulary composition, dialect, dialect, bilingualism, bilingualism, lexicon, semantics, dialectal lexicon, areal lexicon, ritual lexicon, use of lexicon in fields.

O‘zbek tili asrlar osha shakllanib, taraqqiy etib keldi. Ajdodlarimiz zakovati tufayli tilimizning noyob javohirlardan iborat so‘z xazinasiga yangi so‘zlar qo‘shilib, uning nafosati va imkoniyatlarini beqiyos darajada oshirdi. Qadim xalqimizning turmush sharoiti,

o‘y-xayollari-yu fikrlari, orzu maqsadlari, uning dunyoqarashini biz avvalo, shevalarimizdan ilg‘ashimiz mumkin. Nega deganda, uzoq o‘tmishdan sas beruvchi yodgorlik ham shevalarimizdir desam, ayni haqiqatni aytgan bo‘laman. Shu o‘rinda, olima Nigora Murodovaning quyidagi fikrlari yuqoridagi fikarlarimizning mantiqiy davomi bo‘ladi: “O‘zbek tilining bunday boy va betakror o‘ziga xosliklarini, mo‘jizalar yarata oladigan, qudratini oshiradigan lisoniy manbalarini aniqlash, ularni avaylab asrash lozim. Shu bois ham shevalarni o‘rganish – xalq tili, tarixi, etnik-madaniy hayotini tadqiq etish uchun qimmatli materiallar beradi. Sababi jonli xalq shevalari adabiy tilning yozma yodgorliklariga nisbatan qadimiy manbadir. Shuning uchun ham shevalarni o‘rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga egadir.” [1]

«So‘zlovchi o‘z fikr hamda turli xil kayfiyatlarini shakllantirishda til materiallaridan foydalanadi. Bunda har qanday gap fikrni shakllantirish va ifodalash vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Biroq kishi o‘z fikr-mulohazasini turli sharoit va zamonda bayon qiladi. Chunki so‘zlovchi borliqqa, tinglovchiga turlicha munosabatda bo‘ladi: Insonning miyasida tabiat aks etadi. Inson bu aks etishlarning to‘g‘riligini sinab ko‘rib, uni o‘z tajribasida, texnikasida qo‘llab ko‘rib, obyektiv haqiqatga erishadi. Demak, so‘zlovchi obyektiv borliqqa turlicha munosabatda bo‘ladi. O‘z fikrini ma‘lum maqsadni ifodalovchi gap orqali amalga oshiradi. So‘zlovchi sharoitga qarab turlicha maqsadda, turlicha kayfiyatda bo‘ladi. Ayniqsa xalq maqollariga murojaat qilsak, unda kishilar o‘z maqsad va tuyg‘ularini, fikr-mulohazalarini ko‘proq oddiy, murakkab bo‘lmagan maqol-gaplar orqali ifodalaganlar».[2]

Tilda milliy mentalitetning aks etishi tilshunoslik, falsafa kabi fanlarning azaliy va hamisha navqiron mavzusi. Biroq ma‘lum vaqt bu muammo tilshunosligimizda chetlab o‘tilganligi sir emas. Etnik qadriyatlarni etnik madaniyatning shakli sifatida qarash juda muhim. Tilshunosligimizning shakllanajak lingvokulturologiya yo‘nalishi asosiy diqqatini til madaniyatni o‘z birliklariga qanday singdirishi va ifodalashi, saqlashi va namoyon qilishi muammolariga qaratadi. Lingvokulturologik yo‘nalishning shakllanishi va taraqqiyoti madaniyat tushunchasini til va jamiyat yaxlitligining o‘ziga xos shakli sifatida tushunishga intilish kuchayganligi bilan belgilanadi. Bunda til milliy madaniyat, millat mentallikni talqin etish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Madaniyatshunos P.Sorokina e‘tiroficha, qadriyat – bu “har qanday madaniyatning asosi va negizi”dir. Modomiki, qadriyatlar asosiy madaniy tushuncha ekan, u o‘zida kishilarning o‘z maqsadlariga intilishiga ishonchlarini va unga erishishning asosiy vositalarini belgilaydi. T.Parson qadriyatni sotsial sistemaning tarkibiy qismi, “jamiyat a‘zolarining jamiyat haqidagi umum e‘tirof etilgan tasavvurlari majumi” sifatida qaraydi. Tilda milliy mentalitetning aks etishi tilshunoslik, falsafa kabi fanlarning azaliy va hamisha navqiron mavzusi. Biroq ma‘lum vaqt bu muammo tilshunosligimizda chetlab o‘tilganligi sir emas. Har bir shaxs bir vaqtning o‘zida madaniy shaxs hisoblanadi. Shuning uchun til belgilari til sohiblarining umuminsoniy va madaniy-milliy mentalligini aks ettiruvchi madaniyat “tili” funksiyasini bajarish qobiliyatiga ega. Milliy-madaniy o‘ziga xoslik shunda namoyon bo‘ladiki, tillar inson ichki olami har xilligini, uning borliq hodisalariga ijobiy va salbiy munosabatini baholashi bilan farqlanadi. Shuni ta‘kidlash joizki, lingvistik adabiyotlarda lisoniy birliklarning milliy-madaniy semantikasini ifodalovchi terminologik rang-baranglik mavjud: milliy-madaniy mundarija, milliy xususiyat, milliy o‘ziga xoslik, milliy madaniyat xususiyatlari, semantikaning milliy-madaniy o‘ziga xosligi, milliy mansublik semasi, ma‘noning madaniy uzvi, madaniy koeffitsiyent va h.k. Lingvokulturemani tushunish uchun tadqiqotchi katta e‘tiborni, uning mundarija unsuri sifatidagi ma‘noda imkoniyat sifatida qatnashuvchi ichki madaniy mazmunga qaratadi. Tadqiqotchilarning ta‘kidlashicha, lingvokulturema sifatida o‘z va

o‘zlashma qatlam birliklari, jonivor, o‘simlik, shaxs nomlari, barqaror birliklar, tildagi metaforik va obrazli leksika, tilning uslubiy xazinasi, miflashgan madaniy-lisoniy birliklar, tilda aks etgan urf-odat, ritual va marosim, nutqiy axloq va odob kabilar namoyon bo‘ladi.

Etnografizmlar guruhiga mahalliy-milliy urf-odat, diniy, madaniy to‘y marosim va motam nomlari kiradi. Toyloq shevasi bunday so‘zlarga juda boy. Shuningdek, olqish, qarq‘ish ma’nolarini ifoda qiluvchi so‘zlarni ham etnografik leksikaga kiritish mumkin, chunki ularda ham xalqning o‘ziga xos ruhiyati, e‘tiqod va nafrati o‘z ifodasini topgan. Ta’kidlash o‘rinliki, etnografik leksika mavzu va hajm jihatdan juda keng. To‘y marosimlariga oid etnografizmlar alohida o‘rganishni taqozo etadi. O‘zbek to‘y marosimlarini o‘rgangan H.Ismoilov o‘zbek to‘y marosimlarini quyidagi ma’naviy guruhlarga ajratadi:

- muhim sana bilan bog‘liq to‘ylar (tug‘ilish to‘yi, beshik to‘yi, soch to‘yi va boshq.);
- sunnat to‘ylari;
- yigitlik to‘ylari (yigitlik oshi, mo‘ylov to‘yi);
- nikoh to‘yi (qiz ko‘rish, non sindirish, to‘qqiz taboq);
- to‘y bilan birga o‘tkaziladigan marosimlar (ijob to‘yi, qiz oshi);
- to‘ydan so‘ng o‘tkaziladigan marosimlar.

Biz ham hudud sharoiti va urf-odatlaridan kelib chiqqan holda yuqoridagi sanalgan shartli ma’naviy guruhlarning aksariyatiga to‘xtalib o‘tdik. Hudud etnografizmlari haqida gap ketganda, bir narsani unutmasligimiz lozimki, biz Samarqand etagida joylashgan, bevosita markazga yaqin hududmiz. Bundan bir necha asrlar ilgari bizning hudud savdo-iqtisodiy, ma’naviy va madaniy markazga yaqin bo‘lganligi uchun ham bu yerda urf-odat, an‘ana va qadriyatlar boshqa hududlarga qaraganda qadimiyroq va ko‘proq hisoblanadi. Ikki, uch millat vakillari istiqomat qiluvchi ayrim mahallalarda hattoki, etnografizmlar qo‘llash sohasi turlichani tashkil etadi. Quyida biz ularning asosiylariga to‘xtaldik va ularning ma’nosini izohlashga harakat qildik.

Kelin talbon – talbon (talbidan chaqirmoq) o‘zbek adabiy tilida chorlar ya’ni chaqiruv yoki bo‘lmasa chaqiruv marosimi desa ham bo‘ladi. Yangi kelin shu marosim o‘tmaguncha ota uyiga kelmaydi. Ota uyi uni shu marosim orqali chaqirib, ziyofat qiladi shundan so‘ng kelin keladi. Bizningcha, ushbu so‘z fors.toj. chil so‘zidan ham olingan bo‘lishi mumkin. Sababi kelin qirq kundan keyin kelib chillasini chiqarib keyinchalik otasining uyiga keladi. [3]

Kuyov talbon – bu so‘z ham talbidan ya’ni chaqirmoq so‘zidan olingan bo‘lib, qiz taraf tomonidan kuyovni to‘ydan so‘ng kelinning ota-onasi tomonidan chaqirish marosimi uchun ham ishlatiladi. Bu ham kelin talbonga o‘xshash.

Ko‘rdi – to‘yning yuz ochar marosimidan keyin kuyov va kelinning yaqin qarinoshlari yoki qo‘ni-qo‘shnilari tomonidan yangi kelinga sovga salomlar berish marosimi uchun ishlatiladigan so‘z.

Savzito‘g‘rar / sabzito‘g‘rar – tojik millatiga mansub aholi tomonidan **sabzireza** ham deyiladi. To‘ydan bir kun oldin yaqinlar yig‘ilib, kechga ertangi beriladigan nahor oshning sabzini to‘g‘rashadi. Bu marosimda asosan, erkak aholi ishtirok etadi. Bu marosim to‘yoldi marosimlaridan biri hisoblanadi. Sabzi to‘g‘rash bahona yaqin qarindoshlar gurungi bo‘ladi, diydorlashishadi.

Nahor/nahor oshi – bu marosim erta tongda o‘tkazilgani bois shu atama bilan nomlanadi. Bir manbada bu marosim Samarqandda udum bo‘lganiga 30 yildan oshdi deyilgan edi, biroq bu marosim ham ancha yillik marosim hisoblanadi. Bu ertalab qilinadi, 1-2 soatda o‘tib ketadi. Bunda Qur‘on tilovat qilinib, yoshlar baxtiga duolar o‘qiladi.

To‘palang oshi – to‘ydan bir kun oldin yaqin qarindoshlar bilan o‘tkazilgan tadbir marosimi. Bu marosimda sabzi to‘g‘raladi, ovqat qilinadi. To‘palang deyilishiga sabab, to‘y kunlari hamma shoshadi, ish ko‘payadi, g‘ala-g‘ovur ko‘p bo‘ladi. Shunday holatlarni inobatga olib, bu marosim shunday nomlanadi.

To‘yona – to‘y o‘tkazayotgan odamga yaqin kishilari tomonidan beriladigan tuhva hisoblanadi. Biroq, buni hozir hadyadan ko‘ra ko‘proq qarz ma‘nosida tushunishadi. To‘yonani olgan odam to‘yona bergan odamga uni qaytarishi kerak bo‘ladi.

Fotya/potya to‘y – fotiha to‘yi, bu marosim to‘ydan oldin qilinadigan marosim hisoblanadi hamda qiz tomonidan qilinadi.

Yuz ko‘rishish/yuz ko‘rdi – kelin hamda kuyov chimildiqda bir-birini ilk marta oyna orqali ko‘rishish marosimi. Bu marosimni yoshi katta ayollar o‘tkazadi. Ular oynani ushlaydi va kelin bilan kuyov oynada bir-birini ko‘rishadi. Bu ham qadimgi mentalitet bilan bog‘liq marosim turi hisoblanadi.

Asal yalatish – bu ham chimildiqda kelin va kuyov bir-biriga chimchiloq barmog‘i orqali asal yalatadi. Ya‘ni asal bu shirin ma‘nosida hayotimiz bundan keyin Shirin hamda totli bo‘lsin degan ma‘noda shu marosimni o‘tkazishadi.

Ayoq/ayog‘ bosdi marosimi – chimildiqda kelin hamda kuyov bir-birining oyog‘ini bosishadi. Bu ham keksa ayollar guvohligida bo‘ladi. Bu marosimning qiziq tomoni shundan iboratki, kim birinchi oyog‘ini bossa oilada kelajakda o‘sha insonning hukmronligi ta‘minlanadi. Ijtimoiy mavqe jihatdan ayollar ustunligi yoki erkaklar ustunligini ko‘rsatuvchi marosim bo‘lgani bilan, ammo bu yerda hurmat va izzat tushunchasi alohida ahamiyatga ega. Bu ham bir xalqning fikr va xayollari bilan bog‘liq marosim.

Opichlash /ko‘tarib tushurish marosimi – kuyov tomonidan kelinni o‘zining xonadoniga olib kelgandan so‘ng, mashinadan uni uyga olib kirishda opichlab olishadi va bu ham bir qadriyat sifatida qaraladi. Kuyov qanchalik kelinni tez va oson tushirsa, u davradagilar oldida shunchalik mard hamda jasur sifatida ko‘rinadi.

Alavdan aylantirish – qadimgi din zardushtiylikdan qolgan marosim sifatida qaraladigan ushbu jarayon ya‘ni olovdan aylantirish marosimi, kuyov xonadoni oldida kelinni ko‘targan holda uch marta olovdan ya‘ni yoqilgan gulxan oldidan aylantiradi. Bunda ayollar tomonidan “hazoralik” qo‘shig‘i ham aytiladi.

Hazor-alik – (fors tojikcha hazor – ming, alik – salomg alik olish). Bu ayollarimiz orasida mashhur qo‘shiq turi bo‘lib, to‘ylarda ijro qilinadi. Kelin tomonidan har bir kishiga, avvalo Allohga, keim uning rasuli Muhammad s.a.v ga salom berish boshlanib, buyog‘i qo‘shnisigacha davom etadi. Bu qo‘shiq to‘y vaqti va to‘ydan keyin ham hayotiy tajribasi yuqori ayollar tomonidan kuylanadi. Atrofidagi ayollar esa, oxirgi bandlarda qo‘shilib, jo‘rnavoqlikda kuylashadi. Bu marosim Toyloq tumanining deyarli barcha hududlarida amal qiladi.

Huydo-huydo to‘y / sunnat to‘y – bu to‘y islom tomonidan muqaddas deb e‘zozlangan yana bir qadimiy o‘zbek odatidir. Bu marosim o‘g‘il bolalar uchun 3, 5, 7, 9 yoshga kirganda, kamdan-kam hollarda 11-12 yoshda o‘tkaziladi. Bizning hudud tomonidan bu so‘zga nisbatan huydo-huydo to‘y degan atama ham ishlatiladi. Bundan tashqari o‘g‘il to‘y, yigit to‘y ham deyishadi.

Poyandoz – kelinning onasi tomonidan maxsus qilingan yoki tikilgan material orqali bir tarafda kelin tomon bir tarafda kuyov tomon qarindoshlar tomonidan tortishuv o‘tkaziladigan marosim. Kuyov kelinning uyiga borgandan keyin, uni xonadonidan olib chiqish paytida o‘tkaziladi va o‘sha mato ustidan kuyov sakrab o‘tadi va ikki tomondan tortiladi. Kim agar ushbuni tortib ololsa, o‘sha yigit kuchli va keyingi to‘y uniki bo‘lishi

aytiladi. Bu chaqqonlik va epchillikni oshiradi, va o‘ziga xos sport marosimi ham deyish mumkin. [5]

Urf-odatlar muayyan etnosning o‘ziga xosliklarini namoyon etadi, butun etnografik sistemada lisoniy belgi sifatida faol o‘ringa ega, shu jihati bilan tilshunoslik uchun muhim. Har bir til leksik makrosistemasida alohida bir mikrosistemani tashkil etuvchi, etnografik tushunchani ifodalovchi leksemalar tizimi mavjud. Ushbu leksemalarni o‘rganish uchun tilshunoslikning maxsus sohasi — etnolingvistika shakllangan, u lingvistik soha sifatida lingvistik universalialarni ham, xususiy jihatlarni ham o‘rganadi. Shuning uchun umumiy va xususiy etnolingvistika farqlanadi. Umumiy etnolingvistika etnografik til hodisalarining paydo bo‘lishi, rivojlanishi kabi umumiy masalalar bilan shug‘ullansa, xususiy etnolingvistika ayrim tillarga xos etnografizmlarni shu nuqtai nazardan tadqiq qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Murodova N. O‘zbek dialektologiyasi. Darslik. – Toshkent, 2019. – B. 6
2. Абдурахмонов Х. Ўзбек халқ оғзаки ижоди асарларининг синтактик хусусиятлари бўйича кузатишлар. - Тошкент: Фан, 1971
3. Ўзбек халқ шевалари луғати. – Тошкент, Фан, 1971. – Б. 63.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик, 2-жилд.- Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006.
5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 5-том. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2003.

ATOIY ASARLARIDA OMONIMLARNING QO‘LLANILISHI

Nasillayeva Muxlisa Murodullo qizi,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Atoiy ijodida omonimlarning qo‘llanishi misollar asosida o‘rganildi. Shoir devoniga kiritilgan g‘azallarida qo‘llangan omonimlarning leksik-semantik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Atoiy ijodi, tajnis, omoformalar, leksik omonimlar.

Аннотация: В данной статье на примере чувств поэта исследуется прием омонимов в творчестве Атоия. Анализируются лексико-семантические особенности омонимов, употребляемых в газелях, вошедших в диван поэта.

Ключевые слова: творчество Атоия, тажнис, омоформы, лексические омонимы,

Abstract: In this article, the method of using homonyms in Atoi's work is studied on the example of the poet's feelings. The lexical-semantic features of the homonyms used in the ghazals included in the poet's divan are analyzed.

Key words: Atoi's work, tajnis, homophorms, lexical homonyms,

O‘zbek mumtoz adabiyotining yirik namoyandasi bo‘lgan Atoiy lirikasi til tarixida eski o‘zbek adabiy tili davrini o‘rganish uchun muhim manbalardan biri hisoblanadi. Alisher Navoiy ta’biri bilan aytganda, “Turkigo‘y” bo‘lgan Atoiy ijodining til xususiyatlari tahlil qilinganda shoir asarlarini badiiy hamda tilshunoslik nuqtai nazaridan yoritishda so‘zlarning nafaqat semantik tasnifi, balki ularning shakl va ma’no munosabatlari ham muhim o‘rin egallaydi. Atoiy asarlari tili sodda, xalqonaligi bilan ajralib turadi. Shoir o‘z g‘azallarida adabiy til va jonli xalq tilining turlicha badiiy-tasviriy vositalarini mohirlik bilan qo‘llash asosida sifatlashlar, mubolag‘a va o‘xshatishlar yaratadi, bu orqali o‘zbek tilining boyligini namoyish etadi, o‘zi ham adabiy tilni yangi-yangi tasviriy vositalar, so‘z

va iboralar bilan boyitadi [5]. Atoiy ijodida soʻzlarning shakl va maʼno munosabatiga koʻra turlaridan mahorat bilan foydalangan. Bunda uning gʻazallaridan ayrim olingan misollar yordamida koʻrib chiqsak.

Bilamizki, talaffuzi bir xil boʻlgan soʻzlar omonimlardir. Chunki ular bir xil fonetik strukturaga ega boʻladi[6]. Bunday shakllarga baʼzan tilshunoslikda omoformalar ham deyiladi. Ular koʻpincha turli soʻz turkumlari doirasida yuzaga chiqadi. Shuningdek, omonim soʻzlar badiiy asarlarda ham oʻziga xos maʼno xususiyatlariga ega boʻlib, ularning qoʻllanilishi asarda taʼsirchanlikni oshirishga xizmat qiladi. Mumtoz adabiyotda bunday shakllarning qoʻllanilishi tajnis sanʼati deb yuritiladi. Tajnis sheʼriy sanʼati ijodkorning aytmoqchi boʻlgan fikrini taʼsirchan ifodalashga yordam beradi. Ana shunday vositalardan Atoiy gʻazallarida ham unumli foydalanilgan. Misol uchun uning qoʻyidagi misralarini olaylik:

*Ne ravo boʻlgʻay bu kim, mehrob ichinda oʻlturub,
Oʻlturadur men duochini koʻzung boqib turub. [4]*

Baytda yorning mehrob ichinda oʻtirib, duochi, jodu koʻzlari bilan oshiqqa boqib turib uni oʻldirishini qanday oshiqqa ravo koʻrishi mazmuni anglashiladi. Birinchi misra oxirida qoʻllangan oʻlturub soʻzi ikkinchi misra boshida qoʻllangan oʻlturadur soʻzi bilan shakldoshlik hosil qilgan. Yaʼni hozirgi oʻzbek tilida qoʻllanilgan oʻtirmoq feʼli eski oʻzbek tilida oʻlturmoq shaklida isteʼmolda boʻlgan.

*Baqar ohulayin har yon oʻshal ikki qaro koʻzlar,
Xadangni gʻamzasin otmoq uchun goʻyo qaro koʻzlar. [4]*

Xadang - oʻq, kamon oʻqi [1], gʻamza - koʻz qisish, koʻz bilan ishora qilish[3] maʼnolarini anglatadi. Xadang bu yerda kiprik maʼnosida kelgan, shoir kipriklarni kamon oʻqiga mengzaydi. Yorning oʻsha ikki qora koʻzlari har yonga ohudek boqadi va xadang (oʻqlarni) otish uchun goʻyo qaro koʻzlaydi. Omonimlar:

1- misrada: koʻzlar- ot soʻz turkumidagi koʻz soʻzining koʻpligi. Koʻzlar shaklida
2-misrada: koʻzlar- feʼl soʻz turkumi, koʻzlamoq leksimasi hisoblanadi. Koʻz+la+r shaklida kelasi zamon affiksini olib tushlangan.

*Hajring gʻaminda boʻldi tanim pora-pora qil,
Qilcha jonimni ol, dagʻi dardimga chora qil. [4]*

Ushbu baytda qil omoleksemalarining shakldoshligi kuzatiladi. Omonimlar misralar oxirida qofiyadoshlikni ham hosil qilib kelgan. Bu oʻrinda birinchi misrada kelgan soch tolasi manosidagi qil soʻzini ikkinchi misrada kelgan qil, yaʼni qilmoq feʼli bilan shakldosh qilib qoʻllash orqali soʻz oʻyini hosil qilingan. Baytda yor hajrida tanining pora-pora qil boʻlganligini mubolagʻa sanʼati orqali goʻzal ifodalab bergan. Shoir yoridan shu qildek jonini ham olishini va shu yordamida dardiga davo qilishini soʻrab yolvoradi.

*Bir koʻngul bor erdi menda, ol ila olding ani,
Emdi bir jonim qolibtur, gar yarar oni ham ol. [4]*

Baytda ol soʻzi tajnis boʻlib kelgan. Bu soʻz quyidagi maʼnolarni anglatadi:.

1- misrada: ol- hiyla, firib, nayrang, 2- misrada: ol - olmoq maʼnosidagi feʼl hisoblanadi.[1]

Baytdan quyidagi maʼno yuzaga chiqadi: *Bir koʻngil bor edi menda, hiyla-nayrang bilan olding uni, endi bir jonim qolibdir, agar kerak boʻlsa, uni ham ol.* Koʻrinadiki, birinchi misradagi ot soʻz turkumi boʻlmish ol soʻzi keyingi misradagi ol-olmoq feʼli bilan tajnisni yuzaga keltirgan. Atoiy gʻazallarida omonimlarning nafaqat bir baytda kelishi, balki ikki baytda kelgan soʻzlarning ham oʻzaro leksik omonim boʻlib kelish holati kuzatiladi:

*Raqiblargʻa qilur laʼbing tabassum,
Qonimni gʻussadin toshurmogʻing ne?*

*Ko'ngul shishasida mehring mayidur,
Jafo birla anga tosh urmog'ing ne? [4]*

2- misrada *toshurmog'ing* leksimasi 4- misrada kelgan *tosh urmog'ing* so'z birikmasi bilan shakldoshlik hosil qilgan. *Raqiblarga la'bing tabassum qilur, ko'ngilni g'ussadin toshirmog'ing nimasi? Ko'ngil shishasida sening mehring mayidir, ya'ni bu shisha sening mehring bilan to'la, jafo bilan unga tosh urmog'ing nimasi?* G'ussa so'zi g'am-alam[3] ma'nosini anglatib keladi. Yana bir misol:

*Desangkim: "jon sipar qilg'il, Otoyim!"
Turubmen ushmunok, o'ldur, ot, oyim. [4]*

Ushbu misralarda Atoiy o'z taxallusini tajnisga oladi. *Otoyim* so'zi bu yerda undalma bo'lib kelmoqda. Ya'ni yorga qarata *Otoyi, jon sipar qilgin*, bu yerda sipar so'zi qalqon ma'nosini anglatadi[2], *desang, turibman mana shunday, o'ldir, ot, oyim*. Ikkinchi misrada undalma sifatida *oyim* so'zi kelgan. Ushbu so'zdan oldin kelgan *ot* fe'li undalma bilan birgalikda kelib birinchi misrada qo'llangan *Otoyim* leksimasi bilan tajnis hosil qilganligini ko'rishimiz mumkin.

Atoiy ijodida garchi keng bo'lmasa-da, omonimlarning qo'llanilishi shoirning so'z qo'llashdagi mahorati yuksak darajada ekanligidan dalolat beradi. Ko'p hollarda leksik omonimlar *ot* va *fe'l* so'z turkumlari doirasida yuzaga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shunday so'z ma'nolaridan keng qo'llay olishi she'r mazmunini kuchaytirishga hamda uni ta'sirchan ifodalashga xizmat qilgan. Atoiy bunday shakllar orqali tajnis san'atining go'zal namunalarini yarata olgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. – Тошкент: Фан, 1983. – 644 б.
- 2.Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. – Тошкент: Фан, 1983. – 624 б.
- 3.Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. – Тошкент: Фан, 1985. – 636 б.
4. Девони Шайхзода Атойи. – Тошкент: Фан, 2008. – 320 Б.
- 5.Мухторов А., Санақулов У. Ўзбек адабий тили тарихи. – Тошкент, 1995. –160 Б.
- 6.Шоабдурахмонов Ш., Асқарова М., Ҳожиёв А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – 446 б.

SHUKUR XOLMIRZAYEV ASARLARIDA ISTORIZMLARNING QO'LLANILISHI

Islomova E'zoza Yorqin qizi,

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada Shukur Xolmirzayev mahoratli ijodkopr bo'lish barobarida o'z asarlarida tilning xilma-xil xususiyatlarini namoyon va yozuvchi ijod namunalarida tarix manzarasini aks ettirish maqsadida istorizmlardan unumli foydalangani o'rganilgan.

Abstract: In the article, it is studied that Shukur Kholmirezayev, in addition to being a skilled creator, effectively used historicisms in order to show the various features of the language in his works and to reflect the historical landscape in his works.

Kalit so'zlar: istorizm, tarixiy so'zlar, eskirgan so'zlar, leksik istorizm, semantik istorizm, frazeologik istorizm.

Key words: historicism, historical words, obsolete words, lexical historicism, semantic historicism, phraseological historicism.

Istorizmlar tarixini o'rganish harakatlari Yevropa tilshunosligida ham, ingliz tilshunosligida ham umumiy lug'atchilik masalalarini o'rganishdan ikki-uch asr keyin boshlangan. O'quv lug'atlarini ilmiy asosda o'rganish XVII asrda birinchi ingliz leksikografi S.Jonson, XIX asr boshlarida fransuz tilshunoslari J.Dyubua, K.Dyubua, G.Matore, K.Bak, ispan tilshunosligida Y.Malkil ishlaridan boshlanadi. Keyinchalik o'zbek tilshunosligida leksikografiyaning bu tarmog'ini takomillashtirish davlat ahamiyatidagi masala sifatida kun tartibiga qo'yiladi. Ana shu xatti-harakatlar samarasi o'laroq o'zbek o'quv lug'atchiligi yuqori pog'onaga ko'tariladi va ulkan yutuqlarni qo'lga kiritadi. Bunda P.N.Denisov, L.A.Novikov, S.G.Barxudarov, V.V.Morkovkin, Y.N.Karaulov, M.A.Skopina, V.N.Sergeyev, V.A.Redkin A.V.Tekuchev, Z.A.Potixa, D.E.Rozental kabilarning xizmatlari katta bo'ladi. Til taraqqiyotining ma'lum bir davrida muomalada faol qo'llangan, lekin keyinchalik shu so'z ifodalagan predmet, voqea yoki hodisa o'zining hayotiy faoliyatini to'xtatgach, uni anglatgan so'z ham eskirsa, qo'llanish darajasini susaytirib, yo'qotib, tarixiy so'zga aylanib qoladi. Demak, tarixiy so'zlar o'zi atagan narsa yoki tushuncha iste'moldan chiqib ketganligi bois qo'llanmayotgan leksik qatlamdir. Bu qatlam har bir davrda jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda yuzaga keladi, kamayib boradi. Istorizmlar leksik, semantik, frazeologik xarakterga ega bo'ladi. Eskirib iste'moldan chiqqan, o'z sinonimiga ega bo'lmagan so'zlarga *leksik istorizmlar* deyiladi: omoch, cho'ri, yuzboshi kabi. Istorizmlar tilning leksik tarkibidan tamoman chiqib ketmaydi, zarur payt-da nutqda qo'llanib turadi, lekin eskirganligi, unutilganligi sababli ma'nosi ko'pincha izoh talab qiladi. Hozirgi o'zbek tili leksikasi tarkibidagi batrak, amin, vasiqa, vaqarnoma, mudarris, charx, kansava, tanob, choriq, quloq kabi so'zlar tarixiy so'zlar – leksik istorizmlardir. So'z ma'nosi anglatgan narsa, voqea, hodisalar eskirmay, uning ma'nosida yangilanish yuz berib, oldingi ma'nosi istemoldan chiqsa, *semantik istorizm* deyiladi. Masalan, arbob – aristokrat, arbob – fan arbobi; saroy – podsho qarorgohi, saroy – san'at saroyi; vazir – podshoning o'rinbosari, vazir – mi-nistr; rais – shayxlar rahnamosi, rais – jamoa xo'jaligi boshlig'i kabi. Eskirib iste'moldan chiqqan, o'z ekvivalentiga ega bo'lmagan iboralarga *frazeologik istorizmlar* deyiladi[17]. Masalan, madrasa tuprog'ini yalamoq, tarki dunyo qilmoq holatlari hayotda mavjud bo'lmasa ham, ularning ifodasi tarixiylik sifatida saqlanib qolgan .

Jamiyat to'xtovsiz rivojlanib boradi. Yillar o'tishi bilan mehnat qurollari, kiyim-kechak, uy jihozlarining yangi nusxalari paydo bo'ladi, eskilarining ba'zilari ishlatilmaydigan bo'lib qoladi, natijada ularni ifodalovchi so'zlar ham bora-bora juda kam qo'llanadi yoki iste'moldan chiqib ketadi. Masalan, qadimgi o'zbek qatlamga tegishli ashu (qizil tuproq), ashuq (temir qalpoq, dubulg'a), aqru (sekin) kabi so'zlar eskirgan so'zlardir. Demak, qadimda nutqda faol qo'llanilgan, bugun esa kundalik hayotda ishlatilmay qolgan so'zlar eskirgan so'zlar deb atalar ekan. Tilshunoslikda eskirgan so'zlar ikki guruhga ajratiladi: tarixiy so'zlar; istorizmlar.

1) *tarixiy so'zlar* – hozirda mavjud bo'lmagan narsa hodisalarning iste'moldan butunlay chiqib ketgan nomlaridir; bunda so'z o'zi ifodalagan tushuncha bilan birgalikda eskiradi: onboshi, ellikboshi, kanizak, olampanoh, eshik og'asi, xalfa kabi.

2) *istorizmlar* – hozirda mavjud bo'lmagan narsa-hodisalarning iste'moldan butunlay chiqib ketgan nomlaridir; bunda so'z eskiradi, lekin tushuncha eskirmaydi, boshqa so'z bilan ifodalanadigan bo'lib qoladi, bunday so'zlar iste'moldan chiqish arafasida turgan, hozirgi tilda sinonimi bo'lgan so'zlardir. Agar buni ona tilimizda ifodalaydigan bo'lsak,

qavs ichida hozirgi tildagi sinonimlari berilgan: rayon (tuman), ekspress (tezyurar), oblast (viloyat), vrach (shifokor), xirurg (jarroh), injener (muhandis), redaktor (muharrir), redaksiya (tahririyat), ulus (xalq), bitik (yozuv) va h.

Bizning fikrimizcha, ushbu materialni o'rganayotganda, istorizmlar haqida bir necha so'z aytish kerak, ya'ni g'oyib bo'lgan narsalar, hodisalar, tushunchalar nomlari: qo'riqchi, zanjirli pochta, jandarm, politsiyachi, va boshqalar.

Til tizim sifatida uzluksiz harakatda, rivojlanishda bo'lib turadi, bu tilning ijtimoiy mohiyatidan kelib chiqadi: til va jamiyat, til va ong, til va tafakkur o'rtasidagi ikki tomonlama aloqadorlik ularning bir-biriga ta'sirini belgilaydi — jamiyatda bo'lib turadigan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, ilmiy- texnikaviy taraqqiyot, iqtisodiy va ma'rifiy sohalaridagi islohotlar tilning lug'at boyligida yangi-yangi so'z va atamalarning yuzaga kelishini, ayni paytda ma'lum so'z-Ieksemalarning eskirib, tarixiy kategoriyaga aylanishini taqozo qiladi. Bu jarayon tilning lug'at boyligida istorizm, arxaizm va neologizm kabi leksik birliklarni yuzaga keltiradi¹.

Surxon elining atoqli adibi Shukur Xolmirzyev mahoratli yozuvchi sifatida o'z asarlarida istorizmlardan unumli foydalangan.

“Yosh buxoroliklar” degan yoshlar davralari tashkil topibdi. Ular mamlakat idora usullariga isloh kiritish, chunonchi, usuli jadid maktablarini ochish, gazetalar chop etish, *qozilarni* ham saylash talablari bilan chiqishibdi va ushbu takliflar yozilgan bir maktubni *amir* nomiga ham yuborishibdi. Ushbu parchada qo'llangan qozi va amir so'zlari istorizm sanaladi. Amir - boshliq, hukmdor, hokim. Buxoroda va ba'zi musulmon mamlakatlarida: xon, podsholik unvoni hamda shu unvon egasi.² Qozi arabcha so'z bo'lib, ijro etuvchi, hukm chiqaruvchi ma'nolariga ega. Musulmon davlatlarida hukmdor tomonidan tayinlanib, shariat asosida sud vazifasini bajaruvchi, sudya, shar'iy mahkama raisi sanalgan. Ba'zi qozilar ilm bilan ham shug'ullangan. Ba'zan imomlik vazifasini ham bajargan.³

Boqi *saroybon* hazratning eski mijozi ekan. Kichkina, qirg'iyburun bu kishi ikki bukilib, salom berdi. So'ng hazratning etagini ko'ziga surtib

— Toji sar, toji sar,— dedi.

Keyin *navkarlarga hujra* ko'rsatib, ulovlarini *tim* ostiga opkirtirdi. Hazrat bilan Qurbonni shinam bir *xosxonaga* boshladi. Eshoni Sudur horigan, sahro shamoli yuzlarini qoraytirib tashlagan edi. U kishi tezda hammom qizitishni buyurdi-da, o'rtadagi xontaxta yoniga tiz cho'kdi. Fotiha o'qishdi. So'ng hazrat xo'rsinib:

— Shaharda nama ahvol? *O'rdada* nima gaplar? So'zlang!.. Yegan-ichganingiz o'zingizniki, ko'rgan-bilganingizdan so'zlang!— dedi.— Alhol biz poytaxtning ob-havosini bilaylik.

Parchada qo'llangan *saroybon* forscha so'z bo'lib, saroyni qo'riqlovchi qorovul sanaladi. Shu bilan birga, karvonlar va savdogarlar qo'nadigan *saroy* egasi, qo'riqchisi. Hujra arabcha so'z bo'lib, kishi yashaydigan kichkina xona, uycha ma'nosini anglatadi. Bu so'z ham bevosita tarix bilan bog'liq. Xosxona so'zi katta mansab egalari yoki hukumat boshlig'i turadigan joy, saroy ma'nosiga ega. O'rda tarixiy so'z bo'lib, turkiy va mo'g'ul xalqlarida hukmdor, xon qarorgohi, qal'ani nomlab kelgan.

Xulosa sifatida aytadigan bo'lsak, istorizmlar bugungi kunda qo'llanmasa ham tarixiy asarlarni mutolaa qilish, ularni tadqiq qilish maqsadida ularni o'rganish lozim. Har qaysi xalq milliy qadriyatlarini o'z maqsad – muddaolari, shu bilan birga, umumbashariy

¹ H. Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, 2005. 204-b.

² O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent, 2006.

³ Karimov Q. S. Turkistonda tarixan shakllangan qozilik mahkamalari faoliyatiga kiritilgan o'zgarishlar (Qo'qon PDI. Ilmiy xabarlar nashri), 2021. 150-53-b.

taraqqiyot yutuqlari asosida rivojlantirib, ma'naviy dunyosini yuksaltirib borishga intilar ekan, bu borada tarixiy xotira masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ya'ni tarixiy xotira tuyg'usi to'laqonli ravishda tiklangan, xalq bosib otgan yo'l o'zining barcha muvaffaqiyat va zafarlari, yo'qotish va qurbonlari, quvonch va iztiroblari bilan xolis va haqqoniy o'rganilgan taqdirdagina chinakam tarix bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. H. Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, 2005
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent, 2006.
3. Karimov Q. S. Turkistonda tarixan shakllangan qozilik mahkamalari faoliyatiga kiritilgan o'zgarishlar (Qo'qon PDI. Ilmiy xabarlar nashri), 2021.

LUTFIY IJODIDA OMONIMLAR

(Tuyuqlari misolida)

Fayzullayeva Navruza Amridin qizi,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 4-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Lutfiy ijodida omonimlarning qo'llanilish uslubiyati shoirning tuyuqlari misolida o'rganiladi. Shu asosda hozirgi va eski o'zbek adabiy tilining mushtarak va farqli jihatlari ochib beriladi. Lutfiy ijodida omonimlarning o'rni yoritiladi.

Abstract: In this article, the method of using homonyms in Lutfiy's work is studied on the example of the poet's feelings. On this basis, common and different aspects of modern and old Uzbek literary language are revealed. The role of homonyms in Lutfi's work is highlighted.

Аннотация: В данной статье на примере чувств поэта исследуется прием омонимов в творчестве Лютфия. На этой основе раскрываются общие и различные стороны современного и староузбекского литературного языка. Подчеркнута роль омонимов в творчестве Лютфи.

Kalit so'zlar: Lutfiy ijodi, tuyuq janri, tajnis, leksik omonimlar, grammatik omonimlar.

Key words: Lutfiy's work, Tuyuk genre, tajnis, lexical homonyms, grammatical homonyms.

Ключевые слова: творчество Лютфия, жанр Туяук, тажнис, лексические омонимы, грамматические омонимы.

XIV-XV asrlar o'zbek adabiyotini Lutfiy ijodisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Navoiygacha bo'lgan davrda ijod qilgan Lutfiy adabiy merosini adabiyotshunoslar yuqori baholashadi: “*Alisher Navoiy ila musohaba etmish Hirot shahrida tug'ilmish mashhur shoirdir. XV asr melodiyning adabiyot bobida bo'lmish buyuk namoyandalaridandur. O'z zamonasining jahongashta olim shoiridur* “. [8 . 32]

Eski o'zbek adabiy tilining rivojida Lutfiy asarlari o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Ikki tilda ijod qilgan shoir ijodiy merosi o'zining adabiy va xalqona til uyg'unligi o'laroq vujudga kelganligi bilan alohida ajralib turadi. Lutfiy ijodida so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlaridan mahorat bilan foydalaniladi. Buni birgina omonimlar misolida ko'rishimiz mumkin.

Mumtoz adabiyotimizda omonimlar shoirlar uchun keng ijodiy maydon yaratib bergan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki faqat o'zbek mumtoz adabiyotidagina mavjud bo'lgan tuyuq janri uchun tajnis sifatida omonimlar asos bo'lib xizmat qiladi. Alisher Navoiy “Muhokamat ul-lug'atayn” asarida omonimlar xususida so'z yuritganda tuyuq janriga ham

to‘xtalib o‘tadi: “ *Va bu ikki baytki, tajnisi tomdur, ham turk shuarosi xos sasidurki, sortda yo‘qtur va muni tuyug‘ derlar*”. [1 . 14]

Lutfiy tuyuqlarida tajnis sifatidagi omonimlarning ma‘nolarini aniqlash u qadar oson kechmaydi. Buning uchun lug‘atlarning o‘zi kifoya qilmaydi. Bu borada mumtoz adabiyotga xos bo‘lgan tushunchalarga ham murojaat qilishga to‘g‘ri keladi. Quyidagi tuyuqda bu yaqqol namoyon bo‘ladi:

*Tuz, begim bu damda suhbat ko‘kini,
Tut ayoq, kes dard-u g‘amning ko‘kini,
Ilkingdin chiqsa boshqa bir ayoq
Ko‘zga ilmon dunyaning yer-ko‘kini. [7 . 350]*

Tuyuqda tajnis sifatida ko‘k omonimi tanlangan. Ko‘k so‘zi misralarda quyidagi ma‘nolarda kelgan:

1-misrada: ko‘k – musiqa [5 . 149]

2-misrada: ko‘k – motam

4-misrada: ko‘k – osmon [5 . 149]

Bilamizki, mumtoz adabiyotimizda ranglar ma‘lum bir ramzlar o‘laroq xizmat qiladi. Yuqoridagi tuyuqning ikkinchi misrasida kelgan “ko‘k” so‘zi ham motam ma‘nosida kelgan. Bunda quyidagicha ma‘no kelib chiqadi: *Begim bu damda suhbat musiqasini tuzgin, qadah tutib dard-u g‘am motamini kesgin*. O‘z navbatida, to‘rtinchi misrada kelgan “ko‘k” birligi “yer” so‘zi bilan bog‘lanib ham antonimlik, ham omonimlik kasb etgan va bir o‘rinda tazod, tajnis san‘atini yuzaga keltirgan. Bu tuyuqda faqat tajnislarda emas, balki misralar ichida ham omonimlar ishtirokini ko‘ramiz. Ayoq so‘zi eski o‘zbek adabiy tilida omonim so‘z sifatida qaralgan:

Ayoq- I. Oyoq

II. Qadah, jom, may [3 . 47]

Bugungi kunda ushbu so‘z faqat shevalarimiz tarkibidagina saqlanib qolgan.

Quyidagi tuyuqqa e‘tibor qarataylik:

*Garchi qurutmas ko‘zumning yoshini,
Haq uzun qilsun ul oyning yoshini.
Yig‘lama ko‘p, bu vujudning ishq o‘ti
Ne qurug‘in qo‘yg‘usi, ne yoshini. [7 . 350]*

Tuyuqqa tajnis sifatida “yosh” omonimi tanlangan. U anglatgan ma‘nolarga e‘tibor beraylik:

1-misrada: yosh- ko‘z yoshi [3 .544]

2-misrada: yosh- umr [3 . 544]

4-misrada: yosh- qarining antonimi

Aynan to‘rtinchi misradagi “yosh” so‘zining ma‘nosini xuddi shu misrada qo‘llangan “qurug‘” birligi orqali aniqlaymiz . “Qurug‘” so‘zi ko‘p ma‘noli bo‘lib, “quruq” va “qari, keksa” ma‘nolarida keladi. Lutfiy bu so‘zni birinchi misrada o‘z ma‘nosida, to‘rtinchi misrada esa ko‘chma ma‘noda qo‘llagan. To‘rtinchi misradagi “yosh” omonimi bunda qolgan misralardagi “yosh” ga nisbatan omonimlik, “qurug‘” ga nisbatan antonimlik vazifasini bajargan. Umumiy mazmunga ahamiyat beraylik: *Garchi ko‘zimning yoshini quritmasa ham, ul oyning, ya‘nikim yorning yoshini Haq uzun qilsin. Ko‘p yig‘lamaki, bu ishq o‘ti na keksani, na yoshni omon qo‘yadi*.

*Qoshlaring xush lojuvardi toq erur,
Husn ichinda benazir-u toq erur.
Torta olmasman firoqing netayin,
Qilcha tanga bori ishqing toq erur. [7 . 348]*

Ushbu tuyuqqa tajnis sifatida quyidagi omonim soʻzlar qalamga olingan:

1-misrada: toq- kamon shaklidagi har bir narsa [5 . 248]

2-misrada: toq- yolgʻiz, juftsiz, tengsiz [5 . 249]

3-misrada: toq- osmoq, bogʻlamoq [5 . 250]

Umumiy mazmun: *Qoshlaring kamon shaklidagi xush lujuvard, husn ichida yagona. Netayinki, firoqingni torta olmayman, (chunki) qildek tanga barcha ishqing bogʻlangan.*

Tilasangkim, anbari tar sochasen

El bila qilgʻ il ishorat socha sen.

Shakkarafshon qil chamanda soʻz ila,

Infjol ber toʻti, bulbul, socha sen. [7 . 349]

Tuyuqdagi omonim soʻzlar:

1-misrada: soch- sochmoq

2-misrada: soch- soch

3-misrada: soch- qush turi

Tuyuqda nafaqat leksik birliklarning , balki grammatik vositalarning ham shakldoshligi kuzatiladi. -a feʻlga xos grammatik kategoriya boʻlsa, 2- va 4- misralardagi -a otga xos boʻlgan grammatik kategoriya sifatida omonimlik hosil qilgan.

*Koʻz yoshim tuproq ila gar qotila,
Kelmagayman javridin, haqqo, tila.
Gʻamzasi oʻlturdi-yu ul bexabar,
Men agar oʻlsam ne gʻam ul qotila? [7 . 348]*

Yuqoridagi tuyuqning birinchi va toʻrtincha misrasidagi “ qotil” birligi oʻzaro omonimlik hosil qilgan: qotil I – “ aralashmoq, qoʻshilmoq”; qotil II – “ oʻldiruvchi”, “qatl qiluvchi” maʼnolarini anglatadi. Ammo hozirgi oʻzbek adabiy tilida bu soʻzlar shakldosh hisoblanmaydi. Birlik birinchi maʼnosida isteʼmoldan chiqqan.

Lutfiy tuyuqlarida yana quyidagi omonimlar ham uchraydi: *tosh I* – “ tosh”, *tosh II* – “ tashqi tomon”; *ter I* – “ ter bezlari ajratib chiqaradigan tiniq suyuqlik”, *ter II*- “ termoq, harakat” ; *dogʻ I* – “ yara”, *dogʻ II* – “ yana, tagʻin”, *dogʻ* – “otash”; *yoz I*- “ yozgʻirmoq, shikoyat qilmoq”, *yoz II*- “ fasl”, *yoz III* – “yozmoq, bitmoq” ; *bor I* – “ mavjud”, *bor II*- “ bormoq, harakat” ; *til I* – “ til, muloqot vositasi”, *til II* – “ tilamoq”, *til III* – “ tilmoq, jarohatlamoq”.

Lutfiy ijodidagi omonimlarni oʻrganish turkiy tillarga xos omonimiya hodisasini izohlash, omonimlarning tarixiy koʻrinishlari, omonimik munosabat turlarini yoritish, shakldoshlarning yuzaga kelish davrini aniqlashda ahamiyatlidir. Shoir ijodidagi omonimlarning koʻpchiligi hozirgi oʻzbek adabiy tilida ham aynan qoʻllaniladi, ayrimlari shakldoshlik xususiyatini yoʻqotgan, baʼzilari esa shevalarimiz tarkibida hanuz qoʻllanilib kelmoqda. Ular asosan ot va feʻl soʻz turkumlari doirasida yuzaga chiqqan. Bundan tashqari, grammatik vositalarning omonimligi ham leksik omonimlar bilan bir qatorda qoʻllanilganining guvohi boʻlamiz. Lutfiy tuyuqlaridagi shakldoshlar tajnis sanʼatini yuzaga

chiqarish barobarida original tasvir hamda bir qancha badiiy san'atlarga asos bo'lganligini ko'ramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Алишер Навоий. Муҳокамат ул-луғотайн. Мезон ул-авзон. Тарихи анбиё ва ҳукамо. Тарихи мулуки Ажам. Арбаъин. Сирож ул-муслимин. Муножот. Рисолаи тийр андохтан. МАТ. 20 жилдлик. - Т. : Фан, 2000. Т. 16.-336 б.
2. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. - Т.:Фан, 1983. Т. 1.- 656 б.
3. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. - Т.:Фан, 1983. Т. 2.- 644 б.
4. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. - Т.:Фан, 1983. Т. 3.- 624 б.
5. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. Тўрт томлик. - Т.:Фан, 1985. Т. 4.- 636 б.
6. Абдурахмонов Ғ., Шукуров Ш., Маҳмудов Қ. Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси. Дарслик. – Тошкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2008.
7. Лутфий. Сенсан севарим. Девон. – Т.: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. -352 б.
8. Мухторов А., Санақулов У. Ўзбек адабий тили тарихи. - Т.: Ўқитувчи , 1995.-161 б.
9. Пўлатжон Домулла. Тазкираи Қайюмий. – Т.,1998. – 244 б .

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Каюмова Нодира Карим кизи,
студентка 3- курса НавГПИ Узбекистан

Аннотация: Статья содержит информацию о фразеологизмах, о методике преподавания фразеологизмов и ряд упражнений для изучения и закрепления данной темы.

Ключевые слова: фразеологизмы, содержательность речи, словарный запас, устойчивые сочетания, лексические единицы, лингвистические компетенции.

Abstract: The article contains information on phraseological units, on the methodology of teaching phraseological units and a number of exercises for studying and consolidating this topic.

Keywords: phraseological units, content of speech, vocabulary, winged expressions, lexical units, linguistic competencies.

Annotatsiya: Ushbu maqolada iboralar haqida ma'lumotlar, o'quv jarayonlarida iboralarning ishlatilishi, iboralarni o'rganishga oid mashqlar va mustahkamlash uchun topshiriqlar berilgan.

Kalit so'zlar: iboralar, nutq boyligi, so'z boyligi, barqaror birikmalar, leksik birikmalar, lingvistik asoslanganlik.

Речь, беседа, любой вид общения издавна ценятся за содержательность, они имеют внутренний смысл. Содержательность речи зависит от степени умственного развития говорящего, от его интеллекта. Грамотная речь является одним из главных показателей образованности человека. Она совершенствуется всю жизнь, но особенно продуктивно в школьный период. От развития речи учащихся зависит

успешность обучения по всем предметам. Поэтому главной задачей учителя является вызвать интерес к звучащему слову; научить пользоваться им; подготовить детей к совершенствованию речи.

В решении этих задач нам помогает фразеология – это раздел науки о языке, в котором изучаются фразеологизмы. Фразеологизмы это - устойчивые словосочетания, равные по своему значению либо одному слову, либо целому предложению. Например, «бить баклуши»- бездельничать, «работать засучив рукава» – работать усердно.

Употребление фразеологизмов в речи говорит о богатстве словарного запаса говорящего, делает речь ярче и выразительнее. Ведь как сказал В.Г. Белинский «Фразеологизмы, составляют народную физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное, самородное богатство».

Практическое усвоение фразеологических единиц и других лексических явлений обогащает словарный запас учащихся, что служит основой работы по стилистике и ярким материалом для развития всех видов речевой деятельности.

Упражнения с фразеологизмами – это упражнения, составленные на специальном образом скомпонованном фразеологическом материале. Они направлены на повторение и закрепление изученных тем по русскому языку параллельным взаимосвязанным развитием речемыслительной деятельности школьников. Упражнения с фразеологизмами имеют определённую структуру, которая включает основное задание, исходный языковой учебный материал и ряд дополнительных заданий.

Основное задание связано с изучаемой на уроке темой русского языка и направлено на её закрепление на новом фразеологическом материале. Основное задание может предлагаться в сформулированном учителем варианте. Возможно самостоятельное формулирование задания учащимися. Самостоятельное формулирование заданий способствует активизации речемыслительной деятельности учащихся. Школьники проводят полный лингвистический анализ представленного исходного языкового учебного материала с учётом темы урока, ориентиров, справки с последующим синтезом их в формулировке задания. В ходе такой работы у школьников наблюдается высокая сосредоточенность внимания, наблюдательности, активизируется произвольная память. И, как правило, в ходе аналитического ознакомления с исходным языковым учебным материалом, справкой, ориентирами и пр. ещё до формулирования задания учащиеся выполняют большую часть работы в устной форме. Самостоятельно сформулированное задание служит важным показателем, который позволяет судить о наличии у школьников необходимых языковых знаний, умений (лингвистических компетенций) для его выполнения. Во время самостоятельного формулирования основного задания учащиеся опираются на тему урока и определённые ориентиры. К таким ориентирам относятся: условные обозначения, таблицы, шифры, пропущенные буквы и слоги; буквы, заключённые в скобках [1].

Можно привести несколько упражнений по изучению данной темы.

№1. Установите соответствие.

1) Служить верой и правдой –	Поразить очень сильно
2) Оказаться (быть) между двух огней –	Служить (честно) преданно.
3) Поразить до глубины души –	Мчаться стремительно

4) Добиться любой ценой –	Дурачить, обманывать.
5) Мчаться сломя голову –	Согласиться с (большой) неохотой
6) Промокнуть до нитки –	Говорить чистосердечно
7) Трудиться бок о бок –	Добиться любыми средствами
8) Согласиться скрепя сердце –	Трудиться, работать вместе, совместно
9) Говорить положила руку на сердце –	В трудной ситуации.
10) Оставить с носом –	Промокнуть насквозь

Ответы: 1-Б, 2-И, 3-А, 4- Ж, 5-В, 6-К, 7-З, 8-Д, 9-Е, 10-Г.

№2. Закончите фразеологизмы.

Хитёр как...	Заяц
Белая ...	Гусь
Труслив как...	Осёл
... лапчатый	Рыба
Изворотливый как...	Ворона
Надут как...	Уж
Нем как...	Лиса
Упрям как...	Волк
Голоден как...	Индюк

Ответы: 1- Ж, 2-Д, 3-А, 4-Б, 5-Е, 6-И, 7-Г, 8- В, 9-З.

Литература

1. Бакулина Г. А. Субъективизация процесса обучения русскому языку в начальной школе. – Киров: Изд-во ВГПУ, 2000. – С. 216.
2. Молотков А.И. Фразеологический словарь русского языка- Москва: Изд-во советская энциклопедия, 1968.

TIL SIYOSATI – DAVLAT SIYOSATINING BIR KO‘RINISHI

*Abdullayeva Aziza Kamolovna,
O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti talabasi*

Annotatsiya. Dunyo tarixida til siyosatining yuritilishi va bugungi kunda til siyosatiga berilayotgan e’tibor xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: qadimgi Yunoniston, qadimgi Rim imperiyasi, davlatchilik, til siyosati, xalqaro tillar, millat tili.

Аннотация. Речь идет о проведении языковой политики в мировой истории и о том внимании, которое уделяется языковой политике сегодня.

Ключевые слова: Древняя Греция, древняя Римская империя, государственность, языковая политика, международные языки, язык нации.

Annotation. We are talking about the implementation of language policy in world history and the attention paid to language policy today.

Keywords: Ancient Greece, ancient Roman Empire, statehood, language policy, international languages, the language of the nation.

Tarixga nazar tashlasak, qudratli bo'lishga intilgan davlat o'z tilini mustahkamlashga, keng yoyishga va hatto majburan o'rnatishga harakat qilganligini ko'ramiz. Demak, til siyosati davlat siyosatining ajralmas va eng muhim qismi sanalib kelingan. Qadimgi Yunoniston va qadimgi Rim imperiyasini bunga misol qilish mumkin. Bo'lmasa, davlatchilikni mustahkamlash shart bo'lgan bir paytda, insoniyat kurashlar zaminida, qiyinchilik zamonida yashagan bir vaqtda ilm-fanga, masalan, tilshunoslik fanini rivojlantirishga e'tibor qaratishining nima keragi bor edi?

Bilamiz, Aleksandr Makedonskiy ko'plab harbiy yurishlar qilgan, Aleksandr Makedonskiyning harbiy yurishlari juda katta hududni o'z ichiga olgan. Yurishlar davomida O'rta Yer dengizi, O'rta Sharq, Qora dengiz atroflari hamda hozirgi Yevropa mintaqalariga grek madaniyati, ilm-fani tarqalgan, hatto Sharq madaniyati bilan qo'shib ketib, aralash madaniyat ellinizmni vujudga keltirgan. Aleksandriya ellinizm madaniyatining va ilm-fanning eng yirik markaziga aylantirilgan, uning nomi bilan bog'liq qadimgi yunon tilshunosligi davri Iskandariya davri deb ham yuritiladi. Madaniyat, ilm-fanning rivojlanishi davlat hukmdorining e'tibori o'laroq rivojlangan. Harbiy yurishlar natijasida to'plangan 700 ming jildga yaqin nodir asarlar olamshumul Aleksandriya kutubxonasining vujudga kelishiga sabab bo'lgan, kutubxonadagi nodir asarlarni o'rganish uchun esa olimlar kerak, bu Aleksandriya maktabining yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Mil. av. III-II asrlarda Iskandariya maktabida tilshunoslar ham faoliyat olib borishgan va grammatika maktabi vakillari tomonidan yunon tili grammatikasi yozilgan. Bu keyinchalik Qadimgi Rimda lotin tilshunosligining yuzaga kelishiga asos bo'lgan. *Iskandariya tilshunoslik maktablari vakillari grammatikani mustaqil fanga aylantirganlar. Ilm-fanga yo'naltirilgan e'tibor davlat siyosati tanlagan to'g'ri yo'l edi. Davlat mustahkamligiga qanday e'tibor qaratilsa, til siyosatiga ham undan kam e'tibor berilmay qolmagan.*

Aynan bunday siyosat qadimgi Rim hukmdorligi davrida ham olib borilgan. Lotin tilidagi eng qadimgi yodgorliklar miloddan avvalgi III asrga mansub. Miloddan avvalgi 8-asrda Italiyaning Latsiy viloyatida yashagan qabila tilining keng yoyilishi harbiy yurishlar bilan bog'liq. Davlat bosqini shu darajaga yetganki, lotin tili qadimgi Italiyaning boshqa tillarini siqib chiqarishi miloddan avvalgi IV-III asrlarga to'g'ri keladi. Imperiyaning gullab-yashnashi, mustamlakalarning kengayishi lotin tili Shimoliy Afrika, Ispaniya, Galliya, Germaniya, Dunaybo'yi hududlariga tarqalishiga olib kelgan. Aynan siyosiy boshqaruv sabab lotinlashuv yuzaga kelgan.

Hatto davlat boshliqlari ham tilga oid asarlar yozganlar. Eramizdan ilgarigi 100-44-yillarda yashagan qadimgi Rimning taniqli davlat arbobi, lashkarboshisi Yuliy Sezar o'sha davr an'anasiga ko'ra mashhur notiq ham bo'lgan. Yu.Sezar lotin tili haqida «Analogiya haqida» nomli grammatik asarini yozgan.

Bugun yer yuzida mavjud barcha davlatlar ko'p millatli davlat bo'lib, yagona fuqarolik ostida yashaydi, ularni davlat tili yagona fuqarolik ostida jipslashtiradi. AQShning rasmiy tili to'g'risidagi qonunining 162-moddasida ingliz tili Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati rasmiy (davlat) tili ekanligi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, qonunda Amerika Qo'shma Shtatlari barcha fuqarolarni o'zlarining jismoniy va aqliy qobiliyatlari doirasida ingliz tilida o'qish, yozish va gapirishga da'vat qilishi belgilangan. Yoki ingliz tilining dunyoga keng yoyilishida Britaniyaning siyosati yotibdi. Hindiston Britaniya mustamlakasida bo'lgan, mustaqil bo'lgach, 1949-yilda qabul qilingan

konstitutsiyasida ingliz tili 15 yil davomida rasmiy til bo‘lib qolishi, undan keyin hind tili rasmiy til bo‘lishini belgilab qo‘ygan.

Bugun tillarning keng yoyilganlik darajasi, kuchli rivojlanish, dunyoviy ta‘sir, bu tilda so‘zlashuvchilarning ko‘pligi yoki ko‘plab davlatlarda rasmiy til sifatidagi nufuzga egaligi inobatga olinib, BMT tomonidan 6 ta rasmiy ish tili – ingliz, arab, xitoy, fransuz, rus va ispan tillari qayd etilgan. BMTning YuNESKO tashkilotining 2010-yilda qabul qilgan qaroriga asosan mazkur tillarning har biri uchun xalqaro til kuni belgilab qo‘yilgan. 20-mart – xalqaro fransuz tili kuni, 20-aprel – xalqaro xitoy tili kuni, 23-aprel – xalqaro ingliz va ispan tili kuni, 6-iyun – xalqaro rus tili kuni, 18-dekabr – xalqaro arab tili kuni, deb e‘lon qilingan.

1999-yil 17-noyabr kuni esa YuNESKO tomonidan 21-fevral – **Xalqaro ona tili kuni** deb e‘lon qilingan va 2000-yildan boshlab nishonlanib kelinadi,

Tarixga nazar solsak, tillar uchun kurash zamirida davlat mustaqilligi uchun kurash yotadi. Bu millatning qadriyati uchun, or-nomusi uchun kurash demakdir. BMT xalqaro tashkiloti Bosh Assambleyasi 2008-yilni Xalqaro tillar yili deb e‘lon qilgan. Izohlanishicha, bunga sabab 1952-yil 21-fevral kuni Bangladesh poytaxti Dakkada talabalar o‘z ona tili – bengal tilini mamlakatning davlat tillaridan biri sifatida tan olishlarini so‘rab namoyishga chiqishgan va politsiya tomonidan uzilgan o‘qlardan bir necha talaba halok bo‘lgan.

Millatimizning buyuk ishonchi bo‘lgan o‘zbek tilining davlat tili sifatida qaror topishi ham yurt fidoyilarining asriy orzusi, kurashi natijasi bo‘ldi. 1989-yil 21-oktabrda o‘zbek tili, o‘z-o‘zidan davlat tiliga aylanmadi. Bu til ulug‘ ajdodlarimiz tilida necha o‘n asrlar mobaynida jaranglab, go‘zallashib buguniga yetib kelgan. Hukumatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyevning 2019-yil 21-oktabrda “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 5850-sonli, 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 6084-sonli farmonlarining qabul qilinishi, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 12-dekabrda “Davlat tilini rivojlantirish departamenti to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi qarorining qabul qilinishi til siyosatining yorqin ko‘rinishi bo‘lib, o‘zbek tilining ijtimoiy-siyosiy mavqeyini oshirishga qaratilganligini ko‘rsatadi.

2020-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida dunyodagi va mintaqadagi muammolar xususida O‘zbekistonning siyosiy yondashuvini o‘zbek tilida aniq va teran yoritib berdilar. Prezidentimiz 2023-yil 19-sentabrda *BMT Bosh Assambleyasining 78-sessiyasida ham huquqiy, dunyoviy, demokratik va ijtimoiy davlat bo‘lmish Yangi O‘zbekistonni barpo etish siyosatini qat’iy davom ettirayotganimizni o‘zbek tilida so‘zladilar. O‘zbek tili bugun davlatimizning Bosh Qomusi bilan, davlat tili to‘g‘risidagi qonun bilan ham qattiq mustahkamlangan.*

Davlat tilining mustahkamligi uchun amalga oshirilayotgan amaliy ishlar talay. Masalan, my.gov.uz portalida “O‘zbekiston Respublikasining fuqaroligiga qabul qilishda davlat tilini bilish darajasini aniqlash” xizmatining ishga tushirilayotganligi, endi chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar O‘zbekiston Respublikasi fuqaroligini olish jarayonida Davlat tilini bilish darajasini aniqlash hamda malaka sertifikatini olish uchun imtihondan o‘tishlari belgilanmoqda.

Yozuv, shu tilning tarixga muhrlanishi, kelajagi garovidir, bugun turkiy tilli davlatlar rahbarlarining mushtarak alifbo atrofida birlashishga qaratilgan harakatlari turkiy tillarning ijtimoiy-siyosiy sahnadagi o‘rnini mustahkamlashga, xalqlar birlashuviga tashlangan dadil qadamdir.

Davlat tili maqomida bo'lgan til nafaqat qonun bilan mustahkamlanadi, balki davlat mustaqilligini mustahkamlaydi, rivojlanish strategiyasini belgilaydi, keng yoyiladi. Til shu millatning tafakkurini, ma'naviyatini olamga yoyadi. Bugungi globallashuv davrida rivojlangan va rivojlanish yo'lida ketayotgan davlatlar tilga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratishgan. Chunki til shu davlatning siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy jabhalarida faol qo'llanadi, xalqaro minbarlarda baralla yangraydi, biz bugun bunga shohid bo'lib turibmiz.

XALQARO BETARAFLIK

FARMONOV SUNNATILLO UTKIR O'G'LI ***Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi***

Annotatsiya: Maqolada betaraflik tushunchasiga oid tegishi masalalar muhokama qilinadi. Neytrallik e'lon qilgan mamlakatlar qaysilar, ularning tashqi siyosati qanday olib boriladi, bu pozitsiyani mustahkamlovchi tegishli hujjatlar tahlil qilinadi. Jahon sahnasida O'zbekistonning tutgan o'rni masalasi ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: betaraflik, neytrallik, xalqaro taskilot, harbiy, mamlakat, tashqi siyosat.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием нейтралитета. Какие страны заявили о нейтралитете, как проводится их внешняя политика, анализируются соответствующие документы, закрепляющие эту позицию. Также будет обсужден вопрос места Узбекистана на мировой арене.

Ключевые слова: нейтралитет, нейтралитет, международная организация, военные силы, страна, внешняя политика.

Annotation: The article discusses issues related to the concept of neutrality. Which countries have declared neutrality, how their foreign policy is conducted, relevant documents that strengthen this position are analyzed. The issue of Uzbekistan's place on the world stage will also be discussed.

Key words: neutrality, neutrality, international organization, military, country, foreign policy.

Neytrallik nima? Neytrall davlatlar qanday yashaydi? Hozirda globallashayotgan dunyoda bu kabi tushunchalarni ko'p ham eshitavermaymiz. Ommaviy axborot vositalari har kuni qaysidir mintaqada mojarolar, mamlakatlar to'qnashuvi, siyosiy qarama-qarshiliklar yuzaga kelayotgani haqida habar berib borishadi. Bir tomonda g'arb mamlakatlari Shimoliy Ittifoq bilan birga bo'lishsa boshqa tomonda esa Rossiya siyosatini qo'llab quvvatlovchilar jahon siyosati deb atalmish shaxmat taxtasida saf tortishadi. Ammo shunday mamlakatlar borki ular hech qaysi ittifoq, davlatlararo harbiy tashkilotlar tarafda emas. Ular buyuk davlatlar manfaatlari o'rtasida qurbon bo'lib qolishini xohlashmaydi va xalqaro tinchlik, xavfsizlikni ta'minlash vositasi bo'lgan betaraflik shaklini e'tirof etishadi.

Neytrallik lotinchadan tarjima qilinganda "na bиров, na boshqasi" degan ma'noni anglatadi. Aslini olganda xalqaro huquqda betaraflikning o'zi ham ikkiga bo'linadi. Urush paytidagi betaraflik va doimiy betaraflik. Birinchisida neytrallik maqomi, davlat urushda betaraf ekanligini e'lon qilganda va bu haqidagi bayonotni bir-biri bilan kurash olib borayotgan tomonlarga yetkazgan paytda paydo bo'lishi tushiniladi. Neytral mamlakat hududida taraflarning harbiy qo'shin va birlashmalarining bo'lishi taqiqlanadi shuningdek bu qoidani buzilishiga nisbatan harakatlar kuch orqali qaytarilishga haqli hisoblanadi. Buning sababi neytrallik xalqaro huquq instituti bo'lib, avvalo, u davlatlarni qurolli

mojarolar bilan bog'liq falokatlardan himoya qilish vositasi hisoblanadi. Biroq urush payti o'zini betaraf hisoblagan mamlakatlarning taqdiri har doim ham ijobiy bo'lavermagan. Masalan ikkinchi jahon urushida Belgiya o'zini betaraf deb e'lon qilishiga qaramay Germaniya tomonidan bosib olingan. Turkiya esa betaraflik mezonini buzgan holda nemis qo'shinlarini o'z hududidan foydalanishga imkon bergan. Doimiy betarflikka ta'rif beradigan bo'lsak, bu davlatning xalqaro huquqiy maqomi bo'lib, qurolli harakatlarga qo'shilmaslik va harbiy blok, ittifoqlarga kirmaslik majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Ancha yillardan beri o'z neytralligini doimiy saqlab kelayotgan mamlakat sifatida esa biz Shvetsariyani ko'rishimiz mumkin.

1815-yilda Vena Kongressida Buyuk kuchlar tomonidan bu davlatning betarfligini tan olish va kafotlashlash to'g'risida deklaratsiya imzolanadi va o'sha yilning o'zidayoq Parijda tasdiqlanadi. 1848-yilda betaraflik pozitsiyasi Shvetsariya konstitutsiyasida mustahkamlanadi. Xo'sh bir necha asrlar davomida Shvetsariya neytrallik tozaligiga qay darajada amal qilgan? 1996-yilda mamlakatning 2-jahon urushi davridagi rahbariyati va moliyaviy doiralarning fashistlar o'rtasidagi aloqalari to'g'risida shov-shuvli da'volar kelib chiqdi. Shvetsariya banklarining seyflarida fashistlarning kapitallari, genodsitga uchragan yahudiylarning oltinlari aniqlangan. Shunga qaramay hozirgi vaqtda Shvetsariya neytral maqomi sababli BMTning yevropadagi markazi hisoblanadi. JJST, XMT kabi tashkilotlarning shtab kvartiralarini uning hududida joylashgani buning isboti o'laroq yaqqol namoyon bo'ladi. Ammo xalqaro tashkilotlar bilan munosabatlar bu bilan cheklanib qolmaydi. Shvetsariya armiyasi NATO mamlakatlari armiyalari bilan harbiy kadrlarni tayyorlash va qurollarni standartlashtirish bo'yicha hamkorliklarni olib borish bilan bir qatorda Shimoliy ittifoq buyurtmalarini bajaradigan qurol ishlab chiqaruvchi firmalarni hududida joylashtirgan. Bu holatni esa betaraflikning moslashuvchanlik talqini sifatida e'tirof etishadi. Yevropada betaraf mamlakatlar faqatgina Shvetsariyadan iborat bo'lmay Avstriya, Shvetsiya, Lixtenshteyn ham shu qatorga kiradi. Lekin inobatga olishimiz kerakki, Yevropa ittifoqining a'zosi hisoblangan ayrim mamlakatlarning betarfligi prinsipi shubhali ko'rinadi. Boisi shundaki, YI da yagona tashqi siyosat qo'mitasi mavjud. Bu degani YI u yoki bu masalada baribir davlatlarning tashqi siyosatida qandaydir darajada o'z ta'siriga ega.

Neytrallik maqomini olganlar qatoriga nafaqat demokratik tamoyillar asosida rivojlangan g'arb davlatlarini balki o'zining gaz zaxirasi bilan mashxur bo'lgan va zotdor tulporlari orqali dunyoga tanilgan, O'rta osiyo hududida joylashgan Ikkinchi yirik davlat Turkmanistonni ham misol keltirish mumkin. Doimiy ravishda betaraflik siyosatini yuritish va bu maqomni olish haqida, SSSR parchalangandan so'ng ko'plab post sovet mamlakatlari tomonidan g'oyalar ilgari surildi. Ammo endigina mustaqillikka erishgan yosh davlatlar uchun bu g'oya iqtisodiy-siyosiy masalalarga ko'ra amalga oshmay qoldi. Ular uchun investitsiya va xorijiy mamlakatlar bilan aloqalar, avvalo eskirgan mafkuradan chiqish va modernizatsiya uchun muhimroq edi. Qo'shni mamlakat Turkmaniston esa siyosiy vaziyati o'ta beqaror bo'lgan mamlakatlarga yaqin bo'lganligi (xususan Afg'oniston, Eron bilan) va o'zining geosiyosiy mavqei tufayli aynan shu siyosiy pozitsiyada turishni foydali hisobladi. Turkman siyosiy doirasining bu mexanizmni tanlashi tabiiyki jahon hamjamiyati uchun kutilmagan yangilik edi. Chunki endigina kommunistik davlat boshqaruvidan chiqqan tizimning bu yo'lni tanlashi anchayingina o'zgacha holat edi. 1995-yil 12-dekabrda BMT Bosh Assambleyasi "Turkmanistonning doimiy betarfligi" rezolutsiyasini qabul qildi. Bu voqeaning e'tiborga oladigan jihati shundaki betarfligi BMT tomonidan ma'qullangan mamlakat sifatida birinchi davlat bo'lib tarixga kirganligida. Turkmanistonning yopiq siyosati tufayli bu diyorga kirish qiyinchilik tug'diradi va xalqaro tashkilotlar bilan

munosabatlar u qadar yaqin ham emas. Shunga qaramay hukumat o'z fuqarolariga 2019-yilgacha tabiiy gaz, elektr va suv resurslari uchun to'lovlarni bepul qilib qo'ygan edi. Bu esa ko'pchilik rivojlangan mamlakatlar aholisining iqtisodiy tomondan Turkmaniston fuqarolariga havas qiladigan jihati desak mubolag'a bo'lmaydi. "Turkmaniston Respublikasi prezidenti Serdar Berdimuhamedov betaraflik siyosatiga quydagicha ta'rif bergan: "Turkmaniston dunyoning barcha davlatlari bilan yaxshi qo'shnichilik, o'zaro hurmat, teng huquqlilik va o'zaro manfaatli hamkorlikka asoslangan betaraflik siyosatini davom ettiradi. Davlatimiz betarfligining huquqiy maqomidan kelib chiqadigan asosiy tamoyillar, ya'ni global tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash. xavfsizlikni ta'minlash, yaxshi niyatga asoslangan do'stlik va qardoshlik munosabatlarini kengaytirish, sayyoramizda barqaror rivojlanish mustaqil Turkmaniston tashqi siyosatining ustuvor yo'nalishlari bo'lib qoladi." Ko'rinib turibdiki betaraf mamlakatlarning tashqi siyosatdagi prinsipi urush va mojarolardan qochish, boshqa davlatlarning bu pozitsiya orqali ishonchini orttirishdan iborat.

Dunyo va O'zbekiston. Oxirgi 7 yilda o'rta osiyoning markazida joylashgan O'zbekistonning yaqin qo'shnilari va jahon mamlakatlari orasidagi munosabatlar ancha yaxshilandi. Chet davlatlar bilan pragmatik siyosatning foydasi katta bo'ldi. Sanksiyalar birin-ketin olib tashlandi, sarmoyalar kiritildi. Ammo bunga yarasha talablar ham ortdi. Inson huquqlarini ta'minlash, so'z erkinligini yaratish shular jumlasidan. Xalqaro tashkilotlar tomonidan yurtimizni jahon hamjamiyati oldida qanday o'zgarayotganini tekshirish uchun o'z faoliyatlarini amalga oshirmoqda va hisobotlar keltirmoqda. Dunyoda sodir bo'layotgan Tayvan-Xitoy ziddiyati, Ukraina-Rossiya urushi, G'azo mintaqasidagi qarama-qarshiliklar esa istalgan suveren davlatdan mustaqil munosabat talab qiladi. Afg'onistondagi hukumatning o'zgarishi esa bizni har qadamda ertani jiddiy o'ylashga chorlaydi. Bu kabi mojarolarda tomonlar o'z tarafdorlarini yig'ishga harakat qiladi. U holda savol tug'iladi. O'zbekiston kim tomonda?

2022-yilning 17-mart kuni Oliy Majlisning yalpi majlisida o'sha vaqtdagi tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Ukrainadagi inqirozli vaziyat va bu borada O'zbekistonning pozitsiyasi bo'yicha bayonot berdi. Unga ko'ra, O'zbekiston Ukraina hududiy yaxlitligini va suverenitetini tan oladi va Donbassdagi o'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan respublikalarni tan olmaydi. Kimlardir buni olamshumul, kutilmagan, boshqalar esa O'zbekiston o'zining tashqi siyosat borasidagi o'z pozitsiyasini yana bir bor tashqi dunyoga eslatdi deyishdi. Agar respublikamizning yosh tarixiga nazar tashlasak bu kabi holatlar oldin ham sodir bo'lganligiga ishonch hosil qilamiz. Masalan, 2000-yillarning boshida tashqi siyosatda g'arb davlatlariga hayrixohlik qolaversa Afg'onistondagi keskin vaziyat tufayli Aqsh bilan aloqalar yanada kuchaydi. 2001-yilda O'zbekiston Qashqadaryoda Amerika harbiy bazasini joylashtirishga ruxsat berdi. Rossiya rasmiy doiralari esa bu borada ular bilan maslahatlashish lozimligi haqida murojaatlar yuborishadi. Bu signallarga esa O'zbekistonning rasmiy vakillari (TIV) "O'zbekiston mustaqil va suveren davlat. Bunday qarorlarni o'z milliy manfaatlariga tayangan holda qabul qiladi" deya javob beradi. Ammo Aqsh harbiy bazasi ham milliy manfaatga asoslanib keyinchalik chiqarilib yuborildi.

Konstitutsiyaning "Tashqi siyosat" bobi 17-moddasida O'zbekistonning tashqi siyosat prinsiplari keltirib o'tilgan. Ulardan biri davlatlarning suveren tengligi prinsipi bo'lib bu prinsipga Ukraina-Rossiya ziddiyati fonida amal qilganligini yuqoridagi bayonot orqali guvohi bo'lishimiz mumkin. Bunga yana bir misol sifatida G'azo sektoridagi muammo haqidagi prezident nutqini keltirishimiz mumkin.

"Biz Falastin xalqi bilan birdam ekanligimizni qat'iy bildiramiz va Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh assambleyasida va Xavfsizlik kengashining ilgari qabul qilingan

rezolutsiyalariga muvofiq o'z mustaqil davlatini barpo etishga bo'lgan huquqini qo'llab-quvvatlaymiz",-dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Konstitutsiyaning 18-moddasida O'zbekiston davlatlar va Xalqaro tashkilotlar bilan tinchliksevar tashqi siyosat olib borishi qayd etilgan. Davlat rahbarining har ikki tomonni gumanitar maqsadlarda murosaga kelishiga chaqirishi konstitutsiyaviy prinspga mos tushadi. Shuningdek G'azo sektoridagi aholiga yordam ko'rsatish uchun BMT Yaqin Sharq agentligiga 1.5 million dollar ajratilishi tinchliksevar siyosatning yaqqol isboti o'laroq xizmat qiladi.

Biz O'zbekistonning tashqi siyosatdagi pozitsiyasi ancha muhokama qilishimiz mumkin. Harbiy bloklarga qo'shilmasligi, o'z hududida chet el harbiylarini saqlamasligi, tinchliksevar tashqi siyosat olib borishi va mamlakatlar bilan keng miqyosda munosabatlar olib borishi. Yaqinda bo'lgan sammitlar va uchrasuvlar bunga misol.

Jak Moreyo ta'kidlaydi "Barchaning ishonchini saqlab qolish uchun Harakat qurolli mojaralarda kimningdir tomonini ololmaydi va siyosiy, irqiy, diniy yoki mafkuraviy tusdagi nizolarga qo'shila olmaydi". Aynan bir davlatga ishonish esa pand berib qolishi mumkin. Chunki, har bir davlat avvalo o'z milliy manfaati uchun harakat qiladi. Tarixan misol keltiradigan bo'lsak birinchi jahon urushida Italiya dastlab Germaniya tomonda jang qilgan ammo nemis diplomatlarining qay bir ma'noda siyosiy o'yindagi mag'lubiyati sabab Italiya g'alabasi aniq bo'lgan Antanta ittifoqi tarafiga katta va'dalar evaziga o'tib ketgan. Shuning uchun xalqaro tinchlikni saqlab qolish vositasi sifatida betaraflik yoqlanadi.

BERDAQ SHE'RIYATIDA FE'LGA XOS GRAMMATIK FORMALAR PRAGMATIKASI

Gulandom Nematullayeva
NavDPI tayanch doktranti

Annotatsiya: Maqolada fe'lga xos zamon va mayl qo'shimchalarining pragmatik xususiyatlari Berdaq she'rlari misolida tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: pragmatika, badiiy asar, poetik matn, zamon formasi, o'tgan zamon, buyruq-istak mayli, grammatik ma'no.

Аннотация: В статье были проанализированы прагматические особенности глагольных времен и склонительных суффиксов на примере стихотворений бердака.

Ключевые слова: прагматика, художественное произведение, поэтический текст, форма времени, прошедшее время, повелительное наклонение, грамматическое значение.

Abstract: The article analyzes the pragmatic features of verb tenses and declensive suffixes using the example of Berdak's poems.

Keywords: pragmatics, artwork, poetic text, tense form, past tense, imperative mood, grammatical meaning.

Amaliy tilshunoslikning inson ijtimoiy faoliyatining muhim jihati sanaluvchi pragmatika nutqiy jarayonni kommunikativ maqsad va nutqiy vaziyat bilan uzviy bog'liqlikda, so'zlovchining nutqiy strategiyasi, tinglovchiga ta'siri nuqtai nazaridan o'rganadi. Pragmalingvistikaning asosiy maqsadi nutqning tinglovchiga ruhiy, kommunikativ ta'sirchanligini oshirishdir. Shuning uchun pragmalingvistika nutqning lisoniy va nolisoniy

omillari, faoliyatning samarasi orasidagi munosabatlarni o'rganish va muayyan sharoitlarda bu mutanosiblikning samarali usullarini ishlab chiqish kabi masalalarga e'tibor qaratadi.¹

Badiiy asar mazmunining pragmatik xususiyatlarini ochib berishda tilning ifodatasvir vositalaridan unumli va o'rinli foydalanish ijodkordan sinchikovlik va katta mahorat talab qilishi tabiiydir. Bundan ma'lum bo'ladiki, sintaktik qurilma ifodalagan propozitsiyaning so'zlovchi va tinglovchiga tushunarli bo'lishi uchun nutq vaziyatida yoki kontekst zarur bo'lgan joyda pragmatik ehtiyoj yuzaga keladi. Bunday paytda nutqiy akt, predikativ bo'lmagan so'zlar, nutqiy vaziyat, so'zlovchi shaxsi kabi tushunchalar lingvistik paradigmaning asosiy xususiyatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

Grammatik formalarning pragmatik xususiyatlari turkiy tillar uchun ahamiyat kasb etadi, masalan zamon va mayl grammatik ma'nolari bir-biri bilan shu darajada zich bog'langanki, bir qarashda ularni bir-biridan ajratish, birini ikkinchisidan ayro tasavvur qilish mumkin emas. Grammatik ma'no morfologik sathda har bir shaklning ma'lum bir morfologik kategoriya doirasida ma'nosi, masalan, zamon, mayl sifatida yuzaga chiqsa, sintaksis doirasida predikativlik, so'z birikmasidagi hokim va tobe qismlarning, gap bo'laklarining bir-biriga o'zaro munosabati sifatida namoyon bo'ladi. «Zamon va mayl kategoriyalari shaxs-son va tasdiq-inkor kategoriyalari bilan bir butunlikda kesimlik kategoriyasini tashkil etadi. Bu kategoriyalarning o'zaro zich aloqadorligi va dialektik yaxlitligi bu kategoriyalarning har biriga mansub shakllarni, ularning kategorial va nokategorial ma'nolarini izchil farqlashni qiyinlashtiradi. Shu boisdan ko'plab tadqiqotlarda zamon shakllari mayl kategoriyasi ma'nolaridan bo'linmagan holda tadqiq etiladi va kategoriyalararo bog'liqlik barcha tilshunoslar tomonidan tan olinadi».²

Quyidagi ko'rinishda kelasi zamon, xabar mayli «niyat, maqsad» ma'nosini namoyon qilgan:

*Oyshyl jaqsy jigit bilimpaz keler,
Aytqan gaplerine tysimpaz keler,
Aqylsyzdyñ qasiyeti az keler,
Aqtaqlar hesh xызmet yetpes xalyq ushyn.*

Shaxs voqea-hodisaning yuz berganligiga bevosita guvoh bo'lgan holatda o'tgan zamon, xabar mayli «bevosita ko'rganlik» ma'nosini yondosh ma'no sifatida hosil qilgan:

*Kimseler haddен zор boldы,
Birazlar shyñnan xor boldы,
Lashыng'a qurg'an tor boldы,
Tordы heshkim yzgen yemes.*

So'zlovchi «bevosita ko'rgan» voqelik yaqin o'tgan zamonda ro'y berganida ushbu shakl kesimni shakllantiradi.

Turkiy xalqlar tili tarixida ko'pgina so'z va iboralar borki, og'aki nutqda qay tarzda talaffuz etilishidan qat'i nazar, ularning yozilishida ma'lum an'anaga amal qilinadi. So'z yoki morfemaning hozirgi talaffuz me'yoriga mos kelmaydigan, tarixiy shaklida yozilishi tarixiy-an'anaviy yozuv qoidasi asosida ishlatilishi bunga misol bo'ladi. Masalan, hozirgi o'zbek tilida buyruq-istak maylining [-gin] shakli o'rnida [gil], [-g'il/g'yl] shakllari mavjudligini hozirgi qoraqalpoq tilida ham ko'rish mumkin.

Көрсөң қайтarmac'ыл dostың нәzerin,
Qoldan kelse, qurg'ыл shadlyq bazarыn,
Өtkermegil dosqa gәptiң hazarыn,

¹ Nurmonov A., Hakimov M. Lingvistik pragmatikaning nazariy shakllanishi // O'zbek tili va adabiyoti. 2001. -№ 4. 55-b.

² Musulmanova N.R. Grammatik shakllarda kategorial, yondosh va hamroh ma'no. – Toshkent: Fan, 2012. – B.56.

Doslar xizmet yeter yaranı ushın.

Buyruq-istak mayli shakllarining asosiy xususiyati – soʻzlovchining istagi bilan bogʻliq holdagi harakatga undash, shu harakatga daʼvat etish, qoʻzgʻatishni ifodalash. H. A. Baskakov qoraqalpoq tilidagi buyruq-istak maylining I shaxs koʻplik formasini yasovchi -ayyq, -aly affikslari -aylyñ affiksidan rivojlanganini, keyingisi esa oʻz navbatida -gʻay affiksiga I shaxs koʻplik formanti boʻlmish -ly (lyq) qoʻshilishi asosida yuzaga kelganligini aytadi¹. Hozirgi oʻzbek tilida buyruq-istak maylining I shaxs koʻpligi uchun asosan bir forma, yaʼni -aylik ishlatiladi, bu jihat boshqa turkiy tillarda ham kuzatiladi, masalan, hozirgi oʻzbek yozma adabiy tilida:

Qoraqalpoq tilida bu forma -ayyq affiksi bilan qoʻllanadi:

Oylanyn yendi, xalayyq,

Usy ta bizge ilyayyq?

Bərimiz bir is qylyayyq,

Səzimdi tyñlasañ menñ.

E. V. Sevortyan buyruq-istak maylining I shaxs koʻplik formasini yasovchi -(y)alym affiksini -(y)aly+m tarzida ikki qismga ajratish mumkinligini aytadi. Bundagi -(y)aly elementini qadimgi yodgorliklar tili uchun xarakterli boʻlgan hamda hozirgi ayrim turkiy tillarda saqlangan maqsad ravishdoshini (*supin*) yasovchi -gʻaly affiksiga bogʻlaydi va bu ravishdosh bilan -(y)alym affiksli buyruq-istak formasi oʻrtasida semantik jihatdan ham yaqinlik borligini uqtiradi².

Buyruq-istak maylining 3 shaxs birlik koʻrinishi -sun shaklida qoʻllanishi Muqimiy asarlarida kuzatiladi, demak, Muqimiy yashagan davrda shunday shaklda qoʻllangan. Shuningdek, buyruq-istak mayli ifodalovchilari bundan boshqa maʼnolarni, masalan, maʼno kuchaytirishni ifodalashi ham mumkin:

Ul tagʻ ofulpeşagʻa holi xarobim kim desun?

Hajrida mundogʻ meni koʻrgan azobim, kim desun?

Berdaq sheʼrlarida esa *sin/syn* shakllari qoʻllangan:

Jaqsynyn gʻyli solmasyn,

Qaza jetpesin-olmesin,

Gʻaripke jəbir kelmecin,

Əlgenshe niyetim menñ.

Zamon shakllarida yuzaga chiqqan mayl maʼnolari tizimida zamon maʼnolari ikkinchi darajali ahamiyat kasb etib, mayl maʼnolari ustuvorlik qiladi. Tarz-tus maʼnolari ikkilamchi maʼnoligicha qolaveradi. Baribir, taʼkidlash lozimki, zamon va mayl maʼnolari shu darajada zich bogʻlanganki, aksariyat hollarda maylning maʼnoviy xususiyatlarini zamonsiz, zamon maʼnolarini mayl maʼnosidan ajratib talqin qilib boʻlmaydi».³

Pragmatika tushunchasi “ish”, “faoliyat” maʼnolarini bildirar ekan, koʻrinadiki, pragmatika bevosita til belgilarining nutqdagi funksional qoʻllanishidan iborat ekanligini zamon va buyruq-istak mayli misolida koʻrib chiqdik, uning mazmuni esa til egalari oʻrtasidagi aloqa-aralashuv jarayoniga xos ifodalash va anglash prinsiplari asosida namoyon boʻlishiga amin boʻldik.

¹ Baskakov N. Karakalpakskiy yazyk. M., 1952. 449-s.

² Qarang: Shukurov Sh. Oʻzbek tilida feʼl mayllari taraqqiyoti. T.:Fan, 1980. 37-b.

³ Musulmanova N.R. Grammatik shakllarda kategorial, yondosh va hamroh maʼno. – Toshkent: Fan, 2012. 56-b.

ADABIY TIL VA SHEVALAR

Aliyeva Sevara Murod qizi,

NIU Filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: *f.f.d. R.N.Yusubova*

Annotatsiya. *Adabiy til – muayyan umumxalq tilining qayta ishlangan va me'yorlashtirilgan til hisoblanadi. Mazkur tilda sòzlashuvchi xalqning madaniy ehtiyojlariga xizmat qiluvchi shakli, “qayta ishlangan” tushunchasi nisbiy hisoblanadi. Maqolada adabiy til va shevalar munosabati haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *adabiy til, sheva, dialekt.*

Аннотация. *Литературный язык – это переработанный и нормированный язык определенного общенародного языка. Форма, служащая культурным потребностям говорящего на этом языке народа, понятие “переработанный” является относительным. В статье рассматривается взаимосвязь литературного языка и диалектов.*

Ключевые слова: *литературный язык, диалект, диалект.*

Annotation. *A literary language is a revised and standardized language of a certain national language. A form that serves the cultural needs of the people speaking this language, the concept of “recycled” is relative. The article examines the relationship between literary language and dialects.*

Keywords: *literary language, dialect, dialect.*

Ba'zi davrlarda bir xalq uchun boshqa bir xalq tili adabiy til vazifasini o'tagan. Misol uchun, fors va turkiylar uchun arab tili va ba'zi Yevropa xalqlari uchun lotin tili xususida shunday deyish mumkin. Adabiy til, avvalo, yozma tildir. Yozma tilning asosiy vazifasi — turli uzoq-yaqin shevalar vakillari tushunadigan umumiy me'yor bo'lib, u xalq manfaatiga xizmat qilish lozim. Hamma hujjatni o'z shevasida yozsa, bu noaniqlik keltirib chiqaradi. Buning oldini olishga adabiy til xizmat qiladi. Adabiy tilga e'tibor qaratib, ba'zan shevalarni unutib qo'yamiz. Aslida, jamiyatda adabiy tilning ham, shevaning ham o'rni bo'lishi lozim. Sheva o'zida tarixiy xotirani, madaniy ko'nikmalarni va lug'at boyligini saqlaydi. Uning bu kapitalini adabiy tilga o'tkazish kerak.

Sheva nima? *Sheva* atamasi forscha so'z bo'lib, *ovoz, til, so'zlashish, holat, yo'sin, ravish* kabi ma'nolarni anglatadi. Shevalar o'zbek tilining o'ziga xos fonetik, grammatik va leksik xususiyatlarga ega bo'lgan kichik bir qismi bo'lib, o'zlarining jug'rofiy o'rinlari bilan bir-birlaridan ajralib turadi. Shevalar tilshunoslikning dialektologiya bo'limida o'rganiladi. Dialektologiya grekcha *dialektos* so'zidan olingan bo'lib, biror tilning mavjud sheva va lahjalarini o'rgatadi. Dialekt — *sheva*, *logos ta'limot*, ya'ni *sheva haqida ta'limot* demakdir. Dialektologiya fani -tilshunoslikning bir sohasi bo'lib, u mahalliy sheva va lahjalarning o'ziga xos muhim xususiyatlari, ularning adabiy tildan va o'zaro bir-biridan farqlari, shevalarning adabiy tilga munosabati, adabiy tilni boyitishidagi ahamiyati, shevalarning tarmoq va guruhlarini, ularning rivojlanish bosqichlari tarixi va shu kabi masalalarni o'rganadi.

Shevalar, bizningcha, kòproq qishloqlarda ishlatilmoqda, bunga sabab hozirgi kunda kòplab shahar guruh shevalarida gaplashuvchi insonlar bir-biri bilan deyarli adabiy tilda muloqot qilishadi yoki soʻzlashish nisbatan madaniylashgan. Ammo bizning tilimiz qanchalik sòzga boy ekanligini bizning shevalarimiz aniqlab beradi. Shevalar taʼsirida yaratilgan, sheva asosida yozilgan badiiy asarlar ham mavjud. Togʻay Murod asarlari tilini sheva tashkil qiladi. Masalan, *Oʻzing bir sagʻir boʻlsang, senga kim qoʻyibdi otni, dedi.* (Ot kishnagan oqshom). *Yoʻldan oʻtkich-ketkichlar bobomizga hormang etadi.* (Otamdan qolgan dalalar). Birinchi misolda leksik dialektizm, ikkinchi misolda fonetik dialektizm mavjud.

Bizning xalqimizda ana shunday juda noyob sòzlar, yaʼni shevalar bor. Misol uchun, Samarqand viloyati Nurobod tumanining chekka qishloqlarida *tuxum mayak*, *isiriq hasarsimand* deyiladi, *buvi kattena*, *bobo esa kattata* deyiladi, masalan, *kattena* sòzini kelib chiqishi esa *katta oyi*// *katta ena* sòzlaridan kelib chiqqan hisoblanadi. Samarqandning togʻli hududlarida esa *bazruvid* sòzi mavjud, yaʼni bu sòz *ikki togʻning òrtasidagi kòl* degan maʼnoni beradi. Yana baʼzi shevalarda esa shevadagi kòp sòzlarni turli xil hududlarda sòzlarga fonetik òzgartirishlar qòshadi.

Masalan, baʼzi hududlarda *supurgi* bòlsa yana baʼzi hududlarda *supurtgi*//*shivirtki*//*shipirtki* deyiladi. Yoki *guruch brinch* tarzida aytiladi.

Eski oʻzbek adabiy tilining shakllanishida *qarluq-chigil-uygʻur* til birligi shevalari asos bòlgan. Bu lahjani Ye.D.Polivanov “chigʻatoy”, Gʻ.O.Yunusov “turk-barlos” deb atagan.

Bu shevalar Toshkent, Fargʻona, Samarqand hamda Buxoro shevalarini òz ichiga oladi. Hozirgi òzbek adabiy tili fonetik jihatidan asosan Toshkent shevasiga va morfologik jihatdan Fargʻona shevasiga asoslangan. Kòplab davlatlarda xuddi shunday, yaʼni davlatning poytaxt shevasiga asoslangan shevalardan foydalaniladi. Misol uchun, Fransiya davlatining tili asosida Parij, yaʼni fransiyaning poytaxti va uning atrofida keng tarqalgan frans shevalari yotadi.

Hozirgi kunga kelib kòplab tilshunos olimlarimiz shevashunoslik bòyicha ilmiy ishlar olib bormoqda va buning natijasida biz qanchalik soʻzga boy xalq ekanimizni butun jahonga kòrsataymiz.

Shevalar tizimining murakkablik darajasi – ekstralingvistik omillar: shevaning alohidalanish (ajralib qolish) darajasi, muayyan sheva vakillarining boshqa shevalar va tillarning vakillari bilan aloqa qilish darajasi. Alohida ajralib qolgan shevalarda uning vakillari bilan atrofdagi aholi oʻrtasida aloqalarning yoʻqligi (geografik yoki siyosiy sabablar, atrofdagi aholining til, madaniyat, diniy eʼtiqod jihatdan ayni sheva vakillaridan keskin farqlanishi tufayli), sheva vakillarining anʼanaviy turmush tarzini saqlab qolishga astoydil intilishi oqibatida sheva juda sekinlik bilan oʻzgaradi, katta va kichik yoshdagilarning tilidagi farq sezilarsiz darajada boʻladi. Adabiy tilning yoki boshqa shevaning kuchli taʼsiri ostida boʻlgan shevada aholining turli guruhlari nutqiga xos boʻlgan, bir-biriga qarama-qarshi qoʻyilgan va turli darajada farqlanadigan anʼanaviy va yangi qatlamlar ajralib turadi.

Shevalar tarixi jihatidan va hozirgi ogʻzaki nuqtai nazardan oʻrganiladi. Shunga koʻra, shevashunoslik tarixiy shevashunoslik va tasviriy shevashunoslik deb ikkiga

bo'linadi. Lahja va shevalarni tarixiy jihatdan tekshirganda, ularning o'ziga xos xususiyatlari, tarixiy taraqqiyot yo'llari va hozirgi holatga yetganga qadar qanday rivojlanish jarayonini bosib o'tgani bayon etib beriladi. Demak, shevalarni tarixiy o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki til bir qancha davrlarning mahsuli bo'lib u yuzlarcha avlodlar tomonidan yaratilgan. Tarixiy shevashunoslikning vazifasi – jamiyat a'zolari o'rtasida a'loqa vositasi bo'lgan umumxalq tilining urug'lar tillaridan qabilalar tillariga, qabila tillaridan ittifoq tillariga, va nihoyat, xalq tiliga hamda xalq tilidan milliy tilga tomon bo'lgan taraqqiyotning hamma bosqichlarini o'rganishdan iborat.

Sheva so'zlar qanchalik ko'p bo'lsa, adabiy til tarixini uchun shunchalik katta xizmat qiladi, Hozirgi kundagi asosiy maqsadimiz shevalarni adabiy til bilan teng holda o'rganishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.Sh.Shuabdurahmonov.O'zbek xalq shevalari lug'ati. T.:Fan,1971.
2. Sh.Rahmatullayev.O'zbek tilining etimologik lug'ati. T.:Universitet, 2000.
3. N.Rajabov.O'zbek shevashunosligi. T.:O'quvchi,1996.
4. Yo.Saidov.O'zbek dialektologiyasi. B.:Durdona, 2021.

5-SHO‘BA
O‘ZBEK-OZARBAYJON ADABIY ALOQALARI: TILSHUNOSLIK,
ADABIYOTSHUNOSLIK, BADIYYAT

MAQSUD SHAYXZODANING “MIRZO ULUG‘BEK” TRAGEDIYASIDA
QO‘LLANGAN BA‘ZI FRAZEOLOGIK BIRLIKLAR HAQIDA

Muxayyo VAFOYEVA,
SamDU

Annotatsiya: Maqolada “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasida qo‘llangan frazeologizmlarning hissiy - baho munosabati, frazeologik sinonim, frazeologik antonim, individual-muallif frazeologik birliklarining funksional imkoniyatlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: frazeologizm, hissiy - baho munosabati, frazeologik sinonim, frazeologik antonim, individual-muallif frazeologik birliklari.

Аннотация: В статье представлены выражения, использованные в трагедии "Мирзо Улугбек", их эмоционально-оценочная характеристика, фразеологические синонимы и антонимы, а также употребление индивидуально-авторских фразеологических образов.

Ключевые слова: фразеологизм, эмоционально-оценочная характеристика, фразеологический синоним, фразеологический антоним, индивидуально-авторский фразеологический образ

Annotation: The article presents expressions used in the tragedy "Mirzo Ulugbek", their emotional-evaluative characteristics, phraseological synonyms and antonyms, as well as the use of individually-authored phraseological images.

Keywords: phraseologism, emotional-evaluative characteristic, phraseological synonym, phraseological antonym, individually-authored phraseological image.

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasida badiiy tasviriy ifoda vositalari qatori frazeologik birliklar ham muhim o‘rin tutadi.

Tragediyada qo‘llangan frazeologik birliklar muallif kommunikativ maqsadining yuzaga chiqishida, xususan, pragmatik “yuk” olib, personajlar nutqini individuallashtirish, ularda muallif munosabatini ifodalash, nutq obyektini baholash vositasi sifatida badiiy-estetik ta’sirchanlikni ta’minlashga xizmat qilgan. Muallifning til birliklarini qo‘llash mahorati bir frazeologik birlikning turli ko‘rinishlaridan o‘rinli foydalanishida ko‘rinadi.

Masalan, adabiy tilda keng qo‘llanuvchi “*til tekizmoq*” iborasi “sha’niga nomunosib, nohaq gap aytmoq” [1.261], “*tilga kirgizmoq*” frazemasi “ma’lum fursat o‘tgandan so‘ng gapira boshlamoq” [1. 256] somatik frazeologik birliklarining material asosi ot+fe’l tipida shakllangan bo‘lib, boshqaruv munosabatli so‘z birikmalaridir. Quyida ikki ma’nodagi frazeologizmlarning bir satr doirasida yonma-yon kelishi bilan ma’no kuchayishi ta’minlangan:

Bizga hayot bag‘ishlagan, ishqni singdirgan,

Zahmatlarga, g'ayratlarga undab ko'ndirgan,
Eng umidsiz lahzalarda tasalli bergan,
Tilimizga *til tegizib tilga kirgizgan*,
Bizni doim yaxshilikka, mardonalikka
Hatto nodon bo'lsak hamki, chin donolikka
Qistayotgan g'amxo'rimiz u farishta kim? [4.40]

Bir dominanta vositasida sinonimik qatorning yuzaga kelishi frazeologizmlar uchun ham xos. Maqsud Shayxzoda ana shu usulni qo'llash orqali nutq qaratilgan shaxsni tavsiflash, subyektiv munosabatini ifodalashga harakat qilgan. Mashhur bo'lish, shon, dovruq chiqarish ma'nosini ang'latishda badiiy uslubda "*shuhrat topmoq*", "*shuhratiga shuhrat qo'shmoq*", "*shuhrati olamni tutmoq*" frazemalari qo'llaniladi, asarda bu frazemalar saroy ixtiloflaridan xabar topgan Mirzo Ulug'bek nutqida Sayid Obidga qarata kinoyali tarzda aytiladi. Boshqacha aytganda, "Nutq subyekti o'zining kommunikativ maqsadiga mos holda ma'lumotni yetkazishda ular orasida zarur bo'lgan ma'noviy aloqani o'rnatish uchun ma'lum ma'noga ega bo'lgan predmetli-mantiqiy, konnotativ lisoniy birliklarni tanlaydi. Natijada tuzilgan matn ma'lum pragmatik samaraga ega bo'ladi, retseptorda ayrim kommunikativ taassurot qoldirish imkonini yaratadi.[5.96]

Sayid Obid, maqsadingiz menga xo'b ravshan
Siz janobi payg'ambarning avlodiman deb,
Sayidman deb bu shaharda *shuhrat topgansiz*,
Sizga bunday shuhrat kamlik qilar chamasi.
Siz muhtasib bo'lib yurib shahr-u bozorda,
Tag'in *shuhrat qo'sholgansiz shuhratingizga*
Ammo bular bari sizga kamlik qilarkan...
Endi bunda har xil dag'al, ta'birlar bilan
Siz meni ham tahqir qilib xohlaydizsizki,
Men qahr ila buyursam-da, sizni ossalar,
Undan so'ngra Sayid Obid shahid bo'ldi deb,
Shuhratingiz tutib olsa barcha olamni [4.41]

Ko'rinadiki, so'zlovchining nutq obyektini baholashi, his-tuyg'ulari uning nutqida oshkora, ba'zida yashirin holda amalga oshiriladi. Bu esa uning biror voqea, hodisa, fikrga nisbatan xususiy munosabatini belgilaydi. Bunday xususiy munosabatlardan biri ironik mazmun ifodalashdir. Voqea, hodisa yoki u haqidagi fikrga bo'lgan xususiy munosabat ba'zan ochiq aytilmay, yashirin tarzda ifoda etiladi. [6.9] Shunga ko'ra, frazeologizmlar badiiy matnda yuqorida qayd etilgan holatlardan tashqari ironik mazmun ifodalaydi, nutqiy ekonomiyani ta'minlaydi degan xulosaga kelish mumkin.

Kishilarning salbiy xususiyatlarini, so'zlovchining suhbatdoshiga nisbatan mensimaslik, nafrat munosabatini ifodalashda badiiy matnlarda ba'zan adabiy til me'yorlaridan chekinish holatlari ham uchraydi. Asarda nutqiy vaziyat va so'zlovchi subyektiv munosabatini ifodalash zarurati bilan muomalaga kiritilgan "*itni emgan*" frazemasini qo'llashda shu holat kuzatiladi:

Sen kim o'zing? Qalandarmi yoki ayg'oqchi?

Yo‘qol bundan, *itni emgan!* [4.51]

Insonning boshqa bir shaxsga nisbatan keskin hurmatsizlik, tanbeh munosabati “*gaplaringning na tuzi bor, na ma’nosi bor*” (*Gaplaringning na tuzi bor, na ma’nosi bor* [4.11], “*qorong‘ida topishar peslar*” frazeologik birliklari orqali namoyon bo‘lgan:

Hay, mug‘ombir, ko‘zim ojiz, ko‘rman deysan-u,
Muhtasibni darhol tanib olding, bachchag‘ar!
Rost gap ekan: *qorong‘ida topishar peslar*. [4.54]

Adabiy tildagi “sabr-chidami tugadi” ma’nosini anglatishda “sabr kosasi to‘ldi” frazemasini qo‘llanadi:

Qani ayting: kim bu yurtida sohibi farmon?
Siz sultonga qarammisiz yo‘qsa Xo‘jaga?
Siz *sabrimning kosasini to‘ldira ko‘rmang!* [4.7]

Bu frazema asarda uch marotaba uch xil variantda qo‘llanilgan. Variantlarning xilma-xilligini frazema tarkibidagi fe‘lning analitik shakli yuzaga chiqargan, bu esa harakat belgisining oshib borishini ko‘rsatadi:

Garchi sizni Sayyid deya ko‘p ayab keldim,
Ammo bugun *toshib ketdi sabr kosasi*. [4.131]
Aholining *to‘lib-toshdi sabr kosasi*.
Sulton, tag‘in bir falokat chiqib qolmasin [4.203]

Shuningdek, asarda Mirzo Ulug‘bek nutqida hukmdorga xos qat‘iy mehribonlik bilan aytilgan, ijobiy baho semasini beruvchi “*dildan chiqarmoq*” frazemasini “unutmoq” ma’nosida qo‘llanadi:

Mahbuslikning iztirobin *dildan chiqaring* [4.75]

M.Shayxzoda tragediyada tilda mavjud frazemalardan o‘rinli foydalanishi bilan birga adib ijodigagina xos bo‘lgan frazemalarni ham uchratishimiz mumkin. Jumladan, “o‘ta darajada avaylab asramoq” ma’nosini berishda “*ko‘z cho‘g‘i kabi saqlamoq*”, “*ko‘zimning qorasidek*”; “uzoq fikrlamoq” ma’nosini “*o‘y o‘ylamoq*” individual – muallif frazeologizmlari bilan ifoda etilgan: Bobolarning qonunlari gar ma’qul bo‘lsa, Ularni *ko‘z cho‘g‘i kabi saqlamoq* zarur [4.80]; Men *ko‘zimning qorasidek* qirq yil asragan Saltanatga tuzoq qurgan qanday razillar [4.92];

Sarbadorlar kengashib *o‘y o‘ylashar* ekan,
Donolardan raislarni saylashar ekan [4.164]

Tragediyada “o‘lmoq” ma’nosini anglatishda *ajali yetmoq, qazo qilmoq* kabi so‘zlashuv nutqi frazemalaridan foydalanilgan: Yulduz ketdi, demak, birov *ajali yetdi* [4.10], Qara, qara, yulduz uchdi. Kim *qazo qipti?* Fojiada Amir Temurning bir necha yil muqaddam “vafot etgani”ni anglatish uchun badiiy uslubga xos bo‘lgan “Jannat bog‘iga ko‘chmoq” [4.12] individual-muallif frazemasidan foydalanilgan:

Be‘ma’ni gap. Sohibqiron *jannat bog‘iga*
Ko‘chganiga qirq yil bo‘pti, biroq yulduzi
Nechuk ko‘chmay hamon-hamon yarqirab tursa!

Asarda ijobiy baho semasini yanada kuchaytirish, ta’kidlash maqsadida *ko‘z tegmasin* iborasi takror qo‘llanadi:

Bu shunday bir saodatki, tushga o‘xshaydi.

Ko‘z tegmasin, ko‘z tegmasin bunga ilohim! [4.83]

Mirzo Ulug‘bek nutqida shaxsning keskin salbiy munosabati tufayli vujudga kelgan bezovtalik holatini aks ettirish uchun “jigar-bag‘ri ezilgan”, “boshi buzuqlar”, “zuluk bo‘lib qonini so‘rmoq” frazemalari qo‘llanilgan:

Bor, azizim, yomonlikning gumashtalari,
Tek tursalar, *jigar-bag‘ri ezilgan* pastlar,
Mamlakatda osoyishning kushandalari,
Qon hididan sarxush bo‘lgan *boshi buzuqlar*
Zuluk bo‘lib el qonini so‘rgan hayvonlar.
Biz bulardan bittasini hozir ko‘ramiz [4.89]

Asarda “shamol bo‘lmasa, daraxtning uchi qimirlamaydi” maqol-iboraning obrazli asosidan foydalanilib “*esmasa yel, qimirlamas daraxt tepasi*” shaklidagi frazema hosil qilingan:

Esmasa yel, qimirlamas daraxt tepasi,
Qiblagohim, bu voqea bir tekshirilsa! [4.127]

Aqli qosir frazemasi “kaltafahm” ma‘nosini anglatib, asarda Abdullatif nutqida kuchli his-hayajon, alamzada, nafrat bilan aytiladi:

Buzrukvorim, naslingizni nobud qilasiz.
Axir bemor, *aqli qosir* Abdulazizmi
Ulug‘bekning saltanatin davom ettirgay?
Taxt o‘tadi begonalar qo‘liga, sulton! [4.181]

“Chuqur fikr yuritadigan, chuqur bilimli” [1.25] ma‘nolarini anglatuvchi insonning ijobiy xususiyatini hissiy baholovchi *aqli raso* frazemasi Ulug‘bek nutqida qo‘llanadi. Bu ikki ibora o‘zaro ma‘no jihatdan zid bo‘lib, asarda frazeologik antonimlarni hosil qilganini ko‘rishimiz mumkin:

Taxt, temuriy xonadonin bobo merosi.

Chiqib qolar *aqli raso* biron temuriy [4.182]

Aqli raso hamda *aqli ravshan* frazemalari insonning ijobiy fazilatlarini ifodalovchi, aqliy qobiliyatini tavsiflash uchun qo‘llangan mazkur iboralar matnda frazeologik sinonimlikni vujudga keltirgan:

Eshitganman, *bir zamonda* ta‘rifingizni,
Sizni hakim, *aqli ravshan*, dono derdi u. [4.183]

Shunday qilib, tilning boyligi, go‘zalligi hisoblangan frazeologik birliklar inson hissiyotini ifodalovchi, tashqi ko‘rinishini tavsiflovchi, asarning ta‘sirchanlik darajasini oshirishga, uslubiy samaradorligini kengaytirishga xizmat qiluvchi vosita hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining frazeologik lug‘ati. Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1992.-380 b.

2. Yo‘ldoshev B. O‘zbek frazeologiyasi va frazeografiyasi masalalari. Toshkent: Muharrir nashriyoti. 2013. - 300 b.

3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati.. I-V jildlar. – Toshkent, “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2006-2008.

4. Shayxzoda M. Asarlar. Olti tomlik. Uchinchi tom. – Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 1972

5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высшая школа, 1990,С.96.

6. Ibragimova E.U. O‘zbek tilida ironiya va ironik mazmun ifodalashning usul hamda vositalari . Filol.fan.nomz.dis. avtoref. –Toshkent, 2001. 9-b

MUNDARIJA:

SO‘ZBOSHI		3
Bahodir Boypulatovich Sobirov Til – millat ma’naviyati timsoli		4
BIRINCHI SHO‘BA KOMPARATIVISTIKA VA JAHON TILSHUNOSLIGI: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA STRATEGIYALAR		
1.	Qayumov O. Folklorning kichik janrlari xususida	6
2.	Yunusova G. Tasavvuf tushunchasining kalimalar vositasidagi sharhi	10
3.	Abdullaeva D. Controversies surrounding the category of semantic opposition	14
4.	Жумаева Ф. О явлении интеръективации в русском и узбекском языках	17
5.	Sadinova N. O‘zbek tili rasmiy uslubining shakllanishi	22
6.	Maxammadov B. “Microsoft windows” operatsion tizimi terminologiyasining lingvistik aspekti	24
7.	Rustamov B. O‘zbek tili gap qoliplarining ijtimoiy tarmoq matnida voqelanishi	27
8.	Xaydarova Sh., Odilova S. Maktabgacha yoshdagi bolalarni to‘g‘ri talaffuzga o‘rgatishda o‘yinlardan foydalanish	30
9.	Камалова Д. Особенности межкультурной коммуникации	33
10.	Axmedova N. O‘zbek tilida “Navro‘z” turtki so‘zi assotsiativ maydoni	37
11.	Сангинова Ш. К использованию детерминативов в английском языке в национальных группах	41
12.	Boymanov E. Turizm terminlarining badiiy asarlarda qo‘llanilishi	45
13.	Turdimurodov U. xatirchi toponimi etimologiyasi	49
14.	Mardonova S. Muallif nutqi metaforalarining struktur-semantik tabiati xususida (U.Azim she‘riyati misolida)	52
15.	Xayrulloeva G., Baxshilloeva G. Said Ahmadning “Qorako‘z Majnun” asarida o‘zbek milliy urf-odatlari	58

16.	Шамуратов М. В романе изображена жизнь бухарских каракалпаков (о проблеме композиционного мастерства)	61
17.	Орзиева Л. Активизация самостоятельной работы студентов с помощью интернет – ресурсов	68
18.	Болтабоев С. Араб тилида кам маъноли туб кўмакчилар	71
19.	Самандарова Д. Фонетика и орфоэпия: статус, объект и задачи двух дисциплин в лингвистике	78
20.	Аббосова З. Основные тенденции и перспективы современного языкознания	85
21.	Mamirov O. Kompyuter lingvistikasini o'qitish muammosining psixologik-pedagogik, metodik adabiyotlarda o'rganilishi	88
22.	Jo'rayev I. “Charog'i hidoyat” izohli lug'atida paremiologik birliklarning berilishi	93
23.	Мамажонова М. Miqdoriylik va ko'plik	99
24.	Мусаева Б. Ўзбек ва рус тилларида от сўз туркумини грамматик шакллари ва ўзига хос асосий хусусиятлари	103
25.	Umarova N. Adbulla Oripov she'rlarida davr muammolari talqini	108
26.	Do'stmurodov G'. Ona tili o'qituvchilarida adabiy talaffuz darsning muhim vositasi sifatida	111
27.	Сидирова Ж., Худайбергенова А. Язык как объект современной филологии	115
28.	Тойчиева Н. Сравнительно-сопоставительное изучение бытовой лексики русского и узбекского языков	118
29.	Мусаева Б. Сравнительная характеристика причастий русского и узбекского языков	121
30.	Камалова Д. Творчество К.Бальмонта в контексте поэтики символизма	124
31.	Кузиева К. Современная языковая ситуация и тенденции развития русского литературного языка	126

32.	Кадыркулова С. Часто допускаемые ошибки в социальных сетях и сми	131
33.	Садикова Э. Тематическая классификация пословиц с компонентами-антропонимами на материале сборника В.Даля	135
34.	Чулиева Ф. Науч. рук. Мардонова Ф. Формирование представлений о времени и пространстве и их отражение в языке	138
35.	Avazberdiyeva B. Tilshunoslikda ekolingvistika omili	142
36.	Sindarova M. Asqad Muxtor ijodida takror va uning qo‘llanish uslubiyati (“Chinor” romani misolida)	143
37.	Jo‘raqulova H. Qoraqalpoq va o‘zbek tilidagi turg‘un o‘xshatishlarning milliy madaniy jihatlarini	147
IKKINCHI SHO‘BA BUGUNGI TILSHUNOSLIK RIVOJINING ASOSIY YO‘NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI		
38.	Мусаев Э. Нутқ феъллари семантик тизимидаги функционал хусусият	150
39.	Боймуродова М. Влияние англоязычных слов и морфем в русскую речь	153
40.	Isokulov A. Axborot beruvchi teleko‘rsatuvlarni guruhlashtirish va ularda qo‘llanadigan ekran yozuvlarini tanlash masalasi	156
41.	Norboyevna O. Nutqda va nutqiy moslashuvda xushmuomalalik konseptiga doir ayrim mulohazalar	159
42.	Барноев О. Классификация безличных предложений в русском языке	163
43.	Биксалиева Р. Современная лингвистика о сущности неологизма	167
44.	Mardiyeva M. The usage of phraseological units in ghafur ghulam's works	171
45.	Xasanov A. Tilshunoslikda termin va so‘z munosabatiga doir nazariy qarashlar tahlili	173
46.	Sultanova Z. Хайуом ruboiyotini tarjima qilish muammosi	177
47.	Суюнова Д.	180

	Мастерство применения загридином мухаммадом бабуром соматических фразеологизмов в произведениях	
48.	Khalilova M. Diniy matnlarda “ota-ona” konseptlarining voqelanishi (“Qur’oni Karim” va “Injil” misolida)	183
49.	Davlatova A. Bola nutqidagi dastlabki so‘zlar va ularning xususiyatlari	186
50.	Qilicheva E. Terminology in physics and uzbek languages	188
51.	Rasulova A. “Boburnoma”ning badiiyatini ta’minlovchi maqollarning ifoda va mazmun munosabati	194
52.	Jumayeva M, Qurbonova M. “Devonu lug‘otit turk” asarida chorvachilikka oid terminlar	197
53.	Mamaradjabova O. “Bosh” komponentli iboralar o‘rtasida semantik munosabatlar	200
54.	Oromova M. Ornitonimlar o‘zbek xalq maqollarida ob-havo darakchilari sifatida	202
55.	Умарова Ш. Субстантивная транспозиция прилагательных и причастий: лексикографический аспект	205
56.	Шодиева И. Анализ неполных предложений п рассказе а.п. чехова “Человек в футляре”	208
57.	Рахимова М., Хайитмуродова М. Педагогические способности и личностные качества учителя	211
58.	Махмудова Ш., Хайитмуродова М. Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в школе	214
59.	Кузиева К., Шамсиева Д. Современная языковая ситуация и тенденции развития русского литературного языка	216
UCHINCHI SHO‘BA TILSHUNOSLIK, ADABIYOTSHUNOSLIK, PEDAGOGIKA: AN‘ANALAR, TAJRIBA VA INNOVATSIYA		
60.	Cho‘liyeva V. Jaloliddin Rumiy ilmiy merosining ilmiy-nazariy xususiyatlari	223
61.	Салимов F. Мактабгача ёшдаги боларнинг эрталабки гимнастика машқларни доимий ўтазиш бўйича тавсиялар	225
62.	Ражабов Ф. Адабий ва маданий меросни сақлаб қолишда интервьюнинг ўрни	227
63.	Файзуллаева Р. Буюк уммондан баҳра олиб	232

64.	Чориев И. Педагог магистрларнинг услубий имкониятларини ошириш	236
65.	Нарматова М. Ҳарбий соҳа тизимида оид лексемалар	240
66.	Акратова З. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurlarini o'stirishda qiziqarli masalalarni yechish usullarini qo'llash	246
67.	Холматова Ш. Национальная и универсальная специфика заимствования слов	250
68.	Хакимова Д. O'zbek tili (ta'lim boshqa tillarda) fani darslarida rolli o'yinlar va kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	254
69.	Амонов М. Jamiyat ijtimoiy-siyosiy munosabatlari integratsiyasida ekoturizmni rivojlantirishning ahamiyati	257
70.	Axmedov S. Jaloliddin Rumiylarning ilmiy merosining ijtimoiy ahamiyati	259
71.	Mirzayeva N. Jaloliddin Rumiylarning ta'limotida rashk fenomeni va uning falsafiy tahlili	261
72.	Shaxnazarova M. Is'hoqxon To'ra Ibratning ma'naviy-ma'rifiy qarashlari	263
73.	Mamirov O. Kompyuter lingvistikasini o'qitish tamoyillari	264
74.	ШАРИПОВА Д. Приемы трансформации фразеологических единиц	268
75.	Eshboyev J. Kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning texnologik tizimi	271
76.	Masharibova R. Dramatik asarlarda nutq sotsial xoslanishining milliy-madaniy xususiyatlari	273
77.	Ahmedova H. Ona tili ta'limi muammolari	276
78.	Юсуфжанова Х., Хаджонова А. Принципы отбора учебных материалов русского языка	280
79.	Xolmirzayev N. Muloqot va lingvistik komponent ijtimoiy-madaniy kompetensiyaning muhim komponenti sifatida	282
80.	Зарипова Г. Индивидуально-авторские неологизмы в художественной литературе	286
81.	Narziyeva M. Portret spesifikasi va uning poetik tarkibi	288

82.	Berdiyeva N. Bugungi tilshunoslik rivojining asosiy yo‘nalishlari va istiqbollari	290
83.	Исраилова Г., Эргашева М., Ботирова Г., Хайитова Ш. Развития речевой деятельности студентов в рамках изучения учебной дисциплины «Русский язык»	293
84.	Ismatova Z. Sharqda “Xamsachilik“ an’anasi	296
85.	Mahmudova D. Ilmiy rahbar: dots. Axmedova Z. Folklorning yoshlar ma’naviyatiga tasiri	298
86.	Sa’diyeva S. Usmon Azim balladalarida takror	303
87.	Барноева С. Пословицы с фитонимами как объект лингвокультурологии	305
TO‘RTINCHI SHO‘BA ZAMONAVIY FILOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI		
88.	Yusubova R. Ishtiyoq san’atida shakl va ma’no uyg’unligi	311
89.	Мусаев Э. “Демок” феълнинг валентликлари асосида семантик майдонга бирикиши	313
90.	Мусаева Б. Кўплик грамматик категориясининг прагматик аспекти	316
91.	Nizomov F. O‘zbek adabiyotida qissa janriga oid ba’zi mulohazalar	319
92.	Rahmatova Y. Frazemalarning lingvistik imkoniyatlari	323
93.	Мирзаева Х. Таълим-тарбия жараёнида инновацияларнинг қўлланилиши, педагогик жараёнларга киритишнинг ўзига хос босқичлари	326
94.	Усмонов М. Сингармонизм наманган қипчоқ шевалари ареалининг асосий қонунияти	329
95.	Abdiyeva B. Ilmiy rahbar: f.f.f.d. (PhD), dots. M.Jo‘rayev Erkin Vohidov ijodini yangi pedagogik texnologiyalar asosida o‘qitish usullari	333
96.	Nurimova D. Diskurs terminining lingvistik mohiyati, ko‘lami va talqini	336
97.	Amanbayeva O. “Flipped classroom” metodining tarixi, nazariy asoslari	338

98.	Nurmonova S. Badiiy konseptlarning milliy-madaniy xususiyatlari	343
99.	Nazarova M., Gafurova D. Evfemizmning umumiy masalalari	347
100	Temirova F. “Latifa” va “Anekdot” terminlarining qiyosiy tahlili	350
101	Qahhorova D. Shohlik va shoirlikda kechgan mazmunli umr	352
102	Tulishova G. Ozod Sharafiddinov zamondoshlari xotirasida	354
103	Qahharova D. Zahiriddin Muhammad Boburning ijodiy merosi xalqimizning ma’naviy xazinasini	356
104	Toshova X. Frazologik birliklarning milliy madaniyat bilan uyg’unligi	358
105	Yandashova D. Kognitiv tilshunoslikda konsept tushunchasi	361
106	Mavlonova G. Innovatsion metodlarning nazariy asoslari	363
107	Yo‘ldosheva Sh. Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar bilan matn ustida ishlash	368
108	Yuldasheva M. Adabiyot darslarida evristik metod yordamida o‘quvchilar faolligini oshirish	372
109	Jo‘rayeva G. O‘xshatishlar – obrazli milliy tafakkur mahsuli sifatida	375
110	Niyozova Z., Hamidova F. “Boburnoma” asaridagi antroponimlarni tahlil qilishning metodik asoslari	378
111	Mansurova Z. Anbar Otinning pedagogik qarashlarida ko‘chimlarning o‘rni	381
112	Rahmatova Y. Tilshunoslikda frazemalarning o‘rganilishiga doir nazariy qarashlar	384
113	Axmatova I. Qorako‘l tuman ayrim nekronimlarining semantik xususiyatlari	388
114	Axtamova B. Sadridin Ayniy asarlarida ayrim lisoniy birliklarning sotsiopragmatik xususiyatlari	391
115	Polvonova B. So‘z birikmalari o‘rtasidagi variantlilik	394

116	Асрарова М. У обучение студентов красноречию в вузе	397
117	Сайидова С. Коммуникативный подход к изучению иностранного языка при сочетании интерактивных методов и технологий обучения	399
118	Kurbanova Z. “Tushda kechgan umrlar”, “Ikki eshik orasi” asarlarida qo‘llanilgan frazemalarning mazmun plani	402
119	Xurramova D. Oqova suv va uni tozalash tizimi terminlari xususida	406
120	Шарапова Д. Пространство полей и степей в лирике м.цветаевой	408
121	O‘ktamova Sh. Ta’lim jarayonini tizimli yondashuv asosida tashkil etish	410
122	Рахматуллаева И. Формирование межкультурной компетенции учащихся в образовательном процессе	412
123	Xolmuminova D. Boshlang‘ich sinf ona tili darslarini tashkil qilishning nazariy asoslari	415
124	Xakimova D. O‘zbek tili (ta’lim boshqa tillarda) fani darslarida rolli o‘yinlar va kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	419
125	Xidirova D. “Majolis un-nafois” - birinchi o‘zbek tazkirasi	423
126	Uktamova N. O‘zbek tilshunosligida lingvokulturologik o‘xshatishlar	426
127	Mamitova M. Umumta’lim maktablarida mumtoz adabiyot o‘qitishning hozirgi kundagi holati va mazmunini belgilash tamoyillari	430
128	Turanazarova N. O‘quvchilarning og‘zaki va yozma nutqini o‘stirishga mo‘ljallangan mashqlar	436
129	Тешаева М. Нофаол лексик бирликларнинг таснифий хусусиятлари	440
130	Sa’dullayeva U., Shodiyeva R. Esse badiiy-publitsistik janr sifatida	441
131	Normuminova D. O‘qish savodxonligining rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar	445
132	Abduraxmonova D. O‘zbek xaqi og‘zaki ijodida ro‘mol ramzi	448
133	Baxriddinova Y. Ilmiy rahbar: dotsent R.S.Nuritdinova Nutqiy muloqotda baho munosabatining ifodalanishi	450
134	Темирова А.	453

	Науч. рук.: ст. преп. Гафурова А. З. Особенности литературного процесса XX века.	
135	Qandimova I. Luqmon Bo'rixon asarlarida inson taqdiri masalasi	455
136	Hamidova M. Bobur lirikasining xarakterli xususiyatlari	458
137	Jo'rayeva F. Ilmiy rahbar: f.f.d. (PhD), dots. M.Jo'rayev Ulug'bek Hamdam ijodida ijtimoiy muhit va inson ruhiyati tasviri	460
138	Davronova S. Komparavistika va jahon tilshunosligi	463
139	Дарвишалиева М. Шевалардаги айрим фонетик жараёнлар (Наманган вилояти Мингбулоқ шеваси мисолида)	470
140	Rajabboyeva S. Oilaviy-maiyshiy marosimlar va ularning hududlarda o'tkazilishi xususida	474
141	Mamaradjabova O. Ilmiy rahbar: dots. Rashidova U. "Bosh" komponentli iboralar o'rtasida semantik munosabatlar	476
142	Nunnanova G. The emergence of gender in nonverbal communication	478
143	Hasanova X. Fantaziya janridagi asarlarining ilmiy va nazariy qirralari	480
144	Usmonova U. O'zbek tili ergonomiyasida zamonaviy nomlanish tamoyillarining voqelanishiga doir (Qarshi shahar ergonomlari misolida)	482
145	Usmonova R. Umumta'lim maktabida darslarda ta'limning noan'anaviy shakllaridan foydalanish	486
146	Ochilova N. The use of the stylistic device of antonomasia in literary works	488
147	Хакимова Н. Мотивация младших школьников с разной успеваемостью	490
148	Sanoyeva N. Boburning lingvistik qarashlari	492
149	Xoliqova S. Usmon Nosir she'riyatida vatanparvarlik g'oyalari hamda uning poetik xususiyatlari	493
150	Sulaymonova N. Navoiy «Muqbil va Mudbir» hikoyasini o'rgatishda innovatsion yondashuv orqali o'quvchilar nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish	495
151	Safarova N. Ilmiy rahbar: f.f.d. (DSc) N.J.Yarashova	500

	“Ona” konseptining rus tilshunosligida o‘rganilishi	
152	Нуруллаева Н. Иқбол Мирзонинг “Бону” романида қаҳрамон портретига чизгилар	502
153	Ismatova O‘. “Shum bola” asaridagi o‘xshatishlarning mavzuiy guruhlari va ularning leksik-semantik tabiati	504
154	Pardayeva D. Development of speaking competence of students through an innovative approach in teaching the story of Navoiy "Zayd Zahhob"	506
155	Tursunboyeva A. Ilmiy rahbar: f.f.d. N.Q.Murodova Qorako‘l - Olot o‘g‘uzlari nutqidagi so‘z hosil bo‘lish xususiyatlari	510
156	Xolnizozova S. “Temir xotin” komediyasida ko‘makchilarning qo‘llanilishi	513
157	Xoliqova S. Kiyim komponentli maqollarni tasniflashga oid	515
158	Jalilova M. Etnografik leksika haqida ayrim mulohazalar (Samarqand viloyati, Toyloq tumani misolida)	517
159	Nasillayeva M. Atoiy asarlarida omonimlarning qo‘llanilishi	521
160	Islomova E. Shukur Xolmirzayev asarlarida istorizmlarning qo‘llanilishi	523
161	Fayzullayeva N. Lutfiy ijodida omonimlar (Tuyuqlari misolida)	526
162	Каюмова Н. Фразеологические упражнения на уроках русского языка	529
163	Abdullayeva A. Til siyosati – davlat siyosatining bir ko‘rinishi	531
164	Farmonov S. Xalqaro betaraflik	534
165	Nematullayeva G. Berdaq she‘riyatida fe‘lga xos grammatik formalar pragmatikasi	537
166	Aliyeva S. Adabiy til va shevalar	540
BESHINCHI SHO‘BA O‘ZBEK-OZARBAYJON ADABIY ALOQALARI: TILSHUNOSLIK, ADABIYOTSHUNOSLIK, BADIYYAT		
167	Vafoyeva M. Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug‘bek” tragediyasida qo‘llangan ba‘zi frazeologik birliklar haqida	544

“GLOBALLASHUV DAVRIDA TURLI TIZIMLI TILLAR MUNOSABATI:

muammo, yechim, istiqbollar”

mavzusidagi xalqaro
ilmiy-amaliy konferensiyasi

M A T E R I A L L A R I

Hajmi 12,6. 1/16 bosma taboq. Adadi 50 nusxa.

NavDPI bosmaxonasida chop etildi.
Navoiy shahri Ibn Sino-45.
